

XIX EDIÇÃO

Rio de Janeiro – RJ – Brasil
22 - 26 de jul de 2024

Ministério da Defesa – MD
Escola Superior de Defesa – ESD
Escola Naval – EN

Anais do XIX Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional
ISSN: 2237-2512

Copyright: Os autores são os detentores do *Copyright*, sem restrições, de seus artigos.

Licença: Os anais do XIX CADN estão publicados sob a Licença [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

O conteúdo dos artigos publicados nos anais do XIX CADN são de inteira responsabilidade dos autores.

Dados internacionais de catalogação na fonte

C749a Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional (19. :2024: Rio de Janeiro, RJ)

Anais do XIX Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional[recurso eletrônico]: 22 jul. a 26 jul. de 2024, Rio de Janeiro, RJ / Organizadores: Ministério da Defesa; Escola Superior de Defesa; Escola Naval — Rio de Janeiro, RJ:
ESD / EN, 2024

ISSN: 2237-2512

1. Defesa 2. Defesa Nacional. 3. Relações Internacionais 4. Geopolítica 5. Tecnologia I Escola Superior de Defesa. II Escola Naval.

CDD: 355.009

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Profa. Therezinha de Castro - ESD

Rio de Janeiro – RJ – BRASIL
De 22 a 26 de julho de 2024

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
DIVISÃO DE ESTUDOS, PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
SEÇÃO DE EXTENSÃO E COOPERAÇÃO ACADÊMICA

Comandantes:

MB Med CARLA Lyrio Martins – Comandante e Reitora da Escola Superior de Defesa (ESD)

C Alte Vagner BELARMINO de Oliveira – Comandante da Escola Naval (EN)

Editores:

C Alte RM1 Paulo Cesar Mendes BIASOLI (EN) - **Coordenador administrativo**

Gen Bda R1 Marcelo GURGEL do Amaral Silva (ESD) - **Chefe da Divisão de Estudos, Pesquisa e Pós-Graduação e Pró-Reitor da ESD**

Cel R1 Marcos Antonio Araujo DINIZ (ESD) - **Chefe da Seção de Extensão e Cooperação Acadêmica**

CMG RM1 Henrique TADEU dos Santos (EN) – **Presidente da Comissão de Organização e Execução**

CMG RM1 Luís Felipe Monteiro SERRÃO (ESD) - **Adjunto da Seção de Extensão e Cooperação Acadêmica**

Coordenador Acadêmico: Prof. Dr. Wellington Dantas Amorim

Equipe Escola Naval:

CMG (IM) ROBERTO Rodrigues Borges

CMG RM1 (IM) Sergio MIRANDA BRANDÃO

CMG RM1 (EN) André Luiz LAURO

CMG RM1 Simão Cirineu ZOCCOLARO

CMG RM1 (EN) GELZA de Moura Barbosa

CF (FN) Thiago DANTAS BARBOSA

CF (IM) Marcelo José Gomes LOUREIRO

CF (IM) TATIANA Esteves POLY Branco

CF Vinícius Matheus de Oliveira CORDEIRO

CF Francisco CLAUDIO Gonçalves ALVES

CF (Md) ELIZABETH Dias Badajos

CF Carlos EDUARDO FRANÇA da Silveira

CF (T) ROSANA Basualdo Hernandez Rodrigues

CC (EM) Gabriel TORREÃO Dias da Silva
CC THALISSON Augusto Viana de Santana
CC (IM) BRUNO NUNES Moreira
CC (IM) RONALD ALEIXO Ribeiro Nascimento
CC (IM) Thiago AMARAL de Freitas
CT KAYO César de Almeida
CT (T) João JEFFERSON Faria Marinho
CT (T) SHIRLEI Cristiane Nascimento Tavares
CT (T) DANIELE Pereira Batista
CT (AA) Rogério de Lima BARROSO
CT (AA) Flávio de AGUIAR
CT RM1 (AA) Carlos EDUARDO FRANÇA da Silveira
CT RM1 (AA) Vilmar Cordeiro MENEZES
CT RM1 (AA) SIDNEI Barbosa de Barros e Silva
CT RM2 (T) ANANDA Aguiar Cardoso
1° TEN (IM) JULIANA Martins de Almeida BRAGA
1° TEN (T) Ilvanderilson Silva SANTOS
1° TEN (T) SARAH Alves Machado Costa
1° TEN RM2 (CD) THAYANNE Oliveira de Freitas
Gonçalves
1° TEN RM2 (T) AMANDA Cristina de Azevedo Silva
1° TEN RM2 (T) CAROLINE de Souza PEREIRA
1° TEN RM2 (T) Alessandro de Barros AMORIM
1° TEN RM2 (T) JULIANA da Silva NETO
1° TEN RM2 (T) VANESSA Santos Ribeiro de Almeida
1° TEN RM2 (T) GABRIELLE Dias Mattos
1° TEN RM2 (T) RENATA Antunes Correa Gonçalves Braga

1° TEN RM2 (T) ROZANGELA Valérias Vieira Canesche

1° TEN RM2 (T) Anna CAROLINA TOFFANO Duarte

1° TEN RM2 (T) ANA CATARINA Pereira da Silva

1° TEN RM2 (S) LARISSA de Farias Dias

2° TEN (AA) José RENATO MENDES de Souza

Equipe Escola Superior de Defesa

1° TEN RM2 (T) NÁDIA Farias FONTES

SO (FN) VALBER de Souza Ribeiro

2° SGT CN PATRICK da Silva Nunes

3° SGT (TT) Domingos da Costa DA ROCHA

S1 SAD Artur SILVA VIEIRA

Est. Caio Ivo Simoni de Castro

Est. Clara Mariana da Silva Ferreira

Sumário

1. A Ameaça dos Atores Não Estatais Violentos no Eixo Norte da América do Sul: Implicações para o Estado Brasileiro.....1
2. Aplicações de Análise de Dados Topológica (TDA) para Defesa Nacional.....13
3. Hidropolítica amazônica: a liderança brasileira para o fortalecimento da agenda de segurança hídrica na OTCA.....25
4. Abordagens sobre geopolítica, segurança e defesa da Amazônia na revista *A Defesa Nacional*.....45
5. Nexus Defesa-Sistema Alimentar-Mudanças Climáticas: a importância da FAYS.....56
6. O papel da curricularização da extensão nas universidades para a concretização dos objetivos do Direito Internacional dos Refugiados no Brasil.....65
7. Guinex: O papel da Marinha no campo das relações internacionais do Brasil.....82
8. Mísseis Antinavio e Negação do Uso do Mar: o que o Brasil pode aprender com o caso de Taiwan?.....95
9. PROANTAR, entre geopolítica e ciência: desvelando as polissemias do Sistema Antártico...106
10. A Importância Geopolítica e Geoestratégica da Pan-Amazônia: qual o papel da UNASUL (2008-2023)?.....126
11. Inovação e Interoperabilidade: o impacto do KC-390 Millennium na projeção internacional da Embraer no Setor de Defesa.....144
12. A importância estratégica do atlântico sul para a segurança e Defesa e o desenvolvimento do Brasil.....156
13. Segurança Energética e Soberania nas relações de cooperação Brasil-China: uma análise a partir do Plano Decenal de cooperação 2012-2021.....176
14. A Guerra Cognitiva e as Novas Tecnologias da Informação no Século XXI: Impactos para a Política de Defesa do Brasil.....185
15. Operação Acolhida: O papel do Brasil no gerenciamento da crise migratória venezuelana. 200
16. Metodologia de Seleção de Mísseis Anticarro: uma abordagem a partir dos Métodos de Decisão Multicritério AHP e AHP-Gaussiano.....213
17. Guerra do Paraguai: uma análise do seu legado para o exército brasileiro.....219

18. Aprendizado de Máquina para a Otimização da Obtenção de Resultados em Simulações de Defesa Aeroespacial.....	226
19. Desafios e Perspectivas da Modernização Militar: Impacto das Tecnologias Emergentes no Desempenho Humano.....	234
20. Como se articulam os afetos do medo e da violência: um estudo comparado entre a Yakuza e o PCC.....	245
21. Fórum IBAS e a Cooperação Trilateral Brasil, Índia e África do Sul vinte anos depois: uma análise a partir da perspectiva de segurança e defesa.....	261
22. As Novas Tecnologias e a Securitização do Meio Ambiente: uma análise de métodos mistos sobre os impactos da Inteligência Artificial.....	273
23. Análise da política de cibersegurança brasileira sob a ótica do modelo adotado pela União Europeia.....	293
24. Análise do impasse entre Venezuela e Guiana como base para o emprego do poder aéreo brasileiro.....	307
25. Segurança Aérea Avançada: Uso Estratégico de VANTs na Segurança Nacional.....	319
26. Perspectivas para a capacidade do poder espacial brasileiro: A importância estratégica dos satélites de pequeno porte para a defesa.....	327
27. Paralelos Geopolíticos: Explorando a Amazônia e a Amazônia Azul à Luz das Teorias de Rimland e Complexos Regionais de Segurança.....	335
28. O uso do espaço em operações multidomínio das Forças Armadas do Brasil.....	346
29. Segurança Multidimensional e Sustentabilidade Socioambiental: Estratégias de Combate ao Desmatamento na Amazônia e seus Impactos na Mudança Climática e Segurança Regional.....	356
30. Fragilidade institucional e violência sexual: Uma análise dos fatores institucionais que contribuem para a utilização de corpos femininos como arma de guerra.....	369
31. Mudanças Climáticas e Desafios Emergentes para a Defesa Nacional.....	377
32. A experiência brasileira na Polícia das Nações Unidas durante as missões de paz no Timor-Leste.....	383
33. Novas tecnologias e aspectos estratégicos de conflito.....	393
34. O Conflito Israel-Palestina: Perspectivas Jurídicas que Sustentam a Posição Diplomática Brasileira em Relação à Ocupação e Possíveis Consequências Legais.....	404

35. Autonomia dos povos indígenas sobre o território versus o resguardo da soberania nas fronteiras amazônicas: uma discussão acerca do direito sobre o território e a defesa nacional na Amazônia.....	420
36. Gigantes pela própria natureza: Brasil, C-130 e C-390 Millennium, uma reverência ao passado e um olhar para o futuro.....	428
37. O crime organizado transnacional (COT) na defesa nacional: uma reflexão crítica baseada na segurança humana.....	442
38. O Brasil na Antártica e o Papel das Forças Armadas Brasileiras.....	454
39. Direito Internacional Humanitário e Saúde: construindo diálogos entre campos disciplinares.....	465
40. Interoperabilidade nas Forças Armadas: como e quando?.....	472
41. Reposicionamento para um Protagonismo? O Brasil frente às questões securitárias do Sistema Internacional Contemporâneo.....	479
42. A transfronteiricidade da indústria do tráfico latino-americano: uma análise sobre a atuação do SISFRON.....	493
43. Inserção do Sexo Feminino na Academia Militar das Agulhas Negras.....	502
44. Definição De Esquema De Certificação De Produtos Controlados Pelo Exército Utilizando Método Ahp-topsis-2n.....	514
45. A Atuação Da Marinha Brasileira Em Casos De Desastres Ambientais E Pandemias Segundo O Plano Estratégico Da Marinha Do Brasil De 2020 – 2023.....	525
46. A Guerra Na Ucrânia E Os Impactos Das Violações Do Direito Internacional Humanitário: Conexões Entre Segurança, Desenvolvimento E Gênero.....	537
47. Fronteiras amazônicas e os desafios à Segurança Nacional.....	549
48. Pesquisa Operacional, um campo necessário para a Defesa Nacional Brasileira?.....	559
49. Biopirataria: como a rica biodiversidade brasileira segue sendo explorada tantos anos depois de Cabral.....	567
50. Foz do Rio Amazonas: Questões Ambientais e Geopolíticas.....	576
51. Avanço do Crime Organizado na Amazônia e Efeitos para a Política de Defesa Nacional.....	592
52. O comércio transpacífico e a sua relação com a projeção dos poderes geopolítico e econômico.....	600

A Ameaça dos Atores Não Estatais Violentos no Eixo Norte da América do Sul: Implicações para o Estado Brasileiro

Gabriel Marinho¹, Lenira Oliveira², Alcides Vaz³

¹ Graduando em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Brasília/DF

² Graduanda em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Brasília/DF

³ Professor Titular do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (Autor orientador), Brasília/DF

Resumo – O artigo tem como objetivo analisar as dinâmicas de violência e de insegurança impingidas por atores não estatais violentos (grupos do crime organizado, movimentos terroristas e movimentos de insurreição armada), bem como estudar suas respectivas trajetórias, formas de associação e seu impacto sobre a estabilidade no contexto regional e nacional. Nesse contexto, serão especialmente relevantes as dinâmicas da dispersão transnacional desses atores - intensificada pela ausência estatal em territórios fronteiriços - e os efeitos da governança criminal nos índices de violência. Além disso, procura-se inferir as implicações da atuação desses atores para as preocupações de segurança e de defesa do Estado Brasileiro. A partir da discussão sobre as estratégias tradicionais de combate aos VNSAs (*Violent Non-States Actors*) - dentre as quais se destaca aquela em que há mobilização das forças policiais e armadas, no escopo predominantemente nacional – serão consideradas as possivelmente mais eficientes de combater os VNSAs. Tendo em vista o problema do “efeito balão”, as consequências adversas do combate aos VNSAs para a população civil e a dificuldade de se mapear e dismantelar redes de operações ilícitas, argumenta-se que a cooperação e a coordenação entre os países do eixo Norte disponham de espaços e instrumentos institucionais próprios e aptos a propiciar ação coletiva eficaz na contenção desses atores interna e regionalmente.

Palavras-chave - atores violentos não estatais; Eixo Norte da América do Sul; violência armada; segurança regional; defesa nacional.

I. INTRODUÇÃO

Os atores não-estatais violentos estão presentes em diversas partes do mundo. Sejam grupos terroristas - como o Boko Haram na África e o Estado Islâmico no Oriente Médio - grupos de crime organizado - como a 'Ndrangheta e outras máfias na Europa, e as Tríades e a Yakuza na Ásia - ou insurgências armadas - como o Exército de Libertação Nacional (ELN) na América do Sul - é inegável que os atores não-estatais violentos (daqui em diante denominados VNSAs, a partir de sua nomenclatura em inglês *Violent Non-state Actors*), na medida em que fazem uso sistemático da violência, articulam economias e fluxos ilícitos e, por vezes, desafiam a autoridade do Estado (Villa, Braga e Ferreira, 2021, p. 37-40), acabam configurando um problema de segurança relevante na atualidade.

No contexto da América do Sul, os VNSAs atuam tanto em grandes metrópoles quanto no interior, instituindo suas lógicas próprias de atuação, sobretudo quando a autoridade estatal está enfraquecida, ou quando não consegue, por conta própria, proporcionar à população civil os bens públicos, oportunidades econômicas e níveis de segurança adequados (Idler e Forest, 2015, p. 10-12). VNSAs regionais incluem grupos de crime organizado - a exemplo do Primeiro Comando da Capital, do Comando Vermelho, do Clã do Golfo, ou do *Tren de Aragua* –

e insurgências armadas – tais quais o *Ejército de Liberación Nacional* e o *Sendero Luminoso*.

Os impactos da atuação dos VNSAs no continente são um problema antigo. Pensando no eixo norte da América do Sul, a Colômbia, por exemplo, tem sido palco de um conflito armado entre VNSAs e forças governamentais pelo menos desde a década de 60. No Brasil, a disputa entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) e destes com a Família do Norte é um dos principais fatores para o aumento das taxas de homicídios em vários dos estados da Amazônia Legal (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 10-14).

Na atualidade, a competição entre grupos do crime organizado pelo controle das rotas do narcotráfico na região amazônica tem resultado em aumento nas taxas de violência (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 10-15; UNODC, 2023B, p. 99-100). Apesar de esses exemplos tratarem especificamente das consequências violentas da atuação dos VNSAs, também é possível mencionar que eles afetam o continente abastecendo os mercados regionais de droga e gerando problemas de dependência e saúde pública, retardam o crescimento econômico (Detotto e Otranto 2010), e colaboram para o aumento da ocorrência de crimes que danificam o meio-ambiente (UNODC, 2023, p. 73)

Não é difícil, portanto, perceber a importância da temática retratada: sendo os VNSAs responsáveis por alguns dos maiores problemas que assolam o continente, combatê-los é necessário para melhorar a vida da população civil. Nesse contexto, o eixo norte da América do Sul, aqui entendido como a região que agrega Equador, Colômbia, Venezuela, Peru e parte do Brasil, é uma zona bastante importante para a compreensão e o enfrentamento dos VNSAs, principalmente tendo em vista suas associações ao mercado das drogas, afinal, abriga os dois maiores produtores de folhas de coca do mundo: Colômbia e Peru (UNODC, 2023B, p. 50-51), e articula-se como ponto de partida de fluxos ilícitos de alcance mundial (UNODC, 2023B, p. 80-84). Entretanto, associado aos fluxos do mercado de drogas – carro-chefe das finanças de muitas organizações criminosas –, estão diversos outros tipos de fluxos ilícitos, como o tráfico de armas e de pessoas, e dinâmicas próprias da governança criminal (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 43, 49-51). Outra peculiaridade do eixo norte é a grande extensão de territórios fronteiriços. As fronteiras são especiais, na medida em que apresentam oportunidades econômicas associadas ao transporte de bens e pessoas por seus limites (Pinzón e Mantilla, 2020, p. 272-275) e, no caso do eixo norte, por geralmente serem territórios onde o aparato estatal é reduzido (conforme dizem: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023; Forero e Stoller, 2016; Idler e Forest, 2015; e outros), aspectos dos quais os VNSAs certamente se aproveitam no desenrolar de seus empreendimentos.

Tendo em vista o exposto acima, o presente artigo busca explorar algumas das principais dinâmicas relacionadas aos VNSAs no eixo norte da América do Sul, avaliar algumas das estratégias usualmente empregadas para combatê-los e analisar as implicações das atividades exercidas por esses atores para o Brasil, principalmente para o setor de defesa. A partir dessas reflexões, serão feitas recomendações para o combate aos VNSAs, destacando-se uma abordagem com ênfase na cooperação interinstitucional e internacional entre os países do eixo norte da América do Sul. Ressalta-se, no entanto, que a proposta do artigo consiste na apresentação de um panorama geral da atuação de VNSAs no eixo norte da América do Sul, tendo em vista o seguinte problema: “quais são as dinâmicas inerentes à atuação dos VNSAs na região, e como lidar com eles?”

A hipótese da pesquisa é de que a cooperação e coordenação entre os países do eixo Norte, especialmente por meio da criação de um substrato institucional adequado que congregue o diálogo político, a cooperação em defesa, policial, militar, judicial e de inteligência configura uma estratégia necessária e mais eficaz que a cooperação setorial e bilateral para reduzir os danos causados pelos atores não estatais violentos na região. No que se refere à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa, centrada no método hipotético dedutivo associado à revisão de literatura, análise de fontes oficiais e textos acadêmicos aliadas a estudos de casos de grupos representativos de cada uma das categorias de VNSAs que atuam nesta região.

Para fins da produção deste artigo, foram empregadas informações de relatórios do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e de instituições governamentais. Também foram utilizados artigos de vários pesquisadores de VNSAs e informações provenientes de fontes jornalísticas especializadas em VNSAs, como o InSight Crime. As informações foram articuladas por meio do método de inferência descritiva.

O artigo está dividido em cinco seções, incluindo esta seção introdutória. Na segunda seção, são feitas breves considerações em torno da literatura existente sobre os VNSAs, e introduz-se o aporte teórico e conceitual sob o qual foi produzido o artigo. A discussão sobre VNSAs pode ser feita a partir de diferentes ângulos analíticos, mas para os propósitos deste artigo, aspectos centrais discutidos pelas distintas correntes teóricas apresentadas foram considerados. Na terceira seção, são discutidas algumas das dinâmicas mais relevantes associadas aos VNSAs e de que modo os VNSAs mais notórios, mais especificamente, PCC, CV, ELN, Los Choneros, Tren de Aragua e Sendero Luminoso, contribuem para o aumento da violência e do sentimento de insegurança na região. Nesse sentido, destaca-se o fenômeno das “ordens criminais” - preenchendo os vácuos deixados pelo Estado (Schultze-Kraft apud. López-Pazmiño, 2019 p. 275) - e seus impactos nos índices de violência, bem como a ligação entre repressão dos VNSAs e a sua transnacionalização, no que ficou denominado “efeito balão”. Também serão apresentadas as conexões entre esses grupos, principalmente a partir de sua presença na Amazônia.

Na quarta seção do artigo, serão exploradas as implicações da atuação dos VNSAs para os setores de segurança e defesa do Brasil. Considerando-se o histórico recente do país com os VNSAs, serão discutidas algumas das principais estratégias adotadas pelo Estado Brasileiro, avaliando-se seus méritos e deméritos, e o estado atual do setor de Defesa, bem como sua interface com outras instituições. Além disso, será discutido o

papel que o Brasil deve exercer regionalmente em relação ao combate aos VNSAs.

Já na quinta e última seção do artigo, concluindo as reflexões apresentadas, será feito um apanhado final dos principais desafios impostos pelos VNSAs à segurança regional e do Brasil, e sugestões sobre novas formas de enfrentá-los. Defende-se que as estratégias tradicionais envolvendo a mobilização das forças policiais e das Forças Armadas (FA) no confronto direto aos VNSAs, embora talvez possam ter ocasionais sucessos, não são suficientes para superar os problemas por eles criados e engendram tensões entre governo e sociedade civil. Nesse sentido, a cooperação entre os países do Eixo Norte a partir de um subtrato institucional próprio e apoiada na cooperação em inteligência devidamente estruturada e submetida a mecanismos e procedimentos de *accountability* e capaz de rastrear lideranças e atividades de VNSAs - de modo a melhor orientar as operações policiais e das FA - é vista como condição essencial ao seu enfraquecimento no continente.

II. A LITERATURA SOBRE ATORES NÃO-ESTATAIS VIOLENTOS

A literatura sobre atores não-estatais violentos é vasta e traz diferentes perspectivas sobre eles, desde aquelas que os visualizam por um prisma mais realista até aqueles mais críticos. De todo modo, algumas considerações, mesmo que de maneira mais panorâmica, precisam ser feitas sobre a literatura do tema a fim de que sejam analisados, posteriormente, alguns casos relevantes no cenário sul-americano.

A. O que são atores não-estatais violentos?

Os atores não-estatais se tornaram um dos fatores chave para entender questões de segurança na contemporaneidade, sobretudo após o fim da Guerra Fria, momento em que se problematizou a centralidade do Estado no campo das Relações Internacionais (Krahmann, 2005). Nesse contexto, novos atores passaram a ser estudados, dentre eles os atores não-estatais violentos - *violent nonstate actors* (VNSAs) -, que desafiam a soberania dos Estados, principalmente no que diz respeito ao monopólio estatal do uso da força dentro de um determinado território (Krause; Milliken, 2009, p. 202). Segundo Mandel, esses atores podem ser definidos como organizações relativamente autônomas com capacidades coercitivas significativas para a violência organizada (Mandel, 2013 apud Villa et al., 2021, p. 37).

A definição tradicional de atores não-estatais violentos postula que esses grupos, normalmente, possuem armas, não estão vinculados ao Estado, detém certa capacidade coercitiva como uma organização, e sua campanha de violência possui determinada duração (Krause; Milliken, 2009, p. 203). Existem diversas categorias desses grupos, como os grupos insurgentes, as gangues, as milícias, os grupos transnacionais entre outros. O presente trabalho, todavia, busca dar ênfase somente aos grupos de insurgência (insurreição) armada, crime organizado e terrorismo.

B. Enquadramento teórico

O estudo sobre atores não-estatais se consolidou na subárea de segurança internacional após o fim da Guerra Fria, e desde então, passou a ser investigado a partir de diferentes lentes teóricas dentro do campo das Relações Internacionais. Inicialmente, esses atores foram estudados a partir de uma

perspectiva bastante estado-cêntrica e de militarização, visto que eles eram considerados uma ameaça particular aos Estados, sobretudo, ao seu monopólio do uso da força (Krause; Milliken, 2009), preocupação inspirada pelas lógicas de poder e interesse do Realismo.

Outra lente de análise utilizada para o estudo desses atores é a liberal-institucionalista que emergiu da discussão da relação entre os atores violentos não-estatais com o Direito Humanitário, o Direito Penal Internacional e o regime de Direitos Humanos. Essa vertente reconhece esses atores não mais como sendo secundários, mas como agentes protagonistas no que diz respeito à governança no campo de segurança - seja no contexto doméstico, seja no internacional (Krahmann, 2005) - à medida que se investiga as condições para que suas ações, em situações de conflitos armados, possam ser condenadas.

Já a abordagem construtivista, busca se distanciar do foco estatal e militar de maneira a propor alternativas à militarização desses atores em prol da segurança humana. Nesse sentido, argumenta-se que esses atores ameaçam, sobretudo, os indivíduos; sendo necessário, portanto, que se lide com eles em uma ótica de processos de paz (Englehart, 2016).

Tendo em vista essas contribuições teóricas, o presente trabalho busca avançar no estudo dos atores não-estatais violentos no contexto sul-americano a partir de diferentes aspectos tidos como centrais por essas teorias, à exemplo dos impactos dos VNSAs no Estado, na governança e na segurança humana.

C. Tipificação dos atores estudados: insurgência armada, crime organizado e terrorismo

Os grupos de insurgência armada geralmente são entendidos como um conjunto de indivíduos que buscam exercer ou efetivamente exercem controle sob alguma parte do território do Estado e que possui uma organização capaz de realizar ataques contra as forças estatais (Krause; Milliken, 2009, p. 204). De forma geral, pode-se entender essa categoria como estando atrelada à esfera da violência política, em que um grupo organizado de agentes busca mudar, substituir ou desestabilizar o aparato estatal vigente (Carrion, 2002 apud Bartolomé, 2013; p. 59). No caso sul-americano, os diversos grupos outrora categorizados como sendo de insurgência armada - como é o caso das FARC na Colômbia -, perderam grande parte da legitimidade de seu aspecto político ao associarem suas atividades à criminalidade, principalmente ao tráfico de ilícitos.

Os grupos de crime organizado são organizações que tentam regular ou controlar a distribuição de bens de forma ilegal (Varese, 2017); e têm como sua principal característica a busca pelo lucro, isto é, benefícios financeiros. Essas organizações tendem a possuir caráter transnacional (Avila, 2014, p. 15), à medida que perpassam os limites das fronteiras dos Estados nacionais. Esses atores - normalmente estruturados na forma de organizações criminosas - representam, atualmente, um dos principais desafios de segurança da América Latina, no geral, e no Brasil em particular (Ferreira; Framento, 2020, p. 73), haja vista a presença de organizações criminosas transnacionais relevantes em seu território, como é o caso do Primeiro Comando Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

Cabe salientar que os esforços de enfrentar e desarticular grupos ligados ao crime organizado transnacional, em particular aqueles dedicados ao tráfico de drogas ilícitas ensejam o fenômeno que ficou conhecido como “efeito balão”.

Trata-se de comparar os esforços de se erradicar a produção ilegal de drogas com o ato de apertar um balão: à medida em que se aperta uma parte do balão, o ar se move para a área com menor resistência, não desaparecendo simplesmente (Mora, 1996). Usando essa lógica, quando se pressiona a produção de drogas em uma determinada região, a tendência é de que ela se espalhe para outro local, normalmente uma outra região ou mesmo outro país em que as forças de segurança são menos preparadas e/ou equipadas para combater as atividades ilícitas de maneira eficaz.

As organizações terroristas são categorizadas pelo uso sistemático de violência perpetrada contra alvos civis que podem ser indiscriminados, tendo em vista fins políticos (Avila, 2014, p. 15). No passado, táticas terroristas foram utilizadas na região sul-americana tanto por forças repressivas do Estado quanto por grupos insurgentes; no entanto, atualmente, são incomuns organizações caracterizadas como terroristas de origem latino-americana. Apesar disso, grupos dissidentes da organização Sendero Luminoso são classificados pelo governo peruano como sendo narcoterroristas - tendo com o objetivo legitimar o emprego das Forças Armadas do país no enfrentamento desses grupos. Não obstante, no início de 2024, o presidente do Equador, Daniel Noboa, classificou 22 grupos criminosos como terroristas, de modo a autorizar a execução de operações militares pelas Forças Armadas do país a fim de neutralizar esses grupos (Decreto Ejecutivo No. 111, 2024).

Ao empregar o termo terrorista, faz-se necessário ter presente que seu objetivo estratégico é gerar a sensação de medo em seus alvos, podendo ser compreendido mais como um adjetivo que qualifica certas ações violentas com o propósito de aterrorizar e diminuir a resistência do adversário, a fim de alcançar os objetivos políticos do grupo que a emprega (Saint-Pierre, 2015, p. 24). Portanto, é preciso ter atenção ao uso deste termo para que ele seja empregado a tipos específicos de táticas que busquem gerar medo em algum grupo social ou até mesmo em toda sociedade (Saint-Pierre, 2015, p. 22), e não para caracterizar certos grupos, já que isso pode induzir a repressão pelo próprio Estado de movimentos sociais legítimos, assim como pode dificultar o enfrentamento dessas ações (Saint-Pierre, 2015, p. 24).

No caso dos movimentos insurgentes sul-americanos com caráter revolucionário, o que se procura com o emprego de táticas terroristas é desestabilizar o sistema de relações de força que mantém o *status quo* a fim de encontrar um novo equilíbrio condizente com a realidade almejada (a partir de aspirações populares) e defendida por essas organizações (Saint-Pierre, 2000, p. 224).

III. DINÂMICAS DE VIOLÊNCIA E (IN)SEGURANÇA

A presença de múltiplos VNSAs no território de um país dificulta o acompanhamento de todas as suas atividades e a identificação de quais eventos estão relacionados com eles. Nesse sentido, a seção abaixo fornece um panorama geral sobre a história recente dos VNSAs no continente, e destaca alguns acontecimentos importantes que moldaram ao menos parte de suas ações na atualidade. Para além de eventos específicos, os VNSAs frequentemente demonstram alguns padrões comportamentais relacionados a condições circunstanciais ou a lógicas econômicas, por exemplo. A partir dessa dinâmica, as ações desses atores se tornam apreensíveis e antecipáveis, contribuindo para a formulação de políticas públicas com a finalidade de contê-los.

A. Antecedentes e contextualização da atuação de grupos terroristas e de insurreição armada

O fenômeno do terrorismo apresenta uma tendência de declínio, se comparado ao início do século XXI em que ocorreram eventos emblemáticos como os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos (Vaz, 2020, p. 74). No entanto, o terrorismo ainda merece atenção por parte da agenda de segurança dos países, haja visto sua dispersão no globo – apesar de não tão expressivamente como outrora. Não obstante, observa-se novas formas de expressão do terrorismo, principalmente em ataques a estruturas críticas e sistemas cibernéticos (Vaz, 2020, p. 75).

No contexto sul-americano, o terrorismo não é um fenômeno que possui tanta relevância e regularidade, não estando necessariamente integrado diretamente com dinâmicas e atores terroristas em outras espacialidades (Vaz, 2020, p. 75). Apesar disso, o que se nota nesta região é a instrumentalização por parte de atores domésticos de práticas usualmente cometidas por grupos terroristas. Os grupos de insurgência armada – como o Sendero Luminoso no Peru – e do crime organizado são os que mais frequentemente cometem atos terroristas para atingir seus objetivos. Enquanto a primeira categoria apresenta uma tendência de declínio na região – se considerado sua definição tradicional –, a segunda se fortalece e se expande cada vez mais na América Latina.

A insurreição ou insurgência armada foi um movimento de grande relevância no panorama regional na segunda metade do século XX, durante o período em que os países foram governados por regimes autoritários. Contudo, com o restabelecimento das democracias nos países sul-americanos, principalmente, na década de oitenta, esse fenômeno foi perdendo força no contexto regional (Vaz, 2020, p. 76). Apesar disso, ainda subsistem grupos insurgentes na região, como é o caso do Sendero Luminoso no Peru, assim como grupos que em sua origem se caracterizavam de tal forma – como o *Ejército de Libertación Nacional* (ELN), com origem na Colômbia – e que ainda se mantém ativos, mas com uma maior ligação com atividades criminosas, à exemplo do tráfico de ilícitos. Dessa forma, os vínculos estabelecidos com o crime organizado se apresentam como uma maneira dos movimentos insurgentes conseguirem recursos financeiros que os possibilitem restabelecer e ampliar suas capacidades operacionais (Vaz, 2020, p. 77).

B. Antecedentes e contextualização da atuação de grupos do crime organizado

Ao contrário dos grupos terroristas e insurgentes, os grupos de crime organizado, na atualidade, são bastante numerosos. Segundo relatório da SENAPPEN, 72 organizações criminosas impactam o sistema penitenciário brasileiro atualmente (SENAPPEN, 2023, p. 7), enquanto na Colômbia, múltiplas “Bandas Criminales” (BACRIM), atuam pelo país, cooperando ou enfrentando tanto a si mesmas quanto a grupos paramilitares e insurgentes. O Equador, por sua vez, tem sido palco de cenas marcantes derivadas da atividade criminal organizada, como o assassinato do candidato à presidência, Fernando Villavicencio, e a fuga de lideranças criminosas previamente encarceradas, acompanhada por revoltas em presídios, no início de 2024. Além disso, na Venezuela, a situação de crise econômica e humanitária, as vulnerabilidades institucionais e a corrupção do Estado engendraram um ambiente de difusão de fluxos ilícitos. Grupos, a exemplo do Tren de Aragua, se aproveitam desse cenário, por exemplo, para articular redes de

imigração ilegal, e extorquir imigrantes (InSight Crime, 2020). Por fim, no Peru o plantio de folhas de coca e o processamento de cocaína continuam intensos, embora os grupos da região não tenham projeção internacional.

É verdade que o crime organizado está em alta, mas, embora seja difícil traçar ao certo uma data específica para delimitar o seu surgimento na região, ou a ascensão no continente, as raízes desse fenômeno são mais antigas. Destaca-se, nesse sentido, a atuação dos cartéis de Medellín e Cali no século passado, os quais articularam grandes redes de tráfico de drogas e impuseram grandes desafios ao Estado colombiano. É interessante mencioná-los neste momento pelo fato de que, após a dissolução desses cartéis, organizações menores progressivamente mantiveram o andamento da cadeia produtiva de cocaína, especializando-se em diferentes etapas do processo (McDermott 2013). Ou seja, o governo colombiano teve “sucesso” em dismantelar duas organizações gigantes, mas agora lida com múltiplas organizações que atuam localmente e em fases específicas da cadeia de produção e trânsito da droga. De forma similar, os acordos de paz entre o governo colombiano e as FARC em 2016 geraram um vácuo de poder preenchido pelas BACRIM: territórios e sua governança, bem como plantações de coca antes pertencentes ao grupo insurgente passaram ao comando das dissidências e do crime organizado, aumentando suas capacidades (Turkewitz, Rios 2022).

Outro antecedente importante relacionado à criminalidade organizada no continente é o surgimento de alguns dos grupos mais importantes da atualidade dentro de prisões. Esse foi o caso do Primeiro Comando da Capital (PCC), do Comando Vermelho (CV), do Tren de Aragua e dos Choneros (Insight crime, 2017B, 2017C, 2020 e 2021A). O surgimento desses grupos dentro das instituições carcerárias reflete a problemática da precariedade do sistema penitenciário na América do Sul, bem como o fracasso de políticas públicas baseadas no encarceramento em massa sem perspectivas de reabilitação. Ainda sobre o PCC e o CV, o panorama atual de conflito entre as duas facções pelo controle da região amazônica difere bastante dos 20 anos de “paz” de que desfrutaram antes do assassinato de Jorge Rifaat - atribuído ao PCC - em 2016. A partir desse evento, desencadeou-se uma competição violenta entre as duas facções, culminando em sua expansão para a região Norte (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 69).

Dada a complexidade das ações perpetradas pelo crime organizado, os antecedentes supramencionados buscam mapear as dinâmicas intrínsecas a esses agentes, dando assim subsídio ao trabalho desenvolvido nas próximas seções.

C. Dinâmicas de violência associadas ao Sendero Luminoso no Peru

Atualmente, o grupo remanescente do movimento insurgente Sendero Luminoso, originado no Peru, é classificado pelas forças de defesa e de segurança do país como sendo narcoterrorista. Com isso, o Estado peruano procura legitimar o emprego de suas Forças Armadas para combater tal grupo (Medeiros, 2020, p. 9). Esse grupo – que é o último remanescente do movimento de guerrilha do final do século XX – tem perdido força, mas ainda continua relevante na região do Vale dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro (VRAEM) devido a suas conexões com o tráfico de drogas (InSight Crime, 2021B).

A principal fonte de receita do grupo remanescente do Sendero Luminoso tem sido oferecer proteção e escolta a

serviços ligados ao tráfico de drogas, de modo que o governo peruano tem definido o grupo que atua na região do VRAEM como uma gangue de drogas. Todavia, o grupo continua promovendo atividades de propaganda e ataques às forças de segurança do Estado independentemente da proteção ao comércio de drogas. Nesse contexto, figura-se um ataque promovido pelo grupo em maio de 2021 que matou 16 pessoas na região do VRAEM, em que foram deixados panfletos alertando a população local a não votarem no candidato de direita Keiko Fujimori nas eleições presidenciais que ocorreriam em junho daquele ano (InSight Crime, 2021B).

Tendo em vista esse panorama sobre a atuação dos grupos remanescentes do Sendero Luminoso no Peru, nota-se que o movimento outrora classificado como sendo de insurgência armada tem desenvolvido atividades que perpassam os limites da conceituação tradicional desta categoria. Isso se deve ao estabelecimento de conexões com organizações do crime organizado, a fim de manter as operações do grupo. Para além disso, faz-se possível notar o emprego de táticas terroristas articuladas contra a população civil do VRAEM, com o objetivo de enfraquecer um candidato de direita e, portanto, almejando alcançar um resultado favorável aos interesses desta organização nas eleições do país.

D. Dinâmicas de violência associadas ao Ejército de Libertación Nacional (ELN) na Colômbia e na Venezuela

O *Ejército de Libertación Nacional* (ELN) é considerado o último movimento de insurgência na Colômbia e uma das organizações criminosas mais poderosas da América Latina. Por conta da expansão e do fortalecimento do movimento na Venezuela, o ELN se estabeleceu como uma guerrilha binacional. Em sua origem, essa organização era um movimento nacionalista cujas ações envolviam sequestros, extorsões e ataques a estruturas petrolíferas; no entanto, nos últimos anos suas atividades têm se voltado mais para o narcotráfico internacional (InSight Crime, 2017A).

O ELN é formado por mais de cinco mil integrantes, distribuídos entre Colômbia e Venezuela, atuando com objetivos distintos em cada país. Enquanto no território colombiano o grupo procura enfrentar as forças do Estado por meio de uma revolução armada, no venezuelano ele atua mais como uma força paramilitar do governo Maduro. Esse deslocamento aconteceu, sobretudo, devido à crescente pressão imposta pelas forças de segurança colombianas e pela sua disputa com as FARC. Por conta disso, o ELN aumentou sua presença na Venezuela, onde foi bem recebido ainda durante o governo Chávez em 1999 (InSight Crime, 2017A). A organização, outrossim, expandiu suas atividades criminosas para setores como o narcotráfico e a mineração ilegal nos dois países, a fim de fortalecer suas estruturas tanto na esfera militar quanto seu poder de influência social.

Em vista desse panorama, pode-se considerar que o ELN configura, no cenário regional, uma ameaça significativa à segurança, ao exercer o controle de atividades criminosas em dois territórios nacionais do eixo norte da América do Sul. Outra consideração importante a ser feita sobre a atuação do grupo está relacionada à forma como ele migrou para a Venezuela no momento em que o governo colombiano atuou de maneira mais incisiva, de modo que ficou mais oportuno migrar para um país vizinho com condições mais favoráveis para sua manutenção. Esse movimento, conhecido como “efeito balão” na literatura sobre narcotráfico, é um desafio imposto a segurança dos países da região, visto que se seus sistemas de defesa forem enfraquecidos, existe um grande risco

de se tornarem um ambiente propício para a atuação desses grupos durante sua fase de expansão.

E. Diversificação dos meios de obtenção de renda e violência: os casos do PCC e do CV

Os grupos de crime organizado, em sua essência, são grupos que buscam controlar ou regular a produção de bens ou serviços de maneira ilícita (Varese, 2017, p. 45). Esta definição, embora simples, é bastante importante, pois deixa claro que as empreitadas econômicas de grupos de crime organizado não se restringem à venda de produtos ilegais, e que estão dispostos a fazer qualquer coisa para viabilizar suas operações. Na verdade, atividades ilegais estão sujeitas tanto à repressão por parte das autoridades, quanto às tentativas de disrupção por outros grupos. Dessa forma, frequentemente o provimento de serviços de segurança acaba sendo outra atividade do crime organizado. Varese, inclusive, defende que a segurança também é um “bem” regulável pelo crime organizado, e que os grupos capazes de regular sua distribuição são os com maior capacidade para regular outros setores (Varese, 2017, p. 45-52). Além disso, assim como grandes empresas, sempre que possível acabam diversificando suas atividades. Isso ficou bastante evidente a partir das conclusões expostas em relatório da UNODC sobre a relação entre drogas e crimes que afetam o meio-ambiente (UNODC, 2023).

Constatou-se que grupos como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, notórios por sua participação no tráfico de drogas, também estão diretamente ou indiretamente ligados a uma variedade de outros crimes. O relatório fala sobre a atuação do crime organizado brasileiro nos territórios fronteiriços nacionais e em outros países da região, expondo as conexões internacionais inerentes ao tráfico de drogas em larga escala (a exemplo do relacionamento comercial entre o PCC e as ex-FARC), mas também deixa claro que, sendo a Amazônia uma região rica em recursos naturais, o crime organizado não perdeu a oportunidade de explorá-los (UNODC, 2023, p. 90). A mineração e o desmatamento ilegais são algumas das atividades que provam isso. O CV e o PCC, se aproveitando das rotas utilizadas para narcotráfico, exportam madeira extraída ilegalmente da Amazônia e usam o ouro ilegal tanto para gerar renda quanto para lavar o dinheiro do tráfico de drogas (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 131-132). Essa dinâmica se repete em outros países e, por vezes, se aplica a outros tipos de VNSAs. Na Venezuela, dissidências das FARC se abrigam do governo colombiano e atuam na mineração ilegal para financiar suas atividades (UNODC, 2023, p. 71).

Nesse sentido, ainda não se sabe, por exemplo, até que ponto o PCC atua diretamente na mineração e no extrativismo ilegal, ou se atua somente oferecendo um serviço de segurança privada para outros agentes, mas, de qualquer forma, são oportunidades econômicas que demonstram um padrão comportamental do crime organizado. Independentemente dos detalhes da atuação desses grupos, a dinâmica aqui retratada é a seguinte: existindo margem para diversificação dos meios de obtenção de renda ilícitos, o crime organizado, oportunista por natureza, tende a fazê-lo, e isso pode gerar sua dispersão ou o aumento de suas capacidades. As autoridades e organizações internacionais já fazem um bom trabalho de identificação dessas atividades, mas, pensando-se em uma perspectiva de contenção do crime organizado, talvez seja preciso implementar estratégias de combate mais personalizadas para cada cadeia de produção ilícita. As consequências nefastas do aumento da presença do crime organizado na região amazônica

são bastante evidentes: as taxas de violência nos estados do Norte são algumas das maiores do Brasil, e parte considerável dos homicídios ocorrem não em centros urbanos - apesar da maior densidade populacional -, mas em cidades do interior, vítimas das disputas territoriais entre PCC, CV e outros grupos regionais pelo controle das rotas de transporte das mercadorias ilegais (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 12-15).

F. As conexões entre grupos de crime organizado, terroristas e de insurreição armada na região

O panorama das relações entre VNSAs, sejam elas de uma mesma categoria, ou de categorias diferentes, é bastante complexo. Inicialmente, destaca-se que, embora grupos terroristas e insurgências armadas, diferentemente das organizações de crime organizado, tenham como um de seus principais objetivos a obtenção de poder político ou de subversão da ordem política, ainda assim participam de economias ilícitas, como o narcotráfico (Clarke, 2016, p. 1-3). Isso se deve ao fato de que precisam financiar suas atividades e, sendo sua existência ilegal, torna-se mais difícil recorrerem a meios lícitos de obtenção de renda. Na América do Sul, o envolvimento de grupos insurgentes com o narcotráfico não é desconhecido: a tomada de territórios antigamente pertencentes aos Cartéis de Medellín e de Cali pelas FARC nos anos 90 prova isso (Clarke, 2016, p. 2). Mesmo hoje em dia, as dissidências das FARC e o ELN recorrem ao tráfico e a atividades como a mineração ilegal para o financiamento de suas atividades (UNODC 2023, p. 71; Cawley, 2014).

Considerando o cenário descrito, não é difícil imaginar que diferentes grupos envolvidos no mesmo conjunto de atividades econômicas entrem em conflito frequentemente, afinal, o controle sob uma maior fatia do mercado proporcionaria maiores rendimentos para quem quer que a controlasse. É claro, as circunstâncias também condicionam o comportamento dos agentes. Nesse sentido, o caso da Colômbia após os acordos de paz entre o governo e as FARC em 2016 é bastante emblemático: se, por um lado, o VNSA mais significativo do país renunciou à violência, por outro, em determinadas regiões a violência persiste. Isso ocorre pois, paradoxalmente, o vácuo de poder gerado pelas FARC fez com que outros grupos competissem por territórios antes ocupados, assim reorganizando a lógica territorial das alianças e interações entre VNSAs (Vaz, 2019, p. 52). Ou seja, a ausência das FARC gerou novas oportunidades, que estimularam novas alianças e disputas entre VNSAs.

De fato, conflitos são relativamente frequentes entre VNSAs, mas essa não é a única forma com que tais atores se relacionam. As economias ilícitas possuem complexas cadeias de produção e fornecimento, de modo que, embora o controle de várias etapas seja desejável, não necessariamente é manejável por uma única organização (Idler e Forest, 2015, p. 8-9). Além disso, tendo em vista o uso sistemático e frequente da violência por VNSAs, tentativas de tomada de territórios ou de elos da cadeia produtiva controlados por um grupo geralmente envolvem grandes investimentos e riscos para o atacante. Um ataque mal planejado, por exemplo, pode gerar perdas de pessoal, e a violência pode atrair a atenção das autoridades, gerando novos entraves às operações ilícitas.

É por esse motivo que, não raro, é possível ver VNSAs cooperando ou ao menos coexistindo entre si. O PCC e o CV, por exemplo, mantiveram um pacto de não agressão por muito tempo, que só foi de fato quebrado em 2016, com o assassinato de Jorge Rifaat, narcotraficante atuante na fronteira entre

Brasil e Paraguai. A partir desse evento, a competição entre as duas facções foi intensificada, e levou-as a buscarem maior controle sobre as rotas do narcotráfico, culminando em sua expansão para a região Norte do Brasil e em outros embates com facções locais (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 69-70).

Quando dividem um mesmo território, o custo de possíveis embates pode levar os VNSAs a se relacionarem por meio da coexistência pacífica, ou seja, exercendo suas atividades sem intervir nos assuntos e operações uns dos outros (Idler e Forest, 2015, p. 9-10). Por outro lado, as consequências negativas do embate entre organizações não é a única variável explicativa dos relacionamentos entre VNSAs. Levando-se em conta os desafios inerentes à viabilização dos fluxos ilícitos, tais quais as grandes extensões territoriais pelas quais se dão, os VNSAs podem operar de forma que as atividades de um complementem as dos outros, para formar cadeias de produção e valor viáveis. Nesse tipo de relacionamento transacional, as dinâmicas funcionam de forma bastante territorial e segmentada, de modo que um grupo com controle sob determinado território o utiliza para exercer determinada atividade econômica ilícita, mas depende de que outros grupos, a partir de seu controle sob outras regiões, exerçam outras funções, para que assim todos tenham ganhos (Idler e Forest, 2015, p. 8-9).

Esse fenômeno é observado no Equador, onde os grupos locais, como Los Choneros, articulam suas atividades às de grupos colombianos e mexicanos (Rivera-Rhon; Bravo-Grijalva 2020, p. 20-21), em um tipo de relacionamento transacional. O Equador sempre foi um ponto de trânsito de pelo qual passavam as drogas provenientes dos países andinos (Rivera-Rhon; Bravo-Grijalva, 2020, p. 10, 17) com destino aos Estados Unidos e à Europa, mas após o fortalecimento dos entraves na rota do Caribe, tornou-se uma rota ainda mais importante e vantajosa economicamente, gerando as condições ideais para que os grupos do país aumentassem sua participação nas cadeias produtivas, principalmente em se tratando de questões de transporte. Ou seja, embora grupos colombianos marquem presença em território equatoriano (Forero; Stoller, 2016, p. 242-246), dependem de grupos equatorianos para a proteção e transporte das drogas por parte do trajeto com destino aos mercados consumidores mais valiosos. Sem esse trabalho, não haveria rotas ou rendimentos estáveis para nenhum dos grupos, e sua existência ficaria comprometida. Aqui, cabe a observação de que, após o acordo de paz entre as FARC e o governo colombiano em 2016, dissidentes, traficantes e guerrilheiros de outras organizações preencheram o vácuo de poder deixado, assim expandindo suas atividades na porção sul da Colômbia e penetrando no Equador, processo que culminou no estímulo à criminalidade local (Marriaga, 2024, p. 163).

VNSAs também podem estabelecer alianças estratégicas, sob a perspectiva de que um relacionamento para além do econômico pode ser benéfico para as duas partes. Idler e Forest apontam que esse tipo de relacionamento ocorre quando diferentes grupos coordenam suas operações, trocam informações e compartilham tanto os rendimentos quanto as responsabilidades sobre um determinado território (Idler e Forest, 2015, p. 10). Nesse sentido, VNSAs podem fazê-lo, por exemplo, quando desejam eliminar outros grupos, ou mesmo para driblar ou enfrentar as autoridades, como foi o caso da aliança entre ELN e FARC em alguns territórios colombianos em 2011 e 2012 (Idler e Forest, 2015, p. 10).

É necessário, porém, deixar claro que os relacionamentos entre VNSAs são extremamente voláteis. Coexistência pacífica

pode se transformar em guerra “do dia para a noite”, e parcerias longevas podem desaparecer em um instante. Mesmo frente a essa volatilidade, continua sendo importante fazer um trabalho de monitoramento dos relacionamentos entre esses grupos. Esse ponto será mais bem desenvolvido em outra parte do artigo, mas o fato é que, ao mapear as relações entre VNSAs, as instituições de segurança pública e de defesa melhor podem entender qual é a capacidade da ameaça que enfrentam, e podem articular melhor o momento e o local de ação mais adequados para o enfretamento efetivo aos VNSAs.

O que se nota a partir da análise sobre a atuação dos VNSAs no eixo norte da América do Sul é que suas atividades estão cada vez mais interconectadas, seja entre os grupos, seja entre os diferentes países. Isso reforça o caráter transnacional desses atores, à medida que seus raios de atuação ultrapassam as barreiras nacionais, principalmente com relação ao tráfico de ilícitos. Apesar disso, o fator doméstico ainda é importante para esses atores – até mesmo para o crime organizado – que buscam fortalecer suas bases locais continuamente a fim de se fortalecerem internamente para posteriormente ocupar outros espaços (Vaz, 2020, p. 77-78).

G. Vácuos estatais e ascensão do crime organizado: Colômbia, Equador e Venezuela

Mas a ascensão do crime organizado não depende somente de seu senso de oportunismo. Vários autores (Villa, Braga e Ferreira, 2021; Pinzón e Mantilla, 2020; Forero e Stoller, 2016) já apontaram que a presença do crime organizado, seja em regiões metropolitanas, ou em áreas rurais, está intimamente ligada aos “vácuos” deixados pelo Estado. Isso não significa necessariamente uma ausência completa do Estado, mas sim uma falha na capacidade governamental de prover serviços públicos adequados, oportunidades para a economia local e segurança pública, aspecto explorado pelo crime organizado na implementação de suas estruturas de governança e na tentativa de conquistar o apoio das comunidades.

Nos lugares onde há fragilidade das instituições estatais, mesmo os responsáveis pelo combate ao crime organizado sucumbem às ameaças e dinâmicas da governança criminal. Para exemplificar essa tese, pode-se pensar em territórios de fronteira, nos quais as forças armadas e policiais não são capazes de fazer frente aos números e poder de fogo do crime organizado: incapazes de combater o crime, e correndo risco de vida em caso de intervenção, as autoridades são obrigadas a fazer vista grossa, ou aceitam subornos mais facilmente (Pinzón, Mantilla, 2020, p. 275-276).

Na América do Sul, as fronteiras e os territórios que as cercam são especialmente importantes para a compreensão das lógicas do crime organizado. Fronteiras são instituições cuja função consiste em dividir o espaço, assim regulando os fluxos de bens e pessoas, e o comportamento das comunidades e agentes por ela separados (Pinzón; Mantilla, 2020, p. 267-268). Entretanto, quando o Estado exerce controle assimétrico sobre seu território - nesse caso, não sendo capaz de realmente controlar os fluxos fronteiriços e proporcionar oportunidades de desenvolvimento e/ou serviços públicos adequados - então acaba deixando um vácuo propício à governança criminal (Pázmio, 2019, 274-275), perceptível por exemplo, nas fronteiras entre Colômbia e Equador, e entre Colômbia e Venezuela. Nesses locais, VNSAs como o ELN, o Tren de Aragua, e as “Bandas Criminales” (BACRIM) colombianas, a exemplo do Clã do Golfo, se apropriam do território para suas atividades ilícitas, e assumem o papel de autoridade “*de facto*”, pois, de forma mais ou menos coercitiva, instituem regras de

convivência, fornecem “segurança e justiça” e oportunidades lucrativas de trabalho (ilícitas, naturalmente) (Idler e Forest, 2015, p. 4-5, p. 9-11).

No entanto, sendo esses territórios governados por criminosos, as populações locais encontram-se sujeitas ao uso da violência. Embora a presença do crime organizado possa diminuir incidentes de delinquência ao estabelecer regras de convivência e punições rígidas para infratores, as disputas entre facções, os assassinatos estratégicos, ou mesmo as próprias dinâmicas de extorsão e coerção violenta, geram impactos violentos, inconciliáveis com qualquer percepção de “segurança e justiça” que as BACRIM queiram produzir. Nesse contexto, Villa, Braga e Ferreira destacam que a maior parte dos homicídios ocorridos na Colômbia entre 1982 e 2014 - aproximadamente 78% - foi causada pelas BACRIM e por paramilitares, provando o ponto supramencionado (Villa, Braga, Ferreira, 2021, p. 44)

O problema é que, seja por associações voluntárias ao crime organizado, ou pelo medo das possíveis consequências relacionadas à delação, a população civil nessas regiões “protege” os grupos de crime organizado, o que dificulta seu enfrentamento por parte das autoridades. Por esse motivo, o combate ao crime organizado nas fronteiras deve envolver estratégias de inserção do aparato estatal nas comunidades, e iniciativas comunitárias autossustentáveis de geração de renda, de modo a romper as percepções positivas da governança criminal.

IV. IMPLICAÇÕES PARA O ESTADO BRASILEIRO

Em vista do panorama apresentado sobre a atuação dos atores não-estatais violentos no eixo norte da América do Sul, é importante investigar de maneira mais pormenorizada as consequências da atuação desses atores para os setores de segurança e de defesa brasileiros. Outrossim, é fundamental levar em consideração como tem sido a resposta brasileira a eles tanto no contexto nacional quanto no regional e no hemisférico.

A. As implicações das atividades de grupos do crime organizado, da insurgência armada e do terrorismo para o Estado brasileiro

A ação de atores não estatais violentos na América do Sul e, especificamente, no eixo norte desta região traz impactos negativos tanto diretamente quanto indiretamente aos países da região, de forma geral, e ao Brasil, em particular, ao aumentar o nível de violência nesta espacialidade. Nesse contexto, cresce na população desses países o sentimento de insegurança, o que acaba expondo as limitações dos governos em conter a expansão das atividades desses atores nos Estados da região (Vaz, 2020, p. 78-79).

Nessa perspectiva, esses atores buscam enfraquecer a figura do Estado como garantidor da segurança nacional que atua através de suas forças policiais e armadas. No entanto, deve-se levar em consideração, também, o impacto desses atores para a população civil das regiões em que estabelecem suas atividades e não somente para as forças de segurança do país, visto que os primeiros são suas principais vítimas. Desse modo, urge levar em consideração, no momento de criação de políticas de enfrentamentos a esses grupos, o impacto dessas ações na vida cotidiana das populações e se elas serão de fato efetivas no longo prazo.

No caso brasileiro, o principal desafio é o crime organizado, que tem atuado de forma a trazer bastante

insegurança a população do país, principalmente aquela que vive sob influência direta desses grupos. Apesar de não ser tão significativa a atuação de grupos de insurreição armada e de terrorismo no território brasileiro na atualidade, é salutar ter em vista os desenvolvimentos recentes desses grupos em outros países da região, sobretudo à medida em que eles se conectam com o crime organizado transnacional – que é o grande foco de instabilidade na segurança nacional. A espiral de violência traduzida na acentuada deterioração dos indicadores de criminalidade, sobretudo em todo o espaço amazônico, contribui diretamente para nutrir um sentimento de insegurança e um sentido de impotência das forças de segurança para revertê-la, suscitando, assim, um importante desafio à sua credibilidade e à do próprio Estado como agente primário de promoção da segurança.

Ao mesmo tempo, o caráter e o alcance crescentemente transnacionais dos VNSAs impõe o desafio da cooperação e coordenação do Brasil com seus vizinhos para além dos tradicionais canais bilaterais nos setores de Defesa, policial, judicial e de inteligência; demandando, como se tem asseverado neste artigo, a necessidade de espaços multilaterais aptos para promover esse alinhamento. O Estado brasileiro deve, portanto, empreender maiores investimentos no aprimoramento conjunto e concertado de seus instrumentos (Forças Armadas, forças policiais, órgãos de inteligência, instâncias judiciais) para fazer face aos desafios de segurança engendrados pela presença e atuação dos VNSAs em todo seu entorno regional e, de modo particular, no eixo norte do continente.

B. As respostas e as estratégias adotadas pelo Brasil no combate a esses atores e suas interfaces com órgãos de segurança, defesa e inteligência

O enfrentamento aos VNSAs no Brasil é uma tarefa conjunta executada por várias instituições. As polícias (Federal, Rodoviária, Militar, Civil, Força Nacional de Segurança Pública etc.) geralmente estão em contato mais próximo, considerando-se a presença do crime organizado tanto em grandes metrópoles quanto em áreas rurais e remotas. Todavia, outras instituições exercem papéis importantes no combate aos VNSAs, especialmente ao crime organizado. As Forças Armadas, por exemplo, patrulham as fronteiras e monitoram a Amazônia, enquanto órgãos como a ABIN atuam na coleta de informações para melhor orientar as atividades do Estado e interromper as atividades ilícitas. Não é exagero dizer que a diminuição dos impactos e da presença de VNSAs no Brasil depende de que todos exerçam suas funções adequadamente. Não só isso, também é necessário que o governo implemente estratégias singulares tendo em vista as responsabilidades e competências de cada um de seus órgãos, afinal, a falta de planejamento e de ponderação sobre determinado curso de ação pode gerar efeitos indesejados, mesmo quando os setores de segurança e defesa fazem seu trabalho com diligência, como veremos adiante.

Vários desafios passam a atuação do setor de Defesa no combate aos VNSAs. Em primeiro lugar, a grande extensão territorial da fronteira brasileira torna impossível seu monitoramento completo e constante, e a densa vegetação do bioma amazônico esconde as atividades dos criminosos. Assim, mesmo quando novas rotas são descobertas e interceptadas, e acampamentos de mineração ilegal são destruídos, os VNSAs podem simplesmente buscar outros caminhos, ou explorar outros lugares. E tendo em vista a permeabilidade das regiões fronteiriças para os VNSAs,

aspecto já discutido anteriormente, alguns grupos podem ainda se refugiar (ou se esconder) em territórios estrangeiros, quando perseguidos, caso a fiscalização e/ou a legislação sejam mais tenros. O ELN, por exemplo, se refugia na Venezuela, sob vista grossa do governo Maduro (Torrado, 2022).

Apesar das dificuldades, o Estado brasileiro tem pensado e implementado estratégias de combate aos atores violentos não-estatais, com ênfase nos agentes enquadrados na categoria do crime organizado. Algumas das iniciativas mais expressivas incluem operações como a Operação Ágata e a implementação de sistemas para monitoramento das atividades ilícitas, a partir de tecnologias de Geointeligência (GEOINT). A “Operação Ágata”, na verdade, é um conjunto de ações táticas de grande escala coordenadas pelas Forças Armadas – em cooperação com outros órgãos de Defesa e Segurança Pública nacionais e internacionais – que integra o Plano Estratégico de Fronteiras e visa a desestabilizar atividades ilegais em territórios fronteiriços (Ministério da Defesa, 2014). As operações Ágata não se restringem ao combate a um único tipo de delito, motivo pelo qual, dentre seus resultados, constam tanto apreensões de drogas, quanto de madeira ilegal, explosivos, armas, veículos etc. (Ministério da Defesa, 2014). Essa abordagem, é claro, condiz com o portfólio diverso dos grupos de crime organizado, bem como a tendência de alguns deles em explorar novas formas ilícitas de obtenção de renda.

Operações como a Ágata geram prejuízos econômicos para os grupos de crime organizado e, em alguns casos, culminam na prisão de lideranças criminosas. Entretanto, alguns problemas se associam a esse tipo de operação. Em primeiro lugar, existem problemas de oscilação orçamentária: seja por motivos políticos, ou por circunstâncias econômicas internacionais, o fato é que oscilações no orçamento dos órgãos responsáveis pela Defesa e Segurança Pública tornam mais difícil o planejamento dessas operações, e podem limitar sua frequência ou abrangência. Entre 2014 e 2015, por exemplo, o orçamento da Ágata teve variação de -65,9%, enquanto entre 2021 e 2022 a variação foi de 172,3%, e de 2022 para 2023 foi de -46,9% (Ministério da Defesa, 2014). Além disso, a duração limitada dessas operações não é suficiente, pelo menos atualmente, para lidar com a capacidade dos VNSAs de realocação de suas atividades.

Por esses e outros motivos, estratégias de patrulhamento mais duradouras, constantes e abrangentes, com ênfase no uso da tecnologia, também são adotadas pelo governo. Pensando-se na região amazônica e na forma com que VNSAs se apropriam do território e o desgastam na execução de suas atividades, o emprego de mecanismos de Geointeligência (GEOINT) se faz essencial no combate aos VNSAs. A Geointeligência, resumidamente, consiste na coleta e análise de imagens e informações geoespaciais, possibilitando melhor entendimento das características físicas de um local e do efeito da atividade humana sobre ele (Demenicis e Pantojas, 2021, p. 205-207). Nesse contexto, alguns sistemas de monitoramento acusam o desmatamento a partir da ação antrópica, enquanto outros ajudam a detectar cultivos ilícitos, assim norteando as operações das autoridades, ao mesmo tempo em que compensam as dificuldades de patrulhamento físico da região amazônica.

Entretanto, para que esses sistemas atinjam sua máxima eficácia, é essencial a coordenação interagências, delimitando-se precisamente os papéis de todos os órgãos envolvidos e padronizando-se os parâmetros da produção de GEOINT, ocorra harmoniosamente; do contrário, pode haver o desperdício de recursos e prejuízo à eficiência operacional (Demenicis e Pantojas, 2021, p. 222, 223). As iniciativas de

GEOINT monitoram constantemente as queimadas e o desmatamento na Amazônia, assim tendo um efeito concreto no combate ao crime organizado.

Outra questão relevante é a implementação de políticas “mano dura”, por parte do Estado brasileiro, em áreas metropolitanas sob controle do crime organizado. As políticas “mano dura” se caracterizam pela implementação de leis mais rígidas quanto às penas e maioridade penal, pelo aumento do policiamento nas ruas, pelo encarceramento em grandes volumes, principalmente dos setores historicamente marginalizados da população e de pessoas pobres, pelo aumento da violência e letalidade policial, pela associação à “guerra às drogas” e por discursos de “tolerância zero”, que capitalizam em cima dos anseios da população para justificar e angariar suporte às políticas repressivas (Rodríguez-Pinzón; Rodrigues, 2020, p. 90-91). O raciocínio por trás desse tipo de política é, em princípio, bastante racional: aumentando-se a presença policial, as penas que recaem sob atividades ilícitas e o encarceramento, o Estado remove os membros do crime organizado das ruas e os impede de cometer atos ilícitos, assim “(re)conquistando” o controle legítimo do território e resolvendo o problema da segurança pública. Entretanto, esse tipo de estratégia não tem sido capaz de solucionar o problema do crime organizado no Brasil.

O encarceramento em massa levou à sobrecarga do sistema prisional, possivelmente aumentando os riscos do ingresso de novos membros nas facções criminosas - afinal, são elas que controlam os presídios brasileiros - enquanto a violência policial criou tensões entre a sociedade, o governo, e os setores militar e de segurança pública (Rodrigues, Labate, 2016, p. 194-197). Com isso, este artigo não tem a intenção de dizer que o Estado deve abdicar da utilização da violência (em propósito coercitivo) no combate ao crime organizado, ou que a polícia deve abandonar as áreas sob controle do crime organizado. Seria ingênuo fazer tal afirmação quando os VNSAs recorrem à violência tão frequentemente. A verdade é que os setores historicamente marginalizados da população brasileira, sujeitos à governança criminal, são as grandes vítimas da situação, enquanto também acabam sendo vítimas das políticas “mano dura”; portanto, defende-se a necessidade de repensar as estratégias de combate aos VNSAs. Mais especificamente, um aumento nas capacidades dos serviços de inteligência, para melhor mapear a presença de VNSAs em território nacional e os fluxos ilícitos, forneceria o suporte necessário para que a polícia e as Forças Armadas empreguem a violência de forma mais estratégica, e com menor risco de baixas de inocentes.

C. Qual papel o Brasil deve desempenhar no esforço regional de combate aos atores não estatais violentos?

Haja vista a problemática imposta pelos atores violentos não-estatais sob a segurança dos países sul-americanos, faz-se necessária a adoção de medidas de enfrentamento a eles em uma perspectiva nacional e regional. O Brasil, por suas capacidades diplomática, institucional e militar, tem grande potencial de assumir a liderança nesse processo de construção de políticas efetivas de combate a atuação desses atores na região. Mas para tal fim, é preciso que se construa, antes de tudo, uma noção de segurança multidimensional (Agenda de Segurança Multidimensional para a Amazônia, 2022) que leve em consideração questões além das ameaças militares, colocando em pauta também o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida da população, principalmente a mais vulnerável, a fim de que sejam solucionadas as causas estruturais do problema.

Na perspectiva regional, é essencial levar em consideração a cooperação e a integração regional entre as forças de segurança e defesa dos países para que sejam facilitadas o controle conjunto das fronteiras e o fluxo de informações entre os órgãos de inteligência (Dutra; Motta, 2010, p. 97). Essas medidas bilaterais são importantes já que ações coordenadas de segurança, defesa e inteligência se colocam como meios de se lidar com esse fenômeno, tanto de maneira preventiva como combativa, já que isso impede o logro desses grupos, sobretudo, em seu processo de transnacionalização.

Outro aspecto fundamental sobre o papel a ser desempenhado pelo Brasil nos esforços regionais de construção dessa agenda, está relacionado a sua capacidade de coordenar o diálogo para tal finalidade. Nesse sentido, o Brasil pode buscar fortalecer mecanismos regionais já existentes que tratam da questão de segurança regional, como era o caso da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). Esse argumento se baseia no fato de que esse mecanismo regional, criado em 2008, teve um papel importante na mudança das políticas de combate a esses atores na região – outrora bastante influenciadas pela agenda securitária dos Estados Unidos para o hemisfério –, já que essa problemática passou a ser vista por um prisma que colocava em perspectiva as ligações intrínsecas existentes entre esses atores com problemas sociais, o nível de desenvolvimento econômico e a ausência do Estado em determinadas regiões (Martinez; Lyra, 2015, p. 672-673).

Um dos dispositivos criados no âmbito da UNASUL foi o Conselho sobre o Problema Mundial das Drogas, que buscava integrar ações para o enfrentamento conjunto aos desafios de segurança presentes no subcontinente. Seu homólogo, o Conselho Sul-Americano de Defesa (CDS) teve maior visibilidade e repercussão e almejou estruturar um pensamento de defesa comum aos países, bem como refletir sobre formas viáveis de cooperação em defesa na região, a fim de discutir e formar uma agenda comum nesta área (Saint-Pierre, 2009, apud Júnior; Medeiros; Reis, 2017, p. 98). Com o anúncio, em abril de 2023, pelo governo brasileiro do retorno do País à UNASUL (Gov.br, 2023), nota-se que o Brasil procura reassumir uma posição de liderança na integração regional. Uma das formas pela qual se poderia fortalecer à UNASUL e, por conseguinte, avançar com a cooperação regional em temas e preocupações semelhantes (como defesa), seria retomar o trabalho de ambos os Conselhos como foros de debate e instâncias de coordenação de políticas comuns (Júnior; Medeiros; Reis, 2017, p. 116), em que seriam pautados e discutidas formas de se combater conjuntamente a atuação dos VNSAs na região.

Por conta do enfraquecimento da UNASUL, um mecanismo que tem assumido um papel de relevância nas discussões de defesa na região é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), visto seu objetivo precípua é proteger os recursos naturais da Amazônia (Rodrigues, 2013, p. 55). Esse processo de securitização da OTCA – que não mencionava em sua missão institucional questões de defesa e segurança (Rodrigues, 2013, p. 58) – também está relacionado aos desafios impostos pela atuação dos VNSAs na região amazônica, haja visto os impactos ambientais causados seja pela extração ilegal de minérios e de madeira seja pelo desmatamento para a construção de novas rotas do tráfico de ilícitos.

De modo geral, pode-se argumentar que o Brasil pode exercer um papel de liderança na construção de uma agenda regional de segurança que leve em consideração questões mais amplas e estruturais. A partir de um foco mais integral do problema, é possível até mesmo solucionar eventuais questões

como o “efeito balão”, tendo em vista que se buscará criar um ambiente que seja mais equilibrado em termos sociais, de maneira com que não seja benéfico para esses grupos migrarem para outras regiões onde as condições são mais favoráveis para o desenvolvimento de suas atividades criminosas.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O panorama de segurança do Eixo Norte da América do Sul tem imposto claros desafios à segurança da população dos países da região, haja vista a atuação dos VNSAs neste espaço. O que se nota nessa espacialidade é o fortalecimento do crime organizado que tem expandido suas atividades por toda a região, ganhando protagonismo frente a outros atores investigados neste trabalho – grupos de insurreição armada e terroristas. Apesar disso, as outras duas categorias têm diversificado suas esferas de atuação, vinculando-se não só ao tráfico de ilícitos, mas a práticas como a mineração e a extração de madeira ilegal. Dessa forma, esses grupos diversificam as maneiras pelas quais obtêm receitas para se manterem ativos seja no contexto local seja no regional.

Outro aspecto fundamental a ser destacado, é a forma que os países da região e, particularmente o Brasil, tem atuado frente aos imbróglis causados pelos VNSAs. Nota-se que esses atores impõem desafios tanto para as forças de segurança e defesa do Estado, mas sobretudo para a população civil que vive à mercê desses grupos. Novos esforços e estratégias devem, portanto, ser adotados para combater os VNSAs; sendo este um exercício que depende das considerações sobre as dinâmicas inerentes à atuação desses grupos.

Pensando-se especificamente nas operações realizadas pelas forças de segurança pública e pelas forças armadas no Brasil e nos demais países da região, percebe-se que o emprego da violência pela polícia e pelas forças armadas, orientado por políticas de “mano dura”, tem tido resultados insatisfatórios e gera tensões entre a sociedade civil e as autoridades. Nesse sentido, recomenda-se que o governo brasileiro aumente os investimentos no setor de inteligência, tanto em termos de pessoal quanto em termos de infraestrutura, para que as FA e as polícias possam ser assistidas no emprego da violência de forma mais estratégica e com menos efeitos colaterais negativos para a população civil. A atuação do setor de inteligência parece ser o melhor caminho para lidar com várias das dificuldades mencionadas anteriormente: a dificuldade de patrulhamento das fronteiras pode ser compensada com melhores informações sobre rotas e assentamentos do crime organizado; e em regiões metropolitanas, o setor de inteligência pode rastrear lideranças de VNSAs, e identificar as melhores oportunidades para que a polícia possa prendê-las.

Levando-se em consideração os efeitos que o combate aos VNSAs engendram - no sentido de seu espalhamento para países nos quais a legislação e os setores de segurança e defesa são menos desenvolvidos -, faz-se necessário que o Brasil tenha a iniciativa de propor a criação de mecanismos de cooperação regional para lidar com a segurança regional e, principalmente, com o desenvolvimento do setor de inteligência da região. Recomenda-se, para viabilizar essa estratégia, a adoção de compromissos mais duradouros e metas mais específicas no combate aos VNSAs seja por iniciativa da diplomacia brasileira seja por intercâmbio entre as forças de segurança e defesa aliado aos setores de inteligência dos países do Eixo Norte. A discussão sobre formas de implementação de mecanismos mais estáveis de cooperação também pode ser feita em um contexto institucional multilateral, a partir de organizações como a UNASUL.

Entende-se, porém, a complexidade do problema, que envolve dimensões e soluções para além dos setores de segurança e defesa. As recomendações feitas aqui são importantes para combater os VNSAs de forma direta e imediata, mas outros problemas, como a apropriação de comunidades pelo crime organizado, só serão resolvidos se o Estado conseguir estender suas capacidades de provimento de bens e serviços por todo o seu território, de maneira a fomentar políticas públicas nas esferas econômica e de segurança, que sejam viáveis e autossustentáveis, dificultando assim a atuação dos VNSAs nesses territórios.

Por fim, tendo em vista que este trabalho se propõe a fazer um apanhado mais panorâmico da atuação dos VNSAs no eixo norte da América do Sul, sugere-se que pesquisas futuras sejam realizadas no sentido de expandir a discussão proposta neste trabalho, a partir da investigação de outros VNSAs atuantes no contexto regional, assim como com a ampliação do espaço analisado para compreender as dinâmicas envolvendo esses atores nos eixos central e sul desta região. Desse modo, a literatura já existente sobre VNSAs no contexto nacional e regional será incrementada com novas perspectivas sobre esse tema tão pertinente na contemporaneidade para a subárea de segurança internacional.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Gabriel Marinho: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Lenira Oliveira: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Alcides Vaz: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Avila, C. F. D. 2014. Atores Não Estatais Violentos e a Segurança Internacional na América Latina. *Boletim Meridiano* 47. Vol. 15, n. 145, p. 11-17.
- Bartolomé, Mariano. 2013. Beyond the Organized Crime: The Reformulation of the Insurgency Concept and its Impact on the South America’s Strategic Surroundings. *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations*. Vol. 2, n. 3, p.45-73.
- Clarke, Colin P. 2016. Drugs & Thugs: Funding Terrorism through Narcotics Trafficking. *Journal of Strategic Security*. Vol. 9, n. 3, p. 1-15. <http://www.jstor.org/stable/26473335>.
- DEMENICIS, Luciene da Silva; PANTOJA, Nara Vidal. 2021. A Importância Da Geointeligência Nas Operações Interagências Na Amazônia Em Prol Da Defesa Nacional, In: *Anuário CAED 2021*, p. 198-229. Escola Superior de Defesa
- Detotto, Claudio, and Edoardo Otranto. 2010. Does Crime Affect Economic Growth? *Kyklos*. Vol. 63, n. 3, p. 330–45. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2010.00477.x>.
- Ecuador. Decreto Ejecutivo n° 111, de 9 de enero de 2024. <https://www.comunicacion.gob.ec/decreto-ejecutivo-n-111/>.

- Englehart, Neil. 2016. Non-state Armed Groups as a Threat to Global Security: What Threat, Whose Security?. *Journal of Global Security Studies*. Vol. 1, n. 2, p. 171-183.
- Ferreira, Marcos Alan SV; DE SOUZA FRAGMENTO, Rodrigo. 2020. Atores não-estatais violentos transnacionais na América do Sul: um exame dos casos do Primeiro Comando da Capital e da Família do Norte. *Revista Brasileira de Segurança Pública*. Vol. 14, n. 1, p. 72-87.
- Forero, Jorge Enrique e Richard Stoller. 2016. Estado, ilegalidade e controle territorial: grupos armados colombianos no Equador sob o governo Correa. *Perspectivas Latino-Americanas*. Vol. 43, nº 1, p. 238-251. <http://www.jstor.org/stable/24574858>.
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 2023. *Cartografias da violência na Amazônia*. 2. ed. São Paulo: FBSP, 2023. ISBN 978-65-89596-33-2. <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/233>.
- García Pinzón, Viviana and Jorge Mantilla. 2020. "Contested Borders: Organized Crime, Governance, and Bordering Practices in Colombia-Venezuela Borderlands." *Trends in Organized Crime* 24 (November). <https://doi.org/10.1007/s12117-020-09399-3>.
- Governar para não entregar: uma agenda de segurança multidimensional para a Amazônia brasileira. 2022. São Paulo: Instituto Igarapé; Soberania & Clima; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Agenda-de-Seguranca-Multidimensional-para-a-Amazonia.pdf>.
- Gov.br. 2023. Governo Federal anuncia retorno do Brasil à Unasul. Gov.br, abr. 2023. <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/04/governo-federal-anuncia-retorno-do-brasil-a-unasul>. (Acesso em 08/05/2024)
- Idler, Annette, and James J. F. Forest. 2015. Behavioral Patterns among (Violent) Non-State Actors: A Study of Complementary Governance. *Stability: International Journal of Security & Development*. Vol. 4, n. 1. <https://doi.org/10.5334/sta.er>.
- InSight Crime. 2021. "Choneros." *InSight Crime*. February 25, 2021A. <https://insightcrime.org/ecuador-organized-crime-news/los-choneros/>. (Acesso em 31/03/2024)
- InSight Crime. Ejército de Liberación Nacional (ELN). *InSight Crime*, 28 mar. 2017A. https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/elncolombia/?_gl=1*16pal63*_ga*Nzk4ODkxNDkuMTY5ODY3Njg4OA.*_ga_27CNJPD4K9*MTcwNjAxNTc1Mi4yLjEuMTcwNjAxNTk4NS4yMi4wLjA.*_ga_DDHRSLDESP*MTcwNjAxNTc1Mi4yLjEuMTcwNjAxNTk4NS4wLjAuMA. (Acesso em 31/03/2024)
- InSight Crime. "First Capital Command - PCC." 2017A. *InSight Crime*. March 27, 2017B. <https://insightcrime.org/brazil-organized-crime-news/first-capital-command-pcc-profile/>. (Acesso em 31/03/2024)
- InSight Crime. "Red Command." 2017B. *InSight Crime*. March 27, 2017C. <https://insightcrime.org/brazil-organized-crime-news/red-command-profile/>. (Acesso em 31/03/2024)
- InSight Crime*. Sendero Luminoso. 2021. *InSight Crime*. 25 mai, 2021B. https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-peru/sendero-luminoso-perfil/?_gl=1*1knkl2g*_ga*Nzk4ODkxNDkuMTY5ODY3Njg4OA.*_ga_27CNJPD4K9*MTcwNjAxNTc1Mi4yLjEuMTcwNjAxNTk0Ny42MC4wLjA.*_ga_DDHRSLDESP*MTcwNjAxNTc1Mi4yLjEuMTcwNjAxNTgyOC4wLjAuMA. (Acesso em 20/03/2024)
- InSight Crime. "Tren de Aragua." 2020. *InSight Crime*. May 12, 2020. <https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/tren-de-aragua/>. (Acesso em 31/03/2024)
- Júnior, A. W. M. T.; Medeiros, M. A.; Reis, E. G. 2017. Cooperação para autonomia? Explicando o paradoxo da política externa brasileira para a Unasul. *Revista de Sociologia e Política*, v. 25, n. 61, pp. 97-123.
- Krahmann, Elke (ed.). 2005. *New Threats and New Actors in International Security*. London: Palgrave Macmillan.
- Krause, Kaith; MILLIKEN, Jennifer. 2009. Introduction: The Challenge of Non-State Armed Groups. *Contemporary Security Policy*, vol. 30, n. 2.
- López Pazmiño, Carol Lizette. 2019. Estado, conexos/marginales y la transnacionalización del crimen organizado: una aproximación a la frontera norte ecuatoriana. *Estado & comunes*, [S. l.], v. 2, n. 9, 2019. DOI: 10.37228/estado_comunes. Vol. 2, n. 9. https://revistas.iaen.edu.ec/index.php/estado_comunes/article/view/129.
- Marriaga, Orlando Quiñones. 2024. "Consecuencias Transnacionales del Proceso de Paz Colombia-FARC." *Revista Seguridad y Poder Terrestre* 3.2.
- Martinez, Elias; LYRA, Mariana. 2015. O processo de dessecuritização do narcotráfico na Unasul. *Contexto Internacional*. Vol. 37, p. 661-691.
- McDermott, Jeremy. 2013. 20 Years after Pablo: The Evolution of Colombia's Drug Trade. *InSight Crime*. December 3, 2013. <https://insightcrime.org/news/analysis/20-years-after-pablo-the-evolution-of-colombias-drug-trade/>.
- Medeiros, Alexandre. 2020. *Perspectivas sobre o terrorismo contemporâneo na América do Sul*. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares) - Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.
- Mora, Frank O. 1996. Victims of the balloon effect: Drug trafficking and US policy in Brazil and the Southern Cone of Latin America. *The Journal of Social, Political, and Economic Studies*, v. 21, n. 2, p. 115-140.
- Motta, Bruno; Dutra, Gabriela. 2010. Violência Armada Organizada: um fenômeno que ameaça fronteiras estatais. *Oikos*. Vol. 9, n. 1, p. 85-105.

- “Operação Ágata.” Ministério Da Defesa, 1 Jan. 2014, www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/exercicios-e-operacoes/operacoes-conjuntas/operacao-agata-1. Accessed 8 May 2024.
- Pontón C., D. 2013. La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, v. 0, n. 47, p. 135.
- Rivera-Rhon, R.; Bravo-Grijalva, C. 2016. Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico. URVIO. *Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, n. 28, 8 set. 2020.
- Rodrigues, Gilberto Marcos Antonio. 2013. A Amazônia como foco da integração: a convergência entre a Unasul e a OTCA. *Revista Extraprensa*, v. 7, n. 1, p. 54-61.
- Rodrigues, Thiago; Labate, Beatriz Caiuby. 2016. Brazilian drug policy: Tension between repression and alternatives. *Drug Policies and the Politics of Drugs in the Americas*, p. 187-208.
- Rodríguez-Pinzón, Erika María, and Thiago Rodrigues. 2020. ‘Mano Dura’ Y Democracia En América Latina: Seguridad Pública, Violencia Y Estado de Derecho. *América Latina Hoy*. Vol. 84, p. 89-113. <https://doi.org/10.14201/alh.21156>.
- Saint-Pierre, H. L. 2000. *A política armada: fundamentos da guerra revolucionária*. UNESP.
- Saint-Pierre, H. L. 2015. 11 de Setembro: do terror à injustificada arbitrariedade e o terrorismo de Estado. *Revista de Sociologia e Política*, v. 23, p. 9-26.
- SENAPPEN. Relatório do Mapa de ORCRIM. 2024. Disponível em: [Relatório do Mapa de Orcrim 2023.pdf - Cronos DIPEN DEPEN \(bibliotecadeseguranca.com.br\)](https://bibliotecadeseguranca.com.br/Relatorio-do-Mapa-de-Orcrim-2023.pdf).
- Torrado, Santiago. 2022. *La ONU Corrobora La Presencia Del ELN En Venezuela*. El País América Colombia. September 22, 2022. <https://elpais.com/america-colombia/2022-09-22/la-onu-corrobora-la-presencia-del-eln-en-venezuela.html>.
- Turkewitz, Julie, and Federico Rios. 2022. Deep in Colombia, Rebels and Soldiers Fight for the Same Prize: Drugs. *The New York Times*, April 20, 2022, sec. World. <https://www.nytimes.com/2022/04/20/world/americas/colombia-comandos-armed-groups.html>.
- UNODC. 2023. The Nexus Between Drugs and Crimes that Affect the Environment and Convergent Crime in the Amazon Basin. https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf.
- UNODC. 2023B. *Global Report On Cocaine 2023*. [Global cocaine report 2023.pdf \(unodc.org\)](https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf)
- Varese, Federico. ‘What is Organised Crime?’, In: Carnevale, Stefania, Serena Forlati, and Orsetta Giolo. 2017. *Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?* Oxford [UK]: Hart Publishing.
- Vaz, Alcides. 2020. Crime organizado transnacional, terrorismo e insurgência armada no arco noroeste da América do Sul: tendências recentes e implicações para a segurança e a ação do Exército Brasileiro. *Centro de Estudos Estratégicos do Exército*. Vol. 8, n. 1, p. 71-82.
- Vaz, Alcides. 2019. Tendências E Perspectivas Sobre Gastos Militares Dos Países Amazônicos: Implicações para os Objetivos e Interesses de Defesa Do Brasil, In: *Desafios Contemporâneos Para O Exército Brasileiro*. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea.
- Villa, R. D.; Braga, C. M.; Ferreira, M.A. 2021. Violent Nonstate Actors and the Emergence of Hybrid Governance in South America. *Latin American research review*. Vol. 56, n. 1, p. 36-49.

Aplicações de Análise de Dados Topológica (TDA) para Defesa Nacional

Isabela Rocha¹, Claudio Andrés Téllez Zepeda², André Souza³

¹ Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Brasília, DF

² Instituto de Tecnologia Aeronáutica, São José dos Campos, SP.

³ Faculdade de Tecnologia, Jundiá, SP

Resumo – A produção acelerada de dados massivos no contexto do Éter, um espaço comunicacional desterritorializado que limita a capacidade de intervenção da soberania estatal, apresenta um desafio fundamental para pesquisadores. A habilidade de processar, analisar e compreender estes dados de maneira eficaz e em tempo real torna-se essencial, visto que a velocidade de produção destes supera frequentemente as capacidades convencionais de análise. Diante da necessidade de novas metodologias e ferramentas analíticas, este artigo tem como objetivo a apresentação da Análise de Dados Topológica (TDA) e algumas de suas aplicações para a Defesa Nacional. A TDA pode ser utilizada para identificar padrões e relações ocultas em dados complexos, oferecendo uma análise mais intuitiva e clara dos dados, possibilitando a identificação de informações pertinentes. Por exemplo, a técnica permite a análise de redes de comunicação de maneira a identificar nodos-chave, como já é utilizada no Brasil em Mídias Sociais Digitais para identificar processos políticos internos. Também pode ser aplicada para analisar as dinâmicas de coevolução entre redes terroristas e contra-terroristas. Além disso, a TDA auxilia na prevenção de ataques cibernéticos através da análise de dados de tráfego de redes, em cross reference com imagens de imagens de satélite para vigilância e reconhecimento, e no apoio à tomada de decisões estratégicas em contextos de segurança nacional. Através destes exemplos, este artigo demonstra como a TDA pode transformar a análise de dados massivos em um processo mais eficiente e estratégico, oferecendo aos pesquisadores e profissionais de defesa ferramentas valiosas para enfrentar os desafios emergentes no ambiente digital contemporâneo.

Palavras-Chave – Análise de Dados Topológica, Homologia Persistente, Defesa Nacional, Segurança Internacional, Big Data

I. INTRODUÇÃO

Dados podem ser definidos como peças de informações coletadas, registradas ou armazenadas em um formato que pode ser processado ou analisado. Essas informações podem ser quantitativas ou qualitativas e são geralmente utilizadas para análise, tomada de decisão, ou para informar processos. Hoje, dados são produzidos de forma massiva, voluntária e involuntariamente, e o antigo paradigma de Castells, que descrevia uma sociedade digital, pautada pela organização de práticas de solidariedade, agressão, inimizade, compartilhamento de afetos e até mesmo aplicação de políticas públicas através da Internet, foi superado. Hoje, a sociedade digital, devido à complexificação de processos socioprodutivos no Éter Comunicacional (Hardt, Negri, 2004), reconfigurou-se em uma Sociedade de Dados (Rhukuzage, 2020). O Éter, neste contexto, representa a dimensão virtual, o

espaço de redes e conexões que permeiam a sociedade contemporânea, permitindo a formação de uma comunicação e interação que transcende os limites físicos e nacionais. Ao acessar a internet, os usuários participam ativamente desse Éter, engajando-se em interações que transcendem limites geográficos e temporais, desafiando as fronteiras tradicionais da soberania territorial, influenciando a dinâmica da política, economia e cultura em escala global. Como lidar, portanto, com os desafios tecnológicos e informacionais decorrentes da produção massiva de dados e garantir a soberania nacional no contexto contemporâneo?

Dados são muitas vezes coletados sem a permissão ou o conhecimento de cidadãos engajados em redes digitais, podem incluir informações sobre hábitos de busca e navegação, preferências pessoais, padrões de comportamento e de deslocamento, dentre outros. Essa produção involuntária de dados ocorre porque muitos serviços digitais são projetados para rastrear e registrar as atividades dos usuários. Ademais, não somente Estados detêm estas informações, mas o Estado Nacional se encontra incapaz de exigir das corporações Big Tech, empresas que detêm o monopólio de informações sensíveis geradas de maneira involuntária por cidadãos, que não utilizem tais dados de maneira a ferir a privacidade, a integridade e a segurança dos cidadãos se lhes for oportuno.

Assim, a comunicação, seja ela uma comunicação direta na forma de mensagens em aplicativos, ou a cessão de metadados como geolocalização, histórico de busca, comportamento de compras, dentre outros aos detentores destas plataformas, desterritorializa a soberania, atacando a própria possibilidade de vincular uma ordem a um espaço específico. A sociedade contemporânea, em constante interação com o Éter comunicacional, enfrenta um processo de dissolução das relações entre ordem e espaço.

Dois problemas emergem: o primeiro é o de que os dados são produzidos de maneira massiva (big data), o que culmina em dificuldades no seu processamento e análise. Por exemplo, ao longo de um minuto, 456 mil tweets são enviados (Osman, 2023), 695 mil stories são compartilhados no Instagram, 9132 conexões são estabelecidas no LinkedIn, 69 milhões de mensagens são compartilhadas no WhatsApp e no Facebook Messenger, 5 mil vídeos são baixados do TikTok, mais de 197 milhões de e-mails são enviados, mais de 500 horas de vídeo são adicionadas ao YouTube, 2 milhões de pessoas estão assistindo lives no Twitch e mais 28 mil assistem conteúdo produzido no Netflix, 2 milhões de pessoas estão dando swipe no Tinder, e, claro, cerca de 1,6 milhões de dólares são gastos

em compras online (Jenik, 2021). O segundo problema é o de que estas informações não são propriedade do Estado Nacional, que deveria representar os interesses e anseios de seu povo.

Neste artigo, nossa preocupação principal é com o primeiro desafio: como compreender e processar volumes colossais de dados? Afinal, uma das dificuldades do Estado e de sua Soberania, particularmente nos setores técnicos da Defesa, hoje consiste na ausência de ferramentas analíticas no estado da arte para coleta, processamento, filtragem e análise de dados brasileiros e estratégicos.

A capacidade de processar eficientemente grandes volumes de dados torna-se um aspecto crucial para garantir a soberania de dados e a independência analítica dos Estados. Sem uma infraestrutura adequada de TIC, os Estados ficam em desvantagem, não apenas em termos de vigilância do ciberespaço, mas também na capacidade de tomar decisões informadas baseadas em análises profundas de tendências sociais, econômicas e políticas. Portanto, o investimento em infraestrutura de TIC robusta é essencial, não apenas como uma questão de capacidade tecnológica, mas como uma extensão da soberania nacional na era digital.

Este artigo se dedica especificamente à exploração de potenciais aplicações da Análise de Dados Topológica (Topological Data Analysis - TDA) para a Defesa Nacional. A TDA é uma abordagem na análise de dados que se concentra no estudo da forma, ou da topologia dos dados filtrados. Em vez de apenas analisar padrões ou estatísticas, a TDA examina a estrutura subjacente dos dados, identificando padrões e relações que métodos tradicionais podem não ser capazes de revelar. Esta abordagem é particularmente útil em cenários onde os dados são complexos, multidimensionais, multifacetados e interconectados, como é o caso na era da Sociedade de Dados.

A TDA demonstra, através dos exemplos explorados neste artigo, grande potencial de lidar com o desafio dos big data atualmente enfrentado pelos Estados. Ela pode simplificar a complexidade dos dados, destacando as características mais importantes e facilitando a interpretação e a análise. Isso pode ajudar na mitigação dos custos e desafios associados ao processamento de grandes volumes de dados, fornecendo uma ferramenta analítica mais eficiente e potente.

Além desta seção introdutória, este artigo contará com mais três. A próxima seção, de Revisão Bibliográfica, discutirá o tema das Relações Internacionais, Dados e Defesa, e apresentará, de maneira breve, as principais referências teóricas utilizadas para a construção dos modelos de análise que envolvam a TDA explorados neste artigo: o código Argos para coleta e filtragem de tweets, utilizado para a análise de processos políticos no contexto das eleições brasileiras de 2022 (Rocha, 2024), apresentado aqui principalmente para demonstrar a aplicação da TDA em um conjunto de dados, e o modelo SOTCAC (Ilachinski, 2012), utilizado para analisar as dinâmicas de coevolução entre redes terroristas e contra-terroristas.

Trata-se de dois modelos que utilizam pressupostos teóricos semelhantes, a despeito de aplicações relativamente distintas, o que evidencia o potencial da TDA para as filtragens e análises de dados massivos relacionados à população, seja, no caso do Argos, para a compreensão dos processos psicopolíticos que permeiam a prática política nacional, ou seja para a promoção do combate ao terrorismo de maneira a contribuir

de forma mais direta com a defesa da população e a integridade do aparato estatal.

A terceira seção deste artigo explora justamente como modelos baseados em TDA podem ser aplicados para a promoção da defesa nacional, com embasamento no Argos e no SOTCAC. Finalmente, a última seção contará com as conclusões deste estudo e recomendações para os setores de defesa no que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas técnicos informacionais no estado da arte, capazes de garantir a segurança da população e a integridade do Estado Nacional no contexto contemporâneo da desterritorialização do Éter.

I. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A. Relações Internacionais, Dados e Defesa

Na era atual, caracterizada pela produção e circulação massiva de dados (*big data*), o embate entre narrativas geopolíticas se tornou um ponto focal nas relações internacionais. Essa disputa é intrinsecamente uma questão de filtragem de dados, cabendo aos tomadores de decisões quais informações devem ser disponibilizadas ao público. No entanto, como a coleta de dados tornou-se ferramenta relativamente fácil, o desafio para estados-nacionais reside na apresentação e interpretação dos dados apresentados.

Este problema pode, justamente, ser dissecado nestas quatro etapas: coleta, processamento, filtragem e análise. A primeira etapa, a coleta, se entrelaça com o segundo problema aqui indicado, de que dados não são detidos pelos Estados Nacionais, a despeito de serem gerados por suas populações. Hoje, por exemplo, o acesso à API (Application Programming Interface, ou seja, mecanismos dispostos pelos desenvolvedores de plataformas para computação de usuários) de grandes plataformas de mídia social são custosos o suficiente para tornarem-se impeditivos, especialmente para pesquisadores e instituições preocupadas com questões de Soberania Nacional. Os custos para acessar esses dados podem ser proibitivos, limitando severamente a capacidade de pesquisa e análise independente. Assim, para os setores de defesa e segurança nacional, esses custos elevados podem resultar em uma dependência de dados e análises fornecidos por entidades terceiras, o que pode ser uma questão de preocupação no que diz respeito à soberania de dados. A dependência de ferramentas e dados controlados por corporações internacionais privadas limita a capacidade de um Estado de realizar uma vigilância autônoma e efetiva de seu ciberespaço - os dados produzidos por seu povo no Éter. Além disso, a capacidade limitada de acessar esses dados restringe a compreensão detalhada de tendências sociais, políticas e econômicas que são cruciais para o planejamento estratégico nacional.

Já o processamento dos dados envolve limitações de hardware. O processamento de um volume de dados mínimo para a análise eficiente é extremamente custoso em termos de RAM (Random Access Memory, um tipo de memória de computador que é utilizada para armazenar dados temporários acessíveis rapidamente pelo processador para a execução de programas e tarefas), exigindo investimentos consideráveis em insumos. A memória RAM é essencial para o processamento de dados porque ela determina a quantidade de informações que um sistema pode manipular simultaneamente. Quanto

mais dados precisam ser processados, maior a quantidade de RAM necessária.

Em cenários onde os dados são produzidos em volumes enormes e a uma velocidade vertiginosa, como o fluxo constante de tweets, stories e mensagens, a infraestrutura de processamento de dados precisa não apenas de grande quantidade de RAM, mas também de CPUs (Central Processing Unit, o componente principal de um computador, responsável por executar as instruções de um programa, realizando operações básicas de sistema) poderosas e, frequentemente, de GPUs (Graphics Processing Unit, é um processador especializado em renderizar gráficos e realizar cálculos complexos de forma mais eficiente do que uma CPU tradicional, especialmente útil em modelagem 3D e aprendizado de máquina) especializadas para tarefas computacionais intensivas, tais como aprendizado de máquina, aprendizado profundo (deep learning) e análise de grandes conjuntos de dados.

O investimento em tal infraestrutura pode ser extremamente dispendioso. Além do custo inicial de aquisição de hardware de ponta, há custos contínuos associados à manutenção, ao consumo de energia e à necessidade de atualizações frequentes para acompanhar os avanços tecnológicos. Para instituições públicas, especialmente aquelas em países em desenvolvimento, esses custos podem representar uma parcela significativa de seus orçamentos. Além disso, há também a necessidade de expertise técnica para gerenciar e operar essa infraestrutura. Profissionais qualificados em tecnologias de informação e comunicação (TIC) são essenciais para garantir que os sistemas estão funcionando eficientemente e que os dados estão sendo processados corretamente. A falta de tais profissionais pode levar a gargalos significativos no processamento de dados, limitando ainda mais a capacidade de análise de dados estratégicos.

Um exemplo recente de como tais limitações analíticas têm impactos no mundo real é o ataque à Federação Russa em 22 de março de 2024, atribuído ao Estado Islâmico, no *Crocus City Hall* em Krasnogorsk, Moscou. Havia sido divulgado que os Estados Unidos haviam previamente alertado a inteligência militar russa sobre o ataque iminente, porém, a interpretação de Vladimir Putin sobre a veiculação dos EUA da informação de que eles teriam alertado as autoridades russas sobre a iminência do ataque foi a de que, em verdade, os *yankees* estariam visando a desestabilização da economia russa, minimizando a ameaça do ataque e, é claro, moralizando-se e capitalizando o evento politicamente.

Ou seja, a despeito da eficácia na coleta de dados e da importância do compartilhamento de inteligência para a estabilidade e segurança internacionais (Walsh, 2009), a confiabilidade atribuída a esses dados está profundamente ligada ao alinhamento sociopolítico entre as partes que analisam as informações. Esta situação cria um desafio social significativo: a validade dos dados é frequentemente comprometida pela deterioração das relações entre entidades, surgindo a necessidade de fortalecer a cooperação entre instituições, cada uma com suas próprias convicções. Inclusive, a validade dos dados em comunicações interinstitucionais, embora possa ser factualmente correta, é frequentemente influenciada pelas políticas e práticas particulares de cada parte envolvida, e sujeita à manipulação política.

Nessa interseção entre dados e defesa, a confiabilidade das informações é muitas vezes eclipsada por agendas políticas e rivalidades geopolíticas. A cooperação entre os órgãos de inteligência, necessária para enfrentar desafios compartilhados tais como o terrorismo (Cross, 2023), é frequentemente minada por desconfianças arraigadas e interesses conflitantes. Mesmo que os dados sejam tecnicamente precisos, sua validade é questionada de acordo com os vies políticos de cada parte. O exemplo do alerta da comunidade de inteligência ocidental à Rússia sobre o ataque perpetrado pelo Estado Islâmico destaca como o tratamento de dados pode ser distorcida pela dinâmica das relações internacionais. Enquanto a coleta de dados pode ser uma tarefa relativamente simples, a filtragem eficaz e a interpretação objetiva são comprometidas pela falta de confiança mútua e pela polarização ideológica entre os atores internacionais.

A Era dos Dados, definida pela proliferação e aplicação generalizada de fragmentos de informações em todas as esferas da vida, delinea um cenário no qual as informações vastas e em constante mutação emergem como recursos primordiais. Nesse contexto, os conflitos e as dinâmicas de interdependência estratégica são substancialmente moldados pela magnitude desse fluxo de dados e pela habilidade de interpretá-los e empregá-los de forma a atender às necessidades estratégicas.

Neste contexto, embora existam instrumentos regulatórios em fase de desenvolvimento e aplicação em nível internacional, ainda não há um consenso regulatório consolidado. Enquanto a China avança com a Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPL), a União Europeia estabeleceu a Regulamentação Geral de Proteção de Dados (GDPR) como um padrão reconhecido globalmente, e no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entra em vigor para regular a proteção e o uso de dados pessoais. No entanto, é importante notar que a questão regulatória não será abordada neste artigo, embora mereça menção e possa ser explorada em estudos futuros.

Dessa maneira, é crucial analisar como a disseminação e o controle da informação impactam as dinâmicas de poder e as decisões estratégicas em situações de conflito e de cooperação, bem como identificar os desafios enfrentados pelas autoridades estatais e suas sociedades para preservar sua soberania em um contexto onde a informação ultrapassa fronteiras e é frequentemente manipulada por atores supranacionais. Além disso, é essencial avaliar como a coleta, análise e utilização de dados como ferramentas estratégicas criam uma interseção entre a tecnologia da informação e a máquina de guerra nas esferas digital e informativa. Por fim, é fundamental refletir sobre os desafios associados à manipulação deliberada de informações, disseminação de desinformação e controle de narrativas, bem como o impacto dessas operações na estabilidade da comunidade sociopolítica e na integridade psicológica e emocional do público sujeito a influências disruptivas.

É incontestável também a relevância da Inteligência como um conjunto de processos fundamental para a coleta de dados e o desenvolvimento do conhecimento necessário para embasar a tomada de decisões por agências militares e governamentais. Em um panorama global caracterizado por conflitos assimétricos e ameaças cibernéticas, a capacidade de interpretar e antecipar as ações adversárias por meio da análise de dados assume uma importância crucial na salvaguarda da soberania e na proteção dos interesses nacionais. Nesse

contexto, a coleta de inteligência transcende as atividades tradicionais de vigilância ou reconhecimento, abrangendo uma ampla variedade de fontes, que incluem desde comunicações digitais até redes sociais e sinais de satélite.

O ciberespaço emerge como um domínio de guerra crucial, onde as informações se convertem em armas e a preservação das infraestruturas digitais se torna vital. A eficácia na coleta de inteligência cibernética e no desenvolvimento de estratégias para combater ciberameaças são aspectos essenciais para prevenir e responder a ataques digitais, os quais podem acarretar implicações diretas em matéria de segurança nacional e integridade de infraestruturas críticas (Gilad *et al.*, 2020).

Tais problemas indicam a necessidade premente de desenvolver e empregar abordagens fundamentadas no rigor científico, na consistência lógica e em evidências sólidas (Bueno de Mesquita, 2004). Em um contexto onde agendas políticas e rivalidades geopolíticas obscurecem a objetividade, é essencial contar com métodos analíticos robustos para discernir a verdade da desinformação. Ferramentas e técnicas de exploração e análise de *big data*, como a TDA, desempenham o papel de aliadas fundamentais. A TDA não apenas oferece informações pertinentes sobre a realidade complexa e em constante evolução das relações internacionais, mas também fornece uma base objetiva para a tomada de decisões e a formulação de políticas de defesa e segurança.

B. Análise de Dados Topológica

A TDA é uma abordagem em análise de dados que possibilita extrair informações a partir da forma e estrutura de conjuntos de dados, por intermédio da identificação de padrões geométricos qualitativos e de relações complexas que podem não ser facilmente percebidas por métodos tradicionais de análise estatística (Carlsson, 2009). Em outras palavras, a TDA consiste na organização de dados em geometrias, e é um método matemático de análise de conjuntos de dados que utiliza técnicas da topologia para fornecer uma estrutura dimensionalmente generalizada, permitindo assim a análise de uma forma persistente gerada.

Tal abordagem compreende diversas técnicas que empregam conceitos da topologia, um ramo da matemática que estuda as propriedades dos espaços que são preservadas sob deformações contínuas, tais como distâncias e conectividade, para revelar características intrínsecas dos dados. Ou seja, a TDA procura entender a *forma* dos dados em vez de se concentrar apenas em medidas estatísticas tradicionais, possibilitando o estudo de conjuntos de dados de alta complexidade e dimensionalidade, revelando relações entre conjuntos de dados que podem não ser facilmente perceptíveis antes de serem construídas topologicamente (Lum *et al.*, 2013).

Embora a TDA venha sendo empregada com sucesso nos últimos anos em diversas áreas do conhecimento (tais como Medicina, Neurociência, Física, Biologia e Química), no contexto de Defesa e Relações Internacionais o seu uso não tem sido explorado de maneira adequada e sistemática, à parte de referências pontuais e esparsas. A literatura existente, portanto, não contempla o potencial da TDA na Ciência Política e áreas correlatas de maneira satisfatória. Este trabalho pretende ser uma contribuição para preencher essa lacuna tanto na literatura quanto na necessidade de fornecer orientações práticas para o desenvolvimento de abordagens baseadas em TDA para Defesa. Além de apresentarmos em que consiste o

emprego de ferramentas topológicas para análise de dados, discutimos algumas de suas aplicações e indicamos como os desafios colocados pela produção contínua e massiva de dados demandam uma abordagem adequada (isto é, topológica) para a identificação de padrões e relações intrínsecas nesses dados complexos.

De maneira a viabilizar a TDA, dados devem ser convertidos em símplies (*simplexes*), de maneira a construir complexos simpliciais, que, então, podem representar a estrutura topológica de um conjunto de dados. Tais complexos são construídos a partir das relações de proximidade numa nuvem de pontos, permitindo a visualização e análise de características tais como aglomerados (*clusters*), buracos, e loops. Por exemplo, ao atribuir grupos ou cliques a um espaço topológico, é possível detectar informações sobre a conectividade, agrupamentos, o número de buracos - ou vazios - na nuvem, dentre outras informações podem ser utilizadas para identificar nodos influentes e para compreender melhor o fluxo de informação numa rede.

Um complexo simplicial consiste numa composição de símplies e é normalmente apresentado num espaço bidimensional ou tridimensional que contém todos os vértices (*singletons*) presentes na coleção. Cada vértice é considerado um símlice de dimensão zero (*0-simplex*) e um *simplex*, definido como um objeto geométrico fundamental, é um conjunto de vértices que são conectados de forma não trivial (Mock, Volić, 2021). Por exemplo, em um complexo simplicial, um símlice de dimensão um (*1-simplex*) é um segmento de reta que liga dois pontos, um símlice de dimensão 2 (*2-simplex*) é um triângulo formado por três pontos, e assim por diante. Cada subconjunto de vértices que forma um *n-simplex* é chamado de face desse *simplex*.

Nos complexos simpliciais, cada subconjunto pode ser representado por uma realização geométrica específica como um *simplex* topológico. Isso significa que, geometricamente, podemos visualizar um complexo simplicial como uma estrutura composta por vértices, arestas, triângulos, tetraedros, e assim por diante, de acordo com os seus símplies. Dessa maneira, complexos simpliciais fornecem uma maneira elegante e poderosa de capturar a estrutura e as relações intrínsecas em conjuntos de conjuntos discretos - no caso do código Argos (que será discutido na seção seguinte), dados como unidades informacionais plotadas num espaço $\{X, Y\}$.

Como exemplo de aplicação, a topologia dos complexos simpliciais pode ser empregada para modelar estruturas políticas (Mock, Volić, 2021; Abdou, Keiding, 2019). Em um sistema político, conjuntos de agentes e suas compatibilidades formam configurações que podem ou não ser viáveis - e o estudo topológico dos padrões de viabilidade fornece informações a respeito da estabilidade ou instabilidade do sistema político em questão. No contexto de estudos de defesa, esta abordagem permite a identificação de vulnerabilidades internas (pontos fracos no sistema, que podem ser explorados por adversários internos ou externos), antecipação de conflitos civis (a partir da associação entre padrões de viabilidade e tensões políticas e sociais), formulação de políticas de defesa contra ameaças externas (a partir da identificação de cenários que podem explorar os pontos mais fracos ou ameaçar as áreas mais estáveis do sistema político) e elaboração de respostas a desafios emergentes, por intermédio da identificação de mudanças ou de tendências que podem se cristalizar como possíveis ameaças à estabilidade política e à segurança nacional.

Outro conceito-chave da TDA é o de Homologia Persistente (HP), consistindo na busca por características topológicas que persistem em um conjunto de dados em diferentes escalas (Le, Taylor, 2022). Isso é possível através do exame dos componentes conectados, os buracos e outros recursos topológicos que evoluem à medida que se aumenta ou diminui a escala, qualquer seja o espaço dimensional. Este método de análise é embasado na produção de Gunnar Carlsson (2020), que generalizou o método de persistência para entender melhor os problemas de outliers e cobertura na TDA, fornecendo um método viável para a classificação topológica de nuvens de pontos com métrica definida.

O conceito de HP foi introduzido originalmente por Edelsbrunner *et al* (2002) e rapidamente ocupou lugar de destaque em abordagens baseadas na topologia computacional. A HP se baseia no conceito de homologia que, na topologia algébrica, fornece uma maneira de quantificar propriedades topológicas. A homologia atribui a cada espaço topológico uma sequência de grupos (estruturas algébricas) que capturam informações sobre os buracos, túneis, ciclos e *loops* presentes no espaço, fornecendo assim uma maneira de distinguir entre espaços topológicos que, a despeito de serem muito diferentes geometricamente, têm propriedades topológicas semelhantes. Intuitivamente, é possível afirmar que a homologia conta os buracos presentes em espaços topológicos de diferentes dimensões (Sato, 1999). Por exemplo, o primeiro grupo de homologia, ou seja uma homologia de dimensão um, apresenta um buraco no bidimensional, enquanto um homologia de segunda dimensão conta os buracos na forma de uma esfera.

Para calcular os grupos de homologia, empregam-se cadeias simpliciais, que são sequências de simplices de diferentes dimensões, ligadas umas às outras por bordas comuns. A homologia é então definida como o quociente do grupo de cadeias (ou seja, todas as possíveis combinações lineares de simplices) pelo grupo das cadeias que são "triviais" em termos topológicos, ou seja, aquelas que são "bordas" de outras cadeias (Spanier, 1996). Intuitivamente, o grupo de homologia mede a quantidade de n -buracos em um espaço topológico, onde n pode variar de acordo com a dimensão do espaço em questão. Um tratamento matemático rigoroso do conceito de homologia pode ser encontrado em Hatcher (2002) e Munkres (2018).

Enquanto técnica computacional, a HP estende o conceito clássico de homologia para analisar a evolução topológica de conjuntos de dados ao longo de uma variedade de escalas. A ideia básica por trás da homologia persistente é construir uma representação compacta das mudanças na topologia de um conjunto de dados à medida que aumentamos um parâmetro de escala. Isso nos permite identificar e quantificar "buracos" ou outras estruturas topológicas em diferentes escalas e determinar a persistência dessas características ao longo de várias escalas (Otter *et al*, 2017). Assim, para calcular a homologia persistente, constrói-se uma estrutura chamada diagrama de persistência, ou diagrama de persistência de barra, uma representação visual das contribuições para a homologia em diferentes escalas, mostrando a persistência das características topológicas ao longo de um intervalo de escalas, formando um conjunto múltiplo (*multiset*) de intervalos na reta real (Bauer, Lesnick, 2020), conhecido como *barcode*.

Como em geral pode ser muito difícil calcular a homologia de um objeto topológico qualquer, a abordagem da

TDA (e da Topologia Computacional) consiste em aproximar o objeto a ser analisado por um complexo simplicial e, a seguir, realizar o cálculo da homologia simplicial, que é mais simples. Assim, nas implementações computacionais, utilizam-se estruturas de dados chamadas de complexos de filtragem (baseadas em complexos simpliciais). Estes complexos são sequências de espaços topológicos construídos a partir dos dados originais à medida que o parâmetro de escala varia. Em cada estágio da filtragem, a homologia é calculada e registrada no diagrama de persistência (Edelsbrunner, Harer, 2009). Como exemplo simples, suponha um conjunto de pontos em um plano bidimensional de maneira a estudar a persistência dos buracos nesses dados à medida que se aumenta um parâmetro de escala. Para isso, constrói-se uma sequência de complexos de filtragem, em que cada complexo é uma discretização do espaço original em que aumentam a quantidade de segmentos de retas (*1-simplex*) à medida que se aumenta o parâmetro de escala. Conforme aumenta o parâmetro de escala, mais arestas emergem entre pontos que estão mais distantes, formando uma sequência crescente de complexos simpliciais.

Em cada estágio da filtragem, é possível calcular a homologia do complexo simplicial resultante usando técnicas como a homologia de cadeias. Isso proporciona informações sobre os buracos presentes nos dados em diferentes escalas. Podemos registrar essas informações em um diagrama de persistência, que mostra a persistência dos buracos ao longo de uma variedade de escalas (Ghrist, 2008). Por exemplo, se tivermos um buraco que persiste em uma ampla gama de escalas, isso seria representado por uma barra longa no diagrama de persistência. Se um buraco é transitório e desaparece rapidamente à medida que aumentamos a escala, isso seria representado por uma barra curta.

Como técnica de análise de dados com aplicações à defesa, a TDA pode ser empregada para identificar e caracterizar padrões de conectividade e hierarquia em redes terroristas ou criminosas em diferentes escalas (Yuvaraj *et al*, 2021). Isso pode ajudar na análise de inteligência geoespacial (Corcoran, Jones, 2023), na identificação de indivíduos-chave, na detecção de células adormecidas e na compreensão da resiliência dessas redes a operações de segurança. Também é possível analisar padrões de comunicações para identificar padrões suspeitos ou atividades anômalas que sugerem a presença de ameaças à segurança: mudanças na topologia das redes de comunicação ao longo do tempo podem indicar a presença de fluxos de informação incomuns ou atividades de comunicação suspeitas (Ofori-Boateng *et al*, 2021). A homologia persistente também pode ser aplicada à análise de redes de computadores e segurança cibernética para identificar vulnerabilidades, padrões de ataque e infraestruturas críticas em risco (Myers *et al*, 2023). Isso pode ajudar na proteção contra ataques cibernéticos, na detecção de ameaças emergentes e na mitigação de danos causados por violações de segurança. Na seção seguinte, discutimos com mais detalhes possíveis aplicações da TDA para a defesa nacional.

I. APLICAÇÕES DE TDA PARA DEFESA

Na construção de redes como método analítico, é possível adotar uma abordagem que atribui uma localização relacional a um conjunto de dados, como uma rede que não se resume a um mapeamento de conexões, mas uma estrutura que organiza e posiciona os dados de maneira relacional. Um

exemplo dessa abordagem se manifesta no uso de segmentos de reta (1 -simplexes), para representar relações binárias, em que ponto de dados, ou nó na rede, é ligado a outro através de um 1 -simplex, formando uma estrutura que transcende a mera coleção de dados isolados. Assim, a rede emerge como uma representação geométrica que não só reflete, mas também constrói a posição relacional dos dados. Esta foi a abordagem utilizada na construção do código Argos, que posiciona os nodos (0 -simplex), *tweets*, num espaço bidimensional através dos padrões de re-tuitagem (aqui foi utilizado a expressão “RT @user”, de acordo com a API 1.1 do então Twitter, agora X) dos usuários, que são inerentemente segmentos de retas direcionais, ou, um 1 -simplex (Rocha, 2024).

Veja, então, como o método funciona com um conjunto de dados: uma amostra de 18000 *tweets* contendo a palavra-chave ‘Democracia’ coletados de 13909 perfis do Twitter no dia 30 de Setembro de 2022. Primeiramente, os dados são plotados através de padrões de retuitagem:

Fig. 1. Construção de uma rede de conexões de *tweets* contendo a palavra-chave ‘Democracia’ através de seus *retweets*.
(Rocha, 2024, Argos Database)

Através dos 1 -simplex, os dados, então, são atribuídos a um espaço bidimensional, construindo uma nuvem de pontos (0 -simplexes) posicionados através de suas relações (1 -simplexes). Também é destacada a maior cadeia de interações do conjunto de dados:

Fig 2. Plotagem dos dados numa nuvem de pontos.

(Rocha, 2022, Argos Database)

Finalmente, é aplicado o algoritmo *k-Nearest-Neighbors*, de maneira a identificar a persistência de uma homologia no conjunto de dados:

Fig 3. Persistencia da uma homologia com o aumento do parâmetro k em k -Nearest-Neighbors (Rocha, 2022, Argos Database)

Através da análise de métodos mistos, ou seja, que integram aplicações qualitativas na TDA que é inerentemente quantitativa, são identificados nos conjuntos de dados os nodos (perfis) de maior influência. Por exemplo, há pelo menos quatro agrupamentos de usuários que disputam o sentido da palavra 'Democracia' com suas respectivas concepções e narrativas. Em meio a personalidades influentes no Brasil, está Neymar (@neymarjr) expressando apoio a Bolsonaro e desafiando a esquerda, acusando-a de atacá-lo por ter uma opinião diferente da deles em seu tweet. Enquanto isso, Bolsonaro (@jairbolsonaro) argumenta que a mídia e a Globo favorecem Lula e não a democracia, e seu filho, Carlos (@CarlosBolsonaro) chama a atenção para como 'as pessoas' acham tudo bom quando um ator global (Mark Ruffalo) apoia 'o ladrão' (Lula), embora considerem absurdo quando um jogador de futebol (Neymar) apoia Bolsonaro, achando absurdo que 'as pessoas' considerem boas décadas de governo de esquerda e quatro anos da direita uma coisa terrível.

Para o cluster da esquerda política, o quarto perfil mais retuitado da amostra pertence a Mark Ruffalo (@MarkRuffalo), um ator renomado por sua interpretação do Hulk da Marvel e por seu ativismo em prol de políticas verdes. Ele compartilha uma citação de Juliette (@juliette), cantora, advogada e empresária, afirmando que o mundo está observando de perto as eleições no Brasil. Mark destaca o tweet de Juliette, que instiga as mulheres a mostrarem bravura e exercerem seu direito de voto. Isso chama a atenção para a triste realidade de que muitas mulheres enfrentam coerção para não votar, enfatizando a importância de exercerem corajosamente seus direitos democráticos, e que o mundo estava assistindo as eleições brasileiras. Ainda no cluster da esquerda política, o décimo perfil mais retuitado pertence a Antonio Tabet (@antoniotabet), um ator do Porta dos Fundos, um renomado canal de comédia. Tabet afirma que honestidade, arrependimento e educação não são comuns no Brasil. Além disso, ele critica fortemente Bolsonaro, rotulando-o como o epítome de um modelo negativo e uma ameaça significativa à paz, segurança, instituições, minorias e à própria democracia.

O agrupamento mais distanciado é um agrupamento onde pessoas que falam espanhol se engajam com o tema das eleições brasileiras, e é justamente por isso que está tão distanciado do agrupamento, e não se conecta diretamente com a esquerda ou a direita política. Portanto, independentemente de apoiarem a esquerda ou a direita política, os perfis ao redor do oitavo perfil estão falando espanhol, criando seu próprio cluster e, de fato, confirmando o que Mark Ruffalo afirmou: o mundo estava observando as eleições de 2022 no Brasil.

Esta aplicação é utilizada principalmente para a compreensão de processos eleitorais, e é apenas um dos *datasets* que constituem uma base de dados de aproximadamente 2 milhões de tweets sobre as eleições de 2022. Perfis-chave, como Neymar e Mark Ruffalo, emergem como nós centrais em clusters polarizados, refletindo as disputas em torno do significado da democracia. Essa disposição de clusters, variando desde figuras políticas até personalidades da mídia, não apenas delinea as linhas de divisão política, mas também oferece uma perspectiva única sobre a interação entre a cultura popular e o discurso político. A estrutura desses clusters, onde se observa a interação entre apoiadores de esquerda e de direita, e até a inclusão de uma perspectiva internacional por falantes de espanhol, forma um conjunto de dados rico, pronto para uma exploração mais detalhada através da Homologia Persistente, abrindo caminho para compreender como essas estruturas de dados se manifestam e persistem no ambiente digital.

Entender e analisar as diversas percepções sobre democracia em um país, por exemplo, é essencial para a preservação da segurança interna uma vez que as diferentes interpretações e narrativas em torno deste conceito podem influenciar significativamente a estabilidade institucional e o clima político e social. Por exemplo, a análise das disputas sobre o significado da democracia nos *tweets* das eleições brasileiras de 2022 revela não apenas as divisões ideológicas, mas também como essas percepções impactam a estabilidade interna. A percepção da democracia, moldada por influenciadores chave e a reação pública a estas narrativas, fornece informações críticas sobre a saúde política de um país, e compreender essas dinâmicas ajuda na identificação de potenciais pontos de tensão e conflito, permitindo a adoção de medidas proativas para a manutenção da coesão social e a

prevenção de crises, salvaguardando assim a integridade da democracia e a segurança da nação.

Ou seja, através da análise de métodos mistos, que integram aplicações qualitativas na TDA, são identificados nos conjuntos de dados os nodos (perfis) de maior influência. Por exemplo, há pelo menos quatro agrupamentos de usuários que disputam o sentido da palavra 'Democracia' com suas respectivas concepções e narrativas, e, um deles, a despeito de se relacionar com brasileiros no conjunto de dados, nem brasileiro é.

À todo modo, e sem entrar nos pormenores dos dados apresentados, uma vez que esse artigo propõe apresentar a metodologia de análise, e não a análise em si, a HP é uma ferramenta valiosa para analisar a estrutura e dinâmica de sistemas complexos. Embora o conceito de sistema complexo seja multifacetado e possa ser interpretado de várias maneiras, sua posição na fronteira entre as humanidades, ciências sociais e ciências naturais sugere certas características comuns (Télliez Zepeda, 2023). Estes sistemas são não lineares e compostos por um grande número de unidades individuais; embora haja interações entre essas unidades, cada uma delas tende a interagir com apenas algumas outras unidades dentro do sistema; além disso, os sistemas complexos são abertos, o que significa que interagem com o ambiente externo e com outros sistemas complexos. A partir dessas interações entre as unidades, emergem propriedades coletivas, como padrões de ordem e auto-organização, que têm o potencial de influenciar o sistema como um todo (Nussenzweig, 1999). A aplicação da HP a esses sistemas oferece uma maneira de entender melhor essas características emergentes e como elas afetam a dinâmica e o comportamento do sistema complexo como um todo.

Nussenzweig observa, ainda, que alguns sistemas complexos incorporam a capacidade de aprendizado, entendido aqui como a habilidade de se adaptar a mudanças ambientais. Sistemas dessa natureza, conhecidos como Sistemas Adaptativos Complexos (*Complex Adaptive Systems*, CAS), exibem comportamento semelhante ao processo de evolução biológica por meio da seleção natural. Frequentemente, os CAS são representados como redes complexas, onde os nós representam agentes individuais (ou unidades) e as arestas representam interações entre esses agentes. Como resposta às interações entre seus componentes, a estrutura e a dinâmica dessas redes sofrem modificações ao longo do tempo.

Redes complexas têm sido empregadas para modelar diversos fenômenos sociais e políticos, a partir da ideia de que as interações entre unidades individuais (agentes) produzem comportamentos sociais coletivos. Tais modelos permitem obter informações a respeito de dinâmicas sociais empregando ferramentas conceituais e analíticas de campos como a Física (mecânica estatística) (Schweitzer, 2018) e utilizando as abordagens *in silico* proporcionadas pelas Ciências Sociais Computacionais (Cioffi-Revilla, 2017). Enquanto perspectivas que empregam *big data* para o entendimento de fenômenos sociais e políticos, as redes complexas possibilitam a combinação de teorias sociais e dados empíricos para elucidar como agentes e suas interações em escalas locais produzem efeitos em escalas maiores (no nível sistêmico).

A grande quantidade de dados empregados na modelagem de redes complexas pode ser tratada analiticamente pelas ferramentas da TDA. Em particular, a HP permite identificar padrões topológicos significativos nessas

redes (tais como aglomerações, formação de padrões identitários e relações hierárquicas). Ademais, as redes complexas, enquanto CAS, lidam com a evolução de características pertinentes em diversas escalas (do nível das unidades ao nível sistêmico). Isso torna a abordagem da TDA especialmente adequada para o tratamento empírico de redes complexas, pois a HP pode ser usada para analisar como as características topológicas do sistema mudam ao longo do tempo e como padrões persistentes emergem e desaparecem (Horak *et al*, 2009). Em termos de adaptatividade, a HP também pode ser aplicada para analisar como o sistema responde a perturbações e alterações ambientais, identificando mudanças na estrutura topológica e na conectividade da rede.

O terrorismo representa um fenômeno de grande relevância para os estudos de defesa e segurança. Abordagens fundamentadas na física de sistemas complexos e redes complexas têm sido propostas para investigar o terrorismo. Por exemplo, a análise da permeabilidade social em relação à conectividade e dimensão das redes (Galam, 2003) oferece insights valiosos. Além disso, a pesquisa das propriedades topológicas das redes tem sido empregada para compreender as estruturas e funções organizacionais de grupos terroristas (Chen, 2011). A avaliação das redes de cooperação complexa entre organizações, que compartilham informações e recursos, também se mostra relevante (Bahgat, Medina, 2013). Ademais, a combinação de análises topológicas em nível macroscópico das redes com análises evolutivas em nível microestrutural tem sido utilizada para identificar mudanças adaptativas em nodos-chave, motivações ou até mesmo nos grupos terroristas que compõem as redes (Fu *et al*, 2013; Cui *et al*, 2024).

Em particular, Andrew Ilachinski propõe modelar redes de insurgentes e terroristas como Sistemas Adaptativos Complexos (CAS) auto-organizados e introduz uma simulação baseada em multiagentes (SOTCAC) para representar o processo de coevolução das interações estratégicas entre uma rede terrorista (TNet) e uma rede contraterrorista (CTNet) (Ilachinski, 2012). Ilachinski enfatiza a importância de estudar CAS como redes complexas, fundamentadas em relações contextuais e ações (Ilachinski, 2004), destacando o conceito de relação (interconexão) como central nos processos de evolução adaptativa de sistemas complexos.

Ilachinski (2012) descreve as organizações terroristas como redes dinâmicas adaptativas, compostas por um grande número de nodos (agentes) e dotadas de uma estrutura interna. Além do intercâmbio de informações, os nodos também têm a capacidade de criar ou destruir conexões de acordo com as necessidades adaptativas. Isso resulta em um modelo dinâmico e não estático, baseado em uma dinâmica de coevolução (Breiger *et al*, 2003). No caso específico do modelo SOTCAC, tanto a criação quanto a destruição de conexões não respondem apenas às comunicações diretas entre os agentes envolvidos; trata-se de mecanismos de resposta adaptativa (auto-organização) a mudanças ambientais tanto internas quanto externas, isto é, a alterações nos contextos físicos e sociais, bem como às dinâmicas das interações entre redes complexas (coevolução).

Assim, quando um novo nodo é adicionado à rede, surge a possibilidade de formação de novas conexões com nodos já existentes. Já a eliminação física ou a inatividade de um nodo pode conduzir à eliminação das conexões a ele associadas, com a possível (auto)reorganização da estrutura de conexões existente. Por exemplo, conexões podem ser eliminadas

quando não são mais necessárias (por exemplo, quando algum recurso foi adquirido, ou quando algum processo específico do qual participavam foi concluído) ou quando participam de ações que podem resultar em prejuízos para a estabilidade ou sobrevivência da rede.

A própria TNet é concebida como uma entidade adaptativa, e sua topologia (estrutura macroscópica) se modifica de acordo com as decisões/ações dos agentes (nodos) em resposta às mudanças contextuais. Simultaneamente, há uma dinâmica entre as redes (TNet e CTNet), que coevoluem mutuamente. Enquanto o objetivo da TNet é adquirir recursos e infraestrutura para perpetrar ataques, a CTNet tem o propósito de impedir que a TNet alcance seus objetivos.

A partir da proposta de Ilachinski (2012), é possível interpretar o processo de coevolução entre a TNet e a CTNet como uma relação dinâmica de interdependência estratégica entre dois atores em um nível suprassistêmico. Cada um desses atores é um sistema complexo em si mesmo, constituído por agentes no nível subsistêmico (nível das unidades). Para elucidar o processo de coevolução dessas redes, uma abordagem baseada na análise formal da interdependência estratégica pode ser adotada, utilizando a teoria dos jogos. Segundo essa abordagem, os resultados obtidos por um agente racional dependem crucialmente das decisões dos demais agentes envolvidos na situação de interação (Bacharach, 2006; Smerilli, 2014). Portanto, nas escolhas estratégicas, os jogadores revelam não apenas suas preferências em relação aos resultados das interações, mas também suas crenças sobre as escolhas de seus adversários (Hausman, 2012).

Tanto a TNet quanto a CTNet possuem objetivos bem definidos, e esses propósitos influenciam suas escolhas estratégicas, o que está alinhado com a abordagem da escolha racional. No entanto, o foco nas relações de contextos e ações (Ilachinski, 2004) sugere que é pertinente considerar as interações estratégicas como unidades de análise (Lake, Powell, 1999). Portanto, em vez de concentrar a análise nos níveis onde ocorrem as interações, é mais significativo dar maior importância aos microfundamentos em seus contextos estratégicos. Isso permite avaliar simultaneamente as escolhas dos agentes individuais (racionais), que são unidades em um CAS, e a dinâmica da estrutura macroscópica das redes em evolução adaptativa.

Aqui, é relevante chamar a atenção para o fato de que a modelagem baseada em redes complexas para o estudo de interações estratégicas entre terroristas e contraterroristas é um exemplo que pode ser extrapolado para diversas situações nas quais agentes racionais, organizados de formas complexas e respondendo a pressões adaptativas, elaboram suas linhas de ação. Como as interações ocorrem em uma estrutura complexa de níveis (do suprassistêmico ao nível das unidades) e como a topologia das redes envolvidas responde às relações entre as unidades (na forma de escolhas estratégicas) e ao mesmo tempo entre esses níveis (na forma de mudanças estruturais/ambientais), o modelo multiagentes SOTCAC de Ilachinski pode ser interpretado como um jogo (co)evolutivo.

As dinâmicas de adaptação (co)evolutiva em redes complexas, como proposto pelo modelo SOTCAC, podem ser compreendidas por meio dos jogos evolutivos (Téllez Zepeda, 2014). Na verdade, a teoria evolutiva dos jogos surgiu como uma formalização do processo de evolução biológica por seleção natural (Smith, Price, 1973) e, posteriormente, foi investigada como sistemas dinâmicos. Para os propósitos de nosso estudo sobre as interações entre redes complexas, como

a TNet e a CTNet de Ilachinski, o conceito central da teoria evolutiva dos jogos é a dinâmica do replicador (Hofbauer, Sigmund, 2003).

Agora, ao invés de lidar com agentes racionais que interagem estrategicamente em um ambiente estático, estamos lidando com populações de agentes (ou tipos de jogadores) que podem adotar diferentes estratégias. O que se analisa é a frequência relativa de cada estratégia na população. Estratégias bem-sucedidas, que proporcionam melhores resultados, tendem a se replicar e se espalhar na população, enquanto estratégias menos favoráveis tendem a diminuir em frequência ao longo do tempo. Formalmente, a dinâmica do replicador é descrita por uma equação diferencial que descreve como as frequências relativas das estratégias mudam ao longo do tempo. A taxa de mudança na frequência de uma estratégia é proporcional à diferença entre o payoff médio dessa estratégia e o payoff médio da população como um todo.

No contexto do modelo SOTCAC, as estratégias dos agentes (ou comunidades de agentes) em cada rede representam diferentes abordagens táticas, como a seleção de alvos, métodos de recrutamento e estratégias de segurança. A frequência relativa de cada estratégia pode ser interpretada como a proporção de agentes que adotam essa estratégia em relação ao total de agentes na rede. A dinâmica do replicador nesse modelo é governada pela maneira como as frequências relativas das diferentes estratégias mudam ao longo do tempo em resposta às interações entre as redes TNet e CTNet. Estratégias que são mais eficazes em alcançar seus objetivos tendem a se replicar e aumentar em frequência, enquanto estratégias menos eficazes tendem a diminuir em frequência.

As dinâmicas das redes TNet e CTNet ocorrem em configurações espaciais específicas, modeladas, no caso de Ilachinski (2012), por grafos, onde a estrutura espacial exerce influência nas interações estratégicas entre os jogadores. Nesse contexto, é crucial considerar tanto a disposição espacial dos jogadores quanto suas interações locais. No entanto, a introdução do elemento espacial complica a abordagem formal e computacional da teoria evolutiva dos jogos. A representação da estrutura espacial e populacional por meio de jogos evolutivos em grafos aumenta o custo e a complexidade computacional das simulações, devido à necessidade de considerar tanto as interações locais quanto a estrutura espacial (Szabó, Fáth, 2007). Por outro lado, a dinâmica do replicador exige homogeneidade na distribuição espacial da população, o que se contrapõe à realidade de cenários reais, que envolvem densidades populacionais desiguais e redes de interação heterogêneas, introduzindo assimetrias que ampliam a complexidade dos modelos (Fatima et al, 2024).

A HP, por sua vez, oferece uma maneira de examinar a estrutura espacial dos jogos, reduzindo o impacto de ruídos e escolhas arbitrárias de parâmetros. Nesse sentido, as características persistentes, evidenciadas pela TDA, refletem mais a estabilidade das estratégias do que problemas de informação, assimetria ou ruído, preservando a natureza dinâmica das interações (Stenseke, 2021). A HP é uma ferramenta analítica poderosa que não apenas conceitualiza, mas também detecta características relevantes e suas formas nos dados de simulação, ampliando sua aplicabilidade para além das análises convencionais. No contexto da abordagem de Ilachinski para as redes TNet e CTNet, a combinação do modelo SOTCAC com a TDA pode ser especialmente frutífera, oferecendo uma compreensão mais profunda das dinâmicas complexas e padrões emergentes nessas redes. Essa

abordagem integrada não só melhora nossa capacidade de analisar o comportamento das redes TNet e CTNet, mas também tem o potencial de lançar luz sobre sistemas socioespaciais mais amplos caracterizados por interações estratégicas entre diversos agentes.

III. CONCLUSÃO

A TDA emerge como uma ferramenta essencial para a compreensão e análise de conjuntos de dados provenientes de sistemas complexos e multifacetados, destacando-se como um instrumento crucial em contextos de segurança e defesa nacional. Ao longo deste trabalho, exploramos a aplicação da TDA para fornecer insights críticos em cenários onde a segurança e a defesa são de extrema importância.

Após uma explanação dos fundamentos teóricos da TDA, enfatizamos como essa abordagem possibilita a identificação de padrões e relações intrínsecas em dados complexos. A construção de complexos simpliciais e a aplicação da HP permitem uma análise robusta das características topológicas dos dados, capacitando os analistas a detectarem padrões significativos e compreenderem a evolução desses sistemas complexos ao longo do tempo. Essa capacidade oferece a oportunidade de desenvolver respostas proativas e eficazes contra ameaças emergentes, sendo particularmente relevante para a defesa nacional.

Discutimos, por exemplo, como a TDA pode ser utilizada para avaliar vulnerabilidades em redes de computadores e infraestruturas críticas, proporcionando uma visão abrangente dos pontos fracos que podem ser explorados por adversários. Essa capacidade de identificar e mitigar ameaças cibernéticas é fundamental para garantir a segurança nacional em um mundo cada vez mais digitalizado, caracterizado pela contemporânea Era dos Dados.

Detalhamos também a aplicação da TDA para identificar e analisar padrões de interação em redes sociais, como o Twitter. O código Argos, ao representar os dados em uma estrutura geométrica relacional, permite uma análise mais profunda das interações entre usuários e dos padrões de re-uitagem. Essa abordagem não apenas fornece insights cruciais para compreender dinâmicas sociais, mas também tem relevância para a defesa nacional, oferecendo uma maneira eficaz de monitorar e analisar o comportamento online de indivíduos e grupos que possam representar ameaças à segurança nacional.

Além disso, discutimos a abordagem proposta por Ilachinski para modelar redes terroristas e contraterroristas como Sistemas Adaptativos Complexos (CAS) auto-organizados. Em seu modelo SOTCAC, Ilachinski demonstra como as interações estratégicas entre os diferentes agentes em redes complexas distintas influenciam a coevolução adaptativa ao longo do tempo. O modelo SOTCAC pode ser aprimorado incorporando o formalismo da teoria evolutiva dos jogos e o arsenal analítico da TDA, possibilitando assim a incorporação de elementos espaciais pertinentes para melhorar a capacidade de análise e previsão de comportamentos estratégicos em redes terroristas.

Em suma, a aplicação da TDA na defesa nacional representa um avanço significativo na compreensão e enfrentamento das ameaças contemporâneas. Com sua capacidade de revelar padrões ocultos e relações emergentes em conjuntos de dados complexos, a TDA se destaca como uma ferramenta essencial na vanguarda da análise de dados.

Ao integrar princípios topológicos, matemáticos e computacionais, a TDA oferece uma abordagem interdisciplinar e abrangente para a análise de dados massivos, fornecendo uma base sólida para a elaboração de estratégias e políticas de defesa nacional.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Isabela Rocha (coordenadora): Concepção e desenho de Pesquisa, Aquisição de dados, Desenvolvimento do Código para Filtragem dos dados, Análise de interpretação de dados, Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Claudio Andres Téllez-Zepeda: Revisão intelectual do manuscrito, Aprovação final da versão submetida ao congresso.

André Souza: Revisão do código de filtragem de dados, Revisão intelectual do manuscrito.

Referências

- ABDOU, J. M. e KEIDING, H. 2019. A qualitative theory of conflict resolution and political compromise. **Mathematical Social Sciences**, 98:15-25.
- BACHARACH, M. 2006. **Beyond Individual Choice: Teams and Frames in Game Theory**. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-6911-2005-6.
- BAHGAT, K. e MEDINA, R. M. 2013. An overview of geographical perspectives and approaches in terrorism research. **Perspectives on Terrorism**, 7(1):38-72.
- BAUER, U. e LESNICK, M. 2020. Persistence Diagrams as Diagrams: A Categorification of the Stability Theorem. *In*: BAAS, N. et al. (Eds.). **Topological Data Analysis**. Abel Symposia, vol 15. Cham: Springer. ISBN 3-0304-3407-9. p. 67-96.
- BREIGER, R. et al. (Eds.). 2003. **Dynamic Social Network Modeling and Analysis**. Washington: The National Academies Press. ISBN 0-3090-8952-2.
- BUENO DE MESQUITA, B. 2004. The methodical study of politics. *In*: SHAPIRO, I. et al. (Eds.). **Problems and Methods in the Study of Politics**. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-53943-9. p. 227-247.
- CARLSSON, G. 2009. Topology and Data. **Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society**, 46(2):255-308.
- CARLSSON, G. 2020. Persistent Homology and Applied Homotopy Theory. **ARXIV**. <https://arxiv.org/abs/2004.00738>.
- CHEN, H. 2011. **Dark web: Exploring and data mining the dark side of the web**. New York: Springer Science & Business Media. ISBN 1-4614-1556-X.
- CIOFFI-REVILLA, C. 2017. **Introduction to Computational Social Science: Principles and**

- Applications. New York: Springer-Nature. ISBN 3-3195-0130-5.
- CORCORAN, P. e JONES, C. B. 2023. Topological data analysis for geographical information science using persistent homology. **International Journal of Geographical Information Science**, 37(3):712-745.
- CROSS, M. K. D. 2023. Counter-terrorism & the intelligence network in Europe. **International Journal of Law, Crime and Justice**, 72:100368.
- CUI, D. et al. 2024. Evolution of the global terrorist organizational cooperation network. **PLoS ONE**, 19(1):e0281615.
- EDELSBRUNNER, H. e HARER, J. L. 2009. **Computational Topology: An Introduction**. Providence: American Mathematical Society. ISBN 978-0-8218-4925-5.
- EDELSBRUNNER, H. et al. 2002. Topological persistence and simplification. **Discrete Computational Geometry**, 28:511-533.
- FATIMA, S. et al. 2004. Learning to Resolve Social Dilemmas: A Survey. **Journal of Artificial Intelligence Research**, 79:895-969.
- FU, J. L. et al. 2013. Summary of terrorist organization network research based on social network analysis theory. **Systems Engineering-Theory & Practice**, 33(9):2177-2186.
- GALAM, S. 2003. Global physics: from percolation to terrorism, guerilla warfare and clandestine activities. **Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications**, 330(1-2):139-149.
- GHRIST, R. 2008. Barcodes: The persistent topology of data. **Bulletin of American Mathematical Society**, 45:61-75.
- GILAD, A. et al. (2020). Intelligence, Cyberspace, and National Security. **Defence and Peace Economics**, 32(1):18-45.
- HARDT, M. e NEGRI, A. 2004. **Império**. 11a. Ed. Rio de Janeiro: Editora Record. ISBN: 8-5010-5955-2.
- HATCHER, A. 2002. **Algebraic Topology**. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-5217-9540-0.
- HAUSMAN, D. M. 2012. **Preference, Value, Choice, and Welfare**. New York: Cambridge University Press. ISBN 1-1076-9512-0.
- HOFBAUER, J. e SIGMUND, K. 2003. Evolutionary game dynamics. **Bulletin of the American Mathematical Society**, 40(4):479-519.
- HORAK, D. et al. 2009. Persistent homology of complex networks. **Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment**. P03034.
- ILACHINSKI, A. 2004. **Artificial War: Multiagent-Based Simulation of Combat**. Singapore: World Scientific. ISBN 9-8123-8834-6.
- ILACHINSKI, A. 2012. Modelling insurgent and terrorist networks as self-organised complex adaptive systems. **International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems**, 27(1):45-77.
- JENIK, C. A Minute on the Internet in 2021. **Statista**. <https://www.statista.com/chart/25443/estimated-amount-of-data-created-on-the-internet-in-one-minute/>
- LUM, P. et al. 2013. Extracting insights from the shape of complex data using topology. **Scientific Reports**, 3:1236.
- MOCK, A. e VOLIĆ, I. 2021. Political structures and the topology of simplicial complexes. **Mathematical Social Sciences**, 114:39-57.
- MUNKRES, J. R. 2018. **Elements of Algebraic Topology**. Boca Raton: CRC Press. ISBN 0-4294-9391-6.
- MYERS, A. et al. 2023. Malicious Cyber Activity Detection using Zigzag Persistence. **IEEE Conference on Dependable and Secure Computing (DSC)**. Tampa, FL. p. 1-8.
- NUSSENZVEIG, H. M. (Ed.). 1999. **Complexidade e Caos**. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/COPEA. ISBN 8-5710-8221-9.
- OFORI-BOATENG, D. et al. 2021. Nonparametric Anomaly Detection on Time Series of Graphs. **Journal of Computational and Graphical Statistics**, 30(3):756-767.
- OSMAN, M. 2023. Estatísticas e Fatos do Twitter Sobre a Nossa Rede Favorita. **Kinsta**. <https://kinsta.com/pt/blog/estatisticas-e-fatos-do-twitter/#:~:text=Apesar%20de%20um%20grande%20n%C3%BAmero,milh%C3%B5es%20de%20Tweets%20por%20dia.>
- OTTER, N. et al. 2017. A roadmap for the computation of persistent homology. **EPJ Data Science**, 6:17.
- RHUKUZAGE, S. K. 2020. Sociologia digital, ou sociologia do digital? **Revista Abordagens**, 2(1):72-85.
- ROCHA, Isabela. 2024. 2022 NUMA CASCA DE NOZ: Personalismo político e o Twitter como plataforma polarizante. **Dissertação de Mestrado IPOL UnB**.
- SATO, H. 1999. **Algebraic Topology: An Intuitive Approach**. Providence: American Mathematical Society. ISBN 0-8218-1046-4.
- SCHWEITZER, F. 2018. Sociophysics. **Physics Today**, 71(2):40-46.

- SMERILLI, A. 2014. Theories of Team Reasoning. **Philosophical Readings**, VI(3):24-34.
- SMITH, J. M. e PRICE, G. R. 1973. The Logic of Animal Conflict. **Nature**, 246:15-18.
- SPANIER, E. H. 1996. **Algebraic Topology**. New York: Springer. ISBN 0-3879-0646-0.
- STENSEKE, J. 2021. Persistent homology and the shape of evolutionary games. **Journal of Theoretical Biology**, 531:110903.
- SZABÓ, G. e FÁTH, G. 2007. Evolutionary games on graphs. **Physics Reports**, 446(4-6):97-216.
- TÉLLEZ ZEPEDA, C. A. 2014. **Property as a Fundamental Institution of Early Modern Politics: An Evolutionary Perspective**. Tese de Doutorado. Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
- TÉLLEZ ZEPEDA, C. A. 2023. The complexity of international climate cooperation. **InterAção**, 14(1):e74226.
- WALSH, J. I. 2009. **The International Politics of Intelligence Sharing**. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-52088-1.
- YUVARAJ, M. et al. 2021. Topological clustering of multilayer networks. **Applied Physical Sciences**, 118(21):e2019994118.

Hidropolítica amazônica: a liderança brasileira para o fortalecimento da agenda de segurança hídrica na OTCA.

Amanda Oliveira¹, Kayanne Sales², Letícia Souza³, Michelle Santos⁴, Neuton Silva Neto⁵

¹ Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge, Salvador/BA

² Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge, Salvador/BA

³ Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge, Salvador/BA

⁴ Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge, Salvador/BA

⁵ Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge, Salvador/BA

Resumo – Diante da Amazônia, novas ameaças aos Estados tomam proporções distintas quando se reinventam e se apresentam ao Sistema Internacional. O artigo em questão toma como ponto de partida os cenários prospectivos envolvendo a questão hídrica, uma ameaça não-convencional, especialmente em nível regional. Nesse sentido, questiona-se: como a agenda de segurança hídrica amazônica pode ser fortalecida pelo Brasil no âmbito da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)? Para tanto, o marco teórico adotado perpassa pela geopolítica da Amazônia cunhada por Bertha Becker, pela noção de segurança multidimensional e pela hidropolítica. O objetivo geral é investigar as potencialidades da liderança regional brasileira ao propor a cooperação entre países da OTCA na pauta de segurança hídrica da bacia amazônica. Por objetivos específicos, entende-se: compreender a relevância da Geopolítica da Água para a Segurança e Defesa Nacional; elucidar a ameaça à segurança hídrica de forma multidimensional na bacia amazônica; identificar uma possibilidade de rebalanceamento estratégico amazônico na questão hídrica global através da OTCA. Nesse percurso, seguimos pela hipótese de que o estabelecimento de um fluxo de cooperação entre o Brasil e os demais países amazônicos é uma alternativa possível para fortalecer a agenda de segurança hídrica no âmbito multilateral. Buscando atingir a dissuasão das ameaças a esse setor através da cooperação, essa é uma oportunidade para o Brasil afirmar sua posição enquanto liderança regional nessa agenda, bem como aprofundar a colaboração entre tais países por meio de trocas de informações, experiências, boas práticas e pesquisas sobre a segurança hídrica da bacia amazônica.

Palavras-Chave – Amazônia; Hidropolítica; OTCA; Segurança e Defesa.

I. INTRODUÇÃO

Da região dos Andes do Peru até a região da Ilha do Marajó, o rio Amazonas percorre um longo trecho, não retilíneo e repleto de histórias. Ao longo dos anos, o espaço, percebido como um “vazio” e tratado como exótico, vem ganhando novos olhares, que possibilitam enxergar com atenção suas potencialidades e contradições. O desafio será sempre não fornecer a esse espaço um olhar puramente forasteiro, mas um com a capacidade de perceber a junção do tradicional que ali ocupa com os aspectos que formam e mantêm um Estado moderno. A reafirmação de uma soberania por sobre o território amazônico perpassa, necessariamente,

pela compreensão da proteção de todos os seus elementos – especialmente em se tratando de uma visão não tradicional por sobre o conceito de soberania, na qual a fronteira é delimitada não somente pelos limites dos Estados, mas sobretudo pelo recorte regional da floresta. E a bacia do rio Amazonas ocupa espaço privilegiado aqui. Não apenas pelo volume de água, mas pela sua relevância num cenário internacional repleto de incertezas, principalmente no que tange à gestão dos recursos hídricos.

O presente artigo, então, se debruça sobre questões atinentes à bacia amazônica. Leva-se em consideração que o rio compõe um complexo sistema, que abarca, ao menos, 7 países da América do Sul, o que a torna a maior bacia hidrográfica do mundo. A Agência Nacional das Águas (ANA) (2015) afirma que a bacia tem 6 milhões de km², num espaço que vai desde os Andes até a foz, no Oceano Atlântico. Segundo o órgão governamental, se isolarmos apenas o trecho brasileiro, será denominada de Região Hidrográfica Amazônica, contendo 29 sub-bacias, 3.870 km² - aproximadamente 45% do território nacional -, 7 estados e 313 municípios, com uma densidade demográfica muito baixa (ANA 2015). A disponibilidade hídrica superficial da região equivale a 81% da disponibilidade do Brasil, a vazão média equivale a 74% da vazão nacional e a vazão de retirada atinge 3% da vazão nacional, segundo a Agência Nacional de Águas [ANA] (2015). Os dados apontam que a bacia é de grande importância e de grande potencialidade.

Nesse sentido, a construção teórica do presente artigo levará em consideração os debates frutos do final da Guerra Fria no que tange a Segurança Internacional. Dessa forma, buscamos compreender os conceitos atinentes ao termo anteriormente empregado de forma mais ampla, considerando que os aspectos humanos têm relevância na construção da temática. Considerar dimensões que extrapolam o estratégico-militar, bem como não estão concentrados apenas no ambiente externo ao Estado, como também no interno. E, se as ameaças são de novas fontes, as ações para contê-las devem também sê-lo. Neste ponto, a geopolítica da água se instala ao refletir como as relações entre território e recursos naturais serão moldadas, levando em consideração as capacidades de cada ator.

A concepção de hidropolítica agrega na análise ao perceber como a gestão conjunta da bacia amazônica será capaz de gerar mais contribuições positivas do que se imagina. E não há melhor foro para tal que a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) para que esse debate, em alto nível, seja estabelecido. Isso se dá a partir de dois pontos. Primeiro, a Amazônia é o único bioma do mundo a possuir organização internacional própria. Segundo, a agenda da OTCA consegue contemplar objetivos muito além dos estratégico-militares, como os relacionados a povos tradicionais e integração sustentável da floresta. Para tanto, o proposto seria um rebalanceamento estratégico, em que o Brasil buscava retomar o seu papel enquanto ator relevante na pauta ambiental e a OTCA um grande espaço de debates em alto nível para garantir a segurança da bacia amazônica. Neste caso, trazendo a questão hídrica com maior profundidade para o debate da organização.

Parte-se, então, da seguinte pergunta de pesquisa: como a agenda de segurança hídrica amazônica pode ser fortalecida pelo Brasil no âmbito da OTCA? Para responder tal pergunta, a hipótese proposta está ligada ao estabelecimento de um fluxo de cooperação entre o Brasil e os demais países-membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) enquanto uma alternativa possível para fortalecer a agenda de segurança hídrica amazônica no âmbito multilateral. Buscando atingir a dissuasão das ameaças a esse setor através da cooperação, essa é uma oportunidade em particular para o Brasil tanto afirmar sua posição como uma liderança regional nas temáticas citadas, quanto aprofundar a colaboração entre esses países por meio de trocas de informações, experiências, boas práticas e pesquisas sobre a segurança hídrica da bacia amazônica. Certamente que tal liderança teria como base uma visão propositiva, levando em consideração aspectos dos debates a serem exercidos em conjunto no âmbito da organização. Uma liderança horizontal. O objetivo geral é investigar as potencialidades da liderança regional brasileira ao propor a cooperação entre países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) na pauta de segurança hídrica da bacia amazônica. Por objetivos específicos buscamos (a) compreender a relevância da geopolítica da água para a Segurança e Defesa nacional; (b) elucidar a ameaça à segurança hídrica de forma multilateral na bacia amazônica; bem como (c) identificar uma possibilidade de rebalanceamento estratégico sul-americano na questão hídrica global através da liderança brasileira na OTCA.

A construção do trabalho foi feita em cinco partes, sendo a primeira, a introdução. A segunda, aborda a questão da geopolítica da água, levando em consideração a questão da multidimensionalidade da defesa, abordando aspectos não convencionais da ameaça. Também, será discutido o conceito de hidropolítica e a pauta da questão hídrica global, e como esse fator afeta o debate atual. Na terceira parte, o debate será localizado na floresta amazônica, em que é estabelecida a temática de segurança hídrica, e como a bacia amazônica se insere nesse contexto. Neste ponto, o papel do Brasil em perceber e enfrentar as ameaças neste nível de análise será destacado. Na quarta parte, discute-se a proposição de rebalanceamento estratégico, em que será analisado o posicionamento brasileiro sobre questões hídrica e como a OTCA debate a pauta. Neste caso, a proposição gira em torno não apenas do Brasil retomar seu papel de líder na pauta

ambiental, como localizar a organização internacional como foro adequado para que se realize um debate em alto nível. Por fim, as considerações finais.

Em síntese, se busca apresentar uma percepção sobre uma ameaça potencial, ainda que não manifesta sobre a região da floresta amazônica. A possibilidade de quaisquer contestações por sob a soberania da Amazônia e de suas águas enseja bastante cuidado dos Estados-membro da OTCA, e o proposto neste texto é o ampliar o debate para conseguir acomodar os diversos processos, respeitando os povos ali residentes e trazendo a hidropolítica como necessária ao debate nas instâncias de poder dos Estados condôminos. Ao elaborar o presente texto, buscamos propor uma agenda de pesquisa em torno de potenciais novas abordagens do Brasil, ao mesmo tempo em que procuramos apontar espaços de discussão sobre a questão da geopolítica dos recursos hídricos na Amazônia.

II. GEOPOLÍTICA DA ÁGUA

II.A. REFLEXÕES SOBRE SEGURANÇA E DEFESA

Um rio que muda de curso é sempre uma ruptura. Mas quais condições levam à alteração do rumo de um rio? O que acontece quando as águas decidem traçar outras margens, quando um corpo de água toma outras formas e quebra em outras curvas? De certo modo, a história dos debates teóricos que moldaram o percurso dos estudos de Segurança Internacional é também uma história de rupturas. Em diferentes momentos, é possível perceber como as ideias em torno da noção de segurança sofreram mudanças paradigmáticas, por vezes difusas, mas certamente estruturantes. Cada grande evento histórico nesse caminho tendeu a engendrar desenvolvimentos teóricos na área, o que não foi diferente após o colapso da Guerra Fria.

Para Tanno (2003), os questionamentos que implicaram na formulação de novas propostas teóricas para os estudos de Segurança Internacional se deram pelas críticas à incapacidade do realismo em prever o fim da bipolaridade. À essa altura, o arcabouço teórico dos estudos de Segurança Internacional, assim como das Relações Internacionais, recebia forte influência da tradição realista, cética quanto às possibilidades de cooperação dada a natureza auto-interessada dos Estados, unidade central do Sistema Internacional. Grande parte da literatura produzida no auge desse período enfatizava apenas os aspectos militares que, em outros termos, significava que “[o]s estudos de segurança acabavam por legitimar políticas que reproduziam a mesma lógica responsável pela manutenção da ordem da Guerra Fria” (Tanno 2003, 49). No entanto, a predominância dessas premissas começava a ser enfraquecida pela emergência de temas e fenômenos de segurança antes asfixiados pelas tensões estratégico-militares entre as duas superpotências. Com isso, agendas antes diluídas no debate bipolarizado, como a ambiental, passaram a receber mais atenção no debate político-acadêmico. Como detalha Villa (1999):

No plano específico, esses fenômenos são a concorrência econômica-tecnológica, os desequilíbrios ambientais, a explosão populacional, as migrações internacionais e o narcotráfico. Esses novos processos têm como singularidade a sua natureza social, isto é, sua especificidade reside antes no funcionamento de uma sociedade civil cada vez mais transnacionalizada

do que no próprio Estado, o que possibilita que atores não-estatais, como grupos ecológicos, de direitos humanos e de direitos reprodutivos, entre outros, surjam como consciências críticas em torno dos mencionados fenômenos (Villa 1999, 99).

Assim sendo, a nascente dessa renovação teórica é justamente o debate em torno da redefinição da noção de Segurança Internacional. Dela decorre a natureza dos novos fenômenos e dos agentes, que pode ser traduzida na ampliação da tradicional visão de natureza estratégico-militar e centrada no Estado (Villa 1999).

A redefinição dos limites teóricos da área se iniciou, portanto, a partir do diálogo entre uma concepção tradicional de segurança, estruturada no realismo, e uma nova perspectiva. Em se tratando de Guerra Fria, uma das formas de observar essa ruptura é através da alegoria do satélite, tecnologia desenvolvida ainda nesse período. Como aponta Bertha Becker (2004b), esse fato foi um ponto de inflexão na forma com que a humanidade se compreendia em relação ao planeta. Fundamentalmente, essa mudança de escala representou não apenas uma alteração na percepção geográfica do mundo, mas também na percepção política, porque apresentava o duplo desafio de garantir a sobrevivência da humanidade e também lidar com o iminente esgotamento dos recursos naturais (Becker 2004b). Em outros termos, envolvia a renovação do status estratégico da natureza sob a retórica de uma nova ameaça global:

This made nature a political issue, and the uneven distribution of technology, dominated by central countries, and that of natural resources, found in peripheral countries and areas which were not completely regulated, generated serious conflicts. These conflicts occurred among powerful countries, with the objective of controlling natural resources, and between powerful countries and peripheral countries, in an attempt to influence their decisions on how to use their natural resources. **This situation began to involve issues related to sovereignty (Becker, 1997; Mendes, 1997). To say that the Amazon has become a symbol of these challenges would not be an overstatement** (Becker 2004b, 144, grifo nosso).

O entendimento de que mudanças climáticas e ambientais têm a possibilidade de representar um risco às pessoas e suas comunidades foi incorporado e fortalecido no cenário internacional por diferentes atores no pós Guerra Fria. No âmbito acadêmico, esse debate permitiu a consolidação do conceito de segurança humana, que deriva do pressuposto de que indivíduos e sociedades devem ser protegidos de ameaças que representem riscos aos seus direitos, especialmente o direito à vida (Duarte 2022). Dentre as diversas perspectivas que escoam desse fio principal, uma das interpretações mais difundidas talvez seja a da Escola de Copenhague, de vertente abrangente (Tanno 2003), sustentando que a noção de segurança deve incorporar preocupações com ameaças não apenas da esfera militar, mas também das esferas política, econômica, ambiental e societal (Buzan 1991). Em termos de argumentação, a principal ferramenta analítica-conceitual dessa vertente é a teoria de securitização, um recurso essencialmente discursivo, visto que “[...] *the issue becomes a security issue—not necessarily because a real existential threat exists but because the issue is presented as such a*

threat.” (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, 24). O ato de securitizar faz com que determinado nicho cruze uma linha vermelha na política, em que o tema torna-se algo efetivamente acima dela, um desafio cujas respostas mais rígidas ou até militares à ameaça ganham legitimidade (Buzan, Wæver & Wilde, 1998). Como o tema securitizado recebe um tratamento prioritário na agenda estatal, é esperado que o destaque nacional e multilateral que este passa a receber seja acompanhado de orçamentos mais robustos, o que, não raro, torna a securitização um subterfúgio para atores competirem por prioridade e maiores verbas em suas agendas diante de restrições orçamentárias. Todavia, é importante perceber que essa manobra, quer seja a partir de motivações genuínas ou permeadas por outros interesses, tem implicações significativas uma vez que torna questões de cunho social, econômico ou cultural também questões de segurança pública ou nacional, ensejando inclusive, em alguns casos, o uso da força (Duarte 2022, 26).

Da mesma forma, a possibilidade de securitização da agenda ambiental no contexto internacional dá margem a consequências que demandam cuidados aos Estados do Sul Global — cujos territórios abrigam grande parte dos recursos naturais do planeta, como hidrocarbonetos, metais e água potável — pelo risco de que questões ambientais sejam consideradas justificativas para intervenções (Duarte 2022). As implicações específicas desse movimento serão aprofundadas nas próximas seções, no entanto, cabe pontuar nesse momento que, ao passo que a geopolítica em torno dos recursos hídricos está se desenvolvendo no mundo (Becker 2004b), torna-se interessante para países como o Brasil tratar a segurança em outras amplitudes, como a da abordagem de segurança global multidimensional (Villa 1999).

Global porque a interdependência e transnacionalização dos novos fenômenos de segurança permite ao conceito abranger significados não apenas localizados, mas planetários. Multidimensional porque não se constitui só de conteúdo estratégico-militar, mas também de outros conteúdos transnacionais, como explosão demográfica, desequilíbrios ecológicos e migrações internacionais, que fazem com que a segurança internacional seja encarada sob diferentes ângulos (Villa 1999, 99-100).

Assim, amplia-se a escala do debate ao incorporar aspectos para além daqueles estritamente estratégico-militares e, como consequência, torna-se premente perceber outras ameaças não convencionais, sejam elas internas ou externas. Essa mudança de perspectiva, por si só, questiona não apenas a ideia clássica de que a função da Defesa seria meramente a proteção da soberania contra ameaças externas, mas também escancara a necessidade de adaptação estratégica, visto que as ameaças não tradicionais muitas vezes requerem estratégias diferentes das empregadas em conflitos militares convencionais. Utilizando como exemplo o caso brasileiro, podemos observar que,

[e]mbora predomine nos documentos de defesa uma leitura de que as mudanças climáticas seriam pretextos para legitimar ameaças tradicionais, a história recente mostra que as Forças Armadas brasileiras foram acionadas para conter ameaças não tradicionais geradas justamente pelas mudanças climáticas, como ações humanitárias em resposta a desastres, combate a incêndios florestais, combate a crimes ambientais,

oferta de serviços públicos básicos para populações isoladas, bem como acesso a água no semiárido brasileiro. Essas situações tendem a ficar mais frequentes e graves diante do aumento de eventos climáticos extremos. (Duarte 2023, 10).

Da interpretação ampla dos riscos que se apresentam à segurança decorre o entendimento de que, não raro, ameaças como aquelas ambientais terão impactos transnacionais, ainda que assimétricos, e cujas soluções transcendem a ação unilateral e convergem para esforços de cooperação internacional. Para tanto, é preciso partir do entendimento de que ameaças ambientais são ameaças em si, não apenas pretextos para ameaças tradicionais. Sujeitar-se a esta última percepção seria incorrer em “[...] uma concepção epidérmica da tradição realista das Relações Internacionais para argumentar que interesses escusos de cunho geopolítico de Estados Nacionais seriam a real motivação por trás das preocupações com as mudanças climáticas” (Duarte 2023, 7). Não se disputa aqui a existência de interesses autocentrados no tabuleiro geopolítico, mas argumentamos pela concepção de que essa perspectiva obsta o debate em sua amplitude completa. Uma visão estreita que, em última instância, vai de encontro às posturas negociadoras em âmbito multilateral e dificulta o diálogo regional em favor da cooperação.

II.B. GEOPOLÍTICA DA ÁGUA E A HIDROPOLÍTICA

Um dos grandes desafios de se estabelecer a relevância geopolítica das águas está ligado à percepção de valor. Ou seja, quando pensamos nos rios, como qualificar ou quantificar o significado destes? Ou ainda, como perceber, ou imprimir significância para estabelecer a relevância fluvial? Perpassando pela noção de importância para a vida (seja animal ou vegetal) e chegando ao valor econômico, percebemos os cursos dos rios com seu valor estratégico.

Sant’anna (2017) afirma que, mesmo sendo de interesse de toda humanidade, o caráter político do acesso à água nem sempre é explícito. Além disso, a água é um recurso natural para o qual não existe substituto. Partindo dessa reflexão, a autora nos alerta para o fato de que ao atribuirmos valor à água, passamos a vê-la como recurso. Dessa forma, a relação histórica entre seres humanos será medida de acordo com os diversos usos empregados na humanidade, desde a plantação, até espirituais.

Becker (2005) afirma que as ideias de geopolítica mudaram ao longo da história, mas o poder esteve ligado a certas áreas e a certos recursos. O uso da tecnologia possibilitou à humanidade conhecer o mundo como um todo, detectando locais estratégicos, com possibilidade de exploração destas localidades.

A autora retoma que a geopolítica “sempre se caracterizou pela presença de pressões de todos os tipos, intervenções no cenário internacional desde as mais brandas até as guerras” (Becker 2005, 71). Nesse sentido, ela afirma que a geopolítica nos tempos atuais tem sua atuação por meio da influência nas decisões de poder nos territórios. Ou seja, para Becker (2005), há o fortalecimento de uma “coerção velada”, em que os Estados sofrem pressões diversas no intuito de influir na gestão dos territórios. Essa “coerção velada” é potencializada pelo uso da tecnologia. As distorções no espaço-tempo fruto da

velocidade na troca de informações aumenta a pressão por sobre os Estados, principalmente no que tange a gestão de seus próprios territórios. Becker (2005) afirma que a tecnologia — desenvolvida em países ricos — permite que se selecionem espaços para maiores investimentos. Logo, “[...] ao se expandirem e sustentarem as riquezas circulante, financeira e informacional, as redes se socializam” (Becker 2005, 71). Também, o uso da tecnologia serve à destruição da floresta. A autora afirma, então, que os dois movimentos, o primeiro a nível do sistema financeiro — do domínio de poder efetivamente das potências — e o outro a nível dos agentes sociais organizados têm sua própria territorialidade, acima e abaixo da escala dos Estados, tem sua própria geopolítica e podem se articular. A Amazônia concentra todos esses elementos. A Floresta passa por um processo de transformação de bens da natureza em mercadoria. Ou seja, a água, o ar e a biodiversidade estão a se transformar em bens passíveis de serem adquiridos, com capacidade de ter precificação e comercialização, gerando mercados reais, segundo Becker (2005).

Claramente, a autora não pensa a população da região como passiva a todos esses movimentos. Há uma evidente tensão interna entre o local e o externo, gerando um conflito em patamar elevado. E esse movimento não mais tem a característica de um conflito por terras, mas uma disputa entre as demandas da região e as demandas externas. Um dos pontos focais se dará no pensar a gestão dos recursos naturais mais presentes na região, como a água.

Desse fator, decorrem preocupações profundas, como a escassez de determinados recursos naturais. Becker (2004b) nos chama a atenção para o fato de que o debate surgido desse processo está relacionado à criação de mercados. Ao olhar para este último, percebemos que a água possui um valor estratégico muito grande, similar ao valor atribuído ao petróleo no século XX, para a autora. Nesse sentido, o desenvolvimento de uma geopolítica da água e a inclusão da Amazônia neste ponto é bastante relevante. Em complemento à Becker (2004b), Vandana Shiva (2002) afirma que as condições de distribuição de água potável se alteram por diversos fatores. Contudo, o fator que leva à escassez tem, em seu cerne, a extração do recurso em detrimento do ciclo da água. Ou seja, tornando-o incompleto. A autora indiana advoga, assim, por um uso racional do recurso para que ele se preserve. E essa forma de uso se contrapõe ao processo de mercantilização da água.

A possibilidade de escassez de água no mundo tende a gerar conflitos a nível internacional. E esse fator está menos ligado ao aumento da densidade demográfica do que se imagina, segundo Becker (2004b). Nesse caso, estaria mais ligada a questões produtivas. A “guerra da água” preconizada por Shiva (2009) se cria na possibilidade da transformação do bem em commodity, em que as leis da natureza e o ciclo hidrológico são desprezadas em detrimento da função econômica. A autora indiana diz que, nesse caso, a guerra é inevitável. Sobre isso:

Alongside these paradigm wars are acted wars over water between regions, within countries, and within communities. Whether it is in Punjab or in Palestine, political violence often arises from conflicts over scarce but vital water resources. In some conflicts, the

role of water is explicit, as is the case with Syria and Turkey, or with Egypt and Ethiopia. (Shiva 2002, x-xi).

Nesse sentido, a percepção, proposta nesse artigo, de que a ameaça à questão hídrica nacional está constituída num espectro mais amplo de defesa, a concepção estritamente militar deve ser ampliada também. Nesse sentido, a gestão da política da água deve ser repensada para garantir a segurança do recurso hídrico. Ainda que as ameaças não sejam com ênfase na expressão militar, são ações do “Estado [...] para a defesa do Território Nacional, da soberania e dos interesses nacionais” (Brasil 2020, 11). Bem como, as ameaças são potenciais e manifestas. Para tal, há a necessidade de se aprofundar a gestão da água.

O pensar a política da água pode ser nomeado de “hidropolítica”. Cabe aqui destacar que este termo, pela forma recente de sua formação, ainda está em disputa. Sant’anna (2017) aborda que se pode conceituar o termo, dentro das Relações Internacionais, mais associado à gestão das bacias hidrográficas transfronteiriças, como a bacia amazônica. O conceito aqui aplicado estará mais ligado à gestão da política da água como um todo, desde as decisões estratégicas de uso do recurso no cotidiano até a forma como aparece nas relações oficiais entre Estados.

Martinez (2012) afirma que a hidropolítica envolve três elementos chave: 1) conflito e cooperação; 2) Estados como atores principais; 3) bacias hidrográficas como espectro de análise. Em outra definição, a autora propõe que percebamos o conceito a partir das dinâmicas das relações entre Estados no que tange a política atrelada às bacias transnacionais. Queiroz (2012) traz a reflexão de que há uma dificuldade de formulação de regime internacional das águas, em concordância com Sant’anna (2017). Os tratados firmados para lidar com tal problema, para Queiroz (2012), são, normalmente, gerais e fechados, por refletirem “[...] regras casuísticas moldadas com base nas singularidades geográficas e políticas dos Estados-parte” (Queiroz 2012, 117). Nesse sentido, a acomodação dos interesses concorrentes dos Estados é um desafio, pois a gestão dos recursos hídricos transfronteiriços tem vontade geopolítica dos atores envolvidos. Por fim, Martinez (2012) afirma que:

[...] os aportes da hidropolítica servem para compreender que os conflitos e a cooperação entre Estados e usuários das águas se circunscrevem em cenários complexos, onde a água é um recurso vital para a existência das espécies e, também, para o desenvolvimento econômico e social das nações. (Martinez 2012, 136).

Ao considerar ampliar o espectro da análise em segurança para acomodar as ameaças à água, a hidropolítica adquire uma formatação que busca atentar para a crise hídrica ou, de forma mais ampla, a ambiental, para Martinez (2012). Nesse sentido, ao se estabelecer um diálogo com Buzan, Wæver & Wilde (1998), pode-se estabelecer o ato discursivo de politizar – em primeira escala — até o de securitizar — em última escala — buscando a garantia da preservação da soberania e do recurso.

No presente artigo, trabalharemos diante das convergências de Martinez (2012), Sant’anna (2017) e Queiroz (2012) sobre o que tange a hidropolítica: a gestão compartilhada de bacias hidrográficas transnacionais, com foco na amazônica. Interessante destacar que tal bacia,

aparentemente, não enfrenta graves ameaças manifestas, e que o tratamento será dado a ameaças potenciais.

Ou seja, todo ser humano está conectado por uma interdependência hidrológica. A grande questão, ao se transpor para a Amazônia é conseguir traçar um caminho que garanta, de forma conjunta, a gestão da bacia transnacional.

II.C. O CONTEXTO DA QUESTÃO HÍDRICA GLOBAL

A globalização nos apresenta cenários diversos. Com um aumento de capacidade tecnológica, a sensação de interdependência também se aprofunda. A percepção de que os problemas ambientais estão interconectados também é fruto deste momento. Nessa concepção, podem surgir ameaças à gestão dos rios, em especial aos transnacionais. E, neste cenário, a questão hídrica ganha espaço e escopo. Contudo, é mister questionar: o que é questão hídrica? Como podemos perceber a temática ao longo do mundo? E como ela afeta o objeto de análise do presente trabalho?

Em primeiro lugar, por questão hídrica, pode-se entender como os aspectos atinentes ao uso e disponibilidade de água para os seres humanos. Portanto, ainda que haja abundância do recurso, podemos perceber que nem todo o seu volume pode ser aplicado para os seres humanos, animais ou plantas. Nesse caso, a questão hídrica, quando colocada na mesa, vai ajudar a repensar a distribuição e uso de água doce no mundo, bem como na construção da hidropolítica.

Relembrando Sant’anna (2017) a água não é apenas um recurso natural fundamental, como não possui substitutos. Esse fato deixa claro não apenas a urgência do debate mais profundo sobre a questão hídrica, como também da necessidade de zelo pelas fontes fluviais antes que o elemento se torne tão escasso que gere conflitos. Ou seja, reinterpretando Becker (2004), perceber a água como o “ouro azul” antes que, de fato, se torne.

Nesse caso, ao estruturar o pensamento sobre a questão hídrica, deve ser colocado que:

[...] 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao nosso consumo direto nem à irrigação da plantação. Dos 2,5% de água doce, a maior parte (69%) é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras, 30% são águas subterrâneas (armazenadas em aquíferos) e 1% encontra-se nos rios. Logo, o uso desse bem precisa ser pensado para que não prejudique nenhum dos diferentes usos que ela tem para a vida humana (ANA, 2024).

Destes 1% de água doce encontrada em rios, uma grande parte concentra-se na bacia amazônica. Deste modo, ainda de acordo com os dados fornecidos pela ANA (2024), consegue-se algo essencial à questão aqui abordada. Devido a perceptível discrepância quantitativa dos acúmulos hídricos, é importante apontar que o cenário da questão hídrica não está atrelado à escassez do recurso, pois apesar de 97,5% da água mundial ser imprópria para consumo, o fator que efetiva a discrepância do acesso a tal recurso é a restrição da distribuição dos outros 2,5%. Isto é, a questão principal não abrange a indagação sobre a existência do recurso de modo suficiente para todos, mas sim como a distribuição do mesmo têm ocorrido.

Neste panorama, torna-se necessária a visualização da distribuição política dos recursos hídricos. Ao analisar o mapa da figura 1, percebe-se a grande quantidade de água concentrada nos territórios pertencentes aos países da América do Sul — como o Brasil e a Bolívia. Porém, isto não implica dizer que sua população como um todo possui acesso a água de qualidade, visto que "[...] faltam investimentos em áreas urbanas, o que priva parcelas numerosas da população do acesso à água" (Ribeiro 2008, 30).

Logo, evidenciando as distribuições desiguais de água pelo mundo e uma preocupação futura com a geopolítica mundial, o autor afirma que:

A distribuição da água renovável por país é reveladora. Ela aponta o quanto cada país dispõe para cada habitante, evidentemente. E permite calcular o volume que sobra dos recursos hídricos de cada país após o uso para os diversos fins. O excedente deve ser alvo de disputa comercial ou militar nos próximos anos. (Ribeiro 2008, 30)

Portanto, o autor traz a perspectiva da disputa pela água, visto a restrição cada vez maior do acesso ao recurso hídrico, este que, como afirmado por Becker (2005), adquire uma crescente importância no cenário internacional. Deste modo, tendo abarcado a questão hídrica e sua inserção no atual cenário geopolítico, existe um grande fator externo que intensifica a questão fluvial global: o avanço das mudanças climáticas.

Figura 1: distribuição da água no mundo em m³ per capita (Ribeiro, 2008)

Logo, estando intrinsecamente relacionada às mudanças climáticas, a questão hídrica global tem sido intensificada por meio de situações decorrentes da ação antrópica, como o aumento da temperatura média do planeta e as consequentes secas, o uso para irrigação — apontado por Sant'anna (2017) como equivalente a aproximadamente 75% de toda a água consumida no mundo — as barragens, dentre outros fatores. Tal situação, tendo resultado na urgência de uma solução sustentável atrelada à pauta hídrica, traz - entre outras diversas motivações - o surgimento de mecanismos de avaliação sustentável como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Estes mecanismos — por meio de alguns objetivos apenas — tentam guiar, melhorias no que tange aos recursos hídricos e sua distribuição, evidenciando progressivamente esta pauta.

Desta forma, o debate sobre a hidropolítica se torna cada vez mais fundamental. Assim, analisando a perspectiva da questão fluvial, entende-se que apesar de cada localidade global ser afetada direta ou indiretamente por esta ocorrência,

o processo desenrola-se de modo diferenciado. Becker (2004) traz também a visão de que caso não haja uma distinção entre a necessidade legítima da conservação dos recursos e aquelas relacionadas à diversidade geográfica da terra, existe um grande risco de aceitar imposições globais em nome do "bem comum".

Ao abordarmos o extremo, podemos perceber a concepção do estresse hídrico. Kuzma, Saccoccia e Chertock (2023) definem tal conceito. Essa formulação estabelece uma relação entre oferta e demanda de água potável em determinado país, ou seja, quanto maior a porcentagem, mais vulnerável determinada nação está. Estresse hídrico elevado, significa que essa relação está em torno de 40%, e estresse hídrico extremo, em 80% (Kuzma et al., 2023). O mesmo relatório aponta que 25 países do mundo enfrentam estresse hídrico elevado e que, pelo menos, metade da população mundial enfrenta esse estresse ao menos uma vez ao mês (Kuzma et al., 2023). A Figura 2 traz um demonstrativo do atual cenário de estresse hídrico, segundo a organização. Válido relembrar que muita escassez em água impacta a vida humana, a capacidade de trabalho, as plantações, a pecuária, a produção de eletricidade, dentre outros aspectos socioeconômicos.

Kuzma et al. (2023) acreditam que existem diversos fatores que causam estresse hídrico, como a mudança climática e o uso da água de forma indiscriminada. A autora ainda aponta que, até 2050, podemos ter um aumento da temperatura global em até 1,3°C, e que a demanda de água suba de 20 a 25%. O relatório aponta, ainda, que mais 1 bilhão de pessoas podem entrar em situação de estresse hídrico extremamente alto até 2050.

Figura 2: Mapa demonstrando estresse hídrico mundial (Kuzma et al., 2023)

Assim, a urgência desse debate surge devido à caracterização da questão pela discrepância do acesso à água, além de sua disposição geográfica desigual, podendo contribuir para uma possível disputa de poder visando a aquisição e a posse do recurso. Neste panorama, não pensar nos impactos geopolíticos das bacias hidrográficas pode significar uma omissão grave, tanto no presente, quanto no futuro. Dessa forma, a água assume um papel político que, devido a sua falta de regularização gera conflitos entre os entes internacionais, podendo futuramente ameaçar localidades como a Amazônia. Tal regularização é contextualizada por Becker (2005) como "[o] mercado dos recursos hídricos é o

mais atrasado, embora haja múltiplas tentativas de regularização desse mercado."

Um outro aspecto relevante para o processo da compreensão da questão hídrica está ligado ao sistema econômico vigente. Nesse sentido, consegue-se debater sobre a geopolítica atual e a mercantilização da natureza, trazidas por Becker (2005):

Observa-se um processo de mercantilização da natureza. Elementos da natureza estão se transformando em mercadorias fictícias [...]. A água é considerada o ouro azul do século XXI, em termos globais, porque há escassez e consumo crescente no mundo, sobretudo nos países semi-áridos que utilizam a irrigação. Ademais, há previsões de que a disputa por água pode chegar até a conflitos armados. [...] Hoje, o movimento de mercantilização é irreversível e temos de saber como lidar com ele. (Becker 2005, 77-78).

Esse processo é fruto de uma concepção de que a comercialização da água geraria a sua preservação, conforme Sant'anna (2017). Ou seja, as corporações privadas consideram que a água é mais desperdiçada por ser "gratuita". Para a autora, o processo de mercantilização envolve desde estabelecer o preço da água com base no custo de operacionalizar a extração, envasamento e distribuição com obtenção de certo lucro, passando pelo marketing, facilitação de transposição de bacias hidrográficas, até a redução do papel do Estado como provedor de serviços essenciais. Assim, é possível relacionar diretamente a importância crescente da água e a irreversibilidade da mercantilização dos recursos fluviais, manifestando-se na restrição da distribuição da água e em uma maior tensão mundial sobre o domínio das bacias aquáticas — o que pode ocasionar conflitos de dimensão internacional.

De forma contínua, levando em conta suas implicações, a questão hídrica está presente nas estruturas do atual Sistema Internacional, este definido por Buzan, Waeber e De Wilde (1998) como um dos níveis de análise dos estudos internacionais. O foco regional sul-americano suscita um grande esforço para a defesa da agenda de segurança hídrica local, necessitando a mobilização de organizações como a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Tal necessidade ainda é justificada pelo fator da influência externa na utilização dos recursos fluviais e nas estratégias aplicadas a bacias hidrográficas.

Em suma, diante do exposto, percebe-se que a questão hídrica se apresenta enquanto uma problemática transversal. Ressalta-se ainda que, conseqüente aos cenários abordados previamente, a água potável torna-se cada vez mais valiosa, o que traz uma atenção maior para nações detentoras de grandes reservas hídricas — como os países da OTCA que compartilham a Bacia Amazônica.

III. SEGURANÇA HÍDRICA

III.A. CONTEXTO DA SEGURANÇA HÍDRICA NA AMAZÔNIA

A ciência geográfica de modo um tanto quanto sintetizado se debruça sobre o estudo da Terra, que nada mais é do que o planeta habitado pelos seres humanos, o único capaz de comportar a sobrevivência desta e tantas outras espécies em função do seu conjunto de características físico-químicas

favoráveis à tais condições. As afirmações há pouco feitas provêm da mesma fonte que incessantemente busca por outros sinais de vida no universo, mas que ainda não obteve sucesso, isto é, a ciência desenvolvida pela humanidade.

A geografia, por sua vez, cria e se utiliza de artefatos como as escalas cartográficas. Naturalmente utilizadas para traduzir distâncias reais em mapas e cartas geográficas, as escalas aqui são empregadas de forma lúdica para exemplificar como se dá a percepção da natureza por nós, seres humanos, ou mais especificamente para contextualizar a questão hídrica da Amazônia.

Por sua vez, acerca do pilar das escalas, Bertha Becker ainda no começo deste século nos contempla com a profunda reflexão de que,

[...] se mudarmos de escala, diminuindo-a um pouco, ou talvez até mesmo na mesma escala, sob outra perspectiva, descobriremos um imenso coração verde na Terra, e este coração é a Amazônia. Descendo ainda mais um pouco e mudando novamente a escala, veremos que essa grande mancha verde, esse heartland — coração verde da Terra — na verdade não é homogêneo: existe uma diversidade dentro dessa unidade, começando pela diversidade dos ecossistemas e passando pela diversidade cultural que existe na região. Queremos com isto destacar duas questões geográficas de grande relevância: a questão da mudança de percepção com o avanço da tecnologia e **a questão das escalas, extremamente importante na nossa disciplina, um dos trunfos que temos em relação a outras áreas e que não podemos perder, ou seja, os territórios e suas diferentes escalas.** (Becker 2004a, 7-8, grifo nosso).

A proposta de reflexão deste momento se completa através de uma outra ideia, que parte do ato de se perceber, efetivamente, o que está ao redor. Isto, por sua vez, é descrito na mesma linha de pesquisa que aborda a defesa nacional em perspectiva ambiental e entende que

É difícil perceber quando não se está atento. A percepção é um passo anterior a qualquer sentido humano; é o preâmbulo do que fazemos ou deixamos de fazer. Este é, em essência, um estudo sobre o perceber. Verbo infinitivo. Ação ou estado em si. Encontra-se no mesmo campo semântico do sentir, dentre uma miríade de coisas no campo de visão do olhar. Durante muito tempo, a Floresta Amazônica foi um espaço roubado de percepção. De todos que vieram, foram e moldaram os contornos do que conhecemos hoje, tem-se como elemento comum um olhar de "fora" para "dentro" que se veste de indiferença para perceber a realidade da floresta em si. Em vez disso, veem seus recursos, a mão de obra de suas pessoas e seu espaço como um caminho a ser aberto para o movimento "civilizatório". Essa interpretação estreita sobre a Amazônia foi o estandarte dos males que se abateram sobre sua fauna, flora, águas e povos, fatores que perpassam, necessariamente, por uma questão de soberania. Todos esses fatores se configuram em uma rede de complexidades características das tensões e instabilidades que se estendem nessa região. (Santana et al. 2023, 547-548).

Buscando então devolver à Floresta todo tipo de percepção negligenciada por tantos anos, a prioridade deste estudo é aumentar as escalas. Sobretudo para que a riqueza de detalhes na análise evidencie para além da ideia da Amazônia enquanto coração do mundo, a relevância de pensar, debater, politizar e proteger o que é tão brasileiro quanto a mata: a água presente naquele mesmo espaço.

Neste sentido, trabalhando em princípio com o que se entende por Amazônia, uma diferenciação fundamental se apresenta nos escopos locais, regionais e internacional. Isto é, quando os olhares das três divisões se voltam ao espaço amazônico, enxergam naturezas diferentes. Nestas respectivas naturezas, o cuidado ao reparar o que está realmente contido em cada espaço da Floresta não é equiparado. Enquanto a visão local compreende cada particularidade daquele espaço, como as alterações da biodiversidade na medida em que se alteram as paisagens amazônicas — levando em conta sua extensão territorial que perpassa oito Estados com distintas altitudes, vegetações, etc. —, a visão regionalizada busca cooperar pela preservação e segurança da área, apesar de o fazer a partir de uma perspectiva estritamente ambientalista, sem tanger, por exemplo, a ótica da questão hídrica aqui enfatizada. No que toca à esfera internacional — fazendo referência aqui à visão dos Estados não amazônicos —, a percepção é fortemente influenciada pela noção dos recursos, isto é, aquilo capaz de gerar capital e/ou trazer benefícios a cada um desses países, ainda que de forma mascarada.

A figura 3 demonstra que o próprio rio Amazonas é fruto de uma série de outros afluentes que desembocam em seu tronco principal e compõem o volume do maior rio da Terra. Perpassando pelos rios Negro, Purús e Tapajós, além das características hidrográficas, se deve analisar a importância que estes, bem como os demais, detêm na vida das suas comunidades ribeirinhas próximas. Seja através da irrigação, do modal de transporte ou da pesca, cada um destes afluentes não é responsável apenas por desembocar no Amazonas, mas por cooperar em diferentes medidas com populações humanas que, na maior parte do tempo, só são percebidas quando analisadas localmente.

Estas regiões, por sua vez, estão sob o cuidado de seus respectivos governos nacionais. No caso brasileiro, por exemplo, a Agência Nacional de Águas (ANA) é a instituição federal responsável

[...] por regular os rios de domínio da União, isto é, aqueles que passam por mais de um estado brasileiro ou por território estrangeiro. [...] [Além de assegurar] o direito de acesso a essas águas, sendo sua competência a emissão e a fiscalização das outorgas de direito de uso de recursos hídricos. (Brasil s.d.).

Desta maneira, o Brasil demonstra alguma organização no que tange a gestão dos recursos hídricos nacionais, ainda que sem a devida especificidade que uma bacia de grande importância estratégica para o país, como a amazônica, deveria receber.

Por outro lado, se analisados no contexto regional, como é o caso da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), poucos são os projetos que abordam com exclusividade a questão da proteção hídrica. Atualmente, por exemplo, se consultado o site oficial da OTCA, apenas um projeto que se ocupa da “gestão integrada e sustentável dos

recursos hídricos transfronteiriços da Bacia do Rio Amazonas [...]” (OTCA s.d.) é identificado. Este projeto, por sua vez, demonstra certa deficiência no que tange a segurança da região, referenciada neste texto em diversos momentos. Isto é, na medida em que suas propostas giram em torno de proteção da biodiversidade e cuidados com relação às mudanças climáticas, a Segurança Internacional da região, bem como a soberania territorial daqueles espaços, fica defasada. Adicionalmente, cabe enfatizar que o projeto mencionado é desenvolvido em conjunto com duas outras instituições, sendo uma delas o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Apesar de não se enquadrar necessariamente como algo negativo, o fato do único projeto voltado para a questão hídrica da Amazônia não ser exclusivo da OTCA, pode indicar uma fragilidade, ou desinteresse dos países da Organização em olhar para a pluralidade de temáticas contidas neste escopo tão pouco aprofundado.

Figura 3: Bacia do Rio Amazonas (Aliança Águas Amazônicas, 2023)

Em linhas gerais, o contexto da questão hídrica amazônica se mostra, em grande medida, atrofiado. Isto é, trazendo novamente uma perspectiva brasileira para a questão — considerando sua presença e forte influência dentro da OTCA —, é insuficiente a atenção dada ao recorte hídrico da Amazônia, sobretudo levando em consideração o status de protagonista da agenda ambiental internacional que o Brasil detém. Em última instância, é possível identificar que o contexto hídrico amazônico se enquadra como uma vulnerabilidade não somente do Estado brasileiro, mas de todos os demais componentes da OTCA, criada justamente pelo intuito de impedir qualquer tipo de ingerência externa no local.

III.B. CARACTERIZAÇÃO DA AMEAÇA À SEGURANÇA HÍDRICA AMAZÔNICA

Em uma das definições da língua portuguesa, ameaça significa ação que leva à possibilidade de ocorrer algo (Michaelis 2015). É enxergar as vulnerabilidades existentes, nesse caso, do Estado brasileiro e dos demais países da OTCA, e utilizá-las estrategicamente para alcançar determinados objetivos. Nesse sentido, o status estratégico da natureza foi e continua sendo um dos principais artifícios dos países ocidentais para influenciar os territórios latinos, adentrando

suas fronteiras e intervindo em suas políticas, sob a justificativa da pauta ambiental.

Como pontuado por Becker:

A geopolítica sempre se caracterizou pela presença de pressões de todo tipo, intervenções no cenário internacional desde as mais brandas até guerras e conquistas de territórios. Inicialmente, essas ações tinham como sujeito fundamental o Estado, pois ele era entendido como a única fonte de poder, a única representação da política, e as disputas eram analisadas apenas entre os Estados. Hoje, a geopolítica atua, sobretudo, por meio do poder de influir na tomada de decisão dos Estados sobre o uso do território, uma vez que a conquista de territórios e as colônias tornaram-se muito caras (Becker 2005, 71).

Assim, o território amazônico, em seu tamanho e dimensão, se expande pelos países sul-americanos que se localizam nas periferias do Sistema Internacional, onde foram colonizados e projetados para seguir o paradigma sociedade-natureza, ou também denominado por Kenneth Boulding (1964) como economia de fronteiras. Nesse sentido, estes países alimentam o seu desenvolvimento econômico através da exploração dos recursos naturais de forma linear e infinita, moldando as estruturas políticas nacionais e regionais (Becker 2005). Nesta linearidade, a bacia amazônica, com um dos ecossistemas mais importantes para o equilíbrio global, vem enfrentando uma ameaça crescente e silenciosa à sua segurança hídrica.

O desmatamento descontrolado na região, impulsionado por atividades econômicas, compromete não apenas a qualidade da água, mas também altera os padrões climáticos e os ciclos hidrológicos. Estudos realizados pelo WWF-Brasil e o Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) para analisar como o desmatamento e as obras indiscriminadas de infraestrutura estão afetando os recursos hídricos na Amazônia, além de que, em média, foram perdidos 350 km² de área coberta ecossistemas aquáticos por ano desde a década de 1980 – áreas úmidas como várzeas, mangues e lagos (Imazon, 2019).

Desta maneira, a ameaça hídrica no território amazônico é formada por razões políticas e geopolíticas impulsionadas por atores externos que transformam os elementos naturais contidos nos territórios sul-americanos em mercados reais e os institucionalizam em fóruns globais que usufruem das instabilidades existentes na região para criar ambientes propícios para intervenções. Assim, o viés politizado da água pode ser entendido como uma “coerção velada” (Becker 2005), que implica, por exemplo, na inexistência de um acordo internacional que regulamente o acesso ao recurso hídrico facilitando a continuidade dessa realidade.

Para o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil (2014)

[a] segurança hídrica engloba a garantia de água à população e às atividades produtivas em contextos de seca, estiagem ou desequilíbrio entre a oferta e a demanda do recurso, aliado à abordagem das cheias e à administração necessária para a mitigação dos riscos associados a eventos críticos (Brasil, 2014).

Assim, considerando o recurso hídrico como um alicerce da segurança e que deve ser resguardado pelo país, se faz necessário analisar a ameaça hídrica de forma multifacetada.

Questões como o desmatamento impactam não apenas na disponibilidade quantitativa e na qualidade da água na região, mas também carregam implicações políticas, envolvendo debates sobre a soberania territorial, gestão ambiental, interesses econômicos e comerciais. Nesse sentido, a ameaça aos recursos hídricos na Amazônia perpassam o horizonte ecossistêmico e tornam-se uma ameaça aos países amazônicos. Dessa forma, a proteção e o uso sustentável da água na região, caracterizam-se não apenas enquanto uma questão ambiental, mas também uma estratégia de Segurança e Defesa para os Estados amazônicos.

Conforme apontado por Cook e Bakker (2012), o termo Segurança Hídrica tem adquirido diversos significados, dimensões e perspectivas, tornando-se polissêmico e multidimensional. Na literatura sobre o assunto, são identificados pelo menos quatro sentidos predominantes e inter-relacionados: Segurança Hídrica na ótica da oferta de água, que abrange tanto qualidade quanto quantidade; Segurança Hídrica como vulnerabilidade humana a perigos e/ou prejuízos, envolvendo medidas protetivas para sistemas hídricos vulneráveis; Segurança Hídrica para atender as necessidades humanas e alimentares, com foco nas pessoas; e Segurança Hídrica como meio de alcançar a sustentabilidade, considerando tanto a sociedade quanto o meio ambiente.

Dessa forma, o uso do termo segurança hídrica recebeu um crescimento exponencial nas últimas décadas, impulsionada pela percepção crescente da água como um direito fundamental e pela adoção de uma abordagem mais abrangente sobre o conceito. Este avanço conceitual teve origem nos anos 2000, com os debates e deliberações do Segundo Fórum Mundial da *Global Water Partnership* (GWP). Esta nova perspectiva ampliada passou a abranger não apenas o acesso fácil à água para atender às necessidades humanas básicas, mas também as demandas relacionadas à saúde e ao equilíbrio ecológico.

Assim, a abordagem realizada por Cook e Bakker (2012) segundo os quatro enfoques principais leva em consideração a relevância sobre o tema de forma ampla, ou seja, entende-se a dinâmica da segurança hídrica na escala multidimensional, com questões mais abrangentes do que aquelas apenas interligadas com a gestão hídrica, tais como os fatores políticos e socioeconômicos.

Os autores compreendem que a segurança hídrica vai além da mera disponibilidade de água, abarcando múltiplas camadas de significados e interconexões, reconhece que as complexas questões relacionadas ao recurso hídrico transcendem as fronteiras geográficas e setoriais. As ameaças hídricas não podem mais ser vistas como um problema isolado de cada país amazônico, mas sim como um desafio conjuntural que requer maior cooperação, políticas integradas e abordagens multilaterais. A interdependência entre água, segurança alimentar, energia, saúde e meio ambiente exige uma resposta coordenada e sustentável.

III.C. O POSICIONAMENTO BRASILEIRO NO CONTEXTO DA SEGURANÇA HÍDRICA AMAZÔNICA

Afirmar que o Brasil não se debruça sobre a agenda da água, especialmente aquela que ocupa o território nacional, seria um tanto quanto injusto. Além, evidentemente, de ser um dos pontos contribuintes para a manutenção do protagonismo

na agenda ambiental internacional, o país demonstra estar atento através de esforços que se convertem em conhecimentos técnicos e políticas públicas.

Traçando uma linha temporal de análise, encontra-se ainda em 1997 a chamada Lei das Águas que, dentre tantas outras funções, visa assegurar a disponibilidade de água para as gerações atuais e futuras de brasileiras(os), assim como promover o aproveitamento consciente das águas pluviais (Brasil 1997). Transladando o recorte para 2011, encontra-se o Pacto Nacional pela Gestão das Águas, que tem por princípio “[...] ajudar a fortalecer a gestão dos recursos hídricos em nível estadual e proporcionar flexibilidade para lidar com situações e capacidades que variam de estado para estado.” (OCDE 2022). Mais recentemente, por fim, em 2019, houve a criação do Plano Nacional de Segurança Hídrica que “[...] estabeleceu requisitos estratégicos de infraestrutura e um plano de investimentos de R\$ 27,6 bilhões até 2035.” (OCDE 2022).

Postas tais informações, abre-se espaço para recapitular a grandiosidade amazônica não somente para o Brasil, mas também para o mundo. Isto é, visto em perspectiva regional ou internacional, a existência amazônica por si só, bem como seu peso quando se aborda a questão hídrica, se fazem notórias independentemente do tipo de ótica utilizada na leitura deste contexto. E para tal, exemplifica-se que:

O rio Amazonas descarrega no oceano Atlântico 175.000 m³ de água doce a cada segundo, o que representa 20% de toda a água doce que entra nos oceanos do mundo todo. [...] Este volume de água resulta da contribuição de uma infinidade de pequenos corpos de água completamente anastomosados no interior da floresta, que têm importante papel no ciclo da água na região amazônica e demais regiões adjacentes. Essa descarga equivale a cinco vezes a do rio Congo (África) e 12 vezes a do rio Mississipi (Estados Unidos da América). Os corpos d’água de todas as formas e origens criam um plano topográfico singular com um extensivo conjunto de áreas de transição entre o ambiente aquático e a terra firme, que [Sioli 1984] denominou de “aquatic landscape”. Mais de 20% da região Amazônica pode ser considerada área úmida [Junk 2000]. (Val et al. 2010, 98).

Quando se busca pelas iniciativas nacionais em prol da questão hídrica, pouco se encontra sobre as medidas desenvolvidas para a região amazônica de forma específica. Isto é, não é que elas não existam: o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH), por exemplo, disponibiliza os Planos de Recursos Hídricos e demais dados acerca da situação hídrica em alguns espaços, como é o caso da margem direita do Amazonas. Entretanto, é necessário salientar que, pelo tamanho da bacia e mais ainda pela importância que ela representa na agenda hídrica internacional, o Brasil deveria encará-la com mais seriedade. Em outras palavras, a proporção entre a real importância que a Amazônia representa para o país e a forma com que o governo tem se preocupado — ou não — em pensá-la, debatê-la, politizá-la e protegê-la efetivamente não se equiparam.

O problema, por vezes, não é solucionado em nível nacional pois é tratado de forma compartimentalizada e sem levar em conta as muitas nuances que perpassam a segurança em sua forma mais básica. Em outras palavras, quando se trata da forma com que o Estado brasileiro se posiciona em relação

à segurança hídrica amazônica, se nota uma grande preocupação com a infraestrutura local e, supostamente, com a distribuição igualitária da água pelo país. Apesar de importante, não é cuidando apenas de uma vertente do contexto amazônico que se soluciona um problema e, ainda mais, garante a segurança de um povo. Deste modo, a mensagem que se interpreta é de que, apesar de se ocupar da pauta, o Brasil não o faz de modo multidimensional, tratando apenas por uma frente uma questão que se apresenta infinitamente mais ampla. Isto implica dizer que a segurança da Amazônia brasileira na atualidade é insuficiente não porque não existem políticas específicas para ela, mas sim porque estas mesmas políticas não são abrangentes.

IV. REBALANCEAMENTO ESTRATÉGICO IV.A. POSICIONAMENTO GEOPOLÍTICO BRASILEIRO NA QUESTÃO HÍDRICA: O PLANO INTERNACIONAL

A importância geopolítica amazônica tem sido determinada, de um lado, por interesses legítimos de preservação da natureza e da vida humana na Terra e, de outro, por uma lógica de acumulação que traduz a natureza em recurso, capital e reserva de valor. Como foi abordado anteriormente, no cenário internacional, o grande estoque de recursos estratégicos da Amazônia, sejam estes suas águas ou sua biodiversidade, despertam interesses em potências e instituições internacionais — interesses esses que tomam a forma de questionamentos sobre o valor intangível da floresta e do seu capital natural. A mercantilização da natureza (Becker 2005) que se põe em curso, subjuga bens naturais a uma lógica de compra e venda que, no caso amazônico, esbarra na soberania de Estados nacionais, entre eles o Brasil, e impõe assim o desafio não apenas de reagir em relação a esse novo movimento, mas também agir sobre os possíveis impactos em sua região.

Compreender como o Brasil vem se posicionando geopoliticamente na questão hídrica amazônica implica entender também qual o lugar da Amazônia no Brasil. É Becker (2004b) quem nos conduz nos primeiros passos desse percurso, repensando a floresta como uma região em si, não mais como uma área indistinta. A nova feição da fronteira assume mil rostos para dizer incontestemente que

[h]oje, a Amazônia não é mais mera fronteira de expansão de forças exógenas nacionais ou internacionais, mas sim uma região no sistema espacial nacional, com estrutura produtiva própria e múltiplos projetos de diferentes atores. Nela, a sociedade civil passou a ser um ator fundamental, tanto no campo como nas cidades, especialmente pelas suas reivindicações de cidadania, que inclusive influem no desenvolvimento urbano. (Becker 2004, 82).

Também é preciso dizer que nem tudo na Amazônia é floresta. Enxergá-la para além do conjunto de suas características físico-químicas suscita, também, ver seu povo, sua população indígena, urbana, suas comunidades ribeirinhas e povos quilombolas. Implica ver a Amazônia ocupada pelas desigualdades das cidades, mas também aquela “oca” pelo desmatamento, mutilada pelo garimpo, pela mineração, pela exploração indevida. Se “[s]ó é seguro caminhar pela Amazônia se os olhos estiverem percorrendo todos os pontos

ao mesmo tempo” (Leitão 2023, 13), então o significado da Amazônia para o Brasil passa também por seus rios que inundam mares e pela completude que as águas dão a nossa existência, cultura, economia e experiência de pertencer (Krenak 2023).

O lugar da Amazônia no Brasil não se associa necessariamente ao espaço ou ao tempo, e para entendê-lo é preciso ouvir línguas que transmitem uma visão de mundo diferente, uma outra cosmovisão. É preciso aprender com os rios e sua capacidade de mudar de rumo, como nos ensina Ailton Krenak (2023, 8), que “se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui”. Entender a transversalidade de todos esses aspectos pressupõe assumir o compromisso de rejeitar políticas de ocupação, como nos anos 1970, e criar pontes entre iniciativas para o desenvolvimento socioeconômico, a proteção ambiental e a soberania nacional.

No que concerne à conciliação entre esses aspectos, existem dois conceitos centrais neste entendimento que dizem respeito ao transbordamento das discussões sobre desenvolvimento para assuntos de Segurança e Defesa (Duarte 2022). A partir de Ribeiro (2001), pode-se apontar que o estabelecimento da ordem ambiental internacional é estruturado na interação entre desenvolvimento e defesa, mais especificamente, nos conceitos de segurança ambiental global e desenvolvimento sustentável.

O primeiro deles nos faz refletir sobre a necessidade de manter as condições da reprodução da vida humana na Terra, posto que ainda não se tem notícia da existência de outro planeta com condições naturais semelhantes ao que habitamos, não deixando outra alternativa senão aqui vivermos. Em síntese, a Terra ainda é a morada da espécie humana — ao menos por enquanto. Já o segundo, procura regular o uso dos recursos naturais por meio do emprego de técnicas de manejo ambiental, de combate ao desperdício e à poluição. Se fôssemos empregar uma expressão também para este conceito, diríamos que ele define que as ações humanas dirigidas para a produção de coisas necessárias à reprodução da vida devem evitar a destruição do planeta (Ribeiro 2001, 109).

Não se questiona aqui que, a despeito da existência dessas premissas, muitas vezes o que prevalece na arena política internacional é o interesse nacional dos Estados, como o próprio autor alerta. Todavia, faz-se importante contextualizar que a legitimação do regime ambiental internacional se deu nessas bases para evidenciar a relação estreita entre o pensar da Segurança e Defesa Nacional e daquele voltado ao desenvolvimento.

Essa mesma ideia nos conduz também a retomar o debate sobre securitização ambiental previamente estabelecido neste estudo. Essa é uma discussão que surge da ideia de que a degradação do meio ambiente interage com dinâmicas de paz e segurança de modo a compor riscos que ameaçam esta última em seus aspectos humanos, estatais, regionais e internacionais (Mobjörk et al. 2016). Como detalhado ao longo desta exposição, o acesso à água é um fator essencial no desenvolvimento e segurança das sociedades. No relatório de 2022 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (IPCC, na sigla em inglês), a centralidade da segurança hídrica é sublinhada como um dos principais riscos globais, inclusive ao alcance dos ODS,

apontando que a maioria das metas não podem ser atingidas sem acesso adequado e seguro à água (Ait-Kadi 2016; Mugagga 2016 apud Caretta et al. 2022).

Dadas as consequências desse quadro, não apenas Estados, mas também organizações regionais vêm buscando inserir questões ambientais em seus documentos norteadores de Segurança e Defesa. No intitulado “*NATO Green Defence Framework*”, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN, ou NATO, na sigla em inglês) lançou um conjunto de ações multidimensionais voltadas para a eficácia operacional, proteção ambiental e eficiência energética (OTAN 2014). Outra abordagem do mesmo tema pode ser observada também a partir da criação de uma agenda de segurança e plano de ação para a mudança climática dentro desse mesmo âmbito. No documento que pauta essas novas diretrizes, os desequilíbrios ambientais e climáticos não são apenas vistos como desafios, mas principalmente como multiplicadores de ameaças para o cenário de Segurança Internacional (OTAN 2021). Dentre as ameaças, podemos identificar a presença de questões que tangem ao que aqui chamamos de pauta hídrica a partir da menção aos riscos de aumento do nível do mar, mudanças no ciclo hidrológico, desertificação e a abertura de novas rotas de navegação enquanto fatores que moldam nosso ambiente geopolítico e podem influenciar o comportamento dos Estados, contribuir para aumentar a instabilidade e a competição geoestratégica (OTAN 2021). Nesse sentido, é interessante notar como a percepção em torno das ameaças não tradicionais e seus impactos evoluiu ao longo dos anos, tornando-se ameaças em si. No documento “*Water — a key security asset*”, de 2005, por exemplo, o aspecto hídrico será enfatizado através de projetos de apuração de fatos científicos sobre os recursos e acordos para gestão sustentável. Todavia, cabe notar que, apesar do tratamento aparentemente multidimensional, a insegurança hídrica, enquanto ameaça não tradicional, por vezes ainda se fez percebida como mero pretexto para ameaças tradicionais: “[t]his phenomenon has been identified as a common denominator of the causes of conflict in most civil wars that have emerged in Africa, South Asia, and Latin America during the last decade” (OTAN 2005, 2).

A difusão da presença de considerações sobre mudanças ambientais em coalizões regionais, como ilustrado brevemente pelo caso da OTAN, chama a atenção para respostas multilaterais, aplicando uma abordagem abrangente (*comprehensive approach*) e coordenada em termos de políticas públicas. É importante pontuar nesse caso o fato de a securitização das ameaças ambientais não estarem necessariamente atreladas à lógica de militarização tradicional, isto é, que pressupõe o emprego direto da força. No entanto, isso não significa que se “elimina a possibilidade de o poder militar da OTAN ser empregado de fato diante das consequências oriundas de tensões, crises e conflitos envolvendo fatores ambientais e climáticos” (Silva 2021, 10). Em outros termos, a securitização da agenda ambiental continua representando uma brecha para o emprego de poder militar, especialmente significativa para países do Sul Global, como o Brasil, podendo abrir a justificativa para intervenção ou ações de segurança para lidar com esses problemas, muitas vezes em detrimento de abordagens mais diplomáticas ou cooperativas.

O que os países amazônicos podem aprender com essa tendência, então, tem muito a ver com os contrastes da visão global e local a respeito da questão hídrica. No cerne do debate estabelecido por Becker (2004b) está o fato de que uma mesma situação pode ter diferentes significados a depender da escala em que analisamos o problema. Esse é um aspecto primordial, uma vez que, como argumenta a geógrafa, visões globais tendem a obscurecer especificidades locais e dificultar a identificação das questões reais daquele determinado espaço. Regionalmente falando, muitos dos indicadores que podem ser lidos como catastróficos de escassez de água pouco ou quase nunca se aplicam à vastidão hídrica da Amazônia (Becker 2004b).

Regional problems are, therefore, different from the problems that occur at a global level. Global problems are characterized by a lack of supply and a great increase in consumption. In the Amazon, the Brazilian paradox involving the abundance of natural resources and low consumption levels becomes more serious. This is partly due to the lack of access to these resources, which is a consequence of the lack of access to services (Becker 2004b, 157).

Dessa maneira, o escopo de análise nessa região recai muito mais sobre o ponto de que, na Amazônia, a questão da água é uma questão socioambiental. Os fatos mencionados anteriormente nesse estudo mostram claramente que o problema reside em como a água tem sido usada e vem sendo gerenciada como recurso. Nesse sentido, políticas que sejam conduzidas sob esse pretexto, ou o espelhem, podem sinalizar um risco ao equilíbrio regional, inclusive em termos securitários. Ainda que, no que tange aos conflitos hídricos — ou *water wars* (Shiva 2002), “*research on trans-boundary water management has demonstrated that states tend to collaborate rather than enter into violent disputes over shared water*” (Mobjörk et al. 2016, 7), e haja ampla evidência disto, estudos enfatizam que essa realidade pode não se manter a mesma no futuro, visto que é esperado que a escassez de água aumente em regiões geopoliticamente frágeis (Mobjörk et al. 2016; Zografos, Goulden e Kallis 2013; Committee on Assessing the Impact of Climate Change on Social and Political Stresses 2013). Os impactos disso para a Amazônia podem ser diversos, pois têm potencial para significar pretextos para influências externas sob o estandarte da proteção ambiental ou mesmo disputas diretas pelo recurso que podem afetar a soberania e a segurança nacional dos países amazônicos.

IV.B. POSICIONAMENTO GEOPOLÍTICO BRASILEIRO NA QUESTÃO HÍDRICA: O PLANO REGIONAL

Analisar a questão hídrica amazônica à luz da geopolítica da água implica entender, de um lado, a especificidade dos problemas regionais e, de outro, o fato de que tendências globais não podem ser negligenciadas, uma vez que oferecem sugestões importantes em termos de como lidar com desafios compartilhados ao redor do globo. Aos países condôminos da floresta amazônica, especialmente ao Brasil, são pontos a serem observados sobretudo quando se busca uma postura negociadora em ambientes multilaterais.

Ao analisar a tradição e a ação diplomática brasileira em termos ambientais, é evidente o esforço do governo brasileiro na renovação de suas credenciais nessa agenda da política internacional. Por meio de sua diplomacia, o Brasil, Estado que nasceu para o Sistema Internacional exuberantemente rico em pluralidade ambiental (Oliveira 2023) conquistou o reconhecimento do seu lugar de fala, tornando-se “protagonista da agenda internacional do meio ambiente quando se deu conta de que realmente tinha condições para tal mas, sobretudo, propriedade no assunto” (Oliveira 2023, 43). A epítome desse movimento pôde ser vista na realização da Eco-92, no Rio de Janeiro, um dos mais importantes fóruns multilaterais sobre a temática.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92, foi um marco no processo de cristalização das normas e princípios que regem a ordem ambiental internacional que, como bem nota Duarte (2022), atualmente refletem os interesses dos países do Sul Global. Em 1992, o conceito de desenvolvimento sustentável que chega à Cúpula do Rio decidia a disputa entre conservadorismo e preservacionismo e, nesse mesmo ano, os debates sobre a consideração de recursos naturais como bens públicos começaram a perder força, representando um passo importante no que diz respeito à refrear a internacionalização da Amazônia, por exemplo.

Digno de nota também é o fato de a globalização incidir de maneira assimétrica na Amazônia, como assinala Becker (2004b), se fazendo através da presença militar nos países vizinhos e, no Brasil, por intermédio da cooperação internacional. Essa é uma diferença importante na constituição do posicionamento negociador brasileiro enquanto líder regional. Nesse sentido, o Brasil foi um ator fundamental para reforçar a autonomia dos países amazônicos, construindo as condições que levariam a esse cenário uma vez que foi percebido que era necessário participar dos diálogos e se mostrar dispor a negociar, no intuito de garantir os interesses nacionais. (Duarte 2022). Dialogando com Oliveira (2023), a Eco-92 foi símbolo da renovação das credenciais brasileiras na agenda ambiental, um processo que só foi possível em virtude da valorização de outras vozes na construção da pauta ambiental brasileira. Posto em outros termos, pode-se dizer que foi resultado, portanto, da valorização da visão local ou regional em detrimento daquela global (Becker 2004b).

Do mesmo modo, a aceitação de uma interpretação histórica das responsabilidades pelo desgaste ambiental e climático foi uma vitória dos países do Sul (Duarte 2022), ao enfatizarem que os países que se industrializaram antes deveriam arcar com um ônus proporcional ao seu desenvolvimento. O discurso da ministra Marina Silva na plenária final da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP-28) reforça a continuidade desse posicionamento, exortando que os países desenvolvidos tomem a dianteira da transição energética e assegurem os meios necessários para os países em desenvolvimento poderem implementar suas ações de mitigação e adaptação (Brasil 2023b).

Sendo a questão hídrica uma pauta ambiental, é verdade também que o posicionamento brasileiro internacionalmente, em uma visão ampla, se mostra coerente com sua tradição diplomática. A incorporação desse nicho temático na

coordenação de esforços entre países amazônicos é central no desenvolvimento da região e, como aponta Becker (2004b),

[t]his makes it possible for programs that foster internal development to be carried out more efficiently. It also makes international negotiations and the use of “international public” more effective. This approach is explicitly shown in the IIRSA (2002) for all of South America and it is implicit for the redemption of the Amazon Cooperation Treaty as an organization for Amazonian countries (Becker 2004b, 159)

A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) foi criada com o objetivo de colocar em prática, fortalecer e expandir os objetivos do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) entre os oito países amazônicos — Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O discurso do presidente Lula durante a Cúpula da Amazônia de 2023, acolhida em Belém do Pará, por ocasião da reunião mais recente entre os países condôminos, é indicativo da progressiva importância que o tema ambiental da questão hídrica vem ganhando no mundo, no Brasil e na Amazônia.

Para entendermos esse lugar, precisamos ouvir quem já o conhece bem. O sonho amazônico tem que estar enraizado na ciência e nos saberes produzidos aqui. E tem que juntar todos os atores na busca por soluções. Para resolvermos os problemas da região, precisamos reconhecer que ela também é um lugar de carências socioeconômicas históricas. **Não é possível conceber a preservação da Amazônia sem resolver os múltiplos problemas estruturais que ela enfrenta. A Amazônia é rica em recursos hídricos, mas em muitos lugares falta água potável.** A despeito da sua grande biodiversidade, milhões de pessoas na região ainda passam fome. Redes criminosas hoje se organizam transnacionalmente, aumentando a insegurança por toda a região (Brasil 2023c, grifo nosso).

A presença dessa pauta se mostrou mais articulada na Declaração de Belém, documento final da reunião, em que os países se comprometem com o fortalecimento da cooperação no âmbito dos esforços nacionais e regionais para a gestão da água na Amazônia:

Como instrumento de consolidação de uma agenda comum para a Amazônia, a Declaração de Belém enumera quatro objetivos a serem alcançados pelos países em relação aos recursos hídricos. O primeiro deles busca assegurar o direito da população à água potável e ao saneamento; o segundo está orientado ao aperfeiçoamento da gestão integrada dos recursos hídricos; o terceiro é no sentido de garantir a sustentabilidade dos sistemas hídricos diante dos impactos de desastres naturais e das mudanças climáticas; o quarto e último objetivo visa promover e fortalecer ações que garantam a qualidade da água para consumo humano, ameaçada pelas atividades de mineração ilegal e outros crimes relacionados (OTCA 2023a)

A perspectiva a partir da qual a questão hídrica é abordada passa por diversos pontos que são transversais à segurança regional da Amazônia. No entanto, o tom do discurso sugere que o tema ainda é conduzido de forma a não adentrar nesse

debate específico, sem sinalizar para as possibilidades de cooperação regional nos termos que se busca argumentar aqui. Importa notar também que, quando observamos as resoluções do documento que operacionaliza a implementação da Declaração de Belém, acordado por ocasião da XIV Reunião de Ministros de Relações Exteriores da OTCA, as menções aos recursos hídricos se fazem significativamente menores. A única citação é reservada a um parágrafo sobre a preocupação com a seca na Amazônia, enquanto resultado do impacto das mudanças climáticas, instando o desenvolvimento de uma “Estratégia Amazônica de Gestão de Risco de Desastres” (OTCA 2023b). Isso reforça a hipótese de que a presença de temas hídricos ainda é protocolar, além de não refletir ou expandir em termos práticos a complexidade das intenções anteriormente declaradas.

Retomando a Declaração de Belém, é possível dizer que a percepção ampla notada no discurso acerca da questão hídrica teve um precedente importante na Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica (AECA). Se percorrer e repensar a integração amazônica deve ter como ponto de partida seus rios, meio de circulação primordial na região (Becker 2005), os esforços em torno desse documento, ainda em 2010, representaram um passo na direção de garantir presença da pauta hídrica a partir da premissa da liberdade em termos de navegação comercial no Amazonas e em outros rios internacionais amazônicos, desde que sejam respeitadas as normas internas, tratados bilaterais e princípios do Direito Internacional (OTCA 2011). As diretrizes do TCA que tangem aspectos da gestão regional de saúde — e, por extensão, da segurança humana — foram expandidas na AECA tangendo a temática dos recursos hídricos a partir da coordenação do monitoramento e vigilância das águas, enquanto fator de risco de origem ambiental que pode afetar a saúde, além de estabelecer bases para a promoção do desenvolvimento de tecnologias alternativas voltadas ao fomento do acesso à água potável por populações dispersas (OTCA 2011). O Artigo V do Tratado, que faz referência aos esforços para utilização racional dos recursos hídricos é abordado de forma mais extensiva em um subtema específico, apontando ações para apoiar a construção de acesso e gestão eficiente, integrada e integral das águas amazônicas para as pessoas e suas comunidades.

Rememorando a fala da ministra Marina Silva, “[a] Amazônia nos mostra o quanto as convenções estão entrelaçadas nos seus desafios, mas também nas soluções sinérgicas que abarcam” (Brasil 2023a). No entanto, considerando o exposto, é relevante notar que a abordagem brasileira sobre os recursos hídricos, apesar de reforçar despropositadamente uma perspectiva preocupada com segurança humana, não joga luz sobre a dimensão da cooperação em Segurança e Defesa no tratamento desta agenda. Apesar da OTCA representar uma oportunidade para o Brasil aprimorar sua capacidade dissuasiva através de uma potencial plataforma para afirmar sua posição como líder regional nas temáticas citadas, o aprofundamento da cooperação nesses termos ainda é incipiente e desarticulado. Como é possível inferir, essa percepção — ou a falta dela, é naturalmente refletida nas ações entendidas como prioritárias e no posicionamento reforçado pelos documentos oficiais.

IV.C. POSICIONAMENTO GEOPOLÍTICO BRASILEIRO NA QUESTÃO HÍDRICA: O PLANO NACIONAL

Nesse sentido, cabe perceber também o quanto da questão hídrica é incorporada nos instrumentos de posicionamento oficiais brasileiros acerca da política de Defesa Nacional e da visão por sobre o cenário de Segurança Internacional. Para os fins deste estudo, consideraremos como pilares o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END)⁶, documentos que manifestam à sociedade a visão e intenção do governo para a política de defesa, contribuindo com a garantia de acesso à informação e transparência.

A leitura das menções aos recursos hídricos presentes nos documentos que orientam a política de defesa sugere que, em se tratando de ameaças ambientais, há uma interpretação estreita, porém predominante, de que essas sejam apenas pretextos para ameaças tradicionais. No caso das águas amazônicas, o cenário não é muito diferente: as PNDs de 2012, 2016 e 2020 (Brasil 2012; Brasil 2016; Brasil 2020a) abordam a ampliação da demanda por recursos hídricos na descrição do ambiente internacional, mas acabam por atrelar os impactos relacionados a intensificação desse quadro à deflagração de ameaças tradicionais, como a ingerência externa e disputas territoriais. Do mesmo modo, apesar da associação da degradação ambiental aos impactos sociais, sanitários e econômicos às comunidades atingidas, demonstrando o reconhecimento da importância da segurança humana, “[a]o distinguir analiticamente a preocupação com as ameaças tradicionais e com as decorrentes de segurança humana, fica evidente que há uma assimetria entre o peso conferido a essas duas dimensões.” (Duarte 2022, 32).

Em versões do Livro Branco e da PND, a região amazônica é reconhecida em seu potencial geoestratégico de riqueza hídrica, aludindo aos grandes aquíferos e reservas de água doce, mas a redação desses itens se mostra parcialmente limitada ao se manter restrita à dimensão do significado atribuído à Amazônia, sem extrapolar para um reconhecimento mais extenso e trabalhado das ameaças possíveis (Brasil 2020b; Brasil 2016; Brasil 2020a). Mais frequentes, no entanto, são os detalhamentos do comprometimento do país em investir na construção de capacidades materiais e imateriais para responder aos desafios relacionados à Amazônia através de projetos como o Sistemas de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), o Sistema Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) e o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). Isto sugere que existe uma percepção das ameaças que se apresentam à Amazônia — entretanto, é relevante pontuar que as políticas de defesa não se mostram elaboradas em mesmo nível.

A abordagem do plano regional e multilateral presente nesses documentos é outro aspecto relevante para esta análise. “É simbólico que as menções à importância do multilateralismo, do regionalismo e da cooperação internacional tenham praticamente sumido ao longo das

revisões dos documentos de defesa”, como afirma Duarte (2023). É possível encontrar em versões recentes da PND, END e do LBDN apenas uma menção à importância da cooperação multidisciplinar entre o Brasil e os países amazônicos (Brasil 2020a). Também chama atenção a remoção dos trechos sobre o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) nas versões revisadas dos três documentos. Em retrospectiva, na versão de 2012 a PND oferece ênfase ao acordo e sua organização homônima, sublinhando em mais de uma menção a necessidade de estreitamento dos laços no entorno regional (Brasil 2012). Esse descompasso evidente entre o posicionamento diplomático brasileiro e a tendência dos documentos de defesa é verificado também nos trechos suprimidos nas versões recentes que associavam de forma inequívoca preocupações com a região amazônica às questões socioeconômicas e de desenvolvimento, afastando a securitização das questões ambientais:

Para contrapor-se às ameaças à Amazônia, é imprescindível executar uma série de ações estratégicas voltadas para o fortalecimento da presença militar, a efetiva ação do Estado no desenvolvimento sustentável (social, econômico e ambiental) e a ampliação da cooperação com os países vizinhos, visando à defesa das riquezas naturais (Brasil 2012, 31).

Como detalhado anteriormente, não seria interessante para o Brasil e demais países amazônicos reforçar uma possível tônica securitizadora na agenda ambiental internacional. A inconsistência na delimitação do papel da defesa na relação entre meio ambiente e desenvolvimento enseja brechas ao processo de securitização no plano internacional e vai de encontro à tradição diplomática brasileira, que sempre buscou afastar esses estímulos. Esse desalinhamento pode sinalizar uma possível vulnerabilidade, que aponta para a necessidade de aprofundar a articulação entre políticas públicas fundamentais tanto para a inserção internacional, quanto regional do país.

Entre o passo e a ponte, o caminho que se abre para o Brasil, portanto, é compreender a conciliação possível entre desenvolvimento e defesa. É encarar o desenvolvimento sustentável da Amazônia também como instrumento da Defesa Nacional para consolidar e assegurar a soberania sobre a região. De modo mais fundamental, a cooperação regional amazônica ocupa um lugar importante nesse sentido uma vez que potencializa a busca pelos interesses nacionais (Duarte 2022): ao mesmo tempo em que corrobora para uma política sólida de responsabilidade ambiental no âmbito doméstico, fortalece também o protagonismo e participação ativa dos países amazônicos no âmbito das negociações internacionais.

IV.D. REBALANCEAMENTO ESTRATÉGICO AMAZÔNICO NA QUESTÃO HÍDRICA GLOBAL

É comum voltar o olhar às dinâmicas de poder nos estudos das Relações Internacionais. Sobretudo no escopo da Segurança Internacional, a máxima de que não existe vácuo de poder se faz um tanto quanto percebida no relacionamento entre Estados, que por sua vez não medem esforços para

⁶ É importante pontuar que a atualização mais recente desses documentos de defesa aconteceu em 2020, no entanto, as minutas elaboradas pelo Ministério da Defesa não completaram o ciclo necessário para sua aprovação. Sendo assim, a prevista revisão quadrienal dos documentos não foi levada a cabo,

tendo sido aprovada em 2022 somente pelo Senado e não pela Câmara dos Deputados (Agência Senado 2022). A justificativa para a inserção da análise dessas minutas, todavia, reside no fato de que, por se tratarem de propostas oficiais do Ministério, podem indicar tendências pertinentes para este estudo.

demonstrarem seu poderio, expandir suas capacidades militares, conquistar territórios, dentre outros comportamentos já percebidos anteriormente.

Como em uma função exponencial, a questão hídrica vem sendo cada vez mais citada ao redor do globo, seja através de fóruns mundiais, ONGs, ou até mesmo nos escopos políticos internos de cada Estado. Em uma análise fria e sob a condição de debate, a questão hídrica não se apresenta ao mundo necessariamente como algo negativo. Isto é, assim como devem ser debatidas, por exemplo, medidas para desacelerar o aquecimento do planeta, ou mesmo a preservação de espécies atualmente ameaçadas de extinção planetária, essa questão — ou questões, como vem sendo exposto no decorrer deste estudo — deve ser interpretada como algo verdadeiramente capaz de ameaçar a vida neste planeta. Em outras palavras, a possível crise hídrica pode gerar não apenas a aniquilação da vida terrestre por questões físico-químicas, mas também por disputas entre Estados pela posse deste recurso insubstituível.

A pluralidade do debate se faz presente mais uma vez quando se identificam as distintas maneiras com que o fenômeno se apresenta nas regiões da Terra, bem como pela forma com que são estabelecidos os discursos sobre ele. A título de exemplificação está a abordagem catastrófica por vezes encontrada internacionalmente. Isto é, em função de algumas realidades que já são propícias à disputa pela utilização do recurso, um formato de discurso foi construído internacionalmente e tomado como absoluto, como se a realidade hídrica mundial fosse homogênea e padronizada pelo caos. Acontece que aos países sul-americanos — e talvez a outros que não se encaixam no escopo de pesquisa deste estudo —, esse discurso não se assemelha ao que é enxergado dia após dia. Aqui, na América do Sul, a abundância ainda reina em biodiversidade de fauna e de flora.

Deste modo, duas problemáticas se apresentam quase de maneira instantânea, sendo elas (a) a relação entre vantagens e desvantagens postas mediante a dualidade há pouco mencionada e (b) a forma com que os organismos regionais sul-americanos vêm se mobilizando, ou não, pela proteção deste bem de grande valia. No primeiro momento, a conclusão mais direta é de que se trata de um privilégio ter em abundância algo que provoca tantos conflitos em outras regiões pouco beneficiadas. Entretanto, aquilo que é visto em tons de grandiosidade e bem-estar, também é desejado na mesma proporção, ou até maior. É aqui que se encaixa, então, o segundo ponto. A situação é problemática pois, como mencionado, vácuo de poder não existe no Sistema Internacional e, por sua vez, a não efetividade de políticas amazônicas — talvez por falta de um realinhamento de prioridades multilaterais ou uma liderança assumida pela proteção de suas águas — é passível de gerar uma condição para que algum ente externo se coloque em posição de assumir este espaço.

Urge a necessidade de uma liderança explícita na América do Sul para a agenda ambiental, sobretudo quando se leva em conta o cenário prospectivo caótico que vem sendo construído neste escopo — a emergência climática, por exemplo, é uma realidade cada vez mais próxima. É então neste ambiente que nasce mais uma vez a figura emblemática do Brasil. Oliveira (2023) disserta que:

Se tratando de um país de tamanha extensão territorial, biomas extremamente particulares entre si, uma

combinação única e complexa de relevos, altitudes, faunas, climas e tantas outras denominações naturais, não haveria modo de separar a agenda do meio ambiente com eficiência do que hoje denomina-se Brasil (Oliveira 2023, 12).

Apesar da citação denotar características pelas quais o Brasil não precisou se esforçar para conseguir, visto que foram herdadas por ele, devem entrar na equação como algo positivo para galgar a posição de líder regional aqui mencionada. Não obstante, o Brasil também apresenta diversas iniciativas capazes de ilustrar a conexão que o país estabeleceu e segue nutrindo com a temática ambiental. Isto é, desde a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 no Rio de Janeiro, passando pelo relançamento do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e chegando à mais recente Cúpula da Amazônia — ambos em 2023 —, inúmeros foram os momentos em que o país se destacou no desenvolvimento, ampliação e efetividade de seus projetos voltados ao meio ambiente. É considerando estes pontos — bem como o fato de o país deter a maior porcentagem da Amazônia em seu território, ou sua diplomacia de excelência já reconhecida pelo Sistema Internacional — que se afirma aqui a capacidade brasileira para assumir o posto de líder regional pela proteção amazônica, agregando ainda mais seriedade à agenda da região, mas também ao processo de reconquista do protagonismo que um dia o país já deteve internacionalmente nesta agenda.

De nada valeria uma liderança, por outro lado, sem o apoio dos demais países capazes de tornar a agenda ainda mais forte e robusta. É então neste ponto que se encaixa a OTCA. A Organização abraça em grande medida as ideias do desenvolvimento sustentável, bem como da integração regional e políticas comuns e, apesar de não levar em conta em primeira instância a Segurança Internacional como princípio mínimo, a evolução dos relacionamentos mundiais nos obriga a utilizá-la como plataforma para viabilizar o posicionamento integrado dos países amazônicos para a proteção hídrica da região.

A proposta aqui desenvolvida consiste, em síntese, em duas medidas principais, sendo elas (a) coordenar as ideias e condições dos países amazônicos em prol da proteção hídrica local e regional e, (b) através de uma liderança sólida e coerente, rebalancear a forma com que a geopolítica da água é pensada internacionalmente, transmitindo ao mundo a perspectiva amazônica sobre a questão hídrica.

Deste modo, caberia ao Brasil em um primeiro momento o desenvolvimento de fóruns no próprio âmbito da OTCA que unissem representantes dos oito países para discutir e entrar em consenso acerca do que o grupo concorda em levar ao mundo enquanto discurso amazônico sobre a realidade hídrica regional, além de possíveis contribuições à questão hídrica mundial e suas crises já percebidas ao redor do globo. Este primeiro momento é voltado à ideia de converter a OTCA em um espaço de debate também da segurança regional, aqui proposta como algo a ser pensado em conjunto pelos países amazônicos.

O segundo momento, por outro lado, carrega a ideia central do rebalanceamento internacional de poder no que tange ao discurso homogeneizado e adotado internacionalmente. Este interpreta a questão hídrica como uma eterna catástrofe

mundial, levando em conta que supostamente todas as regiões respondem ao mesmo comportamento quando o assunto é água, sobretudo potável. Isto implica dizer que caberia ao Brasil representar os países amazônicos, que percebem através de uma outra ótica a questão hídrica. Em outras palavras, seria papel do Estado brasileiro levar ao Sistema Internacional a via da cooperação como uma possibilidade também neste escopo, como a realidade amazônica vem demonstrando ser possível há tantas décadas.

Tal afirmação leva em conta e se apoia na condição mínima de que a OTCA estará forte e alinhada. Como relatado em alguns momentos do texto, tudo aquilo que traz consigo uma capacidade de prosperar perante uma realidade caótica causa estranhamento, podendo desaguar inclusive em disputas. Vislumbrando a possibilidade de minimizar qualquer risco a ser apresentado é que se enfatiza tanto a necessidade de fortalecer a OTCA, quanto ampliar seu escopo de debate entre os membros. Para que o Brasil possa falar pela Amazônia de forma plena, é necessário que os passos anteriores sejam de muita estruturação e apoio entre os países amazônicos em totalidade.

Não seria fora da curva posicionar como singulares a riqueza da biodiversidade e da cultura amazônica. É levando em conta este fato que, pelo bem da própria Floresta, os países que a detêm precisam desenvolver e aplicar medidas protetivas em conjunto. Esta é a maneira capaz de mostrar ao mundo que a região não apenas é autossuficiente, mas também que, nas palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva:

A floresta não é um vazio a ser ocupado, nem um tesouro a ser saqueado. **É um canteiro de possibilidades que precisa ser cultivado.** Sem ela, a América do Sul que conhecemos não existiria [...]. **A floresta nos une. É hora de olhar para o coração do continente e consolidar, de uma vez por todas, nossa identidade amazônica.** (Brasil 2023c, grifo nosso).

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao nos debruçarmos sobre a percepção da bacia amazônica como localidade fundamental na questão hídrica, somos defrontados por uma temática transnacional, que, ao retomarmos a alegoria do satélite, pode ser percebida em diversos níveis. Ao analisar uma imagem cartográfica mais ampliada este acúmulo hídrico demonstra a sua imponente e extrema importância internacional. Porém, ao reduzir a escala, o campo de visão traz novas perspectivas a serem enxergadas e problematizadas.

Olhar para a bacia amazônica com profundidade significa compreender a sua importância não apenas em termos ambientais, mas também em âmbitos geopolíticos e socioeconômicos. Assim, a cooperação entre os países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) torna-se uma urgência, fruto da percepção das novas complexidades locais. Logo, ao buscar fortalecer a agenda de segurança hídrica amazônica, a OTCA assume uma posição regional indispensável, coordenando esforços entre os países membros para promover políticas e práticas que busquem facilitar este processo cooperativo.

Considerando as afirmações anteriores, o questionamento norteador deste projeto realiza a seguinte indagação: como a

agenda de segurança hídrica amazônica pode ser fortalecida pelo Brasil no âmbito da OTCA? A partir desta vertente, é fundamental explorar as possibilidades estratégicas de ação que o Brasil pode adotar, contribuindo de maneira significativa para a proteção do recurso hídrico regional.

Para tanto, ao introduzir a Geopolítica da Água, Becker (2004) vislumbra o recurso hídrico como um fator político, que se faz presente no contexto das novas ameaças à segurança global. Por meio da hidropolítica, percebe-se o valor estratégico que os cursos dos rios adquirem na geopolítica mundial, ameaçando as soberanias nacionais a partir da iminência de conflitos (Becker 2004). Desse modo, ao tratar da interdependência hídrica em uma escala amazônica, refletindo acerca da crescente disputa geopolítica sobre a água e sua discrepância de distribuição, é essencial pensar sobre a segurança hídrica de seus recursos fluviais (Martinez 2012).

Partindo do entendimento de que ameaças ambientais devem ser abordadas de maneira multifacetada, devido à possibilidade de suas ramificações ecossistêmicas se converterem em ameaças ao Estado ou, nesse caso, aos países amazônicos, é crucial analisar que os seus impactos transnacionais, exigem soluções que ultrapassem ações unilaterais. Dessa forma, o estabelecimento de uma cooperação entre os Estados membros da OTCA fortalece a agenda de segurança hídrica na Amazônia de forma multilateral, representando a manutenção da soberania territorial dos países latinos, sem a ingerência externa, e a segurança da bacia amazônica em sua pluralidade e dimensão.

Em se tratando das consequências desse quadro, percebe-se a importância da proposta de rebalanceamento estratégico dos países amazônicos protagonizada pelo Brasil. Assim, a busca da inserção de questões ambientais como norteadoras dos documentos de defesa em um escopo regional — seja por Estados, ou por organizações regionais —, abre um espaço para que esta pauta seja abordada em maior instância no que tange à segurança amazônica. Retomando a liderança brasileira como ator fundamental para impulsionar a diplomacia amazônica — reafirmando também a autonomia de seus vizinhos —, analisa-se a necessidade deste protagonismo para se alcançar um patamar negociador sobre a problemática, visto que os efeitos das conexões globais incidem de formas divergentes entre estes: se fazendo presente nos demais Estados amazônicos por âmbitos militares, e no Brasil por meio da cooperação internacional (Becker 2004).

De modo mais fundamental, é evidente que o debate politizado em torno da água evolui e ganha urgência pela sua desigualdade no acesso e distribuição geográfica do recurso. Assim, a securitização do tema transforma questões ambientais em novos modelos de ameaça que escoam pelo território brasileiro e dos demais países amazônicos, transformando suas riquezas fluviais no ouro azul do século XXI para os olhares externos (Becker 2005). Neste sentido, a OTCA é proposta como uma estratégia multilateral possível para fortalecer a agenda de segurança hídrica. Logo, através de trocas de informações, experiências, boas práticas e pesquisas sobre a temática no contexto da bacia amazônica, tal organização pode não apenas garantir a manutenção da não ingerência externa, como também ser uma oportunidade para o Brasil se afirmar na posição de liderança regional.

Perceber a bacia amazônica como um espectro fundamental da nova geopolítica, traz a urgência da

problematização do fenômeno da questão hídrica. Preservar e cuidar deste recurso transnacional implica na reflexão sobre a segurança da região a possíveis ameaças. Assim, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), por meio das trocas multilaterais entre seus membros, conecta os desafios do presente e do futuro em uma nova abordagem sobre as ameaças advindas da hidropolítica e percebidas pela Defesa.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Amanda Oliveira: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Levantamento de dados; Análise e interpretação dos dados; Escrita; Revisão intelectual do escrito; revisão final do manuscrito para submissão; Revisão final após as correções do Comitê Técnico Científico.

Kayanne Sales: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Levantamento de dados; Análise e interpretação dos dados; Escrita; Revisão intelectual do escrito; revisão final do manuscrito para submissão; Revisão final após as correções do Comitê Técnico Científico.

Letícia Souza: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Levantamento de dados; Análise e interpretação dos dados; Escrita; Revisão intelectual do escrito; revisão final do manuscrito para submissão; Revisão final após as correções do Comitê Técnico Científico.

Michelle Santos: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Levantamento de dados; Análise e interpretação dos dados; Escrita; Revisão intelectual do escrito; revisão final do manuscrito para submissão; Revisão final após as correções do Comitê Técnico Científico.

Neuton Silva Neto: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Levantamento de dados; Análise e interpretação dos dados; Escrita; Revisão intelectual do escrito; revisão final do manuscrito para submissão; Revisão final após as correções do Comitê Técnico Científico.

REFERÊNCIAS

- Agência Senado. 2022. “Política Nacional de Defesa é aprovada no Senado e segue para Câmara.” Senado Federal. <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/02/politica-nacional-de-defesa-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara>.
- Aliança Águas Amazônicas. 2023. “Águas,” Representação cartográfica dos afluentes do Rio Amazonas. Aliança Águas Amazônicas. <https://pt.aguasamazonicas.org/aguas-2>.
- Becker, Bertha K. 2004a. “A Amazônia e a política ambiental brasileira.” *GEOgraphia* 6 (11): 7-20. <https://doi.org/10.22409/GEOgraphia2004.v6i11.a13465>.
- _____. 2004b. “Inclusion of the Amazon in the geopolitics of water.” In *Issues of Local and Global Use of Water from the Amazon*, 143-166. Montevideo: UNESCO.
- _____. 2005. “Geopolítica da Amazônia.” *Estudos Avançados* 19 (53): 71-86. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142005000100005>.
- Brasil. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). 2015. *Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil: regiões hidrográficas brasileiras – Edição Especial*. Brasília, Brasil: Imprensa Oficial. <https://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/regioeshidrograficas2014.pdf>.
- _____. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). s.d. “Rios.” Governo Federal. <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/quem-regula/rios>.
- _____. Ministério da Defesa. 2012. “Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa.” Governo Federal. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_2012.pdf.
- _____. Ministério da Defesa. 2016. “Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa.” Governo Federal. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_2016.pdf.
- _____. Ministério da Defesa. 2020a. “Livro Branco de Defesa Nacional.” Governo Federal. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf.
- _____. Ministério da Defesa. 2020b. “Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa.” Governo Federal. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_congresso_.pdf.
- _____. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 2014. “Plano Nacional traçará estratégias para oferta de água.” Governo Federal. <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/noticia-acom-2014-08-430>.
- _____. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 2023a. “Discurso da ministra Marina Silva após escolha do Brasil como país-sede da COP30.” Governo Federal. <https://www.gov.br/mma/pt-br/discurso-da-ministra-marina-silva-apos-escolha-do-brasil-como-pais-sede-da-cop30>.
- _____. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 2023b. “Discurso da ministra Marina Silva na plenária final da COP28.” Governo Federal. <https://www.gov.br/mma/pt-br/discurso-da-ministra-marina-silva-na-plenaria-final-da-cop28>.

- _____. Presidência da República. 1997. “Lei nº 9433.” Planalto. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm.
- _____. Presidência da República. 2023c. “Discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula dos Países Amazônicos, em Belém (PA).” Governo Federal. <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2023/discurso-do-presidente-luiz-inacio-lula-da-silva-durante-a-cupula-dos-paises-amazonicos-em-belem-pa>.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap d. Wilde. 1998. *Security: a new framework for analysis*. Boulder, Londres: Lynne Rienner Publishers.
- Caretta, Martina A., Aditi Mukherji, Md Arfanuzzaman, Richard A. Betts, Alexander Gelfan, Yukiko Hirabayashi, Tabea K. Lissner, et al. 2022. “Water.” In *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability : Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegria, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)], 551-712. Cambridge, Nova Iorque: Cambridge University Press. 10.1017/9781009325844.006.
- Committee on Assessing the Impact of Climate Change on Social and Political Stresses. 2013. *Climate and Social Stress: Implications for Security Analysis*. Edited by John D. Steinbruner, Paul C. Stern, and Jo L. Husbands. N.p.: National Academies Press.
- Cook, Christina, and Karen Bakker. 2012. “Water security: Debating an emerging paradigm.” *Global Environmental Change*. https://www.academia.edu/3738199/Cook_C_and_K_Bakker_2012_Water_Security_Debating_an_emerging_paradigm.
- Duarte, Rubens de S. 2022. “Os documentos de defesa e as mudanças climáticas.” *Diálogos Soberania e Clima* 1 (8): 21-36. <https://soberaniaclima.org.br/wp-content/uploads/2022/11/v1-n8-2022.pdf>.
- _____. 2023. “Mudanças Climáticas e Forças Armadas nos documentos oficiais de defesa.” *Diálogos Soberania e Clima* 2 (1): 1-12. <https://soberaniaclima.org.br/wp-content/uploads/2023/01/v2-n1-2023.pdf>.
- Editores Melhoramentos Ltda. 2015. “Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa.” Michaelis. <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca-brasileiro/amea%C3%A7a/>.
- Fuks, Maurício. 2012. “Reflexões sobre o paradigma da economia ecológica para a gestão ambiental.” *SciELO*. <https://www.scielo.br/j/ea/a/Lm4cPzLD9fyQ6h8hcRDc3FM/>.
- Global Water Partnership. 2000. “TAC Background No 4.” *Global Water Partnership Technical Advisory Committee (TAC)*. <https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/04-integrated-water-resources-management-2000-english.pdf>.
- Krenak, Ailton. 2022. *Futuro ancestral*. Editado por Rita Carelli. São Paulo: Companhia das Letras.
- Kuzma, Samantha, Liz Saccoccia, Marlena Chertock, and Kirsten Walla. 2023. “25 Countries Face Extremely High Water Stress.” *World Resources Institute*, August 16, 2023. <https://www.wri.org/insights/highest-water-stressed-countries>.
- Leitão, Míriam. 2023. *Amazônia na encruzilhada: o poder da destruição e o tempo das possibilidades*. Rio de Janeiro: Intrínseca.
- Martinez, Monica M. 2012. *Bacia Amazônica e Hidropolítica: Interdependência Hidrológica, Incipiente Regime Regional e Baixo Conflito*. Brasília: UNB. <http://repositorio.unb.br/jspui/handle/10482/11422>.
- Mobjörk, Malin, Maria-Therese Gustafsson, Hannes Sonnsjö, Sebastian V. Baalen, Lisa M. Dellmuth, and Niklas Bremberg. 2016. *Climate-related security risks: Towards an integrated approach*. Estocolmo: SIPRI — Stockholm International Peace Research Institute. <https://www.sipri.org/sites/default/files/Climate-related-security-risks.pdf>.
- OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 2022. “Construindo Resiliência Hídrica no Brasil Dez anos de trabalho da OCDE e da ANA em Governança, Financiamento e Regulamentação da Água 2012-2022.” <https://www.oecd.org/cfe/cities/BuildingWaterResilienceBrazilPT.pdf>.
- Oliveira, Amanda Matias M. 2023. *O Brasil e a Agenda Internacional do Meio Ambiente: uma Análise sobre a Conquista e a Manutenção do Protagonismo Brasileiro no Recorte Ambiental do Sistema Internacional entre as Décadas de 1970 e 2000, Monografia, Bacharelado em Relações Internacionais, Centro Universitário Jorge Amado*. Orientadora: Profa. Ma. Fernanda Cardoso Fonseca. Salvador.

- OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte. 2005. Water — a key security asset. <https://www.nato.int/docu/water/water-e.pdf>.
- _____. Organização do Tratado do Atlântico Norte. 2014. Green Defence Framework. https://natolibguides.info/ld.php?content_id=25285072.
- _____. Organização do Tratado do Atlântico Norte. 2021. “NATO Climate Change and Security Action Plan.” NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_185174.htm.
- OTCA. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. 2011. Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica Aprovada na X Reunião de Ministros de Relações Exteriores do TCA. Brasília: Organização do Tratado de Cooperação Amazônica Secretaria Permanente (SP/OTCA). https://otca.org/pt/wp-content/uploads/2021/03/AECA_PT.pdf.
- _____. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. 2023a. “Declaração de Belém fortalece a cooperação para a gestão da água na Amazônia.” OTCA. <https://otca.org/pt/declaracao-de-belem-fortalece-a-cooperacao-para-a-gestao-da-agua-na-amazonia/>.
- _____. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. 2023b. “Declaração De Brasília- XIV Reunião de Ministros de Relações Exteriores da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.” OTCA. <https://otca.org/pt/declaracao-de-brasilia-xiv-reuniao-de-ministros-de-relacoes-exteriores-da-organizacao-do-tratado-de-cooperacao-amazonica/>.
- _____. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. s.d. “Projeto OTCA/PNUMA/GEF - Gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos transfronteiriços da Bacia do Rio Amazonas considerando a variabilidade e as mudanças climáticas.” OTCA. https://otca.org/pt/ctp_otca_projetos/projeto-otca-pnuma-gef-gestao-integrada-e-sustentavel-dos-recursos-hidricos-transfronteiricos-da-bacia-do-rio-amazonas-considerando-a-variabilidade-e-as-mudancas-climaticas/.
- Peña, Renata, and WWF-Brasil. 2019. “Alerta: o homem está secando a água da Amazônia.” Imazon. <https://imazon.org.br/imprensa/alerta-o-homem-esta-secando-a-agua-da-amazonia/>.
- Queiroz, Fábio Albergaria d. 2012. Hidropolítica e segurança: as bacias platina e amazônica em perspectiva comparada. N.p.: Fundação Alexandre de Gusmão.
- Ribeiro, Sidnei L. 2017. “Considerações iniciais sobre a segurança hídrica do Brasil.” Revista Brasileira de Estudos de Defesa. <https://rbed.emnuvens.com.br/rbed/article/view/70306/42048>.
- Ribeiro, Wagner C. 2001. A ordem ambiental internacional. São Paulo: Editora Contexto.
- _____. 2008. Geografia Política Da Água. Annablume Editora.
- Sant’anna, Fernanda M. 2017. Governança Multiescalar Dos Recursos Hídricos Transfronteiriços Na Amazônia. São Paulo: Editora UNESP. <https://doi.org/10.7476/9788595461802.0002>.
- Santana, Marietha, Amanda Mirandola, Kayanne Sales, Helder S. Sodré, Letícia Souza, e Neuton S. Neto. 2023. “Geopolíticas do narcotráfico: uma abordagem multidimensional no espaço da Amazônia Legal.” Anais do XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional, (dezembro), 546-568. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10371764>.
- Shiva, Vandana. 2002. Water Wars: Privatization, Pollution, and profit. Cambridge: South End Press.
- _____. 2009. “Water Wars in India.” In Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts, 589-592. Berlin: Springer.
- Silva, Peterson F. 2022. “Mudança climática e a ‘climatização’ do debate internacional sobre segurança e defesa.” Diálogos Soberania e Clima 1 (2): 1-18. <https://soberaniaeclima.org.br/wp-content/uploads/2022/11/v1-n2-2022.pdf>.
- Tanno, Grace. 2003. “A Contribuição da Escola de Copenhague aos Estudos de Segurança Internacional.” Contexto Internacional 25, no. 1 (jan./jun.): 47-80. <https://doi.org/10.1590/S0102-85292003000100002>.
- Val, Adalberto L., Vera M. Val, Philip M. Fearnside, Geraldo M. Santos, Maria Teresa F. Piedade, W. J. Junk, Sérgio Nozawa, Solange Silva, e Fernando Antônio C. Dantas. 2010. “Amazônia: recursos hídricos e sustentabilidade.” In Águas do Brasil: análises estratégicas, editado por Carlos E. Bicudo, J. G. Tundisi, e Marcos C. B. Scheuenstuhl, 95-109. N.p.: Instituto Botânica. <https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/34293>.
- Villa, Rafael Duarte. 1999. “A Segurança Global Multidimensional”. Lua Nova: Revista De Cultura E Política (46): 99–118. <https://doi.org/10.1590/S0102-64451999000100005>.
- World Water Assessment Programme. Water for People, Water for Life. [s.l.] UNESCO, 2003.

Zografos, Christos, Marisa C. Goulden, and Giorgos Kallis.
2013. "Sources of human insecurity in the face of
hydro-climatic change." *Global Environmental
Change*, 1-10.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.11.002>.

Abordagens sobre geopolítica, segurança e defesa da Amazônia na revista *A Defesa Nacional*

Jonathan Felix Ribeiro Lopes¹, Lia de Macedo Gonçalves Albuquerque Marinheiro², Mariana Almeida de Oliveira³, Sara Silva Cabral⁴, Juanita Quijano Niño⁵

¹ Faculdade La Salle Manaus, Manaus/AM

² Faculdade La Salle Manaus, Manaus/AM

³ Faculdade La Salle Manaus, Manaus/AM

⁴ Faculdade La Salle Manaus, Manaus/AM

⁵ Faculdade La Salle Manaus, Manaus/AM

Resumo – A revista *A Defesa Nacional* foi fundada por um grupo de militares brasileiros conhecidos como jovens turcos. Nos seus 110 anos, recebeu publicações de importantes geopolíticos. Nela, a Amazônia logo se tornou assunto, aparecendo na terceira edição em um artigo do General Marques Porta, intitulado “A defesa da Amazônia”, publicado em 1913. Desde então, a Amazônia tem sido objeto de diferentes abordagens, revelando sua consistência como tema relevante. Por essa razão, este artigo tem como objetivo identificar as abordagens sobre geopolítica, segurança e defesa da Amazônia nas edições desta revista, desde 1913 até 2023. Para isso, adota-se como método a pesquisa exploratória. Utilizam-se como técnicas a bibliometria e a análise de conteúdo. A partir da pesquisa, foram reconhecidas três grandes abordagens, que organizam este trabalho. No primeiro momento, da década 1913 até 1945, os artigos que abordaram a Amazônia se concentraram na formação do território e defesa das fronteiras. A partir de 1945, a Geopolítica consolida seu espaço com o texto “A geopolítica das nossas fronteiras”, do Coronel Lima Figueiredo. Nesse período, também são comuns trabalhos sobre integração nacional e colonização da Amazônia. Em 1978 tem início uma nova abordagem, com foco na integração regional e reafirmação da soberania. Esse período se estende até momento atual, e é marcado pelo artigo “Uma Geopolítica para a Panamazônia”, do General Carlos de Meira Mattos. Além dessas, outras abordagens se mostraram relevantes e constantes, como os estudos sobre demografia, geografia física, e recursos naturais, além de trabalhos sobre estratégia e operações táticas.

Palavras-Chave – Amazônia, Geopolítica, Segurança, Defesa, Soberania

I. INTRODUÇÃO

Este artigo teve como objetivo identificar as abordagens sobre geopolítica, segurança e defesa da Amazônia nas edições da revista *A Defesa Nacional*, desde 1913 até 2023. Para isso, executamos uma pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória tem como objetivo conhecer o fenômeno estudado tal como ele se apresenta em um contexto específico (Lösch, Rambo e Jacques 2023). A partir da pesquisa exploratória é possível analisar de forma sistemática um objeto.

Neste artigo, o objeto de análise é a Amazônia, sendo a geopolítica, a segurança e a defesa os aspectos principais. O estudo exploratório bibliográfico é fundamental para acompanhar a história do pensamento sobre determinado fenômeno. A revista *A Defesa Nacional* mostra-se extremamente relevante, uma vez que em suas edições concentram-se importantes produções e autores do âmbito

militar, cuja existência de mais de 110 anos completos estabelecem a tradição. Trata-se do primeiro periódico brasileiro no qual questões de defesa e geopolítica da Amazônia são abordados. O periódico antecede em algumas décadas a Revista Brasileira de Geografia, fundado em 1939, e o Boletim Geográfico, de 1943 (Miyamoto 1981).

Como ressalta Miyamoto (1981), grande parte do pensamento geopolítico e geoestratégico até a década de 1980 concentrava-se sobre os círculos militares. Apesar de aberta a civis, apenas nessa década passou a receber um maior volume de trabalhos escritos por civis, assim como ampliou-se o número de assinaturas. A presença militar continua predominante e, por essa razão, a análise dessa revista permite uma imersão sobre o pensamento desta categoria.

O levantamento de artigos foi possível utilizando a bibliometria, isto é, “uma técnica de análise de pesquisa que estuda publicações em livros, relatórios e em artigos para quantificar, analisar e avaliar a produção acadêmica científica de temas” (Ribeiro 2017). Por essa razão, mostra-se adequada para iniciar a análise exploratória.

A segunda etapa foi de natureza qualitativa, com base na análise de conteúdo dos artigos e matérias publicadas, buscando classificar por categorias, identificando os períodos e abordagens predominantes. É importante salientar que certas abordagens, como demografia, geografia física, e recursos naturais, além de trabalhos sobre estratégia e operações táticas mostram-se presentes em diferentes períodos.

Com a análise qualitativa, foi possível identificar três abordagens, em períodos distintos. Da década 1913 até 1945, os artigos se concentraram na formação do território brasileiro e defesa das fronteiras amazônicas. A partir de 1945 predominam escritos sob o prisma da Geopolítica, marcadamente com a publicação de “A geopolítica das nossas fronteiras”, do Coronel Lima Figueiredo. Nesse período, também são comuns trabalhos sobre integração nacional e colonização da Amazônia. A partir de 1978, as preocupações geopolíticas permanecem, mas tem início uma nova abordagem, com foco na integração regional como estratégia de reafirmação da soberania. Esse período, que se estende até momento atual, é marcado pelo artigo “Uma Geopolítica para a Panamazônia”, do General Carlos de Meira Mattos (1978).

II. NOTAS CONCEITUAIS SOBRE GEOPOLÍTICA A PARTIR DA REVISTA *A DEFESA NACIONAL*

Considerando o período de 110 anos da revista *A Defesa Nacional*, optou-se por considerar geopolítica em suas concepções clássicas e contemporâneas, permanecendo atento as definições que aparecem no periódico. Uma vez que seria contraproducente para o levantamento exploratório desconsiderar qualquer uma das perspectivas.

A primeira vez que o termo “geopolítica” aparece dentre os títulos das edições de *A Defesa Nacional* ocorre em 1945. Antes disso, sobressaem os termos Geografia Política, Geografia Econômica, entre outros. A introdução das relações entre espaço e poder é portanto anterior ao uso do termo geopolítica.

Um dos expoentes principais dessa abordagem é Mario Travassos (1940), com o artigo “As condições geográficas e o problema militar brasileiro”, dividido em duas edições, que retomam os escritos do livro *Aspectos Geográficos Sul-Americanos*, lançado pelo autor em 1932.

Em 1945, coube a Lima Figueiredo (1945) trazer a geopolítica no título de um artigo da revista *A Defesa Nacional*. Curiosamente, o termo aparece apenas no título, sem ser mencionado no corpo do texto, que tem por base a obra de Jacques Ancel, “A geografia das fronteiras”, publicado pela primeira vez em 1936.

O termo Geopolítica ganharia notoriedade na revista a partir dos anos 1950, com a publicação de “Estrutura geopolítica da Amazônia Brasileira”, de Lysias Rodrigues (1952), publicado em sequência nas edições 457, 458 e 461. Em seu conjunto, Lysias Rodrigues (1952) se refere a aspectos geográficos internos e do entorno a Amazônia como “forças geopolíticas”, sendo elas: o Rio Amazonas, a Costa Atlântica, Mar do Caribe, Canal do Panamá e Hinterlândia.

No ano seguinte, a revista publica o texto da conferência de Adalardo Fialho (1953), intitulado “Geopolítica do Brasil”. Nessa conferência, Fialho inicia tecendo comentários sobre a geopolítica, onde afirma que “não há uma Geopolítica teórica, por isso que a geopolítica é ciência da aplicação”. De modo objetivo, o autor retoma a concepção original de Kjéllen, que divide a Política em cinco eixos: Geopolítica, Demopolítica, Ecológica, Cratopolítica e Sociopolítica.

Fialho (1953) reproduz o conceito geopolítico de Kjéllen, definindo-a como o “o estudo da política do Estado em decorrência da sua geografia, ou de suas condições geográficas, ou, em última análise do seu solo”. Fialho cita Backheuser como referência para alcançar as definições de Kjéllen.

Tanto Fialho quanto Backheuser lançaram, no ano anterior, livros em que abordam aspectos geopolíticos sobre o Brasil. De Fialho (1952), o livro *Problemas do Brasil*, publicado pela Biblioteca do Exército. E de Backheuser (1952), *Geopolítica Geral e do Brasil*, também publicado pela Bibliex. Dessa obra, provavelmente Fialho (1953), extraiu os conceitos geopolíticos de Kjéllen com base em Backheuser: “Kjéllen, seguido de Backheuser, no Brasil, divide a Geopolítica em: - Morfopolítica (refere-se a espaço geométrico); - Fisiopolítica (refere-se a espaço físico ou domínio e à posição); - Topopolítica (refere-se à situação geográfica);” (Fialho, 1953)

A influência de Backheuser é bastante significativa nos estudos geopolíticos, mesmo antes da publicação de *Geopolítica geral e do Brasil*, remetendo ao texto “Geopolítica e geografia política”, publicado na Revista Brasileira de Geografia, em 1942 (Backheuser, 1942).

Backheuser e Travassos mostram-se extremamente presentes nos escritos geopolíticos que seguem as suas produções na revista *A Defesa Nacional*. De modo que Backheuser retoma a tradição de Kjéllen e Travassos (1932) a de Mackinder.

Outro proeminente geopolítico, Golbery do Couto e Silva (1981), também teceu comentários sobre a geopolítica clássica por ocasião das Conferências de “Geopolítica do Brasil”, ocorridas em 1954. Suas notas, todavia, foram publicadas apenas em 1981, sob o título “Questões sobre ‘Geopolítica do Brasil’”. No texto, Golbery dedica-se a refletir sobre a natureza da Geopolítica, enquanto ciência ou arte, e revisita as teses geoestratégicas, bem como a relação entre geopolítica e força militar.

Questões tradicionais da geopolítica brasileira, como a organização do território e a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Centro Oeste ganham fôlego na década de 1950, como é o caso de João Baptista Peixoto (1955) no texto “A mudança da capital e a redivisão territorial, dois magnos problemas geopolíticos, contra os quais não se tem argumentos”.

Em finais da década de 1950 é publicada a conferência de Omar Emir Chaves (1959), intitulada “O sentido geopolítico do descobrimento do Brasil”, um estudo geohistórico que remonta ao século XV, e os movimentos das coroas europeias em torno dos descobrimentos. É importante ressaltar que muitos textos presentes na revista *A Defesa Nacional* enfatizam aspectos da formação territorial do Brasil a partir da colonização.

No entanto, dentre os estudos geopolíticos, para os quais a revista passara a dedicar uma seção própria em 1958, é publicado em três partes o texto “A conjuntura nacional - fatores geográficos - aspectos políticos”, de Mario Travassos (1959), onde conceitua Geopolítica “como *processus* interpretativo dos fatos geográficos, em seus aspectos positivos e negativos, de cuja soma algébrica deve resultar um juízo da situação do país em pauta, no momento considerado, e não como um julgamento definitivo, fruto de uma predestinação de caráter determinista, e, muito menos, como uma forma de sedução coletiva, visando a objetivos políticos nem sempre confessáveis” (Travassos, 1959). Travassos se afasta, portanto, das noções do determinismo geográfico.

Além desses, outro texto relevante do ponto de vista teórico foi escrito por Mozart de Andrade Souza (1959), sob o título “Origens e fundamentos da Geopolítica”, retomando as principais teorias clássicas. Na mesma linha está o artigo “Escolas Geopolíticas”, de João Mendes da Silva (1959), que acrescenta outras definições, como de Derwent Whittlesey, trazendo como foco o determinismo e o possibilismo no âmbito geopolítico.

Na década de 1960, os estudos de Octávio Tosta (1960) e de Meira Mattos (1961) inauguram novas abordagens ao pensamento geopolítico militar. Reconhecendo a maturidade do pensamento geopolítico brasileiro, Tosta (1960) escreve “A Geopolítica no Brasil”, artigo no qual retoma a sistematização e o ensino da geopolítica no país, concluindo que “a evidência dos conceitos emitidos pela Geopolítica e a receptividade que a mesma passou a ter nas classes intelectuais do país tornaram-na vitoriosa de modo indiscutível”.

Meira Mattos (1961), por outro lado, questiona se há no Brasil uma consciência geopolítica, isto é, se as “elites pensantes já possuem uma ideia clara sobre a influência dos fatores geográficos emanantes do espaço brasileiro na solução

política de nossos problemas”. Remete à Everardo Backheuser e Mario Travassos de forma elogiosa, aceitando a hipótese de que os brasileiros possuem uma consciência geopolítica.

Desse período também se encontram a tradução de textos estrangeiros sobre geopolítica. Dentre eles “Geopolítica e Geoestratégia”, do Contra-Almirante francês Lepotier (1956), traduzido por Osvaldo Oliveira Santos. Trazendo pela primeira vez os dois termos separadamente.

A diferenciação conceitual nas edições da revista, todavia, ficaria a cargo de Therezinha de Castro (1985), no artigo “Geopolítica-Geoestratégia: Relações Internacionais”. Castro classificou as teorias do poder terrestre, marítimo e aéreo como parte da Geoestratégia, enquanto à Geopolítica seria considerada a partir do Poder Real, do Poder Latente e do Poder Prestígio.

Uma questão importante é levantada por Meira Mattos (1990): a relação entre Geopolítica e Fronteira. No texto, Mattos retoma definições clássicas de fronteira, como as Vallaux e de Jacques Ancel, ressaltando a importância dos estudos de fronteira para política do Estado, lembrando diferentes pensadores e diplomatas brasileiros, desde o Barão do Rio Branco até o embaixador Teixeira Soares.

Mattos finaliza com algumas considerações práticas que merecem destaque do ponto de vista teórico-metodológico: “A política de fronteiras começa pelos tratados internacionais que as definem, depois pela cartografia que as retrata em mapas, seguida pela demarcação que lhes dá expressão física” (Mattos, 1990).

Já nos anos 2000, Raul François Martins (2001) retorna a essa questão no artigo “Geopolítica e Geoestratégia: o que são e para que servem”. O autor ressalta que a distinção entre os dois conceitos é menos usual que aquelas entre Geopolítica e Geografia Política, por exemplo. Conclui que “enquanto a Geopolítica se preocupa com o que se relaciona com a geração e o exercício do Poder em geral, a Geoestratégia preocupa-se em especial com o que se refere ao exercício da coação” (Martins, 2001).

De um modo geral, nas discussões presentes na revista *A Defesa Nacional*, a Geoestratégia aparece como uma parte específica da Geopolítica, responsável por analisar os fatores geográficos dedicados ao emprego da força.

Em meio as discussões teóricas suscitadas com o fim da guerra fria, Meira Mattos (1997) levanta-se em defesa da Geopolítica contra os discursos da “Globalização Total”, afirmando que: “extensão, forma e posição continuam válidas como expressões políticas. Assim sendo, a Geopolítica continua sua missão inspiradora de soluções políticas”.

Os debates sobre o fim ou a continuidade dos estudos geopolíticos animaram boa parte da academia mundial, tanto militar quanto civil. Na revista *A Defesa Nacional*, o conceito de Geopolítica seguiu a tendência internacional e sofreu modificações a partir dos anos 2000, sendo apresentado de forma ampliada. Assim aparece, por exemplo, no artigo “A importância da geopolítica do terrorismo”, de Tiago Alexandre Maurício (2008), que parte de um ator não estatal, e introduz aspectos não geográficos como a ideologia.

Além desse, a inclusão de atores não estatais também aparece em outro artigo, escrito por Flávio Pietrobon-Costa (2011), intitulado “Um modelo de força para o Exército Brasileiro no século XXI: ação geopolítica e geoestratégia”. Segundo o autor: “Os atores do sistema geopolítico internacional são mutuamente dependentes: Estado-Nações; atores não estatais, na forma de organizações internacionais ou

transnacionais; organizações não governamentais; empresas multinacionais e grupos econômicos com interesses privados.” (Pietrobon-Costa, 2011).

Já em “Reaprendendo com a Geopolítica”, há uma ampliação em outro sentido. O autor Manuel Cambeses Júnior (2009) define geopolítica como “a ciência que pretende interpretar os fenômenos que permeiam a política nacional ou internacional no estudo sistemático dos fatores geográficos, econômicos, raciais, culturais e religiosos”. Essa ampliação revela outra tendência nos estudos geopolíticos, qual seja, a inclusão de fatores não geográficos na análise. Tal ampliação conduz a qualificações setoriais da geopolítica, como geopolítica energética, enfatizado por Francisco Frota e Nivalde Castro em artigo publicado na revista em 2012.

II. ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

Uma vez estabelecidas as considerações conceituais, podemos nos concentrar sobre o aspecto central deste trabalho, isto é, as abordagens sobre Amazônia. Este território multifacetado é compreendido em diferentes escalas a depender dos objetivos do estudo. Nesse contexto, vale mencionar que se trata de um território que está amplamente representado na revista *A Defesa Nacional*.

Nas suas edições existem 307 artigos que mencionam direta ou indiretamente a Amazônia, alguns com olhares ampliados sobre o Brasil e outros territórios, outros que tratam especificamente sobre este território. Neste item, nossa intenção é apresentar a situação numérica da produção.

Começamos pela distribuição temporal da produção, apresentada no primeiro gráfico (fig. 1). É possível perceber que a distribuição da produção não é regular, tendo momentos de maior e de menor produção, indicando que o interesse pela Amazônia variou ao longo do tempo.

Fig. 1. Número de artigos por período (elaboração própria)

Aqui teceremos algumas hipóteses que ajudam a explicar as variações temporais. Assim, começando pelo período de 1913 a 1928, percebemos um número baixo de textos que abordam a Amazônia. Isso se explica por duas razões, uma de ordem interna à revista e outra de ordem externa.

Internamente, em seus primeiros anos a revista *A Defesa Nacional* funcionou como espaço para divulgação de informações militares, sem estabelecer áreas específicas para reflexões de cunho acadêmico. Além dos informes sobre efetivo e mobilização das tropas, a maior parte dos artigos versava sobre experiências diretas de oficiais e textos sobre operações e táticas.

Do ponto de vista externo, a 1ª Guerra Mundial recebeu atenção especial em muitos dos textos publicados pela revista, uma linha de produção que se estendeu além do período de conflitos.

A partir de 1930, há um crescimento significativo de textos sobre a Amazônia, que acompanham o avanço das reflexões sobre o Brasil impulsionados pela ascensão de Getúlio Vargas e seu plano de modernização nacional. Além disso, a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1936, animou a produção de textos sobre demografia e integração nacional. Além disso, as lições da 1ª Guerra Mundial fizeram com que muitos pensadores dedicassem atenção às questões nacionais de defesa, tendo a Amazônia brasileira um papel significativo.

A 2ª Guerra Mundial, no entanto, traria uma redução na produção voltada para o Brasil, dando lugar ao teatro de guerra na Europa e a participação do Brasil no conflito. Após o conflito, a queda de Getúlio Vargas em 1946, também contribuiria para redução de textos dedicados a Amazônia.

No entanto, no final da década seguinte teremos a ampliação de estudos sobre a Amazônia. Isso se explica em parte pelo amadurecimento da própria revista no campo editorial, com a separação de seções, incluindo-se uma dedicada a geopolítica a partir de 1958, coordenada por Octávio Tosta.

Por outro lado, finda a guerra, as atenções dos escritores retornam para o Brasil, ampliando o número de estudos sobre as regiões, as desigualdades regionais e a dificuldade de proteção da Amazônia brasileira, vista como área não integrada ao território nacional. Nesse sentido, ampliam-se os trabalhos sobre redivisão do território brasileiro, criação e ampliação de eixos de integração e ocupação, além da transferência da capital para o Centro-Oeste.

Os trabalhos também ganham maior densidade teórica em consequência da criação da Escola Superior de Guerra, em 1948. Chama atenção nesse período o volume de trabalhos sobre geopolítica de países vizinhos, como a Bolívia. Além disso, o contexto de Guerra Fria produz reflexões sobre o papel do Brasil no mundo, e o lugar da Amazônia.

Na década de 1970, as questões operacionais e estratégicas voltam à cena e há uma redução dos trabalhos sobre Amazônia, sobretudo após as crises do petróleo. Apesar disso, é importante mencionar o trabalho de Meira Mattos (1978), o primeiro a tratar a Pan-Amazônia como elemento de integração regional. O volume de publicações é retomado a partir de finais da década de 1980, permanecendo relevante até os dias atuais. O que se explica pelas discussões em torno da soberania da Amazônia em meio as discussões ambientais e da demarcação de terras indígenas.

Esse amplo escopo de produção sobre Amazônia está permeado de artigos sem identificação, sobretudo nos anos iniciais. Além disso, muitos autores que escreveram sobre a região apenas uma única vez. Nesse contexto, é importante destacar autores que trataram deste território de forma consistente. Por isso, extraímos a frequência de autores e destacamos aqueles que produziram três ou mais textos, o que pode ser visto no segundo gráfico (fig. 2).

Fig. 2. Número de artigos por autor(a)
(elaboração própria)

Destacam-se, nesse contexto, Carlos Meira Mattos e Therezinha de Castro, com seis artigos cada. Vale mencionar que além do maior número de publicações, ambos publicaram textos na revista *A Defesa Nacional* que posteriormente se transformaram em obras que marcaram o pensamento sobre Amazônia.

Em 1978, Meira Mattos publica o artigo “Uma geopolítica para a panamazônia”, em meio as discussões do Tratado de Cooperação da Amazônia, assinado em junho do mesmo ano. Dois anos depois, publica suas reflexões de forma ampliada, em livro homônimo, pela Bibliex.

Já Therezinha de Castro publica, em 1981, o artigo “Amazônia: o grande desafio geopolítico” e, 1988, o seu primeiro livro sobre Amazônia, com o título *Rumo à Amazônia: problemática geopolítica*. Em 1992, revisita o tema no artigo “Amazônia – geopolítica do confronto e geoestratégia da integração”, publicando livro com o mesmo nome em 1995.

Outros célebres pensadores militares também tiveram estudos que pensavam a Amazônia publicados na revista *A Defesa Nacional*, como Lysias Rodrigues, Mario Travassos e Octávio Tosta.

A categorização dos trabalhos publicados na revista *A Defesa Nacional* foi o aspecto mais complexo deste trabalho. No que pese o caráter subjetivo desta etapa, ela permitiu visualizar os principais temas abordados sobre Amazônia (fig. 3).

Fig. 3. Número de artigos por categoria
(elaboração própria)

Os estudos que partem de concepções geopolíticas e geoestratégicas são majoritários, convergindo sobre eles textos

geohistóricos sobre ocupação, formação territorial e fronteiras e integração nacional. A esses seguem textos que adotam uma concepção de defesa e estratégia, aos quais podem ser correlacionados artigos sobre operações e táticas.

Embora em menor número, os textos sobre fatores geográficos, como relevo e hidrografia, mostram-se mais consistentes em todo o período analisado. No plano mais contemporâneo, e em menor escala, aparecem textos sobre desenvolvimento, recursos naturais, cooperação internacional e internacionalização.

III. ABORDAGENS INICIAIS SOBRE DEFESA E FORMAÇÃO TERRITORIAL: 1913-1945

Com essas considerações bibliométricas partimos para análise qualitativa dos textos publicados na revista *A Defesa Nacional*, separando-os por períodos. No que se refere à presença da Amazônia, o período de 1913 a 1945 foi marcado por temas relacionados a formação territorial, defesa das fronteiras e operações militares. Autores como Mario Travassos (1926; 1940), e Lima Figueiredo (1933; 1934; 1935; 1945) e Raimundo Pereira da Silva (1933) foram fundamentais na criação de um entendimento sobre a geografia amazônica, e o uso do conhecimento geográfico para definição de estratégias e ações táticas realizadas pelas forças armadas.

Durante esse período foram identificados 52 artigos que tinham a região amazônica como objeto e 37 autores, sendo esses civis e militares, com patentes de tenentes a generais. Já no primeiro ano da revista *A Defesa Nacional* é publicado o primeiro texto com ênfase na Amazônia.

Com autoria de General Marques Porto (1913), e intitulado “A defesa da Amazônia”, o artigo ressalta a necessidade da preparação do exército, seja ela financeira ou material, para a defesa da região amazônica, tendo em vista o Rio Amazonas como principal recurso de transporte e operações estratégicas, o texto foi escrito com base na experiência do autor e sua comitiva que, em 1907, passaram por cidades do norte do país, como Óbidos (PA) e Manaus (AM), com o objetivo de entender os desfalques da atividade militar na região.

Em 1914, dois artigos foram publicados nessa temática. O primeiro, escrito pelo General Faria (1914) também aborda assuntos relacionados a despesas militares, preparo e organização das forças armadas, estratégias de defesa nacional e a importância da concentração de tropas em determinados pontos estratégicos voltados ao contexto amazônico. A percepção da necessidade da defesa, sobretudo em uma região tão complexa quanto a amazônica, é apresentada baseada na própria história do Brasil, onde o General Faria relembra a guerra do Paraguai.

O segundo, de Basílio Taborda (1914) discute a necessidade da comunicação clara e precisa nas operações militares, sob a justificativa de que novas tropas estavam se deslocando para a região norte e as informações coletadas nas bases deveriam chegar de forma mais concisa e verossímil.

Em 1918, apenas um artigo foi escrito. De Sylvio Scheleder (1918), “Lei de mobilização” tem como base o Projeto Dorval Porto, cujo tema central era a importância da defesa nacional e a necessidade de uma abordagem estratégica e integrada para lidar com questões militares e políticas. Além disso, aspectos geográficos e econômicos são citados como fatores que influenciam uma boa ação militar.

No ano seguinte, em 1919, dois informes que mencionam a Amazônia foram escritos. “Medidas Complementares” do

Capitão Daltro Filho (1919) e “O sorteio militar em perigo” do Coronel José Joaquim Firmino (1919). Em linhas gerais, abordam aspectos da defesa e integração territorial, por meio de instruções e envio de tropas para a região.

Na década de 1920 e início de 1930, os tratados de delimitação e as fronteiras amazônicas tornam-se o foco principal dos textos sobre a região. São exemplares os textos “Tratado de limites Brasil-Colômbia”, de Rogerio Ibarra (1929), “A divisão territorial do Brasil”, de Segadas Viana (1929) e “Fronteira com a Guyana Inglesa”, de Felinto Abaeté Cavalcante (1931).

A partir da década de 1930, a ocupação e a integração do Norte ao restante do país ganham maior destaque, ao serem enquadradas como um problema de segurança nacional. Nesse contexto, está o artigo “Colônias Militares”, de Raul Silveira de Mello (1931), “O magno problema atual brasileiro”, de A. J. Bellagamba (1931) e “Colonização e defesa das nossas fronteiras”, de Raimundo Pereira da Silva (1933).

Ainda no âmbito da defesa e segurança dois textos merecem destaque: “Brasil e sua defesa”, de Castro Ayres (1938) e “As condições geográficas e o problema militar brasileiro”, de Mario Travassos (1940). No ano de 1945, a Geopolítica assume um papel relevante para os assuntos militares a partir do texto “A geopolítica das nossas fronteiras”, do Coronel Lima Figueiredo (1945).

III. ABORDAGENS GEOPOLÍTICAS CLÁSSICAS: 1946-1977

Durante o período de 1946 a 1977, contabilizaram-se 97 textos que abordam a Amazônia, desde descrições de operações militares, até a integração nacional, com enfoque em questões geopolíticas.

Inicialmente, notam-se estudos geográficos e sociais a fim de se obter maior reconhecimento da Amazônia brasileira e dos países de seu entorno. Nesse momento, destacam-se as contribuições dos artigos “A Amazônia Colombiana”, do Capitão Nelson Werneck Sodre (1946), “A região Norte”, do Capitão Amaury Benevenuto de Lima (1946), “O Alto Amazonas”, do Coronel Francisco Pereira da Silva Fonseca (1946), e do ponto de vista geohistórico, “Formação territorial do Brasil”, escrito pelo Major João Baptista Peixoto (1951). Nesse sentido, afere-se que os textos contribuíram para os estudos amazônicos de maneira exploratória e descritiva, trazendo aspectos socioeconômicos, naturais e políticos da região.

Acerca das descrições geográficas e morfológicas, identificou-se a dificuldade de adentrar os territórios amazônicos em razão do clima tropical, da alta pluviosidade, e da mutação dos cursos d’água. Além disso, dificultava a colonização da área a ineficiência de cultivos ou manufaturas pelas condições do solo. Apesar disso, os autores atentam para as potencialidades mercantis e de desenvolvimento econômico voltadas para o uso da bacia hidrográfica, a partir de rotas fluviais, hidrelétricas e da piscicultura.

Entre os autores com produção mais consistente, é notória a contribuição do Major João Baptista Peixoto à literatura militar em suas obras “Conquistas de uma década” (1975), “Os transportes no atual desenvolvimento do Brasil” (1977) e “A Segunda Grande Guerra - Síntese das campanhas e mapas ilustrativos” (1951).

Nesse período, há um grande número de trabalhos sobre história e ocupação do Brasil e da Amazônia, sugerindo um maior interesse por parte dos pesquisadores em explicar a

formação da região amazônica, desde a colonização, em seus aspectos políticos e, principalmente, territoriais.

Ademais, o entendimento histórico do desenvolvimento da Amazônia também permitiu com que os militares e a sociedade civil pudessem formular estratégias operacionais, e de integração que serviram de base para o pensamento geopolítico voltado para a Amazônia, considerando os países condôminos desse vasto bioma.

Aqui destacam-se os textos “A Amazônia Brasileira”, de Artur César Ferreira Reis (1958), “O Sentido Geopolítico do Descobrimiento do Brasil”, de Omar Emir Chaves (1959), “Bolívia, impressionante expansão geopolítica”, de Octávio Tosta (1959), “A confraternidade americana e a clausura geopolítica da Bolívia”, de Humberto Costas (1959), “A Bolívia, uma experiência geopolítica”, de Alfredo A. Kolliker Frers (1959), “Geopolítica boliviana”, de Felipe Viscarra (1959), “Geopolítica: território e domínio”, de Waldir da Costa Godolphim (1959), e por fim “A conjuntura nacional - fatores geográficos - aspectos geopolíticos”, de Mário Travassos (1959).

O ano de 1959 foi notável no que se refere a quantidade de produções sobre a Amazônia na Revista, representando 58% das publicações coletadas durante toda a década de 1950. Nesse ano, a abordagem geopolítica brasileira cruza de modo significativo os estudos militares sobre domínio e controle político dos territórios amazônicos.

Nesse contexto, destacam-se os trabalhos sobre geopolítica da Bolívia, considerando a geopolítica sul-americana e seus efeitos sobre o cenário político brasileiro. É importante mencionar que autores como Octávio Tosta e Mário Travassos interpretaram o pensamento geopolítico clássico, considerando os aspectos teóricos de Kjéllen e Mackinder, impulsionando os estudos geopolíticos brasileiros.

Mário Travassos ganhou notoriedade em 1935 com a publicação de *Projeção Continental do Brasil*. Em linhas gerais, defendia que o país atualizasse as condições geográficas econômicas e políticas através da interiorização da capital e da readaptação do sistema viatório em sintonia com a dinâmica territorial do Brasil. O controle sobre as áreas de fronteira ao norte do subcontinente permitiria a vinculação com as economias antilhanas, e para isso se tornava urgente a redução do vazio demográfico na região amazônica brasileira.

Com a sessão de geopolítica, a partir de 1958, multiplicam-se os textos que utilizam, de forma mais ou menos precisa, essa abordagem. Como já mencionado, Meira Mattos (1961), ressalta a maturidade do pensamento geopolítico brasileiro. Parte dos estudos passam a considerar a Amazônia como área problema para o desenvolvimento e defesa do Brasil, tal qual retratada por Artur César Ferreira (1960) em “Problemas da Amazônia”.

São também comuns textos sobre a presença e a ação militar na Amazônia. É o caso de “Operações fluviais: no teatro de operações amazônico”, do Maj. Gustavo Moraes Rego Reis (1962), “Estudo geográfico da Bacia do Amazonas”, de Asdrubal Esteves (1964), “As Forças Armadas e a Amazônia”, de Daniel Andrade (1966), “Centro de Instrução de Guerra na Selva” e “O índio no Amazonas”, de P. Marcos (1967), “Segurança Nacional, fator de desenvolvimento na Amazônia”, de Lauro Alves Pinto (1967), “Amazônia brasileira” (1967), “Considerações sobre o problema indígena brasileiro” e “Amazônia brasileira” (1975), de Frederico Rondon (1967; 1975a; 1975b), “A Amazônia e a Bacia do Rio Negro” (1968), de Gelio Augusto Barbosa

(1968), “O estudo tático do terreno nas áreas de selva da Amazônia”, de Adalberto Bueno da Cruz (1973), e “A estratégia de desenvolvimento regional no Brasil”, de João Paulo dos Reis Velloso (1973).

Esse período de quase duas décadas foi fortemente marcado pelas operações de reconhecimento da selva e por projetos nacionais do Governo Federal, em busca de maior integração e desenvolvimento da região. A criação do Comando Militar da Amazônia (1956) e do Centro de Instrução de Guerra na Selva (1964) foram o pontapé para a atuação efetiva das Forças Armadas brasileiras na Amazônia em defesa do território nacional, o que contribuiu para a abordagem apresentada pelos textos.

IV. A ABORDAGEM GEOPOLÍTICA DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO: 1978-2023

No período de 1978 a 2003 são encontrados um total de 63 artigos relacionados ao tema. Esse intervalo de tempo permite observar mudanças e o surgimento de novas tendências, dando uma visão abrangente sobre as discussões relacionadas à Amazônia.

Para ter uma análise mais específica, foi examinado o número de publicações relacionadas ao tema por ano. Durante o intervalo de tempo de 1978 a 1982 há um total de treze artigos relacionados a Amazônia. Nesse período se vê um interesse crescente nas questões geopolíticas da região, seguindo a tendência do período anterior.

No entanto, a grande novidade deste período foi trazida por Meira Mattos (1978), ao considerar a Amazônia pelo seu conjunto, isto é, como fator de projeção coletiva do poder, indicando uma visão de integração regional transnacional: “Ademais, uma solução comunitária para os problemas econômicos e sociais da panamazônia levaria a vantagem de permitir um equacionamento ajustado à ecologia e às necessidades regionais” (Mattos, 1978).

Sem mudanças nos espaços soberanos dos países, a “solução comunitária” se apresenta como uma forma de reafirmar a soberania sobre a Amazônia para os países sul-americanos, em um momento em que a comunidade internacional passa a discutir a questão ambiental e a possibilidade de uma soberania compartilhada sobre a floresta.

No período de 1983 a 1987 há uma queda no número de artigos relacionados ao tema, retomando o foco para os aspectos geográficos, a geohistória, a conquista e as expedições na Amazônia realizadas pelos portugueses. Porém, o artigo “Pensamento geopolítico brasileiro: Travassos, Golbery, Meira Mattos” escrito por Nicolas Buscovich (1987), reitera a importância da Amazônia no contexto do pensamento geopolítico brasileiro.

De maneira semelhante, de 1988 a 1990, são publicados três artigos relacionados à Amazônia, tendo um enfoque mais para a logística militar na região e os desafios ser enfrentados, a fim de preservar a sua soberania e segurança da região amazônica.

Por outro lado, ao longo do período de 1991 a 1994, há um aumento significativo de artigos publicados, sendo um total de vinte que abordam temas relacionados à Amazônia. No período citado os artigos focam mais nas estratégias para conseguir o desenvolvimento da região, principalmente no âmbito do desenvolvimento sustentável, através, por exemplo, da cooperação internacional com os países amazônicos, além da necessidade do aumento da densidade demográfica na região, trazendo e criando investimentos.

Já entre 1995 e 2000 foram escritos quatorze artigos relacionados à Amazônia, com foco na manutenção da soberania e da segurança na região, evidenciando o papel fundamental que a área tem para o Brasil, e dos benefícios que pode trazer para o país em termos de desenvolvimento. Além de ressaltar ameaças internacionais, como a cobiça por parte dos países centrais e das organizações internacionais, que representam países fora do contexto amazônico.

De 2000 a 2003 foram escritos um total de onze artigos relacionados ao tema, com foco principal na defesa da Amazônia, destacando ainda mais a sua importância para o país e apresentados diferentes estratégias para combater as ameaças de internacionalização e exploração econômica por parte das grandes potências estrangeiras. Nesse contexto, é notável o artigo “A Amazônia e os interesses estrangeiros, do Segundo Reinado ao desafio da Nova Ordem Mundial”, escrito por Osmar José de Barros Ribeiro (2000).

O período de 2004 a 2023 compreende a parte mais recente do pensamento sobre a Amazônia. Contabilizou-se 68 (sessenta e oito) artigos abordando aspectos da região, uns mais abrangentes que outros. Até o ano de 2010, assuntos como a segurança e defesa regional e a análise de ameaças externas eram recorrentes. Em seguida, as aplicações políticas foram temáticas predominantes, principalmente, referentes à cooperação e integração local.

Diante disso, percebe-se dois grandes campos presentes nesse corte temporal, a soberania regional e a geopolítica amazônica. A abordagem geopolítica permanece viva tendo como exemplo o artigo “Amazônia: o grande desafio geopolítico”, escrito por Marcos Henrique Camillo Côrtes (2006) e “Estrutura Geopolítica da Amazônia Brasileira”, de Eduardo Dias da Costa Villas Bôas (2011).

A concepção da Amazônia como desafio reaparece no texto de Orlando Pessanha Encarnação Filho (2007), intitulado “Amazônia – um desafio a vencer”. O desafio pode ser sintetizado na capacidade do Brasil e dos países amazônicos manterem a soberania e autonomia decisória sobre a Amazônia diante das pressões internacionais em torno de questões ecológicas e ambientais. Na revista, alguns artigos tratam diretamente dessa questão, como é o caso de “A ciência ambiental e seus reflexos na segurança e desenvolvimento nacionais”, de Marco Maciel (2006) e “Cooperação internacional para desenvolvimento e segurança da Amazônia”, de Tânia Monteiro (2007).

As discussões sobre cooperação internacional mostram a importância da Amazônia no contexto global e regional. Essa colaboração visa fortalecer os mecanismos e meios de governança na região, construindo parcerias estratégicas, que gerariam uma maior eficácia no enfrentamento de desafios compartilhados.

Ressalta-se que a cooperação internacional é vista como elemento estratégico, uma vez que ajudaria a lidar com a cobiça internacional, na segurança e na defesa da região, retomando os escritos de Meira Mattos, evidenciando o âmbito regional como fundamental para a ação coordenada e assertiva nas questões de interesse mútuo, o que permitiria gerar maior estabilidade regional e desenvolvimento.

A segurança e a soberania nacional passam a refletir a preocupação com a preservação e a defesa dos recursos naturais nos territórios amazônicos, diante das vulnerabilidades internas e ameaças externas. Em “A Amazônia e o Projeto Calha Norte”, Nilder Costa (2007) discute diferentes formas de defesa da Amazônia,

considerando o monitoramento das fronteiras e a presença militar na região.

A engenharia militar e infraestrutura são assuntos abordados nos textos como elementos essenciais para o desenvolvimento e a segurança da região, destacando a importância das Forças Armadas principalmente na construção de infraestruturas básicas, como pontes, estradas e instalações militares, as quais visam impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, promovendo a integração do comércio e facilitando o acesso a áreas remotas. Além disso, a engenharia militar pode ajudar a garantir a defesa da segurança e da soberania na Amazônia.

Em termos quantitativos, no ano de 2004 foi escrito 1 (um) trabalho e em 2005 foram escritos 6 (seis) que abordam a região amazônica, contudo todos faziam breves menções e não se aprofundaram na temática. Vale salientar que, o primeiro texto “A segurança do Estado brasileiro diante das ameaças características do limiar do século XXI” do Ten. Cel. Gustavo de Souza Abreu molda o pensamento dominante na primeira década relativo às ameaças na fronteira Norte e a “cobiça internacional” - por meio de ONGs estrangeiras - sobre a Amazônia. Entre algumas das palavras mais utilizadas pode-se citar: Segurança, Ameaça, Estados, Internacional, Poder Militar e Operação.

Além disso, entre os 6 (seis) trabalhos de 2005, a Amazônia não aparece com frequência e não é assunto central de nenhum dos artigos. Entre eles, 2 (dois) se enquadram na categoria ‘recursos naturais/soberania nacional’, 2 (dois) em ‘estratégia’ e ‘operações e táticas’, 1 (um) na categoria de ‘internacionalização’ e 1 (um) na definição de ‘fronteiras’.

Em 2006 foram escritos 8 (oito) artigos. Entre os mais relevantes cita-se “Integração sul-americana” de Paulo Roberto Costa e Silva e “As violações ‘invisíveis’ das fronteiras” de Marcos Henrique Camillo Côrtes. Ambas possuem na sua redação estudo sobre fronteiras, mas a partir de diferentes perspectivas. Enquanto o primeiro foca na resolução de conflitos através da integração regional, o segundo examina o reconhecimento e eliminação das ameaças através da aplicação dos elementos de segurança.

Dos 8 (oito) trabalhos, 2 (dois) abordam sobre ‘estratégias’, 2 (dois) sobre ‘fronteiras’, 2 (dois) sobre ‘operações e táticas’, 1 (um) sobre ‘história e ocupação’ e apenas 1 (um) na categoria de ‘cooperação internacional’. Pode-se citar como termos mais utilizados: Integração, Forças Armadas, Regionalização, Cooperação, Desenvolvimento, Globalização, Fronteiras, Ameaças, Soberania e Vulnerabilidades.

Em 2007, encontram-se 4 (quatro) textos, entre os quais, 2 (dois) situam-se na categoria ‘internacionalização’, 1 (um) em ‘integração nacional’ e somente 1 (um) em ‘fatores geográficos’. Observam-se “Obstáculos à integração e ao desenvolvimento da Amazônia brasileira”, texto extraído do “Alerta Científico e Ambiental” e “Princípio de Soberania e Autodeterminação dos povos na política internacional” de Ives Gandra da Silva Martins como os trabalhos mais significativos durante o período. As expressões mais utilizadas foram: Soberania, Direito, Floresta, Internacional, Integração, Desenvolvimento, Sustentável, Pavimentação, Amazônia e ONGS.

Dentro de 2008, contou-se 3 (três) artigos, nos quais 2 (dois) retratam o tema ‘internacionalização’ e somente 1 (um) sobre ‘estratégia’. Em “Amazônia” de Roberto Mangabeira Unger e “Poluição ambiental e intenso consumo dos recursos

naturais - possíveis causas e de conflito internacional" do Cel. Vicente Cavaliere constata-se uma preocupação ambiental e econômica mais acentuada. Cita-se como termos mais usados: Amazônia, Floresta, Estratégia, Soberania, Território, Internacional, Segurança, Política, Recursos e Ameaças.

Em 2009, verificou-se 8 (oito) artigos, nos quais 2 (dois) abordam sobre a 'estratégia', 2 (dois) sobre a 'geopolítica', 2 (dois) sobre 'história e ocupação' e somente 1 (um) sobre 'operações e tática'. Os termos mais utilizados nesse período foram: Crises, Defesa, Forças Armadas, Estratégia, ESG, Internacional, Segurança, Amazônia, Integração, Poder Militar, Brasil, Fronteira, Segurança, Desenvolvimento e Região.

Nota-se uma inclinação à proteção regional através de elementos estratégicos nesse ano. Sobre o tema pode-se citar "Instituições militares brasileiras e relações internacionais no pós-Segunda Guerra Mundial" de Juraci Ferreira Galdino, "Modo brasileiro de faixa de fronteira" do Cel. Gustavo de Souza Abreu e, principalmente, o artigo "Estratégia de defesa da Amazônia brasileira" do Almirante reformado Roberto Gama e Silva. Esse texto traz uma investigação dos métodos empregados por Marquês de Pombal na anexação e ocupação da região amazônica ao território brasileiro.

Reúne-se 6 (seis) trabalhos no ano de 2011, entre os quais, 3 (três) se enquadram na classificação de 'história e ocupação', 1 (um) em 'geopolítica', 1 (um) em 'recursos naturais' e apenas 1 (um) em 'estratégia'. Evidencia-se os seguintes textos: "Região, fronteiras e redes ilegais" de Lia Osório Machado e "Amazônia: desafios e soluções" do Gen. Eduardo Dias da Costa Villas Boas. Em relação ao segundo texto, o autor apresenta as funções - divididas entre obtenção, posse e proteção - e características da região para aplicações políticas e econômicas no cenário nacional. Alguns dos termos mais usados nessa recorte são: Estratégia, Fronteira, Território, Integração, Internacional, Tráfico, Segurança, Soberania, Floresta e Recursos.

O ano de 2012 dispõe somente de 2 (dois) títulos, onde um disserta sobre 'geopolítica' e outro sobre 'história e ocupação'. Em "A geopolítica da América do Sul", Maj. Francisco Nixon Lopes Frota e Phd Nivalde J. de Castro desenvolvem o conceito da defesa como papel fundamental para a integração energética e regional dos países do continente sul-americano. As palavras mais mencionadas foram: Integração, Defesa e América do Sul.

Os 3 (três) documentos de 2015, não investigam a temática desejada e apresentam somente citações passageiras. Porém, todos retratam conteúdos inseridos dentro da categoria de 'estratégia'.

Em 2016 e 2018 foram encontrados 2 (dois) trabalhos e ambos estão categorizados no conceito de 'operações e tática': "O novo conceito operacional do Exército dos EUA, 'Vencer em um mundo complexo', e o Brasil de Michael A. Grygar e "A presença do Exército Brasileiro na fronteira terrestre do Brasil" do Cel. Cav. Rogério Marques Nunes.

Dos 6 (seis) artigos vistos em 2017, 4 (quatro) encontram-se no grupo da 'geopolítica' e 2 (dois) em 'fronteiras' e 'história e ocupação', respectivamente. "Cooperação internacional para desenvolvimento e segurança da Amazônia" do Maj. Inf. Rui Cesar Rech. O documento debate, principalmente, sobre o desempenho da Organização Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) na tentativa de proteção sustentável da região amazônica.

2019 é o ano que mais se diferencia, em relação a eixos temáticos. Encontrou-se 4 (quatro) artigos, entre os quais 2 (dois) se enquadram em 'operações e táticas' e os outros em 'estratégia' e 'fatores geográficos'. Nesse período comenta-se sobre O Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) e o Sistema de Defesa, Indústria e Academia (SisDIA) de Informação, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC-1) e sobre uma possível crise hídrica mundial, levando em consideração suas atribuições no contexto amazônico.

Em 2020 é visto 4 (quatro) documentos, no qual todos adotam categorias diferentes: 'geopolítica', 'estratégia', 'história e ocupação' e 'fronteiras'. Entre os 5 (cinco) textos de 2021, 2 (dois) estão dentro da categoria de 'integração nacional', 2 (dois) em 'operações e táticas' e apenas 1 (um) em 'estratégia'.

"Operação Verde Brasil I e II no processo de securitização ambiental da Amazônia" de Gustavo Daniel Coutinho Nascimento, Germano Botelho Pereira, Carlos Henrique Arantes de Moraes e Guilherme Ramon Garcia Marques, "Operação Acolhida: a resposta do Estado brasileiro diante da crise humanitária venezuelana e suas consequências para a Defesa Nacional" de Orlando Mattos Sparta de Souza e Roger Regufe Gonçalves Lopes e "Mobilidade humana, fronteiras e a Covid-19: as estratégias de atuação da Operação Acolhida na cidade de Manaus/AM em tempos de pandemia" de André Vicente Scafutto de Menezes e Simone Tavares da Silva. Todos são documentos de destaque em relação ao contexto moderno do sistema de resposta militar brasileiro, frente às adversidades na região norte.

Verificou-se em 2022, 4 (quatro) artigos, entre os quais 2 (dois) discorrem sobre 'geopolítica' e 2 (dois) sobre 'operações e táticas'. Em "Geopolítica e soberania na Amazônia" de Andre Rolim da Silva o assunto passa a ser a evolução da soberania brasileira na região amazônica. Ademais, apresenta-se as estratégias atuais para manutenção da extensão territorial, destacando a participação das Forças Armadas nesse processo. Igualmente, aborda-se a importância da região amazônica para o Brasil, em termos históricos e geopolíticos.

Outrossim, o último artigo a "Amazônia brasileira" de Endrigo Buscarons da Silva apresenta as fragilidades e práticas que potencializam as ameaças à soberania nacional do território amazônico, como o vazio demográfico, a grilagem, o garimpo e o desmatamento.

As palavras mais utilizadas em 2022 são: Amazônia, Brasil, Região, Desenvolvimento, Nacional, Soberania, Internacional, Recursos, Geopolítica e Segurança, Territorial, Histórica, e Fronteiras.

E, por fim, "A capacidade de dissuasão do Comando Militar da Amazônia em um contexto de operações em multidomínio" de Cel. Inf. André Tavares da Silva, o único artigo de 2023. Encontra-se na categoria de 'estratégia' e discute sobre a doutrina militar e as estratégias terrestres - dissuasão e presença - do Comando Militar da Amazônia (CMA).

Por tanto, é interessante apontar algumas considerações finais sobre a análise feita. Em primeiro lugar, dentro das duas categorias estabelecidas anteriormente, temos assuntos divergentes como 'história e ocupação', 'recursos naturais' e 'fatores geográficos'. Majoritariamente dos textos possuíam a categoria de 'estratégia' e 'geopolítica' como temática central. Ademais, não foram encontrados trabalhos referentes à

Amazônia nos anos de 2010, 2013 e 2014 e uma particularidade desse corte temporal foi o incremento significativo de artigos escritos por civis e por mulheres.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo buscamos fazer um levantamento sobre Amazônia nas edições da revista A Defesa Nacional. Nos seus 110 anos de existência, encontramos referência à Amazônia em 307 textos publicados. Nestes são abordados diferentes temas sobre a região.

O ritmo da produção sobre Amazônia acompanha os eventos da política nacional e internacional, da economia e, mais recentemente das questões ambientais. O período de maior publicação corresponde ao momento de maior interesse pela geopolítica, entre as décadas de 1950 e 1960. No entanto, o interesse pela Amazônia segue forte a partir de finais de 1970, até os dias atuais.

Ao longo desses 110 anos, a própria definição de geopolítica sofreu alterações, assim como as questões que remetem a defesa da Amazônia, transitando de uma concepção de vazios demográficos para preservação de povos originários e conservação ambiental.

Por ser um estudo exploratório, mais do que encerrar a questão, nosso intuito foi o de contribuir para o início do debate sobre geopolítica, segurança e defesa da Amazônia indo além dos textos clássicos, reconhecendo um espaço importante de produção.

V. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Jonathan Felix Ribeiro Lopes: 1. Concepção e desenho da pesquisa; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito; 6. Revisão intelectual do manuscrito; 7. Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Lia de Macedo Gonçalves Albuquerque Marinheiro: 1. Concepção e desenho da pesquisa; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Mariana Almeida de Oliveira: 1. Concepção e desenho da pesquisa; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Sara Silva Cabral: 1. Concepção e desenho da pesquisa; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Juanita Quijano Niño: 1. Concepção e desenho da pesquisa; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Referências

Abreu, Gustavo de Souza. “A segurança do estado brasileiro diante das ameaças características do limiar do século XXI.” *A Defesa Nacional*, 2004: 18-33.

Abreu, Gustavo de Souza. “Modelo brasileiro de faixa de fronteira.” *A Defesa Nacional*, 2009: 31-42.

Almeida, Carlos Wellington Leite de. “Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM, perspectivas da economia de defesa.” *A Defesa Nacional*, 2002: 42-57.

Andrade, Daniel L. “As Forças Armadas e a Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 1966: 125-128.

Ayres, Castro. “Brasil e sua defesa.” *A Defesa Nacional*, 1938: 565-574.

Azevedo Garrido, Luiz Fernando. “A presença militar brasileira na Amazônia como fator de dissuasão.” *A Defesa Nacional*, 1995: 93-116.

Barbosa, Gelio Augusto. “A Amazônia e a Bacia do Rio Negro.” *A Defesa Nacional*, 1968: 49-54.

Barros Ribeiro, Osmar José. “Amazônia - Um desafio a vencer.” *A Defesa Nacional*, 1995: 49-61.

Bellagamba, A. J. “O magno problema atual brasileiro.” *A Defesa Nacional*, 1931: 511-513.

Benevenuto, Amaury de Lima. “A Região Norte.” *A Defesa Nacional*, 1946: 927-963.

Buscovich, Nicolas. “Pensamento geopolítico brasileiro: Travassos, Golbery, Meira Mattos.” *A Defesa Nacional*, 1987: 7-20.

Carvalho, Agenor Francisco Homem de. “A Bacia Amazônica: panorama atual e interesses marítimos.” *A Defesa Nacional*, 1982: 49-62.

Castro, Therezinha. “Amazônia - Geopolítica do confronto e geoestratégia da integração.” *A Defesa Nacional*, 1992: 68-82.

Castro, Therezinha de. *Amazônia: geopolítica do confronto e geoestratégia da integração*. Rio de Janeiro: FEUS, 1995.

Castro, Therezinha de. “Geopolítica-geoestratégia: relações internacionais.” *A Defesa Nacional*, 1985: 133-139.

Castro, Therezinha de. *Rumo à Amazônia: problemática geopolítica*. Rio de Janeiro: UNIGRAF, 1988.

Cavalcante, Felinto Abaeté. “Fronteira com a Guyana Inglesa.” *A Defesa Nacional*, 1931: 183-186.

Cavalcanti Lundgren, Ronaldo Pierre. “Uma estratégia de segurança para o Brasil.” *A Defesa Nacional*, 2002: 98-123.

Cavaliere, Vicente. “Poluição ambiental e intenso consumo dos recursos naturais.” *A Defesa Nacional*, 2008: 29-34.

Chaves, Omar Emir. “O sentido geopolítico do descobrimento do Brasil.” *A Defesa Nacional*, 1959: 81-86.

- Côrtes, Marcos Henrique Camillo. "As violações "invisíveis" das fronteiras." *A Defesa Nacional*, 2006: 46-50.
- Costas, Humberto. "A confraternidade americana e a clausura geopolítica da Bolívia." *A Defesa Nacional*, 1959: 133-140.
- Cruz, Adalberto Bueno . "As realizações do Governo Federal na Amazônia." *A Defesa Nacional*, 1973: 69-86.
- Couto e Silva, Golbery do. "Questões sobre "Geopolítica do Brasil"." *A Defesa Nacional*, 1981: 33-42.
- Cyrillo, Luiz Cláudio. "Sistema de Vigilância da Amazônia: implantação e reflexos no campo estratégico e na integração nacional." *A Defesa Nacional*, 1997: 47-60.
- Esteves, Asdrubal. "Estudo geográfico da Bacia do Amazonas." *A Defesa Nacional*, 1964: 7-36.
- Figueiredo, Lima. "A geopolítica das nossas fronteiras." *A Defesa Nacional*, 1945: 43-46.
- Figueirêdo, Lima. "O que vi nas fronteiras: o Acre." *A Defesa Nacional*, 1933: 285-287
- Figueiredo, Lima. "O rio sinuoso." *A Defesa Nacional*, 1934: 180.
- Filho, Daltro. "Medidas Complementares." *A Defesa Nacional*, 1919: 23-26.
- Firmino, José Joaquim. "O sorteio militar em perigo." *A Defesa Nacional*, 1919: 12-23.
- Fonseca, Francisco Pereira da Silva. "O Alto Amazonas." *A Defesa Nacional*, 1946: 189-206.
- Frers, Alfredo A. Kolliker. "A Bolívia, uma experiência geopolítica." *A Defesa Nacional*, 1959: 141-148.
- Frota, Francisco Nixon Lopes, e Nivalde José de Castro. "A geopolítica da América do Sul." *A Defesa Nacional*, 2012: 71-81.
- Galdino, Juraci Ferreira. "Instituições militares brasileiras e relações internacionais no pós-Segunda Guerra Mundial." *A Defesa Nacional*, 2009: 64-68.
- Gama e Silva, Roberto. "Estratégia de defesa da Amazônia brasileira." *A Defesa Nacional*, 2009: 93-96.
- Godolphim, Waldir da Costa. "Geopolítica: território e domínio." 1959: 127-134.
- Grygar, Michael A. "O novo conceito operacional do exército dos EUA, "vencer em um mundo complexo", é o Brasil." *A Defesa Nacional*, 2016: 34-40.
- Ibarra, Rogelio. "Tratado de limites Brasil-Colômbia." *A Defesa Nacional*, 1929: 161-163.
- James, Preston E. "Elementos de União e desagregação no Brasil - Um ensaio da geografia política." *A Defesa Nacional*, 1940: 27-33.
- Lepotier. "Geopolítica e Geoestratégia." *A Defesa Nacional*, 1960: 135-138.
- Lösch, Silmara, Carlos Alberto Rambo, e Ferreira de Lima Jacques. "A pesquisa exploratória na abordagem qualitativa em educação." *RIAAE*, 2023: 1-18.
- Machado, Lia Osório. "Região, fronteiras e redes ilegais." *A Defesa Nacional*, 2011: 76-89.
- Marcos, P. "Centro de Instrução de Guerra na Selva." *A Defesa Nacional*, 1967: 157-161.
- Marcos, P. "O índio no Amazonas." *A Defesa Nacional*, 1967: 65-70.
- Martins, Ives Gandra da Silva. "Princípio de Soberania e Autodeterminação dos povos na política internacional." *A Defesa Nacional*, 2007: 3-8.
- Martins, José Sá. "A ocupação dos espaços vazios no território brasileiro." *A Defesa Nacional*, 1989: 14-24.
- Martins, Raul François. "Geopolítica e Geoestratégia: o que são e para que servem." *A Defesa Nacional*, 2001: 75-120.
- Mattos, Carlos de Meira. "Consciência Geopolítica Brasileira." *A Defesa Nacional*, 1961: 141-144.
- Mattos, Carlos Meira. "Estratégias de segurança e de defesa." *A Defesa Nacional*, 1997: 41-46.
- Mattos, Carlos de Meira. "Fundamentos Científicos da Geopolítica e sua Relação com a Teoria de Fronteiras." *A Defesa Nacional*, 1990: 30-37.
- Mattos, Carlos de Meira. "Uma geopolítica pan-amazônica." *A Defesa Nacional*, 1978: 5-17.
- Mattos, Carlos de Meira. *Uma geopolítica pan-amazônica*. Rio de Janeiro: Bibliex, 1980.
- Mello, Raul Silveira de. "Colônias Militares." *A Defesa Nacional*, 1931: 245-250.
- Menezes, André Vicente Scafutto de, e Simões Tavares da Silva. "Mobilidade humana, fronteiras e a Covid-19: as estratégias de atuação da Operação Acolhida na cidade de Manaus/AM em tempos de pandemia." *A Defesa Nacional*, 2021: 27-37.
- Miyamoto, Shiguenoli. "Os estudos geopolíticos no Brasil: uma contribuição para sua avaliação." *Perspectivas*, 1981: 75-92.

- Nascimento, Gustavo Daniel Coutinho, Germano Botelho Pereira, Carlos Henrique Arantes de Moraes, e Guilherme Ramon Garcia Marques. “A Operação Verde Brasil I e II no processo de securitização ambiental da Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 2021: 76-81.
- Nunes, Rogério Marques. “A presença do Exército Brasileiro na fronteira terrestre do Brasil.” *A Defesa Nacional*, 2018: 29-42.
- Peixoto, João Baptista. “A mudança de capital e a reedivisão territorial, dois magnos problemas geopolíticos, contra os quais não se tem argumentos.” *A Defesa Nacional*, 1955: 63-71.
- Pereira, Valmir Fonseca Azevedo. “Empreendimentos estratégicos na Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 2003: 73-82.
- Pinto, Lauro Alves. “Segurança Nacional, fator de desenvolvimento na Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 1967: 43-54.
- Porro, Marques. “A defesa da Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 1913: 66-67.
- Rech, Rui Cesar. “Cooperação internacional para desenvolvimento e segurança da Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 2017: 68-81.
- Rego, Luiz Flores de Moraes. “A indústria mineral e a defesa da nação.” *A Defesa Nacional*, 1930: 23-25.
- Reis, Artur Cesar Ferreira. “A Amazônia Brasileira.” *A Defesa Nacional*, Outubro de 1958: 43-58.
- Reis, Gustavo Moraes Rego. “Operações fluviais: No teatro de operações amazônico.” *A Defesa Nacional*, Junho de 1962: 37-46.
- Ribeiro, Henrique César Melo. “Bibliometria: quinze anos de análise da produção acadêmica em periódicos brasileiros.” *Biblios*, 2017: 1-20.
- Sabóia, Henrique. “A marinha e a Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 1989: 161-162.
- Silva, Andre Rolim da. “Geopolítica e soberania na Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 2022: 72-87.
- Silva, André Tavares da. “A capacidade de dissuasão do Comando Militar da Amazônia em contexto de operações em multidomínio.” *A Defesa Nacional*, 2023: 34-47.
- Silva, Endrigo Buscarons da. “Amazônia Brasileira.” *A Defesa Nacional*, Dezembro de 2022: 88-102.
- Silva, João Mendes da. “Escolas Geopolíticas.” *A Defesa Nacional*, 1961.: 107-128.
- Silva, Raimundo Pereira da. “Colonização e defesa das fronteiras nacionais.” *A Defesa Nacional*, 06 de 1933: 288-290.
- . “O Noroeste.” *A Defesa Nacional*, 1933: 661-663.
- Souza, Mozart de Andrade. “Origens e fundamentos da Geopolítica.” *A Defesa Nacional*, 1959: 93-99.
- Souza, Orlando Mattos Sparta de, e Roger Regufe Gonçalves Lopes. “Operação Acolhida: a resposta do Estado Brasileiro diante da crise humanitária venezuelana e suas consequências para a Defesa Nacional.” *A Defesa Nacional*, 2021: 14-26.
- Taborda, Brasílio. “Praxes a eliminar.” *A Defesa Nacional*, 1914: 184-187.
- Tambs, Lewis. “Influência da geopolítica na política e na estratégia das grandes potências.” *A Defesa Nacional*, 1980: 127-156.
- Tosta, Octavio. “A geopolítica no Brasil.” *A Defesa Nacional*, 1960: 125-128.
- Travassos, Mario. “A conjuntura nacional - fatores geográficos - aspectos geopolíticos.” *A Defesa Nacional*, 1959: 123-132.
- Travassos, Mario. “A doutrina da cooperação militar e naval e o caso brasileiro.” *A Defesa Nacional*, Maio de 1926: 119-121.
- Travassos, Mário. “As Condições Geográficas e o Problema Militar Brasileiro.” *A Defesa Nacional*, Outubro de 1940: 189-198.
- . “As Condições Geográficas e o Problema Militar Brasileiro.” *A Defesa Nacional*, Dezembro de 1940: 119-129.
- Unger, Roberto Mangabeira. “Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 2008: 3-36.
- Vianna, Segadas. “A divisão territorial do Brasil.” *A Defesa Nacional*, Abril de 1929: 271-275.
- Villa Bôas, Eduardo Dias da Costa. “Amazônia: desafios e soluções.” *A Defesa Nacional*, 2011: 84-100.

Apêndice

Nexus Defesa-Sistema Alimentar-Mudanças Climáticas: a importância da FAYS

Daniel Vidal Pérez ¹, Alberto Machado Santos ², Diego L.S. Navia ³, Geremias D.S. de Carvalho ⁴

¹ EMBRAPA, Rio de Janeiro/RJ

² Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/RJ

³ Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ

⁴ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/RJ

Resumo – O aumento previsto da população mundial e, conseqüentemente, da procura por alimentos irá pressionar os limitados recursos terrestres (terras aráveis) e hídricos globais com severas repercussões para a segurança mundial. Desta forma, já se espera uma miríade de riscos a serem enfrentados pelos países, notadamente, os mais pobres e em desenvolvimento, num ambiente de mudanças climáticas. No espaço de quatro anos, vários choques abalaram a maneira como os alimentos são produzidos, distribuídos e consumidos. A pandemia, a invasão da Ucrânia pela Rússia e as recentes interrupções nas principais rotas de navegação perturbam as cadeias de suprimento e fazem os preços dispararem. Além disso, o clima irregular (secas prolongadas e inundações) tem perturbado, regularmente, a agricultura mundial. Isso tudo disparou o alarme entre os governos sobre a segurança do abastecimento de água e alimentos de suas populações. Os vários cenários futuros analisados apontam para um incremento na intensidade e na frequência de eventos climáticos extremos, beirando os catastróficos, e para a disrupção dos Sistemas Alimentares globais, com forte impacto para a segurança mundial. Neste contexto, discute-se a importância da existência de uma Organização Militar (OM) como a Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga (FAYS) na garantia da segurança e defesa alimentar de outras Organizações Militares, não só em tempos de normalidade, mas, principalmente, em tempos de crise de abastecimento, como a verificada durante a recente pandemia. Este artigo é de natureza qualitativa, utilizando dados secundários de pesquisas encontradas em diversas fontes da literatura especializada e de informações pessoais.

Palavras-Chave – Segurança humana, segurança alimentar, defesa alimentar.

I. INTRODUÇÃO

Cribb (2019, 362) aponta que, atualmente, a insegurança alimentar representa uma ameaça existencial tão direta à nossa civilização em caso de grandes disrupções – como um conflito mundial, uma guerra nuclear ou uma catástrofe climática – como representava para os antigos romanos. E neste contexto, ainda pesa a questão da recorrência em função da natureza cíclica das crises alimentares ao longo da história da civilização, como demonstra o livro de Fraser e Rimas (2010) e que perduram até hoje.

Desde o início do século XXI, o mundo já assistiu a quatro crises globais envolvendo a disponibilidade ou o acesso a alimentos, o que culminou em sérios conflitos e instabilidades regionais espalhados pelo mundo.

Entre 2007 e 2008, uma crise alimentar foi desencadeada por uma variedade de fatores trabalhando em conjunto, se destacando (Robles, Torero e Braun 2009, 2; United Nations

2011, 66): o aumento da produção de biocombustíveis, o que elevou o preço do açúcar, milho, mandioca, oleaginosas e óleo de palma; uma seca pronunciada nas principais áreas de produção de trigo, o que elevou o preço desse grão, base da alimentação de vários países; o aumento no preço da gasolina, que aumentou o custo dos fertilizantes e dobrou o custo do transporte dos alimentos. Ao se combinar esses eventos com a natureza especulativa do mercado, formaram-se espirais crescentes de aumento dos preços dos alimentos nos mercados globais. À medida que os preços dos grãos continuaram a subir, o número de pessoas famintas no mundo cresceu exponencialmente e os alimentos se tornaram mais uma vez um catalisador de conflitos políticos (Collingham 2011). Com isso, essa crise se estendeu até 2010 (United Nations 2011, 62; Fan 2012).

Já em 2011, no que se costumou chamar de Primavera Árabe, um novo aumento nos custos dos alimentos, notadamente, no norte da África, fez irromper uma série de protestos que culminaram com a desestabilização de diversos governos, notadamente o do Egito, pela sua importância geopolítica entre os países árabes (Soffiantini 2020, 6).

Entre 2020 e 2021, a pandemia de COVID-19 devastou a segurança alimentar das pessoas mais vulneráveis, principalmente, pela perda de empregos e pela elevação dos preços dos alimentos, em função da disrupção das cadeias de suprimentos e dos *lockdowns* (Perez 2021, 251).

Em sequência, já no princípio de 2022, a invasão da Ucrânia pela Rússia passou a ameaçar o abastecimento global de alimentos, já que a Ucrânia era um importante exportador mundial de trigo, milho, girassol e de óleo de canola (Development Reimagined 2022). Com seus portos bloqueados pelas forças russas, a armação de minas terrestres em seus principais solos agrícolas, o roubo de colheitas da safra 2021/2022 e a diminuição da área cultivada nas safras subsequentes, o futuro do abastecimento de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo continua incerto (World Vision 2022; Deprez 2023; Hnidyi 2023). Além disso, a atual crise global de alimentos foi parcialmente agravada pelo número crescente de restrições ao comércio de alimentos impostas por certos países com o objetivo de aumentar a oferta interna e reduzir os preços no mercado interno. Em 5 de junho de 2023, vinte países implementaram 27 proibições à exportação de alimentos e 10 implementaram 14 medidas de limitação das exportações (World Bank 2023, 13).

Nesse contexto, as perspectivas futuras, quanto a segurança alimentar, tendem a se agravar já que os impactos

destrutivos das mudanças climáticas, como secas, inundações e tempestades cada vez mais severas, serão os principais culpados pela diminuição da produção agrícola e pelo aumento da fome em todo o mundo (United Nations 2018; European Commission 2023). Em 2022, segundo a FAO et al. (2023, xviii e xix), aproximadamente 9,2% da população mundial passou fome, em comparação com 7,9% em 2019, e a insegurança alimentar moderada ou grave afetou 29,6% da população global (2,4 bilhões de pessoas). Vale ressaltar que a insegurança alimentar afeta desproporcionalmente as mulheres e as pessoas que vivem nas zonas rurais.

O filósofo americano George Santayana é famoso por seu aforismo: "Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo". No caso da alimentação e do destino das civilizações, o passado oferece uma orientação muito clara para o futuro provável. Por isso, o presente trabalho objetiva demonstrar a importância de se considerar os sistemas alimentares como um ativo importante dos estudos envolvendo Segurança e Defesa Nacional através do estudo de caso da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga (FAYS). Ela é responsável pela produção e suprimentos de produtos lácteos e cárneos para algumas OM (Organizações Militares), assim, resguardando a segurança e defesa alimentar de seus subordinados. O papel da FAYS se demonstrou essencial durante a pandemia de COVID-19, em que, após o aumento repentino no preço desses insumos, os seus fornecedores não os entregaram. Dessa maneira, coube a FAYS suprir a carência de tais recursos para si e para outras OM espalhadas pelo país.

II. MATERIAL E MÉTODOS

Em princípio, conduziu-se uma pesquisa exploratória onde não se verificou estudo nacional ou internacional que abordasse a importância dos sistemas alimentares com respeito a temas como segurança nacional e planejamento estratégico nacional. Assim, a escolha da metodologia a ser adotada no presente trabalho foi a do tipo revisão narrativa. Nesse tipo de produção, o material coletado pelo levantamento bibliográfico fundamenta a construção do conhecimento teórico, pois combina diferentes perspectivas (UNESP 2015, 3-4). As bases de dados consultadas para a pesquisa bibliográfica foram a Periódicos Capes, Scopus, Web of Science e Google Acadêmico, sendo o período da análise bibliográfico relativo aos últimos 15 anos (2009-2024), a exceção de textos considerados como basilares para alguns temas abordados. Após a coleta de dados, foi realizada a discussão e apresentação do trabalho em formato de artigo científico. Neste contexto, o manuscrito apresentou a discussão dos resultados em seis seções. Primeiramente, se apresentou a definição de alguns termos relacionados à produção de alimentos, como sistema alimentar, segurança alimentar e defesa alimentar, posto que não são conceitos comuns à área de defesa (Brasil 2015; 2018). Da segunda a quinta parte, buscou-se descrever a intrincada interação entre a defesa, a segurança alimentar e as mudanças climáticas como uma questão global vital e que está intimamente interligada com a trama dos conflitos internacionais e da instabilidade social e política mundial. Para isso, na segunda parte, se discorreu sobre a relação mútua entre a falta de alimentos e conflitos, com ênfase nos trabalhos mais recentes, em função da coletânea de dados mundiais que utilizam. A terceira parte foi dedicada a sucessão de choques que impactaram e que

continuam a impactar a cadeia de suprimento de alimentos mundial, com destaque para a COVID-19 e a invasão da Ucrânia. A quarta parte envolveu as ameaças à qualidade do alimento em tempos de crise e a quinta parte abordou os cenários futuros, onde os modelos estudados apontam para o recrudescimento das mudanças climáticas e de suas interrelações com a segurança e defesa nacionais, através da ameaça do aumento da fome e dos conflitos, principalmente. Por fim, a sexta parte pretendeu apresentar as principais características que permitiram à FAYS atuar de forma resiliente às ameaças relativas à segurança alimentar, em tempos de pandemia, e, mais ainda, de ter tido a capacidade de ajudar outras OM a alcançar a sua própria segurança e defesa alimentares durante essa crise. Desta forma, pretendeu-se concluir o artigo apontando por que o modelo peculiar de OM, que é representado pela FAYS, será importante num cenário de aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos e de conflitos, onde a insegurança alimentar irá aumentar, mesmo em países que, atualmente, são grandes produtores e exportadores de alimento, como é o caso do Brasil.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Alguns conceitos relacionados à produção de alimentos

Primeiramente, vale a pena apresentar a dimensão conceitual de quando se refere a Sistemas Alimentares. Segundo Nguyen (2018, 1, tradução nossa): "Os sistemas alimentares (SA) abrangem toda a gama de atores e suas atividades interligadas por agregação de valor envolvidas na produção, processamento, distribuição, consumo e descarte de produtos alimentícios que se originam da agricultura, pecuária, silvicultura ou pesca e partes da economia mais ampla, ambientes sociais e naturais nos quais estão incorporados."

Observa-se, com isso, que o sistema alimentar apresenta um caráter complexo, sendo composto por diversos subsistemas, a exemplo do sistema de gerenciamento de resíduos, e interagindo com outros sistemas-chave, a exemplo do sistema de energia (Nguyen 2018, 1). Com isso, os sistemas alimentares existem em diferentes escalas: global, regional, nacional e local, sendo, por isso, diversos e específicos de sua localização (Braun et al. 2021, 1).

Outro conceito também importante de introduzir é o de segurança alimentar. Sua definição mais aceita é aquela definida no Plano de Ação nº 1 derivada de um encontro patrocinado pela FAO em 1996 (FAO 1996) na qual: "segurança alimentar existe quando todas as pessoas, em todo o tempo, têm acesso físico e econômico a uma alimentação suficiente, segura e nutritiva, para atender às suas necessidades e preferências para uma vida ativa e saudável."

Com isso, a segurança alimentar pode ser avaliada de acordo com quatro dimensões categóricas (FAO 2006, 1; Chang e Hsu 2011, 4): disponibilidade, acesso e consumo/utilização, que dizem respeito ao fluxo dos alimentos, e, por fim, a estabilidade, que representa a dimensão temporal. Além disso, ela deve ser isenta de contaminações não-intencionais ou intencionais. Neste último caso, surge outro conceito que é o de defesa alimentar (*food defence*), o qual se refere a: "[...] procedimentos adotados para garantir a segurança de alimentos e bebidas e suas cadeias de abastecimento contra ataques mal-intencionados e

ataques com motivação ideológica que levem a contaminação ou interrupção do seu fornecimento” (BSI 2017, 1, tradução nossa).”

B. Relação entre Sistemas Alimentares e Conflitos

WFP (2017, 72) compilou 53 estudos acadêmicos revisados por pares, produzidos entre 1998 e 2016, referente a conflitos violentos e não violentos decorrentes da insegurança alimentar e que resultavam em eventos que afetavam a disponibilidade, acesso ou utilização de alimentos de um indivíduo, comunidade ou país. Mais recentemente, o trabalho de Sova et al. (2023, 3) capturou o rápido crescimento da literatura relacionada à instabilidade causada pela falta de alimentos desde a publicação de WFP (2017). Nesses últimos cinco anos, foram produzidos, pelo menos, 60 artigos em periódicos revisados por pares (Sova et al. 2023, 33), demonstrando como a própria insegurança alimentar impulsiona conflitos. A história nos conta que a falta de comida – ou o medo de sua falta – desempenha um papel central na gênese dos conflitos humanos, que começam como uma simples agitação civil e, às vezes, culminam em uma guerra (WFP 2017, 6). E nesse contexto, não só a insegurança alimentar é consequência do conflito. Ela também pode ser a fagulha que impulsiona à violência. Ou seja, a insegurança alimentar é tanto efeito como causa dos conflitos (Pérez 2021, 249).

A maneira mais óbvia de um conflito levar à fome é através do uso deliberado do alimento como arma. O conflito reduz as populações agrícolas através de ataques diretos, terror, escravidão, recrutamento forçado, desnutrição, doença e, finalmente, morte. Há também situações de grupos em guerra sequestrando grande parte da ajuda alimentar destinada a não combatentes, usando o controle de alimentos para recompensar seus apoiadores (Cohen e Pinstруп-Andersen 1999, 378). Mesmo o terrorismo se correlaciona fortemente com a comida. Não só porque prejudica a capacidade produtiva de um país, mas porque é, frequentemente, uma importante fonte de renda ou negociação para grupos terroristas (Adelaja et al. 2019, 478). Por outro lado, a extrema volatilidade nos preços dos alimentos, especialmente nas áreas urbanas, e a escassez aguda de alimentos têm sido considerados causa suficiente para desencadear agitação social e conflitos em todo o mundo (Martin-Shields e Stojetz 2019, 157-158). Quando as safras agrícolas decaem e os preços sobem, as pessoas não têm dinheiro para comprar alimentos, o que pode levar a roubos, saques, tumultos e migrações em massa. Além disso, tanto o conflito quanto a insegurança alimentar crônica têm algo em comum: geralmente estão associados à pobreza e às desigualdades socioeconômicas (Hendrix e Brinkman 2013, 3).

Ao analisar a grande massa de dados produzidos em literatura nos últimos 20 anos, os principais achados de WFP (2017) e Sova et al. (2023) podem ser assim sumarizados: i) os *drivers* da instabilidade relacionada a alimentos podem ser agrupados em três categorias principais: crise climática, conflito por recursos naturais e choques econômicos; ii) a insegurança alimentar, por si só, raramente produz conflitos, ou seja, as pessoas devem ser motivadas a escolher conflitos em vez da paz, o que pode ocorrer por três razões: desespero, cobiça ou governança; iii) as pessoas que participam de conflitos violentos nem sempre estão experimentando fome e

ou pessoas com fome nem sempre são violentas; iv) os tumultos e protestos contra os preços dos alimentos são mais comuns nas áreas urbanas, sendo que formas mais extremas de instabilidade relacionada a alimentos, como terrorismo e guerra civil, geralmente começam nas áreas rurais, mais distantes do alcance das autoridades governamentais.

C. A COVID-19 e a invasão da Ucrânia: impactos na cadeia de suprimento de alimentos

Antes da pandemia da COVID-19 surgir, os sistemas alimentares já estavam em crise (Webb et al. 2021, 2). No entanto, essa pandemia adicionou e amplificou novos e preexistentes elementos causadores de estresse e de choques em todo o mundo. O número de pessoas desnutridas em todo o mundo era estimado em quase 690 milhões, no início de 2020 (Webb et al. 2021, 2-3). Já ao final de 2023, estimou-se uma média de 735 milhões de pessoas nessa situação crítica (FAO et al. 2023, xviii). A pandemia afetou os sistemas alimentares diretamente, por meio dos impactos na oferta e demanda de alimentos, e indiretamente, através da diminuição do poder aquisitivo e da capacidade de produção e distribuição de alimentos, o que leva a um impacto diferenciado, afetando mais fortemente os pobres e vulneráveis (Laborde et al. 2020, 501-502).

Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, associada aos impactos econômicos remanescentes da pandemia da COVID-19, o mundo vem passando por uma situação de emergência alimentar sem precedentes desde 2020. Segundo a OECD e FAO (2022, 22), antes da guerra, a Ucrânia e a Rússia foram responsáveis por 30% da produção global de trigo, 20% de cevada e 50% da produção global de girassol. A Ucrânia, sozinha, era o terceiro maior exportador de milho, quarto maior exportador de óleo vegetal e, também, o maior exportador de soja fora das Américas. Além disso, a Rússia é um grande exportador de fertilizantes (15% do total global) e de energia (11% de petróleo e 10% de gás do mundo). A guerra interrompeu as cadeias de suprimento dessas matérias-primas, como resultado dos combates, do bloqueio dos portos ucranianos no Mar Negro e das sanções que visam os setores bancário e de energia da Rússia, elevando os preços dessas matérias-primas a patamares exorbitantes (Fassihi 2022).

Embora, recentemente, os preços mundiais dos alimentos e da energia tenham caído desde os seus níveis máximos em meados de 2022, os preços internos e os riscos para a produção alimentar continuam elevados em muitas economias, prejudicando, principalmente, as famílias mais pobres (Economist Intelligence Unit 2024). Além disso, o quadro do comércio mundial, nos últimos dois anos, permanece incerto com proibições de exportação de arroz, açúcar ou óleo vegetal e, mais recentemente, com as perturbações ao tráfego marítimo pelo Mar Vermelho, o que exacerba a volatilidade dos preços, muitas vezes agravando os impactos no mercado de alimentos (Glauber 2024).

Infelizmente, a base industrial de defesa não está imune à escassez de oferta. Embora alguns suprimentos sejam críticos, muitas matérias-primas são adquiridas no mercado aberto e têm suas ofertas regidas por sazonalidades, a exemplo da proteína animal (carne bovina, suína, aves ou pescados). Esses fornecedores de matérias-primas, apesar de amarrados por um contrato ou ata, podem não garantir os preços ou a entrega dos suprimentos devido à volatilidade do

mercado, à escassez do produto ou aos custos de envio exponencialmente elevados. Isto leva a que a indústria de defesa fique vulnerável, no quesito de segurança alimentar, mesmo que por pouco tempo. E essa situação se torna mais crítica se considerarmos que as perturbações nas cadeias de suprimentos de itens que são usados de forma contínua e consistente, a exemplo de munições e alimentos, tendem a ser os menos resilientes, pois devem ser constantemente reabastecidos (Santamaria, Yoo e Mittal 2023, 88-89). Nesse contexto, visando a segurança alimentar do efetivo, tal situação de carência alimentar torna-se ainda mais relevante, considerando-se que a alimentação tem um impacto direto na moral da tropa e no êxito da missão, conforme relatado pelo General de Divisão José Orlando Ribeiro Cardoso, vice-chefe de logística do EMCFA, no VI Seminário de Alimentação das Forças Armadas (Agência da Força Aérea 2015).

O enfoque dado anteriormente à carne se deve ao fato de que ela representa o aporte de proteínas do prato principal, seja do almoço ou do jantar, a partir do qual, geralmente, todas as outras preparações são planejadas. Neste contexto, o prato principal é, normalmente, a preparação de custo mais elevado do cardápio (Brasil 2010, 11).

D. Defesa Alimentar em tempos de crise

Antes de mais nada, é essencial enfatizar a natureza transversal das questões abordadas na Defesa Alimentar, que dialoga com vários setores de segurança, dos Sistemas Alimentares, da logística de transporte e estocagem, da saúde bem como da Defesa Nacional. E essa situação ainda se complica pelo fato da cadeia de suprimentos de alimentos militar, necessariamente, se utilizar de empresas civis.

O sistema alimentar de hoje é uma rede vasta e incrivelmente complicada de cadeias de suprimentos. Cada cadeia de suprimentos é representada, também, por uma rede elaborada de produtores, processadores, fornecedores e compradores, exportadores e importadores e varejistas e distribuidores. O sistema alimentar é literalmente um sistema complexo composto por subsistemas complexos, o que cria um problema no campo da defesa de alimentos (Fredrickson 2014, 312). Isto porque, a contaminação intencional de alimentos pode ocorrer nos dois lados da porteira (*farm-to-fork*), abrangendo a contaminação deliberada de culturas e animais, no campo, e a adulteração intencional de alimentos durante o processamento, distribuição, armazenamento, transporte e venda no atacado e varejo (Moerman 2018, 136). Tomando como exemplo um dos subsistemas, o de transporte, existem inúmeras oportunidades de acesso ao alimento, destacando-se os roubos de cargas que representam uma ameaça real de contaminação de alimentos e de sua reintrodução no comércio (USDA 2021). Neste contexto, a pandemia da COVID-19, já discutida na questão do impacto à segurança alimentar, também trouxe novos desafios à cadeia de suprimentos de alimentos no que tange a contaminação (Aday e Aday 2020, 167).

E. Cenários Futuros

Apesar dos Sistemas Alimentares estarem diretamente ligados às quatro crises ocorridas nos últimos 24 anos no mundo, a maioria dos cenários prospectivos futuros, traçados tanto no âmbito da Defesa e Segurança como no âmbito econômico, continuam a indicar que a influência dos

Sistemas Alimentares se perpetuará como causa ou efeito de futuras crises globais associadas às Mudanças Climáticas. Ou seja, não só a produção de alimentos, mas a sua distribuição estará sob risco de disrupção nas próximas décadas.

Sobre os possíveis fatores geradores de conflitos nos anos 2025-2040, na perspectiva dos Colégios de Defesa Ibero-americanos, 9 artigos de 8 países citam a produção de alimentos e a fome como elementos fundamentais de problemas mundiais de segurança e Defesa no futuro (Associação de Colégios de Defesa Iberoamericanos 2023). Neste contexto, o alimento é citado como: forma de persuasão e de pressão, principalmente se as áreas de cultivo e de produção de alimentos estiverem nas mãos de potências autoritárias (Garcia 2023, 33); vítima de crimes ambientais, levando a sua escassez (Martínez 2023, 57); um dos recursos mais afetados pelas mudanças climáticas, colocando em risco a própria existência humana (Molina 2023, 263), por sinal, a situação mais citada pelos diferentes Colégios de Defesa.

A OTAN, em seu último relatório sobre Análise Estratégica Prospectiva (NATO 2023, 5), aponta que entre os sete fatores de mudança do ambiente de segurança encontram-se três diretamente relacionados com os Sistemas Alimentares, a saber: colapso climático e perda de biodiversidade; a escassez de recursos que impulsionam a estabilidade; ordem internacional em transição. Neste contexto, as principais citações se referem: às ondas de calor e a seca, que agravarão ainda mais a insegurança hídrica e alimentar (NATO 2023, 22); à perda de biodiversidade, que teria efeitos em cascata na produção de alimentos, no abastecimento de água e em outros serviços ecossistêmicos críticos que são essenciais para o bem-estar humano (NATO 2023, 23); ao impacto da escassez de recursos naturais (incluindo alimento e água) sobre o aprofundamento da concorrência entre Estados (NATO 2023, 28); às assimetrias de mercado, incrementadas, recentemente, pela COVID-19 e pela invasão da Ucrânia, que aumentarão os custos de aquisição de alimentos, causando instabilidade entre países aliados (NATO 2023, 67).

Como consequência da insegurança hídrica e alimentar, haveria, então: um provável exacerbamento dos deslocamentos em massa e mudanças nos padrões de migração humana, conduzindo a uma maior instabilidade econômica e social regional (NATO 2023, 24); o potencial uso do alimento e da água como elementos estratégicos econômicos coercitivos através de sanções, controle de exportações, fechamento de mercados (NATO 2023, 84); a maior incidência de conflitos em torno do acesso e controle direto destes recursos ou ao longo de rotas de abastecimento críticas (NATO 2023, 28).

A Pesquisa de Percepção de Riscos Globais 2023-2024 do Fórum Econômico Mundial destacou, depois do verão mais quente do Hemisfério Norte já registrado na história em 2023, que dois terços dos entrevistados selecionaram condições climáticas extremas (66%) como o principal risco enfrentado pelo mundo em 2024 (WEF 2024, 13). Por isso, também foram muito citadas a crise do custo de vida (42%) e a interrupção das cadeias de abastecimento de alimentos (18%). No entanto, numa projeção da percepção de riscos mais longa, de dez anos, as questões relacionadas ao meio ambiente passaram a dominar o cenário da preocupação dos respondentes (WEF 2024, 38), sejam eles do governo ou agentes privados. As mudanças ambientais e planetárias poderão ter um impacto radical no crescimento econômico

durante a próxima década, provocando insegurança alimentar, hídrica e sanitária, afetando potências globais e regionais como a China, Coreia do Sul, Japão, Rússia e Arábia Saudita, os maiores importadores líquidos de alimentos e produtos agrícolas (WEF 2024, 46).

Diversas simulações em modelos preditivos relacionados ao incremento futuro do aquecimento global descontrolado apontam que: as populações dos países menos desenvolvidos serão as mais vulneráveis e menos resilientes, sendo as mais atingidas pela fome (Richards, Gauch e Allwood 2023, 14); conflitos internacionais e migrações em grande escala ocorrerão (Richards, Gauch e Allwood 2023, 14); o incremento da instabilidade no abastecimento alimentar em vários países contribuirá para o aumento do risco político, com disputas comerciais, aumento da concorrência e da desigualdade, agitação social e aumento da criminalidade (LLOYD's 2023); a possibilidade da perda de safras concomitante em diferentes regiões de produção/exportação de alimentos (*breadbaskets*) incrementará o risco do desabastecimento global de alimentos (Kornhuber et al. 2023, 1). Nestes trabalhos (Kornhuber et al. 2023, LLOYD's 2023, Richards, Gauch e Allwood 2023) fica claro que mesmo grandes potências produtoras e exportadoras de alimentos, como o Brasil, não passarão incólumes pelas alterações futuras se não se adaptarem.

F. Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga (FAYS)

A FAYS, inaugurada no dia 04 de junho de 1948, tornou-se um complexo agroindustrial de alta produtividade gerenciado por uma equipe qualificada (Avelino 2021, 49) e premiada pela excelência na Qualidade de Gasto Público (Lopes 2019). A FAYS surgiu a partir da necessidade de tornar produtiva os mais de 3.380 hectares dos 6.502 hectares que abrangiam três fazendas (Barra, Pedra Branca e Varjão), além de onze sítios, da área entregue ao Ministério da Aeronáutica para a construção da atual sede da AFA (Azevedo 2021, 6; Academia da Força Aérea 2023). Neste contexto, vale a pena observar que 1.500 hectares da área total são cobertos por mata de preservação permanente (Bueno 2021, 19). Da área total ocupada pela FAYS, metade se destina ao plantio de grãos e cana-de-açúcar que servem ao propósito da produção da ração, que será consumida pelos animais que ocupam a outra metade da área (Conselho Federal de Medicina Veterinária 2022, 14). Neste quesito, entra o trabalho dos médicos-veterinários e zootecnistas na criação de gado de leite, produto que ali mesmo é beneficiado e industrializado, virando leite pasteurizado tipo A, queijo, iogurte, doce e sorvete, e, mais recentemente, na criação de suínos em ciclo completo (da gestação ao abate). Além disso, ainda existem a fábrica de ração animal e o abatedouro, onde também há processamento de carnes.

Dentre suas atribuições históricas (Ministério da Defesa 2022, 7), destacam-se sua atividade garantidora da segurança e defesa alimentar das Organizações Militares (OM) do COMAER, com gêneros alimentícios de sua produção e/ou beneficiamento, bem como adquiridos para distribuição, e o abastecimento do pessoal militar e civil das Guarnições de Aeronáutica (GUARNAER).

Segundo informações pessoais coletadas com a Coronel Intendente Simone Cezar da Rocha, Diretora da FAYS de 17/09/2021 até 20/09/2023, a FAYS atendia, regularmente, 10 OM, tendo como atendimento prioritário a Academia da

Força Aérea, localizada na Guarnição de Aeronáutica de Pirassununga, além das demais Escolas Militares (Escola Preparatória de Cadetes do Ar - EPCAR e Escola de Especialistas da Aeronáutica - EEAR). Sua importância estratégica se demonstrou quando, principalmente, em momentos de crise, como durante a pandemia da COVID-19, os preços de produtos cárneos e lácteos se elevaram e alguns fornecedores não entregaram o material, mesmo com a ata dentro da validade. Prova dessa importante atuação da FAYS foi o fornecimento de carne que beneficiou outras unidades militares, como o Grupamento de Apoio de Canoas-RS (GAP-CO) que, por problemas em seu processo licitatório, acabou sujeito à escassez desse produto no rancho. Outros pedidos pontuais foram realizados, via cadeia de comando, ainda, durante a pandemia, por unidades que não estavam no rol de clientes da FAYS, a exemplo do GAP-GL, no Rio de Janeiro, o que envolvia 5 OM (ALA 11, PAMB, HFAG, CEMAL e CGABEG), beneficiando, diretamente, um total, aproximado, de 6.737 indivíduos, entre militares, idosos e pacientes. Cumpre destacar, conforme informado pela Coronel Intendente Simone Cezar da Rocha, que, ainda, durante a pandemia, não houve paralisação das escolas militares, as quais permaneceram fornecendo alimentação aos alunos. Neste contexto, a FAYS foi o esteio de fornecimento de diversos gêneros alimentícios, tendo em vista a dificuldade de obtenção de alguns itens por meio de procedimento licitatório.

No que tange à Defesa Alimentar, a FAYS entende a importância da saúde animal para promoção da saúde humana e possui oficiais médicos veterinários distribuídos ao longo de toda a cadeia produtiva, visando garantir a segurança do produto de origem animal para o consumidor final.

Nas várias etapas da produção do alimento de origem animal, o médico veterinário está presente, atuando no manejo do pasto e da ração que serviu de alimento ao animal, trabalhando na prevenção de doenças transmissíveis ao ser humano e garantindo a qualidade do produto final que sai do abatedouro para o rancho.

Desta forma, a FAYS representa uma cadeia logística completa de fornecimento de alimentação à tropa, no sentido de garantir o fornecimento de alimento seguro para preparação pelos ranchos e, potencialmente, em eventuais operações militares.

IV. CONCLUSÕES

À medida que a base de evidências cresce, fica cada vez mais claro que a ligação entre as Mudanças Climáticas e a instabilidade política e social global, geralmente, passa pelos Sistemas Alimentares globais. Um homem desnutrido não é capaz de ter um bom desempenho no trabalho devido à exaustão física e, portanto, não poderá fornecer os alimentos necessários para manter sua família saudável. Eles se tornarão mais suscetíveis a doenças, as quais não serão capazes de se recuperar rapidamente, caindo mais profundamente na pobreza. Este ciclo vicioso ataca em todos os níveis e pode, também, afetar a atividade militar e a família militar, como já demonstrado nos EUA (Asch et al. 2023). O alimento, o que inclui necessariamente a água, é uma necessidade para a vida, uma *commodity*, uma ferramenta de diplomacia, bem como uma arma poderosa na competição entre as nações. Nesse contexto, a importância

estratégica da FAYS transpareceu, principalmente, nos momentos de crise de abastecimento, a exemplo da pandemia de COVID-19, quando os preços de produtos alimentícios se elevaram e alguns fornecedores não entregaram o material para algumas OM, mesmo com a ata dentro da validade. Desta forma, a FAYS garantiu a segurança e a defesa alimentar não só das OM regularmente abastecidas por ela, como também de outras, sem afetar seus *modus operandi* e no verdadeiro espírito do lema da Intendência de “Prever para Prover”. Embora a tecnologia esteja em contínua mudança, os problemas básicos da Logística Militar permanecerão os mesmos. Ou seja, munição, combustível, alimentos, água e unidades de manutenção continuarão a ser fundamentais (Kress 2002, 10 e 172; Black 2021, preface). É importante, portanto, que os planejadores e estrategistas do país “pensem fora da caixa” e passem a ver o alimento além de um contexto agrícola, como um dos componentes da Defesa e Segurança da nação. E, neste contexto, o modelo de OM representado pela FAYS, peculiar por ser a única unidade do Ministério da Defesa a lidar com o agronegócio, será fator decisivo no enfrentamento das futuras crises de abastecimento que, provavelmente, surgirão, em função das mudanças climáticas em curso, e que irão se abater, também, sobre o setor de Defesa. As emergências de insegurança alimentar devem ser abordadas antes que virem uma metástase e ameacem a segurança nacional e global.

V. AGRADECIMENTOS

À Coronel Intendente Simone Cezar da Rocha pelas informações que permitiram a realização desse trabalho.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Daniel Vidal Pérez: Concepção e desenho da pesquisa; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Alberto Machado Santos: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Diego L.S. Navia: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Geremias D.S. de Carvalho: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso

Referências

- Aday, Serpil e Mehmet Seckin Aday. “Impact of COVID-19 on the food supply chain”. *Food Quality and Safety* 4 (2020): 167–180. <https://doi.org/10.1093/fqsafe/fyaa024>.
- Adelaja, Adesoji, Justin George, Takashi Miyahara, and Eva Penar. “Food Insecurity and Terrorism.” *Applied Economic Perspectives and Policy* 41, no. 3 (2019): 475-497. <https://doi.org/10.1093/aapp/ppy021>.
- Academia da Força Aérea. “FAYS completa 75 anos de história em Pirassununga/SP.” Academia da Força Aérea. 05 de junho, 2023. <https://www2.fab.mil.br/afa/index.php/acontece-na-afa/530-fays-comple>.
- Agência da Força Aérea. “Ministério Da Defesa Discute Alimentação das Forças Armadas.” Força Aérea Brasileira. 27 de outubro, 2015. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/23415>.
- Asch, Beth J., Stephanie Rennane, Thomas E. Trail, Lisa Berdie, Jason M. Ward, Dina Troyanker, Catria Gadwah-Meaden, and Jonas Kempf, *Food Insecurity in the U.S. Military: Responses to Eight Topics Raised by Congress*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2023. https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RBA1230-1.html.
- Associação de Colégios de Defesa Iberoamericanos. *Posibles factores generadores de conflictos en los próximos años 2025-2040 desde la perspectiva de los Colegios de Defensa Iberoamericanos*. Ciudad de Guatemala: COSEDE, 2023.
- Avelino, Clara. “Fazenda Da Aeronáutica: Modelo de Produção Agroindustrial.” *Aerovisão* (Brasília, DF), 19 de maio, 2021. https://issuu.com/portalfab/docs/aerovisao_268_abr_mai_jun_2021.
- Azevedo, Mariana. *O Tempo Rege as Ações: A Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga e sua História*. 1st ed. Rio De Janeiro, RJ: INCAER (Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica), 2021. https://www2.fab.mil.br/incaer/images/eventgallery/instituto/Opusculos/Textos/opusculo_FAYS.pdf.
- Black, Jeremy. *Logistics: The Key to Victory*. 1st ed. Barnsley, SYK: Pen & Sword Military, 2021.
- Braun, Joachim V., Kaosar Afsana, Louise Fresco, Mohamed Hassan, and Maximo Torero. *Food Systems: Definition, Concept and Application for the UN Food Systems Summit*. 1st ed. New York, NY: Scientific Group of the UN Food Systems Summit, 2021. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/12/food_systems_paper-draft_oct-25.pdf.
- Brasil. “Manual de alimentação das Forças Armadas. Portaria Normativa n. 219/MD, de 12 de fevereiro de 2010.” *Diário Oficial da União* n. 31, seção 1 (17 de fevereiro de 2010): 11.
- _____. *Glossário das Forças Armadas*. 5ª ed. Brasília, DF: Ministério da Defesa, 2015. <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/legislacao/emcfa/publicacoes/doutrina/md35-G-01-glossario-das-forcas-armadas-5-ed-2015-com-alteracoes.pdf>.
- _____. *Glossário de termos e expressões para uso no Exército*. Brasília, DF: Estado-Maior do Exército, 2018.

- [https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/1/1148/1/Gloss%
%c3%a1rio%20EB%202018.pdf](https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/1/1148/1/Gloss%c3%a1rio%20EB%202018.pdf).
- British Standards Institution (BSI). *Guide to Protecting and Defending Food and Drink from Deliberate Attack*: (PAS 96:2017). 4th ed. London: BSI Standards Limited, 2017. https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/pas962017_0.pdf.
- Bueno, Juliana Gois. “O Salão Histórico da Fazenda da Aeronáutica: Diagnóstico e Proposta de Plano Museológico” Dissertação de Mestrado, Fundação Oswaldo Cruz, 2021.
- Chang, Ching-Cheng, e Shih-Hsun Hsu. “Food Security - Global Trends and Region Perspective with Reference to East Asia”. Paper presented at the *AAEA & NAREA Joint Annual Meeting*, Pittsburgh, Pennsylvania, July 24-26, 2011. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/103418/2/AEA_12725_Food_Security.pdf.
- Cohen, Marc J., and Per Pinstrup-Andersen. "Food Security and Conflict." *Social Research* 66, no. 1 (1999): 375-416. Acesso em 1 de fevereiro, 2024. <https://www.proquest.com/docview/209667506?sourceopen=Scholarly%20Journals>.
- Collingham, Lizzie. *The Taste of War: World War II and the Battle for Food*. 1st ed. New York, NY: Penguin Press, 2011.
- Conselho Federal de Medicina Veterinária. “No campo, de farda.” *Revista CFMV* 91 (2022): 14-17. <https://www.cfmv.gov.br/revista-cfmv-v-2-n-91-2022/comunicacao/revista-cfmv/2022/11/07/#1>
- Cribb, Julian. *Food or War*. 1st ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2019.
- Deprez, Fabrice. "Ukraine's Farmland Is a Literal Minefield." *Foreign Policy*. 29 de maio, 2023. <https://foreignpolicy.com/2023/05/29/ukraine-russia-war-farmers-demining-agriculture-wheat-economy/>.
- Development Reimagined. “Infographic: The Russia-Ukraine War: A New Economic Crisis in Africa?” S.I: Development Reimagined, 2022. Acesso em 30 de agosto de 2023. https://developmentreimagined.com/africasupplychaincrisis/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Africa%20Brief:%20Will%20Niger%E2%80%99s%20neighbors%20intervene?&utm_term=africa_brief.
- Economist Intelligence Unit. *Worldwide cost of living 2023*. London: Economist Intelligence, 2024. <https://www.eiu.com/n/campaigns/worldwide-cost-of-living-2023/>
- European Commission. “Consequences of climate change.” European Commission, 2023. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_en.
- Fan, Shenggen. "A Second Food Crisis in Three Years: Food Security at Risk." *The International Journal for Rural Development*. 16 de janeiro, 2012. <https://www.rural21.com/english/archive/2011/05/detail/article/a-second-food-crisis-in-three-years-food-security-at-risk.html>.
- Fassihi, Farnaz. “The war in Ukraine is exacerbating the global hunger crisis, U.N. officials say.” *The New York Times*, 19 de maio de 2022. <https://www.nytimes.com/live/2022/05/19/world/russia-ukraine-war>.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *Declaration on world food security*. Rome: FAO, 1996. <http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.HTM>.
- _____. “Food security.” *Policy Brief*, junho de 2006. http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitay/documents/pdf/pdf_Food_Security_Coept_Note.pdf.
- _____, The International Fund for Agricultural Development, The United Nations Children’s Fund, The World Food Programme, e World Health Organization (FAO, IFAD, UNICEF, WFP e WHO). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural-urban continuum*. Rome: FAO, 2023. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>.
- Fraser, Evan D. G. e Andrew Rimas. *Empires of Food: Feast, Famine and the Rise and Fall of Civilizations*. New York, NY: Free Press, 2010.
- Fredrickson, N.R. “Food Security: Food Defense and Biosecurity”. Em *Encyclopedia of Agriculture and Food Systems*, editado por Neal K. van Alfen, 311-323. S.I.: Academic Press, 2014.
- García, Luis A. Hernández. “Los conflictos, sus causas y tipología en las dos próximas décadas.” Em *Posibles factores generadores de conflictos en los próximos años 2025-2040 desde la perspectiva de los Colegios de Defensa Iberoamericanos*. Editado Associação de Colégios de Defesa Iberoamericanos, p.11-45. Ciudad de Guatemala: COSEDE, 2023.
- Glauber, Joseph. “Ukraine and global agricultural markets two years later.” Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute. February 26, 2024. <https://www.ifpri.org/blog/ukraine-and-global-agricultural-markets-two-years-later>
- Hendrix, C., Henk-Jan Brinkman. “Food Insecurity and Conflict Dynamics: Causal Linkages and Complex

- Feedbacks.” *Stability: International Journal of Security & Development* 2, no. 2 (2013): art. 26.
- Hnidyi, Vitalii. “Ukrainian farmer comes up with novel way to demine his fields.” *Reuters*, 2 de maio de 2023. <https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-farmer-comes-up-with-novel-way-demine-his-fields-2023-05-02/>.
- Kornhuber, K., Corey Lesk, Carl F. Schleussner, Jonas Jägermeyr, Peter Pfleiderer, e Radley M. Horton. “Risks of synchronized low yields are underestimated in climate and crop model projections.” *Nature Communications* 14 (2023): 3528. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-38906-7>.
- Kress, Moshe. *Operational Logistics: The Art and Science of Sustaining Military Operations*. 1st ed. Boston, MA: Springer, 2002. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-22674-3>.
- Laborde, David, Will Martin, Johan Swinnen, e Rob Vos. “COVID-19 risks to global food security.” *Science* 369, Issue 6503 (31 Jul. 2020): 500-502. <https://doi.org/10.1126/science.abc4765>.
- LLOYD’s. “The economic impact.” London: LLOYD’s, 2023. Acesso em 05 fevereiro de 2024. <https://www.lloyds.com/news-and-insights/futureset/futureset-insights/systemic-risk-scenarios/extreme-weather-leading-to-food-and-water-shortage/economic-impact>.
- Lopes, Juliana. “Trabalho sobre gestão de custos de Unidade da FAB é premiado em congresso internacional.” *Força Aérea Brasileira*. 28 de outubro, 2019. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/34859/PRE-MIA%C3%87%C3%83O%20-%20Trabalho%20sobre%20gest%C3%A3o%20de%20custos%20de%20Unidade%20da%20FAB%20%C3%A9%20premiado%20em%20congresso%20internacional>
- Martin-Shields, Charles P., Wolfgang Stojetz. “Food security and conflict: Empirical challenges and future opportunities for research and policy making on food security and conflict.” *World Development* 119 (July 2019) : 150-164. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.07.011>
- Martínez, Israel Alvarado. “Algunas interrelaciones entre posible factores generadores de conflictos vinculados con el ambiente en los próximos años: 2025-2040.” Em *Posibles factores generadores de conflictos en los próximos años 2025-2040 desde la perspectiva de los Colegios de Defensa Iberoamericanos*. Editado pela Associação de Colégios de Defesa Iberoamericanos, p.47-66. Ciudad de Guatemala: COSEDE, 2023.
- Ministério da Defesa. *Regulamento da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga*. Brasília, DF: Ministério da Defesa, 2022.
- <https://www.sislaer.fab.mil.br/terminalcendoc/Busca/Download?codigoArquivo=33333&tipoMidia=0>
- Molina, Rafael Antonio Maradiaga. “Posibles factores generadores de conflictos en los próximos años 2025-2040 desde la perspectiva de los colegios de defensa iberoamericana”. Em *Posibles factores generadores de conflictos en los próximos años 2025-2040 desde la perspectiva de los Colegios de Defensa Iberoamericanos*, editado pela Associação de Colégios de Defesa Iberoamericanos, p. 245-275. Ciudad de Guatemala: COSEDE, 2023.
- Moerman, Frank. “Food Defense”. Em *Handbook of Food Bioengineering, Food Control and Biosecurity*, editado por Alina Maria Holban e Alexandru Mihai Grumezescu, 135-223. S.l.: Academic Press, 2018.
- North Atlantic Treaty Organization (NATO). *Strategic Foresight Analysis 2023*. Norfolk: NATO Allied Command Transformation, 2023. https://www.act.nato.int/wp-content/uploads/2024/01/SFA2023_Final.pdf.
- Nguyen, Hanh. *Sustainable food systems: Concept and framework*. Rome: FAO, 2018. <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>. Acesso em: 15 agosto 2023.
- Organisation for Economic Co-operation and Development, e Food and Agriculture Organization of the United Nations (OECD-FAO). *OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031*. Paris: OECD, 2022. <https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en>. Acesso em: 29 de junho, 2022
- Pérez, D.V. Alimento: uma das principais, e menos reconhecidas, armas da paz. Em *Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana*, 243-260. Rio de Janeiro, RJ: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2021. <http://cebri.org/media/documentos/arquivos/XVIIIIForte-KAS-CEBRI-UE-ausenc612e72f87749d.pdf>.
- Richards, C.E., H.L. Gauch, J.M. Allwood. “International risk of food insecurity and mass mortality in a runaway global warming scenario.” *Futures* 150 (2023): 103173.
- Robles, Miguel, Maximo Torero, and Joachim V. Braun. “When Speculation Matters.” *International Food Policy Research Institute*, no. 57 (2009). Acesso em 6 de fevereiro, 2024. <https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/32141/filename/32142.pdf>.
- Santamaria, Paul, Sam Yoo e Vikram Mittal. “The Impact of Supply Chain Issues on Military Training and Readiness.” *Military Review* 103, 4 (July-August 2023): 85-94.
- Soffiantini, G. “Food insecurity and political instability during the Arab Spring.” *Global Food Security* 26

- (2020): 100400.
<https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100400>
- Sova, Chase; Galen Fountain, Eilish Zembilci, Tia Carr. *Dangerously Hungry: The Link Between Food Insecurity and Conflict*. Washington, D.C.: World Food Program USA, 2023.
https://www.wfpusa.org/wp-content/uploads/2023/04/Dangerously_Hungry_WFPUA_Digital_Report.pdf.
- United Nations. "The global food crises." In *The Global Social Crisis Report on the World Social Situation 2011*, editado por United Nations, 61-74. New York: United Nations, 2011.
<https://www.un.org/esa/socdev/rwss/docs/2011/rwss2011.pdf>.
- _____. "Devastating Impacts of Climate Change Threatening Farm Outputs, Increasing Global Hunger, Delegates Say as Second Committee Takes Up Agriculture, Food Security." Seventy-third Session, 10th & 11th Meetings. 12 de Outubro, 2018.
<https://press.un.org/en/2018/gaef3499.doc.htm>.
- United States Department of Agriculture (USDA). "Food Defense Considerations for Transportation of FSIS-Regulated Products." Food Safety and Inspection Service (FSIS). FSIS / USDA, 3 de dezembro, 2021.
<https://www.fsis.usda.gov/food-safety/food-defense-and-emergency-response/food-defense/food-defense-considerations>.
- Universidade Estadual Paulista (UNESP). *Tipos de revisão de literatura*. Botucatu: UNESP, 2015.
<https://www.fca.unesp.br/Home/Biblioteca/tipos-de-revisao-de-literatura>.
- Webb, Patrick, Derek J. Flynn, Niamh M. Kelly, Sandy M. Thomas, Tim G. Benton. *COVID-19 and Food Systems: Rebuilding for Resilience*. New York: United Nations Food Systems Summit, Maio de 2021.
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2021/06/FSS_Brief_COVID-19_and_food_systems.pdf.
- World Bank. "Food security update." Publicado 27 de julho de 2023. Disponível em:
<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-XC-July-27-2023.pdf>. Acesso em: 10 maio 2024.
- World Economic Forum (WEF). *Global Risks Report 2024*. 19th ed. Geneva: WEF, 2024.
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf
- World Food Program (WFP). *Winning the Peace: Hunger and Instability*. Washington, D.C.: WFP USA, 2017.
<https://www.wfpusa.org/wp-content/uploads/2019/03/2017-Winning-the-Peace-Hunger-and-Instability.pdf>

Apêndice

O papel da curricularização da extensão nas universidades para a concretização dos objetivos do Direito Internacional dos Refugiados no Brasil

Ana Luísa Antonioli¹, Ana Luíza Ilher Ferreira², Isadora Rosa Zolet³, Willian Bussolotto Bocalon⁴, Jussara de Oliveira Machado Polesel (Autora orientadora)⁵

¹ Universidade de Caxias do Sul/UCS, Nova Prata/Rio Grande do Sul

² Universidade de Caxias do Sul/UCS, Bento Gonçalves/Rio Grande do Sul

³ Universidade de Caxias do Sul/UCS, Nova Prata/Rio Grande do Sul

⁴ Universidade de Caxias do Sul/UCS, Nova Prata/Rio Grande do Sul

⁵ Universidade de Caxias do Sul/UCS, Nova Prata/Rio Grande do Sul

Resumo – O tema deste artigo é o Direito Internacional dos Refugiados e tem por objetivo apresentar as contribuições que as universidades podem trazer para o acolhimento de refugiados no Brasil, principalmente no que se refere às atividades de curricularização da extensão. Para isso, através de uma pesquisa exploratória em livros, artigos científicos, sites oficiais, assim como em normas internacionais e na legislação brasileira, foi possível verificar que a curricularização da extensão nas universidades pode ser utilizada como um mecanismo efetivo para a inserção dos refugiados na sociedade brasileira, tendo em vista que essas atividades e projetos visam estreitar ainda mais as relações entre a comunidade local e a universidade, contando com o protagonismo do aluno. Assim, através de atividades como a produção de cartilhas com informações úteis aos refugiados, a participação em oficinas para apresentação da cultura brasileira e local aos refugiados, a organização de eventos para refugiados em parceria com a prefeitura, a participação em projetos para refugiados em parceria com as Forças Armadas locais, por exemplo, os estudantes brasileiros têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a realidade dos refugiados na sua comunidade e, ao mesmo tempo, serem protagonistas dessas ações de acolhimento humanitário, colaborando para a concretização dos objetivos do Direito Internacional dos Refugiados no Brasil.

Palavras-Chave – Direito Internacional dos Refugiados; acolhimento humanitário; refugiados no Brasil; papel das universidades; curricularização da extensão.

I. INTRODUÇÃO

Embora não seja um assunto tão recente, a proteção aos refugiados ainda representa um dos desafios mais complexos da humanidade. Por conta de conflitos políticos, guerras civis e as diversas perseguições por motivos de raça e religião, muitas pessoas se obrigam a deixar seus lares todos os dias em busca de acolhimento.

Entretanto, ao buscarem refúgio, novos obstáculos surgem, não só para os indivíduos em deslocamento, como as questões voltadas à diversidade cultural, à desinformação, à xenofobia e às barreiras ligadas ao idioma, mas também para os países que se propõem a recebê-los. No contexto da defesa nacional, por exemplo, a crise de refugiados pode gerar implicações significativas em termos de segurança nacional e desestabilização regional, pois a presença maciça de refugiados pode exigir maior controle das fronteiras e, além disso, desencadear tensões políticas e sociais dentro e fora do

país, conectadas com o realocamento de recursos para as ações de acolhimento e integração dos refugiados, por exemplo, ou associadas à responsabilização internacional e o cumprimento de normas internacionais de proteção aos direitos humanos. Nesse âmbito, o Direito Internacional, mais especificamente o Direito Internacional dos Refugiados, não tem medido esforços para promover a proteção dos direitos humanos da melhor maneira possível.

Contudo, acredita-se que a responsabilidade pela efetiva proteção recaia não apenas sob os países, organismos internacionais ou os órgãos governamentais em si, com a assinatura de tratados internacionais, a emissão de recomendações ou a elaboração de legislação e políticas públicas em âmbito nacional, mas sob toda a população e os próprios refugiados, que não podem ficar inertes frente a esse grande desafio. Assim, dentro da sociedade civil, por exemplo, é possível encontrar diversos atores que podem e têm trabalhado nessa causa, inclusive em parceria com os governos, dentre eles, as universidades. Para além do ensino e da pesquisa, a extensão universitária tem demonstrado ser um canal bastante profícuo para a disseminação da cultura de acolhimento humanitário à população deslocada.

Nesse contexto, através de uma pesquisa exploratória, esse artigo tem por objetivo apresentar algumas contribuições que as universidades já vêm fazendo para o acolhimento de refugiados no Brasil, abordando, principalmente, como os projetos e as atividades de curricularização da extensão podem trazer mais efetividade para esse acolhimento, através do protagonismo do aluno na concreção desses projetos e atividades, colaborando, inclusive, para a defesa nacional, através de ações em parceria com as Forças Armadas, que visam fortalecer a coesão social e propiciar a realocação e interiorização de refugiados.

Para alcançar esse objetivo, o artigo aborda, primeiramente, o conceito de Direito Internacional dos Refugiados e discorre brevemente sobre os refugiados no Brasil. Na sequência, trabalha as principais normas internacionais e a legislação interna brasileira sobre o assunto para, em seguida, abordar algumas das políticas públicas adotadas pelo Brasil relativas ao instituto do refúgio. No que se refere à defesa nacional, o artigo apresenta o papel do Ministério da Defesa e das Forças Armadas na recepção dos refugiados e cita como exemplo a Operação Acolhida, que

teve início em 2018, no Brasil, visando o acolhimento de refugiados venezuelanos.

Logo depois, o artigo explana sobre o papel das universidades no desenvolvimento de ações em prol dos refugiados em conjunto com a sociedade civil e os órgãos governamentais, a partir, principalmente, dos projetos e atividades ligados à curricularização da extensão nas universidades e o protagonismo do aluno. Por fim, após apresentar algumas contribuições e evidências do papel da universidade na integração dos refugiados na sociedade brasileira, o artigo sugere, ainda, algumas ideias que podem ser utilizadas na curricularização da extensão, a fim de contribuir para a concretização dos objetivos do Direito Internacional dos Refugiados no Brasil.

II. O DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E OS REFUGIADOS NO BRASIL

Segundo Ramos (2021), o Direito Internacional dos Refugiados (DIR) (ramo mais específico) é um sub-ramo do Direito Internacional, juntamente com o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) (ramo mais amplo) e o Direito Internacional Humanitário (DIH) (ramo mais específico), que visam, em conjunto, a “proteção dos direitos essenciais do ser humano no plano internacional” (Ramos 2021, 5).

Ainda, para Ramos (2021), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, ao prever, em seu artigo 14, que “cada pessoa tem o direito a buscar e gozar de asilo em outros países sem sofrer perseguição” (Ramos 2021, 5), foi o grande impulso para o desenvolvimento do Direito Internacional dos Refugiados (DIR), assim como a criação, em 1950, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), agência especializada das Nações Unidas dedicada à proteção e assistência aos refugiados em todo o mundo, e a aprovação, em 1951, da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, ambos no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ainda no âmbito da ONU, além da ACNUR, em 1951 também foi criada a Organização Internacional para as Migrações (OIM), principal organismo intergovernamental no campo da migração, que trabalha em estreita colaboração com parceiros governamentais, intergovernamentais e não-governamentais, se dedicando a promover uma migração segura, ordenada e digna, “fornecendo serviços e consultoria para governos e migrantes” (OIM Brasil [2024b]). A ACNUR e a OIM, juntas, desempenham um papel global na proteção dos refugiados, buscando soluções que permitam a esses indivíduos reconstruírem suas vidas com dignidade.

Segundo Soares (2023, 44), as atividades da ACNUR visam alcançar três objetivos principais, quais sejam, promover a integração local dos solicitantes de refúgio, auxiliar na repatriação voluntária e facilitar o reassentamento dos refugiados.

A repatriação voluntária consiste na reintegração dos refugiados em seus países de origem, desde que essa seja a sua escolha. A ACNUR auxilia na repatriação de diversas formas, inclusive fornecendo ajuda durante o retorno e assistência jurídica. Para contribuir com um retorno digno e seguro, a OIM também possui um programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração, oferecendo suporte para uma reintegração sustentável àqueles que não possuem condições de retornar por conta própria (OIM Brasil [2024a]).

Quando a repatriação voluntária não é uma opção, busca-se a integração local, no entanto, trata-se de um processo complexo e desafiador, vez que exige um esforço conjunto de diversas esferas da sociedade. Ainda, há o reassentamento, que se trata da realocação de pessoas refugiadas, transferindo-as do país de refúgio para um terceiro país que concorda em protegê-las, de forma legal e física, garantindo, inclusive, todos os direitos que possuem (ACNUR Brasil [2024d]).

De acordo com Mazzuoli (2023, 742), o conceito de refugiado deve ser atualmente compreendido nos planos global e regional. No plano global, pela Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951 e seu Protocolo, de 1967, que dispõem que refugiado é qualquer pessoa “que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual [...], não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele.” (Artigo 1º, 2). No plano regional, por meio de instrumentos “(como a Convenção Relativa aos Aspectos Específicos dos Refugiados Africanos, de 1969, no âmbito da União Africana, e a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados, de 1984, no âmbito da OEA)” (Mazzuoli 2023, 742), que permitem a ampliação dos motivos do refúgio “para abranger, v.g., a ameaça de violência generalizada, a agressão interna e a violação massiva dos direitos humanos” (Mazzuoli 2023, 742).

O Brasil, país reconhecido pela sua diversidade cultural e pela sua propensão ao acolhimento, desempenha um papel crucial no contexto do Direito Internacional dos Refugiados, recebendo indivíduos de várias partes do globo. Conforme explicitou o Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), na 8ª edição da sua publicação “Refúgio em Números”, até o final de 2022, havia 65.840 pessoas reconhecidas como refugiadas no Brasil (Junger da Silva, et al. 2023).

Entretanto, ao chegarem ao Brasil, os refugiados enfrentam uma série de desafios que vão desde a barreira da xenofobia, acesso à saúde, educação, idioma, até a dificuldade de encontrar emprego e moradia (Moura 2016, 10-13). A falta de políticas específicas de integração e o desconhecimento por parte da população sobre a situação dos refugiados podem gerar marginalização e exclusão social. Além disso, questões relacionadas à documentação e regularização migratória muitas vezes se mostram obstáculos significativos para a plena integração dos refugiados na sociedade brasileira (Carvalho 2021).

Apesar de todos esses desafios, acredita-se que as experiências e habilidades pessoais e profissionais, bem como a diversidade cultural trazida pelos refugiados, pode contribuir não só para o diálogo intercultural e a construção de uma sociedade brasileira mais inclusiva e tolerante, mas também para o crescimento econômico e para a melhoria da qualidade de vida de toda a população (Wentzel 2018).

Para enfrentar os desafios, bem como cumprir seu papel como país acolhedor e usufruir dos benefícios que a presença de refugiados no território brasileiro pode trazer, o Brasil tem acompanhado as normativas internacionais ligadas ao assunto, celebrando e internalizando os tratados e recomendações que vêm sendo elaborados sobre esse

assunto. Além disso, o País tem adotado estratégias, ações e políticas públicas cada vez mais eficazes de proteção e integração; isso inclui o fortalecimento do sistema de refúgio, a implementação de programas locais de assistência social, a promoção de iniciativas de capacitação e inserção dos refugiados no mercado de trabalho e a articulação entre as Forças Armadas, os órgãos governamentais e a sociedade civil em prol da organização do fluxo migratório em tempos de crise (Santos e Silva 2022).

III. NORMAS INTERNACIONAIS ADOTADAS PELO BRASIL E A LEGISLAÇÃO INTERNA SOBRE O REFÚGIO

No que diz respeito aos tratados internacionais sobre refúgio, o Brasil é signatário da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, que estabelece quem pode ser considerado um refugiado e os direitos básicos que lhes são garantidos. “O Brasil ratificou a Convenção de 1951 em 15 de novembro de 1960, tendo sido promulgado internamente por intermédio do Decreto n. 50.215, de 28 de janeiro de 1961.” (Ramos 2021, 5). Além disso, o Brasil, através do Decreto n. 70.946, de 7 de agosto de 1972, também é parte do Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos Refugiados, que amplia o alcance da Convenção de 1951, eliminando as restrições temporais e geográficas nela contidas. Isso permite que o Brasil proteja não apenas os refugiados que se enquadram na definição estrita da Convenção, mas também aqueles que fogem de perseguições mais recentes e de diferentes partes do mundo (ACNUR Brasil 2018b).

Ainda no que tange aos compromissos internacionais assumidos, o Brasil também se comprometeu a cumprir a “Declaração de Nova York para Refugiados e Migrantes de 2016” e o “Pacto Global sobre Refugiados” desenvolvido pela ACNUR, tendo concordado, assim como os demais Estados-membros das Nações Unidas, “em prover proteção às pessoas forçadas a abandonar seus países de origem e apoiar os demais países que os abrigam, compartilhando as responsabilidades internacionais que devem ser financiadas de forma mais equitativa e previsível” (ACNUR Brasil 2018b, 14).

Igualmente, o Brasil corrobora para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030 da ONU, que visam, dentre várias outras iniciativas, promover a inclusão de refugiados e apátridas nos países em que estão inseridos (ACNUR Brasil 2018b). Assim, no que se refere aos ODSs, a ACNUR está comprometida, em parceria com os países onde atua, e com a sociedade internacional, a fomentar a inserção dessa população refugiada nas metas globais do desenvolvimento sustentável, especialmente as que dizem respeito à erradicação da pobreza, promoção da saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, trabalho decente e crescimento econômico, redução de desigualdades e paz, justiça e instituições eficazes (ACNUR Brasil [2024a]).

Deste modo, para obter uma solução sustentável para as situações de refúgio observando os ODS, é imprescindível a cooperação internacional, que pode ser alcançada através do “Pacto Global sobre Refugiados”, conforme já explicitado, que traz um plano de ação internacional para apoiar países e comunidades de acolhimento, diminuindo a pressão sobre eles e aumentando a autossuficiência dos refugiados. Esse

Pacto revela-se extremamente importante, uma vez que divide as responsabilidades de maneira mais equitativa entre toda a comunidade internacional, buscando uma resposta mais justa e eficaz para os refugiados (Nações Unidas Brasil 2018). Essa responsabilidade de proteção compartilhada vai ao encontro do sistema estabelecido na Convenção sobre Refugiados de 1951, em prol dos direitos humanos e do Direito Internacional dos Refugiados.

Ademais, o Brasil é membro da Organização Internacional para as Migrações (OIM) desde 2004, quando aprovou a Constituição da OIM através do Decreto n. 8.101/2004. Na sequência, em 2010 foi assinado o Acordo de Sede entre o Governo Brasileiro e a OIM, que teve sua promulgação em 2015, através do Decreto n. 8.503/2015, tendo finalmente aberto seu escritório no país em 2016. “A OIM tem sua sede no País em Brasília e está presente em outras 12 cidades: Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Pacaraima, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Paulo.” (OIM Brasil [2024b]). Como membro da OIM, o Brasil tem o compromisso de seguir as recomendações feitas pela organização, com orientações para o atendimento a migrantes internacionais em solo brasileiro (OIM 2023).

No âmbito regional, o Brasil é membro do Mercosul, comprometendo-se em cooperar com os países vizinhos para enfrentar desafios comuns, incluindo questões relacionadas aos refugiados, compromisso formalizado através da “Declaração de Princípios do Mercosul sobre Proteção Internacional dos Refugiados”, de 23 de novembro de 2012 (Fusaro 2012).

No âmbito interno, diferentemente de outros países, o Brasil tem uma legislação robusta para implementar os compromissos internacionais relativos ao refúgio. Trata-se da Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997, que incorpora os princípios da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, estabelecendo os procedimentos para reconhecimento da condição de refugiado e os direitos e deveres decorrentes desse reconhecimento. Segundo Mazzuoli (2023, 743), esta “norma interna é a primeira lei nacional a implementar um tratado de direitos humanos no Brasil, sendo ainda a lei latino-americana mais ampla já existente no tratamento da questão”. Conforme o que dispõe o art. 48 da Lei n. 9.474/1997, os preceitos da Lei “deverão ser interpretados em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com todo dispositivo pertinente de instrumento internacional de proteção de direitos humanos com o qual o Governo brasileiro estiver comprometido” (Art. 48). Verifica-se, portanto, que essa legislação abarca a proteção internacional dos refugiados como política de Estado brasileira e serve de exemplo para outros países, por ser considerada uma das mais avançadas no mundo.

A Lei n. 9.474/1997 também criou o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) que, de acordo com o seu artigo 12, é o órgão brasileiro competente para analisar o pedido e declarar o reconhecimento da condição de refugiado; decidir sobre a cessação, *ex officio* ou mediante requerimento das autoridades competentes, da condição de refugiado; determinar a perda da condição de refugiado; orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados; e

aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução da Lei n. 9.474/1997.

“O CONARE é órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça, composto por representantes da área governamental, da sociedade civil e das Nações Unidas” (Mazzuoli 2023, 743), conforme dispõe o artigo 14 da Lei n. 9.474/1997.

Assim, na esfera governamental, fazem parte do CONARE, com direito a voto, além Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que o preside; e do Ministério das Relações Exteriores (MRE), que exerce a Vice-Presidência; o Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE); o Ministério da Saúde (MS); o Ministério da Educação (MEC); o Departamento da Polícia Federal (PF) (Mazzuoli 2023, 743).

“Também são integrantes do CONARE como membros observadores: Defensoria Pública da União (DPU); Ministério Público Federal (MPF); Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC); Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR); Ministério dos Povos Indígenas (MPI); Ministério da Igualdade Racial (MIR); e Ministério das Mulheres (MM).” (MJSP 2024).

Na esfera civil, fazem parte do CONARE a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo e do Rio de Janeiro, “que é uma organização não governamental dedicada à atividade de assistência aos refugiados no país” (Mazzuoli 2023, 743). A Cáritas oferece assistência jurídica, cria condições para que os refugiados se sintam parte da sociedade que os acolhe e busca informar, sensibilizar e mobilizar o público externo, possibilitando que haja um acolhimento integral (PARES Cáritas RJ [2024]).

Na esfera internacional, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) é membro nato do CONARE, mas sem direito ao voto. Ao longo de sua história, tem desenvolvido uma série de orientações e recomendações específicas para promover os direitos e o bem-estar dos refugiados no Brasil, bem como abordar questões emergentes e os desafios atuais relacionados aos refugiados. Isso inclui diretrizes sobre reassentamento, integração local, proteção de crianças refugiadas, prevenção e resposta à violência de gênero em contextos de refúgio, entre outros (ACNUR Brasil 2018b).

Além do CONARE, o Brasil possui outro importante Comitê, denominado Comitê Federal de Assistência Emergencial, criado em 2019, e atualmente regido pelo Decreto n. 10.917/2021, que atua especificamente no acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária.

O Comitê foi instituído pelo art. 6º da Lei n. 13.684/2018, que dispõe sobre “medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária”, e é órgão deliberativo, “ao qual, entre suas inúmeras competências, está a de articular ações, projetos e atividades desenvolvidos com apoio dos Governos federal, estadual, distrital e municipal no âmbito da assistência emergencial. Na formação do comitê também poderão ser convidados representantes de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de organizações da sociedade civil, de organismos internacionais e de entidades privadas para colaborar com as suas

atividades.” (art. 4, §4º do Decreto n. 10.917/2021) (IGAM 2019).

Tanto a Lei n. 13.684/2018 quanto o Comitê Federal de Assistência Emergencial foram criados como resposta à crise humanitária que se instalou no Brasil em 2018, com a onda migratória advinda da Venezuela.

No que concerne ao reconhecimento da condição de refugiado no Brasil, até o final do processo de solicitação de refúgio o solicitante e sua família poderão residir no país de forma provisória e, no caso de recusa do refúgio, o solicitante não será devolvido injustificadamente para o país onde existam circunstâncias que colocam em risco a sua vida, liberdade e integridade física, com base nos artigos 21 e 32 da Lei n. 9.474/1997. Trata-se do princípio do *non-refoulement*, ou “não devolução”, previsto no art. 33 da Convenção de 1951.

Tais medidas se justificam pois, no território brasileiro, há a internacionalização dos direitos humanos, ao passo que a própria Constituição Federal de 1988 tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e, em seu art. 5º, estabelece que todos são iguais perante a lei, brasileiros e estrangeiros, portanto, possui todos os fundamentos legais para amparar os direitos dos refugiados, mesmo que indiretamente, conforme afirma Bessa (2023, 27), sendo contra seus princípios, e até mesmo inconstitucional, colocar a vida de outrem em perigo.

Além disso, a legislação brasileira, especificamente a Lei n. 9.474/1997, prevê a proteção dos refugiados em diversas áreas e, igualmente, no art. 2º, amplia os efeitos da condição de refugiado para o cônjuge, os ascendentes e descendentes, assim como para os demais membros do grupo familiar que do refugiado dependem economicamente, desde que se encontrem em território nacional.

Outra importante legislação relacionada aos refugiados no Brasil é a Lei de Migração, Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017, que revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro e estabeleceu uma abordagem mais ampla e inclusiva para a migração. Esta lei reconhece o refúgio como uma das formas de proteção internacional do indivíduo e estabelece os direitos e deveres dos migrantes de forma mais abrangente, incluindo os refugiados.

Dessa forma, a Lei n. 13.445/2017 estabelece uma série de direitos fundamentais, como o acesso à educação, saúde, trabalho e assistência social, promovendo, assim, a inclusão e a dignidade dos migrantes no país (art. 4º). Além disso, a Lei reconhece o direito à reunificação familiar como um princípio fundamental, possibilitando que refugiados e suas famílias permaneçam juntos e reconstruam suas vidas em segurança (art. 14, I).

Outro aspecto importante da Lei de Migração é a ênfase na proteção dos direitos humanos dos migrantes, proibindo a discriminação e o tratamento desumano ou degradante (art. 30). Ela também estabelece procedimentos claros e transparentes para o processo migratório, garantindo o devido processo legal (art. 48) e o respeito aos princípios da dignidade humana e da igualdade perante a lei (arts. 3º e 4º).

Além disso, a Lei de Migração reconhece a importância da cooperação internacional e da solidariedade na gestão dos fluxos migratórios (art. 3º, XV), promovendo a integração regional e a colaboração entre os países para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades decorrentes da migração.

Ao observar os principais tratados, recomendações e compromissos internacionais sobre refugiados dos quais o

Brasil faz parte, bem como a legislação interna brasileira que os implementa e amplia, acredita-se que o Brasil tenha um arcabouço normativo suficiente para cumprir com o papel crucial de acolher os indivíduos que aqui buscam refúgio. Isso representa um compromisso firme do Brasil com a proteção dos direitos humanos e a promoção da dignidade e da solidariedade para com os refugiados.

IV. AÇÕES GOVERNAMENTAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E INICIATIVAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS RELATIVAS AO INSTITUTO DO REFÚGIO NO BRASIL

É importante que as normas internacionais e a legislação interna sejam implementadas de forma efetiva dentro dos países. Essa implementação também se traduz em políticas e práticas concretas que possam garantir o pleno respeito e o cumprimento dos direitos dos refugiados em cada lugar.

Assim, além das normas específicas sobre refúgio e migração, o Brasil também possui uma série de ações governamentais, políticas públicas e programas sociais voltados para a integração dos refugiados na sociedade brasileira. Isso inclui programas de educação, capacitação profissional, assistência médica e psicossocial, bem como medidas para promover a inclusão socioeconômica e cultural dos refugiados.

Na esfera da cooperação internacional, com o intuito de garantir um acolhimento de qualidade, a Divisão de Proteção Internacional da ACNUR lançou várias normativas, como, por exemplo, o “Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de Refugiado”, em consonância com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos refugiados, em conjunto com as “Diretrizes de Proteção Internacional”, que complementam e atualizam o Manual, devendo esses documentos serem lidos e utilizados conjuntamente (ACNUR Brasil 2014, 9).

Além disso, também a título de exemplo, a ACNUR, em parceria com o governo federal brasileiro e a Defensoria Pública da União, criou o documento “Metodologia e Técnicas para Entrevistar Solicitantes de Refúgio”, cujo objetivo é ajudar os responsáveis pela entrevista dos refugiados a desenvolver suas habilidades nesta área, considerando que o reconhecimento ou não da condição de refugiado implicará diretamente na vida do solicitante e sua família (ACNUR Brasil 2013, 7). Além disso, os mesmos atores promoveram, mais recentemente, a criação do “Manual de Atendimento Jurídico a Migrantes e Refugiados”, para tratar sobre a preparação para a entrevista de elegibilidade junto ao CONARE (ACNUR Brasil 2022), demonstrando-se, através disso, a importância das boas práticas na realização das entrevistas, com todo cuidado e respeito que a situação exige.

Também a título de exemplo, na esfera da cooperação internacional, ainda em 2017, no ano em que a Lei de Migração foi estabelecida, outra importante iniciativa consistiu na produção dos documentos “Visões do Contexto Migratório no Brasil” (OIM 2017a), Volume 1 e “Política de Migração e Refúgio do Brasil Consolidada” (OIM 2017b), Volume 2, ambos frutos da Carta Acordo firmada entre a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). “A Carta Acordo está inserida nas atividades do Projeto BRA/15/007 – Fortalecimento da Capacidade Institucional e da Participação Social na Política de Justiça, mantido pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da

Justiça, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.” (OIM 2017b). Essa iniciativa “teve como objetivo primeiro fortalecer as capacidades do governo brasileiro e apoiar a consolidação de uma política nacional de migração, refúgio e apatridia” (OIM 2017a), trazendo, inclusive, contribuições baseadas em estudos de caso de legislação comparada e exemplos internacionais de boas práticas de projetos e políticas públicas migratórias.

Exemplificando, no documento “Política de Migração e Refúgio do Brasil Consolidada” (OIM 2017b, 32), a pesquisa apontou que todos os países estudados geralmente adotavam condutas baseadas em recomendações da ACNUR e da OIM e que alguns iam muito além, adotando práticas mais abrangentes do que aquelas indicadas pelo Sistema ONU. A Argentina, a título de exemplo, que faz parte da Declaração de Cartagena e, dessa forma, reconhece o conceito ampliado de refúgio, assim como o Brasil, determinou que, em “havendo uma crise humanitária no mundo, mesmo que desconhecida pela Argentina, uma vítima”, ou seja, um refugiado, “poderá solicitar acolhida humanitária” de imediato, não sendo necessária uma decisão anterior sobre a situação do país.” (OIM 2017b, 55).

Igualmente, a OIM (2017b, 59) ressaltou que a legislação do Chile (*Ley* n. 20.430/10) “determina que as pessoas refugiadas e suas famílias terão direito à autorização de residência permanente.” (OIM 2017b, 58). Para a (OIM 2017b, 58), isso é muito relevante, já que as “melhores práticas são aquelas que garantem uma condição estável de residência ao refugiado”.

Além disso, ainda segundo a OIM (2017b, 52), o Canadá, através do *Immigration and Refugee Protection Act* de 2016, reconheceu que um apátrida estaria no mesmo patamar de um estrangeiro, ou seja, de que não haveria distinção entre apátridas e estrangeiros no país, visando garantir direitos plenos de proteção, evitando, assim, eventuais abusos do Estado ou a violação de direito por outros particulares, adotando, com isso, uma identificação com interpretação ampliada (OIM 2017b, 52).

No âmbito da defesa nacional, do mesmo modo, importantes ações governamentais para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade vêm sendo realizadas no Brasil. A título de exemplo, pode-se citar a Operação Acolhida, que é uma resposta coordenada do governo brasileiro, das Agências da ONU para Refugiados (ACNUR) e para as Migrações (OIM), e de organizações da sociedade civil, iniciada em 2018, para lidar com o grande fluxo migratório de pessoas oriundas da crise política, econômica e humanitária instaurada na República Bolivariana da Venezuela (Brasil 2022a).

A Operação Acolhida foi criada pelo Ministério da Defesa, “órgão central do governo federal no que tange aos assuntos relacionados à Defesa, integrando Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira” (Santos e Silva 2022, 48), e tem como objetivo principal a realocação voluntária, segura, ordenada e gratuita de refugiados e migrantes venezuelanos, em situação de vulnerabilidade, de Roraima para outras cidades do Brasil (ACNUR Brasil 2023), tendo sido planejada para se desenvolver em três importantes pilares, quais sejam, “o ordenamento da fronteira, o abrigo e a interiorização” (Santos e Silva 2022, 51).

As atividades desenvolvidas no âmbito dessa Operação incluem o estabelecimento de abrigos temporários, o fornecimento de assistência humanitária básica, como alimentos, água e cuidados de saúde, além de programas de interiorização para realocar os refugiados para outras partes do Brasil, onde possam encontrar melhores oportunidades de emprego e integração social (ACNUR Brasil 2023).

De acordo com Santos e Silva (2022, 48), o fluxo de migrantes vindo da Venezuela “elevou a ocorrência de crimes transfronteiriços, aumentou a criminalidade local, colapsou a rede de saúde e causou “estragulamento” do sistema educacional, além de aumentar o consumo de produtos básicos, com grande impacto social na região”, desencadeando tensões políticas e sociais dentro e fora do país, exigindo uma resposta rápida do Brasil, sobretudo do Ministério da Defesa, para “promover e coordenar a interoperabilidade entre as Forças Armadas” (Santos e Silva 2022, 51) e garantir uma atuação conjunta capaz de organizar o fluxo migratório e compatibilizar os esforços nacionais com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, relevante papel que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas vêm exercendo (Santos e Silva 2022, 51).

Ainda segundo Santos e Silva (2022, 52), “A estratégia de interiorização se baseia em quatro modalidades: saída de abrigos em Roraima para centros de acolhida e integração na cidade de destino; reunificação familiar; reunião social; e vaga de emprego sinalizada (VES).”.

Resumidamente, a saída de abrigos em Roraima para abrigos em uma das cidades de destino pode ser para abrigos governamentais ou de sociedade civil parceira. A reunificação familiar consiste em reunir migrantes com seus familiares que residem em outras regiões do país e possam lhes prestar auxílio. A reunião social diz respeito à reunião de migrantes com pessoas que possuam vínculo de amizade, afetividade ou familiares cujo vínculo não possa ser comprovado mediante documentos. A vaga de emprego sinalizada (VES) consiste no deslocamento de migrantes que receberam oportunidade de trabalho por empresas brasileiras das mais variadas regiões do país (Brasil [2024]).

É importante ressaltar que a Operação Acolhida foi criada pela Medida Provisória nº 820/2018, tendo esta medida sido convertida pelo Congresso Nacional na Lei n. 13.684/2018, que trata sobre as medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária.

Em linhas gerais, a Lei n. 13.684/2018 visa à ampliação das políticas ligadas à proteção dos refugiados, quais sejam, as políticas de “proteção social; atenção à saúde; oferta de atividades educacionais; formação e qualificação profissional; garantia dos direitos humanos; proteção dos direitos das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das pessoas com deficiência, da população indígena, das comunidades tradicionais atingidas e de outros grupos sociais vulneráveis; oferta de infraestrutura e saneamento; segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras; logística e distribuição de insumos; e mobilidade, contemplados a distribuição e a interiorização no território nacional, o repatriamento e o reassentamento das pessoas situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária” (art. 5º, I a X).

Essa Operação vem se concretizando com o trabalho em conjunto dos Ministérios, principalmente o Ministério da

Defesa, que é o responsável pela coordenação operacional, além dos esforços no âmbito militar, por meio da Força-Tarefa Logística Humanitária, dos órgãos governamentais e não governamentais, dos organismos internacionais e da sociedade civil (Brasil [2024]).

Ainda no que concerne às ações governamentais, também a título de exemplo, com o objetivo de garantir a eficácia das normas internacionais e internas, políticas públicas no âmbito estadual e municipal estão sendo desenvolvidas, destacando-se o “Plano Municipal de Políticas para Imigrantes de São Paulo”, instituído através do Decreto Municipal n. 59.965/2020, instrumento inédito entre os municípios brasileiros, que foi elaborado de forma participativa, com o envolvimento de pessoas refugiadas e migrantes que vivem na capital paulista (Pachioni 2020).

Vale destacar, também, que grande parte das políticas locais destinadas aos refugiados têm sido instituídas por lei, a exemplo da Lei n. 6.796/2021, de Venâncio Aires/RS, que criou a “Política Municipal de Acolhimento e Atendimento a Imigrantes, Refugiados e Apátridas”.

Outras iniciativas, como a criação de comitês e conselhos estaduais e municipais, se mostram imprescindíveis, uma vez que auxiliam na implementação dessas políticas (ACNUR Brasil [2024c]). Recentemente, em 16 de março de 2022, foi criado o “Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para Refugiados e Migrantes”, a primeira instância participativa a nível nacional, de caráter permanente, cujo objetivo é reunir atores locais para discussões acerca da promoção dos direitos dos refugiados e migrantes, assim como sua proteção e integração local. Destaca-se a importância da constituição desse Fórum para o país, pois fortalece e coordena a elaboração de ações conjuntas, possibilitando a troca de experiências e apresentação de boas práticas, em conformidade com sua Carta Constitutiva (Nações Unidas Brasil 2022).

Outrossim, na tentativa de disseminar iniciativas que tiveram resultados positivos e podem ser inseridas em localidades e contextos diferentes, promovendo a efetivação dos direitos dos refugiados, a ACNUR Brasil lançou, em 2022, o “I Relatório Cidades Solidárias Brasil: Proteção e Integração de Pessoas Refugiadas no Plano Local” (ACNUR Brasil 2022). A iniciativa Cidades Solidárias reconhece o crescimento da presença de refugiados nos centros urbanos, afinal, é do governo local que se exige respostas rápidas e integrais, por ser o espaço onde a população refugiada vai ter acesso aos serviços básicos e essenciais ao desenvolvimento humano (Breitenvieser 2022, 5).

Ademais, várias políticas públicas têm se concretizado através de parcerias com o setor privado e associações civis sem fins lucrativos. A título de exemplo, pode-se citar a parceria entre a Cruz Vermelha filial Caxias do Sul e a prefeitura de Caxias do Sul. Nos últimos anos, a cidade testemunhou um aumento significativo na população migrante e de refugiados, destacando a urgente necessidade de oferecer suporte e assistência a esses grupos em sua jornada de integração em uma nova localidade. Com a parceria, os voluntários do Departamento de Migrantes e Refugiados estão atendendo as demandas dos haitianos, venezuelanos e migrantes das demais nacionalidades que residem no entorno do bairro Ana Rech, na Cidade de Caxias do Sul (AESC 2021).

A Cruz Vermelha revela-se como a principal instituição de ajuda humanitária do mundo, estando presente em 21

estados brasileiros, cujo objetivo primordial é prestar assistência humanitária às pessoas afetadas por conflitos e pela violência armada (Cruz Vermelha [2024]). A atuação dessa instituição, sem fins lucrativos, impacta diretamente na sociedade, uma vez que oferece respostas rápidas a emergências, assim como às iniciativas comunitárias. Existem filiais em determinadas regiões, como a Cruz Vermelha Brasileira Filial de Caxias do Sul, que pode atuar em parceria com as universidades, o que possibilita uma melhor identificação das necessidades locais, bem como uma atuação mais efetiva.

Ressalta-se que as entidades privadas também estabelecem parcerias entre si. Exemplificando, a Cruz Vermelha filial Caxias do Sul, em 3 de novembro de 2021, firmou um termo de cooperação técnica com o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), fundado em 14 de outubro de 1980, e mantido pela Associação Educadora São Carlos (AESC) (AESC 2021).

O Centro de Acolhimento ao Migrante (CAM), situado em Caxias do Sul, é uma organização da sociedade civil que tem como missão acolher, proteger, promover e integrar imigrantes, refugiados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas, por meio de ações especializadas, as quais promovem o acesso às políticas públicas e auxiliam na regularização migratória. Vale destacar que as pessoas que buscam refúgio não são afetadas apenas por conflitos, mas também por outras formas de mobilidade urbana forçadas, como perseguições, desigualdades socioeconômicas e impactos ambientais, e esta instituição atende a todas elas (AESC [2024]).

O acordo entre a Cruz Vermelha e o CAM visa fortalecer o suporte oferecido aos migrantes e refugiados na cidade, abordando uma ampla gama de questões, desde a regularização migratória até a empregabilidade e integração na sociedade local. Por meio dessa colaboração estão sendo realizados atendimentos especializados para auxiliar na regularização migratória junto à Polícia Federal, estão sendo oferecidas oficinas profissionalizantes e de língua portuguesa, além de capacitação de equipes para um melhor atendimento aos migrantes (AESC 2021).

Assim como o Brasil, outros países também vêm desenvolvendo políticas e iniciativas na tentativa de inserir os refugiados em seu território há muito tempo, servindo essas boas práticas de exemplo para o Brasil. Na Itália, por exemplo, há o Projeto “A acolhida de Riace”, na vila de Riace, iniciado em 1998, que oferece apartamentos abandonados e treinamento para refugiados interessados, cujo resultado foi a migração para lá de 450 refugiados de 20 nacionalidades. Campanhas de conscientização e cursos de italiano vem ajudando a integrar os refugiados, enquanto a escola local foi mantida e fortalecida. Além disso, oficinas de artesanato financiadas pelo governo vêm proporcionando oportunidades de emprego, movimentando a economia local. O sucesso do programa trouxe reconhecimento internacional e inspirou iniciativas semelhantes em outras partes da Itália e, também, no Brasil (OIM 2017b, 83).

No Canadá, o projeto “Connect Legal” também tem tido grande sucesso. Iniciado em 2010, pela advogada canadense Marion Annau, estabelece uma parceria com advogados que oferecem assistência jurídica gratuita a refugiados e imigrantes interessados em iniciar negócios. Os empreendedores são indicados por organizações comunitárias e ONGs e, após avaliação da viabilidade de suas ideias de

negócios, têm acesso a oficinas de direito comercial e atendimento personalizado, podendo esse tipo de prática ser adotada pelo Brasil (OIM 2017b, 85).

Igualmente, na Suécia, há o projeto “Step-in”, implementado em 2007, para facilitar a integração de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho, oferecendo empregos subsidiados no setor público ou privado, combinados com treinamento linguístico, sendo os participantes obrigados a frequentar o programa educacional *Swedish Tuition for Immigrants*. O empregador recebe 80% de subsídio para os custos salariais durante 6 a 24 meses, enquanto o salário é determinado pelas convenções coletivas e deve seguir as exigências sindicais (OIM 2017b, 87).

Assim, verifica-se que o cumprimento, com eficácia, de compromissos, recomendações e tratados internacionais que procuram garantir a proteção aos direitos humanos, assim como a legislação interna que implementa essas normas “depende da vontade política dos países signatários em cooperar na busca de soluções duráveis para essa problemática” (Lima e Rodrigues 2020, 16), ressaltando-se, nesse aspecto, a importância de desenvolver boas práticas e políticas públicas de refúgio.

Entretanto, conforme já ressaltado, faz-se necessário, também, a atuação em conjunto de diferentes atores, tais como os órgãos internacionais, nacionais e locais, as Forças Armadas, a sociedade civil, a mídia, as associações de migrantes, o setor privado e a academia que, juntos, podem desempenhar papel fulcral para que as normas de proteção aos refugiados sejam de fato cumpridas, ao invés de permanecerem apenas positivadas na legislação interna de cada país. Assim sendo, inseridas nesse contexto, as universidades brasileiras, objeto de estudo desse artigo, também estão incumbidas de contribuir para a proteção e inserção dos refugiados no Brasil.

V. O PAPEL DA UNIVERSIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE, A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO E O PROTAGONISMO DO ALUNO EM PRÓL DO ACOLHIMENTO DE REFUGIADOS

As universidades desempenham papel crucial ao atender às mais variadas necessidades da sociedade e fomentar o desenvolvimento humano, social e econômico do país como um todo. Essa atuação ocorre através de quatro pilares principais: o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação. O art. 207 da Constituição Federal estabelece como indissociáveis os três primeiros e, ao longo dos anos, o pilar da inovação tem ganhado força, e a academia, para cumprir a sua missão, deve dar atenção, de forma igualitária, e desenvolver, de maneira conjunta, esses quatro pilares (Reis e Bandos 2012, 8).

O ensino promove a formação profissional e a produção de conhecimento, buscando adequar conteúdos e habilidades para acompanhar a evolução do corpo social. Além disso, os currículos possuem abordagens interdisciplinares e interativas, conforme afirmam Klaumann e Tatsch (2023, 8), o que possibilita que os acadêmicos tenham contato com disciplinas de áreas variadas, relacionando-as com seus cursos.

A pesquisa, por sua vez, é responsável pela produção de novos conhecimentos, bem como pela ampliação daqueles já adquiridos, através da produção cultural, científica e tecnológica. O ensino apenas será de qualidade se estiver associado à pesquisa, do contrário, corre o risco de ser

rapidamente superado, porque poderá estar trabalhando com um conhecimento sucateado, deixando de desenvolver no aluno as competências e habilidades básicas de aprendizagens proporcionadas pela vivência dos processos de investigação científica (Köche 2014).

No que tange à extensão, é o pilar fortalecedor da relação universidade-sociedade, pois busca soluções frente aos problemas existentes, além de democratizar o acesso ao saber, por meio da divulgação dos conhecimentos adquiridos dentro das paredes da academia. Assim, segundo Bolan e Da Motta (2007, 4), conclui-se que a extensão abrange a promoção da difusão das conquistas, sejam elas tecnológicas, científicas ou culturais, além do estabelecimento de uma relação de reciprocidade com a sociedade, por isso, destaca-se a importância de as instituições de ensino superior consolidarem a prática da extensão. Através dessa atuação, há o aperfeiçoamento da formação acadêmica e profissional do ser humano, além de torná-lo um cidadão crítico e responsável.

Para completar, surge a inovação, pilar cujo objetivo é estimular e valorizar a atividade criativa na produção científica e tecnológica, para que seja possível responder, positivamente, às demandas da sociedade. Além de produzir e compartilhar conhecimento científico, as universidades devem assumir um protagonismo mais efetivo no processo de desenvolvimento de novas tecnologias, transformando esse saber em produtos e serviços inovadores (Escobar 2019).

Assim, as universidades têm grande responsabilidade social, considerando que o seu trabalho impacta todas as áreas da sociedade, o que se torna mais desafiador pelo fato de esta estar sempre em evolução, apresentando, cada vez mais, situações complexas que exigem soluções de igual nível. Nessa perspectiva, Ribeiro (2019) destaca a importância das instituições de ensino, ao afirmar que “nenhuma instituição foi tão importante na formação científica e profissional como tem sido a universidade, representando, portanto, patrimônio cultural, intelectual e científico da humanidade” (Ribeiro 2019, 7).

Em vista disso, para construir uma sociedade mais justa, humana e igualitária, especialmente no que se refere ao acolhimento humanitário e aos direitos dos refugiados, objeto desse artigo, é preciso que as instituições de ensino superior trabalhem esses temas no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação, afinal, o fortalecimento desses pilares em torno do assunto é necessário não apenas para que as universidades acompanhem a evolução das normas internacionais e nacionais voltadas ao assunto, mas, sobretudo, para que possam ser instrumento de desenvolvimento humano e social no local em que estiverem inseridas.

Especificamente no que concerne à extensão, acredita-se que seja uma das principais maneiras pelas quais as universidades podem auxiliar na inserção, de fato, dos refugiados na sociedade brasileira. Os projetos de extensão podem facilitar o acesso aos serviços essenciais, não deixando os refugiados desassistidos, possibilitando que tenham uma vida digna, mesmo longe de seus lares. Desta forma, muito além de prestar informações, a extensão pode atuar, na prática, solucionando as mais variadas demandas da população refugiada, inclusive por meio da curricularização da extensão, em que os próprios alunos são os protagonistas.

A extensão ocorre por meio do trabalho em conjunto de professores e alunos através da oferta de palestras, cursos instrutivos e diversas outras atividades para a população em

geral. Para além disso, a curricularização da extensão visa aproximar ainda mais essa atuação, colocando o aluno como protagonista das ações realizadas, integrando-as com os conteúdos estudados nas disciplinas ao longo do curso (Gadotti 2017, 11).

Assim, no que tange especificamente à curricularização da extensão nas universidades, ela tem representado cada vez mais uma abordagem inovadora para a formação acadêmica dos estudantes, a qual incentiva a participação dos alunos na construção do conhecimento e na transformação da sociedade, bem como convida o estudante a ir além da sala de aula, levando seus conhecimentos técnicos para a população em geral.

A curricularização da extensão nas universidades brasileiras delineou-se através de marcos legais que refletem a evolução conceitual sobre a interligação entre ensino, pesquisa e extensão. O Ministério da Educação, através do Parecer CNE/CES n. 608/2018, de 3 outubro de 2018, estabeleceu diretrizes específicas para sua integração nos currículos de graduação, fortalecendo a interação universidade-sociedade. A subsequente Resolução CNE/CES n. 7, de 18 de dezembro de 2018, acrescentou essas diretrizes para a Educação Superior Brasileira, enfatizando a importância da interdisciplinaridade. Por fim, o Parecer CNE/CES n. 576/2023, aprovado em 09 de agosto de 2023, ainda aguardando homologação, visa atualizar tais conceitos, garantindo a perpetuidade da curricularização da extensão nas universidades nacionais, evidenciando o compromisso com uma educação abrangente e socialmente responsável.

Portanto, quando se trata de curricularização da extensão universitária, tem-se as atividades extracurriculares passando a amplificar, de forma integral, a composição dos currículos das universidades, o que proporciona aos alunos a ampliação de conhecimentos e, consequentemente, contribui para o desenvolvimento, na prática, de suas habilidades nas respectivas áreas de estudos.

Contudo, em relação às atividades a serem realizadas, explica Miguel (2023, 3): “Em algumas [universidades], o processo já está consolidado; em outras, em desenvolvimento; havendo, ainda, casos de protelação de prazo para efetivação da acreditação a partir de 2024”.

Dessa forma, verifica-se que, embora não seja tão recente, a curricularização da extensão nas instituições ainda está em diferentes estágios de implementação, algumas mais avançadas, outras ainda em processo de desenvolvimento, sendo assim, percebe-se que será uma longa caminhada até a sua total implementação em todas as universidades brasileiras.

Sobre a importância das atividades de curricularização da extensão, Arienti (2023, 173) comenta: “Permitem espaço para múltiplas atividades de extensão, a interação entre sociedade e universidade de forma que os estudantes tenham uma experiência de aprendizado”.

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNE/CES n. 07, de 18 de dezembro de 2018, conforme o seu art. 3º, a extensão na educação superior brasileira é definida como “uma atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em um processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com

o ensino e a pesquisa”. (Art. 3º). A Resolução busca, portanto, não apenas orientar, mas também fortalecer a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, consolidando um ambiente acadêmico mais abrangente e conectado com as demandas da comunidade.

Diante da importância da curricularização da extensão nas universidades, não há como não mencionar o papel do protagonismo do aluno acerca da temática da extensão à matriz curricular, pois, nesse contexto, verifica-se que o estudante participa de forma ativa na construção do conhecimento.

Assim descrevem Duara; Molim e Scheibe (2021, 5), a respeito do papel do estudante nas atividades de curricularização da extensão: “O protagonismo estudantil diz respeito à capacidade enquanto estudantes de sermos autores e autoras na construção do nosso processo formativo”.

O conceito abrange não só a capacidade de os estudantes moldarem suas experiências de aprendizagem, participando ativamente na definição de objetivos, mas também de atuarem na escolha dos métodos pedagógicos e na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos (Duara; Molim e Scheibe 2021, 5).

Outrossim, conforme explica Miguel (2023, 4), o protagonismo do aluno na curricularização não é apenas uma contribuição necessária para sua caminhada acadêmica, mas também favorece na formação de cidadãos mais conscientes, comprometidos e preparados para enfrentar os desafios do mundo afora. Assim sendo, essa abordagem inovadora reforça as incumbências das universidades, aproximando-as da realidade e promovendo um ensino mais dinâmico e significativo. Destarte, Ribeiro et al. (2018, 4) salientam: “realizar isto com o protagonismo dos estudantes, conjuntamente com os educadores, é uma maneira de tornar a sala de aula criativa e atraente”.

Assim, o protagonismo do aluno na curricularização da extensão emerge como um pilar essencial para uma educação superior que ultrapasse os limites da universidade e se conecte diretamente com a comunidade.

No que se refere ao objeto de estudo deste artigo, a inter-relação entre a curricularização da extensão e a problemática dos refugiados, ela se revela de suma importância no contexto contemporâneo, sendo que a educação desempenha um papel preponderante na integração e inclusão dos indivíduos em situação de refúgio em novos ambientes.

Mediante a curricularização da extensão, as instituições de ensino têm a capacidade de fornecer oportunidades significativas tanto para os refugiados, como beneficiários diretos, quanto para os estudantes, como agentes de mudança. Ao se engajarem em atividades de extensão que abordam as questões pertinentes aos refugiados, as universidades não apenas oferecem assistência prática e inclusiva, mas também promovem a conscientização e a empatia em relação aos desafios enfrentados por essas populações deslocadas.

De toda forma, faz-se necessário que o aluno não somente participe e se envolva de forma proativa, mas que os projetos realizados no decorrer da graduação se tornem permanentes e contínuos, ou seja, que se consolidem de forma duradoura, para que haja uma melhor efetivação das atividades realizadas e, conseqüentemente, para que a sociedade possa usufruir de forma integral e perene dos projetos criados.

No que se refere aos refugiados, como o Brasil recebe muitos indivíduos nessas condições todos os anos, inclusive através do instituto da reunião familiar, essa aproximação

entre a universidade e a comunidade, de forma mais consolidada e constante, pode contribuir, até mesmo, para que haja maior envolvimento de todos os interessados no processo de acolhimento aos refugiados, inclusive do governo local e de outras instituições privadas regionais, viabilizando, assim, a criação de redes de apoio mais estruturadas, que consigam atender de forma mais apropriada e efetiva a população refugiada que esteja ali localizada.

VI. CONTRIBUIÇÕES E EVIDÊNCIAS DO PAPEL DA UNIVERSIDADE NA INTEGRAÇÃO DOS REFUGIADOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA, SOBRETUDO NAQUILO QUE CONCERNE ÀS ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NAS UNIVERSIDADES

Conforme já demonstrado, as universidades podem exercer grande influência na inserção dos refugiados na sociedade, seja por meio do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação. Diante disso, a título de exemplo, diversas instituições de ensino superior já têm promovido projetos que buscam oferecer auxílio jurídico, educacional, no âmbito laboral e da saúde aos refugiados. Longe de esgotar os projetos existentes atualmente, objetiva-se, aqui, em especial, abordar algumas evidências do potencial que as universidades têm para cooperar com a inserção dos refugiados na sociedade, trazendo algumas evidências em âmbito nacional e internacional.

Em âmbito nacional, muitos dos programas oferecidos pelas universidades brasileiras têm tido como foco integrar, sobretudo, a extensão à pesquisa e ao ensino, fazendo com que os universitários coloquem em prática o conteúdo aprendido em sala de aula, gerando, desse modo, uma maior conscientização nos acadêmicos sobre as questões jurídicas, sociais e políticas que envolvem as situações migratórias, estimulando os estudantes a entenderem as necessidades dos refugiados (UNIRIO 2018).

Funciona assim com projetos como o “Projeto Refugiados”, que vigorou de 2018 a 2022, que promoveu assessoria jurídica para solicitantes de refúgio e refugiados na cidade do Rio de Janeiro, cujas atividades foram desenvolvidas pelos alunos e professores do Núcleo de Assistência Jurídica Gratuita (NPJur) da Escola de Ciências Jurídicas (ECJ/CCJP) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). O “Projeto Refugiados” ocorreu em articulação com o Projeto de Assistência Jurídica Gratuita do NPJur e visava a promoção e proteção dos direitos humanos e prestação de assistência jurídica a este grupo social vulnerável (migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados). Para sua realização foram desenvolvidas parcerias com organizações da sociedade civil, dentre elas a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (Cáritas RJ), com organismos internacionais, como a Agência Nacional da ONU para Refugiados (ACNUR) e com os órgãos públicos responsáveis pelas políticas públicas para Refugiados, notadamente a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro (SEASDH/RJ), promovendo, desta forma, “a interação dialógica entre a Universidade e setores e organizações sociais” (UNIRIO 2018).

A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da ONU, de igual modo, tem por finalidade promover o ensino, a pesquisa e a extensão acadêmica nas universidades voltada à população em condição de refúgio, sendo este um dos objetivos da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). Desde 2003, o

ACNUR implementa a Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVN) em cooperação com centros universitários nacionais (ACNUR Brasil [2024b]), representando, assim, uma forma de apoio aos refugiados no Brasil.

O brasileiro Sérgio Vieira de Mello foi funcionário de carreira da ONU, “tendo trabalhado na maior parte do tempo no ACNUR, mas também com experiências em forças de paz e negociações políticas internacionais” (Sala 2020, 9). Sérgio Vieira de Mello foi uma das vítimas fatais de um ataque terrorista da Al-Qaeda em Bagdá (Iraque), no segundo semestre de 2003, e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) decidiu homenageá-lo através da criação da Cátedra da ONU com o seu nome, em parceria com várias universidades em todo o Brasil (Sala 2020, 9).

A título de exemplo, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) é uma das mais novas Instituições de Ensino Superior (IES) vinculadas à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da ONU. Segundo a Assessoria de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul (UCS, 2023), no dia 07 de dezembro de 2022, “o reitor da UCS, professor Gelson Leonardo Rech, anunciou a novidade na abertura do 1º Congresso Internacional de Mobilidade Humana e 4º Simpósio Migrações e Refúgios à Luz dos Direitos Humanos”. Desde que se vinculou à Cátedra, a UCS tem oferecido várias disciplinas sobre o assunto, como a disciplina “Migração e Nacionalidade no Direito Internacional”, e tem protagonizado, também, várias iniciativas e parcerias com entidades locais, buscando, inclusive, a consolidação da internacionalização da Universidade com essas ações (UCS 2023).

A título de exemplo, para facilitar a inserção dos refugiados no território nacional, o Programa de Formação e Capacitação em Mobilidade Humana e Deslocamentos Forçados (ForMigra), desenvolvido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), aprofunda o debate e a capacitação de pessoas no auxílio de migrantes e refugiados. Ele é promovido pela Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas, por meio do Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), de Caxias do Sul, ao lado de cinco universidades, sendo a UCS uma delas. Seu objetivo é preparar pessoas das mais variadas áreas para o atendimento a migrantes e refugiados, cumprindo, também, com os objetivos extensionistas da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da ACNUR (Scalabrinianas [2023]).

A educação é um direito fundamental social e, por meio dela, institui-se um processo de desenvolvimento individual próprio à condição humana, que garante a dignidade da pessoa na sociedade na qual ela está inserida. Assim, um dos objetivos da Cátedra é promover, através da educação e das universidades, a dignidade humana dos refugiados.

Ademais, o acesso aos serviços de saúde propicia a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Nesta circunstância, a garantia da assistência médica é um importante recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal dos indivíduos, sendo uma dimensão essencial para ampliar a disposição para as atividades diárias dos indivíduos e reduzir os riscos do desenvolvimento de doenças. Levando em consideração tais argumentos, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello também possui cooperação com 12 universidades que oferecem serviços de saúde à população refugiada, como acesso aos hospitais e clínicas mantidas pelas IES. Os serviços oferecidos pelas universidades são “de atenção básica e odontologia, e atendimentos emergenciais e

encaminhamentos voltados para a área de saúde” como um todo (ACNUR Brasil [2024b]).

O idioma e a língua falada em um determinado país, por sua vez, estão diretamente ligados com a construção da identidade do seu Estado, bem como com sua formação cultural e histórica. O Brasil, país que foi colônia de Portugal até 1822, possui como língua oficial o português. Nesta situação, a escrita e a comunicação na língua local viabilizam a inserção dos indivíduos refugiados na comunidade. Tendo isso em vista, o Programa de Português para Estrangeiros (PPE), oferecido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), criado em 1999, visa promover as aprendizagens e vivências culturais relacionadas ao ensino de português para estrangeiros (UCS Línguas Estrangeiras [2024]). Acredita-se que o ensino da língua portuguesa e da cultura brasileira para a população refugiada vulnerável sejam dois dos principais fatores de integração para um migrante em um novo território. Da mesma forma, o ensino de idiomas pode, inclusive, permitir que também os refugiados possam ensinar seus respectivos idiomas para os estudantes brasileiros, promovendo uma verdadeira troca de conhecimentos e mútua interação cultural.

Aliado ao ensino, à saúde e ao idioma, há o trabalho, por meio do qual é propiciada a oportunidade de construir a identidade, a interação e o suporte social, encontrar um propósito ao qual valha a pena se dedicar, despendendo tempo de modo relevante, encontrar desafios, adquirir status e obter renda. Dessa maneira, levando em consideração a importância da função laboral e o fato de que muitos refugiados já são, inclusive, profissionais qualificados em áreas como saúde, educação e engenharia, o projeto “Refugiados e Migrantes na Paraíba - Acolher e Integrar”, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), exerce a revalidação de diplomas de graduação para refugiados, dado que esses indivíduos podem, através de suas formações, encontrar aqui a realização profissional e, ao mesmo tempo, ajudar significativamente no desenvolvimento do país em diversos setores. Isto posto, o programa desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) tem o intuito de promover a integração e o acolhimento de refugiados no estado por meio do ensino, da pesquisa e da extensão universitária (Lins 2021).

Na mesma perspectiva há o Projeto Rondon, que é um programa social de abrangência nacional, cuja coordenação está a cargo do Ministério da Defesa, que conta com o auxílio das Forças Armadas e dos demais Ministérios, como o da Educação, da Saúde e do Meio Ambiente. Esse projeto tem a missão de realizar atividades que contribuam para o desenvolvimento das comunidades, melhorando sua qualidade de vida, através de soluções que atendam as necessidades locais, podendo os refugiados serem incluídos nessas ações (Brasil 2022b). Tais atividades são colocadas em prática pelas universidades brasileiras, inclusive pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), por meio das missões acadêmicas, as quais ocorrem há anos no país e, por esse motivo, o Projeto Rondon é considerado a maior atividade de extensão universitária do Brasil (Espeiorin 2014).

Sob a perspectiva do estudante universitário, de acordo com o “Guia do Rondonista” (Brasil 2020b, 6), são objetivos do Projeto Rondon: “1. Contribuir para a formação do jovem universitário como cidadão. 2. Integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de ações participativas sobre a realidade do País. 3. Consolidar no

universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social coletiva em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais. 4. Estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais, em parceria com as comunidades assistidas.”.

Segundo a “Diretriz Estratégico-Operacional do Projeto Rondon” (Brasil 2020a), “No nível operacional, tem o imprescindível apoio das Forças Armadas, que proporcionam o suporte logístico e a segurança necessários às operações. Conta, ainda, com a participação de instituições de ensino superior (IES), de governos estaduais e de prefeituras municipais”.

A Universidade de Caxias do Sul também desenvolve o projeto UCS Comunidade, cujo objetivo é levar às comunidades locais ações educativas e de cidadania, de diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, serviços e orientações de saúde, orientações jurídicas, atividades recreativas e assistenciais (UCS 2020). Através desse projeto é possível atender as necessidades da sociedade, além de promover a integração entre professores, alunos e a população local, incluindo os refugiados ali inseridos.

Assim, estes são exemplos de alguns dos projetos já realizados pelas universidades brasileiras, que evidenciam o papel importantíssimo das instituições de ensino superior no Brasil, que podem contribuir, também, de forma efetiva, na inserção dos refugiados na sociedade brasileira.

No âmbito internacional, a importância da aproximação da universidade com a comunidade local para a promoção dos direitos dos refugiados revela-se no trabalho realizado em várias outras instituições ao redor do mundo.

A título de exemplo, pode-se mencionar o trabalho que vem sendo realizado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, que acolhe e integra estudantes refugiados, servindo de modelo na recepção e tratamento de estudantes em situação de emergência por razões humanitárias (Simões 2023).

A Universidade de Coimbra é membro da iniciativa da ONU denominada *United Nations Academic Impact*, “uma iniciativa – com mais de 1400 membros – que procura garantir o alinhamento das instituições de ensino superior com os objetivos da ONU na promoção e proteção dos direitos humanos, acesso à educação, sustentabilidade e resolução de conflitos.” (Simões 2023). A Universidade de Coimbra apoia os alunos refugiados através do “Fundo de Apoio aos Refugiados”, financiado pelas suas próprias receitas, e oferece uma série de iniciativas para facilitar a sua integração, as quais englobam desde cursos de línguas até apoio psicológico e acadêmico. Além disso, demonstra um compromisso firme com uma internacionalização mais inclusiva, destacando-se pela eficiência no tratamento burocrático dos processos dos estudantes refugiados e pela participação em projetos internacionais voltados para facilitar sua integração acadêmica. A ONU ([2024]) destaca que a instituição acolhe, neste momento, cerca de 80 estudantes em situação de emergência por razões humanitárias, provenientes de 16 nacionalidades diferentes, evidenciando seu papel crucial na promoção dos direitos humanos e da educação para todos (ONU [2024]).

Do mesmo modo, a Universidade de Coimbra notabiliza-se também pelo seu envolvimento em projetos de vanguarda financiados pela Comissão Europeia. Entre esses empreendimentos, destaca-se o programa XCELING (*Towards Excellence in Applied Linguistics*), uma iniciativa

colaborativa envolvendo doze instituições de ensino superior, que concebeu uma aplicação inovadora para a aprendizagem de diferentes idiomas. Também há o projeto TEACHmi (Preparação de professores para a inclusão escolar de migrantes), que se concentra em fornecer recursos práticos, materiais e orientações destinados a educadores, gestores escolares e outros intervenientes, com o propósito de facilitar a integração de estudantes migrantes no ambiente educacional.

A partir dessas iniciativas nacionais e internacionais, verifica-se que o papel das universidades pode tornar o processo de acolhimento dos refugiados muito mais eficaz e humano, respeitando as peculiaridades de cada um e resguardando seus direitos, evidenciando o compromisso dessas instituições com a excelência acadêmica e a promoção da inclusão social e cultural.

Sob a perspectiva do protagonismo do aluno, contudo, ainda existem muitas outras formas de ampliar a inserção dos refugiados na sociedade brasileira por meio não somente da extensão, em si, mas também da curricularização da extensão.

Assim, no que tange ao fornecimento de informações aos refugiados, os estudantes da área de ciências jurídicas podem confeccionar e divulgar cartilhas com orientações e informações que impactam diretamente na vida dos refugiados residentes nas regiões próximas às universidades. Por vezes, as cartilhas existentes trazem informações mais genéricas sobre os direitos e deveres desses indivíduos no Brasil. Entretanto, aos serem produzidas pelos estudantes com escopo mais direcionado à realidade local, as cartilhas podem trazer informações mais específicas sobre a cultura regional, assim como informações atualizadas sobre os serviços essenciais de seu município ou bairro, como os serviços de confecção de documentos, serviços de assistência jurídica e educação.

No mesmo sentido, estudantes da área da saúde, por exemplo, podem desenvolver cartilhas que indiquem os locais onde a população refugiada pode buscar atendimento médico, odontológico e até psicológico, assim como números telefônicos para contato em caso de emergência, para que essas pessoas tenham acesso a uma melhor qualidade de vida e sejam prontamente atendidas em caso de urgência, não ficando desamparadas, tão pouco correndo risco de vida em virtude de desinformação.

As universidades também podem criar núcleos de atendimentos locais, em que os refugiados serão atendidos pelos alunos das mais diversas áreas. Estudantes da área de ciências jurídicas, por exemplo, podem orientar os indivíduos acerca dos seus direitos, sobre quais órgãos precisam procurar para regularizar sua situação de refúgio, bem como saber sobre seus direitos e deveres. Estudantes de psicologia e assistência social, por sua vez, podem realizar atendimentos psicológicos e assistenciais, sob a supervisão de seu professor-orientador, para que, através dessa análise, possam auxiliar os refugiados ou, a depender da situação concreta, para que possam encaminhá-los para o setor público que melhor irá atendê-los.

Ações como essas são interdisciplinares, pois propiciam que cursos diferentes trabalhem em conjunto, visando um único objetivo e, além de prestarem ajuda efetiva a quem precisa, possibilitam que os acadêmicos tenham contato direto com a população refugiada, para ter consciência da realidade que enfrentam e da importância do trabalho que estão realizando.

Outrossim, a realização de oficinas em parceria com o poder público ou instituições não governamentais para apresentar a cultura brasileira e local para os refugiados é uma maneira de fazer com que eles se sintam acolhidos, tendo em vista que tiveram que deixar sua cultura e costumes para trás. Essas oficinas podem ser realizadas por estudantes de diversas áreas, especialmente das áreas de turismo, história, artes e dança, cujos cursos têm contato direto com esses aspectos da sociedade brasileira. Igualmente, faz-se necessário promover espaços para que eles também apresentem sua cultura e costumes, permitindo que haja maior compreensão de seus hábitos e tradições, transformando um projeto de curricularização da extensão em um verdadeiro intercâmbio cultural.

Especificamente no âmbito da defesa nacional, os estudantes podem desempenhar esse protagonismo ao serem inseridos nas mais variadas operações organizadas pelo Ministério da Defesa em conjunto com as universidades, fornecendo, através da curricularização da extensão, não apenas soluções sustentáveis e inovadoras para o acolhimento de refugiados, através da realização de pesquisas científicas e acadêmicas, mas também através da sua efetiva atuação nas mais diferentes atividades que são desenvolvidas pelas Forças Armadas, visando a inclusão social, a redução das tensões sociais internas e o fortalecimento do compromisso nacional com o cumprimento das normas internacionais relativas à proteção dos refugiados.

Para além de projetos pontuais, as universidades, em parceria com as prefeituras, podem promover eventos direcionados aos refugiados, abordando temas variados como educação, saúde, esporte, lazer e tecnologia, em que os alunos sejam os atores principais. Assim, em um evento direcionado ao esporte, por exemplo, acadêmicos de educação física podem atuar, ensinando, trocando experiências e até proporcionando um momento de prática de determinado esporte, o que resulta em uma atividade de acolhimento, mas também de lazer.

Ademais, acredita-se que eventos assim devam acontecer de forma periódica, para que se tenha projetos consistentes, que podem passar a integrar eventual política pública do município, incentivando não só a participação assídua da população refugiada, mas também a participação da população em geral, a fim de que haja uma integração entre todos, quebrando preconceitos que ainda existem na sociedade.

Igualmente, diante da abrangência que a internet e as redes sociais possuem, elas podem ser aliadas interessantes para auxiliar na divulgação de informações para a sociedade civil, se utilizadas com coerência e bom senso. Dessa forma, informações relevantes sobre os conteúdos estudados em sala de aula podem ser compartilhadas pelos estudantes através das mídias sociais, visando alcançar os refugiados que estão nesse meio digital. Esse material pode ser produzido em língua portuguesa e em língua estrangeira, o que vai democratizar o acesso, garantindo que uma maior quantidade de pessoas tome conhecimento sobre informações úteis e essenciais para sua vida.

Inferese, portanto, que a curricularização da extensão tem um papel fundamental para a socialização dos refugiados na sociedade que os acolhe, por meio da qual os alunos se tornam protagonistas e agentes transformadores da realidade social.

Entretanto, acredita-se que seja necessário transformar as atividades realizadas através da curricularização da extensão em projetos permanentes, que vão acompanhar as disciplinas dos cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. A título de exemplo, as cartilhas desenvolvidas nos cursos de ciências jurídicas, por exemplo, podem passar a integrar a matéria de forma permanente, ou seja, os alunos dessa disciplina serão responsáveis pela elaboração, atualização e divulgação das informações voltadas aos refugiados em todos os semestres. Assim, ao se matricularem em determinada disciplina, os estudantes já saberão qual é o projeto desenvolvido ali, assegurando que cada um possa contribuir, da melhor forma, para que ele se aprimore e traga ainda mais resultados positivos.

Da mesma forma, os projetos de curricularização podem envolver mais de uma disciplina e trabalhar as competências e habilidades dos estudantes para desenvolvê-los de forma interdisciplinar. No mesmo sentido, os projetos podem ser ampliados para abranger vários cursos de várias áreas correlatas, requerendo uma atuação ainda mais articulada de professores e alunos para garantir a sua efetivação.

Assim sendo, projetos extensionistas universitários permanentes, principalmente aqueles que trabalham o protagonismo do aluno e que tenham por objetivo, além de soluções rápidas, resultados efetivos de médio ou longo prazo, são de suma importância para a sociedade, especialmente no que diz respeito ao acolhimento de refugiados, considerando que cada vez mais pessoas precisam deixar seus países de origem em busca de proteção.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As questões que giram em torno do acolhimento e da inserção dos refugiados na sociedade brasileira não são recentes, pelo contrário, já existem há um bom tempo, mas, ainda assim, são contemporâneas e, apesar dos diversos compromissos assumidos, dos tratados de que o país faz parte e da legislação interna que o país possui, bem como das políticas públicas e ações que desenvolve, ainda existe muito mais para ser feito no Brasil. Contudo, com esta pesquisa, foi possível obter um panorama geral de como o Brasil tem trabalhado para o aprimoramento desse acolhimento e para a inserção dos refugiados na sociedade brasileira.

Conforme abordado, no âmbito internacional, organizações como a ACNUR e a OIM têm realizado um trabalho cuidadoso, em sintonia com os tratados internacionais e recomendações existentes, tendo como objetivo a proteção e assistência aos refugiados e migrantes, o que se torna possível com a colaboração de órgãos governamentais e não governamentais, assim como de diversos atores da sociedade civil.

No âmbito nacional, por sua vez, o governo brasileiro, buscando implementar os compromissos internacionais firmados, criou uma das legislações mais avançadas do mundo no que concerne à proteção aos refugiados, transformando-a, inclusive, em Política de Estado brasileira. Desta forma, políticas públicas foram e vêm sendo criadas para atender as necessidades existentes, visando salvaguardar os direitos humanos dos indivíduos em situação de refúgio.

Além disso, no que se refere especificamente à defesa nacional, ressaltou-se a importância da atuação do Ministério da Defesa, através das Forças Armadas, diante da existência de fluxos migratórios provocados por crises humanitárias,

para garantir a segurança nacional, por meio do fortalecimento do controle de fronteiras, da logística e mobilidade dos refugiados, bem como sua interiorização no território nacional, visando ofertar uma melhor qualidade de vida, acesso aos serviços essenciais e proteção efetiva para esses indivíduos, salvaguardando, também, a soberania nacional.

Ainda, organizações da sociedade civil vêm desempenhando papel fundamental, oferecendo acolhimento humanitário de qualidade, por meio de ações especializadas em diferentes áreas como saúde, educação, lazer, regularização migratória e empregabilidade, com o intuito de promover a integração e inclusão dos refugiados, apátridas e migrantes na sociedade local.

Por fim, mais especificamente no que concerne o objeto de estudo desse trabalho, as universidades brasileiras, nesse contexto, também têm desempenhado relevante papel, articulando as áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação em prol do auxílio aos refugiados e migrantes, oferecendo oportunidades e assistência prática e, ao mesmo tempo, promovendo a conscientização em relação aos obstáculos enfrentados por essas populações, propiciando que os estudantes tornem-se agentes de mudança no exercício de sua cidadania.

Contudo, verificou-se que é necessário investir no aprimoramento dos projetos extensionistas universitários no Brasil, especialmente aqueles voltados para a curricularização da extensão, para que seja possível alcançar os objetivos primordiais desses projetos e, com isso, fazer com que, pouco a pouco, os principais obstáculos enfrentados pelos refugiados sejam superados, como as diferenças culturais, as dificuldades com o idioma, a busca por emprego e, principalmente, o combate à xenofobia e a aversão a estrangeiros que ainda perdura em meio à população residente nas áreas de destino.

Os projetos de curricularização da extensão propiciam a proximidade da comunidade acadêmica com a população refugiada, através do protagonismo do aluno, bem como o contato dessa população com a comunidade em geral, fator imprescindível não somente para a implementação dos projetos existentes, mas, inclusive, para que venham à tona outras necessidades e desafios que ainda não haviam sido identificados. Dessa forma, novos projetos e atividades podem ser elaborados e postos em prática, inclusive sob a ótica da própria população refugiada, visando suprir as constantes necessidades que podem se revelar durante a interação entre os diversos atores envolvidos nessa relação. Outrossim, por meio dos projetos de curricularização da extensão, é possível colaborar para a defesa nacional, vez que ações podem ser realizadas em parceria com as Forças Armadas e com as mais diversas instituições de ensino existentes no Brasil.

No entanto, acredita-se que, para além dos projetos e das ideias aqui apresentadas, relativas, especialmente, aos projetos de curricularização da extensão promovidos pelas universidades que, no contexto desse artigo, têm como objetivo principal o protagonismo e desenvolvimento do aluno, ao mesmo tempo em que acolhem e integram de forma mais humana os refugiados no país, pode-se constatar que é fulcral o trabalho dinâmico e em conjunto dos países e organismos internacionais, dos órgãos governamentais, das Forças Armadas, da sociedade civil, incluindo as universidades, assim como dos próprios refugiados, a fim de

que seja possível alcançar a plena proteção dos direitos humanos daqueles que se encontram em situação de refúgio no país, objetivo central do Direito Internacional dos Refugiados no Brasil.

VIII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Ana Luísa Antonioli: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Ana Luíza Ilher Ferreira: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Isadora Rosa Zolet: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Willian Bussolotto Bocalon: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Jussara de Oliveira Machado Polesel (Autora orientadora): Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- ACNUR Brasil. “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. [2024a].
<https://www.acnur.org/portugues/temas-especificos/agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel-ods/>
- ACNUR Brasil. “Cátedra Sérgio Vieira de Mello.” *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. [2024b].
<https://www.acnur.org/portugues/catedra-sergio-vieira-de-mello/>
- ACNUR Brasil. “I Relatório Cidades Solidárias Brasil: Proteção e Integração de Pessoas Refugiadas no Plano Local.” *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2022.
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2022/05/Relatorio-Cidades-Solidarias-Brasil.pdf>
- ACNUR Brasil. “Manual de Atendimento Jurídico a Migrantes e Refugiados”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2022.
https://direitoshumanos.dpu.def.br/wp-content/uploads/2022/05/Manual_CapA%CC%83_tulo-9.pdf
- ACNUR Brasil. “Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de Refugiado”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2014.
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Manual_de_procedimentos

- [_e_crit%C3%A9rios_para_a_determina%C3%A7%C3%A3o_da_condi%C3%A7%C3%A3o_de_refugiado.pdf](#)
- ACNUR Brasil. “Metodologia e Técnicas para Entrevistar Solicitantes de Refúgio”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2013. https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/M%C3%B3dulo_capacita%C3%A7%C3%A3o_Metodologia_e_t%C3%A9cnicas_para_entrevistar_solicitantes_de_ref%C3%BAgio.pdf
- ACNUR Brasil. “Operação Acolhida atinge a marca de 100 mil refugiados e migrantes venezuelanos interiorizados em 930 municípios do Brasil”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2023. <https://www.acnur.org/portugues/2023/03/31/operacao-acolhida-atinge-a-marca-de-100-mil-refugiados-e-migrantes-venezuelanos-interiorizados-em-930-municipios-do-brasil/>
- ACNUR Brasil. “Protegendo Refugiados no Brasil e no mundo.” *ACNUR Agência da ONU para Refugiados*. 2018. https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-Brasil-e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf.
- ACNUR Brasil. “Soluções Duradouras”. *ACNUR Agência da ONU para Refugiados* [2024d]. <https://www.acnur.org/portugues/construir-futuros-melhores/solucoes-duradouras/>
- AESC. “CAM e Cruz Vermelha de Caxias do Sul assinam acordo para atender migrantes.” *AESC - Associação Educadora São Carlos*, 2021. <https://www.aesc.org.br/cam-e-cruz-vermelha-de-caxias-do-sul-assinam-acordo-para-atender-migrantes/>
- AESC. “Quem somos.” *Associação Educadora São Carlos (AESC)*. [2024]. <https://www.aesc.org.br/institucional/#quem-somos>.
- Arienti, Wagner Leal. “Sobre a implementação da curricularização da extensão: caracterizações e preocupações.” *Revista Eletrônica de Extensão: Extensio UFSC*, 27 de Abril de 2023: 168-189. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/extensio/article/view/89716>
- Bessa, Ariana Aquino Silva. “Direito internacional e direitos humanos dos refugiados: uma análise sobre a aplicação no Brasil.” *Repositório Acadêmico PUC Goiás*, 2023: 1-44. <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6321>
- Bolan, Valmor, Da Motta, Márcia Vieira. “Responsabilidade social no Ensino Superior.” *Revista de Educação*, 22 de Agosto de 2007: 2004-2010. https://www.researchgate.net/publication/228079973_Responsabilidade_social_no_Ensino_Superior
- Brasil. “Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.” *Planalto.gov.br*. 1988. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
- Brasil. “Decreto n. 50.215, de 28 de janeiro de 1961.” *Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951*. 1961. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d50215.htm.
- Brasil. “Decreto n. 70.946, de 7 de agosto de 1972.” *Promulga o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados*. 1972. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d70946.htm.
- Brasil. “Diretriz Estratégico-Operacional do Projeto Rondon”. *Ministério da Defesa*. 2020a. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/downloads/guias-e-manuais/guia-do-rondonista_impresao.pdf
- Brasil. “Guia do Rondonista”. *Ministério da Defesa*. 2020b. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/downloads/guias-e-manuais/guia-do-rondonista_impresao.pdf
- Brasil. “Lei n. 13.445 de 24 de maio de 2017.” *Institui a Lei de Migração*. 2017. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113445.htm.
- Brasil. “Lei n. 13.684 de 21 de junho de 2018.” *Dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária; e dá outras providências*. 2018. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13684.htm.
- Brasil. “Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997.” *Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências*. 1997. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19474.htm.
- Brasil. “Operação Acolhida”. *Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome*. [2024]. <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/operacao-acolhida>.
- Brasil. “Operação Acolhida.” *Ministério da Defesa*. 19 de Setembro de 2022a. <https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/exercicios-e-operacoes/acoes-humanitarias/operacao-acolhida>.

- Brasil. “Projeto Rondon.” *Ministério da Defesa*. 03 de Novembro de 2022b. <https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/projeto-rondon/projeto-rondon>.
- Carvalho, Bruna. “Refugiados que vivem no Brasil têm dificuldades para regularizar documentação.” *CNN Brasil*. 11 de Novembro de 2021. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/refugiados-que-vivem-no-brasil-tem-dificuldades-para-regularizar-documentacao>
- Cruz Vermelha Brasileira RS. “Conheça a história da Cruz Vermelha.” *Cruz Vermelha Brasileira RS*. [2024]. <https://cvbrs.org.br/index.php/historia-da-cvb/>.
- Duara, Henrique França; Dal Molim, Maria Luísa Nolasco, e Scheibe, Monique. “Protagonismo estudantil e curricularização da extensão: quando os estudantes movem estruturas.” *Masquedós - Revista De Extensión Universitaria*, 04 de Maio de 2022: 1-7. <https://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedos/article/view/140>
- Escobar, Herton. “Inovação: o ingrediente que desafia as universidades.” *Jornal da USP*, 25 de Julho de 2019. <https://jornal.usp.br/universidade/politicas-cientificas/inovacao-o-ingrediente-que-desafia-as-universidades>
- Espeiorin, Vagner. “Projeto Rondon.” *Revista UCS - Publicação da Universidade de Caxias do Sul*, Março de 2014. <https://www.ucs.br/site/revista-ucs/revista-ucs-9a-edicao/projeto-rondon/>
- Fusaro, Karin. “Mercosul “ampliado” se compromete a fortalecer espaço humanitário de proteção a refugiados.” *ACNUR - Agência da ONU para Refugiados Brasil*, 4 de Dezembro de 2012. <https://www.acnur.org/portugues/2012/12/04/merc-sul-ampliado-se-compromete-a-fortalecer-espaco-humanitario-de-protecao-a-refugiados/>
- Gadotti, Moacir. “Extensão Universitária: Para quê?” *Instituto Paulo Freire*, 2017: 1-18. https://www.paulofreire.org/images/pdfs/Extens%C3%A3o_Universit%C3%A1ria_-_Moacir_Gadotti_fevereiro_2017.pdf
- IGAM. “Governo Federal cria comitê de assistência emergencial para articular ações e projetos com apoio dos municípios.” *IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos*. 20 de agosto de 2019. <https://www.igam.com.br/noticias/governo-federal-cria-comite-de-assistencia-emergencial-para-articular-acoes-e-projetos-com-apoio-dos-municipios-2613>
- Junger da Silva, Gustavo; Cavalcanti, Leonardo; Lemos Silva, Sarah; Tonhati, Tania; Lima Costa, Luiz Fernando. “Refúgio em Números 2023.” *Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Departamento das Migrações.*, 2023: 1-48. https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/OBMIGRA_2023/Ref%C3%BAgio_em_N%C3%BAmeros/Refugio_em_Numeros_-_final.pdf
- Klaumann, Ana Paula, e Tatsch, Ana Lúcia. “A Extensão Universitária como um caminho para a Inovação Social: análises a partir da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.” *Revista Brasileira de Inovação*, 04 de Setembro de 2023: 1-34. <https://www.scielo.br/j/rbi/a/GJ4hx8DV6Zh3v785x3YPNBq/?format=pdf&lang=pt>
- Köche, José Carlos. “A pesquisa como alicerce para o ensino.” *Revista UCS - Publicação da Universidade de Caxias do Sul*, Setembro/Outubro de 2014. <https://www.ucs.br/site/revista-ucs/revista-ucs-14a-edicao/artigo-a-pesquisa-como-alicerce-para-o-ensino/>
- Lima, Jordão Horácio, e Rodrigues, Suelma. “Direito Internacional dos refugiados e o ordenamento jurídico brasileiro: as obrigações do Estado e os desafios diplomáticos.” *Repositório Digital Institucional da Associação Educativa Evangélica RDI-AEE*, 10 de Julho de 2020: 1-34. <https://revistas2.unievangelica.edu.br/index.php/raiz-esnodireito/article/view/4871/3386>
- Lins, Aline. “Projeto da UFPB Promove integração e acolhimento de refugiados por meio da revalidação de diplomas. .” *Universidade Federal da Paraíba (UFPB)*. 2021. <https://www.ufpb.br/ufpb/contents/noticias/projeto-da-ufpb-promove-integracao-e-acolhimento-de-refugiados-atraves-de-revalidacao-de-diplomas>.
- Mazzuoli, Valerio de Oliveira. *Curso de direito internacional público*. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book.
- MEC. “Parecer CNE/CES n. 576/2023, aprovado em 09 de agosto de 2023.” *Extensão na Educação Superior Brasileira*. 2023. <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/33371-cne-conselho-nacional-de-educacao/84291-extensao-na-educacao-superior-brasileira>.
- MEC. “Parecer CNE/CES n. 608/2018, de 3 outubro de 2018.” *Extensão na Educação Superior Brasileira*. 2018. <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/33371-cne-conselho-nacional-de-educacao/84291-extensao-na-educacao-superior-brasileira>.
- MEC. “Resolução CNE/CES n. 7, de 18 de dezembro de 2018.” *Resoluções CNE/CES 2018*. 2018. <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/30000-uncategorised/62611-resolucoes-cne-ces-2018>.
- Miguel, José Carlos. “A curricularização da extensão universitária no contexto da função social da universidade.” *Revista Práxis Educacional*, 31 de

- Janeiro de 2023: 1-25.
<https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/11534>
- MJSP. “Comitê Nacional para os Refugiados, órgão vinculado ao MJSP, tem novo presidente.” *Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)*, 2024. <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/comite-nacional-para-os-refugiados-orgao-vinculado-ao-mj-sp-tem-novo-presidente>
- Moura, Camila Santos Barros. “Crise humanitária de refugiados: obstáculos e desafios existentes no Brasil.” *Repositório Digital do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES UNITA)*, 2016: 1-18. <http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/188>
- Nações Unidas Brasil. “ACNUR apoia encontro de conselhos e comitês estaduais para refugiados e migrantes.” *Notícias Nações Unidas Brasil*. 18 de março de 2022. <https://brasil.un.org/pt-br/175263-acnur-apoia-encontro-de-conselhos-e-comit%C3%AAs-estaduais-para-refugiados-e-migrantes>.
- Nações Unidas Brasil. “Estados chegam a acordo histórico e se comprometem com resposta mais eficaz e justa para refugiados”. *Notícias Nações Unidas Brasil*. 18 de Dezembro de 2018. <https://brasil.un.org/pt-br/81915-estados-chegam-acordo-hist%C3%B3rico-e-se-comprometem-com-resposta-mais-eficaz-e-justa-para>
- OIM Brasil. “Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração (AVRR). *OIM ONU Migração*. [2024a]. <https://brazil.iom.int/pt-br/programa-de-apoio-ao-retorno-voluntario-e-reintegracao-avrr>
- OIM Brasil. “Quem somos.” *OIM ONU Migração*. [2024b]. <https://brazil.iom.int/pt-br/quem-somos>
- OIM. “Política de migração e refúgio do Brasil consolidada - Visões do contexto migratório no Brasil”. vol.1. 2017a. <https://publications.iom.int/books/politica-de-migracao-e-refugio-do-brasil-consolidada-vol1-visoes-do-contexto-migratorio-no>
- OIM. “Política de migração e refúgio do Brasil consolidada - Política de Refúgio do Brasil Consolidada”. vol.2. 2017b. https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/publicacoes/politica_de_refugio_no_brasil_VOLUME2.pdf
- OIM. “SUAS: orientações para o atendimento a migrantes internacionais no Sistema Único de Assistência Social.” *OIM - Organização Internacional para as Migrações*. 2023. <https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbd11496/files/documents/2023-12/orientacoes-para-o-atendimento-a-migrantes-internacionais-no-sistema-unico-de-saude-suas.pdf>
- ONU. “Integrating Refugee Students: The Model of a Portuguese University.” *United Nations Academic Impact*. [2024] <https://www.un.org/en/academic-impact/integrating-refugee-students-model-portuguese-university>.
- PARES Cáritas RJ - Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio da Cáritas RJ. *O que fazemos*. [2024]. <https://www.caritas-rj.org.br/opares.html>.
- Ramos, André de Carvalho. *Direito Internacional dos Refugiados*. São Paulo: Saraiva, 2021. E-book.
- Reis, Amanda Lima, e Bandos, Melissa Franchini Cavalcanti. “A responsabilidade social de instituições de ensino superior: uma reflexão sistêmica tendo em vista o desenvolvimento.” *Revista Gestão & Conhecimento - PUC Minas Campus Poços de Caldas*, 25 e 26 de Setembro de 2012: 1-10. https://www.pucpcaldas.br/graduacao/administracao/revista/artigos/esp1_8cbs/25.pdf
- Ribeiro, Raimunda Maria da Cunha. “Universidade pública: mapeamento das políticas de ensino, pesquisa, extensão e inovação.” *Revista Práxis Educacional*, 01 de Julho de 2019: 421-443. <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/5298>
- Ribeiro, Silvana; Reginatto, Aline; Talian, Franciele; Cabeda, Giulia, e Moretto, Clenir. “Aprendentes humanos: A extensão potencializadora de protagonismo.” *Masquedós - Revista De Extensión Universitaria*, 18 de Outubro de 2018: 19-26. <https://www.ridaa.unicen.edu.ar/items/340f4374-901f-420a-a9b4-3bda6c490173>
- Sala, José Blanes. “15 anos de cátedra Sérgio Vieira de Mello no Brasil : universidades e pessoas.” *Universidade Federal do ABC*. 2020. <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/10/15-Anos-C%C3%A1tedra-Sergio-Mello.pdf>.
- Santos, Marcelo Ferme dos Santos; Silva, Rodrigo Pedroso da. “O Papel do Centro de Coordenação de Logística e Mobilização do Ministério da Defesa na fase de interiorização da Operação Acolhida.” *A Defesa Nacional*. 2022. <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/ADN/article/view/9058>
- São Paulo. “Decreto Municipal n. 59.965/2020.” *Prefeitura de São Paulo*. 2020. <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59965-de-7-de-dezembro-de-2020>.
- Scalabrinianas. “ForMigra - Programa de Formação e Capacitação em Mobilidade Humana e Deslocamentos Forçados.” *Scalabrinianas*. [2023]. <https://scalabrinianas.org/formigra/>.

- Simões, Rui Marques. “ONU destaca Universidade de Coimbra como instituição-modelo no acolhimento de estudantes refugiados”. *Notícias Universidade de Coimbra*. 10 de julho de 2023.
<https://noticias.uc.pt/artigos/onu-destaca-universidade-de-coimbra-como-instituicao-modelo-no-acolhimento-de-estudantes-refugiados/>
- Soares, Rodrigo Macêdo. “O princípio do non-refoulement no Sistema Interamericano de Direitos Humanos.” *Repositório do Centro Universitário de Brasília*. 2023.
<https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16741>
- UCS. *Atividades gratuitas de Extensão promovem inserção comunitária da UCS*. 14 de Fevereiro de 2020.
<https://www.ucs.br/site/noticias/atividades-gratuitas-de-extensao-promovem-insercao-comunitaria-da-ucs/>.
- UCS Línguas Estrangeiras. “Programa de Português para Estrangeiros (PPE).” *UCS Línguas Estrangeiras*. [2024]. <https://www.ucs.br/site/ucs-linguas-estrangeiras/portugues-para-estrangeiros/>.
- UCS. “UCS passa a ter Cátedra da ONU, intitulada Sérgio Vieira de Mello, em reconhecimento aos expressivos trabalhos sobre fluxos migratórios.” *Assessoria de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul*. 2023. <https://www.ucs.br/site/noticias/ucs-passa-a-ter-catedra-da-onu-intitulada-sergio-vieira-de-mello-em-reconhecimento-aos-expressivos-trabalhos-sobre-fluxos-migratorios/>.
- UNIRIO. *Projeto Refugiados: assessoria jurídica a refugiados na cidade do Rio de Janeiro (Portal da Extensão)*. 2018.
https://sistemas.unirio.br/extensao/detalhes/index?ID_PROJETO=6811.
- Venâncio Aires/RS. “Lei n. 6.796, de 08 de junho de 2021.” *Institui, no Município de Venâncio Aires, a Política Municipal de Acolhimento e Atendimento para Imigrantes, Apátridas e Refugiados; e dá outras providências*. 2021.
<https://leismunicipais.com.br/a/rs/v/venancio-aires/lei-ordinaria/2021/680/6796/lei-ordinaria-n-6796-2021-institui-no-municipio-de-venancio-aires-a-politica-municipal-de-acolhimento-e-atendimento-para-imigrantes-apatridas-e-refugiados-e-da-outras-providen>.
- Wentzel, Marina. *BBC News Brasil*. 2 de Setembro de 2018.
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45330780>.

Guinex: O papel da Marinha no campo das relações internacionais do Brasil

Enzo Grandini Pinto¹, Caio Eduardo Bastos Reis Cordovil², Breno Caetano Alves³, Carlos Henrique Lima Caridade⁴

¹Escola Naval, São Paulo/SP

²Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ

³Escola Naval, Juiz de Fora/MG

⁴Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ.

Resumo – O Golfo da Guiné é uma ampla enseada localizada ao largo da costa oeste da África. Ele é limitado por vários países, incluindo Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão, São Tomé e Príncipe, entre outros. Essa região denota uma rica biodiversidade, reservas de petróleo e papel fundamental no comércio marítimo devido as rotas comerciais as quais está incluída, sendo a pirataria uma realidade de crescente incidência por conta dos fatores econômicos e geográficos explorados no presente artigo. A dimensão geopolítica desse fenômeno não pode ser subestimada, tendo em vista que a intensificação da pirataria no Golfo da Guiné levanta questões sobre a capacidade dos Estados costeiros de preservar a soberania em suas águas territoriais. Nesse cenário, a Operação Guinex é desenvolvida como um mecanismo intercontinental entre nações que visa promover a interoperabilidade com as Marinhas e Guardas Costeiras na área do Golfo da Guiné. O artigo tem como objetivo dissertar a natureza atual da segurança marítima na região do Golfo da Guiné e, por conseguinte, suas repercussões nas rotas comerciais, explicitar o papel da Marinha do Brasil na Operação Guinex e, por fim, analisar seu o efeito geopolítico, sob a perspectiva da projeção de poder marítimo da região. O método empregado para tanto fundamenta-se na pesquisa descritiva dos eventos históricos que engendraram o cenário vigente na região, aliado a uma abordagem analítica na exposição de perspectivas futuras, decorrentes do impacto da Operação em foco.

Palavras-Chave – Golfo da Guiné, Operação GUINEX, geopolítica.

I. INTRODUÇÃO

O Golfo da Guiné, situado na costa oeste do continente africano, é rodeado por diversos países e banhado pelo Oceano Atlântico. Sua composição geológica atual vem da separação entre os continentes africano e americano há 220 milhões de anos, durante o fenômeno da Pangeia. Essa região possui a atenção de diversos atores no cenário internacional devido à sua grande reserva de petróleo e gás natural, sua posição estratégica como rota marítima para navios mercantes e também pela vasta biodiversidade marinha presente em suas águas.

Contudo, diversos fatores fazem o mundo olhar para além das belezas naturais presentes na região. A instabilidade política nos países ao redor, a pirataria marítima e o roubo de petróleo são exemplos de situações que deram a fama ao Golfo da Guiné como a área marítima mais perigosa do mundo.

A pirataria presente nessa área causa danos diretos não só nas empresas que perdem suas cargas, mas também à imagem dos países da região, pois as consequências financeiras negativas são significativas para cada uma das nações envolvidas. Diversos setores dentro dos países saem prejudicados com esses crimes, dentre eles o turismo é um excelente exemplo.

Para combater esses obstáculos, procedimentos como aumentar a segurança das estruturas e compartimentos dos navios, o treinamento da tripulação e a contratação de empresas de segurança figuram como as medidas mais frequentes tomadas por empresas que fazem negócios por essa rota. A segurança marítima na região do Golfo da Guiné requer uma estratégia coordenada e multifacetada entre as nações locais e os Estados que usam a região visando ganhos financeiros, para proteger as rotas comerciais e impulsionar o progresso econômico sustentável na região.

Ao analisar a documentação oficial ostensiva do planejamento e regimento da Marinha do Brasil, pode-se inferir a necessidade e obrigação de atuação e presença ativa na região conhecida como Entorno Estratégico Brasileiro. Essa estimativa é cumprida através de uma série de operações nacionais e internacionais sobre a costa litorânea e, nesse artigo, há de se estudar especificamente a Operação Guinex, sua missão, modelo de interação, natureza de sua diretiva e integração multinacional.

Ademais, conceitos como a segurança marítima, que compreende a proteção e defesa dos interesses estratégicos das nações ocidentais em relação aos seus territórios, recursos naturais, rotas comerciais e influência geopolítica nos oceanos e mares, é chave para entender a importância dessa Operação. Esse conceito abarca a salvaguarda contra uma variedade de ameaças, incluindo pirataria, terrorismo, tráfico ilícito, disputas territoriais e outras atividades que possam comprometer a estabilidade e segurança das águas e das áreas costeiras.

A perspectiva de estudo a proposta emenda olhares através do conceito de oceanopolítica e, em consonância com sua projeção no Atlântico Sul, a adoção uma abordagem oceanopolítica estratégica que se entrelaça com as dinâmicas das relações internacionais. A participação em operações como a Guinex III no Golfo da Guiné exemplifica o compromisso do Brasil em fortalecer laços com nações da região, promover a segurança marítima e salvaguardar seus

interesses soberanos. Essas ações refletem a diplomacia naval brasileira, que não apenas busca assegurar a estabilidade no Atlântico Sul, mas também fomentar a cooperação regional e impulsionar o avanço tecnológico. A redução da incidência de pirataria na área, como resultado dessas iniciativas, evidencia a eficácia da política externa marítima do Brasil e sua contribuição para a segurança e estabilidade não apenas em seu entorno estratégico, mas também no contexto das relações internacionais contemporâneas.

II. Cenário socioeconômico da região do Golfo da Guiné

O Golfo da Guiné, localizado na costa ocidental do continente africano, é uma área delimitada pela Nigéria, países da África do Sul e da África Ocidental, e banhada pelo Oceano Atlântico. Um golfo é uma reentrância marítima de grande porte, muito maior do que uma baía, e o da Guiné possui essa formação geológica devido à separação entre o continente americano e o africano durante a Pangeia, que foi o fenômeno da separação entre os continentes, ocorrido há 220 milhões de anos, até chegarem ao dispositivo que é conhecido nos dias atuais.

A região é uma importante rota de transporte marítimo com diversos portos ao longo da sua grande costa e possui uma exímia relevância para o comércio marítimo internacional, principalmente no que tange à questão da comercialização do petróleo e gás natural, devido às grandes reservas em seu vasto território, as quais começaram a ser descobertas significativamente na segunda metade do século XX, tendo a Nigéria como pioneira nessa área, começando em 1956.

Outro fator não tão rentável quanto o petróleo e o gás natural, porém até mais importante, principalmente para a população local, é a sua grande biodiversidade marinha, abrangendo diversos peixes, crustáceos e mamíferos marinhos. Essa biodiversidade alimenta a indústria pesqueira na região e garante a sobrevivência alimentar e econômica de boa parte da população, que é mais carente. “A região possui hoje 8% dos recursos de petróleo do mundo, bem como atividades pesqueiras e tráfego marítimo significativos” (2016. ESPECIAL: Países do Golfo da Guiné discutem soluções contra pirataria na região | As Nações Unidas no Brasil)

Fig. 1. Mapa do Golfo da Guiné e os países que o rodeiam

“Países do Golfo da Guiné precisam de uma estratégia conjunta para responder à crescente ameaça de pirataria ao longo da costa. Iniciativas nacionais isoladas estão apenas, na melhor das hipóteses, levando temporariamente piratas a

migrarem suas operações de um país para outro” (Pascoe 2012).

Dentre os crimes cometidos na área marítima do Golfo da Guiné, destacam-se de forma distinta a pirataria marítima e o roubo de petróleo. A pirataria marítima abrange o sequestro de navios, equipamentos e até mesmo da tripulação, que por vezes também é feito com bastante violência física para com as vítimas, fora o fato de os piratas normalmente estarem portando armas de fogo e armas brancas, o que torna a situação cada vez mais perigosa. Não obstante, o roubo de petróleo, mesmo sendo menos violento que a pirataria marítima, também faz parte da lista de interesse desses criminosos e é tão prejudicial quanto, tendo em vista a grande quantidade de navios petroleiros que são atacados anualmente na localidade, aliada ao fato de que cinco dos onze países da região são produtores de petróleo, torna essa prática criminosa mais propícia e rentável. Em 2020 o Golfo da Guiné se tornou a zona marítima mais perigosa do mundo, tendo dezenas de grupos armados atuando e aterrorizando o local, tendo, também, como alvo os petroleiros de média dimensão, pois são de mais fácil acesso para os invasores. Ambas as formas de pirataria são muito lucrativas para os criminosos, pois geram grande renda com riscos consideravelmente baixos, visto que a fiscalização local nunca foi tão efetiva quanto deveria ser.

De acordo com um relatório anual de pirataria do International Maritime Bureau (IMB), em 2020, o Centro de Denúncias de Pirataria recebeu 195 denúncias de pirataria e assalto à mão armada contra navios pelo mundo todo. Esses números contrastam com os casos ocorridos no ano anterior, e o aumento tem como um dos principais contribuintes os ataques no Golfo da Guiné, que continua sendo a área com mais incidências em casos de pirataria em todo o mundo. “O Golfo da Guiné é região mais perigosa em termos de segurança marítima em todo o mundo, tendo registrado em 2020, mais de 90% do número global de casos de pirataria”(International Maritime Bureau (IMB). 2021.)

Fig. 2. Estatísticas de ocorrências

Fig. 3. Estatísticas de ocorrências

A morfologia litorânea do Golfo da Guiné oferece grandes vantagens estratégicas e contribui muito para o cenário da

pirataria devido à altura de sua costa, que é mais baixa e plana que outras áreas do continente, proporcionando fácil acesso para o interior da região. Isso permite uma maior mobilidade para os piratas ao cometerem seus crimes e fugirem rapidamente para a costa, sem muitos desafios, como teriam em outros locais. Por exemplo, a costa de uma região bem próxima, na Namíbia, é bem mais elevada e pedregosa do que as praias do Golfo, dificultando e muitas vezes até impedindo o desembarque dos criminosos após saquearem outras embarcações. Essa realidade geográfica favorável representa um dos maiores pilares que sustentam as ações criminosas na região, pois oferece segurança e garantias para os piratas envolvidos.

Mais um aspecto de grande periculosidade por parte dos piratas presentes na região é o risco que eles causam à navegação local, tendo como fator principal o fato de navegarem com as luzes apagadas, aumentando o risco de abalroamento com as embarcações pesqueiras e outros navios comerciais de maior porte. Tal prática é prejudicial tanto para as vítimas quanto para os criminosos, por mais que seja feita para que não sejam vistos durante o ataque. Muitos utilizam-se de lanchas rápidas para executar seus assaltos e saírem rapidamente do local do crime, tornando uma possível perseguição algo mais difícil para as autoridades. “Os grupos piratas estão a adaptar-se às dinâmicas em mudança, tanto no mar como nas zonas costeiras.”(Pobee, Martha. 2022. Ao Conselho de Segurança da ONU)

Com o risco local, diversos setores nos países vizinhos são prejudicados, e entre eles é relevante destacar a indústria do turismo, que é uma das mais afetadas pelos ataques recorrentes, visto que a insegurança dos turistas para visitar os países que compõem o Golfo da Guiné aumenta a cada notícia negativa sobre o local. Tudo isso gera enormes prejuízos econômicos para as nações presentes no local, e também reduz a quantidade de empregos que seriam disponibilizados para a população, caso houvesse um aumento significativo na frequência e quantidade de visitantes na região. Caso não haja alguma melhoria significativa na segurança e nos casos de pirataria, a imagem dessa parte do continente pode ficar manchada por diversos anos, o que acaba estagnando a indústria do turismo dos países nos próximos anos, mesmo que a situação melhore com o tempo.

Baseando-se em tudo que é conhecido sobre o Golfo da Guiné, suas características e dificuldades, é possível afirmar que o local passou e ainda passa por grande instabilidade no que se refere à segurança marítima, uma vez que a região possui inúmeros fatores que contribuem para a efetiva atuação de forças criminosas, fatores esses que englobam a instabilidade política nos países que fazem parte do Golfo, a facilidade para fuga que é dada pelas condições geográficas locais, a vasta reserva de petróleo e gás natural presente, os cinco países que comercializam petróleo na região, a indústria da pesca que faz com que inúmeras embarcações pesqueiras possam se tornar alvo, as plataformas de petróleo e os diversos navios comerciais que navegam diariamente pelas rotas presentes na região.

Devido a tantas oportunidades para a pirataria que estão presentes no Golfo da Guiné e os grupos criminosos que se aproveitam dessas oportunidades, a região vem ganhando cada vez mais a necessidade de intervenções nacionais e internacionais, advindas de outros continentes, no que tange à segurança da navegação, pois o perigo que o local oferece

interfere diretamente nas rotas dos navios de diversos países, o que gera cada vez mais prejuízos e atrasos para essas nações.

A modernização das técnicas e equipamentos dos criminosos também é um fator com grande risco para a segurança da navegação, pois estão começando a fazer seus ataques com uma efetividade cada vez maior e prejudicial aos navegantes que passam pela região. O acesso a novas armas e principalmente a informação é o principal pilar que sustenta esse avanço contínuo na taxa de assaltos bem-sucedidos. “Crimes marítimos internacionais estão se tornando cada vez mais sofisticados, com grupos criminosos explorando impasses de jurisdição e desafios na aplicação da lei em alto-mar.” (Fedotov, Yury. 2019. Ao Conselho de Segurança da ONU.)

LOCALIZAÇÃO	NÚMEROS DE CASOS DE PIRATARIA					
	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ANGOLA	1	-	-	6	4	11
BENIN	-	5	3	10	2	20
CAMARÕES	-	7	5	-	1	13
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO	-	1	1	-	1	3
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE	1	-	1	2	5	9
GUINÉ EQUATORIAL	-	-	2	3	2	7
GABÃO	-	-	1	2	3	6
GANÁ	1	10	3	9	5	28
GUINÉ	2	3	2	5	3	15
LIBÉRIA	-	-	2	2	1	5
NIGÉRIA	31	48	33	33	6	151
CONGO - BRAZZAVILLE	1	6	3	3	1	14
TOGO	-	1	3	3	-	7
SENEGAL	1	-	-	-	-	1
COSTA DO MARFIM	1	1	1	3	-	6
SERRA LEOA	4	-	1	-	-	5
TOTAL	43	82	61	81	34	301

TABELA 1. LOCALIZAÇÃO DOS CASOS DE PIRATARIA NO GOLFO DA GUINÉ ENTRE 2017 E 2021

Em meio a tantas medidas adotadas pelos países que utilizam as rotas marítimas do Golfo da Guiné, destacam-se as de segurança do próprio navio com a instalação de cercas pelo navio, sistemas de iluminação adicionais e equipamentos de detecção. Outra forma de proteção implementada foi o treinamento para a tripulação sobre procedimentos de segurança, respostas a incidentes, reconhecimento de ameaças e até mesmo escolta armada com a contratação de empresas de segurança privada para, também, dissuadir possíveis ataques e defender a tripulação em casos de invasões reais. Tudo isso irá contribuir para a tentativa de subjugar possíveis ataques criminosos, que também têm como métodos de ação a violência física contra a tripulação, tornando essas medidas essenciais para evitar situações de grande perigo a bordo dos navios. Todos esses elementos fazem parte e deixam bem explícito a natureza atual da segurança marítima nas rotas comerciais no mar do Golfo da Guiné.

Assim como as peças em um tabuleiro de xadrez ao serem movimentadas, os problemas que ocorrem em um único país podem gerar consequências em todo o tabuleiro no jogo das relações internacionais. Desta maneira, as ações criminosas que ocorrem continuamente no mar do Golfo da Guiné implicam em repercussões nas rotas comerciais dos mais diversos países que necessitam dessa região para executar as suas transações. “Ameaça representada pela pirataria no Golfo da Guiné poderia afetar a navegação internacional, a segurança e o desenvolvimento econômico dos países da região.”(Resolução 2018 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 2011.)

Muitas consequências negativas decorrem dos perigos nas rotas comerciais do mar do Golfo. Entre elas, destaca-se o elevado custo financeiro que diversas empresas dispõem para assegurar uma transação mais segura, já que o valor dos seguros das mercadorias aumentou drasticamente para compensar o grau de periculosidade presente na zona de atuação dos criminosos. Outra medida adotada para a segurança das embarcações e que também encarece as transações são as rotas alternativas que os navios adotam para evitar o desconforto de um possível ataque a bordo, mas em contrapartida à segurança, acabam prolongando o tempo para cumprir seus prazos, o que eleva os custos para praticamente todos os envolvidos na transação comercial.

III. *Sobre a Política Nacional de Defesa brasileira*

Diante dos fatos supracitados, notadamente pode-se perceber que a região do golfo da Guiné possui elevados conflitos, dos quais faz emergir a necessidade do emprego de fiscalização e presença de autoridades marítimas competentes para combater a pirataria e outros crimes que frequentemente assolam os indivíduos que trafegam por aquele entorno. Nesse sentido, este tópico do artigo visará compreender melhor a natureza da política internacional do Brasil, com foco em encontrar justificativas para o interesse do Brasil e a consequente presença da Marinha do Brasil (MB) na área em questão.

Na Política Nacional de Defesa (PND), documento de alto nível que versa sobre as ações e coordenação dos assuntos referentes à Defesa do país sob responsabilidade do Ministério da Defesa (MD) pode-se encontrar a seguinte concepção. “A partir da análise das realidades que afetam a defesa da Pátria, a PND busca harmonizar as iniciativas de todas as expressões do Poder Nacional intervenientes com o tema, visando a melhor aproveitar suas potencialidades e suas capacidades. Trata, subsidiariamente, da interação e da cooperação com outras atividades que visem a maximizar a capacidade da Defesa Nacional, de forma a garantir ao Estado brasileiro atingir seus objetivos, a despeito de quaisquer ameaças à sua soberania e interesse nacionais.” (Política Nacional de Defesa, 2020, p.7).

Tal fato externa a posição do Brasil e seu comprometimento em estar cada vez mais apto a garantir seus interesses nacionais e proporcionar a latente e eficaz segurança à sociedade brasileira. Nesse sentido, recursos de ordem pecuniária e de capital humano tem sido empregados, sobretudo no que diz respeito à atuação das Forças Armadas (FFAA) e o monitoramento de áreas remotas. A continuidade dos interesses nacionais perpassa também para o âmbito das relações exteriores e o Brasil, notadamente a favor do diálogo e da diplomacia, esforça-se para estar cada vez mais presente

nos processos decisórios mundiais no que tange aos temas afetos aos seus interesses estratégicos.

O Brasil privilegia a paz e defende o diálogo e as negociações para a solução das controvérsias entre os Estados. Os eventos que marcam a sua história atestam tal postura e fundamentam o seu posicionamento nas relações externas. (Política Nacional de Defesa, 2020, p.7).

Sob essa égide, percebe-se também que existem diversos objetivos a serem atingidos pelo Brasil, que compõem os Objetivos Nacionais de Defesa (OND). Cabe ressaltar alguns também previstos no PND e que balizam as iniciativas do Brasil em atuar na região do Golfo da Guiné, como o que fora anteriormente supracitado: inserir o Brasil nos processos decisórios internacionais.

Refere-se à participação do Brasil nos mecanismos de resolução de controvérsias no âmbito dos organismos internacionais, complementada pelas relações com toda a comunidade mundial, na busca de confiança mútua, pela colaboração nos interesses comuns e pela cooperação em assuntos de Segurança e Defesa. (Política Nacional de Defesa, 2020, p.25)

Outros documentos que convém trazer à tona neste trabalho são o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) e a Estratégia Nacional de Defesa (END), os quais também serão abordados para compreender as ações do Brasil no Golfo da Guiné. A Estratégia Nacional de Defesa visa tratar sobre as estratégias a serem empregadas para que ocorram as ações referentes à defesa da Pátria.

Trata das bases sobre as quais deve estar estruturada a defesa do País, assim como indica as articulações que deverão ser conduzidas, no âmbito de todas as instâncias dos três Poderes e a interação entre os diversos escalões condutores dessas ações com os segmentos não governamentais do País. (Estratégia Nacional de Defesa, 2020, p.32).

Ainda analisando os conceitos existentes no documento END, pode-se identificar os interesses do Brasil em estar cada vez mais presente no Atlântico Sul e, por sua vez, atuar na Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). Para tal, o emprego da Marinha do Brasil como instrumento de concretização dessa realidade é indispensável, uma vez que, devido aos meios navais, consegue representar o país através de sua presença em ambientes marítimos distantes da costa brasileira. De acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional (2020, p.37):

A participação articulada de militares e diplomatas em fóruns multilaterais incrementa a capacidade de as políticas externa e de defesa defenderem, no exterior, os interesses brasileiros. Essa atuação conjugada deve visar à diversificação de parcerias estratégicas, a cooperação e o intercâmbio militar com as Forças Armadas de nações amigas, de maneira a fortalecer as relações entre países.

Todos esses documentos são basilares para se dimensionar a atuação do Brasil através da MB em diversos contextos, sobretudo nas regiões sensíveis de interesse do país. A questão da Defesa Nacional, por se tratar de um tema rico em detalhes e de elevada importância no cenário social, político e até mesmo internacional, deve ser entendida como aspecto relevante a ser estudado. Nesse contexto, a apresentação do tema contido neste artigo não prescinde de tais referências. Pelo contrário, vale-se delas de maneira a elucidar de forma fidedigna o compromisso do Ministério da Defesa e dos diversos segmentos do país como um todo para com tais assuntos.

IV. *O interesse do Brasil na região da Guiné*

Tendo sido abordados alguns dos principais documentos que ajudam a compreender a natureza da política de defesa do Brasil bem como seus objetivos e intenções com relação ao espectro mundial com base na diplomacia e contribuição para assuntos inerentes à estratégia e objetivos nacionais para a defesa, é mister adentrar mais especificadamente na atuação do país na região da Guiné-Bissau, de modo a auferir maiores informações sobre o tema.

Em primeira instância, destaca-se a questão do entorno estratégico do Brasil. A Política Nacional de Defesa define como áreas integrantes do entorno estratégico brasileiro as regiões da América do Sul, Atlântico Sul e Costa Ocidental da África e, recentemente incorporada, a região Antártica. Nessas localidades o Brasil possui interesse em atuar de forma direta de modo a garantir a sua soberania e os interesses do Estado. Dessa forma, a região da Guiné-Bissau integra o setor no qual o Brasil lança um olhar ainda mais atento.

Ademais, a criação da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) em 1986 por iniciativa do Brasil foi um marco decisivo para o apoio mútuo entre as nações aderentes ao projeto, tais como, África do Sul, Angola, Argentina, Benin, Brasil, Cabo Verde, Camarões, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Libéria, Namíbia, Nigéria, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Togo e Uruguai. O objetivo de criação da ZOPACAS visa: Promover uma maior cooperação regional para o desenvolvimento econômico e social, a proteção do meio ambiente, a conservação dos recursos vivos e não vivos e a segurança de toda a região, sob a perspectiva da integração multilateral, permeada pelo pano de fundo das iniciativas relacionadas à não proliferação de armas nucleares e de destruição em massa (<https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/foruns-internacionais-1/zona-de-paz-e-cooperacao-do-atlantico-sul-zopacas>).

Essa multilateralidade advinda da ZOPACAS propicia ao Brasil uma prerrogativa ainda mais interessante de atuação na área do Golfo da Guiné, conseguindo cumprir com seus objetivos estratégicos ao possuir destaque e liderança em meio às problemáticas afetas a essa região. Conforme explicitado no Livro Branco de Defesa Nacional (2020, p.17), compreende-se que:

O aumento de incidentes de pirataria e roubo no Golfo da Guiné, por exemplo, evidencia a importância de fortalecimento da ZOPACAS, com vistas a contribuir para o desenvolvimento das capacidades dos Estados costeiros daquele Golfo de prover a segurança marítima e a estabilidade na região. A cooperação mantida no âmbito da ZOPACAS estende-se a temas ambientais e de sustentabilidade.

Outro fator que motiva a presença do Brasil na região da Guiné-Bissau são os laços culturais advindos de fatores históricos e também de afinidade. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), criada em 1996 e formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste é um exemplo da colaboração existente entre esses Estados e ilustra a preocupação do Brasil em direcionar esforços para cooperar com tais nações no âmbito da Defesa, conforme resolução do PND.

Toda essa conjuntura e fatores trazem à tona uma preocupação recorrente ao Brasil de fazer-se capaz de continuar desenvolvendo meios cada vez mais eficazes de cumprir com seus interesses estratégicos. Fica evidenciada também as ameaças que acometem a região do entorno estratégico brasileiro, fruto de crimes ambientais e também pirataria, como é o caso do Golfo da Guiné. Com isso, a Política de Defesa Nacional reconhece a necessidade de continuar dirigindo esforços no sentido de coibir tais práticas e de garantir os interesses do Estado Brasileiro nas regiões em questão.

No Atlântico Sul, declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul - Zopacas, percebe-se o crescimento de ilícitos transnacionais, pesca predatória, crimes ambientais e a presença de países que dela não fazem parte e que, no entanto, possuem interesses na região. Assim, as expressões do Poder Nacional devem estar adequadamente capacitadas para fazerem valer os interesses nacionais. (Política Nacional de Defesa, 2020, p.17)

V. *A importância da Marinha Do Brasil*

A fim de que esses planos se tornem exequíveis, é extremamente importante a atuação das FFAA, sobretudo a da Marinha do Brasil. O preparo e o emprego de militares nas ocasiões referentes ao setor de Defesa Nacional emergem como condição sine qua non para a consolidação dos objetivos estratégicos brasileiro.

Na Política Nacional de Defesa encontra-se explicitada a necessidade de uma Marinha capaz de dialogar com outras pertencentes aos países localizados no entorno estratégico brasileiro.

A exploração e exportação da Amazônia Azul e a utilização das linhas de comunicação marítimas do Atlântico Sul continuarão a ser vitais para o desenvolvimento do Brasil, exigindo a intensificação das capacidades de prover Segurança Marítima. Para o incremento dessa segurança, é importante a ampliação de um ambiente de cooperação com países limítrofes do Atlântico Sul, principalmente por meio de suas Marinhas (Estratégia Nacional de Defesa, 2020, p.33).

Conforme o exposto acima, mais uma vez a figura do Atlântico Sul aparece na pauta de debate e interesse do Brasil. As águas jurisdicionais brasileiras compõem uma área significativa e representam a continuidade do território brasileiro para além das regiões costeiras, o que exige monitoramento e presença dissuasiva por meio de patrulhamentos e acompanhamento de embarcações que navegam nas áreas de responsabilidade das autoridades brasileiras. No PND ainda é exaltada a missão precípua da MB, evocando ainda sua participação fundamental no âmbito da política externa.

A Marinha do Brasil tem como missão preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a defesa da Pátria; para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; para o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em lei; e para o apoio à Política Externa. (Estratégia Nacional de Defesa, 2020, p.47)

A presença dos meios navais no entorno estratégico brasileiro possibilita, além do monitoramento das áreas de interesse do Brasil, a identificação de dificuldades a serem contornadas, de modo a buscar a excelência nos adestramentos conduzidos pelas tripulações dos navios e também pela

implementação de procedimentos mais eficientes e eficazes para a viabilização do cumprimento das missões. O diálogo entre nações engendrado pelas marinhas oferece um meio oportuno para o desenvolvimento da cooperação entre os países envolvidos. Nesse contexto, algumas atividades operativas foram destacadas pelo Livro Branco de Defesa Nacional (2020) no período de 2016 a 2019, enaltecendo a necessidade da operação conjunta entre marinhas para alcançar os objetivos estratégicos desejados.

EXERCÍCIOS MILITARES COM OUTROS PAÍSES (2016/2019)		
Operação/ Exercício	País sede	Países participantes
ASPIRANTEX	Argentina e Uruguai	Brasil, Uruguai e Argentina
	Exercício multinacional, visa aprimorar o adestramento de meios e estreitar os laços de amizade.	
BRACOLPER	Colômbia e Peru	Brasil, Colômbia e Peru
	Exercício multinacional que visa estreitar laços de amizade com os países visitados.	
CARIBEX	Países da América Central	Brasil, Guiana, Porto Rico, Antigua e Barbuda, Martinica e Suriname
	Exercício multinacional que visa o adestramento e visitas de representação a portos estrangeiros.	
PLATINA	Paraguai	Brasil e Paraguai
	Exercício binacional que visa o adestramento e o estreitamento dos laços de amizade.	
ACRUX	Argentina e Paraguai	Brasil, Argentina e Paraguai
	Exercício multinacional que visa realizar operação combinada e estreitar laços de amizade.	
DIPLOMEX	Argentina	Brasil, Uruguai e Argentina
	Exercício multinacional que visa estreitar laços de amizade e intercâmbio de atividades de sinalização náutica.	
UNITAS LIX FASES I e II	Argentina	Brasil, EUA, Argentina e Uruguai
	Exercício multinacional que visa o adestramento e o estreitamento de laços de amizade.	

Livro Branco de Defesa Nacional. p.70

Como pode-se perceber, a Marinha do Brasil possui um papel fundamental para a consecução dos Objetivos Nacionais de Defesa, uma vez que possui como atribuição o apoio à Política Externa. Esse apoio não se dá somente por ações diplomáticas de cunho político como representações em conferências, mas ocorre também por meios operativos de natureza militar. Nesse sentido, até os dias correntes são observadas operações militares com outras marinhas, de forma a aumentar a cooperação entre os envolvidos e elevar o grau de prontidão e de adestramento das tripulações.

No que diz respeito à região da Guiné, a Marinha do Brasil tem disposto militares e diferentes navios para compor missões operativas de patrulha e de exercício com as Marinhas e Guardas-Costeira da costa africana, visando combater atividades ilícitas no mar, como a pirataria, confirmando a mútua responsabilidade dos envolvidos para com a segurança marítima internacional, além de relembrar a elevada importância da região para os âmbitos estratégicos e diplomáticos.

VI. *A Marinha do Brasil no Golfo da Guiné*

Tendo em vista que a região do Golfo da Guiné faz parte do entorno estratégico brasileiro, cabe elencar as operações militares das quais a MB participa nessa região, as quais em muito contribuem para a criação de uma ponte estratégica entre o Brasil e os países da costa africana em questão. O principal objetivo dessas atividades é a de aumentar o grau de adestramento das Marinhas e Guardas-Costeiras participantes, de modo a contribuir para a garantia da segurança marítima das regiões assoladas pela pirataria e por outros crimes. Nesse sentido, cita-se as três principais operações que ocorrem no Golfo da Guiné: Obangame Express (OE), Grand African Nemo e Guinex. Apesar de o foco deste artigo ser as operações da Guinex, é de suma importância mencionar as demais como forma de ilustrar a presença do Brasil na região em outras oportunidades.

De acordo com Santos(2021), ao longo de 2014 e 2021 a Marinha do Brasil conseguiu participar da comissão OE alternadamente ao longo desse período com os meios Navios de Patrulha Oceânico NapOC Araguari, APA e Amazonas, tendo operado com diversas marinhas, dentre elas as de Angola, Bélgica, Cabo Verde, Camarões, Canadá, Costa do Marfim, Dinamarca, Guiné Equatorial, França, Gabão, Gâmbia, Alemanha, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Itália, Libéria, Marrocos, Namíbia, Nigéria, Portugal, República do Congo, Senegal, Serra Leoa, Togo e EUA, por exemplo. Nesse contexto, foram desenvolvidas atividades operativas de ordens diversas, como assinala Santos (2021, p.41): São realizados exercícios de operações de interdição marítima, técnicas de abordagem e treinamentos médicos e meteorológicos capazes de testar e avaliar a interoperabilidade regional, a relação multinacional de Comando e Controle e a proficiência marinheira dos países africanos com seus parceiros regionais do Golfo da Guiné, em conjunto com os países estrangeiros participantes.

No que tange à operação Grand African Nemo, conduzida pela Marinha Francesa na região do Golfo da Guiné, Santos (2021, p.40) assinala que o Brasil possui participação desde 2019 e arrecadou experiência operativa

“por meio de ações de repressão às ameaças marítimas, e de assistência a navios em situação de perigo, aumentando, dessa forma, a interoperabilidade e os laços de cooperação entre as marinhas de diversos países do continente americano, africano e europeu”.

Essas duas operações antecederam à primeira edição da Operação Guinex-I, ocorrida em 2021 e atualmente está em sua terceira edição. Santos (2021) aponta o desejo de serem empregados navios da Classe Niterói, os quais, por sua vez, compõem a expressão do poder militar-naval da Esquadra Brasileira no mar. Quando comparado às duas comissões anteriormente citadas, a Guinex-I é concebida tendo

Objetivos análogos aos exercícios OBANGAME EXPRESS e Grand African NEMO no que tange ao apoio aos países lindeiros, em termos de adestramento e exercícios. Contudo, em primeiro momento terá uma amplitude menor quando comparada as outras em termos de programas de eventos, zonas marítimas e países envolvidos. (SANTOS, 2021, p.45).

Além disso, para a primeira edição, Santos (2021) aponta que os exercícios previstos estão relacionados aos procedimentos adotados para a Patrulha Naval e a Inspeção Naval, além de procedimentos de interrogação e aproximação de contatos de interesse, abordagem a contatos colaborativos e não colaborativos, navegação e controle de avarias.

Fato é que, em 2021 a Fragata Independência realizou a primeira edição da Guinex, realizando exercícios com as Marinhas da Itália e do Senegal. Posteriormente, em 2022, a Fragata União suspendeu para cumprir a segunda edição da comissão, Guinex-II, e em 2023 a Fragata Liberal foi a responsável por conduzir os exercícios referentes à terceira edição da Guinex. A média de duração das operações foi de dois meses e representaram a concretização do emprego de experiências adquiridas anteriormente nas comissões Obangame Express e Grand African Nemo. Com isso, o Brasil viabilizou os adestramentos das Marinhas envolvidas e possibilitou o aumento do diálogo com os países da costa africana, reforçando sua presença estratégica na região.

Destarte, conclui-se que a Marinha do Brasil possui notória influência na região do Golfo da Guiné, participando de comissões operativas desde 2014, como a OE e desde 2016 na Grand African Nemo. Em 2021 inaugurou-se a primeira edição da Guinex, fruto das experiências adquiridas pelas comissões anteriormente citadas. Essas operações evidenciam a presença do Brasil em seu entorno estratégico no Atlântico Sul e o fortalecimento dos laços diplomáticos com os Estados participantes, explicitando a consecução dos tópicos presentes no PND, ONB, LBDN e END citados anteriormente neste trabalho.

VII. *Constituição e sua definição do que é a segurança marítima*

A Segurança marítima refere-se à proteção e preservação dos interesses estratégicos dos países ocidentais em relação aos seus territórios, recursos naturais, rotas comerciais, e influência geopolítica nos oceanos e mares. Isso inclui a proteção contra ameaças como pirataria, terrorismo, tráfico ilícito, disputas territoriais, e outras atividades que possam comprometer a estabilidade e segurança dos mares e das zonas costeiras.

Nesse contexto, torna-se importante contextualizar o primeiro autor da ideia de segurança marítima ocidental:

Alfred Thayer Mahan. O Almirante do século XIX definiu parâmetros para a importância da Marinha e como a influência dos mares pode ser crucial não só para batalhas em meio à guerra, mas também na prospecção Geopolítica de um país.

Como tal, definiu em seu livro: “The Influence of Sea Power upon History” (A Influência do Poder Naval na História), pela primeira vez, a importância da cadência marítima mercante e a defesa dessas rotas definidas de comércio, além disso, Mahan defendia que essas rotas marítimas possuíam uma importância no campo estratégico de defesa de uma Nação.

Ele argumentava que o controle dos mares era essencial para o sucesso e a segurança de uma nação. Mahan acreditava que o poder naval era um componente fundamental do poder nacional, permitindo que uma nação protegesse seus interesses comerciais, mantivesse a estabilidade regional e projetasse sua influência globalmente.

Essa concepção não era considerada nova, porém a capacidade do autor de apontar esses argumentos com comparações reais das guerras napoleônicas trouxeram uma solidez no início da ideia de Segurança Marítima que se tem hoje no Ocidente.

De fato, a ideia supracitada foi adquirindo mais complexidade, durante a segunda metade do século XX, após as duas guerras mundiais e suas diversas batalhas marítimas, Geoffrey Till, um estudioso contemporâneo da segurança marítima, abordou o conceito com uma perspectiva atualizada.

Till tem uma longa e distinta carreira acadêmica, ocupou várias posições em instituições acadêmicas de prestígio em todo o mundo. Sua experiência inclui ensino, pesquisa e supervisão de estudantes em uma variedade de tópicos relacionados à segurança marítima e estratégia naval. O interesse de Geoffrey em segurança marítima é profundo e multifacetado, explora ampla gama de questões dentro desse campo, incluindo estratégia naval, poder marítimo, geopolítica marítima, ameaças à segurança marítima e desafios contemporâneos enfrentados pelos estados costeiros.

O Britânico amplia o escopo da segurança marítima uma vez quando comparada a já disseminada visão de Mahan sobre o tema, o Doutor reconhece a interconexão entre as dimensões militar, econômica, ambiental e humana dos oceanos. Ele destaca a importância de uma abordagem holística que considere não apenas a segurança contra ameaças tradicionais, como a pirataria e a guerra naval, mas também desafios emergentes, como a segurança energética, a proteção ambiental dos oceanos e a gestão dos recursos marinhos.

Em uma breve análise, nota-se a influência da vivida 3ª Revolução Industrial em meio a interpretação de Geoffrey sobre o conceito de segurança marítima. A Terceira Revolução Industrial testemunhou o desenvolvimento de tecnologias oceânicas avançadas, incluindo veículos autônomos subaquáticos, sensores remotos, drones marítimos e sistemas de monitoramento ambiental. Essas tecnologias têm aplicações em uma variedade de setores, como exploração de recursos, pesquisa científica, vigilância marítima, segurança, monitoramento ambiental e telecomunicações submarinas.

Com todas essas informações relevantes acerca da evolução do conceito de Segurança Marítima, consegue-se provar e entender a importância de uma Constituição bem definida tanto na definição do tema, quanto na correta importância a ser destinada para o setor defensivo do mar. Seguindo essa ideia a Constituição Brasileira, promulgada em 1988, é o documento fundamental que estabelece os

princípios, direitos e deveres fundamentais do país. Embora ela não defina explicitamente o termo "segurança marítima", o documento magno do país estabelece disposições relacionadas à defesa e à proteção dos interesses nacionais, incluindo os relacionados aos oceanos e mares.

A segurança marítima no contexto da Constituição Brasileira está intrinsecamente ligada à defesa da soberania nacional, à proteção dos recursos naturais e à promoção do desenvolvimento econômico e social do país. Algumas disposições relevantes incluem:

Capítulo III - Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas: Este capítulo aborda a defesa nacional e estabelece as Forças Armadas como instituições responsáveis pela defesa do país, incluindo as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e as polícias militares estaduais.

Artigo 20: Este artigo estabelece a União como responsável pela administração dos recursos naturais pertencentes ao país, incluindo o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva.

Artigo 21: Este artigo atribui competências à União para legislar sobre questões relacionadas à navegação marítima e aérea, portos marítimos, marinha mercante, águas, pesca marítima, transporte marítimo, construção e exploração de portos.

Artigo 22: Este artigo atribui competências exclusivas à União para legislar sobre a defesa nacional, incluindo a proteção das fronteiras marítimas, a segurança do tráfego aquaviário e a proteção do meio ambiente marinho.

Ao entender a competência do Estado brasileiro ao preconizar o conceito da Segurança marítima, resta ainda uma questão a ser levantada: ao se considerar as constantes evoluções dinâmicas da sociedade devido a 4ª Revolução Industrial, como pode-se estipular que será as mudanças nos deveres da Segurança marítima?

A 4ª Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0, é um termo que descreve a atual transformação na maneira como produtos são fabricados e como os sistemas industriais operam. Ela se baseia na integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, internet das coisas (IoT), computação em nuvem, big data, robótica avançada e impressão 3D, entre outros.

A 4ª Revolução Industrial está moldando a evolução da sociedade no mar de várias maneiras, desde a transformação da economia marítima até os desafios e oportunidades em segurança, geopolítica, soberania e sustentabilidade ambiental. A Indústria 4.0 está transformando profundamente a economia marítima. A IoT, inteligência artificial (IA), big data e computação em nuvem estão sendo aplicadas em navios, portos e logística marítima, otimizando operações, reduzindo custos e aumentando a eficiência.

De acordo com o Congresso de Desempenho Portuário, os principais portos do mundo, quando comparados de maneira mais lucrativa tanto no sentido da eficácia quanto da eficiência, trabalham hoje com IoT e IA.

A movimentação de mercadorias por meio do transporte marítimo aumentou significativamente nas últimas décadas. Verifica-se que a atividade portuária tem potencial para um maior crescimento, considerando os diferenciais que o modal de transporte marítimo tem, como por exemplo, o baixo o custo, o alto volume de movimentação e os baixos índices de poluição. Neste cenário, os portos precisam de maior agilidade, competitividade e eficiência. Assim, investimentos em tecnologia e inovação são essenciais. O estudo teve como

objetivo identificar as inovações e tecnologias utilizadas em grandes portos mundiais. Trata-se de uma pesquisa descritiva e documental realizada em oito sites eletrônicos dos maiores portos mundiais, com uso das palavras inovação e tecnologia. Os resultados do estudo evidenciam um crescente uso de inteligência artificial, ferramentas de OIT, sistemas compartilhados e automatização para otimizar o fluxo de informações, produtos e pessoas. Através de dados compartilhados, é possível atingir níveis de excelência nas operações portuárias e integração deste modal com os outros necessários para a entrega final do produto. Essa nova realidade tem potencial para contribuir na redução de custos das operações, por meio da eliminação de desperdícios, tornando os portos mais eficientes e competitivos. Cabe destacar que a automatização das operações portuárias poderá aumentar a segurança na atividade portuária.

Rank	Porto	Volume (Milhão TEU)				
		2018	2017	2016	2015	2014
1	Xangai, China	42.01	40.23	37.13	36.54	35.29
2	Singapura	36.60	33.67	30.90	30.92	33.87
3	Shenzhen, China	27.74	25.21	23.97	24.20	24.03
4	Ningbo-Zhoushan, China	26.35	24.61	21.60	20.63	19.45
5	Guangzhou Harbor, China	21.87	20.37	18.85	17.22	16.16
6	Busan, Coreia do Sul	21.66	20.49	19.85	19.45	18.65
7	Hong Kong, S.A.R., China	19.60	20.76	19.81	20.07	22.23
8	Qingdao, China	18.26	18.30	18.01	17.47	16.62
9	Tianjin, China	16.00	15.07	14.49	14.11	14.05
10	Jebel Ali, Dubai, EAU	14.95	15.37	15.73	15.60	15.25
11	Rotterdam, Holanda	14.51	13.73	12.38	12.23	12.30
12	Port Klang, Malaysia	12.32	13.73	13.20	11.89	10.95

Fonte: Adaptado de World Shipping Council, 2018.

Da mesma forma, a 4ª Revolução Industrial está impulsionando inovações em Segurança Marítima, com o desenvolvimento de sistemas de vigilância marítima avançados, drones marítimos, tecnologias de detecção e monitoramento de ameaças. A digitalização também está transformando as operações de segurança, permitindo uma resposta mais rápida a emergências, melhor coordenação entre agências e uma maior capacidade de antecipar e mitigar riscos.

Conclui-se que a concomitância de evolução de como proteger um entorno marítimo junto ao que proteger no meio econômico industrial é sem dúvidas o maior desafio. Haja vista que para a correta prestação a Segurança marítima é demandado uma constante vigilância; mesmo que tal vigilância mude a cada década de inovação constante.

VIII. Análise do efeito da Operação Guinex e o Teatro de Operações

O estudo da região do Golfo da Guiné e seus fenômenos socioeconômicos e políticos denotam uma variedade de atenuantes complexo ao tema "segurança marítima", uma vez que é possível entender a ameaça regional como assimétrica. A metodologia empregada no artigo, em razão da análise das relações de poder inseridas no trecho o qual o emprego naval brasileiro pela operação GUINEX e nas repercussões dessa atuação, é o empírico-analítico, baseado na experimentação direta e na lógica empírica.

Iniciando o capítulo com teor analítico da operação e seus efeitos, impele-se a definição da leitura a qual se dá o cenário. Sendo assim, é notório definir que o estudo identifica os princípios da oceanopolítica como linha predominante na análise diante a geopolítica.

A oceanopolítica e a geopolítica são campos de estudo que frequentemente se entrelaçam, embora cada uma delas tenha suas próprias características distintas e áreas de foco. A geopolítica, como delineada por acadêmicos como Halford Mackinder e Nicholas Spykman, tradicionalmente concentra-se nas relações de poder entre os Estados-nação e as dinâmicas geopolíticas em terra firme. Segundo Mackinder, em sua teoria do Heartland, a dominação geopolítica de uma região central na Eurásia garantiria o controle sobre o "mundo insular" ao redor. Mackinder sintetiza suas teorias em sua mais célebre frase: "Quem domina a Europa Oriental controla o Heartland; quem domina o Heartland controla a World Island; quem domina a World Island controla o mundo" (apud MELLO, 1999, p. 56). Já Spykman, em sua teoria do Rimland, argumenta que as áreas costeiras e peninsulares são de importância estratégica primordial. Em relação a geografia, seus escritos *Geography and foreign policy I* e *Geography and foreign policy II*, ambos publicados em 1938, apresentam a preocupação do autor com a relação dos aspectos geográficos de um Estado-nação em sua política externa, onde é destacável sua célebre frase: "ministros vêm e ministros vão, mesmo os ditadores morrem, mas as cordilheiras permanecem imperturbáveis" (SPYKMAN, 1938, p. 29, tradução nossa).

Fig. 4. A oposição Heartland e Rimland

Para Spykman, o RimLand era tido como: Uma região intermediária situada entre o Heartland e os mares marginais. Ele funciona como uma vasta zona amortizadora no conflito entre o poder marítimo e o poder terrestre. Com vistas para ambas as direções, ele tem uma função anfíbia e deve defender-se em terra e no mar. No passado, ele teve de lutar contra o poder terrestre do Heartland e contra o poder marítimo das ilhas costeiras da Grã-Bretanha e do Japão. É na sua natureza anfíbia que está a base de seus problemas de segurança. (SPYKMAN, 1944, p. 41 apud MELLO, 1999, p. 122).

Por outro lado, a oceanopolítica, como discutida por autores contemporâneos como Klaus Dodds e Peter Jacques, volta-se especificamente para questões relacionadas aos oceanos e mares. Dodds, em seu trabalho sobre geopolítica marítima, explora como a geografia dos oceanos influencia as estratégias de poder e os interesses políticos dos Estados costeiros e potências marítimas. Jacques, por sua vez, examina as implicações políticas e ambientais da governança dos oceanos, destacando a interconexão entre políticas nacionais e internacionais que moldam a utilização e conservação dos recursos marinhos. O oceano Atlântico gradativamente tem

sido reconhecido como um importante espaço para o ciclo vital do estado brasileiro em todas as suas perspectivas: física, cultural, econômica, legal e institucional (BORGESSE: 1998, 23)

Enquanto a geopolítica tradicionalmente se concentra em questões terrestres, como fronteiras territoriais, recursos naturais e relações interestatais, a oceanopolítica amplia esse escopo para incluir uma variedade de preocupações específicas dos oceanos. Isso inclui temas como a exploração sustentável dos recursos marinhos, a segurança marítima, a conservação ambiental, a governança dos mares e a proteção dos direitos das comunidades costeiras e povos indígenas.

Ambos os campos compartilham uma preocupação com o exercício de poder e influência sobre espaços geográficos, embora a oceanopolítica reconheça a singularidade dos oceanos como um ambiente global único que apresenta desafios e oportunidades únicas. Enquanto a geopolítica continua a desempenhar um papel fundamental na análise das dinâmicas globais de poder, a oceanopolítica emerge como uma disciplina interdisciplinar cada vez mais importante para enfrentar os desafios do século XXI relacionados aos oceanos e mares. "É a partir dos conceitos da Oceanopolítica, e não da Geopolítica, que deve ocorrer o entendimento da importância da ocupação dos espaços oceânicos" (BARBOSA, 2012)

A partir de fontes de enunciados operativos e da documentação própria dos órgãos responsáveis pela atuação constante na defesa nacional marítima, ainda se confirma a colocação do Ex Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Ilques Barbosa Junior, o qual concluiu "O espaço oceanopolítico de interesse do Brasil tem dimensões superiores ao Oceano Atlântico Sul, o que impõe imperativos estratégicos de elevada complexidade política, estratégica, científica, ambiental e econômica. Sendo oportuno relembra, que ainda estamos desenvolvendo o conhecimento sobre os processos e os recursos dos oceanos. Nesse sentido, é determinante a presença do estado, do Brasil, em nosso espaço oceanopolítico." (BARBOSA, 2012)

O Entorno estratégico é a área de prioridade para a defesa nacional do Brasil, que inclui a América do Sul, o Atlântico Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica. Cabe destacar, a Política Nacional de Defesa (PND) estabelece que, ademais as regiões onde se concentram os poderes político e econômico, deve-se atentar à faixa de fronteira, à Amazônia e ao Atlântico Sul.

O Atlântico Sul é a região delimitada geoestrategicamente ao Norte pelo paralelo 16N; ao Sul pelo Continente Antártico; a Leste pelo litoral africano e a Oeste pela América do Sul (PND). "O limite de 16° N tem o propósito de englobar três importantes áreas: a que abrange o espaço entre os salientes nordestino e o ocidental africano, o Mar do Caribe e o litoral brasileiro do hemisfério Norte", segundo define o Plano Estratégico da Marinha (PEM) 2040 (2020, p. 18). Dessa forma, é evidente a necessidade e obrigação de atuação das forças nacionais na região a fim de prover segurança e garantia da defesa nacional.

Fig. 5. Entorno Estratégico

A Marinha Brasileira enfrenta o desafio da pirataria no Golfo da Guiné adotando uma abordagem abrangente e multifacetada, que incorpora princípios de combate assimétrico para conter essa ameaça e fortalecer a segurança marítima na região. A análise conceitual proposta por Galula, ao abordar a natureza do conflito, pode ser entendida à luz do que a literatura contemporânea define como guerra assimétrica ou guerra de quarta geração. Ou seja, não é possível a adequação pura de conceitos máximos da guerra ao se tratar de um inimigo assimétrico. Nessa perspectiva, a insurgência se manifesta predominantemente como um conflito assimétrico, refletindo a complexidade das dinâmicas presentes na região do Golfo da Guiné. A Desproporção da força entre os oponentes no campo de batalha e essencialmente da disparidade entre seus recursos materiais e financeiros (GALULA, 1964, 2006). De maneira intuitiva, Galula apresentou quase 20 anos antes de LIND et al (1989) uma proto-definição das guerras de 4ª geração quando parafraseou Clausewitz (DAVIS, 2006) e apresentou a definição de “insurgência é a 23ª implementação da política de um partido, dentro de um país, empregando todos os meios” (GALULA, 1964, 2006, p. 3). Uma nova geração de inimigos aprendeu que a tecnologia militar convencional, ao invés de ser um fardo, é uma bênção. Eles aprenderam que nossas forças armadas são mais eficazes quando usadas como bode expiatório político e, em alguns casos, que podem ser derrotadas sem muita luta, fazendo-nos gastar tempo e energia perseguindo sombras. (HAMMAS, 2006). No que tange a Operação Guinex, a natureza de ação permite categorizar as manobras efetivamente como presença ativa na preservação do poder e autoridade marítima da região as Marinhas corroborando para a segurança da área. Pode-se inferir que a própria concepção de não entrar em confronto direto tendo enfoque na neutralização do processo ao invés do combate, reverbera parâmetros novos aos quais a própria presença de autoridades internacionais é uma ação efetiva.

Como a área está no entorno estratégico do Brasil, não há interesse geopolítico brasileiro na militarização do Atlântico Sul, e se o nosso país pretende ter protagonismo na sua área de influência, o apoio brasileiro no combate a tais ilícitos em cooperação com os países dessa região seria fundamental para a projeção do país junto aos governos locais, bem como no cenário internacional. (Tito, 2020)

A diminuição das ocorrências de pirataria no Golfo da Guiné tem sido um tema relevante nos últimos anos. De acordo com dados recentes, em 2021, o número de atos de pirataria

marítima no Golfo da Guiné desceu para 132, representando o valor mais baixo desde 1994. Esta redução é atribuída a esforços integrados para garantir a segurança marítima na região, refletindo um declínio nas ocorrências de pirataria e um aumento da segurança marítima. Além disso, estudos indicam que houve uma diminuição no Nível Médio de periculosidade para a Guiné entre 2016 e 2021, o que sugere uma melhoria na situação em termos de risco de pirataria na região.

A Marinha do Brasil contribui significativamente para a proteção dos interesses do Brasil no Golfo da Guiné através de operações como a "Guinex", que visam garantir a segurança marítima na região. A presença da Marinha do Brasil nesses cenários, como evidenciado pela participação no "Grand African Nemo 2023", fortalece os laços diplomáticos e a cooperação militar, além de apoiar a política externa brasileira

Essas ações não só promovem a segurança marítima, mas também salvaguardam os interesses nacionais do Brasil no mar, demonstrando o compromisso do país com a estabilidade e a segurança na região do Golfo da Guiné.

Fig. 6. Estatísticas de ocorrência de crimes relacionados a pirataria na região do Golfo da Guiné

Ao analisar os documentos oficiais da Marinha do Brasil, as diretrizes da Constituição Brasileira e as orientações da Operação Guinex, é possível inferir que essa operação representa uma ação de extrema importância para a manutenção da soberania no entorno estratégico e para a segurança marítima. No contexto da oceanopolítica, a Operação Guinex desempenha um papel crucial na política externa brasileira, sendo essencial para a projeção de poder e a defesa dos interesses nacionais. Essa operação não apenas fortalece a presença do Brasil no Golfo da Guiné, mas também promove a cooperação regional, o desenvolvimento tecnológico e a segurança marítima na região, alinhando-se com os princípios da Constituição e as metas estabelecidas no PEM 2040. Através de ações como a Operação Guinex, a Marinha do Brasil reafirma seu compromisso com a estabilidade e a segurança, contribuindo para a construção de um ambiente marítimo seguro e para a defesa dos interesses estratégicos do país.

IX. Conclusão

Assim como descrito no decorrer do Artigo, é perceptível após os conhecimentos supracitados a importância tanto geopolítica quanto econômica para o território brasileiro. A

pirataria marítima e o roubo de petróleo emergiram como problemas prementes, ameaçando não apenas a segurança dos navios e tripulações que navegam na região, mas também impactando negativamente as economias locais e globais. A instabilidade política, a geografia favorável aos piratas e a sofisticação crescente de suas operações contribuem para a persistência desses problemas.

Para enfrentar essa realidade, várias medidas de segurança foram implementadas, incluindo a proteção dos navios, treinamento da tripulação e contratação de empresas de segurança privada. No entanto, essas medidas têm custos significativos, afetando as operações comerciais e aumentando os prêmios de seguro.

Além disso, as repercussões das atividades criminosas no Golfo da Guiné se estendem além das fronteiras da região, afetando as rotas comerciais internacionais e impondo custos adicionais às empresas e países envolvidos.

Portanto, a colaboração entre os países do Golfo da Guiné e a comunidade internacional é essencial para lidar eficazmente com os desafios de segurança enfrentados na área.

Diante das análises realizadas sobre a presença e as ações do Brasil na região do Golfo da Guiné, torna-se evidente a importância estratégica atribuída pelo país a essa área. A necessidade de combater a pirataria e outros crimes marítimos, bem como de proteger os interesses nacionais, impulsiona a atuação da Marinha do Brasil (MB) nesse contexto.

A Política Nacional de Defesa (PND) estabelece diretrizes claras sobre a defesa da pátria e a coordenação das ações do país nesse sentido. O Brasil busca garantir sua soberania e interesses nacionais, promovendo a paz, o diálogo e a cooperação internacional.

Os Objetivos Nacionais de Defesa (OND), inseridos na PND, orientam as iniciativas do Brasil na região do Golfo da Guiné, destacando-se a participação em fóruns internacionais e a cooperação com outras nações.

Documentos como o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) e a Estratégia Nacional de Defesa (END) complementam essa visão, delineando estratégias para a defesa do país e a atuação da MB em ambientes marítimos distantes da costa brasileira.

A atuação articulada entre militares e diplomatas, conforme preconizado nos documentos mencionados, fortalece a capacidade do Brasil de defender seus interesses no exterior e promover parcerias estratégicas com outras nações.

Ao analisar a atuação do Brasil na região da Guiné-Bissau, é possível observar o compromisso do país em garantir sua soberania e defender seus interesses estratégicos no entorno estratégico brasileiro, que abrange a América do Sul, o Atlântico Sul, a Costa Ocidental da África e a Antártica.

A multilateralidade proporcionada pela ZOPACAS oferece ao Brasil uma oportunidade significativa de destacar-se e liderar iniciativas na área do Golfo da Guiné, alinhadas com seus objetivos estratégicos e preocupações com a segurança marítima.

A atuação das Forças Armadas, especialmente da Marinha do Brasil, é essencial para concretizar os objetivos estratégicos nacionais e garantir a segurança marítima tanto em águas jurisdicionais brasileiras quanto em regiões estratégicas como o Atlântico Sul e a região da Guiné. Desempenhando um papel fundamental na defesa da pátria, garantindo os poderes constitucionais, a lei e a ordem, além de apoiar a política externa do país, a Marinha do Brasil cumpre o que a ela é preconizada.

Sua participação nas operações no Golfo da Guiné é fundamental para fortalecer os laços estratégicos e diplomáticos com os países da região, desde 2014.

As operações de Obangame Express (OE) e da Grand African Nemo, e em 2021 a primeira edição da Guinex permitiram o desenvolvimento de capacidades operativas e o aumento da interoperabilidade entre as marinhas dos países participantes, além de reforçar a presença estratégica do Brasil no Atlântico Sul. A realização dessas comissões operativas é uma demonstração concreta do compromisso do Brasil com a segurança marítima internacional e a cooperação regional, alinhando-se com os objetivos estratégicos delineados nos documentos oficiais de defesa do país.

Além disso, a segurança marítima é uma preocupação fundamental para os países ocidentais, historicamente destacada por pensadores como Alfred Thayer Mahan e contemporaneamente ampliada por estudiosos como Geoffrey Till. Essa evolução conceitual reflete a complexidade das questões envolvendo os oceanos e mares, indo além das ameaças tradicionais para abranger desafios emergentes como a segurança energética e a proteção ambiental.

Em conclusão, a análise da Operação Guinex e seus efeitos remete à compreensão da oceanopolítica como um dos principais elementos da análise geopolítica contemporânea. Nesse contexto, a Operação Guinex se destaca como uma iniciativa estratégica da Marinha do Brasil para promover a segurança marítima no Golfo da Guiné, uma região de interesse estratégico para o país. A participação do Brasil nesse cenário contribui não apenas para a proteção dos interesses nacionais no mar, mas também para a promoção da cooperação regional, o fortalecimento dos laços diplomáticos e a projeção de poder no âmbito internacional.

Através de ações como a Operação Guinex, a Marinha do Brasil demonstra seu compromisso com a estabilidade e a segurança na região do Atlântico Sul, alinhando-se com os princípios da Constituição Brasileira e as metas estabelecidas no PEM 2040. Essa operação representa não apenas uma resposta eficaz às ameaças à segurança marítima, mas também um esforço coordenado para promover o desenvolvimento tecnológico e a cooperação regional, contribuindo assim para a construção de um ambiente marítimo seguro e para a defesa dos interesses estratégicos do Brasil.

É notório pelos estudos voltados a guerra assimétrica citados no artigo que a pura implementação de táticas de defesa em razão de guerra tradicional não urge uma eficiente resposta a problemática econômica e política da pirataria na região. Entretanto, uma presença ativa de bloqueio operacional dos atos ilícitos na região tem surtido efeito eficiente com redução de perdas e riscos a vida humana e ao fluxo econômico internacional, criando uma nova dinâmica de confronto, a qual, de acordo com teóricos como o Capitão de Mar e Guerra Alexandre Tito dos Santos Xavier e Galula citados no texto, recondiciona o Teatro de Operações a uma vantagem adaptativa das autoridades nacionais presentes na região.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Aspirante Caio Eduardo Bastos Reis Cordovil:
Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura.

Aspirante Enzo Grandini Pinto: Elaboração do manuscrito; Análise e interpretação de dados.

Aspirante Breno Caetano Alves: Revisão intelectual do manuscrito

Aspirante Carlos Henrique Lima Caridade: Aquisição de dados

Odilon Lugão Monteiro: Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Tito, Alexandre. Desvendando os Jogos de Guerra: uma introdução no assunto. Publicado em 2022, sendo uma das únicas fontes no Brasil sobre o assunto.
- BRIGOLA, Higor Ferreira. As relações geopolíticas dos EUA com a América do Sul na gestão de Barack Obama (2009-2016): continuidade ou rupturas na política externa estadunidense? 2020.383f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas, 2020.
- Dodds, Klaus & Hemmings, Alan & Roberts, Peder. (2017). Handbook on the Politics of Antarctica.
- BARBOSA JÚNIOR, Ilques. Oceanopolítica: conceitos fundamentais, a Amazônia Azul. In Amazônia Azul: política, estratégia e direito para o Oceano do Brasil. Rodrigo F. More e Ilques Barbosa Junior (org.). Rio de Janeiro: Femar/SaGServ, 2012, p. 205-231
- DUALIBE, Ribeiro e Cutrim. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NO SETOR PORTUÁRIO: UM ESTUDO NOS GRANDES PORTOS. VII CIDESPORT Congresso Internacional de Desempenho Portuário. Disponível em: <
https://www.researchgate.net/publication/346404071_INOVACAO_E_TECNOLOGIA_NO_SETOR_PORTUARIO_UM_ESTUDO_NOS_GRANDES_PORTOS>. Acesso em 20 de mar. De 2024.
- MACKINDER, H. J. The Round World and the Winning of the Peace. Foreign Affairs, vol. 21, n. 4, July, 1943.
- MEIRA MATTOS. Carlos de. Geopolítica e modernidade: a geopolítica brasileira. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2002.
- MELLO, Leonel Itaussu Almeida. Quem tem medo da Geopolítica? São Paulo: Edusp; Hucitec, 1999.
- Vianna, Gilberto. Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia apresentada ao Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra como requisito à obtenção do diploma do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE), 2018.
- David Galula: his life and intellectual context.1. ed. Carlisle: US Army War College Strategic Studies Institute, 2010.
- Livro Branco de Defesa Nacional. Brasília, DF, 2016b. Versão sob apreciação do Congresso Nacional. Lei Complementar n. 97/1999, art. 9º, § 3º. Disponível em: .Acesso em: 24 fev. 2024.
- FAN, Ricardo. Guinex-II: operação no Golfo da Guiné visa aumentar a segurança marítima no Atlântico Sul. DefesaNet, Rio de Janeiro, 20 de jun. de 2022. Disponível em: <
<https://www.defesanet.com.br/aviacao/guinex-ii-operacao-no-golfo-da-guine-visa-aumentar-a-seguranca-maritima-no-atlantico-sul/>>. Acesso em: 22 de mar. De 2024.
- JUNIOR, José Carlos de Souza. A ATUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL NO APOIO AO COMBATE DE ATIVIDADES ILÍCITAS NO GOLFO DA GUINÉ. 2022. Disponível em <
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/42479/1/Souza%20Junior_A%20atua%C3%A7%C3%A3o%20da%20Marinha%20do%20Brasil%20no%20apoio%20ao%20combate%20de%20atividades%20il%C3%ADcitas%20no%20Golfo%20da%20Guin%C3%A9.pdf>. Acesso em: 25 de mar. 2024.
- Marinha do Brasil tem participação inédita na Comissão Grand African NEMO 2019. Marinha do Brasil, Rio de Janeiro, 29 de out. de 2019. Disponível em: <
<https://www.marinha.mil.br/noticias/marinha-do-brasil-tem-participacao-inedita-na-comissao-grand-african-nemo-2019>>. Acesso em: 20 de mar. De 2024.
- SANTOS, Luiz Felipe Lima. GUINEX, COMISSÃO CAPITANEADA PELA MARINHA DO BRASIL A PARTIR DE 2021 NO GOLFO DA GUINÉ: qual a sua importância para o Brasil? 2021. Disponível em <
https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br/egn/files/CEMOS_053_DIS_CC_CA_FELIPE%20LIMA.pdf>. Acesso em: 26 de mar. De 2024.
- Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). Ministério da Defesa, Rio de Janeiro, 25 de set. de 2023. Disponível em: <
<https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/foruns-internacionais-1/zona-de-paz-e-cooperacao-do-atlantico-sul-zopacas>>. Acesso em: 22 de mar. de 2024.
- WIEMER, F. E. S. A Concepção Político-Estratégica e a Atuação Internacional da Marinha do Brasil. Revista da Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, v.18, n.2, p.189-206, jul/dez, 2012.
- WILLRICH, Emili. A Geopolítica e o Entorno Estratégico Brasileiro (2012 e 2016). Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. São Paulo-SP, 2018.

Fig. 1. Wikimedia/CC

Fig. 2. International Maritime Bureau (IMB). 2021

Fig. 3. International Maritime Bureau (IMB). 2021

Fig 4. Revista de Geopolítica, v. 13, nº 3, p. 1-19, jul./set. 2022.

Fig 5. BRASIL. Livro Branco de Defesa Nacional. Ministério da Defesa. Brasília, 2020.

Fig 6. Tito, Alexandre, Pirataria no Golfo da Guiné: aumento da militarização no entorno estratégico brasileiro.2020

Tabela 1. Fernandes, Sérgio Eduardo. PIRATARIA NO GOLFO DA GUINÉ: desafios e oportunidades para a Marinha do Brasil. 2022.

Apêndice

Mísseis Antinavio e Negação do Uso do Mar: o que o Brasil pode aprender com o caso de Taiwan?

Augusto W. M. Teixeira Júnior¹, Maria Eduarda Borges Barbosa², Maria Esther Campos Lucas³, Maria Luiza Alvez Rocha Galvão⁴, Nicolas Zupardo Dutra⁵

¹Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/Paraíba

²Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/Paraíba

³Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/Paraíba

⁴Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/Paraíba

⁵Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/Paraíba

Resumo

O que o Brasil pode aprender com o caso de Taiwan no tocante ao desenvolvimento e aquisição de mísseis antinavio em sua construção de capacidade de negação do uso do mar? O atual cenário internacional é caracterizado pela proliferação de opções internacionais de mísseis antinavio, o que dificulta a projeção de poder sob o mar, estruturando o que autores como Posen chamam de “desafios de acesso”. A inserção da América Latina e Caribe como um tabuleiro estratégico para as grandes potências, confronta países como o Brasil com o desafio de aprimorar as suas capacidades de negação do uso do mar. O Brasil vem desenvolvendo e adquirindo mísseis antinavio como parte essencial da construção do seu poder naval. A partir desse contexto, o artigo lança mão da literatura especializada sobre Poder Naval e Antiacesso e Negação de Área, com ênfase na negação do uso do Mar. Metodologicamente, o artigo parte do enfoque qualitativo, estruturado à luz do estudo do caso de Taiwan com um recorte temporal dos anos de 2016 a 2023. A coleta de dados foi realizada através de relatórios de *Think Tanks* como IISS, CSIS, ISW e em documentos oficiais. A análise dos dados segue o enquadramento analítico de Biddle e Oelrich. Com base na análise do caso de Taiwan, o artigo tem como hipótese de trabalho que o desenvolvimento e aquisição de mísseis antinavio, como o MANSUP-ER, poderá ter efeito causal na construção da capacidade de negação do uso do mar.

Palavras-chave: Poder Naval; Negação do Uso do Mar; Mísseis Antinavio; Taiwan; Brasil.

I. INTRODUÇÃO

Através do estudo do caso de Taiwan, o presente artigo tem por objetivo analisar de que forma o Brasil pode extrair lições sobre o desenvolvimento e aquisição de mísseis antinavio no contexto da construção de sua capacidade de negação do uso do mar. Destacamos, contudo, que o presente artigo não se estrutura à luz do método comparado, mas sim como Estudo de Caso (Van Evera 1997). A seleção de Taiwan como caso se justifica pela relevância no tocante ao estudo de mísseis antinavio e o efeito estratégico de negação do uso do mar. Assim, o presente estudo de caso ambiciona proporcionar inferências que poderão ser relevantes para iluminar o caso do Brasil em futuros estudos desta agenda de pesquisa. O cenário internacional contemporâneo é caracterizado pela proliferação de opções de mísseis antinavios no mercado internacional, configurando um cenário que tende a dificultar a projeção de poder sob o mar, proporcionando aquilo que Posen (2014) chamou de *desafio de acesso*. A inserção da América Latina e Caribe como um tabuleiro estratégico para as grandes potências, as quais possuem notável capacidade de projeção de poder, confronta países como o Brasil com o desafio de aprimorar as suas capacidades de negação do uso do mar e por conseguinte, o desenvolvimento e aquisição de meios em apoio a construção dessa capacidade.

A negação do uso do mar é um conceito fundamental no estudo do poder marítimo e da geopolítica contemporânea. Isso porque, o controle dos mares não apenas expressa o poder nacional de uma nação, como também é essencial para seus objetivos de segurança. Assim, é crucial explorar a evolução desse conceito, desde as teorias pioneiras do almirante Alfred Mahan até suas aplicações contemporâneas, como Biddle e Oelrich (2016) com ênfase na importância estratégica das operações navais para limitar ou negar o acesso inimigo às áreas oceânicas. Para apoiar a presente análise, foram utilizadas as teorias de negação do uso do mar advinda da teoria do poder marítimo de Alfred Mahan, além da teoria do *Anti-Access/Area Denial* (A2/AD, em português Antiacesso e Negação de Área) de Tangredi. Com base nesse referencial, uma das formas de compreender empiricamente esta questão consiste exatamente em examinar como a negação do uso do mar têm sido perseguidas por países como Taiwan ao empregarem, dentre outros meios, mísseis.

O Brasil desfruta de um entorno estratégico extremamente rico em recursos minerais, permeado por uma geografia marítima com diversas rotas comerciais. No contexto de um cenário internacional mais propenso ao conflito, a possibilidade da emergência de ações externas internacionais em seu entorno estratégico e águas jurisdicionais faz com que o país deva estar em prontidão, buscando constante evolução em modernas capacidades de defesa de seu território, em especial voltados a Amazônia Azul (Marinha Brasil 2020). Diante desse panorama, este estudo se justifica, dado que busca aprofundar a compreensão acerca de lições para o Brasil a partir da experiência do caso de Taiwan. Não obstante as diferenças entre ambos os países, o cenário de emprego do poder naval ocorre potencialmente em cenário assimétrico, onde potências de maior poder relativo projetam poder ofensivo contra si. Considera-se que a análise do país asiático supracitado será útil para melhor compreender os desafios de desenvolver e empregar os mísseis antinavios MANSUP e MANSUP-ER no contexto de um cenário de Antiacesso e negação de área (A2/AD).

Para esse fim, a partir da análise da utilização dos mísseis Hsiung Feng II e III de Taiwan, o presente artigo busca colocar sob escrutínio o papel dos mísseis antinavio na construção de capacidades militares de negação do uso do mar na contemporaneidade. Tendo na negação do uso do mar como Variável Dependente (VD), o trabalho se apoiou nas aplicações dos mísseis taiwaneses como Variável Independente (VI). A análise da causalidade sob um enfoque qualitativo é feita à luz da concepção metodológica de King, Keohane e Verba (1994), a partir da qual métodos qualitativos e quantitativos possuem a

mesma lógica de inferência, sendo possível a realização de inferências descritivas e causais em ambos.

O artigo será dividido em 5 seções, sendo elas: (1) Introdução; (2) Marco Teórico e Revisão da Literatura; (3) Taiwan; (4) Brasil um país de mar aberto e (5) Considerações Finais. Essa divisão irá permitir uma melhor exposição acerca da temática e uma melhor compreensão sobre as diferenças entre o entorno estratégico dos dois países e em como o Brasil pode tirar lições de como empregar seus próprios mísseis através da experiência de Taiwan. O estudo é estruturado a partir de um desenho de pesquisa de Estudo de Caso, sob o enfoque qualitativo e se alicerça no emprego de conceitos provenientes da literatura como base para a formulação de suas variáveis, a sua operacionalização e construção de hipóteses ambicionando chegar a inferências, as quais poderão ser úteis para guiar futuras pesquisas especificamente sobre o Brasil.

II. MARCO TEÓRICO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A. A Negação do Uso do Mar

No contexto do pensamento geopolítico o controle dos mares pode ser compreendido como uma expressão essencial para o poder nacional e riqueza das nações (Costa 2018). Em virtude de sua relevância, o estudo do poder marítimo e de sua expressão militar naval é essencial para entender de que maneira um país pode melhor empregar suas forças militares a fim de realizar seus objetivos de segurança nacional. Nesse sentido, se faz necessário revisitar o pensamento do almirante Alfred Mahan. Em sua teoria do Poder Marítimo, Mahan defendia a centralidade das marinhas e do controle do mar como um fator essencial para a construção do poder nacional (Teixeira Júnior 2017).

No contexto histórico em que Mahan desenvolve a sua teoria, dadas as vantagens com relação ao deslocamento marítimo, entendia-se que o mar era percebido como “um bem comum pelo qual indivíduos trafegam por todas as direções” (Baracuhy 2021) a fim de buscarem reafirmar suas posições de influência nas áreas de segurança e comércio. Isto se manifestava no controle das principais rotas comerciais, posicionamento e portos úteis tanto a uma geopolítica como geoeconomia.

É importante perceber que as contribuições de Mahan surgiram em um momento do campo geoestratégico que tratava de maneira prioritária a questão da aquisição de poder por terra. Com os seus escritos ele contribuiu para a compreensão do papel da dimensão marítima como componente do poder nacional. Para ele, somada a outras variáveis como posicionamento, população e vontade governamental, o mar seria responsável por desenhar o futuro dos Estados com base em seu potencial marítimo (Castro 1999).

Para Mahan, era por meio do controle do mar que as potências seriam bem-sucedidas em suas tentativas de imposição militar, já que o seu domínio auxiliaria na ampliação do poder político desses atores. No entanto, para além do controle, era importante que estratégias fossem empregadas pelos Estados na tentativa de impedir ou limitar o acesso inimigo a áreas marítimas de interesse, demandando assim medidas de negação do uso do mar. Assim, como descrito pelo autor, ações como a constituição de uma marinha forte e a capacidade de exercer o controle marítimo representaria não só

a superioridade naval de determinada nação diante de outras, mas se expressaria também na capacidade de garantir o acesso ou de negar o uso do mar a um possível inimigo.

B. Antiacesso e negação de área (A2/AD)

Apesar do caráter histórico e o status de clássico no que compete ao pensamento de Mahan, aspectos de sua teoria do Poder Marítimo ecoam no debate geopolítico e estratégico contemporâneo, em particular a concepção de negação do uso do mar. Como um dos principais promotores desse debate entre acadêmicos e profissionais, Sam J. Tangredi (2018), afirma que aspectos da lógica de aplicação do poder marítimo de Mahan foram aplicadas por diversos líderes ao longo da história militar com base na necessidade de negar aos seus inimigos o acesso aos seus territórios ou áreas marítimas. No contexto pós-Guerra Fria a clássica estratégia de negação de mar passaria a compor a concepção multidomínio de *Antiacesso e Negação de área (A2/AD)* (Tangredi 2013, 1).

De acordo com Tangredi (2013, 1), o A2/AD refere-se a uma combinação de estratégias em que os atores têm como objetivo o de impedir que seus oponentes operem suas forças militares próximas ou dentro de regiões contestadas. Mais especificamente, os termos tratam de um método essencialmente defensivo contra o acesso e livre operação de um inimigo, com capacidades operacionais superiores, em um território disputado (Tangredi 2013, 1-2). Pensado em um cenário dinâmico entre ofensiva e defesa, compreende-se que permitir o oponente se desdobrar no espaço de batalha conforme a sua preferência seria fatal para o país sob ataque, em função da assimetria de forças (Tangredi 2013, 2). Por essa razão, que no âmbito naval, o A2/AD incorpora a lógica estratégica da negação do uso do mar como uma forma de negar ao oponente não apenas o acesso, mas também o controle de áreas marítimas essenciais para uma campanha.

Antiacesso e negação de área podem ser compreendidos como estratégias que visam, sobretudo, proteger o centro de gravidade dos atores em relação às forças inimigas. Nesse sentido, o resultado esperado tem entre os seus mecanismos a capacidade de desgaste do atacante, de forma a reduzir sua capacidade de realizar um ataque decisivo ou de continuar a projetar poder militar (Tangredi 2013, 2). A relevância do componente de assimetria nesta estratégia operacional faz com que o A2/AD se diferencie de uma campanha defensiva tradicional, a qual possivelmente levaria ao embate direto entre os oponentes sem considerar a necessidade de manter o adversário fora da área contestada (Tangredi 2013, 14; Tangredi 2018, 36-37).

Ademais, é importante perceber que a superioridade estratégica não é uma função direta do acesso a tecnologias de ponta. Isso porque, apesar de apresentarem possíveis vantagens, podem ser neutralizadas por ações assimétricas do oponente (Tangredi 2013, 14). Em proveito da assimetria, uma estratégia de antiacesso considera as implicações geográficas como fonte de fricção para o inimigo. Estes elementos demandam considerar desde o posicionamento de meios, ao tipo de armamento e estrutura que o defensor deverá investir. Mitigando o que se esperaria de um imperativo tecnológico, as condições geográficas limitam de forma significativa as possibilidades em um ambiente operacional. Sendo assim, cabe ao defensor utilizar os recursos permanentes que a geografia

oferece em vista da maximização de custos para o oponente em caso de uma invasão, bem como pela maximização de suas vantagens (Tangredi 2013, 16-17).

Trazendo esse panorama para o caso em tela – Taiwan – considera-se que a sua condição de assimetria em face de um conflito armado direto com a China é relativa. Isto se dá por dois aspectos: primeiro, a ambiguidade estratégica dos Estados Unidos no tocante ao seu compromisso de defender Taiwan caso invadido. Na prática, não se sabe se os Estados Unidos entrariam diretamente no conflito ou apoiariam Taiwan por meios indiretos, como o faz com a Ucrânia. Nesse sentido, a assimetria diante da China seria mitigada em virtude do rebalanceamento de forças em prol de Taiwan, somando-se os EUA e possivelmente outros atores do Indo-Pacífico, como Japão e Austrália. No entanto, mesmo com o advento de uma coalizão em favor de Taiwan, a variável “tempo” e a “tirania da distância” seriam fundamentais para o balanço de força militar. A China possui a maior Marinha de Guerra do mundo em meios, em grande medida concentrados em área próxima ao possível teatro de operações. Por sua vez, apesar da presença americana no Pacífico Ocidental e de demais aliados, a geografia tende a favorecer a China em números e distância, mantendo a possibilidade de assimetria como uma condição do conflito potencial (Biddle e Oelrich 2016; Easton 2019; Ferreira & Teixeira 2022). Feita esta consideração, cabe retornar ao estudo de Tangredi sobre o A2/AD e como ele opera na análise em curso.

De acordo com Tangredi (2018, p.36), existem 5 elementos comuns para uma estratégias de antiacesso e negação de área, são eles: **(1)** a percepção de superioridade da força inimiga; **(2)** a primazia da geografia como o elemento que mais influencia o tempo e facilita o desgaste das forças adversárias em combate; **(3)** a predominância do domínio marítimo como o espaço do conflito; **(4)** a criticidade das informações e inteligência e os efeitos decisivos dos enganos no ambiente operacional e **(5)** o impacto determinante de eventos extrínsecos ou eventos não relacionados em outras regiões. Segundo o autor, esses elementos funcionam como determinantes e definidores da tomada de decisão e dos resultados provenientes, além de definir o ambiente estratégico do antiacesso e negação de área (Tangredi 2013, p.13). Desse modo, tendo em vista o debate precedente sobre os dois primeiros elementos, cabe o aprofundamento sobre os fatores restantes.

Tangredi (2013, 18) aponta que a habilidade de utilizar áreas marítimas é a vantagem mais significativa que um atacante pode ter em um ambiente inter-regional. Diante disso, a habilidade de negar o acesso a essas regiões torna-se um fator dominante nas campanhas de antiacesso e negação de área.

Com isso, percebe-se que o domínio marítimo como espaço de conflito inclui seus respectivos litorais e espaços aéreos, o que leva diversas marinhas a adotarem plataformas submersas, meios aéreos, espaciais e ciberespaciais (Tangredi 2013, 18). Desse modo, se uma estratégia de antiacesso é bem-sucedida em bloquear o acesso ao espaço marítimo de uma região, ela é bem-sucedida em deter a projeção de poder subsequente (Tangredi 2013, 100). Nesse contexto, é necessário reconhecer que a abordagem pela negação, em detrimento do controle do mar, é considerada uma alternativa mais arriscada, pois, nega ao próprio combatente a possibilidade de uso da área para suas próprias operações sem arriscar suas forças (Tangredi 2013, 23).

Outro elemento fundamental ao A2/AD é a criticidade das informações e da inteligência. Consoante Tangredi (2013, 19 e 101), diante da necessidade de personalizar (*tailoring*) a estratégia para adversários estrategicamente superiores, o antiacesso precisa negar informações aos seus oponentes. Em contrapartida, engodos operacionais causados pela falta ou má interpretação de informações são fatores decisivos na campanha informacional. Além disso, é importante considerar a intensificação desse fator diante da disponibilização de altas tecnologias na atual era da informação (Tangredi 2013, 20 e 101). O quinto e último elemento fundamental posto por Tangredi trata do impacto de eventos extrínsecos sobre o antiacesso e a negação de área. Em situações que o atacante tem interesses multirregionais, eventos extrarregionais podem alterar os cálculos e motivações do defensor — mesmo que não diretamente relacionados a ele (Tangredi 2013, 20).

A despeito de ser fundamentalmente defensivo, o antiacesso não funciona ou é aplicado apenas nesses contextos, pela manutenção do status-quo ou por atores taticamente mais fracos que outros. Segundo o autor, a estratégia também pode ser utilizada para fins ofensivos, como a tomada de territórios de outros Estados ou a intimidação de países vizinhos (Tangredi 2018, 36). Fora isso, Tangredi (2013, 72) argumenta que o antiacesso e a negação de área podem ser compreendidos como componentes da Grande Estratégia dos estados. Dessa forma, percebendo o conflito de objetivos com potências estrategicamente superiores e o perigo de escalada para o uso da força, alguns Estados podem aplicar o antiacesso como forma de apoiar parte de suas Grandes Estratégias. Assim, além de uma estratégia puramente militar, ela estaria ligada à defesa de interesses vitais aos estados (Tangredi 2013, 72, 75; Tangredi 2018, 47).

Pensada no nível de uma estratégia nacional, para que uma estratégia de antiacesso seja viável e eficiente em reduzir a influência e capacidades operacionais inimigas, deve incluir ações políticas, diplomáticas, econômicas, legais, midiáticas e sociais, além da postura militar (Tangredi 2018, p.35). Outrossim, o A2/AD engloba todas as fases de um conflito, desde a paz (Fase 0) ao uso da força militar (Tangredi 2018, p.35). Isto posto, evidencia-se o potencial caráter dissuasório da estratégia, considerando que, para deter um conflito, devem ser conduzidos esforços diplomáticos, políticos e econômicos. Somado a isso, Tangredi (2013, p.79) afirma que o objetivo de um estado na Fase 1 (Fase Dissuasória) deve ser dissuadir ou limitar qualquer poder do oponente na região. Diante disso e a partir da compreensão da dissuasão como um estado mental em que o adversário a ser dissuadido acredita na capacidade e determinação do dissuasor em negar o sucesso de sua investida, compreende-se a correlação entre os conceitos (Tangredi 2013, p.77-78). Isto posto, como evidenciado por Teixeira Junior (2021) o A2/AD é uma das formas de operacionalização da dissuasão, apresentando-se como uma capacidade de dissuasão convencional.

C. Framework - Stephen Biddle e Ivan Oelrich

O artigo “The Future Warfare in the Western Pacific: Chinese Antiaccess/Area Denial, U.S. AirSea Battle, and Command of the Commons in the East Asia”, escrito por Stephen Biddle e Ivan Oelrich (2016), fornece a estrutura utilizada para a análise de dados neste trabalho. A estrutura analítica em questão utiliza critérios pertinentes para

compreender a modalidade estratégica chinesa (A2/AD) e a estadunidense (AirSea Battle - ASB), bem como auxilia no entendimento da real capacidade da estratégia A2/AD em negar a liberdade de ação no domínio marítimo e como o uso da tecnologia atua no cumprimento desse objetivo, sobretudo no estreito de Taiwan.

Ao analisar o futuro da guerra no oeste do Pacífico, é definido o contexto estratégico regional, ilustrando seus impactos sobre o A2/AD chinês, assim como sobre a abordagem ASB estadunidense. Torna-se imprescindível a compreensão das condições geográficas e geoestratégicas regionais — o ambiente operacional —, bem como dos objetivos estratégicos de cada país. Ademais, ao utilizar a teoria do A2/AD como base analítica, é reconhecido o impacto de tecnologias avançadas para a manutenção da assimetria de poder entre os atores, no curto e no longo prazo. No caso em questão, observam-se, sobretudo, as características e melhorias nas tecnologias de reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos, bem como o uso de mísseis e drones e seu papel como grande parte do potencial defensivo do A2/AD chinês.

Com o objetivo de analisar o uso de tecnologias chave para as estratégias em questão, o artigo utiliza critérios como: a capacidade de contribuir com funções específicas para a capacidade militar; a capacidade de interoperabilidade das tecnologias (como por exemplo o emprego em diferentes plataformas); a capacidade de executar medidas defensivas e o emprego das aquisições na estratégia de Antiacesso e Negação de área. Além disso, faz-se o uso de critérios ainda mais específicos para o uso de mísseis, como: o alcance; a velocidade; o perfil de voo; a mobilidade (transporte); a manobrabilidade e a letalidade. Desse modo, alguns desses critérios mostram-se valiosos para compreender o que o Brasil pode aprender com o caso de Taiwan, no tocante ao desenvolvimento e aquisição de mísseis antinavio em sua construção de capacidade de negação do uso do mar.

Em vista do exposto, o presente estudo utiliza o artigo de Biddle e Oelrich como framework analítico para o caso brasileiro e taiwanês. Assim sendo, faz-se necessário compreender o ambiente operacional dos países, bem como as características das tecnologias antinavio possuídas e a inserção delas em suas estratégias, para então extrair lições sobre o desenvolvimento e aquisição de mísseis antinavio em sua construção de capacidade de negação do uso do mar existentes do caso de Taiwan para o caso brasileiro.

III. ANÁLISE

A. Taiwan e seu entorno estratégico

Embora Taiwan seja considerada à luz do princípio de “Uma Só China” tanto pela China continental como pelos Estados Unidos, a ambivalência estratégica sobre o status de autonomia de Taiwan constitui objeto histórico na estruturação do conflito geopolítico entre Pequim, Washington e Taipei. Desde a fuga dos Nacionalistas para a Ilha de Formosa ao final da guerra civil chinesa, o país está avançando como um desenvolvido Estado insular intitulado de República da China (ROC). Taiwan é uma ilha de 395 km de comprimento e 145 km de largura, em que boa parte de suas cidades, assim como grande parte da sua população, se localiza na sua costa oeste.

Somado a isso, o estreito de Taiwan tem por característica geográfica uma dimensão de 220 milhas náuticas em seu ponto mais largo e 70 milhas náuticas em seu ponto mais estreito, configurando um importante referencial para os níveis tático e operacional na disputa com a China. Isto se dá porque o país é uma ilha que está situada na conhecida “Linha das Dez Raias”, um arquipélago no oceano pacífico, em que a região central está apenas há 180 km de distância da costa chinesa, enquanto algumas outras de suas ilhas se situam ainda mais próximas do continente (Ferreira & Teixeira 2022).

Dessa maneira, é possível entender a forte apreensão chinesa com relação ao que consideram uma “Província Rebelde”, dotada de grande proximidade com o continente e com poderio militar capaz de gerar desafios ao acesso a essa cadeia de ilhas por parte da República Popular da China. Vale salientar ainda, que o interesse chinês em manter sua influência na área também está pautada no fato de que essa cadeia de ilhas está diretamente ligada às mais importantes vias de navegação do mundo nessa região (Marshall 2018).

Como resultado, nos últimos anos, Taiwan vem observando de perto os avanços da China Continental para tentar se tornar uma superpotência global. Para Pequim, a exploração e emprego do projeto de *Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI)* e a integração militar-civil são mais algumas evidências da tentativa chinesa de projeção política, econômica e da sua expressão de força e capacidade militar (Ministry of National Defense 2021).

Fig.1 Estreito de Taiwan e suas cadeias de controle (Duarte 2013, Fig.1)

Além disso, o Estado chinês, juntamente com o Exército de Libertação Popular (ELP), vem realizando constantes operações marítimas e aéreas nas proximidades da de Taiwan. Assim, tais ações coercitivas, são realizadas para desafiar o *status quo* no Estreito de Taiwan de modo a: primeiro, desgastar psicologicamente o poderio militar de Taiwan; e segundo, impor maiores custos materiais para o setor militar

taiwanês (Ministry of National Defense 2021). Diante disso, a estratégia chinesa versa acima de tudo por explorar as vulnerabilidades geoestratégicas de Taiwan ao mesmo tempo que sinaliza capacidade e credibilidade com as suas ações coercitivas bem exemplificadas por exercícios militares.

Dessa forma, o Ministério da Defesa de Taiwan, vem observando as modificações apresentadas no entorno estratégico e vem elaborando meios de assegurar a sua segurança. Por isso, já em 2017, o chefe do Estado Maior de Taiwan, Lee Hsi-min, decidiu iniciar o desenvolvimento do Conceito de Defesa Geral (ODC), no qual enfatizou a necessidade de um emprego estratégico das Forças Armadas através de uma economia de custos e uma posição de defesa (Ford 2022). Isto porque, uma das maiores vulnerabilidades do país são avanços em suas regiões oeste e norte. Assim, tendo em vista que a maior vulnerabilidade de Taiwan é um avanço inimigo através dos mares, em 2021 foi estabelecido a Revisão Quadrienal da Defesa (QDR) de Taiwan. Este, diferentemente do ODC, tem como objetivo primordial o emprego da Defesa e Dissuasão em Múltiplos Domínios (Ford 2022). Fora isso, propõe exploração das vantagens geográficas do país através de uma negação de área e uma assimetria de forças. Para tal, o Ministério da Defesa tomou como sua principal meta a aquisição de capacidades de longo alcance aéreo e marítimo, em particular mísseis, percebidos por Formosa como um fundamental meio de negação do uso do mar e apoio à dissuasão.

B. Taiwan e seus “Ventos Corajosos”: Hsiung Feng II e III

A obtenção de capacidades de longo alcance marítimos por parte de Taiwan se iniciou com a tentativa de suas forças armadas em adquirir um míssil antinavio de longo alcance para incrementar o míssil HF-1. Isto porque já em 1980 tinha-se uma percepção taiwanesa de uma crescente ameaça naval chinesa. Assim, inicialmente, oficiais taiwaneses tentaram adquirir mísseis de fabricação estrangeira, porém, devido às tentativas fracassadas de aquisição externa, Taiwan optou por desenvolver domesticamente um míssil antinavio de longo alcance em 1983. Assim, surge o *Hsiung Feng II* (HF-2, 雄風), ou “Vento Corajoso II”, que pode ser utilizado em diversas fragatas e navios de patrulha da marinha taiwanesa, nas classes Cheng Kung, Kang Ding (*La Fayette*), Jin Chiang, Kwang Hua 6 e Hsun Hai, além de plataformas de lançamento terrestre fixas e móveis (Missile Defense Project 2017).

O *Hsiung Feng II* é um míssil superfície-superfície antinavio, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Chung-Shan (NCSIST, 2020) controlado pelas forças armadas taiwanesas, o qual pode ser lançado por navio e terra com capacidade para operações em quaisquer condições climáticas. O míssil possui um comprimento de aproximadamente 4.9 metros, um diâmetro de 0.40 metros com um peso de 695 quilogramas. Fora isso, é caracterizado pelo seu alcance de mais de 100 quilômetros com um perfil de voo “sea skimming” em proximidade ao nível do mar a uma velocidade subsônica de aproximadamente 290 metros por segundo. Vale salientar ainda que o *Hsiung Feng II* alcança tal perfil de voo graças a um motor de impulsão de combustível sólido que conduz o artefato a alcançar a velocidade de cruzeiro. Além disso, possui um motor turbojato de sustentação de combustível líquido durante a fase de cruzeiro do míssil.

Durante tal fase o míssil é guiado por navegação inercial para na fase terminal de voo se valer de uma combinação de radar ativo e sensores de infravermelho para guiar uma ogiva de 225 quilogramas para o alvo (NCSIST, 2020)

Contudo, apesar de suas características já elevar o poder de combate da ilha, o emprego do *Hsiung Feng II* foi complementado pelo surgimento do *Hsiung Feng III* em 1994. Assim como o seu antecessor, o *Hsiung Feng III* (HF-3, 雄風), ou “Vento Corajoso III”, foi desenvolvido como uma resposta a um número crescente de navios e avanços tecnológicos significativos na marinha chinesa. O *Hsiung Feng III*, testado já em 2017, pode ser utilizado nas fragatas da classe Cheng Kung e navios de patrulha da classe Jin Chiang, além de lançadores terrestres (Missile Defense Project 2017)

O *Hsiung Feng III* é um míssil de cruzeiro superfície-superfície antinavio lançado por navio e terra com capacidade para operações em quaisquer condições climáticas. O míssil possui um comprimento de aproximadamente 5.1 metros, um diâmetro de 0.38 metros com um peso de 660 quilogramas. Somado a isso, detém um alcance de 130 quilômetros com um perfil de voo supersônico a uma velocidade de aproximadamente 700 metros por segundo, com uma variante recente, denominada H-3ER, podendo alcançar 400 quilômetros. Esse perfil de voo é possível devido a um motor *ramjet* integrado de combustível líquido, utilizado em conjunto com um motor de impulsão principal e dois laterais de combustível sólido. Vale ressaltar ainda que ao utilizar os motores de impulsão, o artefato obtém o impulso necessário para atingir a velocidade supersônica e acender o motor *ramjet* de combustível líquido para a fase de cruzeiro. Durante essa fase de voo o míssil é guiado por navegação inercial para na fase terminal de voo se valer de radar ativo para guiar sua ogiva de 225 quilogramas até o alvo. (NCSIST, 2020)

Fig. 2 Mísseis balísticos e de cruzeiro de Taiwan (CSIS 2021, Fig.1)

C. Taiwan e o emprego de suas capacidades missilísticas

Diante do cenário de instabilidade apresentado no Estreito de Taiwan, faz-se necessário compreender inicialmente o pensamento estratégico chinês e em como ele guia as ações do Estado. Assim, um fator de grande importância para a compreensão chinesa acerca de qual estratégia adotar com relação à uma possível invasão, está centrada no fato de que esse território possui uma cadeia montanhosa bastante densa e uma costa oriental muito íngreme. Dessa forma, as operações

que envolvem as forças marítimas estão, em princípio, restritas à costa ocidental, centro de concentração populacional da região (Ferreira & Teixeira 2022). Diante disso, um fato importante a ser considerado por Taiwan é com relação à população local. Isso porque, uma defesa bem-sucedida de Taiwan contra a China deve levar em consideração um grande esforço nacional de diversos recursos, incluindo sua sociedade. A sua grande densidade demográfica nas áreas habitáveis faz com que, qualquer conflito tenha impacto direto para todos os seus habitantes. Assim, é de grande importância para o governo que a educação para a defesa seja semeada ao longo das escolas (Easton 2017).

Como posto por Biddle e Oelrich (2023, 13), a exposição territorial taiwanesa não necessariamente a põe à mercê de um ataque crível chinês. Isso pois, as mesmas tecnologias que permitem a existência de uma zona de A2/AD chinesa, também permitem a existência de uma zona A2/AD em torno de Taiwan, no qual a negação do uso do mar é uma possibilidade em favor de Taipei. Além disso, os autores afirmam, ainda, que um sistema de antiacesso e negação de área taiwanês bem desenvolvido poderia impedir uma invasão por parte da China afundando suas belonaves (Biddle e Oelrich 2023, 41). O argumento dos autores reconhece a capacidade de antiacesso e negação de área taiwanesa, especialmente na negação do uso do mar. Mísseis como o HF-2, 3 e 3ER, são mísseis com alcance suficiente para adentrar a bolha de antiacesso chinesa. Isto é, são mais que capazes de cobrir seus próprios limites territoriais e criar a sua própria zona de antiacesso. Contudo, não deve ser desconsiderada a necessidade de uma abordagem multidomínio.

Diante da percepção de assimetria de poder entre Taiwan e China, a Revisão Quadrienal de Defesa de Taiwan apropria-se da abordagem multidomínio, na qual prevê o uso de uma estratégia de *Defesa Resoluta e com uma Dissuasão Multidomínio*. Dessa forma, percebe-se como as operações de controle do mar são vistas como uma das partes fundamentais da estratégia dissuasória de antiacesso e negação de área do país (Ministry of National Defense 2021, 23). Além disso, o QDR assegura a aquisição e fortalecimento de capacidades antinavio como parte da sua busca pela garantia do controle marítimo e, como efeito, sua busca pela maximização de um poder de ataque marítimo multicamadas. Assim, a atuação dos mísseis HF-2, HF-3 e H-3ER evidenciam essa procura pela operacionalização da estratégia de antiacesso e negação do uso do mar taiwanesa. Desse modo, essa capacidade não apenas impede o avanço naval chinês, mas também demonstra a determinação de Taiwan em proteger suas águas territoriais. Isto se dá, pois é reconhecido pelo próprio QDR a importância das operações de controle do mar no intuito de negar o acesso a essa área de potenciais agressores por meio do fortalecimento das capacidades de antinavio.

Dessa forma, é possível perceber por meio da implementação da Defesa Marítima Ativa de Taiwan, a utilização da estratégia de A2/AD, esta que se divide conforme as camadas a serem atingidas. Assim, tem-se que sua primeira fase está voltada especificamente para o controle marítimo da primeira cadeia de ilhas, onde se situa Taiwan. (Taulois 2016). Podendo ser lançado a partir de navios e bases terrestres, os mísseis antinavio da classe Hsiung Feng demonstram ser extremamente adaptáveis, capazes de performar uma defesa multicamadas em conjunto com outros mecanismos em prol da defesa de relevantes centros de gravidade taiwanês. A partir do

proposto por Taulois (2016), a estratégia de defesa em camadas é formada por círculos concêntricos, de maneira que os diferentes sistemas de armas são dispostos em camadas mais intensas de poder de combate à medida que uma força inimiga se aproxima do núcleo de defesa do país. Assim, mísseis antinavios como o HF-2, HF-3 e HF-3ER podem ser posicionados nas camadas intermediárias da defesa de Taiwan, mediando a região de antiacesso e negando o uso do mar. Esses mísseis são projetados para atacar e neutralizar os navios adversários para impedir o seu avanço ao longo da costa. Dessa forma, a partir da utilização dos mísseis taiwaneses, entendendo suas capacidades de alcance de até 150km, é possível afirmar que eles poderiam ser aplicados a fim de neutralizar as forças chinesas de se aproximarem, garantindo a negação do uso do mar a partir desse fator.

Segundo Taulois (2016), que distingue os termos de antiacesso e negação, o uso de mísseis antinavios empreenderia uma iniciativa de negação de área (AD). Mais especificamente, a negação do uso do mar taiwanês. Dessa forma, o uso dessas capacidades com o objetivo de afundar e anular a capacidade chinesa de implementar um ataque fatal às forças taiwanesas seria, nesse caso, uma ação de impedimento de operações inimigas dentro do Teatro de Operações de Taiwan. Ou seja, uma real capacidade taiwanesa de negar o uso do mar às forças chinesas. Diante do exposto e apesar de a guerra de atrito com a China não ser um dos objetivos previstos por Taiwan, nota-se como os mísseis antinavio podem cumprir o papel de desgastar as forças do país inimigo, contribuindo para potencialmente obstaculizar o controle do mar no estreito de Taiwan por parte da China, negando-a condições de desembarque anfíbio. Entretanto, como este cenário de conflito no qual mísseis antinavio desempenham relevante papel na negação do uso do mar por parte de Taiwan pode iluminar a experiência brasileira?

D. Brasil um país de mar aberto

Em contrapartida às características geopolíticas e geográficas marítimas apresentadas pelo Estreito de Taiwan, o Brasil possui um mar predominante aberto. Isso porque sua Amazônia Azul — extensão da Zona Economicamente Exclusiva (ZEE) e da Plataforma Continental (PC) — possui cerca de 4,5 milhões quilômetros quadrados (Rulff 2009), sendo o Brasil o país da América do Sul com maior extensão litorânea. O país está localizado em uma posição estratégica no Continente Sul-americano e Atlântico Sul, possui conexão interoceânica que privilegia as rotas marítimas da região e detém robustos recursos naturais (Mendes do Nascimento Salvador et al. 2019). Vale ainda salientar que não obstante a centralidade do Índico no contexto pós-Guerra Fria, o Atlântico Sul proporciona importantes eixos de comunicação para os Oceanos Antártico, Índico e Pacífico. Apesar de estar distante dos principais centros de tensão geopolítica internacional, a América Latina e Caribe são paulatinamente incorporadas como parte do tabuleiro estratégico no contexto da competição geopolítica entre as grandes potências (Teixeira Junior 2020).

Nesse ambiente estratégico em rápida transformação qualitativa, o Brasil vem observando cada vez mais uma presença de potências extrarregionais em seu entorno estratégico, principalmente após os anos 2000. Isso porque já em 2008 a Grã-Bretanha instalou forças de pesquisa

e patrulhamento em alguns dos seus arquipélagos no Oceano Atlântico e os EUA reativaram a sua IV Frota Naval (Rulff 2009). Somado a isso, nos últimos anos o Continente Africano vem enfrentando diversas crises, demandando a atenção de potências externas. Pertinentes ao nosso objeto, destacam-se os acontecimentos ocorridos no Golfo da Guiné (Mendes do Nascimento Salvador et al. 2019), objeto de interesse por parte da Defesa no Brasil. Assim, perante esse possível transbordamento de poder das grandes potências no entorno brasileiro, o país é desafiado a elaborar um pensamento estratégico do qual seja compatível com esse novo ambiente de complexidade, no qual a Amazônia Azul é um horizonte de possibilidades e desafios.

Fig. 3 Entorno Estratégico brasileiro (Arruda 2014, Fig. 2)

Apesar de valorizar e promover a paz, o Brasil é rico em diversos setores e áreas e por isso deve estar preparado para toda e qualquer relação de força que venha a surgir futuramente em seu entorno. De acordo com esse entendimento, é estabelecido na Estratégia Nacional de Defesa (END) e Política Nacional de Defesa (PND) que uma das prioridades a serem defendidas é o Atlântico Sul, no qual é a Marinha do Brasil (MB) a responsável por proteger nossas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). Ou seja, cabe a Marinha a centralidade em salvaguardar as águas interiores, assim como os espaços marítimos dos quais o Brasil tenha jurisdição, tal qual o Atlântico Sul (Marinha do Brasil 2017). Além disso, cabe à MB realizar projeção de poder, fiscalizar, controlar e explorar as riquezas de nossa Amazônia Azul (Marinha do Brasil 2017). Dessa forma, para cumprir com seu papel nos mares brasileiros, a Marinha estabeleceu em sua Política Naval quatro tarefas básicas a serem realizadas, em que uma das primeiras é a negação do uso do mar, a qual é definida da seguinte forma: “[...] consiste em impedir que um oponente utilize ou controle uma área marítima para seus propósitos, por certo período de tempo, sem que seja requerido o uso por nossas próprias forças.” (Marinha do Brasil 2020, 48). Para isso, através do uso de uma noção de consciência situacional, a marinha deve realizar operações como minagem, ataque, operações anfíbias. Assim, a consciência situacional consiste em viabilizar a marinha brasileira - mesmo em tempos de paz - uma melhor identificação de possíveis ameaças para que se possa proteger o território do país de forma antecipada, isto é, antes que seja comprometido por forças inimigas. Diante disso, com o propósito de exercer o seu papel quanto à negação do uso do Mar, a Marinha do Brasil vem desde 2008 desenvolvendo

diversos projetos estratégicos, entre os seus desdobramentos, está o incremento de sua capacidade em mísseis antinavios.

E. O Brasil e seus mísseis antinavio: MANSUP e MANSUP-ER

Os primeiros passos do projeto brasileiro de desenvolvimento de míssil antinavio foram realizados através da remotorização dos mísseis MM-40 Exocet Block I, que foram utilizados pelas fragatas da classe Niterói e corvetas da classe Inhaúma e Barroso em 2008. Tal projeto foi inicialmente concebido visando estender a vida útil dos motores dos mísseis Exocet e devido à descontinuação das linhas de produção da variante Block II em 2007. Essa iniciativa veria as empresas Avibras e Mectron, em parceria com a fabricante original do míssil, desenvolver e fabricar, respectivamente, um novo motor e um sistema de telemetria nacional, no qual teve seus primeiros testes sendo realizados em 2011 (Poggio 2018).

Utilizando-se da expertise adquirida até então, a Marinha iniciou em 2011 o desenvolvimento do míssil como uma versão inteiramente nacionalizada do Exocet. O projeto foi iniciado pela empresa Mecatron, mas finalizado pela SIATT (Poggio 2018) que concluiu os primeiros protótipos em 2018 e realizou os três primeiros testes de disparo em 2018 e 2019. Após a conclusão da fase de protótipo do Míssil Antinavio de Superfície (MANSUP), foi iniciada a produção de um lote piloto em 2021, a qual, após concluída, resultaria no míssil sendo utilizado nas novas fragatas da classe Tamandaré da Marinha do Brasil (Marinha do Brasil 2022). Dentro desse paradigma, ocorreram três testes de disparo do míssil do lote piloto, cada um deles ocorrendo respectivamente em 2022, 2023 e 2024 (Bastos 2024).

O Míssil Antinavio de Superfície (MANSUP) é um míssil superfície-superfície antinavio de origem brasileira, que pode ser lançado por navio e possui a capacidade para operar em quaisquer condições climáticas. Atualmente, está sendo desenvolvido pela Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha (DSAM) como parte do seu programa estratégico Esporão e em parceria com as empresas Fundação Ezute, Avibras, SIATT e Omnisys. O míssil apresenta um comprimento de aproximadamente 5.9 metros, um diâmetro de 0.35 metros, com um peso de 876 quilogramas. Fora isso, é caracterizado pelo seu alcance de 70 quilômetros e o seu perfil de voo “sea skimming” (Casimiro Netto 2020) em uma altura entre 2 e 15 metros da superfície do mar e possui uma velocidade transônica de aproximadamente 300m/s, no qual visa dificultar a identificação do míssil durante seu voo (Marinha do Brasil 2021). Tal perfil de voo é possível devido a dois motores de combustível sólido que realizam a propulsão do artefato: um motor de impulsão com queima rápida para o lançamento e aceleração do míssil e um motor de sustentação que mantém o míssil em voo durante 3 a 4 minutos. Por fim, o MANSUP utiliza guiagem inercial para na fase terminal de voo se valer de radar ativo para orientar sua ogiva de aproximadamente 150kg para o alvo.

Fig. 4 Esquemática do MANSUP. (Casimiro Netto e Monteiro 2020, Fig. 3)

Em 2023, foi anunciado o desenvolvimento de uma nova variante do míssil MANSUP, o MANSUP-ER (“extended range”). Este, por sua vez, busca estender o alcance através da introdução de um motor “scramjet” que possibilita que o míssil possua um alcance de 200 quilômetros, ao mesmo tempo mantendo um perfil de voo e um sistema de guiagem similar da versão original do MANSUP. Somado a isso, o artefato como consequência do uso do motor “scramjet”, pode alcançar 954 km/h enquanto adquire a capacidade de se manter em voo por 17 minutos, assim, possibilitando que sua ogiva de 150 quilogramas alcance o alvo de forma precisa (EDGE 2023). Diante do desenvolvimento de ambos os mísseis antinavios, o efeito desejado pela Marinha do Brasil é o de neutralização, destruição e uma imposição de riscos inadmissíveis às forças hostis e, por conseguinte, o emprego da negação do uso do mar (Marinha do Brasil 2017).

F. Taiwan e as Lições para caso brasileiro

Dado que o Brasil desenvolve relevante projeto para elevar a sua capacidade missilística antinavio, quais lições poderá extrair do caso de Taiwan explorado aqui? De acordo com o plano estratégico do Brasil 2040 (Marinha do Brasil, 2020), o país deve estar preparado para qualquer cenário e por isso deve elaborar planos estratégicos. Isso porque através de planos, as Forças Armadas podem realizar planejamentos de forma sistemática por estudos e análises sobre cenários futuros (Marinha do Brasil, 2020).

Além disso, apesar da diferença estratégica essencial existente entre o caso brasileiro e o taiwanês — a não existência de um inimigo específico para o Brasil — permite, contudo, pensar o estudo de uma estratégia contra desafios em condições de elevada assimetria de forças. Diante disso, podem-se extrair lições no sentido de aquisição e uso de tecnologias, apesar das diferenças geográficas. Desse modo, o estudo e análise a partir de casos como o de Taiwan podem demonstrar como o Brasil pode melhorar e tornar sua defesa marítima ainda mais robusta através de seus mísseis antinavios.

Fig.4 Amazônia Azul (Marinha do Brasil 2020, Fig.1)

Estrategicamente, a Taiwan é vulnerável ao assédio do poder naval em suas regiões oeste e norte, e por isso em seu caso, negar o uso do mar nessas partes é essencial para sua defesa. Todavia, apesar de uma possível assimetria de capacidades em comparação às forças chinesas, Taiwan consegue se utilizar de seus terrenos a leste, uma vez que é uma região marcada por uma topografia favorável à defesa, fazendo assim com que qualquer invasor que consiga passar por sua defesa tenha dificuldades em avançar. Fora isso, a ilha é marcada por um centro caracterizado por colinas e montanhas, das quais conseguem fornecer cobertura às Forças Armadas taiwanesas contra qualquer ataque que venha por terra, ar ou mesmo por capacidades missilísticas. Por fim, o país ainda pode se utilizar da sua variação de clima como vantagem para preparação de sua defesa, já que por alguns meses o comportamento violento dos mares próximos impossibilita o desembarque de tropas pelo Estreito. Diante do ambiente geográfico apresentado pelo estreito de Taiwan, seus mísseis (HF-2, 3 e 3ER) conseguem com sua potência de alcance furar a bolha chinesa ao mesmo tempo que criam seu próprio ambiente de antiacesso, assim gerando uma ação de negação de área. Assim sendo, qualquer ataque vindo em sua direção leste e tendo o Estreito como meio de ataque consegue ser sufocado através do uso dos mísseis antinavios.

Dentro do ambiente geoestratégico brasileiro não existem conflitos iminentes. Todavia, como dito nas seções anteriores, o Brasil e a América Latina vem sendo inseridos gradualmente no tabuleiro estratégico das grandes potências. Somado a isso, é caracterizado por possuir uma área marítima de 5.7 milhões km² / 60.000 km de hidrovias, ou seja, uma área ainda maior do que a apresentada pelo Estreito de Taiwan. Tais fatores, em conjunto com a dependência do país quanto ao tráfego comercial marítimo e a extração de petróleo, torna-o ainda mais vulnerável (Rulff 2009). Apesar disso, é sua área marítima de grande extensão que torna a negação de área não só um desafio. Isto pois, devido ao seu mar aberto o alcance e força de suas capacidades deve ser ainda mais robusto. Ao contrário de Taiwan que precisa defender o Estreito em teatros de operação limitados, dada a extensão territorial marítima, o Brasil necessita de uma Marinha capaz de operar e vencer em diversos possíveis teatros de operação em que a negação do uso do mar seja um requisito tático-operacional em uma estratégia de A2/AD. Por sua característica fisiográfica e em particular a sua extensão marítima, um planejamento estratégico da MB pode

considerar a condição de potencial assimetria como opção estratégica ensejada na negação do uso do mar como opção de negar sucesso tático-operacional ao inimigo. Para isso, mísseis antinavio, somados a outros meios de força, constituem recursos fundamentais para a produção do efeito estratégico desejado.

Segundo Tangredi (2013), uma das características fundamentais de uma estratégia de antiacesso é a predominância do domínio marítimo como o espaço do conflito, o que indica a necessidade brasileira de implementar sistemas de armas e estratégias que compreendam toda a Amazônia Azul. De acordo com o autor (Tangredi 2013), por serem muito abertas, as regiões marítimas permitem e requerem manobras abertas, o que, em uma estratégia de antiacesso e negação de área, pode ser visto como manobras que desgastem as forças oponentes por meio de diversos recursos, inclusive o uso de mísseis antinavios.

Com base na análise de círculos concêntricos proposta por Taulois (2016), o MANSUP assumiria a posição de negação do uso do mar mais próxima aos centros de gravidade do território brasileiro, bem como o MANSUP-ER, que por sua vez exerceria uma função mais avançada de negação devido ao seu alcance estendido. Nesse sentido, diante da percepção da superioridade estratégica de um inimigo hipotético, a utilização de mísseis antinavios nega o acesso ao ator indesejado, bem como a livre operação em seus territórios, sobretudo sobre as águas brasileiras.

Do mesmo modo que os mísseis da classe Hsiung Feng taiwaneses, os mísseis MANSUP e MANSUP-ER brasileiros poderão cumprir com o papel de impedir o acesso de forças inimigas e negar a liberdade de ação em seus domínios marítimos. À vista das diferenças entre os mísseis possuídos pelos dois países, os mísseis brasileiros possuem características que se destacam, como o alcance estendido do MANSUP-ER, sua velocidade supersônica e o atributo do *sea skimming* presente em ambos. A velocidade de 300m/s e de 954km/h dos mísseis, associados ao alcance de 70km (MANSUP) e 200km (MANSUP-ER) unidos à capacidade de *sea skimming* permitem aos mísseis brasileiros uma vantagem significativa diante de possíveis oponentes e os tornam mundialmente reconhecidos por suas avançadas capacidades operacionais.

Diante do caso de Taiwan e das características geográficas da extensão marítima brasileira, compreende-se que o Brasil pode aprender com a operacionalização de uma estratégia em camadas, como a feita pela ilha de Formosa. A robusta zona de antiacesso e negação de área construída por Taiwan é fruto de um planejamento estratégico multidomínio e multicamadas — uso de diversos níveis de tecnologias, como radares e sistemas multifuncionais não tripulados — aplicadas de forma conjunta. Para obter resultados tão robustos quanto os apresentados por Taiwan, é necessário que o Brasil utilize de diversos recursos, sejam políticos ou militares, para estabelecer uma estratégia multicamadas capaz de negar o uso do mar a partir do uso dos avançados mísseis antinavio MANSUP e MANSUP-ER nos níveis tático-operacionais.

IV. CONCLUSÃO

O presente artigo teve como objetivo explorar como o Brasil pode extrair lições da experiência de Taiwan no que concerne a construção de capacidades de negação do uso do

mar a partir do desenvolvimento e aquisição de mísseis antinavio.

O artigo lançou mão da teoria do poder marítimo de Alfred Mahan e da literatura sobre antiacesso e negação de área (A2/AD) de Sam J. Tangredi para analisar os casos brasileiro e taiwanês. De forma complementar, o trabalho utilizou o enquadramento analítico proposto por Biddle e Oelrich, a partir do qual aportaram-se as definições e parâmetros para explorar o caso de Taiwan e sua relação com a geografia, tecnologia e estratégia. Foi através desse *framework* que realizamos um aprofundamento sobre a conceituação do A2/AD e o reconhecimento do impacto da aquisição de tecnologias avançadas para a manutenção da assimetria de poder entre os atores e fortalecimento de suas respectivas estratégias.

Com base nesses elementos teóricos e conceituais, o artigo apresentou os contextos estratégicos de Taiwan e Brasil, assim como observou suas tecnologias-chaves para o entendimento da construção da capacidade de negação do uso do mar. A partir disso, foram extraídas as possíveis lições a serem consideradas pelo Brasil a partir do estudo do caso taiwanês.

Diante do exposto neste artigo, considera-se que a análise das capacidades militares de Taiwan com relação ao seu conflito com a China, por meio da utilização dos mísseis antinavios como forma de construir capacidades de negação do uso do mar, permite ao Brasil compreender algumas lições importantes tendo em vista à sua própria realidade. Em função das estratégias adotadas por Taiwan, o Brasil - adotando uma estratégia assimétrica - será capaz de aprimorar seu planejamento estratégico, de modo a investir nas suas tecnologias capazes de aprimorar sua tecnologia militar com relação aos seus mísseis antinavio MANSUP e MANSUP-ER.

Conclui-se que o Brasil e a sua Marinha poderão extrair importantes lições a partir da experiência de Taiwan, em particular de como moldar o ambiente estratégico em contexto de notável assimetria de forças. Entende-se que a partir da experiência de Taiwan, o Brasil pode compreender que o seu desenvolvimento no quesito negação do uso do mar pode ser aprimorado a partir da análise do emprego dos mísseis taiwaneses de maneira similar. Assim, a partir dessa compreensão da utilização tecnológica militar de Taiwan, a aplicação dos mísseis antinavios brasileiros, MANSUP e MANSUP-ER, poderão contribuir diretamente com a construção de sua capacidade de defesa, aportando meios para a negação do uso do mar em uma possível estratégia multidomínio de A2/AD.

V. CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Augusto W. M. Teixeira Júnior: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão teórica e empírica do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Maria Eduarda Borges Barbosa: Coleta de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Maria Esther Campos Lucas: Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Maria Luiza Alves Rocha G.: Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Nicolas Zupardo Dutra: Coleta de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

- “Amazônia Azul: um patrimônio a ser defendido”
. Rio de Janeiro: Escola Superior de Guerra.
- Baracuhy, Braz. 2021. *Fundamentos da geopolítica clássica: Mahan, Mackinder, Spykman*. FUNAG.
- Bastos, Paulo Roberto. 2024. Review of *MANSUP – Realizado Sexto Disparo E Projeto é Transferido Oficialmente Para a SIATT*. Tecnologia E Defesa. March 18, 2024. <https://tecnodefesa.com.br/mansup-realizado-sexto-disparo-e-projeto-e-transferido-oficialmente-para-a-siatt/>.
- Biddle, Stephen e Oelrich, Ivan. 2016. “Future Warfare in the Western Pacific: Chinese Antiaccess/Area Denial, U.S. AirSea Battle, and Command of the Commons in East Asia”. *International Security* 41, no.1: 7-48. <https://direct.mit.edu/isec/article/41/1/7/12133/Future-Warfare-in-the-Western-Pacific-Chinese>.
- Costa, Carlos Magno Ferreira da. “A Teoria do Poder Marítimo de Mahan e o Desenvolvimento do Pensamento Marítimo Chileno”. 2018. Rio de Janeiro: Escola Naval.
- Casimiro Netto, Darci e Monteiro, Ernani. 2020. “Emprego do MANSUP na Defesa do Litoral”. Brasil: Marinha do Brasil.
- Castro, T. de. 1999. *Geopolítica: princípios, meios e fins*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército.
- Duarte, Paulo. 2013. “A China e o mar: a natureza mutável do comportamento naval chinês”. *Revista Militar*.
- Easton, Ian. 2019. *The Chinese invasion threat: Taiwan's defense and American strategy in Asia*. Manchester: Eastbridge Books.
- Ford, Christopher A. 2022. *Defending Taiwan: Defense and Deterrence*. National Institute Press.
- King, G; Keohane, R., and Verba. *Designing Social Inquiry*, Princeton University Press, New Jersey. 1994.
- Marinha do Brasil. 2017. *Doutrina Militar Naval*. Brasil: Ministério da Defesa.
- Marinha do Brasil. 2020. *Plano Estratégico da Marinha (PEM 2040)*. Brasil: Ministério da Defesa.
- Marinha do Brasil. 2021. *Apresentação do MANSUP, II Seminário: “A Força Terrestre nas Operações de Defesa do Litoral”*. Brasil: Ministério da Defesa.
- Marinha do Brasil, 2022. *Lançamento De míssil Pela Fragata ‘Constituição’ Inicia Nova Fase Do Projeto MANSUP*. Brasil: Ministério da Defesa.
- Arruda, R.G. 2014.
- Marshall, Tim. 2018. *Prisioneiros da geografia: 10 mapas que explicam tudo o que você precisa saber sobre política global*. Zahar.
- Missile Defense Project, "Hsiung Feng III," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, July 13, 2017, last modified July 30, 2021, <https://missilethreat.csis.org/missile/hsiung-feng-iii/>.
- Missile Defense Project, "Hsiung Feng II," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, July 13, 2017, last modified July 30, 2021, <https://missilethreat.csis.org/missile/hsiung-feng-ii/>.
- Ministry of National Defense. 2021. *Quadrennial Defense Review Editing Committee*.
- Mendes do Nascimento Salvador, Nícolas, João L. Potyguara Pereira Ferreira Lima, Christian Toshio Ito, João V. de Alexandria Silva e Pedro H. de Sousa Ribeiro. 2019. “A Modernização da Força Naval Brasileira como Instrumento de Consolidação Geoestratégica e Geopolítica do Brasil no Atlântico Sul”. Rio de Janeiro: Marinha do Brasil.
- National Chung-Shan Institute of Science and Technology. 2020. *Hsiung Feng Anti Ship Missile.Hsiung Feng Anti-Ship Missile*. https://www.ncsist.org.tw/eng/csistdup/products/Combine.aspx?catelog_Id=30.
- Pedro H. de Sousa Ribeiro. 2019. *A Modernização da Força Naval Brasileira como Instrumento de Consolidação Geoestratégica e Geopolítica do Brasil no Atlântico Sul*. Rio de Janeiro: Marinha do Brasil.
- Poggio, Guilherme. *Exocet Tropical - PARTE 1 - Poder Naval*. <https://www.naval.com.br/blog/2018/06/29/exocet-tropical-parte-1/>.
- Poggio, Guilherme. *Exocet Tropical - PARTE 2 - Poder Naval*. <https://www.naval.com.br/blog/2018/07/05/exocet-tropical-parte-2/>.
- Posen, Barry. 2014. *Restraint: A New Foundation for U.S. Grand Strategy*. Nova Iorque: Cornell University Press.
- Rulff, Jorge José de Moraes. 2009. “A importância da Marinha do Brasil na defesa da Amazônia Azul”. Rio de Janeiro: Marinha do Brasil.
- Tangredi, Sam J. 2018. “Antiaccess Warfare as Strategy: From Campaign Analyses to Assessment of Extrinsic Events”. *Naval War College Review* 71, no.1 (Inverno, 2018). <https://www.jstor.org/stable/26398090>.

- Tangredi, Sam J. 2013. *Antiaccess Warfare: Countering A2/AD Strategies*. Annapolis: Naval Institute Press.
- Taulois, Pedro Luiz. 2016. “A Estratégia Antiacesso/Negação de Área (A2/AD)”. *Âncoras e Fuzis*, no.47. <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/ancorasefuzis/article/view/3747>.
- Teixeira Junior, Augusto. 2021. “A Dissuasão Convencional como Estratégia: Rússia, China e Irã Comparados”. *Análise Estratégica* 19, no.1. <http://ebrevistas.eb.mil.br/CEEEExAE/article/view/7730>.
- Teixeira Júnior, Augusto. 2017. *Geopolítica: Do Pensamento Clássico Aos Conflitos Contemporâneos*. Curitiba: Intersaberes.
- Van Evera, Stephen. 1997. *Guide to methods for students of Political Science*. Cornell: Cornell University Press.
- Teixeira Júnior, Augusto e Ferreira, Walter. 2023. “O Conflito de Taiwan: uma análise estratégica e operacional.” *Coleção Meira Mattos* 17 (58). 10.52781/cmm.a088.

PROANTAR, entre geopolítica e ciência: desvelando as polissemias do Sistema Antártico.

Marília Santos de Carvalho¹, Pedro Henrique dos Santos Silva², Ana Beatriz Cavalcanti Mendes de Sáles³, João Vitor Sales Zaidan⁴, Carina Rodrigues de Araújo Calabria⁵

¹ Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco.

² Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco.

³ Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco.

⁴ Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco.

⁵ Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco.

Resumo – O Tratado da Antártica estabelece, como alicerces do Sistema Antártico, o uso da região para fins pacíficos, a liberdade de pesquisa científica e a cooperação internacional. A ciência é fincada como pedra angular desse regime de base tripartite. Utilizando a metodologia de *process tracing* e o Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) como estudo de caso, este artigo testa a premissa de que o desenvolvimento científico seja o principal e exclusivo vetor das atividades realizadas no continente polar. A base teórica adotada parte dos conceitos de regime e governança, atravessa paradigmas de Relações Internacionais e introduz o conceito de ‘diplomacia da ciência’ considerando a experiência de comunidades de prática internacionais. O artigo está estruturado em quatro seções principais. A primeira apresenta o desenvolvimento histórico do Sistema Antártico, bem como as principais regras e instituições que formam este regime atualmente. A segunda compara estas normas com outras regras de direito internacional e brasileiro. A terceira analisa o engajamento do Estado brasileiro com a região, dando ênfase aos mais de 40 anos do PROANTAR. A irregularidade de investimentos, a participação assimétrica de mulheres, bem como a escassez de pesquisas na área de Ciências Sociais ou de financiamentos destinados a universidades do norte e nordeste são tratados de maneira crítica. A quarta discute interesses e dinâmicas do Sistema Antártico que podem desafiar o primado da ciência. Destacam-se questões sobre assimetria de poder, território, militarização, uso de recursos minerais e meio ambiente. O artigo oferece reflexões sobre questões centrais para a governança do continente, podendo embasar futuras revisões do regime.

Palavras-Chave – Sistema do Tratado Antártico (STA), PROANTAR, regimes internacionais, comunidades de prática, teoria da defrontação científica.

I. INTRODUÇÃO

Esse artigo pretende analisar as características do regime antártico, testando a premissa de que o desenvolvimento científico seja o principal e exclusivo vetor das atividades realizadas no continente polar. Nesse sentido, o estudo buscou responder às seguintes questões: quais pontos tensionam o já densificado regime de governança antártica, motivando mudanças e divergências futuras?; Como a ciência relaciona-se com questões derivadas de interesses geopolíticos no âmbito da Antártica?

A motivação para realizar essa pesquisa adveio de reflexões surgidas a partir de uma palestra que propunha a tese de que a ciência pode ser um instrumento relevante de defesa nacional. Normalmente, teorias relacionadas à defesa e segurança nacional tendem a colocar ênfase em instrumentos de *hard power* relacionados à robustez das forças armadas, ao poder diplomático, ao posicionamento geopolítico, e à força da economia. Embora pensar em ciência e educação como elementos essenciais de estratégias

de defesa possa parecer contra-intuitivo, alguns exemplos ao longo da história parecem suficientemente persuasivos para que essa hipótese seja considerada. O caso da Antártica parece um exemplo ideal de como a ciência — mesmo que não esteja dissociada de outros interesses e dimensões — pode ser uma chave condutora de inserção internacional estratégica. Na região, é notável a primazia — ainda que formal — da pesquisa e da cooperação científica, desde os seus primeiros passos até a conformação atual. Complementarmente, o meio ambiente tem um alto grau de proteção, existindo uma proibição temporária da exploração de recursos minerais. Finalmente, apesar da presença constante de forças armadas de diferentes estados, a região não é marcada por uma grande densidade de conflitos armados.

Importantemente, a proximidade da celebração dos 40 anos do PROANTAR e a localização da Antártica no entorno estratégico do Brasil, determinam a premência de considerar a região a partir do pensamento autônomo de pesquisadores das áreas de direito internacional, relações internacionais e ciência política. A possibilidade de revisão do tratado em duas décadas e a necessidade de delinear formas de inserção estratégica do Brasil, para que reforce seu papel de liderança no âmbito internacional — uma prioridade tão notável da política externa do país — também justificam a relevância desse tema de investigação.

Em termos metodológicos, o artigo aplica o *process tracing*, uma ferramenta de análise qualitativa que exige uma descrição detalhada de fatos de maneira sequencial, observando mudanças e relações de causalidade. O método pode contribuir, de maneira decisiva, com uma série de objetivos de pesquisa, incluindo a identificação de novos fenômenos sociais e políticos; a avaliação de hipóteses preliminares e identificação de novas hipóteses; e a adição de novas perspectivas para se entender mecanismos de causalidade. Uma analogia repetidamente utilizada para entender a ferramenta apresenta um evento singular, como um crime, a ser resolvido por um detetive, a exemplo de Sherlock Holmes, e a maneira como evidências devem ser testadas para se chegar a uma conclusão sobre o ocorrido (Collier 2011). Nesse artigo, foi realizada uma análise sistemática de evidências para testar a hipótese de que o desenvolvimento científico seja o principal e exclusivo vetor das atividades realizadas no continente polar. As evidências foram coletadas e organizadas em seções dedicadas a uma análise histórica, legal e contextual (por meio de um estudo de caso) do regime antártico, de maneira que se pudesse observar, a partir de diferentes dimensões, seu desenvolvimento ao longo das últimas décadas.

Em termos de referenciais teóricos, foram considerados estudos sobre regimes internacionais, comunidades de prática e a noção de diplomacia da ciência. Inicialmente, as noções de regimes e governança são fundamentais para entender a complexidade de relações normativas, políticas e intersubjetivas que se operam no âmbito antártico. O estudo dos regimes internacionais ganhou tração sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, sendo capitaneado por atores como John Gerard Ruggie e Stephen D. Krasner (Cunha *et al* 2023). O conceito operacional adotado por esse artigo considera regimes como um *conjunto de normas, regulamentos, princípios, procedimentos decisórios, instituições e expectativas mútuas, aceitas por um grupo de sujeitos de direito em relação a uma área normativa específica*. O regime antártico é entendido como um regime clássico uma vez que, formalmente, agrupa regras positivadas. Já no âmbito da prática, existe um acatamento consistente dessas regras por parte dos atores envolvidos, que pode ser considerado uma alta convergência de expectativas (Cunha *et al* 2023). Enquanto o conceito de regimes se limita a áreas temáticas, a ideia de governança tem a ver com a ordem global, não limitada a uma esfera singular. Trata-se dos entendimentos prevaletentes nos hiatos entre os vários regimes. Diante de uma fragmentação do direito internacional, Teubner e Fischer-Lescano propõem que a diferenciação tradicional baseada em territórios e em ordens domésticas relativamente autônomas é sobreposta pela diferenciação do direito global em regimes legais transnacionais, baseados em questões convergentes, como o regime antártico. Neste sentido, jurisdições não são mais definidas por linhas territoriais mas por matérias específicas (Teubner; Fischer-Lescano 2004). Segundo os autores, a profusão de regimes legais transnacionais levaria a uma colisão de regimes e criação de regras de resolução de conflitos, algo a ser analisado no caso do regime antártico em relação a seu envolvimento com outros regimes tangenciais, como os derivados do direito do mar, do direito ambiental e do direito advindo do sistema ONU (Teuber; Korth 2012). A relação do regime antártico com outros regimes pressupõe a existência de uma governança sem governo, ou seja do estabelecimento de uma série de atividades coordenadas, apoiadas em objetivos comuns e que normalmente estabelecem um sistema de direitos e responsabilidades. Nesse sentido, a governança é caracterizada como um sistema de ordenação que depende de sentidos intersubjetivos, mas também de normas formalmente instituídas (Rosenau 1997).

Importantemente, a governança exercida sobre a Antártica orbita sobre a ciência. Nesse sentido, a ideia de “diplomacia da ciência” é fundamental para entender algumas das interações entre atores importantes para a política antártica. O conceito alude ao uso da ação diplomática para facilitar colaboração científica internacional, o uso da ciência como um instrumento de *soft power* para avançar objetivos de interesse estratégico e o suporte de cientistas à diplomacia. Trata-se de uma ferramenta e de uma prática que pode fomentar a cooperação entre países e estreitar relações, além de trazer benefícios para o progresso da humanidade e para a resolução de crises globais, como a pandemia de COVID-19 ou a crise climática. Alguns exemplos de pesquisas polares relevantes e com aplicação prática incluem o estudo da deriva continental, a compreensão do campo magnético terrestre, a propagação de ondas de rádio, o estudo das modificações fisiológicas e psicológicas de seres humanos em condições extremas, e a descoberta do buraco na camada de ozônio causado por

CFC's industriais. Embora o exercício de uma diplomacia da ciência possa ser considerado antigo, apenas ao longo das últimas décadas tem se consolidado o conceito e se estabelecido práticas consistentes que privilegiam a ciência em relação a outros instrumentos de *hard power*. Internamente, ainda existe bastante discussão sobre a consideração da ciência como um elemento fundamental de inserção internacional do Brasil, com episódios recentes de cortes de verbas voltadas à educação, ciência e tecnologia. Ainda no âmbito da ciência, a noção de comunidades de prática ou comunidades epistêmicas é fundamental para entender a importância dos cientistas que compõem o regime antártico e, mais especificamente, o PROANTAR brasileiro. Comunidades de prática são redes de profissionais com reconhecida experiência e competência reconhecidas em um domínio específico. Embora uma comunidade epistêmica possa ser composta por profissionais de diversas disciplinas e formações, elas normalmente apresentam um conjunto compartilhado de crenças normativas e baseadas em princípios, que fornecem uma fundamentação baseada em valores para a ação social dos membros da comunidade, noções compartilhadas de validade e um empreendimento político comum (Haas 1992). Esse conceito será melhor contextualizado e discutido ao longo do artigo.

Considerando essa base teórica, o artigo estrutura-se em quatro seções principais que tratam do desenvolvimento histórico do regime antártico (seção II), da estrutura normativa e institucional do regime (seção III) e do PROANTAR brasileiro (seção IV). A última seção sistematiza os desafios atuais impostos ao regime (seção V).

II. O REGIME ANTÁRTICO

Esta seção apresenta o histórico de formação do Sistema do Tratado da Antártica (STA) e as principais normas que o estruturam atualmente. O objetivo é revelar pontos sensíveis surgidos ao longo de sua vigência e analisar, considerando a metodologia de *process tracing*, evidências que contestem ou validem a hipótese do primado da ciência como vetor de cooperação no continente. Metodologicamente, foi realizada uma revisão documental. Além de literatura especializada, foram considerados trabalhos preparatórios (“*travaux préparatoires*”) que trazem evidência formal da negociação, redação e assinatura dos documentos constitutivos do regime, os tratados e instrumentos normativos que fundamentam a sua base legal, as resoluções advindas de comitês de especialistas e secretariado, e outros instrumentos de *soft law*. A seção está estruturada em três subseções. A primeira contextualiza o histórico de construção e assinatura do Tratado da Antártica (1961-); a segunda apresenta, sob perspectiva crítica, as bases normativas do STA; e a terceira identifica pontos sensíveis do regime.

A. Histórico do Sistema do Tratado da Antártica (STA)

O início de uma ocupação mais sistemática da Antártica remonta ao final do século XIX e início do século XX, embora exista documentação constatando a ocorrência de incursões realizadas ao continente desde o século XVI (Hall 1994). Enquanto as primeiras viagens tiveram caráter privado e mais espontâneo, por volta do ano de 1890, começaram a ser registradas expedições oficiais, organizadas formalmente por estados nacionais. Essas missões marítimas oficiais ensejaram posteriores ensaios de ocupação. Organizados sob a forma de explorações científicas, inauguraram

reivindicações e disputas territoriais que permanecem — ainda que sob novos contornos — até os dias atuais.

À medida que bases permanentes de Estados foram estabelecidas — motivadas pelo crescente interesse geopolítico e econômico na região, incentivado por práticas como a caça de focas e de baleias — foram aumentando os debates sobre como deveria se dar a ocupação e a administração do continente. Destacam-se, neste sentido, a reivindicação de áreas coincidentes por países como Argentina, Chile e Reino Unido, a tentativa de exercício de uma liderança norte-americana e a criação de mecanismos de gerenciamento incipientes.

Durante a primeira metade do século, já se podia observar posicionamentos razoavelmente definidos e a delimitação de estações. No entanto, a falta de um nível básico de institucionalização nas primeiras décadas propiciava o surgimento de tensões que ameaçavam a cooperação internacional, o desenvolvimento científico e a boa gestão do território. Descreve-se, por exemplo, um incidente envolvendo trocas de tiros entre bases da Argentina e do Reino Unido (Hall 1994).

Tentativas de concertação dividiam os países quanto à forma de resoluções de controvérsias e à governança do continente. Diante da falta de um regime normativo abrangente e efetivo, lógicas autocentradas e diplomacia bilateral ou triangular prevaleceram sobre a institucionalização de um sistema multilateral equânime. Ocorreram, neste sentido, reconhecimentos mútuos de reivindicações entre alguns países (como entre Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia).

Enquanto algumas controvérsias permaneciam, os Estados Unidos conseguiram contribuir para que houvesse algum nível de consenso em relação a certos aspectos de um vindouro sistema antártico. Inicialmente, rejeitou-se um regime de internacionalização do território, deixando-se que pretensões de soberania obstassem a adoção de um status de patrimônio comum da humanidade. Em seguida, descartou-se a tutela do território e das negociações sob os auspícios da Organização das Nações Unidas. Mesmo não apresentando reivindicações objetivas formalmente, os EUA coordenaram o processo de formação do regime nascente, que resultaria no STA. Neste sentido, a ação norte-americana foi essencial para deslocar o foco das divergências e garantir a definição de aspectos estruturais e a acomodação de interesses. Essa liderança foi acentuada durante toda a década de 1950, culminando na assinatura do tratado neste interregno (Hall 1994).

O interesse científico crescente pela região foi determinante para a conformação do regime normativo *sui generis* a ser formado posteriormente (Cardone 2019). Particularmente, o Ano Geofísico Internacional (biênio 1957-1958), que teve como foco as regiões polares, foi o primeiro programa de pesquisa multinacional substantivo da região (Cunha et al 2023). A partir desse momento-chave, houve um foco ainda maior na dimensão científica do continente antártico. Observou-se a intensificação de realização de pesquisas em diversas áreas, o maior protagonismo de cientistas, e o engrandecimento do espírito de cooperação de pesquisadores de diferentes países em benefício de toda a humanidade (Hall 1994). Cardone (2019) destaca a importância para a formação do STA da participação de comunidades de prática ou comunidades epistêmicas de cientistas — unidas em torno de um objeto e com padrões de ação socialmente significantes, nas quais se insere o conhecimento compartilhado pelos participantes e por meio do qual o conteúdo das práticas é socializado. A

partir das construções teóricas de Adler (1992) e Haas (1992), essa dimensão foi, no âmbito da Antártica, importante para a definição futura de um regime e das suas regras e significados. Desse modo, a experiência do Ano Geofísico serviu de modelo, aportando elementos que serviriam como bases da criação e conformação do Sistema futuramente. Destacam-se entre esses elementos a dimensão científica do continente, a desmilitarização ofensiva e o desenvolvimento de pesquisas — privilegiado pela posição e preservação da Antártica. O autor também sublinha as várias dimensões da Antártica perante a comunidade internacional, tanto política e econômica quanto ideacional e científica, cuja interação é essencial para compreender os significados e tomadas de decisão relativas ao continente.

Apesar do âmbito científico ter representado uma fonte importante de normas para o STA que formar-se-ia, nota-se como a comunidade científica não conta com o poder de tomada de decisões, concentrado — até hoje — nos Estados (Câmara et al 2023; Pacheco et al 2023). Desse modo, a plena compreensão dos múltiplos significados da Antártica no contexto internacional inclui diferentes dimensões interconectadas. Além da questão científica, que de fato foi e continua sendo importante, não se pode esquecer de interesses estratégicos e econômicos, que também influenciaram o processo de tomada de decisão dos Estados em relação ao continente. Conforme narra Hall (1994), por exemplo, a presença da União Soviética, incluindo a expansão de suas bases e o anúncio de continuidade das atividades de pesquisa em 1957, preocuparam países como o Reino Unido. Essa preocupação pode ter sido um fator determinante para estimular a realização de negociações que levariam a um acordo formal. O aspecto estratégico da presença no continente, pois, foi um fator a motivar decisões em torno da criação de um regime internacional na Antártica.

Após os exercícios de concertação, negociações bilaterais e definição de questões como o regime de condomínio (e não de internacionalização), abriu-se caminho para a concretização de um regime normativo consolidado. Então, um ano antes da Conferência de Washington (que ocorreu em 1959), houve um elevado número de conferências preparatórias entre os países que viriam a se tornar partes do Tratado. Nelas, divergências restantes com relação às reivindicações territoriais, resolução de controvérsias e formas de acesso e adesão ao tratado puderam ser dissolvidas. Em relação às reivindicações, discutiu-se sobre como seria o tratamento do regime normativo em relação a tais pretensões, prevalecendo a posição de que o regime a ser introduzido pelo Tratado conviveria com as reivindicações já existentes, mas que elas não se traduziriam em soberania, ficando em um estado de congelamento durante a vigência do instrumento, além de se proibir novas reivindicações. Esse arranjo foi, em partes, proposto pelo Chile, décadas antes, com a chamada Declaração Escudero, que propunha manter as reivindicações "congeladas" por determinado período (Hall 1994). No que tange à resolução de controvérsias, optou-se por combinar a tentativa de solução por diferentes meios tradicionalmente utilizados pela diplomacia com a submissão da questão à Corte Internacional de Justiça, como será discutido adiante.

Em relação à governança, refletida no modelo de negociações, cumpre ressaltar a não vinculação das negociações à ONU ou a um contexto multilateral mais amplo. Lembre-se que, a este momento, a organização estava ainda sendo fortalecida tanto institucionalmente quanto em termos de capital político. A lembrança dos anos de guerra, diante de um contexto bipolar, além do interesse na

manutenção das reivindicações territoriais e em um regime mais restrito, acabam influenciando uma escolha de traços realistas. Houve também preocupações com o processo de entrada de novos Estados no instrumento, com sugestões de exigir atividade científica e aceitação das obrigações pré-estabelecidas (Hall 1994). Essa dinâmica levou países como a Índia a criticarem o processo de formação do tratado, chamando a atenção para a semelhança das reivindicações territoriais com práticas coloniais. De todo modo, ao estabelecer o desenvolvimento de atividades científicas como argumento principal para a utilização do continente antártico e participação no regime, em especial para o direito de voto, como será visto, vincula-se a participação no Sistema a essa questão, o que pode desestimular ou tornar onerosa a presença de países no Tratado.

O principal resultado do longo período de disputas diplomática e científica foi a adoção do Tratado da Antártica, que foi assinado por 12 partes em 1959, em Washington, e entrou em vigor em 1961. O texto fixou normas de Direito Internacional Público relativas à utilização do continente antártico, acomodando diferentes interesses em uma estrutura de distribuição de poder e a partir de diferentes fontes, como a comunidade científica e os representantes dos Estados. Segundo Ferreira (2009), o tratado permitiu que o continente realizasse uma transição de um *modus operandi* baseado somente em interesses soberanos do estado (caracterizando uma perspectiva realista das relações internacionais) para os interesses da sociedade internacional, considerando suas assimetrias e múltiplas dimensões (caracterizando uma perspectiva mais próxima de uma interdependência complexa). Tal afirmação deve ser interpretada de maneira crítica, uma vez que o regime não é auspiciado pela ONU e algumas de suas funções estão restritas a um pequeno número de países. Além disso, ainda que as normas permitam um grau considerável de previsibilidade e estabeleçam regras de comportamento, nota-se como ainda há tensões quanto às pretensões de soberania de alguns países (Ferreira 2009), a uma possível militarização, a questões de segurança, meio ambiente e exploração de recursos minerais (Haward 2021). Questões de gênero, relativas à baixa representatividade de mulheres e a casos de assédio também demonstram a existência de lógicas nocivas à prosperidade científica baseada em princípios básicos de direito internacional e direitos humanos (Pacheco *et al* 2023).

O hoje chamado Sistema do Tratado da Antártica também foi se consolidando com regras informais e práticas, assim como novos tratados dedicados a temas específicos, como meio ambiente e institucionalidade. Esse arcabouço normativo soma-se e interage com as várias dimensões do continente gelado, sendo de importante entendimento para a compreensão da relação atual dos países com o continente e as disputas e interesses em torno de tais dinâmicas. O tratado, negociado sob certa influência de um realismo político típico do contexto bipolar do pós-guerra, consagra a escolha por um caminho aparentemente multilateral, mas até hoje restrito a um grupo seleto de 29 países com poder de voto nas Reuniões Consultivas (ATCM). Também opta pelo caminho científico, seja para gestão do território, seja para indicar quem faz parte desse grupo seleto de países.

Essas particularidades, bem como o posicionamento atual de alguns países deixa a entender que nem tudo está pacificado e algumas questões pendentes podem retornar durante o seu processo de revisão, destacando-se o ano de 2048 que abre a possibilidade de flexibilização de importantes marcos normativos (Câmara *et al* 2023).

B. Estrutura normativa e institucional: principais regras e princípios do regime antártico

Parte considerável dos arranjos normativo-institucionais internacionais é constituída por uma junção de regras formais, além de práticas e princípios (Sampaio 2021). Seguindo essa premissa, o desenho institucional do STA é formado tanto por regras formais advindas do Tratado da Antártica quanto por princípios que regem a cultura diplomática no contexto daquela região (Sampaio 2021). O Sistema do Tratado Antártico é constituído pelo tratado, além de outros acordos relacionados e recomendações, decisões e resoluções adotadas durante encontros de consulta anuais. Além desses instrumentos normativos, foi-se densificando uma institucionalidade formada por secretariado, comitês e comissões, além de órgãos especializados que dão suporte à concertação dos Estados-parte do tratado. Por fim, também desenvolveu-se uma relação próxima com outras organizações inter-governamentais e não-governamentais, continuando com a multiplicidade de atores envolvidos nos processos de governança e produção de normas.

O Tratado da Antártica (1959-1961) é constituído por 14 artigos e consiste no documento formal de maior importância do STA. Qualquer membro das Nações Unidas pode aderir ao tratado, o que evidencia alguma relação com a organização e seus valores. Atualmente, o tratado tem 56 partes, mas apenas 29 têm status consultivo.

A *primeira parte* do tratado trata da finalidade do regime, simbolizada na tríade fins pacíficos, liberdade de pesquisa científica e cooperação internacional, caracterizando o continente sob um regime *sui generis*. Em termos de finalidade, estabelece que a Antártica será utilizada apenas para fins pacíficos. Também é fixada a liberdade de pesquisa científica, assim como a promoção da cooperação internacional no sentido de compartilhar informações, pessoal científico e resultados de pesquisas, com estímulo ao trabalho cooperativo com agências da ONU e de outras organizações internacionais (Brasil 1975). Seu primeiro artigo é taxativo e estabelece que “A Antártica será utilizada somente para fins pacíficos”. Seus dois parágrafos descrevem um pouco da ambiguidade com a qual a atividade militar aparece na região. Proíbe-se a realização de medidas e atividades tradicionalmente militares, como instalação de bases, manobras militares e experiências com armas. É permitida, porém, a utilização de pessoal e equipamento militar para fins de pesquisa científica, inclusive em colaboração, algo feito por boa parte dos membros do STA, inclusive o Brasil. A presença militar é, sem dúvida, fundamental para garantir a estrutura e logística necessárias para realização de pesquisas. Na prática, alguns países dispõem de bases estritamente militares e parecem utilizar a presença como uma forma de demonstrar força e intenções além de suas pretensões científicas (Câmara *et al* 2023).

O artigo II salvaguarda a liberdade de pesquisa científica na Antártica e de colaboração para este fim, enquanto o artigo seguinte estabelece formas de garantir a cooperação internacional. Artigos como o V proíbem a realização de explosões nucleares e o descarte de resíduos radioativos — ainda que reservando a possibilidade de estabelecer novo tratado que verse sobre o assunto.

A *segunda parte* do tratado trata de direito estatal e a sua aplicação relativa a pessoas no continente antártico. Pode-se afirmar que ela reflete o espírito da época em que foi estabelecido — durante a Guerra Fria — e a coexistência de valores associados a uma perspectiva mais idealista e interdependente, junto a nuances de um realismo mais

clássico. É um dos mais importantes para a análise aqui desenvolvida e evidencia ambiguidades de um regime pretensamente cementado sob o vetor exclusivo da ciência. O artigo IV é o epicentro dessa segunda parte. Estabelece que nada no tratado poderá ser interpretado como renúncia de direitos previamente invocados ou de pretensão de soberania territorial na Antártica, demonstrando que essas são questões relevantes e que foram antes estancadas do que necessariamente superadas.

Com relação às reivindicações territoriais, o artigo IX do Tratado estabelece que nada no instrumento pode ser interpretado como renúncia ou diminuição de direitos previamente invocados e seu reconhecimento, pretensão de soberania ou bases de reivindicação de outro Estado. Apesar disso, fixa que nenhum ato que ocorrer durante a vigência do Tratado constituirá base para "proclamar, apoiar ou contestar" (Brasil 1975) reivindicação sobre soberania territorial no continente, proibindo a apresentação de novas reivindicações ou ampliação das existentes. Tal desenho institucional é produto das longas negociações e, na prática, mantém a questão da forma que estava em 1959, congelando as reivindicações e evitando a ocorrência de novas. Atualmente sete países possuem reclamações territoriais na Antártica (Reino Unido, França, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Chile e Noruega) (Câmara *et al* 2018).

A terceira parte trata do âmbito de aplicação do tratado, formas de monitoramento e de resolução de controvérsias. A jurisdição do STA se circunscreve à área situada aos 60 graus de latitude sul. As normas estabelecidas pelo tratado não excluem o âmbito de aplicação do Direito do Mar, incluindo regras relativas a Fundos Marinhos, alto-mar e áreas além da jurisdição nacional, demonstrando diálogo entre os regimes. O artigo VIII, por sua vez, esclarece que observadores e pessoal científico estarão sujeitos apenas à jurisdição da Parte Contratante de que sejam nacionais, criando um interessante regime normativo, semelhante ao que acontece com o Direito do Mar. Diferentemente deste, em vez de sujeitos à bandeira de embarcações, a nacionalidade é o principal determinante do sistema jurídico a que se é submetido, deixando dúvidas em relação ao direito a ser aplicado em caso de questões envolvendo indivíduos de diferentes nacionalidades ou mesmo das hipóteses em que o direito internacional deve suplantar o direito doméstico.

Já o artigo VII estabelece que os Estados-Parte poderão designar observadores e que esses terão livre circulação para realização de monitoramento. O Tratado estabelece, ainda, o direito de inspeção e de visitas a todas as bases, instalações, navios e aeronaves a ser exercido a qualquer tempo por observadores designados pelas Partes, inclusive por meio de inspeção aérea. É necessário, ainda, realizar comunicação antecipada a todos os Estados membros do Tratado sobre expedições com destino à Antártica, inclusive aéreas, assim como sobre estações antárticas que estejam ocupadas por nacionais e sobre todo o pessoal e equipamento que se pretenda introduzir no continente (Brasil 1975). Trata-se, pois, do estabelecimento de normas que visam a dar segurança e promover confiança e igualdade entre os membros do STA (Ferreira 2009). Mais uma vez, percebe-se que não existe uma completa exclusão da presença de equipamento e pessoal militar. O artigo IX regula a realização de reuniões. Atualmente, elas acontecem a cada ano para discutir questões envolvendo cooperação científica, proteção do meio ambiente e questões operacionais. Com a consolidação do STA, tornaram-se um elemento importante na discussão de diversos elementos do regime e formulação de novas regras. É também no artigo IX que se fixa a regra de

que, para participar das chamadas Reuniões Consultivas, é necessário "demonstrar seu interesse pela Antártica, pela promoção ali de substancial atividade de pesquisa científica, tal como o estabelecimento de estação científica ou o envio de expedição científica" (Brasil 1975). Essa é uma das principais evidências normativas do primado da ciência como fator de inclusão privilegiada neste regime. Também se estabelece a regra do consenso para decisões. O artigo XI rege a resolução de controvérsias, estabelecendo que as partes contratantes "se consultarão entre si para que o dissídio se resolva por negociação, investigação, mediação conciliação, arbitramento, decisão judicial ou outro meio pacífico de sua escolha" e que, "qualquer controvérsia dessa natureza, que não possa ser resolvida por aqueles meios, será levada à Corte Internacional de Justiça, com o consentimento, em cada caso, de todas as Partes interessadas".

Acrescente-se, ainda, que o tratado é aberto a modificações e emendas. Para a sua aprovação, até 1991, era necessário acordo unânime das partes, também sendo necessária a ratificação unânime para que entrassem em vigor. Após 1991, trinta anos após a entrada em vigor do instrumento, modificações podem ser realizadas sob a convocação de uma conferência de revisão, por solicitação de uma das Partes e decisão por maioria qualificada. Tal conferência nunca foi solicitada, na medida em que modificações nas estruturas do Sistema foram sendo realizadas em reuniões oficiais (Sampaio 2021).

Como afirmado anteriormente, o atual Sistema Antártico é formado por outras normas além do Tratado. Entre as Convenções e Protocolos relativos ao continente antártico destacam-se: a Convenção sobre Conservação das Focas Antárticas (CCAS, assinada em 1972, com vigor a partir de 1978), Convenção sobre a Conservação dos Recursos Marinhos Vivos Antárticos (CCAMLR, assinada em 1980, com vigor desde 1982) e o Protocolo sobre Proteção Ambiental do Tratado da Antártica, conhecido como Protocolo de Madri (1991). Também destacam-se as Regras de Procedimento da Reunião de Consulta do Tratado da Antártica (2016). Estes documentos estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do STA. Interessantemente, as principais normas após o tratado versam sobre a institucionalidade e governança do regime antártico e sobre meio ambiente. Questões sobre prática científica e pesquisas são em geral solvidas por meio de instrumentos de soft law e reuniões pré-estabelecidas dos comitês e secretariado.

Particularmente importante, o Protocolo de Madri, único protocolo ao tratado, proíbe a exploração mineral no continente por 50 anos a partir da sua entrada em vigor, o que ocorreu em 1998, sete anos após a assinatura. Até 2048, ele pode ser modificado se houver acordo unânime de suas Partes. Após esse ano, mudanças podem ocorrer com a convocação de uma conferência de revisão, por quaisquer dos membros. Vale notar que, neste caso, uma modificação precisa, necessariamente, ser acompanhada de um regime jurídico relativo aos recursos minerais do continente. Anteriormente, chegou a ser assinada a Convenção para Regulação de Atividades sobre Recursos Minerais Antárticos (CRAMRA), que permitia a exploração mineral, assinada em 1988, mas que nunca entrou em vigor devido à falta de ratificação de França e Austrália por motivos como pressões internas e externas de imperativos ambientais (Ferreira 2009). Ainda assim, a condição imposta pelo Protocolo de Madri para a sua própria modificação mostra como o tema de exploração de recursos ainda está presente, ainda que de forma silenciosa, nos interesses dos membros do STA.

Também é importante ressaltar regras informais que foram importantes para a estabilidade e consolidação do Tratado. Sampaio (2021) resalta três aspectos que foram essenciais para a consolidação do Sistema e de seu desenho institucional: linguagem imprecisa na definição de regras, introdução gradativa de questões e tratativas individuais. Ou seja, manteve-se o que Ferreira (2009) chama de "véu da incerteza", isto é, o grau relativamente alto de abstração e definição geral de aspectos normativos, de modo a acomodar diferentes interesses e evitar controvérsias, algo observado nas oportunidades de mudança institucional. Nesse âmbito, parte importante do que Sampaio (2021) chama de cultura diplomática são as Reuniões Consultivas, previstas inclusive no Tratado. Estes encontros conformaram-se como ambiente essencial de troca de informações e discussão sobre normas e questões importantes. Interessantemente, nunca houve a convocação de uma conferência de revisão, como previsto no Tratado, uma vez que as mudanças consideradas necessárias são estabelecidas por meio dessas reuniões. Nelas, são emitidos três tipos de atos: decisões, resoluções e medidas. A aprovação de quaisquer das três dá-se por consenso e apenas as últimas são juridicamente vinculantes. Em termos de institucionalidade, apenas em 2001, como aponta Scott (2003), foi criado um secretariado, que tem sede em Buenos Aires. A informalidade do arranjo por mais de quatro décadas demonstra o interesse em preservar a autonomia dos países e o bom funcionamento relativo do sistema estabelecido pelo tratado.

Na estrutura institucional do STA, a comunidade científica é representada em especial por meio do Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica, que tem o *status* de assessor independente do Sistema. O Comitê não faz parte diretamente do Sistema, ainda que mantenha o seu papel de contribuição ao regime, importante desde o contexto do AGI. Esse fato é revelador diante de um regime em tese regido pela ciência. Deixa-se claro que a governança permanece sob contornos mais tradicionais, sob a regência de interesses nacionais, ainda que orquestrados por normas organizadas pela parcela da sociedade internacional regendo o ambiente antártico.

Para Ferreira (2009), vale notar, comunidades epistêmicas são importantes, mas não determinantes, na medida em que se depende do grau de acesso ao processo de tomada de decisão para que haja uma influência significativa. Cientistas brasileiros também apontam que, a despeito do contraste entre a continuidade de cientistas operando na região há décadas e a alta rotatividade de militares e agentes do governo atuando na Antártica, o poder decisório permanece entre os últimos (Câmara 2023). De todo modo, mesmo sendo os Estados que têm o poder de decisão, Sampaio (2021) resalta como a escolha por um modelo de gestão flexível, sem uma estrutura de organização internacional complexa como a ONU, por exemplo, também contribuiu, junto às demais regras informais, para a continuidade do sistema.

Por meio da densificação de um sistema normativo, institucional e de agentes com múltiplas dimensões, o caráter *sui generis* do regime antártico demonstra relativo êxito, uma vez que regras como as de desarmamento/não militarização da região vêm sendo respeitadas. As atividades bem como o desenho institucional do regime, por sua vez, obedecem aos princípios estabelecidos no tratado sob a tríade fins pacíficos, liberdade de pesquisa científica, e cooperação internacional. A consolidação e efetividade de normas, assim como a expansão do Sistema, inclusive com outras convenções, e a adoção de práticas recorrentes, como as Reuniões

Consultivas, também são sinais do sucesso do Tratado. Se antes havia diferentes interesses dispersos, estes foram canalizados em torno de um mesmo centro decisório. Ainda assim, foram identificados pontos sensíveis ao longo da elaboração e execução do Tratado que podem ser destacados, na medida em que podem motivar propostas futuras de revisão ou mudanças mais estruturais.

C. Pontos sensíveis identificados no Sistema do Tratado Antártico

Apesar do relativo êxito do sistema antártico, percebe-se que a manutenção deste sucesso ao longo das próximas décadas exigirá a discussão de algumas questões "congeladas" ao longo das negociações do tratado e de outras questões emergentes associadas ao fim da pobreza, à proteção do meio ambiente e da estabilidade climática e ao desfrute da paz e da prosperidade por todas as pessoas, em todos os lugares. Nesse viés, a reforma do campo da ciência sob um viés mais democrático e alicerçado por princípios de direito internacional e de direitos humanos é mandatária, assim como qualquer regime alicerçado na pesquisa científica.

Algumas questões pendentes permaneceram notáveis. Seja porque, no momento de sua negociação, a Guerra Fria não apresentava condições favoráveis para resolvê-las, seja porque elas não conseguiram ser dissolvidas por meio dos mecanismos dos anos seguintes, seja porque novas tecnologias, interesses e atores passaram a apresentar novas demandas. Dos esforços iniciais no final da década de 1950, com consultas bilaterais com os países com reivindicações territoriais na Antártica e/ou com envolvimento no tema, às negociações preliminares, que levaram à assinatura do Tratado da Antártica em 1959, nota-se como certos pontos mostraram-se sensíveis para várias partes, levando à configuração normativa existente.

Como argumentado por Hall (1994), uma questão importante foi a do tratamento das reivindicações de cada Estado ante a constituição de um regime baseado na cooperação científica e na desmilitarização. Propostas como a Declaração Escudero, do Chile, por exemplo, sugeriram a suspensão das reivindicações; em negociações preparatórias sobre o Tratado, discutiu-se sobre como tal problemática seria regulada ou se ficaria de fora do arcabouço do acordo. Ao final, foi definido, como colocado no art. IV do Tratado, que as disposições do texto não significam a renúncia de direitos invocados, de pretensões ou de reconhecimento quanto à soberania territorial na Antártica, apesar de estabelecer que nenhum ato realizado durante a vigência do Tratado constitui base para novas reivindicações, que não podem ser apresentadas em meio ao vigor do acordo. Desta forma, percebe-se que a questão não foi totalmente precludida, permanecendo, de certa maneira, em suspenso.

Outra questão sensível é a exploração de recursos naturais e a proteção do meio ambiente, tema importante desde os primórdios da interação das nações com o continente antártico e intensificado devido às mudanças climáticas e fatores econômicos como a exploração da pesca e o turismo crescente em regiões contíguas (Cunha *et al* 2023). Esta questão tem sido parte importante dos interesses de países como Japão e Austrália. Destaque-se que a Austrália pressionou os EUA e os demais Estados ao longo das negociações para que o tema não fosse incluído na incidência normativa do Tratado (Hall 1994). Pode-se observar alguns esforços para lidar com essas questões. Um exemplo é o Protocolo de Madri, que estabelece a moratória sobre a exploração mineral. É possível observar, com a situação, uma

técnica que foi bastante relevante para a conformação do STA, que é a ambiguidade e um nível razoável de vagueza das normas, de modo a acomodar diferentes interesses (Sampaio 2021). No processo de definição, por exemplo, conforme Hall (1994 p. 165), a ideia de um “controle” de todos os países sobre as bases dos demais foi substituída pela ideia de visitas, terminando como o chamado direito de inspeção, garantido pelo art. VII do Tratado, como uma espécie de desdobramento do direito de liberdade de pesquisa, garantindo a transparência e simetria de informações entre as partes. Mais recentemente, como apontado por Sampaio (2021 p. 9), durante a negociação da CRAMRA e da CCAMLR, a taxa de crescimento do número de membros do tratado subiu sensivelmente, o que mostra a relevância do tema até os dias de hoje.

Também é válido destacar a tensão das Partes do Tratado em relação às disputas sobre a caracterização da Antártica como patrimônio comum da humanidade, algo a que se relaciona o regime de não internacionalização e distanciamento das Nações Unidas, bem como à persistência das reivindicações territoriais, de uso econômico da região e de acesso ao regime. Tal questão inclusive motivou, de acordo com Ferreira (2009 p. 83), uma mudança nas Regras de Procedimento, na XII Reunião Consultiva, de modo a permitir a participação como observadores nas reuniões de membros não consultivos e a publicação dos relatórios dos encontros, após pressão do Movimento Não Alinhado e de tentativas de tratar sobre o tema na Assembleia Geral da ONU. De acordo com Sampaio (2021) essa problemática impactou a legitimidade do Tratado perante a sociedade internacional no início do regime, ainda que atualmente não seja mais um tema de tanta preocupação.

Não se pode esquecer da interação do contexto específico do STA e como os Estados nele se posicionam com as dinâmicas mais amplas do sistema internacional. O Tratado foi firmado em meio ao período da Guerra Fria, marcado pela desconfiança entre blocos, fatores que também se mostraram presentes em meio às negociações e às posições dos países mesmo no contexto do Ano Geofísico Internacional. Para Hall (1994 p. 156), houve um interesse de negociação de um regime de prevenção de crises em um contexto de aumento da influência global dos dois pólos, mas de tentativa de diminuição de conflitos. Apesar disso, de acordo com Ferreira (2009), a bipolaridade não imperou na elaboração do Tratado, com outros membros muitas vezes indo de encontro a EUA e URSS. Outro momento em que houve interação com questões mais amplas foi no contexto das negociações da CRAMRA (Crise do Petróleo de 1973, com maior avidez por recursos minerais) e do Protocolo de Madri, sob certa influência do Relatório Brundtland e da maior relevância de temas de meio ambiente, embora o seu texto tenha sido gestado ao longo de várias Reuniões Consultivas.

Assim, tendo observado o contexto histórico, as regras e instituições que constituem o sistema antártico e os elementos do que Ferreira (2009) chama de véu da incerteza, é importante entender, inicialmente, como o regime normativo do STA relaciona-se com outros regimes normativos, incluindo o ordenamento jurídico brasileiro — já que existe uma abertura cognitiva do regime para ordens domésticas.

III. O REGIME ANTÁRTICO EM PERSPECTIVA INTERNACIONAL: INTERAÇÃO COM OUTROS REGIMES NORMATIVOS

Esta seção irá contextualizar o regime antártico com outras normas de direito internacional, em especial o Direito

do Mar e do Meio Ambiente, e de direito doméstico, com foco no caso brasileiro. O objetivo é entender as convergências e divergências da estrutura normativa e institucional apresentada na seção anterior com esses outros regimes internacionais. A seção está estruturada em três subseções. A primeira apresenta uma comparação com normas de direito internacional. A segunda faz uma análise sistemática das convergências e divergências com normas brasileiras. A terceira sistematiza pontos sensíveis.

A. O regime antártico em perspectiva: comparação com outras regras de direito internacional

Para que seja possível observar a perspectiva de comparação entre o regime antártico, disposto pelo conjunto de acordos internacionais e regras que regem a gestão e conservação da Antártica, priorizando a pesquisa científica e a preservação ambiental, é importante analisar tanto as interações institucionais como legais que subsidiam o Sistema Antártico. Além dos preceitos explicitados na seção anterior, existem outras regras de direito internacional e de direito interno que também podem ser aplicadas no continente e, portanto, exercem algum grau de pressão sobre o conjunto normativo do STA (Haward 2017). Ainda assim, na existência de disputas, parece não haver necessariamente a criação de uma lei de dirimição de conflitos que pudesse se sobrepor a outros regimes.

Pode-se apontar, inicialmente, uma diferença básica em termos de abrangência que tem consequências na gestão de algumas questões de relevância para o direito. Em comparação com outros regimes de direito internacional, como o do mar, o regime antártico é simultaneamente mais específico (em questões ambientais e científicas) e mais abrangente e ambíguo (no que se refere a questões econômicas, políticas ou de segurança). O regime antártico, como supramencionado, está principalmente ligado à preservação de um ambiente único e com a promoção da pesquisa científica pacífica. Nesse sentido, uma possível *lex specialis antartica* parece menos voltada a questões tradicionais como resolução de conflitos e mais alicerçada na tríade fins pacíficos, liberdade de pesquisa científica e cooperação internacional, sobretudo em torno de questões ligadas à preservação ambiental. Como consequência, o STA é possivelmente um dos poucos exemplos de um acoplamento estrutural potencial entre direito, política e ciência. A partir de uma analogia com fenômenos biológicos, o acoplamento estrutural acontece quando um sistema interage com o seu meio e, ao fazer isso, acaba por alterar simultaneamente a sua estrutura interna e a estrutura do meio com o qual está interagindo (Luhmann 1992). O regime antártico permite uma interação privilegiada e uma alteração simultânea seja dos códigos do direito, seja dos códigos da ciência para preservar suas autonomias. Outro ponto particular em comparação com outras áreas do direito internacional, deriva do fato de ser um dos poucos institutos do mundo que rege a completa desmilitarização de uma área. Pode-se afirmar que tal disposição é decorrente da retórica de pacifismo e de cooperação científica na qual o STA é baseado, de modo a garantir a segurança e a confiança entre os seus membros.

Enquanto no âmbito político, irritações emergem em relação aos interesses econômicos e territoriais de estados nacionais, no âmbito legal, este regime *sui generis* encontra pontos de diálogo com vários outros regimes, especialmente os que derivam dos âmbitos do sistema ONU, do direito do

mar e do direito ambiental. O Quadro 1 sistematiza os principais pontos de contato entre esses vários regimes.

A interação institucional entre o STA e a ONU é particularmente importante. O Sistema Antártico mantém sua autonomia, como possível legado de sua constituição durante a Guerra Fria, quando o sistema ONU ainda estava se consolidando e a soberania estatal ainda tinha proeminência em relação a um multilateralismo, ainda que assimétrico, auspiciado pela organização (Kennedy 2006). Ainda assim, desde seu tratado fundador são estabelecidos pontos de contato, relacionados a critérios de adesão. Há atualmente uma relação com uma série de agências da ONU. No entanto, especificamente em relação à AGNU e o STA, existem algumas inconsistências principiológicas. Além disso, como discutido anteriormente, existe uma resistência dos membros do Sistema Antártico em incluir o tema do continente nas competências ou mesmo na agenda das Nações Unidas, na medida em que isso iria de encontro à lógica de condomínio, menos universal, concebida pelo Tratado da Antártica (Ferreira 2009).

Em termos normativos, as principais divergências se relacionam à determinação de territórios marítimos de países próximos e ao status de Patrimônio Comum da Humanidade de algumas áreas, bem como a questões relacionadas ao meio ambiente e o sistema de resolução de controvérsias do Sistema Antártico em relação a outras instituições.

Em relação ao direito do mar, a questão do status de Patrimônio Comum da Humanidade também adquire proeminência. Conforme positivado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em seu preâmbulo, observa-se a determinação dos “fundos marinhos e oceânicos e o seu subsolo para além dos limites de jurisdição nacional, bem como os respectivos recursos” são patrimônio comum da humanidade como Patrimônio Comum da Humanidade, ou *terra nullius*. Isso significa que esses recursos não estão sujeitos a nenhuma jurisdição nacional e só podem ser explorados em favor de toda a humanidade. A aplicação de tal conceito ao continente antártico não está pacificada, em razão das reivindicações territoriais existentes, além de a sua gestão não ser universalizada, como acontece na ONU e no regime do direito do mar. Esse, como discutido na seção anterior, é um ponto de atenção do Sistema Antártico, com tentativas frustradas de internacionalizar o regime (Sampaio 2021). Desse modo, nota-se uma diferença fundamental entre o que é abrangido pelo Tratado da Antártica e o Direito do Mar, na medida em que este parte de um princípio de universalização da governança, enquanto aquele reserva-a para quem tem participação científica efetiva, sem estar sujeito à soberania nacional de um Estado, mas com pretensões anteriormente declaradas e que não são revertidas pela norma internacional.

O Direito do Mar, porém, também reconhece que áreas sob a jurisdição nacional de Estados (com definições específicas sobre o tema) podem ser exploradas pelos países, na medida em que integram a área sobre a qual aqueles têm direitos. Essa noção, vale notar, é a usada para a governança do Ártico, como estabelecido pela Declaração de Ottawa (1986), sendo permitida a exploração de recursos em áreas de jurisdição nacional. Todavia, em se tratando das áreas além da jurisdição nacional, aplica-se o conceito de Patrimônio Comum da Humanidade, inclusive com disposições no sentido de que tais áreas devem ser exploradas seguindo um regime normativo que garanta a repartição dos recursos. Também faz parte das normas internacionais relativas aos mares a ideia da cooperação científica, sendo esta um ponto de contato com o STA. Porém, nota-se que o conceito de

patrimônio da humanidade é incompatível com o Sistema Antártico, em especial em razão das reivindicações territoriais existentes, ainda que elas não signifiquem o exercício de soberania no presente. Ainda que possíveis descobertas científicas possam beneficiar toda a humanidade, apenas uma fração dos Estados-membros da ONU são também do STA — e um número ainda menor tem poder de decisão. Ficam claras, desse modo, as nuances das diferentes ideias de cooperação e universalização dos regimes, assim como possíveis aproximações.

No que tange à temática do meio ambiente, pode-se afirmar que institutos do STA, como a CCAMLR — que visa a conservar os recursos vivos na Antártica — dialogam com o regime internacional do meio ambiente em especial com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC). Pode-se destacar, por exemplo, disposições da CCAMLR como a de utilização racional de recursos vivos, da necessidade de garantir a manutenção da capacidade de renovação de espécies e da minimização do risco de modificações potencialmente irreversíveis. Também há, desse modo, aproximações com a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, com a intersecção do tema e de noções como as descritas. Assim, embora os instrumentos da ONU não sejam voltados especificamente para a Antártica, como são os do STA, são relevantes para o continente em especial devido à emergência da mudança do clima e à importância do continente para estudos sobre a temática, conforme apontam Gandra & Simões (2013). Assim como no âmbito do Direito do Mar, porém, a noção de cooperação científica encontra diferenças nos regimes em razão do caráter mais restrito do que o STA, enquanto o Direito Internacional do Meio Ambiente depende da participação de todos para que haja efetividade.

Além disso, Haward (2021) aponta que o recém-concluído acordo sobre conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha e recursos genéticos em áreas além da jurisdição nacional, conhecido como Acordo BBNJ ou Tratado do Alto-Mar (BBNJ), pode incentivar as atividades de proteção ambiental no âmbito do STA, caracterizando-se como um ponto de convergência. Ainda que o BBNJ utilize a noção de patrimônio comum da humanidade para as áreas fora da jurisdição nacional, existem aproximações em termos de cooperação e gestão da biodiversidade que favorecem a convergência entre as normas.

Ademais, pode-se observar pontos de contato com outros arcabouços normativos, como o da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. Ao tratar da questão da poluição marítima, o instrumento relaciona-se às questões de preservação ambiental abrangidas pelo STA, ainda que tenha como foco o transporte de navios, embora inclua áreas próximas à Antártica. Além disso, como destacado, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS) contribuem para reforçar o imperativo de proteção das espécies marinhas que habitam as águas ao redor da Antártica, enquanto a CNUDM e a Organização Regional de Pesca do Atlântico Sul desempenham um papel fundamental na conservação dos recursos pesqueiros próximos à Antártica. Todos esses pontos estabelecem medidas de conservação para garantir a efetivação do acordo entre os países, mesmo tendo desenhos institucionais diferentes.

De maneira geral, apesar de se perceber uma diferenciação funcional da sociedade global, expressa em regimes que se sobrepõem, é possível observar uma convergência normativa e a complementaridade de sistemas especiais de leis (Teubner; Korth 2010). Nesse sentido, em

vez de uma colisão de racionalidades, parece haver uma confluência em torno de ideias comuns que orbitam em torno da tríade fins pacíficos, liberdade de pesquisa científica e cooperação internacional.

QUADRO 1.
COMPARAÇÃO DO REGIME ANTÁRTICO COM OUTROS REGIMES
NORMATIVOS

Regime/ Unidade de comparação	Ampla participação	Exploração de recursos	Preservação ambiental	Patrimônio comum da humanidade
Antártico	Não	Não	Sim	Não
Ártico	Não	Sim		Não
ONU	Sim	Sim		Sim
Direito do Mar	Sim	Sim		Sim
BBNJ (novo regime)	Ainda não	Sim		Sim

FONTE: AUTORES, COM BASE NA LITERATURA CONSULTADA.

B. O regime antártico em perspectiva: convergências e inconsistências com a ordem legal brasileira

Assim como o regime antártico apresenta convergências e divergências com as diversas regras do direito internacional, também podem ser observadas algumas consistências e inconsistências com a ordem legal brasileira. É possível elencar, de início, os princípios presentes no artigo 4º Constituição da República Federativa do Brasil. Como aponta Galindo (2022), o Direito Internacional Público também tem sua construção feita a partir de um diálogo com o texto constitucional, mostrando a importância dessa interação. O princípio relativo à cooperação entre os povos para o progresso da humanidade relaciona-se diretamente ao que versa o Tratado da Antártica e as atividades científicas, assim como a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos.

O tratamento de temas relativos ao STA e ao PROANTAR — que, por si só, também é uma consequência da participação do Brasil no Sistema Antártico — é uma das atividades a que se dedica a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), criada em 1979. Ela é composta por representantes de diversos ministérios e do Comando da Marinha, conforme estabelecido pelo seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1/2023. A CIRM também é responsável por lidar com questões relativas ao Direito do Mar, plataforma continental e a chamada Amazônia Azul (a área marítima pertencente ao Brasil). Ou seja, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, questões relativas à Antártica e ao regime de Direito do Mar foram incorporadas em uma mesma organização, mostrando como, nacionalmente, existe uma concepção de que os temas aproximam-se. Além disso, "Oceano, Zona Costeira e Antártica" é um dos programas do Plano Plurianual 2024-2027, mostrando novamente a aproximação interna dos temas, bem como a presença do PROANTAR no âmbito do planejamento orçamentário brasileiro.

Outro ponto sensível de convergência com o ordenamento jurídico brasileiro é o meio ambiente. Tanto o regime antártico quanto a legislação brasileira compartilham

compromissos semelhantes com a preservação ambiental. O Tratado da Antártica estabelece medidas para proteger o ambiente antártico, enquanto a legislação ambiental brasileira, a exemplo da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), busca proteger os ecossistemas e recursos naturais do país, havendo também a incidência de responsabilidade civil em matéria ambiental no país. Além disso, o Brasil é parte de acordos internacionais como a CQNUMC, incorporando em seu ordenamento jurídico normas que fixam metas de preservação ambiental.

O Brasil segue uma lógica alinhada aos princípios de não soberania do Tratado, uma vez que não apresenta reivindicação territorial, ainda que já tenha considerado tal opção antes de ingressar no STA (Ferreira 2009). Como exposto, o Tratado da Antártica estabelece que a região não é objeto de apropriação nacional nem de exercício de soberania. De maneira conforme, o Brasil apenas estabelece a chamada "Área de Interesse Nacional" ou "Setor Antártico Brasileiro", sem manifestar reivindicação territorial.

C. O regime antártico em perspectiva: comparação com outras posições estatais.

Em relação à participação e posicionamento de outros países no âmbito do STA, podem-se notar formas diferentes de interação com o regime e expressões de interesses. De acordo com Andrade *et al* (2020), os países com maior número de estações permanentes no continente são a Rússia, com sete, a Argentina, com seis, seguidas pela Austrália, pelo Reino Unido, pelo Chile e pelos Estados Unidos, cada um com três. Os países também contam com estações que operam apenas em alguns momentos do ano, bem como com outras instalações. Ao todo, 30 Estados contam com algum tipo de instalação na Antártica, sendo todas destinadas para fins científicos, como estabelecido pelo Tratado. Em matéria de contribuição financeira ao Secretariado, os países-membros são divididos em cinco categorias, com contribuições variando de 30 mil e 60 dólares. Países como Argentina, Austrália, França, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos estão no primeiro nível, com a maior contribuição. Essas diferenças mostram as distintas gradações de engajamento com o regime antártico, incluindo heranças do contexto histórico, como as pretensões territoriais de países como a Argentina.

Também é possível observar a expressão dessas relações dos países com a Antártica no âmbito de outros regimes. Em seu pleito enviado à Comissão de Limites da Plataforma Continental, órgão da CNUDM, por exemplo, a Austrália incluiu trechos que derivam dos territórios reivindicados na Antártica, ainda que o país tenha solicitado que essas porções não fossem objeto da análise do órgão (Bento; Rolim; Steil, 2023). Noruega, Nova Zelândia e França, por sua vez, não incluíram territórios presentes no continente antártico, mas reservaram-se ao direito de incluir. O Reino Unido, por sua vez, agiu de forma semelhante ao que foi feito pelos três países, anexando também uma nota lembrando do *status* especial político e legal do continente antártico (Missão do Reino Unido na ONU, 2004). O mesmo foi feito pela Austrália (Missão na Austrália na ONU, 2004). Tais apontamentos relacionam-se tanto ao apontado por Dodd & Hemmings (2013) no sentido da visão britânica de baixa legitimidade do Tratado quanto ao legado histórico de preferência dos países por um tratamento bilateral da questão, como discutido na seção anterior.

É válido ressaltar, nesse sentido, a questão das reivindicações territoriais. Ainda que o Tratado invalide a

apresentação de novas pretensões e suspenda as existentes, nota-se como elas ainda estão presentes nos processos de tomada de decisão dos Estados. As principais divergências surgem quando se considera a validade de tais reivindicações, acentuadas pela necessidade de consenso estabelecida pelo Tratado. Por exemplo, países territorialistas (ou seja, países que têm pretensões territoriais no continente) como a Argentina, aplicam a trechos do Oceano Austral os conceitos de Mar Territorial, Zona Contígua e Zona Econômica Exclusiva. Como referência de contraste, a Argentina reivindica uma parte da Antártica, de forma que, ainda hoje, a parcela que o país atribui a si consta em seus mapas oficiais. O país instalou uma base permanente na região em 1904, e chegou a declarar sua soberania em parte do território da Antártica. Entretanto, tal reivindicação territorial está suspensa pelas disposições do Tratado. Há diversas controvérsias de jurisdição no Oceano Antártico e a demarcação dos limites das Plataformas Continentais na região é tarefa extremamente complexa, o que dá margem a diversas disputas entre Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Rússia e Noruega. Com a possibilidade, devido à mudança do clima, de o Oceano Ártico oferecer uma passagem comercialmente viável entre o Atlântico e o Pacífico, ao menos em parte do ano, a disputa é ainda mais estratégica.

Além disso, podem-se destacar outros dois pontos que são importantes instituições do STA e que geram algum nível de divergência entre normas e interesses: a exploração de recursos e a desmilitarização do continente. Como discutido na primeira seção, o primeiro tema foi o que motivou um dos momentos de maior tensão no Sistema após a sua conformação, com a negociação e posterior saída da Austrália e da França da CRAMRA, convenção que permitia a exploração de recursos minerais do continente. Historicamente, países como o Japão e a Austrália tinham interesses de exploração de recursos na região, embora tenham se submetido ao regime normativo do Tratado e, no caso da Austrália, tenha se oposto à permissão da exploração no contexto da CRAMRA. Todavia, tais interesses ainda seguem existindo, inclusive por parte de outros países, como a China, conforme asseveram Wegner & Fernandes (2022). Quanto à desmilitarização, a literatura aponta que países como Austrália e Rússia vêm utilizando um número considerável de militares, dando ênfase ao pilar securitário no contexto antártico, ainda que formalmente a cooperação e a confiança devessem prevalecer (Bond; Mortensen 2023; Dodds; Hemmings 2013). As disputas geopolíticas aqui colocadas em relevo desvelam possíveis fragilidades da hipótese de um caráter puramente científico do regime antártico.

D. O regime antártico em perspectiva: pontos sensíveis

Como discutido nesta seção, existem pontos de contato e de divergência entre o STA e diferentes regimes normativos. É possível notar que essa interação deu-se também em razão da evolução do Sistema Antártico e do aprofundamento do seu tratamento de questões como o meio ambiente. Pode-se perceber que, com o passar do tempo, o regime do continente gelado foi sendo paulatinamente remodelado ao longo das Reuniões Consultivas, sem necessariamente aguardar por uma conferência de revisão para modificações — ainda que informais — fossem realizadas. Mesmo assim, o Sistema ainda conserva algumas de suas características fundamentais, tendo se densificado em torno dela, adquirido novas facetas e alcançado novas soluções para questões antigas, como é o

caso do Protocolo de Madri em relação à proteção ambiental e à exploração de recursos (Ergüven *et al.* 2022).

Entre pontos de revisão no Tratado da Antártica em 2048 pode-se destacar a soberania territorial, haja vista que o Tratado estabelece que a Antártica é uma região dedicada à paz e à ciência, sem soberania territorial por qualquer país. No entanto, como detalhado, existem nuances de reivindicações de soberania territorial por alguns países, ainda que de forma “científica”. Uma revisão do Tratado poderia abordar essa questão de forma mais específica.

Medidas para proteger o meio ambiente antártico também podem ser levantadas no intuito de fortalecer as medidas já presentes no tratado ou abordar questões emergentes, como as mudanças climáticas e a conservação da biodiversidade. Uma revisão ou mudança institucional futura pode fortalecer a cooperação internacional na pesquisa científica na Antártica ou abordar questões específicas relacionadas à pesquisa, como a utilização de tecnologias e equipamentos de baixo impacto ambiental, adequando-se às novas inovações tecnológicas. Questões de coordenação e cooperação entre os países signatários, bem como a participação de outros países e organizações na gestão da região também podem ser levantadas.

Uma diferença fundamental entre o STA e regimes como o do Direito do Mar — em razão do contexto histórico e lógicas fundacionais — de cada um é o acolhimento da noção de Patrimônio Comum da Humanidade. A própria concepção do regime antártico mostra uma preocupação (mantida com o tempo) de que o continente não seja considerado como pertencente a toda a humanidade, ainda que o seu propósito de utilização seja apenas científico e, desse modo, possivelmente em benefício um grande número de pessoas. Ainda assim, nota-se a diferença entre regimes universalistas, como o do Direito do Mar, e o STA, mais restrito — uma escolha estratégica de seus membros. É possível que novas tentativas de levar a temática às Nações Unidas gerem tensões, assim como pode haver um alargamento do número de membros do Tratado da Antártica.

Nesse sentido, considerando a proibição de explorar recursos com fins comerciais, Sosin (2022) aponta para implicações relativas à Plataforma Continental da Antártica em relação ao gerenciamento de recursos. A autora destaca a interação entre o STA e o Direito do Mar, incluindo implicações futuras da observação sobre o Tratado da Antártica nos pleitos de países como Austrália e Reino Unido. A persistência — ainda que silenciosa — das reivindicações territoriais, pois, é um ponto importante a se notar nessa interação entre universos normativos. A militarização disfarçada de apoio a atividades científicas também é um ponto a se observar nas posições de outros países, conforme destacado por Quintal *et al.* (2022).

Ainda assim, conforme Gandra & Simões (2013), a emergência climática e a importância inter-relação da Antártica com o tema vêm favorecendo ainda mais a cooperação científica no que tange a pesquisas sobre a questão. O consenso em torno do Protocolo de Madri é, também, um indicativo dessa tendência, que vai ao encontro da política externa e interna brasileira atual. Desse modo, ainda que com interesses de segurança e geopolítica velados, nota-se como de fato as várias dimensões do STA equilibram-se ao conformar a governança do continente.

Tendo discutido as questões relativas à interação do Sistema Antártico com outros universos normativos, seja internacionais ou nacionais, é importante compreender em detalhes a participação e interação do Brasil com o continente. Desse modo, poder-se-á entender os

desenvolvimentos históricos da relação do país com o regime e as repercussões em matéria de políticas públicas, pesquisas científicas e interesses.

IV. O REGIME ANTÁRTICO SOB A PERSPECTIVA BRASILEIRA: O PROANTAR

A presente seção irá apresentar o histórico do engajamento do Brasil com o Sistema Antártico, dando ênfase ao desenvolvimento do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), estabelecido quase uma década após a adesão do país ao Tratado Antártico. O objetivo é utilizar o Brasil como estudo de caso para se testar a hipótese de primado da ciência no regime antártico. Subsidiariamente, pretende-se fornecer subsídios para uma melhor definição da estratégia brasileira perante o continente e possíveis reformas do STA. Alinhada ao objetivo geral do artigo, a presente seção propõe-se a fornecer uma contextualização histórica do PROANTAR, dados relacionados a sua estrutura organizacional, principais resultados e considerações críticas acerca de sua atuação no continente antártico na construção do acúmulo científico, como também na geopolítica da região. A seção está estruturada em duas subseções, a primeira contextualiza o histórico de envolvimento brasileiro com o continente branco e a segunda realiza uma análise crítica do PROANTAR.

A. Rumo à Antártica e ao PROANTAR: histórico de engajamento do Brasil com o continente antártico

A reivindicação do território na Antártica pelo Brasil não foi uma prioridade para o Ministério das Relações Exteriores durante as primeiras décadas de vigência do Tratado da Antártica (Ferreira 2009). Já em 1959, o MRE afirmava que não havia base jurídica para argumentar a favor da posse territorial, a fim de evitar conflitos com a Argentina e o Chile, evitando pautar a internacionalização da Antártica na ONU. Ainda, em 1967, o questionamento sobre as pretensões territoriais mencionavam também que tais pretensões não pareciam seguras, de forma particular, por entrarem em conflito com o princípio do *uti possidetis*. Embora o Estado-Maior das Forças Armadas tenha buscado o apoio do Itamaraty para uma possível reivindicação, o Brasil não tinha uma posição oficial e consolidada sobre a questão antártica até aquele momento (Ferreira 2009).

A mudança de chave nas instituições brasileiras sobre a questão antártica começou a partir do discurso proferido pelo então deputado federal Eurípedes Cardoso e Menezes no Congresso Nacional, em 28 de novembro de 1970, na defesa pelos direitos brasileiros em possuir territórios na Antártica (Mattos 2014). O discurso do deputado foi o catalisador da tentativa da primeira expedição antártica brasileira, que possuía caráter científico, mas não chegou a ser concretizada. Outros agentes que estavam interessados pela inserção antártica do Brasil, como a professora Therezinha de Castro e o embaixador João Frank da Costa, encontraram no deputado apoio para defender tal pauta. A professora possuía papel ativo na defesa da importância estratégica da Amazônia e dos direitos brasileiros pela Antártica. Foi autora do livro seminal “Rumo à Antártica” e desenvolveu a importante Teoria da Defrontação, divulgada na Revista do Clube Militar, que advogava a importância político-estratégica do continente para o Brasil e a legitimidade do país de reivindicar seus direitos sobre o continente (IBGE 2008). A essência da Teoria da Defrontação era de que “os Estados que devem ter soberania sobre determinado espaço na Antártica são aqueles

que são defrontantes do Hemisfério Sul” (Câmara; Melo 2018), garantindo ao Brasil uma área de cerca de 500.000 km² da região. Therezinha de Castro defendia, portanto, que o critério geográfico e a localização dos estados deveriam ser o ponto definidor da ocupação do continente.

Com o debate ganhando mais força, a questão antártica começou a ser considerada com mais atenção e, em 1972, foi criado o Instituto Brasileiro de Estudos Antárticos (IBEA) no Rio de Janeiro com o objetivo central de concretizar a primeira expedição antártica brasileira de caráter científico (Mattos 2014). No entanto, os interesses do Brasil na Antártica só foram expressamente oficializados a partir de 1973, quando a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que permitia ao Executivo fornecer apoio logístico para a planejada expedição brasileira à Antártica (IBGE 2008). Em 1975, o Brasil tornou-se signatário do Tratado da Antártica, e em 28 de outubro de 1976, o governo brasileiro aprovou as diretrizes gerais para a Política Nacional para Assuntos Antárticos - POLANTAR, com o intuito de preparar o país para participar ativamente nos fóruns especializados em questões antárticas. Então, em 1983, em um contexto de política externa de maior participação em regimes internacionais (Teixeira 2022), o Brasil foi aceito como membro consultivo do Tratado, após enviar sua primeira expedição científica à Antártica em janeiro do mesmo ano, a bordo do navio “Barão de Teffé” e do Navio Oceanográfico (NOc) “Professor Wladimir Besnard”, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, caracterizando-se como um ponto de inflexão na participação brasileira em assuntos antárticos junto à comunidade internacional. Essa inclusão no corpo consultivo do Tratado permitiu ao Brasil participar das discussões de revisão do Tratado em 1991.

A década de 1970 e o governo militar do general Ernesto Geisel representaram um período de mudanças consideráveis na diplomacia brasileira. Após um período de desenvolvimento da Política Externa Independente e uma aproximação do movimento dos países não alinhados na década de 1960, a década seguinte presenciava um movimento pendular, ora de aproximação, ora de distanciamento com o “aliado especial” que eram os Estados Unidos. A era Geisel representou um momento de retomada do Universalismo caracterizado por um pragmatismo na política externa impulsionado pelo projeto de desenvolvimento nacional. Marcou o momento da política externa denominada como Pragmatismo Responsável e Ecumênico. É nesse contexto que o Brasil inicia sua aproximação da Antártica.

A implementação do PROANTAR se viu postergada por uma série de fatores. Os altos custos do programa antártico e as tensões diplomáticas existentes entre Brasil e Argentina exigiam cautela no decorrer do processo, uma vez que desconfianças por parte do país vizinho frearam o início das atividades do programa. Mesmo após a adesão do Brasil ao STA, a discussão sobre a exploração de recursos naturais no continente nas Reuniões Consultivas do Tratado da Antártica (ATCMs) reacenderam o discurso territorialista no Congresso Nacional, assim como o receio diplomático das intenções brasileiras sobre os territórios disputados. Posteriormente, mesmo a localização da estação brasileira foi motivo de incertezas, visto que se temia a interpretação equivocada de uma suposta “preparação para uma reivindicação” (Ferreira 2009) por parte do Brasil, sendo sugerido um local fora da área disputada por Argentina, Chile e Reino Unido para a construção. A sugestão foi descartada à luz do Tratado, que não admite a reivindicação de soberania ou atividades que

venham a ser motivo para modificação do *status quo* do Tratado.

O PROANTAR, projeto científico mais duradouro do Brasil, é criado a partir do decreto nº 86.829 e 86.830, publicado em 12 de janeiro de 1982 sob os auspícios da Comissão Nacional para Assuntos Antárticos e é designado à Comissão Interministerial de Recursos do Mar (CIRM). A iniciativa visa a apoiar pesquisas em várias áreas do conhecimento, abarcando questões ambientais, climáticas, médicas e tecnológicas do continente antártico. Esse é um ano-chave para o Brasil, pois é quando realiza sua primeira expedição oficial, a fim de realizar o levantamento geográfico para construção da sua estação.

Em 1983, ano seguinte à instituição do PROANTAR, foi determinada a aceitação do país como membro consultivo do Sistema do Tratado Antártico com direito a voto nas decisões sobre o continente antártico. A primeira expedição científica brasileira realizada possuía caráter estritamente político, buscando sedimentar sua influência e domínio com a instalação de uma estação de pesquisa — projeto territorial do Brasil naquele continente. Esse objetivo foi alcançado em 1984, quando, na ilha Rei George, arquipélago das Shetland do Sul, foi instalada a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), a mais importante e completa estação brasileira no continente. Para a maioria dos Estados-signatários, a instalação de uma base no continente, representou o início de um projeto mais geopolítico do que científico, com uma premissa econômico-territorial, com a possibilidade de exploração dos recursos naturais da região. A partir do Protocolo de Madri, em vigor a partir de 1998, uma nova ordem de caráter mais científico se instaura na região, proibindo qualquer atividade relacionada aos recursos minerais, exceto aquelas relativas a pesquisas científicas.

No decênio 2013-2022, no qual foram consolidados a ciência antártica nacional e seu reconhecimento internacional pelo aumento da produção científica (Plano Decenal Ciência Antártica 2023-2032), a área geográfica de atuação do PROANTAR foi ampliada, com a instalação de laboratórios automatizados no interior do continente antártico. Atualmente, o plano em vigor (Plano Decenal Ciência Antártica 2023-2032), produzido em 2023 pelo MCTIC, tem como objetivo “promover de forma contínua a ciência de excelência sobre a região Antártica e suas conexões com o oceano Atlântico, a América do Sul e o Ártico” (Plano Decenal Ciência Antártica 2023). O Plano conta com sete programas de ação, priorizando as pesquisas referentes à mitigação das mudanças climáticas e a urgência da crise climática.

A produção científica passível de análise no escopo do PROANTAR é aquela “oriunda dos Grupos de Pesquisa em atuação no Programa” (Nascimento 2007). Em mais de três décadas, o programa apresentou uma média anual de 20 projetos de pesquisa em diversas áreas (oceanografia, biologia, glaciologia, meteorologia etc.) e representa uma iniciativa brasileira extremamente relevante à comunidade científica (IPEA 2018).

No tocante ao volume de publicações, desde o início de sua operação, o PROANTAR consolidou um total de 1242 publicações até 2022, sendo seu ano mais ativo o de 2021 (126 publicações). Destas, apenas 77 são de universidades da região Nordeste (em número de publicações, respectivamente, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade Federal Rural de Pernambuco). Com o maior número de publicações, destacam-se a USP (374), a UFRGS (239) e a UFRJ (141). A partir dos dados expostos, é possível inferir

um cenário de concentração dos recursos destinados à pesquisa antártica do país nas regiões Sul e Sudeste, na qual os investimentos para outras regiões, em especial, as regiões Norte e Nordeste ficam comprometidos ou sequer existem, visto que mesmo dentro das regiões, apenas dois estados aparecem como destaques regionais (Pernambuco e Rio Grande do Norte). Além da assimetria regional, a assimetria de gênero também é evidenciada ao se observar o número de mulheres fazendo pesquisa no continente (Pacheco *et al* 2023). A escassez de registros recentes de estudos sobre a presença de mulheres brasileiras em pesquisas antárticas, abrangendo aquelas envolvidas em OPERANTAR e outras iniciativas, é um ponto sensível e crítico de urgente enfrentamento. A presença masculina na ciência brasileira é predominante, embora as mulheres tenham ganhado cada vez mais espaço na participação de projetos científicos e em cargos de coordenação - um processo gradual, mas em curso. Fazem-se necessárias investigações futuras para obter informações atualizadas sobre esse assunto, pois acredita-se que a participação feminina esteja crescendo, mesmo que gradualmente, seguindo o padrão observado na evolução da participação feminina em outras áreas no Brasil (Pacheco *et al* 2023).

Em consonância com o princípio de cooperação internacional estabelecido tanto na constituição brasileira quanto no STA, há ainda evidências de expressiva colaboração internacional e interinstitucional no contexto das pesquisas brasileiras desenvolvidas na Antártica (CNPq 2022). A principal relação de colaboração entre países acontece entre Brasil (BR) e Estados Unidos (US), seguida pela relação entre Brasil e Grã-Bretanha (GB) e entre Brasil e Chile (CH), mas também acontecendo com países como França, Alemanha, Austrália, Argentina, Espanha, Itália e Portugal. Os pesquisadores brasileiros utilizam o aeródromo e porto chilenos e argentinos para chegarem ao continente antártico. A solidariedade e cooperação internacional também ficaram evidentes por meio da ajuda dedicada aos pesquisadores brasileiros quando a estação nacional pegou fogo em 2012 (Câmara *et al* 2023).

No tocante aos recursos orçamentários do PROANTAR, faz-se necessário destacar a instabilidade na qual se encontram os investimentos destinados ao programa. Diferentes órgãos estão envolvidos na alocação direta de fundos ao programa, para além do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC) e do CNPq, sendo estes a Capes, vinculada ao MEC; a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS); e da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro. De forma mais recente, tais instituições contribuíram diretamente com os investimentos destinados à ciência antártica. O período de maior alocação se deu entre os anos de 2008 e 2009, chegando a casa dos R\$ 71,9 milhões em 2008 - em decorrência da aquisição do Navio Polar Almirante Maximiano (R\$ 71 milhões) e dos equipamentos solicitados para a embarcação em 2009 (R\$ 10 milhões).

Apesar das restrições orçamentárias, o PROANTAR cresceu como programa e sua produção acadêmica se proliferou a partir do final dos anos 90 (Ferreira 2009) em número de teses, instituições comprometidas com o programa e nível de formação dos profissionais envolvidos (Nascimento 2007).

Entre as instituições que mais receberam financiamento do editais relacionados ao PROANTAR ao longo dos anos e também as que mais produziram publicações no âmbito do programa estão a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). No tocante ao número de bolsas recebidas, o eixo sul-sudeste também possui destaque central, sendo os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro os que tiveram o maior número de bolsas recebidas. A região Nordeste foi a menos contemplada com bolsas científicas para a pesquisa antártica, considerando que a região Norte não recebeu bolsa alguma, com apenas 76 bolsas recebidas em comparação a 3306 bolsas para a região Sudeste, 1322 para a região Sul e 92 para a região Centro-Oeste (Araújo *et al* 2024). Um ponto crítico é que as pesquisas do programa ainda contam com participação limitada das Ciências Humanas (Nascimento 2007). Dentre elas, dissertações em número reduzido foram publicadas em áreas como Relações Internacionais, Direito Internacional, Geografia, Psicologia, História e Sociologia.

B. Análise crítica do PROANTAR

Apesar da eficácia das normas do STA, é notória a desconfiança remanescente nas relações entre os países e o Estado brasileiro, que abandonou a Teoria da Defrontação nos anos 1980, e passou a adotar uma postura mais pragmática e objetiva, guiada pelas diretrizes do regime (Ferreira 2009). A partir desse momento, a percepção de que a reivindicação territorial não representava o caminho para a construção de uma presença ativa do Brasil na Antártica fez com que o país pudesse se desenvolver cientificamente em atividades alinhadas às normas previstas pelo STA. Aliava-se o interesse nacional de uma inserção geopolítica e a ocupação de uma posição protagonista de liderança estratégica aos preceitos da *lex specialis antarctica*. Além disso, pode-se observar que outros dois países da América do Sul – Chile e Argentina — têm um engajamento mais antigo no continente do que o Brasil, além de terem reivindicações territoriais. Nesse sentido, é possível apontar tal diferença como potencial fonte de divergências mais profundas entre os países no futuro, inclusive podendo gerar crises de segurança. Tal questão é mais uma justificativa da presença do Brasil na Antártica — além da importância da realização de pesquisas e do meio ambiente —, inclusive considerando que o continente faz parte do entorno estratégico brasileiro, como definido pela Política Nacional de Defesa (PND).

Como bem discutido, os projetos e trabalhos desenvolvidos pelo PROANTAR tem o papel e o poder de incluir estudantes de diversas áreas de cursos de graduação e pós-graduação, o que conseqüentemente reforça a formação de recursos humanos para a ciência brasileira e para o avanço científico-tecnológico do Brasil (Câmara; Rosa 2023, 175). Além disso, a contribuição para a internacionalização da ciência brasileira é uma das características principais das conseqüências geradas pelos projetos do programa, uma vez que, ao realizar parcerias com diferentes países, a troca de conhecimentos, saberes e tecnologias fomenta o desenvolvimento científico antártico do Brasil e projeta-o para o cenário internacional como agente relevante.

A duração do STA e de suas medidas de proteção ao continente é complexa do ponto de vista de sua previsão, uma vez que envolve interesses muitas vezes distintos de países diversos. Nesse sentido, o esforço da conscientização na sociedade sobre a importância da questão antártica faz-se valioso, assim como a necessidade de ser reforçado, tendo o aumento do orçamento federal destinado às atividades do PROANTAR como seu principal objetivo. A manutenção da região antártica como um território voltado à pesquisa e à cooperação internacional é imprescindível ao Brasil. Assim, a expansão da presença brasileira no continente somado ao

desenvolvimento científico de alta qualidade são contribuições essenciais para a continuidade das operações antárticas.

Para Mattos (2014), a iminência de mudanças climáticas e ambientais severas no planeta, assim como o aumento exponencial da população e sua demanda por mais recursos pressiona os países a buscar novas saídas para enfrentar crises. No cenário brasileiro, a carência por minerais estratégicos como o petróleo, o gás natural e a água, não apresenta um quadro tão crítico como em outros países, o que traz a conclusão que o país não terá a necessidade urgente de explorar tais riquezas no continente antártico em um horizonte de tempo próximo (Mattos 2014). Dessa forma, as preocupações ambientais e científicas do país no continente devem prevalecer, assim como a manutenção do Tratado sob o continente, na regulação pelas explorações de recursos naturais.

Apesar dos mais de 40 anos de ciência antártica brasileira e sua crescente importância para o país, seja pelos seus achados para o desenvolvimento científico, seja pelos aspectos geopolíticos fomentados e a internacionalização da ciência brasileira, esta ainda é pouco disseminada para a população geral, incluindo segmentos governantes do país (Câmara; Rosa 2023, 176). Como conseqüência, a falta de recursos torna-se um impasse para pesquisadores. Caso o cenário atual perdure, “o Brasil estará fadado a um preocupante papel secundário dentro do cenário da ciência antártica mundial e sua permanência como membro do conselho consultivo do Tratado Antártico ficará ameaçada” (Câmara; Rosa 2023, 176). A incerteza da disponibilidade orçamentária cria insegurança e gera uma cadeia de conseqüências negativas para a continuidade dos trabalhos desenvolvidos na região. Assim, a formação de novas iniciativas na área torna-se prejudicada, agravada pela falta de bolsas, especialmente em nível de pós-doutorado, e posições permanentes, ocasionando a fuga de cérebros altamente qualificados para outros países e para outras áreas de pesquisa (Câmara; Rosa; Simões 2023, 49). Vale ressaltar que a perda de um pesquisador formado no tema representa um custo adicional ao país, significando o desperdício de todo o recurso investido desde a graduação, passando pelo mestrado até o doutorado em um recorte temporal de, em média, 10 anos (Câmara; Rosa 2023, 176).

O PROANTAR é um programa de interesse nacional, cuja interrupção do financiamento é totalmente indesejável para o progresso de suas atividades. Portanto, fortalecer os investimentos em logística e desenvolvimento científico, buscando garantir uma previsibilidade nos recursos destinados à pesquisa é fundamental para garantir a manutenção do interesse de pesquisadores na pauta e o próprio desenvolvimento de suas atividades. Ademais, é extremamente recomendável a promoção de chamadas públicas regulares para seleção e financiamento dos projetos científicos na região, bem como programas de capacitação de pesquisadores em temas antárticos, para consolidar metas de longo prazo e objetivos científicos alinhados com os propósitos estratégicos de incentivar a presença brasileira na região antártica (Andrade *et al* 2020).

O desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a ciência antártica nacional tem relevância para a projeção do país em seus programas antárticos e para o contínuo fomento da formação de recursos humanos no país, à vista de fortalecer o campo científico nacional. O plano de ação do desenvolvimento de políticas públicas para a área aponta ser necessário uma ação conjunta do CNPq e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com

vistas a promover a continuidade de lançamentos de editais de bolsas de formação dedicadas aos temas polares (Andrade *et al* 2020).

Nesse sentido, nota-se como o elemento científico ocupa um espaço considerável dos significados da Antártica e do seu regime para o Brasil, com a criação de programas e políticas nacionais e a articulação com instituições científicas nacionais, como demonstrado. Também é possível notar a convergência das normas de proteção ambiental — tema que vem ganhando crescente relevância no STA — com a política ambiental do país. Ainda assim, não se pode esquecer que a presença antártica também é importante para fortalecer a posição do país perante a comunidade internacional (Steiner; Moraes; Alves 2023). Como é notável em todo o regime antártico, também a participação do Brasil é motivada por diferentes fatores que são inter-relacionados.

V. A REVISÃO DO REGIME ANTÁRTICO: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

A. O estudo de caso brasileiro: desafios incitados pelo PROANTAR

Ao analisar a adesão do Brasil ao Sistema do Tratado Antártico (STA) por meio da atividade científica produzida pelo Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), alguns pontos sensíveis - em matéria científica, geopolítica, climática e logística - são relevantes para um prospecto adequado da atuação brasileira no Regime. Igualmente importante são questões de ordem normativa e procedimental do próprio STA, que devem ser objeto de reforma nos próximos anos para garantir sua continuidade.

Ao longo dos anos, o fundamento dos interesses da atuação brasileira na Antártica foi remodelado, partindo da reivindicação territorial baseada em noções clássicas de soberania - com influência da Teoria da Defrontação - à produção científica orientada pela proteção ao meio ambiente como princípio fundamental, para que o país tivesse direito à membresia e participação nas reuniões consultivas do STA (Andrade *et al* 2020). Com isso, o PROANTAR passou por um período de inflexão com renovado interesse político, em que o regime molda as expectativas e ações da nação em função de seus princípios e regras. Nesse cenário, o proto-territorialismo brasileiro contribuiu para o envolvimento e a adesão brasileira ao regime, em um momento inicial, mas foi abandonado para dar lugar à participação plena no STA (Ferreira 2009). Dessa forma, a ciência antártica brasileira possui um propósito de existência dual, já que existe como instrumento político particular da agenda diplomática científica, condicionado aos princípios do STA.

No setor estratégico e logístico, a América do Sul dispõe das principais rotas marítimas e aéreas para o acesso ao continente antártico e o Brasil possui a maior costa atlântica do globo, razões essas que levaram a Antártica à inserção no conceito de entorno estratégico nacional pela Política Nacional de Defesa (PND) (Brasil, 2012). A EACF não possui pista de pouso e decolagem para as aeronaves da FAB; por isso, os brasileiros dependem da estação chilena Presidente Eduardo Frei Montalva para realizar transportes pela via aérea, que devem ser priorizados por serem menos custosos que o transporte pela via marítima. Nesse sentido, a América do Sul é uma localidade estratégica pois permite a realização de viagens de ida e volta no mesmo dia. A região também é a mais próxima das que ocorrem missões espaciais, e os dados obtidos sobre ela são de interesse dos

pesquisadores das agências espaciais internacionais (Moraes *et al* 2023).

Ao analisar a destinação orçamentária aos pilares do PROANTAR, é possível constatar que há uma instabilidade no provimento de recursos, o que gera uma falta de previsibilidade e afeta toda a continuidade logística e científica do programa (Andrade *et al* 2020). A maior parte da contribuição advém de investimentos do Ministério da Defesa, alinhados com o propósito logístico do programa, mas que impactam significativamente as habitações humanas e a produção científica realizada ao serem responsáveis pela organização da infraestrutura.

Reflexões cosmopolíticas sobre a colonialidade austral vivenciada nas habitações, navios, acampamentos e estações na Antártica também suscitam um redirecionamento do foco para sistemas tecnogênicos - que analisam as relações transformadoras entre o meio ambiente e a atividade humana - para que seja de interesse das diferenças ciências, de modo a aumentar a produção científica alinhada com o viés antropológico, em razão da lacuna da produção de pesquisa nas ciências humanas, sociais e aplicadas. Como ponto positivo, a pesquisa brasileira é pioneira em colocar, objetivamente, a realização de pesquisas etnográficas como exercício necessário de política pública (Assis *et al* 2023). Para além do implemento nas ciências humanas, é necessário ampliar o campo de pesquisa das ciências naturais para as áreas da saúde como medicina, psicologia e fisiologia humana em ambientes extremos, já que podem aumentar a eficácia na organização nutricional, na formulação de vestimentas e na arquitetura das estações de trabalho de pesquisadores, militares, marinheiros e outros profissionais (Moraes *et al* 2023, 241). Outros diálogos interdisciplinares podem ocorrer no campo da psicologia, já que se acredita que pesquisas na área podem otimizar as condições de atividade e permanência humana no continente (Barros-Delben *et al* 2023, 262). Tais pontos não possuem prospecto de aplicação prática pelo regimento do PROANTAR - em razão da capacidade de suporte logístico brasileiro - mas o avanço de estudos interinstitucionais é um horizonte fértil para a produção científica nacional.

Os estudos sobre mudanças climáticas na Antártica são relevantes à comunidade global em virtude de suas condições de pesquisa únicas: nenhuma previsão meteorológica de longo prazo pode ser feita sem dados da Antártica (Ferreira, 2009), seu manto de gelo regula o clima mundial e os impactos do derretimento das calotas polares serão desastrosos. A importância no contexto sul americano e brasileiro se dá pela proximidade física entre os dois continentes que resulta na influência mútua, principalmente pelas massas de ar correntes na região (Andrade *et al*, 2020). Márcia Loureiro, Presidente da FUNAG, afirma: “A capacidade de previsão do tempo e os estudos climáticos são vitais para a segurança alimentar da população brasileira, para o agronegócio, bem como para o enfrentamento de desastres naturais”.

O Brasil, enquanto membro consultivo do STA, possui uma constante deficiência de posicionamento político que contrasta com o seu comprometimento normativo. Com exceção da Argentina, o Brasil é o único país examinado a ter assinado todos os instrumentos em vigor (Andrade *et al*, 2020). Nas instruções enviadas à Missão do Brasil junto às Nações Unidas, o país foi orientado a seguir posições dominantes e não procurar destaque nas negociações, o que resultou no apoio nacional à exclusão da África do Sul do STA em razão do apartheid. Nas negociações do CRAMRA, o status brasileiro de país em desenvolvimento o fez não

participar da formulação da convenção, sendo necessário um trabalho compensatório de coleta de informações para sanar a desvantagem informacional. Nesse contexto, o país apenas pôde manifestar, objetivamente, o meio ambiente como sua diretriz política (Ferreira, 2009). Nesta toada, o discurso brasileiro nos fóruns internacionais se encontra em conformidade com o das outras Partes Consultivas, mas, por vezes, esteve em contradição com seu posicionamento em outros foros internacionais. A política externa de retomada atual enseja uma postura cada vez mais ativa e coerente com os princípios que caracterizam o país.

Em vista das questões críticas supracitadas, algumas recomendações abrem alas para uma reanálise do PROANTAR: a introdução de estações internacionais e a participação brasileira nelas (Elzinga 2011), a valorização e o fortalecimento da atuação das Forças Armadas Brasileiras - Marinha e FAB - na operacionalização logística do Programa; o direcionamento de investimentos e políticas públicas voltadas à geração de segurança na atuação do PROANTAR com a tutela de assuntos estratégicos, relativos ao protagonismo nacional, bem como assegurar uma produção tecnológica e científica representativa do continente antártico nas ciências humanas e naturais (Steiner; Moraes; Alves 2023, 56).

B. Desafios contemporâneos ao regime antártico

Como já visto, o Tratado preceitua que nenhum país possui porção da Antártica, bem como fornece um tripé de paz, liberdade científica e proteção ambiental na Antártica. Isso deve ser celebrado por estimular uma nova formação institucional no SI. Ao mesmo tempo, não resolve problemas administrativos e gerenciais resultantes da redução do isolamento da região para uma crescente confluência de contextos políticos, científicos, comerciais, culturais e ambientais (Dodds 2010). Complementarmente, questões práticas de reivindicação e domínio dos territórios em áreas estratégicas, utilização de recursos minerais, questões econômicas não declaradas e tensões com regimes jurídicos concorrentes permanecem.

No tocante à revisão do regime, existem problemáticas normativas e procedimentais de algumas ordens: matérias ausentes na regulamentação, lacunas em cláusulas existentes e deficiências procedimentais que resultam num arranjo regulamentário lacônico e discricionário aos interesses das memórias mais influentes na política internacional e, por consequência, no STA. As questões Antárticas foram removidas da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2005, restando o regime como uma expressão dos países desenvolvidos e com possibilidade de investimento de recursos em ciência. Essa exigência exclui mais de 140 nações e, especialmente, países oriundos da África e do Oriente Médio, regiões sub representados na membresia consultiva (Brady 2012).

Desde meados de 1990 até o início do século XXI, a região passou por uma transição no que tange à finalidade das atividades presentes, antes estritamente correspondentes aos preceitos científicos por meio de programas antárticos de diversos países a uma região onde as atividades turísticas e comerciais estão se tornando usuais (Hemmings 2009). Isto posto, lacunas relacionadas à atividades econômicas ilegais e não declaradas correntes na região antártica resultam de dinâmicas retóricas dentro da própria redação do tratado e de instrumentos normativos associados que não respondem às novas demandas institucionais na região. A proibição taxativa à atividade econômica antártica não é suficiente para suprimir

todas as suas possibilidades de manifestação, já que o turismo, a pesca, a atividade baleeira, e a bioprospecção ocorrem na região e não há uma fiscalização regular e vinculante quanto a isso no STA.

O aumento da atividade humana no continente advém da crescente atividade turística - principal desenvolvimento comercial da região - em contraste com a estagnação do número de cientistas alocados em solo antártico. O monitoramento do turismo é incipiente e se dá por um misto de instrumentos normativos - Medidas, Requerimentos e Protocolos - e pela atuação voluntária da Associação Internacional de Operadores Turísticos na Antártica, que promove o turismo ambientalmente responsável.

No tocante à pescaria, o instrumento associado - CCAMLR - dispõe superficialmente sobre o assunto ao pressupor uma “utilização racional dos recursos antárticos marinhos” e coexiste com outros regimes jurídicos responsáveis pela pesca da região, como a Convenção para a Conservação do Atum Azul do Sul de 1993 (Hemmings 2006). Isto resulta na ausência de um mecanismo eficaz de inspeções e dá margens à pesca além dos limites estipulados (Ferreira 2009). Assim, a pesca ilegal, não regulamentada e não declarada (INN) tem crescido exponencialmente no oceano Antártico em razão do colapso de outras zonas pesqueiras ao redor do mundo, com a captura ilegal de espécies locais. Esse aumento gera uma preocupação relativa à diminuição expressiva dessas unidades populacionais pretendidas e não pretendidas, como a captura acidental de aves marinhas.

A atividade baleeira é tratada pela Comissão Baleeira Internacional. Mesmo sendo um tema interesse do STA, percebe-se que não são feitas considerações explícitas sobre a caça às baleias (Rothwell *et al* 2009) para não trazer à superfície mais uma questão problemática no Sistema e manter o seu status pacífico em voga. Como resultado da sobreposição de regimes jurídicos, emerge a necessidade de conciliação com regimes tais quais o Tratado, o Direito do Mar e a instituição de Estados costeiros (Dodds 2010).

Tratativas sobre uso de recursos minerais representam o primeiro colapso institucional do STA, haja vista as falhas tentativas de acomodar interesses de países territorialistas, não territorialistas e em desenvolvimento envolvendo a CRAMRA — instrumento que viria a regular as atividades com recursos minerais na Antártica — substituída pelo Protocolo de Madri, como discutido anteriormente. Nesse âmbito, pode-se notar a influência política crescente de Organizações Não Governamentais e epistêmicas - como Greenpeace, Coalizão da Antártica e do Oceano Austral (ASOC) e Comitê Científico para Pesquisa Antártica (SCAR), uma vez que a exploração não-científica é proibida de modo taxativo, mas a exploração geológica e geofísica declarada como investigação científica é permitida no continente. Vale notar, como destaca Ferreira (2009), a importância desses grupos na influência de processos de tomada de decisão da Austrália e da França, que deixaram a CRAMRA e, assim, impediram a sua entrada em vigor. A influência desses agentes abre caminho para a mudança institucional que incluiu a moratória sobre exploração de recursos sob o argumento de proteção ambiental.

A bioprospecção é um tema complexo presente nas agendas das ATCMs e se refere à procura, extração e testagem de compostos bioquímicos de organismos vivos com aplicações comerciais e industriais, razão pela qual os governos maximizam os investimentos em pesquisas científicas (Herber, 2006). Esse incentivo pode resultar em um condicionamento da livre troca de informações de

pesquisa por razões comerciais e pressões governamentais, já que a discussão da aplicação de patentes a organismos encontrados na natureza é uma problemática jurídica em diversos países. De forma análoga, a extração dessas amostras da Antártica podem ter impactos ambientais relevantes ou mesmo ser incompatíveis com o STA (Ferreira, 2009). O alto potencial de prospecção nos oceanos antárticos também pode gerar um conflito com a parte XIII da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Dessa forma, é necessário um aprofundamento e, possivelmente, a criação de um regime específico no tema, com um papel crescente do CEP na formulação da agenda.

Nesse cenário, Hemmings (2009) conclui que a aparente calma do STA disfarça uma instabilidade ecológica e geopolítica significativa. Desde 1990, há um hiato corrente no desenvolvimento do sistema que contrasta com o crescimento da atividade humana no continente. Isso pode levar à introdução e fixação de espécies e doenças estrangeiras, resultando numa consequente redução da resiliência de ecossistemas nativos (Convey, Hughes e Tin 2012). Complementarmente, algumas negociações só foram possíveis com a desmilitarização e o afastamento da questão territorial, demonstrado que todo o regime está sustentado no delicado equilíbrio de interesses do artigo IV (Ferreira 2009). É provável que, nos moldes tradicionais de soberania, a questão não tenha definição pacífica, estando a manufatura das reivindicações territoriais coadunadas ao seu não reconhecimento. Os artigos IV e VII do Tratado constituem um permanente véu da incerteza, onde as partes não possuem a habilidade de antever o impacto de seus arranjos institucionais a longo prazo, levando a uma flexibilização de interesses e à vácuos jurídicos decorrentes de questões não declaradas (Ferreira 2009).

É válido salientar que, embora o número absoluto de visitantes seja pequeno, a Antártica é o mais recente continente em matéria de interferência humana, e a concentração da atividade biológica nativa ocorre nas áreas costeiras, o que resulta num conflito entre os ecossistemas locais e os humanos que os visitam (Kerry 2009).

Diante dos pontos sensíveis e desafios sistematizados nesta seção, uma remodelação na infraestrutura do STA pode ocorrer por meio das seguintes recomendações. Inicialmente, a busca pela integração internacional efetiva com a criação de estações internacionais com pluralidade de países e origens culturais e que não esteja determinada fundamentalmente em potencialidade de investimento econômico (Elzinga 2011). Em seguida, a intensificação de trabalho no âmbito da fiscalização e responsabilização na adesão ao tratado em vista do seu caráter ambiental: os países que mais contribuem para as mudanças climáticas e não alteram as políticas domésticas - como as estipuladas no Acordo de Paris - não deveriam ser autorizados, pelo menos em um período probatório de incentivo, a participar da tomada de decisões no STA (Cohen 2011). Finalmente, a colaboração com a ONU para uma mudança da política atual no SI de não interferência internacional como a inclusão de observadores e especialistas nas sessões consultivas do Tratado, como também de trazer mais publicidade às sessões, por meio do abandono à exigência de atividades científicas (Cohen 2011), sendo a eliminação do fator de escassez um redutor significativo do uso dual da ciência. Nesta toada, assegurar a governança internacional da antártica através de “transparência, contestabilidade, revisibilidade” e diversidade (Yermakova 2021, 353) encontra obstáculos ao se debruçar diante do processo decisório baseado em consenso. A sua alteração procedimental para a votação majoritária poderia ser uma

ferramenta possível e necessária para o afastamento da lentidão processual corrente no STA (Bastmeijer 2020). Finalmente, a resolução definitiva de questões “congeladas” poderia trazer estabilidade permanente à região.

Tais mudanças são difíceis por questões políticas externas e antecedentes à concepção do STA, relacionadas com questões econômicas e reivindicações territoriais, propositalmente lacônicas e não declaradas na regulamentação do Tratado a fim de manter o seu status pacífico e condicionar a análise de sua efetividade às questões declaradas e explicitamente normatizadas.

Mesmo diante das problemáticas supracitadas, é improvável que o STA desapareça. Entretanto, deverá ser progressivamente desafiado por novos eventos e processos. Por tais razões, as transformações são de extrema importância à garantia de condições ambientais para a prosperidade ambiental - climática e biológica - antártica e mundial.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria da defrontação, concebida pela historiadora e geógrafa Therezinha de Castro, teve um papel importante ao impulsionar o Brasil rumo à Antártica na década de 1970. Em contraste com o regime estruturado a partir do Tratado da Antártica, que caracteriza o continente como um espaço de domínio público, consagrado à paz e à ciência, a teoria estabelecia critérios geopolíticos clássicos como parâmetros de ocupação daquele espaço. Considerando a experiência brasileira, esse artigo desvelou os múltiplos sentidos do regime antártico, testando a premissa de que o desenvolvimento científico seja o principal e exclusivo vetor das atividades realizadas no continente polar. Utilizando o método de *process tracing*, foram coletadas evidências em cada uma das seções anteriores deste artigo para identificar os interesses e a natureza das atividades desenvolvidas nos mais de 60 anos de existência do Sistema do Tratado Antártico.

Por um lado, algumas evidências atestam senão a exclusividade, ao menos a primazia da ciência em orientar a estrutura normativa e institucional, a ocupação e as atividades desenvolvidas no continente. Inicialmente, o Tratado da Antártica estabelece formalmente, em sua primeira parte, que a finalidade do regime ali instituído é pacífica, apoiada na liberdade de pesquisa científica e na cooperação internacional (artigos I e II). Com a instituição do Protocolo de Madri (1991) junta-se a essa tríade, de maneira fortalecida, o eixo da preservação ambiental. O desenvolvimento de atividades científicas é uma exigência para fincar bases territoriais na região e para assumir uma participação privilegiada no regime, com assento em reuniões consultivas e com direito à voto. Por essa razão, é um dos poucos exemplos de regime transnacional com um acoplamento estrutural significativo entre direito, política e ciência. Além disso, o vetor científico permitiu uma desmilitarização ofensiva da região, além do estabelecimento de pontes cognitivas com normas de outros regimes, como os formados pelo direito do mar, pelo direito ambiental e pelo direito internacional dos direitos humanos, auspiciado pela ONU. Diante da fragmentação do direito internacional, a primazia da ciência permitiu um alto grau de convergência entre diferentes sistemas normativos (inclusive domésticos) sob os preceitos de uma incipiente *lex specialis antartica*. Essa convergência é notável em relação ao caso brasileiro, cuja constituição defende, em consonância com o regime antártico, valores como a defesa da paz, a solução

pacífica de conflitos, a cooperação internacional, a ciência, os direitos humanos e a preservação ambiental.

Institucionalmente, o regime também apresenta evidências de seu êxito. O sucesso das reuniões consultivas periódicas, que ocorrem regularmente desde 1961, evitou a convocação de uma conferência de revisão ou a realização de alterações estruturais. Além disso, as recomendações estabelecidas pelas partes destas reuniões têm um alto nível de eficácia, com taxas de implementação superiores a 90%. O interesse de novos estados em integrarem o Sistema também é um indicativo de seu bom funcionamento.

De maneira geral, o regime tem-se mostrado exitoso por conseguir manter a paz na região, além de fomentar a cooperação e facilitar a pesquisa científica. Suas realizações também se refletem nas gestões ambiental e de recursos vivos e não vivos. O desenvolvimento e os resultados do PROANTAR reforçam esse sucesso.

Por outro lado, o domínio da ciência é consistentemente tensionado pela prática e interesses dos Estados. Além disso, assimetrias geopolíticas e econômicas são reproduzidas no contexto do continente. Estados que têm potencial intelectual e científico, mas não conseguem investir financeiramente no continente, são, de certa forma, excluídos do regime. Formalmente, alguns artigos do Tratado da Antártica salvaguardam a manutenção de “direitos previamente invocados” e “pretensão de soberanias territoriais” (artigos IV e IX). Essas previsões positivaram reivindicações territoriais e a legitimidade de interesses econômicos e estratégicos, dotando-as de certo grau de legitimidade. Evidenciam que, seja no âmbito normativo ou político, algumas tensões fundamentais não foram resolvidas, mas simplesmente “congeladas”. Além disso, a presença de uma linguagem ambígua na definição de certas regras, a autonomia do sistema em relação a foros multilaterais como a ONU e a existência de tratativas individuais também atestam a existência de riscos iminentes à conformação atual do regime.

Outra evidência de que a ciência não ocuparia um papel privilegiado está relacionada com o poder de tomada de decisões. O Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica não faz parte diretamente do Sistema e a comunidade científica e os pesquisadores não têm a palavra final no regime. Obedecendo um modelo clássico de governança, diplomatas, militares e representantes do estado permanecem com o monopólio do poder. Percebe-se, portanto, uma dependência da comunidade científica em relação à tomada de decisões dos Estados. Finalmente, a hesitação em caracterizar a Antártica definitivamente e indubitavelmente como patrimônio comum da humanidade também demonstram como interesses soberanos ainda têm força diante de reivindicações coletivas da sociedade internacional.

Ao analisar as evidências apresentadas anteriormente, percebe-se que o desenvolvimento científico não é um vetor exclusivo das atividades realizadas no continente polar. Em paralelo ao desenvolvimento de pesquisas, atividades com fins econômicos não declaradas se desenvolvem no continente. Sob a fachada da ciência, alguns interesses permanecem enraizando-se e expandindo-se de maneira velada. Podem, portanto, emergir rupturas em momentos de revisão das bases constitutivas do regime ou de flexibilização de mudanças normativas como, por exemplo, com o abandono do veto para decisões. Embora o regime antártico reúna características únicas consubstanciando um espaço de uso coletivo, desmilitarizado, sem fins econômicos e tracionado pelo vetor da ciência e do desenvolvimento sustentável, trata-se de um regime híbrido, operando na

fronteira da ciência e da geopolítica. Analisadas as evidências apresentadas anteriormente, percebe-se que o desenvolvimento científico não é o vetor exclusivo das atividades realizadas no continente polar. Ou seja, em paralelo ao desenvolvimento de pesquisas sob o manto científico, atividades não declaradas com fins econômicos se desenvolvem no continente. Por essa razão, propomos, de maneira original, como conceito articulador do regime normativo do continente a “teoria da defrontação científica”. A permanência semântica de defrontação demonstra que conceitos geopolíticos clássicos associados ao territorialismo, à soberania e ao interesse nacional permanecem presentes no continente, ainda que de maneira velada. A adição do termo “científica” demonstra que, atualmente, a inserção internacional dos estados requer um deslocamento em direção a outras fronteiras associadas à ciência e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Embora não se possa observar uma exclusividade da ciência, esse sistema estabeleceu condições para que os países operem a partir de seus limites. De maneira reveladora, os Estados que têm soberania seja sobre o território seja sobre o regime antártico são aqueles defrontantes da ciência. Nesse sentido, o caráter dual de fazer pesquisa na Antártica é bem expresso pela afirmação de que cientistas podem ser importantes ferramentas geopolíticas. Comunidades de prática e consórcios epistêmicos, aliados a uma certa diplomacia da ciência são articuladores do regime polissêmico erigido no continente, sem que interesses clássicos tenham sido totalmente extirpados. Neste regime, as dimensões científica, estratégica e ambiental se equilibram sob a regência da tríade paz-pesquisa-cooperação.

Considerando o robusto arcabouço institucional e normativo do STA bem como esse novo imperativo da defrontação científica, o desafio está em entender como o regime conciliará novos dilemas em um “horizonte político incerto”. Pontos sensíveis têm surgido a partir de antinomias do direito internacional e da governança global, de novas ameaças como as mudanças climáticas, interesses econômicos e o turismo crescente em águas próximas. Além disso, a própria estrutura da ciência tem sido pressionada a diminuir assimetrias regionais, de gênero e entre campos epistêmicos. A manutenção da autonomia e da integridade deste regime dependem, portanto, da identificação de seus valores essenciais em meio aos múltiplos significados que têm sido desvelados ao longo dos últimos anos.

VIII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Marília Santos de Carvalho: Realizou revisão de literatura detalhada sobre todos os assuntos abordados no artigo, dedicando-se à coleta de dados, análise e interpretação destes. Por conseguinte, contribuiu ativamente para a construção e revisão da seção IV do manuscrito.

Pedro Henrique dos Santos Silva: Contribuiu com as reuniões de concepção e desenho da pesquisa e com a revisão de literatura, análise e interpretação de dados e elaboração da seção III do manuscrito.

Ana Beatriz Cavalcanti Mendes de Sáles: Contribuiu para delimitação temática da pesquisa, realizou revisão de literatura sobre temas tratados no artigo, adquirindo e interpretando dados. Participou da escrita e revisão do manuscrito, com ênfase na seção VI, acrescentando comentários e modificações adicionais nas demais seções.

João Vitor Sales Zaidan: Participou da concepção e desenho da pesquisa, com contribuições para a delimitação do escopo, problema e marco teórico a ser utilizado.

Adicionalmente, realizou revisão extensiva da literatura sobre todos os temas tratados no artigo, trabalhando na aquisição de dados, realizando a sua análise e interpretação. Participou, por conseguinte, da elaboração e da revisão do manuscrito, com ênfase na redação das seções II e III e na escrita de comentários e às demais. Impulsionou o trabalho em equipe, dando constantes sugestões de literatura aos demais autores.

Carina Rodrigues de Araújo Calabria: Estruturou a concepção e desenho da pesquisa de maneira colaborativa, liderando a definição de seções, a divisão de trabalho, a metodologia a ser adotada, e a determinação do objetivo geral e objetivos específicos. Organizou vários encontros, desde o mês de novembro de 2023, para a discussão e apresentação de resultados de pesquisa. Realizou revisão de literatura abrangente, definindo a base teórica a ser utilizada no artigo (com grande contribuição do quarto autor) e complementando a revisão de literatura de cada seção. Elaborou a introdução e as considerações finais, bem como os primeiros parágrafos e alguns acréscimos em uma das seções. Realizou a revisão intelectual de todas as seções do manuscrito e durante as reuniões da equipe, promoveu a análise e interpretação de dados de maneira colaborativa.

Referências

- Adler, Emanuel. "The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control". *International Organization* 46, nº 1 (1992): 101–45. <https://doi.org/10.1017/S0020818300001466>.
- Andrade, Israel De Oliveira, Leonardo Faria De Mattos, Andrea Cancela Da Cruz-Kaled, e Giovanni Roriz Lyra Hillebrand. "DP 0251 - Brazil in Antarctica: The Scientific and Geopolitical Importance of PROANTAR in the Brazilian Strategic Surrounding Area". *Discussion Paper*, 12 de agosto de 2020, 1–51. <https://doi.org/10.38116/dp251>.
- Araújo, Paula Carina De, et al. "Análise da produção científica do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)". Em *Questão*, vol. 30, 2024, p. e-129562. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1590/1808-5245.30.129562>.
- Assis, Luís G. R. de; Rial, Carmen; Agostinho, Denise P; Barbosa, João P. "Etnografias da Antártica doze anos depois: uma (nova) agenda" em *Por que o Brasil investe e deveria continuar investindo em pesquisas no continente gelado? Uma perspectiva das Relações Internacionais*, 136-212. Teresina, UFPI. 2023. https://www.researchgate.net/publication/377590933_Por_que_o_Brasil_investe_e_deveria_continuar_investindo_em_pesquisas_no_continente_gelado_Uma_perspectiva_das_Relacoes_Internacionais.
- Barros-Delben, Paola; Quinteiro, Pedro M; Rovella, Bianca; Cruz, Roberto M. "A Psicologia Polar Brasileira: diálogos internacionais e interdisciplinares" em *Por que o Brasil investe e deveria continuar investindo em pesquisas no continente gelado? Uma perspectiva das Relações Internacionais*, 248-267. Teresina, UFPI. 2023. https://www.researchgate.net/publication/377590933_Por_que_o_Brasil_investe_e_deveria_continuar_investindo_em_pesquisas_no_continente_gelado_Uma_perspectiva_das_Relacoes_Internacionais.
- Bastmeijer, K. "Strategic Approaches to Antarctic Protection." In 13th Polar Law Symposium, Kobe, Japan, Online 2020.
- Bento, Leonardo Rocha, Bruno Rolim e Leonardo Steil. "Antártida". *Repositório Evolutivo de Política Internacional*, 2023. <https://repi-cacd.notion.site/Anta-rtida-2902980c4c0a4a6691086e01180dea3f>.
- Bond, Isabelle, e James Mortensen. "The Changing Value of Antarctica to Australia's Security Policy". *Australian Journal of International Affairs* 77, nº 3 (4 de maio de 2023): 299–316. <https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2216139>.
- Brady, Anne-Marie. "Opinion: Democratising Antarctic Governance". *The Polar Journal*, vol. 2, nº 2, dezembro de 2012, p. 451–61. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1080/2154896X.2012.746570>.
- Brasil. 1975. "Decreto nº 75.963". Promulga o Tratado da Antártida. *Diário Oficial da União*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75963.htm.
- Brasil. 2012. "Política Nacional de Defesa: Estratégia Nacional de Defesa". Brasília, Ministério da Defesa, 2012. <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/2012/mes07/end.pdf>.
- Câmara, Paulo Eduardo A.S; Melo, Renato Batista. Brasil na Antártica, os próximos 30 anos. *Revista da Escola Superior de Guerra*. V 33, n. 68 (2018): 64-81. <https://doi.org/10.47240/revistadaesg.v33i68.982>
- Câmara, Paulo E.A.S; Rosa, Luiz Henrique. 2023. "A ciência brasileira no âmbito do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR): 40 anos de ciência como ferramenta geopolítica bem-sucedida". Em *O Sistema do Tratado da Antártica (Volume III: Estudos Antárticos: Dimensão Humana, Ciência e Geopolítica)*, 33-64. Brasília: Funag. <https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-1252>
- Câmara, Paulo E.A.S; Rosa, Luiz Henrique; Simões, Jefferson Cardia. 2023. "Um olhar sobre os fatores humanos nas operações antárticas: histórias não contadas". Em *O Sistema do Tratado da Antártica (Volume III: Estudos Antárticos: Dimensão Humana, Ciência e Geopolítica)*, 33-64. Brasília: Funag. <https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-1252>
- Cardone, Ignacio Javier. "A Continent for Peace and Science: Antarctic Science and International Politics from the 6th International Geographical Congress to the Antarctic Treaty (1895-1959)". Doutorado em Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, 2019. <https://doi.org/10.11606/T.101.2019.tde-16082019-164433>.

- Cunha, Gustavo Pazinato; Abrantes, Sidnei da Costa; Queiroz, Fábio Albergaria. 2023. “O Sistema do Tratado da Antártica à luz da abordagem conceitual dos Regimes Internacionais: formalidade normativa e convergência de expectativas”. Em *O Sistema do Tratado da Antártica (Volume III: Estudos Antárticos: Dimensão Humana, Ciência e Geopolítica)*, 65-96. Brasília: Funag. <https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-1252>
- Cohen, Harlan. *Public Participation in Antarctica: The Role of Nongovernmental and Intergovernmental Organizations*. 2011. repository.si.edu, <http://repository.si.edu/xmlui/handle/10088/16184>.
- Collier, David. “Understanding Process Tracing”. *PS: Political Science & Politics* 44, nº 4 (2011): 823–830. <https://doi.org/10.1017/S1049096511001429>.
- Convey, Peter, et al. “Continental Governance and Environmental Management Mechanisms under the Antarctic Treaty System: Sufficient for the Biodiversity Challenges of This Century?”. *Biodiversity*, vol. 13, nº 3–4, setembro de 2012, p. 234–48. *DOI.org (Crossref)*, <https://doi.org/10.1080/14888386.2012.703551>.
- Dodds, Klaus. “Governing Antarctica: Contemporary Challenges and the Enduring Legacy of the 1959 Antarctic Treaty”. *Global Policy*, vol. 1, nº 1, janeiro de 2010, p. 108–15. *DOI.org (Crossref)*, <https://doi.org/10.1111/j.1758-5899.2009.00006.x>.
- Dodds, Klaus, Alan D. Hemmings. “Britain and the British Antarctic Territory in the Wider Geopolitics of the Antarctic and the Southern Ocean”. *International Affairs* 89, nº 6 (novembro de 2013): 1429–44. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12082>.
- Elzinga, Aant. “Origin and Limitations of the Antarctic Treaty”. *Science Diplomacy: Antarctica, Science, and the Governance of International Spaces*, Smithsonian Institution Scholarly Press, 2011, p. 59-67. <https://doi.org/10.5479/si.9781935623069.59>
- Ergüven, Nasih Sarp, Burcu Ozsoy, Sinan YiRmiBeşoğlu, e Özgün Oktar. “Regulation of Mineral Resource Activities in Antarctica”. *International Journal of Environment and Geoinformatics* 9, nº 2 (2 de junho de 2022): 81–86. <https://doi.org/10.30897/ijegeo.907991>.
- Ferreira, Felipe Rodrigues Gomes. *O Sistema do Tratado da Antártica: evolução do regime e seu impacto na política externa brasileira*. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-375-sistema_do_tratado_da_antartica_evolucao_do_regime_e_seu_impacto_na_politica_externa_brasileira_o.
- Galindo, George. “A Construção do Direito Internacional Público pelas Constituições Brasileiras”. *Caderno de Política Exterior* 8, nº 11 (30 de novembro de 2022): 101–26. <https://doi.org/10.61623/cpe.v8n11.a06>.
- Gandra, Rogério M, e Jefferson Córdia Simões. “Dialética Científico-Ambiental na Geopolítica Antártica: repercussão no Programa Antártico Brasileiro”. *Revista Geonorte* 4, nº 12 (2013): 434–47.
- Gonçalves, Veronica K., e Leo Evandro Figueiredo Dos Santos. “O Sistema do Tratado da Antártica e a Organização Marítima Internacional: interações institucionais”. *Meridiano 47 - Journal of Global Studies* 23 (22 de maio de 2023). <https://doi.org/10.20889/M47e23005>.
- Haas, Peter M. “Introduction: epistemic communities and international policy coordination”. *International Organization* 46, nº 1 (1992): 1–35.
- Hall, Robert. “International regime formation and leadership: the origins of the Antarctic treaty”. Tese de Doutorado em Ciência Política, Universidade da Tasmânia, 1994. https://figshare.utas.edu.au/articles/the_sisis/International_regime_formation_and_leadership_the_origins_of_the_Antarctic_treaty/23211503/1.
- Haward, Marcus. “Contemporary Challenges to the Antarctic Treaty and Antarctic Treaty System: Australian Interests, Interplay and the Evolution of a Regime Complex”. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs* 9, nº 1 (2 de janeiro de 2017): 21–24. <https://doi.org/10.1080/18366503.2016.1245380>.
- Haward, Marcus. “Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ): The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) and the United Nations BBNJ Agreement”. *The Polar Journal* 11, nº 2 (3 de julho de 2021): 303–16. <https://doi.org/10.1080/2154896X.2021.1984658>.
- Herber, Bernard P. “Bioprospecting in Antarctica: The Search for a Policy Regime.” *Polar Record* 42, no. 2 (2006): 139–46. <https://doi.org/10.1017/S0032247406005158>.
- Hemmings, A. (2006) ‘Regime Overlap in the Southern Ocean: The Case of the Southern Blue Fin Tuna and CCSBT in the CCAMLR area’, *New Zealand Yearbook of International Law*, 3, pp. 207–217.
- Hemmings, A. D. (2009). From the New Geopolitics of Resources to Nanotechnology: Emerging Challenges of Globalism in Antarctica. *The Yearbook of Polar Law Online*, 1(1), 55-72. <https://doi.org/10.1163/22116427-91000007>
- Kerry, Knowles R., e Martin Riddle, organizadores. *Health of Antarctic Wildlife: A Challenge for Science and Policy*. Springer Berlin Heidelberg, 2009. *DOI.org (Crossref)*, <https://doi.org/10.1007/978-3-540-93923-8>.
- Kennedy, Paul. *The Parliament of Man: The United Nations and the Quest for World Government*. 2006. 384 p. Bristol: Allen Lane.

- Luhmann, Niklas. "Operational Closure and Structural Coupling: The Differentiation of the Legal System". *Cardozo Law Review* 1419 (1992): 1425-1426. <https://doi.org/10.1080/2154896X.2021.1984658>.
- Missão da Austrália na Organização das Nações Unidas. *Note from the Permanent Mission of Australia to the Secretary-General of the United Nations accompanying the lodgement of Australia's submission*. Nova Iorque: Comissão de Limites da Plataforma Continental, 2004. https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/aus04/Documents/aus_doc_es_attachment.pdf.
- Missão do Reino Unido na Organização das Nações Unidas. *Note n° 168/08*. Nova Iorque: Comissão de Limites da Plataforma Continental, 2008. https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/gbr08/gbr_nv_9may2008.pdf.
- Moraes, Michele M; Mendes, Thiago T; Arantes, Rosa M. E. "Biologia humana na Antártica: avanços e desafios" em *Por que o Brasil investe e deveria continuar investindo em pesquisas no continente gelado? Uma perspectiva das Relações Internacionais*, 229-247. Teresina, UFPI. 2023. https://www.researchgate.net/publication/377590933_Por_que_o_Brasil_investe_e_deveria_continuar_investindo_em_pesquisas_no_continente_gelado_Uma_perspectiva_das_Relacoes_Internacionais.
- Nascimento, Cláudia Drumond do. "O Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR: questões de gestão e representação da informação no contexto da produção científica." Dissertação de mestrado, Universidade Federal Fluminense, 2007.
- Pacheco, Bruna S.; Carvalho-Silva, Micheline; Mundim, Julia Viegas. 2023. "O impacto da participação feminina na ciência antártica: visão e experiência de três cientistas". Em *O Sistema do Tratado da Antártica (Volume III: Estudos Antárticos: Dimensão Humana, Ciência e Geopolítica)*, 33-64. Brasília: Funag. <https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-1252>
- Quintal, Whately, Santos, Miranda, Macedo, e Santos, Pedro dos. "Continente Antártico: as perspectivas internacionais e o posicionamento brasileiro na revisão do Tratado Antártico em 2048". *Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional (CADN)*, 13 de novembro de 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10120493>.
- Rosenau, James N. 1997. "Governança, ordem e transformação na política mundial". Em *Governança sem governo: Ordem e transformação na política mundial*, 11-46. Brasília: Editora UnB.
- Rothwell, D., Hemmings, A., Kaye, S., Mossop, J., Triggs, G. and Stephens, T. (2009) 'Japan's Scientific Whaling Program and the Antarctic Treaty System – Independent Panel of Legal and Policy Experts', Report of the Canberra Panel.
- Sampaio, Daniela P., "Diplomatic culture and institutional design: Analyzing sixty years of Antarctic Treaty governance", *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 94, no suppl 1 (2022): e20210539, <https://doi.org/10.1590/0001-3765202220210539>.
- Scott, Karen. "Institutional Developments within the Antarctic Treaty System". *International and Comparative Law Quarterly* 52, no 2 (abril de 2003): 473–87. <https://doi.org/10.1093/iclq/52.2.473>.
- Sosin, Claudia. "Continental Shelves in the Antarctic Region: Implications for Resource Management". *The Polar Journal* 12, no 1 (2 de janeiro de 2022): 122–47. <https://doi.org/10.1080/2154896X.2022.2062559>.
- Steiner, Andrea; Moraes, Hugo; Alves, Elia. "Quando a Antártica encontra a Caatinga: formando pesquisadores polares no Piauí." Em *Por que o Brasil investe e deveria continuar investindo em pesquisas no continente gelado? Uma perspectiva das Relações Internacionais*, 29-61. Teresina: UFPI, 2023. https://www.researchgate.net/publication/377590933_Por_que_o_Brasil_investe_e_deveria_continuar_investindo_em_pesquisas_no_continente_gelado_Uma_perspectiva_das_Relacoes_Internacionais.
- Andrade Teixeira, Bruno. "A política exterior brasileira para a Antártida: da demanda inicial ao status atual (1958 - 2021)". Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal do Pampa, 2022. <https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riiu/7163>.
- Teubner, Gunther; Fischer-Lescano, Andreas. "Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law". *Michigan International Law Review* 25, no 99 (2004): 56–85. <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol25/iss4/12>
- Teubner, Gunther; Korth, Peter. 2012. "Two Kinds of Legal Pluralism: Collision of Transnational Regimes in the Double Fragmentation of World Society". Em *Regime Interaction in International Law: Facing Fragmentation*, 23-54. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511862403>
- Wegner, Rubia Cristina, e Marcelo Pereira Fernandes. "O Papel da Antártica na Estratégia de Desenvolvimento da China na Era Xi Jinping". *Cadernos do CEAS: Revista crítica de humanidades* 47, no 255 (14 de outubro de 2022): 56–85. <https://doi.org/10.25247/2447-861X.2022.n255.p56-85>.
- Yermakova, Yelena. 2021. Legitimacy of the Antarctic Treaty System: is it time for a reform?, *The Polar Journal*, 11:2, 342-359, <https://doi.org/10.1080/2154896X.2021.1977048>

A Importância Geopolítica e Geoestratégica da pan-Amazônia: qual o papel da UNASUL (2008-2023)?

Deliene Matias dos Santos¹, Sâmia Pereira Rodrigues², Kauany Augusta Lucena Nunes³, Murilo Mesquita⁴

¹ Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional/To

² Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional/To

³ Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional/To

⁴ Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional/To

Resumo – A presente pesquisa se desenvolve a partir da seguinte pergunta: como a UNASUL afeta a segurança da região pan-amazônica? Diante da vasta extensão territorial e das questões complexas que compõem o cenário, reivindica-se a atuação de uma organização internacional atrelada aos interesses dos Estados situados na região. Nesse sentido, a constituição de um complexo regional de segurança na América do Sul, emerge como uma ferramenta para a distensão de crises diante de ameaças externas. Por isso, argumenta-se que a revitalização da UNASUL é condição necessária para defesa e segurança da região pan-amazônica. Para verificar esse argumento, é objetivo geral da pesquisa analisar a relação geopolítica e geoestratégica da região pan-amazônica e a UNASUL. Enquanto isso, são objetivos específicos: (i) explicar a importância geopolítica da região pan-amazônica; (ii) contextualizar a ascensão, o declínio e a revitalização da UNASUL; (iii) apresentar os níveis de investimento em Defesa dos Estados que compõem a região pan-amazônica; e iv) identificar ameaças transnacionais que cercam a região. Para tanto, a pesquisa é desenhada a partir de uma cultura metodológica qualitativa pertinente a um Estudo de Caso de corte temporal, cuja observação é a UNASUL no contexto de sua ascensão e declínio. Ao fim, enfatiza-se a importância da UNASUL para inibir um cenário de dilema de segurança e garantir a defesa de uma região de importância geopolítica e geoestratégica para os países sul-americanos.

Palavras-Chave – UNASUL, Pan-Amazônia, Complexos Regionais de Segurança.

I. INTRODUÇÃO

Diante da extensão fronteiriça da região pan-amazônica, as questões de segurança são complexas e reivindicam a atuação de uma organização internacional atrelada aos interesses dos Estados condôminos. Nesse cenário, a constituição de um complexo regional de segurança na América do Sul, a partir da reativação e revitalização da UNASUL, serve como uma ferramenta para a distensão de crises diante de ameaças extrarregionais. Em face dessa leitura do cenário regional, a pesquisa se desenvolve a partir da seguinte pergunta-problema: como a UNASUL afeta a segurança da região pan-amazônica?

Diante dessa pergunta, a pesquisa argumenta que a revitalização da UNASUL é condição necessária para defesa e segurança da região pan-amazônica. Isso porque, historicamente, os países membros da UNASUL buscaram estabelecer meios pacíficos para a resolução dos problemas

de segurança. Esses problemas situam-se, notadamente, na região pan-amazônica e na região dos Andes, cujas principais características se assemelham a um cenário de dilema de segurança. Outrossim, a UNASUL busca não somente o desenvolvimento de uma identidade regional de Defesa como também a construção de uma infraestrutura que integre os países da América do Sul na tentativa de frear o cenário de possível competição.

Assim, a pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação geopolítica e geoestratégica da região pan-amazônica e a UNASUL. Para tanto, são objetivos específicos: (i) explicar a importância geopolítica da região pan-amazônica; (ii) contextualizar a ascensão, o declínio e a revitalização da UNASUL; (iii) apresentar os níveis de investimento em Defesa dos Estados que compõem a região pan-amazônica; e iv) identificar ameaças transnacionais que cercam a região.

Dados esses objetivos para poder responder a pergunta-problema, a pesquisa é desenhada a partir de uma cultura metodológica qualitativa pertinente a um Estudo de Caso de corte temporal, cuja observação é a UNASUL no contexto de sua ascensão e declínio. Para tanto, o trabalho é dividido em quatro seções a partir dessa introdução.

A segunda seção faz um apanhado breve, geral e situacional acerca dos Estudos de Segurança Internacional de modo a apresentar a base teórica pertinente à Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS) e sua relação com o pensamento geopolítico brasileiro. A terceira seção demarca a importância geopolítica da Amazônia para a UNASUL. Nessa seção também é apresentada a evolução histórica e institucional dessa organização, bem como os conceitos de segurança e defesa dos países-membros. A quarta seção versa sobre as ameaças regionais e extrarregionais que cercam a região amazônica. Nessa seção também é abordada a relação da UNASUL com a OTCA. Por fim, as considerações finais que ensejam a importância da UNASUL para inibir um cenário de dilema de segurança, bem como para garantir a segurança e defesa de uma região de importância geopolítica e geoestratégica para os países sul-americanos.

II. INTERSEÇÕES ENTRE SEGURANÇA INTERNACIONAL E GEOPOLÍTICA BRASILEIRA

O fim da Guerra Fria representa uma ruptura no paradigma tradicional dos Estudos de Segurança Internacional uma vez que esse campo de estudo se concentrava, predominantemente, na ameaça nuclear e em questões interestatais puramente militares. Quando emerge um novo cenário, ascende, concomitantemente, a compreensão de que a segurança de um país não pode ser trabalhada apenas pela lógica da auto-ajuda e relacionada exclusivamente ao setor militar. Na nova configuração das relações internacionais pós-Guerra Fria, a racionalidade estatal permanece, visto que as disputas continuam a ser pela maximização de poder, porém, agora atreladas a preocupações multissetoriais e à “multidimensionalidade da segurança”, o que inclui fatores ligados às questões ambientais, econômicas, políticas e sociais (Buzan 1997; Buzan e Hansen 2012; Saint-Pierre e Silva, 2014; Queiroz e Balestro 2023).

Desde esse entendimento de como estão configurados os Estudos de Segurança Internacional na atualidade, cabe observar uma relação com o pensamento geopolítico brasileiro, de modo a transparecer a região pan-amazônica como plataforma para a reativação e revitalização da UNASUL. Além disso, ressaltar a importância da região amazônica na disputa de poder que permeia hoje o ambiente de crise do multilateralismo nas relações internacionais leva em consideração as críticas de Picq (2016) e Guerra (2020) sobre o obscurantismo acadêmico internacionalista em relação à Amazônia como elemento central para entender as configurações da geopolítica mundial.

Nesses termos, importa observar que resta atual a compreensão de geopolítica como “a prática do Estado em controlar e competir por território”, na medida em que se traduz como “a luta pelo controle de espaços e lugares” (Flint 2006, 13, tradução nossa) o que envolve, necessariamente, uma lógica de disputa e exercício de poder (Miyamoto 2014). De tal modo, “Estados são vistos como agentes geopolíticos chave, e as suas ações são compreendidas através da análise da competição entre agentes dentro de um país, bem como dos limites estabelecidos por uma estrutura geopolítica global” (Flint 2006, 29, tradução nossa).

Essa compreensão resta basilar no pensamento geopolítico brasileiro, constituído, historicamente, a partir de três esferas: a militar, a diplomática e a acadêmica. Não obstante a sintonia e a importância das três esferas, destaca-se a militar. Segundo Miyamoto (2002, 3), é essa esfera que, ao longo da formação do Estado brasileiro, esteve ligada à temas que perfazem a defesa da soberania e do território brasileiro, especialmente contra ameaças extrarregionais. Em que pese isso, está ligada, historicamente, a temas que cercam a região amazônica, a Bacia do Prata, a unidade territorial, as fronteiras e os corredores de exportação para o desenvolvimento econômico do país. Nesse setor, figuras como Travassos, Meira Mattos e Golbery do Couto e Silva se destacam (Miyamoto 2002).

No pensamento de Travassos, o Brasil ocupa um papel central na plataforma sul-americana ao articular o Triângulo Cochabamba-Santa Cruz de La Sierra-Sucre, uma região estratégica da Bolívia considerada o *heartland* latino-americano (Miyamoto 2002; Grassi 2020), conforme observado na Fig. 1.

Fig 1: *Heartland* Sul-Americano (Oliveira e Garcia 2010; Rodrigues 2014)

O termo *heartland* refere-se à teoria de Halford Mackinder sobre a importância de uma região que, além da sua abundante capacidade de recursos naturais, seus aspectos físicos formam um baluarte natural, uma fortaleza inacessível ao poder marítimo das potências insulares ou marginais da Eurásia (Grassi 2020). Em termos geoestratégicos, as regiões anfíbias do *heartland* formam um grande arco interior que Mackinder denomina de Crescente Interno (*Inner Crescent*), que amortiza os pontos de fricção entre os poderes marítimos e terrestres. Além do Crescente Interno, há, também, o Crescente Externo (*Outer Crescent*), região em que estão localizadas as potências marítimas, como Inglaterra, EUA e Japão (Mackinder 1904 [2011]; Mello 2015). Com essa configuração, tem-se a máxima basilar do pensamento geopolítico clássico: “Quem domina a Europa Oriental controla o Heartland; Quem domina o Heartland controla a World Island; quem domina a World Island controla o mundo” (Mello 2015, 55).

Desde essa lógica, o Brasil, no pensamento de Travassos, precisa expandir seu poder em direção os vizinhos da América do Sul e integrar o território nacional, considerando duas contraposições geográficas: Oceano Atlântico versus Oceano Pacífico e Bacia Amazônica versus Bacia do Prata (Grassi 2020, 6).

Posteriormente, influenciado por Travassos, Meira Mattos se destaca no âmbito geopolítico brasileiro ao concentrar os seus estudos na geopolítica pan-amazônica e na perspectiva do Brasil como potência mundial (Grassi 2020, 6). Sua abordagem consiste em um plano de ocupação humana integrada às características geográficas da região, evidenciando um discurso de maior integração com a América do Sul em comparação aos seus antecessores (Villas Boas, 2013). Segundo Gabriel (2022, 125), essa concepção é evidenciada em sua trajetória acadêmica, sobretudo, através do livro “Uma Geopolítica da Pan-Amazônica”, de 1980, no qual Meira Mattos expressa otimismo diante da assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA)

Golbery do Couto e Silva, por sua vez, parte de uma perspectiva mais sistemática, quando afirma que para atingir o poder nacional são necessárias três etapas: (i) articular a base da projeção continental ligando o Nordeste e o Sul ao núcleo central do país; (ii) garantir a inviolabilidade da vasta extensão despovoada do interior pelo tamponamento eficaz das possíveis vias de penetração; (iii) impulsionar o avanço para o Noroeste da onda colonizadora e integrar a península

centro-oeste e civilizar a Hiléia amazônica (Miyamoto 2002, 5).

Com essa breve concepção das bases gerais pertinentes à esfera militar do pensamento geopolítico brasileiro é possível observar uma sintonia com as discussões que cercam a região amazônica e a UNASUL. Essa relação é teoricamente orientada a partir da Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS), que permite a utilização de dois conceitos pertinentes para o objeto de análise dessa pesquisa: o nível de análise regional e os complexos regionais de segurança (CRS), que podem ser utilizadas como ferramentas teóricas de análise sobre como a segurança é construída, percebida e gerenciada em níveis regionais e globais.

A. O CRS Sul-Americano e a UNASUL

A partir do referencial da TCRS, um CRS é “um conjunto de unidades cujos principais processos de securitização, dessecuritização ou ambos estão tão interligados que os seus problemas de segurança não podem ser razoavelmente analisados ou resolvidos separadamente” (Buzan e Waever 2003, 44, tradução nossa). Sua formação leva em consideração as assimetrias de poder, a proximidade geográfica e a relação comportamental entre os atores regionais, de modo a transparecer padrões de amizade/inimizade (Buzan e Waever 2003, 44; 53). Os padrões de amizade/inimizade são uma combinação de fatores históricos, culturais, econômicos, políticos e estratégicos e podem reverberar relações de rivalidade, alianças, concertação e amizade.

Em torno dessa definição, Buzan e Waever (2003 xxvi) apresentam, conforme Fig. 2, a disposição dos CRS no período pós-Guerra Fria:

Fig. 2: Os CRS no período pós-Guerra Fria
Fonte: Buzan e Waever, 2003 xxvi

Com aquela definição, os CRS são tradicionalmente classificados como Padrão e Centrado. Porém, para o caso em tela, importa salientar duas outras configurações que permitem uma melhor assimilação, são os CRS de Sobreposição (*overlay RSC*) e CRS não-Estruturado (*unstructured RSC*). Esses quatro modelos são descritos abaixo (Buzan e Waever 2003, 54-64; Queiroz e Balestro 2023, 6-7):

- **CRS Padrão:** Possui uma agenda predominantemente político-militar. Por isso, a interação que ocorre dentro desse complexo ocorre a partir de potências regionais. Essa interação, no entanto, oscila conforme a distribuição de poder dentro do CRS, que varia de unipolar a multipolar. Não obstante a variação da polaridade, em um CRS padrão não há uma potência global, apenas regional, o que permite identificar que a interação entre as unidades ocorre em termos de amizade/inimizade, a qual pode alternar entre formações conflitantes, regimes de segurança ou comunidades de segurança;
- **CRS Centrado:** É concebido de três formas principais. As duas primeiras são configurações de distribuição de poder unipolar, em que figura uma grande potência ou uma superpotência. Independentemente, nesses CRS, a distribuição de poder não permite que uma outra unidade tenha a capacidade relativa de revisar a concentração de poder. Nesses casos, o poder do ator centrado é globalmente orientado de modo que a dinâmica de segurança do CRS é distorcida conforme os seus interesses. A terceira forma de CRS centrado ocorre a partir da integração regional mediante instituições e não a partir de uma unidade de poder;
- **CRS de Sobreposição:** construído mediante uma condição histórica que ultrapassa a mera penetração regional de uma grande potência. Nesse modelo, a grande potência atua de forma a alinhar Estados locais conforme os seus interesses extrarregionais;
- **CRS não-Estruturado:** caracterizado a partir de dois fatores: i) Estados locais têm baixa capacidade relativa, de modo que seu poder não é projetado para além de suas fronteiras; ii) as condições geográficas particulares criam um cenário de insulamento que inibe a produção da interdependência de segurança e, conseqüentemente, de uma comunidade de segurança.

Desde essas variações para a constituição de um CRS, Buzan, Waever e Wilde (1998) atribuem ao setor ambiental uma importância que pode ser pertinente ao caso em tela. Isso porque o fim da Guerra Fria fez emergir a percepção sobre ameaças não-convencionais, de modo que questões ambientais passam a servir como catalizadores para arremataram uma comunidade de segurança (Buzan 1983; Adler 1992; Adler e Barnett 1998; Koschut 2016; Queiroz e Balestro 2023). Desse ponto, a relação entre a TCRS e o conceito de Comunidade de Segurança é importante porque permite uma melhor assimilação da integração da América do

Sul proposta pela UNASUL em que pese a região da pan-amazônia.

Assim, entende-se que a Comunidade de Segurança, um conceito desenvolvido por Deutsch, como aponta Buzan, Waever e Wilde (1998, 12, tradução nossa), ocorre quando “[...] os Estados já não esperam ou se preparam para usar a força nas suas relações entre si. A integração regional eliminará o complexo de segurança com o qual é coextensiva, transformando-o de um subsistema anárquico de Estados num ato único e maior dentro do sistema. [...]”. Ou seja, a comunidade de segurança é obtida quando um grupo de países, pertencentes a um CRS, se integra de tal maneira que já não há perspectiva de guerra entre eles e é desenvolvido um sentido de comunidade, no qual há um consenso entre princípios e valores (Domínguez, 1998; Magalhães 2012). Portanto, como pontua Koschut (2016, 528, tradução nossa), a Comunidade de segurança é “[...] a forma mais ambiciosa de integração [...]”.

No caso em tela, a América do Sul é, historicamente, marcada por um aglomerado de tensões sociais internas e instabilidade política, fomentadas por rivalidades regionais atreladas à lógica comportamental de um CRS em geral, mas, especificamente, uma mistura de CRS de Sobreposição e CRS não-Estruturado (Medeiros Filho 2014; Queiroz e Balestro 2023). Com essa percepção, observa-se que CRS sul-americano é constituído por dois subcomplexos regionais de segurança (Buzan e Waever 2003; Queiroz e Balestro 2023): o Norte-andino, que pode ser identificado tanto como um CRS de Sobreposição quanto um CRS não-Estruturado, e o Cone Sul.

O Norte-Andino é composto por Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Já o Cone Sul, formado por Argentina, Brasil, e Chile, sendo Estados tampões o Paraguai, Uruguai e a Bolívia. Esse subcomplexo é o que mais se aproxima do conceito de comunidade de segurança, visto que (i) a reaproximação entre Argentina e Brasil, (ii) o Mercosul e (iii) a resolução de questões fronteiriças, fomentam um cenário em que a desconfiança entre os Estados é dirimida (Buzan e Waever, 2003; Koschut, 2016; Queiroz e Balestro 2023).

A existência de dois subcomplexos no CRS sul-americano faz com que a leitura de Fuccille e Rezende (2013), de que o CRS sul-americano não se configura com o modelo Padrão, mas Centrado Unipolar, ainda resta atual. Pela concepção desses autores, o papel a ser desempenhado pelo Brasil pode facilitar a ligação ou união entre os dois subcomplexos. Para Espínola (2018), o fato do Brasil participar simultaneamente da OTCA, dentro do qual estão oito países que possuem território amazônico, e do Tratado da Bacia do Prata, que conta com os Estados pertencente ao Cone Sul, com exceção do Chile, o coloca “como um traço de união entre duas redes de cooperação sub-regional que, tomadas em conjunto, cobrem praticamente toda a América do Sul [...]” (Espínola 2018, 64)

Apesar dessa tese, é importante estabelecer uma ressalva em que pese a ponderação sobre o papel brasileiro. Para Medeiros, Teixeira Jr. e Reis (2017), o Brasil, durante o período em tela, atuou de modo a transparecer um protagonismo moderado. Essa moderação se deve a um fator: a constituição de uma organização regional específica – a UNASUL.

Desde uma análise da política externa brasileira para o período, o Estado brasileiro não tinha como objetivo a

construção de um organismo com alto nível de formalidade, pois a estratégia operada na PEB, naquele momento, era a de uma *cooperação para autonomia* (Medeiros; Teixeira Júnior e Reis 2017, 104). Nesse modelo de cooperação, a estratégia, implementada pelo governo de Lula da Silva em seus dois primeiros mandatos, operava uma cooperação multilateral para “[...] garantir os ganhos provenientes das políticas regionalistas, reduzindo o custo de engajamento através da criação de instituições (sub)regionais.” (Medeiros; Teixeira Júnior e Reis 2017, 104). Com essa estratégia, o governo brasileiro não limitava suas articulações ao campo regional e podia operar uma política externa para além do seu entorno estratégico.

III. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA UNASUL E A DEFESA INTEGRADA DA REGIÃO PAN-AMAZÔNICA

A UNASUL assume um papel importante no processo de integração regional da América do Sul ao estabelecer meios para a resolução dos problemas de segurança que atingem a região. Esses problemas situam-se, notadamente, na região pan-amazônica e na região dos Andes (Medeiros Filho 2014, 29). Segundo Medeiros Filho (2014) a identificação desses problemas coaduna a lógica territorial que constitui a composição dos dois subcomplexos regionais, o Andino e o Cone Sul, em arcos de segurança que dinamizam a América do Sul, conforme observado na Fig. 3.

Fig. 3: Arco da Estabilidade e da Instabilidade na América do Sul
Fonte: (Medeiros Filho 2009)

Ao Sul, o Arco da Estabilidade é composto pelos países localizados na Bacia do Prata e que, institucionalmente, deram origem ao MERCOSUL. Esse arco é caracterizado por uma área na qual os países apresentam relativo êxito nos processos de cooperação, de modo que se aproximam do modelo de comunidade de segurança (Medeiros Filho 2014, 27). Por seu turno, ao norte, o Arco da Instabilidade é composto pelos países territorialmente atrelados à Cordilheira dos Andes, parte do território brasileiro, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Esse arco tem como principais características um ambiente conflitivo, no qual o dilema de

segurança demarca a relação entre esses atores (Medeiros Filho 2009).

A análise desse cenário dinâmico sul-americano é feita a partir de duas variáveis: o investimento em Defesa em função do PIB (fator material) e os conceitos de Segurança e Defesa dos países que compõem a região (fator imaterial) dispostos nos Livros Brancos de Defesa.

A partir da comparação dos investimentos militares em função do PIB dos países sul-americanos, como expresso nos Gráficos 1 e 2, nota-se uma diferença entre os países com território pertencentes ao Arco da Instabilidade, que possuem investimentos maiores, quando comparados aos países do Arco da Estabilidade. Esse cenário pode ser interpretado pelo fato que os países do norte do continente sul-americano dinamizam a partir de uma constante percepção de ameaça às suas fronteiras, caracterizadas por um nível de porosidade que afeta a relação entre esses atores (Medeiros Filho 2009).

Gráfico 1: Investimentos Militares em função do PIB - países do Arco da Estabilidade (2000-2020)
Fonte: (SIPRI 2024)

Gráfico 2: Investimentos Militares em função do PIB - países do Arco da Instabilidade (2000-2020)
Fonte: (SIPRI 2024)

É dentro desse cenário que a UNASUL é percebida como uma organização/agente para a promoção do desenvolvimento de uma identidade regional de Defesa e para construção de uma infraestrutura que integre os países da América do Sul. Essa promoção, no entanto, deve partir da região da pan-Amazônia (Arco da Instabilidade) para, então, abarcar todo o continente.

Essa leitura decorre ao comparar a média de investimento em Defesa em função do PIB dos países que, respectivamente, constituem os dois Arcos salientados acima. Como é possível observar ao comparar os Gráficos 3 e 4, observa-se que há um dilema de segurança no Arco da Instabilidade e que pode ser dirimido mediante agência da UNASUL.

Gráfico 3: Média dos Investimentos Militares em função do PIB - países do Arco da Estabilidade (2000-2020)
Fonte: (SIPRI 2024)

Gráfico 4: Média dos Investimentos Militares em função do PIB - países do Arco da Instabilidade (2000-2020)
Fonte: (SIPRI 2024)

Da comparação entre essas médias, observa-se que, ao longo do período em tela, o investimento em Defesa se comporta tal como é observado no Gráfico 5, o que corrobora a visualização de um dilema de segurança:

Gráfico 5: Média dos Investimentos Militares em função do PIB – Arcos de Segurança (2000-2020)
Fonte: (SIPRI 2024)

Observar a dinâmica regional não oblitera a atenção que deve ser dada à distribuição das capacidades militares no sistema internacional. Nesse tabuleiro, a disputa de poder coloca a região pan-amazônica como peça elementar da atual lógica geopolítica, visto que condensa recursos naturais estratégicos para o desenvolvimento econômico e tecnológico (Amin 2015). Nesse sentido, a diferença de investimento militar entre as regiões do mundo, conforme o Gráfico 6, se configura como um dos elementos que torna urgente a revitalização da UNASUL.

Gráfico 6: Diferença de Investimentos Militares por Região (2008-2020)
Fonte: SIPRI (2023)

Nada obsta salientar que além dos fatores materiais, importa o fator ideacional atrelado à UNASUL, especialmente, no que concerne o intento de frear o cenário de competição que se estabelece na região. A frenagem desse cenário se dá pela construção da comunidade de segurança salientada anteriormente. Essa comunidade é operada, conforme concepção wendtiana (1995, 2012), a partir do momento que a interação entre os atores faz convergir normas, ideias e identidades (Jepperson, Wendt, Katzenstein, 1996). Essa interação, quando operada dentro da lógica da segurança cooperativa (Domínguez 1998), pode ser vista materializada com a transparência dos entendimentos e objetivos sobre o que é Segurança e Defesa dispostos em documentos oficiais.

Nesse sentido, os Quadros 1 e 2 sistematizam essas definições. No Quadro 1 são identificados os Livros Brancos e outros documentos de Defesa dos Estados sul-americanos e, neles, é verificado a menção à UNASUL, a Amazônia e ao TCA. No Quadro 2, por sua vez, são apresentados os conceitos de Segurança e Defesa utilizados por esses atores.

Estado	Documento	Unasul	Amazônia	TCA
Argentina	Libro Blanco de la defensa	Sim	Não	Não

(2023)	República Argentina			
Bolívia (2004)	Libro Blanco de defensa Bolivia	Não	Não	Não
Brasil (2020)	Libro Blanco de Defesa Nacional	Não	Sim	Não
Chile (2017)	Libro de la Defensa Nacional de Chile	Sim	Não	Não
Colômbia (2019)	Políticas de Defensa y Seguridad	Não	Sim	Não
Equador (2019)	Política Nacional de Seguridad Integral	Sim	Sim	Sim
Guiana (2009)	Análise Organizacional da Força de Defesa da Guiana	Sim	Não	Não
Paraguai (2019)	Política Nacional de Defensa	Não	Não	Não
Peru (2006)	Libro Blanco de la Defensa Nacional del Perú	Não	Sim	Sim
Suriname (2012)	Ontwikkelingsplan	Sim	Não	Sim
Uruguai (2020)	Política de Defensa Nacional	Sim	Não	Não
Venezuela (2002 e 2011)	Ley Orgánica de Seguridad de la Nación Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	Não	Não	Não

Quadro 1: Livros Brancos Outros documentos de defesa na América do Sul
Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados de Guyer (2017) e dos documentos de Defesa dos Estados sul-americanos.

Estado	Segurança	Defesa
Argentina	“A situação fática baseada na lei em que se protegem a liberdade, a vida e os bens dos habitantes, seus direitos e garantias e a plena vigência das instituições do sistema representativo, republicano e federal instituído pela Constituição Nacional” (Argentina 2023, 51, tradução nossa)	“É a integração e a ação coordenada de todas as forças da Nação para a solução daqueles conflitos que requerem o emprego das Forças Armadas, em forma dissuasiva ou efetiva, para enfrentar as agressões de origem externa. Tem por finalidade garantir de modo permanente a soberania e a independência da Nação Argentina, sua integridade territorial e capacidade de autodeterminação, proteger a vida e a liberdade de seus habitantes.” (Argentina 2023, 47-48, tradução nossa)
Bolívia	Uma condição política, econômica, cultural, social, ambiental e militar; se manifesta como um processo contínuo e perdurável. Tem dinâmica própria; nasce com a organização do Estado; se relaciona estreitamente com as categorias de soberania e independência dos Estados; tem um caráter fundamentado nos objetivos do Estado assim como de seus interesses; se privilegia como conceito relacionado com a conservação e sobrevivência dos Estados. É condição fundamental do desenvolvimento (Saint-Pierre e Silva 2014, 296)	“É a reunião e a ação de todas as forças materiais que uma nação pode opor às ameaças de um adversário interno e externo, garantindo em todos os momentos e circunstâncias e contra todas as formas de agressão, a segurança e a integridade do território nacional, juntamente com da sua população, respeitando alianças, acordos e tratados.” (Bolívia, 2004, 35, tradução nossa)
Brasil	“É a sensação de garantia para a Nação da conquista e manutenção dos seus objetivos fundamentais, proporcionada pela aplicação	“É o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos

	do Poder Nacional. Permite a preservação da soberania e da integridade territorial, a realização dos interesses nacionais, a despeito de pressões e ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais.” (Brasil 2020, 193)	interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas” (Brasil 2020, 34; 191)		agressão armada” (Guiana, 2009, 3, tradução nossa).	dos cidadãos contra qualquer agressão armada. (Guiana, 2009, 3, tradução nossa).
Chile	“Consiste na condição de que se queira alcançar para que se realizem os bons resultados do Estado e da Nação, particularmente o desenvolvimento social, econômico e sustentável, e o resultado, em consequência, do conjunto de atividades que o Estado realiza para avançar para o lograr seus objetivos e resguardar os interesses nacionais em relação a riscos, ameaças ou interferências” (Chile, 2017, 102, tradução nossa).	“É o conjunto de meios materiais, humanos e morais que uma nação pode objetar às ameaças de um adversário contra seus interesses, principalmente sua soberania e integridade territorial. Seu propósito é alcançar uma condição de segurança externa tal que o país possa realizar seus objetivos livre de interferências exteriores. É uma função intranferível do Estado. Contribui para a segurança do país por meio do emprego legítimo da força, da dissuasão e da cooperação internacional” (Chile, 2017, 95, tradução nossa).	Paraguai	“O conceito de segurança multidimensional, expande a noção tradicional de Segurança que se referia exclusivamente a ameaças externas de natureza militar, para incluir uma combinação de problemas políticos, econômicos, ambientais e de segurança humana” (Paraguai 2019, 7, tradução nossa).	Art. 2º da Lei 1.337/99 “É um sistema de políticas, procedimentos e ações desenvolvidas exclusivamente pelo Estado para enfrentar qualquer forma de agressão externa que coloque em risco a soberania, a independência e a integridade territorial da República ou a atual ordem constitucional democrática” (Paraguai 1999, 15, tradução nossa)
Colômbia	A segurança é um pressuposto da convivência, da importação e do exercício dos direitos cidadãos. Sem segurança não há Estado de direito, tampouco um regime político baseado na liberdade e na justiça. A segurança é um bem público, um direito e a razão fundamental da existência do Estado. (Colômbia 2019, 31, tradução nossa)	Art. 6 da Lei 684/2001 “É a integração e ação coordenada do Poder Nacional para perseguir, enfrentar e contrarrestar em todo o tempo e a qualquer momento, todo ato de ameaça ou agressão de caráter interno ou externo que comprometa a soberania e a independência da Nação, sua integridade territorial e a ordem constitucional” (Colômbia 2001, tradução nossa)	Peru	“É a situação em que o Estado garante a sua independência, soberania e integridade e, à população, os direitos fundamentais consagrados na Constituição. Esta situação contribui para a consolidação da paz, o desenvolvimento integral e da justiça social, baseada em valores democráticos e em respeito aos direitos humanos” (Peru 2006, 62, tradução nossa).	“É o conjunto de medidas, previsões e ações que o Estado gera, adota e executa de forma integral e permanente, desenvolve-se nas áreas externa e interna (Peru 2006, 62, tradução nossa).
Equador	“Dentro do âmbito nacional, [é] a condição em que o Estado pode agir livremente e desenvolver suas estratégias para reduzir as ameaças e riscos decorrentes de ações intencionadas ou de emergências de origem natural ou antrópica, sendo no primeiro caso, o conflito internacional, o terrorismo, a pirataria, o crime organizado, o narcotráfico e seus crimes relacionados; e, em segundo lugar, as catástrofes naturais, alterações ambientais, pandemias, etc., que afetam seus interesses e a perda da sociedade em geral” (Equador, 2018, 24, tradução nossa)	“É um bem público e exige a ação de todas as instituições do Estado para sua preservação; por tanto, inclui atividades políticas, psicossociais, econômicas e militares para enfrentar situações que comprometam os interesses nacionais” (Equador, 2018, 64, tradução nossa)	Suriname	“É uma condição para o desenvolvimento nacional e que o desenvolvimento nacional se beneficia da proteção da integridade territorial e dos interesses vitais da República do Suriname.” (Suriname 2012, 127, tradução nossa)	“A política de defesa [...] visa principalmente utilizar todos os recursos disponíveis para garantir a segurança do Estado e, portanto, os interesses do Estado.” (Suriname 2012, 126, tradução nossa)
Guiana	“A política de defesa e segurança do Estado consiste em defender a independência nacional, preservar a soberania e integridade do país e garantir o normal funcionamento das instituições e a segurança dos cidadãos contra qualquer	A política de defesa e segurança do Estado consiste em defender a independência nacional, preservar a soberania e integridade do país e garantir o normal funcionamento das instituições e a segurança	Uruguai	“Segurança é a situação necessária à existência de uma ordem jurídica institucional no território nacional, de acordo com a Constituição e as Leis da República. Inclui todos os atos destinados a assegurar a preservação da referida ordem, abrangendo a manutenção da tranquilidade interna, da paz social, do nível cultural, das condições necessárias ao normal desenvolvimento das atividades econômicas, e da manutenção da soberania e independência do Estado.” (Uruguai, 1999, tradução nossa)	Art. 1, Lei 18.650/2010 “Compreende o conjunto de atividades civis e militares dirigidas a preservar a soberania e a independência de nosso país, a conservar a integridade do território e de seus recursos estratégicos, assim como a paz da República, no marco da Constituição e das leis; contribuindo para gerar as condições para o bem-estar social, presente e futuro da população.” (Uruguai, 2010, tradução nossa)
			Venezuela	“Está fundamentada no desenvolvimento integral, e é a condição, estado ou situação que garante o gozo e o exercício dos direitos e garantias nos âmbitos econômicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental e militar dos princípios e valores constitucionais pela população; as instituições e cada uma das pessoas que conformam o Estado e a sociedade, com projeção geracional, dentro de um	“Defesa integral, para os fins desta Lei, é o conjunto de sistemas, métodos, medidas e ações de defesa, qualquer que seja a sua natureza e intensidade, que seja ativamente formulada, coordenada e executada pelo Estado com a participação de instituições públicas e privadas, e de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiro, com o objetivo de salvaguardar a independência, a liberdade,

<p>sistema democrático, participativo e predominante, livre de ameaças a sua sobrevivência, sua soberania e à integridade de seu território e demais espaços geográficos” (Venezuela 2002, 1, tradução nossa)</p>	<p>a democracia, a soberania, a integridade territorial e o desenvolvimento integral da Nação” (Venezuela 2002, 1, tradução nossa)</p>
---	--

Quadro 2: Noções de Segurança e Defesa nos Documentos de Segurança dos Estados sul-americanos

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados de documentos de Defesa dos países da América do Sul e de Saint-Pierre e Silva (2014)

Através da análise desses dados observa-se que as diretrizes relacionadas à integração da região sul-americana, com foco na região pan-amazônica, demonstram certa fragilidade. O que é evidenciado pela pouca ou ausência de menções à Unasul, citada em seis dos doze documentos analisados; à Amazônia, em quadro dos doze; e ao TCA, em três documentos. Sobre os conceitos de segurança e defesa, observa-se que a noção de Segurança possui certa convergência que vai além de uma concepção puramente militar e estadocêntrica, visto que incorpora noções de desenvolvimento econômico e bem-estar social. Por seu turno, as noções de Defesa continuam centradas na proteção da integridade do Estado frente à potenciais ameaças de natureza externa, o que implica a defesa da soberania territorial, visando assegurar a capacidade do Estado de exercer plenamente sua autoridade e controle sobre seu território.

Por isso, a revitalização da Unasul emerge como um imperativo para a integração regional, especialmente sob a égide de uma identidade compartilhada em segurança e defesa, a fim de proporcionar uma maior integração política e cultural.

B. Ascensão e declínio da UNASUL

Após um processo iniciado em 2000, na I Reunião de Presidentes da América do Sul (Nery 2016), a UNASUL surge em maio de 2008, ao substituir a Comunidade das Nações Sul-Americanas (CASA), e tem como marco a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) e o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa (CEED) (Saint-Pierre e Silva 2014; Barros 2016) que tem como objetivos “identificar os fatores de ameaça e de risco para a região; fomentar uma visão compartilhada sobre os assuntos de defesa e segurança; e desenvolver enfoques conceituais comuns que permitam a articulação de políticas regionais em matéria de defesa e segurança” (Saint-Pierre e Silva 2014).

Dessa forma,

A Unasul nasceu como espaço político e mecanismo privilegiado para o diálogo e concertação com o objetivo de ser um organismo amplo capaz de promover a integração não apenas comercial, mas também em torno de áreas estruturantes: recursos naturais, energia, finanças, comunicação, transportes, sistema educacional, saúde, estratégias científicas e tecnológicas e, fundamentalmente, coordenando posições conjuntas (Barros 2016, 232-232).

Esse novo organismo coloca como objetivo a integração regional a partir de quatro eixos: cultural, social, econômico e

político (Barros 2016; Rodrigues e Santos 2020, 133). Porém, é a integração física sul-americana o pilar central da UNASUL, cuja articulação ocorre por meio de um processo de institucionalização, que pode ser sistematizado da seguinte forma (Nery 2016; Barros 2016; Rodrigues e Santos 2020; Antunes 2020):

- (i) em 2008, com a criação de um órgão de Defesa, o CDS, para coordenação e cooperação em matéria de segurança e Defesa entre os países do bloco;
- (ii) em 2009, com o Conselho de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) e;
- (iii) em 2010, com a incorporação, da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), cujo objetivo principal é a integração física nas áreas de transporte, energia e comunicação (Nery 2016, 68- 70);
- (iv) em 2012, a crise do Paraguai, gerou um debate acerca da eficiência da organização, pois apesar da sua rápida reação ao enviar uma missão para o país e destituir o Paraguai da “[...] condição de sócio pelos órgãos decisórios [...]” (LLano, Nolte e Weber 2012, 12) e da presidência da UNASUL, não houve alteração na situação do país;
- (v) em 2013, a crise venezuelana levou os países membros da UNASUL a se dividirem, o que impossibilitou a eleição do novo secretário geral em 2014.

Essas etapas são sistematizadas na Fig. 4 que demarca a evolução histórica e institucional da UNASUL.

Fig. 4: Cronologia institucional da UNASUL (2000 a 2023)
Elaboração dos autores a partir de Nery 2016; Barros 2016; Antunes 2020; Toledo 2023

Diante dessas etapas, observa-se que o desgaste institucional da UNASUL se inicia em 2012 com a crise do Paraguai e se aprofunda nos dois anos seguintes, apontando para uma organização com dificuldades para resolução dos litígios regionais. Os anos que se sucederam foram marcados pelo fechamento da sede da organização, a suspensão e a retirada formal da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru (Antunes 2020). Países que, no mesmo período da formalização de suas respectivas retiradas, se juntaram à Guiana para a criação do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (PROSUL).

O principal propósito da criação do PROSUL foi a tentativa de substituição da UNASUL por seus antigos membros. Mas, como apontado por Cruz (2020, 112), o PROSUL surge como “[...] uma proposta simplória e genérica para integração regional [...]”. O qual, apesar de trazer um documento oficial definindo as diretrizes e o funcionamento do acordo, não apresenta “[...] indicação precisa do que deve ser discutido nas áreas consideradas prioritárias, ao invés disso, são feitas apenas indicações genéricas [...]” (Cruz 2020,118). Além disso, são excluídos temas importantes que são abordados na UNASUL como a “[...] proteção dos recursos hídricos, da biodiversidade e dos ecossistemas [e o] intercâmbio de informações sobre defesa [...]” (Cruz 2020, 118). O que aponta para a precarização da integração regional no subcontinente.

Nesse sentido, o trabalho argumenta em defesa da reativação e revitalização da UNASUL, como uma organização cuja função é ideacional e material. De um lado, promove um ambiente político para a construção de uma identidade de Defesa da soberania territorial da região; de outro, estabelece uma infraestrutura que integra o continente e dirime possíveis cenários de competição, ao promover uma região de segurança cooperativa pautada na dissuasão pela transparência (Domínguez 1998; Saint-Pierre e Silva 2014), bem como dissuade ameaças extrarregionais em função da cooperação regional em defesa.

IV. A IMPORTÂNCIA GEOPOLÍTICA E GEOESTRATÉGICA DA AMAZÔNIA PARA A UNASUL

Conforme os dados acima e a orientação teórica apresentada, a revitalização da UNASUL é estratégica porque coaduna um ambiente cooperativo em torno de objetivo central ocupar uma região que é, historicamente, pouco povoada e integrá-la ao Estado de forma a garantir sua potencialidade geoestratégica. Esse aspecto histórico é ressaltado por Meira Mattos (1991) ao apontar que essa região é marcada pelo difícil acesso, o que fez com que ela permanecesse pouco explorada por décadas, já que era classificada como sendo uma região de “[...] floresta gigante e hostil [...]” (Mattos 1991,180).

Essa característica, salientada pelo General Meira Mattos, não deixa de ser contemporânea. Exemplo disso é a histórica baixa densidade demográfica da região, como é apresentado nos dados dos censos demográficos de cada país observados no Quadro 3. Por esses dados é notável que a Amazônia possui considerável tamanho dentro dos territórios dos países

amazônicos, porém é uma região pouco ocupada. A Venezuela é o país no qual a região amazônica abriga o menor percentual em relação ao seu território total e mesmo assim ocupa 20% de sua superfície, no entanto abriga somente 0,54% do contingente populacional do país.

País	Área (Km ²)	% da Amazônia no país	Pop. país	Pop. da Amazônia	
				Absoluta	% país
Bolívia	1.098.580	6,9	12.224.110	981441	9,76
Peru	1.285.220	11,4	34.049.588	4574375	16,69
Equador	256.370	1,60	18.001.000	739814	5,11
Colômbia	1.140.619	6	51.874.024	747267	1,80
Venezuela	912.050	5,60	28.301.696	146480	0,54
Guiana	214.970	2,5	808.726	747884	100,0
Suriname	163.820	2,5	618.040	541638	100,0
Guiana Francesa	84.000	1,0		252338	100,0
Brasil	8.515.770	61,8	217.637.000	25474365	13,35

Quadro 3 Área e população dos países amazônicos e da Amazônia conforme os censos de cada país

Fonte: adaptado de Aragón 2018, 21; CEPALSTAT 2024; IBGE 2022; RAISG 2022; Amazônia Legal em Dados 2024; Observatorio Laboral de las Américas 2023

Desde esses dados, caso relevante é o Brasil, o país detém a maior parte da região amazônica, 67,98%, e conta com mais de 59% de seu território delimitado como Amazônia Legal, mas não chega a abrigar em seu território amazônico 14% do total populacional do país. Conforme o Gráfico 7 e Fig. 5 é notável a observação de que a Amazônia brasileira é a região do país com o menor contingente populacional. Torna-se clara essa informação quando comparado a densidade demográfica das regiões, na qual a região Norte apresenta apenas 4,51 hab/km², a região Centro-Oeste com 10,14 hab/km², a região Nordeste com 35,21 hab/km², a região Sul com 51,91 hab/km²; e o Sudeste com 91,76 hab/km² (IBGE 2022). Portanto, a densidade demográfica do Norte do país corresponde a menos de 5% da densidade demográfica do Sudeste.

Gráfico 7: Densidade populacional longitudinal por regiões brasileiras
Elaboração dos autores a partir dos dados do IBGE (2022)

Fig.5. Densidade demográfica brasileira
IBGE, 2022

Destarte, essa baixa densidade demográfica da região demarca um problema crucial e que engloba todos os países condôminos da Amazônia: a ausência do Estado (Penna Filho 2015; Paiva 2015; Lima 2017). Em face desse problema, ressalta-se a relevância geoestratégica da Amazônia para o desenvolvimento econômico e tecnológico a nível regional e internacional, visto que é uma região com reserva de recursos naturais estratégicos para o futuro (Gonçalves 2005). Por isso, é considerada um *lebensraum* devido sua grandiosidade territorial e riqueza de recursos naturais (Amin 2015):

Minerais: “jazidas minerais entre as mais importantes do planeta (Serra dos Carajás, Serra Pelada, a bauxita de

Oriximiná, a cassiterita de Rondônia, o rico subsolo de Roraima, as reservas de gás e petróleo no Equador, Peru, Colômbia e Bolívia)” (Porto-Gonçalves 2015)

Água: “Aproximadamente 1/6 de toda a água doce do planeta corre na bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo” (Porto-Gonçalves 2015)

Biodiversidade: A floresta amazônica é a mais extensa floresta tropical do mundo contendo o maior banco genético (...) em apenas um hectare da Amazônia existem mais espécies vivas do que em todas as florestas do mundo temperado. E no hectare vizinho as espécies não são necessariamente as mesmas” (Porto-Gonçalves 2015).

Sendo assim, uma fonte de preocupação quanto à defesa da soberania nacional que ensejam estratégias a serem operadas tanto no nível doméstico, quanto regional e sistêmico para efetiva integração da Amazônia ao Estado brasileiro, bem como aos seus respectivos países condôminos.

Essa preocupação tem com fundamento uma evidência geográfica e, por isso, geopolítica, no que concerne a disposição territorial sul-americana: o Estado brasileiro conta com a posse de mais de 60% do território amazônico e possui “[...] limites fronteiriços com todos os condôminos, menos o Equador [...]” (Mattos 1991, 182), conforme observado na Fig. 6. Ou seja, o Brasil é o país que detém a maior parte da pan-Amazônia, o que lhe configura destaque no tema abordado.

Fig. 6. Dimensão da Pan-Amazônia
Lima 2017; Nunes 2014; Eva et al 2005

Não obstante o destaque atual, historicamente, o Brasil possui uma relação complexa e oscilante com a Amazônia. No período colonial a Amazônia é evidenciada, devido à ameaça da presença francesa, holandesa e inglesa aos interesses de Portugal que busca ocupar a região e expulsar os desertados do Tratado de Tordesilhas (Ribeiro 1996, 311). Nesse período, o empenho da coroa portuguesa em consolidar a Amazônia foi materializado na construção de uma rede de cidades urbanizadas guarnecidas de serviços públicos (Ribeiro 1996, 317). Porém, “[...] desorganizado o engenhoso sistema de exploração da mão de obra indígena estruturado pelos jesuítas, a imensa região reverteu a um estado de letargia econômica [...]” (Furtado 2005, 117).

Outro momento de evidência da região foi no período em que a borracha ganha destaque mundial, após o advento do processo de vulcanização em 1842, quando o Brasil “possuidor da maior reserva mundial de seringueiras nativas, verá assim abrir-se mais uma perspectiva econômica de

vulto” (Prado Júnior 2006, 178). O ciclo da borracha foi marcado pela migração de trabalhadores nordestinos para a região, que se estabeleceram em um sistema servil análogo à escravidão para extração do látex das seringueiras nativas (Ribeiro 1996; Furtado 2005; Prado Júnior 2006).

No início do século XX, em 1912, o ciclo da borracha brasileira atinge seu ápice, representando “[...] quase 40% da exportação total do país [...]” (Prado Júnior 2006, 180). Depois, inicia-se seu declínio, quando o produto brasileiro não consegue competir com o produto oriental.

[...] Em 1873 e 1876 são levadas do Amazonas para Londres sementes de hevea, e lá semeadas no jardim botânico de Kew. Transportadas as plantas daí para Ceilão e Singapura, elas dariam origem às imensas plantações racionalmente conduzidas e selecionadas do Ceilão e da Malásia, que desbancariam completamente a produção extrativa da América [...] (Prado Júnior 2006, 180)

Diante desse cenário, desmorona-se, assim, o ciclo econômico da borracha, que só viria a ganhar destaque novamente durante a Segunda Guerra Mundial (Ribeiro 1996, 328). No entanto, com o fim da guerra também chega ao fim, mais uma vez, a economia amazônica da borracha.

Mais recentemente a Amazônia ganha destaque durante o Regime Militar e seus projetos desenvolvimentistas. Nesse período, o Regime subsidia grandes empresários estrangeiros, atraídos “[...] pela doação de imensas glebas de terra e com financiamento a juros negativos dos empreendimentos que lançassem” (Ribeiro 1996, 308). Também houve incentivo ao empresariado nacional, o qual era devolvido o imposto de renda daqueles que prometessem utilizá-lo na Amazônia (Ribeiro 1996). No entanto, não surtiu o efeito desejado, fracassando ao final.

Nesse breve intercurso histórico, a Amazônia foi marcada por ciclos econômicos, operados para sua exploração, sem, contudo, desenvolver a região. Ao fim de cada ciclo a floresta encontrava-se novamente isolada. Não obstante esse infortúnio histórico-econômico de uma região periférica, a região, paulatinamente, ganha importância geoestratégica a ponto de ser vista como uma condicional para consolidação das fronteiras nacionais e para a identidade brasileira (Mattos 1991).

A. O Isolamento Amazônico e as Ameaças Transnacionais

Em face desse percurso histórico-econômico, o isolamento da Amazônia é tido como fonte de preocupação à Defesa e à segurança do Brasil, visto que acaba por gerar um cenário complexo e multifacetado de problemas de segurança que caracteriza o Arco da Instabilidade. A ausência do Estado na região amazônica abre espaço para o afloramento de uma série de problemas, como desenvolvimento de atividades ilícitas e, dado o vácuo de poder estatal, uma maior facilidade para a ingerência de atores extrarregionais que ameaçam a soberania nacional e o território brasileiro (Penna Filho 2015).

Exemplos didáticos desse problema podem ser vistos em duas situações:

(i) O narcotráfico. Segundo Closs (2020, 128), “[...] estão comportadas no subcontinente as principais estruturas globais de produção e distribuição de diversas substâncias psicoativas [...]”. Na região pan-amazônia, os narcotraficantes encontram um ambiente propício para o desenvolvimento dessa atividade ilícita, e o Brasil ganha destaque por sua posição geográfica privilegiada, inicialmente caracterizado como um país de trânsito, mas, agora como um país produtor e consumidor de narcóticos (Procópio Filho e Vaz 1997; Closs 2020).

Associado ao narcotráfico estão outras atividades ilícitas como o contrabando e a evasão de riquezas nacionais. Como relata Procópio Filho e Vaz (1997, 89) o narcotráfico “[...] cresce vitalizado pelo contrabando de ouro, pedras preciosas, madeiras nobres, pelo mercado de carros roubados, bens de consumo e de armas. [...]”. Um problema de dimensões transnacionais que não foi resolvido com a política de guerra às drogas estadunidense, iniciada na década de 1980 (Procópio Filho e Vaz 1997; Rodrigues 2015; Closs 2020). Essa política deu atenção especial aos países andinos por ser os principais produtores de substância psicoativas na América do Sul (Procópio Filho e Vaz 1997). O fracasso da política estadunidense corrobora para a defesa de que esse imbróglio deve ser combatido em âmbito regional, por meio do Conselho Sul-Americano sobre o Problema Mundial de Drogas (CSPMD), órgão da UNASUL, e não somente pela velha estratégia estadunidense de combate e repressão.

(ii) A biopirataria. Diferentemente do narcotráfico, a biopirataria surge atrelada aos interesses escusos das potências estrangeiras em direção aos recursos naturais amazônicos, o que configura uma ameaça extrarregional. Este fenômeno, uma ameaça silenciosa à soberania nacional, é uma fonte de grande preocupação, pois está relacionado às tentativas de apropriação e monopólio dos recursos amazônidas por meio do registro de patentes (Penna Filho 2015; Lima 2017). O Quadro 4 apresenta uma lista de produtos amazônicos que são patenteados por atores extrarregionais

Produto	Número de patentes	Países
Castanha do Pará	73	Estados Unidos
Andiroba	2	França, Japão, União Europeia, Estados Unidos
Ayahuasca	1	Estados Unidos
Copaliba	3	França, Estados Unidos
Cunãtilol	2	União Europeia, Estados Unidos
Cupuacu	6	Japão, Inglaterra, União Europeia
Curare	9	Inglaterra, Estados Unidos
Espinheira Santa	2	Japão, União Europeia
Jaborandi	20	Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Irlanda
Amapá-doce	3	Rússia, Coreia do Sul
Piquiá	1	Japão
Jambu	4	Japão
Sangue-de-drago	7	Estados Unidos, Inglaterra, Japão, União Europeia
Tipir	3	Inglaterra, Canadá
Unha-de-gato	6	Estados Unidos, Polónia
Vacina do sapo	10	Estados Unidos, União Europeia, Japão

Quadro 4 Patentes de produtos amazônicos requeridas por atores extrarregionais

Fonte: Homma 2008 *apud* Penna Filho 2015, 26

Com o Quadro 4 é notável os efeitos da biopirataria quando se averigua a quantidade de patentes estrangeiras de produtos originários da Amazônia. Há uma clara liderança dos Estados Unidos no ranking de países estrangeiros que solicitaram a requisição de patentes de produtos originários da região, seguido da União Europeia e do Japão. Os produtos mais buscados por esses países foram a Castanha do Pará, Jaborandi e Vacina do sapo, bens que têm grandes potenciais seja na produção de cosméticos como de fármacos.

A presença da União Europeia nesse quadro não causa espanto. Pois, a América do Sul foi “[...] constituída originalmente como colônias de metrópoles europeias [...]” (Lima 2017, 56). Além disso, a França, membro fundador do bloco político, ainda possui território sob seu controle na América do Sul: a Guiana Francesa, que é integralmente coberta pelo bioma amazônico, conforme apresentado no Quadro 2, o que contribui para a inserção do bloco em solo amazônico e para a tentativa de monopólio dos recursos ali encontrados.

Ademais, a liderança estadunidense já era esperada, visto que a América do Sul está inserida na área de influência dos EUA (Lima 2017, 56). Além do mais, os Estados Unidos mantêm presença ativa na região por meio de bases militares em países como o Paraguai (Lima 2017), acordos de livre comércio que estabeleceu com o governo da Colômbia e do Peru, e o Plano Colômbia (Penna Filho 2015). Ou seja, há forte presença norte-americana na pan-Amazônia o que alavanca o país à liderança no quadro de patentes de produtos amazônicos.

Dessa feita, Pio Penna (2015, 24) concebe que “[...] no campo da biopirataria, vale a pena uma referência ao fato de que tanto o Brasil como os demais países amazônicos encontram-se em uma absurda situação de vulnerabilidade institucional e jurídica para combater essa modalidade de ilícito internacional [...]”. Por isso, os discursos para a conservação e preservação do bioma amazônico, feito por grandes potências, não devem ser vistos de forma ingênua ou precipitada. Pois, muitas das vezes, essas grandes potências e algumas instituições “[...] se utilizam desse discurso para embasar de maneira sub-reptícia os seus objetivos e interesses” (Penna Filho 2015, 35).

Diante desse cenário, a UNASUL se apresenta, mais uma vez, como uma ferramenta política e institucional dos países condôminos da Amazônia para inibir a influência que atores extrarregionais possuem ou querem possuir domínio sobre a Amazônia. Para tanto, estabelece-se como prioridade o maior entrelaçamento dos países da sub-região principalmente no campo da infraestrutura. Segundo Lima (2017, 60), “[...] uma rede integrada de infraestrutura criaria uma capacidade de logística fundamental para as políticas de defesa dos países da região.” Além disso, proporcionaria a ligação entre o Oceano Atlântico e o Pacífico.

Nesse contexto, o projeto da UNASUL apresenta semelhanças com o que foi proposto por Meira Mattos (1991, 185) quando propôs uma estratégia geopolítica para a região “[...] apoiada pela maritimidade que margina a área [...]”. Também foi projetado por Meira Mattos o desenvolvimento de áreas-polos que se interligariam formando uma grande

rede na América do Sul, na qual os países do subcontinente estariam interligados, conforme disposto na Fig. 7.

Fig. 7. Polos e subpolos de integração

Fonte: Paiva 2015, 46

Segundo Paiva (2015, 47-48), os quatro polos propulsores para a integração regional possuem funcionalidades estratégicas:

Polo 1 - Belém (Pa)/Macapá (Ap)/Caiena (Guiana Francesa): tem a capacidade estratégica de incorporar/cooptar uma potência extrarregional aos anseios integracionistas da região.

Polo 2 - Boa Vista (Rr)/Lethen (Guiana)/ Santa Helena (Venezuela): sujeito às pressões internacionais, é vital mitigar a influência de Inglaterra e Holanda, respectivamente na Guiana e no Suriname. Em que pese isso, a ligação rodoviária Boa Vista-Georgetown pode reverberar a importância de atração da Guiana aos interesses brasileiros.

Polo 3 - Tabatinga (Am)/ Benjamin Constant (Am)/ Leticia (Colômbia)/ Ramón Castilla (Peru): muito distante dos centros urbanos como Manaus e Bogotá. Porém, a comunicação fluvial tem excelentes condições de navegação. Essa região, devido sua complexidade geográfica e diminuto aspecto demográfico, sofre ameaça do tráfico internacional de madeira e do narcotráfico.

Polo 4 - Rio Branco (Ac)/Porto Velho (Ro)/Guajara Mirim (Ro)/Riberalta/Cobija (Colômbia)/Puerto Maldonado (Peru): apresenta a necessidade urgente de fortalecimento e incremento da presença militar devido a porosidade fronteiriça e a maior incidência de ilícitos transnacionais em torno do projeto de desenvolvimento que abrangem as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau.

Em face desse cenário, o Brasil se coloca como o principal fiador desse projeto integracionista junto a UNASUL. É o Brasil, devido sua exuberância territorial, importância econômica e alcance militar, que possibilita a construção de uma mutualidade de interesses para a convergência de objetivos para a região.

B. A Relação da UNASUL com a OTCA

Apesar de não ser o foco da pesquisa, importa observar que antes do surgimento da UNASUL, na região amazônica já se percebia a necessidade de cooperação entre os países condôminos da floresta. Essa compreensão surge na década de 1970 quando o debate sobre questões ambientais no âmbito internacional versava sobre as “possibilidades de gestão internacional da Amazônia” (Silva 2013, 535). Essa discussão levou os países da região a se unirem na busca por reafirmar a soberania nacional sobre seus respectivos territórios, bem como dissuadir qualquer pretensão de ingerência estrangeira sobre um território geoestratégico. Nesses termos, em 1978, diante da percepção de uma ameaça comum, é assinado o TCA (Silva, 2013; Espínola, 2018; Castro, 2020).

É indispensável ressaltar que o TCA é “um acordo de abrangência regional de escopo fechado” (Silva 2013, 536), no qual, somente é permitido participar Estados que possuem território soberano na região da bacia amazônica (Silva 2013), o que exclui a participação da Guiana Francesa já que é um território ultramarino francês. A exclusão da França do acordo se dá exatamente pela percepção dos países amazônicos da necessidade em rechaçar o interesse de atores estrangeiros sobre a região e defender a soberania nacional e regional.

Conforme Ricupero (1984, 185), o objetivo do tratado é “[...] instituir um mecanismo permanente que regularize e intensifique os contatos entre os governos e setores técnicos da zona, eliminando o caráter episódico e descontínuo”. Outrossim, convém evidenciar os seguintes princípios expressos nos 28 artigos do TCA: a competência exclusiva dos países da região no desenvolvimento e proteção da Amazônia, a soberania na utilização e conservação dos recursos naturais, a cooperação regional como meio de facilitar a realização dos dois objetivos anteriores, o equilíbrio e a harmonia entre a proteção ecológica e o desenvolvimento econômico, e a absoluta igualdade entre as partes.

Posterior a assinatura do TCA, surge a necessidade de institucionalização desse tratado, visto que a cooperação é melhor gerida quando institucionalizada. Além de dar maior estabilidade para o relacionamento entre os autores, a institucionalização também altera as estruturas de recompensa ampliando as gratificações futuras (Axelrod e Keohane 1985). Tendo isso em mente, os atores amazônicos, visando o fortalecimento do TCA, criam a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) em 2003 (Silva 2013).

É importante salientar que a OTCA não tem um órgão voltado para coordenar a cooperação dos países em matéria de segurança e defesa. A cooperação dos países amazônicos é voltada para o desenvolvimento (Espínola 2018). Ou seja, apesar de ser uma instituição que surge com o objetivo de proteger a soberania dos Estados amazônicos dos interesses de ameaças estrangeiras, não há um órgão que trabalhe a temática de segurança e defesa. Essa característica é reforçada com a UNASUL, que apresenta um projeto integracionista através de uma identidade de Segurança e Defesa, por meio do CDS.

Apesar dessa diferença, as duas organizações não são opostas ou procuram se sobrepor. A cooperação entre as duas instituições é evidenciada nos documentos oficiais da OTCA. A Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica da OTCA, desenvolvida em novembro de 2010, salienta que os projetos

implementados em áreas como Gestão do conhecimento e intercâmbio de informação e Infraestrutura e transporte deve buscar “compatibilizar com as diretrizes e atividades da União de Nações Sul Americanas (UNASUL) [...]” (OTCA 2011, 39). Além disso, a Base Jurídica da OTCA (2003 - 2012) enfatiza a relevância de manter uma interação coordenada com a UNASUL, como posto no documento oficial:

Destacar a importância de um enfoque regional coordenado em assuntos de desenvolvimento sustentável. Neste contexto, instruem a Secretaria Permanente da OTCA para interagir com a União das Nações Sul Americanas (UNASUL) para identificar meios que permitam uma convergência progressiva, coordenação e colaboração conjunta. (OTCA 2013, 183, tradução nossa).

Além disso, como destaca Espínola (2018, 66), “a Secretaria Permanente da OTCA (SP/OTCA) participou da construção da Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), quando de sua criação em dezembro de 2004, em Cuzco, no Peru [...]”. Sendo convidada a participar do processo que mais tarde resultaria na UNASUL juntamente com outras instituições sul-americanas como a Comunidade Andina (CAN) e o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Ou seja, desde o início houve uma movimentação para a cooperação entre a OTCA e a UNASUL.

Cooperação esta que deve ser estimulada, pois as duas organizações são complementares. Assim, a coordenação e cooperação entre UNASUL e OTCA pode resultar em políticas integracionistas tanto preocupadas com a temática defesa e segurança da região como com o desenvolvimento sustentável, que é a bandeira da OTCA, mas também defendido pela UNASUL.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa buscou responder a seguinte questão: como a reativação e revitalização da UNASUL afeta a segurança da região pan-amazônica? Para tanto levantou-se o seguinte argumento: a revitalização da UNASUL é condição necessária para defesa e segurança da região pan-amazônica, visto que a organização se configura como uma ferramenta de distensão de crises diante de ameaças extrarregionais.

Para verificar esse argumento foram elencados os seguintes objetivos específicos: (i) explicar a importância geopolítica da região pan-amazônica; (ii) contextualizar a ascensão, o declínio e a revitalização da UNASUL; (iii) indicar o quantitativo de investimento em Defesa dos Estados pan-amazônicos; (iv) identificar ameaças que cercam a pan-região amazônica. Com esses objetivos foi possível analisar a relação entre a UNASUL e a defesa da região pan-amazônica diante de ameaças extrarregionais.

A análise foi feita a partir do referencial teórico pautado pela TCRS, por meio do qual as unidades de segurança são observadas a partir das assimetrias de poder, da proximidade geográfica e dos padrões de amizade/inimizade. Isso implica observar que os problemas de segurança de uma região não podem ser analisados isoladamente, pois estão interligados.

Com esse lastro teórico a UNASUL é observada em meio a um CRS misto, em que permeia o de Sobreposição e o não-Estruturado. Em face desse cenário a organização emerge e

revitaliza-se ao buscar soluções pacíficas para os desafios de segurança, juntamente com o objetivo de desenvolver uma identidade regional de defesa e uma infraestrutura integradora. Outrossim, com base nos objetivos, foi possível explorar a importância geopolítica da região, contextualizar a trajetória da UNASUL, identificar o investimento em Defesa dos Estados pan-amazônicos e apontar as ameaças que circundam a região.

Dado o exposto, torna-se evidente a importância geopolítica e geoestratégica da pan-Amazônia para a revitalização da UNASUL, visto que abriga uma rica biodiversidade, abundância de recursos naturais e uma posição geopolítica singular no continente sul-americano. Entretanto, essa perspectiva positiva é contrabalançada pela histórica e resiliente dificuldade de acesso à região, tornando-a uma preocupação em termos de defesa e segurança dada a baixa densidade demográfica e o vácuo de poder do Estado.

Sob essa ótica, a comparação dos investimentos militares entre os países que formam os Arcos de Segurança sul-americano, o Arco da Estabilidade e o Arco da Instabilidade, revela a diferença de abordagem na gestão dos desafios de segurança. Enquanto os países do Arco da Instabilidade direcionam maiores investimentos em defesa devido à percepção constante de ameaças às suas fronteiras, os países do Arco da Estabilidade demonstram relativo êxito nos processos de cooperação, aproximando-se do modelo de comunidade de segurança.

Perante essas complexidades, a vulnerabilidade de uma região permeada por atividades ilícitas, como o narcotráfico e a biopirataria, faz com que a agência de uma organização regional se torne crucial para retomada do papel brasileiro para a cooperação e o enfrentamento eficaz desses problemas de segurança. Essa importância é reforçada ao identificar, com os dados referentes aos investimentos militares nos Arcos de Segurança, um dilema de segurança.

Destarte, com a posse dos dados e com o referencial teórico atento ao CRS sul-americano, tem-se que o argumento central da pesquisa é sustentável e suplementado diante do atual contexto de importância geopolítica e geoestratégica da pan-amazônia o que enseja o desenvolvimento das áreas-polos com o intuito de formar uma grande rede de conexão na pan-amazônica. Portanto, o cenário exposto reforça como essencial a revitalização da UNASUL para a defesa da região, o que evidencia o desafio dos Estados envolvidos na construção de uma política de defesa frente às ameaças extrarregionais.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Deliene Matias dos Santos: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso;

Sâmia Pereira Rodrigues: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso;

Kauany Augusta Lucena Nunes: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso;

Murilo Mesquita: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Adler, Emanuel. 1992. The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control. *International Organization* 46, n° 1: 101–45. <http://www.jstor.org/stable/2706953>.
- Adler, Emanuel, e Michael Barnett (eds). 1998. *Security Communities. of Cambridge Studies in International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511598661>
- Antunes, Diego. 2021. O processo de declínio da Unasul: causas e consequências para o regionalismo sul-americano. *Estudos Internacionais*, 9: 131-149. 10.5752/P.2317-773X.2021v9. n° 1, p.131.
- Amazônia Legal em Dados. 2024. Amazônia Legal em Dados. <https://amazonialegalemdados.info/home/home.php?width=1536&height=864>.
- Amin, Mario. 2015. A Amazônia na geopolítica mundial dos recursos estratégicos do século XXI. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 107, pp.17-38
- Aragón, Luís Eduardo. 2018. A dimensão internacional da Amazônia: um aporte para sua interpretação. *Revista NERA*, n° 42, pp. 15-33. <https://doi.org/10.47946/rnera.v0i42.5676>
- Argentina. Libro Blanco de la Defensa 2023. <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/11/libroblancodeladefensa2023.pdf>
- Barros, Pedro Silva. 2016. A integração sul-americana e os desafios da Unasul. In: Passos, Rodrigo D. F. dos; Fuccille, Alexandre (org.). *Visões do Sul: crise e transformações do sistema internacional*. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, v. 2, p. 223-250. DOI: <https://doi.org/10.36311/2016.978-85-7983-793-7.p223-250>
- Brasil, 2020. Livro Branco de Defesa Nacional. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf.
- Bolívia, 2004. Libro Blanco de Defensa de Bolivia. La Paz. <https://www.oas.org/CSH/spanish/documentos/Bolivia%20-%202004.pdf>
- Buzan, Barry. 1983. The State and the International Political System. In: People, States, and Fear: the national security problem in international relations. *Wheatsheal Books*, 93-127.

- Buzan, Barry, e Ole Wæver. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. N.p.: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry, e Lene Hansen. 2012. *A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional*. Translated by Flávio Lira. N.p.: Editora Unesp.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, e Jaap de Wilde. 1998. *Security: a new framework for analysis*. United States of American: Lynne Rienner Publishers.
- Chile. 2017. Libro de la Defensa Nacional de Chile. <https://www.acanav.cl/wp-content/uploads/2021/08/LibroDefensa.pdf>
- CepalStat. 2024. Geoportal. <https://statistics.cepal.org/geo/geo-cepalstat/?lang=>
- Closs, Marília Bernardes. "Política Externa como Política Pública: o combate ao narcotráfico no governo de Lula da Silva". *Brazilian Journal of International Relations* 9, n.º 1 (2 de maio de 2020): 125–46. <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjir/article/view/10152/6401>
- Colômbia. 2019. Política de Defensa y Seguridad PDS. Bogotá. https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_seguridad2019.pdf.
- Cruz, Dayana A. 2020. Os rumos da integração regional no subcontinente: da UNASUL ao PROSUL, o que mudou? *Revista de Geopolítica* 11 (4): 111-122. <http://www.revistageopolitica.com.br/index.php/revistageopolitica/article/view/306>.
- Domínguez, Jorge. 1998. Security, Peace and Democracy in Latin America and the Caribbean: challenge for the post-Cold War Era. In: Domínguez, Jorge (org.). *International Security and Democracy: Latin America and the Caribbean in the Post-Cold War Era*. Pittsburg: University of Pittsburg Press.
- Equador. 2018. Política de la defensa nacional del Ecuador 'libro blanco'. Quito. <https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/2019/01/Pol%C3%ADtica-de-Defensa-Nacional-Libro-Blanco-2018-web.pdf>
- Equador. 2019. Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030. <https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/plan-matriz-web.pdf>.
- Espínola, Fabiano. Segurança de defesa da Pan-Amazônia: o papel atual da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. *Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castello Branco*, 2018. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2971>
- Eva, H. D. et al. 2005. *A proposal for defining the geographical boundaries of Amazonia: synthesis of the results from an expert consultation workshop organized by the European Commission in collaboration with the Amazon Cooperation Treaty Organization-JRC*, Ispra. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/38630683.pdf>
- Flint, Colin. A Framework for Understanding Geopolitics. In: *Introduction to Geopolitics*. Nova Iorque: Routledge, 2006.
- Fuccille, Alexandre, e Lucas P. Rezendes. 2013. Complexo regional de segurança da América do Sul: uma nova perspectiva. *Contexto Internacional* 35, n.º 1, 77-104. <https://doi.org/10.1590/S0102-85292013000100003>
- Furtado, Celso. 2005. *Formação econômica do Brasil*. 32nd ed. São Paulo, São Paulo: Companhia Editora Nacional.
- Gabriel, Pedro Henrique Luz. 2012. O Pensamento Geopolítico Brasileiro: a originalidade das contribuições de Carlos de Meira Mattos. Dissertação - Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança, Instituto de Estudos Estratégicos, Universidade Federal Fluminense, Niterói. https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/26358/Gabriel_Originalidade%20Meira%20Mattos%20-2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Gonçalves, Carlos W. 2005. *Amazônia, Amazônias*. 2nd ed. São Paulo, São Paulo: Contexto.
- Grassi, J. M. 2019. Geopolítica de Brasil e Argentina: Percepções sobre a América do Sul e as Relações Bilaterais. *Revista NEIBA* 8:1-25. <https://doi.org/10.12957/neiba.2019.47837>
- Guiana. 2009. Organisational Analysis of the Guyana Defence Force. <https://www.gdf.mil.gy/wp-content/uploads/2021/09/GDF-Organisational-Analysis-Book.pdf>.
- Guyer, Julian Gonzalez. 2017. "Libros Blanco De Defensa En Sudamérica: ¿Política Exterior O Política Doméstica?". *Revista Brasileira De Estudos De Defesa* 4 (2). <https://doi.org/10.26792/rbed.v4n2.2017.74982>
- Guerra, Lucas. 2020. Os "Lugares" da Amazônia nas Relações Internacionais: (re)pensando as RI a partir do Encontro Amazônia Centro do Mundo. *Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD*, v.9, n.18. Doi 10.30612/rmufgd.v10i18.11420
- IBGE. 2022. Panorama do Censo 2022. https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/?utm_source=ibge&utm_medium=home&utm_campaign=portal
- IBGE. 2022. Países. <https://paises.ibge.gov.br/#>

- Jepperson, Ronald; Wendt, Alexander; Katzenstein, Peter. 1996. Norms, Identity and Culture in National Security. IN: Katzenstein, Peter (org.). *The Culture of National Security: norms and identity in world politics*. Nova York: Columbia University Press.
- Koschut, Simon. 2014. Regional Order and Peaceful Change: Security Communities as a via Media in International Relations Theory. *Cooperation and Conflict* 49, nº 4, 519–35. <http://www.jstor.org/stable/45084275>.
- Lima, Maria Regina Soares de. 2017. *Atlas da Política Brasileira de Defesa*. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: CLACSO.
- Llanos, Mariana, Detlef Nolte, e Cordula Tibi Weber. 2012. Paraguai: golpe ou voto de desconfiança? *Conjuntura Austral* 3, nº 14: 4-17. <https://seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/33868/23403>.
- Mackinder, Halford J. 2011. “O Pivô Geográfico da História.” Edited by Fabrício Vessalari. *Espaço e Tempo* 15 nº 29: 87 - 100. <https://www.revistas.usp.br/geousp/article/download/74189/77832/99742>
- Magalhães, Diego. 2012. Comunidade de Segurança: a teoria no conceito. *Carta Internacional*, v. 7, n. 2, p. 81-98, 2012. <https://cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/viewFile/59/44>
- Mattos, C. M. 1991. A Importância Geopolítica da Amazônia Brasileira. *Revista da Escola Superior de Guerra* 19:165–188. <https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/view/497>.
- Medeiros, Marcelo de., Augusto W. Teixeira Júnior, e Elton G. Reis. 2017. Cooperação para autonomia? Explicando o paradoxo da política externa brasileira para a Unasul. *Revista de Sociologia e Política* 25 (61): 97–123. <https://doi.org/10.1590/1678-987317256106>.
- Medeiros Filho, Oscar. 2014. Breve Panorama de Segurança na América do Sul. In: Nasser, Reginaldo M., and Rodrigo Fracalossi d. Moraes, eds. *O Brasil e a segurança no seu entorno estratégico: América do Sul e Atlântico Sul*. N.p.: Ipea.
- Mello, Leonel I. 2015. *Quem tem Medo da Geopolítica?* São Paulo, São Paulo: Hucitec.
- Miyamoto, Shiguenoli. 2002. “Geopolítica do Brasil: algumas considerações. *Primeira Versão*, Campinas, Universidade Estadual de Campinas, nº 102. https://www.academia.edu/1756942/Geopol%C3%A9tica_do_Brasil_algumas_considera%C3%A7%C3%B5es.
- Miyamoto, Shiguenoli. 2014. Geopolítica, Ciência Política e Relações Internacionais. *Acta Geográfica*, 11-32. <https://revista.ufr.br/actageo/article/download/2349/1341/0>
- Nery, Tiago. 2016. UNASUL: a dimensão política do novo regionalismo sul-americano. *Caderno Crh* 29:59-75. <https://doi.org/10.1590/S0103-49792016000400005>
- Nunes, Paulo Henrique Faria. 2015. “Dificuldade de demarcação da Pan-Amazônia e dos territórios indígenas na região”. *Textos E Debates* 2 (26). <https://doi.org/10.18227/2317-1448ted.v2i26.2785>
- Observatorio Laboral de Las Américas. Fichas Informativas por País. 2023. <https://csa-csi.org/observatoriolaboral/fichas-informativas-por-pais/>
- Oliveira, Lucas e Tatiana Garcia. 2010. O Conceito de Heartland na Geopolítica Clássica: funcionalidade e limites para análise da região central da América do Sul. *V Encontro Nacional da ANPPAS*.
- OTCA. 2011. Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica. Brasília. <https://otca.org/pt/agenda-estrategica-de-cooperacao-amazonica/>
- OTCA. 2013. Base Jurídica del Tratado de Cooperación Amazónica: Actualización Resumida 2003-2012. Brasília. <https://otca.org/pt/base-juridica/>
- Our World in Data. Military expenditure as a share of GDP, 2000 to 2020. <https://ourworldindata.org/grapher/military-expenditure-share-gdp?tab=chart&time=2000..latest>
- Paiva, Luiz Eduardo Rocha. 2015. Integração da Pan-Amazônia: desafios, estratégias, tendências e reflexos para a Defesa Nacional In: Gheller, Gilberto F., Selma Lúcia de M. Gonzales, e Laerte Peotta d. Melo, eds. *Amazônia e Atlântico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil*. N.p.: IPEA.
- Paraguai. 2019. Política Nacional de Defesa 2019 - 2030. https://mdn.gov.py/wp-content/uploads/2023/09/Politica_de_Defensa_Nacional_2019-2030.pdf.
- Penna Filho, Pio. 2015. Interações regionais e pressões internacionais sobre a pan-amazônia: perspectivas brasileiras. In: Gheller, Gilberto F., Selma Lúcia de M. Gonzales, and Laerte Peotta d. Melo, eds. *Amazônia e Atlântico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil*. N.p.: IPEA.
- Penna Filho, Pio. 2015. Os desafios amazônicos e a ação externa brasileira In: Gheller, Gilberto F., Selma Lúcia de M. Gonzales, and Laerte Peotta d. Melo, eds. *Amazônia e Atlântico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil*. N.p.: IPEA.

- Pereira, Alessandro Eugenio, e Caroline C. Silva. 2019. International security and new threats: securitisation and desecuritisation of drug trafficking at the Brazilian borders. *Contexto Internacional* 41:209-234. <https://doi.org/10.1590/S0102-8529.2019410100011>.
- Peru. 2006. Libro Blanco de la Defensa Nacional. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/397073/Libro_blanco.pdf
- Picq, Manuela. 2016. Rethinking IR from the Amazon. *Revista Brasileira de Política Internacional*, nº 59, vol. 2. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7329201600203>
- Porto-Gonçalves, Carlos Walter. 2015. Amazônia enquanto acumulação desigual de tempos: Uma contribuição para a ecologia política da região. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, nº 107, p. 63-90. <https://tinyurl.com/y58326z6>.
- Prado Júnior, Caio. 2006. *História econômica do Brasil*. 26th ed. Brasil: Editora Brasiliense.
- Procópio Filho, Argemiro e Vaz, Alcides Costa. 1997. O Brasil no contexto do narcotráfico internacional. *Revista Brasileira de Política Internacional* 40, nº 1, pp. 75-122. <https://doi.org/10.1590/S0034-73291997000100004>.
- Queiroz, Fábio e Moises Balestro. 2023. O complexo regional de segurança da América do Sul possibilidades de releitura teórica a partir da variável polaridade (2006-2020). *Revista da Escola de Guerra Naval* 29, nº1. DOI:[10.21544/2359-3075.v29n1.d](https://doi.org/10.21544/2359-3075.v29n1.d)
- RAISG. 2022. Amazônia em números. <https://www.raisg.org/pt-br/infografico/?location=Brasil>
- Ribeiro, Darcy. 1996. *O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil*. 2nd ed. São Paulo, São Paulo: Companhia das Letras.
- Ricupero, Rubens. O Tratado de Cooperação Amazônica. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, v. 21, n. 81, p. 177-196, jan./mar. 1984.
- Rodrigues, Bernardo. 2014. “O heartland sul-americano: a importância geopolítica da Bolívia para a América do Sul.” *OIKOS* 13, nº 1: 40- 56. <https://revistas.ufrj.br/index.php/oikos/article/view/51917/28216>
- Rodrigues, Thiago. 2016. Narcotráfico, Militarização e Pacificações: novas securitizações no Brasil. In: Passos, Rodrigo Duarte Fernandes dos; Fuccille, Alexandre (org.). *Visões do Sul: crise e transformações do sistema internacional*. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica. v. 2, p. 55-88. DOI: <https://doi.org/10.36311/2016.978-85-7983-793-7.p55-88>.
- Rodrigues, B. S., and M. C. Santos. 2020. “Da segurança regional ao vácuo político: um estudo dos dez anos do Conselho de Defesa Sul-americano.” *Revista das Ciências Militares* 14, nº 50, 127-149. <http://ebrevistas.eb.mil.br/RMM/article/view/2252/3059>
- Saint-Pierre, Héctor e SILVA, Diego Lopes da. 2013. A Torre de Babel Sul-Americana: a importância da convergência conceitual para a cooperação em Defesa. IN: Carmo, Corival Alves do et al. *Relações Internacionais: olhares cruzados*. Brasília: FUNAG.
- Santos, Marcelo. 2010. Colômbia: o conflito interno e as fronteiras com o Equador e a Venezuela. *Meridiano 47-Journal of Global Studies*, 11, nº 122: 27-34.
- Silva, Caroline C., e Alessandro E. Pereira. 2019. “A Teoria de Securitização e a sua aplicação em artigos publicados em periódicos científicos.” *Revista de Sociologia e Política*, 27, nº 69. <https://doi.org/10.1590/1678987319276907>.
- Silva, Rodolfo Ilario. 2013. “O Multilateralismo Amazônico, entre êxitos geopolíticos e entraves executivos: trajetória do processo de cooperação de 1978 a 2012 / The Multilateralism Amazon, and Barriers Between Successes Geopolitical Executive: Path of Cooperation Process 1978-2012”. *Brazilian Journal of International Relations* 2 (3): 533-59. <https://doi.org/10.36311/2237-7743.2013.v2n3.p533-559>.
- Suriname. 2012. Ontwikkelingsplan 2012 - 2016 Suriname in Transformatie. <https://planipolis.iiep.unesco.org/en/2012/ontwikkeliingsplan-2012-2016-suriname-transformatie-5679>.
- Toledo, Mariana. 2023. A líderes sul-americanos, Lula defende Unasul e diz que união está acima das divergências ideológicas. *CNN Brasil*. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/a-lideres-sul-americanos-lula-defende-unasul-e-diz-que-uniao-esta-acima-das-divergencias-ideologicas/>
- Uruguai. 1999. Bases para una Política de Defensa Nacional. <http://www.oas.org/csh/spanish/doclibrdefUrug.asp>
- Uruguai. 2010. Lei Marco de Defesa Nacional (Lei 18.650). <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18650-2010>
- Venezuela. 2002. Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2018/09/Ley-Organica-de-Seguridad-de-la-NAci%C3%B2n.pdf>.
- Venezuela. 2011. Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. <https://www.civilisac.org/civilis/wp->

<content/uploads/Ley-Organica-de-la-Fuerza-Armada-Nacional-Bolivariana-2011-1.pdf>

- Villas-Bôas, E. D. da C. (2013). Meira Mattos, a Amazônia e o livro. *Cadernos De Estudos Estratégicos*, (12), 43-75.
<http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEE/article/view/1257/1214>
- Wendt, Alexander. 1995. Constructing International Politics. *International Security*, vol. 20, nº 1, pp. 71-81.
<http://www.jstor.org/stable/2539217>
- Wendt, Alexander. 2014. As três culturas da anarquia. *Teoria Social da Política Internacional*. Rio de Janeiro: EdPUC-Rio.

Apêndice

Inovação e Interoperabilidade: o impacto do KC-390 Millennium na projeção internacional da Embraer no Setor de Defesa

Francielle Araújo Pains¹, Nathália Letícia Rabelo Mendes², Lucas Pinheiro Rocha Kumer³, Pedro Barbezani Carvalho e Ribeiro⁴

1 Universidade de Brasília, Brasília/DF

2 Universidade de Brasília, Brasília/DF

3 Universidade de Brasília, Brasília/DF

4 Universidade da Força Aérea, Rio de Janeiro/RJ

Resumo – O presente artigo busca analisar os impactos das exportações da aeronave Embraer KC-390 Millennium no contexto da geopolítica internacional e qual é a projeção da empresa brasileira (Embraer S.A.) no contexto internacional a partir do volume de vendas, especificamente no seu segmento de Defesa e Segurança. Além disso, serão analisados os custos de oportunidade que levaram à escolha do KC-390 no catálogo de aeronaves em substituição ao Lockheed KC-130 Hercules, bem como as decisões de investimento, produção e consumo que propiciaram aos países a importação de aviões de transporte militar brasileiros focados no uso tático e logístico para multissessão, assim como os benefícios alocados em segurança e logística para os países compradores. Nesse sentido, buscar-se-á identificar os principais países importadores do KC-390 e quais as razões que os levaram a optar por essa determinada escolha, bem como se a inovação da aeronave foi fator primordial para o volume de vendas. Para tal, o desenvolvimento da pesquisa fará uso da abordagem da metodologia baseada em estudo de caso, na qual serão analisados os dados quantitativos referentes às vendas da empresa e será considerado o caso particular representativo do KC-390 em associação com um conjunto de casos análogos. Sob essa perspectiva, a pergunta de pesquisa, respaldada pela hipótese, na avaliação qualitativa nos resultados geopolíticos, poderá propiciar um cenário para avaliar em que medida as exportações projetaram a empresa entre as 100 (cem) principais do setor aeroespacial e, conseqüentemente, o Brasil no cenário internacional.

Palavras-Chave – Cooperação em Defesa, Embraer KC-390 Millennium, Interoperabilidade, Geopolítica Internacional, Inovação Tecnológica.

I. INTRODUÇÃO

Este artigo se inicia por meio de uma revisão histórica do projeto KC-390, relacionando a economia de defesa e os custos de oportunidade do projeto aliado ao cenário geopolítico presente na base industrial de defesa brasileira, mais especificamente como a Embraer S. A. se localiza. O artigo em questão está dividido em três tópicos, a saber: A. História; B. Economia de Defesa e os Custos de Oportunidade na escolha

do KC-390; e C. Geopolítica, Cooperação e Diplomacia de Defesa.

No primeiro tópico, os autores apresentam um panorama do projeto KC-390 desde os primórdios do setor aeronáutico no Governo Vargas. Adiante, são descritos os caminhos trilhados pela Embraer S.A. para projetar aeronaves cargueiras de médio porte. Assim sendo, foram analisados os contextos das crises econômicas e como elas impactam no setor culminando na sua privatização. Após essa elucidação, o tópico detalha a criação do projeto KC-390 em substituição do Hércules e as motivações para a troca da frota.

No segundo tópico, são detalhados os processos que compreendem a economia de defesa enquanto campo do setor de defesa. Dessa forma, os autores avaliaram como esse segmento atua dentro dos parâmetros econômicos, principalmente no tocante aos custos de oportunidade. Também foram analisados os impactos no desenvolvimento econômico na geração de emprego e renda. Portanto, a partir da comparação de ambas as aeronaves, foi identificado a melhor escolha para alcançar os objetivos, sistemática e objetivamente, baseadas nos benefícios marginais com os custos marginais; usufruindo das vantagens comparativas entre os dois produtos, assim como uma vantagem absoluta.

E por fim, no terceiro tópico, partiu-se do contexto e do conceito de geopolítica para analisar a cooperação e a diplomacia de defesa; e como esse conceito contribui para os interesses dos Estados na busca de Poder e dissuasão. A partir desta perspectiva, foram analisadas como as inovações tecnológicas fortalecem a indústria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Nessa abordagem, também foram examinadas a renovação e modernização dos equipamentos na substituição do Hércules pelo KC-390, bem como a cooperação no setor aeroespacial inseriu a Embraer S.A. entre as cem melhores empresas no mundo.

A. História

O setor aeronáutico brasileiro teve início em 1941, quando o governo de Getúlio Vargas criou o Ministério da Aeronáutica por meio do Decreto-Lei número 2.961. Em 1950, por meio deste Ministério, o Brigadeiro do Ar Casimiro Montenegro Filho fundou o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), para impulsionar a indústria aeronáutica nacional e estabelecer um local para pesquisas e formar engenheiros aeronáuticos (Embraer 2024a). Ozires Silva, primeiro presidente da Embraer, se formou no ITA em 1962, e começou a participar do projeto que “resgataria a aviação regional do país”: o avião Bandeirante. Em 1968, o avião teve seu primeiro voo de sucesso, aumentando a demanda e levando à necessidade de criar uma produção em série, momento em que foi fundada a Empresa Brasileira de Aeronáutica, mais conhecida como Embraer (Embraer 2024a).

Com apoio e investimento do Estado disposto a correr riscos, conforme defende Mazzucato (2014), a empresa conseguiu se desenvolver com excelência. Os contratos com a Força Aérea Brasileira (FAB) possibilitaram conhecimento sobre processos industriais, estado da arte de produção do setor, incorporação tecnológica e outras capacidades ligadas às estratégias do Estado para a soberania nacional (Moura Junior 2020, 64). Entre essas capacidades, as compras e projetos da FAB com outros Estados eram realizados pensando também no que melhor atenderia os objetivos da empresa, com engenheiros dispostos a compartilhar *know-how* e ajudar no progresso das aeronaves brasileiras (Moura Junior 2020, 68). Com o passar dos anos, a Embraer aumentou significativamente sua expertise e produziu aeronaves em diferentes segmentos, com projetos cada vez mais complexos e tecnológicos (Embraer 2024a).

Entretanto, no fim da década de 80, em um contexto de crises econômicas internacionais e nacionais, a empresa estatal enfrentava a maior crise de sua história (Moura Junior 2020, 73). Com grandes dívidas e incapacidade de investir em novos projetos ao longo da década de 90, em paralelo às políticas nacionais liberais, a empresa enxergou no Programa Nacional de Desestatização (PND) de 1990 uma oportunidade de recuperar os lucros e impulsionar os projetos de inovação (Silva 2008, 174). Ozires Silva reassumiu a presidência da empresa para liderar o processo de privatização, que se estendeu de 1990 a 1994 e culminou com um leilão de venda em dezembro de 1994, quando a Embraer foi vendida por R\$ 154,1 milhões em valores da época (Rodegen 2009, 135).

Em 2010 a Empresa Brasileira de Aeronáutica mudou sua razão social para Embraer S.A, para ampliar o escopo de atuação no mercado (Moura Junior 2020, 80). No ano seguinte, foi criado formalmente o segmento Defesa & Segurança. Atualmente, a empresa é a 3º maior fabricante de jatos comerciais do mundo, já entregou mais de 8 mil aeronaves, é líder na indústria aeroespacial e de defesa da América Latina e os produtos deste segmento estão presentes em mais de 60 países (Embraer 2024b). De acordo com o Relatório Anual de 2023, a Embraer teve receita consolidada de R\$26,1 bilhões em 2023, sendo o segmento de Defesa & Segurança responsável por cerca de 10% (R\$2,6 bilhões), um aumento de 21% em relação a 2022 (Embraer 2024c).

B. Desenvolvimento do KC-390

No cenário das operações aéreas brasileiras, a escolha estratégica da Força Aérea Brasileira recaiu sobre o Lockheed C-130, conhecido comercialmente como "Hércules", para desempenhar o papel de ser um dos principais aviões de transporte (Brasil 2021, 9). Desde sua introdução, o Hércules se destacou pela sua eficiência ímpar no transporte de cargas e tropas, além de sua versatilidade em operações humanitárias e militares. Por isso, esse modelo se tornou um dos cargueiros mais populares internacionalmente, conquistando uma posição de destaque e reconhecimento global (Brasil 2021, 9). Sua longevidade e a constante evolução de suas versões modernas, com mais de 10 versões, fazem com que a linha C-130 seja não apenas a mais utilizada, mas também a mais duradoura em termos de produção de cargueiros em todo o planeta. A confiança depositada na robustez e na capacidade operacional do Hércules pela Força Aérea Brasileira reforça sua posição como uma escolha primordial para atender às demandas logísticas e estratégicas do país, tanto em tempos de paz quanto em situações de emergência.

Contudo, mesmo que seja uma aeronave popular e de grande credibilidade e versatilidade para a execução de várias operações no mundo todo, seu ciclo de vida útil definitivamente a torna um modelo antiquado. Notoriamente, seu alto custo de voo e a dificuldade para achar as peças para manutenção tornaram sua operação onerosa (Força Aérea 2021). Nesse cenário, a FAB juntamente com a Embraer enxergou a possibilidade de desenvolver uma aeronave que fosse mais vantajosa para a realidade brasileira, reduzindo custos de compra, operação e manutenção, e que pudesse competir diretamente com o C-130 no mercado de aeronaves de transporte, oferecendo uma alternativa moderna e economicamente viável para atender às demandas do país.

O projeto para a aeronave, então nomeada C-390, foi iniciado em 2005 pela Diretoria de Projetos Avançados (DAP) da Embraer, que percebeu a viabilidade e potencial de mercado para um cargueiro militar de médio porte (Santos 2021, 67). Em 2007, após uma série de testes aerodinâmicos e para o refinamento do projeto, a proposta de desenvolvimento da aeronave foi apresentada ao Estado Maior da Aeronáutica (EMAER) (Ribeiro 2017, 243).

Após o contrato de desenvolvimento com a FAB, em 2009, o projeto foi revisado e alterado com as especificações solicitadas pela Força Aérea (Ribeiro 2017). Desenvolvido por meio de procuração pública por inovação (*public procurement for innovation*), o projeto do KC-390 atendeu à solicitação da FAB para uma aeronave de transporte militar e reabastecimento em voo, destinada a substituir as aeronaves KC-130 utilizadas (Moura Junior 2020, 85), e para competir no mercado global no segmento de aeronaves de transporte militar de médio porte (Santos 2021, 63).

O cronograma para o desenvolvimento foi dividido em 3 fases, com previsão de duração de 7 anos. A primeira fase consistia no anteprojeto, com estudos preliminares e seleção de fornecedores; a segunda fase com a avaliação e detalhamento inicial do projeto, e em seguida as definições conjuntas, com maior detalhamento das peças, interfaces entre os sistemas e definições de todo o conjunto estrutural (Santos 2021, 71).

Fig. 1. Cronograma de Desenvolvimento do KC-390 (Ribeiro 2017, Fig. 4)

O projeto requisitou nova capacidade de gestão e parceiros estratégicos alinhados politicamente e dispostos a adquirir a aeronave. Os principais fornecedores selecionados foram a empresa OGMA, de Portugal; a Fábrica Argentina de Aviones, da Argentina; a Aero Vodochody, da República Tcheca, entre outros demais 18 fornecedores, como mostra a imagem e tabela a seguir:

Fig. 2. Principais Fornecedores para a Produção do KC-390 (Ribeiro 2017, Fig. 7)

TABELA I. PRINCIPAIS FORNECEDORES DO KC-390

EMPRESA	PAÍS	COMPONENTE
Selex Galileo	Itália	Radar táctico
Rockwell Collins	Estados Unidos	Aviônica básica
Esterline	Inglaterria	Manete de potência
Ael Sistemas/Elbit	Brasil/Israel	Computador de missão/head-up-display
Elbit	Israel	EVS
ELOP	Israel	Sistema de autoproteção e contramedidas
IAE	Estados Unidos/Alemanha/Japão	Sistema integrado de propulsão

Liebherr	Alemanha	Sistema de ar-condicionado; Sistema de controle de pressurização da cabine
DRS Defense Solutions	Estados Unidos	Sistema de manejo e lançamento de carga
LHColus	Brasil	Assento de tropas e macas
Safran (Hispano-Suiza)	França	Sistema elétrico de emergência
Survitec GR	Irlanda	Botes salva vidas e Elt
Bae Systems	Inglaterria	Sistema de comando de voo fly-by-wire
Goodrich	Estados Unidos	Atuadores eletrônicos e controles elétricos para o sistema primário de comandos de voo
Cobham	Inglaterria	Pod de reabastecimento aéreo
Elb	Brasil	Trem de pouso
Messier-Bugatti-Dowty	França	Conjunto de roda e freio; componentes hidráulicos do trem de pouso; sistema de controle de freio
Aerotron	Brasil	Blindagem

Principais Fornecedores do KC-390 (Ribeiro 2017, Quadro 2)

Algumas das características do KC-390 exigiu o desenvolvimento de tecnologia do zero (Vieira e Fishlow 2017, 248), e o domínio destas tecnologias pode representar um novo patamar para a empresa no mercado global (Mazzucato 2014). A revisão crítica de projeto (*critical design review* - CDR) ocorreu em março de 2013 com participação de integrantes da FAB, quando foram confirmados elementos críticos do avião, como as configurações aerodinâmicas, instalação dos sistemas, modelos utilizados na fabricação e arquitetura (Santos 2021, 71).

Após este evento, pôde-se iniciar a fase de testes, certificação civil e militar e montagem de dois protótipos. O primeiro protótipo foi apresentado ao público no final de 2014, e já em fevereiro de 2015 a empresa realizou o primeiro voo experimental do KC-390 (Santos 2021, 72).

A aeronave se situa no estado da arte no segmento de defesa, apresentando tecnologia de ponta que oferece maior eficiência operacional (Embraer 2022). Sua gama de operações abrange desde evacuação aeromédica, busca e resgate, até combate a incêndios e reabastecimento aéreo (helicópteros e caças), além de suporte em missões de auxílio humanitário (Embraer 2022). Cabe ressaltar que, conforme informado pelo piloto 1, entrevistado, ele expõe que em relação ao “REVO (reabastecimento em voo), a velocidade faz diferença principalmente para caças (quanto mais rápido, melhor)”. Porém, para helicópteros, o piloto informa que o KC-390 não consegue performar no quesito velocidade como o seu anterior,

o KC-130. Ele informa que, apesar de haver testes por parte da Embraer, o KC-390 pode não conseguir reabastecer helicópteros por ter uma velocidade muito baixa, tornando complicada a performance do KC-390.

Devido a essas características multifuncionais, pode ser equipado com sistemas de autodefesa e proteção balística, aumentando sua capacidade de operar em ambientes hostis. Além disso, sua pilotagem é facilitada por um sistema aviônico integrado e pelo comando de voo full *fly-by-wire* (Embraer 2022). Nesse aspecto, o piloto 1 entrevistado ressalta que o KC-390 possui o sistema *fly-by-wire*, e o KC-130 possui sua pilotagem de forma convencional. Mesmo com sistemas de comando totalmente diferentes, o KC-390 mostrou-se mais moderno.

Toda essa tecnologia reduz o tempo e a carga de trabalho nas missões, ao mesmo tempo em que mantém baixo custo operacional. Outrossim, sua facilidade de manutenção e prontidão operacional são características que permitem a interoperabilidade e conectividade em ambientes de rede e múltiplos domínios (Embraer 2024d).

Como indicado pelo piloto entrevistado, a capacidade de transporte e carga útil do KC-390 é fundamentalmente maior que a do KC-130. Visto que no KC-390 há possibilidade de remover a parte interna e acomodar melhor a carga, enquanto no KC-130 só cabem uma quantidade limitada de *pallets*. Essa vantagem pode ser exemplificada pelo uso do KC-390 Millennium pela FAB para atender as necessidades dos desabrigados em virtude da recente tragédia no estado do Rio Grande do Sul (RS) em maio de 2024. Além do transporte de toneladas de doações, a aeronave foi capaz de transportar toda a estrutura para exames e atendimentos de um Hospital de Campanha (HCAMP), acompanhada de 48 militares e profissionais de saúde, ao município de Canoas (RS), local muito afetado pelas enchentes (FAB 2024).

A atual frota de aeronaves em operação acumulou mais de 11.500 horas de voo, alcançando uma disponibilidade operacional de aproximadamente 80%. Ademais, registrou taxas de conclusão de missão superiores a 99%, evidenciando uma produtividade excepcional dentro de sua categoria (Embraer 2024d).

Isso posto, sendo a maior aeronave já desenvolvida no hemisfério sul, o KC-390 rapidamente tornou-se um projeto de amplo interesse internacional e nacional desde sua apresentação na LAAD de 2007, sendo uma retomada do desenvolvimento de tecnologia de defesa no Brasil (Loureiro 2014). Essa retomada levou à participação de outros países em seu desenvolvimento, como Portugal, República Tcheca, Argentina, entre outros, para criar uma aeronave que pudesse atender às necessidades modernas mantendo custos de produção e manutenção competitivos com o KC-130 (Loureiro 2014).

O KC-390, concebido como uma aeronave destinada ao mercado internacional, foi projetado especificamente para atender às demandas logísticas e operacionais da Força Aérea Brasileira (FAB), com ênfase em funções como reabastecimento em voo, busca e salvamento e transporte (Loureiro 2014). Desde o seu desenvolvimento, o KC-390 rapidamente se tornou o centro das atenções da FAB, sendo visto como um instrumento essencial para fortalecer suas capacidades aéreas.

A decisão de adotar o KC-390 como substituto do Lockheed C-130, conhecido como Hércules, foi tomada desde a concepção do projeto. Esse processo foi concretizado com a

gradual desativação das aeronaves KC-130, iniciada em 2021 e concluída em 2024, conforme documentado na Diretriz do Comando da Aeronáutica (DCA) 400-87/2021 (Brasil 2021). Esse movimento representou uma transição significativa na estrutura operacional da FAB, culminando na substituição integral do Hércules pelo Millennium.

C. Os impactos econômicos do KC-390 na Economia de Defesa

Com o advento da globalização após o pós-guerra, deu-se início também, aos processos de cooperação internacional entre os países. Nessa seara, inúmeros campos e áreas de negociação emergiram para sanar demandas internas e/ou externas; dentre elas, destaca-se a área econômica com ênfase em defesa. Entende-se por Economia de Defesa como um “campo da administração econômica nacional preocupada com os efeitos econômicos dos gastos militares, a administração da economia em tempo de guerra e o gerenciamento dos orçamentos militares em tempo de paz” (Brasil 2020). Com isso, afirma Veríssimo (2005, 02), o campo norteou uma gama de oportunidades, principalmente no aspecto militar, mas não somente. Dessa forma, a integração econômica e a cooperação propiciaram que, as interfaces tecnológicas das cadeias produtivas gerassem elementos para organizar de forma sistêmica e interativa as tendências e estratégias do orçamento militar alinhado ao desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico (Dagnino 2009, 03). O mesmo autor também elucida que a Economia de Defesa, em países de capitalismo avançado, mostra-se de forma ampliada englobando:

A gestão econômica orientada à obtenção de maior eficácia e efetividade na obtenção de segurança e defesa, à busca de alianças, ao enfraquecimento ou enfrentamento dos inimigos etc, através da projeção do país no cenário mundial, do comércio exterior, de programas de ajuda externa, de alavancagem financeira, da postura em relação à dívida externa dos países devedores, da regulação da imigração etc, utilizando conceitos como dissuasão, ameaças, aliados potenciais, mudanças estratégicas etc, e utilizando noções de teoria dos jogos e modelos que frequentemente apresentam alto grau de formalização e sofisticação matemática (Dagnino 2009, 03).

Os modelos econômicos referentes às abordagens econômicas clássicas, como a Lei de Say, indicam que a economia tende ao equilíbrio (Serrão 2017, 03). Keynes (1996, 50) apresenta a ideia de que “desde o tempo de Say e de Ricardo os economistas clássicos têm ensinado que a oferta cria sua própria procura”. Nesse sentido, Keynes (1996, 50) explica que isto significa de “modo expressivo, mas não claramente definido, que o total dos custos de produção deve ser gasto por completo, direta ou indiretamente, na compra do produto”. Em contrapartida a este pensamento, Keynes aborda por meio do conceito de demanda efetiva que “o enriquecimento de um país não se dá pelo ato negativo de indivíduos não gastarem toda a sua renda, mas pelo ato positivo de usar essas poupanças para aumentar o estoque de capital” (Serrão 2017, 04).

Assim sendo, ressalta Serrão (2017, 04), o Estado estimularia o crescimento aumentando a renda por meio de investimentos governamentais, o que geraria um efeito multiplicador (multiplicador keynesiano), aumentando assim a renda e o consumo com um “efeito cascata de progressão geométrica”. Os neoclássicos, por sua vez, “continuaram analisando a economia capitalista dentro do mesmo contexto de longo prazo” (Prado 2001, 03); contudo, os salários, os lucros e as rendas tornaram-se, juntamente com os capitais físicos (fatores de produção), determinantes nas interseções entre oferta e demanda, contribuindo com o processo produtivo, ressalta (Prado 2001, 03). Nesse contexto, Serrão (2017, 05) aponta que o pensamento da economia neoclássica foi baseado nos modelos desenvolvidos por Robert Solow, em que:

O crescimento econômico é resultante da acumulação de capital, trabalho e progresso tecnológico, sendo os dois primeiros os chamados fatores de produção e, o último, o fator exógeno à acumulação de riqueza (Serrão 2017, 05)

Sendo o setor de Defesa uma área multidisciplinar, englobando o campo das Ciências Sociais e Humanas, as ciências econômicas assumiram um papel divergente daquele dos modelos neoclássicos, conforme aponta Santos (2017, 01). A “Economia de Defesa não é baseada em pressupostos como (i) concorrência pura e perfeita; (ii) *homo economicus*; (iii) livre entrada no mercado; e (iv) informação completa e simétrica” (Santos 2017, 01). Assim, Serrão (2017, 05) aponta que “os processos de crescimento de um país “continuam apesar dos retornos marginais decrescentes”; pois estes retornos são “exógenos e ocorrem pela criação de novas tecnologias que permitem aumentar a produtividade com a mesma dotação de recursos” (Serrão 2017, 05). Além disso, a produção de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no campo de defesa em países em desenvolvimento como o Brasil, possuem características distintas de países desenvolvidos (Santos 2017, 01).

Schumpeter, por outro lado, compreendia a inovação como uma força motriz do desenvolvimento, no qual esse desenvolvimento ocorreria a partir de novas tecnologias inseridas em um processo dinâmico (Serrão 2017, 07). Como resultado, segundo Eliasson (2010, 46), partindo da teoria evolucionária, os clássicos e neoclássicos não fazem distinção entre conhecimento e informação, de modo que a teoria econômica clássica possui dificuldades para compreender a transferência de informações como um fator primordial para o desenvolvimento econômico (Serrão 2017, 08).

Os parâmetros indicam que os investimentos podem, posteriormente, “impactar no crescimento e desenvolvimento de um país” (Venancio 2022, 02). Como informado anteriormente, países em desenvolvimento possuem características distintas de países desenvolvidos (Santos 2017, 01). Dessa maneira, Venancio (2022, 02) aponta que a Economia de Defesa no Brasil, norteadora da Base Industrial de Defesa (BID), e “reconhecida dentro do complexo industrial-militar” Moraes, Ternus e Pinto (2020, 07), pode levar a gerar “conflitos constantes devido a escolhas conflitantes na economia, conhecidas como *trade-off*, teoria de Paul Samuelson” (Venancio 2022, 03, adaptado).

Nesse sentido, o papel do Estado seria gerir esses conflitos. Venancio (2022, 04), expõe que os neoclássicos entendem que

o Estado deve assumir o “papel de ator racional, buscando equilibrar os custos de oportunidade e os benefícios da segurança obtida com gastos militares” (Venancio 2022, 04); essa atitude teria como fim “maximizar um interesse nacional bem definido e refletir a função de bem-estar social (o que mais uma vez exemplifica a questão de *trade-off*” (Venancio 2022, 04, adaptado). O pensamento Keynesiano, em contrapartida, possui uma visão intervencionista na economia, na qual “os gastos militares poderiam ser utilizados para aumentar o produto a partir de efeitos multiplicadores, quando a demanda agregada é ineficiente” (Venancio 2022, 04).

As demandas provenientes dos setores de segurança e defesa, seja de forma individual ou coletiva, impulsionam os avanços tecnológicos de produtos, processos e serviços (...), esses avanços se tornaram úteis à produção de bens e serviços (Longo e Moreira 2013, 02, adaptado). Percebe-se que, por meio de uma visão Keynesiana, que há “uma relação direta entre gastos militares e crescimento econômico e que o desafio é a necessidade de uma BID nacional para que as despesas militares não sejam revertidas em importação”, e sim, em exportação (Venancio, 2013, 224, adaptado). Assim, “as novas configurações tecnológicas talvez acentuam a necessidade de maiores investimentos tecnológicos e ampliem o perfil de pesquisa e desenvolvimento presente na indústria de defesa” (Moraes, Ternus e Pinto 2020, 18).

No caso brasileiro, a esfera da economia de defesa está “concentrada nos campos da Política e da Economia, particularmente no tocante ao Desenvolvimento Econômico” dos objetivos nacionais de defesa, esclarece Correio (2021, 02). A relevância da economia de defesa para o Brasil possibilita “impacto econômico promovido através da geração de emprego e renda” (Ternus 2017, 16). Nesse aspecto, Correio (2021, 16), expõe que “a partir de meados dos anos 1990, a área de defesa do Brasil passou a contemplar um conjunto de normas e aparatos políticos, econômicos, diplomáticos e militares, cuja definição, estruturação e operacionalização” perpassa a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Com isso, Santos (2018, 02) ressalta que a Indústria de Defesa recebe influência das bases teóricas e analíticas da Economia de Defesa, em que as discussões acabam adotando perspectivas de atores diversos com vistas a influenciar variáveis não econômicas nos processos decisórios.

Dessa forma, não podendo ser analisada dentro dos recortes da economia tradicional, os fatores que consideram a estrutura do mercado de defesa, aponta Santos (2018, 06), compreendem os desafios que promovem a área em questão. Nesse sentido, o mesmo autor escreve que, “variáveis de natureza microeconômica e macroeconômica, para além de variáveis não-econômicas, afetam a área de defesa – direta ou indiretamente” Santos (2018, 07). Além disso, Ternus (2017, 33) ressalta que a proporcionalidade de recursos em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) bem como o destino deles para a indústria da defesa oportuniza as perspectivas para o futuro. O autor supracitado, Santos (2018, 03), enfatiza que “o fato de a área de defesa se dar numa estrutura de mercado monopsonia é ainda mais relevante quando se trata de países em desenvolvimento”. Mendonça, Lima e Souza (2008, 02), nesse sentido, explicam que “o Estado pode atuar como agente que desempenha dupla função no sistema de ciência, tecnologia e inovação (CT&I): ora age como facilitador da cooperação (entre academia, órgãos do governo e setor produtivo), ora perfaz o papel de demandante de processos e de produtos”.

No que tange o setor de empresas fabricantes de aeronaves, e a partir dos conceitos elaborados por Mankiw (2013), pode-se compreender que, a Embraer S.A. não vigora como um monopólio nem como um monopsonio. Embora seja uma empresa de capital aberto, e originalmente uma empresa de economia mista, o impulso estatal na capitalização inicial foi possível para a sua expansão. Especificamente no seu segmento de Defesa e Segurança, a empresa possui liderança nas exportações na América Latina, com um portfólio que inclui o A-29 Super Tucano, aeronave de ataque leve e treinamento avançado, e o KC-390, aeronave de transporte multimissão (Embraer 2024); bem como a parceria estratégica de liderança para atuação em desenvolvimento, ensaios de voo e produção de aeronaves no Programa de Transferência de Tecnologia e Cooperação Industrial no Programa Gripen com a Força Aérea Brasileira e a Saab AB, que inclui: o Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen e o Centro de Ensaios em Voo do Gripen, ambos na planta da Embraer em Gavião Peixoto (Saab 2024). Com relação a isso, tem-se os conceitos de *spin-off* e *spill-over*.

Spin-off se baseia na ideia de que uma tecnologia já concebida e pronta é transferida do meio militar para o meio civil, o que geralmente ocorre no ramo empresarial com empresas que possuem um legado, uma infraestrutura pesada, processos bem definidos e uma cultura estabelecida. O *spill-over* se refere a um transbordamento dessa tecnologia e a efeitos e externalidades positivas que ela pode causar não só para o meio militar (Venancio 2022, 225).

As encomendas pelo governo brasileiro do Lockheed C-130 Hércules, aeronave multimissão fabricada pela empresa norte-americana *Lockheed Martin*, foi utilizada pela Força Aérea Brasileira (FAB) durante 61 anos (1963-2024). Em que o primeiro modelo (C-130E), adquirido em 1963, possuía uma frota de cinco aeronaves pela FAB (Revista da Força Aérea 2021). Durante esse período, a FAB operou com uma frota de 29 aeronaves Hércules, das quais foram “recebidas em cinco lotes distintos e seis versões diferentes (C-130E, SC-130E, C-130H, KC-130H, C-130M e KC-130M) (Força Aérea 2024). Suas atividades abarcavam o transporte de cargas, lançamento de paraquedistas, apoio logístico, Reabastecimento em Voo (REVO), Busca e Salvamento (SAR), Evacuação Aeromédica (EVAM), Ressuprimento Aéreo, combate a incêndios e missões antárticas (PROANTAR) (Revista da Força Aérea 2024).

Fig. 3. Airliners. Lockheed Martin KC-130J Hercules (L-382G) USA - Marines. (USA Marines 2015)

Em comparação, a aeronave KC-390 Millennium, projetada para ser, assim como o Hércules, preparada para atividades multimissão, foi lançada em 2019 e, atualmente, possui uma frota de seis aeronaves militares (Padilha 2023a). O KC-390 possui Capacidade Operacional Completa (*Full Operational Capability – FOC*), em que a aeronave é projetada para atender a todos os requisitos dos quais foi projetada para executar,

tanto para o uso da FAB quanto para exportação (Padilha 2023b). O mesmo autor expõe que a aeronave pode transportar carga de até 26 toneladas, comparadas às outras aeronaves militares; bem como possui alcance de voo mais rápido, em torno de 470 nós. Além disso, Padilha (2023c) informa que além das atividades executadas pelo Hércules, o KC-390 ainda possui capacidade de operar em pistas temporárias ou não pavimentadas, dos quais incluem terra compactada, solo e cascalho. Em sua versão de reabastecimento, o referido autor Padilha (2023d) explica que o KC-390 é a única aeronave do segmento a receber combustível de outro KC-390 por meio de *pods* instalados sob suas asas tornando suas missões com uma margem de porcentagem em torno de 99% de assertividade. Sua função bimotor de transporte tático multimissão inclui atividades militares relevantes para as Forças Armadas, dentre as quais se destacam: “transporte de tropas, armamentos, munição, veículos, blindados e lançamento de infantaria paraquedista em pontos mais próximos da linha de frente do combate” (Centeno 2021a). A principal característica da aeronave, segundo Centeno (2021b), é a sua capacidade de compartimento de carga, em que se pode transportar além de veículos blindados como o Iveco Guarani, as baterias de lançamento de foguetes ASTROS II. Especificamente, segundo a Embraer S.A., também pode ser transportado:

TABELA II.
QUANTIDADE E CARGAS A SEREM TRANSPORTADAS NO KC-390

QUANTIDADE	CARGAS (KC-390)
2	Blindados de esteiras M113
2	Oshkosh M-ATV
1	APC Patria AMV 8x8
1	BMP-3 russo
1	APC Stryker com blindagem adicional
1	Helicóptero UH-60 Black Hawk
2	Contêineres de 20 pés
23 t	Pallets de 463 litros
80	Soldados equipados
74	Pacientes em macas com 8 atendentes médicos
64	paraquedistas

Quantidade e Cargas a serem transportados no KC-390 (Centeno 2021c)

Fig. 4. Livro Branco de Defesa (Agência Força Aérea/Sgt. Batista 2020, 146)

À luz do exposto, pode-se verificar que a escolha da troca da frota do Hércules para o KC-390 pela Força Aérea Brasileira permeia questões técnicas, políticas e econômicas. No campo econômico, pode-se verificar que os custos de oportunidade, entendido, segundo Mankiw (2013, 38), como “a escolha de um item é aquilo de que você abre mão para obtê-lo”. Ou seja, quando um tomador de decisão decide optar por um item ao

invés do outro, exemplificado aqui como a escolha do KC-390 em detrimento do Hércules, ele precisa estar ciente dos custos de oportunidade de cada ação proveniente desta escolha. Dado que as escolhas são racionais, conforme explica Mankiw (2013, 38), poderá ser realizada a melhor escolha para alcançar os objetivos, sistemática e objetivamente, baseadas nos benefícios marginais com os custos marginais. Nesse sentido, inclui-se os incentivos governamentais, como por exemplo em ações de incentivo à Base Industrial de Defesa, para que o mercado possa agir nas perspectivas de recompensas. Assim sendo, a escolha do Estado brasileiro por adquirir o KC-390 por meio de contrato de aquisição ao invés do Hércules, pode configurar uma escolha a partir dos custos de oportunidade. Ao se verificar e considerar as especificidades de ambos os modelos, o custo de oportunidade por medir o *tradeoff* entre as duas aeronaves, podendo, desse modo, usufruir das vantagens comparativas entre os dois produtos, assim como na vantagem absoluta (Mankin 2013, 84).

D. Geopolítica, Cooperação e Diplomacia de Defesa

No que tange os contornos geopolíticos do cenário internacional, o comércio internacional e a cooperação internacional entre os países importadores de tecnologia militar projetam as exportações, assim como propiciam um cenário favorável à diplomacia militar e civil. Nesse ínterim, a partir do conceito de geopolítica se pode compreender as dinâmicas no mercado comercial militar. Mafra (2006, 24) explica que a Geopolítica parte da Ciência Política, especificamente da Política do Estado, em que influenciará os estudos, planejamentos e decisões políticas para estabelecer e fixar os objetivos do Estado. O pensamento geopolítico de Meira Mattos (2002, 38) complementa intelectualmente elucidando que “aquilo que o Estado e Política têm de comum (e é inclusive a razão de sua intercomunicabilidade) é a referência ao fenômeno Poder. Não há teoria política que não parta, em alguma maneira, direta ou indiretamente, de uma definição de Poder e de uma análise do fenômeno Poder”.

É de interesse dos Estados, assim como de empresas multinacionais e transnacionais maximizar os ganhos no sistema internacional, sejam eles financeiros e/ou de poder. Para tal, as demandas de defesa usufruem, também, dessas dinâmicas. Segundo Ternus (2017, 29), tratando especificamente do comércio internacional em defesa, “o papel do Estado, nesse contexto, é auxiliar no direcionamento geopolítico da comercialização dos produtos de defesa e, também, viabilizar as exportações”. Santos (2018, 06) adiciona à temática a partir do ponto de vista de Frank (2000) que:

Devido à sua natureza (bem público) e às falhas de mercado, é difícil estimar a demanda por defesa. Pode-se afirmar que ela depende das preferências, do orçamento, das expectativas, do preço dos outros bens, da quantidade de atores no mercado, das ameaças percebidas, assim como da existência ou não de conflito e/ou guerra. Do ponto de vista da oferta de bens/serviços de defesa, sabe-se que é afetada pela tecnologia, pelo preço dos recursos, pela quantidade de ofertantes.

A inovação tecnológica, para Mendonça (IPEA, 2017), “é elemento central para o desenvolvimento econômico de modo geral, no âmbito da Defesa sua contribuição faz parte da

estratégia principal de funcionamento”. O mesmo autor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) complementa informando que esse desenvolvimento “depende da convergência de esforços que podem envolver Forças Armadas (FFAA), indústria e academia”. No mesmo entendimento, Ternus (2017, 29) pontua que é necessário que se unam a pesquisa, o desenvolvimento e o investimento em defesa para que se fortaleça a indústria por meio de políticas que criem um fluxo de investimento no crescimento e fortalecimento de empresas desses segmentos, complementa. Dessa forma, Ternus (2017, 29) acrescenta que essa “possibilidade de disseminação para outros setores, garante maior dinâmica à economia”. A partir desses aspectos, Santos (2018) afirma que “a mensuração dos gastos militares e do investimento na área de defesa pode mudar significativamente, a depender da instituição que o consolida, bem como do país analisado”. Como exemplo elucidativo, Padilha (2023e) destaca o caso do setor aeroespacial da Embraer. Ele alude que a partir do setor de inteligência da fabricante brasileira, verificou-se uma necessidade no mercado. Foi identificado por meio dos estudos que se faria necessário com o passar dos anos da substituição de aeronaves de transporte militar, principalmente o Lockheed C-130 Hércules devido ao alto custo, destaca Padilha (2023f). Dentro desse contexto, a FAB e a Embraer S.A. conceberam o projeto de criação do KC-390 a fim de suprir a demanda vigente, aponta Padilha (2023g).

A cooperação mostra-se frutífera para a economia do país; Pereira (2021, 02) elucidica que “a visão de ações cooperativas, de edificação de relações e com contornos defensivos também se adequa à cultura estratégica nacional”. O autor também expõe que na “Diplomacia de Defesa, se faz necessário inserir o entendimento de Grande Estratégia”. Sendo o nível mais alto do planejamento político de uma nação, a Grande Estratégia estabelece as prioridades e o emprego coordenado das suas fontes de poder (meios políticos, diplomáticos, militares, econômicos e outros) visando à consecução dos interesses nacionais”. Dessa forma, Pereira (2021, 02) afirma que “a Grande Estratégia disporia dos objetivos nacionais e seria como um “guarda-chuva” sob o qual estariam inseridos planejamentos setoriais que atuariam de forma harmônica, como a Política de Defesa, a Política Externa, a Política Econômica e outras”. Como resultado, os compromissos e prioridades reforçam os preceitos já elucidados acima sobre o papel da geopolítica.

Diante do exposto, depreende-se que a cooperação em defesa e a geopolítica são do interesse nacional dos Estados. Modolo Teixeira (2020, 25) destaca que a importância da indústria de defesa junto a influência econômica contribui para o desenvolvimento de equipamentos militares e para cooperação entre países aliados. Como exemplo dessa cooperação com países aliados, em 2024, o KC-390 Millennium “participou recentemente do Exercício Operacional Storm Flag, em Louisiana, Estados Unidos. O objetivo foi fortalecer a parceria e a interoperabilidade entre as duas Forças Aéreas, além de contribuir para o aprimoramento de Táticas, Técnicas e Procedimentos relacionados ao emprego da aviação de transporte em ambientes de conflito” (Embraer 2024b).

Outro exemplo que elucidica o caráter multimissão da aeronave pode ser verificado na atuação humanitária do KC-390 no Rio Grande do Sul, devido às consequências dos desastres climáticos no estado. Segundo informa a (Embraer 2024c, adaptado), o “C-390 Millennium da área de ensaio em

voo da Embraer realizou uma missão em parceria com a Força Aérea Brasileira, levando mais de 17 toneladas de doações para famílias impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A aeronave faz parte das operações aéreas e terrestres com ajuda humanitária para as cidades em estado de calamidade pública”.

Nesse âmbito, a empresa busca “apresentar a sua abordagem em torno da aeronave multimissão C-390 Millennium, onde as aquisições de aeronaves são apoiadas por cooperação industrial e parcerias que geram benefícios para todos os envolvidos (Embraer 2024d)”.

Continuando nessa linha de pensamento, Modolo Teixeira (2020, 47) escreve que o pensamento geopolítico se adequa à crescente complexidade industrial de defesa, em que países produtores e consumidores aproximam a política aos interesses estratégicos militares. Pode-se verificar essas estratégias através do Exercício Operacional Storm Flag, informado anteriormente. Sob essa mesma visão, o referido autor complementa informando que a cooperação militar associa os setores de forças armadas, indústria e/ou centros de pesquisa, “com o objetivo de ampliar a sua segurança conjunta, dividir os custos de investimentos e obter ganhos deles derivados” Modolo Teixeira (2020, 51). Prosseguindo com essa ótica, Miranda (2007, 74) põe em perspectiva que as discussões sobre inovação tecnológica mostram a necessidade de “estimular e realizar inovações no âmbito das empresas é uma meta a ser perseguida pelos tomadores de decisão (governos) e pelos agentes privados, (...) aumenta a oportunidade da firma que realiza expandir seus negócios”.

Em consonância com essa abordagem, Modolo Teixeira (2020, 105-106) justifica que a evolução dos custos de produção, bem como a renovação e modernização dos equipamentos “são necessárias para assegurar as capacidades bélicas de um Estado” para que isso não se torne um fato limitador da manutenção do poderio militar. Com isso, a “substituição, modernização e desenvolvimento de equipamentos militares estão entre os principais fatores de manutenção do poder militar dos Estados no sistema mundial”. Mantendo essa visão, Modolo Teixeira (2020, 112-113) que o “setor aeronáutico apresenta-se como um dos mais ativos e dinâmicos para o desenvolvimento tecnológico”, dos quais aeronaves de combate de alta performance possuem “manutenção mais custosos dos que outros itens dos arsenais” fazendo necessária o apoio do governo na evolução tecnológica para ampliar as capacidades e aquisições de aviões.

Miranda (2007, 74) explica que “empresas, por meio da inovação, podem obter ganhos de competitividade e rentabilidade, ampliar a participação no mercado ou mesmo descobrir novos nichos a serem explorados, (...) baseadas nas ideias do pensamento schumpeteriano”. Conforme essa interpretação, Modolo Teixeira (2020, 115) revela que os dividendos gerados pela balança comercial a partir de produtos de alto grau de tecnologia mantém ativa as linhas de montagem das indústrias, as quais passam a não depender unicamente das encomendas do Estado em que se localizam.

No contexto sul-americano, a Embraer S.A. é a empresa mais avançada, colocando-a como o único conglomerado “na lista entre as 100 maiores produtoras de equipamentos de defesa do mundo” (Modolo Teixeira 2020, 342). Em conformidade com o pensamento do autor, Miranda (2007, 75) elucida que, em geral, “no segmento aeronáutico os esforços para realizar inovações são contínuos, as empresas estão sempre atrás de tecnologia e materiais que possam reduzir os custos de produção e operação dos aviões e melhorar sua

performance aérea”. A mesma autora descreve que a “capacidade da Embraer é imprescindível para competir dentro dos elevados padrões concorrenciais característicos à indústria aeronáutica” Miranda (2007, 78). Além disso, para Modolo Teixeira (2020, 334) o “KC-390 representa a vanguarda da cooperação em defesa no setor aeronáutico da região, com a criação de elos produtivos e a possibilidade de padronização em um único vetor de seu segmento para as demais forças aéreas, da mesma forma que a aeronave Hércules”. Consequentemente, segundo Miranda (2007, 79), a economia brasileira é a grande beneficiada com os projetos da Embraer; em que a “consolidação da Embraer a coloca como um forte player global no segmento de aeronaves de transporte no mercado internacional”.

II. METODOLOGIA

O objeto de estudo desta pesquisa é compreender e analisar o impacto que a presença do KC-390 tem desempenhado como uma ferramenta para expandir a influência do Brasil e da Embraer no mercado comercial militar. Para Schmitter (2002), o pesquisador deve chamar a atenção do seu leitor/avaliador logo no início e de forma irresistível, com um problema de pesquisa. Isso é importante porque, uma vez que ele perca o interesse no que você se propõe a fazer, será muito difícil que volte atrás. Portanto, a análise do impacto busca identificar os elementos que contribuíram para o sucesso desta aeronave brasileira e examinar como suas operações impactam o cenário internacional. Para isso, é fundamental identificar quais são as principais motivações dos países estrangeiros que atualmente importam o KC-390 ou que têm interesse em adquiri-lo. Esse processo de identificação permitirá uma análise aprofundada dos elementos mais atrativos do cargueiro, especialmente quando comparado ao tradicional Lockheed KC-130. Ao compreender os fatores que impulsionam a preferência pelo Millennium, será possível avaliar de que forma ele impactou a projeção internacional brasileira tanto no plano econômico quanto estratégico para o Brasil e para a Embraer.

Elenca-se como problema de pesquisa: Qual o motivo do sucesso do KC-390 comparativamente ao KC-130? Dessa forma, aponta-se como objetivo geral: identificar o impacto na projeção internacional da Embraer com as exportações do KC-390. Assim como objetivos específicos: a) identificar os países que importaram o KC-390. B) identificar as razões que levaram os países a importar. C) Identificar se a inovação da aeronave foi fator primordial para o volume de vendas.

O desenvolvimento da pesquisa se conduzirá pela abordagem da metodologia de estudo de caso comparativo (Gonçalves 2020), representativo e instrumental, com o intuito de analisar e comparar a escolha das frotas militares brasileiras pelo Embraer KC-390 Millennium em detrimento do Lockheed KC-130 Hércules. O Estudo de Caso se concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente representativo.” (Severino 2014, 121). Na base teórica, será realizado um levantamento da história das aeronaves cargueiras de médio porte no Brasil pela Força Aérea Brasileira. No campo comparativo dos casos, especificamente, será analisada as diferenças técnicas e como essa escolha pode influenciar os tomadores de decisão quanto aos custos de oportunidade para usufruto das vantagens comparativas e absolutas com o intuito de gerar incentivos nas aquisições domésticas e externas. Nessa seara, buscar-se-á comparar os dados quantitativos das compras internas e externas e como isso pode influenciar as

decisões geopolíticas da Política Externa de Defesa (Miranda 2007). Desse modo, o problema de pesquisa irá se encaminhar, amparada pelo levantamento histórico (Cortat 2020), bibliográfico e dos dados quantitativos, a fim de propiciar um panorama da geopolítica com interpretações diretas e indiretas. Com isso, espera-se demonstrar uma pesquisa metodologicamente coerente com a pergunta e com os objetivos elencados.

III. RESULTADOS

A FAB comprou inicialmente 28 aeronaves, mas diminuiu este número para 19, após negociações em 2019, visto que a capacidade operacional da aeronave diminuiu a necessidade de ter mais aviões na frota. Atualmente, a Força conta com 6 KC-390 operando no país (Embraer 2023).

Segundo o gerente de projetos da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC) consultado para a produção do artigo, os contratos firmados para compra do KC-390 são dos seguintes países: Holanda, que inicialmente fez um pedido de cinco aeronaves, e após negociações alterou o número de aeronaves para nove, sendo que as quatro adicionais serão destinadas ao governo da Áustria. Outro país que adquiriu a aeronave foi Portugal, com pedido de cinco aeronaves; Coreia do Sul com pedido de três, e Hungria com duas. Outrossim, conforme noticiado pelo site oficial da Embraer Defesa & Segurança, poderão ser adicionadas à lista a República Tcheca e a Índia, sendo que este último teve o Memorando de Entendimento acerca da compra de aeronaves assinado em março de 2024 (Embraer 2024e).

A aquisição do KC-390 pelos países compradores revela uma tendência crescente de preferência internacional por essa aeronave, impulsionada pela busca por inovação tecnológica, capacidades técnicas avançadas e redução de custos operacionais oferecidas pelo modelo Millennium (Cortat 2020). Dentro dessa perspectiva, destacam-se as notáveis melhorias nas capacidades técnicas do KC-390 em comparação com seu antecessor, o KC-130, tornando-o uma aeronave genuinamente multimissão no segmento de 10 a 30 toneladas (Damiani 2011). Além disso, evidencia-se que o KC-390 é 30% mais rápido que o Hércules e possui uma capacidade de carga de 15% a 20% maior (Damiani 2011). O KC-390 Millennium, na perspectiva tecnológica, está no estado da arte no segmento de defesa, se configurando como o maior projeto de aviação concebido e desenvolvido pela indústria aeronáutica do país (Gonçalves 2020). Segundo Ferreira (2009, 38): enquanto os caças contabilizaram uma elevação de custos superior a oito vezes o valor inicial, entre os anos 1950 (segunda geração) e os modelos atuais (quinta geração), neste mesmo período, os aviões comerciais apresentaram uma elevação de custos que atingiu quase cinco vezes o valor inicial.

Retomando a lógica do mercado de defesa apontada por Santos (2016), é possível afirmar que o KC-390 apresenta uma melhoria exponencial da capacidade da FAB e do Brasil. A aeronave apresentou de forma tão contundente que está sendo apresentada e vendida para vários países e com alta demanda no segmento aeronáutico.

Em uma ótica geopolítica, a popularidade do KC-390 tende a aumentar com sua efetiva utilização em missões e aumento em vendas no cenário internacional. Nesse sentido, eventos como a escolha do KC-390 como principal avião de transporte da Força Aérea da Holanda e Áustria, substituindo o KC-130

(Diniz 2023), credibilizam as capacidades da nova aeronave e aumentam seu prestígio em negociações internacionais no mercado de defesa.

Assim, compreendendo o objetivo desta pesquisa como a identificação de elementos diferenciais do KC-390 frente ao seu competidor direto e antecessor como principal cargueiro no plano nacional, e em certos casos internacional, o KC-130, é possível concluir a partir do estudo comparativo que suas capacidades técnicas e logísticas atendem de forma ideal aos objetivos estabelecidos pela Embraer em sua idealização comercial e prática (Loureiro 2014).

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Francielle Araújo Pains: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura. Aquisição de dados. Análise e interpretação de dados. Elaboração do manuscrito.

Nathália Letícia Rabelo Mendes: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura. Aquisição de dados. Análise e interpretação de dados. Elaboração do manuscrito.

Lucas Pinheiro Rocha Kumer: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura. Aquisição de dados. Análise e interpretação de dados. Elaboração do manuscrito.

Pedro Barbezani Carvalho e Ribeiro: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura. Revisão intelectual do manuscrito. Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Airliners. Lockheed Martin KC-130J Hercules (L-382G) - USA - Marines. 2015.
<https://www.airliners.net/photo/USA-Marines/Lockheed-Martin-KC-130J-Hercules-L-382G/2608683>
- Cortat, Eduardo. 2020. As Relações entre o Brasil e Portugal no domínio da Segurança e da Defesa: A Implantação do KC-390. Portugal.
- de Mendonça, Marco A., Divany Gomes Lima, and Jano Moreira de Souza. 2017. “Cooperação entre Ministério da Defesa e COPPE/UFRJ: uma abordagem baseada no modelo Triple Helix III.” Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
<https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/1ivros/capitulo15.pdf>.
- Centeno, Gabriel. 2021. “KC-390: o maior avião militar da América do Sul.” Aeroflap. <https://www.aeroflap.com.br/kc-390-o-maior-aviao-militar-da-america-do-sul/>.
- Coleção: Comunicação e Políticas Públicas - Elói Martins Senhoras, Maurício Elias Zoucin. 2020. *Geopolítica das Organizações de Cooperação em Defesa*. Vol. 63. Boa Vista, RR: Editora UFRR.
<https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2019.1093445>.

- Dagnino, Renato. 2009. "Em que a economia de defesa pode ajudar nas decisões sobre a revitalização da indústria de defesa brasileira?" *Revista de Estudos Internacionais e da Paz* 8, no. 7 (n.a.): 187-210. <https://tinyurl.com/RenatoDagnino>.
- Damiani, Jose. (2011). New products and its impacts in a firm's strategic scope: The case of Embraer and the new KC390 cargo airplane.
- de Moraes, G. I., Ternus, C. H., & Pinto, G. P. (2020). Economia da Defesa: Notas para uma Pesquisa Integrada. *Análise Econômica*, 38(76). <https://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica/article/download/77607/57381>
- de Sousa Moreira, W. Tecnologia e Inovação no Setor de Defesa: uma perspectiva sistêmica. <https://www.academia.edu/download/91717893/199-570-1-SM.pdf>
- Duarte, Érico. 2017. "A indústria brasileira de defesa: situação atual e perspectivas de evolução." Economia de Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/artigos/palestras/3a_aa_industriaa_dea_defesaa_brasileiraa_situacaoa_atuala_ea_perspectivasa_dea_evolucao.pdf.
- Eliasson, G. (2010). Advanced Public Procurement as Industrial Policy. *Economics of Science, Technology and Innovation*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5849-5>
- Embraer S.A. n.a. "Embraer: C-390 Millennium." Embraer Defense & Security. <https://defense.embraer.com/br/pt/c-390>.
- Embraer (2024, 07 de maio). Participação do C-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) no Exercício Operacional Storm Flag, em Louisiana, Estados Unidos. [Postagem]. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/embraer_embraer-embraer-weareembraer-activity-7191868152501198848-FRb3/?utm_source=share&utm_medium=member_android
- Embraer (2024, 10 de maio). Embraer Defesa & Segurança teve a oportunidade de apresentar a sua abordagem em torno da aeronave multimissão C-390 Millennium. [Postagem]. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/embraer_weareembraer-embraerstories-c390-activity-7194708710634483713-HnwK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
- Embraer (2024, 11 de maio). C-390 Millennium realiza missão Sul do Brasil em parceria com a FAB. [Postagem]. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/embraer_todospelosul-embraerstories-c390-activity-7195156035463004160-tIn5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
- Fab. 2024. "KC-390 Millennium transporta Hospital de Campanha da FAB para Canoas." Força Aérea Brasileira. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/42523>.
- Ferreira, Marcos. 2009 Dinâmica da inovação e mudanças estruturais: um estudo de caso da indústria aeronáutica mundial e a inserção brasileira. Tese (Doutorado) - Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas.
- Gonçalves, Ada. 2020. Por que o Brasil avança pouco em inovação? Uma análise de como as institucionalidades contribuíram para casos de sucesso brasileiros. Rio de Janeiro.
- Keynes, J. M. (1996). A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. (A. M. da Silva, Apresentação, M. R. da Cruz, Tradução, & C. R. Contador, Revisão técnica). São Paulo, SP: Editora Nova Cultural Ltda. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5114400/mod_resouce/content/1/KEYNES.pdf
- Machado de Oliveira Mafra, Roberto. 2006. *Geopolítica: Introdução ao Estudo*. 1ª ed. São Paulo, SP: Editora Sicurezza.
- Meira Mattos, Carlos. 2002. *Geopolítica e Modernidade: a geopolítica brasileira*. Vol. 386. Rio de Janeiro, RJ: Editora Biblioteca do Exército.
- Mazzucato, Maria. 2014. O Estado Empreendedor: desmascarando o mito do setor público x setor privado. São Paulo.
- Ministério da Defesa. Livro Branco de Defesa. 2020. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf
- Miranda, Zil. 2007. *O Vôo da Embraer: a competitividade brasileira na indústria de alta tecnologia*. 1ª ed. São Paulo, SP: Editora Papagaio.
- Moura Junior, André J. 2020. "Algoz ou herói: a participação do Estado brasileiro na internacionalização da Embraer S. A. (1994-2018)." Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais.
- Nogueira da Gama Correio, Pedro. 2021. "Defesa Nacional e Desenvolvimento: Diálogos entre e significado ee "Autonomia" em Hélio Jaguaribe e a Estratégia Nacional de

- Defesa.” *Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais* 10, no. 19 (jan/jun): 30-58. <https://doi.org/10.22456/2238-6912.111783>.
- Padilha, Luiz. 2023. “Embraer entrega sexta aeronave KC-390 Millennium à Força Aérea Brasileira.” *Defesa Aérea & Naval*. <https://www.defesaaereanaval.com.br/aviacao/embraer-entrega-sexta-aeronave-kc-390-millennium-a-forca-aerea-brasileira>.
- Pereira, Eduardo. 2021. “Diplomacia de Defesa: Ferramenta de Política Externa.” *Cadernos de Estudos Estratégicos* n.a., no. n.a. (setembro): 20-27. n.a.
- Prado, E. F. (2001). A ortodoxia neoclássica. *Estudos Avançados*, 15, 9-20. <https://www.scielo.br/j/ea/a/mtMVzYgnSZCXnfhDzw4TwxG/?format=pdf&lang=pt>
- Embraer. 2017. “Embraer KC-390 lands in Sweden.” *Defense Forces*. <https://www.defenseforces.com/2017/06/12/embraer-kc-390-lands-sweden/>.
- Embraer. 2017. “56 anos de Hércules na FAB!” *Revista Força Aérea*. <https://forcaarea.com.br/56-anos-de-hercules-na-fab/>.
- Redação. 2017. “Matéria de Capa RFA 146 - Adeus ao C-130 - O Hércules deixa o céu do Brasil.” *Revista Força Aérea*. <https://forcaarea.com.br/materia-de-capa-rfa-146-adeus-ao-c-130-o-hercules-deixa-o-ceu-do-brasil/>.
- Ribeiro, Cássio Garcia. 2017. *Desenvolvimento Tecnológico Nacional: o caso do KC-390*. In: RAUEN, André Tortato (Org.). *Políticas de inovação pelo lado da demanda no Brasil*. Brasília.
- Rodegen, J. L. 2009. *A história da Embraer*. Ed. Write Stuff Enterprises, Inc. 1st ed. Florida.
- Saab AB. “Programa Gripen Brasileiro: Uma colaboração real. Uma parceria de longo prazo.” Saab. <https://www.saab.com/pt-br/markets/brasil/programa-gripen-brasileiro>.
- Santos, Mário A. 2021. “Uma Análise crítica do projeto estratégico KC-390: Expectativas e realidade.” *Revista Brasileira de Estudos Estratégicos*.
- Santos, Thauan. 2018. “Economia de Defesa como uma categoria geral de análise nas Ciências Econômicas.” *Revista da EGN* 24, no. 3 (setembro/dezembro): 542-564. 10.21544/1809-3191.v24n3.p542-564.
- Santos, Thauan. n.d. “Economia de Defesa e Indústria de Defesa: barreiras à política e à gestão da CT&I nos países em desenvolvimento.” *IV Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais* 23 (4): 65-81. Acesso em Março 28, 2024. n.a.
- Schmitter, Paul 2002. *The Ideal Research Proposal*. EUA.
- Severino, Antônio J. 2014. *Metodologia do trabalho científico*. São Paulo, São Paulo: Cortez Editora. 978-85-249-2081-3.
- Serrão, N. T. (2017). Defesa sob a ótica das teorias econômicas e de inovação. *Revista da EGN*, 23(3), 689-720. https://www.researchgate.net/publication/322689825_Defesa_sob_a_otica_das_teorias_economicas_e_de_inovacao
- Silva, O. 2008. *A Decolagem de um grande sonho*. São Paulo.
- Ternus, Cássia H. 2017. “Matriz de impactos intersetoriais em economia da defesa do Brasil,” *Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento*. Repositório Institucional PUCRS. <https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/10212>.
- Venancio, H. B. (2022). Economia de Defesa e sua relação com o crescimento econômico. *Revista Marítima Brasileira*, 142(01/03), 221-233. <https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/revistamaritima/article/view/4023/3910>
- Veríssimo, Henrique. 2005. “Economia e defesa : a defesa econômica como componente da defesa nacional.” *Revista Nação e Defesa* 3, no. 110 (n.a.): 167-189. <https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/1240>.
- Vieira Filho, J. E. R.; Fishlow, A. 2017. *Agricultura e indústria no Brasil: inovação e competitividade*. Brasília.

V. Anexos ou Apêndices

O questionário foi elaborado a partir do uso de Inteligência Artificial desenvolvido pela OpenAI (ChatGPT) para buscar informações de pilotos que pilotaram tanto o KC-390 quanto o KC-130. O questionário foi enviado via aplicativo de mensagens instantâneas e as respostas foram retornadas em formato de áudio. Ressalta-se que a identidade dos pilotos foi preservada (anonimato). Desse modo, buscou-se, através das respostas dos entrevistados, oferecer um panorama comparativo entre as aeronaves.

**Os demais pilotos contatados não responderam a tempo da data limite do edital*

1. Quais são as principais diferenças em termos de desempenho entre o KC-390 e o KC-130?

PILOTO 1: O piloto informou que a principal diferença refere-se à velocidade. No que se refere apenas ao ReVO (reabastecimento em voo), o piloto alega que a velocidade faz diferença principalmente para caças (quanto mais rápido, melhor). Porém, para helicópteros, o piloto informa que o KC-390 não consegue performar no quesito velocidade como o seu anterior, o KC-130. Ele informa que, apesar de haver testes por parte da Embraer, o KC-390 pode não conseguir reabastecer helicópteros por ter uma velocidade muito baixa, tornando complicada a performance do KC-390.

2. Como as características de carga útil e capacidade de transporte se comparam entre o KC-390 e o KC-130?

PILOTO 1: No que tange ao transporte, o piloto informou que a diferença básica é que o KC-130 fica montado e o KC-390 é possível tirar os tanques internos. Nesse sentido, a capacidade de carga do KC-390 é muito maior do que a do KC-130, porque no KC-130 comporta apenas *pallets*, enquanto no KC-390 é possível a retirada da parte interna, comportando mais carga.

3. Como é a experiência de pilotar o KC-390 em comparação com o KC-130, considerando fatores como manuseio, resposta aos controles e características de voo?

PILOTO 1: O Piloto informou que o KC-390 é *fly-by-wire*, e o KC-130 é pilotagem convencional; ou seja, são sistemas de comando totalmente diferentes, sendo o KC-390 mais moderno.

4. Em termos de missões operacionais, quais são as principais vantagens e desvantagens de cada aeronave?

PILOTO 1: O piloto *destaca neste momento da entrevista que está se referindo apenas ao ReVO da aeronave*. Ele informa que as vantagens e desvantagens partem do quesito velocidade.

5. Como as capacidades de reabastecimento aéreo do KC-390 se comparam às do KC-130?

PILOTO 1: O piloto informou que o KC-130 possui autonomia superior ao KC-390, pois há uma capacidade maior de transferência de combustível.

6. Qual a importância da interoperabilidade entre o KC-390 e o KC-130 para as operações da Força Aérea Brasileira?

PILOTO 1: A importância, destaca o piloto, é referente à velocidade. O ReVO de helicóptero é difícil para o KC-390 resolver.

7. Como as diferenças de tamanho e capacidade de carga afetam a logística e o planejamento de missões entre as duas aeronaves?

PILOTO 1: Ele elucida que o importante no ReVO é o combustível, mesmo apontamento relatado em respostas anteriores.

8. Existem diferenças significativas nos requisitos de treinamento de tripulação entre o KC-390 e o KC-130?

PILOTO 1: Declarou que há diferenças muito grandes. O KC-390 é bem automatizado e o KC-130 demanda mais da capacidade de pilotagem (neste ponto reside a complexidade).

9. Como as características de manutenção e disponibilidade operacional se comparam entre o KC-390 e o KC-130?

PILOTO 1: Não houve respostas a esta pergunta.

A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DO ATLÂNTICO SUL PARA A SEGURANÇA E DEFESA E O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

Isabela Chaves Alano¹, Isabela Reichelt Marantes², Laura Blum³, Rafael Jorge Silva Almeida⁴, Marcos Aurélio Barbosa dos Reis²

¹ Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre/Rio Grande do Sul

² Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre/Rio Grande do Sul

³ Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre/Rio Grande do Sul

⁴ Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre/Rio Grande do Sul

⁵ Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre/Rio Grande do Sul

Resumo - O presente artigo tem por objetivo analisar a importância do Atlântico Sul e sua relevância como parte do entorno estratégico brasileiro, sobretudo em um esforço para compreender o dinamismo das ações de segurança e defesa empregadas e planejadas pelo poder naval brasileiro, bem como a essencialidade desta região para o desenvolvimento nacional. A partir disso, o texto foi desenvolvido de modo a expor e debater os principais fatores que podem vir a classificar o Atlântico Sul como um espaço de essencial importância estratégica para o Brasil, sobretudo diante do crescimento do protagonismo internacional destas águas oceânicas. Assim, buscou-se abordar os interesses nacionais, internacionais e os recursos naturais que fazem destas águas uma região central e um verdadeiro espaço singular para a segurança, a defesa e o desenvolvimento brasileiro, tal qual mensurar o seu impacto para iniciativas navais e novas medidas de caráter desenvolvimentista. No tocante a abordagem metodológica, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo a revisão de literatura de fontes primárias e secundárias de documentos oficiais e outros, alinhada com a análise de conceitos geopolíticos, a política e a estratégia nacionais de defesa do Brasil e abordagens específicas das relações internacionais. Como resultado da pesquisa o artigo conclui que o Atlântico Sul é um espaço vital para a sobrevivência e a prosperidade do Brasil, evidenciando sua importância estratégica apoiada no trinômio segurança, defesa e desenvolvimento brasileiro.

Palavras-Chave – Atlântico Sul, Importância Estratégica, Segurança, Defesa, Desenvolvimento.

I. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o contexto geopolítico e securitário internacional tem sofrido constantes alterações, sobretudo associadas às diversas mudanças nas esferas de concentração de poder e no esgotamento da ordem que caracterizou o período da Guerra Fria. Diante de um acelerado processo de reestruturação multipolar, a coexistência entre antigas potências e Estados emergentes tem despertado novos desafios ao âmbito militar e securitário, realidade esta que se aplica ao Brasil diante de sua crescente inserção internacional, bem como por conta de sua extensão territorial e riquezas. Assim, devido ao novo contexto emergente, o Brasil vem ganhando um espaço de destaque no cenário global, sobretudo por conta de sua crescente capacidade de influência regional, extensão territorial contínua e seus expressivos limites fronteiriços e costeiros.

Contudo, essa mesma dimensão territorial pode representar um ponto de vulnerabilidade uma vez que, por conta da crescente atuação de potências extrarregionais no Atlântico Sul - há uma crescente demanda pelo emprego de estratégias que

objetivem o fortalecimento da segurança nacional e garantem o desenvolvimento do país. Desde o século XX o Atlântico Sul tem sido considerado uma área essencial para as tendências de defesa brasileiras, como defende o Livro Branco de Defesa Nacional (2020, p.17), que expõe o interesse nacional em manter "a paz e segurança do Atlântico Sul", visto que este oceano possui áreas "de grande importância para o comércio internacional e nacional", segundo a mesma fonte. Diante disso, o presente trabalho visa refletir sobre os aspectos que evidenciam a importância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil, segundo os vetores da segurança, da defesa e do desenvolvimento.

Segundo Penha (2011), a vocação marítima brasileira não é um fenômeno recente, tendo suas primeiras raízes desde os fluxos de colonização e formação do país. Assim, diante do passado brasileiro é possível evidenciar o protagonismo do Atlântico Sul, que desde o início da história nacional desempenha múltiplos papéis para a consolidação e desenvolvimento do Estado brasileiro. Respalhada pela magnitude de seu comércio marítimo e incontestável potencial de recursos vivos e não vivos, a capacidade marítima brasileira está intimamente relacionada ao Atlântico Sul também por conta da capacidade material que a região detém, como por exemplo as grandes jazidas de petróleo e gás.

Assim, segundo definições propostas por Therezinha Castro em 1970, o Atlântico Sul compõe um espaço geoestratégico que compreende três frentes continentais, a América, a África e a Antártica, sendo considerado o mais internacional dos oceanos por conta de seus corredores e abrangência territorial (Castro, 1983).

Em suma, o Atlântico Sul engloba o litoral do Brasil, Argentina, Uruguai e a costa de mais de vinte Estados do continente africano. Nesse sentido, o Atlântico Sul não apenas integra parcela do mar territorial brasileiro e seu espaço marítimo, mas detém as linhas de comunicação marítimas, muitas jazidas petrolíferas e fontes naturais de outros minérios, potenciais de riqueza da chamada "Amazônia Azul" (Lima, 2022).

Utilizado em primeiro lugar como uma rota comercial para a colonização portuguesa e, posteriormente como um elo entre o Brasil e o continente Africano, o autor Murilo G. da Costa (2018) destaca ainda como as águas oceânicas do Atlântico Sul sempre desempenharam um papel para a inserção internacional do Brasil e, por exemplo, devido ao escoamento das exportações de produtos e das novas atividades extrativistas na região, as águas sul atlânticas continuam a

exercer influência sobre as ações costeiras brasileiras e atividades econômicas do país. Assim, por conta da crescente importância internacional do Atlântico Sul e uso constante deste oceano como fonte de exploração de recurso, meio de transporte e comunicação ou, até mesmo área de reivindicação de soberania, se torna essencial discutir a importância do Atlântico Sul e seu impacto no âmbito securitário e para o desenvolvimento nacional, especialmente diante das novas jazidas do pré-sal e do petróleo *offshore* (Costa, 2018).

Ademais, entende-se por "defesa da pátria" conforme a Política Naval Nacional de 2019 a preservação da integridade territorial e proteção dos recursos presentes nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB); das linhas de comunicação marinhas e quaisquer interesses brasileiros em sua área costeira ou marinhas. Assim, prescrito neste mesmo documento, o Poder Naval deve possuir capacidades suficientes para dissuadir eventuais forças adversas que conduzirem ações hostis nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB)" (Política Naval, 2019, p. 26). Isto posto, uma análise da importância do Atlântico Sul se torna essencial para a avaliação das medidas de segurança e defesa nacionais empregadas nesta área, uma vez que a presença de unidades navais instituídas por potências extrarregionais em localidades como a da Amazônia Azul, incita o uso da ferramenta de dissuasão brasileira e a capacidade de defesa nacional naval empregada pelas forças brasileiras (Política Naval, 2019, p. 26).

Desse modo, a partir da revisão bibliográfica e análise da matéria de distintos documentos de alto nível como a Política Nacional de Defesa (2020) e o Livro Branco de Defesa Nacional (2020), tal qual casos representativos e estudos específicos acerca do Atlântico Sul e suas características geopolíticas, o presente artigo busca responder a seguinte pergunta: quais os principais fatores que apontam o Atlântico Sul como um espaço de importância estratégica para a segurança, a defesa e o desenvolvimento do Brasil? Para tanto, utilizou-se o método bibliográfico e qualitativo com lógica indutiva, na qual se teve como variável independente as formas e espectros de influência exercidos pelo Atlântico Sul e como variável dependente a análise das condições para a importância estratégica desta região para o Brasil em matéria de desenvolvimento, defesa e segurança.

Como suporte para a pesquisa desenvolvida, utiliza-se do uso de bibliografias especializadas de autores como Therezinha de Castro, Alfred Mahan, Paulo Visentini e documentos oficiais do governo brasileiro. A partir das contribuições desses autores, será traçado um panorama teórico e expositivo que subsidia a análise da relevância e aspectos que tornam a extensão do Atlântico Sul uma região que não apenas impacta e demanda atenção securitária por parte das forças brasileiras, mas que estimula e impulsiona o desenvolvimento brasileiro.

Diante do exposto, o artigo será dividido em cinco seções, sendo elas: (1) Introdução; (2) O Poder Naval e seus conceitos; (3) O Atlântico Sul e a Segurança e Defesa do Brasil; (4) O Atlântico Sul e o Desenvolvimento do Brasil; e (5) Considerações Finais. Tal segmentação possibilitará uma melhor demonstração quanto à contribuição estratégica e importância da região para o país, bem como sua influência diante das atividades estratégicas de segurança, defesa e desenvolvimento empregadas pelas Forças Navais e prescritas nos documentos de alto nível de defesa no Brasil. Assim, será possível constituir de que forma o Atlântico Sul possui relevância indispensável não apenas para a formulação das

diretrizes de segurança e defesa do país e garantia da soberania nacional, mas também para o potencial desenvolvimento nacional em matéria de economia e comércio. Antes, ainda, para compreender como esta região afeta estes aspectos centrais, faz-se necessário apresentar a posição estratégica do Atlântico Sul e seus efeitos ao país, bem como a relação histórica e a vocação marítima brasileira. Assim, apresenta-se a seguir a base teórica-conceitual do artigo.

II. O PODER NAVAL E SEUS CONCEITOS

O poder naval transcende os limites convencionais da capacidade militar, adentrando profundamente na esfera econômica e comercial de uma nação. Enquanto tradicionalmente associado à força bélica e estratégica em alto-mar, o poder naval contemporâneo abarca igualmente a projeção econômica e comercial de um país. Nesse contexto, a marinha mercante emerge como um pilar fundamental, não apenas facilitando o transporte de mercadorias e impulsionando o comércio internacional, mas também sustentando a economia azul. A fim de compreender a construção do poder naval contemporâneo e a principal literatura existente acerca da temática, é primeiro preciso entender o pensamento estratégico do almirante Alfred Mahan e sua relevância para o estudo e composição de estratégias navais, principalmente ao considerarmos suas ideias sobre as marinhas como instrumento político (Ribeiro, 2010). Em sua obra mais proeminente, *The Influence of Sea Power Upon History, 1680-1783*", publicada em 1890, Mahan apresenta uma análise abrangente do papel do poder marítimo ao longo da história.

Mahan desenvolveu seus conceitos a partir de uma compreensão fundamental das relações entre nações e do papel do comércio marítimo na construção da riqueza e do poder nacional (Reitzel, 1973). Ele argumentou que o controle efetivo do movimento no mar era essencial para o sucesso de uma nação, e isso exigia não apenas uma marinha de guerra, mas também uma marinha mercante e bases estratégicas em postos-chave ao redor do mundo. Mahan identificou quatro requisitos básicos para alcançar e manter a liberdade de movimento no mar: produção e troca de produtos, disponibilidade de transporte marítimo, garantia de segurança através de colônias e bases, e a presença de força armada - uma marinha - para proteger as comunicações marítimas. É enfatizado que a capacidade de controlar o movimento no mar era determinante para a prosperidade e a segurança de uma nação, e que isso exigia uma abordagem holística que combinasse elementos econômicos, militares e geopolíticos (Reitzel, 1973). Assim, torna-se interessante discutir não apenas a importância da localização brasileira e as possíveis ameaças que suas áreas costeiras representam, mas também a relevância de uma política naval que compreenda as necessidades de segurança, e possível defesa, do país.

É essencial ressaltar a interconexão e complementaridade entre os três pilares do poder naval: a marinha de guerra, a marinha mercante e a guarda costeira conforme exposto por (Mahan, 1890). Cada um desses componentes desempenha um papel único, porém interdependente, na garantia da segurança marítima, na proteção dos interesses nacionais e no estímulo ao desenvolvimento econômico. A marinha de guerra pode ser definida como um instrumento fundamental do Estado, cujo papel é garantir a defesa militar, a projeção de poder e a proteção dos interesses nacionais por meio de suas capacidades

navais (Oyewole e Duyile, 2021). Esta definição ressalta a importância estratégica da marinha de guerra como um componente essencial da política de segurança nacional de um país, responsável por garantir a segurança das fronteiras marítimas, proteger o comércio internacional e dissuadir potenciais ameaças por meio de sua presença e capacidade de resposta militar. Essa definição enfatiza ainda a necessidade de uma marinha de guerra poderosa, especialmente para os Estados litorâneos, devido à sua dependência dos recursos e oportunidades oferecidos pelo mar. Além disso, destaca o papel da marinha de guerra como um instrumento de política externa, capaz de exercer influência e pressão sobre outros Estados para promover os interesses nacionais de seu país (Oyewole e Duyile, 2021).

A Marinha Mercante representa a frota comercial de embarcações sob jurisdição e operação de um Estado, desempenhando um papel crucial na promoção da segurança econômica e da soberania nacional, conforme destacado por (Mahan, 1890). Sua função primordial consiste em facilitar o transporte de bens e recursos vitais por via marítima, sustentando, assim, o fluxo contínuo de comércio internacional. Além disso, a Marinha Mercante assume relevância estratégica em períodos de crise, oferecendo uma infraestrutura resiliente que assegura a continuidade do comércio, mesmo em cenários de suspensão do transporte marítimo decorrente de conflitos diplomáticos ou militares (Da Silva, 2010).

A Guarda Costeira é uma entidade naval encarregada de proteger as águas territoriais de uma nação, desempenhando funções de policiamento, busca e salvamento, fiscalização de atividades marítimas e proteção ambiental (Vogel, 2009). O autor cita a necessidade de estabelecer uma Guarda Costeira como uma resposta aos desafios de segurança marítima enfrentados por países africanos, especialmente contra ameaças como o roubo armado marítimo, pirataria, pesca ilícita e narcotráfico. A distinção entre a Guarda Costeira e a Marinha é discutida, destacando que enquanto a Marinha tem um foco mais voltado para a defesa nacional e operações internacionais, a Guarda Costeira atua principalmente na aplicação da lei e segurança pública dentro das águas territoriais e na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) de uma nação (Vogel, 2009).

Vale ressaltar a relação entre *seapower* (poder marítimo) e *seaforce* (força naval), destacando que uma nação com aspirações marítimas deve desenvolver não apenas uma marinha de guerra, mas também uma sólida base econômica e um sistema de transporte marítimo eficiente (Reitzel, 1973). O autor enfatiza que a manutenção do equilíbrio entre esses elementos é crucial para o sucesso de uma estratégia marítima nacional e que qualquer desequilíbrio pode levar a consequências negativas para a nação. A força naval, por sua vez, é um subsistema altamente especializado destinado principalmente a apoiar e defender o *seapower* (Reitzel, 1973). Composto por componentes militares, requer recursos específicos e é fundamental para garantir a segurança das rotas marítimas e a proteção dos interesses nacionais no mar. No entanto, ao longo do tempo, houve uma tendência de dar prioridade aos aspectos militares da força naval em detrimento de seu papel original na defesa e apoio ao poder marítimo (Reitzel, 1973).

Ressalta-se ainda que, ao levar em conta dados de 2023 propostos pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, o Brasil possui um litoral de 7.491 km² de extensão e uma área de território marítimo de aproximadamente 3,6 milhões km².

Ademais, segundo Israel de Andrade *et al.* (2021), cerca de 39 milhões de pessoas residem nas zonas costeiras do país, percentual que corresponde a cerca de 24% da população total do Brasil. Assim, é possível analisar por meio dessas estimativas, a existente relação intrínseca da economia e desenvolvimento urbano de diversos municípios costeiros com o mar. Contudo, é necessário ressaltar a crescente possibilidade de existência de um ponto de vulnerabilidade geoestratégico, associado não apenas a concentração populacional nestas áreas, mas a centralização de importantes metrópoles costeiras. Assim, dada a extensão costeira e marítima brasileira, torna-se ainda mais evidente a importância estratégica de estudos navais que compreendam a abrangência e impacto dos fluxos e atividades desenvolvidas no Atlântico Sul, tal qual seu alcance em território brasileiro (Freitas, 2023).

Fig. 1. Mapa da densidade demográfica do Brasil em 2010
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013)

O entorno estratégico nacional é composto pelas regiões onde a nação atua diretamente para proteger sua soberania. No caso brasileiro, isso inclui a América do Sul, Atlântico Sul, costa ocidental da África e Antártica (Livro Branco de Defesa Nacional, 2020). Dentre esses, o Atlântico Sul possui uma importância histórica ressaltada para o Brasil, considerando a sua extensão hidrográfica - que abrange aproximadamente 2% do território nacional, conforme a Agência Nacional de Águas e Saneamento básico (2024) -, e importância para a segurança brasileira, esta região acaba por demandar maior protagonismo e projeção de poder advinda do Brasil. Isso ocorre visto que o Atlântico é banhado pela Europa, África, as Américas e a Antártica. Com isso, trata-se da região inserida em um teatro de operações que torna possível a identificação de uma maior vulnerabilidade nacional a ameaças externas, já que, afinal, esta extensão atua como um corredor livre para que os interesses estrangeiros atuem sobre o país (Castro, 2002).

Para ilustrar isso, Therezinha de Castro (1983), desenvolveu a tese da triangulação insular no Atlântico Sul, que traz três triângulos na região que possibilitam a projeção de poder de grandes potências.

Fig. 2. Tese da Triangulação insular
Fonte: Castro (1999, p.310)

O primeiro triângulo - entre Fernando de Noronha, Trinidad e Malvinas - se refere ao controle sobre a passagem entre o Atlântico e o Pacífico, permitindo uma projeção de poder sobre as costas brasileiras, uruguaias e argentinas. O segundo triângulo, formado por arquipélagos subantárticos, possibilita a inserção na Antártica. Por último, e talvez mais importante, a autora descreve o triângulo composto pelas ilhas de Santa Helena, Ascensão e Tristão, todas sob domínio britânico. Este último serve de apoio para o controle da Rota do Cabo, além de ter grande proximidade com a América Latina, constituindo uma presença externa possivelmente ameaçadora devido aos interesses britânicos sobre a região, decorrente de motivos econômicos e securitários. (Castro, 2002).

Ademais, Castro ressalta a importância da dinâmica do Atlântico Sul em relação ao Norte, visto que abaixo da linha entre Noronha e Dakar há um maior isolamento entre terras, especialmente após a criação dos canais de Suez e Panamá, tornando os países acima da divisão geográfica formada mais dependentes das rotas e interesses das nações do Norte. Com isso, a ilustração de Castro (1999) demonstra de forma completa quais estrangulamentos o Brasil enfrenta e os pontos de interesse a serem assegurados pelas forças de segurança.

Por outro lado, Meira Mattos (1983) divide o Atlântico Sul sob uma visão brasileira em três categorias: rotas marítimas para o uso militar, projeção de poder sobre terras e fonte de recursos naturais (Mattos, 1983). O autor entende que o mar é uma importante forma de conexão do Brasil com outros Estados, principalmente com aqueles do Sul Global, adicionando uma dimensão diplomática-política à conjuntura geográfica. Torna-se, assim, importante ressaltar que Mattos (1983) concorda com a visão de Castro (1983) sobre o esvaziamento da região após a construção dos canais de Suez e Panamá, mas entende que as rotas marítimas do Atlântico Sul foram retomadas com a impossibilidade de novas passagens de grandes petroleiros pelos canais, trazendo renovada importância para as rotas marítimas do Atlântico Sul.

A. Contexto nacional: a política naval brasileira

Em linhas gerais, o setor de defesa brasileiro e as suas políticas decorrentes são regidos por dois documentos, cujas renovações têm ciclicidade de quatro anos de forma não simultânea: a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Torna-se importante ressaltar que estes documentos de alto nível interpretam a Segurança e o Desenvolvimento em seu caráter multidimensional. Em primeiro lugar, a "Política Nacional de Defesa", que está sob o crivo do Congresso Nacional, é o documento que estabelece, por meio dos Objetivos Nacionais de Defesa, as diretrizes para

o preparo e emprego da capacidade nacional, com o envolvimento dos setores militar e civil, em todas as esferas do Poder Nacional, definindo assim as prioridades para a defesa e define as áreas de interesse estratégico (Política Nacional de Defesa, 2020).

Por sua vez, a "Estratégia Nacional de Defesa" estabelece os caminhos para que a execução da Política Nacional de Defesa seja bem-sucedida. Desse modo, é considerada indissociável da estratégia nacional de desenvolvimento, da diplomacia e da inserção do Brasil em um sistema internacional multipolar, competitivo e instável (Estratégia Nacional de Defesa, 2020).

Diferente de outros Estados, como a China que opta por não divulgar tão explicitamente o escopo de sua atuação e gastos militares, como sugere o autor Samuel Freeman (2011), o Brasil provê publicidade às questões de segurança e defesa através do "Livro Branco de Defesa Nacional", o qual abrange todo o escopo de atuação das Forças Armadas e suas diretrizes. O Livro foi apresentado pela primeira vez pelo Ministério da Defesa em 2020 ao Congresso Nacional a Política de Defesa Nacional. Desse modo, a Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010 (LC 136/2010) impôs a obrigatoriedade do envio desses trabalhos à apreciação do Legislativo. Até então, faltava um documento que delineasse a estrutura do setor de Defesa brasileiro, incluindo princípios e objetivos em relação ao quadro estratégico interno e externo, projetos e orçamento. Por conseguinte, a LC 136/2010 atendeu à demanda pela elaboração de um Livro Branco de Defesa, incentivando a preparação de Livros Brancos de Defesa como mecanismo para promover a confiança e a segurança mútua nas Américas (Plum, 2020). Esse aspecto é extremamente importante para autoridades brasileiras e, de fato, o Livro Branco de Defesa Nacional de 2012, como apontado por Celso Amorim - então ministro da Defesa em 2011-, "devemos conceber e aprovar mecanismo que permita conferir previsibilidade, estabilidade e perenidade aos projetos de equipamento e de desenvolvimento tecnológico das Forças Armadas".

Além disso, o documento discorre sobre o interesse especial que o país possui pelo Atlântico Sul, caracterizando-o como imprescindível para os fluxos comerciais nacionais e globais (Livro Branco de Defesa Nacional, 2020). Assim, a construção da cooperação no Atlântico Sul, pela Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, por exemplo, é definida como essencial para a afirmação do Poder Nacional. Da mesma forma, a possibilidade de ameaças na região, como a descoberta do petróleo *offshore*, acabam por desafiar a soberania nacional, a estabilidade política e a segurança marítima, uma vez que geram novos fluxos navais e o possível interesse de outros Estados na região. Por exemplo, como destaca o autor Rémi Coutant (2015), foi com a descoberta do pré-sal entre 2008 e 2011 que levantou-se a discussão, nomeadamente a nível da Marinha, acerca da necessidade do reforço da capacidade militar e a modernização das forças navais com vista a aprimorar sua velocidade de resposta e gestão da defesa na região.

"O Brasil tem especial interesse na paz e segurança do Atlântico Sul. Esse oceano possui áreas estratégicas relevantes e de vital importância para o comércio mundial e nacional. Por isso, dedica especial atenção à

construção de um ambiente cooperativo no Atlântico Sul, sob a égide da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). " (Livro Branco de Defesa Nacional, 2020, p. 17)

Outrossim, a política naval brasileira é delineada pelo conjunto de diretrizes, estratégias e objetivos que orientam as ações da Marinha do Brasil (MB) em assuntos marítimos conforme exposto no relatório de Política Naval da MB (2019). Sob a coordenação do Poder Executivo, em conjunto com o Ministério da Defesa, a Marinha desempenha um papel estratégico vital para a projeção internacional do país e na salvaguarda de seus interesses. As suas diretrizes norteadoras emanam, portanto, da Política Nacional de Defesa (PND) e da Estratégia Nacional de Defesa (END), com a Marinha encarregada da projeção ativa do Poder Naval (Marinha do Brasil, 2019).

A promoção da cooperação naval internacional, a participação em operações internacionais e o respeito aos compromissos internacionais evidenciam o comprometimento do Brasil com a estabilidade global (Marinha do Brasil, 2019). A defesa da Antártica para fins de pesquisa científica, o apoio à eliminação de armas químicas e a promoção da mentalidade marítima na sociedade são, por exemplo, pilares da Política Naval brasileira. Os Objetivos Navais, como norteadores desta, delineiam metas de alto nível para a MB. Contribuir para a Defesa da Pátria, desta forma, é central, incluindo a preservação da integridade territorial, a proteção dos recursos nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) e a dissuasão de forças adversas. A presença naval no Atlântico Sul e nos rios Amazônica e Paraguai-Paraná é estratégica para fortalecer essa dissuasão (Marinha do Brasil, 2019).

O desenvolvimento econômico e o aumento do transporte nas linhas de comunicação marítimas demandam coordenação efetiva, assim como a participação em operações de paz, a capacitação do Poder Naval, o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa (BID) são pilares para atingir os objetivos estabelecidos. A Política Naval Brasileira reflete a importância do mar na projeção internacional do Brasil. A atuação da MB, alinhada aos princípios da PND e END, busca, portanto, assegurar a defesa da Pátria, a preservação dos recursos marítimos e a contribuição para a estabilidade global (Marinha do Brasil, 2019).

B Os conceitos "azul", a Amazônia e a Economia

Existem dois conceitos que integram a relevância do poder naval às novas tendências das estratégias militares brasileiras: a "Amazônia Azul" e a "Economia Azul". O primeiro, conforme definição utilizada pela Marinha do Brasil, trata-se de uma área oceânica de 5,7 milhões de km², compreendendo a superfície do mar, as águas que recobrem o fundo do mar, o solo marinho e o subsolo dentro da extensão atlântica que se estende da costa até o limite externo da Plataforma Continental Brasileira. Com cerca de 4,5 milhões de km², 95% das exportações brasileiras trafegam pela Amazônia Azul, além de deter 95% da exploração petrolífera e 80% da extração de gás natural. Considerando o desenvolvimento da nação, há quatro vertentes da Amazônia Azul que devem ser consideradas: econômica, científica, ambiental e da soberania.

Ainda, segundo documentos de alto nível do ministério da defesa, a região amazônica faz parte do entorno estratégico brasileiro. Conforme observado em dados da Marinha do Brasil (2019), esta área possui uma vasta coleção de recursos vivos, minerais e diversidades, bem como portos vitais, centros industriais e energéticos de fundamental importância para o Brasil, sendo também um ponto de vulnerabilidade para o país devido às perspectivas de exploração de seus recursos e o grande esforço militar exigido para seu monitoramento e segurança (Coelho, José, 2010). Desta forma, é evidente como esse conceito político-estratégico se torna essencial na elaboração e revisão das políticas navais brasileiras, especialmente considerando que uma parcela do ecossistema da Amazônia que exige atenção securitária existe justamente dentro do escopo do Atlântico Sul.

Outrossim, o termo "Economia Azul", conhecida também por "Economia do Mar", apesar de não possuir uma definição precisa e global, pode ser entendida como um conceito que, além de considerar o desenvolvimento e atividades econômicas e englobar as atividades desenvolvidas pela economia marinha, marítima e economia oceânica, possui em seu escopo agendar como a promoção da segurança marítima e o desenvolvimento sustentável. No Brasil o termo passou a ser caracterizado segundo o Grupo Técnico (GT) do PIB do Mar - criado em 2020 sob coordenação do Ministério da Economia do Brasil - que estipula setorialmente o impacto dos mares e oceanos à economia e defesa do país (Santos, *et al*, 2022).

Fig 3. Conceitos relacionados à Economia Azul

Fonte: Santos, 2021

Segundo Carvalho (2018, p. 93), cerca de 19% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional no ano de 2015 advinha desta forma de economia, envolvendo por exemplo o turismo, os portos e as atividades de extração. Ainda, segundo o mesmo autor, a economia azul no Brasil compõe atividades diretas e indiretas em cerca de 12 setores econômicos e 17 estados nacionais por conta de suas atividades.

Assim sendo, a Economia Azul como um grande termo "guarda-chuva" acaba por abranger todas as atividades econômicas que exercem influência direta sobre o mar e oceanos, contemplando o total de bens e serviços, em valores monetários, produzidos nos setores econômicos associados ao mar (Matias, Tavares e Garcia, 2023). A prospecção de minerais no oceano, a utilização do potencial biotecnológico e a própria pesca são exemplos concretos da Economia Azul, que engloba tanto atividades econômicas que já geram riquezas ao país, quanto outras que apresentam potencial de crescimento e geração de valor à economia.

Diante do exposto, se torna essencial discutir como a Economia Azul e suas atividades não estão somente associadas ao desenvolvimento brasileiro, mas também dizem respeito à

segurança e novos fluxos marítimos e comerciais empregados em seus diferentes escopos. Assim, é provável que estas atividades em solo marinho e oceânico possam influir diretamente em uma futura redefinição de poder entre Estados em regiões como a do Atlântico Sul, afinal, torna evidente a demanda crescente pelo uso dos mares e dos recursos neles presentes.

III. O ATLÂNTICO SUL E A SEGURANÇA E DEFESA DO BRASIL

Entende-se que o interesse geoestratégico e securitário do Brasil na área do Atlântico Sul é devido, sobretudo, à sua importância primordial no desenvolvimento do país. Assim, a proteção dos recursos naturais que se encontram nas águas, leito e subsolo marinho sob jurisdição brasileira é um fator fundamental que interliga as faces de defesa e de desenvolvimento no Brasil (Política Nacional p Estratégia Nacional De Defesa, 2020, p. 33). Assim, dentre a conjuntura multifacetada que compõem a segurança marítima no Atlântico Sul, ressalta-se alguns fatores que evidenciam a interligação entre o crescimento econômico nacional e a pauta securitária, como, por exemplo, as linhas de comunicação marítimas.

As Linhas de Comunicação Marítimas (LCM), são rotas marítimas delimitadas entre portos globais, utilizadas majoritariamente para comércio e propósitos militares (Ogden, 2019). Essas LCMs não são uma criação recente, afinal, no passado, elas já englobavam grande parcela do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Porém, com o surgimento de rotas alternativas como o Canal do Panamá em 1914, as linhas na região do Atlântico Sul atingiram importância indiscutível, com a região se tornando uma rota estratégica para o Brasil - e outros Estados - por possuir conexão tanto com o Oceano Índico, quanto com o Pacífico (Rucks, 2014).

De acordo com o artigo "Política e Estratégia Marítimas no Atlântico Sul: Revisitando Conceitos" (Marroni; Violante; Cabral; 2019), as principais LCMs brasileiras que permitem a ligação do país com o Atlântico Norte, costa leste dos EUA, a Europa, a costa Africana e com os oceanos Índico e Pacífico cortam justamente o Atlântico Sul. Ainda, Castro (1999) reforça que as Rotas Sul-Americana, Europeia, Africana e do Cabo são linhas de comunicação marítima que se mostram vitais para o Brasil e seu desenvolvimento, devendo assim permanecer sob segurança da Marinha Brasileira e livres de quaisquer constrangimentos externos, para que possam ser alcançados os objetivos políticos e econômicos estabelecidos para a região.

De fato, o segundo objetivo constatado na Política Nacional de Defesa (PND) consiste em garantir a capacidade de cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas. Dessa forma, a fim de assegurar às Forças Armadas os mecanismos necessários para a defesa e o controle das águas jurisdicionais brasileiras, a PND defende a promoção da segurança das Linhas de Comunicação Marítima primordiais, o fazendo por meio da alocação de recursos orçamentários ao setor de segurança, processo este sempre consistente com a posição política e estratégica do Brasil.

Adicionalmente, ao desenvolver a Estratégia de Defesa Nacional Brasileira, a Marinha do Brasil destaca que a exploração da área definida como "Amazônia Azul", juntamente com a utilização de linhas marítimas de comunicação no Atlântico Sul, são questões substanciais para a continuidade do desenvolvimento nacional (Política

Nacional De Defesa Estratégia Nacional De Defesa; 2020, p. 33). Ainda, é exigido, um reforço destas capacidades para complementar a estratégia e abrangência da segurança marítima, complemento este que pode, possivelmente, ser estruturado por meio de uma intensificação das relações de cooperação com os países limítrofes do Atlântico Sul.

Complementarmente, no corpo da declaração que consta a Política e a Estratégia Nacional de defesa, expõe-se que, para manter a área do Atlântico Sul como uma zona de paz e cooperação, as linhas de comunicação marítimas e as linhas de navegação aéreas precisam ser mantidas em segurança, realçando o papel fundamental que tais fatores possuem na busca da segurança marítima na região (Política Nacional De Defesa Estratégia Nacional De Defesa; 2020, p. 34). Outrossim, ainda que a Marinha Brasileira conduza ações de patrulhamento no entorno costa brasileira, a atuação de potências extrarregionais em ambos os lados do Atlântico Sul é visível. Portanto, a substancialidade de assegurar o controle das linhas de comunicação marítimas, acompanhadas da soberania sobre as reservas de recursos naturais, se mostra clara. Ressalta-se ainda que, dentre as linhas de comunicação marítima brasileiras, a região do Golfo da Guiné exige os maiores cuidados securitários, considerando os inúmeros e contínuos registros de ataques de pirataria na área, centrados sobretudo nas reservas de petróleo e gás, além de recursos naturais vastos encontrados na região (Rucks, 2014).

A Soberania

A Política Nacional de Defesa (PND) do Brasil compreende a soberania brasileira e sua preservação como condições essenciais a serem defendidas pelas medidas estatais, concebidas também nas expressões e atividades militares, sendo resultado direto da concretização das medidas para a Segurança Nacional, objetivada dentro do PND. Essencialmente, o conceito de segurança é definido pela PND como a "condição que permite ao país preservar sua soberania e integridade territorial" (2020 p.11), enquanto a Defesa Nacional concentra-se nas medidas implementadas pelo Estado, visando a "defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais preponderantemente externas, potenciais ou manifestas" (Política Nacional De Defesa, 2020, p. 11). Dessa forma, compreende-se que o estabelecimento e a proteção da soberania brasileira sobre suas respectivas regiões, é de crítica importância para o país em ambos os setores de desenvolvimento e securitário.

Sob a mesma perspectiva, torna-se interessante ressaltar o papel dos oceanos como possíveis plataformas de projeção de poder resultantes das interações entre Estados (Souza e Monteiro, 2021). Dessa maneira, é evidente que quaisquer ameaças que possam surgir no perímetro do Atlântico Sul estão intimamente ligadas a possíveis riscos à segurança nacional e possuem o potencial de impactar os interesses brasileiros e, consequentemente, a soberania do país. Em vista disso, segundo o Plano Estratégico da Marinha 2040 (PEM), a soberania no Atlântico Sul está diretamente ligada às atribuições da força naval brasileira, sendo pertencente a Marinha e guardas costeiras a responsabilidade última de proteger os interesses brasileiros diante dos complicados desafios contemporâneos que podem se materializar nesta região uma vez que, conforme o Professor Geoffrey Till (2018), conflitos e tensões interestatais iniciados por conta da busca por recursos naturais podem se tornar ameaças de

significativa magnitude para a soberania de Estados costeiros e a conservação de suas placas continentais.

Observa-se, por conseguinte, como a região da Amazônia Azul, especificamente, possui uma conexão que exemplifica a crescente necessidade de assegurar a soberania brasileira sobre seus territórios. Inicialmente, destaca-se que esta área que abarca o mar territorial, a Zona Econômica Exclusiva e a plataforma continental brasileira estão enfatizadas na PND como uma "área de prioridade da defesa do Brasil" (Política Nacional de Defesa, 2020, p.33). A Amazônia Azul, como destaca o autor Wilson Pereira (2011), engloba não apenas uma área com reservas minerais de extrema importância ao país, mas também possibilita o acesso ao Rio Amazonas e outros diversos portos e ilhas oceânicas de caráter estratégico ao Brasil. Assim, os direitos de soberania para o completo aproveitamento econômico dos recursos naturais e, para a exploração do fundo do mar, são essenciais para o país e devem ser mantidos pelas forças navais (Política Naval de Defesa, 2020, p.33).

Ainda em relação ao Atlântico Sul, entende-se que a questão da soberania sobre regiões marítimas tem se tornado mais complexa à medida que grandes potências extrarregionais têm utilizado de meios militares e tecnológicos de forma a sua inserção, desenhando assim novos desafios de segurança e defesa naval antes não prescritos. A postura do Brasil nesse contexto é de certa desconfiança, visto que a exploração econômica marítima se tornou um fator crescente na região do Atlântico (Penna, 2015).

A importância do Atlântico Sul para a projeção do Brasil no cenário internacional, sobretudo após a descoberta dos recursos da "Amazônia Azul" - que abriga recursos naturais e minerais inestimáveis na costa brasileira - oportuniza o desenvolvimento de uma gama de novos interesses na região, interesses estes que podem ser advindos de outras potências, como Estados Unidos da América. Portanto, quando discutindo sobre a relevância do Atlântico Austral para o Brasil, se torna indissociável argumentar acerca de seu papel para o exercício internacional da soberania nacional brasileira, com a finalidade de preservar suas fronteiras marítimas, seus recursos naturais e, é claro, o dever e a necessidade das forças da Marinha brasileira em utilizarem esforços em prol do desenvolvimento e a defesa da nação contra constrangimentos ou interesses estrangeiros (Souza e Monteiro, 2021).

B. O Golfo da Guiné

A região do Golfo da Guiné, localizada na costa ocidental da África, desde o início do século XXI, tem apresentado crescentes índices de novos ataques piratas a navios, sobretudo dada a determinação da região como uma fonte de petróleo de boa qualidade. Isto posto, é notável a atuação da Marinha do Brasil em conjunto com outros Estados e suas forças navais na busca de aprimorar a segurança na região. A conjuntura em que se encontra o Golfo da Guiné atualmente é multifacetada, sendo um local que concentra a atuação de diversos atores internacionais, entre eles a Marinha Brasileira, cuja atividade não apenas se torna essencial no combate e prevenção das atividades ilícitas da região e dos efeitos que estas poderiam causar à costa brasileira, mas principalmente por conta da reserva de recursos naturais presentes na região Carbrita. Dessa maneira, a região do Golfo da Guiné, zona de 2,3 milhões de quilômetros quadrados e 5.700 quilômetros de costa, que

abrange 17 países, deve ser analisada intensamente (Center for Strategic & International Studies, 2021).

Fig 4. Região englobada pelo Golfo da Guiné
Fonte: Center for Strategic & International Studies, 2021

De acordo com Luis Escorrega (2010), dos oito bilhões de barris de reserva de crude descobertos no mundo em dois mil e um, sete mil milhões foram descobertos no Golfo da Guiné. Além disso, as suas reservas estão calculadas em vinte e quatro mil milhões de barris de petróleo, sendo assim, é possível compreender como os recursos desta região são verdadeiramente expressivos e, também, como passam a despertar o interesse dos múltiplos Estados com presença nestas águas (Escorrega, 2010, p. 10). Além da capacidade petrolífera significativa nesta região, se torna necessário esclarecer a sua proximidade aos mercados da Europa e da América do Norte, que torna as rotas comerciais e comércio internacionais mais eficazes (Leão, *et al.*; 2015).

Desse modo, se torna evidente que a preocupação brasileira sobre a região do Atlântico Sul e, em especial sobre o Golfo da Guiné, é resultado da combinação de distintas presenças exógenas na região. Somada a outras discussões ambientais e navais, a contínua ameaça à segurança marítima que a existência de outros atores interessados representa à costa e aos interesses brasileiros, acaba por se tornar indiscutível, sendo influenciada por diversos fatores conjunturais. A incapacidade prática das Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, por exemplo, é um fator causal da inserção de atores externos no Atlântico Sul, entre eles os Estados Unidos da América e sua atuação no Golfo da Guiné, que diante da crescente taxa de atividades marítimas ilegais - como a pirataria e a pesca predatória - observa na insegurança da área uma oportunidade para a exploração de seus interesses (Penna, 2015).

Adicionalmente, observa-se a presença da China no território, que se apresenta como um ator em gradativa ascensão. No atual quadro da política de crescimento chinesa, Pequim tem procurado opções para diversificar o seu fornecimento de energia, permitindo ao mesmo tempo que empresas chinesas adentrem novos mercados globais. Algumas destas alternativas foram descobertas no Golfo da Guiné, com a descoberta de novos depósitos de hidrocarbonetos *offshore*. Isto posto, analisando o destaque adquirido pelo Golfo da Guiné entre o início de 2001 e 2021, em meio a expansão da presença da China no Oceano Atlântico, entende-se que a região pode ter-se tornado um território crítico frente às ambições chinesas em relação ao continente africano, servindo não apenas como fonte de exploração e obtenção de riqueza, mas também como um espaço para mudanças geopolíticas (Afonso, 2023).

Portanto, a instabilidade em zonas petrolíferas na região gera a gradativa entrada de novos Estados extrarregionais no Atlântico Sul, movimentação esta que não agrada aos

interesses nacionais do Brasil, afinal, a marinha brasileira historicamente concentra seus esforços para o controle, defesa e segurança das águas jurisdicionais nacionais e regiões estratégicas como o Atlântico Sul e, neste caso o Golfo da Guiné (Marinha do Brasil, 2019).

Ainda a respeito da crescente insegurança na região, se torna interessante destacar, como citado por Brenda Leão, *et al.* (2015), o crescente desenvolvimento de crimes marítimos associados ao problema da pirataria marítima, que apesar de ser considerada um crime milenar - associado sobretudo ao desenvolvimento do comércio marítimo e expansão dos movimentos coloniais ocidentais - leva ao aparecimento de outros agravantes como o comércio ilegal de narcóticos, no qual o Golfo da Guiné tem tornando-se uma das principais rotas da América do Sul em direção a Europa, Estados Unidos e Ásia (Leão, *et al.* 2015). Dada a insegurança desenvolvida diante da instabilidade do Golfo sob estes aspectos e, diante da interferência destes, sobretudo nos fluxos de comércio internacionais, é possível observar ao longo dos anos uma maior integração entre os países da região estratégica do Golfo com vista a realizar novas ações e medidas de segurança diante do crescimento dessas atividades criminosas.

Pode-se observar que a Marinha Brasileira tem contribuído com o combate à pirataria no Golfo Guiné, de forma direta e indireta, por meio dos tratados e do direito internacional, assim como através de exercícios navais brasileiros em cooperação com marinhas de outros países da região, como a repetição da realização da operação GUINEX, integralmente concebida e coordenada pelo Brasil, decorreu da excelente receptividade por parte das autoridades locais, tanto políticas quanto militares (Junior, 2022). Essas iniciativas se mostraram eficazes, ainda que não tenham mostrado resultados substancialmente significativos:

Do ponto de vista do Brasil, a importância do Golfo da Guiné está ligada à relação econômica que é estabelecida com os países africanos, além da ameaça das atividades ilícitas que acontecem na região do Golfo penalizar com ataques a costa brasileira pela proximidade. Por isso, a liderança que o Brasil assumiu em relação a disponibilizar esforços permanentes para estabilizar a região, como o auxílio do fortalecimento das Marinhas africanas com doações e/ou vendas de meios militares, além de ofertar vagas em suas academias militares e exercícios conjunto de ações antipiratas no Golfo da Guiné e, ainda, auxiliou na criação da Marinha da Namíbia. (Leão *et al.*; 2015).

Dessarte, considera-se que a segurança marítima do Atlântico Sul é de primordial importância para a manutenção interesses do Brasil. De fato, enquanto Ministro da Defesa, Celso Amorim assentou na aula magna da Escola Superior de Guerra - em março de 2012 -, que o contexto geopolítico do

Brasil consiste na América do Sul, no Atlântico Sul e na costa ocidental da África. Afirmando que para garantir a segurança brasileira e permitir que o país continue seu caminho de desenvolvimento sem entraves, é necessário construir “cinturão de boa vontade” com essas regiões (Amorim, 2012). Igualmente, o Almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, declarou em aula da Escola de Guerra Naval em 2022 que a segurança marítima do Atlântico Sul deve permanecer dentre as primordiais prioridades do Brasil, pois de acordo com o militar, a região é necessária para a sobrevivência e a prosperidade do país (Barros, 2022).

Haja vista estas colocações e, considerando o aspecto comercial vital que o Atlântico Sul possui para o desenvolvimento do Brasil - visto que aproximadamente 95% do comércio de exportação do Brasil se dá por via marítima -, cria-se uma oportunidade para que a Marinha do Brasil não apenas seja fortalecida, mas possa se desenvolver mais no âmbito do auxílio e controle das operações que ocorrem na costa brasileira, além de outras funções securitárias. Por fim, ressalta-se a posição de Visentini (2011) que, chamando atenção para as jazidas de petróleo encontradas no Golfo da Guiné e na costa brasileira, destacou a necessidade de reiterar a soberania dos Estados costeiros sobre suas águas territoriais, manter a segurança oceânica para a navegação e impedir quaisquer tentativas das potências extrarregionais de militarizar estas áreas marítimas, para que assim o desenvolvimento brasileiro possa ter continuidade sem constrangimentos ou violações internacionais.

O Canal de Suez desempenha um papel crucial na logística internacional, servindo como uma via navegável vital que conecta o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e, consequentemente, liga o continente asiático ao africano (Schneider, 2023). Sua importância reside na redução significativa das distâncias percorridas pelas embarcações entre o Oriente e o Ocidente, proporcionando uma rota mais curta e eficiente para o transporte de mercadorias. Isso não apenas economiza tempo e dinheiro para as empresas, mas também contribui para a interdependência econômica global, permitindo o acesso mais rápido aos mercados e facilitando o comércio entre as regiões (Schneider, 2023).

O incidente no Canal de Suez em março de 2021 teve consequências significativas no transporte marítimo e na economia global, resultando em atrasos generalizados que afetaram cerca de 300 navios e aproximadamente 12% do comércio mundial (Schneider, 2023). Esse evento destacou a vulnerabilidade do sistema logístico global a eventos imprevistos, enfatizando a importância da diversificação de rotas e investimentos em infraestrutura para garantir a resiliência do transporte marítimo. O bloqueio do Canal de Suez evidencia a dependência das rotas marítimas para o transporte de mercadorias em direção à Europa e Ásia, quando o Canal fica bloqueado, o fluxo comercial é desviado para rotas alternativas, como o Atlântico Sul, resultando em aumentos de custos e atrasos adicionais (Schneider, 2023). Conectando essa discussão ao contexto do Golfo da Guiné, fica evidente a importância de uma abordagem holística para garantir a segurança marítima e a continuidade do comércio internacional em regiões estratégicas como o Atlântico Sul, destacando a cooperação entre os países da região e os investimentos em segurança marítima como medidas cruciais para fortalecer a resiliência do comércio internacional.

C. O entorno estratégico nacional e as potências extrarregionais

Por conta de sua localização e extensão, bem como pela defesa de sua soberania, o Brasil sempre buscou proteger seu patrimônio nacional, afastar qualquer empecilho para a manutenção dos fluxos do comércio exterior, cumprir seus Objetivos Nacionais de Defesa, e garantir a exploração de potencialidades econômicas - como os recursos naturais presentes em seu mar territorial. Nesse cenário, tomadores de decisão e formuladores de política externa mantêm-se atentos aos conflitos internacionais que são desencadeados a partir de disputas por recursos marinhos e a exploração econômica dos mares e oceanos, sobretudo uma vez que, ao considerar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982) - em vigor no Brasil desde 1994 - a soberania marítima de uma nação deve ser assegurada, mas não existem mecanismos internacionais concretos que exima a entrada de outros Estados em águas brasileiras (Moreira, 2016).

A presença de potências estrangeiras e suas atuações unilaterais no Entorno Estratégico motivam diversas ações de defesa brasileiras. Segundo Celso Amorim (2016), o exercício naval bianual denominado “Manobra IBSA-Mar” é um exemplo fiel de ação coordenada entre Brasil e África do Sul. Da mesma forma, a aproximação entre o Brasil e os países africanos promove o desenvolvimento de tecnologias de defesa, como o míssil ar-ar brasileiro-sul-africano “A Darter”. Ademais, é necessário esclarecer acerca da presença dos Estados Unidos (EUA) e o seu interesse no Atlântico Sul que não somente podem ser observados no passado, como também são inegáveis no presente. Assim como os Aliados cobçaram o litoral brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial e a superpotência norte-americana durante a Guerra Fria, na atualidade, existem instalações militares estadunidenses na estratégica Ilha de Ascensão, sendo também importante ressaltar como esta crescente presença estadunidense no Atlântico Sul contrapõe-se aos interesses nacionais dos países litorais.

Hoje, os empreendimentos estadunidenses e seus investimentos na região são legitimados pelo discurso de combate ao terrorismo, à pirataria e ao narcotráfico. O autor argumenta que os EUA - interessados em diversificar seus importadores de petróleo e atenuar a dependência do Oriente Médio - buscam desempenhar um protagonismo na segurança do Atlântico Sul. Como consequência, estes ameaçam diretamente a soberania de países costeiros. É possível citar, portanto, como exemplo das ações coordenadas dos Estados Unidos para o restabelecimento da IV Esquadra dos EUA (2008), o fortalecimento do *United States Southern Command* (*Southcom*) e a criação do *Africom* (2008) (Costa, 2018).

Por outro lado, em relação à presença francesa no Atlântico Sul, é possível compreender que esta se relaciona diretamente com o processo de independência das colônias africanas na segunda metade do século XX (Costa, 2018). Ainda, pode-se refletir sobre a possibilidade da presença francesa na região representar um fator que dificulta às ex-colônias conquistarem sua efetiva e real independência. Ademais, de forma legítima, o país é capaz de explorar os recursos marítimos na Guiana Francesa, pois este é um departamento ultramarino francês.

O Reino Unido, por sua vez, representado pela inigualável Marinha Britânica, por outro lado, além de ser um ator influente e central no Atlântico Sul desde a *Pax Britannica*, possui a capacidade estratégica que se sobrepõe à dos países da

costa, segundo o autor. (Costa, 2018). Em sua publicação o último cita que há, por exemplo, 1500 soldados britânicos nas Ilhas Malvinas.

Dessarte, as potências extrarregionais, como França, Estados Unidos e Reino Unido, também impactam a segurança e defesa do Atlântico Sul, e consequentemente do Brasil, ao realizarem operações conjuntas. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), por exemplo, considera o crime organizado, a pirataria e a pesca ilegal alarmantes problemas globais e, em paralelo, considera os Estados lindeiros - em especial os *Failed States* - incapazes de arcar com a responsabilidade de defender o território (Costa, 2018).

Fig 5. Presença estrangeira no Atlântico Sul
Fonte: Carvalho e Nunes, 2016.

D. Zonas de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS)

O Atlântico Sul configura-se não somente como uma região de suma importância para a economia global, mas também como um polo de choques de interesses e identidades culturais. De acordo com Costa (2018), neste cenário é imprescindível que os integrantes da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) reafirmem seus papéis na resolução de possíveis conflitos na região, sobretudo que nações emergentes e periféricas façam uso deste e afins instrumentos como método para afirmar sua soberania e limitar a atuação de entes externos, como a Organização do Atlântico Norte (OTAN). Algumas das principais ferramentas neste âmbito são: a cooperação, os organismos multilaterais como a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e ZOPACAS, declarações e ações conjuntas.

Neste sentido, as ZOPACAS são um nítido exemplo de arranjo multilateral bem-sucedido: torna-se um espaço de diálogo, visando a proteção coordenada dos territórios e das águas dos seus 24 membros e cooperação que se contrapõe, muitas vezes, à militarização das grandes potências do norte. O Brasil propôs a criação da ZOPACAS em 1986 no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas com o intuito de assegurar a paz, a segurança e o desenvolvimento da região, tal qual institucionalizar a região como essencialmente destinada ao intercâmbio pacífico. Grandes nomes da diplomacia brasileira, como Ruy Barbosa e Barão do Rio Branco, consideravam a implementação de uma política externa pacífica indissociável de uma política de defesa assertiva. Isto, em grande parte, pelas décadas de paz desfrutadas pelo Brasil, que deixa a opinião pública reticente a qualquer esforço militar que não esteja ligado à manutenção da paz. (Amorim, 2016).

A ZOPACAS desempenha papel importante na segurança e defesa do Brasil desde sua criação. De forma intermitente, a Zona de Paz foi responsável por assegurar aos países banhados pelo Atlântico Sul seus territórios e direitos em relação ao mar. O exemplo mais marcante ocorreu nos anos 2000, quando a descoberta do pré-sal, juntamente com a reativação da 4ª Esquadra da Marinha Estadunidense. Frente a uma possível ameaça extrarregional e a existência do pré-sal, a Zona de Paz serviu como uma garantia de cooperação na defesa dos interesses dos países participantes. Domesticamente, os âmbitos legislativos do governo brasileiro demandam o fortalecimento das relações com países do Atlântico Sul, sendo a ZOPACAS a expressão ativa desta necessidade secundária (Alexandre, 2006).

Fig 6. Países membros da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul

Fonte: Boletim Geocorrente

Vale notar que as ZOPACAS se tornaram quase obsoletas, ficando 10 anos sem encontros até 2023, onde Cabo Verde sediou a 8ª reunião do grupo. Além disso, mesmo durante a atividade, o grupo não tinha sede, tornando a aplicabilidade de suas decisões menos efetivas. Contudo, o grupo vem se fortalecendo no âmbito institucional e promete ser uma importante coalizão de segurança conjunta para o Atlântico Sul, uma ferramenta necessária para que o Brasil possa ativamente combater e prevenir as ameaças possíveis e existentes.

As afinidades que interligam os países membros da ZOPACAS são multidimensionais: linguísticas, securitárias, históricas, econômicas e culturais. O Brasil, por exemplo, desempenhou papel imprescindível na criação da Marinha da Namíbia na década de 90, possuindo um marcante laço histórico com o Senegal devido ao legado da escravidão do século XVIII e influenciou a consolidação da guarda costeira de Cabo Verde recentemente. Além disso, a cooperação na área de defesa naval entre o Brasil e Angola é reconhecida internacionalmente (Costa, 2018).

Ademais, no âmbito do desenvolvimento de cooperações para defesa cabe citar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Formada por 9 Estados-membros distribuídos em 4 continentes - Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste - desde 1996, visa promover e difundir a língua portuguesa, bem como fomentar a articulação político-diplomática destas nações. A atuação da CPLP se dá pela Conferência de Chefes de Estado e de Governo, pelo Conselho de Ministros das Relações Exteriores e Negócios Estrangeiros e pelo Comitê de Concertação Permanente (CCP). A Comunidade possui presidência rotativa e confere aos seus membros legitimidade inquestionável.

No âmbito da segurança marítima e, segundo Celso Amorim (2013), existem em curso diversos esforços empregados pelos Estados antes citados, exemplificados por meio da realização da "Operação Felino", uma Operação militar contínua e conjunta que conta com oito representantes dos países membros da CPLP. Com o apoio brasileiro, foi instituído nos anos 2009 uma Força Tarefa Conjunta e Combinada, que objetiva não apenas a integração dos corpos militares dos Estados participantes para sua atuação em missões de paz e assistência humanitária, mas também vista a promover a estabilidade e segurança nos países membros (Reis, 2014). Segundo o mesmo autor, no ano de 2013, por exemplo, foram realizados exercícios militares navais no litoral do Espírito Santo, reunindo em média 1.000 militares da CPLP.

Fonte: Site web do Ministério da Defesa, 2016; site web da CPLP, 2016; site web das Forças Armadas de Portugal, 2016.

Fig 7. Sedes e projetos da CPLP entre 2000 e 2016

Fonte: Lima et al, 2017, p.91

IV. O ATLÂNTICO SUL E O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

O Atlântico Sul é um espaço marítimo de grande importância para o Brasil, tanto do ponto de vista histórico quanto econômico. Segundo Rucks (2023), desde a colonização portuguesa, a região tem desempenhado um papel fundamental para a formação da identidade brasileira, sendo palco de eventos como o comércio triangular com a África e a Europa, que possibilitou o estabelecimento de uma complexa rede de relações comerciais e culturais seculares. Ainda conforme a autora, dado que 95% do comércio brasileiro dá-se por vias marítimas, a região do Atlântico Sul serve como uma porta de entrada e saída para produtos e *commodities* que impulsionam a economia nacional, conectando o Brasil aos seus principais parceiros comerciais, como China, Estados Unidos e União Europeia e estabelecendo uma relação de dependência entre a região e o efetivo escoamento da produção agrícola, mineral e industrial do país (Rucks, 2014).

Assim, por conta da integração regional e intensificação das relações comerciais com países vizinhos, bem como a crescente exploração de recursos naturais na região e o desenvolvimento de projetos de infraestrutura - como portos e plataformas marítimas - a autora defende que a importância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil passa a ser ainda mais relevante (Rucks, 2014). As perspectivas para o futuro do Atlântico Sul são promissoras, com o potencial de se tornar um polo de desenvolvimento e integração regional, impulsionando o crescimento do Brasil e de outros Estados costeiros.

A. O Desenvolvimento da Indústria Naval brasileira

Baseando-se na Política Nacional de Defesa, Cunha e Zanini (2018) ressaltam como as forças brasileiras não adotam um discurso belicista auspicioso, contudo a preparação naval para um possível conflito direto é inegável entre as forças estratégicas nacionais, especialmente quando tratando-se da defesa dos recursos presentes nas zonas territoriais brasileiras. Isto posto, a presença de recursos energéticos presentes no Atlântico Sul, os poços de petróleo encontrados na costa brasileira e na região do Golfo da Guiné apresenta-se como um crescente desafio para as capacidades e a modernidade dos instrumentos da força naval brasileira. E, apesar de atuar como uma força de estabilização pela costa brasileira e territórios associados, a capacidade de resposta brasileira ainda tem-se apresentado em sua maioria na forma de demonstrações de forças e movimentações ofensivas não-extremas como presenciado na Guerra da Lagosta em 1963, tornando evidente o caráter da combinação intrínseca de dissuasão e cooperação empregada pela Marinha do Brasil em uma tentativa de manter o equilíbrio de poder nas águas brasileiras e, como consequência no Atlântico Sul.

Nesse sentido, como denominado por James Holmes (2017) a Marinha Brasileira há muito dedica-se ao serviço policial e concentra esforços para proteção dos recursos naturais presentes na costa nacional e na Zona Econômica Exclusiva brasileira, sendo, portanto, reconhecida como uma "guarda costeira superpoderosa". Atuando sobretudo para o cumprimento da lei doméstica, proteção da soberania e integridade do Brasil, na proteção dos recursos *offshore* e na ajuda ao combate da pirataria, a Marinha Brasileira está em primeiro lugar responsável por uma unidade territorial com unidades litorâneas extremamente extensas, mas também inserida em uma mentalidade e universo estratégico distinto de outras grandes potências, em que os serviços marítimos se preparam primeiro para a guerra. Portanto, diante das crescentes e, possíveis futuras necessidades técnicas e estratégicas, modernização e expansão da indústria naval brasileira são elementos fundamentais para a projeção de poder e proteção dos interesses econômicos do Brasil no Atlântico Sul.

A Marinha do Brasil (MB) desempenha um papel de suma importância nesse processo, visto que suas capacidades estratégicas são essenciais para garantir a segurança das rotas marítimas e a defesa das áreas de interesse nacional na região. A seguir, serão discutidos os programas estratégicos implementados pela MB para modernizar sua frota e fortalecer sua presença no Atlântico Sul, demonstrando como essas iniciativas estão intrinsecamente ligadas aos objetivos econômicos e geopolíticos do Brasil na região.

Dentre esses programas, destaca-se o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), reconhecido como prioritário para a MB. O PROSUB tem por objetivo a construção de quatro submarinos convencionais (S-BR) e um submarino de propulsão nuclear (SN-BR), este último por meio de uma parceria estratégica com a França. Essa colaboração não apenas proporciona a transferência de tecnologia, mas também eleva o Brasil ao seleto grupo de nações com capacidade para projetar e construir submarinos nucleares, conferindo à MB uma notável capacidade de dissuasão para com potenciais forças adversas (Dias *et al.*, 2016).

No âmbito da modernização da frota de Escolta, destaca-se a construção da Classe Tamandaré. Essa iniciativa visa à nacionalização de componentes, aprimorando a capacidade de controle de áreas marítimas estratégicas da MB (Dias *et al.*,

2016). O Programa de Obtenção de Navios de Superfície (PROSUPER), por sua vez, almeja a obtenção de cinco Navios-Patrolha, seis Escoltas e um navio de Apoio Logístico, promovendo a modernização da Esquadra brasileira e reforçando sua capacidade de controle em áreas marítimas. A colaboração com estaleiros estrangeiros nesses empreendimentos não apenas viabiliza a transferência de tecnologia, mas também contribui para a geração de empregos no cenário nacional (Dias *et al.*, 2016).

No contexto aeronaval, o Programa de Obtenção de Navios Aeródromos (PRONAE) assume relevância ao contemplar a construção de um navio aeródromo no Brasil com suporte técnico estrangeiro. Este programa visa não apenas a projeção de poder naval, mas também à capacitação de um corpo nacional para a manutenção e desenvolvimento futuro de embarcações dessa natureza (Dias *et al.*, 2016). Complementando essas iniciativas, o Programa de Obtenção de Navios Anfíbios (PRONANF) tem como objetivo a construção ou aquisição de navios anfíbios, exemplificado pelo recente ingresso do Navio Doca Multipropósito Bahia. Essa aquisição coaduna-se com os objetivos do PRONAE, fortalecendo a capacidade de projeção de poder sobre terra e aprimorando as operações de desembarques anfíbios realizadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais (Dias *et al.*, 2016).

Diante da análise sobre a importância estratégica do Atlântico Sul para o desenvolvimento do Brasil e o papel fundamental da modernização da Marinha do Brasil (MB) na proteção dos interesses nacionais nesse contexto, fica clara a interligação entre os aspectos econômicos e de segurança marítima, por isso a modernização da MB não só fortalece a defesa do país em suas águas, mas também projeta poder e influência em áreas estratégicas, essenciais para a segurança das rotas comerciais e o controle dos recursos naturais disponíveis na região. Logo, os investimentos continuados na modernização da MB representam um imperativo para a consolidação do Brasil como uma potência no Atlântico Sul, apta a enfrentar os desafios geopolíticos e a garantir um ambiente propício ao desenvolvimento socioeconômico sustentável.

B. A Economia Azul

No que tange o setor econômico, a Amazônia Azul é responsável pela nova fronteira econômica chamada de "Economia Azul". Esse termo abrange um conjunto de conceitos como a economia do mar, a economia marinha e economia marítima, criando um termo guarda-chuva que envolve questões de sustentabilidade, defesa, segurança e desenvolvimento. Isto posto, é importante ressaltar que não há uma definição uma deste termo, seja pelo governo brasileiro ou a nível global, sendo comum discussões sobre o que de fato ele abrange. Assim, no caso do desenvolvimento brasileiro, é importante ressaltar atividades como a mineração marinha, pesca e aquicultura, o turismo e transporte, visto que estas são as maiores contribuidoras ao "PIB do mar" (Andrade *et al.*, 2022).

Antes de entender essas questões mais a fundo, é importante ressaltar as ameaças que o Brasil enfrenta em relação à Amazônia Azul. Primeiramente, há uma ingerência de potências externas em diversas questões de soberania, como a plataforma continental (PC), que dificulta a ampliação da PC assim como a proteção das fronteiras marítimas do país. Além disso, posições estratégicas, como a foz do rio Amazonas,

sufrem da mesma ameaça, advinda majoritariamente de potências como EUA e China. Ademais, grupos não estatais também constituem obstáculos a soberania como pirataria e terrorismo. A Marinha enfrenta grandes desafios em lidar com os problemas citados acima pela dificuldade de assegurar os recursos da Amazônia Azul. Isso porque tamanha ação requer esforços conjuntos de diplomacia, defesa, legislações e medidas ambientais. Dessa forma, o leque de ameaças é diverso, dificultando o planejamento de combate (Moreira, 2016).

C. Mineração Marinha

Considerando os recursos naturais existentes na Amazônia Azul, a mineração marinha é uma das atividades mais relevantes para a economia brasileira. A extração de petróleo, gás, sal e gemas são os principais geradores de valor do PIB do mar e, por mais que não haja uma mensuração oficial desse dado, estima-se que 19% do PIB brasileiro é advindo de atividades que compõem a Economia Azul. Além das atividades em si, as indústrias de apoio à extração também são importantes contribuintes para o desenvolvimento, uma vez que são responsáveis pela geração de diversos empregos e produção de renda significativa para a economia nacional. Esses dados ganharam ainda maior proeminência após o início da produção do pré-sal em 2010, quando esta saltou de 50 mil barris de óleo por dia (boe/d) em 2010 para 3,268 milhões boe/d em (ANP, 2023). Além do seu impacto interno, a extração Petróleo e Gás (P&G) também é essencial no cenário energético global, uma vez que o país se enquadra como o nono maior produtor de petróleo, gerando uma receita de 56 milhões na balança comercial brasileira (IBP, 2023).

Visto a importância da Amazônia Azul, principalmente o valor gerado via atividade extrativista, é possível observar o engajamento brasileiro para aumentar sua soberania sobre os mares do Atlântico Sul por meio de duas importantes ações. Primeiramente, foi criado em 1987 o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC), que busca estender a plataforma continental além das 200 milhas náuticas concedidas, reivindicando cerca de 960 mil km². Em 2004, a petição foi encaminhada para a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) para ser aprovada pela Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC). Como esta iniciativa o Brasil teria total soberania sobre o solo e subsolo do território reivindicado, estando sob sua responsabilidade o controle da exploração, da pesquisa e a defesa da nova extensão da plataforma. As três áreas pleiteadas, a Região Sul, a Margem Equatorial e a Margem Oriental/Meridional, foram submetidas em 2015, 2017 e 2018 respectivamente. A elevação do Rio Grande (ERG), parte da Margem Oriental, é por exemplo de interesse brasileiro por suas notáveis reservas de cobalto - e a provável presença de cobre e níquel. Até a decisão da CLPC, a ERG está sob domínio brasileiro (More, 2022).

Em 2019, a CLPC acatou parcialmente o pedido brasileiro ao aprovar uma das três áreas estendidas, concedendo mais 170 mil km² à plataforma continental na região sul. Já o pleito para as duas regiões restantes continua em andamento na comissão, sendo esperada uma nova decisão ainda em 2024 (Agência Marinha de Notícias, 2023).

Fig 7. Áreas da da Plataforma Continental Brasileira
Fonte: Ilustrações Marinha do Brasil, 2023

D. Energias renováveis offshore

Enquanto o setor energético brasileiro desfruta da mineração marinha e ainda depende de fontes de energia não renováveis como o petróleo e gás natural, as energias renováveis *offshore* crescem como um importante projeto de desenvolvimento e sustentabilidade para o país. Estações eólicas e a introdução do hidrogênio verde não só promovem a utilização de energia limpa, como também têm alto potencial para a geração de emprego, crescimento econômico e inovação na área tecnológica, além de estarem diretamente alinhadas às novas demandas globais frente às mudanças climáticas.

Nos últimos anos, tem sido possível observar uma série de investimentos e esforços para o desenvolvimento dessas fontes energéticas no país. O hidrogênio verde tem sido parte de projetos-pilotos em cidades portuárias no Ceará e Pernambuco e tem atraído altos investimentos nacionais e internacionais. Ademais, pesquisas universitárias têm foco direcionado à energia maremotriz, que utiliza as correntes marítimas para gerar energia sem a emissão de carbono. Contudo, talvez o mais relevante seja a energia eólica, que já possui novos projetos aguardando a aprovação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), como é o caso da Central Geradora Eólica (EOL), iniciativa da Petrobras no Rio Grande do Norte (EPE, 2018).

No entanto, existem ainda impedimentos que têm dificultado a consolidação da energia renovável em território nacional. Inicialmente, não há marco regulatório específico para energias renováveis *offshore*, dificultando assim a criação e aprovação desses projetos pelos órgãos ambientais. Além do mais, o Brasil não possui um planejamento espacial marinho, mecanismo necessário para melhor determinar as formas e localização de possíveis instalações em alto mar. Essas questões são atualmente pautas do Congresso Nacional e são as medidas temporárias, como as adotadas pelo IBAMA, que possibilitam a continuidade de pesquisas e do desenvolvimento das fontes renováveis, que prometem ser o futuro energético do país a longo prazo (Andrade *et al.*, 2022).

E. Pesca e Aquicultura

O Brasil possui imenso potencial para atividade pesqueira, porém não atinge altos níveis produtivos. Produzindo cerca de 820 mil toneladas de pescado em 2020, o país ocupa apenas a 13ª posição na produção de peixes em cativeiro e a 8ª posição na produção de peixes de água doce (Embrapa, 2021). Embora a atividade ganhe relevância por sua cadeia produtiva, responsável por gerar empregos principalmente na área

comercial e que tenha registrado um aumento de exportações nos últimos anos - atingindo em 2023 cerca 24,7 milhões de dólares em receita - ainda existe uma falta de dados na área que previne uma mensuração mais precisa.

Contudo, o governo brasileiro tem desempenhado esforços conjuntos com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para melhorar a coleta e interpretação de dados. O intuito é compreender a importância da pesca e aquicultura para o país, além de analisar os efeitos ambientais da produção, que historicamente é predatória (Ministério da Pesca e Aquicultura, 2023).

F. Turismo

O setor turístico brasileiro tem grande importância no cenário nacional, tanto em aspectos culturais, quanto naturais, sendo o turismo litorâneo ou marítimo um dos maiores do país, atraindo interesse e reconhecimento mundial. Este setor possui grande importância por afetar uma série de cadeias econômicas, desde a prestação de serviços como hotelaria e alimentação, ao comércio local e até a promoção de obras públicas como estradas e rodovias (Andrade et.al., 2022). Considerando seu efeito em diversos ramos da cadeia produtiva nacional, bem como sua dependência em aspectos naturais e culturais, se torna imprescindível uma abordagem sustentável às práticas turísticas, para a preservação e manutenção de áreas essenciais ao ecossistema e natureza brasileira.

Um exemplo desse fenômeno se encontra no Ceará. Entre 2010 e 2019, houve um aumento de 37% no turismo da região, cujo impacto foi marcante para a geração de renda e empregos no estado. Com um aumento de 2,4% do PIB nesse setor, o turismo demonstrou ser um forte impulsionador da economia brasileira. Porém, se torna interessante discutir como o caso do Ceará obteve sucesso em grande parte pelos ajustes feitos pelo estado em sua infraestrutura e políticas públicas em um esforço de fomento ao turismo, iniciativa somente possível pela ampla coleta e análise de dados, fenômeno ainda pouco presente no escopo nacional (Secretaria Do Turismo Do Estado Do Ceará, 2020).

Além disso, 90% do turismo brasileiro é advindo do turismo nacional, expondo ampla oportunidade para crescimento no cenário internacional, que ainda não se faz tão presente. A falta de dados concretos, aliado ao mercado internacional inexplorado mostram que ainda há muito a ser melhorado, por exemplo, no turismo da Amazônia Azul, um setor promissor tanto para economia, quanto para o reconhecimento do país.

G. Transporte

O setor de transporte é proeminente na Economia Azul, principalmente considerando as movimentações de mercadorias que ocorrem por vias marítimas. Cerca de 90% das exportações brasileiras são feitas por vias marítimas e, em 2021, junto às importações, os movimentos de mercadorias em águas jurisdicionais brasileiras representaram mais de 851 bilhões de kg líquidos (OCDE, 2022). Contudo, ainda há espaço para desenvolvimento no setor, considerando a produção interna e demanda externa. Haja vista disso, foi criado e aprovado no congresso em 2020 o projeto de lei 4199 que visa fomentar a indústria naval de cabotagem. O projeto estima um aumento de 30% na atividade, assegurando

importante desenvolvimento para o setor e para o comércio exterior brasileiro (Senado Federal, 2020).

H. O Programa Antártico Brasileiro

O Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) foi estabelecido em 12 de janeiro de 1982 com o propósito de fomentar a pesquisa científica diversificada e de alta qualidade na região antártica, conforme destacado pela Marinha do Brasil (2023). Suas metas e objetivos refletem o compromisso brasileiro em compreender os fenômenos antárticos que incidem no globo e, particularmente sobre o território nacional, além de usufruir e manter sua posição como Membro Consultivo do Tratado da Antártica. A proximidade relativa ao continente Antártico não apenas impacta diretamente o Brasil, mas também evidencia as motivações geopolíticas e econômicas que culminaram na adesão do país ao Tratado da Antártica em 1975 e no subsequente estabelecimento do PROANTAR na década de 1980. Por meio desse programa, o Brasil busca não somente ampliar sua presença na Antártica, mas também contribuir para a proteção do meio ambiente antártico e desenvolver tecnologias.

O continente Antártico, banhado pelo Atlântico Sul, é rico em recursos minerais ainda não explorados e é fundamental para importantes rotas de navegação do comércio internacional, como as do Cabo e do Estreito de Drake, especialmente em meio à crescente multipolaridade das relações internacionais (Costa, 2018). O PROANTAR, conforme mencionado pelo autor, é crucial para a projeção estratégica do Brasil nessa região, ao fomentar pesquisas multidisciplinares em áreas como oceanografia, glaciologia e biologia, gerando conhecimento científico de grande valor para o país e para a comunidade internacional, e posicionando o Brasil na vanguarda das pesquisas antárticas. Além disso, o programa facilita a cooperação internacional e o intercâmbio científico e tecnológico, fortalecendo parcerias com diversos países e contribuindo para a integração da comunidade científica internacional (Costa, 2018).

Além disso, a presença permanente do Brasil na Antártica através da Estação Comandante Ferraz e dos navios polares da Marinha do Brasil demonstra o compromisso do país com a região e reforça o desenvolvimento de suas capacidades para operar em ambientes extremos. Assim, ao ser capaz de consolidar presença estratégica na Antártica, o Brasil passa não apenas a ser visto como um ator influente no cenário antártico, mas também consegue de forma mais eficiente contribuir para a defesa dos seus interesses na região. Ademais, o projeto impulsiona o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para operação em ambientes polares. Essa expertise tecnológica é estratégica para o Brasil, pois pode ser aplicada em outros setores da economia, como a indústria naval, a exploração de recursos offshore e a gestão de áreas remotas (Costa, 2018).

Portanto, o PROANTAR é um programa essencial para o Brasil, pois contribui para a projeção do país em direção ao Atlântico Sul, fortalece a capacidade de pesquisa científica e tecnológica, promove a cooperação internacional e consolida a presença brasileira em uma região de crescente importância geopolítica. O investimento no PROANTAR é fundamental para garantir que o Brasil continue a ter um papel de destaque no cenário antártico e para defender seus interesses nessa importante região.

I. Desenvolvimento científico e inovações

O Atlântico Sul configura-se como um espaço marítimo de grande relevância para o Brasil, especialmente no âmbito científico. Uma das áreas de grande potencial científico no Atlântico Sul é a pesquisa e exploração do Pré-sal, iniciada no Brasil no último século. O desenvolvimento tecnológico em prospecção do petróleo em águas mais profundas proporcionou ao país certa autossuficiência em relação a essa fonte de energia (Souza e Monteiro, 2021). Um exemplo de iniciativa nesse sentido é o Programa de Levantamento e Avaliação do Potencial Biotecnológico da Biodiversidade Marinha (BIOMAR), que visa desenvolver conhecimentos, absorver tecnologias e promover a inovação em produtos, serviços e processos para o aproveitamento sustentável do potencial biotecnológico da vida marinha nas zonas costeiras brasileiras (Souza e Monteiro, 2021).

A Marinha do Brasil também está em processo de implementação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz). O projeto visa reunir diversos sistemas já existentes para proporcionar um conhecimento mais completo e em tempo real sobre o que se passa na superfície e no espaço aéreo das águas jurisdicionais brasileiras e, também, em boa parte do Atlântico Sul (Arruda, 2014 *apud* Souza e Monteiro, 2021). O SisGAAz contribuirá para a vigilância e a segurança marítimas, emergências, prevenção da poluição ambiental e resposta a novas ameaças, favorecendo a preservação e proteção do ambiente marítimo brasileiro (Souza e Monteiro 2021).

O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) assumirá um papel fundamental na expressão militar do Brasil no âmbito da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). O sistema, coordenado pela Marinha do Brasil em parceria com outras agências e órgãos governamentais, permitirá o monitoramento e controle de forma integrada de uma vasta área marítima, incluindo a Amazônia Azul, a região SAR (Search and Rescue) de responsabilidade do Brasil e outras áreas de interesse estratégico no Atlântico Sul, totalizando cerca de 22 milhões de km² (Pereira, 2021).

O SisGAAz será composto por diversos equipamentos e sistemas, como radares em terra e embarcações, câmeras de alta resolução e sistemas de fusão de informações. Ele integra sistemas preexistentes todos baseados em rastreamento de posição por satélite (Pereira, 2021). Conectado às redes da Polícia Federal, IBAMA, Receita Federal, Petrobras e outros órgãos, o sistema possibilita o compartilhamento rápido de informações relevantes para a proteção e monitoramento do Atlântico Sul, sendo justamente essa conectividade que facilita o planejamento de operações nacionais e internacionais, podendo ser, por exemplo empregado na proteção marítima dos países da ZOPACAS, além de reduzir custos com patrulhamento e deslocamento humano (Pereira, 2021).

Coordenado pela Marinha do Brasil, o sistema permite a pronta resposta a diversas ameaças, como crimes ambientais, pesca ilegal, tráfico de drogas e terrorismo. Um exemplo de sua utilidade em conjunto com ações militares de inteligência e dissuasão foi para a mitigação dos crimes ambientais no litoral nordestino em 2019, como destacado por Pereira (2021). Ainda, o SisGAAz poderá ser integrado a outros sistemas, como o SISFRON do Exército e o SISCEAB da Força Aérea, aumentando a capacidade de monitoramento e controle do espaço marítimo brasileiro. Essa integração proporcionará às Forças Armadas uma efetiva consciência situacional das águas

de interesse nacional, com importantes reflexos para a segurança marítima no Atlântico Sul e para o protagonismo brasileiro na ZOPACAS (Barreto, 2018).

Desse modo, torna-se importante discutir que a Estratégia Nacional de Defesa identifica duas "subáreas" de grande valor estratégico para o Brasil, a foz do rio Amazonas e a região marítima entre Santos e Vitória, onde se concentra a produção nacional de petróleo. De acordo com Pereira (2021), para proteger essas áreas a Marinha do Brasil está estudando a criação de uma segunda esquadra no Nordeste, com a intenção de ampliar seu poder e presença na região, ato este que, em consonância com as propriedades do SisGAAz ampliará a presença da Marinha em áreas estratégicas do Atlântico Sul, contribuindo para a missão do sistema de tornar mais eficiente a segurança marinha e fortalecer a capacidade de defesa do país de forma eficiente. Isto posto, é evidente que os programas estratégicos da Marinha do Brasil, como o SisGAAz, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e científico-tecnológico do Brasil, apresentando impactos significativos em diversos âmbitos securitários nacionais.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante este estudo, realizou-se uma análise abrangente sobre a importância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil, sobretudo no que diz respeito à segurança, defesa e desenvolvimento do país. O artigo buscou explorar os diversos aspectos que tornam essa região vital para os interesses nacionais brasileiros. Primordialmente, com o aprofundamento analítico dos conceitos fundamentais de Mahan e sua aplicação ao contexto nacional, alcançou-se uma compreensão das dinâmicas envolvidas na formulação e execução das políticas marítimas e navais do Brasil. Nesse sentido, é evidente que as ideias de Mahan continuam a desempenhar um papel significativo na definição das estratégias marítimas e navais das nações, influenciando diretamente a maneira como os recursos marítimos são percebidos e utilizados para promover os interesses nacionais.

A partir da base teórica desenvolvida, concluiu-se sobre um conjunto determinado de principais fatores que apontam o Atlântico Sul como um espaço de importância estratégica para a segurança, a defesa e o desenvolvimento do Brasil.

A compreensão da importância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil é crucial, dado o papel fundamental que essa região desempenha nos contextos geoeconômico e geopolítico do país. A vastidão e a riqueza dos recursos naturais presentes no Atlântico Sul, juntamente com sua posição como uma rota vital para o comércio nacional com o mundo, são fatores que *impulsionam* sua relevância para a segurança, a defesa e o desenvolvimento do país. Observa-se que a região da Amazônia Azul emerge como um componente estratégico fundamental do entorno marítimo brasileiro, abrigando uma diversidade de recursos e sustentando importantes atividades econômicas, como o comércio exterior e a produção de petróleo. A Economia Azul, por sua vez, representa um vetor de crescimento econômico e desenvolvimento sustentável para o Brasil, exigindo uma abordagem estratégica que equilibre a exploração dos recursos marinhos com a preservação ambiental. A promoção de iniciativas voltadas para setores como mineração marinha, energias renováveis offshore, pesca e turismo na região do Atlântico Sul, requer investimentos em

pesquisa, inovação e capacitação técnica, visando maximizar o potencial econômico dessas atividades.

No que concerne à segurança e defesa, a preservação da soberania sobre as águas territoriais e os recursos naturais associados assume um papel central na política de defesa brasileira. Nesse contexto, a Marinha Brasileira desempenha um papel fundamental na proteção dos interesses nacionais no Atlântico Sul, incluindo a garantia de exploração econômica da Amazônia Azul e o controle das linhas de comunicação marítimas. A crescente incidência de atividades ilícitas, como a pirataria na região do Golfo da Guiné, destaca a necessidade de cooperação internacional e o fortalecimento das capacidades navais para garantir a segurança marítima. A presença de potências extrarregionais no Atlântico Sul representa um desafio adicional para a soberania e a segurança do Brasil, exigindo uma resposta coordenada e proativa por parte das autoridades de defesa do país. Assim, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul desempenha um papel crucial na promoção da estabilidade e cooperação entre os países da região, contribuindo para a preservação da soberania e prevenção de conflitos. A busca por cooperação é algo tido em alta consideração pelas forças armadas e pelas instituições governamentais do país. De fato, a participação brasileira no Tratado da Antártica reflete o compromisso do país com a cooperação internacional e a proteção dos interesses nacionais em uma área de crescente importância geopolítica.

Ressalta-se ainda os programas da Marinha Brasileira que têm continuamente aproveitado as oportunidades que o Atlântico Sul oferece ao país. O Programa Antártico Brasileiro desempenha um papel crucial na projeção estratégica do Brasil no Atlântico Sul, contribuindo para o avanço do conhecimento científico e a preservação do meio ambiente na região antártica. Além disso, a modernização da indústria naval, impulsionada pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos, e a exploração sustentável da Amazônia Azul representam oportunidades significativas para o crescimento do país no cenário internacional. Desse modo, compreende-se que o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do Brasil na região do Atlântico Sul está intrinsecamente ligado às iniciativas estratégicas da Marinha Brasileira e ao seu excepcional potencial dos seus recursos marítimos.

Destaca-se, também, os diversos autores, como Therezinha de Castro, Meira Mattos e Abel Cabral Couto, que têm sistematicamente demonstrado a relevância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil, apontando as oportunidades de exploração de suas riquezas e seu papel como via de ligação marítima com outros Estados a qual atua como força motora fundamental do desenvolvimento econômico brasileiro e que certamente demanda uma força naval moderna e capaz de garantir a soberania e os interesses brasileiros na região.

A relevância do Atlântico Sul não se trata apenas de uma grande área delimitada territorialmente a qual faz parte do seu entorno estratégico. Seu impacto sobre o desenvolvimento do país deve ser observado com olhar *longitudinal e abrangente*, compreendendo questões como; a comunicação marítima do Brasil com o resto do mundo, fundamental para o comércio, a multifacetada exploração da Amazônia Azul como as atividades petrolífera e de pesca, bem como as atinentes a exploração de outros minerais que impactam a prosperidade econômica brasileira. Dessa mesma forma, a segurança e a defesa, dos interesses brasileiros na região, são também, como apontados preteritamente, ameaçados por fatores externos a exemplo da atuação de potências estrangeiras na região do

Atlântico Sul, os perigos que podem surgir com a pirataria no Golfo da Guiné, a necessidade de se proporcionar segurança marítima continuada bem como a necessidade da presença do Brasil na Antártica.

Levando em consideração os fatos apresentados, cabe ainda discutir possíveis cenários futuros da região e seus desdobramentos. Em primeiro lugar, destaca-se a importância da continuidade de movimentações da Força Naval em consonância com o interesse nacional do Estado, tal qual o investimento em instrumentos e ferramentas que possam reforçar não apenas a segurança, mas a efetividade da marinha mercante, portos e demais instrumentos do poder marítimo brasileiro. Durante o XII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, Laércio Araújo apontou a possibilidade do Brasil não ainda possuir toda a capacidade militar e estrutural necessária para enfrentar possíveis ameaças exógenas atuais e, eventualmente, futuras. Dessa forma, o recomendado seria a aplicação de uma estratégia que possibilitasse a continuidade da instituição de importantes alianças com outros Estados do cenário internacional, utilizando deste meio como uma forma de manter boas relações e caminhos para consolidar a busca dos interesses nacionais do país diante dos recursos disponíveis no Atlântico Sul.

Adicionalmente, reitera-se como é importante reforçar o orçamento da Marinha Brasileira para projetos futuros. Em 2023, o senador Carlos Portinho propôs a Proposta de Emenda à Constituição número 55/2023, que estabelece um plano orçamentário mínimo para o Ministério da Defesa. De acordo o site do Senado Federal, a PEC define que 2% ou mais do PIB do ano anterior serão destinados anualmente às operações e serviços de Defesa Nacional (Janaína, 2023). A PEC possui apoio da Marinha do Brasil e é compreendido que essa destinação do orçamento à Defesa Nacional contribuiria em muito para reforçar os projetos da Marinha bem como sua atuação geral.

Como resultado da pesquisa o artigo conclui que o Atlântico Sul é um espaço vital para a sobrevivência e a prosperidade do Brasil, evidenciando sua importância estratégica apoiada no trinômio segurança, defesa e desenvolvimento.

VI. Contribuição dos Autores

Isabela Chaves Alano: Concepção do desenho de pesquisa; revisão da literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito

Isabela Reichelt Marantes: Concepção do desenho de pesquisa; revisão da literatura aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito

Laura Blum: Concepção do desenho de pesquisa; revisão da literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito

Rafael Jorge Silva Almeida: Concepção e desenho da pesquisa; elaboração do manuscrito; revisão intelectual do manuscrito; aprovação final da versão submetida ao congresso

Marcos Aurélio Barbosa dos Reis: Concepção do desenho de pesquisa revisão intelectual do manuscrito; aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- AFONSO, Carla. 2023. O novo papel da China no Atlântico: o caso do Golfo da Guiné. *Universidade do Minho Escola de Economia e Gestão*. <https://hdl.handle.net/1822/83483>
- Agência Marinha De Notícias. 2023. Novo mapa do Brasil é expandido com 5,7 milhões de km² de área marítima. *Marinha do Brasil*. <https://www.marinha.mil.br/agenciadenoticias/novo-mapa-do-brasil-e-expandido-com-5-7-milhoes-de-km2-de-area-maritima>.
- Agência Marinha de Notícias. 2024. A Importância dos Investimentos no Poder Naval Brasileiro. *Marinha do Brasil*. <https://www.agencia.marinha.mil.br/>
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 2023. Produção no pré-sal bate recorde e corresponde a 78,1% do total nacional em fevereiro. https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/producao-no-pre-sal-bate-recorde-e-corresponde-a-78-1-do-total-nacional-em-fevereiro.
- ALEXANDRE, Cristina Vieira Machado. 2006. O Congresso e a Política Externa Brasileira (1985-2005). 142 f. *Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro*. <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=9572@1>
- AMORIM, Celso. 2016. Defesa e Segurança no Atlântico Sul, p13-p20. In: WINAND, Érica; RODRIGUES, Thiago; AGUILAR, Sérgio (orgs.). *Defesa e segurança do Atlântico Sul: VIII ENABED – São Cristóvão* : Editora UFS, 2016.
- AMORIM, Celso. 2012. A Política de Defesa de um País Pacífico. *Revista da Escola Superior de Guerra*. Rio de Janeiro, v. 27, n. 54, p. 7-15, Jan/Jun. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.47240/revistadaesg.v27i54.234>
- ANDRADE, Israel de Oliveira *et al.* 2023. Capítulo 10, Geopolítica do Atlântico Sul, Vigilância e Defesa da Amazônia Azul. In: PÊGO, Bolívar *et al.* *Fronteiras do Brasil: o litoral em sua dimensão fronteiriça*. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
- ANDRADE, Israel de Oliveira *et al.* 2021. Economia do Mar: desafios e possibilidade para o Brasil na Amazônia Azul. *Revista da Escola Superior de Guerra*, v. 35, n. 75, p. 50-77, set./dez. 2020. <https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/download/1156/937/2231>
- ANDRADE, Israel De Oliveira, et.al. 2022. Pib Do Mar Brasileiro, Motivações Sociais, Econômicas E Ambientais Para Sua Mensuração E Seu Monitoramento. *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada*. ISSN 1415-4765. https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11092/1/td_2740.pdf
- ARAÚJO, Janaína. 2023. PEC destina mínimo anual de 2% do PIB para Defesa Nacional. [Brasília]. Senado Federal. 01 nov 2023. <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2023/11/01/proposta-destina-minimo-anual-de-2-do-pib-para-defesa-nacional>
- ARAÚJO, Laércio Eduardo. 2022. XII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. https://www.enabed2022.abedef.org/resources/anais/19/enabed2022/1669147069_ARQUIVO_b213bc23557a73e66592d46b5da4a945.pdf
- ARRUDA, R. G. 2014. Amazônia Azul: um patrimônio a ser defendido. Rio de Janeiro: ESG, 2014. 62f. Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia apresentada ao Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra como requisito à obtenção do diploma do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE)
- BARRETO, Ricardo Pereira. 2018. A estratégia brasileira, na expressão militar do poder nacional, para obtenção do protagonismo no Atlântico Sul no século XXI. *Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castello Branco*. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/3775/1/MO%205957%20-%20PEREIRA.pdf>
- BARROS, Marcelo. 2022. Chefe do Estado-Maior da Armada ministra Aula Inaugural para os Cursos de Altos Estudos Militares da EGN. <https://www.defesaemfoco.com.br/chefe-do-estado-maior-da-armada-ministra-aula-inaugural-para-os-cursos-de-altos-estudos-militares-da-egn/>
- Brasil. Ministério da Integração Nacional do Desenvolvimento Regional. 2024. Região Hidrográfica Atlântico Sul. Gov.br. <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/panorama-das-aguas/regioes-hidrograficas/regiao-hidrografica-atlantico-sul>
- CABRITA, Dinis Filipe Vargas. 2016. O Golfo da Guiné, um novo fenômeno na pirataria marítima depois da Somália: Implicações globais para a Aliança Atlântica, para a União Europeia e para Portugal em particular. *Trabalho de Investigação Individual do Curso de Pós-Graduação em Ciências Político-Militares, Instituto Universitário Militar, Departamento de Estudos Pós-Graduados, Pedrouços*. <https://comun.rcaap.pt/bitstream/10400.26/21283/1/1TEN%20M%20Vargas%20Cabrita.pdf>
- CALADO, Fernanda e BANDEIRA, Vanessa. 2023. O Retorno do Brasil e da Argentina à UNASUL e as Perspectivas para Antártica. *Boletim Geocorrente*. https://www.idesf.org.br/wp-content/uploads/2023/04/Boletim_Geocorrente_181.pdf
- CARVALHO, A.B. 2018. Economia do Mar: conceito, valor e importância para o Brasil. Tese (Doutorado). *Programa de pós Graduação em Economia do Desenvolvimento*. PUCRS, 2018.185p. <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7915>
- CARVALHO, Josia R.; NUNES, Raul C.; A ZOPACAS no contexto da geopolítica do Atlântico Sul: a história e desafios atuais. *Revista Perspectiva: Reflexões Sobre a temática Internacional*. 2016.

<https://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaPerspectiva/article/view/64965>

CASTRO, Therezinha de. 1983. O Mar, Enfoque Geopolítico. *A Defesa Nacional*. 70; 708.

CASTRO, Therezinha de. 1999. Geopolítica: Princípios, Meios e Fins. *Biblioteca do Exército Editora: Rio de Janeiro*. 1.ed.

CASTRO, Therezinha. 2002. Atlântico Sul: Geopolítica e geoestratégia. *Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército*. 1.ed. 185p. <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7915>

CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES. 2021. A Transatlantic Approach to Address Growing Maritime Insecurity in the Gulf of Guinea. <https://www.csis.org/analysis/transatlantic-approach-address-growing-maritime-insecurity-gulf-guinea>

COELHO, José Maurício Parreira. 2010. A geopolítica do petróleo: A nova perspectiva brasileira. Reflexos para a Marinha do Brasil. *Repositório da Marinha do Brasil*. <https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/451394>

COSTA, Murilo Gomes da. 2018. O Atlântico Sul na reconfiguração do entorno estratégico brasileiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - *Instituto de Estudos Sociais e políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro, 2018. <http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17285>

COUTANT, R. M. S. 2015. A Influência do Pré-Sal na Política Externa Brasileira (2003-2014). *Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas*. p1-64 <https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/11446>.

CUNHA, Izabele S; ZANINI, Leonardo V. S. 2018 Um olhar sobre a política de defesa marítima brasileira para o Atlântico Sul no século XXI. *Monografia apresentada à Universidade de Ribeirão Preto*. 2018 https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cmdn/2019/6a_uma_olhara_sobrea_aa_politicaa_dea_defesaa_maritima_a_brasileiraa_paraa_oa_atlanticoa_sula_noa_seculoa_xxi.pdf

DA SILVA, Gilberto Maciel. 2010. Marinha Mercante Brasileira: Contribuição para o Desenvolvimento e a Segurança Nacionais. *Revista da Escola Superior de Guerra*, v.25, n.51, p. 95-113, jan/jun. <https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/download/269/239/412#:~:text=Por%20interm%C3%A9dio%20do%20Com%C3%A9rcio%20Mar%C3%ADtimo,manuten%C3%A7%C3%A3o%20novamente%20do%20Com%C3%A9rcio%20Mar%C3%ADtimo>.

DIAS *et al.* 2016. A Modernização da Força Naval Brasileira como Instrumento de Consolidação Geoestratégica e Geopolítica do Brasil no Atlântico Sul. *Escola Naval, Ilha de Villegagnon*, Rio de Janeiro. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/artigos/XIII_cadn/a_modernizacao_da_forca_naval_brasileira_como_instrumento_de_consolidacao_geoestrategica_e_geopolitica_do_brasil_no_atlantico_sul.pdf

_____. Discurso do Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), Almirante Renato Rodrigues. Rio de Janeiro. 2022. <https://www.defesaemfoco.com.br/chefe-do-estado-maior-da-armada-ministra-aula-inaugural-para-os-cursos-de-altos-estudos-militares-da-egn/> (Doutorado). *Programa de pós Graduação em Economia do Desenvolvimento*. PUCRS, 2018.

Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária. 2021. Desempenho Recente do Agro Nacional: Aquicultura. <https://www.embrapa.br/visao-de-futuro/trajetoria-do-agro/desempenho-recente-do-agro/aquicultura#:~:text=O%20Brasil%20n%C3%A3o%20%C3%A9%2C%20ainda,Brasileira%20da%20Piscicultura%2C%202021>

Empresa de Pesquisa Energética. 2018. Potencial dos Recursos Energéticos no Horizonte 2050. *Ministério De Minas E Energia*. https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-416/NT04%20PR_RecursosEnergeticos%202050.pdf

ESCORREGA, Luis. 2010. Estratégia Americana Para a África: A Importância do Golfo da Guiné. 2010. <https://www.academia.edu/2186815/Estrat>

HOLMES, James. 2021. O Brasil é um grande país, precisa de uma grande marinha? Redação Forças de Defesa. <https://www.naval.com.br/blog/2021/08/20/o-brasil-e-um-grande-pais-precisa-de-uma-grande-marinha/>

FREITAS, Alexandre. 2023. O Brasil é uma nação de frente para o Mar Um novo olhar para os oceanos. Centro de Estudos da Economia do Mar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. <https://ceemar.ufrrj.br/post-blog/>

GHELLER, G. F. *et al.* 2015. *Amazônia e Atlântico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil*. Repositório de Conhecimento do IPEA. Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Núcleo de Estudos Prospectivos (NEP). Repositório do Conhecimento do Ipea: Amazônia e Atlântico Sul : desafios e perspectivas para a defesa no Brasil.

GILBERTO, J. *et al.* 2017. A diplomacia naval brasileira: instrumento articulador da política externa com a política de defesa na inserção internacional pós-Guerra Fria.. *Revista Brasileira Política Internacional*. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/artigos/xiv_cadn/aa_diplomaciaa_navala_brasileiraa_comoa_instrumento_articuladora_daa_politicaa_externaa_coma_aa_politica_a_de.pdf

Governo do Estado do Ceará 2020. Indicadores Turísticos 2010/2019. *Secretária do Turismo*. <https://www.setur.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/59/2021/09/Indicadores-Turisticos-%E2%80%93-2010-2019.pdf>

GUIMARÃES, Bruno Gomes. 2017. A estratégia geopolítica brasileira para o Atlântico Sul. *Portal de Periódicos da UECE*.

p1-35.

<https://revistas.uece.br/index.php/tensoesmundiais/article/view/401>

Instituto Brasileiro De Petróleo E Gás. 2023. Panorama Geral do Setor de Petróleo e Gás: Uma Agenda Para o Futuro. <https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2023/04/panorama-geral-do-setor-og-22-03-2023-web.pdf> Iorque, Dover Publications, Inc., 1987.

IBGE. IBGE lança mapa de Densidade Demográfica de 2010. *Agência IBGE Notícias*. Rio de Janeiro. IBGE 2013. https://geofp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_do_brasil/sociedade_e_economia/mapas_murais/densidade_populacional_2010.pdf

LEÃO, Brenda Severino, et.al. 2015. Relações Brasil-África: a Importância Estratégica do Golfo da Guiné. *Universidade Federal do Rio de Janeiro*. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/artigos/xii/relacoes_brasil-africa.pdf

LIMA, Sidney Marinho. 2022. Os interesses internacionais no Atlântico Sul e o fortalecimento da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) para garantir a segurança do entorno estratégico brasileiro: a importância da segurança marítima. *Especialização em Política, Estratégia e Alta Administração Militar, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército*. p1-72. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/11348/1/MO%201046%20-%20SIDNEY%20Marinho%20lima.pdf>

LIMA, Maria Regina Soares *et al.* Atlas da Política Brasileira de Defesa. Rio de Janeiro: Latitude Sul, 2017. 1ª ed. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170515113254/Atlas_da_Politica_Brasileira_de_Defesa.pdf

Ministério da Defesa. 2012. Livro Branco de Defesa Nacional do Brasil. <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/2012/mes07/lbndn.pdf>

MAHAN, Alfred Thayer. *Discussion of the elements of sea power*. In: _____. *The influence of seapower upon history, 1660-1783*. Cambridge: University Press, 1890, p. 25-90.

MAHAN, Alfred Thayer, *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*, Nova Iorque, Dover Publications, Inc., 1987.

MARANHAO, José Carlos. A Importância do Atlântico Sul para o Brasil. Palestra, Semana Acadêmica do Curso de Relações Internacionais Unisinos, 2023, São Leopoldo.

Marinha do Brasil. 2019. Política Naval. https://www.marinha.mil.br/sites/all/modules/politica_naval/book.html

Marinha do Brasil. Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/sobre>.

MARRONI, E., VIOLANTE, A., CABRAL, R. 2019. Política e Estratégia Marítimas no Atlântico Sul: revisitando conceitos. *Revista Brasileira de Estudos Estratégicos* 2019. p. 1-25. <http://www.rest.uff.br/index.php/rest/article/view/160/141>

MATTOS, Carlos de Meira. 1983. O Atlântico Sul: sua importância estratégica. *A Defesa Nacional*. Rio de Janeiro 6;688.

MATTOS, Fernando Preusser de. 2013. Agendas de Segurança do Brasil e dos Estados Unidos da América para o Entorno Estratégico Brasileiro. *LUME, Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre. p1-76. Agendas de segurança do Brasil e dos Estados Unidos da América para o entorno estratégico brasileiro (ufrgs.br)

MATIAS, João F. Nogueira; TAVARES, Fernanda B. Rollim; GARCIA, Edinete A. da Rocha. Economia do mar e o desenvolvimento sustentável: um ensaio teórico sob a perspectiva da teoria dos stakeholders. *Novos Cadernos NAEA* v.26, n. 3, 2023. <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/13715>

MINISTÉRIO DA DEFESA. 2013. Intervenção do Ministro da Defesa, Celso Amorim, na VII Reunião Ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico SUL (ZOPACAS). Montevideo. www.defesa.gov.br/arquivos/2013/pronunciamentos/discursoministro/zopacas.pdf

Ministério da Defesa. 2020. Estratégia Nacional de Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf

Ministério da Defesa. 2020. Livro Branco de Defesa Nacional do Brasil. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/livro_branco/Versaodolivroemp ortugues2020.pdf

Ministério da Defesa. 2020. Política Nacional de Defesa Estratégica Nacional de Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf

Ministério da Integração Nacional do Desenvolvimento Regional. 2024. Região Hidrográfica Atlântico Sul. Gov.br. <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/panorama-das-aguas/regioes-hidrograficas/regiao-hidrografica-atlantico-sul>

Ministério da Pesca e Aquicultura. 2023. Brasil acelera construção de dados da pesca. <https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/noticias/brasil-acelera-construcao-de-dados-da-pesca>

MORE, Rodrigo Fernandes *et al.* 2022. Amazônia Azul: A Elevação Do Rio Grande Como Oportunidade Para Refletir Sobre a Mineração Offshore no Brasil. *Economia Azul Vetor Para o Desenvolvimento do Brasil*. https://ciencianomar.mctic.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/Economia-Azul_vetor-para-o-desenvolvimento-do-Brasil.pdf

- MOREIRA, William de Souza. 2016. O Atlântico Sul: Segurança, Defesa e Desafios Tecnológicos, p21-p31. In: WINAND, Érica; RODRIGUES, Thiago; AGUILAR, Sérgio (orgs.). *Defesa e segurança do Atlântico Sul: VIII ENABED* – São Cristóvão : Editora UFS, 2016.
- MOREIRA, Alexandre Santana. As ameaças sobre a Amazônia Azul: uma relação possível? *Revista da Escola de Guerra Naval* v.23 n.1, p. 239 – 274. Jan./abr 2017. <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/revistadagn/article/download/4503/4356>
- OGDEN, C. 2019. A Dictionary of Politics and International Relations in China. *Oxford University Press*, 2019. <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191848124.001.0001/acref-9780191848124>
- ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 2022. Relatórios de Avaliação Concorrencial da OCDE: Brasil. *OECD Publishing*. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0f94661c-pt/index.html?itemId=/content/component/0f94661c-pt>
- OYEWOLE, Samuel e DUYILE, Abiodun. 2021. A Relevância Duradoura Do Poder Naval: Reflexões Sobre Defesa, Segurança E Projeção De Poder Da Fronteira Marítima. *Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais*. v.10, n.20, Jul./Dez. 2021, p.121-137 <https://www.seer.ufrgs.br/austral/article/viewFile/113269/66011#:~:text=O%20poder%20naval%20C3%A9%20um%20dos%20instrumentos%20Page%206%20A,a%20eclos%20%20de%20conflitos%20armados%20>
- PENHA, Elli Alves. 2011. *Relações Brasil-África e Geopolítica do Atlântico Sul*. 1ª ed. Salvador: EUFBA.
- PENHA, Elli Alves. 2021. Therezinha de Castro, p47-54. In CARMONA, Ronaldo, et al. *Cadernos de Estudos Estratégicos - Rio de Janeiro, Escola Superior de Guerra, 2021*.
- Penna, P. 2015. Reflexões Sobre O Brasil E Os Desafios do Atlântico Sul No Início Do Século XXI. *Amazônia E Atlântico Sul : Desafios E Perspectivas Para A Defesa No Brasil*. Ipea, 2015. P. 149–184. Amazônia e Atlântico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil (ipea.gov.br)
- PEREIRA DA SILVA, A. (ED.). 2015 O Brasil e um novo despertar para o Direito do Mar. *RIL Brasília a. 52 n. 208 out./dez.* 2015 https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p25.pdf
- PEREIRA, Daniel Henrique Aguilár. 2021. A importância da liderança estratégica do Brasil, na expressão militar, no âmbito da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) em virtude das novas ameaças do Século XXI. *Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castello Branco*. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/10100/1/MO%206442%20-%20Daniel%20Henrique%20AGUILAR%20Pereira.pdf>
- PEREIRA, Wilson de Lima. 2011. A Amazônia Azul E Os Desafios Para A Defesa Nacional No Século XXI. *Caderno De Estudos Estratégicos Da Escola Superior De Guerra: Rio de Janeiro, N. 10, P. 69-122*. <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEE/article/view/6666>
- PERLO-FREEMAN, S. 2011. Measuring Transparency in Military Expenditure: The Case of China. *DTP Policy Briefs*, v. 2011. <https://escholarship.org/uc/item/0zk864f1>
- REIS, Marcelo da Costa. 2014. A Projeção Anfíbia como instrumento para as Operações de Paz no Atlântico Sul. *Portal de Periódicos da Marinha*. <https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/ancorasefuzis/article/view/4054/3963>
- PLUM, Mariana Nascimento. 2020. Livro Branco de Defesa: Por quê? Para quê? Para quem?. Instituto para Reformas das Relações entre Estado e Empres. <https://iree.org.br/defesa/livro-branco-de-defesa-por-que-para-que-para-quem/>
- Redação Forças de Defesa. 2023. Orçamento para a Defesa prevê aumento de R\$ 2,6 bilhões com pensões e salários e queda de investimentos na Marinha. <https://www.naval.com.br/blog/2023/09/02/orcamento-para-a-defesa-preve-aumento-de-r-26-bilhoes-com-pensoes-e-salarios-e-queda-de-investimentos-na-marinha/>
- REITZEL, William. 1973. Mahan on the Use of the Sea. U.S. *Naval War College Press*. Vol. 25, No. 5 (May-June 1973), pp. 73-82. <https://www.jstor.org/stable/44641371>
- RIBEIRO, António Manuel Fernandes da Silva. 2010 Mahan e as Marinhas como Instrumento Político. *Revista Militar Lisboa*, n. 2500, p. 465-483, maio 2010. <https://www.revistamilitar.pt/artigopdf/569>
- RUCKS, Jessika Tessaro. 2014 A Geopolítica do Atlântico Sul: A Importância da ZOPACAS para o Brasil. *Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território*, 2014. Rio de Janeiro. Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014. p. 147-158. ISBN 978-85-63800-17-6. <https://www.editoraleta1.com.br/anais-congeo/arquivos/978-85-63800-17-6-p147-158.pdf>
- SANTOS, Thauan et al. 2022. *Economia azul: vetor para o desenvolvimento do Brasil*. Essencial Idea Editora. p1-411. *Economia-Azul_vetor-para-o-desenvolvimento-do-Brasil.pdf* (mctic.gov.br)
- SANTOS, Thauan. 2019. Economia Política Internacional do Mar. *OIKOS, Rio de Janeiro*. Volume 18. pgs 28-3. <https://revistas.ufrj.br/index.php/oikos/article/view/52009/28298>
- SANTOS, Thauan. Economia do Mar: Agenda global e o caso do Brasil. GEM Policy Brief, n. 1, v. 1, p. 4-11, 2021b. *Cadernos do Desenvolvimento Fluminense*. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cdf/article/download/76121/46018>

- SENADO FEDERAL. 2020. Projeto de Lei nº 4199. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145886>
- SCHNEIDER, Laura Adriana. 2023. A Importância Do Canal Do Suez Para A Logística De Transporte Marítimo Internacional. *Universidade Do Vale Do Taquari – Univates Ciências Humanas E Sociais Curso De Relações Internacionais*. <https://www.univates.br/bduserver/api/core/bitstreams/d0e9e5f9-d938-4834-af71-f467b22f3f64/content>
- SOUZA Junior, José Carlos de. 2022. A atuação da Marinha do Brasil no apoio ao combate de atividades ilícitas no Golfo da Guiné. Trabalho de Investigação Individual. *Instituto Universitário Militar, Departamento de Estudos Pós-Graduados*. Pedrouços. <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/42479/1/Souza%20Junior>
- SOUZA, Alexandre Da Fonseca., MONTEIRO, Marcus Vinicius. 2021. A Importancia Do Atlântico Sul Como Entorno Estratégico. *Observatório Militar Da Praia Vermelha*. Observatório Militar da Praia Vermelha - A importância do Atlântico Sul como entorno estratégico (eb.mil.br)
- TILL, Geoffrey. 2018. *Seapower: a guide for the twenty-first century*. p.1-476 Nova Iorque: Routledge .
- VARGAS, Cabrita Dinis. 2016. O Golfo Da Guiné, Um Novo Fenómeno Na Pirataria Marítima Depois Da Somália: Implicações Globais Para A Aliança Atlântica, Para A União Europeia E Para Portugal Em Particular. *Instituto Universitário Militar Departamento De Estudos Pós-Graduados*. <http://hdl.handle.net/10400.26/21283>
- VAZ, A. 2014. O Atlântico Sul nas perspectivas estratégicas de Brasil, Argentina e África do Sul. *Boletim de Economia e Política Internacional do IPEA*. p63-68. [110614_boletim_internacional06.pdf](http://ipea.gov.br/110614_boletim_internacional06.pdf) (ipea.gov.br)
- VIOLANTE, Alexandre Rosa. 2015. A teoria do poder marítimo de Mahan: uma análise crítica à luz de autores contemporâneos. *Revista de Estudos Marítimos* 15: 102-115. <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/revistaadaegn/article/download/4544/4396>
- VISENTINI, P. F.; CEPIK, M. A.; PEREIRA, A. D. 2011. *G3 – Fórum de Diálogo IBAS: Uma Experiência de Cooperação Sul-Sul*. Curitiba: Juruá, 2011. p 1-179.
- VOGEL, Augustus. 2009. Marinha vs Guarda Costeira: Definir as funções das forças de segurança marítima africanas. Centro de Estudos Estratégicos de África. N.2, dez/2020. <https://africacenter.org/wp-content/uploads/2016/06/ASB02PT-Marinha-vs-Guarda-Costeira-Definir-as-funcoes-das-forcas-de-seguranca-maritima-africanas.pdf>
- WIESEBRON, M. L. 2013. Amazônia Azul: pensando a defesa do território marítimo brasileiro. *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations*, v. 2, n. 3, p. 107–132, 8 fev.
- WINAND, Érica; RODRIGUES, Thiago; AGUILAR, Sérgio (orgs.). *Defesa e segurança do Atlântico Sul: VIII ENABED – São Cristóvão* : Editora UFS, 2016. Volume 8. [LV_Fronteiras_Cap10_Geopolítica_do_atlantico_do_sul.pdf](http://ipea.gov.br/LV_Fronteiras_Cap10_Geopolítica_do_atlantico_do_sul.pdf) (ipea.gov.br)

Segurança Energética e Soberania nas relações de cooperação Brasil-China: uma análise a partir do Plano Decenal de cooperação 2012-2021

Claudia Schmitt¹, Bruno Pereira Peixoto², Fernanda Cristina Silva Cruz³, Jordana de Castro Santos Almeida⁴, Luana Machado de Carvalho⁵

¹ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica\ RJ

² Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica\ RJ

³ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica\ RJ

⁴ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica\ RJ

Resumo- Este artigo tem por objetivo discutir as relações de cooperação Brasil-China no setor de energia, com especial atenção ao Plano Decenal de Cooperação, assinado em junho de 2012, e com duração de 2012 a 2021. As diretrizes de política inscritas nesse plano serão analisadas à luz do conceito de segurança energética, sobretudo a partir de uma perspectiva realista, mas dialogando também com outras vertentes teóricas. Apresentamos, inicialmente, uma breve caracterização das posições ocupadas pelo Brasil e pela China, respectivamente, na geopolítica mundial da energia. Segue-se a isso uma discussão aprofundada do Plano Decenal de Cooperação (2012-2021) e do Plano de Ação Conjunta, assinado entre os dois países em 2014. Os desafios enfrentados pelo Brasil na implantação do Plano Decenal de Cooperação são discutidos na sequência, considerando as discontinuidades ocorridas nas diretrizes de política externa implementadas pelo governo brasileiro ao longo desse período. O método de pesquisa utilizado envolveu um esforço de revisão de trabalhos acadêmicos, a análise de fontes secundárias – sobretudo de reportagens disponíveis na internet - e uma avaliação qualitativa e em profundidade do Plano Decenal de Cooperação. O trabalho busca problematizar em que medida estes elevados investimentos chineses no setor energético no país podem se configurar como ameaça à soberania, considerando a hipótese de que reduzem o controle brasileiro sobre esse setor e afetam a segurança energética nacional.

Palavras-Chave - segurança energética; cooperação Brasil-China; Plano Decenal de Cooperação; investimentos chineses; soberania.

I. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objeto de análise as relações de cooperação Brasil-China relacionadas ao setor energético, com especial atenção ao Plano Decenal de Cooperação estabelecido entre os dois países, vigente entre 2012 e 2021. O trabalho visa refletir sobre como as relações bilaterais de cooperação estabelecidas entre os dois países nesta área podem influenciar a segurança energética e a soberania brasileiras, buscando entender de que forma as propostas do Plano Decenal de Cooperação podem ser benéficas para o Brasil ou se tornam uma ameaça para a soberania energética. A pesquisa envolveu, inicialmente, um trabalho de revisão bibliográfica, apresentado a seguir, buscando compreender como as teorias desenvolvidas no campo das Relações Internacionais, em especial a corrente realista, influenciam no entendimento da geopolítica da energia e na interpretação do Plano Decenal de Cooperação. Observamos, também, como as relações de interdependência entre os Estados podem influenciar as políticas de cooperação relacionadas ao setor energético. Procuramos, na sequência (Seção III do trabalho),

caracterizar as posições ocupadas pelo Brasil e pela China na geopolítica internacional da energia, considerando em nossa análise a centralidade assumida pelos debates em torno da questão ambiental e da transição energética. Na parte final desta mesma seção, buscamos organizar, ainda, uma breve contextualização histórica das relações de cooperação estabelecidas entre o Brasil e a China nas últimas décadas. Nos dedicamos, na Seção IV, a analisar de forma detalhada o Plano Decenal de Cooperação Brasil-China, levando em conta as suas repercussões no que diz respeito à questão energética, considerando, também, o Plano de Ação Conjunta estabelecido em 2014. O contexto que marcou a implementação do Plano Decenal é discutido de forma mais detalhada na Seção V, chamando atenção para as discontinuidades políticas e institucionais que marcaram a trajetória brasileira nesse período e que influenciaram, também, a política externa. Estas mudanças não afetaram, no entanto, de forma significativa, os fluxos comerciais estabelecidos entre os dois países. Nas considerações finais, buscamos problematizar as assimetrias econômicas e de poder presentes nas relações Brasil-China relacionadas ao setor energético, buscando refletir sobre seus possíveis impactos no que diz respeito à segurança energética e à soberania brasileiras. As análises apresentadas ao longo do texto são resultado de um esforço de revisão literária, complementado pela análise de fontes secundárias, principalmente reportagens publicadas por diferentes veículos de comunicação. O Plano Decenal de Cooperação Brasil-China (2012-2021) foi analisado e debatido em profundidade, o que contribuiu para ancorarmos nossas reflexões em um documento referencial produzido em um momento específico da trajetória de cooperação entre os dois países.

II. SEGURANÇA ENERGÉTICA E SOBERANIA: PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Ao longo do século XX, as interpretações dos atores políticos nacionais e internacionais, bem como dos teóricos das relações internacionais, sobre o conceito de segurança sofreram importantes transformações em função, sobretudo, das duas grandes guerras mundiais que marcaram esse período. Originalmente, os debates em torno da questão da segurança eram limitados a questões como os conflitos armados, o poderio militar dos Estados e a busca contínua pela soberania. Porém, com as transformações sociopolíticas que ocorreram no decorrer do século XX, esse conceito precisou ser revisto e

ampliado para acompanhar as novas ameaças que surgiam. Assim, com a crise do Petróleo iniciada em 1973, que afetou a produção e distribuição desse produto e causou grande impacto no setor energético de inúmeros países, a discussão sobre ameaças a esse setor passou a ser incorporada à agenda de debates sobre segurança.

Tal crise expôs a vulnerabilidade e a dependência dos países na produção e distribuição de energia, o que levou à criação da Agência Internacional de Energia (AIE), em 1974, que buscou auxiliar os países na superação da crise. No período posterior a esse momento crítico, a agência permaneceu em funcionamento, adaptando-se às demandas que surgiram ao longo dos anos e contribuindo para a construção do conceito de segurança energética. De acordo com a definição de 2005 da AIE, a segurança energética pode ser entendida como a oferta e disponibilidade de energia com qualidade e preços acessíveis a todo momento. Partindo desta definição, fica patente a necessidade dos países de terem energia disponível para atender às necessidades domésticas e industriais, considerando três etapas-chave que são a produção, a distribuição e o consumo. Assim, o planejamento a longo prazo da segurança energética faz com que os principais atores nesse campo sejam os Estados, que em comparação com o setor privado, que busca o lucro de forma mais imediata, tem uma maior capacidade de financiar grandes obras de infraestrutura que vão contribuir para o desenvolvimento do país. Lembrando aqui, também, que é função do Estado assegurar o abastecimento energético regular a atuação do setor, mitigando seus possíveis impactos sociais e ambientais.

Ao analisar o papel dos Estados nessa área, é importante retomar alguns conceitos centrais desenvolvidos pela corrente realista das relações internacionais, que surge após a primeira guerra mundial com o objetivo de entender como os Estados se relacionam na ordem internacional, que estava, naquele momento, com sua estabilidade abalada pelo conflito. Tal linha de pensamento defende que os Estados buscam maximizar seu poder, reforçando sua posição geopolítica de diversas formas, seja pela economia, pela ideologia ou pelo poderio militar, atuando também com o objetivo de proteger seu território de ameaças externas. Para isso é necessário que haja tanto o planejamento, como o desenvolvimento de capacidade estatais (Gomide 2016), visando implementar estratégias de Segurança Energética que podem ser caracterizadas como ofensivas ou defensivas. Se levarmos em consideração a perspectiva de análise proposta pelos teóricos neorealistas, a segurança energética é essencialmente defensiva, pois devido ao estado anárquico do Sistema Internacional, cada Estado tem o interesse de preservar seu próprio território, estando em um estado constante de guerra. Como afirma Waltz, um dos grandes teóricos neorealistas das Relações Internacionais, em seu livro “Teoria da Política Internacional” (1979) (em inglês “*Theory Of International Politics*”): “Entre os Estados, o estado de natureza é um estado da guerra. Isso não significa que a guerra ocorre constantemente, mas tendo em vista que cada Estado tem o poder de definir por si próprio quando ou não usar a força, a guerra pode estourar a qualquer momento” (Waltz 1979, 102, tradução própria)

Outras correntes teóricas nos permitem, no entanto, vislumbrar novos aspectos relacionados à atuação dos Estados. Segundo as definições de Alexander Wendt (1999), teórico construtivista, há quatro interesses principais a serem considerados na atuação do Estado, sendo estes: autonomia, bem-estar econômico, autoestima coletiva e sobrevivência física. Entende-se, aqui, que a

questão da segurança energética perpassa todos os quatro principais interesses, sendo de extrema importância que o Estado detenha o controle dos meios energéticos para garantir seu pleno funcionamento e desenvolvimento. Alguns autores contemporâneos que se debruçam sobre o tema da segurança energética também irão discorrer sobre a segurança energética ofensiva que, ao contrário da segurança energética defensiva, não se restringe à manutenção dos recursos já disponíveis, envolvendo também a captura de novas fontes de recursos, visando fortalecer a economia dos Estados e ampliar seu poder (Dhenin 2008). Analisando o cenário internacional, é possível concluir que a segurança energética pode ser tanto ofensiva quanto defensiva, tudo depende da posição que o Estado ocupa na hierarquia internacional. Países como os EUA, que são uma potência hegemônica, iniciam guerras em outros países buscando uma segurança energética ofensiva, o que não é o caso do Brasil, por exemplo, onde há uma matriz energética diversa e uma tradição diplomática em que se busca ter acesso a um conjunto diversificado de fontes de energia, através de articulações e negociações. Isso inclui a usina binacional de Itaipu e a compra de gás natural da Bolívia.

Nesse sentido, é possível analisar duas vertentes dentro da segurança energética: a *hard security* (“segurança dura”, traduzido do inglês), que é basicamente a proteção dos recursos naturais e do território, e a *soft security* (“segurança suave”, traduzido do inglês), ligada a questões mais amplas como o meio ambiente e desenvolvimento sustentável (Dhenin 2008). Tal combinação de fatores contribui para a ampliação do conceito de segurança energética, principalmente ao envolver questões ambientais, em um momento global de busca por matrizes energéticas renováveis em prol do desenvolvimento sustentável, em um contexto de crise climática. Nesse mesmo sentido, o exercício de uma *soft security* tem se destacado cada vez mais nos fóruns de articulação internacional, pois a questão ambiental transcende fronteiras e não é facilmente definida. Há várias discussões sobre a responsabilidade dos países que lideraram a revolução industrial e sua contribuição histórica para as mudanças climáticas, que hoje têm impactos mais intensos nos países periféricos, vide o exemplo do presidente Lula em Paris, em junho de 2023, no evento “Power Our Planet”, onde o mesmo afirma que: “Na verdade quem poluiu o planeta nestes últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a revolução industrial”.

Ademais, outro fator que precisa ser levado em consideração diz respeito às relações de dependência entre os países relacionadas à questão da energia. Assim, como destaca o autor Per Högseilius na sua obra “*Energia e Geopolítica*” (HÖGSELIUS 2019), os vínculos energéticos entre os países podem criar oportunidades principalmente para nações que possuem fontes limitadas de geração de energia, trazendo benefícios econômicos e ambientais. Porém, é preciso levar em consideração os riscos envolvidos, uma vez que o abastecimento de energia é proveniente de outro Estado e que ao sofrer, por exemplo, com problemas nas relações diplomáticas pode interferir no abastecimento de energia dos países que exportam o seu abastecimento. Com isso, torna-se necessário que os países busquem garantir uma disponibilidade interna de energia capaz de atender às necessidades básicas em seu território, visando diminuir a dependência externa neste setor. Sendo este um setor estratégico para a segurança e defesa, alguma interferência nele pode afetar a soberania do país.

A situação vivenciada pelo estado de Roraima, na região Norte do Brasil, na sua relação com a Venezuela, é um bom exemplo dos riscos envolvidos nos casos em que um Estado deixa o fornecimento de energia sob a responsabilidade de outro país. O estado de Roraima, por não fazer parte do Sistema Interligado Nacional (SIN) brasileiro, não tinha fornecimento próprio de energia dos anos de 2001 a 2019, levando essa unidade federativa a comprar energia elétrica da Venezuela. Porém, com a crise econômica e política ocorrida neste país, o abastecimento de energia no estado brasileiro foi comprometido, tendo ocorrido mais de 80 apagões longos durante 2018, afetando as atividades realizadas no estado de Roraima, assim como a segurança na região de fronteira com a Venezuela. Assim, essa situação evidencia como pode ser problemático ter outro país responsável por um setor essencial para o Estado e para o atendimento da população de determinada região, uma vez que, questões políticas podem influenciar negativamente a estabilidade do setor energético.

Dessa forma, fica evidente que é necessário observar o contexto de anarquia internacional em que os Estados estão inseridos, os tipos de relações que eles mantêm entre si, a fim de entender se as questões energéticas podem se transformar numa ameaça à sobrevivência estatal, considerando, também, as redes de interdependência econômica, social e política estabelecidas historicamente entre os diferentes países.

III. BRASIL E CHINA NA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL DA ENERGIA

Diante do cenário mundial atual, com a intensificação das relações de interdependência no acesso à energia em todas as escalas - desde o funcionamento da indústria até a viabilização da comunicação interpessoal imediata à distância, o debate sobre a questão energética, incluindo infraestrutura, distribuição e acesso, tornou-se de vital importância. Este debate, no entanto, causa maior ou menor preocupação em diferentes âmbitos a depender da posição ocupada por cada Estado no sistema internacional. Ao observar o contexto de interdependência que permeia as relações entre os países, que leva os atores a interagirem em cadeias intrincadas de produção e investimento de modo a ter acesso a bens e serviços, incluindo a própria energia, percebe-se a importância intensificada deste setor. Esse contexto abre espaço, inclusive, para sua utilização como ferramenta de persuasão, ou mesmo, de guerra. O exemplo recente visto na guerra da Ucrânia (2022), em que restrições no acesso a determinadas fontes energéticas, em especial o gás natural, e a interrupção no funcionamento de certos tipos de infraestrutura (sobretudo gasodutos) foram utilizadas como forma de ameaça, demonstrando claramente a relevância da questão energética do ponto de vista geopolítico.

Para além disso, o novo cenário vivenciado pelo setor energético em escala intercontinental forçou a Europa a buscar fontes alternativas de energia e priorizar fornecedores até o momento não tão relevantes, conferindo um maior protagonismo a países como a Índia, que tinham um papel até então complementar no abastecimento energético internacional. Percebe-se que os impactos desses atos bélicos inicialmente com alvo definido, reverberaram para muito além dos atores envolvidos diretamente na guerra.

Este é apenas um entre o crescente número de exemplos que ilustram a utilização da questão energética - seja através

da limitação de acesso a sua utilização ou estrutura- como exercício de poder e ferramenta para aquisição de objetivos, neste caso militares, mas que também poderiam ser comerciais ou políticos. Estes eventos têm impactado de forma ainda mais expressiva as regiões periféricas do sistema internacional, onde questões de infraestrutura, presença estrangeira e soberania se fazem ainda mais presentes e relevantes. Ao longo desta sessão, apresentaremos uma análise histórica e contextual da inserção do Brasil e da China na geopolítica mundial de energia, bem como das relações de cooperação estabelecidas entre os dois países. A abordagem dessas questões, que envolvem a exploração de recursos naturais como o petróleo, a energia elétrica, entre outras fontes de energia, abarca aspectos de geopolítica e, por conseguinte, de soberania, que serão analisados de modo a permitir a compreensão de como estes países, com seus interesses próprios, se relacionam entre si e com outros atores em meio a este cenário internacional complexo e cambiante como foi descrito acima, dando especial atenção ao setor energético aqui em foco.

Principalmente após a vigência do Acordo de Paris, a China desempenhou um papel crítico para o desenvolvimento de uma nova postura política mundial voltada para a transição energética, sendo que o seu protagonismo nesse tema pôde ser observado nas últimas décadas. O posicionamento chinês acerca das questões climáticas esteve ancorado, desde o início, na ideia de que os países desenvolvidos deveriam ser pioneiros nos compromissos energéticos, em função da sua contribuição histórica na emissão de Gases de Efeito Estufa (GEEs), pois, além de suas ações afetarem diretamente os países em desenvolvimento, que acabam por depender de importações destes países de indústria historicamente mais consolidada enquanto foram levados a se especializar em áreas produtivas de menor tecnologia incorporada, como a agricultura exportadora por exemplo, que é diretamente afetada pelas mudanças climáticas. Além disso, a maior parte da população mais vulnerável às consequências destas mudanças está localizada nestes países, dado o alto nível de desigualdade social marcante entre os países em desenvolvimento. Claramente, existe uma “dívida histórica” a ser paga.

Essa “política das responsabilidades comuns, porém diferenciáveis” (NETTO 2022), foi apoiada e sustentada durante as conferências do Rio e Quioto. Todavia, em 2009, na conferência de Copenhagen na Dinamarca, os EUA e seus apoiadores iniciaram um debate acerca dos critérios que norteavam, até então, as metas de redução de emissões, consideradas demasiadamente favoráveis para os países em desenvolvimento. Seu discurso se baseava no avanço econômico de países como a China e a Índia e no aumento exponencial das suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Vale ressaltar que, nesse momento, os Estados Unidos já não era mais signatário do Protocolo de Quioto. Após essa conferência, a China assume um papel obstrucionista no cenário mundial. Em outras palavras, para que sua estratégia relacionada à questão energética pudesse se sustentar, o país adotou uma postura de oposição à implementação das políticas propostas pelos EUA e seus aliados. A China utilizou esse espaço vazio deixado pelo governo dos Estados Unidos na sua retirada do Protocolo de Quioto para se tornar líder da transição energética global. Assim, além do país conseguir assegurar seus objetivos, a China alavancaria sua imagem internacional. Desse ponto em diante o país asiático

alcançou vários marcos. Segundo a Agência Internacional de Energia, em 2020, a oferta chinesa de energia renovável, excluindo a energia produzida pelas hidrelétricas, representou 11,51% da energia total produzida pelo país. Já em setembro de 2022, a China respondia por 27,4% da energia mundial derivada de fontes renováveis, com crescimento de 31,3% ao ano durante o período 2009 a 2019. Em 2021, ainda de acordo com dados da Agência Internacional de Energia, a potência asiática assumiu a liderança na produção mundial de energia hidrelétrica, com 4.679.996,0 TJ de energia produzida. É necessário ressaltar, no entanto, que apesar dos avanços alcançados pela China no planejamento da transição energética e dos resultados positivos conquistados no que diz respeito ao crescimento da oferta de energias renováveis, isto não significa que sua matriz energética tenha deixado de ser dependente majoritariamente do carvão, responsável por 70,8% da energia produzida pelo país neste mesmo ano (2021). Por isso, é necessária a ressalva de que para um país de enormes proporções populacionais e, portanto, caracterizado por uma demanda energética singular, muito ainda precisa ser feito para uma transição energética chinesa bem-sucedida.

É visível que, especialmente nas primeiras décadas do século XXI, houve um crescimento exponencial do fluxo de investimentos chineses no Brasil, principalmente no campo energético e na mineração. Esses investimentos têm contribuído significativamente para o desempenho econômico dos países da América Latina, aumentando a relevância do país asiático na região (SANTILLÁN et al. 2014).

Na década de 90, percebe-se uma abertura chinesa para a entrada de capital com o investimento estrangeiro direto (IED) e a utilização desses investimentos como ferramenta de catch-up. Foram impostas diversas obrigações como, obrigação de ter parceiro local com estatais chinesas, acordos de transferência de tecnologia, regras de conteúdo local entre outras, o que gerou um grande avanço para a indústria chinesa. Além disso, as empresas estatais chinesas ocuparam um papel central, mantendo-se estrategicamente localizadas nos nódulos de acumulação de capital. Dessa maneira, as estatais têm sido os principais agentes econômicos para moldar o ritmo de acumulação e atualização tecnológica[...] Fica claro, nos anos 2010, que o modelo de desenvolvimento chinês preparou sua economia para a próxima revolução tecnológica. Assim, os objetivos atuais chineses têm como intuito assumir a liderança tecnológica da nova revolução, exibindo entre os líderes de segmentos de alta tecnologia: trens de alta velocidade, 5G,

energias renováveis, carros elétricos, geração e transmissão de energia elétrica de alta-ultra voltagem, inteligência artificial, entre outros.(NETTO, 2022)

Nessa conjuntura, torna-se evidente a necessidade de compreender os novos paradigmas que regem as interações entre China e Brasil e os impactos gerados por esse novo ambiente de cooperação. O Brasil detém uma diversificada matriz energética e subsiste um vasto potencial de recursos hídricos, solares e eólicos a serem explorados de maneira estável e eficiente no sistema energético nacional. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), 48% da energia total produzida pelo país é proveniente de fontes renováveis, superando a média global de 15% - dados do ano de 2023. Ademais, haja vista os dados da mesma Agência, o Brasil é considerado um exemplo global em termos de transição energética. Sua matriz energética é caracterizada pela predominância de fontes de energia limpas e renováveis, as quais compõem mais de 85% da matriz elétrica e contribuem com 48% da matriz energética total do país. Durante o primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o Brasil experimentou uma notável expansão econômica, o que resultou em uma intensificação das relações não apenas com os países da América do Sul, mas também com outras nações emergentes, como China, Rússia, África do Sul e Índia. Nos anos de 2004 e 2006, foram estabelecidos quatro princípios de cooperação pelos Presidentes Hu Jintao e Luiz Inácio Lula da Silva, delineando o desenvolvimento das relações bilaterais. Com base nesses princípios, os governos comprometeram-se a manter quatro áreas prioritárias de cooperação bilateral: intensificar e ampliar a cooperação em todas as esferas; fomentar o desenvolvimento conjunto dos países; promover avanços sociais; e impulsionar a cooperação Sul-Sul (LEITE et al. 2017). Não trataremos de forma detalhada esses acordos ao longo deste artigo, contudo, este acontecimento político assume uma importância crucial na análise abrangente das relações sino-brasileiras uma vez que a partir desses quatro princípios acordados pelos líderes governamentais de ambos os países, foram delineadas e estabelecidas, ao menos inicialmente, as bases das relações voltadas para o fortalecimento deste esforço de Cooperação Sul-Sul em específico (Picchi e Spellmann 2023).

É perceptível que a Ásia tornou-se o principal destino das exportações brasileiras, em grande parte devido à crescente demanda chinesa. Desde 2009, a China mantém a posição de maior mercado de exportações e é o principal parceiro comercial do Brasil. Vale também ressaltar a realização frequente de missões empresariais promovidas pelo governo brasileiro à China, bem como a criação do Banco dos BRICS em 2014, resultado de anos de diálogo desde a formação do grupo em 2011. É visível que o relacionamento entre Brasil e China tem se fortalecido nos últimos anos, sobretudo no âmbito do comércio e da cooperação bilateral.(Simões 2023).

Em meio a esses diálogos de cooperação e tendo como pano de fundo a elevada demanda por energia decorrente da significativa presença da indústria pesada na estrutura econômica chinesa (Picchi e Spellmann 2023), um marco que pode ser apontado é a visita do Primeiro Ministro Wen Jiabao ao Brasil, em 2012. Nesta ocasião foram concretizados quatro acordos diplomáticos, visando as relações sino-latinas, dentre os quais nos aprofundaremos no “Plano Decenal de Cooperação entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China”. Este foco se dá pelo caráter amplo, tanto em relação às áreas abarcadas quanto em relação à sua duração, do documento e tem o intuito de assinalar as áreas prioritárias e os projetos-chave nas áreas de ciência e tecnologia, cooperação econômica, energia e intercâmbios entre os povos de 2012-2021 (MRE, 2012).

À Luz deste acordo e de seu desenvolvimento ao longo da última década, levantaremos questionamentos sobre a natureza desta relação bilateral entre Brasil e China na próxima seção. A pergunta de se esta relação pode ser caracterizada por uma interdependência assimétrica, dado o histórico e a posição ocupada pelos dois países no sistema internacional, que buscamos elucidar ao longo desta seção que se encerra, é de central importância para a compreensão dos diferentes significados que um acordo desta natureza representa para cada um dos países. Isso implica, por um lado, as estratégias bem-sucedidas de internacionalização da China e a eficácia de seu planejamento estratégico para o desenvolvimento. Por outro lado, há uma institucionalização política deficiente por parte do Brasil, caracterizada por respostas inadequadas, com um planejamento político menos robusto em relação ao seu parceiro chinês. Estas características, combinadas às respectivas especializações dos dois países, o asiático na indústria e o Brasil nas últimas décadas, à exportação de commodities, reforça os papéis de país investidor/ país que recebe investimento e corrobora com esta aparente assimetria. A partir desta análise, surgem questões como se esta disparidade em desenvolvimento industrial e na economia de forma geral, pode representar uma vulnerabilidade para o lado sulamericano neste acordo, ameaçando mais que auxiliando no estabelecimento de sua soberania. E, caso seja afirmativa a resposta a este questionamento, em que medida esta vulnerabilidade vale a pena em nome do desenvolvimento buscado e exigido para alcançar a segurança energética para a população?

O presente artigo não se propõe a responder definitivamente estas perguntas, mas a contribuir a este debate tão necessário na atualidade através do levantamento destes questionamentos e da revisão de documentos relevantes como o que será analisado a seguir.

IV. O PLANO DECENAL DE COOPERAÇÃO (2012) E O PLANO DE AÇÃO CONJUNTA (2014)

O principal destes planos conjuntos, para os fins de análise deste artigo, é o Plano Decenal de Cooperação, cuja longa vigência demonstra certa constância prevista, por ambas as partes, em suas relações. Este documento enumera os pontos de convergência das metas e prioridades dos dois países e propõe formas de viabilizar esta cooperação. Entre os muitos aspectos abrangidos pelo Plano, serão de principal proveito no presente artigo, seus capítulos 2, 3 e 4, que tocam temas como energia, infraestrutura, investimentos e cooperação industrial, econômica e comercial.

Neste documento, fica evidente uma preocupação mútua com o desenvolvimento da indústria de produção e distribuição de energia renovável e limpa. Esta preocupação reflete o posicionamento de ambos os países como incentivadores da transição energética, principalmente dado o histórico chinês, cuja matriz energética ainda é majoritariamente baseada em carvão, mas que apesar disso, mudou consideravelmente o direcionamento de sua política de energia durante a última década. Ao longo destes anos, tornou-se cada vez maiores de investimento doméstico

chinês no desenvolvimento de energias como a hidrelétrica, nuclear e de biomassa puderam ser observados. Por isso, uma parceria com o Brasil, que apesar de ter tido políticas federais ambientais conflitantes entre si ao longo desta mesma década, se manteve relevante em assuntos relacionados ao meio ambiente em geral e à geração de energia limpa, em particular, esta parceria é estratégica e tem potencial benéfico para ambos.

Outro aspecto recorrente no Plano aqui analisado diz respeito ao reconhecimento dos múltiplos níveis a serem considerados nesta relação bilateral, que inclui tanto o setor público, como o setor privado. São constantes as menções a empresas e à sociedade acadêmica e civil, como importantes atores nesta cooperação, sendo citados ainda “exemplos bem-sucedidos das parcerias Furnas-Três Gargantas e Eletrobrás-StateGrid” (p. 6). A StateGrid é um grande exemplo de estatal chinesa que chegou ao Brasil e adquiriu sete companhias nacionais de transmissão de energia em 2010. Já em 2014, foi assinado acordo de cooperação estratégica entre Eletrobras, Furnas e as empresas chinesas China Three Gorges Corporation e CWEI Participações, para incremento dos esforços de cooperação na construção da Hidrelétrica do Rio Tapajós (BRASIL/MRE, 2012). Outros exemplos são Eletrosul, que foi incorporada por uma subsidiária da Shanghai Electric e as 21 empresas do setor de energia compradas pelos chineses no Brasil entre 2015 e 2017, totalizando US\$ 21 bilhões de dólares. Além disso, estão em processo de aquisição a Hidrelétrica de Santo Antônio e vários ativos de construtoras e ferroviárias (ALMEIDA, 2019, p. 11).

A principal forma de cooperação empresarial citada são as *joint-ventures*, que têm caráter provisório, envolvendo sociedades que trabalham juntas para determinado projeto. Este método é sugerido para empresas e indústrias como forma de cooperação para projetos de energia eólica e solar. Para tal, o Plano cita, também, a necessidade de “facilitar e esclarecer os procedimentos relacionados ao estabelecimento e operação de companhias de um país no outro” (BRASIL/MRE 2012).

Dando sequência ao estreitamento de relações entre os dois países, e ainda contido na regência do Plano Decenal, o Plano de Ação Conjunta (2015-2021) foi redigido buscando a continuidade do plano de mesmo nome, com duração de 2010 à 2014. Assim como seu predecessor, o Plano Decenal, o Plano de Ação Conjunta tem como principal órgão mediador a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN) e possui muitas semelhanças ao documento já descrito. No que tange ao setor energético, reproduz em boa medida as diretrizes presentes no Plano Decenal, focando no uso de *joint-ventures* e em fontes renováveis de energia.

Ambos os planos abarcam propostas amplas e, por vezes, vagas, de cooperação na indústria energética e nos setores público e privado, além de incentivar o compartilhamento de pesquisas através de congressos e encontros. Contudo, algo que a generalidade dos Acordos pode não explicitar, mas que se percebe ao observar o funcionamento da interação no setor privado, é o incentivo à presença de empresas chinesas no Brasil, ainda que o fomento à presença de empresas brasileiras na China não seja mencionado na mesma proporção.. É citado no ponto 3 do artigo 6, referente à energia, que serão tomadas medidas com vistas a facilitar o desenvolvimento de empresas chinesas que operam no Brasil e parcerias com empresas brasileiras” (BRASIL/MRE, 2012). Este trecho explicita a maior ênfase do documento na presença de

empresas chinesas no Brasil e não na atuação de empresas brasileiras no país asiático.

Esse desequilíbrio é esperado, em parte, pelo característico fechamento e protecionismo chinês, contudo, num contexto de parceria que implica grande abertura brasileira para o setor empresarial chinês, este fechamento do país asiático passa de comportamento característico a um fator de impossibilidade de uma equidade dentro desta relação bilateral. A disparidade no que toca o compartilhamento de tecnologias no setor energético também é citado de forma apenas superficial no documento, que cita a realização de convenções para promover o compartilhamento do conhecimento científico, contudo, este promoveria o contato acadêmico mas não necessariamente o tecnológico já em estágios de desenvolvimento e que seria de grande valia para o Brasil. Estes são apenas alguns exemplos que se mostram no próprio documento e no que se propõe, contudo, quando nós voltamos para a aplicação do plano na realidade, outros aspectos desta assimetria se fazem evidentes ao longo do desenrolar da década. Este desenrolar em meio a mudanças de governo e do cenário internacional como um todo será observado com mais atenção a seguir.

V. OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DECENAL

No período entre 2012-2022, o Brasil experimentou uma série de transições governamentais que tiveram impacto significativo na agenda energética brasileira. Durante este período de tempo, as relações Brasil-China tiveram suas diretrizes consolidadas pelo Plano Decenal de Cooperação, documento que tem como objetivo direcionar e delimitar os objetivos comuns entre os dois países, de modo a promover o melhor aproveitamento desta cooperação. Esta seção se propõe um panorama das transformações históricas ocorridas no Brasil neste período, de forma a possibilitar uma compreensão mais abrangente das continuidades e interrupções ocorridas na intensa relação entre Brasil e China no que tange aos acordos e relações comerciais relacionados ao setor energético, e como estes processos foram afetados pelo quadro político interno e pelas estratégias diplomáticas.

Como visto na seção anterior, as relações econômicas e diplomáticas entre Brasil e China tiveram início na década de 1970 e se intensificaram gradualmente, especialmente após a virada para o século XXI. As relações diplomáticas tiveram momentos de maior ou menor proximidade, a depender de questões como o alinhamento político-ideológico entre os governos nacionais, que era maior nos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores (PT), por exemplo, mas consideravelmente menor no governo Bolsonaro. Contudo, como será demonstrado, seria um erro presumir que as relações econômicas estejam diretamente relacionadas aos alinhamentos políticos dos governos. Apesar da proximidade diplomática favorecer a criação de acordos como o próprio Plano Decenal, que incentiva também os fluxos econômicos, estes não foram interrompidos, por exemplo, com as duras falas do presidente Jair Bolsonaro em seu mandato. O desenrolar destes aspectos integrados, mas não unificados moldam relações internacionais complexas que são essenciais para a compreensão de como se dá esta cooperação.

A presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), imprimiu uma transição orientada ao modelo

medida, a todo um conjunto de diretrizes que já se faziam presentes nos governos Lula (2003-2010). A maior presença do governo em áreas econômicas estratégicas, com a reinserção da Petrobras como uma força propulsora do desenvolvimento nacional, surgiu em contraposição a um período anterior marcado por uma série de administrações pautadas pelas condições econômicas dos anos 1990, sob a influência do neoliberalismo, que adotaram medidas que visavam despojar a empresa de sua função central no desenvolvimento nacional, papel este que foi restabelecido no início dos anos 2000. Contudo, o processo de desindustrialização não foi interrompido e representa uma tendência mais ampla entre os países em desenvolvimento que foram levados a adotar esse modelo econômico, cujos resultados ainda são latentes, inclusive na relação brasileira com a China.

Apesar da existência de uma parceria comercial relevante, que se traduz nos valores associados aos fluxos de exportação e importação de mercadorias entre ambos os países, a observação do conteúdo destas transações evidencia a diferença entre as matérias primas e produtos primários exportados pelo Brasil, e os produtos de maior valor agregado que chegam da China. Esta disparidade é resultado de outras assimetrias relacionadas ao nível de desenvolvimento da indústria nos dois países e à trajetória de especialização de cada um deles. O Brasil, assim como muitos outros países latinoamericanos, sentiu as consequências da neoliberalização dos anos 1990 em sua indústria incipiente e, em muitos aspectos, foi levado a uma especialização em produtos menos industrializados, mesmo considerando a existência de um mercado interno capaz de absorver bens de consumo com maior tecnologia incorporada. De acordo com Almeida:

A China, já sendo forte parceiro comercial do Brasil (exportando mercadorias industrializadas e importando matérias primas) há vários anos, agora é também um exportador de capitais, aprofundando relações econômicas e políticas em nosso país que, assim, diversifica a dependência mas também a aprofunda. (ALMEIDA 2019)

Dito isso, observa-se que o governo da presidente Dilma Rousseff demonstrou uma disposição significativa para cooperar no âmbito energético, utilizando a construção de acordos internacionais como um meio estratégico para promover essa colaboração com diversos atores no cenário global. Sobre os esforços do governo da presidenta na utilização da área energética como um setor capaz de estimular o crescimento econômico,

Em 2015, o Brasil celebrou um pacote de acordos com a China, assinados pela então presidente Dilma Rousseff e o primeiro-ministro chinês Li Keqiang. Esses acordos envolveram US\$53 bilhões em investimentos através de 35 acordos bilaterais nas áreas de planejamento, infraestrutura, comércio, energia, mineração e outras (ALMEIDA 2015).

Devido a questões políticas que resultaram no impeachment da até então Presidenta Dilma Rousseff, Michel Temer (vice-presidente eleito) assume a presidência do Brasil em meio a uma crise política-ideológica, que resultou em intensas mudanças em diversos setores como, por exemplo, um processo subsequente de desverticalização e alienação de ativos fixos de empresas estatais como a Petrobras, como um projeto visando à reestruturação do setor de petróleo e gás, com ênfase na promoção dos interesses do mercado nacional. Este desmonte de empresas estatais, combinado à sua fragilidade após operações como a Lava-Jato, contribuiu para uma presença mais reduzida do Estado nas relações comerciais, justificadas em função das políticas de austeridade fiscal defendidas pelo Governo Michel Temer. Esse padrão, por diminuir o incentivo a indústrias e empresas estatais, reforçou a tendência brasileira extrativista de exportação de commodities, que pode ser observada na relação comercial entre Brasil e China e é uma das principais facetas do desequilíbrio entre os países. Este direcionamento econômico foi continuado pelo governo Bolsonaro que se seguiu, contribuindo para uma diminuição no número de acordos fechados entre os países, sem necessariamente diminuir o fluxo comercial entre eles, ou seja, apenas foram enfraquecidas as ferramentas de regulação e mediação destas relações. Este pensamento fica evidente na análise de Almeida (ALMEIDA 2019)

“O embaixador do Brasil em Pequim durante o governo Temer, Marcos Caramuru, declarou que a China “não é concorrente do Brasil” porque é um grande comprador de matérias primas brasileiras. Em 2016, o intercâmbio foi de US\$ 58,49 bilhões, sendo que as exportações brasileiras foram de US\$ 35,15 bilhões e o saldo superavitário de US\$ 11,76 bilhões. As importações chinesas correspondem a 40% de todo o superávit do Brasil em 2016. O embaixador parte de um raciocínio simplista, reproduzindo o discurso dos últimos governos, que considera apenas o quantitativo comercial, desconsiderando o qualitativo que incide sobre a concorrência direta das mercadorias industrializadas chinesas com a base industrial interna ao território brasileiro e a penetração direta de capitais, que aprofundam a dependência do país.

Já no governo de Jair Bolsonaro, ficava clara a dificuldade de diálogo com o governo chinês devido a credos ideológicos amplamente anunciados, exemplificado pela declaração do então presidente de que não aceitaria a política da China de “comprar o Brasil, e não do Brasil”. Tendo em vista esta mudança de postura em comparação ao pragmatismo de Temer e mais ainda em

PT para com a China, a possibilidade de estremecimento das relações se tornava evidente, mas este não foi o caso. As profundas mudanças e descontinuidades descritas ao longo de três governos desafiaram, mas não interromperam os fluxos de capital entre os países, o que não significa que não tenham afetado a forma e a direcionalidade dessas relações.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos, ao longo do artigo, que o Brasil e a China, apesar de possuírem interesses comuns e economias complementares em muitos sentidos, além de serem ambos países em desenvolvimento, ocupam posições muito diferentes no cenário internacional atual. A busca de ambos os países pela própria segurança energética e pela cooperação como forma de atingir este objetivo é atravessada pelo interesse em aumentar sua zona de influência por parte da China, e por assimetrias significativas no que diz respeito à trajetória de industrialização dos dois países e seu potencial energético. As contradições entre a necessidade de cooperação e os riscos envolvidos nesta cooperação tendo em vista as diferenças existentes entre os dois países é o ponto central do presente artigo, que buscou ao longo das seções anteriores, complexificar esta relação que vai além de veredictos simplistas como benéfica ou maléfica para o Brasil ou para a China.

Existem muitos aspectos envolvidos na relação entre Brasil e China, sendo a segurança energética apenas um deles. Neste artigo buscamos, através da análise dos Acordo de Cooperação estabelecidos na década de 2012-2021, refletir sobre estas relações.

Em primeira instância, apesar de se tratar de uma relação entre países do Sul Global, ainda há evidente desbalanceamento de poder nesta relação, especialmente ao considerar a posição de segunda maior economia do mundo ocupada pela China. Assim, é necessário ficar atento ao que o Brasil é submetido nessa cooperação, já que pode afetar seu desenvolvimento interno e torná-lo dependente dos recursos chineses, principalmente no setor tecnológico e financeiro, por não haver menção de transferência de tecnologia de um país para outro em momento algum e pela diferença econômica evidente. O que consolida uma assimetria de poder perigosa para o Brasil, que de acordo com a corrente realista citada anteriormente, precisa controlar os setores estratégicos. Entende-se, aqui, que essa desigualdade entre os Estados poderia ser tornar uma ameaça para a soberania brasileira no sistema internacional. Esta tensão tem papel na forma como se desenrolam os acordos e, mais importante, na prática da cooperação, com ganhos relativos sempre tendendo mais a um dos lados. Contudo, é importante ressaltar que este desbalanceamento e a existência de interesses próprios não alinhados não são obstáculos intransponíveis para a cooperação.

Documentos de caráter amplo como os analisados nas seções anteriores têm sua importância exatamente na definição do pontos em que Estados diferentes convergem numa mesma direção, expondo possibilidades de desenvolvimento mútuo e traçando diretrizes básicas que direcionam de cima para baixo acordos de real impacto envolvendo ambas as partes. Por isso, apesar da divergência entre o documento e sua aplicação, a depender de diversos fatores -da administração ao contexto econômico e diplomático- acordos como estes ainda são necessários, pois cumprem uma dupla função: de direcionar e delimitar

os limites da interação que já ocorreria de outras formas num contexto pós-globalização. Ademais é importante a existência de um plano mais longo que tenha suas diretrizes fixadas independente do posicionamento ideológico do governo vigente, pois como escreveu Hans Morgenthau, teórico realista, em seu livro “A Política Entre as Nações”: “Não podemos, com base nas boas intenções de um político, concluir que suas políticas externas serão moralmente elogiáveis ou politicamente bem-sucedidas. Julgando por seus motivos, podemos dizer que ele não seguirá de modo consciente políticas moralmente erradas, mas nada conseguimos deduzir sobre a probabilidade de sucesso das mesmas” (MORGENTHAU 2003).

A presença de empresas estrangeiras de energia, por exemplo, em vácuos de infraestrutura que a indústria brasileira não seria capaz de abastecer, dificilmente poderia ou deveria ser impedida. Contudo, a depender de como se dá esta presença -se de modo predatório a indústria nacional, ou a desprezar questões ambientais, por exemplo- ela pode tornar-se uma ameaça aos interesses e à soberania energética brasileira.

Como se tornou evidente após as exposições realizadas ao longo do artigo, a presença chinesa do setor energético brasileiro é ampla e aparentemente crescente, mas sua presença em si não se caracteriza como ameaça à segurança energética brasileira. Pelo contrário, pode ser utilizada para atingir interesses nacionais públicos e privados a partir da complementaridade econômica já observada e que tem potencial de promover uma relação de ganhos mútuos. Porém, para tal, é necessário planejamento baseado em prioridades estrategicamente definidas e documentadas, como bem exemplificado principalmente pelo Plano Decenal de Cooperação (2012).

Apesar da justificada busca por independência na geração de suas necessidades básicas -inclusive mas não apenas a de energia-, a soberania completa e destacada de qualquer dependência externa é um ideal inalcançável no sistema internacional. Por isso, a tentativa de definição dos termos em que esta dependência se dá é o mais próximo que um Estado inserido neste sistema, especialmente na posição ocupada pelo Brasil, e em certa medida, também pela própria China, pode alcançar de exercer sua soberania e garantir sua segurança energética: “a partir de” e não “apesar da cooperação”.

V. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Claudia Schmitt: Concepção e desenho da pesquisa; revisão de literatura; revisão intelectual do manuscrito; aprovação final da versão submetida ao congresso.

Bruno Pereira Peixoto: Concepção e desenho da pesquisa; revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito;

Fernanda Cristina Silva Cruz: Concepção e desenho da pesquisa; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito.

Jordana de Castro Santos Almeida: Concepção e desenho da pesquisa; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito.

Luana Machado de Carvalho: Concepção e desenho da pesquisa; revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito.

Almeida, J. 2019. *As Relações China-Brasil em Leitura Comparada nos Governos de Lula - Dilma, Temer e Bolsonaro. Encontro Anual da ANPOCS* 43.

Folha de São Paulo “China põe US\$ 100 bilhões de fundos à disposição do Brasil”.: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/11/china-poe-us-100-bilhoes-de-fundos-a-disposicao-do-brasil.shtml>.

Exame “China lança seu tão esperado mercado de carbono — o maior do mundo.” <https://exame.com/esg/china-mercado-carbono/>.

“Compra de energia da Venezuela passou pelos irmãos Batista desde o início.” 2023. Revista Piauí. <https://piaui.folha.uol.com.br/compra-de-energia-da-venezuela-passou-pelos-irmaos-batista-desde-o-inicio-o-roraima-lula/>.

Dhenin, M. 2008. “A Segurança Energética do Brasil :.” *Ameaças, Perspectivas e Desafios para 2022*.

“History - About - IEA.” n.d. International Energy Agency. Accessed March 30, 2024. <https://www.iea.org/about/history>.

Högselius, Per. *Energy and Geopolitics*. New York, 2018. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. China - Countries & Regions - IEA. Disponível em: <https://www.iea.org/countries/china>.

Lula, Luis I. 2023. “O discurso de Lula no Power Our Planet, em Paris” YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Tfs2rPoFedE&ab_channel=Lula.

Leite, A. e Vanderlei, G. 2017. "Cooperação técnica China Brasil: uma análise dos movimentos de incorporação da State Grid Corporation." *Revista Internacional de Cooperacion & Desarrollo*.

Morgenthau, H. 2003. *A Política Entre as Nações*. N.p.: UNB.

Guerra, W. “Petrobras e mudanças climáticas: notas sobre o planejamento da transição ecológica-energética a brasileira”. Accessed March 30, 2024 <https://anpur.org.br/wp-content/uploads/2023/05/st11-47..>

Globo. “Com apagão na Venezuela abastecimento de energia em RR segue com termelétricas locais. Accessed March 30, 2024. <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2019/03/09/com-apagao-na-venezuela-abastecimento-de-energia-em-rr-segue-com-termeletricas-locais.ghtml>.

Netto, L. 2022. "O protagonismo Chinês na transição energética mundial: A inserção do investimento em energias renováveis, no novo modelo de desenvolvimento chinês”.

BRASIL. Plano Decenal de Cooperação entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China. 2012.

Picchi, Livia e Samuel Spellmann. 2023. "A pauta energética nas relações Brasil-China: cooperação sul-sul e os atos de cooperação bilaterais." *Revista Brasileira de Desenvolvimento*, junho, 2023.

Pires, M. C e Santillán G. ""Reflexões sobre a Relação China e América Latina."" 2014. *Revista Anuário de Integração* 10.

"Roraima tem queda total de energia | Agência Brasil." 2024.
Agência Brasil.
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-02/roraima-tem-queda-total-de-energia>.

Simões, L. 2019. "Relações Internacionais em perspectiva". *ORBIS BOLETIM DO LEPEB-UFF* 4:12-41.

Simões, L. 2023. "49 anos de Relações Brasil-República Popular da China: um balanço". *Orbis - Boletim Trimestral do LEPEB/UFF* 1 (junho): 10-14.

"Transição energética: a mudança de energia que o planeta precisa." 2023. Governo Federal.
<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/transicao-energetica-a-mudanca-de-energia-que-o-planeta-precisa>.

Waltz, K. 1979. *Theory of International Politics*. N.p.: Addison-Wesley Publishing Company.

Wendt, A. 1999. *Social Theory Of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

A Guerra Cognitiva e as Novas Tecnologias da Informação no Século XXI: Impactos para a Política de Defesa do Brasil

Laura Haas Noal¹, Emily Martins Fagundes², Júlia Rodrigues Correa³, Yasmin Barbosa Guites⁴, João Gabriel Burmann da Costa⁵

¹ Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Porto Alegre/RS

² Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Porto Alegre/RS

³ Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Porto Alegre/RS

⁴ Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Porto Alegre/RS

⁵ Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) e Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais (PPGEEI UFRGS), Porto Alegre/RS

Resumo – O artigo trata sobre a Guerra Cognitiva, termo que vem sendo desenvolvido na academia de Estudos Estratégicos e Segurança Internacional, bem como pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), para designar um novo espectro da guerra cujo objetivo é romper o processo decisório do oponente. O emprego de recursos psicológicos para causar efeitos físicos e não físicos, em civis e militares, vem desde os primórdios da sociedade antes de Cristo, com o estrategista chinês Sun Tzu e, de forma disseminada, nas guerras do século XX.

Argumenta-se que a Guerra Cognitiva se diferencia pelo uso disseminado de novas tecnologias, típicas da sociedade de informação globalizada e da Quarta Revolução Industrial, com o intento de romper a coesão social existente entre Governo, Sociedade e Forças Armadas. A pergunta que orienta a pesquisa é: como as políticas de Defesa do Brasil podem ajustar-se à era da guerra cognitiva? Para respondê-la: o artigo divide-se em três seções, além da introdução e conclusão. Primeiro, define-se a Guerra Cognitiva, a partir de uma revisão teórica e doutrinária de fontes onde o foco da guerra hodierna reside na cognição adversária. Em seguida, discutem-se os instrumentos para romper a tomada de decisão e a coesão social do oponente: as redes sociais, a inteligência artificial e demais artifícios que influenciam e disseminam ideias falsas ou manipuladas, contrárias ao interesse do alvo. Por fim, apresentando a hipótese, analisam-se os documentos estratégicos brasileiros. Busca-se propor caminhos para a construção de uma cultura de Defesa sólida, baseada em relações civis-militares estáveis, para desenvolver resiliência contra a guerra cognitiva, mantendo, democraticamente, a coesão social no Brasil.

Palavras-Chave: Guerra Cognitiva; Cultura de Defesa; Coesão Social; Redes Sociais; Tecnologia na Guerra.

I. INTRODUÇÃO

O presente artigo trata-se de um estudo teórico, fundamentado em metodologia qualitativa, que tem como tema os impactos da Guerra Cognitiva para a Defesa do Brasil. O primeiro emprego do termo Guerra Cognitiva foi em junho de 1996, pelo Major da Força Aérea dos Estados Unidos, Arden B. Dahl (1996). Em sua tese para a Escola de Estudos Avançados do Poder Aéreo, Dahl discorreu sobre as causas da tomada de decisão imprecisa, voltando-se a fatores mentais e cognitivos. Todavia, sua análise estava bastante restrita aos

aspectos de Comando e Controle, e influenciada por sua área de atuação, em um nível de análise tático e operacional.

De modo mais amplo, o debate em torno da Guerra Cognitiva passou a ser empregado pela comunidade acadêmica, civil e militar, a partir de 2018, para caracterizar o fenômeno da guerra na Era da Informação e da Quarta Revolução Industrial (Costa et al. 2019). Apesar da recente popularidade, os estudos sobre a Guerra Cognitiva ainda são incipientes, especialmente em língua portuguesa. No geral, as interpretações sobre o conceito resumem-se apenas ao elemento inovador, relacionando-o a um fenômeno hodierno, presente no ciberespaço e nas redes sociais.

O argumento apresentado aqui, e que se acredita que justifique o esforço reflexivo sobre o tema, é de que a guerra cognitiva não é um fenômeno surgido apenas nos últimos anos. Ainda que esse tipo de estratégia seja largamente beneficiado pela lógica da Era da Informação e das redes sociais, sua origem remonta às operações psicológicas e morais, presentes desde meados do século VI a.C. com os escritos militares de Sun Tzu. Em suma, a cognição como alvo de operações militares existe desde os primórdios da guerra, uma vez que esta é travada — no limite — por seres humanos.

Tradicionalmente, o uso de estratégias cognitivas tinha como objetivo promover a disrupção no processo cognitivo do oponente, a partir da paralisia de seu ciclo decisório. Entretanto, na era hodierna, a Guerra Cognitiva diferencia-se pelo seu espectro total. Antes direcionada especificamente às forças combatentes, agora ela se volta contra a totalidade do Estado. Isso pode ser compreendido a partir da metáfora proposta pelo militar e teórico da guerra prussiano, Carl von Clausewitz, de “trindade paradoxal” ou trindade clausewitziana. Trata-se de um ente abstrato, metafórico, mas sinérgico e coeso, composto pelo Governo, o Povo e as Forças Armadas. Por esse motivo, a Guerra Cognitiva pode ser travada por militares ou civis, por meios físicos ou não-físicos, por forças estatais ou não-estatais.

Posto isso, o tema se justifica acadêmica e socialmente, devido aos desafios holísticos que se impõe para os formuladores e executores de políticas de Defesa. Academicamente, impõem-se a tarefa de desvelar os meios e

instrumentos empregados nesse tipo de conflito. Já socialmente, faz-se necessário planejar coletivamente estratégias e políticas de Defesa capazes de fazer frente à Guerra Cognitiva, ao mesmo tempo, em que garante a estabilidade política e social em meio a um Estado Democrático de Direito.

O problema que orienta esta pesquisa é: como as políticas de Defesa do Brasil podem ajustar-se à era da guerra cognitiva? A hipótese defendida reside na necessidade de esforços sinérgicos por toda a sociedade, entre civis e militares, a fim de se construir uma cultura de Defesa sólida, calcada em um ideário nacional inclusivo e diverso, que reflita as particularidades do tecido social brasileiro.

Em termos específicos, este artigo objetiva:

- 1) Propor uma definição de Guerra Cognitiva, a partir de uma revisão teórica e doutrinária de fontes onde o foco da guerra reside na cognição adversária;
- 2) Prospectar o papel das ferramentas tecnológicas da Guerra Cognitiva, tais como as redes sociais, a disseminação de desinformação pelo uso de sistemas de Inteligência Artificial, e demais recursos ligados ao campo da neurociência.
- 3) Analisar os documentos estratégicos de Defesa do Brasil e demais iniciativas que joguem luz à importância da coesão social, em busca de elementos para construção de estratégias defensivas contra a Guerra Cognitiva.

O desenho de pesquisa aqui desenvolvido se estrutura na revisão de literatura acerca da evolução da guerra desde o fim da Guerra Fria, com destaque para o emprego de recursos tecnológicos, mas cujo foco estão na interferência do processo decisório inimigo, não necessariamente em sua destruição física. Para tanto, utiliza-se majoritariamente as contribuições dos teóricos John Boyd (2018) e Richard Szafranski (1994), ambos egressos da Força Aérea dos Estados Unidos. A partir deste input teórico, são analisadas brevemente, a título de ilustração, quatro novas áreas de competição securitária — aqui tomadas a partir da perspectiva da Escola de Copenhague de Segurança Internacional, cujos principais expoentes são Barry Buzan, Ole Waever e Jaap de Wilde (Tanno 2003). Essas áreas são: (i) as Redes Sociais e seus algoritmos; (ii) os sistemas baseados em Inteligência Artificial; (iii) as bolhas políticas produzidas nas redes sociais; (iv) as pesquisas na área da neurociência.

Mais do que exemplos da tecnologia hodierna e símbolos da importância do domínio cibernético, essas quatro áreas ilustram a possibilidade de securitização da esfera cibernética de sociabilidade e informação. De acordo com Buzan e Hansen (2012, 323), trata-se do ato de apresentar um tema pela perspectiva securitária, enquanto uma ameaça existencial, através do discurso. Da mesma forma como um assunto pode ser politizado, ele pode ser securitizado, ampliando os horizontes tradicionais do conceito de Segurança, e, portanto, colocando os recursos do Estado à disposição daquele determinado objeto securitizado (Buzan et al, 1998).

Dessa forma, deliberadamente, essa pesquisa dialoga entre a compreensão clausewitziana da guerra — entendida por sua trindade, cujo ator principal é o Estado — e a visão abrangente da Escola de Copenhague e sua securitização de temas não diretamente estatais. Tal escolha justifica-se pela necessidade de compreender como as novas tecnologias são empregadas

para travar a disputa estatal nos novos domínios de competição securitária: o cibernético e, por sua vez, o cognitivo.

Por fim, procura-se realizar uma breve discussão sobre as condições do Brasil frente a esse tipo de guerra, ou estratégia securitária. Para tanto, são analisados documentos estratégicos que compõem o arcabouço institucional, a partir da qual cogita desenvolver capacidades em curto, médio e longo prazo. Com isso, objetiva-se difundir o debate sobre a Guerra Cognitiva para a comunidade de Defesa do Brasil, prospectando e debatendo possíveis caminhos para a nossa Preparação Militar e desenvolvimento de Capacidades Estatais.

II. DEFININDO A GUERRA COGNITIVA

Antes de se tratar do significado de Guerra Cognitiva, um tipo específico de conflito militar, faz-se necessário uma compreensão básica acerca da Guerra propriamente dita. Conforme proposto por Clausewitz a guerra pode ser sintetizada ao seu denominador básico, o duelo. Trata-se, em resumo, de submeter o outro à nossa vontade. A forma mais direta e imediata para isso é o emprego da força física, abatendo o adversário e o impedindo de resistir à nossa vontade (Clausewitz 2010, 7). Nessa concepção, o emprego da força física é o meio, sendo o fim das guerras a imposição de uma vontade sobre a outra. Ainda, é fundamental destacar-se a definição de Clausewitz da guerra enquanto um ato político, “uma continuação das relações políticas, uma realização destas por outros meios” (Clausewitz 2010, 27).

Portanto, na guerra, o uso da força trata-se apenas do meio, e ainda assim nem sempre o exclusivo ou preferível. O objetivo sempre será subjugar a vontade adversária, a fim de se atender a um interesse político. Isto se aplica quer se fale da “guerra tradicional” — travada entre Estados — ou de outros tipos de guerra, como a irregular complexa, assimétrica, contra atores não-estatais, dentre outros termos.

Dito isto, o elemento cognitivo sempre esteve presente nos estudos sobre a guerra. É com Sun Tzu (2002), famoso autor chinês, que se dissemina a ideia de que é preferível vencer o inimigo sem recorrer ao combate: “subjugar o exército inimigo sem lutar é o verdadeiro ápice da excelência” (Sun Tzu 2002, 62). Desde a Guerra Contemporânea, inaugurada com as campanhas napoleônicas, há uma massificação da guerra, com a incorporação dos soldados-cidadãos, e conseqüentemente um aumento da dimensão subjetiva dos conflitos militares.

A partir daí torna-se fundamental para uma força armada, o domínio do conhecimento (McNeill 1982, 8) bem como o desenvolvimento de tecnologias, emprego da engenharia e da técnica (Marsden e Smith 2005, 19). A guerra adquire uma dimensão de totalidade, requerendo a coesão de valores e interesses de todos que a compõem: tomador de decisão, combatente e operário. É neste espírito que Clausewitz formula o conceito de trindade paradoxal, que seria composta pela

violência original do seu elemento, o ódio e a animosidade [...], o jogo das probabilidades e do acaso [...], e finalmente a sua natureza subordinada de instrumento da política por via da qual ela pertence à razão pura. O primeiro desses aspectos interessa particularmente ao povo, ao segundo, ao comandante e ao seu exército, e o terceiro importa sobretudo ao governo (Clausewitz 2010, 30)

No contexto da Primeira Guerra Mundial, o general alemão Erich Luddendorf, refletindo a situação das forças alemãs, elabora o conceito de coesão anímica, entendido como aquilo que “dá ao exército e ao povo a coesão indispensável à luta pela vida [...]” (Luddendorf 1941, 40). O pós-Guerra Fria e a ascensão de atores não-estatais trouxeram consigo uma série de interpretações críticas à visão trinitária de Clausewitz sobre a Guerra (Keegan 2006; Van Creveld 1991; Lind, Schmitt, e Wilson 1994). Ainda assim, entende-se que mesmo na Era da Informação e da Terceira Revolução Industrial, caracterizadas pelo emprego disseminado do computador e da rede em um ambiente altamente informatizado, a guerra se manifesta não só em domínios objetivos e materiais, mas também subjetivos e cognitivos (Cheatham 2008; McNeilly 2003; Park 2004).

A dificuldade em se distinguir o que é guerra do que não é guerra, não é recente, e já foi amplamente abordado na literatura da área. A título de ilustração pode-se citar conceitos como antiguerra (Toffler e Toffler 1995; Shelah 2006), guerra híbrida (Hoffman 2009; Murray e Mansoor 2012) e zona cinzenta da guerra (Lovelace 2016). Ainda assim, o debate é relevante tanto para militares quanto para civis, posto que a hipótese de interferência nos processos cognitivos do oponente adiciona dúvidas sobre o perfil doutrinário dos Estados. Em resumo, sobre como travá-la e como se defender dela.

Por este percurso, o conceito de Guerra Cognitiva vem sendo desenvolvido nos últimos anos, especialmente por publicações patrocinadas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) (Claverie et al. 2022; Cluzel 2020; Avocat 2021). Em síntese, a Guerra Cognitiva é aquela travada diretamente contra a mente adversária. Isso pode ser feito por meios físicos, ou não. Entretanto, a compressão hodierna, é de que a cognição humana está se tornando o “o sexto domínio operacional”, ou seja, como uma nova adição aos tradicionais domínios dos conflitos — terrestre, marítimo, aéreo e espacial (Le Guyader 2022).

Na visão de seus teóricos, a Guerra Cognitiva é uma forma de guerra não convencional, que emprega operações psicológicas, de propaganda e desinformação, por meios convencionais ou cibernéticos, a fim de influenciar e modificar o conteúdo e a maneira de pensar e agir do adversário. Em suma, “os ataques [...] têm como objetivo principal criar caos, confusão e perturbação nas sociedades e governos, moldando os ambientes geopolíticos e sociais de acordo com os objetivos estratégicos do adversário” (Nichols e Corrêa 2023, 103).

De fato, a Guerra Cognitiva não é recente. Como discutido acima, desde a China imperial no século V a.C., com Sun Tzu, os estrategistas militares compreendem o papel de influenciar as decisões adversárias. Entretanto, a Guerra Cognitiva hodierna se difere pelo uso massificado, não apenas destinado contra as forças militares, mas a toda a sociedade adversária — compreendida enquanto uma trindade clausewitziana.

O hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, tratou do tema em artigo escrito em 2022. De acordo com ele, o objetivo dessas ações é “[...] influenciar opiniões, crenças, percepções e comportamentos do público-alvo. [A Guerra Cognitiva] visa alcançar alguma mudança no domínio psicológico dos indivíduos usando informação e desinformação” (Ambrosio e Martins 2022).

A abordagem apresentada por Ambrosio e Martins (2022) tem como pressuposto essencial a questão da informação. Esse elemento adquiriu proeminência no debate sobre a Guerra a partir da década de 1990, em um contexto de fim da Guerra

Fria e de popularização da tese sobre Revolução nos Assuntos Militares (RAM).

A interpretação da RAM chegou ao debate estadunidense por meio de Andrew Marshall, diretor do Office of Net Assessment, escritório ligado ao Pentágono cuja função era realizar estudos prospectivos sobre o futuro dos conflitos militares (Costa 2018, 45). A RAM acabou por tornar-se uma interpretação hegemônica no circuito acadêmico e de defesa dos Estados Unidos da América (EUA), possuindo diversas vertentes, muitas vezes divergentes (Raska 2021).

Uma destas interpretações foi justamente a Guerra de Informação, definida pelo Coronel da Força Aérea dos EUA, Richard (Szafranski 1995, 56) como

no mais amplo sentido, os sistemas de informação abrangem todos os meios pelos quais o adversário chega a ter crenças ou conhecimento. [...] Em conjunto, os sistemas de informação são um conjunto compreensivo de conhecimentos, crenças e os sistemas de processo de tomada de decisão do adversário.

Ao longo da década de 1990 e 2000, diversos autores trataram sobre o tema da Guerra de Informação (Corrêa 2012; Libicki 1995). George Stein (1995), reforça a visão defendida por Szafranski, de como a Guerra de Informação relaciona-se à maneira como os oponentes pensam e decidem, tendo como alvo principal a mente humana. Acerca do conceito, Stein chegou a afirmar

a guerra de informação é guerra mesmo; trata-se da utilização da informação para criar um desequilíbrio entre nós e o oponente, em que, como sustentaria Sun Tzu, a estratégia do inimigo é derrotada antes de suas primeiras forças serem desdobradas ou seus primeiros tiros disparados (Stein 1995, 2 apud Costa 2014, 56)

Mas, talvez o mínimo denominador comum de todas essas interpretações resida nas ideias do teórico John Boyd (2018). Apesar de não ter deixado uma extensa obra escrita, Boyd é reverenciado como um dos maiores pensadores militares do século XX (Coram 2004; Hammond 2004; 2013; Robinson 2021; Costa, Estima Sardo, e Bortowski Florisbal 2019). Sua principal contribuição para a área da guerra foi a ideia de Ciclo OODA, que consiste em uma descrição sumária do processo de tomada de decisão racional de cada ser humano (Schechtman 1996, 33) — mas que Boyd generaliza para a sociedade (Costa 2014, 41). A sigla OODA corresponde as etapas do processo decisório: Observação, Orientação, Decisão e Ação. Elas são realizadas permanentemente, muitas vezes inconsciente, com processos de feedback em todas as etapas. Com esse conceito, Boyd pretendia destacar o ser humano como o centro de todo o conflito militar, enquanto o elemento mais importante na guerra (Coram 2004, 334–35; Osinga 2005, 2).

Fig. 1. Ciclo OODA. (Costa 2018, 32)

A figura 1 apresenta uma ilustração gráfica do Ciclo OODA, conforme a última versão de Boyd, produzida poucos meses antes de seu falecimento em 1997.

Para Boyd, a Orientação era o principal elemento do Ciclo OODA, o “grande O”. Tratava-se do centro de gravidade do processo cognitivo, um verdadeiro processo no processo maior (Osinga 2004, 271). Como descreve Costa (2018, 33)

O processo de orientação consiste no conjunto de imagens, percepções, impressões e informações moldadas por um processo interativo — que é constantemente alimentado. Esses inputs são processados por um conjunto de características dadas de cada indivíduo, tais como, carga genética, experiência prévia, aspectos de tradição e cultura, suas análises e sínteses, etc.

Devido a sua simplicidade, e à atuação profissional de Boyd como um divulgador de ideias no Pentágono, o Ciclo OODA se popularizou no pensamento do *establishment* de Defesa dos EUA, ao longo da década de 1990 e 2000. A expressão “operar dentro do ciclo adversário” tornou-se comum na comunidade de Defesa. Contudo, muitas vezes ela foi interpretada erroneamente (Costa 2018, 34), superestimando o papel da velocidade, e não atentando para a importância da coesão. Essa compreensão errônea pode ser vista, por exemplo, em Ford (2010, 19) quando este afirma que Se você puder percorrer o circuito mais rápido que um adversário, causa ambiguidade, confusão, desconfiança em sua mente. Então você está entrando no ciclo de decisão dele, e ele fica confuso. Ele se vira para dentro ao invés de para fora. Ele colapsa mentalmente.

De fato, a interpretação mais precisa sobre a eficácia na execução do Ciclo OODA, e no seu emprego em meio a uma estratégia militar — ou luta pela sobrevivência — foi fornecida por Boyd. Para o autor, o sucesso na guerra reside em operar o seu próprio Ciclo OODA de modo mais eficiente do que o adversário, buscando interferir nos processos decisórios do oponente. Em suma, a essência da estratégia cognitiva propugnada por Boyd residiria em

penetrar o ser moral, físico e mental para dissolver sua fibra moral, desorientar suas imagens mentais, corromper suas operações e sobrecarregar seu sistema — assim como subverter, quebrar, apreender, ou subjugar esses bastiões, conexões ou atividades morais, mentais, e físicas — de modo a destruir a harmonia interna, produzir a

paralisia, e colapsar a vontade do adversário em resistir (Boyd, 1986, 133 apud Costa 2014, 41)

A posição defendida aqui é de que qualquer semelhança com as descrições anteriormente apresentadas sobre Guerra Cognitiva, não é coincidência. De fato, ainda na década de 1990, um discípulo de Boyd, o também coronel da Força Aérea dos EUA, Richard Szafranski, cunhou o termo Guerra Neocortical (Szafranski 1994). Para o autor, trata-se da

guerra que ambiciona controlar ou moldar o comportamento do organismo inimigo, mas sem destruir esse organismo. Ele faz isso influenciando, até mesmo ao ponto de regular a consciência, as percepções e a vontade da liderança adversária. Em termos simples, a guerra neocortical tenta penetrar os recorrentes e simultâneos Ciclos OODA adversário (Szafranski 1994, 403 apud Costa 2014, 50).

Costa (2014) propõe a interpretação de que a Guerra Neocortical é uma junção da teoria de Boyd com a produção e disseminação intencional de imagens cujo intuito é paralisar o processo cognitivo do oponente. Por estar formulando essas ideias em uma era incipiente do uso da rede entre computadores, Szafranski ainda se atinha muito às imagens produzidas por meio do uso da força física — como era o caso das Operações Baseadas em Efeitos e da Doutrina de Choque e Pavor. Porém, não é difícil imaginar que atualmente, as ideias de Szafranski se adaptariam muito bem a um contexto de sistemas de IA generativas, capazes de gerar imagens realistas a partir de um prompt de texto.

Ainda que a Guerra Neocortical tenha sido elaborada com base em teorias do cérebro relativamente defasadas já para a sua época, os avanços no campo da ciência comportamental (Kahneman 2021a; 2021b; Thaler e Sunstein 2021) psicologia e da neurociência (Claverie e Desclaux 2016) parecem corroborar com as teses de Szafranski. Pode-se afirmar que o autor propõe a realização de uma “Guerra Psicológica de Espectro Total (GPET)” (Costa 2014), no sentido em que se tem em vista afetar o Ciclo OODA de toda uma sociedade, em sua totalidade.

Os elementos de proximidade das ideias de Szafranski e Boyd com a conjuntura recente são fornecidos pela interpretação de Andrew Korybko (2015) acerca da Guerra Híbrida. Para o analista russo, trata-se da soma da guerra não-convencional com as revoluções coloridas. Dentre o primeiro elemento, inclui-se todos os métodos e abordagens descritas até então neste artigo. Já a segunda, consiste em uma série de eventos realizados a partir do fim da Guerra Fria, especialmente no antigo espaço soviético, cujo intuito era promover a desestabilização de governos, implementando uma mudança de regime (Bandeira 2013; Beissinger 2007; Ó Beacháin e Polese 2012). Em suma, trata-se de um ataque indireto ao governo rival, uma vez que não se costuma empregar nenhuma força externa convencional como, por exemplo, as tradicionais ocupações/bases militares nas zonas neutras de guerra. Em vez disso, o enfoque principal de ataque é alcançar o lado interno do sistema alheio por meio do ataque ao mais vulnerável e influenciável, ou seja, o povo e as mídias internacionais.

É a partir dessa realidade descrita acima, que o coronel do exército brasileiro, Alessandro Visacro (2018) destaca que, apesar da essência de guerra não mudar com o tempo, com a chegada da globalização, as sociedades interdependentes acometidas dessa nova era, “têm apresentando demandas por segurança que, apesar de não serem inéditas em sua essência, são requeridas em um novo contexto” (Visacro 2018, 76).

A seguir, se trata sobre a implementação da Guerra Cognitiva no contexto das sociedades de informação. O foco reside no uso de redes sociais, bots, sistemas de inteligência artificial, bolhas políticas e demais fenômenos dessas primeiras décadas do século XXI, como um novo campo de batalha para os Estados. Conforme discutido nesta seção, a interpretação que se adota é de que, ainda que adquira novos nomes, o foco dessas ações consiste em influenciar e interromper o processo de tomada de decisão oponente, causando cisão, paralisia e caos.

III. PAPEL DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA GUERRA COGNITIVA

Nesta seção trata-se sobre como a Guerra Cognitiva é executada na prática. Diferentemente da guerra convencional, cujo objetivo é causar a destruição física do oponente, na guerra cognitiva objetiva-se a disrupção do ciclo de tomada de decisão. Em outras palavras, conforme exposto anteriormente, trata-se de promover confusão, desordem, caos, por meio da sobrecarga de informações — muitas vezes desconexas — utilizando-se de meios de comunicação convencionais ou não, para disseminar desinformação ou propaganda. Em uma era permeada por tecnologias de informação, a quase onipresença da internet e o uso disseminado de redes sociais, esse tipo de estratégia torna-se mais acessível a Estados ou grupos beligerantes.

A. Redes Sociais, Algoritmos e Vieses Cognitivos

Nos anos de 1990, a globalização e a integração econômica se disseminaram entre os Estados. Esse processo permitiu um maior acesso a informações globais, tanto em volume quanto em velocidade. Na década seguinte, ir-se-ia popularizar o acesso à internet, no Brasil e no mundo. Nas décadas de 2000 e 2010, refletindo o estágio tecnológico e o acesso das pessoas a dispositivos digitais, massificou-se a criação de redes sociais. Atualmente, elas são incontáveis: desde as mais genéricas, como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e Twitter; até as mais nichadas, como Discord, Twitch, LinkedIn, e fóruns de temas específicos.

É justamente essa identificação com grupos ou temas que auxiliou na personalização da experiência durante o uso da internet. Em poucos anos, a presença das redes sociais na vida em sociedade tornou-se hegemônica, pautando temas da política, economia e costumes. Há muito tempo já não se pode mais distinguir períodos *online* de *offline*. Vive-se permanente conectado, em um misto de realidade e vida virtual. Sendo a Guerra um fenômeno, antes de tudo, social, por óbvio que ela se adaptaria a essa realidade.

Logo de início, pode-se constatar uma confluência de interesses na lógica implementada entre as empresas de tecnologia e aquela afeita para operações cognitivas em ambiente virtual: a segmentação do usuário por perfis, por meio da análise de uma quantidade infundável de dados, que permitem filtrar e prever preferências a fim de oferecer conteúdo mais relevantes. Por um lado, isso torna a

experiência de uso de uma rede social mais personalizada, permitindo a empresas oferecerem anúncios com maior taxa de conversão, e aumentando a retenção do usuário naquele espaço. Contudo, também se estabelece uma relação viciosa de consumo de informações, completamente adaptadas a nossos interesses, valores e preferências políticas, em um formato sempre atrativo e estimulante. Mais do que isso, têm-se uma falsa sensação de certeza, uma vez que todos seus pensamentos são referendados — posto que influenciados ou produzidos — por aquelas pessoas e grupos com os quais se convive permanentemente.

No que diz respeito à guerra cognitiva, esse ecossistema oferece um ambiente extremamente favorável para o emprego de operações psicológicas (Nichols e Corrêa 2023, 104). Ou seja, a era das redes sociais criou possibilidades de manipulação cognitiva, em uma escala mais ampla e a um custo menor (Cluzel 2020, 7). Trata-se de uma tarefa de engenharia social, numa subversão daquilo que Edward Bernays (1947) chamou de “engenharia do consentimento”.

Para Bernays, considerado um dos pais da propaganda moderna, “aqueles que conhecem os mecanismos que regem à psicologia das massas são aqueles que as guiam na direção desejada” (Gehres 2021, 41). Se no início do século XX, a propaganda era a forma pela qual o governo mantinha a ordem e não o caos, substituindo o uso da força (Gehres 2021, 41), combinada com as redes sociais, ela adquire um novo papel. Beneficiada por grupos segmentados — natural e artificialmente —, facilita-se manipular sentimentos como medo e tensão, minar a confiança nas instituições e ideias coletivas, promovendo a cisão com o restante do corpo social. É por esse motivo que Giuliano Da Empoli (2019), parafraseando Bernays, denomina os atores dessa estratégia como “engenheiros do caos”.

Ao longo da história as táticas de guerra cognitiva foram utilizadas diversas, sempre se utilizando dos meios de comunicação mais populares de cada época. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o Exército dos EUA operava a rádio 12-12, emissora “negra” — que se passava por alemã — a fim de minar a confiança dos alemães no governo nazista e, assim, dar a cartada final para derrota do Eixo (Brant 1967, 98-99). Já nos anos 1990, na era da televisão à satélite, a Força Aérea dos EUA desenvolveu a doutrina de Choque e Pavor, em uma abordagem que privilegiava as Operações Baseadas em Efeitos (Fadok 1995; Ash 1999; Meilinger 1999; Huss, 1999). A doutrina de Choque e Pavor se caracterizava pela rápida dominância do território da batalha, especialmente por meio de bombardeios de precisão. Para seus formuladores

a habilidade de alcançar o domínio rápido, simultaneamente em todo o campo de batalha, criará choque e pavor estratégicos nas forças oponentes, sua liderança e a sociedade. Quando os resultados do vídeo de esses ataques são transmitidos em tempo real para todo o mundo pela CNN, o impacto positivo no apoio da coligação e impacto negativo no apoio a ameaças potenciais pode ser decisivo (Ullman e Wade 1996, 136)

Na era da internet e das redes sociais, em meio a algoritmos extremamente personalizáveis, o fluxo de informações é massivo. Para Cluzel (2020), esse volume de conteúdo propicia a exposição das sociedades a notícias falsas, que acabam por gerar vieses cognitivos. Ou seja, a disfunção nas análises críticas essenciais feitas pelo cérebro, que passa a ficar sobrecarregado, dificultando uma análise mais completa sobre tais assuntos. Pode ocorrer das fontes evidenciadas estarem parcialmente corretas, ou totalmente infundadas e, portanto, não percebemos que estamos sujeitos às táticas da Guerra Cognitiva, elaboradas por outros Estados (Cluzel 2020, 13). Por fim, “aceitando [uma] declaração [como] verdadeira, se apoiada por evidências, sem considerar a autenticidade da evidência” (Cluzel 2020, 18).

Ainda no que tange ao papel dos algoritmos, há que se destacar a utilização de “bots” — programas alimentados com informações que podem ser espalhados de modo rápido, assertivo para se infiltrar entre a população e sem altos custo. Com esse recurso, a propagação da Guerra Cognitiva fica muito mais facilitada, abdicando do uso de militares ou especialistas para sua gestão, por exemplo (Cluzel 2020, 9). A seguir trata-se sobre os sistemas de Inteligência Artificial e seu papel da Guerra Cognitiva.

B. Inteligência Artificial e Desinformação

A Inteligência Artificial (IA) representa uma área da ciência da computação que se concentra na criação de sistemas capazes de imitar o pensamento humano (Pareto 2023). Os estudos neste campo começaram a surgir por volta de 1950, com o desenvolvimento dos primeiros computadores durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos artigos pioneiros no ramo foi escrito por Alan Turing (1950), “*Computing Machinery and Intelligence*”. Nele, o cientista britânico desenvolveu o questionamento acerca da capacidade de máquinas poderem utilizar do mesmo raciocínio humano.

Recentemente, o crescimento de tecnologias baseadas em IA vem ganhando força no mundo todo, como decorrência da abundância de aparelhos conectados à internet, o que justifica e facilita o desenvolvimento desse tipo de sistema (Pinheiro e Oliveira 2022, 3). O principal objetivo desses sistemas é desenvolver a capacidade das máquinas interagirem com o ambiente, aprender com experiências passadas, se adaptarem a mudanças e realizarem tarefas de maneira eficiente. Com isso, as máquinas podem processar e gerar informações em linguagem humana, identificando padrões e tomando decisões com base em dados. Essas capacidades têm impacto importante em várias atividades do dia a dia, onde este sistema pode executar tarefas para a população em grande escala e com rapidez (Pareto 2023).

No que tange à guerra cognitiva, a IA surge como um instrumento indispensável, impulsionado por uma série de fatores-chave. Dentre eles, destaca-se o avanço na criação de software de Processamento de Linguagem Natural (PLN). Com isso, sistemas automatizados — chatbots e assistentes virtuais, como Siri e o Max —, podem identificar padrões de desinformação e propaganda em tempo real, fornecendo uma vantagem significativa no combate e manipulação da informação (*fake news*) (Silva 2021). Além disso, as máquinas estão sendo utilizadas para análises e interpretações de dados, possibilitando uma compreensão maior dos padrões comportamentais online e das tendências de desinformação (Unicef 2023).

Mas, assim como a IA auxilia no combate à desinformação, ela também pode beneficiar sua produção. Uma ferramenta importante nesse sentido são as Redes Neurais Artificiais (RNA), uma classe específica de técnicas de Deep Learning que se baseiam no cérebro humano, e que desempenham um papel crucial na constatação de conteúdo manipulado ou falsificado (*deepfakes*). As RNAs são desenvolvidas para reconhecer padrões complexos ou numerosos nos dados e possuem capacidade de aprendizado incorporada, permitindo-as realizar tarefas específicas, como reconhecimento de padrões ou previsão (Alves 2020).

Ademais, a tecnologia de *Threat Detection and Response* (TDR) tem se mostrado eficaz na identificação e neutralização de ameaças cibernéticas, garantindo a segurança das informações e a integridade dos sistemas em um ambiente cada vez mais complexo e interconectado (Kerner 2023). Os impulsionadores mencionados, e outras diversas tecnologias específicas estão sendo empregadas na Guerra Cognitiva para fortalecer a resposta a ameaças. Por meio do uso de algoritmos avançados, as organizações militares podem identificar padrões comportamentais atípicos em grandes conjuntos de dados, possibilitando ações proativas para minimizar os riscos.

O uso desse instrumento no conflito de persuasão levanta uma série de questões éticas que devem ser exploradas, dada a magnitude do poder que ele pode exercer sobre a opinião pública. A representação de uma ferramenta poderosa capaz de criar e disseminar narrativas enganosas, desinformação e propaganda, influenciando diretamente nas opiniões das pessoas. Questões relacionadas à ética, privacidade e manipulação de dados pessoais tornam-se ainda mais prementes diante desse cenário (UNICEP 2024). Exemplos abundantes demonstram que se utiliza para manipular opiniões e comportamentos, seja por meio de bots de redes sociais disseminando desinformação política ou por meio do direcionamento de anúncios altamente personalizados baseados em dados pessoais coletados sem consentimento adequado (Herminio 2022). Diante desse contexto, é importante uma reflexão cuidadosa e uma abordagem responsável na utilização desse recurso nos conflitos de persuasão, garantindo o respeito aos direitos individuais e à integridade do debate público.

Em 2023, uma medida crucial foi implementada no Brasil para enfrentar os crescentes desafios dos cibercrimes citados acima: o decreto que instituiu a Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber) e o Comitê Nacional de Cibersegurança (CNCiber). Essas duas iniciativas surgiram em resposta a um mega vazamento de dados em 2021, que expôs informações de 220 milhões de pessoas e empresas. Essa ação governamental representa um marco significativo para o Brasil no cenário internacional, demonstrando um compromisso firme na cooperação global para lidar com ameaças digitais (Brasil 2024).

Os principais objetivos da PNCiber são desde o fortalecimento da segurança online até a proteção de grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes e idosos. Além disso, visa combater eficazmente os crimes cibernéticos e promover a educação em segurança cibernética em toda a sociedade. A intenção é estabelecer mecanismos abrangentes de regulação, fiscalização e controle para aprimorar a segurança cibernética, garantindo a confidencialidade, integridade, segurança e disponibilidade dos dados e soluções utilizadas na internet (Brasil 2024).

C. Pensamento de Grupo e “bolhas” políticas

Em uma sociedade é natural o ser humano buscar se agrupar com outros indivíduos de interesses e vivências semelhantes. Na internet, com a popularização das redes sociais, esse processo pode ser simplificado com a criação de grupos para a mesma finalidade: encontrar pessoas com as mesmas inclinações. A diferença é que agora isso ocorre de modo mais fácil e disseminado do que anteriormente.

No entanto, tal organização começa a ser uma preocupação à integridade da democracia e segurança de informações quando se repara na alta utilização de “bots” para disseminar fake news ou propagandas que visam prejudicar organizações sociais e/ou políticas. Ambrosio e Martins (2022) repercutem que a utilização da tecnologia pode ser considerada uma tática para que se desestabilize certos governos ou grupos políticos. Foi o caso de dois eventos políticos marcantes nos últimos, o plebiscito Brexit, no Reino Unido, e as eleições presidenciais, nos Estados Unidos da América, em 2016. Conforme se soube, posteriormente, diferentes atores fizeram uso dessas tecnologias para criar manobras de apoio a suas posições, utilizando-se de crenças e preconceitos existentes nessas sociedades, a fim de dominar e controlar o todo rapidamente (Cluzel 2020 p. 12)

Todavia, as bases teóricas desse movimento não são recentes. Elas remetem ao início do século XX, quando o psicanalista e neurologista, Sigmund Freud descreveu que o comportamento de massa se desenvolve de forma natural, advindas de relações familiares primárias. Ademais, já na Grécia antiga, o filósofo Aristóteles conclui que o ser humano é, em sua essência, um animal político e que se encontra em comunidades. Logo, seguimos com a “nossa natureza”, nos agrupando de acordo com aqueles semelhantes de ideias para “sobreviver”.

Desse modo, tem-se que as organizações em grupo são benéficas para o todo. No entanto, na prática, atualmente existem diversos agrupamentos que ferem a segurança, direitos básicos do ser humano e, principalmente, a democracia, assim, se tornando um problema da sociedade na totalidade.

a massa é extraordinariamente influenciável e crédula, é acrítica, o improvável não existe para ela. Pensa em imagens que evocam umas às outras associativamente, como no indivíduo em estado de livre devaneio, e que não têm sua coincidência com a realidade medida por uma instância razoável. Os sentimentos em massa são sempre muito simples e muito exaltados. Ela não conhece dúvida nem certeza. [...] Ela vai prontamente a extremos; a suspeita exteriorizada se transforma de imediato em certeza indiscutível, um germe de antipatia se torna um ódio selvagem. (Freud 2011, 6)

Para Ignacio Ramonet, sociólogo e jornalista de origem galega, em entrevista para Pascual Serrano em 2023, tais “bolhas” são como refúgios para seus participantes. Esses membros, por diversos motivos, podem se sentir deslocados da sociedade, mas nessas bolhas se sentem acolhido por uma comunidade que é semelhante a ele. Porém, os líderes, ou, administradores desses grupos logo se tornam os portadores e disseminadores da verdade, assim, podendo propagar

informações falsas, induzindo o outro a uma análise superficial ou a sequer um pensamento crítico sobre a situação. Em 2023, a justiça brasileira indiciou aplicativos de mensagens diretas por permitirem a disseminação de conteúdos antissemitas e neonazistas, em especial um aplicativo que tem a reputação de “atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que o torna um terreno livre para proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal” (BBC, 2023)

Como afirma Ramonet, o desafio é complexo, pois

é como se estivéssemos assistindo a uma inusitada inversão daquela famosa previsão atribuída a Joseph Goebbels, Ministro da Propaganda de Hitler, segundo a qual “uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”. Hoje, muitos ativistas de redes de conspiração consideram que uma verdade repetida mil vezes é provavelmente uma mentira. (Ramonet e Serrano 2023)

D. Avanços na Neurociência

A guerra psicológica, embora não seja nada novo, sempre foi usada, porém, com o desenvolvimento da ciência, ela foi teorizada e assim sendo possível aplicá-la com mais consciência graças ao surgimento de novas tecnologias de comunicação (Rodriguez 2020, 1). Deste modo, a guerra cognitiva foi estruturada a partir dos fundamentos da Neurociência, que se refere a um campo científico que tem em vista revelar estruturas, processos de desenvolvimento e alterações que possam ocorrer ao longo da vida (PUCRS,2024). Contudo, é observável a grande utilização deste instrumento e recorrentemente à guerra, assim possuindo avanços e eficácia aos atores estatais para ganhos militares e estratégicos.

Interdisciplinarmente, a neurociência abrange diversas áreas do conhecimento, como Física, Linguística, Comunicação, Psicologia, Engenharia, Fisiologia e Biomedicina (Misailidis 2023). Ela pode ser dividida em cinco campos principais como a neurociência comportamental, que atribui na compreensão mental que moldam o individual, estudando a formação da personalidade e da memória, bem como o papel da consciência e do inconsciente nas decisões. Já a neurociência cognitiva foca no pensamento, na memória e no processo de aprendizado, investigando como as informações são percebidas, processadas e armazenadas pelo cérebro. Já a neurofisiologia, estuda a interação entre o sistema nervoso e as diferentes partes do organismo, enquanto a neuroanatomia refere-se a compreensão da estrutura e organização do cérebro, medula espinhal e nervos. Por sua vez, a neuropsicologia analisa as bases cerebrais de comportamentos complexos e distúrbios cognitivos e emocionais, buscando entender o impacto de lesões e traumas cerebrais na personalidade e no comportamento humano (FIA, 2020). Essas áreas combinadas oferecem uma compreensão abrangente do funcionamento do sistema nervoso e seus efeitos sobre o comportamento humano.

Em síntese, o norte-americano Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), com o seu experimento conhecido como “caixa de Skinner” que condicionava um comportamento específico por meio de estímulos até que este comportamento se tornasse automático, possibilitou o aperfeiçoamento do behaviorismo

radical. O uso estratégico de estímulos externos, sejam eles informações, narrativas ou mesmo tecnologias de comunicação, pode ser utilizado para controlar a conduta individual e coletiva. Assim como Skinner treinava os ratos no seu experimento, os atores envolvidos, podem condicionar populações inteiras, utilizando técnicas baseadas na neurociência e na psicologia comportamental.

Por exemplo, quando um rato de laboratório pressiona um botão azul, ele recebe um pote de alimento como recompensa, mas quando ele aperta o botão vermelho ele recebe um leve choque elétrico. Como resultado, ele aprende a apertar o botão azul, mas evita o botão vermelho” (Barbosa et al 2015, 12)

Um exemplo dessa abordagem é descrito por Costa (2019), onde uma série de procedimentos é empregado, misturando contextos reais do passado com pequenas implementações falsas. Essa combinação leva a vítima a um ponto em que ela não consegue mais distinguir o que é real das falsidades inseridas, resultando em tudo, se tornar verdade na memória da pessoa. A partir desse contexto, os especialistas em guerra cognitiva se dedicam a identificar táticas eficazes para influenciar e manipular o pensamento e comportamento das pessoas. Isso envolve uma ampla gama de métodos, desde o uso tradicional de técnicas de propaganda até a implementação de contramedidas destinadas a proteger as tropas contra possíveis ataques psicológicos.

As utilizações dessas técnicas neurais auxiliam na criação de mensagens de propaganda. Estas, por sua vez, visam estimular áreas específicas do cérebro relacionadas às emoções e a tomadas de decisões, aumentando assim a eficácia dessas mensagens. A isso é dado o nome de neurociência comportamental, área de estudo estruturada a partir do fato de que 90% das informações que chegam ao cérebro humano são processadas inconscientemente. Dessa forma, a neurociência nos dá um parecer valioso das respostas humanas automáticas que influenciam o comportamento das pessoas.

IV. IMPACTOS PARA A POLÍTICA DE DEFESA DO BRASIL

Essa seção tem como tema os eventuais impactos da Guerra Cognitiva para o planejamento e execução da Política de Defesa no Brasil. Partindo-se do pressuposto adotado neste artigo, sendo a guerra cognitiva voltada contra a totalidade de um Estado (governo, sociedade e Forças Armadas), entende-se que a defesa contra ela também deve ser feita em sinergia. Por isso, a seguir se discute, a partir de uma avaliação dos documentos estratégicos brasileiros, como nosso país lida com a questão da coesão nacional, estratégias de guerra cibernética e operações psicológicas, e a importância da educação e das relações civis-militares.

A. *Coesão e Identidade Nacional*

O território brasileiro é formado por cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O povo carrega consigo herança lusitana, indígena e africana. A língua portuguesa, a música, a arte, a literatura e o esporte são pilares importantíssimos para a ascensão da cultura e das tradições, fortalecendo a ideia de “identidade nacional” (Brasil 2020a).

Com suas proporções continentais, e características próprias em cada canto do país, sendo resultado de etnias diversificadas, origens geográficas distintas — europeus, africanos, ameríndios —, o Brasil é um país bastante miscigenado (Brasil 2020a). Por isso, impõe-se como desafio contínuo a manutenção da coesão social, entendida por Bodart (2016) como “um grupo composto por indivíduos que compartilham objetivos, ações, ideias e crenças”.

No Brasil, o planejamento da Defesa se consagra num ciclo quadrienal de revisão, onde os documentos são atualizados e contextualizam cenários futuros, conduzidos pelo Ministério da Defesa. Compostos num “conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do Território Nacional, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas” (Brasil 2020b, 11), os Objetivos Nacionais de Defesa (OND) são condições a serem mantidas pelos civis-militares no âmbito da Defesa, e estão atrelados à Política de Defesa Nacional (PND). Dentre eles, o OND 4 expõe a necessidade de se “preservar a coesão e unidade nacionais” (Brasil 2020b), ou seja, preservação da identidade, dos valores, tradições, bem como costumes do povo brasileiro, garantindo comumente à Nação o pleno exercício de direitos e deveres constitucionais.

Desde a estruturação da nossa nacionalidade o Exército teve papel essencial na sustentação da unidade pátria, controlando fragmentações, garantindo essa coesão desde então nas províncias isoladas, protegendo-se de inimigos externos e possíveis forças desagregadoras; dessa forma, “era a grande força que defendia e aglutinava, criando e preservando o espírito nacional” (Leirner 1997, 24). A Política de Defesa Nacional (PND), sendo coordenada pelo Ministério da Defesa, se articula com os demais setores político-sociais, proporcionando uma sinergia de esforços com o desígnio de assegurar o Poder Nacional, entendido como “a capacidade que tem a Nação para alcançar e manter os objetivos nacionais, o qual se manifesta em cinco expressões: a política, a econômica, a psicossocial, a militar e a científico-tecnológica” (Brasil 2020b).

Torna-se imprescindível, dessa forma, compreender a imperiosa necessidade de integração das Forças Armadas com a sociedade brasileira, bem como a articulação destes com a Administração Pública Federal, de modo a alcançar os objetivos estabelecidos nos documentos estratégicos, racionalizando as capacidades e potencialidades do País (Brasil 2020b). Ainda, importa visualizar que instabilidades fragilizam a população, seja em território nacional ou não, e podem ocasionar em desintegrações sociais.

Como já se argumentou, por meio da Guerra Cognitiva, a capacidade de discernimento acerca das informações tende a dificultar a tomada de decisões, minando a confiança entre indivíduos, grupos, alianças políticas, processos eleitorais e sociedade (Cluzel 2020). Assim, é essencial garantir o alinhamento indissociável de todos os setores governamentais, evitando vulnerabilidades para o Brasil poder seguir exercendo sua Soberania e capacidade de dissuasão plenamente, sem risco de agressões externas, pressões políticas ou imposições econômicas (Brasil 2020a).

B. *Segurança Cibernética e o Ministério da Defesa*

Seguindo uma situação paradoxal, quanto mais se desenvolve a tecnologia da informação para manipulação, na

mesma proporção se destaca a utilização cerebral dos seres humanos. Isto porque o cérebro é a parte mais complexa do corpo humano, “a sede da inteligência, o intérprete dos sentidos, o iniciador dos movimentos corporais, o controlador do comportamento e o centro das decisões” (Cluzel 2020, 16). Entretanto, quanto mais democrático for o acesso a ferramentas e técnicas de automatização que utilizam Inteligência Artificial, sem exigir grandes aportes monetários ou buscas extensivas, maiores serão os riscos, em um contexto de Guerra Cognitiva. Isso se deve pela possibilidade de que qualquer pessoa possa se motivar a distorcer fatos, fabricar informações e prejudicar a confiança nos âmbitos sociais, gerando sentimentos de incerteza, ambíguos e caóticos.

Apesar disto, a equação entre controle dessas tecnologias e censura é bastante tênue. Ainda, cabe ter em mente as especificidades legais, políticas e econômicas do Brasil, quando se trata do desenvolvimento de políticas públicas de Segurança Cibernética conforme as práticas internacionais.

Por exemplo, é crescente no país, a ideia de “hacker cívico”, entendendo que essa atuação deixou de ser apenas uma quebra de códigos e invasão de sistemas, mas passou a se constituir em atos de subversão. Esses agentes dão voz a diferentes narrativas, sendo criadores ativos que se apropriam das estruturas digitais enquanto um “laboratório”. Enquanto um processo politizado, o *hackeamento* pode ser utilizado para finalidades tanto benéficas quanto malélicas, visto que os algoritmos e plataformas podem ser entendidos enquanto o novo espaço político, fazendo com que se “militarize” o virtual. Assim, há disputa pela atenção do público, a fim de se inserir nas bolhas de convivência manipuladas pelos interesses políticos, sociais e corporativos (Fariniuk, Firmino e Luque-Ayala 2022).

O mundo real e o ciberespaço se interligam em diversas camadas, sendo sua divisão praticamente impossível na atualidade. De tal maneira, ao supor que a tecnologia afeta a todos, seu estudo se torna indispensável (Cluzel 2020). Conforme o Decreto n.º 8793/2016, que fixa a Política Nacional de Inteligência, os órgãos responsáveis por segurança dos sistemas contendo dados sensíveis (processamento e armazenamento) exigem atualizações constantes, a fim de amparar o patrimônio nacional contra ataques cibernéticos que cada vez mais estão centrados em atacar o funcionamento de infraestruturas críticas, bem como necessidades impreteríveis da população. Logo, a interdependência entre os processos de controle e comunicação preocupam no que concerne a integridade da sociedade brasileira e a segurança do Estado, acarretando ações permanentes da Inteligência.

A Estratégia Nacional de Defesa (END) classificou os setores nuclear, cibernético e espacial como estratégicos no planejamento do Estado brasileiro. O Ministério da Defesa elencou suas coordenações da seguinte forma: setor nuclear com a Marinha, o cibernético com o Exército, e o espacial com a Força Aérea. O principal objetivo, além da preparação dos recursos humanos, é o fortalecimento dos recursos científico-tecnológicos acerca dos temas (Brasil 2020a), sendo o setor cibernético responsável pelas áreas operacionais, habilitando especializações complexas e soluções proeminentes (Leirner 2020). Então, a Defesa Cibernética passa a abranger todos os aspectos da vida cotidiana — emprego moderno da tecnologia, redes de computadores, comunicações, trânsito de informações, atendimento de necessidades individuais, suporte a organizações (incluindo as dedicadas aos setores

estratégicos do país). Para o desenvolvimento da área, algumas atividades são realizadas, tais quais “sistemas de segurança da informação, programas de detecção de intrusão, hardware para a composição de laboratórios e simuladores de Defesa e Guerra Cibernética, além de estímulo à produção de software nacional, como antivírus” (Epex 2023). O campo de atuação é imenso, complexo, desafiador, novo, e trava uma luta contra inimigos “invisíveis”. Este foi um dos motivos que levou a uma reestruturação no Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) em 2017, apenas sete anos após sua criação, redirecionando o escopo extenso de atividades em setores específicos e alguns programas direcionados (Epex 2023).

Projetando o controle das atividades operacionais, de inteligência, doutrinárias, científicas e tecnológicas, além da capacitação no Setor Cibernético de Defesa, surge em 2016 a organização militar conjunta nomeada Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber), na estrutura do Comando do Exército. Este comando é responsável pela assessoria na implementação e gestão do Sistema Militar de Defesa Cibernética (SMDC) — composto pelas Forças Armadas e civis, pretendem garantir a capacidade de atuar em redes, a interoperabilidade dos sistemas, além de atingir os níveis de segurança necessários ao Estado e à população brasileira (Brasil 2023). Para que se atinja resultados complexos satisfatórios é preciso iniciar fortalecendo a base da pirâmide. Nesse sentido, variados centros de estudo do Comando do Exército, em parceria com o ComDCiber, iniciaram uma Campanha de Conscientização Cibernética em março de 2024. Voltada ao público nacional, ela trata sobre assuntos pertinentes à Segurança dos ativos tecnológicos (como autenticação de duas etapas, senhas seguras e diferentes, cuidado com contas importantes, bloqueio de telas, alerta de login), e serão disponibilizadas cartilhas contendo dicas e informações mensalmente, com divulgação a cargo das Organizações Militares (EB 2024).

No que tange à IA, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) foi criada em 2021, visando ser um norteador e potencializador do avanço científico-tecnológico acerca da temática no país. A iniciativa aspira solucionar problemas de forma ética e consciente, além de ampliar as fronteiras do conhecimento. Entende-se que uma sociedade da informação inteligente é aquela que consegue gerar valores e progresso no avanço por meio da coleta e análise de dados por tecnologias avançadas de informação e comunicação. Na área de Defesa, a IA opera com suporte a atividades rápidas e precisas, como reconhecimento de voz, fala e facial, detecção de movimentos (como em áreas fronteiriças) e análise de dados para previsão de ataques (físicos ou cibernéticos), além do auxílio no processo de tomada de decisão (Brasil 2021).

As condições supracitadas resultam na necessidade de aprimoramento da Segurança Cibernética em todas as instâncias do Estado brasileiro, principalmente relacionado às Estruturas Críticas. Os avanços tecnológicos da Indústria 4.0 carecem de marcos legais, normas afins e leis de aplicação mais rigorosas. Portanto, sendo um componente de Defesa Nacional, a Defesa Cibernética se enquadra enquanto missão das Forças Armadas (FA). Porém, as nuances e complexidades do espaço cibernético necessitam do comprometimento da sociedade na totalidade, com uma ideia de proteção coletiva aos sistemas e informações de interesse. Logo, a eficácia dos projetos depende não somente do Ministério da Defesa, mas do engajamento da população, da comunidade acadêmica, dos setores público-privados, além da Base Industrial de Defesa,

visando garantir esse encadeamento nos níveis nacional e internacional (Brasil 2023).

C. Comunicação Social, Operações Psicológicas e as Novas Ameaças

Um dos maiores riscos acerca de uma Guerra “Não-Convencional” está justamente na dinâmica de atuar com certas operações psicológicas e permitir que os atores sociais operem a seu favor, construindo sozinhos uma abordagem indireta e não letal (Korybko 2018). Com a hipótese de uma Guerra Cognitiva passa-se a vislumbrar que os processos decisórios poderiam ser desintegrados ao se aliar meios militares com ataques cognitivos, visando atingir na totalidade a Trindade de Clausewitz — composta pelas Forças Armadas, Governo e Povo.

De tal maneira, a complexidade se aprofunda porque não é mais possível distinguir o que se trata de operação militar ou psicológica: se tornam uma só, visto que o adversário não é somente as forças regulares de um Estado, podendo também estar na população (insurgência, terrorismo, espionagem, etc.) (Leirner 2020). Porém, na mesma proporção, o civil pode ser considerado um aliado do Exército, por ser peça-chave no jogo cognitivo e deve auxiliar nos projetos políticos comuns.

Em 1999, o Exército Brasileiro divulgou seu Manual de Campanha para Operações Psicológicas (Manual C 45-4). De forma básica, as Operações Psicológicas (Op Psico) se conceituam como “o conjunto de ações de qualquer natureza, destinadas a influir nas emoções, nas atitudes e nas opiniões de um grupo social, com a finalidade de obter comportamentos predeterminados” (Brasil 1999, 1-5). Progressivamente as Op Psico percebem o avanço tecnológico e da comunicação social, interferindo cientificamente nas motivações humanas, desprezando distâncias. As fronteiras físicas concedem espaço a fronteiras psicológicas. Portanto, a opinião pública assume posição de destaque em decisões políticas, governamentais e militares. Dessa forma, o projeto possibilita antecipar as beligerâncias durante os tempos de paz — preparando-se para preservar recursos humanos e materiais, visto que todas as ações militares têm aspectos psicológicos (Brasil 1999). As qualificações são em torno de administração pública (interpretando normas e planos oficiais do governo); conhecimento das normas de ação militares, com compreensão acerca da arte da guerra, ajustando a produção da propaganda militar; embasamento jornalístico, publicitário e familiarização com veículos de comunicação; compreensão de determinadas áreas geográficas, incluindo língua, tradições, história, política e costumes; conhecimento científico da psicologia, antropologia, ciência política e história (Brasil 1999).

A massificação dos meios de comunicação (globalizados, altamente tecnológicos), possibilita a disseminação de campanhas psicológicas variadas: econômicas, políticas, religiosas, ideológicas, comerciais, ecológicas, humanitárias, e isso independe da vontade dos governos. Ações inofensivas num “conjunto orquestrado” podem causar danos irreparáveis. As Op Psico entendem que o processo comunicacional deve ser feito para atingir um público-alvo, e os efeitos resultam da percepção desse grupo. Num Estado, por exemplo, o emissor e o receptor da informação devem estar em perfeita sintonia para que o fluxo de informações seja efetivo — e nesse ponto se entende o grande protagonismo da sociedade numa Guerra Cognitiva. Algum campo de experiência comum deve existir,

para o primeiro codificar uma mensagem, e o segundo seja o intérprete. Também por esse motivo, as Op Psico são de responsabilidade do Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEX), que se entendem enquanto um “fator multiplicador do poder de combate” ao prevenir erros de percepção dos militares, fortalecer a moral, a coesão e a unidade das tropas, bem como estimular uma opinião pública que seja favorável ao Exército Brasileiro (Brasil 1999).

A instabilidade gerada por fatores como escassez de recursos naturais, migração e degradação ambiental estão diretamente relacionados às ‘novas ameaças’ (terrorismo, narcotráfico, crime organizado, proliferação bélica, ataques cibernéticos), de modo a afetar diretamente os mecanismos de segurança e defesa — ainda, conflitos identitários, de etnia, movimentos sociais, de cunho revolucionário/ideológico, ao perpassarem o território interno podem gerar tensões entre países, além de entender a influência das redes sociais na atuação dos exércitos. Prevendo a complexidade temática, “a Força Terrestre entendia que para passar da Era Industrial para a Era do Conhecimento não bastava apenas adaptar ou modernizar; era necessário transformar a Instituição” (Ramos e Goldoni 2016).

Portanto, a fim de orientar os processos para os Vetores de Transformação — Ciência e Tecnologia; Doutrina; Educação e Cultura; Gestão; Recursos Humanos, entre outros —, criou-se o Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA) em 2011. Sua atuação se dá principalmente salvaguardando recursos humanos, entendendo que as instabilidades futuras exigirão um grau de autonomia maior que o costume, ou seja, “planejamento centralizado e execução descentralizada”. (PROFORÇA *apud* Leirner 2020). Assim, o PROFORÇA estabeleceu a Concepção Estratégica, mapeando as novas capacidades do Exército Brasileiro e caminhos para a progressão, tais como gestão de informação operacional; maior ênfase na dimensão humana; atuação no espaço cibernético; interoperabilidade e complementaridade; gestão integrada; efetividade da doutrina, e vinculação das capacidades operacionais. Dentre os projetos estratégicos, estão o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON); Sistema Integrado de Proteção das Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER); Defesa Cibernética; Obtenção da Capacidade Operacional Plena (OCOP); entre outros (Ramos e Goldoni 2016).

O Cenário de Defesa 2020–2039, desenvolvido pelo MD, apresenta aspectos conjunturais e de estrutura que possam afetar o país no período. Entre os principais riscos destacados nas dimensões políticas, sociais e tecnológicas, estão: (i) desigualdades, fomentando o sentimento de injustiça e conflitos tanto internos quanto externos, podendo elevar atos de criminalidade, insurgência e terrorismo; (ii) ideologias políticas, religiosas, nacionalistas, ambientais, facilitando a potencialização de grupos extremistas; (iii) informação e mobilização, com o aumento da influência da opinião pública em assuntos governamentais devido à internet, instigando a manipulação por agentes estatais ou não; (iv) tecnologia da informação e dos usuários, havendo incremento de atividades prejudiciais, como ataques cibernéticos de organizações estatais (veladas) ou não (criminosas); (v) democracia necessitando de apoio popular mediante convencimento, aumentando a importância de uma clara comunicação social, evitando que oponentes manipulem a população a seu favor.

Já na dimensão militar, preocupam os domínios aéreo, espacial, cibernético e o informacional (vista necessidade de se obter a Superioridade da Informação). Os conflitos assimétricos e híbridos serão preponderantes, principalmente em áreas densamente povoadas. Hoje, o Brasil possui dificuldade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico das Grandes Potências, dependendo de auxílio para a Indústria de Defesa. A defasagem também afeta a capacidade de resposta brasileira em uma situação de vulnerabilidade, como eventuais ataques cibernéticos ou à infraestrutura crítica, acessos indesejados e bloqueio do fluxo informacional. Dessa forma, o documento ainda prevê a necessidade do país cooperar com nações mais avançadas no âmbito da tecnologia, reduzindo a defasagem das Forças Armadas nessa área, propiciando maior capacidade dissuasória (Brasil 2017).

D. Relações civis-militares, educação e cultura de Defesa na sociedade.

A ideia de Domínio Humano supera a concepção de se manter focado apenas no capital humano militar. Ela abrange o todo — populações civis, grupos étnicos, políticos —, e principalmente na finalidade de se atingir comportamentos — liderança, organização, processo de criação, decisões (Cluzel 2020). Nesta concepção, a vantagem estratégica se encontra no envolvimento e influência com as pessoas, alcançando suas redes políticas, econômicas, culturais e sociais.

Frente a isso, na PND consta o OND 6, que diz respeito à promoção da ampliação do envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de Defesa Nacional. Ou seja, tem como intuito aumentar a percepção de importância, bem como a participação dos cidadãos nas discussões da área, acarretando a criação de uma cultura de Defesa sólida no território nacional (Brasil 2020b). Corroborando com o OND 6, o MD desenvolve programas instrumentais para o aumento do envolvimento social com as atividades militares, principalmente o meio acadêmico, incrementando pesquisas, debates, eventos, possibilitando a criação e valorização da cultura de Defesa nacional. Destaca-se o Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional (PRÓ-DEFESA), o Curso de Extensão em Defesa Nacional (CEDN), a Escola Nacional de Defesa Cibernética, e o próprio Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional (CADN) (Brasil 2020a).

Tamanha complexidade acerca da Guerra Cognitiva, seu caráter difuso e a exigência da sinergia de esforços para enfrentá-la, faz com que se ultrapasse o conceito de operação e seja um objeto de estudo pelo MD. Arriscando ser demasiado alarmista, a ameaça de uma Guerra Cognitiva, nos moldes expostos nesse trabalho, requer articular uma Grande Estratégia. Trata-se do planejamento de uma resposta que envolva o Poder Nacional em todas as expressões, ao combinar meios militares e não-militares, as vertentes diplomáticas, econômicas, políticas, sociais e de informação, e. Em suma, é isso que se faz necessário, uma vez que “almeja-se reduzir o hiato cognitivo acerca do tema e despertar os tomadores de decisão para a importância de preparar-se o Brasil para enfrentar esse desafio em adequadas condições” (Leal 2016, 16).

Entendidos enquanto setores estratégicos para estímulo do desenvolvimento tecnológico, contribuintes para a segurança pública, projetando poder e influência no cenário internacional, deve-se ressaltar a promoção da Base Industrial

de Defesa (BID). Os esforços de desenvolvimento da BI também aspiram capacitar a indústria nacional para conquistar a autonomia relativa a todas as etapas de pesquisa, desenvolvimento, produção e distribuição de bens e serviços voltados aos produtos estratégicos de Segurança e Defesa brasileiros. A independência tecnológica deste setor é diretamente proporcional à capacidade de tomada de decisão autônoma (soberana) do país. Aumenta o poder econômico e político estatais, destacando a posição do governo perante o cenário internacional, e diminuindo as concessões feitas para alcançar avanços fora do domínio brasileiro, reduzindo proporcionalmente as interferências externas (Brasil 2014).

Quanto à América do Sul, nossa região possui algumas instabilidades históricas nos âmbitos institucionais, políticos, econômicos, sociais e criminais. Nesse sentido, se demonstra enquanto uma região propensa à recepção de interferências externas (principalmente no que tange a zona de influência em que se insere). Não necessariamente voltado a um conflito interestatal, o Brasil deve se atentar a prospecções variadas, como organizações criminosas, conflitos ideológicos e degradação ambiental — escassez de recursos naturais, fazendo com que os olhos do mundo se voltem à flora e à fauna da Amazônia, por exemplo. Ou seja, iniciar com a promoção da cooperação nacional com Estados que possuam o domínio tecnológico, permitindo o avanço do país na área. Além disso, viabilizar o fortalecimento da integração regional, contribuindo para a melhoria das relações, aumento da confiança mútua e resoluções comuns, incrementando o Poder Nacional e a capacidade dissuasória visto que se desenvolvem estratégias, capacidades tecnológicas, industriais, de monitoramento territorial e ambiental, além de combate ao crime organizado transnacional (Brasil 2017).

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, para continuarmos honrando os valores inscritos em nossa bandeira, torna-se imprescindível a necessidade do reconhecimento desta “nova” abordagem tática militar para o progresso e, em consequência, do aperfeiçoamento de nossas práticas de defesa estatal com o intuito de manter a ordem.

Em síntese, a proposta principal da tática cognitiva aplicada nas guerras a partir da era informacional baseia-se no fato de que a análise superficial da estrutura inimiga se tornou insuficiente para garantir a excelência estratégica de batalha e, conseqüentemente, a vitória sob o oponente. Com as chamadas guerras da quarta geração, a informação aliada com o domínio de influência sob o sistema social — tanto interno quanto externo — evidenciam a necessidade de sofisticar as ações tomadas pelos agentes operadores do conflito militar.

Logo, para dominar esta nova face guerra é primordial que os estrategistas militares assumam que, dentro do campo estratégico e tático de seus alvos, existe um centro de ataque cognitivo que nutre a tomada de decisão destes. Este centro, por sua vez, se relaciona de forma multidisciplinar e complexa, em vez da tradicional composição básica do Estado (povo, território e governo). Portanto, antes de considerarmos uma ação incisiva e direta de ataque-defesa, deve-se analisar minuciosamente os meios e métodos do adversário para atingi-lo, ao mesmo tempo, em que se assimila a melhor forma de proteção de nossos pontos de fraqueza.

A partir da análise histórica, percebe-se que a ideia de aspectos psicológicos num conflito não são novidade no âmbito da Defesa. Entretanto, essa agenda carece de atenção e

projetos mais específicos, entendendo os riscos envolvidos numa possível Guerra Cognitiva. Em vista disso, é compreensível haver a desconfiança do público geral ao ter contato com notícias, mesmo que estejamos na Era da Informação. Portanto, é natural do ser humano se agrupar, porém, é necessário que o pensamento crítico seja exercitado. Na internet e em grupos de aplicativos de mensagens direta, é prudente que o respeito à liberdade de expressão de seus usuários seja respeitado, assim como é necessário a cooperação com a segurança e justiça do Estado brasileiro.

Assim, os desafios que se vislumbrem consistem na elaboração de uma estratégia defensiva poderosa o suficiente para impedir que um conflito cognitivo sequer comece, ou, que reduza os danos da forma mais efetiva. Os impactos de uma Guerra Cognitiva não podem ser subestimados, e, mesmo que sem um caminho concreto, a urgência da segurança seria o mapeamento de métodos e o estabelecimento de “salvaguardas civilizacionais”. Na visão de Korybko (2018), ao sentirem o pertencimento em algo “maior”, instigando esse respeito e admiração por uma causa, a população se torna menos propensa a agir subversivamente ao Estado.

Acredita-se que diversas ações que constam nos documentos estratégicos brasileiros estão em consonância com esse esforço, de promoção da Integração Nacional. Ou seja, a consolidação de uma comunidade através da solidariedade entre os integrantes, sem preconceitos ou disparidades de qualquer natureza, promovendo a participação em todos os setores de uma vida nacional em conjunto, preservando os valores e reduzindo desequilíbrios (ESG 2009).

O desafio que se impõem é fazer com que esse ideário nacional seja inclusivo, reunindo todas as demográficas sociais, étnicas, religiosas e econômicas presentes no Brasil. Ou seja, é necessário manter uma coerência com as características de nossa sociedade, diversa, multicultural e miscigenada, mantendo sempre aberta a possibilidade de diálogo com elementos universalizantes. Afinal, como a experiência vem demonstrando, por meio das Revoluções Coloridas, é justamente a partir de visões extremistas, calcadas no nacionalismo exacerbado (chauvinismo), que se abrem as vulnerabilidades para a promoção de cizânia e discórdia em uma sociedade.

A integração das Forças Armadas com a sociedade brasileira se demonstra indispensável, num cenário no qual o sucesso dos planejamentos depende não somente do Ministério da Defesa para alcançar com veemência os propósitos dos documentos estratégicos do país (Brasil 2020b). Logo, se faz necessário promover o ideário nacional enquanto um fator de pertencimento para se evitar instabilidades sociais e desintegrações no Brasil. Mantendo a confiança mútua e preservando o discernimento dos indivíduos, urge a necessidade de tornar o civil um aliado, elaborando uma estratégia defensiva para impedir o conflito cognitivo ou reduzir seus impactos com uma sólida cultura de Defesa. Para tal, entende-se que o caminho se apresenta conectando a sociedade, as Forças Armadas e o Ministério da Defesa, a Administração Pública Federal, a comunidade acadêmica, bem como promover a cooperação internacional em tecnologia, os setores público-privados e a Base Industrial de Defesa (Brasil 2023). Portanto, uma colaboração intersetorial e indissociável, para se propiciar um Brasil soberano, integrado, coeso e independente.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Emily Martins Fagundes: Revisão de literatura; Aquisição de dados, Elaboração do Manuscrito.

Júlia Rodrigues Correa: Elaboração do manuscrito, Revisão de literatura,

Laura Haas Noal: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados, Elaboração do manuscrito

Yasmin Barbosa Guites: Aquisição de dados, Elaboração do Manuscrito

João Gabriel Burmann da Costa: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito, Aprovação final da versão submetida ao congresso

Referências

- Alves, Priscila. 2020. Inteligência Artificial e Redes Neurais. IPEA.
<https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/106-inteligencia-artificial-e-redes-neurais>
- Ambrosio, Graziela; Martins, Cristiano Zanin. 2022. Guerra Cognitiva: o uso das psyops para manipulação da mente humana. *Conjur*.
<https://www.conjur.com.br/2022-mai-24/zanin-ambrosio-uso-psyops-online-manipulacao-mente/>
- Ash, Eric. 1999. “Terror Targeting: the morale of the story”. *Air&Space Power Journal* 13 (4): 33-47.
https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ/journals/Volume-13_Issue-1-4/1999_Vol13_No4.pdf
- Avocat, Alexandra Borgeaud dit. 2021. “Cognitive Warfare: The Battlefield of Tomorrow?” Em *New Technologies, Future Conflicts, and Arms Control*, editado por Alexandra Borgeaud dit Avocat, Arta Haxhixhemajli, e Michael Andruch, 60–65. Praga: Center for Security Analyses and Prevention.
- Bandeira, Luiz Alberto Moniz. 2013. *A segunda guerra fria: geopolítica e dimensão estratégica dos Estados Unidos: das rebeliões na Eurásia à África do Norte e ao Oriente Médio*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- BBC. 2023. Telegram: por que a justiça mandou tirar aplicativo do ar no Brasil.
<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c25ewyqe-v32o>
- Beissinger, Mark R. 2007. “Structure and Example in Modular Political Phenomena: The Diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions”. *Perspectives on Politics* 5 (02).
<https://doi.org/10/cnvc7h>.
- Bernays, Edward L. 1947. “The Engineering of Consent”. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 250 (1): 113–20.
<https://doi.org/10.1177/000271624725000116>.
- Bodart, Cristiano das Neves. 2016. Conceito de coesão social. *Café com Sociologia*.
<https://cafecomsociologia.com/para-entender-de-uma-vez-o-que-e-coesao-social/>
- Boyd, John A. 2018. *A Discourse on Winning and Losing*. Editado por Grant T. Hammond. Maxwell AFB: Air University Press.
<https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/AUPress>

- /Books/B_0151_Boyd_Discourse_Winning_Losing.pdf.
- Brant, Joseph. 1967. *Segredos da guerra psicológica*. [s.d]. 1ª edição. Editora Difusão Cultural.
- Brasil. 1999. Exército. Estado-Maior. *Manual C 45-4: Operações Psicológicas*. 3ª ed. Brasília: EGGCF.
- Brasil. 2014. Base Industrial de Defesa (BID). Brasília: Ministério da Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf
- Brasil. 2016. *Decreto nº 8.793, de 29 de junho de 2016: Fixa a Política Nacional de Inteligência*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8793.htm
- Brasil. 2017. *Cenário de Defesa 2020-2039: Sumário Executivo*. Brasília: Ministério da Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/cenario-de-defesa-2020-2039-sumario-executivo
- Brasil. 2020a. *Livro Branco de Defesa Nacional*. Brasília: Ministério da Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf
- Brasil. 2020b. *Política Nacional de Defesa. Estratégia Nacional de Defesa*. Brasília: Ministério da Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf
- Brasil. 2021. *Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial*. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. ebia-documento em referencia_4-979_2021.pdf (www.gov.br)
- Brasil. 2023. *Doutrina Militar de Defesa Cibernética*. Brasília: Ministério da Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf
- Brasil. 2024. “O que é a Política Nacional de Cibersegurança, marco no combate aos crimes virtuais”. Cibersegurança. Secretaria de Comunicação Social. 07 de março de 2024. <https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contrafake/noticias/2023/3/o-que-e-a-politica-nacional-de-ciberseguranca-marco-no-combate-aos-crimes-virtuais>.
- Buzan, Barry; Hansen, Lene. 2012. *A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional*. São Paulo: Editora da UNESP.
- Buzan, Barry; Waever, Ole; De Wilde, Jaap. 1998. *Security: a new framework of analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Centro de Comunicação Social do Exército. 2023. *Inteligência artificial do Exército é promovida. Ministério da Defesa*.
- Cheatham, Michael J. 2008. “Wars of Cognition”. *Air&Space Power Journal* 32 (4): 16–30.
- Clausewitz, Carl von. 2010. *Da Guerra*. 3ª Edição. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes.
- Claverie, Bernard, Baptiste Prébot, Norbou Buchler, e François du Cluzel, orgs. 2022. *Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance*. Bordeaux: NATO Collaboration Support Office. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03635898>.
- Claverie, Bernard, e Gilles Desclaux. 2016. “C2 - command and control : un système de systèmes pour accompagner la complexité”. *Communication et organisation*, nº 50 (dezembro): 255–78. <https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.5449>.
- Cluzel, François du. 2020. *Cognitive Warfare*. Norfolk, VA: Innovation Hub - Allied Command Transformation NATO.
- Coram, Robert. 2004. *Boyd: The Fighter Pilot Who Changed the Art of War*. New York: Back Bay Books/Little, Brown.
- Coram, Robert. 2013. “Reflections on the Legacy of John Boyd”. *Contemporary Security Policy* 34 (3): 600–602. <https://doi.org/10.1080/13523260.2013.842297>.
- Corrêa, Alexandre José. 2012. “Operações de informações: um antigo conceito com um novo paradigma”. *Coleção Meira Mattos: revista das ciências militares*, nº 27 (novembro). <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/RMM/article/view/123>.
- Costa, João Gabriel Burmann da, Igor Estima Sardo, e Isadora Bortowski Florisbal. 2019. “Influência de John Boyd na Política Externa e de Segurança dos EUA: cosmovisão, teoria e grande estratégia”. *Conjuntura Austral* 10 (51): 28–45. <https://doi.org/10/gh24pm>.
- Costa, João Gabriel Burmann da. 2014. “Boyd e Szafranski: elementos de estudo da guerra psicológica de espectro total”. Trabalho de Conclusão de Curso, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Relações Internacionais. <http://hdl.handle.net/10183/116349>.
- Costa, João Gabriel Burmann da. 2018. “John Boyd, obra e influência: elementos para um programa de pesquisas”. Dissertação de Mestrado, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais. <http://hdl.handle.net/10183/193540>.
- Dahl, Arden B. 1996. “Command Dysfunction: Minding the Cognitive War”. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center. <https://doi.org/10.21236/ADA360756>.
- Eloi, Júlio. 2024. Breve análise das aplicações militares da Inteligência Artificial. *Exército Brasileiro*. <https://eblog.eb.mil.br/index.php/menu-easyblog/breve-analise-das-aplicacoes-militares-da-inteligencia-artificial.html>.
- Empoli, Giuliano da. 2019. *Os engenheiros do caos*. Vestígio.
- Epex. 2023. *Liberdade de Ação no Espaço Cibernético*. Escritório de Projetos do Exército Brasileiro. <http://www.epex.eb.mil.br/index.php/defesa-cibernetica/defesa-cibernetica>
- ESG. 2009. *Manual Básico: Método para o Planejamento Estratégico*. Escola Superior de Guerra, v. 3: 77 p. https://adesgmg.org.br/arquivos/Manual_Basico_VII_I_2009.pdf
- Exército Brasileiro (EB). 2024. *Campanha de Conscientização Cibernética*. Brasília: Ministério da

- Defesa. <https://www.eb.mil.br/web/central-de-conteudos/campanha-de-conscientizacao-cibernetica>
- Fadok, David S. 1995. “*John Boyd and John Warden: Air Power’s Quest for Strategic Paralysis*”. Trabalho Conclusão de Curso, Maxwell AFB: School of Advanced Airpower Studies.
- Fariniuk, Tharsila. Firmino, Rodrigo. Luque-Ayala, Andres. 2022. “Hackers Cívicos: Tecnologias Digitais como construção coletiva do meio urbano no Brasil.” *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*. <https://www.scielo.br/j/rbeur/a/vzBBqxT7FhBBPbjzjGLJ9sq/?format=pdf&lang=pt>
- Freud, Sigmund. 2011. Sigmund Freud, obras completas: *Psicologia das massas e análise do Eu e outros textos (1920-1923)*. Tradução Paulo César de Souza. 1 ed. v. 15. Companhia das Letras.
- Gehres, Isabel Wehle. 2021. “Máquinas de felicidade : a sociedade democrática de Edward Bernays”. Dissertação de Mestrado, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/235558>.
- GOV, 2023. “O que é a Política Nacional de Cibersegurança, marco no combate aos crimes virtuais”. <https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2023/3/o-que-e-a-politica-nacional-de-ciberseguranca-marco-no-combate-aos-crimes-virtuais>.
- Hammond, Grant T. 2004. *The Mind of War: John Boyd and American Security*. Washington D.C.: Smithsonian Institute.
- Hermínio, Beatriz. 2023. Como trabalhar a ética na Inteligência Artificial. IEA. <http://www.iea.usp.br/noticias/questoes-eticas-na-inteligencia-artificial-foram-debatida-por-pesquisadores>.
- Hoffman, Frank. 2009. “Hybrid Warfare and Challenges”. *Joint Forces Quarterly*, nº 52: 34–39.
- Huss, Jon. 1999. “Exploiting the Psychological Effects of Airpower: a guide for the Operational Commander”. *Air&Space Power Journal* 13 (4): 23-32.
- Júnior, Marco Fidos e Pinto, Marcos. 2021. “Big Data e Inteligência artificial no ambiente militar naval”. *Revista Passadiço* 34 (41): 66-70. <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/passadico/article/view/2848/2760>
- Kahneman, Daniel. 2021a. *Ruído: Uma falha no julgamento humano*. São Paulo, SP: Objetiva.
- Kahneman, Daniel. 2021b. *Rápido e devagar: as duas formas de pensar*. Traduzido por Cássio de Arantes Leite. Rio de Janeiro, RJ: Objetiva.
- Keegan, John. 2006. *Uma História da Guerra*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Kerner, Sean. 2023. Detecção e resposta a ameaças (TDR). *Techtarget* <https://www.techtarget.com/searchsecurity/definicao/threat-detection-and-response-TDR>
- Korybko, Andrew. 2018. *Guerras Híbridas: das revoluções coloridas aos golpes*. São Paulo: Expressão Popular. 1. ed.: 173 p.
- Le Guyader, Hervé. 2022. “Cognitive Domain: A Sixth Domain of Operations”. Em *Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance*, editado por Bernard Claverie, Baptiste Prébot, Norbou Buchler, e François du Cluzel, 3, 1–5. NATO Collaboration Support Office. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03635898>.
- Leal, Paulo Cesar. 2016. A Guerra Híbrida: Reflexos para o Sistema de Defesa do Brasil. *Doutrina Militar Terrestre*. 9. ed.: 17 p.
- Leirner, Piero C. 1997. *Meia-Volta, Volver: um estudo antropológico sobre a hierarquia militar*. Rio de Janeiro: FGV. 124 p.
- Leirner, Piero C. 2020. *O Brasil no espectro de uma guerra híbrida: militares, operações psicológicas e política em uma perspectiva etnográfica*. 1. ed. 351 p. São Paulo: Alameda Casa Editorial.
- Libicki, Martin C. 1995. *What Is Information Warfare*. Washington, D.C: National Defense University.
- Lind, William S., John F. Schmitt, e Gary I Wilson. 1994. “Fourth Generation Warfare: Another Look”. *Marine Corps Gazette*, dezembro de 1994.
- Lovelace, Douglas C. (org.). 2016. *Hybrid Warfare and the Gray Zone Threat*. New York: Oxford University Press.
- Luddendorf, Erich von. 1941. *A Guerra Total*. Rio de Janeiro: Editorial Inquérito.
- Marsden, Ben, e Crosbie Smith. 2005. *Engineering Empires*. London: Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230504127>.
- McNeill, William Hardy. 1982. *The Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society since A.D. 1000*. Chicago: University of Chicago Press.
- McNeilly, Mark. 2003. *Sun Tzu e a arte da guerra moderna*. Rio de Janeiro: Record.
- Meilinger, Phillip S. 1999. “Air Strategy: Targeting for Effect”. *Air&Space Power Journal* 13 (4): 48-61.
- Misailidis, Fernanda. 2023. Neurociência comportamental: entenda a importância para empresas e profissionais. <https://etalent.com.br/artigos/carreira-e-sucesso/neurociencia-comportamental/>
- Murray, Williamson; Mansoor, Peter R. (org.). 2012. *Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139199254>
- Nichols, Giselli Christina Leal, e Claudio Rodrigues Corrêa. 2023. “A Guerra Cognitiva nas Redes Sociais e suas Implicações para a Segurança dos Estados”. *Revista da Escola Superior de Guerra* 38 (82): 101–21. <https://doi.org/10.47240/revistadaesg.v82i297%>.
- Ó Beacháin, Donnacha, e Abel Polese. 2012. *The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics: Successes and Failures*. London: Routledge.
- Osinga, Frans. 2005. *Science, Strategy and War: The Strategic Theory of John Boyd*. Delft: Eburon Academic Publishers.
- Pareto. 2023. A História da Inteligência Artificial: Da Origem ao Futuro da Tecnologia. <https://blog.pareto.io/historia-da-inteligencia-artificial/>.
- Park, Sang Hyu. 2004. “Cognitive Theory of War: Why Do Weak States Choose War against Stronger States”. Tese de Doutorado, Knoxville: University of Tennessee.

- Pinheiro, Mayara e Oliveira Hamilton. 2022. Inteligência artificial: estudos e usos na Ciência da Informação no Brasil. *RICI*.
- Pinto, Danielle Jacón Ayres e Medeiros, Sabrina. 2022. Inteligência artificial e seu uso no contexto militar: desafios e dilemas éticos. *Cadernos Adenauer*. <https://www.kas.de/documents/265553/265602/Cad+2022-2++cap%C3%ADtulo+6.pdf/0c14124e-3557-65e2-366a-a034069aabdd?t=1657650736551>
- Pinto, Rosana. 2012. Cérebro, linguagem e funcionamento cognitivo na perspectiva sócio-histórico-cultural: inferências a partir do estudo das afasias. Porto Alegre: *Letras de hoje*. 47 ed.
- PROFORÇA. 2012. Projeto de Força do Exército Brasileiro. <http://www.legiaodainfancia.mil.br/htm/Noticias/2012/projeto%20forca-extrato.pdf>
- Ramonet, Ignacio; Serrano, Pascual, Serrano. 2023. Ramonet busca saídas para o labirinto digital. Outras Palavras. <https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/ramonetbusca-saidas-para-o-labirinto-digital/>
- Ramos, Wagner Medeiros. Goldoni, Luis Rogerio. 2016. Os Projetos do Exército Brasileiro e o alinhamento com as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa. *Política Hoje*. v. 25: p. 153-175 <https://periodicos.ufpe.br/revistas/politicohoje/article/view/3714/3016>
- Raska, Michael. 2021. “The Sixth RMA Wave: Disruption in Military Affairs?” *Journal of Strategic Studies* 44 (4): 456–79. <https://doi.org/10.1080/01402390.2020.1848818>.
- Ribeiro, Paulo. 2018. A sociologia militar e a guerra psicológica- um esboço sobre a participação de Janowitz. https://www.enabed2018.abedef.org/resources/anais/8/1535675723_ARQUIVO_ASociologiaMilitareaGuerraPsicologicaUmesbocosobreaparticipacaodeJanowitz.pdf
- Robinson, Stephen. 2021. *Blind Strategist: John Boyd and the American Art of War*. Exisle Pub.
- Rodriguez, Nuño. 2020. A guerra pela mente do público. https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/JOTA/Journals/Volume%202%20Issue%201/02-Rodriguez_port.pdf
- Schechtman, Gregory M. 1996. “Manipulating the OODA Loop: The Overlooked Role of Information Resource Management in Information Warfare”. Tese, Ohio: Air University. Air Force Institute of Technology. <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a319636.pdf>.
- Shelah, Ofer. 2006. “Anti-War”. *Strategic Assessment* 9 (3): 2–6. <https://www.inss.org.il/publication/anti-war/>
- Silva, Douglas. 2021. Processamento de linguagem natural: entenda como funciona, importância e aplicação. *Zendesk*. <https://www.zendesk.com.br/blog/processamento-de-linguagem-natural/>
- Sousa, Devilson e Gorczewski, Clóvis. 2020. A Manipulação das informações e o perigo à democracia: a ameaça oferecida pelo uso irrestrito a dados pessoais. *Revista de Direito Brasileira*. V 26.
- Souza Fernanda. 2023. Ética e Inteligência Artificial (IA) para profissionais de tecnologia: navegando no mundo digital de forma responsável. *Alura*. <https://www.alura.com.br/artigos/etica-e-inteligencia-artificial>.
- Stein, George J. 1995. “Information Warfare”. *Air & Space Power Journal* 9 (3). <http://www.airpower.maxwell.af.mil/apjinternational/apj-p/1995/3tri95/pstein.html>.
- Sun Tzu. 2002. *A arte da guerra*. Traduzido por Ana Aguiar Cotrim. Primeira edição. São Paulo: Martins Fontes.
- Szafranski, Richard. 1994. “Neocortical Warfare? The Acme of Skill”. *Military Review* 74 (11): 41–55.
- Szafranski, Richard. 1995. “A Theory of Information Warfare: Preparing for 2020”. *Air&Space Power Journal* 9 (1): 56–65.
- Tanno, Grace. 2003. “A contribuição da escola de Copenhague aos estudos de segurança internacional”. *Contexto Internacional* 25 (1): 47–80. <https://doi.org/10.1590/S0102-85292003000100002>.
- Thaler, Richard H, e Cass R. Sunstein. 2021. *Nudge: como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade*. Objetiva.
- Toffler, Alvin; Toffler, Heide. 1995. *Guerra e antiguerra: sobrevivência na aurora do terceiro milênio*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército.
- Turing, Alan. 1950. *Computing Machinery and Intelligence*. <https://phil415.pbworks.com/f/TuringComputing.pdf>
- Ullman, Harman. Wade, James. 1996. *Shock and Awe: Achieving rapid dominance*. Defense Group Inc. The National Defense University.
- Unicef. 2023. Inteligência Artificial e Desinformação. <https://www.unicef.org/brazil/blog/inteligencia-artificial-e-desinformacao>
- Unicep. Inteligência Artificial e Ética: Conheça o impacto ético da IA na sociedade. <https://www.unicep.edu.br/post/intelig%C3%A2ncia-artificial-e-%C3%A9tica-conhe%C3%A7a-o-impacto-%C3%A9tico-da-ia-na-sociedade>.
- Van Creveld, Martin. 1991. *The Transformation of War*. New York: Free Press.
- Visacro, Alessandro. 2018. *A Guerra na Era da Informação*. 1.ed. São Paulo. Contexto.
- Zenklub. 2023. Entenda o que é behaviorismo e a sua importância. <https://zenklub.com.br/blog/para-voce/behaviorismo/>

Operação Acolhida: O papel do Brasil no gerenciamento da crise migratória venezuelana

Bruna Coelho Jaeger¹, Lidianne Santos Cabral², Lorena dos Santos Costa da Conceição³, Maísa Roberta dos Santos Amaro⁴, Yasmin Nunes Silva⁵

¹ Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro (UniLasalle), Niterói/RJ

² Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro (UniLasalle), Niterói/RJ

³ Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro (UniLasalle), Niterói/RJ

⁴ Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro (UniLasalle), Niterói/RJ

⁵ Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro (UniLasalle), Niterói/RJ

Resumo – A Operação Acolhida é uma iniciativa do governo brasileiro criada em 2018 para acolher e assistir os imigrantes venezuelanos que ingressam no Brasil devido à crise política, econômica e humanitária enfrentada pela Venezuela. Essa operação representa uma força-tarefa humanitária executada e coordenada pelo Governo Federal, envolvendo outras agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e entidades da sociedade civil organizada. As Forças Armadas do Brasil têm tido um papel central na operação, especialmente no que se refere à logística, coordenação, execução, seleção e acolhimento dos refugiados. Outro aspecto fundamental é como a Operação Acolhida enquadra-se nos objetivos da Política Nacional de Defesa em relação à estabilidade no entorno estratégico brasileiro, em especial a América do Sul, apontada como região prioritária. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é realizar uma análise da atuação do Brasil na Operação Acolhida e os desafios sobre a construção de estabilidade regional. A pergunta que guia essa pesquisa recai sobre qual o papel do Brasil na busca por estabilização da crise venezuelana, principalmente no que se refere à crise migratória e ao direito humanitário. A hipótese que segue a esse problema é a de que, apesar dos desafios operacionais, o Brasil reúne de forma convergente as capacidades operacionais de auxílio, bem como os interesses na estabilidade do entorno estratégico. Além disso, na esfera internacional, a atuação em Missões de Paz ou Operações Humanitárias como a Acolhida destacam o Brasil como ator relevante na Segurança Internacional e na construção da paz em um contexto marcado por instabilidades.

Palavras-Chave – Operação Acolhida, Crise Migratória, Venezuela, Operações Humanitárias.

I. INTRODUÇÃO

O sistema internacional, desde os acontecimentos da Paz de Westfália, é marcado por muitas mudanças e acontecimentos que afetam a vida das pessoas e as relações internacionais entre os Estados. E em um mundo cada vez mais interconectado, onde os desafios e as oportunidades ultrapassam as fronteiras nacionais, as Missões de Paz e as Operações Humanitárias surgem como importantes instrumentos para auxiliar países que se encontram em situações de conflitos e que precisam de ordenamento para que a paz seja alcançada novamente.

A primeira missão de paz realizada sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU) ocorreu em 1948, três anos após a criação da organização internacional e a operação consistiu no envio de observadores militares ao Oriente Médio, cujo papel era monitorar o acordo de cessar-fogo entre Israel e os países árabes vizinhos.

Segundo Prado e Silva (2021, 1), em sua origem, as missões de paz baseavam-se em missões de observação militar e depois passaram a ser conhecidas como multidimensionais, desempenhando tarefas de “proteger civis, auxiliar no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração de ex-combatentes, organizar eleições, defender e fortalecer os direitos humanos e apoiar as instituições governamentais nas áreas em conflito”.

O Brasil possui uma histórica presença de contribuição em missões de manutenção da paz e o destaque que o governo brasileiro ganhou no campo do trabalho humanitário foi fortalecido pelo seu papel na Operação Acolhida, criada em 2018, como resultado do alto fluxo migratório de venezuelanos causado pela crise instaurada no país. Sendo assim, a Operação Acolhida surge como um exemplo de como as relações internacionais desempenham um papel crucial na resposta a crises humanitárias e na gestão de fluxos migratórios.

Diferente das Missões de Paz tradicionais, as Operações Humanitárias atuam na prestação de assistência daqueles que são vulneráveis e necessitam de apoio emergencial, ao invés de uma presença militar direta no contexto do conflito. Em outras palavras, Missões de Paz visam estabelecer e manter a paz em uma região, enquanto Operações Humanitárias se concentra em fornecer assistência vital e alívio imediato às populações afetadas por crises humanitárias, como conflitos armados ou desastres naturais. Sendo assim, a Operação Acolhida surge como um exemplo de como o Brasil vem desempenhando um papel crucial na resposta a crises humanitárias e na gestão de fluxos migratórios.

Com uma Política Externa pautada no respeito aos Direitos Humanos e pela colaboração bilateral e multilateral, com destaque para países em desenvolvimento e uma participação ativa nas Organizações Internacionais, fazem-se necessárias pesquisas para entender quais políticas públicas o governo brasileiro tem criado para mitigar os desafios frente ao aumento do número de refugiados que chegam ao país e

quais são as oportunidades do seu posicionamento na comunidade internacional. Para tal, a escolha da Operação Acolhida como objeto de pesquisa deu-se por ser uma das maiores respostas humanitárias e emergenciais já estabelecidas pelo governo brasileiro.

A crise venezuelana tem se destacado como um dos desafios humanitários mais prementes da atualidade, e o Brasil, em sua posição geográfica estratégica, não tem estado imune a seus impactos. Em resposta a essa crise de magnitude regional, o governo brasileiro instituiu a Operação Acolhida em 2018, uma iniciativa multifacetada destinada a oferecer assistência e refúgio aos imigrantes venezuelanos que chegam ao território nacional em busca de segurança e oportunidades, em meio à turbulência política, econômica e humanitária que assola a Venezuela.

A Operação Acolhida representa um esforço conjunto e coordenado do Governo Federal, em colaboração com agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e entidades da sociedade civil organizada, visando não apenas mitigar os impactos da crise migratória, mas também proporcionar condições dignas de acolhimento e integração para os refugiados. Nesse contexto, as Forças Armadas do Brasil desempenham um papel crucial, liderando esforços logísticos, coordenando ações de resgate e fornecendo suporte operacional para a seleção e acolhimento dos migrantes.

Além de abordar as necessidades imediatas dos refugiados, a Operação Acolhida também se enquadra nos objetivos mais amplos da Política Nacional de Defesa, especialmente no que diz respeito à promoção da estabilidade no entorno estratégico brasileiro, com foco particular na América do Sul, uma região considerada prioritária para os interesses de segurança nacional. Portanto, este artigo se propõe a analisar de forma abrangente a atuação do Brasil na Operação Acolhida, explorando os desafios enfrentados na construção e manutenção da estabilidade regional em meio à crise venezuelana.

O objetivo primordial desta pesquisa é investigar qual é o papel desempenhado pelo Brasil na busca pela estabilização da crise venezuelana, com especial ênfase na dimensão migratória e nos imperativos do direito humanitário. Neste sentido, a hipótese subjacente a este estudo sugere que, apesar dos desafios operacionais inerentes, o Brasil reúne de forma coerente tanto as capacidades operacionais necessárias para prestar assistência humanitária quanto os interesses estratégicos na promoção da estabilidade em seu entorno geopolítico.

Ademais, a participação do Brasil em Operações Humanitárias como a Operação Acolhida projeta o país como um ator relevante no cenário internacional, não apenas em termos de segurança, mas também na promoção da paz e estabilidade em um contexto global marcado por crescentes desafios e instabilidades. Por conseguinte, este artigo se propõe a investigar de forma crítica e analítica a atuação brasileira na Operação Acolhida, contextualizando-a dentro de um panorama mais amplo de defesa e segurança regional. Apesar dos desafios operacionais, o Brasil reúne de forma convergente as capacidades operacionais de auxílio, bem como os interesses na estabilidade do entorno estratégico. Além disso, na esfera internacional, a atuação em Missões de Paz ou operações como a Acolhida destacam o Brasil como ator relevante na Segurança Internacional e na construção da paz em um contexto marcado por instabilidades.

Esta análise busca contribuir para a compreensão do papel do Brasil na gestão da crise migratória venezuelana e os desafios para a construção de estabilidade regional. Sendo assim, procurou-se (i) analisar os impactos da crise venezuelana e os principais desafios em relação à estabilidade regional, enfrentados pelo governo brasileiro com o aumento do fluxo migratório, (ii) analisar como a Operação Acolhida facilitou ou dificultou a integração dos imigrantes venezuelanos na sociedade brasileira por meios das políticas públicas implementadas, (iii) analisar a atuação histórica do Brasil em Missões de Paz e Operações Humanitárias e (iv) avaliar o papel da atuação brasileira em conjunto com as organizações internacionais e atores não estatais envolvidos na Operação Acolhida e como essas colaborações fortaleceram a posição do Brasil no cenário internacional.

Este artigo está organizado da seguinte maneira, além desta Introdução. A Seção II discute a crise venezuelana e seus impactos no território brasileiro, com foco no papel integrador da Operação Acolhida para os imigrantes venezuelanos no Brasil. A Seção III examina as políticas públicas implementadas para lidar com questões migratórias. A Seção IV revisita o histórico da participação brasileira em Missões de Paz e Operações Humanitárias. Finalmente, a Seção V analisa a atuação brasileira na Operação Acolhida e a implementação das estratégias de defesa na região.

II. A CRISE VENEZUELANA E OS IMPACTOS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Os movimentos de deslocamento humano são realizados desde os primórdios da civilização e ocasionado por inúmeras motivações, tal qual a busca por maiores territórios ou até acesso a recursos como alimentos ou água. Nos dias atuais, é observado um número crescente do fluxo de pessoas deslocadas em todo o mundo, seja de forma forçada ou voluntária.

Com o aumento dos deslocamentos forçados nos últimos anos, segundo o Relatório Mundial sobre Migração (2022), cerca de 281 milhões de pessoas eram migrantes internacionais, e isso representava cerca de 3,6% da população global. Embora os principais fluxos migratórios decorram por pessoas residentes em regiões marcadas por conflitos armados, inúmeras são as motivações que fazem com que comunidades inteiras sejam obrigadas a se deslocar.

Ao analisar esses movimentos de deslocamento humano, alguns conceitos são adotados para designar aqueles que estão fora do seu país de origem. Conforme o Instituto Migrações e Direitos Humanos (2014, 4), migrante é a “pessoa que se transfere de seu lugar habitual, de sua residência comum ou de seu local de nascimento para outro local, região ou país”. Este deslocamento ocorre, portanto, de forma voluntária e planejada, e algumas de suas motivações envolve a busca por melhores condições de vida, oportunidades econômicas, estudos, dentre outros.

Ainda segundo o Instituto Migrações e Direitos Humanos (2014, 3), o imigrante “é o indivíduo que, deslocando-se de onde residia, ingressou em outra região, cidade ou país diferente do de sua nacionalidade, ali estabelecendo sua residência habitual, em definitivo ou por período relativamente longo”.

Outro conceito adotado é o de refugiado, que segundo o artigo 1º da Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos refugiados, se aplica a qualquer pessoa:

Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele (ONU 1951, on-line).

Ou seja, o refúgio se dá por um deslocamento forçado, em que as pessoas são obrigadas a fugir de seus países de origem devido a perseguições, conflitos armados, violência e que cruzam fronteiras internacionais em busca de proteção em outro país.

Dos 12 países da América do Sul, o Brasil é fronteiro com dez deles, representando cerca de 16.866 km de extensão de fronteiras terrestres. A Venezuela, país vizinho ao Brasil e um dos dez maiores exportadores de petróleo do mundo, vive desde a segunda década do século XXI uma crise sem precedentes, pautada na instabilidade política, no autoritarismo, na corrupção, no desemprego, na escalada inflacionária, na recessão econômica e, principalmente, na escassez de recursos básicos e na violência institucionalizada (Cruz Júnior 2019, 433).

Embora Gonçalves e Salles (2016, 112), reforcem que o Brasil não esteja entre as nações que mais recebem refugiados globalmente, ainda assim, o país tem uma tradição de acolhimento de imigrantes e, hoje, é um dos principais destinos dos venezuelanos, junto a Colômbia, Peru e Equador.

Para Silva e Abrahão (2019, 259), os eventos esportivos que aconteceram no Brasil em 2014 e 2016, respectivamente a Copa do Mundo e as Olimpíadas contribuíram para que o país se tornasse um dos principais destinos dos migrantes.

Um dos principais precedentes da crise venezuelana se dá a partir da Revolução Bolivariana, realizada por Hugo Chávez, presidente da Venezuela de 1999 a 2013, que instaurou o Socialismo do século XXI (Silva 2019, 11). Com sua morte em 2013, Nicolás Maduro assume o poder deixando a Venezuela hoje com uma grave crise econômica e política.

O governo Maduro restringiu programas sociais, os serviços públicos colapsaram, a inflação atingiu níveis elevados e a escassez de alimentos e medicamentos tornou-se uma realidade para a população. Como resultado, houve um aumento significativo no fluxo de migração de indivíduos para toda a América do Sul, em especial o Brasil (Silva 2019, 11). E esse contexto torna-se de relevância à defesa brasileira.

Segundo dados do Relatório da Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR (2021, 3), a Venezuela é o segundo país com maior número de deslocados e refugiados no mundo, com 5,4 milhões de venezuelanos nestas condições, atrás apenas da Síria.

A Política Nacional de Defesa (PND), é o documento que estabelece as ações, diretrizes, princípios e estratégias destinadas à garantia da segurança e defesa do país. Sua criação se faz importante, dado o cenário internacional de grandes instabilidades, principalmente no contexto pós-Guerra Fria, envolvendo crises humanitárias, conflitos étnicos-religiosos, alto fluxo de refugiados, entre outras questões de caráter transnacional que colocam em risco a ordem internacional.

É de responsabilidade do Ministério da Defesa (MD) e das Forças Armadas formular e implementar a política de

defesa, e somado à PND, têm-se a publicação em 2008 da Estratégia Nacional de Defesa – END, sendo assim, enquanto a PND “apresenta os pressupostos básicos do País em relação à sua defesa e estabelece os Objetivos Nacionais de Defesa – OND, a Estratégia orienta todos os segmentos do Estado brasileiro quanto às medidas a serem implementadas para se atingir os objetivos estabelecidos” (PND 1996).

Além disso, estabelece a área de interesse prioritário para o Brasil, o entorno estratégico, que inclui a América do Sul, o Atlântico Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica. É importante ressaltar que do ponto de vista da Defesa, não se pode desconsiderar a possibilidade da ocorrência de tensões e crises no entorno estratégico, sendo assim, o país pode ser instado a contribuir para a resolução de controvérsias emergentes ou mesmo a defender seus interesses nessas situações. Deste modo, a PND contribui para construção da “percepção de Segurança Nacional”.

Grande parte dos migrantes chega ao Brasil pelo norte do país, no Estado de Roraima, onde concentram-se nas cidades de Boa Vista e Pacaraima. Segundo a Organização Internacional para Migrações - OIM ONU Imigração, desde 2017, mais de 800 mil venezuelanos entraram no Brasil pelo Norte do país em busca de novas oportunidades e cerca de metade dos refugiados decidiu permanecer no país.

Fronteira entre Brasil e Venezuela

Maduro anuncia fechamento da passagem entre os países

Fig. 1. Mapa da fronteira do Brasil com a Venezuela (Sanches, 2019, Fig. 4).

Muitos desafios perpassam a questão migratória venezuelana no Brasil. Para Cruz Júnior (2019, 434), esse alto fluxo migratório não era esperado pelo governo brasileiro, gerando entraves relacionados à sobrecarga dos serviços públicos e principalmente das cidades fronteiriças.

Alguns dos principais desafios enfrentados pelo governo brasileiro vão desde assistência à saúde e serviços básicos até a emissão de documentação dos venezuelanos que chegam ao Brasil. A alta concentração no Estado de Roraima tem gerado também o colapso das cidades de Boa Vista e Pacaraima, que não conseguem atender a alta demanda e enfrentam dificuldades para abrigar os imigrantes em locais apropriados.

A. O papel integrador da Operação Acolhida para os imigrantes venezuelanos no Brasil

A Operação Acolhida é caracterizada como uma Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima, e que tem por objetivo “recepcionar, identificar,

triar, imunizar, abrigar e interiorizar imigrantes em situação de vulnerabilidade (desassistidos), decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária” (Cruz Júnior 2019, 440).

O Brasil, considerando seu status de Potência Regional, não poderia ficar omissa frente à crise humanitária da Venezuela, principalmente pelas relações bilaterais e multilaterais que o país possui com seus vizinhos. A resposta humanitária posta em prática pelo Governo Federal em Roraima se dá em razão de um alto fluxo de refugiados e migrantes que chegam da Venezuela nos últimos anos. Pois, segundo o Livro Branco de Defesa Nacional (2020, 17), outro documento importante que trata das questões envolvendo a segurança do país, para o Brasil, estabelecer a integração sul-americana é de grande interesse, pois pertence ao objetivo estratégico das políticas externa e de defesa, com foco em promover o desenvolvimento socioeconômico e para a preservação da paz na região.

Deste modo, é criada a Medida Provisória nº 820/2018, de 15 Fevereiro de 2018, que, posteriormente, foi convertida na Lei 13.684/2018, que trata sobre medidas de assistência emergencial para o acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária. O Art. 5º da Lei 13.684/2018, destaca a aplicação de políticas de proteção social, atenção à saúde, ofertas de atividades educacionais, formação e qualificação profissional, a garantia dos direitos humanos, a proteção dos direitos das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das pessoas com deficiência, da população indígena, das comunidades tradicionais atingidas e de outros grupos sociais vulneráveis, a oferta de infraestrutura e saneamento, a segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras, bem como a eficiência na logística e distribuição de insumos.

A Operação Acolhida é coordenada pela sinergia das Forças Armadas, de Órgãos Governamentais, das Organizações Internacionais e Organizações Não Governamentais e da sociedade civil para oferecer assistência emergencial aos refugiados e auxiliar na possibilidade de dar uma nova vida aos venezuelanos que foram obrigados a sair de seu país.

O papel das Forças Armadas brasileiras na resposta humanitária para venezuelanos tem sido exemplar e muito efetivo, contribuindo para a prestação direta de assistência e serviços básicos, e em cooperação com agências da ONU e outros parceiros (Martinez, 2022, 2).

Em 2018, foi estabelecido o Decreto nº 9.285/2018, que reconheceu a situação de vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório provocado por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela. A composição dos órgãos responsáveis pela governança da operação se deu por meio do Decreto nº 9.286/2018, que definiu a composição, as competências e as normas de funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária. A estrutura do Comitê conta com o Ministério da Justiça e Segurança Pública; o Ministério da Defesa; o Ministério das Relações Exteriores; o Ministério da Educação; o Ministério do Trabalho; o Ministério do Desenvolvimento Social; o Ministério da Saúde; o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; o Ministério da Integração Nacional; o Ministério dos Direitos Humanos; e o Gabinete

de Segurança Institucional da Presidência da República (Daróz Celestino 2022, 53).

A importância da Operação Acolhida não está apenas em receber os venezuelanos refugiados, sua operacionalização por meio de procedimentos de assistência se dá em três etapas. A primeira etapa consiste na Gestão das Fronteiras, na qual é realizada a recepção dos venezuelanos no Posto de Recepção e Apoio (PRA), gerido pela Agência da ONU para as Migrações (OIM), em Pacaraima, para realizar a triagem, com a identificação, fiscalização sanitária, imunização e regularização migratória.

Para Rodrigues Junior (2022, 21), durante o processo de formação dos Estados Modernos, a noção de fronteira é estabelecida como “meios de defesa e segurança, para legitimar a segurança e a integridade física de seus habitantes”. O Livro Branco de Defesa Nacional (2020, 111), cita que uma das atribuições das Forças Armadas se dá no controle territorial, principalmente na faixa de fronteira. Esta atividade está diretamente ligada à primeira etapa da Operação Acolhida, visando a prevenção e a repressão contra delitos transfronteiriços e ambientais, para garantir a segurança nacional e contribuir para a estabilidade regional, sendo este o sétimo objetivo da estratégia nacional de defesa, como consta no Livro Branco de Defesa Nacional.

Em complemento a Operação Acolhida, tem-se também a Operação Controle que visa controlar e monitorar as fronteiras do Brasil com países vizinhos, principalmente em regiões onde há um grande fluxo migratório. Ainda segundo Rodrigues Junior (2022, 102), a Operação Controle tem participação crucial para a estabilidade da região e para criar condições seguras de trabalho para todos os envolvidos na Operação Acolhida. Para Alves (2019, 35), a Operação Controle:

[...] Teve como finalidades a intensificação de tropas, no estabelecimento de Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) e na vigilância da faixa de fronteira, especialmente nas regiões de Pacaraima - RR e nos acessos que demandam para Boa Vista - RR. Essas localidades constituem a principal porta de entrada, por via terrestre, da Venezuela para o interior do Brasil, constituindo elevado valor estratégico para a manutenção da estabilidade regional [...]. No período observado o EB se estruturou para atender à demanda presidencial para fazer frente às tensões oriundas da crise migratória venezuelana e conseguiu apresentar resultados satisfatórios, melhorando as condições de controle da entrada de imigrantes no Brasil, além de colaborar com a prevenção de ilícitos (Alves 2019, 35).

Após a realização dos procedimentos iniciais, os imigrantes e refugiados são direcionados aos abrigos distribuídos nos estados de Roraima e Amazonas. Nesses abrigos, os venezuelanos recebem kits de higiene, refeições, contam com atividades culturais e principalmente têm seus direitos assegurados.

A terceira etapa é a interiorização voluntária, que tem o foco de realocar os refugiados e imigrantes em outros Estados do Brasil e, segundo a Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal de Goiás (2022, 3), esta é a “principal estratégia do governo brasileiro para promover a inclusão socioeconômica desta parcela de venezuelanos”.

A estratégia de interiorização conta com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e de outras agências da ONU para buscar novas oportunidades de emprego aos imigrantes venezuelanos. Esta

modalidade de interiorização é conhecida como Vaga de Emprego Sinalizada (VES), que visa o deslocamento de pessoas refugiadas e migrantes que receberam sinalização de oportunidade de trabalho por empresas brasileiras de todas as regiões do país. Para tal, utilizam a plataforma Empresas com Refugiados para realizar parcerias com empregadores e realocar novamente no mercado de trabalho os venezuelanos. Segundo dados do Relatório Meios de Vida e Interiorização da ACNUR (2021), desde setembro de 2020, 108 empregadores já contactaram a operação ofertando 155 vagas.

A Plataforma Empresas com Refugiados é uma iniciativa do ACNUR junto ao Pacto Global da ONU Brasil para promover empregabilidade, empreendedorismo, meios de conhecimento e sensibilização e engajamento do setor privado. Por meio dela empregadores podem oferecer vagas de emprego para a modalidade de Interiorização Vaga de Emprego Sinalizada, a fim de aumentar as oportunidades de emprego das pessoas venezuelanas. O Centro de Coordenação e Interiorização (CCI) recebe e-mails da parte dos empregadores e é responsável por intermediar a seleção, entrevistas e contratações (Pacto Global 2021, 3).

Esta iniciativa conta com o aporte financeiro *Cash Based Intervention* (CBI) que consiste em uma parcela de assistência financeira que é entregue à família que irá viajar, com objetivo de cobrir as necessidades básicas de alimentação até o recebimento do primeiro salário. Estas medidas são importantes para garantir a plena proteção aos refugiados e migrantes venezuelanos que estão buscando melhores condições de vida em outro país.

Como resposta à crise humanitária e migratória na Venezuela, a Plataforma Regional de Coordenação Interagencial R4V (Response for Venezuelans) foi estabelecida com o foco de coordenar as ações de agências da ONU e organizações da sociedade civil para proteção e promoção dos direitos, acesso a serviços básicos da população venezuelana, para garantir ações mais unificadas, eficientes e abrangentes.

Coordenada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), a cada ano, a Plataforma R4V elabora e implementa um Plano de Resposta a Refugiados e Migrantes (RMRP), com as principais diretrizes de atuação para uma estratégia integrada entre as organizações envolvidas.

Segundo dados da Plataforma Regional de Coordenação Interagencial R4V (2023), o Brasil conta com 499.650 refugiados e migrantes venezuelanos, além de existirem mais 40.279 solicitações de refúgio de venezuelanos no Brasil. E de acordo com os dados do (subcomitê federal para recepção, identificação e triagem dos imigrantes da ONU Imigração 2023), os municípios que mais receberam venezuelanos foram: Curitiba, Manaus, São Paulo, Chapecó e Dourados. Em seu processo de interiorização, os venezuelanos passam pelas Casas de Passagem, que segundo a ONU Imigração (2024, 1):

As Casas de Passagem fazem parte da Estratégia de Interiorização do Governo Federal e são gerenciadas pela sociedade civil. Essas parcerias possibilitam receber e apoiar os venezuelanos por alguns dias, sendo um ponto de apoio intermediário entre o embarque em Boa Vista ou Manaus e o local de destino nas pessoas refugiadas e migrantes.

Outras medidas implementadas são os cursos oferecidos e que já beneficiaram mais de 14 mil venezuelanos, segundo

dados do relatório de interiorização de Setembro a Outubro de 2022. Portanto, a Operação Acolhida tem desempenhado um papel crucial na recepção dos imigrantes e refugiados venezuelanos que chegam ao Brasil desde 2018, contribuindo para a manutenção da postura conciliatória do Brasil e para a estabilização da região.

III. POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PARA AS QUESTÕES MIGRATÓRIAS

O papel da política pública desenvolvida por um Estado é primordial na condução das questões internas dentro de um determinado tema ou problemática. No âmbito das questões migratórias, a política pública estabelece diretrizes, regulamentos e programas que orientam a gestão dos imigrantes e refugiados, para garantir que tais direitos sejam assegurados, mesmo que estes não se encontrem em seu país de origem.

Os antecedentes envolvendo as políticas migratórias no Brasil remontam desde o período do Regime Militar (1964-1985), na qual a Política de Segurança Nacional implementada pela Escola Superior de Guerra colocava a imagem do imigrante como uma ameaça à “estabilidade e à coesão social” do país (Oliveira 2017, 171). O Estatuto do Estrangeiro, criado em 1980 durante o governo de Figueiredo, expressava os vieses nacionalistas e de proteção do “trabalhador nacional”, trazendo barreiras legais à liberdade dos imigrantes no Brasil.

Com a redemocratização do país, e especialmente a partir da Constituição de 1988, o Brasil passa a ter em sua agenda nacional e internacional a pauta dos Direitos Humanos e as questões migratórias ganham uma nova visão. Afinal, a imigração e o refúgio são considerados questões fundamentais de Direitos Humanos para o Direito Internacional, visto que os migrantes e refugiados podem estar mais vulneráveis à discriminação, à exploração e ao abuso.

A nova Lei de Migração brasileira, Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017, que revogou o Estatuto do Estrangeiro, trata dos direitos e deveres dos migrantes, regulamentando a entrada e permanência de estrangeiros no país. Para Oliveira (2017, 174), o “arcabouço legal representa um grande avanço no trato da questão migratória no Brasil e abre a perspectiva de esperança para os coletivos migrantes que já se encontram por aqui, para aqueles que estão por vir e para os brasileiros que emigraram para o exterior”.

Embora represente um marco legal na história migratória brasileira, os desafios da sua regulamentação se fazem presentes, principalmente na coordenação entre os atores envolvidos. No Brasil, quatro órgãos possuem competência para instituir políticas migratórias, sendo os Ministérios da Justiça, Relações Exteriores, do Trabalho e o Congresso Nacional (Silva e Abrahão 2019).

O Artigo 120 da Lei de Migração brasileira prevê a criação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia que tem como finalidade “coordenar e articular ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo federal em regime de cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com participação de organizações da sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento”. Ou seja, dará as principais diretrizes para orientar as políticas públicas relacionadas às questões migratórias.

Deste modo, cabe uma atuação coordenada para dar maior foco em sua implementação. Para Dantas (2022, 2), representante do Fórum Nacional para Refugiados (FNR), “a ausência da Política Nacional de Migrações está intimamente ligada ao colapso na prestação de serviços essenciais em importantes cidades da Região Norte, devido ao enorme fluxo de venezuelanos desde 2017”. Para Gonçalves e Salles (2016, 113):

A atual crise de refugiados no cenário internacional também teve seus impactos para a política brasileira na matéria, trazendo dificuldades na implementação de políticas públicas e na garantia da efetivação dos direitos dos refugiados dentro do país.

De acordo com as análises de Carvalho (2020, 81735), a efetivação da Operação Acolhida ocorre de maneira ainda insuficiente, tendo em vista as poucas políticas públicas voltadas para a problemática. Deste modo, seguir com o plano emergencial estabelecido em 2018 não é mais garantia de suficiência energética para receber e acolher todas as pessoas venezuelanas dado o alto fluxo migratório diário.

Para Duarte (2022, 1), assim como outras políticas públicas em diferentes áreas temáticas, a política de defesa também busca servir à sociedade, garantindo que o Estado atenda a uma interpretação dos interesses nacionais. E ainda segundo o autor, muitos estudiosos já retomaram a ideia de política de defesa enquanto uma política pública, devido ao fato de ser um serviço prestado no exterior, porém sua formulação e configuração são influenciadas pelo cenário político interno.

Tais políticas públicas visam promover a segurança, a integração socioeconômica, a adaptabilidade, em alguns casos a cooperação internacional por meio de acordos de cooperação internacionais que abordam desafios como a proteção à pessoa refugiada e a gestão de fronteiras. E em seu grau mais elevado, deve beneficiar não apenas imigrantes, mas também a sociedade como um todo, promovendo o crescimento e o bem estar coletivo.

IV. O HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA EM MISSÕES DE PAZ E OPERAÇÕES HUMANITÁRIAS

O Brasil tem contribuído durante anos nas operações de manutenção da paz e a atuação das Forças Armadas brasileiras tem ganhado bastante destaque e reconhecimento internacional pelo seu desempenho.

Segundo Loures (2022, 109), missões ou operações de paz possuem um conceito “guarda-chuva” englobando tanto operações da ONU, quanto de outros atores internacionais. Sendo assim, a ONU estabelece 5 dimensões sobre essas operações:

- (i) *Preventive Diplomacy* (Diplomacia Preventiva), uma ação para evitar que disputas surjam entre partes, impedir que disputas existentes se transformem em conflitos e limitar a propagação destes últimos quando ocorrem;
- (ii) *Peacemaking* (construção da paz), inclui medidas para lidar com conflitos em andamento e geralmente envolve ação diplomática para levar partes hostis a um acordo, essencialmente através de meios pacíficos. Nesta dimensão, tanto o Secretário-Geral das Nações Unidas quanto os *peacekeepers*, governos, grupos de Estados, organizações regionais e ONGs podem participar das negociações para facilitar a resolução de conflitos;
- (iii) *Peacekeeping* (Manutenção da Paz), consiste no envio de uma presença das Nações Unidas no terreno, até então com

o consentimento de todas as partes envolvidas, normalmente envolvendo pessoal militar e/ou policial das Nações Unidas e frequentemente civis. A manutenção da paz é uma técnica que amplia as possibilidades tanto para a prevenção de conflitos quanto para estabelecer uma paz sustentável no país;

- (iv) *Peace enforcement* (Imposição da paz), envolve a aplicação, com autorização do Conselho de Segurança, de uma série de medidas coercitivas, incluindo o uso da força militar. Tais ações são autorizadas para restaurar a paz e a segurança internacionais em situações em que o Conselho de Segurança tenha determinado a existência de uma ameaça à paz, violação da paz ou ato de agressão.
- (v) *Peacebuilding* (Construção da paz), mecanismos utilizados no período pós-conflito, para identificar e apoiar estruturas que tendem a fortalecer e solidificar a paz, a fim de evitar uma recaída no conflito. As medidas de construção da paz lidam com questões essenciais que afetam o funcionamento da sociedade e do Estado, e buscam aumentar a capacidade do Estado de desempenhar efetiva e legitimamente suas funções principais (Boutros-Ghali 1992; ONU 2008; Loures 2022, 109).

A busca por fortalecer a imagem internacional foi a principal motivação para que o Brasil enviasse suas tropas junto à ONU, por meio do Batalhão de Suez, para atuar nas Forças de Emergência das Nações Unidas (UNEF) em 1956. O território egípcio passava por um momento de instabilidade e hostilidades, sendo necessária a intervenção para pôr fim no conflito e retirada de tropas britânicas, francesas e israelenses que tentavam forçar o Egito a devolver o controle do canal de Suez, importante trajeto marítimo de exportação de petróleo (Arraes e Chagas 2022, 212).

Ao longo de uma década, de 1956 a 1967, o Brasil posicionou-se na linha de frente com a participação do Batalhão de Suez, objetivando suspender e estabilizar os conflitos no Oriente Médio que apresentavam um iminente perigo de escalada para um confronto nuclear. Durante esse período, aproximadamente 6.300 militares, conhecidos como “boinas azuis” (*peacekeepers*), foram destacados para promover a paz nas áreas do Sinai e da Faixa de Gaza.

O Brasil desempenhou um papel crucial em 30 missões de paz sob a égide das Nações Unidas, majoritariamente dedicadas ao monitoramento de tréguas e à manutenção da ordem pública. Dentre estas, destacam-se as Operações das Nações Unidas no Congo (ONUC/1964), que se beneficiaram significativamente da atuação do exército brasileiro para a estabilização pacífica na região.

Além desta, a competência brasileira na retirada de tropas cubanas do território angolano foi reconhecida durante a Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola, entre 1989 e 1991. Nas referidas décadas, o Brasil evidenciou sua dedicação à reconciliação de nações em conflito e à busca por resoluções pacíficas, mantendo sua política de promoção dessa visão de paz global (Aguilar 2015, 117).

Ao longo das Operações de Paz, o Brasil assumiu a coordenação e o comando militar de importantes operações, como no Haiti (MINUSTAH/2004) e no Líbano (UNIFIL/2011), o que trouxe notoriedade à política externa e política de defesa brasileira, impulsionando a projeção do país no panorama mundial

No Haiti, a contribuição do Brasil representa o principal engajamento das forças armadas brasileiras em uma missão de paz, com o objetivo de reforçar a política externa Sul-Sul, destacando a diplomacia brasileira no território caribenho

desde 2004, quando assumiu a liderança da missão (Perdigão e Ipolito 2017, 110).

As forças de paz ajudaram na transição para uma democracia e apoiaram os esforços de reconstrução e estabilidade do país após o terremoto de janeiro de 2010, que causou grande destruição e vitimou mais de 100 mil pessoas. Essa atuação ocorreu em meio a conflitos civis com elementos políticos que contribuíram para a instabilidade da região. Um contingente significativo de tropas brasileiras foi deslocado para promover o *peacebuilding* no Haiti (Perdigão e Ipolito 2017, 113).

Até os dias atuais, o Brasil mantém sua parceria com o Líbano, uma relação que remonta ao século XIX. Desde 2011, o Brasil tem exercido um papel de liderança na Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas do Líbano (UNIFIL), reafirmando seu compromisso com a paz junto ao Líbano ao patrulhar suas águas territoriais com a primeira e única força naval em uma missão de paz das Nações Unidas, além de contribuir na capacitação das forças armadas libanesas, com foco na atuação para impedir a entrada ilegal de armas no país. A estratégia brasileira de "diplomacia preventiva" desempenhou um papel significativo nesta região, frequentemente sob ameaça de Israel, embora não tenha sido capaz de prevenir o conflito iminente (Almeida 2017, 37).

Em 2000, a Agência Brasileira de Cooperação enviou tropas brasileiras para auxiliar na reconstrução do Timor Leste, marcando sua primeira missão de apoio após a independência da nação do controle indonésio. Além de contribuir para a reestruturação do país, o Brasil também implementou programas humanitários voltados para a educação, agricultura, saúde e capacitação profissional, visando o desenvolvimento e a formação dos jovens de Timor Leste (Bracey 2010, 322).

Além de desejar contribuir para a estabilidade da região asiática, ressalta-se que o Brasil integrou a missão de paz das Nações Unidas no Timor Leste com o objetivo de demonstrar seu potencial ao mundo para buscar consolidar uma posição no Conselho de Segurança da ONU (Bracey 2010, 323).

A atuação das Forças Armadas brasileiras em Missões de Paz contribuíram também para a capacitação dos militares no que tange o planejamento e organização de Ações Humanitárias no âmbito interno. Segundo o Ministério da Defesa (2024, 2-2):

As Ações Humanitárias consistem principalmente no apoio logístico e material às pessoas afetadas por catástrofes naturais ou de origem humana, tais como: conflitos armados, guerras, secas, sismos, inundações, tsunamis, furacões, emergências sanitárias ou por crises políticas, institucionais e socioeconômicas.

Oliveira (2019, 99) destaca que a Operação Acolhida teve início para prestar uma assistência humanitária, que na doutrina militar brasileira é observada como esforços para aliviar o sofrimento humano decorrente de desastres emergenciais, os quais representam uma séria ameaça à vida ou causem danos significativos, além de oferecer assistência cívico-social.

Sendo assim, o conceito de Ações Humanitárias, também compreendido como Operações Humanitárias, abrange um conjunto de atividades desempenhadas para assistência a indivíduos por meio do fornecimento de água, alimentos,

medicamentos, cuidados especializados, entre outras necessidades.

Segundo o Ministério da Defesa (2024), essas Operações Humanitárias envolvem a atuação conjunta de múltiplos agentes, como: Governos, Organizações Não Governamentais (ONGs), Organismos Internacionais, Empresas Multinacionais e civis voluntários, retomando a estrutura organizacional da Operação Acolhida que é caracterizada pelas relações interagências.

As Operações Humanitárias são complexas e representam um grande desafio logístico, e por esta razão, também estão relacionadas a ideia da logística humanitária (Oliveira 2019, 106).

Para Araújo e Sparta (2020, 2), a logística humanitária é caracterizada como "processos e sistemas envolvidos na mobilização de pessoas, recursos e conhecimentos para ajudar comunidades vulneráveis afetadas por desastres naturais ou emergências complexas" e que tem como alicerces o tripé Humanidade, Neutralidade e Imparcialidade (Tomasini e Van Wassenhove 2009 *apud* Varella et al 2013, 3).

Nesse contexto, a Operação Humanitária conta com a logística humanitária para realizar todo o gerenciamento da cadeia de suprimentos, visando atender o número máximo de pessoas, retomando as ideias de Loureiro (2010), que reafirma a importância da logística enquanto orientada para "fortalecer respostas em crises humanitárias", contribuindo para a eficácia da operação.

A Operação Acolhida pode ser classificada como uma operação humanitária, conjunta e interinstitucional. É humanitário porque tem como objetivo principal receber imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade. É conjunto porque envolve pessoal da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E é interagências porque existe uma clara 'interação das forças armadas com outras agências com o propósito de conciliar interesses e coordenar esforços' para receber os venezuelanos necessitados de forma organizada, sistemática e eficiente (Oliveira 2019, 99).

Ao analisar o impacto da Operação Acolhida no gerenciamento da crise venezuelana, compara-se com outros momentos no qual o Brasil recebeu um alto fluxo de imigrantes e refugiados, como em 2010 com os haitianos após o terremoto que assolou o país e em 2014 com os sírios fugindo da guerra civil. Neste período, o Brasil ainda contava com políticas públicas defasadas em relação ao tratamento dos imigrantes e refugiados, trazendo luz à problemática da política migratória brasileira. Deste modo, evidência-se a relevância de se ter uma operação institucionalizada no que tange ao tratamento destes indivíduos no Brasil, atendendo principalmente aos objetivos da END, para a estabilidade regional, para a paz e a segurança internacional.

Ademais, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos e as estratégias no campo de atuação do Trabalho Humanitário, existe também o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil - CCOPAB, conhecido como Centro Sergio Vieira de Mello, que objetiva o treinamento e a orientação de militares (Exército, Marinha e Aeronáutica), policiais militares e civis, tanto brasileiros, quanto estrangeiros, que participarão de Operações de Paz.

Os campos de capacitação envolvem a questão humanitária abrangendo direitos humanos, proteção de civis, negociações, resoluções de conflitos, dentre outros. Tal treinamento é fundamental para garantir uma boa eficiência

na participação brasileira em operações de paz e humanitárias, contribuindo para a padronização dos procedimentos e seu pleno funcionamento.

Desta forma, destaca-se também o importante papel que o Brasil vem desempenhando nas Operações de Paz e Operações Humanitárias para buscar projeção internacional, visto que este é o oitavo objetivo da END. Além disso, reforça as orientações de sua política nacional de defesa de priorizar a paz, a defesa do diálogo e das negociações para a solução das controvérsias entre os Estados.

V. A ATUAÇÃO BRASILEIRA NA OPERAÇÃO ACOLHIDA E A IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE DEFESA NA REGIÃO

No contexto internacional, a ONU em conjunto com as agências especializadas, é responsável por dar as principais orientações e recomendações envolvendo a proteção às pessoas e aos Direitos Humanos. A Organização Internacional conta com uma série de documentos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto do Refugiado (1951), a Declaração de Nova York (2016), que cabe aos Estados signatários destes tratados, a garantia dos direitos fundamentais.

O Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular (2018) é o primeiro acordo negociado entre Estados membros das Nações Unidas, que abrange as dimensões da migração internacional visando uma abordagem mais eficaz e humanitária. Apresenta uma significativa oportunidade para melhorar a governança da migração, no enfrentamento aos desafios e fortalecimento da contribuição dos migrantes para o desenvolvimento sustentável.

Importante destacar também a Declaração de Cartagena de 1984, que trata sobre a proteção dos Direitos Humanos e do direito internacional dos refugiados, expandindo o escopo de refugiado para incluir:

[...] pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública (Declaração de Cartagena 1984, 3).

Segundo Salles e Gonçalves (2016, 117), o Brasil já recebia refugiados antes mesmo da criação da ACNUR, além de participar de negociações de paz buscando ampliar sua atuação no exterior. Tal fato demonstra a atuação ativa do país em esforços voltados para a problemática dos refugiados propostos pela comunidade internacional.

De acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional (2020), uma das pautas mais importantes é a questão das estratégias de defesa, pois quando bem consolidadas, garantem a eficiência das operações que sucedem ao longo dos anos, assim como a Operação Acolhida, que contribui para a estabilização da região do entorno estratégico. Para o Brasil, prover a segurança para o desenvolvimento do Estado é essencial para o alcance dos objetivos.

A Operação Acolhida baseou-se na AMAZONLOG (2017), que consistiu num exercício de Logística Humanitária entre Brasil, Peru e Colômbia na região da Amazônia, com o objetivo de fornecer suporte à comunidade local em situação

de vulnerabilidade. Importante ressaltar, que a Operação Acolhida contou com um grande contingente das Forças Armadas, cerca de: 1 general, 7 coronéis, 14 tenentes-coronéis, 4 maiores, 19 capitães, 60 tenentes, 26 1º sargentos, 120 2º/3º sargentos, 41 cabos e 125 soldados. Além disso, os militares permanecem na missão por um período de até 3 meses, sendo substituídos após este tempo (Cruz Júnior 2019, 439).

Fig. 2. Organograma da Operação Acolhida (Cruz Júnior 2019, Fig. 11 – Exército Brasileiro).

Quanto à logística de transporte, as Forças Armadas utilizam de meios já dispostos no estado de Roraima, além de contar com o reforço do Comando Militar da Amazônia. Já a alimentação é geralmente oferecida pela 1ª Brigada de Infantaria S1, pelo 7º Batalhão de Infantaria S1 do Exército Brasileiro e pelo Grupo de Apoio de Boa Vista, da Força Aérea Brasileira, e distribuídas nos dez abrigos existentes. Apenas no primeiro ano da operação, foram distribuídas cerca de 800 mil refeições e 90 toneladas de gêneros alimentícios (Cruz Júnior 2019).

Ao observar a assistência oferecida pelo governo brasileiro aos venezuelanos, cabe analisar se todos os trâmites para assegurar que os direitos dos refugiados e imigrantes têm sido respeitados e zelados em todo o processo da Operação Acolhida, principalmente no que tange o acesso à educação, recolocação profissional e assimilação cultural. Para Jarochinski (2022), a recolocação profissional pode ser um desafio visto que o principal vínculo empregatício no Estado de Roraima é nos cargos públicos, gerando uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, além da burocratização dos trâmites de revalidação de diplomas e documentos, ocasionando uma limitação empregatícia para esses migrantes. De acordo com o estudo do Banco Mundial e da ACNUR (2021), os venezuelanos em comparação com os brasileiros têm menores chances no mercado de trabalho formal, com brasileiros representando cerca de 45% e os venezuelanos têm 64% menos probabilidade de entrar no setor formal.

É importante destacar que dos países da América Latina, o Brasil conta com um arcabouço legal que garante uma flexibilização documental aos imigrantes, podendo este ser registrado com a apresentação dos documentos de que dispuser. Segundo a 1ª Tenente do Exército, Clarissa Dias Santos (2018), quando trata-se de controle migratório, os imigrantes recém chegados têm a possibilidade de entrar no País como turistas, e assim seguir viagem, podendo declarar interesse por residência temporária no Brasil ou solicitar refúgio. Àqueles que fazem a solicitação do pedido de refúgio são encaminhados para os postos de triagem.

Nos postos de triagem, o trabalho é realizado pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e pela Polícia Federal. Ainda segundo Santos (2018, s/p), nessas instalações o imigrante passará pelas seguintes etapas:

Revista sumária do material pelo MD; inspeção fitossanitária pelo Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO/MAPA); pré-atendimento pela Polícia Federal; cadastramento com o ACNUR e a Organização Internacional para as Migrações (OIM); atendimento social com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA); atendimento de emergências médicas pelo Ministério da Saúde; protocolo de refúgio ou pedido de residência temporária com a Polícia Federal; retirada de CPF com a Receita Federal; e triagem social com o Ministério do Desenvolvimento Social.

A atuação no âmbito da saúde constituiu um dos pontos mais delicados visto que a entrada do grande volume de venezuelanos trouxe uma doença que até então já se encontrava erradicada no país, o sarampo. Todos os dias, são feitos uma média de 180 atendimentos médicos, aplicações de vacina e evacuações de pacientes nas estruturas que foram montadas pela Operação Acolhida (Cruz Júnior 2019).

O acesso à educação também apresenta dificuldades, pois ainda segundo o estudo do Banco Mundial e da ACNUR (2021), os venezuelanos apresentam 53% menos probabilidade de ir à escola do que os brasileiros. Importante ressaltar que tal barreira pode ser em consequência à falta de conhecimento sobre o sistema educacional brasileiro e as dificuldades na obtenção de certificados de equivalência. Afinal, o imigrante tem direito a acessar os programas de inclusão social no Brasil por meio da inserção do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em conformidade com os critérios de cada programa. Essa previsão já existia antes da Lei de Migração e a nova lei reforça a possibilidade de inclusão de imigrantes e refugiados na assistência social.

Desta maneira, o principal objetivo da operação é a garantia de emprego, saúde, segurança alimentar e dignidade para os imigrantes, direitos que buscam quando migram para o Brasil.

Dada a sobrecarga de imigrantes nos abrigos, essa busca por direitos, juntamente com a demora dessas garantias, leva à necessidade de que os próprios imigrantes se instalem em assentamentos próprios em condições precárias. Atualmente, segundo a OIM - ONU Imigração Brasil (2023), Roraima conta com cerca de 15 assentamentos, de maioria habitado por venezuelanos e que procuram fontes de renda alternativa, mesmo contando com apoio da Operação Acolhida.

Segundo dados da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal de Goiás (2022), a Operação Acolhida já teria regularizado mais de 280 mil refugiados venezuelanos e cerca de 66 mil foram interiorizados para mais de 700 municípios do Brasil. Destaca-se, que o papel do governo brasileiro na ajuda humanitária foi reconhecido pela ONU, na prestação de assistência e na preservação da dignidade dos refugiados como um modelo na América do Sul (OIM - ONU Imigração Brasil 2023).

Tal reconhecimento reforça a projeção internacional do Brasil em liderar nas questões humanitárias e ser referência como mediador de conflitos na América do Sul. Segundo a PND, as Operações de Paz e Operações Humanitárias têm sido um ponto crucial para o crescimento da importância do Brasil nos assuntos que envolvem segurança internacional e paz.

Atualmente, o Brasil tem buscado se tornar líder nos assuntos relacionados às questões ambientais. Entretanto, ter

o país como referência nas questões humanitárias pode facilitar a busca por financiamentos, o fortalecimento de parcerias e alianças, além de desenvolver capacidade em resolução de crises e reforçar os compromissos brasileiros com os Direitos Humanos e o Direito Internacional.

V. CONCLUSÃO

O plano emergencial implementado pelo Brasil através da Operação Acolhida, em 2018, se mostrou uma importante iniciativa para contornar os desafios envolvendo o aumento do fluxo de venezuelanos que entraram no país. A Operação Acolhida não apenas forneceu abrigo e assistência básica, mas também promoveu a integração social e econômica dos migrantes.

Planejada em três pilares: Ordenamento das Fronteiras, Recepção dos Imigrantes e Interiorização, o número de venezuelanos que foram interiorizados e conseguiram encontrar melhores condições de vida, demonstra o esforço do governo brasileiro na condução da Operação Acolhida.

A crise migratória venezuelana tem representado um desafio complexo e multifacetado para o Brasil e a comunidade internacional como um todo. Através da análise da atuação brasileira na Operação Acolhida, foi possível observar o compromisso do país em enfrentar os impactos humanitários dessa crise, demonstrando uma abordagem pragmática e solidária diante das necessidades prementes dos refugiados venezuelanos.

A Operação Acolhida emergiu como um exemplo de cooperação interinstitucional e internacional, com a participação ativa de diversas agências governamentais, organizações não-governamentais e entidades da sociedade civil. A liderança das Forças Armadas do Brasil desempenhou um papel fundamental na execução e coordenação das atividades operacionais, garantindo eficiência logística e segurança para os envolvidos.

Além de oferecer assistência humanitária imediata, a Operação Acolhida também reflete os interesses estratégicos do Brasil na promoção da estabilidade regional. Ao integrar a resposta humanitária a um contexto mais amplo de defesa e segurança, o país reafirma seu compromisso com a construção de um ambiente seguro e pacífico em seu entorno geopolítico.

Entretanto, é importante destacar que políticas públicas para orientar as ações dos atores envolvidos na coordenação da operação, se fazem imprescindíveis para garantir o pleno acesso à dignidade dos indivíduos. É decisivo que as políticas públicas continuem evoluindo e reflitam na prática a sua efetividade em coordenação com entes setoriais para assegurar uma resposta duradoura para atender às necessidades dos migrantes venezuelanos e dos países receptores.

Além disso, as ações feitas de maneira coordenada da Operação Acolhida, podem render bons resultados no cenário internacional para o Brasil, através do reconhecimento de sua postura nas questões humanitárias, impactando positivamente suas relações diplomáticas, em adição por representar sua postura de Potência Regional na América do Sul, reafirmando a declaração do Ministério da Defesa (2023) que caracteriza operações de ajuda humanitárias como “o princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade”, reforçando possibilidades favoráveis sobre o pleito do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU.

No entanto, apesar dos esforços significativos realizados no âmbito da Operação Acolhida, permanecem desafios substanciais a serem enfrentados. A capacidade de acolhimento e integração dos imigrantes venezuelanos demanda recursos consideráveis e uma abordagem coordenada e sustentável a longo prazo. Além disso, a crise venezuelana continua a evoluir, exigindo uma adaptação contínua das estratégias e políticas de resposta.

À luz dessas considerações, é evidente que o papel do Brasil na busca pela estabilização da crise venezuelana, especialmente no que se refere à dimensão migratória e ao direito humanitário, é de grande importância. A hipótese inicial de que o Brasil reúne capacidades operacionais e interesses estratégicos convergentes na Operação Acolhida foi corroborada pela análise realizada, destacando o país como um ator relevante na segurança internacional e na promoção da paz e estabilidade regional.

Por fim, é de suma importância que o Brasil e a comunidade internacional mantenham o compromisso de enfrentar os desafios da crise migratória venezuelana com determinação e solidariedade, buscando soluções duradouras que respeitem os direitos humanos e promovam o bem-estar dos refugiados e das comunidades receptoras. Através da continuidade dos esforços colaborativos como os observados na Operação Acolhida, é possível construir um futuro mais justo e seguro para todos os envolvidos.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Bruna Coelho Jaeger: Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Lidiane Santos Cabral: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de Literatura; Elaboração do manuscrito.

Lorena dos Santos Costa da Conceição: Aquisição de dados; Análise e Interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Maísa dos Santos Amaro: Aquisição de dados; Análise e Interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Yasmin Nunes Silva: Aquisição de dados; Análise e Interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

- Agência da ONU para refugiados. 1984. Declaração de Cartagena (Cartagena das Índias, 1984). https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugueses/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaraao_de_Cartagena.pdf
- Agência da ONU para refugiados. 2021. Meios de Vida e Interiorização (Brasília, 2021). <https://www.acnur.org/portugueses/wp-content/uploads/2021/06/Relatorio-Meios-de-Vida-Interiorizacao-MAR-ABR.pdf>.
- Agência da ONU para refugiados. 2023. Interiorização (Brasília, 2023). <https://www.acnur.org/portugueses/construir-futuros-melhores/solucoes-duradouras/integracao-local/interiorizacao/>.
- Agência da ONU para refugiados. 2022. Relatório de Interiorização (Brasília, 2022). <https://www.acnur.org/portugueses/wp-content/uploads/2022/11/ACNUR-Brasil-Relato%CC%81rio-de-Interiorizacao%CC%A7a%CC%83o-Set-Out-2022-VF.pdf>
- Agência Senado. "Brasil precisa instituir Política Nacional de Migrações, aponta debate", Senado Federal, 8 de dezembro de 2022, <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/12/08/brasil-precisa-instituir-politica-nacional-de-migracoes-aponta-debate>.
- Aguilar, Sergio Luiz Cruz. "A Participação do Brasil nas Operações de Paz: passado, presente e futuro". *Brasiliana: Journal for Brazilian Studies* 3, n.º 2 (2015): 113–41. <https://tidsskrift.dk/bras/article/view/20231>.
- Almeida, Claudio Henrique Mello. 2017. "A Participação Brasileira Na UNIFIL: Contribuição para as Relações Brasil -Libano" Brasília: FUNAG. https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-204-brasil_libano_legado_e_futuro.
- Alves, Diogo Broetto. 2019. "A atuação do Exército Brasileiro na crise de refugiados venezuelanos". Trabalho de Conclusão de Curso para Especialista em Ciências Militares, com ênfase em Defesa Nacional, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 2019. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5981>. Acesso em: 12 mar. 2021.
- Andrade, Israel de Oliveira, Eduarda Passarelli Hamann, Matheus Augusto Soares. 2019. "A Participação do Brasil nas operações de paz das Nações Unidas: evolução, desafios e oportunidades". *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada*. <http://www.ipea.gov.br>.
- Araújo, Laércio Eduardo, Danielle Morais Bourguignon Sparta. "Força-Tarefa logística humanitária Operação Acolhida: a atuação Do Exército Brasileiro". *Brazilian Journal of Development*, 6 n.º 9 (2020): 74024-74043. <https://doi.org/10.34117/bjdv6n9-747>.
- Arraes, Virgílio Caixeta, Bruno Rezende Santiago Chagas. "Militares nacionalistas ou liberais-conservadores: a constituição do Batalhão Suez (UNEF I) no Brasil em 1956", *Revista Universitária de História Militar* 11, n.º 23 (2022): <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9038945>.
- Boutros-Ghali, Boutros. 1992. "An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping". New York: <https://digitallibrary.un.org/record/145749?v=pdf>
- Bracey, Djuan. 2010. "O Brasil e as operações de manutenção da paz da ONU: os casos do Timor

- Leste e Haiti”. *Contexto Internacional* 33, nº 2 (2010): 315-331.
<https://www.scielo.br/j/cint/a/k6YfCdgtSZTvYk4jVpsKFgp/abstract/?lang=pt>
- Brasil. "Operação Acolhida", GOV.BR, consultado em 15 de março de 2024,
<https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-2/sobre-a-operacao-acolhida-1>.
- Brasil, Governo Federal. *Lei de Migração*, Lei 13.445. Aprovado em 24 de maio de 2017.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113445.htm.
- Brasil, Governo Federal. *Dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária; e dá outras providências*. Lei 13.684. Aprovado em 21 de junho de 2018.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13684.htm#art6.
- Brasil, Governo Federal. *Estratégia Nacional de Defesa*. Decreto 6.703. Aprovado em 18 de dezembro de 2008.
https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf.
- Brasil, Governo Federal. *Livro Branco de Defesa Nacional*. Decreto 7.438. Aprovado em 25 de agosto de 2010.
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf.
- Brasil, Governo Federal. *Política Nacional de Defesa*. Aprovado em 1996.
https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf.
- Brasil, Governo Federal. *Decreto nº 9.285/2018*. Aprovado em 15 de fevereiro de 2018.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9285.htm
- Brasil, Governo Federal. *Decreto nº 9.286/2018*. Aprovado em 15 de fevereiro de 2018.
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9286-15-fevereiro-2018-786171-publicacao-origina-154866-pe.html>.
- Carvalho, Arielle Arry. 2020. “Análise da atuação do Estado brasileiro na garantia do patamar mínimo civilizatório aos refugiados venezuelanos no contexto da Operação Acolhida”. *Brazilian Journal Of Development* 6, nº 10 (2020): 81741-81695.
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18818/15144>
- Cátedra Sergio Viera de Mello, "Operação humanitária do Governo Federal é reconhecida pela ONU. Cátedra Sérgio Vieira de Mello, consultado em 27 de fevereiro de 2024,
<https://csvm.ufg.br/n/150189-operacao-humanitari-a-do-governo-federal-e-reconhecida-pela-onu>.
- Organização das Nações Unidas (ONU). "Convenção Relativa Ao Estatuto dos Refugiados", In Conferência das Nações Unidas De Plenipotenciários, 1954, consultado em 20 de março de 2024,
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugueses/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf.
- Cruz Júnior, Sidmar José. 2019. “A Operação Acolhida e a Imigração Venezuelana em Roraima”. *Pensar Acadêmico* 17, nº 3 (Dezembro), 430.
<https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/pensaracademico/article/view/1133>.
- Daróz, Carlos, Sabrina Celestino. 2022. “Operação Acolhida – A força-tarefa logística humanitária e o apoio aos imigrantes venezuelanos”. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/12261/1/Operacao_Acolhida.pdf
- Duarte, Rubens de S. 2022. “Trajetória Sinuosa: surgimento de uma dimensão pública na formulação da política de defesa no Brasil?”. *Dados* 65, nº 4, 1-42.
<https://www.scielo.br/j/dados/a/HTqLhRJC3kZ7Rq7CkPPXKGh/abstract/?lang=pt>
- Brasil. Exército Brasileiro. “Organograma Operação Acolhida”. <http://www.exercitobrasileiro.gov.br/>
- G1. 2019. “Maduro diz que fechará fronteira da Venezuela com o Brasil nesta quinta”. G1.
<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/02/21/maduro-diz-que-vai-fechar-fronteira-da-venezuela-com-brasil-dizem-agencias.ghtml>
- Instituto Migrações e Direitos Humanos, "Glossário", Instituto Migrações e Direitos Humanos, consultado em 22 de fevereiro de 2024,
<https://www.migrante.org.br/imdh/glossario/>.
- La Agencia de La ONU para los Refugiados. 2021. *Tendencias Globales (Copenhague, 2021)*.
https://www.acnur.org/media/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2020#_ga=2.268607601.1821087054.1624032203-1313478001.1624032203.
- Loures, Débora Bedim. 2023. “A Participação dos Militares Brasileiros nas Operações de Paz entre os anos de 2003-2010: Um ponto de interseção entre Política Externa e Política de Defesa do País”. Dissertação de Mestrado, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 2023.

- Ministério da Defesa, "Missões de Paz", GOV.BR, consultado em 14 de fevereiro de 2024, https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/copy_of_missoes-de-paz/missoes-de-paz-1.
- Ministério da Defesa. 2023. "Manual de Campanha: Operações de Ajuda Humanitária". Exército Brasileiro, consultado em 14 de fevereiro de 2024, <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/12041/1/EB70-MC-10.236%20Opera%C3%A7%C3%B5es%20de%20Ajuda%20Humanit%C3%A7%C3%A9o.pdf>.
- Organização Internacional Para Migrações. 2024. "Deslocamento assistidos de Venezuelanos", OIM Brasil, consultado em 13 de março de 2024, <https://brazil.iom.int/pt-br/dados-e-informacoes>.
- Oliveira, Antônio Tadeu Ribeiro. 2017. "Nova lei brasileira de migração: avanços, desafios e ameaças". *Revista Brasileira de Estudos de População* 34, nº 1 (Agosto): 171-179. <https://www.scielo.br/j/rbepop/a/4CGSzkbLL95ghtDhF8dwVbn>
- Oliveira, George Alberto Garcia. 2019. "Use of Brazilian Military Component in the Face of Venezuela's Migration Crises". *Military Review*. consultado em 05 de maio de 2024, <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/May-June-2019/Alberto-Brazil-Venezuela-print/>
- Organização das Nações Unidas. 2021. "Mundo registrou cerca de 281 milhões de migrantes internacionais no ano passado", ONU News, consultado em 19 de março de 2024, <https://news.un.org/pt/story/2021/12/1772272>.
- Perdigão, Daniel, Michelle Zampieri Ipolito. 2017. "Atuação brasileira no sistema de saúde do Haiti como política internacional". *Diálogo*, nº 34 (Abril): 109-121. <https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Dialogo/article/view/3497>
- "A Operação Acolhida", 18 de agosto de 2022, In *Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados - LADIR*, podcast, 2022. <https://open.spotify.com/episode/7uLSu5i4FUECipZ4rqBjSD?si=NjtcIRv-TGa5qJEK9m9OB-w&nd=1&dlsi=0be59b8e8f9e4751>
- Prado, Laura Silva; Lays Alves Silva. 2020. "Operações de Paz da ONU: Antecedentes e um balanço de 2020". *Observatório de Conflitos Internacionais*, 8, nº 1 (Fevereiro). <https://www.marilia.unesp.br/Home/Extensao/observatoriodeconflitosinternacionais/v.-8-n.-1-fev-2021.pdf>.
- Rodrigues Junior, Marcus Antonio. 2022. "Operação acolhida: o (re)ordenamento da fronteira brasil-venezuela: a questão securitária e a garantia de direitos aos refugiados e migrantes". Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/246475>.
- Salles, Denise Mercedes Nunez Nascimento Lopes, Fernanda Cristina Nanci Izidro Gonçalves. 2017. "A atuação do estado brasileiro na proteção dos refugiados: a distância entre a legislação e a garantia dos direitos humanos". *Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais – RPPi* 1, (Janeiro) p. 111-132. <https://periodicos.ufpb.br/index.php/rppi/article/view/31039/17100>.
- Santos, Clarissa Dias. 2018. "Operação Acolhida: a mão amiga em Roraima". Blog do Exército Brasileiro. <https://eblog.eb.mil.br/index.php/menu-easyblog/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-des-assistidos-no-estado-de-roraima-1.html>
- Silva, João Carlos Jarochinski, Bernardo Adame Abrahão. 2019. "Contradições, debilidades e acertos dos marcos de regularização de venezuelanos no Brasil". *Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD* 8, nº 16, 255–278. <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes/article/view/9845>.
- Silva, Tc Art Aderson Iwamoto. 2019. "Os desafios para o Brasil na condução da Operação Acolhida". Trabalho de Conclusão de Curso para Especialista em Ciências Militares com ênfase em Relações Internacionais, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 2019. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5788/1/MO%206141%20-%20ADERSON.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2024.
- United Nations. 2008. "United Nations Peacekeeping Operations: principles and guidelines". Department Of Peacekeeping Operations. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf. Acesso em: 20 mar. 2024.
- Uziel, Eduardo. 2015. O Conselho de Segurança, as Missões de Paz e o Brasil no mecanismo de Segurança Coletiva das Nações Unidas. Brasília: FUNAG.
- Varella Leonardo, Thiago Maciel Neto, Mirian Buss Gonçalves. "Logística Militar X Logística Humanitária: Conceitos, Relações e Operações das Forças Armadas Brasileiras". In: Anais do XXVII Congresso de Pesquisa e Ensino de Transportes, 2013, consultado em 05 de maio de 2024, https://www.anpet.org.br/ssat/interface/content/autor/trabalhos/publicacao/2013/91_AC.pdf

Shamsuddin, Mrittika, Pablo Ariel Acosta, Rovane Battaglin Schwengber, Jedediah Fix, Nikolas Pirani. 2021. "Integration of Venezuelan Refugees and Migrants in Brazil". In *World Bank Group*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/498351617118028819/pdf/Integration-of-Venezuelan-Refugees-and-Migrants-in-Brazil.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2024.

Metodologia de Seleção de Mísseis Anticarro: uma abordagem a partir dos Métodos de Decisão Multicritério AHP e AHP-Gaussiano

Daniel Augusto de Moura Pereira¹, Bruno Pereira Diniz², João Cavalcanti Neto³, Jordan Matheus Barbosa Araújo⁴, Guilherme Nascimento Araújo⁵

¹ Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Sumé/Paraíba

² Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Sumé/Paraíba

³ Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Sumé/Paraíba

⁴ Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Sumé/Paraíba

⁵ Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Sumé/Paraíba

Resumo – Os mísseis anticarro (MAC) desempenham um papel crucial nas forças armadas, fornecendo uma capacidade altamente móvel e precisa para neutralizar veículos blindados inimigos. Sua eficácia é fundamental para manter a superioridade no campo de batalha moderno, onde a mobilidade e a proteção são essenciais. Investir em sistemas de mísseis anticarro garante uma defesa robusta contra ameaças terrestres, contribuindo significativamente para a segurança e o sucesso das operações militares. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia que auxilie o processo de escolha de MAC para as Forças Armadas brasileiras. Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, foram utilizados dois Métodos de Apoio à Tomada de Decisão Multicritério, a saber: o *Analytic Hierarchy Process* (AHP) e *Analytic Hierarchy Process- Gaussian* (AHP-Gaussiano). Foram elencadas dez alternativas de MAC, e cinco critérios de julgamento, os quais foram definidos a partir da análise dos dados coletados nos sites dos fabricantes e a partir de trabalhos acadêmicos envolvendo essa temática. Após a modelagem do problema, o resultado, em ambos os métodos, indicou que o míssil Kornet E é o mais adequado para o caso em tela.

Palavras-Chave – Mísseis. Anticarro. Multicritério. AHP. AHP-Gaussiano.

I. INTRODUÇÃO

A batalha de Somme, na França, foi o local onde o carro de combate a sua primeira participação em conflitos, exercendo um papel importante para o avanço de tropas aliadas, em uma guerra que se encontrava há tempos entrincheirada, garantindo mobilidade, capacidade de fogo e impacto direto nas posições do inimigo (Ogorkiewicz, 1991, p. 7). Com isso, iniciou-se o desenvolvimento de diversas armas que tinham como objetivo combater essas armas revolucionárias.

De acordo com Ogorkiewicz (1991, p. 206), a Alemanha, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, iniciou o desenvolvimento do que seriam os primeiros protótipos mísseis anticarro, no entanto, esse tipo de armamento não foi empregado nos conflitos graças a derrota iminente da Alemanha. Logo após a Segunda Guerra, a França iniciou o aprimoramento dos protótipos alemães, resultando no primeiro míssil anticarro (MAC) a ser utilizado em serviço em todo o mundo, nomeado como SS-10.

Segundo Ogorkiewicz (1991), a primeira aparição do MAC em um combate aconteceu em 1965, onde as tropas do Paquistão dispararam contra os blindados indianos. Desde então, esse tipo de armamento vem apresentando grande relevância em operações militares. Dessa forma, o avanço tecnológico e a evolução dos mísseis anticarro, traz a necessidade do desenvolvimento de medidas para proteger as tropas que os enfrentam, além de mudanças nas técnicas, táticas e procedimentos utilizados em combates (Figueira, 2018).

Dada a relevância desse tipo de armamento, tendo em vista a grande variedade de modelos disponíveis, e ao fato de que a disponibilidade de mísseis anticarro tem crescido de forma desigual (Figueira, 2018), demonstra-se a necessidade da aplicação de metodologias que possibilitem a solução de problemas complexos. Dessa forma, a Pesquisa Operacional (PO), surge como um campo multidisciplinar utilizado para solucionar os problemas complexos do cotidiano, a partir de modelos matemáticos e analíticos (Teixeira et al, 2019).

Entre as diversas áreas da PO, o Apoio Multicritério a Tomada de Decisão (AMD) destaca-se por trazer facilidade ao processo e tomada de decisão, já que permite a realização de uma análise objetiva e sistemática dos critérios mais relevantes, obtendo como saída, uma decisão confiável e robusta, baseando-se em dados que serão processados matematicamente, oferecendo como saída o ordenamento das alternativas mais viáveis, segundo os critérios estabelecidos.

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia que auxilie o processo de escolha de MAC para as Forças Armadas brasileiras visando a melhoria do arsenal nacional, levando em consideração as diversas aplicações desse tipo de armamento em situações de conflitos.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

A. Armas Anticarro

Conforme Ogorkiewicz (1991) relata, com o surgimento do Carro de Combate, no decorrer da 1ª Guerra Mundial, o sistema de armas Anticarro mais adequado e adaptado à luta contra os Carros de Combate era a própria Artilharia. Dessa forma, as primeiras armas desenvolvidas pela Alemanha para

combater os carros de combate, consistiu em uma peça de 37mm que disparava projéteis maciços, os quais eram capazes de realizar a penetração em blindagem de aproximadamente 40mm. No entanto, este tipo de sistema de armas anticarro, era de difícil transporte, o qual dependia de grande guarnição para ser operado, por possuir um alto peso.

Marracho (2010) ainda afirma que o aparecimento do Carro de Combate trouxe a necessidade da criação e adoção de uma arma capaz de lhe opor. Dessa forma, tornou-se necessária a criação de um novo sistema de armas, as armas anticarro, as quais inicialmente, realizavam disparos de projéteis pesados, através de tiro tenso, os quais eram dotados de grande velocidade inicial possuindo grande poder de penetração na blindagem.

A Segunda Guerra Mundial trouxe uma evolução dos considerável dos carros de combate. Em resposta a evolução dos carros de combate, as armas anticarro tiveram uma considerável evolução, e se no início do conflito as armas eram conhecidas pelo seu elevado peso e volume, no final do conflito as armas tornaram-se mais leves e eficazes. A evolução das armas anticarro ainda continuou ao longo dos anos, motivada principalmente pela tensão ocasionada pela Guerra Fria, que no contexto da luta Armas Anticarro, atingiu o pico do seu desenvolvimento na década de 60 com o desenvolvimento do MAC (Pina, 2012).

A doutrina nacional que aborda esta temática está descrita no Caderno de Instrução - Armas Anticarro - Experimental (2000), o qual relata que:

Poucas armas tiveram tanta influência no desenvolvimento de novas táticas como as armas anticarro, as quais tornaram-se extremamente eficazes na destruição de blindados. Por isso, verifica-se que o poder de destruição e sofisticação das armas atuais, particularmente das armas anticarro, apresenta acentuada influência no emprego de forças blindadas. (Brasil, 2000, p. 1-1)

Ainda segundo esse referencial, o termo míssil pode ser definido como uma espécie de projétil, autopropulsado de vôo, o qual pode ser guiado tanto por fio, laser, rádio, radar; entre outros. Além disso, os mísseis anticarro são caracterizados por serem um sistema de armas portátil, leve, e que é de simples operação, além de possuir um alto custo, alto poder destrutivo e grande alcance. (Brasil, 2000, p. 4-2).

B. Método AHP

Para Gomes (2019) a tomada de decisão que se baseia em análises hierarquicamente estruturadas, apresenta coerência a cada uma das etapas de aprovação, em seus critérios e níveis, que no final demonstra a alternativa que mais é conveniente para situação analisada, a depender do objetivo.

O Método de Análise Hierárquica (AHP) é um método AMD que tem como objetivo ajudar e auxiliar o tomador de decisão, ao se depararem com problemas complexos solucionando-os através dos desdobramentos de critérios, subcritérios e análises, obtendo como output, a solução do problema (Saaty, 1988).

Conforme é abordado por Costa et al. (2010), o método AHP é o um método de AMD que é constantemente utilizado em diversos âmbitos para tomada de decisão, por se basear em critérios, solucionando problemas dos mais variados

tipos, critérios, e pesos distintos. Calabrese et al. (2019) relata que o método AHP, utiliza quatro eixos fundamentais como sua estrutura, a saber:

- Critérios e alternativas: já que apresenta um limite em relação ao número de critérios, se limitando a um total de 15 possíveis;
- Comparação paritária: diz que um critério pode possuir preferência ou indiferença em relação a outro critério;
- Escala Fundamental: cada componente é medido, a partir da escala de Saaty, de acordo com o seu respectivo nível de importância sobre os demais componentes, baseando-se em uma escala numérica;
- Hierarquia: diz que os critérios devem ser ordenados em níveis hierárquicos.

Segundo Missagia et al. (2020), uma das questões essenciais para a aplicação desse método se dá em ter conhecimento sobre a real situação do problema, após isso, busca-se representar matematicamente a situação do problema encontrado. No entanto, se faz necessário a realização de uma análise detalhada do cenário no qual o problema está situado, de forma que seja possível retirar alguns critérios que não são relevantes para essa decisão. Dessa forma, caso não exista um entendimento desses princípios, torna-se impossível realizar a atribuição dos fatores, critérios e os respectivos pesos desse sistema de forma coerente.

Para Marins et al. (2009), o método AHP, tem como uma das suas características a consideração de possíveis incertezas intrínsecas aos problemas, as quais são mensuradas através da atribuição de valores, expostos na Fig. 1.

Escala	Avaliação	Comentários
1	Igualmente importante	Ambos os elementos também contribuem para o objetivo.
3	Moderadamente mais importante	Julgamento ligeiramente superior
5	Forte importância	O elemento é fortemente preferido
7	Muito fortemente preferido	A relação de dominância entre os elementos é muito clara
9	Extrema importância	Domínio absoluto
2, 4, 6, 8	Valores intermediários	Valores de dúvida

Fig. 1. Escala Fundamental de Saaty
Fonte: Adaptado de (Santos et al., 2019)

Com isso, a axiomática do método AHP, proposto por Thomas Saaty, divide-se nas seguintes etapas:

Etapa 1: Formação da matriz de decisão;

Etapa 2: Cálculo do autovetor (1);

$$W_i = (\prod w_{ij})^{1/n} \quad (1)$$

Etapa 3: Cálculo da normalização dos autovetores (2);

$$T = w_1 / \sum w_i ; w_2 / \sum w_i ; w_3 / \sum w_i \quad (2)$$

Etapa 4: Índice que relaciona os critérios da matriz de consistência (3);

$$\lambda_{\max} = T * W \quad (3)$$

Etapa 5: Índice de consistência (IC) (4);

$$IC = \lambda_{\max} - n / (n - 1) \quad (4)$$

Etapa 6: Razão de consistência (RC) (5). Para cálculo, considerar o índice randômico Fig. 2.

$$RC = IC / CA \quad (5)$$

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SERIA	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Fig. 2. Índice de randômico para n (CA)
Fonte: Santos (2019)

C. Método AHP-Gaussiano

O AHP-Gaussiano pertence ao método de agregação compensatória, em que os atributos são independentes entre si, e os atributos qualitativos são transformados em atributos quantitativos (Santos, 2021; Silva, 2023, Monte, 2023). Essa abordagem tem maior aderência em aplicações que requerem tomada de decisão entre alternativas, mas os tomadores de decisão não são totalmente capazes de realizar avaliação *pairwise* de alternativas como na versão original do AHP (Pereira, 2023).

Ele visa acabar com a dependência entre critérios existente na matriz de avaliação, eliminando a necessidade de avaliações *pairwise* entre atributos para obtenção dos pesos dos critérios, a partir de cálculos que incluem média e desvio padrão para chegar a um ranking de alternativas.

As etapas do método AHP-Gaussiano são as seguintes (Lima, 2021; Vale, 2022; Diniz, 2023):

1. A primeira etapa do método é estabelecer a matriz de decisão, com as alternativas e critérios a serem julgados no processo decisório;
 - i. Após estabelecer a matriz de decisão, é realizada a normalização dos atributos, para valores que se queira maximizar, monotônico de lucro, utiliza-se a (6).

$$N = a_{ij} / \sum a_{ij} \quad (6)$$

- ii. Para valores que se queira minimizar, monotônico de custo, utiliza-se a (7).

$$N = (1 / a_{ij}) / (\sum a_{ij}) \quad (7)$$

2. A segunda etapa é calcular a média das alternativas, utilizando a (8);

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n \quad (8)$$

3. A terceira etapa é calcular o desvio padrão de cada alternativa para cada critério, utiliza-se a (9);

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / n - 1} \quad (9)$$

4. A quarta etapa é calcular o fator Gaussiano para cada critério;
5. A quinta etapa é multiplicar o fator Gaussiano pela matriz de decisão pela (10);

$$f_{\text{gaussiano}} = \sigma / \bar{x} \quad (10)$$

6. A sexta etapa consiste na normalização dos resultados; e
7. Na sétima etapa é obtido a ordenação das alternativas.

III. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa de caráter exploratória, o qual para a sua formulação, seguiu-se o fluxograma metodológico descrito pela Fig. 3.

Fig. 3. Esquema Metodológico
Fonte: Autores (2024)

Inicialmente, percebeu-se a grande variedade e disponibilidade de mísseis anticarro presentes na indústria militar, de forma que, percebeu-se a necessidade de ordenamento desse tipo de armamento, a fim de auxiliar as Forças Armadas brasileiras em situações de tomada de decisão envolvendo os armamentos supracitados.

Para realização desse estudo, foi realizado a coleta de dados, na qual utilizou-se de trabalhos científicos que tratam dessa mesma temática, informações presentes nos *sites* dos fabricantes, base de dados secundárias de catálogos dos fabricantes dos equipamentos e revistas virtuais. A definição dos critérios de avaliação se deu a partir da análise das fichas técnicas divulgadas pelos fabricantes e através dos dados presentes em revistas técnicas especializadas no assunto. Neste sentido, foram definidos cinco critérios para a realização da modelagem de AMD, a saber: Comprimento (m), Peso (Kg), Velocidade (March), Alcance (km) e Penetração na Blindagem (mm), como mostra a Fig. 4.

Critério	Descrição
Comprimento (m)	Este critério mede o tamanho do sistema de armas, o que pode influenciar sua capacidade de manobrar em terrenos variados e sua facilidade de transporte.
Peso (Kg)	O peso determina sua mobilidade, capacidade de implantação rápida e resistência ao terreno.
Velocidade (March)	Uma velocidade mais alta pode indicar uma capacidade de manobra superior e uma resposta mais ágil às dinâmicas alterações do campo de batalha.
Alcance (km)	O alcance operacional do sistema de armas determina sua capacidade de atingir alvos em distâncias variadas.
Penetração na Blindagem (mm)	Avalia a capacidade do sistema de armas de penetrar na blindagem dos veículos inimigos.

Fig. 4. Matriz dos Critérios
Fonte: Autores (2024)

Conforme mostrado na Fig. 4, os critérios Comprimento (m) e Peso (kg), foram considerados monotônicos de custo, ou seja, inversamente proporcionais, quanto menor o desempenho de uma alternativa em relação a esses critérios, melhor ela será avaliada. Os demais critérios foram considerados monotônicos de benefício, quanto melhor o desempenho da alternativa em relação a esses critérios, melhor ela será avaliada.

Para a pré-seleção dos tipos de mísseis anticarros, levou-se em consideração o estudo realizado por Figueira (2018), bem como os dados disponíveis na revista *Military Power Review*. Neste sentido, foram pré-selecionados dez tipos de mísseis anticarro, a saber: Akeron MP, Ataka-V, Hellfire II (AGM-114), HOT 3, Javelin (FGM-148), Kornet E, MSS 1.2, Spike ER, TOW 2B (BGM-71) e Milan ER.

Por fim, os Métodos para a modelagem multicriterial deste problema foram o AHP e o AHP-Gaussiano. A escolha pela aplicação desses Métodos se deu pelo fato do problema possuir entradas cardinais, por ser do tipo monodecisor, além de caracterizar-se como Métodos de agregação compensatórios. A aplicação desses Métodos ainda permitiu a comparação entre a geração de peso automático para os critérios, feita pelo AHP-Gaussiano, e pela geração de pesos realizada de acordo com a preferência dos decisores, realizada no processo de aplicação do método AHP.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Aplicação do método AHP

A partir dos critérios e previamente estabelecidos na Fig. 4, e das alternativas pré-selecionadas, realizou-se a aplicação do método AHP na plataforma *web* criada por Bozza et al (2020).

Após adicionar todas as alternativas e critérios na plataforma, realizou-se a avaliação paritária, obtendo-se a matriz de avaliação dos critérios, na qual o valor de TC foi igual a 0,0624, sendo inferior ao valor mínimo aceitável de 0,1, o que significa que houve coerência na atribuição dos julgamentos. Neste sentido, os valores dos pesos obtidos após a análise dos decisores podem ser considerados consistentes (consistência ótima) como mostra a Fig. 5.

► Matriz das Comparações entre Critérios (Matriz de Saaty)

	Comprimento (m)	Peso (kg)	Velocidade (March)	Alcance (Km)	Penetração na Blindagem (mm)
Comprimento (m)	1	1	1/5	1/5	1/7
Peso (kg)	1	1	1/3	1/5	1/7
Velocidade (March)	5	3	1	1/5	1/5
Alcance (Km)	5	5	5	1	1
Penetração na Blindagem (mm)	7	7	5	1	1

Lambda(λ)	Índice randômico	Índice de consistência	Taxa de consistência	Classificação
5,2797	112	0,0699	0,0624	Ótima

Fig. 5. Matriz das Comparações entre os Critérios (Matriz de Saaty)
Fonte: Autores (2024)

Em seguida, obteve-se a matriz de desempenho final, que demonstra os pesos dos critérios obtidos através da avaliação paritária, com destaque para os critérios Penetração na Blindagem, com o peso calculado de 0,4001, e Alcance, com o peso de 0,3555, seguidos de Velocidade (0,1367), Peso (0,0550) e Comprimento (0,526), conforme pode ser visto na Fig. 6.

► Matriz de Desempenho Final

	Kornet E	Spike ER	Hellfire II (AGM-114)	Ataka-V	Akeron MP	Javelin (FGM-148)	Milan ER	HOT 3	MSS 1.2	TOW 2B (BGM-71)	Peso Calculado
Comprimento (m)	0.0059	0.0042	0.0044	0.0039	0.0054	0.0064	0.0064	0.0054	0.0047	0.0059	0.0526
Peso (kg)	0.0045	0.0086	0.0024	0.0024	0.0081	0.0055	0.0050	0.0048	0.0081	0.0055	0.0550
Velocidade (March)	0.0172	0.0115	0.0186	0.0229	0.0115	0.0100	0.0107	0.0100	0.0115	0.0129	0.1367
Alcance (Km)	0.0644	0.0515	0.0515	0.0386	0.0258	0.0322	0.0193	0.0258	0.0206	0.0258	0.3555
Penetração na Blindagem (mm)	0.0477	0.0477	0.0382	0.0382	0.0477	0.0382	0.0477	0.0406	0.0334	0.0205	0.4001
Total	0.1397	0.1235	0.1152	0.1061	0.0985	0.0923	0.0893	0.0866	0.0783	0.0706	1

Fig. 6. Matriz de Desempenho Final
Fonte: Autores (2024)

A Fig. 7 mostra o ranking global dos MAC segundo o Método AHP. Pode-se perceber que a alternativa mais favorável para o cenário de decisão modelado é o Kornet E, seguido do Spike ER, Hellfire II (AGM-114), Ataka-V, Akeron MP, Javelin (FGM-148), Milan ER, HOT 3, MSS 1.2 e TOW 2B (BGM-71).

Alternativa	Pontuação Obtida
Kornet E	0.1397
Spike ER	0.1235
Hellfire II (AGM-114)	0.1152
Ataka-V	0.1061
Akeron MP	0.0985
Javelin (FGM-148)	0.0923
Milan ER	0.0893
HOT 3	0.0866
MSS 1.2	0.0783
TOW 2B (BGM-71)	0.0706

Fig. 7. Resultado Final do AHP
Fonte: Autores (2024)

B. Aplicação do AHP-Gaussiano

Para aplicação do AHP-Gaussiano, utilizou-se do Framework em VBA Excel desenvolvido por Baldini (2021). A matriz de decisão deste Método pode ser visualizada através da Fig. 8. Pode-se perceber que os critérios

monotônicos de custo são Peso (kg) e Comprimento (m), já os de benefícios são Alcance (km), Velocidade (March) e Penetração na Blindagem (mm).

Tipo	MIN	MIN	MAX	MAX	MAX
	Comprimento (m)	Peso (kg)	Velocidad e (March)	Alcance (Km)	Penetração na Blindagem (mm)
Akeron MP	1,3	15	0,8	4	1000
Ataka-V	1,8	50	1,6	6	800
Hellfire II (AGM-114)	1,6	50	1,3	8	800
HOT 3	1,3	25	0,7	4	850
Javelin (FGM-148)	1,1	22	0,7	5	800
Kornet E	1,2	27	1,2	10	1000
MSS 1.2	1,5	15	0,8	3,2	700
Spike ER	1,7	14	0,8	8	1000
TOW 2B (BGM-71)	1,2	22	0,9	4	430
Milan ER	1,1	24	0,75	3	1000

Fig. 8. Matriz de decisão AHP-Gaussiano
Fonte: Autores (2024)

A Fig. 9 demonstra o resultado gerado através da aplicação do método AHP-Gaussiano. Nesta etapa, torna-se possível verificar os valores normalizados, suas medidas de variabilidade, o Fator Gaussiano do grupo amostral e o Ranking de ordenamento das alternativas. Dela, pode-se perceber que o critério de maior peso foi o Alcance (0,280638), seguido por Peso (0,259487), Velocidade (0,20737), Penetração na Blindagem (0,139851468) e Comprimento (0,112654038).

	C1	C2	C3	C4	C5	AHP-G	RANK
Akeron MP	0,103131082	0,146722	0,08377	0,072464	0,119331742	0,104087	3
Ataka-V	0,074483559	0,044017	0,167539	0,108696	0,095465394	0,09841	5
Hellfire II (AGM-114)	0,083794004	0,044017	0,136126	0,144928	0,095465394	0,103113	4
HOT 3	0,103131082	0,088033	0,073298	0,072464	0,101431981	0,084183	10
Javelin (FGM-148)	0,121882188	0,100038	0,073298	0,09058	0,095465394	0,09366	6
Kornet E	0,111725339	0,081512	0,125654	0,181159	0,119331742	0,127323	1
MSS 1.2	0,089380271	0,146722	0,08377	0,057971	0,08353222	0,093464	7
Spike ER	0,078864945	0,157202	0,08377	0,144928	0,119331742	0,124408	2
TOW 2B (BGM-71)	0,111725339	0,100038	0,094241	0,072464	0,051312649	0,0856	9
Milan ER	0,121882188	0,091701	0,078534	0,054348	0,119331742	0,085752	8
Média	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
Desvio Padrão	0,017401874	0,040083	0,032033	0,043351	0,021603111		
Fator Gaussiano	0,174018742	0,400834	0,320329	0,433506	0,216031106		
Fator G. Norma.	0,112654038	0,259487	0,20737	0,280638	0,139851468		

Fig. 9. Matriz de Decisão Normalizada e o Resultado do AHP-Gaussiano
Fonte: Autores (2024)

A Fig. 9 mostra ainda o ranking global dos MAC segundo o Método AHP - Gaussiano. Pode-se perceber que a alternativa mais favorável para o cenário de decisão modelado é o Kornet E, seguido do Spike ER, Akeron MP, Hellfire II (AGM-114), Ataka-V, Javelin (FGM-148), MSS 1.2, Milan ER, TOW 2B (BGM-71) e HOT 3.

Fig. 10. Kornet - Anti-tank guided missile
Fonte: Military-Today "s.d."

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo apresentar uma metodologia que auxilie o processo de escolha de MAC para as Forças Armadas brasileiras visando a melhoria do arsenal nacional, levando em consideração as diversas aplicações

desse tipo de armamento em situações de conflitos. Como resultado obteve-se como alternativa mais favorável, em ambos os Métodos AMD, o MAC Kornet E. É importante salientar que, embora o ordenamento dos pesos dos critérios de avaliação foram diferentes, o resultado da alternativa mais favorável permaneceu a mesma. No entanto, o critério preço não foi levado em consideração nesta análise, porém, havendo disponibilidade dos valores dos custos dos MAC aqui analisados é possível realizar uma nova modelagem. Neste sentido, esse tipo de abordagem matemática pode proporcionar maior assertividade e confiabilidade, já que o problema foi exposto a dois tipos de modelagens diferentes que indicaram a mesma alternativa, utilizando métodos de agregação de pesos diferentes.

Além disso, esse tipo de estudo proporciona um maior conhecimento sobre as características que esse tipo de sistema de armas utilizados pelo mundo possuem, ajudando a entender como o sistema brasileiro se comporta em relação aos demais utilizados em todo mundo. Vale salientar que o presente trabalho pode servir como instrumento de consulta ao se deparar com problemas envolvendo essa temática tendo em vista o caráter inovador que esse trabalho oferta.

Como aplicações futuras, sugere-se aplicação dessa metodologia em outros sistemas de armamentos, além da oportunidade de estudar a aplicação de outros métodos, e realizar uma análise de sensibilidade nos métodos aqui realizados, a fim de consolidar o ordenamento de MAC.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Daniel Augusto de Moura Pereira: Revisão de literatura, Revisão intelectual do manuscrito, Análise e interpretação de dados, Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Bruno Pereira Diniz: Elaboração do manuscrito.

João Cavalcanti Neto: Aquisição de dados.

Jordan Matheus Barbosa Araújo: Análise e interpretação de dados.

Guilherme Nascimento Araújo: Elaboração do manuscrito, Concepção e desenho da pesquisa, Aquisição de dados, Análise e interpretação de dados.

Referências

Armando Calabrese, Roberta Costa, Nathan Levialdi, Tamara Menichini, Integrating sustainability into strategic decision-making: A fuzzy AHP method for the selection of relevant sustainability issues, Technological Forecasting and Social Change, Volume 139, 2019, Pages 155-168, ISSN 0040-1625, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.11.005>

Baldini, Fabio; Santos, Marcos.; Coelho, Leandro Dos Santos; Mariani, Viviana Cocco. AHP-Gaussiano em VBA (v.1) 2021.

Bozza, Gabriel; Ruy, Milena Mayara; Santos, Marcos dos; Moreira, Miguel Ângelo Lellis; Rocha Junior, Claudio de Souza; Gomes, Carlos Francisco Simões;

- Three Decision Methods (3DM) Software Web (v.1). 2020.
- Brasil. Exército Brasileiro. C 17-20: Forças tarefas blindadas. 3. ed. Brasília, DF, 2002.
- Costa, H.G. Correia, M.G.; Souza, L.T.C. Auxílio a decisão utilizando o método AHP – análise competitiva dos softwares estatísticos. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção: ENEGEP/ABEPRO, 30, 2010, São Carlos. [Anais].
- Diniz, Bruno Pereira et al.. Aplicação Do Critério Payback Simples E Dos Métodos Depreciação Linear E Ahp-Gaussiano Para Adesão De Maquinários Para Uma Clínica Odontológica.. In: Anais do Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP. Anais...Campina Grande(PB) Garden Hotel & Resort, 2023.
- Figueira, Tadeu Machado. A influência do emprego de mísseis anticarro nas técnicas, táticas e procedimentos da Força-Tarefa Esquadrão de Carros de Combate em operações desenvolvidas em áreas humanizadas. Dissertação (Mestrado em Ciências Militares) - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2018.
- Gomes, L. F. A. M.; Gomes, Carlos Francisco Simões. Princípios e métodos para a tomada de decisão: Enfoque multicritério. São Paulo: Atlas, 2019.
- Kornet- Anti-tank guided missile. Military-Today. Disponível em:<<https://www.militarytoday.com/missiles/kornet.htm>> . Acesso em: 10 mar. 2024.
- Lima, Brayan de Almeida; Santos, Marcos dos; Pereira, Daniel Augusto de Moura; Gomes, Andrei Eduardo de Sousa. Proposta De Um Framework Para Seleção De Um Chassi De Ônibus Urbano: Uma Abordagem A Partir Do Quadro De Tomada De Decisões E Dos Métodos AHP E AHP-Gaussiano. REVISTA SIMEP, 2021.
- Marins, Cristiano Souza; Souza, Daniela de Oliveira; Barros, Magno da Silva. O uso do método de análise hierárquica (AHP) na tomada de decisões gerenciais–um estudo de caso. Xli Sbpo, v. 1, p. 49, 2009.
- Marracho, TCOR INF. (2010). M212-Sistemas de Armas de Infantaria. Lisboa: AM
- Missaggia, André; Caetano, Nattan; Silva, Deoclécio; Ruppelt, Marcos; Tomada de decisão multicritério aplicada a biocombustíveis; Exacta – Engenharia de Produção (2020), <https://doi.org/10.5585/exactaep.v18n4.14265>.
- Mísseis antitanques. Military Power Review. Disponível: <<http://militarypower.com.br/missil.htm>>. Acesso em: 10 mar. 2024.
- Monte, Danilo Marcus Farias Marinho Do Et Al.. Aplicação Do Método Ahp-Gaussiano – Uma Abordagem Prática Para Escolha De Um Desktop Para Processamento De Imagens Capturadas Por Vant.. In: Anais do Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP. Anais...Campina Grande(PB) Garden Hotel & Resort, 2023.
- Pereira, Ruan Carlos Alves et al. Evaluation of smart sensors for subway electric motor escalators through AHP-Gaussian method. Sensors, v. 23, n. 8, p. 4131, 2023.
- Pina, Rui. A capacidade Anticarro dos Batalhões de Infantaria da Brigada de intervenção: potencialidades e vulnerabilidades. 2012. Tese de Doutorado. Academia Militar. Direção de Ensino.
- Saaty, T.L. The analytic hierarchy process. New York, NY: Pergamon Press, 1988.
- Santos, M. Souza, H. 29/29-Application Of Multicriteria Methodology For Decision Aid In The Formation Of A Projects Portfolio.
- Santos, M.; MOURÃO, C. N.; Walker, R. A.; Martins, E. R. 2019. Hierarquização de sistemas ERP para uma empresa vendedora de automóveis utilizando o método AHP.
- Santos, Marcos. Notas de aula – Tomada de Decisão com o Método AHP-Gaussiano, (2021).
- Silva, Mateus José De Siqueira et al.. Escolha De Um Trator De Pequeno Porte Para Trabalhos Diários Em Uma Fazenda Pecuária Por Meio Do Método Multicritério De Apoio A Tomada De Decisão Ahp-Gaussiano.. In: Anais do Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP. Anais...Campina Grande(PB) Garden Hotel & Resort, 2023.
- Teixeira, L. F. H. de S. de B., Ribeiro, P. C. C., Gomes, C. F. S., & Santos, M. dos. (2019). Utilização do método SAPEVO-M com parâmetros do modelo SCOR 12.0 para ranqueamento dos fornecedores em uma cadeia de suprimentos de material hospitalar da Marinha do Brasil. Revista Pesquisa Naval, n. 31, 1–13.
- Vale, Rodolpho Mendes et al. Selection Of A Pneumatic Stunner For An Agro-Industrial Beef Process Using The Ahp And Ahp-Gaussian Methods. Revista SIMEP, v. 2, n. 2, 2022.

Guerra do Paraguai: uma análise do seu legado para o exército brasileiro

Alice Castelani de Oliveira¹, Larissa Henriques Alves², Theo Augusto Apolinário Moreira Fonseca³, Izabel Carvalho Andrade⁴, Victor Péret de Almeida Gomes⁵

¹ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

² Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

³ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

⁴ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

⁵ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

Resumo - Este trabalho discute a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, no intuito de avaliar como o seu legado contribuiu para a consolidação do Exército no Brasil. Esse conflito, apesar da imprecisão histórica, foi o mais sangüinário e duradouro do continente ibero-americano, chegando a registrar cerca de 150 mil mortes, entre baixas diretas e indiretas decorrentes de epidemias. No centro da disputa estava a Bacia do Prata, área de projeção de influência dos países da região, que se tornou espaço de disputa geopolítica dada sua importância estratégica em termos econômicos, de biodiversidade e de segurança ambiental. Considerando o desenvolvimento desse conflito, neste presente trabalho, busca-se avaliar os desdobramentos no território brasileiro, tendo em vista que, em resposta à eclosão da guerra, o Império do Brasil iniciou um extenso programa de recrutamento e financiamento das Forças Armadas que foi fundamental para o fortalecimento das instituições militares. Nesse sentido, a Guerra do Paraguai impulsionou o crescimento e a modernização das instituições militares brasileiras, sob a liderança do Duque de Caxias e do Almirante Tamandaré, atualmente nomeados patronos do Exército e da Marinha, respectivamente, além de outras figuras centrais como os Generais Mallet e Osório, Brigadeiro Sampaio e Almirante Barroso. Portanto, levando em conta esse cenário, objetiva-se examinar nuances, causas, influências e efeitos do combate para as Forças Armadas no Brasil, principalmente para o Exército, a partir de uma metodologia de natureza qualitativa, orientada por uma revisão da literatura especializada.

Palavras-Chave - Guerra do Paraguai, Paraguai, Brasil, Exército.

I. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objeto de estudo os impactos e legado absorvido pelas forças armadas, em especial pelo Exército Brasileiro, nos conflitos da Guerra do Paraguai. O estudo visa contextualizar como foi a mobilização brasileira no conflito e quais os reflexos gerados após sua participação.

O trabalho apresenta o histórico enfrentado pelo governo imperial para a reestruturação das forças militares e sua consolidação no campo de batalha, além da retribuição deixada internamente tanto organizacionalmente, quanto culturalmente. Com isso, pretende-se abordar através de revisão historiográfica quais os contextos políticos dos beligerantes e como se deram as adaptações realizadas, com ênfase aos programas de recrutamento brasileiros e organização das forças armadas, também destacando sobre a herança imaterial do conflito, legada pelas instituições militares.

A pesquisa foi dividida em quatro seções majoritárias, tratando sobre a contextualização anterior à guerra, contexto durante o início dos conflitos, detalhamento sobre o recrutamento e distribuição do efetivo militar brasileiro e, por fim, sobre o legado deixado para o Exército.

O artigo apresenta as nuances enfrentadas pelo Império e pela classe militar para a edificação de uma instituição com verdadeira fisionomia política e sua consolidação perante a sociedade durante e após os embates. Dessa forma, objetiva-se o estudo da Guerra do Paraguai com vistas aos desafios enfrentados durante a escalada do conflito e os posteriores impactos gerados extraconflitualmente para a consolidação da Força Terrestre.

II. DO PRIMEIRO AO SEGUNDO REINADO: O CONTEXTO BRASILEIRO ANTES DA ECLOSÃO DA GUERRA DO PARAGUAI

Considerando que neste trabalho, o objetivo é avaliar o legado da Guerra do Paraguai para a consolidação do Exército Brasileiro, nesta seção, apresentamos uma breve contextualização do cenário político do país antes da eclosão do conflito. Durante o período de 1822 a 1889, conhecido como Brasil Império, o país passou por significativas mudanças políticas, sociais e econômicas que contribuíram para a consolidação da própria identidade nacional e da estrutura política. Uma característica singular dessa época foi a centralização do poder nas mãos dos imperadores – primeiro com Dom Pedro I e depois com Dom Pedro II (Fausto 2006).

Apesar da presença de traços autoritários, esses governos buscavam promover a estabilidade e o progresso do país, e podem ser divididos, didaticamente, em três fases: o Primeiro Reinado, o Período Regencial e o Segundo Reinado (Fausto 2006). O Primeiro Reinado, estágio compreendido entre 1822 a 1831, iniciou-se com a Independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I, em 1822. Em um trecho do poema “Independentes!”, a poeta brasileira Fernanda Gonzaga retrata esse momento histórico da seguinte forma:

Do grito do Ipiranga
Uma nação nascia
Tornávamo-nos brasileiros
Como o sol sabe que é dia.
(Gonzaga 2022, n.p.)

Após o famoso grito do Ipiranga, o Brasil conquistou a emancipação, dando início ao Primeiro Reinado. Nesse período, a nação enfrentou desafios como no caso das revoltas provinciais, notadamente a Confederação do Equador. No âmbito desse contexto, o governo de Dom Pedro I foi marcado por uma crescente centralização do poder, que gerou insatisfação entre diversos setores da sociedade brasileira. Nesse cenário, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro foi forçado a abdicar do trono e partiu para a Inglaterra.

No entanto, quando Dom Pedro I abdicou, seu filho, Dom Pedro II, ainda era uma criança de cinco anos. Por conta disso, instituiu-se um Período Regencial, durante o qual uma regência trina e, mais tarde, uma regência única governaram o país em nome do jovem imperador. Esse período estendeu-se de 1831 a 1840 e também foi caracterizado por uma série de conflitos políticos e sociais, incluindo as revoltas regenciais, como a Cabanagem, a Sabinada e a Balaiada, que refletiam as tensões sociais e regionais existentes no país. A instabilidade política e as disputas pelo poder dominaram essa fase, que só terminou com o Golpe da Maioridade em 1840. (Barman 1988)

Este golpe representou uma grande manobra política, iniciada por um abaixo-assinado com mais de trinta assinantes, entre eles senadores e deputados do império, como explicita o trecho que é destacado aqui: “[...] vêm reverentes aos pés de Vossa Majestade Imperial à rogar, que Vossa Majestade Imperial, para salvar-nos, e ao trono, tome desde já o exercício das suas altas atribuições[...]” (Brasil 1840, p. 1)

Depois dessa articulação, por meio do Ato Adicional de 1840, o qual modificou a Constituição brasileira de 1824, foi antecipada a maioridade de Pedro II. Com isso, aos 14 anos, Pedro II foi declarado maior de idade e assumiu plenamente as responsabilidades do governo. Esse movimento foi encarado como uma tentativa de restaurar a ordem política e assegurar a continuidade do império sob a liderança de um monarca jovem, porém tido como capaz e estável. Abaixo é inserida uma imagem do jovem imperador, aos 12 anos, dois anos antes de assumir o governo.

Fig. 1. Retrato de D. Pedro II, aos 12 anos de idade trajando farda imperial. (Museu Imperial, 1837).

A partir da maioridade de Dom Pedro II, iniciou-se o período conhecido como Segundo Reinado (1840-1889). Durante esse intervalo, o Brasil experimentou um notável crescimento econômico, especialmente impulsionado pela expansão da cultura do café na forma da *plantation* (Furtado 2009). Contudo, o sistema escravocrata continuava a ser uma questão central, gerando crescente insatisfação e conflitos, como pode ser observado no caso da Revolta dos Malês e da Revolta dos Escravos de 1835. Além das revoltas internas, a Guerra do Paraguai também se desenrolou durante o Segundo Reinado.

No contexto do Segundo Reinado, a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, foi um dos conflitos mais sangrentos e impactantes da região da Ibero-América no contexto do século XIX. Ocorrida entre 1864 e 1870, a Guerra do Paraguai envolveu as Forças Armadas do Paraguai, do Brasil, da Argentina e do Uruguai em uma disputa territorial e política pela Bacia do Rio da Prata. Esse conflito deixou um legado duradouro que moldou as relações políticas, sociais e econômicas na região.

O estopim do combate foi uma série de incidentes diplomáticos e confrontos armados iniciados pelo governo do Paraguai contra o Brasil. Em resposta, o governo brasileiro formou uma aliança com a Argentina e o Uruguai, resultando na criação da Tríplice Aliança em 1865, com o objetivo de conter as ambições expansionistas do Paraguai. Apesar da imprecisão quanto ao número de mortos, sabe-se que esse conflito teve um custo humano muito alto para todas as partes envolvidas. Segundo Boris Fausto (2006), estima-se uma perda de 175 mil vidas paraguaias (p. 216). Além disso, milhares de soldados brasileiros foram mortos em combate, e as populações civis também sofreram as consequências da guerra. (Milanesi 2006, p. 3).

III. CONHECENDO UM POUCO MAIS DO CONTEXTO POLÍTICO DO PARAGUAI E DO BRASIL DURANTE A GUERRA

Nesta seção, vamos discutir um pouco do contexto político da Guerra do Paraguai, sobretudo, das realidades do Brasil e do Paraguai, abordando, em especial, as estratégias de financiamento adotados pelos países. Nesse sentido, destaca-se que o financiamento é um aspecto crucial da guerra, realizado e incentivado por todas as nações envolvidas no conflito: Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Essa guerra devastadora só pode tomar as proporções de uma das mais sangrentas da história da América do Sul por essa razão. Com esse grande investimento de guerra, emerge desafios econômicos para todos os países participantes.

A. O contexto político do Paraguai

Com a chegada de Francisco Solano López ao poder no Paraguai, em 1862, o ideal expansionista de formar O Grande Paraguai foi fortalecido, com o objetivo político de melhorar a economia do país por meio de uma expansão territorial que possibilitasse uma saída para o Oceano Atlântico. O projeto expansionista aliado as tentativas de industrialização trouxeram para o país vantagens bélicas e estratégicas consideráveis no desencadear do conflito. Nesse período, o Paraguai estabeleceu relações comerciais com a Inglaterra, como a venda de armas e munições, além de enviar jovens paraguaios para serem treinados e desenvolverem habilidades militares (Doratioto 2002).

A organização militar do Paraguai ganhou destaque, sobretudo, com o governo de Carlos López, pai de Francisco Solano López, que fez investimentos significativos na estruturação militar do país. Nesse sentido, Doratioto destaca que o Paraguai de “[...] Solano López recebeu para chefiar uma nação unificada, sem dívidas e, graças à presença de técnicos estrangeiros, com avanços tecnológicos em relação a outras nações do Continente. Essa modernização, todavia, era de caráter militar ou defensivo enquanto o camponês paraguaio utilizava ainda técnicas de cultivo de dois séculos de idade” (Doratioto 2002, p. 44).

Então, Solano López, ao chegar no poder, encontra um país fortalecido militarmente, tendo em vista que no governo anterior houve uma política externa direcionada para a entrada de tecnologias militares no país. Nesse cenário, visando a concretização do seu grande objetivo expansionista, o ditador instalou uma política de serviço militar obrigatório, reaparelhou a Marinha e organizou o Exército, além de criar e fortalecer a indústria bélica paraguaia, fazendo com que o país abrigasse a mais robusta força militar do continente no período.

Sobre isso Eduardo Bueno (2012) evidencia que “Com o maior e mais poderoso exército do continente (cerca de 60 mil homens e armas), e sob o comando férreo do ditador Francisco Solano López, o Paraguai vinha se preparando havia anos para deflagrar um conflito armado. A ambição de López era tornar seu país uma potência continental” (p. 219). Esse desenvolvimento político construiu a base para a deflagração da Guerra do Paraguai.

Em termos de financiamento, o governo de Solano López financiou a guerra de maneiras menos convencionais, recorrendo a medidas extremas, como a impressão de dinheiro desenfreada que levou à hiperinflação e ao colapso econômico do país. Além disso, ele confiscou propriedades estrangeiras e expulsou estas empresas do país para tentar controlar os recursos disponíveis (Doratioto 2002).

O Uruguai, menos envolvido no conflito, teve seu papel e capacidade de financiar a guerra limitados partindo da sua posição como uma nação menor e mais instável economicamente (Leuchars 2002). O país enfrentou desafios internos significativos, o que limitou sua capacidade de contribuir financeiramente para o esforço de guerra.

Por sua vez, os argentinos partiram em três zonas de atuação, que partiam entre pedidos de empréstimos internacionais, aumentos de tarifas e impostos e confisco de propriedades paraguaias. O impacto econômico no país foi grave, causando interrupções no comércio e na produção, bem como aumentando a instabilidade econômica (Rock 1987).

B. O contexto político brasileiro

Em contraste, o Exército brasileiro, no período compreendido entre o final do Primeiro Reinado e o Período Regencial, apresentava diversos problemas em sua estrutura interna, como uma carência de homens, armamentos, víveres e fardamentos. Com o final do Primeiro Reinado, o país encontrava-se em crise, com dívidas advindas da sua independência e agravadas pela a Guerra da Cisplatina. Visando atenuar esse cenário, cortes orçamentários nas forças armadas foram realizados.

Como explica Calaza (2023), “Os efetivos foram reduzidos drasticamente, pela metade. Os efetivos teóricos de 30 mil homens são diminuídos para menos de 15 mil, ou seja, 14.342 homens. Tais cortes também atingiram a Marinha, mas para esta, a simples perda de marujos, mantendo-se o prestígio de

sua oficialidade e os numerosos meios flutuantes, não era tão desastrosa quanto a redução da essência de uma força terrestre, a tropa” (P. 83).

Com a redução de despesas e a consequente desestruturação da organização militar do país no período Regencial, houve o enfraquecimento das Forças Armadas no geral, mas principalmente do Exército. Outro considerável fator que contribuiu para esse cenário de crise no Exército, foi o temor da elite em perder o seu domínio político, preocupação que assolava, em especial, os políticos da Regência, tendo em vista a presença de portugueses no oficialato e a indisciplina dos soldados que participaram de motins, arruaças e tumultos no Período Regencial (Ferrer 2005).

Aliando essas duas conjunturas que colocavam em risco a manutenção da Regência e a influência da elite, em 1834 houve uma diminuição brusca dos efetivos do Exército brasileiro e diversas unidades foram suprimidas, sobretudo as da Infantaria. Sobre isso, Calaza (2023) pontua que “Os regentes, efetivamente, não confiavam no Exército. A ocorrência de seguidos motins e rebeliões militares corroboravam o argumento de que o Exército não era uma corporação confiável. Cresciam as suspeitas do comprometimento dessa força militar com o antigo imperador, já que um número significativo de generais era de origem portuguesa” (p. 85).

Tendo em vista esse cenário de desconfiança e temor, em 1831 o governo criou a Guarda Nacional, uma força militar vinculada aos interesses políticos dos regentes e que apresentava uma manutenção menos onerosa, considerando a crise econômica que o país estava vivenciando. A Guarda Nacional era uma tropa que não tinha instalações fixas e regulares, que não recebia vencimento e que custeava seus próprios uniformes, mais elegantes e caros dos que outros. Apenas o armamento e a munição, em alguns casos, era encargo do governo do Império, fornecidos via Ministério da Justiça. Além disso, curiosamente, a concessão de postos da Guarda Nacional era comprada, e estes valores eram repassados aos cofres públicos da província (Calaza, 2023).

Nesse sentido, a Guarda Nacional representava uma alternativa bem mais viável do ponto de vista financeiro para o país, o que levou ao seu fortalecimento e sua presença em grande parte do território. A partir de 1831 e, principalmente, após sua reorganização, em 1850, a Guarda estava presente em todos os conflitos do Império (Ferrer, 2008).

O fortalecimento da Guarda Nacional foi acompanhado do decréscimo do Exército, que nesse contexto não recebia investimentos em sua infraestrutura e em debates políticos chegou-se a defender a completa erradicação do Exército, e mesmo com sua manutenção houve uma grande diminuição do número de soldados (Calaza 2023).

O descaso do governo para com o Exército também é evidenciado nos relatórios do Presidente da Província dos anos de 1865 e 1866, visto que foi negado o aumento do orçamento de guerra, mesmo após o início da Guerra do Paraguai (Ferrer, 2008)

Com o início da Guerra do Paraguai em 1864, a crise do Exército brasileiro ficou ainda mais evidente, sobretudo quando analisada sob a perspectiva comparada com o Exército paraguaio, que no início do conflito possuía suas Forças Armadas super estruturadas com mais de 60 mil homens, artilharia com cerca de 400 canhões, uma esquadra de 23 vapores e cinco navios apropriados à navegação fluvial, enquanto o Brasil possuía cerca de menos de 12.000 soldados treinados, além de que as tropas utilizadas nas intervenções feitas no Prata

eram constituídas por homens armados pelos chefes políticos gaúchos e por efetivos da Guarda Nacional (Junior 2019).

Para atenuar essa discrepância e os problemas enfrentados pelo Exército, a alternativa encontrada por Dom Pedro II foi criar, por meio do Decreto Imperial 3.371 de 7 de janeiro de 1865, os Corpos de Voluntários da Pátria, buscando recrutar civis para lutar em prol da nação na Guerra.

Além disso, destaca-se que as estratégias de financiamento do Exército Brasileiro durante o conflito se assemelham as estratégias de financiamento da Argentina. Nesse sentido, essas estratégias são centradas, especialmente, em empréstimos internacionais, contraídos, principalmente, com a Inglaterra, país que possuía um particular interesse no custeio do conflito. O uso desse dinheiro foi empregado, em grande parte, para custear ações de mobilização, compra de materiais e equipamentos militares, além de ter sido utilizado em certa medida para os suprimentos necessários para as operações militares que se sucederam durante o conflito (Doratioto 2002).

Outro movimento utilizado pelo governo imperial foi o aumento e a criação de impostos, que afetou o setor de bens de consumo, propriedade e comércio. Exemplos que podem ser citados são o imposto do selo e o imposto de quantidade profissional, outrora taxas fiscais ligadas à importação e exportação também sofreram ajustes (Izecksohn 2002). Essa questão das taxas indispsôs alguns proprietários em relação à guerra. Além disso, a transferência de mão de obra para o teatro de operações também não veio desacompanhado de questionamentos (Izecksohn 2002).

De forma menos citada, no âmbito econômico, é possível citar o recrutamento e a conscrição forçada como maneiras indiretas de financiamento. O recrutamento forçado também foi uma fonte de financiamento indireto para o Exército Brasileiro durante a Guerra do Paraguai. O governo imperial mobilizou um grande contingente de soldados, muitos dos quais eram recrutados à força, para compor as fileiras do Exército. Isso reduziu os custos de recrutamento e treinamento, permitindo que mais recursos fossem alocados para outros aspectos da guerra (Levine 1999).

Por fim, o confisco e a requisição de recursos foi uma arma utilizada nessa batalha econômica. Recorreu-se a essa estratégia para sustentar suas operações militares. Isso incluía alimentos, materiais de construção, equipamentos e outros suprimentos necessários para manter as tropas e apoiar as operações de combate (Barman 1984).

IV. O PAPEL DOS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA E DA SOCIEDADE CIVIL NO BRASIL

Antes de discutir o legado da Guerra do Paraguai para o Exército Brasileiro, é importante destacar dois aspectos centrais do conflito no caso do Brasil: o papel dos voluntários da pátria e da sociedade civil. Isso é realizado nas subseções seguintes.

A. Voluntários da Pátria

A criação dos Corpos de Voluntários da Pátria, é um produto da conjuntura das forças militares e do cenário político no Império, o Decreto Imperial 3.371 de 7 de janeiro de 1865 foi responsável por determinar a criação dos Corpos de Voluntários da Pátria, com o objetivo de incentivar o povo a participar da guerra e consequentemente fortalecer a atuação militar do

país. Para estimular os civis a alistarem no exército, os voluntários da Pátria recebiam gratificações e vantagens, como, soldo de 300 mil réis, liberdade a escravos, concessão de terras, patentes de oficiais honorários, baixa do serviço após a guerra, pensão para a família em caso de morte, entre outras (Maestri, 2016). Os corpos de Voluntários da Pátria eram compostos de pessoas das mais diversas províncias, tendo em vista o grande empenho das províncias no recrutamento. Cabe destacar que grande parte dos voluntários eram pessoas livres, das camadas sociais mais baixas ou escravos enviados pelos seus senhores e escravos que em troca do alistamento ganhavam a carta de alforria e além dos citados, compunham o Corpo de Voluntários os que forçosamente eram recrutados.

A tese de mestrado de Marcelo Santos Rodrigues, intitulada de “Os (in) voluntários da Pátria” destaca que com o decorrer da guerra e consequentemente com as notícias acerca do conflito, que tomavam rumos sangrentos, e posteriormente com o retorno de muitos desses voluntários com graves ferimentos houve um efeito negativo na política de recrutamento, que antes havia obtido êxito. Assim, muitos que antes tinham o interesse em participar de forma voluntária do exército acabaram ficando desencorajados, e para o governo conseguir repor seu braço militar, foi preciso então adotar posturas mais bruscas, indo contra a ideia inicial de “voluntários”. Dessa forma, presidiários, indígenas, pobres das cidades, migrantes rurais, imigrantes e escravos começaram a ser recrutados à força e deslocados para o Paraguai, como expõe Rodrigues “Foi preciso, então, formar voluntários a corda, caçados a cachorro, ao passo que, muitos “de peitos largos” eram isentos, os que se diziam correrem voluntariamente para o Exército e Armada para engrossar as fileiras do sul. frequentemente, desembarcavam dos vapores da Companhia Baiana ou entravam, pelos subúrbios, com os pulsos algemados no cair da noite ou no silêncio da madrugada, conduzidos pelos caminhos pouco habitados sob a escolta de baionetas. Não eram mais o embarque, debaixo de flores, foguetes e aplausos da população com o verificado nos primeiros meses da guerra (Rodrigues 2001, p. 10).

Mesmo com todos os problemas advindos com a formação dos Corpos de Voluntários da Pátria, principalmente em relação ao recrutamento forçado de muitos indivíduos que compunham as classes mais vulneráveis da sociedade, os Voluntários da Pátria desempenharam um papel fundamental para fortalecer o exército e em conjunto com o Uruguai e Argentina obter êxito na guerra, mudando consideravelmente os panoramas iniciais do conflito.

B. A Guerra do Paraguai e a Sociedade Civil

Durante a Guerra do Paraguai, a sociedade civil brasileira desempenhou um papel significativo, tanto no apoio ao esforço de guerra quanto na crítica e oposição às políticas do governo imperial. De certo modo, foi essencial para o desfecho do conflito que se conhece hoje.

O voluntariado militar foi a primeira forma de inserção da sociedade civil no conflito. Muitos brasileiros da sociedade civil se voluntariaram para servir nas fileiras do exército durante a Guerra do Paraguai. Homens de diferentes regiões e classes sociais se juntaram às Forças Armadas, respondendo ao chamado do governo imperial para defender o país contra as ameaças do Paraguai (Fausto 2006). O voluntariado militar pode ser entendido como uma demonstração do patriotismo e do

espírito de solidariedade da sociedade brasileira durante o conflito.

Outra empreitada com direta influência da sociedade civil é a partir das campanhas de arrecadação e doação de recursos. A sociedade civil brasileira organizou várias campanhas de arrecadação de fundos e doações para apoiar o esforço de guerra (Doratioto 2002). Organizações religiosas, associações civis, grupos de mulheres e outras entidades mobilizaram recursos financeiros, suprimentos e assistência médica para ajudar as tropas brasileiras no front. Essas campanhas demonstraram o apoio popular à guerra e a solidariedade com os soldados que lutaram no conflito.

As mulheres participaram de forma ativa no conflito, além de contribuírem para as campanhas de arrecadação e doações, muitas mulheres se envolveram em atividades de apoio aos soldados, como costura de uniformes, preparação de alimentos e prestação de cuidados médicos (Pinsky 2007). A participação das mulheres destacou sua importância como agentes ativos na sociedade brasileira durante o conflito.

Por fim, é válido citar as críticas que emergiram das esferas sociais, apesar do apoio generalizado à guerra, houve também vozes críticas e de oposição na sociedade civil brasileira. Alguns intelectuais, jornalistas e políticos questionaram a legitimidade do conflito, levantando preocupações sobre os custos humanos e econômicos da guerra, bem como sobre a conduta do governo imperial. Essas críticas refletiram debates públicos sobre os objetivos e as consequências do envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai (Carvalho 2003).

V. O LEGADO DA GUERRA DO PARAGUAI: REESTRUTURAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO

No período corrente do conflito, as Forças Armadas brasileiras saltaram de 18 mil homens para cerca de 200 mil dentre recrutas forçados, Voluntários da Pátria, Exército Regular e Guarda Nacional, mobilizando ao todo cerca de 135 mil a 200 mil brasileiros (Fausto 2006). Os números inflamam ao longo da guerra e o cenário se transformou, sobretudo, a partir da ascensão de Luís Alves de Lima Silva, o Duque de Caxias. Durante sua liderança, entre 1866 a 1870, ocorreu uma guinada que consolidou a vitória das forças aliadas. Sobre esse período, o historiador Boris Fausto (2006) discorre que “Todo esse processo toma contornos importantíssimos já que, enquanto produto de todos os processos supracitados, e com a reorganização da Academia Militar e após a guerra, o Exército se reforçou como corporação” (p. 231).

A. Os efeitos da guerra e o pós-guerra

A Guerra do Paraguai deixou para as Forças Armadas um extenso legado doutrinário e cultural. Encabeçado pela centralização do comando que antes fora fracionado e regionalizado, a administração da Força Terrestre teve que recorrer ao estabelecimento de um aparato militar centralizado, um Exército regular, para enfrentar as numerosas tropas de López. Os conflitos obrigaram uma modernização de equipamentos e de doutrina militar para o lado brasileiro, que teve que aprimorar seus estudos cartográficos e implantar “novas” táticas como a guerra de trincheiras e o primeiro emprego de balões de observação no continente sul-americano (Calaza 2023).

Doutrinariamente, é notável que após cinco anos de conflito, a estrutura do Exército havia sido completamente alterada. A guerra difícil e extensa forçou a instituição de uma

Força mais estruturada, algo muito evitado pelo Império, com o receio da entrada do grupo na política. Nas sombras da Guarda Nacional por muito tempo, o Exército não era visto como uma instituição ordenada ou verdadeiramente confiável (Fausto 2006). A alta demanda por homens e equipamentos gerada após os primeiros ataques paraguaios forçou com que grandes programas de recrutamento fossem instaurados e a nomeação de comandantes veteranos para atuação no teatro de operações ocorresse.

Este processo de acentuada reorganização interna teve como principal consequência a consolidação do Exército como instituição com expressividade política e objetivos próprios, fazendo com que nomes como Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca posteriormente ganhassem espaço na esfera política, “afinal de contas, o Exército sustentara a luta na frente de batalha, com seus acertos e erros” (Fausto 2006, p. 216), oferecendo o senso de responsabilidade pelos feitos.

Os conflitos da Guerra do Paraguai marcaram também fortemente a cultura militar brasileira, em especial do Exército Brasileiro, com a eternização de diversos acontecimentos e personalidades do embate. Nesse sentido, também lembrada na memória militar como “Batalha dos Patronos”, a Batalha do Tuiuti foi uma das principais batalhas do conflito, e responsável pela consagração de figuras militares brasileiras como o Brigadeiro Antônio Sampaio, comandante da Divisão Encouraçada e conhecido por sua aptidão como instrutor, nomeado posteriormente Patrono da Arma de Infantaria, General Osório, “O Legendário”, conhecido por sua constância no campo de batalha, nomeado posteriormente Patrono da Arma de Cavalaria e General Mallet, conhecido por sua decisiva atuação à frente de modesto regimento de Artilharia, nomeado posteriormente Patrono da Arma de Artilharia.

Além do reconhecimento que estes comandantes receberam postumamente pelos feitos no conflito, a Guerra do Paraguai também foi a última atuação de campo do invicto Duque de Caxias, retratado abaixo, militar que fora nomeado Patrono do Exército Brasileiro, entre outros motivos, por ter combatido e vencido em outras quatro oportunidades.

Fig. 2. Retrato de Duque de Caxias (Exército Brasileiro)

No aspecto cultural, também foram consagradas figuras na Marinha como o de Almirante Tamandaré, então comandante da Armada, que seria então nomeado Patrono da Marinha e do Almirante Barroso, comandante da força naval na Batalha do Riachuelo, outro embate decisivo da guerra. Como Patronos, as figuras desses comandantes são tidas como exemplo e reverenciadas dentro de suas áreas no Exército Brasileiro e Marinha do Brasil, fortalecendo internamente os feitos ocorridos no maior conflito já sucedido em território sul-americano.

Em síntese, é sabido que o conflito ocasionou diversos problemas como grande endividamento para o governo e também o alto número de baixas, entretanto, cabe destacar o espólio imaterial do conflito, especialmente ao se tratar da reestruturação organizacional do Exército, sua elevação ao status de instituição com fisionomia política e a herança cultural deixada, advinda da valorização de comandantes e combatentes da guerra. “O Exército Brasileiro ficou mais unido e ganhou importância política. Ele tornou-se um centro de contestação à escravidão e ao Império, e aderiu às campanhas abolicionista e republicana.” (Milanesi 2006, p. 8).

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o panorama histórico contemplado, a pesquisa demonstra as mudanças ocorridas no exército brasileiro após a Guerra do Paraguai.

No contexto antecedente ao conflito o Brasil apresentava um exército desestruturado, com um orçamento precário e deixado de segundo plano no cenário nacional, visto que no período Regencial houve a criação da Guarda Nacional, visando atender os interesses da elite e garantir o monopólio político dos regentes. Com o advento da guerra fez-se necessário investir no fortalecimento do exército e para isso o governo precisou repensar o orçamento antes renegado e ampliar os investimentos nas forças armadas, contemplando sobretudo o exército, por exemplo, com a criação dos Corpos de Voluntários da Pátria, que buscava recrutar civis para o exército.

Com a duração do conflito e com o aumento dos confrontos da Tríplice Aliança com o Paraguai, ficou cada vez mais evidente a necessidade do fortalecimento do exército, impulsionando reformas e transformações, tanto para ampliar o potencial de combate como o de proteção do território nacional. Assim, a Guerra do Paraguai pode ser compreendida como um momento de reestruturação das instituições militares brasileiras, principalmente para o exército.

Em síntese, os efeitos do conflito abrangem os mais diversos âmbitos, seja da sociedade civil ou da própria organização. É evidente a modernização militar e a profissionalização do exército a partir desse episódio, incluindo a adoção de novas táticas, armamentos e estratégias logísticas. Isso incluiu a introdução de rifles de retrocarga e a expansão das ferrovias para facilitar o transporte de tropas e suprimentos. A guerra destacou a importância da profissionalização do exército, levando a uma reestruturação significativa das forças armadas brasileiras. Isso incluiu a introdução de academias militares para treinamento de oficiais e o estabelecimento de uma carreira militar mais formalizada.

Outrora, impactos que devem ser igualmente reconhecidos são os que envolvem a identidade nacional brasileira. A participação na Guerra do Paraguai ajudou a solidificar uma identidade nacional brasileira, fortalecendo os laços entre as diferentes regiões do país em torno de um objetivo comum. Isso

teve um impacto duradouro na coesão nacional e no orgulho cívico.

Nem todos os efeitos foram benéficos, a perda humana foi gigantesca durante o conflito e os aspectos econômicos também ficaram comprometidos. A guerra gerou um ônus econômico significativo para o Brasil, com custos associados à mobilização de tropas, compra de armamentos e infraestrutura militar. Isso teve implicações de longo prazo para a economia do país. Além disso, um grande número de baixas entre os soldados brasileiros aconteceu, bem como consequências sociais significativas, incluindo a devastação de comunidades e famílias afetadas pela guerra.

VII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Alice Castelani de Oliveira: Concepção e desenho da pesquisa; revisão intelectual do manuscrito; e aprovação final da versão submetida ao congresso.

Larissa Henriques Alves: Revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; e elaboração do manuscrito.

Theo Augusto Apolinário Moreira Fonseca: Revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; e elaboração do manuscrito.

Izabel Carvalho Andrade: Revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; e elaboração do manuscrito.

Victor Péret de Almeida Gomes: Revisão de literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; e elaboração do manuscrito.

Referências

- Barman, Roderick. *Brazil The Forging of a Nation 1798-1852*. Stanford University Press, 1988
- Brasil, 1840. Pedido de Maioridade de d. Pedro II. https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/sites_eventos/sites-tematicos-1/brasil-oitocentista/documentos/pedido-de-maioridade-de-d-pedro-ii
- Bento, Cláudio. *Brasil – Conflitos Externos: As Forças Terrestres Brasileiras em Conflitos Externos*. Resende: Academia de História Militar Terrestre do Brasil, [s.d.] - Cap. 14 <https://www.ahimtb.org.br/confliext14.htm>
- Bueno, Eduardo. *Brasil uma história*. Rio de Janeiro: Leya, 2012.
- Calaza, Claudio. *A formação da nação brasileira gênese e evolução das forças armadas no séc. XIX*. Academia da Força Aérea, 2023.
- Calaza, Cláudio. *A Guerra do Paraguai*. Pirassununga: Academia da Força Aérea, 2023 (Revisão)
- Calaza, Cláudio. *Os Militares e a República*. Pirassununga: Academia da Força Aérea, 2023 (Revisão)
- Carvalho, José Murilo de. *A Construção da Ordem: A Elite Política Imperial*. Civilização Brasileira, 2003.

- Daróz, Carlos Roberto Carvalho. O 7º Corpo de Voluntários da Pátria de São Paulo ao Paraguai. A defesa nacional, Rio de Janeiro, v.105, 2017, p. 72- 83.
- Doratioto, Francisco. Maldita Guerra: Nova História da Guerra do Paraguai. Companhia das Letras, 2002.
- Exército Brasileiro. Marechal Luiz Alves de Lima e Silva - Patrono do Exército. <https://www.eb.mil.br/o-exercito/patronos>
- Fausto, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo - 17ª ed, 2006.
- Ferrer, Francisca. A (re)organização do exército brasileiro na guerra do paraguai. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande, 2005.
- Furtado, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- Gonzaga, Fernanda. “Independentes!”: um poema de Fernanda Gonzaga para este 7 de Setembro. Metrôpoles, 2022. <https://www.metropoles.com/colunas/claudia-meireles/independentes-um-poema-de-fernanda-gonzaga-para-este-7-de-setembro>
- Graham, Robert. Portrait of a Dictator: Francisco Solano Lopez. W.Heinemann Limited, 1933
- Izecksohn, Vitor. O Cerne da Discórdia: A Guerra do Paraguai e o Núcleo Profissional do Exército. Editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002.
- Leuchars, Chris. To the bitter end: Paraguay and the War of the Triple Alliance. Greenwood Publishing Group, 2002.
- Levine, Robert M. The History of Brazil. Greenwood Publishing Group, 1999.
- Maestri, Mário. Silva Barbosa. Diário de um voluntário na guerra contra o Paraguai – da defesa de São Borja à morte de Francisco Solano López. In: SQUINELO, Ana Paula (Org.).150 anos após – a Guerra do Paraguai: entreolhares do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, v.1. Campo Grande: Ed. UFMS, 2016, p. 109-136.
- Milanesi, Dálcio. Sobre a Guerra do Paraguai. Maringá: Revista Urutágua nº05, 2006.
- Museu Imperial, 1837. *D. Pedro II, aos 12 anos*, <https://artsandculture.google.com/asset/d-pedro-ii-aos-12-anos/-AE1-LsgGU20hA>
- Pinsky, Carla Bassanezi, et al. História das Mulheres no Brasil. Contexto, 2007.
- Rock, David. Argentina, 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín. University of California Press, 1987.
- Rodrigues, Marcelo Santos. Os (in)voluntários da Pátria na guerra do Paraguai (a participação da Bahia no conflito). Tese (Mestrado em História) UFBA. Salvador, 2001.
- Washburn, Charles. The history of Paraguay : with notes of personal observations, and reminiscences of diplomacy under difficulties. Lincoln: University of Nebraska Press, 1871

Aprendizado de Máquina para a Otimização da Obtenção de Resultados em Simulações de Defesa Aeroespacial

Lucas Silva Lima¹, Rafael Hoffmann Giannico¹, Denys Derlian Carvalho Brito¹,
Antonio Gustavo Silveira Dantas¹, João Paulo De Andrade Dantas¹
¹Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos/SP

Resumo— Este estudo investiga a implementação de técnicas de *Machine Learning* (Aprendizado de Máquina, ML) para acelerar a aquisição dos resultados em simulações aeroespaciais executadas pelo *software* Ambiente de Simulação Aeroespacial (ASA). Nesse contexto, simulações que modelam, em alguma medida, comportamentos estocásticos naturalmente requerem múltiplas iterações para atingir a convergência estatística, prolongando o tempo de processamento. Portanto, é proposta uma abordagem baseada em ML, utilizando técnicas tanto supervisionadas quanto não supervisionadas, para construir modelos preditivos a partir de dados provenientes de simulações de cenários aeroespaciais no contexto de defesa, de modo que, uma vez treinados, estes modelos generalizem a relação entre os dados de entrada e a variável-alvo, possibilitando a inferência de resultados sem a necessidade de recorrer a extensas e demoradas novas simulações para um mesmo cenário. Este procedimento é implementado utilizando a biblioteca *AsaPy*, desenvolvida na linguagem de programação *Python*, e integrado ao serviço ASA. Os resultados evidenciam a aplicabilidade e a usabilidade do ML em contextos de simulação aeroespacial de defesa.

Palavras-Chave— Aprendizado de Máquina, Simulação, Ambiente de Simulação Aeroespacial (ASA), Análise de Dados, Apoio à Decisão.

I. INTRODUÇÃO

A simulação aeroespacial tem sido amplamente utilizada no campo da aviação e defesa há décadas. Desde os primeiros simuladores de voo desenvolvidos desde o final da Segunda Guerra Mundial (Bruzzone e Massei 2017) até os sistemas de simulação de última geração utilizados atualmente, a simulação desempenha um papel fundamental no treinamento de pilotos, no projeto de aeronaves e no planejamento de missões, oferecendo alta flexibilidade e capacidade de integração para *design* de produtos, desenvolvimento e eficiência de fabricação na indústria aeroespacial (Murphy e Perera 2002).

No entanto, a aplicação de técnicas de *Machine Learning* (Aprendizado de Máquina, ML) em simulações aeroespaciais é um desenvolvimento mais recente. Com o avanço da tecnologia de computação e o aumento da disponibilidade de dados, tornou-se possível utilizar algoritmos de ML para acelerar a obtenção de resultados em simulações complexas, resolvendo problemas complexos de otimização e aprimorando aplicações críticas de segurança (Brunton et al. 2020).

Nesse contexto, surge o Ambiente de Simulação Aeroespacial (ASA), uma plataforma virtual onde é possível

modelar e analisar o desempenho de sistemas aeroespaciais, como aeronaves, satélites e veículos espaciais (Dantas et al. 2022; Dantas, Geraldo et al. 2023). Este *software* possibilita a realização de estudos de viabilidade, testes de sistemas, análise de missão e avaliação de desempenho de projetos aeroespaciais. Ele permite que engenheiros e pesquisadores explorem diferentes configurações e trajetórias, fornecendo *insights* para o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias aeroespaciais (Gobi et al. 2023).

No entanto, é importante ressaltar que a aplicação de técnicas de ML em simulações aeroespaciais continua em estágio inicial. Existem desafios técnicos e práticos a serem superados, como a disponibilidade de dados de treinamento adequados e a validação dos modelos de ML em cenários realistas. Apesar desses desafios, o uso de ML em simulações aeroespaciais tem um potencial significativo para melhorar a eficiência e a precisão das simulações, contribuindo para avanços na aviação e defesa (Brunton et al. 2020).

Isto posto, em termos de planejamento e execução de missões aéreas, a simulação aeroespacial desempenha um papel importante, sobretudo, em missões críticas, nas quais precisão e eficiência são vitais. No entanto, simulações que modelam comportamentos estocásticos ou complexos podem ser extremamente demoradas, exigindo múltiplas iterações para alcançar a convergência estatística e resultados confiáveis (Davis et al. 2018). Nesse cenário, a aplicação de técnicas de ML surge como uma abordagem promissora para acelerar a obtenção de resultados em simulações aeroespaciais, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e informada (Ni 2022).

Nesse contexto, este estudo propõe a implementação e análise do uso de ML para otimizar o processo de obtenção de dados de simulação, visando reduzir o tempo necessário para alcançar resultados eficientes outrora obtidos por métodos exigentes de tempo e de poder computacional. Dessa forma, integrando modelos de ML com dados históricos de simulações, é proposta uma metodologia de implementação de modelos de Inteligência Artificial (IA) capazes de prever resultados de simulações sem a necessidade de recorrer a novas simulações do mesmo cenário, com vistas a minimizar o custo computacional e o tempo de processamento.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: Na Seção II, é feita uma revisão concisa de trabalhos anteriores que apresentam propostas relacionadas ao tema abordado, ainda que de outros domínios de

conhecimento. Logo após, na Seção III, apresenta-se a metodologia, detalhando cada etapa do processo, assim como as ferramentas e técnicas utilizadas para sua implementação. Em seguida, na Seção IV, são apresentados os resultados obtidos por meio da aplicação da metodologia. Na Seção V, discutem-se as implicações dos resultados obtidos anteriormente. Por fim, na Seção VI, apresenta-se a conclusão, além de destacarem-se sugestões para possíveis direções em pesquisas futuras nesta área.

II. TRABALHOS CORRELACIONADOS

Dentro do vasto campo da simulação e modelagem, a integração de técnicas de ML tem emergido como uma abordagem promissora para melhorar não somente a eficiência e a precisão de simulações no segmento de defesa aeroespacial, como também em áreas diversas, que incluem o planejamento urbano e análises biomédicas. A capacidade do ML de inferir e prever resultados a partir de dados provenientes de simulação oferece uma alternativa aprimorada ao uso somente de tradicionais e custosas simulações computacionais, abrindo novos caminhos para pesquisas e desenvolvimentos.

Um dos estudos revisados (Paula Martins 2022) explora a integração de técnicas de ML em sistemas de simulação baseada em agentes, com um foco particular na otimização da eficiência operacional em modelos de simulação. Este trabalho ilustra não apenas a aplicabilidade do ML em aprimorar simulações, mas também destaca sua capacidade de fornecer *insights* valiosos para a otimização de processos complexos.

Por outro lado, Filho 2021 propõe uma metodologia inovadora que utiliza ML para simplificar análises complexas de conforto térmico em escala urbana, demonstrando como o ML pode ser empregado para extrair informações relevantes de conjuntos de dados. Este estudo ressalta a versatilidade do ML, mostrando seu potencial em aplicações práticas no planejamento urbano, ao mesmo tempo que sugere uma nova direção para o uso de dados de simulação existentes.

Na esfera da medicina e biologia computacional, a aplicação de ML pode revolucionar a precisão diagnóstica e a eficiência terapêutica (Rocha 2012; Miletto 2018). Esses trabalhos não somente evidenciam o potencial do ML em desvendar complexas relações biológicas e padrões ocultos em dados de simulação, mas também mostram a rapidez com que o ML permite a implementação de novas hipóteses e terapias. A integração de ML em simulações biomédicas abre caminhos para diagnósticos mais rápidos e tratamentos personalizados, marcando um avanço significativo na otimização dos cuidados de saúde.

No contexto específico da defesa aeroespacial, a aplicação de modelos de ML para generalizar dados de simulações anteriores representa uma inovação significativa, conforme explorado neste artigo. Essa abordagem destaca-se pelo potencial de economizar recursos significativos e reduzir o tempo necessário para a análise de novos cenários de simulação.

III. METODOLOGIA

A metodologia adotada engloba as seguintes etapas: definição de caso de uso, coleta de dados, preparação

de dados, desenvolvimento e treinamento dos modelos de ML, além da avaliação. Esta abordagem estrutura o processo de desenvolvimento, implementação, treinamento e avaliação dos modelos de ML de forma a alcançar o objetivo proposto.

A. Definição do Caso de Uso

Dada a complexidade das missões aéreas e a necessidade de planejamento detalhado, o consumo de combustível figura dentre os elementos importantes para a eficiência e a segurança operacional (Milharadas 2013). Nesse escopo, o caso de uso selecionado para demonstrar a aplicação de técnicas de ML neste estudo é a previsão do consumo de combustível durante uma missão de navegação de uma aeronave de caça (Fig. 1). Embora os parâmetros de consumo de combustível sejam geralmente determinísticos e fornecidos pelos fabricantes nas especificações técnicas das aeronaves, há uma complexidade intrínseca na determinação do consumo de combustível de forma precisa e adaptada às especificidades de um cenário particular, fazendo-se necessária a simulação para a efetiva previsão e, por conseguinte, otimização.

É importante ressaltar que, devido à natureza reservada das informações relacionadas a modelos realísticos e cenários operacionais complexos, que expõem a doutrina operacional vigente, o caso de uso será restrito a um cenário simplificado. Contudo, a abordagem metodológica e a sequência de procedimentos selecionados para esta análise foram estruturadas para serem agnósticas ao grau de complexidade do cenário sob investigação. Isso permite que o método proposto seja replicável em um espectro mais amplo de situações, abrangendo desde contextos simplificados até aqueles de maior complexidade.

Fig. 1: Interface gráfica do ASA destinado à construção de cenários.

B. Coleta de Dados

No que tange à coleta de dados (Tabela 1), foram consideradas 4000 iterações de simulação realizadas no ASA. O cenário específico utilizado para a captação de dados descreve um voo de navegação realizado por uma aeronave de caça, com foco na execução de manobras em diversas altitudes e velocidades. De modo geral, o perfil

de voo das simulações abrange uma variação de altitude entre *Flight Level* (FL) (Agência Nacional de Aviação Civil 2024) 100 e 350, além de uma variação de velocidade entre 350 e 550 knots.

Para garantir que as amostras fossem representativas de todo o intervalo de valores possíveis para cada variável, a metodologia empregada na amostragem foi o *Latin Hypercube Sampling* (Amostragem Hiperbólica Latina, LHS), especialmente útil em simulações de Monte Carlo (McKay, Beckman e Conover 1979). O LHS é um método que busca uma melhor cobertura do espaço de busca, visto que uma abordagem puramente aleatória pode concentrar as amostras em certos intervalos. Sua principal ideia é dividir o espaço multidimensional de modo que as amostras aleatórias sejam retiradas dessas subdivisões, em vez de do espaço de busca inteiro (Husslage et al. 2011). Devido a esses benefícios, em comparação com métodos puramente aleatórios, tem sido utilizado para o delineamento de experimentos aeroespaciais e de defesa (Dantas et al. 2021a, 2021b).

TABELA 1: AMOSTRA DOS DADOS OBTIDOS DA SIMULAÇÃO

Exp.	Vel. (knot)	Alt. (ft)	Comb. consumido (lb)
244	505.22	23646.51	1065.37
411	546.05	30595.64	945.54
1480	350.66	19152.46	1115.60
2015	352.43	19110.39	1103.92
3572	465.19	12089.28	1431.66

C. Preparação dos Dados

O processo de preparação dos dados foi realizado com o auxílio da biblioteca *AsaPy* (Dantas, Silva et al. 2023). Nesta etapa, os seguintes procedimentos foram realizados:

Limpeza de Dados: Inicialmente, os dados coletados foram submetidos a uma verificação de integridade para assegurar sua qualidade e adequação. Esse processo incluiu a eliminação de registros que apresentassem variáveis com valores ausentes ou inconsistentes.

Padronização dos Valores Numéricos: Para assegurar que todas as variáveis tenham igual influência sobre os modelos, independentemente de suas escalas originais, e permitir que os dados se ajustem melhor às premissas dos algoritmos de ML, foi aplicada uma transformação de padronização, *Z-Score* (Bruce e Bruce 2019), conforme descrito em (1). Os gráficos de dispersão *Boxplot* antes e depois da padronização podem ser vistos nas Fig. 2 e 3, respectivamente.

Z-Score:

$$z(x_i) = \frac{x_i - \mu}{\sigma} \quad (1)$$

onde:

- x_i é o valor da i -ésima amostra.
- μ é a média das amostras.
- σ é o desvio padrão das amostras.

Separação dos Dados: Por fim, os dados foram divididos em conjuntos distintos para treinamento (70%), validação (15%) e teste (15%). Esta segmentação é importante para uma avaliação não enviesada da *performance* dos modelos, permitindo que o treinamento ocorra com

Fig. 2: *Boxplot* dos dados antes de serem padronizados.

Fig. 3: *Boxplot* dos dados após serem padronizados.

uma fração do conjunto de dados, enquanto a validação e os testes são realizados em outras frações independentes.

D. Desenvolvimento dos Modelos de ML

Serão desenvolvidos três conjuntos de modelos distintos empregando técnicas de ML, cada um utilizando as variáveis preditoras obtidas da simulação (velocidade e altitude). Cada modelo será adaptado ao cenário específico em estudo, considerando as manobras planejadas e a geometria da rota.

Modelos de Regressão: Esses modelos utilizarão técnicas de aprendizado supervisionado para estimar o consumo de combustível. Os algoritmos serão Redes Neurais Artificiais (RNA) (Goodfellow, Bengio e Courville 2016) e *Extreme Gradient Boosting* (*XG Boost*) (Chen e Guestrin 2016).

Modelo de Agrupamento: Esse modelo utilizará técnicas de aprendizado não supervisionado para segmentar o regime da missão em quatro classes de *performance*, permitindo uma análise mais detalhada da operação. O algoritmo utilizado será o *K-Means* (Coates e Ng 2012).

Modelos de Classificação: Para fins de exemplificação, implementamos modelos de classificação, partindo do pressuposto que as classes identificadas no modelo de agrupamento refletem dados factuais e conhecidos. Esta abordagem tem como finalidade demonstrar explicitamente como a classificação pode reidentificar as classes associadas durante a segmentação, servindo como modelo para situações aplicáveis em casos reais. Para essa ilustração, optamos por utilizar os algoritmos RNA e *XGBoost*. Destacamos que a intenção é puramente didática, enfatizando a capacidade dos modelos de classificação de reconhecer e inferir adequadamente as categorias determinadas na etapa de agrupamento, ilustrando assim o potencial prático desses métodos de classificação em contextos analíticos reais.

E. Treinamento dos modelos de ML

Ao longo do treinamento, cada modelo desenvolvido será submetido a um processo de validação, utilizando

métricas de desempenho adequadas ao seu tipo. A saber: Raiz do Erro Quadrático Médio (*Root Mean Squared Error*, RMSE), conforme (2), para modelos de regressão; Entropia Cruzada Categórica (*Categorical Crossentropy*) para modelos de classificação, conforme (3); e Índice de Silhueta (*Silhouette Score*), conforme (4), para modelos de agrupamento.

Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (2)$$

onde:

- n é o número total de observações.
- y_i é o valor real da i -ésima observação.
- \hat{y}_i é o valor previsto para a i -ésima observação.

Entropia Cruzada Categórica:

$$Categorical\ Crossentropy = - \sum_{i=1}^M y_i \log(\hat{y}_i) \quad (3)$$

onde:

- M é o número de classes.
- y_i é um vetor binário indicando a classe real da i -ésima observação.
- \hat{y}_i é o vetor de probabilidades previstas para a i -ésima observação, correspondendo a cada classe.

Índice de Silhueta:

$$Silhouette\ Score = \frac{b - a}{\max(a, b)} \quad (4)$$

onde:

- a é a distância média entre uma amostra e todos os outros pontos na mesma classe.
- b é a distância média entre uma amostra e todos os outros pontos na classe mais próxima.

A validação, realizada durante o processo de treinamento de um modelo ML, é uma etapa fundamental para garantir que o modelo retenha a capacidade de realizar inferências sobre conjuntos de dados aos quais não foi exposto durante o seu aprendizado. A validação é necessária porque, nesta fase, o modelo é condicionado exclusivamente com base nos dados de treino, sem acesso aos demais de dados. O desafio é direcionar o modelo para que ele generalize as relações intrínsecas entre as variáveis de entrada e saída, em vez de apenas memorizar as peculiaridades específicas do conjunto de treino fornecido.

O sobreajuste (*overfitting*) ocorre quando um modelo aprende padrões específicos dos dados de treinamento, incluindo o ruído oriundo da variância dos dados, a tal ponto que comprometa a sua capacidade de efetuar previsões assertivas em novos conjuntos de dados (LeCun, Bengio e Hinton 2015). Para prevenir essa condição, emprega-se a técnica de parada antecipada (*Early Stopping*), que consiste em interromper o treinamento quando não há mais melhoria na métrica-alvo tomada no conjunto de

dados de validação, após um número predefinido de iterações, denominado “paciência”. Isso assegura que o modelo mantenha a capacidade de fazer previsões generalizáveis, em vez de simplesmente reproduzir os padrões aprendidos dos dados de treinamento.

O viés representa a discrepância entre as previsões de um modelo e os valores reais que não pode ser reduzida pela simples adição de mais dados, devido a simplificações excessivas nas hipóteses do modelo que limitam sua capacidade de representar a complexidade inerente ao conjunto de treinamento. Em contrapartida, a variância caracteriza-se pelo erro decorrente da sensibilidade do modelo às flutuações específicas do conjunto de treinamento, manifestando-se em um desempenho inconsistente em diferentes conjuntos de dados devido à complexidade excessiva do modelo. A otimização de um modelo de aprendizado de máquina envolve a busca por um equilíbrio entre viés e variância, visando alcançar uma *performance* consistente tanto em dados de treinamento quanto em dados de teste, que não foram utilizados durante o processo de treinamento (Murphy 2012).

A Fig. 4 apresenta um exemplo didático da evolução de um treinamento de modelo de ML, destacando sua *performance* em diferentes conjuntos de dados. Observa-se que a curva de treinamento evidencia uma diminuição contínua do erro, refletindo a capacidade do modelo de assimilar os padrões dos dados de treinamento. Em contrapartida, a curva de validação revela a eficácia do modelo ao lidar com dados que não participaram do seu processo de ajuste. Já a linha de teste, representa efetivamente o desempenho alcançado pelo modelo no conjunto de teste após a conclusão do treinamento. A tendência da curva de validação de aproximar-se assintoticamente da linha de teste indica que o modelo logrou um estado de generalização ótimo, alcançando um equilíbrio preciso entre o viés e a variância (Hastie, Tibshirani e Friedman 2009).

Fig. 4: Gráfico ilustrativo de *Bias-Variância*.

F. Avaliação

A eficácia dos modelos será medida por sua capacidade de prever o consumo de combustível e de classificar as missões em diferentes faixas de desempenho, utilizando este conjunto de dados de teste. Nos modelos de regressão, as métricas a serem empregadas serão a RMSE e o R^2 (Coeficiente de Determinação), este último conforme descrito em (5). Nos modelos de classificação, a métrica utilizada será a Entropia Cruzada Categórica. Por fim, no modelo de agrupamento, será aplicado o Índice de Silhueta.

Coeficiente de Determinação:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (5)$$

onde:

- n é o número total de observações.
- y_i é o valor real da i -ésima observação.
- \hat{y}_i é o valor previsto pelo modelo para a i -ésima observação.
- \bar{y} é a média dos valores reais das observações.

G. Apresentação dos resultados

Os resultados serão apresentados de forma estruturada para cada tipo de modelo de ML utilizado, acompanhado da sua métrica de avaliação tomadas nos dados destinados ao teste. Para modelos de regressão, incluiremos amostras de dados com as respectivas previsões e valores reais de combustível consumido. Nos modelos de classificação, utilizaremos matrizes de confusão (Pedregosa et al. 2011) para destacar a precisão e acurácia das previsões. Para o agrupamento, será exibido o Gráfico de Incorporação Estocástica de Vizinhos com Distribuição t (*t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding*, t-SNE) (Bunte et al. 2012) que proporciona uma visualização clara da distribuição dos agrupamentos e da eficácia do modelo em identificar padrões distintos nos dados. Além disso, uma tabela condensará o tempo gasto em cada etapa de modelagem e na simulação do cenário no ASA.

IV. RESULTADOS

Os resultados deste estudo foram obtidos a partir da implementação e avaliação dos três conjuntos de modelos distintos de ML propostos na Seção III.

A. Performance dos Modelos

Modelos de Regressão: Apresentaram um desempenho significativo na previsão do consumo de combustível, obtendo o melhor modelo (*XG Boost*) a RMSE desvio padrão igual a 0.03385 e R^2 igual a 0.999. A evolução da RMSE para cada fração dos dados (treinamento, validação e teste) durante o treinamento é apresentado nas Fig. 5 e 6. A Tabela 2 contém o R^2 obtido por cada modelo. A Tabela 3 apresenta a inferência do melhor modelo de regressão para os exemplos apresentados previamente na Tabela 1.

Fig. 5: Gráfico de *Bias-Variância* do modelo de regressão baseado no algoritmo RNA.

Fig. 6: Gráfico de *Bias-Variância* do modelo de regressão baseado no algoritmo *XG Boost*.

TABELA 2: DESEMPENHO DOS MODELOS DE REGRESSÃO

Algoritmo	RMSE	R^2
XG Boost	0.03385	0.999
RNA	0.23167	0.947

TABELA 3: PREVISÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NAS SIMULAÇÕES PREVIAMENTE AMOSTRADAS (*XG Boost*)

Exp.	Comb. cons. Real (lb)	Comb. cons. Previsto (lb)
244	1065.37	1075.48
411	945.54	944.78
1480	1115.60	1113.65
2015	1103.92	1095.03
3572	1431.66	1437.84

Modelo de Agrupamento: Segmentou efetivamente os regimes de missão em quatro classes de *performance*, obtendo um Índice de Silhueta de 0.39453. A Tabela 4 destaca essa métrica atingida e a Fig. 7 apresenta uma visualização espacial segmentada dos registros de simulação segundo a classe a qual foram associados.

Fig. 7: Gráfico de Incorporação Estocástica de Vizinhos com Distribuição t .

TABELA 4: DESEMPENHO DO MODELO DE AGRUPAMENTO

Algoritmo	Índice de Silhueta
K-Means	0.39453

Modelos de Classificação: Conforme detalhado pelas matrizes de confusão (Fig. 9 e 11), os modelos identificaram corretamente as classes artificialmente predefinidas, obtendo o melhor modelo (*XG Boost*) a Entropia Cruzada Categórica igual a 0.02985. A evolução dessa métrica para

cada fração dos dados (treinamento, validação e teste) durante o treinamento é apresentado nas Fig. 8 e 10. A Tabela 5 destaca a Entropia Cruzada Categórica obtido por cada modelo.

Fig. 8: Gráfico de *Bias-Variância* do modelo de classificação baseado no algoritmo RNA.

Fig. 9: Matriz de confusão do modelo de classificação baseado no algoritmo RNA.

Fig. 10: Gráfico de *Bias-Variância* do modelo de classificação baseado no algoritmo *XG Boost*.

V. DISCUSSÃO

Com base nos dados das Tabelas 2 e 6, a avaliação da eficiência temporal, conforme descrito em (6), demonstrou que, ao custo dos baixos erros de inferência, a implementação dos modelos de ML para regressão resultou em uma redução significativa no tempo necessário para adquirir resultados de simulação. Especificamente, o modelo de melhor desempenho, o *XG Boost*, conseguiu diminuir o tempo de obtenção dos resultados em 99.5% (7), enquanto o segundo modelo em termos de *performance*, a RNA, registrou uma redução de 97.5% (8). Ambas as melhorias são avaliadas em relação ao método de simulação tradicional.

Fig. 11: Matriz de confusão do modelo de classificação baseado no algoritmo *XG Boost*.

TABELA 5: DESEMPENHO DOS MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO

Algoritmo	Entropia Cruzada Categórica
<i>XG Boost</i>	0.02985
RNA	0.12499

TABELA 6: TEMPO DE TREINAMENTO/SIMULAÇÃO E INFERÊNCIA DOS MÉTODOS DISCUTIDOS

Método	T. de treino (s)	T. de Inferência (s)
Simulação (ASA)	48013.000	-
RNA (Reg.)	1189.263	0.009
<i>XG Boost</i> (Reg.)	225.531	0.009
K-Means (cluster.)	38.348	-
RNA (Class.)	1079.477	0.010
<i>XG Boost</i> (Class.)	200.894	0.004

Obs.: O processamento foi realizado em um computador com a especificação: SO Linux Ubuntu SMP x86_64, CPU Xeon® Gold6230R 2.10 GHz 20 Cores, RAM 62 GB.

Redução Percentual:

$$RP = 1 - \frac{T_{ML}}{T_{ASA}} \quad (6)$$

onde:

- RP é a redução percentual.
- T_{ML} é o tempo total destinado a treinamento e inferência do modelo de ML.
- T_{ASA} é o tempo total destinado a simulação do cenário no ASA.

$$RP_{XG\ Boost} = 1 - \frac{225.531 + 0.009}{48013} = 0.995 \quad (7)$$

$$RP_{RNA} = 1 - \frac{1189.263 + 0.009}{48013} = 0.975 \quad (8)$$

Retornando ao objetivo principal deste estudo, os resultados apontam uma aplicabilidade de técnicas de ML para acelerar o tempo de obtenção de resultados das simulações aeroespaciais. A redução no tempo de simulação, sem comprometer a fidelidade dos resultados, destaca o potencial das abordagens de ML para tornar mais ágil e preciso o planejamento e a execução de missões aéreas.

Uma ressalva importante na aplicação de modelos de ML em qualquer domínio, incluindo simulações aeroespaciais, é a sua tendência a se tornarem especialistas em prever cenários estritamente dentro do espectro dos dados usados durante o treinamento. Isso significa que, embora esses modelos possam ser precisos ao inferir resultados em situações que, apesar de inéditas, compartilham a mesma distribuição estatística dos dados de treinamento, sua eficácia pode ser reduzida em cenários que desviam dessa

distribuição. Essa característica sublinha a importância de uma seleção abrangente e representativa de dados de treinamento, que deve englobar a maior variedade possível do conjunto de estados do cenário em análise (James et al. 2013).

VI. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que o uso de técnicas de ML pode acelerar e aprimorar o processo de obtenção de resultados de simulação aeroespacial. A implementação desses modelos não apenas reduz o tempo de planejamento e aumenta a segurança operacional, mas também abre novos caminhos para a análise e otimização de missões aéreas.

Pesquisas futuras têm o potencial de ampliar a aplicação desses modelos para cenários de combate, onde se observa o uso simultâneo de diferentes tipos de vetores, como aeronaves e sistemas de defesa antiaérea, e diversas condições, incluindo combate assimétrico e variações de tempo de resposta, com o objetivo de desenvolver e validar novas táticas operacionais. Uma segunda vertente promissora é o uso de modelos preditores para mapear a evolução do estado de um cenário, o que permitiria acelerar o processo iterativo de construção, treinamento e validação de modelos baseados em *Reinforcement Learning* (Aprendizado por Reforço, RL) (Sutton e Barto 2018). Este enfoque, especificamente, visa aprimorar um modelo que seja capaz de tomar decisões diante de um cenário específico, especialmente útil em contextos de alto dinamismo, onde o ambiente é extremamente reativo às ações dos agentes. Diferentemente do treinamento convencional, que se baseia em dados estáticos, este modelo se beneficiaria da evolução do ambiente em resposta às suas ações, guiado por uma função de recompensa. Incorporando esta capacidade, a abordagem abre caminho para o desenvolvimento de sistemas mais adaptativos e eficientes, capazes de atuar em ambientes complexos e de dinâmica parcialmente desconhecida, com notável grau de otimalidade, melhorando significativamente o processo de apoio de tomada de decisões sob condições críticas.

VII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Lucas S. Lima: Concepção e desenho da pesquisa; Elaboração do manuscrito.

Rafael H. Giannico: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados.

Denys D. C. Brito: Revisão de literatura.

Antonio G. S. Dantas: Revisão intelectual do manuscrito.

João P. A. Dantas: Aprovação final da versão submetida ao congresso.

REFERÊNCIAS

- Agência Nacional de Aviação Civil. 2024. *RBAC 01: Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil. Definições, regras de redação e unidades de medida*. RBAC N^o 01, Emenda N^o 16. Brasília: Agência Nacional de Aviação Civil, fevereiro. Acesso em 28 de março de 2024. <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-01>.
- Bruce, A. e P. Bruce. 2019. *Estatística prática para cientistas de dados: 50 conceitos essenciais*. Alta Books. ISBN: 978550806037. <https://books.google.co.uk/books?id=PyrgzQEACAAJ>.
- Brunton, S., J. Kutz, Krithika Manohar, A. Aravkin, K. Morgansen, Jennifer Klemisch, Nicholas Goebel et al. 2020. Data-Driven Aerospace Engineering: Reframing the Industry with Machine Learning. *ArXiv abs/2008.10740*. <https://doi.org/10.2514/1.J060131>.
- Bruzzone, A. e M. Massei. 2017. Simulation-Based Military Training, 315–361. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61264-5_14.
- Bunte, K., S. Haase, Michael Biehl e T. Villmann. 2012. Stochastic neighbor embedding (SNE) for dimension reduction and visualization using arbitrary divergences. *Neurocomputing* 90:23–45. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2012.02.034>.
- Chen, Tianqi e Carlos Guestrin. 2016. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>.
- Coates, Adam e A. Ng. 2012. Learning Feature Representations with K-Means, 561–580. <https://doi.org/10.1007/978.3.642.35289.8.30>.
- Dantas, Joao P. A., Andre N. Costa, Diego Geraldo, Marcos R. O. A. Maximo e Takashi Yoneyama. 2021a. Engagement Decision Support for Beyond Visual Range Air Combat. Em *Proceedings of the 2021 Latin American Robotics Symposium, 2021 Brazilian Symposium on Robotics, and 2021 Workshop on Robotics in Education*, 96–101.
- . 2021b. Weapon Engagement Zone Maximum Launch Range Estimation Using a Deep Neural Network. Em *Intelligent Systems*, editado por André Britto e Karina Valdivia Delgado, 193–207. Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-91699-2.
- Dantas, Joao P. A., Andre N. Costa, Vitor C. F. Gomes, Andre R. Kuroswiski, Felipe L. L. Medeiros e Diego Geraldo. 2022. *ASA: A Simulation Environment for Evaluating Military Operational Scenarios*. arXiv: 2207.12084 [cs.DC].
- Dantas, Joao P. A., Samara R. Silva, Vitor C. F. Gomes, Andre N. Costa, Adrisson R. Samersla, Diego Geraldo, Marcos R. O. A. Maximo e Takashi Yoneyama. 2023. *AsaPy: A Python Library for Aerospace Simulation Analysis*. arXiv: 2310.00001 [cs.MS].
- Davis, Damek, Dmitriy Drusvyatskiy, Sham Kakade e Jason D. Lee. 2018. *Stochastic subgradient method converges on tame functions*. arXiv: 1804.07795 [math.OA].

- Dantas, Joao P. A., Diego Geraldo, Andre N. Costa, Marcos R. O. A. Máximo e Takashi Yoneyama. 2023. ASA-SimaaS: Advancing Digital Transformation through Simulation Services in the Brazilian Air Force. Em *Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa (SIGE2023)*, 6. Published, 26 de setembro de 2023. Acesso em 26 de setembro de 2023. https://www.sige.ita.br/edicoes-antiores/2023/st/235455_1.pdf.
- Filho, José Aderson Araújo Passos. 2021. Aprender Simplificar Acelerar: Machine Learning para a Acessibilidade de Análises em Escala Urbana. Dissertação de Mestrado. Diss. de mestrado, Universidade Federal de Pernambuco.
- Gobi, Gabriel Henrique, Pedro Lustosa Rege Botelho, Thiago Lobo Ferreira, Thiago Lopes de Araujo e João Paulo de Andrade Dantas. 2023. Ambiente de Simulação Aeroespacial: Capacidades e Potenciais Benefícios para a Indústria de Defesa Brasileira. Em *Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional*. Pirassununga, SP, novembro. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10144605>.
- Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio e Aaron Courville. 2016. *Deep Learning*. MIT Press. <http://www.deeplearningbook.org>.
- Hastie, Trevor, Robert Tibshirani e Jerome Friedman. 2009. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2ª ed. Springer. ISBN: 978-0-387-84857-0.
- Husslage, Bart GM, Gijs Rennen, Edwin R Van Dam e Dick Den Hertog. 2011. Space-filling Latin hypercube designs for computer experiments. *Optimization and Engineering* 12 (4): 611–630.
- James, Gareth, Daniela Witten, Trevor Hastie e Robert Tibshirani. 2013. *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R*. 1ª ed. Springer Texts in Statistics. Springer.
- LeCun, Yann, Yoshua Bengio e Geoffrey Hinton. 2015. Deep Learning. *Nature* 521:436–444.
- McKay, M.D., R.J. Beckman e W.J. Conover. 1979. A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code. *Technometrics* 21 (2): 239–245. <https://doi.org/10.1080/00401706.1979.10489755>.
- Miletto, Marcelo Cogo. 2018. Acelerando uma Aplicação de Simulação Computacional para o Processo de Ablação por Radiofrequência usando GPU. Dissertação de Mestrado. Diss. de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Milharadas, Marco. 2013. *O consumo de combustível na Força Aérea*. Relatório técnico. Instituto de Estudos Superiores Militares. <http://hdl.handle.net/10400.26/12330>.
- Murphy, Craig A. e T. Perera. 2002. The definition of simulation and its role within an aerospace company. *Simul. Pract. Theory* 9:273–291. [https://doi.org/10.1016/S0928.4869\(01\)00045.3](https://doi.org/10.1016/S0928.4869(01)00045.3).
- Murphy, Kevin P. 2012. *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. The MIT Press.
- Ni, Zhehan. 2022. Reframe the Field of Aerospace Engineering Via Machine Learning: Application and Comparison. *Journal of Physics: Conference Series* 2386. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2386/1/012031>.
- Paula Martins, Anderson Lino de. 2022. Integrando o Machine Learning a um sistema de simulação baseada em agentes. Dissertação de Mestrado. Diss. de mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
- Pedregosa, F., G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel et al. 2011. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research* 12:2825–2830.
- Rocha, Pedro Augusto Ferreira. 2012. Emprego de GPGPUs para Acelerar Simulações do Sistema Humano Inato. Dissertação de Mestrado. Diss. de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Sutton, Richard S. e Andrew G. Barto. 2018. *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2ª ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press. ISBN: 978-0-262-03924-6. <http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html>.

APÊNDICE

REPOSITÓRIO

O repositório online que contém os dados das simulações realizadas no ASA, bem como o código-fonte utilizado no desenvolvimento dos modelos de ML e na geração dos gráficos, pode ser encontrado em <https://github.com/lucasl37/scientific-article-navigation-fighter-plane>.

Desafios e Perspectivas da Modernização Militar: Impacto das Tecnologias Emergentes no Desempenho Humano

Pedro Gabriel Dias Coêlho¹, Italo Silva Barros², Camila Maria Vieira De Carvalho³, Maria Keiliane Fernandes de Souza da Silva⁴, Marcos Antonio do Nascimento⁵

¹ Universidade Estadual do Maranhão, São João dos Patos/Maranhão

² Universidade Estadual do Maranhão, São João dos Patos/Maranhão

³ Universidade Estadual do Maranhão, São João dos Patos/Maranhão

⁴ Universidade Estadual do Maranhão, São João dos Patos/Maranhão

⁵ Universidade Estadual do Maranhão, São João dos Patos/Maranhão

Resumo – Com o avanço da tecnologia, as Forças Armadas enfrentam uma rápida modernização, influenciando o caráter da guerra e as operações militares. Nos últimos anos, o campo militar tem testemunhado uma rápida evolução tecnológica, com a introdução de uma variedade de novas tecnologias projetadas para melhorar o desempenho e a eficácia dos soldados em operações de combate. Objetivos: Este estudo bibliográfico pretende abordar as novas exigências de pesquisa sobre o desempenho humano militar, à medida que novas tecnologias disruptivas emergem no campo de batalha. Métodos: A pesquisa baseia-se na análise de artigos científicos sobre o impacto de tecnologias emergentes, como robótica, inteligência artificial (IA) e melhorias humanas, nas operações militares, publicados em bases científicas como Scielo, Pubmed e Lilacs, considerando os últimos 5 anos. Resultados: Previsões recentes destacam a crescente influência de tecnologias como computação em nuvem, IA e sistemas autônomos, que devem revolucionar o campo de batalha. Além disso, a interação entre humanos e máquinas, especialmente em equipes humanas-máquinas, será fundamental para a eficácia operacional. Conclusão: A pesquisa indica que a rápida evolução tecnológica está alterando as demandas sobre os soldados, com um deslocamento gradual das habilidades físicas para as cognitivas, especialmente ao nível tático. Diante disso, é crucial adotar uma abordagem prospectiva na pesquisa sobre o desempenho humano militar, a fim de garantir a preparação adequada para os desafios futuros. Além disso, é necessário considerar as implicações éticas, legais e morais do uso crescente de tecnologias autônomas e da inteligência artificial no campo de batalha.

Palavras-Chave – Forças armadas, militares, soldados, inteligência artificial, sistemas autônomos.

I. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, testemunha-se avanços sem precedentes nas tecnologias emergentes, que estão transformando rapidamente diversos aspectos da sociedade. Um dos setores mais impactados por essas mudanças é o militar, onde a modernização é essencial para enfrentar novas ameaças e garantir a segurança nacional. No entanto, à medida que as Forças Armadas buscam integrar essas inovações tecnológicas em suas operações, surgem desafios significativos, especialmente no que diz respeito ao impacto dessas tecnologias no desempenho humano.

O presente artigo propõe uma análise dos desafios e perspectivas associados à modernização militar, com um enfoque específico no impacto das tecnologias emergentes no desempenho humano. Esta análise se torna cada vez mais relevante à medida que inteligência artificial, realidade aumentada, biotecnologia e outras tecnologias emergentes se tornam partes integrantes das estratégias militares.

Ao explorar as implicações dessas mudanças, procuramos compreender como as tecnologias emergentes estão moldando não apenas as capacidades técnicas das Forças Armadas, mas também a dinâmica interna e as experiências dos indivíduos que compõem essas instituições. Isso inclui não apenas soldados em campo, mas também aqueles envolvidos em funções de suporte e logística.

A compreensão dos desafios e oportunidades apresentados por essa interseção entre tecnologia e humanidade é fundamental para o planejamento de políticas, estratégias de treinamento e o desenvolvimento de sistemas que não apenas aumentem a eficácia operacional, mas também protejam e promovam o bem-estar dos membros das Forças Armadas.

Desta forma, este artigo visa contribuir para o debate em curso sobre a modernização militar, fornecendo informações valiosas sobre como as tecnologias emergentes estão moldando o futuro das operações militares e o papel do ser humano nesse contexto desafiador.

II. TECNOLOGIAS EMERGENTES NA MODERNIZAÇÃO MILITAR

O ritmo da modernização militar e o surgimento de novas capacidades decorrentes da inovação tecnológica terão um impacto significativo no caráter da guerra e em como as operações militares serão conduzidas, incluindo o papel fundamental do combatente humano (Kott et al. 2015).

Antecipar os novos requisitos de pesquisa sobre o desempenho humano militar que acompanharão o surgimento de novas e disruptivas tecnologias de campo de batalha serão necessários para apoiar o papel futuro do combatente humano (Billing et al. 2021).

O'Hanlon descreveu três graduações de inovação tecnológica esperada, incluindo avanços modestos resultando em até 20% de melhoria no desempenho em relação aos níveis atuais; avanços elevados resultando em 50-100% de melhoria no desempenho em relação aos níveis atuais; e avanços revolucionários onde o tipo e ritmo de progresso tornariam armas antigas, táticas e abordagens operacionais obsoletas, ao mesmo tempo, em que possibilitariam a realização de novas e importantes tarefas em campo de batalha que atualmente nem sequer podem ser tentadas. Em seu estudo, concluiu que suas previsões de que o hardware e o software de computador teriam um impacto revolucionário (O'Hanlon 2000), mas observou, em retrospecto, que deveria ter adicionado os robôs à lista de tecnologias suscetíveis a mudanças radicais.

Espera-se que as tecnologias emergentes mudem todos os papéis e tarefas no campo de batalha. De fato, novas tarefas serão criadas, tarefas antigas serão eliminadas ou pelo menos realizadas com menos frequência, o que alterará os requisitos de desempenho humano militar em todos os níveis. Por exemplo, ajudas automatizadas à tomada de decisão podem permitir que escolhas sejam feitas mais rapidamente, reduzindo assim a carga cognitiva e melhorando o comando e controle (Parasuraman, Cosenzo e Visseret 2009; Signorelli 2018).

Os campos de treinamento e os campos de batalha continuam a ser proliferados com tecnologias emergentes que visam aprimorar o desempenho das tarefas militares. Algumas tecnologias, como veículos terrestres não tripulados, já estão sendo avaliadas e adotadas por militares. Outras estão atualmente em um nível de prontidão mais baixo, mas estão sendo desenvolvidas por parceiros de defesa e da indústria e provavelmente se tornarão mais comuns na próxima década. Isso incluiria computadores neuromórficos, robótica em nuvem, como, por exemplo, *Cloudminds* e várias outras ferramentas analíticas assistidas por inteligência artificial (Cassidy et al. 2018).

Até 2017, estimava-se que havia mais de 20.000 veículos não tripulados em uso rotineiro pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para uma variedade de missões, incluindo vigilância persistente, combate a incêndios, ataques críticos no tempo, proteção de forças, contra-dispositivos explosivos improvisados, limpeza de rotas e apoio aéreo próximo (Hall 2017).

Além disso, uma categoria adicional e notável que foi prevista para ter um impacto de alto nível até 2040 foram os “dispositivos de aprimoramento humano, assim como substâncias bioativas”. Essa previsão é fundamentada na taxa em que avanços tecnológicos estão sendo feitos no domínio biológico (Billing et al. 2021).

Os avanços em bioinformática e a contínua expansão do poder de computação apoiam o desenvolvimento de modelos cada vez mais sofisticados, integrados e generalizáveis. Esses esforços levam a um modelo abrangente de avaliação do soldado que prevê com precisão resultados de saúde e desempenho para muitas condições possíveis. Por exemplo, um modelo de multitarefa cognitiva ajuda os desenvolvedores de combate a considerar quantos drones remotos um operador humano pode gerenciar efetivamente (Block, Hancock e Zakay 2010).

Para o sucesso do combatente em operações de combate e treinamento, é o desempenho cognitivo. Assim como a resiliência, o desempenho cognitivo é um construto

multidimensional que consiste em múltiplas modalidades, como memória, tempo de reação e vigilância atencional (Vrijkotte et al. 2016).

Nações que não se apropriarem dos avanços tecnológicos estarão totalmente expostas e em desvantagem àquelas que estão na ponta da adequação tecnológica aos meios de defesa e combate militar.

A desvantagem seria ainda mais ampliada em uma luta contra um oponente com pouca tecnologia que sempre treinou para operar em ambientes privados de energia e comunicações, como, por exemplo, habilidades de orientação (Ruginski et al. 2019).

A finalidade do desenvolvimento de tecnologia militar é aumentar a eficácia do soldado; começou com pedras e lanças e hoje inclui uma sofisticação que excede a capacidade de qualquer pessoa criar ou decifrar. Um ponto importante é que os humanos empregam a tecnologia e são responsáveis por seu uso, mesmo para um sistema de armas operado autonomamente (Billing et al. 2021).

III. O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS EMERGENTES NO DESEMPENHO HUMANO

A presença de fatores de risco, a complicação de funções, a ampliação do leque de processos controlados, o aumento do ritmo de atividade, a monotonia do trabalho em condições de espera de um sinal para agir, a combinação de diferentes ações em uma atividade (combinadas atividades), o processamento de grandes volumes de informação, a falta de tempo para realizar as ações necessárias permitem-nos definir as atividades altamente extremas (Bocharov et al. 2023).

Nos princípios da organização da luta armada das forças de defesa da maioria dos países, é dada considerável atenção a esta questão. Objetivos interligados da luta armada, como a realização máxima do potencial de combate e a minimização das perdas de pessoal, condicionam este procedimento (Bocharov et al. 2023).

A prontidão militar no século XXI se beneficiará da adequada utilização de tecnologias integrativas e holísticas de monitoramento do desempenho do soldado e de estruturas analíticas de dados que proporcionem aos líderes militares informações fisiológicas em tempo real para tomada de decisões com maior assertividade (Nindl e Kyröläinen 2022; Michael et al. 2022).

Em condição de combate, a qualidade do planejamento militar, baseado numa avaliação realista das capacidades, incluindo as capacidades fisiológicas do pessoal, é de grande importância (Bocharov et al. 2023).

A pesquisa histórica e atual sobre o desempenho humano militar tende a se concentrar, quase inteiramente, no componente humano da guerra. Embora haja um crescente esforço para atividades de pesquisa práticas, no estilo laboratório de batalha, para examinar o uso de robótica, tecnologia da informação e inteligência artificial (IA), porém com resultados reativos. Certamente, a comunidade de pesquisa poderia se beneficiar com um trabalho mais proativo e visionário durante a priorização da pesquisa, o que levará a mudanças transformacionais na natureza dos requisitos de desempenho humano (Kott et al. 2015).

O método de análise comportamental (metodologia de diagnóstico visual e observação, entrevista de comandantes), conhecido desde a época da Guerra do Vietnã (Moskos 1975), é básico neste contexto, mas envolve a avaliação

subjetiva de um número significativo de especialistas com um certo nível de conhecimento e habilidades, portanto não é prático com o início de hostilidades intensas. Contudo, são necessárias tecnologias práticas baseadas no registro e análise de sinais biológicos e funcionais de maneira objetiva.

A condição funcional do militar é a capacidade de desempenhar funções oficiais. É claro que o estado funcional de uma pessoa muda com o tempo. Como resultado do estresse físico ou mental, pode deteriorar-se, ou seja, a reserva funcional diminui. Esta redução da reserva é um preço fisiológico da atividade (Bolcharov et al. 2023).

As demandas ocupacionais vivenciadas durante ambientes operacionais e treinamentos multissensoriais para o serviço militar são significativas tanto fisiológicas quanto psicologicamente. A subsequente tensão na fisiologia do soldado pode degradar a saúde e o desempenho, aumentando a probabilidade de fadiga e lesões, o que pode impactar negativamente a prontidão e a capacidade de combate (Nindl et al. 2013).

Ao longo dos últimos 20 anos, as forças armadas têm observado um rápido aumento nos problemas de saúde mental e na busca por ajuda (Stevellink et al. 2019). Isso tem sido impulsionado por uma maior conscientização sobre saúde mental e um reconhecimento aumentado da necessidade de manter a prontidão operacional da força em pé. Para lidar com esse aumento, há uma clara demanda por soluções personalizadas e adaptativas que visem as necessidades individuais para melhorar os resultados tanto para o indivíduo quanto para a comunidade das forças armadas em geral (Leightley et al. 2022).

No campo da psicologia militar indicam quatro componentes da prontidão psicológica dos soldados para desempenhar missões e tarefas de combate: motivacional, emocional, pessoal e funcional. Ao mesmo tempo, o componente funcional tem o valor aplicado mais significativo: é a capacidade de calcular os recursos das próprias forças em relação às forças e meios do inimigo, conhecimento dos métodos táticos de combate, resistência física (permanência prolongada em um espaço confinado), trabalho de longa duração em condições de operações de combate intensivas e em períodos monótonos de atividades, integração de todos os recursos para o desempenho das atividades profissionais (Prykhodko et al. 2021).

Nos estudos de Leightley et al. (2022), foram identificadas cinco áreas principais em que a tecnologia digital pode apoiar a provisão de saúde mental nas forças armadas: (1) minimizando o uso evitável de serviços por meio de sinalização para serviços adequados precocemente, (2) análise proativa de riscos, (3) foco na prevenção, (4) promoção da independência do paciente e (5) melhoria dos resultados do paciente.

Compreender as consequências fisiológicas dos estressores também pode levar ao desenvolvimento de contramedidas potenciais para manter a prontidão e mitigar resultados negativos durante treinamentos militares árduos. Por exemplo, a restrição energética muitas vezes é induzida de forma intencional como parte dos objetivos de treinamento ou devido a restrições logísticas, mas pode afetar negativamente a saúde e o desempenho (O'Leary, Wardle e Greeves 2020).

Estratégias para monitorar biomarcadores fisiológicos que incluem uma abordagem integrativa e holística de avaliação de vários domínios de otimização do desempenho

humano que sejam viáveis, aceitáveis e adequados são necessárias para o meio militar (Nindl et al. 2015).

Se elaborado corretamente, os sistemas centrados no soldado "apoiam a criação de soldados e formações militares mais competitivos e ágeis." A vantagem decisiva das tecnologias de IA nas operações modernas de múltiplos domínios, observando que a disposição dos soldados em lutar com sistemas de armas tradicionais pode não proporcionar ao Exército a vantagem estratégica (Carter e Robert 2020).

A IA é cada vez mais usada em biomecânica para prever com precisão variáveis biomecânicas externas a partir de dados movimento baseado em laboratório (MBL) 3D (Halilaj et al. 2018; Saxby et al. 2020).

O uso de IA para transformar dados MBL em variáveis biomecânicas de interesse pode permitir a previsão rápida de variáveis biomecânicas, simplificar potencialmente os caminhos de modelagem e permitir que os pesquisadores usem um conjunto reduzido de medições (por exemplo, usando apenas trajetórias de marcadores), utilizando os métodos de IA juntamente com visão computacional ou sensores vestíveis para prever medidas biomecânicas externas (Johnson et al. 2021), ou seja, ângulos e momentos articulares no mundo real em tempo real, mas também estender isso para estimar cargas e deformações internas do tecido (Lloyd et al. 2023).

Estimativas em tempo real de carga ou tensão tecidual podem informar imediatamente o treinamento ou reabilitação individualizada para prevenir lesões teciduais ou facilitar o reparo tecidual, visando a mecanobiologia tecidual terapêutica (Pizzolato et al. 2019).

Indivíduos altamente treinados, com uso das capacidades cuidadosamente selecionadas, contribuem para o sucesso, mas, em última análise, a eficácia operacional é entregue por equipes colaborando nos níveis estratégico, operacional e tático. Além disso, todas as tarefas militares são inerentemente variáveis, pois têm componentes físicos e cognitivos, sendo a contribuição relativa dependente da tarefa. A guerra contemporânea nos níveis estratégico e operacional pode ser categorizada como predominantemente cognitiva, enquanto no nível tático, os atributos físicos do combatente humano continuam sendo o habilitador crítico para a conclusão bem-sucedida das tarefas e deveres no campo de batalha. No entanto, os avanços tecnológicos estão forçando o equilíbrio cognitivo-físico das demandas a mudar, principalmente no nível tático, tendendo a partir de uma demanda extremamente física para uma mais cognitiva conforme representação da Fig. 1 (Billing et al. 2021).

Fig. 1. Evolução do equilíbrio cognitivo-físico das demandas para o combatente humano nos níveis estratégico, operacional e tático em 2000 e 2020, projetada até 2040.

(Billing et al. 2021).

É provável que os requisitos de desempenho físico e cognitivo mudem, em geral, com o maior impacto ocorrendo no nível tático. Também vale ressaltar que a maioria das pesquisas atuais sobre desempenho humano militar está focada em indivíduos realizando tarefas de nível tático. Isso pode ser porque as tarefas táticas realizadas individualmente são facilmente mensuráveis (por exemplo, tempo para completar movimento, número de tiros disparados, número de erros). Alternativamente, pode ser porque a comunidade de pesquisa usa principalmente métodos de pesquisa monodisciplinares que tendem fortemente ao reducionismo cartesiano. Embora tal abordagem seja compreensível do ponto de vista experimental, ela evita cuidadosamente a complexidade do campo de batalha, tornando os resultados estatisticamente robustos, mas difíceis de relacionar com o mundo real (Ryan 2018).

Foram documentados prejuízos significativos na vigilância, memória de trabalho e tempos de reação durante operações militares (Tait et al. 2022; Vrijkotte et al. 2016), e o desempenho cognitivo diminuído tem sido associado a altas taxas de acidentes militares; portanto, a capacidade de manter níveis adequados de desempenho cognitivo ao experimentar estresse físico e psicológico está diretamente relacionada à prontidão operacional de um combatente (Tait et al. 2022).

Estudos, como os realizados pela série de estudos dos US Army Rangers, têm fornecido observações importantes sobre os déficits energéticos prolongados no desempenho do soldado, composição corporal e respostas de biomarcadores hormonais. Os dados obtidos desses estudos podem fornecer informações mecanicistas importantes sobre o impacto dos estressores militares na fisiologia, para serem utilizados como parte de um perfil de triagem ou avaliação de risco, e/ou identificar potenciais alvos para estratégias de intervenção visando otimizar a saúde e o desempenho durante treinamento e ambientes operacionais (Friedl et al. 2000).

O aprimoramento do desempenho humano pode ser dividido em duas categorias principais: (1) aprimoramento das capacidades humanas com tecnologias assistivas e (2) modificação da biologia humana para expandir as capacidades humanas (Billing et al. 2021).

O aumento do desempenho humano envolve principalmente sistemas externos, incluindo sistemas vestíveis como um exoesqueleto motorizado (Mooney, Rouse e Herr 2014), monitores internos e externos, ferramentas de apoio à decisão (Friedl 2018), bem como, trajes de fibra funcional que controlam a temperatura, perda de água e exposição a produtos químicos (Larsen 2019). Na fig. 2, citam-se alguns biomarcadores de monitoramento contínuo durante ambientes de treinamento militar com múltiplos estressores, relacionados à saúde, desempenho e prontidão dos membros do serviço (Koltun et al. 2023).

Fig. 2. Domínios de biomarcadores provenientes de triagem e monitoramento contínuo durante ambientes de treinamento militar com múltiplos estressores, relacionados à saúde, desempenho e prontidão dos membros do serviço.

(Koltun et al. 2023)

Apesar da profundidade das informações obtidas a partir de fatores bioquímicos, o processo de coleta pode ser difícil de implementar devido aos custos associados, à experiência necessária e à invasividade, especialmente para amostras de sangue. Portanto, adquirir amostras menos onerosas, como saliva, tornou-se um método amplamente aceito que é utilizado em configurações laboratoriais e aplicadas, tornando-se uma medida prática e confiável (Kirschbaum e Hellhammer 1994).

A coleta de saliva apresenta uma alternativa não invasiva, enquanto ainda é válida e confiável para determinadas análises, facilitando assim avaliações mais frequentes ao longo de períodos consistentes para caracterizar melhor os efeitos fisiológicos do treinamento. Em populações militares, a saliva tem sido coletada sequencialmente ao longo do curso de treinamento básico intensivo, bem como durante um exercício de treinamento em campo para rastrear o estresse fisiológico e psicológico (Tait et al. 2022).

Os modelos de imagens estacionárias permitem uma avaliação antropométrica automatizada, utilizando luz visível e infravermelha para produzir um avatar do corpo humano. Ao fornecer mais de 200 medidas do tamanho do corpo de um indivíduo em menos de 1 minuto e fornecer estimativas precisas de circunferência e volume (Tinsley et al. 2020), essa tecnologia pode servir para coletar variáveis antropométricas comuns usadas para avaliar os padrões de composição corporal militar (Harty et al. 2020).

Sistemas de treinamento usando realidade virtual juntamente com monitoramento fisiológico em tempo real fornece *biofeedback* para desenvolver capacidades aprimoradas de autorregulação mental e fisiológica; as mesmas tecnologias podem ser usadas para adaptar informações ao estado fisiológico do operador individual, por exemplo, "cognição aumentada" (Schmorrow e Kruse 2002).

Um modelo metabólico separado dos efeitos do exercício exaustivo prolongado no cérebro e no comportamento fornece uma ferramenta para planejamento de missões militares. (Vrijkotte et al. 2016).

Equipes podem treinar e operar com sistemas compartilhados, utilizando sensores e efetores vestíveis, por exemplo, uma internet mental (Rao et al. 2014).

O componente de confiança é crucial para a cooperação dos soldados com seus companheiros virtuais e é outro tema de pesquisa chave por si só. O transporte de carga e a velocidade de movimento podem ser aprimorados com tecnologias assistivas, como botas com exoesqueleto motorizado, acelerando o deslocamento de uma pequena unidade em terrenos acidentados; no entanto, pode haver riscos de atrofia muscular associada ao desuso de elementos musculoesqueléticos devido à dependência excessiva de um sistema de exoesqueleto. Além disso, interações sintéticas com máquinas podem revelar aspectos até então desconhecidos da biologia social essenciais para o funcionamento ótimo, incluindo o de indivíduos e equipes isolados (Olff et al. 2013).

Avanços tecnológicos recentes em modelagem neuro musculoesquelética personalizada, imagens médicas, dispositivos vestíveis, IA, realidade aumentada e gamificação podem agora ser usados para criar sistemas integrados que podem prever estresse e/ou tensões localizadas em tempo real fora do ambiente de laboratório e fornecer feedback instantâneo para o clínico/treinador/usuário. É, portanto, possível imaginar que o treino e a reabilitação poderão em breve ser orientados por sistemas de *bio feedback* baseados em um “gêmeo digital” do sistema músculo-esquelético do soldado que ajuda a garantir que uma dose específica de carga mecânica é aplicada ao tecido de interesse (Lloyd et al. 2023).

Tecnologias de pesquisa relevantes vão desde sistemas de monitoramento fisiológicos vestíveis até avatares humanos virtuais (“gêmeos digitais”) que duplicam o desempenho de humanos individualmente (Billing et al. 2021).

À medida que os modelos se expandem e se combinam, o efeito do trabalho físico e de outros estressores metabólicos nas capacidades de tomada de decisão de um soldado pode ser previsto e a carga de trabalho redistribuída dentro de equipes humano-máquina para manter a eficácia. Essas simulações preditivas podem estar em execução em tempo real em um modelo de “gêmeo digital” do soldado individual que inclui informações personalizadas, como fisiologia, característica, comportamento e resiliência neurofisiológica do indivíduo (Bruynseel, Santoni e Van-Den-Hoven 2018).

Para quantificar a carga fisiológica e capturar avaliações em tempo real da posição de um indivíduo durante o treinamento ou tarefas operacionais discretas, estão surgindo estratégias e tecnologias para monitoramento contínuo por meio de dispositivos vestíveis. Os dispositivos vestíveis podem ser categorizados como dispositivos de monitoramento interno ou externo e foram extensivamente revisados quanto ao seu papel na compreensão dos componentes de desempenho e resiliência (Adesida, Papi e McGregor 2019; Impellizzeri, Marcora e Coutts 2019).

O monitoramento interno pode incluir frequência cardíaca (FC), variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e saturação de oxigênio por meio de relógios ou tiras torácicas para fornecer informações sobre as demandas fisiológicas internas impostas ao sujeito pelas condições externas. Alternativamente, o monitoramento via sistema de posicionamento global (GPS), acelerômetros e unidades de medição inercial (IMUs) usados em segmentos do corpo podem avaliar a carga externa (Seshadri et al. 2019).

A modelagem biofísica já foi demonstrada para melhorar diretamente o desempenho humano. Por exemplo, o suporte à decisão baseado em IA fornecido a partir de modelos térmicos combinados com monitores fisiológicos vestíveis oferece um ritmo de marcha em tempo real, otimizado para os requisitos da missão (Buller et al. 2015).

Na pesquisa de Anuradha et al. (2018), foi proposto um sistema de comunicação segura e alerta de emergência para soldados durante a guerra, utilizando eletrocardiograma (ECG) como recurso biométrico. O sistema envolve um walkie-talkie com rede de sensores sem fio e monitoramento baseado em internet das coisas para detectar ECG e conectar-se à estação de controle com base na pulsação do soldado. Ele também possui sistema de posicionamento global (GPS) embutido para identificar a localização do soldado, bem como, visa aumentar a segurança por meio da autenticação biométrica, por meio de ECG, único para cada indivíduo e pode detectar o ferimento ou a morte de um soldado. A estação de controle recebe uma mensagem de atualização do walkie-talkie do soldado a cada 2 minutos e alerta o chefe do batalhão em situações críticas.

O monitoramento externo, por meio de acelerômetros ou GPS, pode fornecer medidas baseadas em volume (por exemplo, distância percorrida, contagem de passos), bem como medidas de intensidade (por exemplo, distância percorrida acima de 90% da velocidade máxima, tempo gasto em atividade física moderada a vigorosa) para rastrear a carga fisiológica. A actigrafia é comumente usada em pesquisas e ambientes clínicos para monitorar os níveis de atividade física e, dependendo do modelo específico implementado, pode ser usada no pulso ou no quadril para determinar a contagem diária de passos, classificar a intensidade da atividade física, estimar o gasto energético e/ou monitorar a atividade sono/vigília (Koltun et al. 2023).

Ambientes extremos também proporcionam um grande estresse físico e fisiológico aos militares. O interesse no Ártico está aumentando devido ao aquecimento global e ao derretimento do gelo, resultando na abertura de novas rotas oceânicas, aumentando o acesso às reservas minerais e petrolíferas e à exploração de outros recursos potenciais do Ártico (Lackenbauer 2009). Um interesse crescente pela região do Ártico aumenta a probabilidade de esta ser mais frequentada e contestada. Isto aumenta a necessidade de uma capacidade de resposta eficaz para conflitos, emergências, segurança e preocupações ambientais. Os soldados devem ser altamente especializados, bem treinados, bem equipados e autossuficientes para operar com sucesso e sobreviver neste ambiente remoto e extremo (Sullivan-Kwantes et al. 2021).

No estudo de Sullivan-Kwantes et al. (2021), foram listados alguns pontos que carecem de desenvolvimento tecnológico para melhoria do desempenho humano no ártico, são elas: Maior proteção das mãos, permitindo destreza manual e reduzindo o risco de lesões por frio intenso (incluindo métodos para aumentar o fluxo sanguíneo periférico para extremidades quentes); Sistema de gerenciamento de suor/tecidos em roupas e botas; Estratégias termogênicas de base biológica para prevenir a hipotermia (por exemplo, protocolo eficaz para aclimação ao frio; suplementos dietéticos que aumentam a termogênese sem tremores); Monitoramento fisiológico vestível que funciona em frio extremo; Óculos antiembaçantes e melhor proteção facial; Treinamento de equipes de realidade virtual para doutrinação segura de soldados novatos nas operações no

Ártico e no conceito de “frio confortável”; abrigos de proteção com baixas assinaturas térmicas e nova tecnologia de aquecedor/fogão para aquecimento rápido e eficiente, aquecimento de água e secagem de roupas (com redução do risco de incêndio e CO) e Protocolos de tratamento médico e equipamentos médicos para tratamento traumático no Ártico.

A segunda categoria de aprimoramento de desempenho humano envolve biotecnologias que realmente modificam a biologia humana para alcançar um desempenho individual extraordinário. Isso inclui drogas e engenharia genética, como inibidores de miostatina ou alterações em genes que codificam a miostatina para criar indivíduos com massa muscular massivamente aumentada; drogas e microbiota sintética que alteram o humor e a cognição e retardam a fadiga; e modificações cirúrgicas, incluindo a modelagem da córnea para alterar a acuidade visual (Billing et al. 2021).

O medicamento acetazolamida tem um uso aprovado para a prevenção do mal da montanha agudo, encontrado quando soldados não acostumados sobem rapidamente para altitudes elevadas para enfrentar um oponente. Isso representa um significativo potencializador de desempenho na guerra de montanha (Forwand et al. 1968).

O aprimoramento do desempenho biológico (“de dentro para fora”) requer níveis adicionais de rigor, além da certificação de tecnologias de aumento (“de fora para dentro”) devido aos riscos imprevisíveis para a saúde e o desempenho humano. Considerações bioéticas adicionam outra camada essencial, mas mesmo um inimigo antiético seria tolo ao se precipitar para tentar melhorar a biologia. Exércitos há muito tempo contemplam a criação de super soldados modificados biologicamente, e algumas lições-chave foram aprendidas (Friedl 2015; Rasmussen 2011).

Existem potenciais vantagens no aprimoramento biotecnológico de seres humanos saudáveis; algumas das abordagens promissoras estão realmente focadas em prevenir os decréscimos no desempenho que ocorrem em condições extremas (Friedl 2009).

Frequentemente os estressores são inevitáveis ou não podem ser alterados no meio militar; portanto, outros esforços têm examinado a eficácia da suplementação hormonal farmacológica para mitigar as consequências do treinamento. Especificamente, a eficácia da reposição de testosterona exógena durante um déficit energético no desempenho físico e cognitivo tem sido testada como uma estratégia para combater declínios na testosterona, massa corporal magra e função física. Embora os resultados desta investigação em particular não tenham apoiado uma recomendação para suplementação de testosterona, essa linha de investigação forneceu uma justificativa para investigações de acompanhamento (Koltun et al. 2023).

Há um caso bem atual, o conflito entre Ucrânia e Rússia, que se iniciou em 2022 foi revelada a insuficiente capacidade tecnológica das unidades das Forças de Defesa da Ucrânia para monitorizar o estado psicológico dos soldados. Além disso, os preconceitos da maioria das lideranças das unidades quanto à viabilidade do monitoramento da fisiologia dos soldados, em primeiro lugar, da saúde mental, são óbvios, apesar do fato bem conhecido de que as perdas psicogênicas podem chegar a 30% das perdas sanitárias (Chen e Melwani, 2022).

O estudo de Mansikka et al. (2016), os pesquisadores examinaram a relação entre carga de trabalho mental do piloto (CTMP), frequência cardíaca (FC), variabilidade da

frequência cardíaca (VFC) e desempenho durante abordagens de instrumentos em um simulador de alta fidelidade. Os resultados mostraram que a FC e a VFC poderiam distinguir o nível de CTMP e diferenciar abordagens de desempenho abaixo do padrão de abordagens de alto desempenho. Portanto, a FC e a VFC podem ser usadas como medidas de CTMP e para avaliar a capacidade dos pilotos de lidar com as crescentes demandas de tarefas em um ambiente de aviação de caça.

É importante ressaltar que a maioria dos estudos até o momento foi conduzida em homens, mas agora há uma necessidade urgente de investigar as respostas específicas de sexo aos diversos programas de treinamento, especialmente aqueles que anteriormente eram proibidos para mulheres. A supressão do eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal, indicada por distúrbios menstruais sutis e clinicamente evidentes, tem sido documentada em mulheres membros das forças armadas durante o treinamento militar (Gifford et al. 2021).

Embora seja crítico entender o impacto da tecnologia emergente nos requisitos de desempenho humano militar em si, também é importante perceber que os resultados da pesquisa podem e devem ser explorados em outros lugares. De fato, os resultados impactarão decisões de aquisição de capacidades baseadas em evidências, desenvolvimento de conceitos e doutrinas, treinamento e desenvolvimento de forças (Billing et al. 2021).

IV. PERSPECTIVAS FUTURAS

Ao realizar uma descrição sobre o campo de batalha de 2030, Kott et al. (2015) descreveram que ele será “povoado por menos combatentes humanos, e esses humanos serão físico e cognitivamente aprimorados com capacidades aprimoradas para detectar, entender seu ambiente e interagir e colaborar entre si, bem como com robôs de várias formas.”

Além disso, sistemas não tripulados juntamente com equipes humano-máquina (incluindo interfaces humano-computador) podem ter um impacto de longo alcance nos requisitos de desempenho do combate de primeira linha. As forças do futuro serão implantadas com muitas e variadas tecnologias robóticas. As decisões, tomadas pelos comandantes no terreno, portanto, serão fortemente influenciadas pela IA (Parasuraman, Cosenzo e Visseret 2009).

No nível operacional, as tarefas geralmente incluem planejamento e os processos de aquisição, análise e interpretação de informações para alocar recursos disponíveis. Avanços na análise assistida por IA e aprendizado de máquina estão levando à criação de capacidades completamente novas (Murray et al. 2019).

No nível estratégico, onde decisões de alto nível a médio prazo (2-5 anos) são tomadas, a tecnologia emergente pode praticamente remover o ser humano do ciclo de tomada de decisões. Pode ser o caso de que o papel humano seja agir com base em recomendações derivadas pela robótica em nuvem, que organizam e dão sentido aos dados transmitidos continuamente. Essas capacidades de computação de próxima geração podem imitar as funções do cérebro humano e, portanto, anular a necessidade dele. O papel humano na guerra futura pode ser apenas tomar decisões políticas estratégicas (Cassidy 2018).

Deve-se observar aqui que existem consideráveis desafios morais, legais e éticos associados à “permissão” de máquinas

para tomar decisões. Isso se deve na maioria à incapacidade da tecnologia atual de replicar com precisão os processos de tomada de decisão cognitiva humana. Isso também demonstra uma necessidade imperativa de pesquisa colaborativa interdisciplinar entre subdisciplinas, incluindo ciência da complexidade, neurociência e ciências computacionais (Billing et al. 2021).

Além disso, considerar o momento em que os computadores "ultrapassam as capacidades humanas" revela questões contraditórias e controversas, especialmente porque existem muitas suposições ocultas e limitações no entendimento atual do cérebro (Signorelli 2018).

É concebível que a seção/esquadrão de combate próximo possa passar de uma unidade tática desmontada de 8 a 10 homens para uma unidade montada de três homens, cada um responsável por três sistemas de armas remotos. Não é difícil, portanto, imaginar um campo de batalha futuro onde os atributos físicos robustos do soldado de infantaria atual se tornem menos críticos em favor dos aspectos mais cognitivos. Embora existam benefícios claros da automação e de ferramentas de processamento sofisticadas, deve-se notar que explorar o efeito da redução da tomada de decisão humana no campo de batalha futuro não é novo (Adams 2001).

Ao reconhecer que não é possível prever com precisão os futuros requisitos físicos e cognitivos de desempenho humano militar, não é irrazoável esperar que as tecnologias emergentes continuem a mudar constantemente os papéis e tarefas no campo de batalha em todos os níveis, mas serão mais disruptivas no nível tático. A transição para a "era dos dados" provavelmente envolverá uma mudança organizacional significativa. Isso será crucial para acomodar a natureza cada vez mais complexa, dinâmica e não linear da guerra e o volume crescente de dados sendo criados. Além disso, haverá uma forte necessidade de "entregar de forma persuasiva conceitos inovadores em toda uma organização, que provavelmente permanece fortemente ligada a conceitos desatualizados ou irrelevantes" (Zweibelson 2019).

Novas oportunidades em tecnologia médica, como engenharia genética e drogas desenvolvidas para o tratamento de doenças musculares, não devem imediatamente provocar reações precipitadas para criar humanos melhorados geneticamente. Antes de seguir por esse caminho, os desenvolvedores biomédicos devem considerar por que tentar melhorar a biologia humana pode ser útil, necessário ou sensato. Com base nas tendências da tecnologia militar, o soldado ideal do futuro provavelmente não é apenas um "animal de carga humano" melhorado, mas sim um companheiro fisiologicamente otimizado, inteligente, ágil e resistente ao estresse (Billing et al. 2021).

Tecnologias emergentes podem ampliar significativamente as capacidades dos soldados com o uso de novos fármacos, mas existem riscos associados à superdependência, incluindo a falha em sustentar as habilidades e capacidades apoiadas pela tecnologia (Billing et al. 2021).

Agentes virtuais fisiologicamente conscientes podem fornecer uma capacidade de treinador ou conselheiro confiável, incluindo a avaliação por máquina do estado mental do soldado e do desempenho da equipe, redistribuindo a carga cognitiva ou modificando a apresentação de informações dentro das equipes. No entanto, ainda resta descobrir como essa estrutura social sintética afetará a

resiliência mental humana e a dinâmica da equipe (De Costanza et al. 2018).

Pesquisas anteriores que examinaram as relações entre resiliência psicológica, estresse e desistência de treinamentos militares avançados e básicos relataram que escores mais altos de resiliência estavam relacionados à conclusão bem-sucedida do treinamento e a níveis mais baixos de estresse percebido (Ledford et al. 2020; Sefidan et al. 2021). Portanto, aqueles que ingressam no treinamento militar com maior resiliência podem se adaptar de forma mais favorável ao treinamento militar rigoroso do que aqueles com menor resiliência (Bezdjian et al. 2017).

No ambiente de treinamento e na preparação para missões, novas tecnologias já estão sendo utilizadas para exposições estressantes e realistas em um ambiente de realidade virtual seguro, mas precisamos entender os riscos das exposições estressantes, que podem sensibilizar alguns indivíduos ao estresse futuro ou "inocular", e garantir que as habilidades artificialmente treinadas se traduzam corretamente para aplicações no mundo real (Swartout et al. 2006). Por outro lado, para os veteranos, a tecnologia está sendo usada para tratar, gerenciar e monitorar a saúde mental, especialmente condições como transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) (Kuhn et al. 2017) e abuso de álcool (Leightley et al. 2022).

À medida que as tecnologias emergentes continuam a permear o campo de batalha do futuro, o papel do combatente humano, especialmente no nível tático, inevitavelmente evoluirá para garantir que a tecnologia de ponta seja totalmente aproveitada para realizar uma vantagem de capacidade. A comunidade de pesquisa em desempenho humano militar tem um papel crítico a desempenhar para garantir que as melhores tecnologias sejam rapidamente aceitas, absorvidas e operacionalizadas pelo combatente humano, e esse apoio será fundamental para continuar sendo valorizado por nossas autoridades militares (Billing et al. 2021).

V. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Pedro G. D. Coêlho: Contribuiu com a concepção e desenho da pesquisa; realizou a revisão de literatura e com a elaboração do manuscrito.

Italo S. Barros: Realizou a revisão de literatura e aquisição dos dados em bases confiáveis e fidedignas.

Camila M. V. Carvalho: realizou a busca de dados com devido cuidado e contribui na elaboração do manuscrito.

Maria K. F. S. Silva: Contribuiu com a elaboração do manuscrito e com a revisão intelectual do manuscrito.

Marcos A. Nascimento: Realizou a revisão intelectual do manuscrito e aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Adams, Thomas K. "Future warfare and the decline of human decision-making." *Parameters* 2001 (Winter): 57–71.
- Adesida Y, Papi E, McGregor AH. "Exploring the role of wearable technology in sport kinematics and

- kinetics: a systematic review." *Sensors* 2019;19(7):1597.
- Akarsu, Mustafa, e Omer Ozbas. "Monte Carlo Simulation for Electron Dynamics in Semiconductor Devices." *Mathematical and Computational Applications*, 2005: 19-26.
- Anuradha, M., Sheryl Oliver, A., Jean Justus, J., & Maheswari, N. "IOT Based Monitoring System to Detect the ECG of Soldiers Using GPS and GPRS." *Biomedical Research* 29 (2018): 3708–14. <https://www.alliedacademies.org/articles/iot-based-monitoring-system-to-detect-the-ecg-of-soldiers-using-gps-and-gprs.pdf>.
- Bezdzian S, Schneider KG, Burchett D, et al. "Resilience in the United States Air Force: psychometric properties of the Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC)." *Psychological Assessment* 2017;29(5):479–485.
- Billing, Daniel C., Graham R. Fordy, Karl E. Friedl, Henriette Hasselstrøm. "The implications of emerging technology on military human performance research priorities." *Journal of Science and Medicine in Sport* 24 (2021): 947–953.
- Block, Richard A., Hancock, Peter A., Zakay, Dan. "How cognitive load affects duration judgments: a meta-analytic review." *Acta Psychologica* 134 (2010): 330–343.
- Bloom, Allan. *The Closing of the American Mind*. 2013.
- Bocharov, M., Stasiuk, V., Osyodlo, V., Ryzhenko, T., Malanin, V., Chumachenko, D., & Chaikovskiy, I. (2023). Assessment of the activities physiological cost of the defense forces officers in Ukraine using miniature ECG device. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 10, 1239128. doi: 10.3389/fcvm.2023.1239128.
- Bruynseels, Kris, Santoni de Sio, Filippo, van den Hoven, Jeroen. "Digital twins in health care: ethical implications of an emerging engineering paradigm." *Frontiers in Genetics* 9 (2018): 31.
- Buller, Mark J., Welles, Andrew P., Stevens, Michelle, et al. "Automated guidance from physiological sensing to reduce thermal-work strain levels on a novel task." 2015 IEEE 12th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN) 2015: 1–6. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7299352>.
- Carter III, Robert C. "Artificial Intelligence Applications for Soldiers in Multi-Domain Operations." Program Research Project, Carlisle Barracks, Pennsylvania, United States Army War College, 2020, 29 pp.
- Cassidy, Alexander S., Sawada, Jun, Merolla, Paul A., et al. "TrueNorth: a high-performance, low-power neurosynaptic processor for multi-sensory perception, action, and cognition." *Proceedings of the Government Microcircuits Applications & Critical Technology Conference*, 2018, p. 14–17.
- Chen, A., & Melwani, M. "Battle against the mind: the mental health of Ukraine's soldiers." *British Medical Journal* 378 (2022): o1921. <https://doi.org/10.1136/bmj.o1921>.
- DeCostanza, Anthony H., Marathe, Aakanksha R., Bohannon, Andrew, et al. "Enhancing Human-Agent Teaming with Individualized, Adaptive Technologies: A Discussion of Critical Scientific Questions." Technical Report No. ARL-TR-8359. Aberdeen Proving Ground, MD: US Army Research Laboratory, 2018.
- Forward SA, Landowne M, Follansbee JN, Hansen JE. "Effect of acetazolamide on acute mountain sickness." *New England Journal of Medicine* 279 (1968):839–845.
- Friedl, Karl E. "Military applications of soldier physiological monitoring." *Journal of Science and Medicine in Sport* 21 (2018): 1147–1153.
- Friedl, Karl E. "Overview of the HFM-181 symposium programme: medical technology repurposed to enhance human performance." In: Workshop on Human Performance Enhancement for NATO Military Operations (Science, Technology, and Ethics). Technical Report RTO-HFM/WS-181. Neuilly-sur-Seine Cedex, France, Research and Technological Organization, North Atlantic Treaty Organization, 2009. p. 1.1–1.20. Disponível em: <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a568074.pdf>.
- Friedl, Karl E. "US Army research on pharmacological enhancement of soldier performance: stimulants, anabolic hormones, and blood doping." *Journal of Strength and Conditioning Research* 29 (2015): S71–6.
- Friedl, K. E., Moore, R. J., Hoyt, R. W., et al. "Endocrine markers of semistarvation in healthy lean men in a multistressor environment." *Journal of Applied Physiology* (1985) 2000; 88(5): 1820-1830.
- Gifford RM, O'Leary TJ, Wardle SL, et al. "Reproductive and metabolic adaptation to multistressor training in women." *American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism* 2021;321(2):E281-E291.
- Grossberg, Lawrence. "Another Boring Day in Paradise: Rock and Roll and the Empowerment of Everyday Life." *Popular Music* 4, perform (1984): 255-258.

- Harty PS, Sieglinger B, Heymsfield SB, et al. "Novel body fat estimation using machine learning and 3-dimensional optical imaging." *European Journal of Clinical Nutrition* 2020;74(5):842-845.
- Halilaj, E., Rajagopal, A., Fiterau, M., et al. "Machine Learning in Human Movement Biomechanics: Best Practices, Common Pitfalls, and New Opportunities." *Journal of Biomechanics* 81 (2018): 1-11.
- Hall, Brian K. "Autonomous weapons systems safety." *Joint Forces Quarterly* 86 (3rd quarter 2017): 86–93. <https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-86/jfq-86-86-93-Hall.pdf>.
- Impellizzeri FM, Marcora SM, Coutts AJ. "Internal and external training load: 15 years on." *International Journal of Sports Physiology and Performance* 2019;14(2):270-273.
- Johnson, W.R., Mian, A., Robinson, M.A., et al. "Multidimensional Ground Reaction Forces and Moments from Wearable Sensor Accelerations via Deep Learning." *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 68 (2021): 289-297.
- Kirschbaum C, Hellhammer DH. "Salivary cortisol in psychoneuroendocrine research: recent developments and applications." *Psychoneuroendocrinology* 1994;19(4):313-333.
- Kott Alexander, Alberts David, Zalman Albert et al. "Visualizing the Tactical Ground Battlefield in the Year 2050: Workshop Report (ARL-SR-0327)", Adelphi, Maryland: U.S. Army Research Laboratory, 2015. <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a621223.pdf>.
- Koltun, Kristen J., Matthew B. Bird, Jennifer N. Forse, Bradley C. Nindl. "Physiological biomarker monitoring during arduous military training: Maintaining readiness and performance." *Journal of Science and Medicine in Sport* 26 (2023): S64–S70.
- Kuhn E, Kanuri N, Hoffman JE, et al. "A randomized controlled trial of a smartphone app for posttraumatic stress disorder symptoms." *J Consult Clin Psychol* 2017;85:267–73.
- Lackenbauer, P. Whitney. *From Polar Race to Polar Saga: An Integrated Strategy for Canada and the Circumpolar World*. Toronto: Canadian International Council, 2009.
- Larsen, Gunnar L., "An Analysis of the Technology in Frank Herbert's Dune." Tese Publicada, Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, 2019. <https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2610027/no.ntnu%3Ainspera%3A2302082.pdf>.
- Ledford AK, Dixon D, Luning CR, et al. "Psychological and physiological predictors of resilience in Navy SEAL training." *Behavioral Medicine* 2020;46(3–4):290-301.
- Leightley, D., & Murphy, D. "Personalised digital technology for mental health in the armed forces: the potential, the hype and the dangers." *BMJ Military Health* (2022).
- Leightley D, Williamson C, Rona RJ, et al. "Evaluating the efficacy of the drinks:ration mobile app to reduce alcohol consumption in a help-seeking military veteran population: randomized controlled trial." *JMIR Mhealth Uhealth* 2022;10:e38991.
- Lloyd, David G., Saxby, David J., Pizzolato, Claudio, Devaprakash, Daniel, Lenton, Gavin, & Barrett, Rodney S. "Maintaining Soldier Musculoskeletal Health Using Personalised Digital Humans, Wearables and/or Computer Vision." *Review*, vol. 26, no. 1, June 2023, pp. S30-S39.
- Mansikka, H., Simola, P., Virtanen, K., Harris, D., & Oksama, L. "Fighter Pilots' Heart Rate, Heart Rate Variation and Performance During Instrument Approaches." *Ergonomics* 59 (2016): 1344–52. doi:10.1080/00140139.2015.1136699.
- Maxwell, J. Clerk. *A Treatise on Electricity and Magnetism*. Oxford: Clarendon, 1892.
- Michael, Scott W., Andrew G. Siddall, Timothy J. O'Leary, et al. "Monitoring Work and Training Load in Military Settings – What's in the Toolbox?" *European Journal of Sport Science* 22, no. 1 (2022): 58-71.
- Mooney, Luke M., Rouse, Elliot J., Herr, Hugh M. "Autonomous exoskeleton reduces metabolic cost of human walking during load carriage." *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation* 11 (2014): 1-1.
- Moskos CC. The American combat soldier in Vietnam. *J Soc Issues*. (1975) 31:25–37. 10.1111/j.1540-4560.1975.tb01009.x
- Murray, James, Sargent, Ian, Holland, David, et al. "Opportunities for machine learning and artificial intelligence in national mapping agencies: enhancing ordnance survey workflow." *Proceedings of XXIV Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing*, 2019. <https://eprints.soton.ac.uk/440719/>.
- Nindl BC, et al. Human performance optimization metrics: consensus findings, gaps, and recommendations for future research. *J Strength Cond Res* 2015;29(Suppl 11):S221-S245

- Nindl, Bradley C., Travis J. Williams, Patricia A. Deuster, et al. "Strategies for optimizing military physical readiness and preventing musculoskeletal injuries in the 21st century." *US Army Medical Department Journal*, 2013: 5-23.
- Nindl, Bradley C., and Heikki Kyröläinen. "Editorial: Military Human Performance Optimization: Contemporary Issues for Sustained and Improved Readiness." *European Journal of Sport Science* 22, no. 1 (2022):1-3.
- O'Hanlon, Michael E. *Technological Change and the Future of Warfare*. Washington DC: Brookings Institution Press, 2000.
- O'Leary, T. J., Wardle, S. L., Greeves, J. P. "Energy deficiency in soldiers: the risk of the athlete triad and relative energy deficiency in sport syndromes in the military." *Frontiers in Nutrition* 2020; 7: 142.
- Olf M, Frijling JL, Kubzansky LD et al. "The role of oxytocin in social bonding, stress regulation and mental health: an update on the moderating effects of context and interindividual differences." *Psychoneuroendocrinology* 38 (2013): 1883–1894.
- Parasuraman, Raja, Cosenzo, Karen A., De Visser, Ewart. "Adaptive automation for human supervision of multiple uninhabited vehicles: effects on change detection, situation awareness, and mental workload." *Military Psychology* 21 (2009): 270–297.
- Pizzolato, C., Lloyd, D.G., Zheng, M.H., et al. "Finding the Sweet Spot via Personalised Achilles Tendon Training: The Future is Within Reach." *British Journal of Sports Medicine* 53 (2019): 11-12.
- Prykhodko, I., Lyman, A., Matsehora, Y., Yurieva, N., Balabanova, L., Hunbin, K., et al. "The Psychological Readiness Model of Military Personnel to Take Risks During a Combat Deployment." *Brain Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience* 12 (2021): 64–78. doi:10.18662/brain/12.3/220.
- Ramalho, Antonio Jorge. "Inovações na era digital: usos e riscos para a ação do Estado na política internacional." *Centro Brasileiro de Relações Internacionais*, Setembro de 2023: 17-40.
- Rasmussen, Nicolas. "Medical science and the military: the Allies' use of amphetamine during World War II." *Journal of Interdisciplinary History* 42 (2011): 205–233.
- Rao, Rajesh P. N., Stocco, Andrea, Bryan, Matthew, et al. "A direct brain-to-brain interface in humans." *PLoS One* 9, no. 11 (2014): e111332.
- Regev, Motti, e Edwin Seroussi . *Popular Music and National Culture in Israel*. Berkeley: University of California Press, 2004.
- Ruginski, Ian T., Creem-Regehr, Sarah H., Stefanucci, Jeanine K., et al. "GPS use negatively affects environmental learning through spatial transformation abilities." *Journal of Environmental Psychology* 64 (2019): 12–20.
- Ryan, Michael. *Human-Machine Teaming for Future Ground Forces*. Washington DC: Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA), 2018. <https://csbaonline.org/uploads/documents/HumanMachineTeamingFinalFormat.pdf>.
- Saxby, D.J., Killen, B.A., Pizzolato, C., et al. "Machine Learning Methods to Support Personalized Neuromusculoskeletal Modelling." *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology* 19 (2020): 1169–1185.
- Seshadri DR, Li RT, Voos JE, et al. "Wearable sensors for monitoring the internal and external workload of the athlete." *NPJ Digital Medicine* 2019;2(1):1-18.
- Schmorrow, Darren D., Kruse, Alan A. "DARPA's augmented cognition program-tomorrow's human-computer interaction from vision to reality: building cognitively aware computational systems." *Proceedings of the IEEE 7th Conference on Human Factors in Power Plants*, 2002, 7-7.
- Sefidan S, Pramstaller M, La Marca R, et al. "Resilience as a protective factor in basic military training, a longitudinal study of the Swiss Armed Forces." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2021;18(11):6077.
- Signorelli, Carlos M. "Can computers become conscious and overcome humans." *Frontiers in Robotics and AI* 5 (2018): 5. DOI: 10.3389/frobt.2018.00121.
- Stevellink SAM, Jones N, Jones M, et al. "Do serving and ex-serving personnel of the UK armed forces seek help for perceived stress, emotional or mental health problems?" *European Journal of Psychotraumatology* 2019;10:1556552.
- Sullivan-Kwantes, W., Haman, F., Kingma, B. R. M., Martini, S., Gautier-Wong, E., Chen, K. Y., & Friedl, K. E. "Human performance research for military operations in extreme cold environments." *Journal of Science and Medicine in Sport*, Elsevier, October 2021.
- Swartout, W., Hill, R., Gratch, J., et al. *Toward the Holodeck: Integrating Graphics, Sound, Character and Story*. Technical Report, Marina del Rey, California, Institute for Creative Technologies,

University of Southern California, 2006.
<https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a459186.pdf>.

Tait JL, Aisbett B, Corrigan SL, et al. "Recovery of cognitive performance following multi-stressor military training." *Human Factors* 2022;187208221086686. doi:10.1177/00187208221086686.

Tait JL, Drain JR, Corrigan SL, et al. "Impact of military training stress on hormone response and recovery." *PLoS One* 2022;17(3):e0265121.

Tinsley GM, Moore ML, Dellinger JR, et al. "Digital anthropometry via three-dimensional optical scanning: evaluation of four commercially available systems." *European Journal of Clinical Nutrition* 2020;74(7):1054-1064.

Vrijotte, Susan, Roelands, Bart, Meeusen, Romain, et al. "Sustained military operations and cognitive performance." *Aeromedical and Health Performance* 87 (2016): 718–727.

Zweibelson, Benjamin. "Fostering deep insight through substantive play." In *Design Thinking Applications for the Australian Defence Force*, editado por Jackson AP, Weston, ACT, Austrália: Australian Defence Force Publications, 2019, p. 105–136.

Apêndice

Como se articulam os afetos do medo e da violência: Um estudo comparado entre a Yakuza e o PCC

Danielle Makio¹; Alice Dandára Frazão dos Santos²; Thais Yumi Nakai Dos Santos³; Vitor Antonio Frutuoso Paes⁴

¹Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Franca/SP

²Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Franca/SP

³Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Franca/SP

⁴Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Franca/SP

Resumo – Este estudo objetiva realizar uma análise comparativa entre dois proeminentes grupos de crime organizado que operam em atividades ilegais similares, e que impactam diretamente os níveis de segurança pública em suas respectivas localidades: o Primeiro Comando da Capital (PCC) – São Paulo-, e a Yakuza –Japão-. Além de moldar a violência experienciada pela população, tais atividades impactam a sensação de (in)segurança compartilhada pelos indivíduos, mobilizando afetos e emoções que, em última instância, influenciam o cotidiano da sociedade e conduzem a sua forma de resposta a questões maiores relacionadas a qualidade de vida, apoio ou dissidência ao Estado e a grupos criminosos, entre outros. Um fator intrínseco à elaboração de estratégias de enfrentamento ao crime organizado está na reação social à presença dele, à medida em que oferece uma visão nítida acerca daquilo que, efetivamente, guarda relação direta com a forma de ação de grupos como o PCC e a Yakuza. Sabendo que a reação social à violência urbana e a legitimação do crime organizado são fortemente influenciados pela mídia, o presente estudo se propõe a avaliar como esta se relaciona com a legitimidade dos grupos aqui estudados a partir da mobilização afetiva e imagética da cobertura feita da atuação de ambas as organizações ao longo dos anos 1990 e 2010. Assim, almejamos analisar dois objetivos centrais: (i) como o contexto político-afetivo do Brasil e do Japão influenciou a formação e/ou modo de atuação do PCC e da Yakuza; (ii) como opera o processo de legitimação de tais grupos à luz da atuação da mídia.

Palavras-Chave – PCC, Yakuza, crime organizado, afeto e segurança, legitimação política

I. INTRODUÇÃO

A existência de organizações criminosas é um fato histórico que nunca se limitou por meios espaço-geográficos ou períodos de tempo. É uma manifestação comum de setores de qualquer sociedade que busquemos analisar, mas, também, como qualquer outra manifestação do gênero, concebe-se a partir de realidades histórico-culturais distintas, e consequentemente assume características particulares a cada contexto em que são geradas e desenvolvidas. Ao tratarmos especificamente dos casos do “Primeiro Comando da Capital (PCC)” e da Yakuza, nos prestamos a comparar analiticamente grupos gestados em nações opostas do globo e em períodos históricos inteiramente diferentes, mas que ainda assim, dentre todas as notáveis diferenças, possuem também elementos compartilhados.

É de conhecimento geral que o Estado brasileiro há décadas enfrenta dificuldades em cumprir sua tarefa de garantir a segurança interna da nação, apresentando índices criminais extremamente preocupantes, com o surgimento e crescimento do crime organizado. Nesse sentido, a conjuntura carcerária brasileira é apontada como um dos principais agravantes da realidade político-social imposta, fomentada desde as primeiras organizações criminais fundadas nos “Anos de Chumbo” da ditadura militar, transpassando pela

redemocratização e criação do PCC nos anos 1990 e notável expansão durante os anos 2000. Esse autoritarismo estatal do tardar do século XX ditou, em grande parte, a maneira pela qual o crime organizado se expressa no cenário brasileiro; e os impactos que o contato com teorias progressistas e metodologias organizacionais de guerrilhas de luta armada foram absorvidas pelos presídios brasileiros por meio de prisioneiros políticos. Este contato informou muitos dos primeiros grupos criminais que contestavam as condições do sistema prisional ainda nos anos 1970, e abriram precedente para organizações futuras como o PCC (Silva, 2007). O Japão, por outro lado, é conhecido como um dos países mais seguros do mundo, com algumas das menores taxas de homicídios observadas, mas também por ser o berço de uma das organizações criminais mais famosas existentes, a Yakuza, com histórico longínquo, manutenção secular e com ampla penetração nas mais diversas áreas da sociedade nipônica.

Ao compararmos estes atores, não é possível limitar-nos exclusivamente às diferentes formas de atuação criminal e às diferentes estratégias tomadas por cada Estado ao longo do tempo no intuito de combatê-las, é preciso também compreender as diversas expressões culturais de violências em cada país, ou mesmo os relacionamentos escusos delas com figuras das institucionalidades políticas e financeiras. A compreensão tanto dos pontos de convergência quanto de divergência, seja das organizações criminosas, seja dos órgãos de segurança pública nacionais responsáveis por lidar com elas, é um dos fundamentos necessários para a elaboração de políticas públicas eficazes e de um aprimoramento das ferramentas de combate ao crime e manutenção da estabilidade social. Assim, esta pesquisa busca servir como um primeiro passo de análise comparativa na abertura destas discussões.

Dito isso, este estudo representa um esforço para compreender melhor como as atividades do PCC e da Yakuza moldam e são moldadas pela percepção de segurança compartilhada pela população em suas respectivas localidades. Embora operem em contextos diferentes, ambos, ao passo em que são fruto deles, exercem influência significativa sobre a dinâmica social e política de suas regiões, impactando diretamente a qualidade de vida dos cidadãos e influenciando suas atitudes em relação ao Estado e a outras entidades sociais. Assim, este é um estudo comparativo entre o PCC e a Yakuza que tem como objetivo examinar as variáveis que moldam a formação e o modus operandi de organizações criminosas em contextos culturais e políticos distintos. Esperamos, dessa maneira, elucidar de que maneira as organizações aqui descritas se articulam com os afetos das sociedades em que operam, seja no bojo do contexto de suas formações, seja em cenários de expansão e combate à operação dos grupos. Entendemos, dessa maneira, que, para melhor vislumbrar formas de combate, é preciso antes compreender o que legitima e fortalece o crime organizado em suas mais diversas

facetas e expressões. A permissão para existir e a concessão para operar são, aqui, compreendidas através das repercussões dos afetos sobre a formação política da sociedade brasileira e japonesa e dos diferentes grupos que as constituem.

Dessa forma, além da apresentação das organizações em separado, para maior compreensão dos objetos deste estudo, esperamos ainda elucidar possíveis aproximações e afastamentos entre ambas a partir do uso de indicadores comparativos articulados em seções distintas. Nas seções iniciais, que tratam particularmente do PCC e da Yakuza, elucidaremos como ritos de iniciação, o sentimento de irmandade e a legitimação da sociedade e do Estado atuam no seio do funcionamento dos grupos e podem ser encarados como importantes pontos de proximidade entre os objetos analisados, superando por vezes a barreira cultural para promover uma aproximação em torno de um sentimento maior de pertencimento e segurança.

Outro ponto de análise é a investigação de como os contextos político-afetivos do Brasil e do Japão influenciaram, e influenciam, a formação e atividade desses grupos e a legitimação deles. Nesse sentido, esperamos identificar padrões e determinantes que explicam as diferenças e semelhanças compartilhados por ambas as organizações no que diz respeito à sua articulação com Estado e sociedade, fornecendo assim conclusões valiosas para uma compreensão mais ampla do fenômeno do crime organizado. Ainda que o combate a este não seja o objetivo principal deste estudo exploratório, ao compreender as origens e os efeitos das atividades do PCC e da Yakuza, bem como o papel dos afetos na formação de percepções públicas sobre esses grupos, podemos começar a vislumbrar novas estratégias de enfrentamento à insegurança pública e suas muitas consequências.

II. AFETOS E POLÍTICA

O comportamento social, seja ele de grupos ou de indivíduos, é resultado de complexos processos, os quais contemplam, entre outros: (i) formação identitária; (ii) delimitação da função social assumida por cada um; (iii) articulações sociopolíticas; (iv) expectativas e objetivos dos atores envolvidos na interação social. Dos muitos fatores que contribuem para a definição destes e outros processos, um é especialmente interessante em vista da sua capacidade de mobilização social: os afetos. Autores como Judith Butler (2004), Jenny Edkins (2003), Jonathan Mercer (2006) e Andrew Ross (2006), sugerem que este é um elemento de especial relevância nos estudos de comportamento social dada a sua particular função na criação de laços afetivos, como os de dependência e de confiança.

Os afetos, nesse sentido, podem ser encarados de duas maneiras fundamentais: como (i) fatores de formação de expectativas acerca do comportamento do Outro, o que, no limite, leva à cristalização de preconceitos direcionados a certos grupos; e como (ii) fatores de aproximação, ou seja, elementos que incentivam a construção e o compartilhamento de laços de irmandade, de lealdade e/ou de pertencimento, incidindo tanto sobre a organização de coletivos quanto na formação de identidades individuais e/ou comunitárias. O afeto, portanto, pode ser compreendido enquanto um produtor de efeitos materiais e discerníveis. É através dele que são construídos, ou aprofundados, cenários em que se popularizam entendimentos, muitas vezes enviesados, acerca do que se

deve esperar de certas pessoas e grupos sociais. Por outro lado, são também os afetos que potencializam, ou mesmo constroem, a noção de pertencimento (Ahmed, 2004; Edkins, 2003), sendo ele, portanto, fundamental em processos de formação de comunidades coesas.

Parte indissociável da identidade de um grupo é o compartilhamento (i) de uma visão de mundo razoavelmente estável e (ii) de uma noção de pertencimento que se esparrama por todos aqueles que compõem o todo. Os afetos, nesse sentido, assumem posição central ao longo de diferentes etapas do processo de construção e de manutenção identitária. De início, podemos direcionar nossa atenção ao ímpeto pela aglomeração. Ainda que entendamos que o humano é um ser social, ou sociável, é interessante notar que processos de aproximação não se dão de forma aleatória. A união parte de alguma semelhança, seja ela o compartilhamento de características subjetivas, como língua, sistemas de valores, religião, afetos entre outros, ou o compartilhamento de um mesmo contexto. Nesse sentido, situações de escassez ou de ameaça externa são especialmente eficazes na produção de processos de aglomeração e de organização sociais. À medida em que indivíduos sentem a necessidade de cooperar para superar uma dificuldade em comum, cria-se um gatilho para a socialização. Da mesma forma, conjunturas conflituosas são também um contexto clássico de formação grupal. Situações em que pessoas se sentem de alguma forma em perigo perante uma mesma ameaça, seja ela física, como um embate direto que coloque em risco a vida e a integridade dos indivíduos, seja ela subjetiva, como ameaças discursivas que ameacem a capacidade de existência ontológica daqueles corpos, força o compartilhamento de medos e expectativas que por sua vez mobilizam afetos tão fortes que levam as pessoas a buscar no coletivo a resposta à aflição.

É por essa razão que o trauma é um afeto particularmente potente em processos de formação identitária: ele mobiliza medos e anseios que, ainda que subjetivamente, aguçam nas pessoas uma necessidade urgente de garantir sua sobrevivência. O trauma, nesse sentido, opera como um dispositivo de aproximação - se todos sofremos com isso, devemos, juntos, evitar que volte a acontecer para que, assim, continuemos a sobreviver. Cenários em que esse tipo de raciocínio vem à tona tendem a aumentar a porosidade do grupo a ideologias potencialmente extremistas que prometem redenção e/ou segurança. É por essa razão que contextos pré e pós guerra são em geral repletos de líderes carismáticos legitimados pela população em troca de promessas de um futuro melhor (Arendt, 2013; Verovsek, 2018). Na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o nazismo se alastra pois é entendido por boa parte da sociedade como uma resposta factível aos maiores medos da época, medos estes que eram, em certa medida, alimentados pelo fantasma dos traumas vividos durante a República de Weimar (Arendt, 2013). Portanto, o trauma, e também o medo, operam não somente como importantes fatores de coesão social, mas também como afetos que favorecem o estabelecimento de certos ordenamentos político-sociais entre os grupos que deles compartilham.

A violência, por conseguinte, pode ser compreendida, em uma análise mais ampla, como um interessante catalisador de formações políticas. Se podemos compreender o trauma, e o medo, como uma resposta a violências sofridas no passado, sejam estas perpetradas por um agressor externo ou simplesmente decorrentes de conjunturas de crise e/ou

estruturas políticas mais amplas, podemos, então, sugerir que as vítimas da violência causada têm maiores incentivos a se unirem e criarem um próprio grupo, coeso, organizado e estruturado em torno de uma identidade própria. Por outro lado, é também por essa razão que ideologias mais afeitas ao uso da violência e/ou a demais formas de extremismos tendem a ser mais facilmente aceitas pela comunidade. Grupos que assumem posições de liderança nessas conjunturas, assim, instrumentalizam a violência como forma de garantir a legitimação de seu poder, o qual emana da expectativa do coletivo maior de que o ciclo de violência contra ele terá fim.

Ao pensarmos a violência e o sentimento urgente de findá-la, é possível, também, vislumbrar novas reverberações da busca por pertencimento sobre a formação identitária de grupos políticos. Como pontuado em outra oportunidade, a necessidade de segurança ontológica é ponto fundamental em qualquer processo de socialização, ou seja, a sensação de estabilidade e de continuidade proporcionada pela confiança em sua existência e identidade. Trata-se, pois, da sensação de estar enraizado em um sentido de si mesmo e de pertencimento ao mundo, que permite enfrentar os desafios impostos pelos contextos em que nos inserimos de forma organizada e resiliente. Formar uma identidade coesa, portanto, é indispensável para navegar no mundo e em suas dificuldades. Nesse sentido, portanto, uma identidade individual é potencialmente menos benéfica do que uma identidade coletiva, o que nos leva a uma conclusão importante: a violência leva à construção de grupos com identidade estável em resposta a uma necessidade de autoproteção. Esta, em última análise, confunde-se com a necessidade de pertencimento (Butler, 2004; Fanon, 2022). Um indivíduo, ao compreender que, sozinho, não consegue garantir sua segurança ontológica e/ou não tem capacidade de enfrentar uma violência que recai sobre si, busca pertencer a um coletivo maior que o permita performar sua identidade e superar a insegurança em que vive. É por essa razão que grupos usualmente marginalizados na sociedade tendem a incorrer em processos de aglutinação. Não necessariamente porque todos compartilham exatamente os mesmos gostos e crenças, mas porque todos compartilham experiências de insegurança, física e ontológica, semelhantes.

Afetos, portanto, relacionam-se diretamente com a política e suas expressões. Entretanto, há dispositivos de dispersão e instrumentalização afetiva que adicionam uma nova camada de complexidade sobre essa diáde. Nesse sentido, entram em jogo fatores como a mídia, cujo papel na sociedade pode combinar, a um só tempo, a modelação e a extremização afetiva, culminando em processos de controle social e/ou de remodelação do tecido sociopolítico.

Como já havia antecipado Benedict Anderson (2008), é o aumento da circulação de notícias e romances que permite a formação das “comunidades imaginárias”, de grupos que se identificam como parte de um mesmo todo; indivíduos cuja convergência socioafetiva permite a articulação de uma comunidade reconhecidamente una: uma nação. Similarmente, se considerarmos o papel da mídia enquanto veículo indispensável na codificação social do mundo, podemos sugerir que é ela também elemento fundamental na disseminação afetiva. Assim, a forma com que certo acontecimento é retratado é responsável por dar a ele maior ou menor relevância e por incitar afetos positivos ou negativos em meio à população. A forma com que nos informamos, portanto, está intimamente ligada à construção da nossa psique

individual e social e, por conseguinte, ao nosso comportamento. O viés ideológico daquilo que consumimos pode, então, ressoar em nossos próprios processos de compreensão do mundo em que habitamos (Wirth; Schramm, 2005). Logo, considerando a capacidade de articulação de massas de grandes veículos midiáticos, podemos sugerir que a mobilização afetiva da mídia tem o potencial de não apenas impactar a construção de laços de lealdade e de pertencimento em meio à sociedade, mas também de corroborar estereótipos sociais. É, por exemplo, a partir da mobilização de afetividades conflitivas que são legitimados, e normalizados, atos de violência, dinâmicas opressoras e até mesmo situações de subordinação.

Afetos, assim, sobretudo quando devidamente articulados entre a sociedade, podem também ser instrumentalizados, entre outras possibilidades, para legitimar o sofrimento de certos grupos, reforçar hierarquias sociais e determinar a capacidade de ação de certos atores sociais em detrimento de outros. A performance afetiva, portanto, pode ser encarada como um elemento de constituição de comunidades políticas. São nossas relações afetivas que determinam em quem confiamos, com quem nos identificamos, com quem rivalizamos e a quem legitimamos posições de poder (Hutchison, 2016). Experiências passadas, nesse sentido, têm papel importante. Se compreendemos que uma dor sentida por nós mesmos ou por entes queridos no passado foram causadas por certo indivíduo ou grupo, estaremos mais propensos a criar uma rivalidade com o “malfeitor” ao passo em que nos tornamos mais propensos a aceitar de bom grado a presença e o comportamento daquele(s) que nos oferece(m) alternativas ao sofrimento experienciado (Butler, 2004).

No entanto, ao passo em que a mídia se relaciona diretamente com a plasticidade identitária e afetiva da sociedade, ela também nos oferece importantes ferramentas de decodificação social. Por se tratar de um objeto fruto de mecanismos de poder e de interesses de consumo, aquilo que é reproduzido pela mídia, e como tal reprodução se dá, é por si só um objeto de estudo em potencial. Através dela podemos, por exemplo, compreender melhor afetos e ideias dos quais diferentes grupos sociais coadunam; acessar as opiniões que um grupo em particular tem acerca de um evento ou contexto em particular entre outros. Além disso, é muitas vezes através de dispositivos midiáticos que conseguimos acessar realidades diferentes das nossas, o que é particularmente importante ao trabalharmos com afetos. Filmes, documentários, entrevistas entre outros muitas vezes trazem relatos que nos permitem acessar com maior profundidade a situação em que se encontram os indivíduos sobre os quais tratamos em nossas análises. É por meio de relatos ou ainda de descrições mais detalhadas de um contexto em particular que, muitas vezes, conseguimos dimensionar melhor aquilo que, até então, parecia distante. É por esta razão que, neste trabalho, usaremos de documentários como fontes de dados e informações importantes no escopo de nossa pesquisa. Entendemos que para compreender de fato em que medida os afetos incidem sobre a organização dos grupos PCC e Yakuza e sobre a articulação dos mesmos com as sociedades em que se inserem, é indispensável acessarmos, de alguma forma, os indivíduos sobre os quais tratamos e os afetos por eles articulados. Uma pesquisa de campo indubitavelmente seria de grande valia também, no entanto, na impossibilidade da mesma, acreditamos que o uso de relatos prontos serve ao propósito deste estudo cujo caráter é, por ora, fundamentalmente

exploratório.

III. YAKUZA: O CULTO À HONRA E LEALDADE

No imaginário popular, quando dita a palavra “Yakuza” somos acometidos por uma imagem particular de um homem japonês, vestindo um terno e gravata que exalam elegância. Quase nunca idealizamos o que a Yakuza realmente é: um coletivo secular de gangues – ou grupos, como preferido pela organização – criminosos, que transcendem as esferas do legal e ilegal.

Ao contrário do PCC, a Yakuza tem o seu gênese dentro de um contexto imperial, onde pessoas acometidas pelas diferenças sociais e econômicas de um império têm suas necessidades supridas de uma forma única, e não surge dentro dos presídios, muito menos tem um grande impacto dentro deles. Mas traz consigo grandes pontos de similaridades – que, por si só, também são as diferenças entre ambas organizações – como a lealdade ao seu “superior”/mais antigo na organização (oyabun-kobun/padrinho-apadrinhado), rituais de batismo e de punição, a honra e a lealdade dentro das regras de ambas as organizações, a ética do crime e a aceitação da sociedade em duas culturas tão diversas que se assemelham tanto. Todos esses pontos a serem tratados ao longo deste estudo tem como o principal objetivo aproximar organizações tão distantes geográfica e culturalmente nos principais pontos que as definem.

Assim, em um contexto mais geral, talvez fosse possível dizer que Yakuza é um termo utilizado para descrever pessoas que estão envolvidas em alguma atividade ou gangue criminosa, assemelhando-se até ao *gângster* muito bem conhecido no Ocidente. Entretanto, a Yakuza transcende o que é entendido como um simples gangster ocidental; é um modelo, um conjunto de costumes e, principalmente, de tradições e regras a serem seguidas pelas gangues japonesas.

Existem muitas teorias de onde a Yakuza se originou, e como ela cresceu exponencialmente ao ponto de se tornar o que é hoje. Muitas gangues dizem ter sido as primeiras ou pioneiras no crime organizado japonês, porém a teoria principal e com mais respaldo bibliográfico (Árnason 2014) é de que os primeiros grupos que deram origem à Yakuza existem desde o período imperial, mais especificamente durante a Era Meiji (1868-1912); os *bakuto* e os *tekiya* (Árnason 2014).

O termo “Yakuza” foi utilizado primeiramente pelos *bakuto*, mestres em jogos de apostas. Para os apostadores e jogadores, *yakuza* significava “algo inútil”, o que mais tarde veio a se tornar “pessoa inútil”, após as constantes utilizações em brigas e discussões (Árnason 2014). Os *bakuto* começaram sua organização por conta de um esquema do governo, em que eles recrutavam todos os tipos de pessoas, de criminosos a fazendeiros, para serem os mestres em aposta de jogos de azar – assim como o hanafuda – para “coletar” o salário pago de volta dos trabalhadores, e, assim, retornar uma parte do dinheiro para estes mestres, e tudo isso sem esconder nada dos cidadãos comuns (Árnason 2014). Estes não somente eram especialistas em jogos de azar, mas também eram mestres da violência, e um dos motivos para isso era o fato de serem extremamente territoriais (Árnason 2014). Foi com os *bakuto* que o ritual chamado *Yubitsume* começou: o ato de cortar a primeira junta do dedo mindinho de algum apostador que devesse dinheiro ou desrespeitasse o mestre/chefe da casa de apostas, num sinal de desculpas ou arrependimento, assim fazendo com que o

apostador ficasse mais dependente do chefe, já que não poderia manejar suas armas (espadas) da melhor maneira (Árnason 2014). Este costume foi incorporado como uma das tradições *yakuza*, mas que foi diminuindo ao longo do tempo, já que tal hábito poderia trazer muitos riscos à saúde, como infecções.

Por ter uma origem secular, a cultura por dentro da Yakuza envolve uma série de símbolos, rituais, regras e valores, que, em sua maioria, foi iniciada pelos *bakuto*, como o sistema *oyabun-kobun*, com uma cultura voltada para um sentido de familiaridade e confiança assim como na máfia italiana. Este esquema de tradições seguido pela organização é similar a uma irmandade, na qual o *oyabun* seria o “pai”, o chefe; e o *kobun*, o “filho adotivo”; e todos seus parceiros que são *kobun* do mesmo *oyabun*, seus irmãos – ou *anikin*. O *Oyabun* providencia aos seus filhos proteção, ajuda e conselhos e, em troca, seu “filho” lhe oferece lealdade (Árnason 2014). Essa configuração também é muito comum nas famílias japonesas, nas quais o pai é a figura de maior autoridade e poder.

Outro grupo criminoso com elementos que são a base do crime organizado *yakuza* são os *tekiya*, um grupo que se originou com vendedores de rua de produtos medicinais, que, mais tarde, começou a vender outras *especiarias* e entrar para o mundo do crime. Seus produtos comumente eram defeituosos propositalmente, feitos para que seus clientes não percebessem a curto prazo, e suas principais áreas de atuação eram em feiras e mercados onde, mais tarde, os *tekiya* tomariam controle territorial e decidiriam o que poderia ser vendido e quem poderia vender, além de cobrarem um valor dos vendedores para proteção e para poderem continuar vendendo seus produtos (Árnason 2014). Além de se assemelharem aos *bakuto*, os *tekiya* viveram na mesma época que seus semelhantes, chegando a compartilhar territórios, o que só era possível pelo sentimento de satisfação com os negócios de ambos os grupos, mesmo com o caráter territorialista dos *bakuto*. Era comum que um membro de um grupo integrasse o outro simultaneamente, e por tal motivo era mais difícil dizer de qual organização as pessoas faziam parte (Árnason 2014).

Outro elemento secular que é atribuído à Yakuza são as tatuagens. Historicamente, no Japão, o hábito de tatuar-se era utilizado como punição aos criminosos pelos governos militares entre 1192-1867, marcando seus crimes como assalto, assassinato e etc; porém estes criminosos resolveram que iriam ressignificar estas “marcas”, utilizando imagens clássicas japonesas bem coloridas, em um movimento de reapropriação de seus corpos (Árnason 2014). Já na configuração das gangues, as tatuagens são tidas como um ritual de iniciação, sendo um elemento crucial da tradição *yakuza*, podendo significar algo muito pessoal da vida daquele membro ou algo simbolicamente importante para tal, o que demonstrará as principais atribuições dos integrantes (Virk 2019). Entretanto, os membros Yakuza tem ciência do estigma japonês com tatuagens, principalmente por serem diretamente associados à eles, - em destaque aos anos 1970, período no qual a prática esteve no auge entre o grupo- entretanto, o costume vem diminuindo em toda sociedade japonesa por conta da discriminação que o associa diretamente à criminalidade, e pela Yakuza estar tomando um rumo menos “expositivo”, já que a organização não havia se preocupado em se esconder ou disfarçar antes das leis anti-yakuza de 1992 e 2011 (Moorman 2020; Virk 2019).

Atualmente, a organização japonesa se divide em três subgrupos principais: os Yamaguchi-gumi, o maior deles,

Inagawa-kai e os Sumiyoshi-kai, e representam 70% dos membros yakuza. Já existiram cerca de 100 grupos menores que trabalhavam para a Yakuza, e cada grupo desses, incluindo os três principais, pagam uma associação mensal para se estabelecerem. A Yakuza tinha boa parte de seu lucro vindo de lugares de jogos de apostas ou dinheiro pago por membros por mês para a organização em troca de proteção e seu estabelecimento na organização. Os cassinos do subgrupo Yamaguchi-gumi chegavam a alcançar, mensalmente, quase 100 milhões de ienes, entretanto, de 20% que a Yakuza fazia com casas de apostas em 1989, este número caiu para 7% no ano 2000 (Moorman 2020). Hoje em dia, ainda existem locais que utilizam dos serviços de proteção da yakuza.

A população nos últimos anos, principalmente, vinha descrevendo a Yakuza como um “mal necessário”, pois, por mais que sua atividade criminal sempre estivesse em evidência para a população, o territorialismo yakuza trazia um sentimento de segurança, principalmente no que diz respeito à proteção de outras gangues que aterrorizavam aquela certa população daquele território (Al Jazeera, 2012). A concepção popular para com a Yakuza mudou no instante em que a primeira lei anti-gangue foi estabelecida em 1992. A lei chamada de *Bōtaihō* foi pioneira em restringir as atividades da yakuza na região japonesa, mas ainda respeitava o território japonês. Entretanto, proibia que a yakuza usasse seus locais de reuniões caso demonstrasse algum perigo para os residentes; a yakuza também não poderia utilizar símbolos ou mensagens que remetesse a si mesmos, pois causava um desconforto entre os moradores. A partir deste momento, a organização passou de ser um “mal necessário” para uma “organização violenta e criminosa” — *bōryokudan* (Baradel; Bortolussi, National Library of Medicine 2021).

A. Ritualização e pertencimento: *Yubitsume*, perdão e identidade

A base das relações yakuza é a hierarquia e, por consequência, a lealdade. Qualquer ação que vá de encontro às regras rigidamente seguidas ou que atente contra a integridade e/ou honra do *oyabun* ou dos demais membros é passível de punição. Esta pode variar de um “simples” espancamento para algo mais elaborado, como o *Yubitsume*, que deveria ser realizado pelo próprio condenado, sem ajuda de terceiros, fazendo com que a dor fosse potencializada pela consciência corporal do ato. Este costume está intimamente relacionado à vulnerabilidade que o *kobun* ao ter o seu mindinho arrancado, pois, ao empunhar uma katana, arma comum japonesa muito utilizada antes das armas de fogos ocidentais chegarem ao país, ela era retirada com a mão direita, e o dedo mindinho era essencial para que esta fosse empunhada e manejada da forma correta. Assim, o *kobun* se coloca mais vulnerável à proteção de seu *oyabun*, corroborando sua demonstração de lealdade, novamente reforçando seu status como subalterno. Para além da dor aguda, o ritual era ainda mais temido quando solicitado por outros membros de uma maior hierarquia, afinal, a vergonha de ter desrespeitado e decepcionado sua organização e, para além, seu *oyabun*, era mais amedrontadora que o ato de decepamento em si. Em referência a tal prática, Yuyama Shinya, um ex-membro yakuza, relata:

Eu não aguentei o fato de ter mentido para ele (*oyabun*/chefe), então, como um pedido de perdão, eu

cortei meu dedo e entreguei a ele.[...] Existem dois tipos de dor: doi quando seus superiores dizem que você tem que cortar, mas não doi quando você se sente mal por algo que fez e corta por conta própria porque tem uma adrenalina tão forte por conta do remorso de ter que entregar seu dedo ao *oyabun*. (How The Yakuza, 2023, 03:55-04:29)

Para um yakuza adentrar a organização, é necessário primeiramente estabelecer uma relação de admiração do novato com o chefe da gangue e a forma com que ele organiza e segue as tradições, o que também é uma realidade para um membro novo no PCC em seu processo de “apadrinhamento”; o membro, do conhecimento prévio de seu padrinho – que supostamente já é um membro respeitado por outros membros dentro da organização – é trazido e apresentado para seu “batismo” que pode variar em suas formas, como o círculo de sangue, que será apresentado posteriormente neste estudo.

Em muitas tradições de iniciação yakuza, após conhecer o seu futuro *oyabun* e decidirem seguir seus passos e ordens, os membros novatos passam por um ritual chamado de *Sakazuki*. Historicamente, o ritual era feito para selar promessas ou acordos entre ambas as partes, como em casamentos, mas, no contexto Yakuza, serve para firmar o compromisso do membro novato com seu mais novo *oyabun* e com sua família. O ritual se inicia com um moderador, membro yakuza também, que derrama sake em uma porcelana ritualística para o *oyabun* beber até a metade, então seu mais novo *kobun* finaliza, assim selando um compromisso com seu chefe e sua mais nova família (Yakuza History, 2015). Em outras gangues, o mesmo ritual pode seguir de uma forma diferente: o novo membro serve o sake também em uma porcelana ritualística, mas ele deve beber tudo em apenas três goles, e no fim da cerimônia, o membro é reconhecido oficialmente como *kobun* de seu chefe (How the Yakuza, 2023, 01:15).

A proximidade com o chefe, seja um novato adentrando à organização ou um veterano, transcende os laços de chefe-subordinado (Árnason, 2014). A relação de pai, filhos e irmãos dentro da organização tende a ser mais forte que a relação de sangue familiar. E, tal qual toda relação de pai e filhos, existem também os filhos favoritos, chamados de *Wakagashira* – ou braço direito, número dois que irá reportar tudo ao seu devido *oyabun*; desta forma, a organização permanece intacta e funcional, seguindo suas tradições seculares (How The Yakuza, 2023, 05:10).

B. Organização e atuação: caracterizando o funcionamento da Yakuza

Nos últimos dez anos, as legislações anti-yakuza tem feito com que a vida no Japão moderno seja mais sórdida para os membros das gangues, fazendo com que estes tornem-se forasteiros do próprio país em que residem, sendo excluídos de seu mundo. O código tão delicado que segurava a organização foi quebrado, como muitos membros e ex-membros dizem, obrigando a organização a se nutrir apenas pelo dinheiro, deixando para trás todo o imaginário de tradição yakuza.

A yakuza tinha limites do que fariam ou não fariam, mas esses limites não existem mais” [...] “Existiu um tempo em que a yakuza realmente era um mal necessário [...] Tinham alguns tipos de crimes que as pessoas odiavam, como roubo, invasão, e para isso a

Yakuza estava lá. Entretanto, atualmente a taxa de crimes no Japão é pequena, e o número de policiais aumentou. Não existe mais um motivo para a Yakuza existir agora. Eles são um mal desnecessário. (Jake Adelstein, *The fall of Yakuza*, 2021, 3:19-4:49)

Após anos de glória, o número de membros que participam da yakuza caiu drasticamente, e os jovens não têm interesse algum em adentrar a organização criminosa, principalmente por conta de suas regras e hierarquia, como visto no documentário “The Japanese Street Gangs Challenging the Yakuza”, da Vice News.

Muitos consideravam a organização criminosa como os heróis feudais que já foram. O público japonês aceitava a yakuza desde que eles se mantivessem em sua redoma criminosa de prostituição, apostas e extorsão e não praticassem nenhum tipo de violência nem assalto com cidadãos comuns (Lt. Bruce, 1977). Porém, essa realidade começou a mudar após a sequência de leis Bōtaihō (1992) e Bōhaijōrei (2011). A primeira lei anti-yakuza entrou em vigor em 1992 e fazia com que a polícia conseguisse designar certos grupos como crime organizado, baseando-se no histórico criminal de alguns membros e também no fato de se o grupo utilizou de seus nomes para ganharem dinheiro, além de também proibir casas de aposta ilegais – principal fonte de renda yakuza – de posse da organização. A lei também proíbe outras práticas comuns para a renda da yakuza, como extorsão e agiotagem. Em outras seções a lei proíbe qualquer venda de ações (atividade comum na gangue Yamaguchi-gumi). (Lt. Bruce, 1997)

Após a implantação da primeira lei anti-gangue de 1992, foi apenas uma questão de tempo – mais especificamente 20 anos – para a legislação japonesa perceber e melhorar suas falhas. Assim, em 2011, houve a implementação de uma segunda lei anti-yakuza: e dessa vez seria letal para o crime organizado japonês, pois, ao contrário de outras leis direcionadas aos boryokudan (grupos criminosos), esta criminalizava negócios e indivíduos que tivessem qualquer relação com os grupos, afinal, a lei reconhecia que a organização havia chegado tão longe por conta de seus laços com diversos níveis da sociedade (Chou, 2012). A lei dizia que nenhum escritório yakuza poderia ser próximo a escolas, hospitais, museus, tribunais de justiça, centros comunitários, entre outros. Essa lei também permitia a polícia adentrar os “escritórios” yakuza sempre que tivessem algum mandado de busca e para interrogar membros (Baradel e Bortolussi, 2021). O primeiro efeito desta lei foi o imediato sigilo da organização, o que não era nem um pouco comum em suas tradições (Baradel e Bortolussi, 2021). Placas sinalizadoras de territórios e/ou imóveis yakuza foram retiradas em sua maioria, e muitos membros apenas desapareceram após a implementação das leis (Baradel e Bortolussi, 2021).

Em uma pesquisa realizada em 2011 por Jake Adelstein para o site Japan Subculture, de 1086 pessoas que participaram, ao serem perguntadas o que acham do crime organizado, apenas 3% das pessoas disseram que a existência da yakuza era um mal necessário ou que sua existência não era tão ruim (Adelstein, 2011). A imposição dos padrões tradicionais japoneses da organização e o uso de violência irregular gerava um sentimento de tolerância na população japonesa que convivia naquele espaço (Chou, 2012). Sua relação com a polícia, antes de 2011, também era estável, pois, por mais que a organização também trabalhasse ilegalmente para se estabelecer monetariamente, a Yakuza havia auxiliado

a polícia a expulsar gangues chinesas imigrantes ilegais do país, o que levou a polícia japonesa até mesmo a agradecer o empenho yakuza em expulsar tais gangues (Chou, 2012).

Assim como seus grupos originários, os tekiya e os bakuto, por muitos anos a Yakuza funcionava como protetora dos grupos mais fragilizados da sociedade, sustentando sua imagem de “Robin Hood”, ou de criminosos “nobres”. O que fizerem em benefício da população é bom, independente dos meios. Assim, num contexto de pouco policiamento em locais como bares, bairros mais residenciais, entre outros, a organização achou meios de poderem ajudar a população daquele local. Desta forma, os donos de bares, hotéis, restaurantes ou até mesmo de residências, pagavam uma certa quantia para eles, e, em troca, os membros devolviam com a devida proteção (Árnason, 2014). E por isso a Yakuza era vista como um “mal necessário”.

E essa não seria a primeira vez que a sociedade enxergava as organizações criminosas desta forma. Por possuírem “talento” com a violência, os bakuto eram chamados até mesmo para guerras civis, por serem considerados melhores que os samurais (Árnason 2014). Para além da violência, os Bakuto foram importantes em apoiar a comunidade japonesa num momento de muito aperto financeiro nas primeiras décadas da Era Meiji (1868-1912). Essa ajuda à sociedade japonesa aconteceu recentemente também, quando um terremoto e um tsunami devastaram muitas cidades. Foi neste momento que a sociedade japonesa novamente pôde contar com a ajuda da organização: a yakuza enviou diversos caminhões com suprimentos para as áreas mais atingidas pelas catástrofes naturais (Reuters, 2011). Tal ação humanitária, ou ainda de caridade, é típica da yakuza, e surpreende ainda hoje a sociedade e governo japoneses ao passo em que garante maior aceitação da organização por parte do Estado e da sociedade. Outro exemplo de ação social da Yakuza à época de um terremoto catastrófico na região de Kobe, em 1995, situação em que a organização foi a primeira a estar no local, pronta para ajudar os feridos (Reuters, 2011).

Esses casos e iniciativas de atuação civil e social por parte da Yakuza exemplificam um elemento comportamental que não era característica formacional do grupo. Este tipo de resposta a ineficiências ou descompromisso estatal para com a população, sobretudo marginalizados ou mais vulneráveis da sociedade é algo já tipicamente associado ao crime organizado brasileiro, tanto em razão de suas raízes ideológicas quanto como estratégia mais ampla de legitimação popular traçada a sua própria concepção. Entretanto, no que diz respeito a Yakuza, isso foi algo que se desenvolveu historicamente de modo mais gradual e não associado ao seu processo formador. A partir disto, é possível perceber que certos pontos comportamentais de organizações criminais em seu relacionamento com a sociedade civil invariavelmente tendem a se manifestar como necessários para assegurar sua manutenção, encontrando estas convergências mesmo que elas não estejam presentes em sua gênese propriamente dita.

IV. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL: A ORIGEM DO SINDICATO DO CRIME

O PCC, também conhecido como “Sindicato do Crime” e de “15.3.3”, tem sua origem no sistema prisional, sendo fundado oficialmente em 31 de agosto de 1993 na Casa de Custódia de Taubaté (CCTT), o “Piranhão” ou “Caldeirão”, no estado de São Paulo. A “unidade prisional então destinada

ao castigo dos indisciplinados” (Feltran 2018, 13), era conhecida pelas suas restrições oficiais -como a de visitas e banhos de sol-, e pela “crueldade e a arbitrariedade no trato com os presos, sistematicamente espancados e expostos a toda sorte de maus tratos” (Dias 2011, 165).

O PCC surgiu através de um campeonato de futebol, no qual uma rixa marcada por sangue e violência decretou o nascimento de um grupo de oito detentos; foi com os corpos ainda estirados no pátio, um campeonato inacabado e um pacto engatilhado “Quem ofender um de nós ofenderá a todos – somos o time do PCC, os fundadores do Primeiro Comando da Capital”, que criaram assim um código de autoproteção e a maior organização criminosa do estado de São Paulo (Dias 2011). O 1533 começa a se expandir no ano de 1994 e no ano seguinte já apresenta uma influência notável. É através de uma cúpula formada, parcialmente, por indivíduos acusados de integrar quadrilhas de assalto a banco – que satisfaz a ideia romantizada do bandido social ou bandido bom e tem uma posição de respeito e prestígio-; e da idealização de uma irmandade – constituída a partir de uma experiência comum de privação, sofrimento, opressão e injustiça entre os irmãos, que os arranjos de poder desse grupo rapidamente se constituem de maneira solidificada e concisa através de seus pilares ideológicos, morais, políticos e econômicos.

Para além das estratégias do grupo, e a conquista política atravessada por assassinatos, espancamentos e outras violências, não se pode negar que um fator catalisador e decisivo na expansão do PCC são as articulações do Estado e suas negligências. Não por acaso, o grupo no seu ritual de batismo reforçava em sua leitura do estatuto episódios marcantes na história dos abusos cometidos pelas autoridades no sistema penitenciário paulista, como as violências constantes no Anexo da Casa de Custódia de Taubaté e o massacre do Carandiru, tido como um dos maiores, se não o maior, ato de “covardia” pela massa carcerária (Dias 2011). “Estatuto do PCC - Artigo 13: Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra novamente um massacre, semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detenção em 02 de outubro de 1992, onde 111 presos, foram covardemente assassinados, massacre este que jamais será esquecido na consciência da sociedade brasileira. Por que nós do Comando vamos sacudir o Sistema e fazer essas autoridades mudar a prática carcerária, desumana, cheia de injustiça, opressão, torturas, massacres nas prisões” (Estatuto do PCC 1997).

A primeira fase desse grupo é marcada por um hiato, no qual a organização se expande no sistema carcerário e acumula inquéritos policiais e associação de irmãos, e mesmo assim permanece “invisível” para o Estado. A negligência e as constantes recusas de órgãos oficiais em admitir a existência do grupo possibilitaram um crescimento “silencioso” e quase que “ininterrupto” do mesmo, e se a mídia e os aparatos do governo fechavam os olhos para a ascensão do Comando, a realidade no mundo do crime e das periferias se mostrava outra. Como se observa na fala de João Benedicto de Azevedo Marques, ex-secretário da Administração Penitenciária: “Não existe ‘Comando’ em São Paulo. Isso não existe. Isso é ficção. É claro que, em qualquer incidente, vai se colocar até uma faixa de escola de samba, de time de futebol...” (PCC 2022, episódio 1, 40min 20s).

Sendo reconhecido somente em 20 de Maio de 1997 através do registro no Diário Oficial do Estado de São Paulo nº 107 (93) – Caderno do Poder Legislativo -, as estratégias

que visavam retroceder a expansão do 1533, e até mesmo extinguir a sua existência, foram implementadas em um contexto de um PCC já consolidado. Entre elas estavam: (i) a transferência e realocação de detentos - o que corroborou para alastrar os ideais e a *disciplina* do PCC para outras penitenciárias, tanto masculinas quanto femininas, e fundação casa-; (ii) o aumento de repressão e da criação de casas de detenção -contribuindo com o sentimento de necessidade de união entre os detentos, e um número maior de detentos também representou um aumento do alcance externo através das relações de interdependência-; (iii) e, finalmente, a criação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), e o isolamento de líderes da organização em prisões de alta-segurança, com um maior aparato de vigilância e mais distantes da capital (Biondi 2017).

Feltran (2018) vai argumentar que o Comando -e aqui vamos partir da premissa de organização instaurada pela liderança de Marcos Willians Herbas Camacho, o “Marcola”, com dados mais proeminentes das décadas de 2000 e 2010- vai se estruturar nos moldes de uma sociedade secreta, como a maçonaria, e partir do pressuposto de uma irmandade. Buscava-se, assim, “unidade sob sua bandeira, sua camisa, sua disciplina” (Feltran 2018, 16). No seio do que podemos chamar de revolução interna do PCC, caracterizada por disputas pelo poder e pela definição do que era ou não visto como certo pelo grupo, os anos 2000 foram marcados por diversos episódios intensos que definiram mudanças constantes nas dinâmicas da organização: (i) havia desavenças acerca do controle financeiro de algumas lideranças; (ii) desacordos acerca do funcionamento do braço militar do 1533, em destaque a ala de terrorismo, liderada por José Márcio Felício, o “Geleirão”; (iii) impasses ligados ao proceder e amparo a irmãos e suas famílias; (iv) e enfiamentos constantes em relação à expansão da disciplina para fora dos portões das casas de detenção, que levantaram questionamentos acerca de como organizar a presença do PCC nas periferias, ruas e favelas de São Paulo.

Para compreender melhor a estrutura da organização, é necessário ter em mente a adição da Igualdade ao lema do PCC, que ocorre mediante a revisão do estatuto. “Estatuto do PCC - Artigo 02: Lutar sempre pela PAZ, JUSTIÇA, LIBERDADE, IGUALDADE e UNIÃO, visando sempre o crescimento da organização, respeitando sempre a ética do crime” (Estatuto do PCC, 3ª geração). A igualdade aqui mencionada, dirá Feltran (2018), não parte de um conceito universal, iluminista. Trata-se de uma ideia *comunitária*, “é a existencial, no verbo ser, entre os pares da irmandade, entre eles e suas famílias, sua comunidade” (Feltran 2018, 30).

Através dessa premissa, o modelo de poder se descentraliza e se despersonaliza. Assim, toda a cadeia de poder do comando responde à irmandade; a autoridade é da própria posição, e não de quem a ocupa, “a arte da chefia sem mando” (Feltran 2018, 30). E para assumir uma *resposta* -posições de responsabilidade político- administrativa-, ou um cargo na sintonia, é necessário conquistar uma autoridade moral entre os irmãos e agir de acordo com os princípios da fraternidade; ter humildade e disciplina.

Assim, o sistema se constroi de baixo para cima em locais de hegemonia política do PCC -seja nas penitenciárias ou nas ruas-, irmãos e companheiros correm com o Comando e o proceder tem que ser absoluto de todos do território. Dentro da disciplina - governo local do crime - irmãos cuidam da ordem e seriam mediadores de debates para discutir qualquer

fita errada, qualquer treta, e em conjunto julgam e decidem o certo e o errado. Acima dessas posições, há as sintonias, que agem com total autonomia em relação aos demais: dividas em regiões na parte metropolitana da capital, e seguindo para o interior. Acima das sintonias, estavam a sintonia Geral da Rua e as Sintonias dos Estados e Países, e, por último, a sintonia Final (Feltran 2018).

Há uma gestão cruzada dos dois principais braços do Comando: (i) a Sintonia Restrita -responsável pela inteligência militar da organização, organizando resgates, infiltrando-se em áreas de interesse e promovendo execuções; e (ii) a Sintonia do Progresso, que funciona como uma empresa estatal e é responsável por gerar lucro a ser incorporado pela facção através de diferentes estratégias associativas como rifas, mensalidades cobradas de membros, entre outros. Essa forma diluída de poder viabilizou um comando síncrono entre lideranças dentro e fora do sistema carcerário.

Deste modo, podemos elencar alguns fundamentos gerais que caracterizam a maneira pela qual o PCC se expressa no Brasil e que apontam tanto para um processo de politização do crime nacional quanto para a apresentação do grupo como ator de reivindicação de melhor tratamento carcerário. A configuração social que emerge destas estruturas é formada a partir de uma rede de interdependência complexa e ampla, que abrange a população carcerária, os integrantes do mundo do crime que não estão presos, seus familiares, vizinhos e a administração prisional. A partir dessa teia, o Comando se semeou para “fora das grades”.

A. Identidade e pertencimento: as regras e os ritos do PCC

Desde o seu episódio de nascimento o PCC se inseriu no tecido social carcerário através de uma demonstração de força, deixando um rastro de sangue e violência. Nesta primeira fase do Comando, esses elementos vão constituir instrumentos centrais para sua expansão (Dias 2011); as violências do comando eram carregadas de simbolismos, que para além de luta ferozes nas disputas por território nas casas de detenção, marcavam a sua “entrada na história” (Balandier 1982), que se dá pela espetacularização dos seus episódios: (i) seu ato fundador; (ii) sua demonstração de valores; e (iii) suas afirmações de força e poder.

Em 1993, (i) o Primeiro Comando da Capital e o Comando Caipira se enfrentaram na final de futebol no Piranhão, o campeonato não teve nem chance de terminar, o placar foi unânime para toda a audiência, dois corpos do Comando Caipira estirados no pátio do CCTT não deixou espaços para dúvida. (Re)nascia ali o Primeiro Comando da Capital, nas cinzas de um campeonato inacabado com um duplo homicídio.

O (ii) processo de iniciação e o Estatuto do PCC vão ser as ferramentas mais decisivas para a fagocitação total dos princípios e valores da organização. Relatos de ex-integrantes, como Orlando Mota Júnior, o Macarrão, são essenciais para compreender essas ferramentas e apontam para alguns elementos centrais: (a) a figura dos padrinhos; (b) a cerimônia de batismo(s); (c) e a jura de obediência da leitura do estatuto.

O processo de ingresso de um novo membro do Comando é atravessado pela figura do padrinho, que será o irmão responsável por convidá-lo, vinculando-se diretamente a essa pessoa e se constituindo como seu fiador. Neste sentido, o padrinho assume uma (co)responsabilização sob a (in)disciplina do seu afilhado, o que “acaba por criar

obrigações morais ligadas ao pertencimento a um mesmo grupo social” (Dias 2011, 254).

As informações acerca de como se dá o ritual de batismo são em sua maioria imprecisas, há relatos que mencionam mais de uma modalidade -como o “círculo de sangue” (PCC 2022, episódio 1, 38min 28s)-; a presença de sangue de animais, como pombos e ratos; e a partilha de um copo de água entre o novo integrante e seu padrinho, contendo o sangue de ambos (Dias 2011, 168). Ao que tudo indica, o ritual de iniciação passa por alterações durante o tempo. No mais, o que prevalece é a simbologia do ritual: o batismo vai representar uma ruptura do indivíduo com sua vida passada e com grupos dos quais fazia parte, afirmando que agora a lealdade é ao Comando, a sua nova família. O estatuto e a disciplina vão assegurar o cumprimento dessa conduta através de uma institucionalização e execução desse proceder.

Em todas as narrativas sobre os rituais de entrada na organização, os novos adeptos declaram que lhes é dada uma cópia do estatuto do PCC para lerem em voz alta, jurando obediência aos 16 itens contidos no documento e fidelidade ao seu padrinho (Dias 2011, 170).

A despeito de certa imprecisão acerca do real funcionamento dos rituais de batismo, é possível afirmar que estes reforçam o compromisso do irmão. O sangue, nesse sentido, simboliza o pacto eterno, o renascimento, e indica que a ruptura do compromisso assumido pode levar à morte (Dias 2011, 168).

Para assegurar a ordem, e principalmente o poder, o Comando parte para premissas de intensas execuções dentro e fora do sistema carcerário, seja de membros batizados; companheiros; desafetos; ou mesmo “alvos vulneráveis” que não atuam proeminente nesse tecido social. No que diz respeito aos ritos punitivos aplicados a participantes, a mínima desobediência resulta na diminuição da autoridade, portanto:

[...] a ruptura dos laços pessoais entre soberano e condenado constitui ofensa e exige vingança [...] Não responder à provocação é desonroso, desmoraliza o líder da organização, ameaça a sua posição social. Assim, a execução [...] reconstruía a sua soberania e reafirmava seu poder (Dias 2011, p.170).

Por este meio, o Comando utiliza-se de marcas simbólicas para registrar o ato punitivo:

[...] como olhos arrancados (dos traidores), cadeado na boca (delatores), coração arrancado (inimigos). Quando se tratava de ex-membros que ocupavam postos mais altos [...] o condenado poderia escolher a forma de ser assassinado: como coisa ou verme (a golpes de faca), ou como homem honrado, ocasião em que o chamado kit forca, composto de lençol e banco para que se encarregasse da própria execução” (Dias 2011, p.169).

Já quanto às execuções externas, uma das marcas do PCC, na primeira fase do grupo houve um número significativo de inqueritos policiais que descrevessem “corpos com o coração arrancado e tatuagens marcadas a estilete ou faca com os escritos PCC na testa” (PCC, 2022, episódio 1, 42min 21s).

Dessa maneira, o Comando utiliza de simbolismos, como os rituais de batismo, e os padrinhos para alimentar no

imaginário coletivo os princípios de irmandade, respeito, e para demonstrar a força e poder da organização. Sendo fundamental para a adesão da reivindicação de uma passagem humanitária nas casas de detenção, da revolução no trato, através da vivência “pacífica e ordenada” implementadas sob “dogmas” do PCC.

B. 15.3.3: operação e lógica territorial

Entrando nas minúcias internas do modo operacional do PCC, podemos ter uma melhor compreensão das atitudes de replicação e não replicação de violência pelo grupo. Nesse sentido, a experimentação é ferramenta amplamente utilizada dentro de uma lógica de replicação e abandono a partir dos resultados obtidos por cada nova ação estratégica, sem se prender a um único modo de ação. Táticas de ações terroristas, bombas em fóruns criminais, sequestros de repórteres e adentramentos de cargos políticos foram todos experimentados ao longo do processo de expansão do grupo. Segundo Feltran (2018), no entanto, a principal forma de expansão deu-se “em silêncio, por meio de mercados e não de falas públicas” (Feltran, 2018), isto é, o Comando deu prioridade para a estratégia de regulação de mercados como elemento sustentador de sua expansão.

Esta maior flexibilidade de alguns modos operacionais, de certa forma, também pode ser observada nas deliberações e argumentações internas do grupo, que estimulam a expressão de todos dentro dos debates para que se sintam contemplados e tenham a chance de refletir e mesmo mudar de opinião. Assim sendo, a “igualdade” é elencada como ponto fundamental do funcionamento interno da organização, assegurando uma comunicação isométrica livre de julgamentos. Os “salvos”, deste modo, não devem ser entendidos como ordens, mas como “resultados de debates entre irmãos” (Feltran, 2018) realizados a partir do compromisso assumido com “a causa” ao entrar no grupo. A maneira como a “disciplina” é concebida pela facção se dá pelo ímpeto de seguir os “critérios internos partilhados por seus integrantes” (Feltran, 2018). Entre estes critérios está a clara e categórica exclusão de cooperação com a política por quaisquer de seus membros.

Ademais, a estruturação hierárquica interna do grupo não é definida a partir das condições socioeconômicas de seus membros. Na obra “Irmãos, uma história do PCC”, Gabriel Feltran (2018) faz uma comparação entre o grupo criminoso e a maçonaria, elencando que “um irmão que não ocupa posição política nenhuma no PCC pode ser muito mais rico do que outro que ocupa uma posição no conselho máximo do Comando”. No PCC, economia e posições políticas não estão necessariamente acopladas” (Feltran, 2018).

Finalmente, no que se refere à lógica territorial, uma área passa a ser concebida como pertencente ao PCC no momento em que se estabelece uma hegemonia política no comando do crime em dado território. O grupo, em resumo, aproveita-se do abandono do poder público e da não-presença do Estado para reivindicar o monopólio da força naquele local. Assim, o PCC passa a exercer uma hegemonia ao assumir a função de assegurador da paz social, sobretudo em relação às periferias.

V. CONTRA O ESTADO: LEGITIMANDO O CRIME

Ainda que seja entendido como órgão principal de ordenamento político e social, o Estado, a despeito do clássico

primado conceitual do monopólio do uso da força, por vezes não goza da legitimidade necessária para fazer valer suas deliberações de forma absoluta. A tradição teórica acerca da capacidade de ação estatal sugere que tal legitimação perante o tecido social é indispensável para que haja aderência ideal entre aquilo que o Estado espera e aquilo que ocorre na materialidade (Weber 1964; Ripstein 2004). Dirão autores como John Rawls (1993), Phillip Pettit (2012) e outros que a legitimidade deve ser construída junto à população e que muito dela emana da fé do povo em relação a quem se quer seu líder. De fato, Max Weber (1964, p.382) já havia concluído que é legítimo o sistema de autoridade a que as pessoas têm a intenção de obedecer. Não basta, portanto, que a liderança disponha dos meios legais e materiais que possibilitem a autoridade legítima, é preciso que haja o aval da sociedade. Se não há depósito de confiança e desejo de obediência, não há legitimidade que permita o exercício real da autoridade.

Se compreendermos essa caracterização da legitimidade política à luz do debate afetivo proposto neste trabalho, torna-se claro que é preciso haver um alinhamento socioafetivo entre a sociedade que se submete à ordem e a instituição da qual emana a mesma. Nesse sentido, ganha lugar de destaque a construção de relações que permitam, entre outros: (i) que o povo se reconheça naquilo que a autoridade propõe; (ii) que a autoridade seja compreendida enquanto uma instituição que atua em favor daqueles que nela depositam sua fé. Assim, a legitimidade real só pode ser observada quando há um enlaçamento normativo e afetivo entre sociedade e sistema político.

Para além de reconhecer as fontes da legitimidade, porém, é preciso que entendamos como as mesmas são percebidas e articuladas na prática, uma vez que, não raro, as percepções sociais acerca de autoridades políticas é ponto chave do processo de materialização dos afetos. Nesse contexto, importa a forma com que as pessoas compreendem o sistema político em que se inserem, o que elas concluem a partir da vivência que têm de sua realidade. Esse é um elemento indispensável, pois há casos em que aquilo que uma instituição ou uma liderança pregam não é praticado na verdade, ou então não é oferecido igualmente a todas as pessoas que nelas depositam sua lealdade. O limite da legitimidade política de uma figura, portanto, depende de quanto as pessoas sentem o cumprimento das promessas feitas por essa autoridade. Se há congruência entre aquilo que se espera, aquilo que se precisa, e aquilo que se recebe, é estabelecida uma relação de confiança. Do contrário, podem ser instaurados sentimentos de revolta e insegurança que, no limite, levam à contestação da dita autoridade, a legitimidade é desarticulada. São estes casos de rompimento do pacto que permite a legitimidade política que abrem espaço para que organizações alternativas, muitas vezes não-estatais, cresçam. Entre estas, está o crime organizado.

Ainda que grupos criminosos como o PCC e a Yakuza sejam inimigos do Estado, eles são entendidos como legítimas instituições políticas por comunidades em que atuam. Ambos têm grande poder de articulação e conseguem sobreviver às pressões do Estado e de grupos sociais que se opõem àquilo que esses grupos representam. Essa capacidade emana justamente do fato de que eles surgem, expandem-se e operam em contextos nos quais o Estado não consegue se legitimar pois não oferece às pessoas aquilo que é prometido: segurança, dignidade, entre outros. Cria-se, assim, um cenário em que a relação afetiva entre sociedade e aparato estatal não é positiva,

é, sim, embebida de desconfiança, de incredulidade. Por outro lado, no entanto, cresce a predisposição de nichos sociais a nomearem um indivíduo ou grupo de ideologia e/ou atuações potencialmente extremadas e afeitos ao uso da violência. Aumenta-se, assim, a porosidade a células do crime organizado que, em tempo, passam a representar uma alternativa de liderança que cumpre com aquilo que é esperado pela sociedade: a garantia da segurança física, material e ontológica. Por essa razão, considerar as diferentes fontes de legitimidade das organizações aqui analisadas é fundamental para que entendamos qual papel as mesmas assumem na sociedade e, a partir disso, vislumbrar a lógica de articulação e os meios de replicação e sobrevivência das mesmas. Dito isso, a presente seção se propõe a identificar diferentes dinâmicas entre organizações e sociedade em seus contextos fundacionais. Ademais, pretendemos também demonstrar se existe e de onde emana a legitimidade que garante a existência dos grupos aqui retratados.

Nesse sentido, é imperativo notar que, enquanto a falta de atuação nas camadas sociais mais frágeis e a negligência do Estado brasileiro foi o que fortaleceu a atuação do PCC nos bairros e presídios, o trabalho do Estado japonês fez o contrário. Pensando na segurança interna e no bem estar geral, o aparato estatal nipônico culminou na criação de leis efetivas que previam o crescimento de atividade policial de qualidade e que supria as necessidades da população, o que levou a uma mudança da visão da sociedade em relação ao papel do grupo criminoso. Os afetos da população em relação ao papel do Estado enquanto garantidor da ordem e da segurança pública interferiram para que a atuação Yakuza enfraquecesse no Japão e, conseqüentemente, no mundo, enquanto o movimento contrário aconteceu com o domínio do PCC no crime organizado.

Testemunhos de pessoas que habitam comunidades comandadas pelo PCC corroboram essa visão. São comuns relatos em que indivíduos que, mesmo que não sejam membros do grupo, versam sobre como, antes do Comando, viviam em situações de necessidade e insegurança extremas pois não eram assistidos pelo Estado, como deveriam ser de acordo com o pacto constitucional. Nesse contexto, vale lembrar, a ausência, ou incapacidade, estatal fora substituída por estruturas e normas locais. O processo de construção da periferia do estado de São Paulo foi, nesse sentido, apropriado pelos moradores, que assumem papel de protagonismo na conquista de espaços e na instalação de estruturas necessárias, desde as mais básicas, ligadas por exemplo à construção civil, até as mais complexas, ligadas ao (des)ordenamento político-social. A proposta de ordem e organização sociais do PCC, assim, vem acompanhada de uma melhora geral da vida na comunidade, fazendo florescer uma reivindicação íntima do periférico em relação à periferia.

O crime local, que já ocupava um papel político-administrativo nesses espaços, passa a ser controlado, melhorando a insegurança; os ganhos vindos do crime, sejam eles lícitos ou ilícitos, são, em certa medida, socializados, permitindo maiores perspectivas de melhoria socioeconômica entre as pessoas; entre outros exemplos (Feltran 2018). A incapacidade de ação estatal é confrontada por uma nova alternativa que oferece tudo aquilo que as pessoas ansiavam. Isso dialoga diretamente com o afeto da população. As pessoas passam a ter mais perspectiva, pode-se temer menos pela vida de entes queridos, pode-se andar na rua com mais tranquilidade. Cria-se, então, um reforço socioafetivo que

legitima a presença do PCC nas ruas a despeito do conhecimento de todos acerca da ilegalidade das ações do grupo. A percepção diária do que de positivo a organização pode trazer supera uma possível aversão à natureza dos crimes cometidos por ela. Sentimentos mobilizados cotidianamente superam uma possível reação negativa àquilo que está mais distante. A realidade proposta pelo PCC ia ao encontro das expectativas e necessidades de quem vivia à margem do Estado, legitimando a existência da organização a despeito da contrapartida ilegal da mesma.

Acontece que o crime sempre abre suas portas para os mais pobres entre os mais pobres, como Joana, como seus filhos, quando outras portas se fecham (Feltran 2018, p.153).

No sistema prisional, o cenário é razoavelmente semelhante. O Comando se articula no tecido social carcerário, volátil e extremo, e consegue ascender como um poder que, ainda que violento, ecoava demandas compartilhadas por muitos detentos e oferecia formas de superar desafios impostos pela estrutura de poder presente nas prisões. Afetos conflitantes e revoltas geradas pela realidade do sistema brasileiro recaíam sobre boa parte dos presos, que sofriam com condições alarmantes de vida impostas pelos presídios e com a violência diária perpetrada por oficiais e pelos próprios detentos. Entre os elementos de maior desestabilização social nos presídios à época do surgimento do PCC, podemos destacar: a (i) ausência de uma autoridade central munida de real capacidade de ação no tecido social prisional; a (ii) deslegitimação e desacreditização da administração prisional; (iii) e a pulverização da violência. Assim, a formação de “gangues” entre os presos e as rupturas nas linhas de comando internas eram corriqueiras e, via de regra, fomentavam rivalidades que se expressavam em embates diretos e altos índices de violência entre detentos. T tamanha volatilidade da hierarquia de poder interna era ainda reforçada por uma incapacidade de atuação dos “poderes externos”, ou seja, a própria administração prisional, que não atuava de forma efetiva na mediação dos conflitos existentes nos pavilhões e restringia-se a oprimir os detentos de forma arbitrária, violenta e desumanizada (Dias, 2011).

É nesse cenário que se articula e se legitima o *sindicato do crime*, à época inaugurado como instituição de poder mediadora, capaz de controlar as disputas existentes nos presídios e garantir estabilidade. A “democratização” proposta pelo grupo, qual seja a ordenação com base nas expectativas da maioria, angariou para si grande popularidade à medida em que foi capaz de oferecer uma saída da penúria para a maioria dos encarcerados. Cria-se uma solidariedade conjunta com um objetivo em comum: melhorar a vida dos presos, dentro e fora dos presídios, e das famílias dos mesmos (o estatuto previa políticas de reinserção social após soltura e de assistência à família dos encarcerados). Não por menos, o PCC foi rapidamente adotado pela massa carcerária e já em 2017 operava em 90% das detenções no estado de São Paulo (Biondi 2017, 346).

Até mesmo prisioneiros que mal falavam português aprenderam a clamar por igualdade pela frase: ‘É de igual’ - Relato de uma prisão em São Paulo após a inclusão da *igualdade no lema do PCC* (Biondi 2017, 344, tradução nossa).

Eu sabia que ia acontecer, porque tava no estatuto, não é? No estatuto fala - relato de Diorgeses Victorio, ex-agente penitenciário, sobre o processo de expansão do PCC (PCC 2022, episódio 2, 1min 34s)

Antes do PCC, era muita covardia, muita morte, muita morte mesmo. Muito ‘estrupe’. Estupro era coisa de outro mundo. Quando o Comando veio, baixou a bandeira, ninguém armado [...] acabou com o ‘estrupe’, acabou com a covardia. O PCC acabou com tudo - relato de Jaburu, ex-detento (PCC 2022, episódio 1, 33min 55s).

Em contrapartida à legitimação da autoridade do PCC junto àqueles que sentem as melhorias oferecidas pela vida organizada através do estatuto do Comando, porém, há, também, uma crescente preocupação em relação à existência da organização. Ainda que a vida nas comunidades lideradas pelo grupo tenha melhorado notavelmente, boa parte da população que não convive com esta realidade vem a conhecê-la, sobretudo, através do que é reportado na mídia. Considerando que a imprensa, via de regra, traz à tona o PCC em tom negativo, denunciando seus crimes e chamando a atenção para o papel do grupo no cenário de insegurança social de cidades, extrapolando a amostra de comunidades lideradas pelo grupo, não é inesperado que a legitimação da organização não seja observada em meio àqueles que conhecem apenas o PCC dos jornais. A veiculação de discursos excessivamente negativos, que quase demonizam a todos que se envolvem com o grupo (vide exemplos abaixo) mobiliza no povo sentimentos de insegurança extrema (Terço 2017).

Na cobertura dos acontecimentos recentes sites e jornais impressos expuseram corpos sem vida. Foram cabeças, pernas e braços por todos os lados “dando mídia” na primeira página, galerias de fotos e vídeos sem cortes - manchete da Carta Capital (Terço 2017)

PCC manda executar líderes de facções rivais pelo Brasil - manchete do programa Brasil Urgente da emissora Bandeirantes (Band s.d.)

Integrante do PCC organiza rifas com kits de armas em Paraisópolis (SP) - manchete do programa Cidade Alerta, da emissora Record (Record TV 2014)

Nos dois últimos exemplos, nota-se a exacerbação da violência em detrimento de qualquer explicação mais robusta acerca de como e por quais razões ela foi empregada, reforçando o que é afirmado por Tamara Terço (2017). Cria-se um cenário de combate urgente a tudo que esteja minimamente envolvido com o crime organizado. Essa dicotomia entre uma percepção razoavelmente positiva do PCC em meio às comunidades em que se faz presente o grupo e uma aversão completa em meio aos demais cidadãos cria um cenário complexo. Criam-se dois objetos diferentes, dois PCCs: aquele visto como resposta à falha do Estado, e aquele visto como inimigo público número um. Nenhum dos dois representa, na íntegra, o que é de fato o Comando, mas se consolidam enquanto arquétipos fortes o suficiente que, no limite, embasam formas de enfrentamento potencialmente pouco eficazes pois desconsideram a pluralidade de entendimentos acerca daquilo que se quer combater.

A legitimação política da Yakuza no Japão é também um fenômeno complexo, enraizado na história japonesa e na sua sociedade em geral. Inicialmente, os grupos bakuto e tekiya foram legitimados de maneiras distintas, com os tekiya recebendo reconhecimento oficial de seu status entre 1735 e 1740. Apesar das diferenças iniciais, ambos os grupos passaram por processos semelhantes de legitimação aos olhos do público em geral. A adoção de um código moral que apelava à sociedade japonesa, incluindo princípios como bushido, giri e ninjo, ajudou a elevar o status da Yakuza (Fisher, 2012). Estes conceitos, em particular, associavam os membros da Yakuza aos samurais, acrescentando um elemento de heroísmo e mistério à sua imagem pública e, também, conectando o grupo a fatores elementares do nacionalismo japonês, imprescindível ponto de mobilização social - a sociedade japonesa tem grande proximidade afetiva com questões ligadas à nação, tanto do ponto de vista do reconhecimento de suas características únicas quanto da busca por desenvolvimento nacional, e a Yakuza por muito tempo dialogou com uma certa enaltecimento de fatores de grande orgulho nacional.

Além disso, a Yakuza busca legitimidade social por meio de atos de caridade e comportamento aparentemente moral, como evitar crimes de rua (como roubo e o uso de drogas) e envolver-se em atividades comerciais legítimas, como a gestão de bares e restaurantes, entretenimento e esportes profissionais. Essas atividades fornecem à Yakuza uma plataforma para exercer poder social, econômico e, por conseguinte, político. Soma-se a isso o fato de que o grupo, desde sua formação, busca integrar entre seus membros indivíduos que, de certa forma, são estigmatizados ou encontram dificuldade de integração e/ou ascensão social, como é o caso de imigrantes coreanos. A Yakuza também se envolve ativamente na política japonesa, apoiando candidatos e partidos que compartilham sua visão de mundo usualmente afeita a ideologias que flertam com a extrema direita. Eles foram instrumentais na formação do Partido Liberal Democrata e têm sido reconhecidos e regulamentados pelo governo japonês, em parte devido aos serviços que prestam, como seguranças e quebradores de greve, bem como à influência financeira que exercem (Fisher, 2012). Houve, no passado, braços institucionais da Yakuza que foram reconhecidos e regulamentados pelo Estado. Com a instituição de políticas mais rígidas de enfrentamento ao grupo, no entanto, sua imagem tem começado a sofrer reverses que, no limite, têm desafiado a manutenção da legitimidade sociopolítica que atingira seu ápice no século XX.

É importante compreender que a maneira com a qual uma população irá lidar, encarar, se relacionar e perceber socialmente uma organização criminosa, relacionando-se com o ímpeto de legitimação, estará diretamente relacionada ao processo histórico e cultural em que se deu sua formação, sobretudo quando analisando grupos tão enraizados no imaginário popular de suas respectivas nações como PCC e Yakuza.

No caso brasileiro, as organizações criminosas como concebidas na contemporaneidade são um reflexo direto de dois elementos históricos que influem um caráter organizacional político a elas: as perseguições políticas da ditadura militar e as condições de vida do sistema carcerário brasileiro. Os dois pontos citados não devem ser abordados de modo separado; o estabelecimento de um diálogo entre ambos nos mostra que, em razão de um processo de politização de

parte da população carcerária ainda na década de 1970, resultante do encarceramento conjunto de presos políticos e presos comuns, é que são lançadas as bases do que viria a ser o PCC (Silva, 2007). Em razão deste contato entre história e realidade carcerária, diferentes estratégias e métodos organizacionais e de atuação de guerrilhas foram absorvidos e incorporados por novos grupos criminais que nasceram a partir, sobretudo, dos presídios paulistas e cariocas. Assim sendo, houve também um fator político-ideológico envolvido, elaborado nos trabalhos de autores como Ivan Luis da Silva e Raúl Cervini, que no caso específico do PCC, mas também em outros grupos, fomentou as reivindicações por melhorias nas condições humanas no sistema carcerário como ponto formador e legitimador desde sua concepção. Há, portanto, um elemento ideológico que surge de uma luta política que bebe de ideias progressistas para reivindicar melhores condições para os presos, desejo que é escalado pelo episódio do massacre do Carandiru, que eleva a tensão e a sensação de perigo iminente, mobilizando ainda mais uma aversão ao aparato estatal e a aumentando a predisposição à criação de um grupo combativo munido de identidade própria. Do contexto carcerário, o grupo é então expandido para a periferia das cidades paulistas, nas quais garante sua sobrevivência e alargamento através da reprodução da mesma lógica vista nas prisões: oferece às comunidades aquilo de que carecem, indo ao encontro de suas maiores aflições e representando uma forma de garantir a não-reprodução de ciclos de violência e exclusão estruturais sobre esses corpos. A luta ideologizada transborda as grades e se estabelece nas ruas.

Ao tratar da Yakuza por outro lado, se trabalha um grupo muito mais longo, que remonta ao século XVII, e, consequentemente, reflete as complexidades da época e demonstra um maior nível de enraizamento nas estruturas nacionais, não refletindo, portanto, um ímpeto político da história recente como no caso brasileiro, podendo ser apontada como um elemento histórico-cultural já consolidado no imaginário japonês. Ademais, sua origem com os *bakuto* e os *tekiya* demonstram como a organização criminosa japonesa se difere do PCC no sentido de não eclodir a partir de um processo de reivindicação político-ideológica de contestação à negligência e violência estatal. A atuação da organização japonesa junto da sociedade nos indica ainda outros fatores a serem considerados. O primeiro deles é o fato de que a Yakuza não necessariamente atua apenas em locais em que o Estado é omissivo. Pelo contrário, em certa medida podemos atestar que já houve certa cooperação entre ambos, como nos casos de atos de reconstrução pós-desastres e em situações em que membros da Yakuza foram mobilizados pelo próprio aparato estatal em situações de conflito. Situações como essa podem potencialmente minimizar uma possível impressão exclusivamente negativa que se tem do grupo, favorecendo não exatamente uma aceitação completa, mas talvez uma menor reatividade à existência da organização. Há, ainda, uma postura muito distinta no trato do Estado a este grupo. Enquanto o Estado brasileiro historicamente ignorou o PCC ou então tentou dizimá-lo, no Japão notamos uma abordagem aparentemente mais comedida: enfrenta-se as estruturas que permitem à Yakuza operar como um benfeitor em potencial junto a certas comunidades, o que, em contrapartida, leva a uma potencial redução da presença da organização em situações de omissão estatal. Isso, com o tempo, desarticula a imagem de grupo que responde à ineficácia do Estado e se constroi enquanto alternativa a este, levando à ruína da

dinâmica que coloca a Yakuza como uma grande protetora cuja presença responde positivamente às aflições das pessoas.

Ainda assim, é possível traçar pontos de convergência entre os dois, mais notavelmente, na forma como ambos os processos formativos foram liderados por setores marginalizados de suas respectivas sociedades, e tiveram suas estruturas hierárquicas e métodos de atuação influenciados por movimentos e elementos histórico-culturais inicialmente separados. Se por um lado o crime organizado brasileiro teve influência na estruturação das diferentes guerrilhas da luta armada dos anos 1970, podendo ter inferido na expressão deliberativa interna e sobretudo na independência dos fatores socioeconômicos individuais dos membros em seu papel interno, por outro, samurais e ronins desempregados que adentraram as primeiras gangues que viriam a evoluir para a Yakuza influenciaram na adoção de normas sociais e ritualísticas. Entre estas, destaca-se o rígido modelo hierárquico e código de honra centralizados nos ideais de respeito e tradicionalismo.

A conclusão mais evidente, naturalmente, se trata da forma como grupos criminais não são imunes aos métodos de análise de formação histórica estendidos a outros elementos sociais de uma sociedade. A lógica comum de absorção de elementos culturais de seus contextos continua, não podendo ser tratados como *corpus separatum* das sociedades das quais nasceram e se modelaram.

VI. ESTÉTICA DO CRIME: MÍDIA E LEGITIMAÇÃO

Processos de legitimação política, como mencionado outrora, estão intimamente relacionados ao contexto afetivo que circunda as partes envolvidas. Ao considerarmos os processos de validação estabelecidos entre organizações criminosas e a sociedade em geral, a mídia torna-se um ativo especialmente relevante para a construção e para a compreensão deste cenário uma vez que, não raro, representa a principal fonte de aproximação entre o crime organizado e diferentes nichos sociais. É por esta razão que entendemos que, para melhor desvelar o funcionamento do PCC e da Yakuza, é importante que nos debruçemos de forma mais cuidadosa sobre a análise do papel da mídia na construção da imagem desses grupos em seus respectivos territórios.

Naturalmente, as formas de atuação de organizações criminosas em cada país, tal como seu impacto social em escala mais ampla, tem relação direta com o modo pelo qual a mídia de cada nação irá lidar com elas, seja a nível jornalístico ou representativo. Dentro deste escopo, também é necessário particularizar que as relações entre a mídia e a formação da opinião pública não são necessariamente de via única, com a primeira moldando a segunda, mas que existe algum grau de retroalimentação entre as duas. Isto é, se a mídia possui de fato capacidade de direcionar a opinião pública ou ampliar certos sentimentos coletivos pela maneira como apresenta e reporta acerca de determinados temas, a população geral também não é uma mera massa sem qualquer tipo de agência societal, e a maneira como a mídia se presta a interagir com o crime organizado também terá influências do meio cultural nacional de modo mais amplo.

No caso brasileiro, a cobertura jornalística sobre casos criminais de modo geral é apontada como cotidianamente afeita a uma apresentação espetacularizada, seja através de “programas policiais” ou mesmo em jornais de maior porte

institucional, recorrendo a exibição de cenas de forte violência em chacinas e desmembramentos. Em um artigo redigido para a “Carta Capital” em 2017, a jornalista Tamara Terso, ao tratar sobre massacres carcerários e o reforço midiático à cultura da violência, traça uma relação direta entre as falhas das instituições de justiça brasileira e a forma como a mídia jornalística ignora preceitos constitucionais básicos de privacidade na identificação de testemunhas. Na mesma publicação, a jornalista também questiona se a cobertura midiática brasileira das ações de facções criminosas acaba por reforçar uma “cultura de violência” nacional e potencializar a capacidade de barganha do crime organizado aos poderes institucionais.

Nesse sentido, é relevante lembrar que tratativas foram feitas pelo PCC ao longo dos anos, mas sobretudo no início dos anos 2000, em realizar um contato direto com certos canais comunicacionais e figuras de mídia. A utilização dos meios de comunicação pelo grupo no processo de expansão e consolidação deles como força política e social não deve de modo algum ser ignorada. A prática de sequestros de repórteres, por exemplo, no qual se destaca o de Guilherme Portanova em agosto de 2006 (referenciar), foi uma das primeiras estratégias testadas pela organização, no ímpeto de propagação midiática de seu manifesto. O uso de canais oficiais para comunicação de divulgação de demandas e reivindicações demonstrou grande efetividade neste período, tendo ocorrido inclusive em tempo real durante as rebeliões carcerárias de 2001.

Analisando o tema mais a fundo, é necessário nos debruçarmos sobre as complexidades da opinião pública quanto à atuação de organizações criminosas e da resposta dos corpos nacionais de segurança pública à elas. É natural que uma sociedade que experimenta índices de violência tão altos quanto a brasileira, com uma das maiores taxas de homicídio do mundo segundo a UNODC, com 21,3 em 2021, terá um posicionamento popular deveras diferente da do Japão, que registrou no mesmo ano uma taxa de 0,2. Tais índices, ademais, são, em certa medida, importante testemunho da taxa de violência pública atribuída ao crime organizado. Em 2016, uma pesquisa realizada pelo “Fórum Brasileiro de Segurança Pública” relatou que 57% dos brasileiros concordavam com a frase “*Bandido bom é bandido morto*”, demonstrando que uma mentalidade mais explicitamente punitivista é fortemente presente na consciência pública brasileira, algo que embora possa ser de fato potencializado pela mídia e sua comoditização da violência, possui também raízes na violência em si e na falta de ação efetiva do Estado em combatê-la. Ainda assim, é importante ressaltar que não se pode tirar conclusões definitivas sobre as nuances e complexidades do pensamento de toda uma nação a partir de apenas uma fonte de dados, um estudo conduzido no Rio de Janeiro pela Universidade Cândido Mendes relatou uma concordância de apenas 37% dos entrevistados com a mesma frase. Além disso, a mesma pesquisa demonstrou que 62% acreditam que a polícia municipal mata demais e 61% que, se dada a oportunidade entre prender e matar, a polícia deve dar preferência à prisão. Em uma demonstração de como a opinião pública não pode ser meramente encarada como binária ou de fácil compreensão, dos 40% que simultaneamente rejeitaram a frase “*bandido bom é bandido morto*”, a “*pena de morte*” e “*linchamentos públicos*”, 68% concordaram que “*direitos humanos atrapalham o combate ao crime*” e 51% apoiaram a

ideia de que “aqueles que defendem direitos humanos estão apenas defendendo criminosos”.

Um último ponto que chama atenção na cobertura midiática brasileira em relação ao PCC é o papel desta na construção de uma dita “estética do crime”. Gabriel Feltran (2018) sugere que, no Brasil, em geral o crime organizado como um todo bebe muito do típico imagético de facções cariocas, que se destacam, entre outros elementos, pela exibição de armas, pela maior publicização de suas atividades, pela presença massiva de jovens e pelo envolvimento em ações de maior visibilidade. O PCC, por vezes, vem a ser confundido com esse mesmo estereótipo, mas o mesmo não condiz com o que se imagina do integrante genérico de um irmão em comunidades. Nestas, membros da organização são em geral imaginados como pessoas que não possuem uma estética definida, que atuam de forma mais sigilosa, que não demonstram poder de fogo abertamente, que buscam resolver problemas inicialmente por meio do diálogo. Há uma noção de que os integrantes do PCC têm uma conduta esperada, mas não uma aparência definida.

Ao nos referirmos à cobertura midiática japonesa, o cenário naturalmente já expõe notáveis diferenças, mais uma vez como resultante das relações sócio-culturais que cada país desenvolveu ao longo de seus processos históricos com suas organizações criminosas nacionais. No caso japonês, dois pontos podem ser destacados quando analisando esta relação, o primeiro se refere a como a percepção da Yakuza como um “mal necessário”, que se manteve até a década de 1990 devido a sua larga penetração em diferentes setores econômicos e institucionais da sociedade, contribuíram para uma cobertura historicamente mais branda quando comparada à brasileira; e a segunda se refere às conexões da própria Yakuza dentro do mercado de entretenimento e de mídia no país. O relacionamento da Yakuza com o “establishment” midiático japonês é fato amplamente conhecido. Jake Adelstein (2012), repórter criminal para o Yomiuri Shimbun, chegou a afirmar que a organização exerce controle sobre a indústria de entretenimento japonesa desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Apesar do reconhecimento explícito destas conexões, que se mostram presentes na TV, através de alguns dos atores mais conhecidos do país, passando por grupos musicais e chegando até às raízes em agências de talento, poucas medidas são tomadas no sentido prático para combater este fato. Embora escândalos envolvendo celebridades e a Yakuza tenham levado ao estabelecimento de leis e medidas judiciais para coibir o recebimento de ganhos financeiros advindos dela, tal como a contratação de seus serviços, elas não são efetivamente aplicadas.

No artigo de Mark Shilling (2012) para a Variety no qual é detalhada esta relação, um repórter veterano não identificado de um grande jornal nacional relata que a atuação dos *Boryokudan* (traduzindo literalmente para “grupo de grande/grave poder”, mas mais adequadamente para “organização criminosas”) é percebida socialmente como um “mal necessário”, funcionando na esfera empresarial como uma espécie de “polícia privada”, de modo relativamente semelhante às milícias brasileiras.

Em vista do entrelaçamento entre o grupo e a mídia, Adelstein (*apud* Shilling, 2012) chama atenção ao fato de que reformas de combate à Yakuza foram sim promovidas pelos grupos de mídia, mas que as mesmas atuavam meramente como “cosméticas”, evitando confrontamentos diretos com o

grupo e se limitando à retirada de material relacionado à Yakuza de comercialização, tais como livros e filmes sobre a organização, o que também levantou protestos de escritores, diretores e jornalistas acerca de violações da liberdade de expressão e imprensa.

A complexidade da constituição de uma percepção social relativamente positiva em relação à Yakuza se assevera ainda mais quando sobreposamos a já exposta relação entre o grupo, a mídia e organismos socioestatais, à construção de uma estética que envolve mistério e admiração. O longo histórico do grupo é um fator que por si só abre espaço para uma grande evolução da percepção da sociedade em relação ao mesmo, além de ajudar a consolidá-lo no imaginário popular a um nível multigeracional, se estabelecendo como um elemento nacional amplo. Soma-se a isso o papel desempenhado por elementos como o *bushido* e o *ninjo*, sistemas de valores morais de grande peso social; a realização de obras de caridade por parte do grupo; a relação desta com o Estado; e a ritualização que envolve as ações da organização e tem-se a formação de uma ideia compartilhada em relação à Yakuza que concede a esta um lugar específico no imaginário popular. Nesse sentido, a imagem padrão do membro do grupo não é exatamente a de uma figura amedrontadora. Essa ideia encontra seu ápice na confecção e na distribuição de revistas “de fãs”, mídias físicas que divulgam histórias inspiradas no grupo e seus membros, curiosidades entre outros conteúdos como filmes, séries e jogos que contribuem não só para uma normalização de sua presença social, mas também para uma romantização de suas ações. Estes, ainda que não neguem a natureza ilegal da Yakuza, a apresentam de forma relativamente positiva: há a divulgação de representações que elevam o grupo a um patamar de organização lendária, diferenciando-a categoricamente de grupos criminais comuns, que não possuem a mesma “aura” de respeitabilidade, status e mesmo identificação cultural.

VII. CONCLUSÃO

Através da pesquisa observa-se que a performance afetiva é um elemento chave para instrumentalizar o processo de legitimação social, e de subordinação ao crime organizado.

Do fatídico campeonato de futebol no CCTT até um simples *debate* nos centros periféricos do interior de São Paulo, o Primeiro Comando da Capital, manuseia a história comum de indivíduos “abandonados” pelo Estado para revolucionar as dores, abusos, privações, e violência. Cria-se então uma narrativa alternativa ao sofrimento experienciado, no qual o caminho seria cimentado pelo Comando. Dessa forma, os afetos são articulados em todos os níveis de organização do 15.3.3, do seu estatuto a gritos em celas de RDDs; a subordinação à organização ultrapassa o mero poder do PCC, são aos afetos que ela (re)produz que atendem o chamado da população. E no vácuo do sistema, ou na sua presença opressora, rompe-se o pacto de legitimidade e confiança com o Estado, abre-se espaço para o Comando.

Na Yakuza, o movimento contrário acontece, já que o Estado, outrora legitimador de braços do grupo, cria meios para a exclusão de um crime organizado ao reforçar a segurança e criar leis de combate direto ao crime. E, ainda que este movimento ignore qualquer apoio já realizado pela organização no passado, foi efetivo para que mudasse o imaginário social, pois houve um cumprimento das promessas

feitas pela autoridade, neste caso, estatal. A população já não confia mais nas mobilizações do crime organizado, e, por isso, ele enfraquece. E é desta forma que a organização criminosa secular que algum dia teve relevância para a população japonesa, se rompe a ponto de, em algum momento, deixar de existir.

Ademais, a relação entre os códigos de conduta e a sociedade é fundamental para entender as dinâmicas e percepções em torno de grupos como a Yakuza e o PCC. Ambos baseiam sua identidade em códigos de conduta que possuem embasamentos “morais”. Enquanto o PCC se apoia em um estatuto interno, a Yakuza incorpora princípios como o *bushido* e o *ninjo*, que historicamente têm sido respeitados e admirados pela sociedade japonesa. Essa distinção é crucial, já que apenas a Yakuza se alinha a códigos de conduta que são reconhecidos e valorizados pela sociedade em geral, e não apenas por aqueles que estão dentro do grupo ou diretamente envolvidos com ele.

Em contrapartida ao PCC, a Yakuza, em certos momentos, desfrutou, ainda que de forma tímida, de uma legitimação política. O Estado japonês reconheceu oficialmente organizações que eram sabidamente afiliadas ao grupo, principalmente através de sindicatos. Esse reconhecimento institucional, ainda que atualmente tenha começado a ser desmobilizado pelo próprio Estado, contribuiu para a consolidação da presença política da Yakuza, diferentemente do PCC, que permanece à margem do reconhecimento político formal.

Uma diferença notável entre a Yakuza e o PCC é a maneira como são percebidos pelo imaginário popular. Enquanto a Yakuza é frequentemente romantizada e mistificada, o PCC é visto de forma mais direta e muitas vezes associado apenas à violência e ao crime. Essa percepção divergente tem suas raízes na cultura e na história de cada sociedade, contribuindo para a construção de imagens distintas em torno desses grupos.

Finalmente, a Yakuza também se destaca pelo envolvimento em ações sociais que têm maior repercussão pública, o que influencia na forma como a sociedade em geral concebe o grupo. Essas ações sociais, apesar de coexistirem com atividades criminosas, proporcionam uma visão mais plural da Yakuza, combinando aspectos negativos com supostos aspectos “positivos” de sua presença na sociedade.

VIII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Danielle Makio: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Alice Dandára Frazão dos Santos: Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Thais Yumi Nakai Dos Santos: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Vitor Antonio Frutuoso Paes: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

REFERÊNCIAS

- Ahmed, Sara. 2010. *The Cultural Politics of Emotion*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Anderson, Benedict. 2008. *Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Arendt, Hannah. 2013. *Origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Árnason, Kristinn. 2014. Yakuza: History of the Yakuza. Trabalho de Conclusão de Curso, *Háskóli Íslands* <http://hdl.handle.net/1946/18070>.
- Baradel, Martina. 2023. Yakuza battle Chinese gangs for control of Japan's criminal underworld. *The Conversation*. <https://theconversation.com/yakuza-battle-chinese-gangs-for-control-of-japans-criminal-underworld-197718>.
- Biondi, Karina. 2017. Prison Violence, Prison Justice: The Rise of Brazil's PCC: Could the Origins and Code of Ethics of São Paulo's Largest Prison Gang Offer a New Way to Think about Prison Security Policy in Brazil? *NACLA Report on the Americas*: vol. 49, n. 3, pp. 341-346. <https://doi.org/10.1080/10714839.2017.1373963>.
- Butler, Judith. 2004. *Precarious Life: The Power of Mourning and Violence*. London: Verso.
- Chou, Tau. 2012. Meeting Japan's yakuza | Features. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/features/2012/8/23/meeting-japans-yakuza>.
- Dias, Camila C. 2011. Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*: vol. 17, n. 48 <https://doi.org/10.1590/S0102-69092002000100017>.
- Edkins, Jenny. 2003. *Trauma and the Memory of Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Estatuto do PCC — Primeiro Comando da Capital 1997. n.d. *Primeiro Comando da Capital Facção PCC 1533*. Último acesso 30 março, 2024. https://faccapcc1533primeirocomandodacapital.org/regimentos/estatuto_faccapcc_1533_1997_primeiro_comando_da_capital.
- Estatuto do Primeiro Comando da Capital — Facção PCC 1533. n.d. *Primeiro Comando da Capital Facção PCC 1533*. Último acesso 30 março, 2024. Disponível em: https://faccapcc1533primeirocomandodacapital.org/regimentos/estatuto_do_primeiro_comando_da_capital_faccapcc_1533/
- Fanor, Frantz. 2022. *Os condenados da terra*. São Paulo: Schwarcz-Companhia das Letras.
- Feltran, Gabriel de S. 2018. *Irmãos: uma história do PCC*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Fisher, Eliza. 2012. From Outcasts to Overlords: The Legitimation of the Yakuza in Japanese Society. *The Undergraduate Journal of Social Studies*: vol. 03, n. 02. https://web.archive.org/web/20180517062850id_/https://wescholar.wesleyan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=ujss
- Hard-Up Yakuza Struggle to Earn a Living. 2017. *nippon.com*. <https://www.nippon.com/en/features/c04202/>.
- Henrique, Alfredo; Resk, Felipe. 2023. PCC completa 30 anos com exército de 100 mil a serviço do tráfico. *Metrópoles*. <https://www.metropoles.com/materias-especiais/pcc-completa-30-anos-com-exercito-de-100-mil-a-servico-do-trafico>.
- Hirata, Daniel V.; Grillo, Carolina C. 2019. Movement and Death: Illicit Drug Markets in the Cities of São Paulo and Rio De Janeiro. *Journal of Illicit Economies and Development*: vol. 1, n. 2, pp. 122-133. 10.31389/jied.26.
- Hutchison Emma. 2016. *Affective Communities in World Politics*. Cambridge: Collective Emotions after Trauma.
- Lemgruber, Julita; Musumeci, Leonarda. 2017. Not all Brazilians believe that criminals have no rights, but a startling number do. *The Conversation*: April 20. <https://theconversation.com/not-all-brazilians-believe-that-criminals-have-no-rights-but-a-startling-number-do-75987>.
- Mercer, Jonathan. 2006. Human Nature and the First Image: Emotion in International Politics. *Journal of International Relations and Development*: vol. 9, pp. 288-303.
- PCC: poder secreto. 2022. Direção: Joel Zito Araújo. Produção: Warner Bros. Discovery e Boutique Filmes. São Paulo: HBO Max.
- Pettit, Philip. 2012. *On the People's Terms*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rawls, John. 1993. *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press.
- Ripstein, Arthur. 2004. Authority and Coercion. *Philosophy and Public Affairs*: vol. 32, n. 1, pp. 2-35.
- Ross, Andrew. 2006. Coming in from the Cold: Constructivism and Emotions. *European Journal of International Relations*: vol. 12, n. 2, pp. 197-222.
- Schilling, Mark. 2012. Yakuza intractable in Japan showbiz. *Variety*: February 18. <https://variety.com/2012/tv/news/yakuza-intractable-in-japan-showbiz-1118050435/>.
- Silva, Ivan Luis da. 2007. Crime organizado: caracterização criminológica e jurídica. *Revista dos Tribunais*: vol. 96, n. 861, p. 455-484.
- Terço, Tamara. 2017. Massacre nos presídios e o reforço da mídia à cultura da violência. *Carta Capital*. <https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/massacre-nos-presidios-e-o-reforco-da-midia-a-cultura-da-violencia-1/>
- Verovsek, Peter J. 2020. Integration after totalitarianism: Arendt and Habermas on the postwar imperatives of memory. *Journal of International Political Theory*: vol.16, n.1.
- Virk, Kameron. 2019. Tattoos in Japan: Why they're so tied to the yakuza. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/newsbeat-49768799>.
- Weber, Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. Talcott Parsons (ed.), New York: Free Press.

Wirth, Werner; Schramm, Holger. 2005. Media and Emotions. *Communication Research Trends*: vol. 24, n. 03, pp. 3-39.

Fórum IBAS e a Cooperação Trilateral Brasil, Índia e África do Sul vinte anos depois: uma análise a partir da perspectiva de segurança e defesa

Pedro Brites¹, Bruna Monteiro², Gabriela Medeiros³,
Carlos Aiello⁴, Gabriela Santos⁵

1 Fundação Getulio Vargas, São Paulo/ São Paulo

2 Fundação Getulio Vargas, São Paulo/ São Paulo

3 Fundação Getulio Vargas, São Paulo/ São Paulo

4 Fundação Getulio Vargas, São Paulo/ São Paulo

5 Fundação Getulio Vargas, São Paulo/ São Paulo

Resumo – Esta pesquisa tem como objetivo analisar o Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) e sua relevância para a segurança dos países membros nos Oceanos Atlântico e Índico. A partir da análise do IBAS na última década, procuramos expandir a avaliação do fórum para além da abordagem tradicional, que o considera um instrumento relevante de cooperação Sul-Sul principalmente, por meio da seguinte pergunta de pesquisa: de que modo os países membros abrangem as questões atuais de segurança marítima, e como isso se insere na construção de uma agenda comum no âmbito de defesa do IBAS? Argumentamos que a cooperação G-3 possui uma vantagem comparativa geopolítica meridional no sistema internacional multipolar. Se o IBAS consolida seu potencial latente no campo diplomático, a iniciativa trilateral de defesa pode se tornar um espaço de debate em prol da melhoria da governança interoceânica, que ainda é incipiente. Para evidenciar nosso argumento, serão analisados os seguintes elementos: (i) o cumprimento dos objetivos iniciais e recentes do IBAS no âmbito de defesa; (ii) a efetividade dos exercícios da iniciativa do IBASMAR; (iii) e as diferenças regionais como uma limitação para estabelecer uma agenda comum. Para tanto, a pesquisa será desenhada a partir de uma análise qualitativa com fontes primárias e secundárias, como documentos oficiais, pronunciamentos, e revisão de literatura sobre o fórum. Assim, concluímos que apesar da importância geoestratégica do IBAS, o fórum ainda carece de investimentos que sejam assertivos e ações concretas para tornar as políticas de segurança e defesa regionais, de fato, efetivas.

Palavras-Chave - Segurança, Defesa, Cooperação Internacional, IBASMAR, Aliança Militar

I. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como tema o Fórum Trilateral Índia, Brasil e África do Sul (IBAS). A partir de uma perspectiva atual, procura avaliar sua relevância para a segurança dos países membros nos Oceanos Atlântico e Índico.

Durante a reunião de fevereiro de 2024, os ministros dos três países, abordaram questões relacionadas à paz, à reforma da governança global, ao desenvolvimento sustentável, entre outros temas da agenda internacional (“Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Fórum de Diálogo Índia-Brasil- África do Sul (IBAS) – Rio de

Janeiro, 22 de fevereiro de 2024”, 2024). Já no âmbito de cooperação marítima, os membros se preparam para o VIII exercício naval integrado. As movimentações na sede da frota da Marinha Sul-Africana (SAN) em Simon’s Town sinalizam as intenções para a realização do exercício neste mesmo ano (defenceWeb 2024). Concentrando a análise do IBAS na última década, temos que o fórum assume uma posição relevante de instrumento de cooperação Sul-Sul. Com esse prisma, o artigo evolui a partir da seguinte pergunta de pesquisa: *De que modo os países membros abordam as questões atuais de segurança marítima, e como isso se insere na construção de uma agenda comum no âmbito de defesa do IBAS?*

Ao longo das últimas duas décadas, o Fórum passou por diferentes fases, refletindo as oscilações no contexto geopolítico de seus membros. Desde sua formação, os maiores avanços do IBAS foram no escopo econômico, tanto pela cooperação e comércio quanto pela formação do fundo IBAS. No entanto, a cooperação G-3 possui uma vantagem comparativa geopolítica no sistema internacional multipolar, isto é, a capacidade de se destacar e exercer influência significativa em agendas internacionais devido a fatores específicos, como localização geográfica, recursos naturais, capacidade militar, influência econômica e alianças diplomáticas, no sistema multipolar global, tendo assim os maiores potenciais para crescimento, sobretudo no que diz respeito à governança interoceânica. Assim, argumentamos que se o IBAS consolidar seu potencial latente no campo diplomático, a iniciativa trilateral de defesa pode se tornar um espaço de debate em prol da melhoria da governança interoceânica, que ainda é incipiente. Para evidenciar a validade de nosso argumento, esse trabalho se vale de uma análise qualitativa para comparar o potencial do programa IBASMAR com o que foi realizado até agora.

Nesse sentido, utilizamos o método de estudo de caso comparativo (Starman 2013) para verificar a situação geoestratégica de cada membro. Ademais, utilizamos um estudo de caso de *‘within case variations’* que visa descrever sistematicamente cada exercício naval e a participação de cada membro. Seguimos então uma comparação paralela dos

resultados de ambos os estudos e analisamos quais os impactos das situações internas no desenvolvimento do IBASMAR. Isso é feito através da análise de: (i) o cumprimento dos objetivos iniciais e recentes do IBAS no âmbito de defesa; (ii) a efetividade dos exercícios da iniciativa IBASMAR; (iii) as diferenças regionais como uma limitação para estabelecer uma agenda comum. Para tanto, a pesquisa é desenhada a partir de uma análise qualitativa com fontes primárias e secundárias, como documentos oficiais e revisão de literatura sobre o fórum que permitem o estudo sobre o panorama atual do IBAS e sua importância geoestratégica, sobretudo para o Brasil.

Assim, a pesquisa será desenvolvida em seis seções. A próxima seção apresenta o panorama geral do IBAS, descrevendo brevemente a história do Fórum e seus objetivos iniciais, estipulados durante sua criação. Na seção seguinte, serão analisadas as principais mudanças geopolíticas e geoestratégicas que ocorreram no Oceano Atlântico e Índico e nas agendas de cada membro. A última seção busca explorar os resultados da iniciativa IBASMAR e a efetividade dos exercícios em conjunto. A quinta seção conduz a discussão para as limitações e possibilidades que a Índia, o Brasil e a África do Sul possuem e como as suas diferenças regionais se tornam um desafio para o estabelecimento de uma agenda comum. Finalmente, como considerações finais, concluímos que apesar de sua importância geoestratégica, o fórum ainda carece de uma agenda estratégica comum assertiva e ações concretas para tornar as políticas de segurança e defesa regionais efetivas, principalmente para o Brasil.

II. A EVOLUÇÃO DO FÓRUM IBAS

Dentre os primeiros organismos de cooperação Sul-Sul a se destacarem neste século, o projeto IBAS surgiu com a iniciativa do presidente sul-africano, Thabo Mbeki (1999 - 2008), que idealizou um fórum voltado a maior coordenação entre as três potências regionais Índia, Brasil e África do Sul (Xavier 2019). Assim, a criação do fórum IBAS aconteceu em 6 junho de 2003, em Brasília. De acordo com o primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh (2004 - 2014), *“O sucesso do IBAS pode demonstrar, talvez de forma mais vívida, a viabilidade da cooperação Sul-Sul que vai além das áreas convencionais de formação e intercâmbio de especialistas”* (*“Statement by Prime Minister Dr Manmohan Singh at Plenary Session of the First IBSA Summit”*, 2006.). Dessa maneira, o IBAS é um fórum único que reúne três grandes democracias e economias de portes e continentes distintos, mas que enfrentam desafios semelhantes, pois são nações em desenvolvimento, pluralistas, multiculturais e multirreligiosas.

No processo de sua constituição, o fórum IBAS buscou examinar temas da agenda internacional e de interesse mútuo. Entre seus objetivos comuns, estão a promoção do diálogo Sul-Sul, da coordenação em assuntos de importância internacional; das oportunidades de comércio e investimento entre as três regiões das quais os países fazem parte; da redução internacional da pobreza e o desenvolvimento social; da troca de informação trilateral, melhores práticas internacionais, tecnologias e habilidades; da cooperação em diversas áreas, como agricultura, mudança do clima, cultura, defesa, educação, energia, saúde, sociedade de informação,

ciência e tecnologia, desenvolvimento social, comércio e investimento, turismo e transporte (*“IBAS - Fórum de Diálogo entre Índia, Brasil e África do Sul”*, 2010).

O IBAS estipula encontros trilaterais pelo formato de Cúpulas de Liderança e Comissões Ministeriais. Desde sua criação, o IBAS realizou cinco Cúpulas de Liderança. A primeira cúpula ocorreu em Brasília (2006), seguida pela Cúpula em Pretória (2007), Nova Délhi (2008), Brasília novamente (2010), e a quinta cúpula em Pretória, em 2011. Após um período sem novas cúpulas, o foco do IBAS voltou-se para as Comissões Ministeriais, a 11ª edição aconteceu em setembro de 2023, em Nova Iorque, onde diversas temáticas foram abordadas, como: (i) promoção dos princípios da IBAS: multilateralismo, democracia e desenvolvimento sustentável; (ii) fortalecimento do Fundo IBAS; (iii) desenvolvimento sustentável e políticas externas independentes dos países membros; (iv) diálogo e diplomacia para resolver conflitos e fortalecer o controle global de armas; (v) reforma do sistema multilateral, especialmente do Conselho de Segurança da ONU; (vi) o Combate ao terrorismo e cooperação internacional; (vii) erradicação da pobreza e redução das desigualdades; e (viii) o enfrentamento da crise da dívida nos países em desenvolvimento e acesso ao conhecimento científico e tecnológico (*“11ª Reunião da Comissão Ministerial Trilateral do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) - Nova York, 22 de setembro de 2023”*, 2023).

Desde 2023, o Brasil exerce a presidência do IBAS. Na última reunião, que ocorreu em 2024, os Ministros concordaram em sediar a cúpula seguinte no Rio de Janeiro (*“Ministry of External Affairs, Government of India”*, 2024) que contará, de forma inédita, com o engajamento externo de países que compartilham princípios e valores do IBAS, podendo auxiliar na cooperação e diálogo nos eixos Sul-Sul e Sul-Norte. Além dos encontros, trilaterais, o IBAS realiza conferências, reuniões e eventos com temas variados, que podem corresponder a setores de energia, saúde, educação e turismo, como o Festival do Café IBAS (IBAS 2021) ou a Cúpula da Juventude por exemplo (IBAS 2021), cumprindo seus objetivos iniciais.

O IBAS na última década: as mudanças geopolíticas e geoestratégicas e as novas políticas externas. Os países membros do IBAS, além de serem potências regionais, seja pela relevância econômica em suas regiões, seja pela posição estratégica dos seus territórios nos respectivos continentes, têm no mar um espaço fundamental para sua inserção global. Assim, o desempenho do IBAS, incluindo a área de defesa e de segurança marítima, é diretamente impactado pela situação geopolítica e geoestratégia de cada um de seus membros. Em função disso, em 2014, notava-se a incapacidade institucional do IBAS em progredir de conversas de alto escalão sobre uma política e agenda conjunta concreta para alterar a distribuição e inclusão dos países da linha Sul-Sul na ordem de poder global (Xavier e Fonseca 2019). Essa ineficiência foi muito atribuída a diferenças regionais, dificuldade de aproximação das regiões devido à falta de influência (Flames e Vaz 2014), falta de uma história comum e posição geográfica (Espach, 2019).

Ao longo da última década, o IBAS evidenciou algumas dificuldades. Dentre elas, a principal é a falta de coesão entre estratégias, o que impacta diretamente o desempenho do fórum e diminui as oportunidades para o desenho de um plano estratégico conjunto, direto e eficaz entre

os países. Flames e Vaz (2014) identificam como a África do Sul e o Brasil atuavam principalmente como estabilizadores de poder regionais, enquanto a Índia busca hegemonia sub-regional e atuar como uma espécie de *deterrence*. Nesse sentido, o país asiático também se destacava por suas ambições e projetos para se tornar um poder global. A literatura nota como isso é uma ambição não compartilhada pelos outros dois países, que não possuíam perspectivas tão otimistas de crescimento econômico e tampouco questões geoestratégicas que justificavam a percepção de necessidade de armamento e desenvolvimento militar. Mesmo o Brasil não enfrentando competição pela liderança regional e possuindo *soft power* considerável, o país não enfrentava um cenário que exigia a articulação estratégica do caso indiano que articulava com tensões com o Paquistão e a ascensão de uma superpotência asiática. Nesse sentido, existia uma grande dificuldade para o IBAS atuar de maneira coesa do ponto de vista da segurança. Contudo, as possibilidades de cooperação incluíam principalmente o setor marítimo (Xavier e Fonseca 2019, Flames e Vaz 2014).

Nos últimos dez anos, a política global foi especialmente afetada pela consolidação de China como potência de alcance global e aumento das rivalidades entre as Grandes Potências, como é o caso das tensões entre Pequim e Washington. Ademais, fenômenos internos também afetaram a política externa de cada país, a última década foi marcada pela instabilidade da política doméstica, falta de continuidade e alterações socioeconômicas – destacando-se pela polarização nas eleições brasileiras e descontinuidade entre os governos no que se refere a cooperação Sul-Sul, a ascensão de Modi na Índia mediante o aumento das tensões na Ásia, e questionamentos sobre a liberdade do executivo e das liberdades individuais na África do Sul que sofrem ameaças desde 2008. Nesse sentido, a próxima seção irá analisar as alterações que cada país enfrentou no âmbito da esfera da segurança marítima, para depois analisar como essas mudanças impactam a performance do IBAS, especificamente do programa IBASMAR, e quais são as perspectivas para cooperação futura.

III. AVALIAÇÃO DOS CONTEXTOS REGIONAIS: OS CASOS DE ÍNDIA, BRASIL E ÁFRICA DO SUL FRENTE À CRISE GLOBAL

Esta seção visa analisar os panoramas particulares e contextos regionais nos quais cada país membro do Fórum IBAS está inserido, com intuito de levantar diferenças para nossa análise. Nesse sentido, cada país apresenta suas próprias dinâmicas e desafios distintos, os quais influenciam suas estratégias, aspirações globais e posicionamentos quanto à cooperação Sul-Sul. Iniciaremos nossa análise com a Índia, uma potência emergente que busca consolidar sua posição no cenário internacional, especialmente quanto ao contexto do Indo-Pacífico, no qual enfrenta uma série de oportunidades e ameaças que moldam suas pretensões globais. Em seguida, abordaremos o Brasil que se destaca pela sua extensão territorial e importância geopolítica no Atlântico Sul, buscando se afirmar como uma liderança não limitada ao Sul Global, sobretudo em questões relacionadas à cooperação e diplomacia para a manutenção da paz. Por fim, examinaremos a África do Sul, um país que enfrenta desafios econômicos e políticos complexos, mas que desempenha um papel crucial na estabilidade e desenvolvimento do continente africano, bem como na sua interação com outras regiões do mundo.

A. Índia: as pretensões globais e as dinâmicas do Indo-Pacífico

O Oceano Índico é uma região fundamental para a segurança e estabilidade das rotas comerciais globais, e estima-se que dois terços do carregamento mundial de petróleo passam por esse oceano (“Indian Ocean Rim Association | iora”, 2024). Após a independência, Nehru (1947-1964) salientou a importância bilateral entre o Oceano Índico e a Índia: “*Tudo o que acontece em todo o Oceano Índico afeta e é afetado pela Índia. Simplesmente não se pode evitar*” (Scott 2006 apud Abdenur e Neto 2014). Ademais, o legado estabelecido por Nehru a partir da formação do Movimento dos Não-Alinhados, firmou o neutralismo como uma das bases da política externa da Índia, bem como deixou claro os interesses na consolidação de liderança entre os países em desenvolvimento (Assunção 2011). No âmbito marítimo, a doutrina indiana centra-se no pacifismo e na comunicação aberta (Closs et al. 2014). Nos últimos anos, a política externa indiana e sua crescente postura marítima esteve comprometida em defender os objetivos políticos e econômicos do país, buscando uma redefinição da geografia de poder mundial no Oceano Índico.

Tal redefinição está associada à busca por dominância regional que requer adoção de estratégias voltadas ao controle das linhas e comunicação marítima por meio de arquiteturas multilaterais, como o Fórum IBAS; e a limitação de interferências externas no Índico, especialmente da China. Por consequência, o atual governo da Índia, sob a liderança de Narendra Modi, se afasta da visão Nehruísta e avança em direção a uma política externa voltada para o realismo e o pragmatismo. Dessa maneira, rompendo com sua neutralidade tradicional, e levando os indianos a estabelecerem alianças ou parcerias que não comprometem sua autonomia externa (Ribeiro 2015). Assim, o fórum IBAS para os indianos, pode ser entendido como um caminho para concretizar seus interesses de aproximação com o Ocidente e na consolidação de sua influência no Sul Global, investindo também na expansão da sua influência no continente africano, tendo em vista as inclinações chinesas na região.

Nesse sentido, para a China, as rotas de importação do petróleo, bem como as rotas de exportação para os países africanos cresceram. Essas rotas, principalmente as ligadas com as demandas de petróleo chinesas e indianas, refletem a existência de uma dependência energética dos países sob as rotas do Oceano Índico, gerando incentivos para expandir capacidades navais para proteção (Closs et al. 2014), e gerando um cenário de competição entre as duas potências regionais. No caso indiano, mesmo herdando frotas navais após a Guerra Fria, foi apenas depois de 2008, que as preocupações estratégicas da Índia sobre o Oceano Índico começaram e as frotas foram utilizadas. Isso ocorreu devido ao primeiro envio de navios de guerra pela China para esforços antipirataria ao longo da costa da Somália e no Golfo de Aden (Abdenur e Neto 2014). Proporcionalmente, Nova Deli buscou estabelecer parcerias com nações litorâneas e insulares da região (Baruah et al. 2023), fazendo alusão a sua abordagem estratégica contemporânea de equilibrar a balança de poder no Oceano Índico.

Um exemplo disso foi a extensão de linha de crédito equivalente a 100 milhões de dólares concedida pela Índia para as ilhas Maurício com intuito de ajudar com as despesas militares e de segurança (“Delhi Continues Strategic

Investment in the Indian Ocean | Asia Maritime Transparency Initiative” 2022), além de exportar para 18 dos 33 países da região e importar de países, como Austrália, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos (“Indian Ocean Rim Association | iora”, 2024). Similarmente, a Índia também expande as suas parcerias militares com os seus vizinhos marítimos. O governo do primeiro-ministro Narendra Modi assinou um acordo de 50 milhões de dólares com as Maldivas em 2021 com o propósito de apoiar o desenvolvimento da guarda costeira do país e outros projetos de infraestruturas (“Índia Signs Deal To Develop, Maintain Coast Guard Harbour In Maldives”, 2021). Outrossim, Sri Lanka e Índia assinaram um memorando de entendimento para estabelecer uma Coordenação de Resgate Marítimo em 2022 (“Explained: Why India’s Pact with Sri Lanka on a Maritime Rescue Centre Is Significant” 2022).

Adicionalmente ao escopo de segurança, observou-se que 42% dos conflitos mundiais fazem fronteira com o Oceano Índico, como no Oriente Médio, Afeganistão, Sri Lanka, Somália e Chifre de África (Kornegay 2012). Dentre os países da região, o que representa a maior ameaça à segurança indiana é o Paquistão (Abdenur e Neto 2014), pois além de ser uma potência nuclear, os paquistaneses possuem acesso ao Oceano Índico, incluindo portos em Karachi e Gwadar. Estrategicamente, a China é o principal fornecedor de armamento do Paquistão, compondo 82% das suas importações de armas (“SIPRI” 2024). Nesta perspectiva, restringir principalmente a influência paquistanesa e chinesa no Oceano Índico tornou-se incentivo à cooperação da Índia com outros Estados, assim como a aproximação com o Ocidente, bem como da sua própria modernização naval.

Devido às instabilidades da região, a Índia recorreu aos Estados Unidos (EUA), alinhando suas questões de defesa marítima, e tornando a parceria Indo-americana uma das mais fortes na região. Em 2022, o Departamento de Defesa dos EUA registrou a cooperação militar entre os dois países como atingindo um “máximo histórico” (Garamone 2022), e entre as realizações desta aliança, estavam a realização de exercícios militares conjuntos, intercâmbio de informações e inteligência e participação em conjuntos no treinamento militar e na educação. Paralelamente, a Índia lançou um programa o *15 Year Indigenization Plan (2008-2022)* para atualizar e expandir o seu respectivo poderio naval, inclusive através do desenvolvimento de embarcações, sendo atualmente considerada uma das melhores marinhas do mundo (Lendon 2024).

Em contrapartida, a Índia não descarta parcerias estratégicas com a Rússia, a qual permanece como um forte opositor à esfera de influência americana. Embora não seja dominante a presença de bases russas no Chifre de África e no Mar Vermelho datam antes da invasão da Ucrânia em 2022 (Blank 2021). Outrossim, além de possuir uma presença diplomática considerável em toda a região do Oceano Índico (Baruah et al. 2023), a Rússia também realiza exercícios bilaterais anuais, conhecidos como INDRA com a Índia. Outro ponto de parceira estratégica relevante é o comércio de petróleo bruto que o governo indiano importou de Moscou, sendo crucial para a redução do impacto das sanções que outras nações aplicaram em virtude da guerra (A referência 2024). Em 2023, o faturamento russo chegou a US\$37 bilhões somente com a venda de petróleo à Índia, um aumento 13 vezes o volume de compra em comparação com o período anterior ao conflito com a Ucrânia (A referência 2024). Dessa maneira, as relações de cooperação estabelecidas pelo atual

governo da Índia tanto com a Rússia quanto com os EUA, rompem com a neutralidade característica da política externa indiana, e revelam um pragmatismo e autonomia que auxiliam na consolidação de dominância regional, sobretudo na região do Oceano Índico.

Para questões menos prioritárias de sua agenda no Índico, como questões de pesca ilegal, não regulamentada e não declarada (INN), a pirataria, o contrabando de drogas e o tráfico de seres humanos, a Índia busca cooperar em fóruns multilaterais. Sabendo que a pirataria impõe custos elevados, tem-se que essa prática foi combatida de forma multilateral e desde 2020, não houve novos relatos de raptos de tripulantes no Sudeste Asiático, e a maior parte da pirataria limita-se a pequenos furtos (Lee 2022). De forma semelhante, outras partes do Oceano Índico mobilizaram-se para combater a pirataria no Chifre de África, levando em consideração que a Organização Marítima Internacional retirou o estatuto do Oceano Índico como uma área de alto risco para a pirataria em 2022 (Baruah et al. 2023). Já em relação ao contrabando de drogas e o tráfico de armas, a costa oriental da África emergiu como um centro de transbordo de drogas e armas ligeiras, avaliadas em mais de 190 milhões de dólares anuais (Britannia 2022). Sabendo que as operações envolvendo drogas também estão relacionadas ao terrorismo, desde 2016, as forças regionais de segurança marítima investigam os casos de armas iranianas destinadas à Al-Shabab e ao Estado Islâmico e na Somália (Africa Defense Forum 2023). Logo, a necessidade de proteger o Oceano Índico contra os crimes levou ao estabelecimento de três centros de fusão de informações – em Singapura, Madagascar e Índia. Os centros regionais possuem a capacidade de compartilhar dados entre os países participantes da região do Oceano Índico (Baruah et al. 2023).

Conclui-se que, sabendo que um dos pontos de fortalecimento da dominância regional é justamente a adesão aos arranjos multilaterais, o fórum IBAS é um exemplo da tentativa indiana de liderança diplomática. A conjunção de espaços oceânicos, Atlântico Sul e Índico, como espaços estratégicos em ascensão, representam uma oportunidade para a Índia explorar o seu poder de negociação com as nações em desenvolvimento nas áreas de defesa, comércio, e segurança energética, sendo uma coligação estratégica para cooperação Sul-Sul bilateral, trilateral e inter-regional (Flemmes 2014). Assim, as tentativas de limitar interferências chinesas no Índico, e o balanço entre parcerias militares e econômicas com a Rússia e os EUA, tal como sua comunicação nas linhas marítimas com os países do Índico e membros do IBAS revelam o pragmatismo do governo de Modi, rompendo com a os valores de neutralidade Nehruíta de política externa.

B. Perspectivas brasileiras no contexto do Atlântico Sul

O Brasil é tido como um importante *player* na análise do Atlântico Sul e nos arranjos de cooperação Sul-Sul. O país apresenta uma extensa porção territorial banhada pelo Atlântico Sul, que concentra grande parte de suas atividades econômicas. A importância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil tem sido refletida nos documentos de política de defesa, que, após a criação do Ministério da Defesa (1999), constituíram passos fundamentais no desenvolvimento de uma estrutura unificada e coerente para o planejamento de defesa: a Política de Defesa Nacional (Política de Defesa Nacional – PDN), a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o

Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN). Evidente nestes, o governo brasileiro visa a extensão de sua política de defesa para além das fronteiras oficiais, englobando a Antártica, América do Sul, países vizinhos da África e o Atlântico Sul, como entornos estratégicos. Assim, segundo Fiori (2013, p.32), o Brasil busca irradiar sua influência diplomática, econômica e militar em seu entorno estratégico.

Assim, o Brasil é um dos atores com maiores capacidades navais no Atlântico Sul. O diferencial do Brasil em termos de poderio naval na região é o desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). Em cooperação com o Estado francês, o programa traz para o Brasil o investimento financeiro e a transferência tecnológica, que visa: (i) defender e preservar os interesses nacionais; (ii) proteger as rotas comerciais e os recursos naturais na plataforma continental; (iii) garantir a livre navegação dos mares e; (iv) promover o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Ainda sim, o PROSUB busca alcançar seus objetivos através: (i) do desenvolvimento de um submarino com propulsão nuclear; (ii) a construção de quatro submarinos convencionais do tipo *Scorpene*; (iii) a implementação de um estaleiro; e (iv) a criação de uma base naval (Geraldo e Cossul 2016). Através do PROSUB, o Brasil consolida-se como o terceiro país da região com mais submarinos — seguindo a França e o Reino Unido, que detêm territórios no Atlântico Sul — junto com a Colômbia, superando países como a Argentina, a Venezuela, a Angola e a África do Sul.

TABELA I – INVESTIMENTOS EM SUBMARINO

Países	Número de submarinos (2024) ²⁸	Com submarinos nucleares (2024)
África do Sul	3	–
Argentina	2	–
Angola	0	–
Brasil	4	–
Colômbia	4	–
França	9	<i>Possui</i>
Nigéria	0	–
Reino Unido	10	<i>Possui</i>
Venezuela	2	–

Fonte: World Population Review (2024)

O investimento no submarino de propulsão nuclear não apenas proporciona uma grande mobilidade e defesa avançada da fronteira marítima, mas também impede o uso do mar por forças hostis que buscam ter acesso às águas jurisdicionais e, conseqüentemente, ao território brasileiro. A transferência de tecnologia investida no desenvolvimento do submarino de propulsão nuclear visa uma atuação silenciosa e operação da marinha brasileira em águas profundas, capazes de atender ao emprego estratégico em movimento, com extenso alcance geográfico. Devido a essas características, esses submarinos são dificilmente detectados por forças inimigas, seja por radares ou satélites, e podem causar danos ao rival

antes que ele se aproxime da costa. Além disso, podem contribuir significativamente para a coleta de informações e o reconhecimento de presença estrangeira no território brasileiro.

Em alinhamento ao desenvolvimento do PROSUB, o programa já entregou três submarinos convencionais (com propulsão a diesel-elétrica), sendo: o Humaitá, o Riachuelo e o Tonelero. O último, foi inaugurado, no dia 27 de março de 2024, no encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron. O presidente brasileiro afirmou que o interesse do Brasil é estritamente limitado à manutenção da paz e não à guerra. Por fim, Macron declara que em seu discurso que o Brasil e a França compartilham "*um destino em comum*", pois condenam que países que não sejam grandes potências, fiquem reféns do conflito entre grandes players. Dessa forma, o presidente francês afirma: "*Queremos defender nossa independência e nossa soberania e, junto com isso, defendemos o respeito pelo direito internacional em todo o mundo*" (World Population Review 2024). Dessa maneira, a parceria entre o Brasil e a França contribui para uma maior relevância internacional em matéria de segurança marítima.

No referente à segurança marítima, o Brasil tem acordos de defesa com países do Atlântico Sul, em especial com países do Golfo da Guiné e da África Austral. O primeiro acordo em matéria de defesa marítima foi assinado em 1991, com a Namíbia, para constituir a Marinha da Namíbia (Medeiros 2002). Assim, nos países da costa do Atlântico, o Brasil promove acordos de cooperação em matéria de defesa para satisfazer seus interesses na exportação de sistemas e fornecimento de equipamentos navais, ao mesmo tempo que inclui programas de treinamento. O Brasil também assinou contratos com a Angola — parceiro estratégico do Brasil na África Austral — para a venda de seis aviões de combate A-29 Super Tucano da Embraer. Além do mercado armamentista e da formação militar, Abdenur e de Souza Neto (2014) mostram que o Brasil conta com uma parceria junto a África do Sul para o desenvolvimento de tecnologia militar e de inteligência marítima — com a elaboração de mísseis A-Darter e de um sistema vigilância regional por satélite oceanográfico. Um caso que ilustra a liderança marítima brasileira com a CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa) é a Operação Felino, com foco na formação militar dos membros africanos (Abdenur e Neto 2014).

Para combater o tráfico e a pirataria e a pesca ilegal, o Brasil incentiva os seus parceiros do Atlântico Sul africano a reduzirem o risco de instabilidade no Atlântico, em especial desde que a guerra de Mali estourou no ano 2012. Os treinamentos conjuntos do IBASMAR no Golfo da Guiné — região rica em depósitos de petróleo — operaram nesse contexto de instabilidade e crime transnacional. O Brasil tem uma posição estratégica na soberania marítima e o mapeamento de seus recursos naturais estratégicos na denominada Amazônia Azul. Nesse sentido, o Brasil demonstra seu interesse nos recursos marítimos ao promover o levantamento das plataformas continentais dos seus parceiros africanos — cooperando com países membros do CPLP — em linha com a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (Abdenur e Neto 2014).

Na última década, o Brasil manteve o envio de fragatas e corvetas da Marinha para operações contra o crime transnacional no Golfo da Guiné. Essas operações se enquadram em exercícios de diversos grupos de países: (i) sob o comando dos Estados Unidos e a Europa; (ii) por meio

IBASMAR; (iii) através do ATLASUR em parceria com Uruguai, Argentina e a África do Sul, na costa do último (Wiltegen 2018) e; (iv) sob a própria liderança do Brasil para os treinamentos com as Marinhas e Guardas-Costeiras do Golfo da Guiné. Não existiram contratos de venda ou desenvolvimento de tecnologias militares além da Angola e da África do Sul. Ambos os países mantêm uma relação estratégica com o Brasil com ênfase na tecnologia militar aérea- contratos de aquisição de aeronaves de combate da Embraer para a Angola e o desenvolvimento binacional de mísseis A- Darter com a África do Sul (Moralez 2024).

No âmbito discursivo, o Brasil lançou a iniciativa da ZOPACAS (Zona de Pacificação do Atlântico Sul) a fim de ressaltar não só o compromisso de não proliferação nuclear no Atlântico Sul, mas também de minimizar a presença de potências nucleares externas. Durante o governo de Dilma Rousseff (2011-2016), diversas vezes foi mencionada ZOPACAS. Com o incremento das tensões geopolíticas entre as grandes potências, surgiu a necessidade de vigilância das movimentações da OTAN em relação à Rússia e à China, em especial desde o aumento da influência dos últimos na Guiné, Mali, Burkina Faso e Níger — vinculados à região do Golfo da Guiné.

Dessa forma, a estratégia brasileira no Atlântico Sul inclui o papel de um estabilizador — em contraposição das posturas desestabilizadoras das grandes potências na África. A mediação em conflitos interestatais (Colômbia vs. Venezuela), as crises domésticas (Paraguai 1996, 1999; Venezuela 2002), bem como suas iniciativas de cooperação regional, que também enfatizam seu papel como estabilizador regional e cooperativo na no entorno sul-americano (cf. Flandes, 2009). Assim, o Brasil tem a capacidade política para promover uma agenda anti-intervencionista e ter a legitimidade para mediar entre as partes de conflitos relacionados ao entorno do Atlântico Sul. Em relação ao anti-intervencionismo, o Brasil pode persuadir os países do Atlântico Sul a negar, quando necessário, o acesso de terceiros ao seu território, o que prevê ou pelo menos rejeita as agressões nos territórios e populações afetadas.

A estratégia abrangente do Brasil no Atlântico Sul é concebida como um esforço para posicionar o país como um candidato legítimo ao assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). De acordo com Abdenur e de Souza Neto (2014), o objetivo de ganhar esse status internacional pode ser visto como um sucesso parcial (Abdenur e Neto 2014). Por um lado, o Brasil aumentou a sua base de apoio no Sul Global

— a comunidade de países africanos e os BRICS apoiam o pleito brasileiro no CSNU. Por outro lado, o Brasil não mostrou as capacidades de um *hegemon* para poder competir com as grandes potências na sua região de influência e definir tanto a agenda política não-intervencionista quanto uma política militar e econômica ambiciosa. Ademais, o Brasil encontra desafios em seu próprio contexto doméstico.

O regime político democrático brasileiro, tem sido palco de alta polarização da opinião pública e de políticos, onde a política é representada por posicionamentos políticos extremos e opostos. Arelado a tal aspecto, novas questões sociais surgem, como: o aumento da violência urbana; discriminação social; enfraquecimento da democracia e um atraso no crescimento econômico (Uribe 2023). Isso afeta a sua posição no cenário internacional, durante os governos iniciais do PT (Lula 2002 e 2006; Dilma 2010 e 2014) havia um grande

apelo para cooperações Sul-Sul, esses apelos prosseguiram de maneira muito mais cautelosa na era Temer (2016) e não tiveram continuidade no governo Bolsonaro (2018), que representou uma quebra para a política tendo um retorno ainda tímido no novo governo Lula (2022). Essas alternâncias na política externa também impactam a questão de segurança marítima e cooperação internacional, uma vez em que fórum como o IBAS se tornam uma prioridade menor com o passar do tempo. Essas divergências impactam a capacidade do país de participar de maneira coesa dentro da iniciativa.

Em suma, o Brasil é um dos principais *players* no Atlântico Sul tanto por sua posição estratégica e dimensão territorial, quanto por sua atuação em prol de políticas de cooperação, capazes de projetar poder na região. Apesar das mudanças entre governos gerarem prioridades diferentes em questão de priorização de certas políticas, o Brasil apresenta um avanço constante e considerável em suas práticas de segurança e defesa. O país investiu significativamente no desenvolvimento de sua capacidade naval, especialmente através do PROSUB. Assim como, busca desenvolver e incentivar cooperação com países do Sul Global, em especial os presentes no Atlântico Sul, visando combater ameaças como tráfico de drogas, tráfico humano, e pirataria. A iniciativa da ZOPACAS demonstra o comprometimento brasileiro com a estabilidade e a segurança da região, de forma a atribuir ao estado brasileiro o papel de mediador e estabilizador frente às tensões geopolíticas. Entretanto, apesar dos avanços obtidos, o Brasil ainda enfrenta desafios para se consolidar como uma potência regional e competir com as grandes potências globais, especialmente quanto à sua busca por um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

C. África do sul como ponte do Atlântico Sul

A África do Sul ocupa uma posição geográfica e geopolítica relevante dentro do contexto da segurança marítima do Índico e do Atlântico Sul, sendo que ambos os oceanos se encontram na região do Cabo. Os maiores desafios para o país durante a última década estão inseridos no contexto de crimes transnacionais, sobretudo no quesito de pirataria, mas também com o tráfico ilegal de bens, pessoas e drogas, pesca ilegal, entre outros (Duarte et al, 2019). A incapacidade de resolver a situação com eficácia define os principais objetivos atuais do país: (i) urgência para o combate da pirataria (Royeppen 2017) e (ii) reafirmação regional para o papel de líder da África do Sul (Blaine e Stellenbosch 2019). Nesse sentido, o Estado sul africano integra algumas iniciativas internacionais que correspondem à necessidade do combate ao crime, mas também da criação de capacidades no continente africano e seu desejo por um papel de liderança e legitimidade na região.

O foco de Joanesburgo tem sido a prevenção da pirataria, sobretudo dada a situação do Chifre da África e o Golfo da Guiné. A situação tem sido pungente desde os anos 1990s devido à infraestrutura e marinha sul africana possuírem qualidade muito superior em relação aos países vizinhos, atraindo os contrabandistas e piratas para o território marítimo para usufruir de tais bens (Duarte 2019). O auge da atividade pirata oriunda da Somália foi em 2011, porém, apesar de sua redução, os governos locais foram incapazes de neutralizar a ameaça, em 2023 a pirataria na região aumentou em 11%. Erico Duartes (2019), aponta como o subdesenvolvimento dos países que rodeiam o oceano bem como os problemas de

legitimidade, corrupção e conflitos históricos e étnicos que seus governos enfrentam são fatores determinantes na dificuldade de combate ao crime. Sendo essas circunstâncias, um dos motivos que leva a África do Sul a ter uma fraca influência regional (Duartes 2019), apesar de configurar a maior economia na região, bem como a ineficiência relativa do combate à pirataria, e a questionamentos ao seu governo (Blaine e Stellenbosch 2019).

Assim, considerando a sua busca por liderança, a África do Sul é o membro central do SADC (*South Africa Development Community*), a principal iniciativa regional que busca aprimorar a governança marítima da região através da construção de capacidades para os governos locais para combater principalmente pirataria e garantir a livre passagem, respeito a fronteiras e combate a outras atividades ilegais (Royeppen 2017). Até o momento, no entanto, o SADC se limitou ao combate à pirataria. A iniciativa baseia-se em modelos inovadores de governança dado as circunstâncias dos Estados envolvidos e o efeito do neocolonialismo na região (Duarte 2019). No cenário de subdesenvolvimento regional, o SADC busca promover a economia azul (Royeppen 2017), que representa o desenvolvimento de atividades econômicas na região oceânica, incluindo pesca, transporte e exploração de recursos naturais, mas também inovação e outras atividades. Nesse sentido, o SADC vê a economia azul como a mais recente fronteira para o desenvolvimento africano.

Dentre as iniciativas nacionais sul africanas que seguem o consenso do SADC, a Operação Phakisa (Department of Environmental Affairs 2024) obteve destaque, sendo um projeto para catapultar o desenvolvimento da aquicultura no país. Segundo o ministério de *Forestry, fisheries and the environment* (Florestas, Pesca e Meio Ambiente) sul africano, o país já investiu através do governo e da iniciativa privada mais de 1.3 bilhões de dólares até 2019, os investimentos foram destinados para a montagem de infraestrutura, geração de empregos, pesquisa e inovação e implementação de novas tecnologias.

Ademais, ainda buscando aumentar sua influência regional (Espach 2019), o país africano também está inserido no contexto do fórum IBAS, como uma iniciativa diplomática internacional. Assim, a África do Sul, participa ativamente dos exercícios do IBASMAR e ideologicamente é alinhada com os outros, contudo o foco em desenvolvimento de capacidade não apenas própria, mas dos países vizinhos e principalmente no combate à pirataria impediu que estratégias comuns fossem estabelecidas (Blaine e Stellenbosch 2019).

No entanto, a África do Sul enfrenta questões domésticas que limitam sua legitimidade como uma voz de liderança no sul da África. Em 2016 o episódio entre o congresso e o presidente Jacob Zuma, no qual as limitações do legislativo sobre o executivo foram seriamente questionadas (Mills 2024) perante ações do congresso, desencadeou questionamentos sobre o papel do legislativo sul africano e de seus valores democráticos (Mills 2024). De maneira semelhante, as perdas políticas nas últimas eleições por parte do CNA (Congresso Nacional sul- Africano) que regrediu nas urnas nos últimos 10 anos e em 2024 têm reais chances de perder para a oposição (Estado de Minas 2023). Além de representar uma turbulência interna e polarização política (Mills 2024) a situação reflete o menor apoio doméstico a iniciativas internacionais de liderança, uma das bandeiras do partido. Impactando, mesmo que de maneira indireta, o IBAS e a popularidade de projetos regionais.

De maneira geral, podemos concluir que a permanência da pirataria e a turbulência política interna geraram questionamentos a respeito das capacidades e habilidades que o país teria para ocupar uma posição de líder na região. Seu atual objetivo, portanto, é principalmente recuperar a legitimidade perante seus vizinhos, através da criação de capacidades econômicas e políticas e do combate à pirataria, que segue sendo a prioridade. Isso se reflete em maiores esforços políticos e diplomáticos para transmitir a ideia de liderança, que não necessariamente são seguidos de esforços estratégicos ou financeiros para não aborrecer a população que não se demonstra tão interessada quanto antes.

IV. A COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO IBASMAR: UM BALANÇO

Dentro do escopo de cooperação do fórum trilateral IBAS estão as operações IBASMAR. Essas operações representam uma área de envolvimento construtivo entre os países membros. Dadas as realidades geográficas distantes de três países de três continentes, uma maneira eficiente de cooperação para segurança é através do controle marítimo. A partir do Plano de Ação de Nova Delhi da IBAS (2004), foram estabelecidos os exercícios de cooperação trilateral, e os membros iniciaram uma série de treinamentos conjuntos de manutenção da paz e intercâmbio de pessoal militar promoção da segurança marítima para combater o tráfico ilegal de drogas, armas e produtos químicos tóxicos nos Oceanos Índico e Atlântico (De Almeida 2009). Dessa forma, as marinhas da Índia, do Brasil e da África do Sul se reuniram para o seu primeiro Exercício Marítimo em Simon's Town, na África do Sul, de 2 a 16 maio de 2008 (South African Government 2010). Nomeado como IBASMAR I. A primeira prática cobriu manobras táticas como trânsito com ameaça aérea; operações aéreas; aproximações para transferência de carga leve; tiro de superfície; exercício de MIO (Maritime Interdiction Operation) e confronto de força (Bueno 2010), e Brasil enviou as fragatas "Defensora" e "Independência" para participarem (Faria 2012). O exercício foi considerado um sucesso, e conseqüentemente outros foram propostos (Faria 2021). O segundo exercício aconteceu em 2010, comandado pela Índia, mas realizado em Durban, na África do Sul, contando com helicópteros e um total de 11 navios dos três membros (Pereira 2013). O exercício seguinte ocorreu em 2012, em Cape Town, na África do Sul, desta vez sob a liderança do Brasil, envolvendo equipes de médicos e bombeiros em uma simulação de desastre em uma comunidade costeira atacada por forças inimigas, estimulando a interoperabilidade das forças, e objetivando futuras ações conjuntas de assistência humanitária e combate à pirataria (South African Government 2010).

A quarta edição foi realizada em 2014 em Simons Town e Cape Town, na África do Sul. O exercício foi dividido em cinco etapas de desenvolvimento, constando desde a chegada das tropas estrangeiras às águas sul-africanas até a prática dos exercícios militares navais. O exercício principal desta edição, foi orientado pelo Centro de Controle de Exercícios em Silvermine, e foi nomeado como "jogo livre". A operação ocorreu como uma simulação de combate real, sem nenhum tipo de informação disponível. O objetivo central do exercício foi constituir uma Força Naval integrada. Entre os desafios para os oficiais, estava o entendimento e coordenação de diferentes tempos, distâncias e espaços de terra, mar e ar (Navaltoday 2014).

Nessa perspectiva, a quinta edição foi lançada como um Exercício Naval Conjunto em Goa, na Índia. O IBASMAR-V foi o primeiro exercício realizado em território indiano. Nesse exercício, o principal objetivo foi o desenvolvimento de procedimentos navais comuns e a interoperabilidade marítima. Para o exercício, foram mobilizados de maneira coordenada os navios, submarinos, aeronaves e forças especiais dos três membros. O IBASMAR-V simulou operações de Guerra Anti-Submarino (ASW), Disparos de Superfície, Defesas Aéreas, Busca e Apreensão de Quadros de Visita (VBSS), Operações Aéreas e Salvamento e procedimentos táticos. Todas essas operações ocorreram durante o decorrer de duas fases: (i) a Fase Portuária; e (ii) a Fase Marítima. A operação destacou-se por ter uma interação trilateral de quase um mês em águas indianas, incluindo uma Revisão Internacional da Frota realizada em Visakhapatnam antes dos exercícios do IBASMAR-V (Marinha indiana 2016).

Os navios da Marinha indiana Tarkash e Calcutá, juntamente com SAS Amatola, Protea, Gripen e Manthatisi da Marinha da África do Sul e BNS Barroso da Marinha do Brasil participaram da Fase II do Mar do exercício IBASMAR VI realizado de 09 a 11 de outubro de 2018. A Fase II foi destinada no exercício de exercícios de guerra convencionais, incluindo exercícios anti-submarinos, disparos de armas anti-superfície, exercícios de defesa aérea, transferência de linhas leves, trânsito através de áreas de múltiplas ameaças e operações de embarque com vista a melhorar a interoperabilidade entre as três Marinhas. O exercício de Visita, Embarque, Busca e Apreensão (VBSS) foi realizado na forma de Operações Combinadas de Embarque. A equipe VBSS da Marinha Indiana realizou a operação de embarque, enquanto as equipes das Forças Especiais da Marinha da África do Sul e do Brasil realizaram operações de deslizamento durante o exercício. Além de uma série de outras evoluções, os exercícios anti-submarinos com o SAS Manthatisi focaram em exercícios básicos de busca, orientação e ataque, enquanto o exercício de disparo do canhão anti-superfície envolveu rastreamento e disparo em um alvo de superfície pelo MR Gun.

Por fim, a sétima edição do Exercício IBASMAR ocorreu em outubro de 2022 no entorno da Baía de Algoa, mas não houve participação brasileira naquele ano. Também notável na edição mais recente foi a participação do primeiro navio de patrulha costeira multimissão da Marinha SA (MMIPV), SAS King Sekhukhune I (P1571), que entrou em serviço em maio. Mais dois estão se juntando à frota da Marinha SA. Durante a Fase Portuária foram realizados intercâmbios profissionais, incluindo exercícios, palestras VBSS/*cross boarding*, operações conjuntas de mergulho, interação entre forças especiais e visitas *cross-deck* (Ministério da Defesa Indiano 2022). Esse exercício contou só com um dia de operações na Fase Marítima, tendo menor duração em comparação com exercícios anteriores.

A realização da VIII edição, ainda sem data definida, terá como intuito, assim como as demais, demonstrar a prontidão operacional das três marinhas em alinhamento, assim como proporcionar um intercâmbio de melhores práticas e evidenciar o trabalho e os resultados da cooperação IBAMAR. Esse exercício estenderá sua participação para a Força Aérea SA (SAAF), o Serviço Militar de Saúde SA (SAMHS) e o Esquadrão de Reação Marítima SAN (MRS) (defenceWe 2024). A novidade da próxima edição é o retorno do Brasil – após a mudança do governo Bolsonaro para o Lula – aos

exercícios do IBASMAR, já que o Brasil não participou da edição anterior.

Isso posto, podemos observar que os exercícios tiveram um efeito positivo na relação dos países, no entanto, eles ainda são sensíveis aos interesses nacionais e diferenças geográficas, expondo a sensibilidade da cooperação em temas que destoam entre os interesses de cada membro, como a abordagem sobre temas relacionados a armas nucleares, por exemplo. Nesse aspecto, notamos que a cooperação bilateral entre Brasil e África do Sul está num nível mais próximo, enquanto a Índia possui uma diferença de escala e capacidades navais que se apoiam não somente na aquisição de submarinos nucleares, mas também, em grandes investimentos nos programas de desenvolvimento de embarcações, exercícios militares conjuntos, intercâmbio de informações e inteligência, sendo assim, um ponto de divergência e limitação para o Fórum IBAS (Pubby 2019). Outro ponto também é como a participação não é sujeita a questões internas de cada país, como por exemplo a ausência do Brasil em 2018. Nesse sentido, os exercícios também expressam significados diferentes para cada país.

Para o Brasil, os exercícios do IBASMAR se enquadram com o seu papel no cenário internacional. O IBASMAR permite ao Brasil a projeção de sua força sem intervir na soberania de seus Estados parceiros do IBAS e da região, configurando uma oportunidade de operar e aprimorar suas capacidades militares na prática dentro das operações do IBASMAR. Já para a Índia, o IBASMAR pode ser considerada uma demonstração efetiva da política externa onde suas ações são construídas em torno de uma “barganha econômica”, e que se configuram pela busca dos seus próprios interesses. Possibilitando assim, maior visibilidade para o Estado indiano nos oceanos onde são realizados os exercícios navais. Em troca, a Índia viabiliza o caminho para projetar proteção sobre seus interesses em recursos energéticos e investimentos econômicos diretos nas regiões, além de provocar efeitos políticos de forma indireta (Souza, 2016). Para a África do Sul esses exercícios são uma possibilidade de demonstrar para os países vizinhos a sua inserção diplomática de liderança no âmbito internacional (Royeppen 2017), ademais esses exercícios “*facilitam a interoperabilidade da marinha, aumentam sua prontidão e são essenciais para o desenvolvimento de doutrinas, táticas e procedimentos operacionais*” (Blaine e Stellenbosch 2019).

V. LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DE UMA AGENDA COMUM

Considerando os resultados observados na seção anterior e a intensificação das tendências identificadas na última década, percebe-se um afastamento entre as prioridades de cada país, dificultando a construção de uma parceria efetiva. Isso é refletido nos últimos exercícios do IBASMAR, marcado pela falta de agendamento, a não participação do Brasil nos últimos dois e menor duração do sétimo exercício. A Índia avançou em seu projeto de liderança sub-regional e ampliou também sua esfera de poder global, não obstante as tensões com o Paquistão e outros vizinhos foram constantes e o armamento de oceanos próximos também acarretou uma situação de alerta para o Oceano Índico. Em contrapartida, a África do Sul e o Brasil obtiveram um progresso mais tímido em relação ao combate ao crime transnacional, em especial a África do Sul, onde as dificuldades econômicas e os questionamentos regionais sobre as capacidades de governança impediram a

consolidação de um papel de liderança eficaz para ambos. A Tabela II facilita a visualização dessas diferenças.

TABELA II – INTERESSES E PROJETOS DE SEGURANÇA MARÍTIMA

País	Principais Interesses de Segurança Marítima	Projetos
Índia	Consolidação de sua influência no Sul-global e liderança regional; segurança nacional; pesca ilegal, não regulamentada e não declarada (INN); pirataria; contrabando de drogas; tráfico de seres humanos.	15 Year Indigenization Plan (2008-2022) e Indian Naval Indemnisation Plan (INIP) 2015-2030
Brasil	Consolidação da sua influência no Atlântico Sul e liderança regional; manutenção da paz e cooperação em defesa; combate à pirataria e crime organizado.	PROSUB (2008) ZOPACAS (1986)
África do Sul	Combate à pirataria; construção de capacidade para si e vizinhos; consolidação e legitimidade de liderança regional.	Operação Phakisa (2014)

Notamos que apesar dos países possuírem objetivos semelhantes, a prioridade atribuída a cada um ainda é significativamente diferente, além disso mesmos objetivos semelhantes estão mais focados em sua própria região e não em ambições completamente globais. Não obstante, é necessário admitir as diferenças no escopo de liderança em que os países almejam, enquanto a Índia tem a ambição de se tornar um líder do Sul Global, o que não deixa de ser almejado pelos outros, como o Brasil, que ainda precisa se estabelecer como uma liderança no Atlântico sul e a África do Sul na região do SADC e o sudeste africano. Nesse sentido, a África do Sul ao contrário dos outros dois não tem a ambição de se tornar um grande poder global (Espach 2019), e nem ela nem o Brasil tem a mesma capacidade estratégica expressiva da Índia, que supera fronteiras regionais (Flamer e Vaz 2014).

Isso se evidencia pelos projetos e operações realizados por cada governo, enquanto a maior operação sul africana, a Operação Phasika, busca gerar novas oportunidades econômicas, e sua maior parceria, o SADC, combate à pirataria, projetos indianos como o INIP buscam aumentar a sua própria capacidade militar. Já no caso Brasileiro nota-se o desenvolvimento de projetos de cooperação bilateral e conversas multilaterais de pacificação na região, através do ZOPACAS. Ao mesmo tempo, existe a iniciativa de ampliar as capacidades marinhas, por exemplo, com base no desenvolvimento de submarinos através do PROSUB. Outros indícios dessas diferenças são as próprias capacidades militares de cada ator, a Índia possui a oitava maior força naval do mundo, enquanto o Brasil se encontra na 23ª posição e a África do Sul na 55ª (GFP 2024), isso demonstra também a relevância da marinha para cada país e a percepção de necessidade de cada

fim. Isso se dá não apenas pelas diferenças de capacidade de cada país, mas também pelas diferenças estratégicas previamente discutidas.

No entanto, pontos de convergência no desenvolvimento da economia azul do Sul Global e uma percepção unificada de combate ao crime transnacional podem aproximar as agendas. A construção conjunta de capacidade é uma maneira de garantir a governança oceânica (Espach, 2019) possibilitando a validação dos objetivos de liderança de todos os membros e a promoção de cooperação Sul-Sul. Não obstante, o IBAS apresenta o potencial de se tornar uma plataforma de troca de informações sobre crime transnacional e projeção de poder. Nesse sentido, os centros de informação existentes na Índia (Baruah et al. 2023) são uma maneira de controlar as linhas de comunicação marítimas, podendo ser replicadas e adaptadas para os interesses dos membros do IBAS.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O IBAS tem o potencial para tornar os seus membros, atores relevantes na governança marítima global e regional – principalmente no Atlântico Sul e no Oceano Índico. Observamos que existem governos no Brasil que procuram desenvolver o papel de liderança internacionalmente, mas com limitações internas e estruturais. O Brasil é um ator engajado internacionalmente, entretanto, tem dificuldade prática em gerar projetos ambiciosos. Dentro do IBAS, o Brasil tem sido um membro ativo nos exercícios do IBASMAR, mostrando o compromisso com os princípios de estabilidade regional e cooperação marítima. Fora do IBAS, o Brasil mostrou-se um ator relevante nas relações com os países do Golfo da Guiné e da África Austral que fazem parte do Atlântico Sul. Na comunidade de países do entorno estratégico brasileiro, o Brasil tem sido visto como um parceiro na área de cooperação em defesa, contribuindo no desenvolvimento de diversas Forças Armadas africanas e participando de operações contra o crime transnacional no Golfo da Guiné.

No entanto, não existem empreendimentos brasileiros, nem mesmo em parceria com outras potências, para desarticular as redes de tráfico e de pirataria que dominam a região. O Brasil enfrenta desafios domésticos no campo da política e da economia que restringem o desenvolvimento de um sistema de defesa relevante no Atlântico Sul e uma liderança efetiva. Por isso, é importante continuar o desenvolvimento de uma agenda política de cooperação e ter a capacidade de difundir os princípios que regem a estratégia internacional do Brasil, preservando a livre navegação, a não intervenção e a cooperação abrangente – incluindo transferências de tecnologia e aprimoramento das capacidades militares desses Estados fracos no Atlântico Sul. Por isso, afirmamos que se o IBAS consolidar seu potencial latente no campo diplomático, a iniciativa trilateral de defesa pode se tornar um espaço para difundir normas alinhadas com uma melhoria na governança interoceânica.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Pedro Brites: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito

Bruna Monteiro: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso,

Gabriela Medeiros: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito;

Carlos Aiolo: Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito;

Gabriela Santos: Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

REFERÊNCIAS

- Abdenur, Adriana Erthal, e Danilo Marcondes de Souza Neto. 2014. "O Brasil e a cooperação em defesa: a construção de uma identidade regional no Atlântico Sul." *Revista Brasileira de Política Internacional*. 57 (2014): 5-21.
- Abdenur, Adriana Erthal, e Danilo Marcondes de Souza Neto. 2014. "O Atlântico Sul e a Cooperação em Defesa entre o Brasil e a África". Em *O Brasil E a Segurança No Seu Entorno Estratégico: América Do Sul E Atlântico Sul*, 215-238.
- Afp. 2023. "Oposição Na África Do Sul Forma Coalizão Para Derrotar CNA." Estado de Minas. https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2023/07/03/interna_internacional,1515399/oposicao-na-africa-do-sul-forma-coalizao-para-derrotar-cna.shtml.
- Assunção, Iuri. (2011). "O Fórum IBAS: Uma experiência de parceria estratégica na perspectiva da cooperação sul-sul." *Revista Acadêmica de Relações Internacionais*. 2, no. 4.
- Blaine, Mark, and Michelle Stellenbosch. 2020. "South African Maritime Foreign Policy: Rethinking the Role of the South African Navy." *Scientia Militaria* 47, no. 2. <https://doi.org/10.5787/47-2-1286>.
- Blank, Stephen. 2021. "Russia's Efforts to Play in the Indian Ocean Basin," *New Lines Institute for Strategy and Policy*. Disponível em: <https://newlinesinstitute.org/russia/russias-efforts-to-play-in-the-indian-ocean-basin/>. Acessado em março de 2024.
- "Brasilia_Declaration_2003.pdf". 2003. Acessado a 13 de maio de 2024. https://www.ibsa-trilateral.org/images/Brasilia_Declaration_2003.pdf.
- Bueno, Adriana. 2010. "Os três pilares institucionais do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS): coordenação política, cooperação setorial e Fundo IBAS". (Axe IX, Symposium 33). In *Independências-D*.
- Cerqueira, Thaís. 2024. "Conexão Brasil-África: saiba como a Marinha contribui para o desenvolvimento do Atlântico Sul." *PortalBIDS*. Acessado em março de 2024. https://www.portalbids.com.br/noticias/conexa_o-brasil-africa-saiba-como-a-marinha-contribui-para-o-desenvolvimento-do-atlantico-sul/.
- Clark, Joseph. 2023. "Austin Marks 'Transformative' Ties with India at Talks in New Delhi". *U.S. Department of Defense*. Acessado a 13 de maio de 2024. <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3586231/austin-marks-transformative-ties-with-india-at-talks-in-new-delhi/>.
- Closs, Marília B; Pereira, Analúcia D. 2014. "A Importância do Fórum IBAS na Nova Geopolítica Mundial." *Conjuntura internacional* 11, no. 2: 35-44.
- De Almeida Filho, João Genésio. 2009. "O Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS): análise e perspectivas". *Fundação Alexandre de Gusmão*.
- "Declaração Ministerial Do IBAS à Margem Da Reunião de Ministros de Relações Exteriores Do G20 - Rio de Janeiro, 22/2/24." 2024. *Ministério Das Relações Exteriores*. Acessado em março de 2024. <https://www.gov.br/mre/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/declaracoes/reuniao-dos-ministros-das-relacoes-exteriores-do-ibas-rio-de-janeiro-22-de-fevereiro-de-2024>.
- Defesa, Redação Forças de. 2024. "Lançamento Do 'Tonelero', O Terceiro Submarino Scorpène Inteiramente Feito No Brasil." *Poder Naval*. March 27, 2024. <https://www.naval.com.br/blog/2024/03/27/lancamento-do-tonelero-o-terceiro-submarino-scorpene-inteiramente-feito-no-brasil/>.
- DefenceWeb. 2024. "Preparations Underway for Ex Ibsamar 2024". *defenceWeb* (blog). 20 de março de 2024. <https://www.defenceweb.co.za/sea/sea-sea/preparations-underway-for-ex-ibsamar-2024/>.
- "Delhi Continues Strategic Investment in the Indian Ocean | Asia Maritime Transparency Initiative". 2022. Acessado a 13 de maio de 2024. <https://amti.csis.org/delhi-continues-strategic-investment-in-the-indian-ocean/>.
- Duarte, Érico, e Manuel Correia de Barros. 2019. "Maritime security challenges in the South Atlantic". Cham: *Springer International Publishing*.
- "Explained: Why India's Pact with Sri Lanka on a Maritime Rescue Centre Is Significant". 2022. *The Indian Express* (blog). 31 de março de 2022. <https://indianexpress.com/article/explained/india-sri-lanka-maritime-rescue-co-ordination-centre-explained-7845535/>.
- Faria, Carlos Aurélio Pimenta de. 2021. *Política externa brasileira: formulação, implementação e avaliação*. Editora da UFRGS.
- Faria, Carlos Aurélio Pimenta de, Joana Laura Marinho Nogueira, e Dawisson Belém Lopes. 2012. "Coordenação intragovernamental para a implementação da política externa brasileira: o caso do Fórum IBAS". *Dados* 55:175-220. <https://doi.org/10.1590/S0011-52582012000100005>.
- Flemes, Daniel, e Alcides Costa Vaz. 2011. "Security Policies of India, Brazil and South Africa – Regional Security Contexts

- as Constraints for a Common Agenda”. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1780208>.
- Geraldo, Michelly Sandy, e Naiane Inez Cossul. 2016. “PROSUB”. *Revista da EGN* 22 (1): 197–216.
- Global Firepower. 2023. “Navy Ships Strength by Country 2023.” Accessed November 18, 2023. <https://www.globalfirepower.com/navy-ships.php>
- “Home | SIPRI”. 2024. 6 de maio de 2024. <https://www.sipri.org/>.
- “IBSA”. 2021 Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.mmactiv.in/ibsacoffeeefestival2021/>.
- “IBSA”. 2024. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.ibsa-trilateral.org/#home>.
- “IBAS - Fórum de Diálogo entre Índia, Brasil e África do Sul”. 2024. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.gov.br/mdh/pt-br>
- “IBSAMAR-VI | Indian Navy”. 2024. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.indiannavy.nic.in/node/20987>.
- “India, Brazil and South African Conduct Joint Naval Exercise at Goa - IBSAMAR-V | Indian Navy.” 2019. www.indiannavy.nic.in. Acessado em março de 2024. <https://www.indiannavy.nic.in/content/india-brazil-and-south-african-conduct-joint-naval-exercise-go-ibsamar-v>
- “India Signs Deal To Develop, Maintain Coast Guard Harbour In Maldives”. 2021. NDTV.com. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.ndtv.com/india-news/india-maldives-sign-50-million-defence-agreement-2375286>
- “Indian Ocean Rim Association | iora”. 2024. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.iora.int/indian-ocean-rim-association>.
- “INS Tarkash Participates in IBSAMAR VII | Indian Navy.” 2022 *Indiannavy.nic.in*. Accessed March 30, 2024. <https://indiannavy.nic.in/content/ins-tarkash-participates-ibsamar-vii>
- Garamone, Jim. 2022. “U.S., India Ties Continue to Strengthen, Austin Says,” U.S. Department of Defense, September 26, 2022, <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3170929/us-india-ties-continue-to-strengthen-austin-says/>
- Lendon, Brad. 2024. “Marinha Da Índia é Considerada Uma Das Melhores Do Mundo Após Captura de Navio Pirata, Dizem Analistas.” *CNN Brasil*. Acessado em março de 2024. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/marinha-da-india>
- Marinha Indiana. “15 Year Indigenisation Plan 2008-09”.
- “Madagascar’s Regional Maritime Information Fusion Center Targets Weapons, Drug Traffickers,”. 2023. *Africa Defense Forum*. <https://adf-magazine.com/2023/03/madagascars-regional-maritime-center-targets-weapons-drug-traffickers/>
- Mills, Greg. 2024. “South Africa Needs Political Change to Meet Economic Demands.” *Atlantic Council*. <https://www.atlanticcouncil.org>
- “Ministry of External Affairs, Government of India”. 2024. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.mea.gov.in/index.htm>.
- Moralez, João P. 2024. “África do Sul avança no contrato de industrialização do A-Darter.” *Tecnodefesa*. Acessado em [data de acesso]. <https://tecnodefesa.com.br/africa-do-sul-avanca-no-contrato-de-industrializacao-do-a-darter/>.
- “Multi-National Exercise between Indian, Brazil and South African Navies: Exercise IBSAMAR | South African Government.” 2010. www.gov.za. Accessed March 30, 2024. <https://www.gov.za/news/media-advisories/multi-national-exercise-between-indian-brazil-and-south-african-navies>.
- Mui, Lee Yin. 2022. “Piracy and Armed Robbery as an Evolving Threat to Southeast Asia’s Maritime Security”. Asia Maritime Transparency Initiative. 7 de dezembro de 2022. <https://amti.csis.org/piracy-as-an-evolving-threat-to-southeast-asias-maritime-security/>.
- Navaltoday. “Exercise IBSAMAR IV Comes to an End”. 2014. <https://www.navaltoday.com/2014/11/19/exercise-ibsamar-iv-comes-to-an-end/>.
- “Operation Phakisa - Oceans Economy | Department of Environmental Affairs.” 2024. www.dffe.gov.za. Accessed March 30, 2024. <https://www.dffe.gov.za/operation-phakisa-oceans-economy>.
- Pereira, Analúcia D. 2013. “Atlântico Sul, África Austral e América do Sul: Cooperação e Desenvolvimento”. *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations*, 2(4).
- “PIRACY: INDIAN OCEAN NO LONGER A HIGH RISK AREA”. 2022. Britannia. 1o de setembro de 2022. <https://britanniapandi.com/2022/09/piracy-indian-ocean-no-longer-a-high-risk-area/>.
- Pubby, Manu. 2019. “India Russia Nuclear Deal: India, Russia to Ink \$3 Billion Nuclear Submarine Deal This Week.” *The Economic Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-russia-to-ink-3-billion-nuclear-submarine-deal-this-week/articleshow/68248638.cms?from=mdr>.
- “Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) – Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2024”. 2024. *Ministério das Relações Exteriores*. Acedido a 13 de maio de 2024. https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/reuniao-de-ministros-das-relacoes-exteriores-do-forum-de-dialogo

india-brasil-africa-do-sul-ibas-2013-rio-de-janeiro-22-de-fevereiro-de-2024.

Ribeiro, Erik Herejek. 2015. "A Perspectiva Estratégica da Índia para o Século XXI". Belo Horizonte, *Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Acessado em março de 2024. Disponível em:

<https://www.encontronacional2015.abri.org.br>

Royeppen, Andrea. 2017. "Rethinking Challenges to SADC's Maritime Security Model." Institute for Global Dialogue/University of South Africa. <https://www.challengesto-sadc-s-maritime-security-model>

"Statement by Prime Minister Dr Manmohan Singh at Plenary Session of the First IBSA Summit". 2024. Acessado a 13 de maio de 2024.

[https://www.mea.gov.in/Speeches-](https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/2322/Statement_by_Prime_Minister_Dr_Manmohan_Singh_at_Plenary_Session_of_the_First_IBSA_Summit)

[Statements.htm?dtl/2322/Statement_by_Prime_Minister_Dr_Manmohan_Singh_at_Plenary_Session_of_the_First_IBSA_Summit](https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/2322/Statement_by_Prime_Minister_Dr_Manmohan_Singh_at_Plenary_Session_of_the_First_IBSA_Summit).

Sousa, Fábio Queiroz, João Silvestre Freitas, e Luiz Rodrigo Batista Lima. 2016. "As estratégias de Atuação Regional e Mundial da Política Externa Indiana com Países do Sul". *Revista de Estudos Internacionais (REI)*. 7, no. 2. "Statement by Prime Minister Dr Manmohan Singh at Plenary Session of the First IBSA Summit". 2006. Acessado a 13 de maio de 2024.

[https://www.mea.gov.in/Speeches-](https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/2322/Statement_by_Prime_Minister_Dr_Manmohan_Singh_at_Plenary_Session_of_the_First_IBSA_Summit)

[Statements.htm?dtl/2322/Statement_by_Prime_Minister_Dr_Manmohan_Singh_at_Plenary_Session_of_the_First_IBSA_Summit](https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/2322/Statement_by_Prime_Minister_Dr_Manmohan_Singh_at_Plenary_Session_of_the_First_IBSA_Summit)

Stockholm International Peace Research Institute. 2024. "SIPRI – As Transferências Internacionais de Armas em 2023". Defesanet. (2024). Acessado em março de 2024. Disponível em:

https://www.defesanet.com.br/geopolitica/sipri-as-transferencia-internacionais-de-armas-em-2023/#google_vignette

"Venda de petróleo russo à Índia dispara e reduz impacto das sanções ocidentais - A Referência". 2024. Acessado a 14 de maio de 2024. <https://areferencia.com/europa/vendas-de-petroleo-russo-a-india-disparam-e-reduzem-o-impacto-das-sancoes-ocidentais/>.

Uribe, Gustavo. 2023. "Pesquisa Aponta Aumento Da Polarização E Queda Da Civilidade No Brasil." *CNN Brasil*. <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pesquisa-aponta-aumento-da-polarizacao-e-queda-da-civilidade-no-brasil/>.

Wiltgen, Guilherme (2018). "Militares da Marinha do Brasil embarcam nos navios das Marinhas da África do Sul, da Índia e do Uruguai." *Defesa Aérea e Naval*. Acessado em 13 de maio de 2024. [https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pesquisa-aponta-aumento-da-polarizacao-e-queda-da-civilidade-no-brasil/](https://www.defesaaereanaval.com.br/naval/militares-da-marinha-do-brasil-embarcam-nos-navios-das-marinhas-da-africa-do-sul-da-india-e-do-uruguai).

Wiltgen, Guilherme (2018). "Militares da Marinha do Brasil embarcam nos navios das Marinhas da África do Sul, da Índia

e do Uruguai." *Defesa Aérea e Naval*. Acessado em 13 de maio de 2024. [https://www.defesaaereanaval.com.br/naval/militares-da-](https://www.defesaaereanaval.com.br/naval/militares-da-marinha-do-brasil-embarcam-nos-navios-das-marinhas-da-africa-do-sul-da-india-e-do-uruguai)

[marinha-do-brasil-embarcam-nos-navios-das-marinhas-da-africa-do-sul-da-india-e-do-uruguai](https://www.defesaaereanaval.com.br/naval/militares-da-marinha-do-brasil-embarcam-nos-navios-das-marinhas-da-africa-do-sul-da-india-e-do-uruguai).

"11ª Reunião da Comissão Ministerial Trilateral do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) - Nova York, 22 de setembro de 2023". 2023. *Ministério das Relações Exteriores*. Acessado a 13 de maio de 2024. https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/11a-reuniao-da-comissao-ministerial-trilateral-do-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-ibas-nova-york-22-de-setembro-de-2023.

"Largest Navies in the World". 2024. *World Population Review*, accessed March 26, 2024,

<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/largest-navies-in-the-world>.

As Novas Tecnologias e a Securitização do Meio Ambiente: uma análise de métodos mistos sobre os impactos da Inteligência Artificial

Renato Victor Lira Brito¹, Júlia Costa Amancio Santos Coriolano¹, Júlia Cardoso Lima Pastick¹, Taís Barbosa Gusmão¹, Maria Clara Miranda Bezerra Dias¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco

Resumo – Como as novas tecnologias podem contribuir para a securitização do meio ambiente? Respondemos a essa pergunta com a utilização de métodos mistos. Os desafios contemporâneos surgidos com o advento da Internet das Coisas (IoT) e da Inteligência Artificial (IA) alçaram as questões climáticas e o debate sobre sustentabilidade ao campo da segurança internacional. Os ataques cibernéticos de alta significância em infraestruturas críticas denotam a indissociabilidade atual entre meio ambiente e o ecossistema cibernético; ciberataques podem, por exemplo, ser empregados por IA e atingir sistemas de tratamento de água e esgoto, degradando a qualidade da água e sabotando os alertas de poluição. O desenho da pesquisa combina técnicas quantitativas e qualitativas, intencionando a complementaridade e a confirmação entre as abordagens no aprofundamento da análise. Primeiramente, mapeamos os incidentes altamente significativos com potencial impacto sobre o meio ambiente, descrevendo as suas principais tendências. Em seguida, apresentamos uma revisão sistemática da literatura, indicando o estado da arte sobre a Inteligência Artificial e suas interseções com o meio ambiente. Paralelamente, realizamos um estudo de caso sobre o Brasil, através de entrevistas semi-estruturadas com especialistas civis e militares, e satisfazemos as lacunas identificadas nas etapas anteriores. Entre os principais resultados, identificamos que, embora a produção sobre o tema seja incipiente, há uma presença massiva de incidentes de alta significância, com efeito em infraestruturas críticas e potencial impacto no meio ambiente. Na revisão sistemática, encontramos preocupações éticas a respeito do emprego da inteligência artificial, o qual, para além da necessidade em promover melhorias sobre o meio ambiente, precisa ser ético e ambientalmente sustentável. No estudo de caso, identificamos que, mesmo sendo reconhecida a sua necessidade, as políticas brasileiras nos setores envolvendo Inteligência Artificial ainda são embrionárias, como evidenciado nas entrevistas com especialistas. Ademais, ainda há um dissenso sobre os potenciais efeitos da sua securitização.

Palavras-chave – Inteligência Artificial, Meio Ambiente, Securitização, Métodos Mistos, Entrevistas.

I. INTRODUÇÃO

“The world is in the early stages of a sustainability revolution that has the magnitude and scale of the industrial revolution at the speed of the digital revolution.” (Al Gore 2018)

Na última década, o debate global sobre os riscos atuais provenientes das mudanças climáticas cresceu significativamente, tendo a Organização Mundial de Saúde (OMS) as apontado como a principal ameaça para a saúde da humanidade no século XXI. A centralidade que a questão ambiental possui nas agendas das organizações internacionais

e entre os países tem ampliado as discussões sobre a securitização do meio ambiente (Biswas 2011), que ocorre quando existe um movimento de construção discursiva do campo como uma ameaça existencial para os Estados (Buzan, Waever e De Wilde 1998). No entanto, há ainda um dissenso entre os especialistas sobre os efeitos das ações securitizadoras nessa seara.

Em 2020, com o surgimento da pandemia da COVID-19, houve uma maior projeção acerca da relação entre os impactos da ação humana no meio ambiente e a proliferação de pandemias (Melo e Andrade 2024). Além disso, os Estados vivenciaram o que foi denominado como a pandemia na pandemia. Com o advento do *lockdown* como medidas emergenciais durante os primeiros anos da pandemia, o mundo do trabalho passou a ser intermediado pela dinâmica do *home office*, o que afetou positiva e negativamente o meio ambiente. Enquanto houve a redução geral na emissão de gases do efeito estufa, registrou-se também o aumento exponencial de crimes e ataques cibernéticos, evidenciando a prevalência do ecossistema cibernético na atualidade (Nagli 2022).

Nesse sentido, observa-se um contexto cada vez mais interconectado e, portanto, dependente desses recursos e modos de relações, ao mesmo tempo em que tem se tornado patente a situação incontornável na qual se encontra a agenda ambiental. Entrementes, a interseção entre essas dimensões, representada pelas mudanças resultantes das novas tecnologias, especialmente a Inteligência Artificial (IA), lança outros desafios para as mais diversas parcelas da sociedade, dentre elas: pesquisadores, líderes políticos, organizações internacionais e formuladores de políticas públicas.

No dia 05 de março de 2024, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) adotou a primeira resolução global da história sobre a Inteligência Artificial, objetivando, entre outras coisas, o desenvolvimento sustentável e a promoção de sistemas de IA seguros, protegidos e confiáveis. Essa resolução é uma das mobilizações recentes em observância aos 17 Objetivos da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, projetados para serem alcançados até 2030.

Por mais que haja uma sinalização internacional por parte dos líderes políticos e especialistas desses setores, ainda é notório o *gap* existente na produção empírica nas Ciências Sociais quando o objeto estudado é a relação entre o meio ambiente e as novas tecnologias, como identificado em um momento de pré-análise. Em geral, a grande maioria das pesquisas elucida questões referentes à Ciência da Informação e à Ciência da Computação, enquanto os

trabalhos com enfoque maior na questão ambiental denotam aspectos teóricos e apenas tangenciam a discussão sobre as novas tecnologias.

Diante dessa contradição entre o horizonte dos decisores políticos e do debate acadêmico, o *puzzle* (Gustafsson e Hagström 2018) que move a nossa pesquisa é direcionado pela necessidade de contribuições empíricas mais pontuais e específicas acerca da relação entre meio ambiente e as novas tecnologias.

Com base nessa lacuna identificada, a questão de pesquisa que move este trabalho é “Como as novas tecnologias podem contribuir para a securitização do meio ambiente?”. Respondemos a essa pergunta com a utilização de métodos mistos, unindo análises estatísticas, revisão sistemática da literatura e estudo de caso baseado em entrevistas semi-estruturadas.

Na próxima seção, apresentamos a metodologia e os pressupostos epistemológicos e ontológicos do trabalho, bem como as técnicas empregadas neste estudo. Em seguida, realizamos um mapeamento dos incidentes altamente significativos (CSIS 2024) com impacto no meio ambiente, descrevendo as principais tendências estatísticas encontradas.

Após isso, apresentamos uma revisão sistemática da literatura especializada, indicando o estado da arte sobre a Inteligência Artificial e suas interseções com o meio ambiente. Paralelamente, realizamos um estudo de caso sobre o Brasil, através de entrevistas semi-estruturadas com especialistas civis e militares, satisfazendo as lacunas identificadas nas etapas anteriores. Por fim, apresentamos as conclusões da pesquisa.

II. METODOLOGIA

“Whereas science elicits changes in order to know, technology knows in order to elicit changes.” (Mario Bunge 1979, 173)

Esta pesquisa é, precipuamente, estruturada a partir de uma perspectiva ontológica fundacionista, cujo pressuposto é o de que existe uma realidade objetiva para além da linguagem e da percepção. Em termos epistemológicos, estamos alinhados ao realismo, que tem como premissa a identificação de que nem tudo o que existe pode ser assimilado e apreendido, principalmente no que se refere aos objetos de pesquisa das Ciências Sociais e da Ciência Política, mas que deve-se buscar uma aproximação da realidade, encontrando os mecanismos adequados, criando modelos e sempre reconhecendo a contingência do fazer científico (Bevir 2008; Furlong e Marsh 2010).

Em termos de desenho de pesquisa, utilizamos métodos mistos de coleta e análise de dados, integrando as múltiplas abordagens qualitativas e quantitativas, em observância ao seguinte argumento:

“Integration means that the researcher “mixes” the data. For example, in data collection, this “mixing” might involve combining open-ended questions on a survey with closed-ended questions on the survey. Mixing at the stage of data analysis and interpretation might involve transforming qualitative themes or codes into quantitative numbers and comparing that information with quantitative results in

an “interpretation” section of a study. The place in the process for integration seems related to whether phases (a sequence) or a single phase (concurrent) of data collection occurs.” (Creswell 2009, 243)

Dessa maneira, utilizamos técnicas qualitativas e quantitativas de coleta e análise de dados, intencionando: 1) a confirmação; e 2) a complementaridade (Lieberman 2005; Mahoney e Goertz 2006); (Small 2011). Esses dois modos de combinação se justificam porque:

“Enquanto na primeira o objetivo é inserir cada vez mais informações e análises a partir de diversas técnicas, com o objetivo de robustecer e confirmar os resultados encontrados, na segunda a ideia é de promover o balanceamento do desenho de pesquisa, ponderando os pontos fortes e os pontos fracos de técnicas diferentes e assimilando as vantagens delas, de maneira que o desenho resultante suplanta desvantagens e potencializa as qualidades” (Lira Brito 2022).

Dessa forma, na primeira etapa da pesquisa, identificamos os incidentes cibernéticos altamente significativos com impacto no meio ambiente, a partir dos dados do *Center for Strategic & International Studies* para a série histórica de 2006 a 2024 (CSIS 2024). Com base nessas informações, analisamos, através de estatísticas descritivas (Gerring 2012) a trajetória histórica dos eventos, os países de origem, os tipos de atores responsáveis, países vítimas e tipos de vítimas, e tipificamos os padrões observados.

Em seguida, realizamos uma revisão sistemática (Petticrew e Roberts 2008) da produção científica contemporânea (2019-2024) sobre os impactos da Inteligência Artificial no meio ambiente, a partir de uma coleta utilizando o *software Publish or Perish* e a base de dados *Google Scholar*. Apresentamos, então, o estado da arte dessa literatura especializada e as suas principais tendências e debates.

O desenho de pesquisa culmina em um estudo de caso do Brasil (Sátyro e D'Albuquerque 2020; Gomes Neto, Albuquerque e Silva 2024). O País representa um caso preponderante tanto em relação à questão ambiental quanto no que concerne ao ecossistema cibernético. Ao mesmo tempo que possui a maior área de floresta tropical do mundo, estando no epicentro das discussões ambientais, o Brasil está entre os maiores índices de desmatamento, dentre todos os países. Paralelamente, ao mesmo tempo em que figura entre as maiores pontuações no *Global Cybersecurity Index* (ITU, 2021), o Setor Cibernético enfrenta sérios problemas em termos de cooperação e no combate aos crimes cibernéticos, tendo a grande maioria origem no País (Farahbod, Shayo e Varzandeh 2020), o que denota uma crise de segurança pública (Lira Brito 2020, 2023, 2024b).

Essas duas crises e contradições se retroalimentam quando o assunto é o impacto das novas tecnologias no meio ambiente. Dessa maneira, selecionamos o Brasil como um caso elucidativo para tratar das interseções entre essas temáticas.

Nesse sentido, realizamos entrevistas semi-estruturadas (Rocha 2020) com especialistas da área para preencher as lacunas ainda existentes e aprofundar a análise sobre o caso brasileiro com base nos posicionamentos

dos pesquisadores e *policy makers* (Carlomagno e Rocha 2016). Como técnica de amostragem nessa etapa da pesquisa, utilizamos a *snowball sampling* (Cohen e Arieli 2011), que é especialmente indicada quando os entrevistados fazem parte de uma população de difícil acesso, como especialistas, elites e membros de instituições informais.

No Quadro 1, resumizamos as informações das etapas da metodologia da pesquisa.

TABELA I
DESENHO DA PESQUISA

Estatísticas Descritivas	
Fonte	Center for Strategic & International Studies (2024)
Unidade de Análise	Incidentes cibernéticos altamente significativos com impacto no meio ambiente
Recorte Temporal	2006 - 2024
Software de Análise de Dados	RStudio
Variáveis	Ano; Mês; Descrição do incidente; País de origem; Tipo de ator responsável; País vítima; Tipo de vítima; Alvo do ataque
Revisão Sistemática	
Fonte:	Google Scholar
Unidade de Análise:	Artigos científicos (publicados ou grey-literature) sobre os impactos da Inteligência Artificial no meio ambiente, ou que tragam outra relação entre os dois
Artigos excluídos	(1) Livros, dissertações, teses e resenhas (2) Artigos da área do Direito, smart-cities, e agricultura (3) Artigos fora da delimitação temporal (2019 e 2023)
Palavras-chave:	<i>title words:</i> (AI OR "artificial intelligence") OR environment* <i>keywords:</i> AI AND "artificial intelligence" AND sustainab* AND environment* (em português e em inglês)
Recorte Temporal:	2019-2024
Software de Coleta de Dados:	Publish or Perish
Software de Análise de Dados:	RStudio
Idiomas:	Português; Inglês
Estudo de Caso	
Fonte:	Entrevistas
Unidade de Análise:	Brasil
Recorte Temporal:	2024
Técnicas de Coleta de Dados:	Análise documental; Entrevistas semi-estruturadas
Técnica de Análise de Dados:	Análise de Conteúdo

Tabela dos autores 2024.

Os detalhes técnicos e metodológicos sobre cada uma das etapas da pesquisa, bem como seus protocolos de coleta e análise, serão explicitados nas suas respectivas seções, de forma a apresentar também um maior didatismo, seguindo uma abordagem *step-by-step* de produção empírica métodos mistos. Ademais, disponibilizamos as bases de dados e

códigos utilizados no *GitHub* (ver Lira Brito et al. 2024a), alinhando a pesquisa ao debate internacional sobre transparência e replicabilidade nas Ciências Sociais (Freese, Rauf e Voelkel 2022).

III. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

“Artificial intelligence can improve the technological tools of conservation and environmental management. It may even be able to slow the rate of destruction and give the world a bit more time to implement the necessary political and economic reforms. But we should not be lulled into thinking artificial intelligence will one day transform our world order. Indeed, the rising power of artificial intelligence, for all its awe-inspiring feats, risks empowering the dark forces of exploitation, repression, and violence underlying today’s escalating global sustainability crisis.” (Peter Dauvergne 2020, 9)

À luz dos dados obtidos a partir da categorização dos incidentes cibernéticos com implicação ambiental listados no relatório do CSIS – presente na quarta seção –, nos propomos a realizar uma revisão sistemática a fim de identificar como a literatura acadêmica tem estudado a relação entre Inteligência Artificial e Meio Ambiente. Na Figura 11, temos o fluxograma PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), destinado às revisões sistemáticas, a qual indica o fluxo de decisões para a leitura e inclusão dos trabalhos na amostra.

Fig. 11. Etapas da revisão sistemática. Figura dos autores 2024.

Primeiro, nós utilizamos as palavras-chave supracitadas na Tabela 1 (Desenho de Pesquisa). Necessariamente, o título do trabalho precisaria conter as palavras-chave *AI*, *Artificial Intelligence* ou *Environment* (tanto em inglês quanto em português). Pelo *software Publish or Perish (PoP)*, nós optamos para que o número máximo de trabalhos retornados fosse apenas 20 artigos. Desta forma, na

etapa de identificação dos trabalhos, obtivemos 40 artigos retornados (20 com a consulta em inglês, e 20 com a consulta em português).

Segundo, e após a etapa de identificação dos artigos retornados pelo *software*, adentramos à etapa de triagem. Para tal, obedecemos aos seguintes critérios de elegibilidade, conforme a ordem a seguir: (1) identificar se o documento possui um *abstract* o qual relaciona a IA diretamente com o meio ambiente (sem que haja a inserção de uma terceira variável influenciável pela IA, como agricultura ou *smart-cities*); e (2) na presença de um *abstract* que relacione as duas variáveis, realizar a leitura completa do trabalho e a fim de descrever a maneira como essa interação é feita pela literatura.

Durante a etapa de triagem, também estabelecemos alguns critérios de exclusão: (1) livros, dissertações, teses, e resenhas; (2) trabalhos cujo foco principal seja alguma questão da área do Direito, *smart-cities*, e agricultura; (3) estar fora da delimitação temporal (2019 e 2023); e (4) não trazer pelo menos um impacto de IA sobre o meio ambiente, ou uma outra relação entre os dois.

Ainda na etapa de triagem, identificamos que dos 32 trabalhos excluídos, quatro trabalhos foram após leitura do *abstract*, e dois porque eram dissertações de mestrado. O restante foi excluído por (1) estarem indisponíveis (mesmo com *abstracts* que relacionassem IA com meio ambiente); (2) serem livros; e (3) por falarem de sustentabilidade que não a ambiental (como a educacional ou a do sistema judiciário). Os artigos da amostra, bem como os excluídos, estão referenciados na bibliografia deste presente trabalho.

Após identificarmos os trabalhos elegíveis, demos continuidade seguindo os passos: (1) tabular as variáveis tipo *dummy*; (2) descrição das variáveis tipo *string*; (3) concluir a análise estatística descritiva de todas as variáveis – formais, substantivas, e metodológicas. Na Figura 5, temos as dimensões das variáveis, suas descrições e a forma de mensuração.

TABELA IV
SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS

Dimensão Formal	Descrição	Mensuração
Título	Transcreve o título do trabalho	Nominal
Idioma	Identifica o idioma da publicação	Nominal
Ano	Transcreve o ano do trabalho	Nominal
Autor(es)	Transcreve o nome de todos os autores	Nominal
Gênero	Identifica o gênero do autor principal	Dummy (0 = homem; 1 = mulher)
Dimensão Substantiva	Descrição	Mensuração
concept_ai	Indica se conceitua o que é Inteligência Artificial	Nominal
concept_enviro	Indica se conceitua o que é meio ambiente ou sustentabilidade ambiental	Nominal

description	Transcreve os pontos que mais se repetem nos trabalhos, os quais demonstram a maneira como a Inteligência Artificial e Meio Ambiente são abordados	Nominal
Dimensão Metodológica	Descrição	Mensuração
Resumo	Indica se possui resumo	Dummy (0 = não; 1 = sim)
Metodologia	Indica se possui metodologia	Dummy (0 = não; 1 = sim)
Tipo de metodologia	Transcreve qual a metodologia usada	Nominal
Pergunta de pesquisa	Indica se possui pergunta de pesquisa	Dummy (0 = não; 1 = sim)
Hipótese	Indica se possui teste de hipótese	Dummy (0 = não; 1 = sim)

Tabela dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

Todos os artigos retornados pelo *Publish or Perish* estão inseridos no Google Planilhas, divididos por páginas. Uma página denomina-se “20 retornos do PoP”, referindo-se aos presentes na amostra oficial de oito trabalhos. A página denominada de “20 retornos excluídos do PoP” refere-se aos que foram excluídos da amostra. Cada trabalho indica a fase em que foi excluído (por exemplo, se após a leitura do *abstract*), e o motivo para tal (como por ser um trabalho da área do Direito). A seguir listamos as estatísticas descritivas da revisão sistemática.

A. Variáveis Bibliométricas

Quatro artigos (50% da amostra) foram publicados em 2023. Dois são de 2020, um de 2022, e um de 2024. Uma vez que 2024 ainda não finalizou, é de se esperar que não existam tantos títulos neste ano. Além disso, mais de 87,5% da amostra é em inglês (apenas um artigo é em português), evidenciando uma forte prevalência de estudos sobre o tema no hemisfério norte.

Dos oito trabalhos, apenas dois (25% da amostra) tiveram mulheres como autor principal. Uma vez que o sexo feminino sofre de falta de representatividade no campo acadêmico, bem como em política e engenharia (Colet e Harriet 1987 *apud* Rodrigues 2023; Brush 1991; Sonnert e Gerald 1996), achados do tipo já eram esperados.

B. Variáveis Substantivas

Três artigos (37,5% da amostra) conceituam inteligência artificial (Dhiman et al. 2024; Kumari e Pandey 2023; Bibri et al. 2024; Yadav e Singh 2023). No primeiro artigo, os autores usam a definição do dicionário *Oxford*, como “o desenvolvimento de sistemas de computadores capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana [...]” (Dhiman et al. 2024, 141). De maneira similar, o segundo artigo a define como um braço da ciência da computação, a qual constroi máquinas inteligentes que executam tarefas que requerem inteligência humana (Kumari e Pandey 2023).

Nenhum artigo define o que seria o Meio Ambiente, ou ainda, no que ele se constitui. Apenas um artigo (12,5% da amostra) define o que é sustentabilidade ambiental. O trabalho de Yadav e Singh (2023) segue a definição de Morelli (2011) e Nishant et al (2020), como “satisfazer as necessidades de recursos e serviços das gerações presentes e futuras sem comprometer a saúde do ecossistema”.

Enquanto isso, um outro trabalho (Dhiman et al. 2024) traz a definição de sustentabilidade conforme a ONU (porém, sem especificar se é do tipo ambiental), como a satisfação das necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as próprias necessidades. Ou seja, ambos os artigos, por mais que apenas um defina a do tipo ambiental, demonstram consonância com as definições gerais de sustentabilidade.

Após a leitura dos trabalhos, capturamos alguns padrões da literatura e os inserimos na variável ‘description’, que abarca os principais pontos de um artigo. Primeiramente, nenhum artigo aborda a securitização do meio ambiente sob o âmbito das novas tecnologias, muito menos sob o da Inteligência Artificial. Todos eles trabalham sob um âmbito fora da securitização/segurança internacional – por vezes, usando o termo “governança”, por exemplo, o qual pode ser aplicado tanto para governos quanto para entidades privadas. O termo apareceu com uma razoável frequência em alguns trabalhos (Dhiman et al. 2024; Taghikhah et al. 2022; Nishant, Kennedy e Corbett 2020).

O que vemos é que (1) é necessário uma governança da IA (Dhiman et al. 2024); (2) deve-se incluir conceitos mais inclusivos de governança entre atores governamentais e não-governamentais (Taghikhah et al. 2022); e (3) que o valor verdadeiro da IA será percebido na maneira como a tecnologia facilita e fomenta governança ambiental efetiva (Nishant, Kennedy e Corbett 2020; Dhiman et al. 2024).

Ainda fora do âmbito da securitização, vemos que alguns artigos tratam do uso da IA para o fomento à tomada de decisões que contribua para o meio ambiente. Pelo menos 62,5% da amostra traz a utilização desta tecnologia para esta finalidade. Dhiman et al. (2024) utiliza o dicionário *Oxford* como base para afirmação de que a IA pode contribuir no processo de tomada de decisões. Taghikhah et al. (2022) afirma que a IA tem o potencial de ajudar os tomadores de decisões a conceber soluções e políticas baseadas em evidências científicas para a sustentabilidade ambiental, indicando que a inteligência artificial é uma ferramenta útil para a ciência.

Nishant, Kennedy e Corbett (2020) mostram a existência de estudos que utilizaram modelos de *Machine Learning* (ML) para apoiar a tomada de decisões; além disso, para o processo de *decision-making*, a IA estaria livre de vieses cognitivos típicos de especialistas humanos. Nas palavras de Silveira e Filter (2020, 30), “os novos sistemas tecnológicos, em especial a inteligência artificial, possibilitam a aproximação de diferentes ramos da administração pública à sustentabilidade e auxiliam os agentes competentes na tomada de decisão ambiental”. No entanto, diferente de Nishant, Kennedy e Corbett (2020), Silveira e Filter (2020) afirmam que até mesmo a IA é passível de enviesamentos, tanto no processo de programação quanto no de aprendizagem.

Mesclar a IA e *Big Data* permite às empresas o apoio a decisões em tempo real para a produção, distribuição e conservação da energia o desenvolvimento de energia Taghikhah et al. (2022). Concluímos que os achados sobre

“governança” e “tomada de decisão” são insuficientes para indicar a securitização do meio ambiente, e significa uma forte carência em se utilizar da IA para a defesa deste sob o âmbito da defesa nacional.

Segundamente – e dialogando com os achados descritos nos parágrafos anteriores – nenhum dos trabalhos aborda a indissociabilidade entre IA e o espaço cibernético, bem como sobre a implantação desta tecnologia emergente em infraestruturas críticas nacionais em nome da securitização do meio ambiente. O que percebemos, em nossa amostra, é que a IA é adotada pelo setor privado e pela parte não-militar do setor público.

C. Sustainable Development Goals da ONU

Concluímos que 75% da amostra menciona os *Sustainable Development Goals* (SDGs) da ONU (Dhiman et al. 2024; Yadav e Singh 2023; Kumari e Pandey 2023; Fang, Yan e Wen 2023; Taherdoost 2023; Silveira e Filter 2020). A IA seria vista, portanto, como um meio para se alcançar todos os SDGs propostos pela Organização (Kumari e Pandey 2023; Fang, Yan e Wen 2023), inclusive os de cunho ambiental.

Segundo Fang, Yan e Wen (2023), as aplicações da IA podem ajudar nos ramos de energia renovável, como no de gerenciamento de energia. Dhiman et al. (2024) mencionam considerar os SDGs como um “*framework* compreensivo” a fim de avaliar os impactos positivos e negativos da Inteligência Artificial sobre as dimensões sociais, econômicas, e ambientais. Yadav e Singh (2023) argumentam que existe uma carência de estudos os quais abordem a forma como a IA pode lidar com desafios ambientais quanto à biodiversidade, água e energia, bem como a necessidade de preencher o *gap* da literatura para atingir os SDGs.

D. Energia

Muitos trabalhos da amostra revelam que a IA pode ser empregada no setor energético a fim de reduzir os problemas ambientais, principalmente no de energia renovável. A Inteligência Artificial pode contribuir na redução do consumo de energia (Dhiman et al. 2024). *Artificial Neural Network* (ANN) pode ajudar no monitoramento e gerenciamento da demanda de sistemas de energia; e o uso de *Machine Learning* é capaz reduzir o consumo de combustíveis fósseis (Kumari e Pandey 2023).

Continuando, *Deep Reinforcement Learning* (DRL) pode lidar com os desafios de otimização de energia, e IA e DL (*Deep Learning*) são eficazes na detecção de falhas dentro dos sistemas de energia renovável, bem como na promoção de estabilidade na rede elétrica (Fang, Yan e Wen 2023). Além disso, a IA é capaz de gerenciar a geração, transmissão e consumo de energia, ao promover aos usuários a quantidade exata de que eles precisam ou requisitaram; e os algoritmos de Inteligência Artificial podem gerenciar e controlar os componentes de uma rede de energia (Taherdoost 2023).

Ainda, além da IA ser aplicada na distribuição de energia elétrica (Silveira e Filter 2020), ela pode estimar probabilidades mais acuradas tanto desta distribuição, quanto da produção de energia (Taghikhah et al. 2022).

E. AI for Sustainability versus Sustainability of AI

A literatura aborda dois tipos distintos de interação entre IA e meio ambiente, dividindo-as em “*AI for sustainability*” (IA usada para beneficiar a sustentabilidade ambiental), e a “*Sustainability of AI*” (referindo-se ao quão sustentável o emprego da IA pode ser para o meio ambiente). Segundo Dhiman et al. (2024), a literatura é sistematicamente categorizada entre esses dois tipos, revelando uma perspectiva equilibrada entre ambos. A Figura 12 esquematiza os tipos e direção dos efeitos oriundos da Inteligência Artificial sobre o Meio Ambiente.

Fig. 12. Categorização dos efeitos ambientais dos sistemas de inteligência artificial (IA) (Kunkel, Schmelzle, Niehoff e Beier 2023, 65)

A IA para a sustentabilidade envolve as aplicações benéficas para o meio ambiente, como as já supracitadas (como para a tomada de decisões em nome de boas políticas ambientais, ou ainda o melhor gerenciamento de uma rede de energia). Porém, até mesmo a *AI for Sustainability* pode representar alguns problemas, como a dependência excessiva de dados históricos em modelos de aprendizagem automática, e as dificuldades em medir os efeitos de estratégias de intervenção (Nishant, Kennedy e Corbett 2020). Para Nishant e coautores, uma das soluções é considerar o valor econômico para mostrar como a IA pode fornecer soluções imediatas sem introduzir ameaças de longo prazo à sustentabilidade ambiental.

A sustentabilidade da IA (*sustainability of AI*, ou ainda *sustainable AI*) foca no quão sustentável, ambientalmente, o emprego da Inteligência Artificial é. Temos menções ao *sustainable AI* em alguns artigos, como nos de Dhiman et al. (2024), e o de Nishant, Kennedy e Corbett (2020). Conforme Nishant e coautores (2020), a aplicação da IA pode consumir grandes quantidades de energia, e gerar uma grande pegada de carbono (*carbon footprint*), a qual cresce na medida em que os modelos de IA ficam cada vez mais complexos.

Kumari e Pandey (2023), igualmente, afirmam que além dos modelos de AI gerarem um grande consumo de energia, a pegada de carbono decorrente deste consumo impacta na mudança climática; os autores defendem, então, a necessidade de se desenvolver uma AI que seja mais “*eco-friendly*” (ecologicamente correta ou amigável). Eles argumentam que a própria AI, ainda que geradora de mais dióxido de carbono, pode equipar rastreadores de carbono para monitorar as emissões de minas de carvão por meio de imagens via-satélite.

Estes achados vão ao encontro da literatura por fora da amostra da revisão sistemática: o trabalho de Tamburrini (2022). O autor alerta para o *carbon footprint* provocado por modelos de IA – como *Machine Learning* – os quais podem fomentar o aquecimento global.

F. Cybersecurity

O emprego da IA para a sustentabilidade pode representar alguns problemas cibernéticos, como o aumento dos riscos de cibersegurança (Dhiman et al. 2024; Nishant, Kennedy e Corbett 2020). Nishant, Kennedy e Corbett 2020 revelam que as pesquisas sobre IA para a sustentabilidade (ou seja, para promover melhorias ao meio ambiente) são desafiadas pelos aumentos nos riscos de segurança cibernética. Taherdoost (2023) defende que a falta de atenção aos problemas éticos advindos da Inteligência Artificial (como a privacidade e *accountability*) pode ocasionar um comprometimento da segurança.

Ao revisarmos uma literatura especializada à parte, constatamos que as ameaças cibernéticas podem minar os esforços empregados em nome da sustentabilidade ambiental; isto nos alerta para a consideração da cibersegurança como um componente integral da digitalização sustentável (Goswami et al. 2023). Segundo Goswami et al. (2023), violações de privacidade e vazamento de dados seriam alguns dos riscos cibernéticos; este achado vai ao encontro do que encontramos na revisão sistemática em relação aos princípios éticos necessários para a adoção sustentável da Inteligência Artificial.

Ao que parece, nenhum dos trabalhos presentes na amostra da revisão sistemática aborda o uso da AI no emprego de ciberataques, considerada um dos tópicos de preocupações mais recentes na literatura de cibersegurança. De igual modo, nenhum deles aborda a possibilidade de utilizar a inteligência artificial em, por exemplo, *Automated Threat Detection* (detecção de anomalias ou padrões as quais indiquem ameaças potenciais às redes, essas as quais seriam indicativas de ciberataques).

G. Ética na Inteligência Artificial

Muitos trabalhos alertam para os problemas éticos atrelados à Inteligência Artificial. Yadav e Singh (2023) argumentam que o rápido desenvolvimento dessas tecnologias requer uma regulação que garanta padrões éticos, de transparência, e de segurança. Taghikhah et al. (2022) e Taherdoost (2023) entram em consenso ao afirmarem a existência de alguns problemas éticos relacionados à AI, as quais envolvem responsabilidade, *accountability* e privacidade.

H. Variáveis Metodológicas

Em relação às variáveis metodológicas, observamos que seis dos artigos referenciados possuem resumo, e cinco deles possuem uma metodologia claramente expressa. As metodologias empregadas foram: *systematic mapping study* (Dhiman et al. 2024), *revisão bibliográfica tradicional* (Kumari e Pandey 202; Fang, Yan e Wen 2023) e método dedutivo (Silveira e Filter 2020). Três artigos não especificaram a metodologia utilizada.

Apenas o trabalho de Dhiman et al. (2024) apresenta uma metodologia mais rigorosa; segundo os autores, um *systematic mapping study* (SMS) promove uma visão panorâmica de campos de estudos em emergência, diferente de um *systematic literature review* (SLR), o qual se aprofunda em tópicos de pesquisa em particular através dos estudos empíricos. O SMS pode, inclusive, organizar e caracterizar

quais são as metodologias de pesquisa mais prevalentes nos estudos (Dhiman et al. 2024).

Dos oito artigos analisados, apenas dois (25%) apresentavam explicitamente uma questão de pesquisa e nenhum se propôs a testar uma hipótese. Este dado sugere uma falta de investigação empírica sobre a relação entre a inteligência artificial e o meio ambiente; e expõe, também, que é uma área de investigação relativamente nova, salientando a necessidade urgente de estudos científicos bem definidos e metodologicamente sólidos que especifiquem a pergunta de pesquisa e o teste de hipóteses.

1. Conclusão geral da revisão sistemática

Os achados revelam a necessidade de investirmos em um maior rigor metodológico nas pesquisas sobre inteligência artificial e sua interação com o meio ambiente, a fim de encontrarmos resultados mais consistentes e confiáveis; além disso, revelam as preocupações éticas decorrentes do uso desta tecnologia, sobre o quão ambientalmente sustentável o seu uso é.

IV. MAPEAMENTO DOS INCIDENTES CIBERNÉTICOS ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS

“Ao se afetar, temporária ou permanentemente, uma infraestrutura considerada crítica, todo o funcionamento de um Estado e o bem-estar de uma sociedade será também afetado.” (Ferreira 2016, 3)

A. Estatísticas Descritivas

O relatório do *Center for Strategic & International Studies* (2024) serviu como base para as análises descritas apresentadas nesta subseção por divulgar incidentes cibernéticos significativos ocorridos de 2006 até o presente momento. É importante mencionar que ciberataques podem ser empregados por meio de inteligência artificial (Davis 2019), de forma automatizada (Sharikov 2018). No entanto, uma das limitações do relatório é não especificar em quantos desses casos houve o emprego de IA na condução dos ataques. Outra limitação é que ele não deixa claro se os ciberataques realmente trouxeram um prejuízo direto ao meio ambiente. De qualquer modo, o mapeamento dos incidentes altamente significativos é importante para alertar sobre a possibilidade de ataques cibernéticos automatizados e conduzidos por IA, e o seu potencial sobre o meio ambiente, uma vez que estes podem superar, em grandes números, os ataques conduzidos por humanos.

Os ataques são classificados primeiramente pela equipe de pesquisadores do centro que se concentram em ações estatais, de espionagem e ataques cibernéticos em que as perdas são superiores a um milhão de dólares (CSIS 2024). Além disso, o relatório é um "documento vivo" (CSIS 2024) com atualizações regulares de novos incidentes. O relatório disponibiliza o mês, ano e descrições dos ataques em forma de texto.

O processo de categorização do presente trabalho contou com uma primeira análise manual de todos os incidentes, identificando os que possuem pelo menos algum potencial tipo de implicação ambiental. A partir dessa primeira identificação, os ataques foram categorizados a partir do período em que foi ocorrido, os países e atores responsáveis e

vítimas dos ataques, assim como o setor ambiental alvo do incidente. A análise manual do documento foi escolhida por possibilitar maior controle sobre o conteúdo, garantida por uma maior contextualização dos incidentes a partir da análise integral das descrições.

Dessa forma, foram encontrados 78 ataques cibernéticos com potencial impacto ao meio ambiente em todo o mundo, realizados entre 2009 e 2023. Quando analisados ao longo do tempo, conforme a Figura 1, há um aumento no número de casos nos últimos anos, com destaque para os anos de 2020 e 2021, que atingiram 16 e 14 casos, respectivamente. O ano de 2012 também se destaca pelo seu pico no número de ataques cibernéticos (Estado de Minas 2013), alavancando também os casos com potenciais efeitos ao meio ambiente. Com uma tendência de crescimento de 2016, o ano de 2023, entretanto, apresentou uma diminuição nos ataques para taxas anteriores a esse período.

Quando analisamos por tipo de ator, os governos são os que mais praticam e são vitimizados por esses ataques. A Figura 2 também mostra que, logo após os governos nacionais, *hackers* não identificados são os que mais aplicam os ataques cibernéticos com potenciais implicações ambientais. Em contrapartida, o setor privado é o segundo maior alvo desses ataques, seguido por indivíduos e Organizações Internacionais (OIs), com apenas 2 vítimas para cada em todo o período analisado.

Em relação apenas aos ataques, independentemente do ator responsável, os russos são supostamente os principais agressores. China e Coreia do Norte vêm logo em seguida, cada um com 10 ataques com implicações ambientais reportados pelo CSIS (2024). Irã, Israel, Síria, Ucrânia e Vietnã também foram responsabilizados por pelo menos algum incidente cibernético. O número total de incidentes para cada um desses países pode ser observado na Figura 3.

Além dos países apresentados, algumas regiões, como o Leste Europeu e o Oriente Médio também foram reportados como responsáveis por ataques, cada um em apenas um incidente. Entretanto, pela falta de precisão, os países que compõem essas regiões não foram contabilizados para esta análise. Também é necessário pontuar que 26 casos não possuem nenhuma identificação em relação a um possível país de origem dos incidentes.

Fig. 1. Número de ataques ao longo do tempo. Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

Fig. 2. Número de ataques por tipos de atores. Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

Fig. 3. Número de incidentes por países responsáveis por ataques. Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

As nacionalidades dos atores alvos desses mesmos ataques tendem a ser mais diversas. Enquanto os atacantes se resumem a apenas 9 nações, as vítimas estão distribuídas em 44 países diferentes. Entretanto, a maior parte desses países sofreu apenas 1 ataque cibernético com implicação ambiental ao longo dos 19 anos analisados. Para fins de análise e apresentação, esses casos únicos foram categorizados como "outros", como apresentado na Figura 4.

Apesar da grande quantidade de casos únicos, os ataques com alvo a atores estadunidenses conseguem superar essa marca. Os Estados Unidos da América (EUA), mesmo não tendo sido reportado como responsável por nenhum incidente cibernético com implicações ambientais, é o país que mais recebe esse tipo de ataque. A Ucrânia, segundo país com maior número de casos, foi alvo de ataques cerca de 4 vezes menos que os EUA. Desconsiderando os Estados Unidos, a distribuição de incidentes entre o restante dos países vítimas é mais homogênea. Portanto, há uma discrepância de casos não só em relação aos países alvo, mas também quando comparamos entre as nações atacantes e vítimas.

Fig. 4. Número de incidentes por países responsáveis por ataques. Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

Analisando mais especificamente para os setores impactados pelos incidentes cibernéticos, o setor energético, por exemplo, é o que mais sofreu com incidentes de implicação ambiental. Além do setor de energia em geral, a Figura 5 também mostra que há uma predileção pelos setores petrolífero e de energia nuclear. Em seguida, infraestruturas hídricas, como de abastecimento e tratamento de água, também são alvo de ataques cibernéticos. Outros setores como centros de pesquisa, elétrico, marítimo, saúde e meio ambiente em geral também foram alvos de ataques. A categoria "Outros" agrega ataques a infraestruturas de setores diversos, mas que individualmente apresentam valor menos significativo em relação aos anteriores.

A tabela 2 abaixo apresenta as descrições originais do CSIS para cada um dos setores com implicação ambiental identificados a partir da análise manual do relatório. Esses excertos foram escolhidos para exemplificar como os ataques cibernéticos foram realizados no âmbito de cada uma das áreas e como o CSIS tende a descrever os incidentes em geral. Dessa forma, além de *hackers* utilizarem diferentes táticas, o relatório também apresenta as descrições dos ataques em diferentes graus de detalhamento. Enquanto o incidente exemplificativo para o setor hídrico especifica a quantidade de computadores e dados utilizados no ataque, o caso energético não possui um responsável pelo ataque identificado, por exemplo.

Fig. 5. Número de ataques por setor. Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

TABELA II
EXEMPLOS DE ATAQUES POR SETOR

Setor	Mês e	Descrição de Ataques
-------	-------	----------------------

	ano	
Hídrico	12/2023	<i>Hackers</i> do Estado ucraniano paralisaram a maior empresa de abastecimento de água da Rússia, encriptando mais de 6.000 computadores e apagando mais de 50 TB de dados. Os <i>hackers</i> alegaram que o seu ataque foi uma retaliação ao ciberataque russo <i>Kyivstar</i> .
Centros de pesquisa	05/2020	Jean-Pascal van Ypersele, vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima das Nações Unidas, atribuiu à Rússia a invasão e a divulgação de milhares de e-mails da Universidade de <i>East Anglia</i> , como parte de uma conspiração para minar as negociações de Copenhague sobre o clima.
Elétrico	12/2017	A companhia francesa <i>Schneider Electric</i> precisou encerrar as operações de uma central elétrica no Oriente Médio após um <i>malware</i> comprometer os seus sistemas de controle industrial. Análises de pesquisadores em segurança indicaram que o ataque foi patrocinado por um Estado.
Energético	04/2020	O Governo e entidades do setor de energia do Azerbaijão foram alvos de um grupo não identificado focado no sistema <i>SCADA</i> de turbinas eólicas.
Marítimo	05/2020	<i>Hackers</i> israelitas interromperam as operações em um porto iraniano por vários dias, causando falhas e atrasos massivos. Autoridades caracterizam o ataque como uma retaliação contra um ataque iraniano malsucedido realizado em abril que visava os sistemas de comando e controle dos sistemas de distribuição de água de Israel.
Meio ambiente	12/2020	Na véspera de natal, <i>hackers</i> atacaram a Agência Escocesa de Proteção ao Meio Ambiente com um ataque de <i>ransomware</i> . Após decidirem não pagar o resgate, os <i>hackers</i> publicaram os dados roubados.
Nuclear e Atômica	10/2019	A Índia anunciou que o <i>malware</i> norte-coreano criado para extração de dados foi identificado nas redes de uma usina de energia nuclear.
Petróleo, óleo e gás	12/2019	Um <i>malware</i> iraniano foi implantado na rede de Bapco, a companhia petrolífera nacional de Bahrain
Saúde	02/2021	<i>Hackers</i> norte-coreanos tentaram invadir os sistemas computacionais da companhia farmacêutica Pfizer para acessar informações sobre vacinas e tratamentos para a COVID-19.
Outros	07/2018	<i>Hackers</i> comprometeram contas pertencidas por autoridades do Partido Verde Alemão, incluindo as contas utilizadas por Annalena Baerbock e Robert Habeck, que agora ocupam os cargos de Ministra das Relações Exteriores e Ministro de Assuntos Econômicos e Ação Climática.

Tabela dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

Outra diferença entre os casos é o nível de implicação à questão ambiental. Por exemplo, em relação à saúde, o ataque visando informações sobre vacinas e tratamentos para a COVID-19 possui uma implicação indireta ao meio ambiente, uma vez que os impactos ambientais de pandemias se dão de maneira mais complexa pelas mudanças econômicas e sociais. De outra forma, os centros de pesquisa podem possuir claros impactos ambientais, como exemplificado na descrição presente na tabela 2.

Em geral, as descrições de incidentes cibernéticos com possíveis implicações ambientais apresentam o papel de

hackers como orquestradores desses eventos. A Figura 6 apresenta a nuvem de palavras com os termos mais frequentes nas descrições dos incidentes. As nuvens de palavras apresentadas a seguir foram elaboradas a partir de uma etapa de pré-processamento do texto, com a remoção de pontuações, números, símbolos, *stopwords* e palavras com menos de 4 letras. Esses ajustes foram realizados a fim de garantir a presença de palavras que contribuam substantivamente para o contexto dos ataques.

Enquanto a nuvem de palavras de todos incidentes apresenta termos mais genéricos, como *hackers* e *targeted*, as análises setORIZADAS exibem palavras contextuais com mais frequência. Os setores energético e hídrico demonstram uma ênfase maior em termos próprios desse tema, com maiores menções para *energy* e *water*. Por outro lado, as palavras mais frequentes para os setores petrolífero e nuclear fazem referências às companhias petrolíferas e à Coreia do Norte – neste último caso, devido à maior atuação da Coreia do Norte no âmbito nuclear. Ainda assim, os termos referentes a ataques cibernéticos em geral estão presentes em todas as descrições. A análise automatizada de conteúdo foi escolhida para esta etapa.

Fig. 6. Nuvem de palavras.

Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

Fig. 7. Nuvem de palavras do setor energético.

Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

Nesse sentido, se considerarmos o setor de energia nuclear, podemos ter um ciberataque capaz de causar explosões, as quais, por sua vez, lançarão material radioativo na atmosfera, contaminando o meio ambiente. Em seu laboratório, e juntamente ao seu time, Stuart Madnick, professor de sistemas de engenharia do MIT (*Massachusetts Institute of Technology*), simulou ciberataques que resultaram em explosões (CNBC 2024), revelando a plausibilidade de ataques ciber-físicos impulsionados por IA. Madnick afirma:

“If you cause a power plant to stop from a typical cyberattack, it will be back up and online pretty quickly, but if hackers cause it to explode or burn down, you are not back online a day or two later; it will be weeks and months because a lot of the parts in these specialized systems are custom made. People don't realize downtimes can be substantial” (Madnick 2024 *apud* CNBC 2024).

Se todos estes incidentes cibernéticos de alta significância, relatados pelo CSIS, foram conduzidos manualmente, é importante dimensionarmos o potencial de ciberataques automatizados, impulsionados e conduzidos por inteligência artificial. Por isso, podemos vislumbrar um aumento na frequência e sofisticação de ataques cibernéticos conduzidos por AI, os quais são capazes de superar, em número e em capacidade de danos, os ciberataques conduzidos por humanos.

Ainda, os ataques cibernéticos impulsionados por IA podem superar os humanos em complexidade, se considerarmos o poder de inteligências artificiais generativas; com simples *scripts* de comando, estas podem gerar códigos maliciosos muito mais eficientes e danosos. Tim Chase, CISO (*Chief Information Security Officer*) na plataforma de dados Lacework afirma que *hackers* podem usar IA generativa para criar códigos capazes de tomar o controle de sistemas industriais, e causando destruição física (Chase 2024 *apud* CNBC 2024). Ademais, e segundo Chase (2024 *apud* CNBC 2024), a inteligência artificial é capaz de tornar ataques cibernéticos aos sistemas industriais uma tarefa muito mais fácil para um *hacker* mediano; para Chase, quanto mais fácil se tornar esses ataques, maior será a frequência com que ocorrerão.

Portanto, e guardadas as devidas proporções, não é excessivo tomar-se medidas preventivas de cibersegurança as quais evitem um novo Caso Stuxnet, mas com danos ambientais equiparáveis ao acidente de Chernobyl. Assim sendo, os cenários supracitados são extremos, mas inteiramente plausíveis.

V. ANÁLISE DO CONTEXTO BRASILEIRO

“O Brasil é um país de dimensão continental e que tem um percentual invejável de áreas preservadas, em relação a vários outros países. Ao mesmo tempo, por possuir vastas florestas com riquezas incalculáveis, acaba sendo alvo de vários países interessados em que essas riquezas não sejam exploradas ou interessados em explorá-las de forma predatória.” (Pedro Linhares 2024)

A. Informações Gerais

Intencionando a confirmação e a complementaridade em relação aos resultados encontrados nas etapas anteriores, realizamos entrevistas semi-estruturadas com especialistas da área para preencher as lacunas ainda existentes e aprofundar a análise sobre o caso brasileiro.

A seleção de casos foi feita com base na técnica *snowball sampling* (Cohen e Arieli 2011), uma vez que tanto as discussões acerca da Segurança Cibernética e das novas tecnologias quanto a temática ambiental representam nichos de pesquisa e de *expertise*. Dessa forma, iniciamos esta etapa identificando entrevistados-chave para que, então, estes indicassem outros possíveis entrevistados.

Dividimos a população selecionada entre especialistas das dimensões ambiental (pesquisadores, formuladores de políticas públicas e atores políticos) e cibernética (I - civis e militares; II - pesquisadores, formuladores de políticas públicas e atores políticos).

Nesse âmbito, elaboramos perguntas gerais para conduzir as entrevistas semi-estruturadas, onde cada um dos participantes poderia adicionar comentários e discorrer sobre a sua atuação e experiência específica na arena debatida. As perguntas mobilizadoras foram as seguintes:

Pergunta 1 (P1) - De que forma a área em que você atua tem trabalhado o debate sobre a Inteligência Artificial e os seus impactos na sociedade?

Pergunta 2 (P2) - Diante do crescimento considerável dos ataques às infraestruturas críticas com impacto no meio ambiente, há algo sendo feito no Setor Cibernético para lidar com esse problema?

Pergunta 3 (P3) - Você tomou conhecimento de algum ataque a infraestruturas críticas - redes de distribuição de água, de energia, usinas nucleares - envolvendo o uso de Inteligência Artificial nos últimos anos? Na sua opinião, qual impacto esse tipo de recurso pode ter, quando direcionado para a degradação do meio ambiente?

Pergunta 4 (P4) - As novas tecnologias e, especialmente, a Inteligência Artificial, multiplicaram a complexidade na qual se encontra a agenda ambiental. De um lado, a AI impõe desafios para a segurança nacional (inclusive com impactos no meio ambiente), e também tem gerado maior consumo de energia e processamento, além da degradação do meio ambiente. Por outro ângulo, a AI pode proporcionar soluções, quando utilizada eficientemente. Como você vê esse cenário?

Pergunta 5 (P5) - Na sua opinião, é dada a devida atenção a esses assuntos (securitização do meio ambiente / impacto da AI)?

Pergunta 6 (P6) - Quais os riscos de se perder a corrida do conhecimento sobre a Inteligência Artificial?

Pergunta 7 (P7) - A securitização do meio ambiente pode ser vista como uma solução?

Pergunta 8 (P8) - No Brasil, é factível a parceria/cooperação entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima nessa seara?

Pergunta 9 (P9) - Para que essa perspectiva se concretize, quais desafios precisam ser superados no País?

Pergunta 10 (P10) - Qual a singularidade do contexto brasileiro (em relação ao mundo) nessa área?

Para além dessas perguntas, cada um dos entrevistados também recebeu perguntas específicas de acordo com o seu perfil.

B. Estatísticas Descritivas

No total, enviamos convites para oito entrevistados, entre homens e mulheres, militares e civis, especialistas das dimensões ambiental e cibernética, gestores, formuladores de políticas, pesquisadores e atores políticos.

Como pode ser observado na Figura 13, dos participantes, apenas 25% são mulheres - ambas integrando a dimensão ambiental. Por esta etapa de seleção não ser aleatória e depender de indicações, por parte dos participantes-chave, de outros possíveis entrevistados, podemos ter incorrido em alguma lacuna em relação à representatividade de gênero nos ambientes acadêmico e político, e entre as dimensões: civil e militar, ambiental e cibernética.

No entanto, nas pesquisas envolvendo o Setor Cibernético, por exemplo, há contribuições de pesquisadoras proeminentes como Pinto e Grassi (2020), Loose e Pagliari (2020), enquanto na dimensão ambiental podemos citar as contribuições de Silva (2020) e Hernández (2010).

Entre as ocupações/profissões, enfatizamos a atividade da pesquisa (62,5%) com vistas a apresentar resultados sobre como os especialistas da comunidade acadêmica têm avaliado essa interseção dos impactos da Inteligência Artificial no meio ambiente. Outrossim, não deixamos de incluir representantes do funcionalismo público (12,5%), gestores (12,5%) e atores políticos (12,5%), envolvidos mais diretamente com o cotidiano desses assuntos.

Fig. 13. Distribuição dos entrevistados por gênero.
Figura dos autores 2024.

Fig. 14. Distribuição dos entrevistados por profissão.
Figura dos autores 2024.

No que diz respeito às áreas de atuação, a grande maioria (50%) tem a sua *expertise* direcionada totalmente para as questões ambientais, enquanto 37,5% estão concentrados nos debates provenientes do Setor Cibernético e 12,5% produzem consistentemente sobre ambas as áreas.

Fig. 15. Distribuição dos entrevistados por *expertise*.
Figura dos autores 2024.

Após a confirmação da participação, enviamos as perguntas para cada entrevistado. No entanto, após o recebimento das perguntas, só tivemos devolutiva de 3 deles, tendo os três *expertise* maior no Setor Cibernético.

Uma observação preliminar válida é a maior facilidade dos especialistas que tratam da cibernética de lidar com questões que envolvem outras áreas e de como elas se relacionam com as novas tecnologias, em comparação com uma maior resistência observada entre os especialistas da temática ambiental, quando mobilizados a perscrutar impactos de outras searas no seu objeto de estudo.

A seguir, apresentamos de forma sistemática os entrevistados, suas biografias resumidas e as perguntas e respostas de cada um. Todos os entrevistados concordaram em ter os seus dados coletados, e os seus nomes e respostas publicados nesta pesquisa.

C. Perfis dos Entrevistados

Entrevistado I: Pedro Arthur Linhares Lima

Perfil: O Prof. Dr. Brig. Int. R1 Pedro Linhares possui graduação no Curso de Formação de Oficiais Intendentes pela Academia da Força Aérea - AFA, mestrado em Computer

Science pelo *Air Force Institute of Technology* - AFIT, e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Atua como professor na Universidade da Força Aérea - UNIFA. Tem experiência em Governança de Tecnologia da Informação e Segurança e Defesa Cibernéticas.

Entrevistado II: Gills Vilar Lopes

Perfil: O Prof. Dr. Gills Vilar Lopes possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, e mestrado e doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Fez pós-doutorado no *Department of War Studies do King's College London* (KCL). Atualmente, é Professor Adjunto de Ciência Política e Relações Internacionais no Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais (PPGCA) da Universidade da Força Aérea. Tem Experiência em Direito Internacional Público, Relações Internacionais Cibernéticas, e Segurança Internacional com foco em Poder Espacial.

Entrevistado III: Paulo Roberto Medeiros Viana

Perfil: O agente Paulo Roberto Viana possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, especialização em Direito Tributário, e em Computação Forense e Perícia Digital. É servidor público mobilizado em Brasília/DF pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, atuando no Laboratório de Operações Cibernéticas – Ciberlab e já atuou no Laboratório de Extração Avançada e Análise de Dados.

D. Análise das Entrevistas

Os entrevistados oferecem perspectivas distintas sobre como suas áreas têm abordado a Inteligência Artificial (IA) e seus impactos na sociedade. O primeiro entrevistado destaca a inclusão da IA no currículo acadêmico, como na disciplina de Fundamentos de Segurança e Defesa Cibernética, o que é reforçado pelo segundo entrevistado, que ressalta o foco nos impactos da IA no Poder Aeroespacial. Enquanto isso, o terceiro entrevistado concentra-se no estudo da utilização da IA em atividades criminosas, como fraudes e ransomwares, buscando compreender seu funcionamento para desenvolver estratégias de combate.

Quanto à segunda questão, os entrevistados oferecem percepções sobre as medidas tomadas no setor cibernético para lidar com ataques às infraestruturas críticas com impacto ambiental. O primeiro entrevistado menciona a importância da regulamentação e da aplicação da IA na identificação de vulnerabilidades. O segundo entrevistado destaca a Política Nacional de Cibersegurança e a formação de equipes de resposta a incidentes cibernéticos. Por outro lado, o terceiro entrevistado aponta a realização de cursos de capacitação para políticas de enfrentamento de crimes cibernéticos como uma estratégia. O próprio uso do termo estratégia pode denotar a perspectiva securitária mobilizada.

Sobre o impacto na degradação do meio ambiente decorrente de ataques à infraestrutura crítica com o uso da IA, os entrevistados compartilham perspectivas. Os dois primeiros entrevistados não mencionam casos específicos, mas destacam o potencial dano da IA quando utilizada de forma errada, afetando sistemas de monitoramento ambiental

e causando danos significativos. Já o terceiro entrevistado ressalta o potencial impacto na interrupção de serviços e acidentes nucleares, afetando diretamente o meio ambiente.

Todos os entrevistados reconhecem a complexidade da IA na agenda ambiental. O primeiro entrevistado destaca a dualidade da IA em trazer benefícios e malefícios, ressaltando a necessidade de regulamentação para mitigar os impactos negativos. O segundo entrevistado enfatiza a complexidade da IA na agenda ambiental e a expectativa de soluções eficientes, especialmente com a integração da IA com a tecnologia quântica. Enquanto isso, o terceiro entrevistado aponta a necessidade de regulamentação e fiscalização como política pública diante dos desafios apresentados pela inteligência artificial.

Opiniões variadas foram relatadas sobre os assuntos relacionados à securitização do meio ambiente e ao impacto da IA. O primeiro entrevistado afirma que não é dada a devida atenção. O segundo entrevistado relata que o meio ambiente recebe mais atenção de securitização do que a IA. Já o terceiro entrevistado considera a segurança nacional como algo importante, destacando a necessidade de atenção a esses temas.

Os entrevistados alertam para os riscos de perder a corrida do conhecimento sobre IA. O primeiro entrevistado destaca a importância de não ficar para trás nas discussões estratégicas sobre IA. O segundo entrevistado enfatiza o atraso no desenvolvimento do país em diferentes aspectos caso não se mantenha atualizado sobre a IA. Enquanto isso, o terceiro destaca impactos negativos nos aspectos econômicos, tecnológicos, sociais e ambientais no Brasil.

Diferentes perspectivas foram oferecidas sobre se a securitização do meio ambiente pode ser vista como uma solução. O primeiro entrevistado considera a securitização como parte da solução, desde que leve em consideração outras áreas envolvidas. O segundo entrevistado não vê a securitização como uma solução, sugerindo um debate político qualificado entre a indústria e a academia. Enquanto isso, o terceiro entrevistado diz que é necessário mais do que isso, mas é um primeiro passo.

Os entrevistados concordam sobre a factibilidade da parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Meio Ambiente no Brasil. O primeiro entrevistado considera factível, citando as experiências das três Forças na conservação das áreas sob suas jurisdições espalhadas pelo Brasil. O segundo entrevistado entende que é possível, destacando a cooperação técnica e a mão de obra especializada dos dois ministérios com o monitoramento e combate a incêndios e estudos na Antártica como provas exitosas dessa cooperação interministerial. Enquanto isso, o terceiro entrevistado concorda com a viabilidade a partir da mão de obra especializada em respectivas áreas de atuação.

Referente à nona questão, o primeiro entrevistado responde a pergunta ressaltando a necessidade de um diálogo maduro e consistente nas casas legislativas, sem viés e interesses ideológicos, enquanto o segundo enfatiza a necessidade de se fortalecer os sistemas de monitoramento. O terceiro entrevistado não respondeu a questão.

Na décima questão, os entrevistados oferecem perspectivas distintas sobre a singularidade do contexto brasileiro em relação ao mundo nessa área. O primeiro entrevistado destaca o tamanho do Brasil e a preservação de áreas naturais como diferenciais. O segundo entrevistado cita o papel do Brasil como grande produtor e exportador de

commodities, tornando-o especialmente vulnerável a intempéries ambientais. Enquanto isso, o terceiro entrevistado não responde à pergunta. Há um consenso entre os entrevistados sobre a importância da regulamentação e a cooperação interministerial para lidar com os desafios apresentados pela inteligência artificial e seus impactos.

E. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Entre as entrevistas confirmadas, havia uma com representantes do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima. Entramos em contato com a assessoria direta da Ministra Marina Silva, com a assessoria de imprensa e os seus contatos oficiais, ao que recebemos a confirmação da participação na pesquisa, apenas com o detalhamento de que procurariam os profissionais técnicos do Ministério. No entanto, após isso, não mais obtivemos retorno dos contatos, de modo que foi preciso realizar um pedido utilizando a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, para obter os dados essenciais sobre o caso brasileiro.

Levando em consideração o interesse público e a importância do Ministério para o tema debatido, optamos por apresentar integralmente as respostas obtidas através da Lei de Acesso à Informação.

Pergunta 1) O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem recursos humanos especializados para lidar com os efeitos e interseções da Inteligência Artificial no meio ambiente? Quantos são? Quais as áreas e funções?

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: O setor de Tecnologia da Informação do MMA, CGTI, não conta com recursos humanos especializados para lidar com IA.

Pergunta 2) O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem desenvolvido políticas para responder ao impacto da Inteligência Artificial no meio ambiente? Se sim, gostaria que identificassem quais são.

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: O setor de Tecnologia da Informação do MMA, CGTI, não tem desenvolvido políticas de IA.

Pergunta 3) Há mobilização para uma governança integrando aspectos da Inteligência Artificial? Se sim, gostaria que dissessem como essa mobilização ocorre.

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: No setor de Tecnologia da Informação do MMA, CGTI, não existe mobilização para governança de IA.

Pergunta 4) Em que medida o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil está alinhado com o conceito de "Computational Sustainability"?

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: No setor de Tecnologia da Informação do MMA, CGTI, todas as contratações de TI, regidas pela IN 94/2022 observam os requisitos "sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a solução de TIC deve atender para estar em conformidade com costumes, idiomas e ao meio ambiente, dentre outros, observando-se, inclusive, no que

couber, o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, e suas atualizações, elaborado pela Câmara Nacional de Sustentabilidade da Controladoria Geral da União/Advocacia Geral da União".

Pergunta 5) O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima coopera com outras instituições quando ocorrem tentativas de ataques às infraestruturas críticas que envolvem redes de distribuição de água e energia, para evitar potenciais danos ao meio ambiente?

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: O Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica esclarece que esta Pasta faz parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, conforme o art. 10 da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC e dá outras providências, a seguir em destaque: Art. 10. O SINPDEC é constituído pelos órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil. Parágrafo único. O SINPDEC tem por finalidade contribuir no processo de planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil. O Decreto nº 10.593, de 24 de dezembro de 2020 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10593.htm) dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil e sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Informações sobre Desastres. Ressalta-se que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, é o órgão central do SINPDEC, sendo responsável pela coordenação do Sistema Nacional, bem como pela articulação com os órgãos e as entidades federais para a execução das ações de gerenciamento de riscos e de desastres no âmbito do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil. Outros esclarecimentos podem ser encontrados na página do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protacao-e-defesa-civil/sinpdec>

Pergunta 6) Quais os atuais desafios e potencialidades, em nível de planejamento e estratégia, referentes à utilização da Inteligência Artificial no Meio Ambiente e Mudança do Clima?

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: Não há avaliação, diagnóstico ou estudo das potencialidades da utilização da utilização de Inteligência Artificial no planejamento estratégico do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da pergunta “como as novas tecnologias podem contribuir para a securitização do meio ambiente?”,

estruturamos um desenho de pesquisa baseado em métodos mistos, com o intuito de apresentar três formas de explorar essa questão. Primeiramente, realizamos um mapeamento original dos ataques cibernéticos com potencial impacto no meio ambiente. Esses ataques, ainda que não especificados como, ou comprovadamente conduzidos por IA, nos permitem imaginar os possíveis prejuízos oriundos de ataques cibernéticos empregados por inteligência artificial. Em seguida, através de uma revisão sistemática, indicamos o estado da arte nessa área de nicho. Por último, realizamos um estudo do caso brasileiro baseado em entrevistas com especialistas, abordando como os assuntos discutidos anteriormente dialogam com o estudo de caso.

A partir das análises descritivas de incidentes cibernéticos com potenciais implicações ambientais, esse trabalho contribui com uma recente virada nos estudos cibernéticos para uma produção mais empírica (Canfil 2024). Nossos principais achados reforçam a tendência de uma maior securitização da agenda ambiental devido ao aumento no número de ataques em anos recentes.

Apesar de uma perspectiva de securitização individualista (Græger 1996) ou de segurança humana em relação à questão do meio ambiente (Tabačková 2013), a maior parte dos incidentes são promovidos e possuem como alvos os governos nacionais. A prevalência desses atores pode ser explicada tendo em vista que os setores mais impactados – o energético, petrolífero, nuclear e hídrico – tendem a ser administrados por órgãos e companhias estatais.

Dessa forma, os crescentes ataques aos governos nacionais com implicações ambientais implica uma maior necessidade de regulamentação e sistematização de processos de segurança voltados para a área. Nesse mesmo sentido, nossos achados reforçam uma demanda por uma maior produção acadêmica acerca de incidentes cibernéticos, segurança e defesa cibernéticas e meio ambiente.

Na revisão sistemática, identificamos que a interseção entre a Inteligência Artificial e o *setor ambiental* é um domínio emergente de pesquisa e aplicação que enfrenta obstáculos substanciais. Conforme observado, a literatura especializada nesta área carece de uma abordagem securitária e de metodologias rigorosas. Dessa forma, embora haja um interesse crescente na utilização da IA para a resolução de problemas ambientais, a falta de desenhos metodológicos consistentes pode resultar em resultados incompletos e/ou imprecisos.

Além disso, para garantir a sustentabilidade ambiental da IA, é fundamental antecipar e abordar os potenciais riscos e implicações associados à sua utilização, o que inclui preocupações de segurança cibernética, uma vez que os sistemas de IA podem ser vulneráveis a ataques e manipulações com consequências ambientais indesejáveis. Além disso, observamos que, dentre todos os artigos presentes na amostra da revisão sistemática, nenhum aborda a possibilidade de ciberataques serem conduzidos por inteligência artificial, e de forma automatizada.

A utilização da IA no contexto ambiental é ambígua, podendo ser representada pela expressão "faca de dois gumes". Se por um lado ela proporciona oportunidades sem precedentes de compreensão e resolução de questões ambientais complexas, por outro, a sua utilização sem respeito a princípios éticos, e ao uso sustentável de energia, pode ter consequências hostis para o meio ambiente e para a sociedade. Neste sentido, é crucial que os pesquisadores e os

formuladores de políticas considerem tanto os benefícios como os desafios da IA para o meio ambiente, a fim de encontrar um caminho ponderado.

Para complementar os achados das etapas anteriores, entrevistamos especialistas das áreas abordadas. Sobre o impacto na degradação do meio ambiente decorrente de ataques à infraestrutura crítica com o uso da IA, os entrevistados compartilharam perspectivas. Os dois primeiros entrevistados destacaram o potencial dano da IA quando utilizada de forma errada, afetando sistemas de monitoramento ambiental e causando danos significativos. Já o terceiro entrevistado ressaltou o potencial impacto na interrupção de serviços e acidentes nucleares, afetando diretamente o meio ambiente. Nesse sentido, houve um consenso entre os entrevistados sobre a importância da regulamentação e a cooperação interministerial para lidar com os desafios apresentados pela inteligência artificial e seus impactos.

Os entrevistados ofereceram percepções as mais diversas sobre as medidas tomadas no setor cibernético para lidar com ataques às infraestruturas críticas com impacto ambiental. O primeiro entrevistado mencionou a importância da regulamentação e da aplicação da IA na identificação de vulnerabilidades. O segundo entrevistado destacou a Política Nacional de Cibersegurança e a formação de equipes de resposta a incidentes cibernéticos. Por outro lado, o terceiro entrevistado indicou a realização de cursos de capacitação para políticas de enfrentamento de crimes cibernéticos como uma estratégia.

Diferentes visões foram oferecidas sobre se a securitização do meio ambiente pode ser vista como uma solução. O primeiro entrevistado considerou a securitização como parte da solução, desde que se leve em consideração outras áreas envolvidas. O segundo entrevistado não viu a securitização como uma solução, sugerindo um debate político qualificado entre a indústria e a academia. Enquanto isso, o terceiro entrevistado apontou que até a securitização é insuficiente.

Os entrevistados oferecem perspectivas distintas sobre a singularidade do contexto brasileiro em relação ao mundo nessa área, sendo os principais pontos a ressaltados: o tamanho do país e a preservação de áreas naturais como diferenciais; e o papel como grande produtor e exportador de *commodities*, tornando-o especialmente vulnerável a intempéries ambientais.

Para a agenda de pesquisa, identificamos a necessidade de mais pesquisas empíricas abordando a interseção entre os assuntos abordados neste trabalho, desde estudos comparativos sobre securitização na área em grupos de países distintos até estudos de caso sobre a estruturação das políticas ambientais em relação às novas tecnologias.

VII. CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Renato Victor Lira Brito: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Júlia Costa Amancio Santos Coriolano: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do

manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Júlia Cardoso Lima Pastick: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Taís Barbosa Gusmão: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Maria Clara Miranda Bezerra Dias: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Amaral, Luís Graça. 2022. "O impacto da inteligência artificial na sustentabilidade ambiental das áreas funcionais de empresas de manufatura". Master's thesis. <https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/26272>.
- AON. 2018. Silent Cyber Scenarios: Opening The Flood Gates. https://success.guidewire.com/rs/140-LHX-683/images/Long_form_final.pdf
- Bevir, Mark. 2008. "Meta-methodology: Clearing the Underbrush". In: *The Oxford Handbook of political methodology*, editado por Box-Steffensmeier, Janet; Brady, Henry; Collier, David, 48-70. Nova York: Oxford University Press.
- Bibri, Simon Elias, John Krogstie, Amin Kaboli, e Alexandre Alahi. 2024. "Smarter eco-cities and their leading-edge artificial intelligence of things solutions for environmental sustainability: A comprehensive systematic review". *Environmental Science and Ecotechnology* 19, 100330 (maio): 1-31. <https://doi.org/10.1016/j.ese.2023.100330>.
- Biswas, Niloy Ranjan. 2011. "Is the environment a security threat? Environmental security beyond securitization". *International Affairs Review* 20, 1: 1-22.
- Bunge, Mario. 1979. Philosophical inputs and outputs of technology. In: *The history and philosophy of technology*, editado por George Bugliarello e Dean B. Doner, 262-281. Urbana: University of Illinois Press.
- Burton, Joe, e Clare Lain. 2020. "Desecuritising cybersecurity: towards a societal approach". *Journal of Cyber Policy* 5, 3 (dezembro): 449-470. <https://doi.org/10.1080/23738871.2020.1856903>.
- Buzan, Barry. 1997. "Rethinking Security after the Cold War". *Cooperation and Conflict* 32, 1 (março): 5-28. <https://doi.org/10.1177/0010836797032001001>.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap De Wilde. 1998. *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Canfil, Justin Key. 2024. "Until Consensus: Introducing the International Cyber Expression Dataset". *Journal of Peace Research* 61, 1: 150-59. <https://doi.org/10.1177/00223433231217656>.
- Carlomagno, Márcio e Leonardo Caetano da Rocha. 2016. "Como criar e classificar categorias para fazer análise de conteúdo: uma questão metodológica". *Revista Eletrônica de Ciência Política* 7, 1: 173-188.
- CI-ISAC Australia. 2023. "Cyber Threats to the Australian Water & Sewerage Sector". <https://www.linkedin.com/pulse/cyber-threats-australian-water-sewerage-sector-ci-isac/>
- CNBC. 2024. "'Cyber-physical attacks' fueled by AI are a growing threat, experts say". <https://www.cnn.com/2024/03/03/cyber-physical-attacks-fueled-by-ai-are-a-growing-threat-experts-say.html>
- Cohen, Nissim, & Arieli, Tamar. 2011. "Field research in conflict environments: Methodological challenges and snowball sampling". *Journal of peace research* 48, 4 (julho): 423-435. <https://doi.org/10.1177/0022343311405698>.
- Costa Borba, Marcelo da, Ramos, Josefa Edileide Santos, Ramborger, Bibiana Melo, Marques, Eduardo Oliveira, & Machado, João Armando Dessimon. 2022. "Gestão no meio agrícola com o apoio da Inteligência Artificial: uma análise da digitalização da agricultura". *Revista em Agronegócio e Meio Ambiente* 15, 3 (julho): 1-22. <https://doi.org/10.17765/2176-9168.2022v15n3e9337>.
- CSIS, Center for Strategic & International Studies. 2020. *Significant Cyber Incidents*. Washington. Disponível em: <https://www.csis.org/programs/strategic-technologies-program/significant-cyber-incidents>
- Dauvergne, Peter. 2020. *AI in the Wild: Sustainability in the Age of Artificial Intelligence*. MIT Press.
- Davis, Zachary. 2019. "Artificial Intelligence on the Battlefield: Implication for Deterrence and Surprise". PRISM. https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/prism/prism_8-2/PRISM%208-2.pdf?ver=2019-10-28-122747-047
- Dhiman, Rachit, Sofia Miteff, Yuancheng Wang, Shih-Chi Ma, Ramila Amirikas, e Benjamin Fabian. 2024.

- “Artificial Intelligence and Sustainability—A Review”. *Analytics* 3, 1 (dezembro): 140–64. <https://doi.org/10.3390/analytics3010008>.
- Fan, Zhencheng, Zheng Yan, e Shiping Wen. 2023. “Deep Learning and Artificial Intelligence in Sustainability: A Review of SDGs, Renewable Energy, and Environmental Health”. *Sustainability* 15 (18): 13493. <https://doi.org/10.3390/su151813493>.
- Farahbod, Kamy, Conrad Shayo, & Jay Varzandeh. 2020. “Cybersecurity indices and cybercrime annual loss and economic impacts”. *Journal of Business and Behavioral Sciences* 32, 1: 63-71.
- Ferreira, Hugo. 2016. *Identificação e Caracterização de Infraestruturas Críticas – Uma Metodologia*. Pedrouços: IUM. <http://hdl.handle.net/10400.26/14615>.
- Freese, Jeremy, Tamkinat Rauf, & Jan Gerrit Voelkel. 2022. “Advances in transparency and reproducibility in the social sciences”. *Social Science Research* 107, (setembro): 102770. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2022.102770>.
- Gerring, John. 2012. Mere description. *British Journal of Political Science*, 42(4), 721-746. <https://doi.org/10.1017/S0007123412000130>.
- Gomes, Jose Mario Wanderley, Rodrigo Albuquerque, e Renan Francelino da Silva. 2024. *Estudos de Caso - Manual para a Pesquisa Empírica Qualitativa*. Recife: Editora Vozes. https://www.researchgate.net/publication/377477266_Estudos_de_caso_Manual_para_a_pesquisa_empirica_qualitativa.
- Goswami, Shankha Shubhra, Shouvik Sarkar, Krishna Kumar Gupta, and Surajit Mondal. 2023. “The Role of Cyber Security in Advancing Sustainable Digitalization: Opportunities and Challenges”. *Journal of Decision Analytics and Intelligent Computing* 3 (1):270-85. <https://doi.org/10.31181/jdaic10018122023g>.
- Græger, Nina. 1996. “Environmental Security?” *Journal of Peace Research* 33 (1): 109-16. <https://doi.org/10.1177/0022343396033001008>.
- Gustafsson, Karl, e Linus Hagström. 2018. What is the point? Teaching graduate students how to construct political science research puzzles. *European political science*, 17, 634-648. <https://doi.org/10.1057/s41304-017-0130-y>.
- Hernández, Carmen Osorio. 2010. Gênero e Meio Ambiente: a construção do discurso para o Desenvolvimento Sustentável. *Ambiente y Desarrollo*, 14(26), 3-33. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3696165>.
- ITU. 2020. *Global cybersecurity index 2020*. https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2021-PDF-E.pdf.
- Junior, Oscar Francisco Alves. 2020. Inteligência Artificial Aplicada à Mobilidade Urbana e Trânsito Visando o Meio Ambiente Sustentável. *Anais de Constitucionalismo, Transnacionalidade e Sustentabilidade*, 10(1), 120-135. <https://periodicos.univali.br/index.php/acts/article/view/17287>.
- Kar, Arpan Kumar, Shweta Kumari Choudhary, Vinay Kumar Singh 2022. How can artificial intelligence impact sustainability: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 376, 134120. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134120>.
- Kaufman, Dora. 2019. *A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana?*. Estação das letras e cores EDI. <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=Fh-WDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&ots=owOLBfH733&sig=tdpHcmwClzqwB2ZIHVS9sVPrQ#v=onepage&q&f=false>.
- Kesler, Brent. 2011. “The Vulnerability of Nuclear Facilities to Cyber Attack”. http://large.stanford.edu/courses/2017/ph241/bunner2/docs/SI-v10-II_Kesler.pdf
- Kumari, Neeta, Soumya Pandey. 2023. “Application of artificial intelligence in environmental sustainability and climate change”. *Visualization techniques for climate change with machine learning and artificial intelligence*: 293-316. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780323997140000182?via%3Dihub>
- Kunkel, Stefanie, Frieder Schmelzle, Silke Niehoff, Grischa Beier. 2023. More sustainable artificial intelligence systems through stakeholder involvement?. *GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society*, 32(1), 64-70. <https://doi.org/10.14512/gaia.32.S1.10>
- Lieberman, Evan. 2005. “Nested Analysis as a Mixed-Method Strategy for Comparative Research”. *American political science review*, 99(3): 435-452. <https://doi.org/10.1017/S0003055405051762>
- Lira Brito, Renato Victor, Júlia Costa Amancio Santos Coriolano, Júlia Cardoso Lima Pastick, Taís Barbosa Gusmão e Maria Clara Miranda Bezerra Dias. 2024a. “Base de dados - As Novas Tecnologias e a Securitização do Meio Ambiente: uma análise de métodos mistos sobre os impactos da Inteligência Artificial”. *GitHub*. https://github.com/lirarenato22/XIX_CADN
- Lira Brito, Renato Victor, Estevão Luiz de Lacerda Vidal Albuquerque Melo, Vinícius Cezar Santos da Cruz, Júlia Costa Amancio Santos Coriolano, Taís Barbosa

- Gusmão, Maria Clara Miranda Bezerra Dias e Marcos Aurelio Guedes de Oliveira. 2024b. "Panorama das Políticas de Defesa e Segurança Cibernéticas no Brasil". *Revista Política Hoje* 32 (2). Recife: 27-45.
- Lira Brito, Renato Victor, Marcos Aurelio Guedes de Oliveira, Estevão Luiz de Lacerda Vidal Albuquerque Melo, Karine Danielle da Costa Lira, e Thays Felipe David de Oliveira. 2023. "O Populismo na Índia e o Ecossistema Cibernético". *Boletim De Conjuntura (BOCA)* 16 (48). Boa Vista:113-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10344196>.
- Lira Brito, Renato Victor. *Segurança Cibernética Comparada: o Brasil e as Américas* (Dissertação de Mestrado em Ciência Política). Recife: UFPE, 2022.
- Lira Brito, Renato Victor. *Defesa e Segurança Cibernéticas: crimes cibernéticos e políticas públicas no Brasil* (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Ciência Política). Recife: UFPE, 2020.
- Loose, Júlia, e Graciela De Conti Pagliari. 2021. "Israel E Defesa cibernética: Estudo Da vinculação Estado, Setor Privado E Academia". *Revista Brasileira De Estudos De Defesa* 7 (2). <https://doi.org/10.26792/rbed.v7n2.2020.75206>.
- Mahoney, James e Gary Goertz. 2006. "A tale of two cultures: Contrasting quantitative and qualitative research." *Political analysis*, 14(3): 227-249. <https://www.cambridge.org/core/journals/political-analysis/article/abs/tale-of-two-cultures-contrasting-quantitative-and-qualitative-research/74CDE90B427798F4986F0B5039D48C67>
- Melo, Marlene Rios e Tatiana Santos Andrade. 2024. "Temas Controversos na Educação: Relações entre questões ambientais e surgimento de pandemias". *Periferia*, 16(1): e75629-e75629. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/periferia/article/view/75629>
- Mendes, Marcelo Barros e Eduardo Contani. 2022. "Inteligência artificial e a promoção da sustentabilidade: uma perspectiva à luz da análise econômica do direito." *Revista do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania*, 7(2): e61-e61. <https://revistadoidcc.com.br/index.php/revista/article/view/165>
- Marsh, David, Selen Ercan e Paul Furlong. 2017. "A skin not a sweater: Ontology and epistemology in political science". *Theory and methods in Political Science*, editado por Vivien Lowndes, David Marsh e Gerry Stoker, 177-198. Londres: Palgrave Macmillan.
- Minas, Estado de. 2013. "Média diária de ataques cibernéticos cresceu 42% em 2012". Estado de Minas. 16 de abril de 2013. https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2013/04/16/interna_nacional,372394/media-diaria-de-ataques-ciberneticos-cresceu-42-em-2012.shtml
- Morelli, John. 2011. "Environmental sustainability: A definition for environmental professionals". *Journal of environmental sustainability*, 1(1): 2. <https://repository.rit.edu/jes/vol1/iss1/2/>
- Nishant, Rohit, Mike Kennedy, and Jacqueline Corbett. 2020. "Artificial intelligence for sustainability: Challenges, opportunities, and a research agenda". *International Journal of Information Management*, 53, 102104. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026840>
- Nagli, Luiz Sergio Dutra. 2022. "Pandemia na pandemia: a escalada de ataques cibernéticos pós COVID-19/Pandemic in pandemic: the climbing of post COVID-19 cyber attacks". *Brazilian Journal of Development*, 8(4), 28482-28493. <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/46768>
- Nishant, Rohit, Mike Kennedy, e Jacqueline Corbett. 2020. "Artificial intelligence for sustainability: Challenges, opportunities, and a research agenda." *International Journal of Information Management*, 53: 102104. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268401220300967>
- Oliveira, Lucas Ribas Dias de. 2023. "Caminhos sustentáveis para um mundo tolerante: O impacto da Arquitetura e da Inteligência Artificial na luta contra a Intolerância Religiosa." *Revue Française du Centre d'études Avancées en Éducation et Développement Durable*, 2(2). <https://revuefrancaiseduceaedd.com/ojs/index.php/revue/article/view/20>
- Ortega-Fernández, Anabel, Rodrigo Martín-Rojas, e Víctor García-Morales. 2020. "Artificial intelligence in the urban environment: Smart cities as models for developing innovation and sustainability." *Sustainability*, 12(19): 7860. <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/7860>
- Petticrew, Mark e Helen Roberts. 2006. *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Nova Jersey: John Wiley & Sons. <https://fcsalud.ua.es/en/portal-de-investigacion/documentos/tools-for-the-bibliographic-research/guide-of-systematic-reviews-in-social-sciences.pdf>
- Pinto, Danielle Jacon Ayres e Jéssica Maria Grassi. 2020. "Guerra cibernética, ameaças às infraestruturas críticas e a defesa cibernética do Brasil." *Revista Brasileira de Estudos de Defesa*, 7(2). <https://rbed.emnuvens.com.br/rbed/article/view/75178>

- Rangel, Rodrigo Mathias e Roberto Mendes. 2023. "A evangelização e as novas ferramentas digitais: os perigos no uso das ferramentas e bases de conhecimento com tecnologias em Inteligência Artificial (IA) na busca de informações". *Caderno Intersaberes*, 12(43): 260-271. <https://www.cadernosuninter.com/index.php/intersaberes/article/view/2992>
- Rocha, Virginia. 2020. "Da teoria à análise: Uma introdução ao uso de entrevistas individuais semiestruturadas na ciência política." *Revista Política Hoje*, 30(1): 197-251. <https://periodicos.ufpe.br/revistas/politicohoje/article/view/24722>
- Rodrigues, Rickiã Gabriel de Magalhães. 2023. "Criptomonedas e a economia política: Uma revisão sistemática da literatura heterodoxa". Trabalho de Conclusão de Curso, Repositório Digital da UFPE. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/54561>
- Russo, Inês Filipa Duarte. 2020. "O Impacto da Inteligência Artificial na Sustentabilidade Ambiental: Uma Agricultura Sustentável". (Master's dissertation, Universidade de Lisboa (Portugal)).
- Saheb, Tahereh, Mohamad Dehghani e Tayebeh Saheb. 2022. "Artificial intelligence for sustainable energy: A contextual topic modeling and content analysis." *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, 35: 100699. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210537922000415>
- Sátyro, Natália Guimarães Duarte e Raquel Wanderley D'Albuquerque. 2020. "O que é um Estudo de Caso e quais as suas potencialidades." *Sociedade e Cultura*, 23. <https://revistas.ufg.br/fcs/article/view/55631>
- Schoormann, Thorsten, Gero Strobel, Frederik Möller, Dimitri Petrik e Patrick Zschech. 2023. "Artificial intelligence for sustainability—a systematic review of information systems literature". *Communications of the Association for Information Systems*, 52(1). <https://aisel.aisnet.org/cais/vol52/iss1/8/>
- Sharikov, Pavel. "Artificial Intelligence, Cyberattack, and Nuclear Weapons". 2018. *Bulletin of the Atomic Scientists*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00963402.2018.1533185>
- Silva, Luciana Helena Brito da e Maria Cristina Lima Paniago. 2023. "Inteligência Artificial (IA) no Trabalho Docente: CHATGPT, aliado ou vilão?". *ESUD | CIESUD*.
- Silva, Leda Maria Messias da, Ana Paula Baptista Marques, & Maria Aparecida Alkimim. 2021. *Inteligência Artificial e a Dignidade do Trabalhador no Meio Ambiente de Trabalho: Um difícil convívio?*. 1. 160. São Paulo: LTr Editora.
- Silva, Maria Dolores Lima da. 2020. "A Amazônia e o desenvolvimento: aspectos da trajetória das políticas públicas na região." *Revista de Estudios Brasileños*, 7(15): 219-232. https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/145697/La_Amazonia_y_el_desarrollo_aspectos_de_.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Silveira, Paulo Antônio Caliendo Velloso da e Pedro Agão Seabra Filter. 2021. "A Tomada De Decisão Ecológica e Artificial: uma análise da participação da inteligência artificial na proteção ambiental com a utilização do IPTU ecológico." *NOMOS*, 40(1). https://meriva.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/20043/2/A_Tomada_De_Deciso_Ecolgica_e_Artificial_uma_anlise_da_participao_da_inteligencia_artificial_na_proteo_ambiental.pdf
- Siqueira, Manoel, Vanessa Martins dos Santos e Eduardo Henrique Diniz. 2023. "Inteligência artificial para sustentabilidade: uma revisão sistemática de literatura em sistemas de informação". *AMCIS 2023 Proceedings*, 3. <https://aisel.aisnet.org/amcis2023/lacais/lacais/3>
- Small, Mario Luis. 2011. "How to conduct a mixed methods study: Recent trends in a rapidly growing literature." *Annual review of sociology*, 37: 57-86. <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.soc.012809.102657>
- Stipp, Luna, e Bruna Guesso Scarmagnan Pavelski. 2023. "Sustentabilidade: proteção do sujeito pelo emprego principialista da bioética na Inteligência Artificial". *Direito.UnB - Revista de Direito da Universidade de Brasília* 7 (2): 99-119. <https://periodicos.unb.br/index.php/revistadedireitounb/article/view/48548>
- Tabačková, Kristína. 2013. "Securitization of Environmental Issues". 1-92. https://is.muni.cz/th/g0yqy/Securitization_of_Environmental_Issues_TABACKOVA_273690.pdf
- Taghikhah, Firouzeh, Eila Erfani, Ivan Bakhshayeshi, Sara Tayari, Alexandros Karatopouzis e Bavly Hanna. 2022. "Artificial intelligence and sustainability: solutions to social and environmental challenges." *Artificial intelligence and data science in environmental sensing*. 93-108. Academic Press. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978032390508400006X>
- Taherdoost, Hamed. 2023. "Towards Artificial Intelligence in Sustainable Environmental Development". *Artificial Intelligence Evolution*: 49-54. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4626839

Tepedino, Gustavo, e Rodrigo da Guia Silva. 2019. "Desafios Da Inteligência Artificial Em matéria De Responsabilidade Civil". Revista Brasileira De Direito Civil. 21(03): 61. <https://rbdcivil.emnuvens.com.br/rbdc/article/view/465>.

Yadav, Manish e Gurjeet Singh. 2023. "Environmental sustainability with artificial intelligence". EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 9(5): 213-217. <https://www.eprajournals.net/index.php/IJMR/article/view/2068>.

Análise da política de cibersegurança brasileira sob a ótica do modelo adotado pela União Europeia

André Ilario de Lucena¹, Angela Gabriela Sarmanho², Lucas Damascena Mourão³, Kira Popov Custódio Castro Souza⁴, Danilo Borges Dias⁵

1 Universidade Católica de Brasília, Brasília/Distrito Federal

2 Universidade Católica de Brasília, Brasília/Distrito Federal

3 Universidade Católica de Brasília, Brasília/Distrito Federal

4 Universidade Católica de Brasília, Brasília/Distrito Federal

5 Universidade Católica de Brasília, Brasília/Distrito Federal

Resumo – O presente trabalho traça uma linha histórica dos avanços em segurança e defesa brasileiros e sobre a conceituação da área de cibersegurança no Brasil. Em seguida, introduz o modelo europeu de cibersegurança. Com base nos relatórios, de 2020 e de 2023, publicados pelo Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética e suas recomendações, é feita uma análise comparativa entre alguns âmbitos da política nacional e algumas iniciativas que são tomadas pela União Europeia (UE), com o objetivo de encontrar pontos convergentes que possam auxiliar na consolidação nacional da área. Foram usadas análises comparativas e qualitativas, assim como pesquisas bibliográfica e documental em fontes primárias e secundárias, utilizando como referência os relatórios produzidos em 2020 e 2023 pelo Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética, de Agrafiotis, et al. e Stolz and Axon respectivamente. O diferencial dessa comparação se dá pelas semelhanças quanto ao campo de cibersegurança entre Brasil e a UE, à medida, também, dos avanços pioneiros do sistema europeu. O estudo conclui, portanto, que para haver a melhoria de alguns pontos abordados no relatório de 2023, seguindo ou não suas recomendações, o Brasil pode se beneficiar do exemplo de algumas políticas, estratégias e entidades europeias para amadurecer o setor de segurança cibernética interno.

Palavras-Chave = Cibersegurança, Política Nacional de Cibersegurança, Modelo da União Europeia de Cibersegurança, Análise Comparativa, Benefícios.

I. INTRODUÇÃO

Durante a Segunda Guerra Mundial, máquinas criptográficas tiveram grande importância em matéria de Segurança Nacional ao serem utilizadas para mascarar informações trocadas entre nações. Os protagonistas no manuseio dessas ferramentas foram os europeus, fator que contribuiu para a vitória dos aliados no conflito. Desde então, a preocupação no que tange à Segurança Cibernética ocupa um assento dentro do arcabouço da Política Nacional de Defesa (PND) de cada Estado. No Brasil não poderia ser diferente. O Livro Branco de Defesa Nacional é o documento oficial do Estado brasileiro que explicita as medidas envolvendo Segurança e Defesa executadas pelo Ministério da Defesa e órgãos dependentes dele. No documento em questão, é reconhecido que a cibersegurança é um tema crucial para a defesa nacional, e destacada a necessidade de medidas para proteger infraestruturas críticas, como redes de energia e sistemas de comunicação, contra ataques cibernéticos. Ainda, é mencionada a importância de haver investimentos em

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de segurança cibernética, e de promover a cooperação internacional para combater crimes cibernéticos.

A definição de “Cibersegurança” adotada pelo governo brasileiro, também está presente no Glossário de Segurança Cibernética, publicado no Diário Oficial da União através da Portaria Nº 93, de 26 de setembro de 2019, e através da interpretação dos objetivos do Comitê Nacional de Cibersegurança (CNCiber) e da Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber). Tais fontes definem cibersegurança como um conjunto de meios e tecnologias que visa a proteger programas, computadores, redes e dados de danos e intrusões de atores externos, garantindo o resguardo de informações e dados sensíveis ao governo e sua população.

Além disso, também é importante levar em consideração, a definição internacional de Cibersegurança, disponibilizada pela União Internacional de Telecomunicações (ITU), que é a agência das Nações Unidas especializada na área de comunicação e tecnologia da informação. Para ela, a cibersegurança é o conjunto de ferramentas, políticas, conceitos de segurança, salvaguardas de segurança, diretrizes, abordagens de gerenciamento de riscos, ações, treinamento, melhores práticas, garantias e tecnologias que podem ser usadas para proteger o ambiente cibernético e os ativos da organização e do usuário. Os ativos da organização e do usuário incluem dispositivos de computação conectados, pessoal, infraestrutura, aplicativos, serviços, sistemas de telecomunicações e a totalidade das informações transmitidas e/ou armazenadas no ambiente cibernético (ITU 2024).

No contexto de publicações oficiais do governo brasileiro, o termo “Cibersegurança” começou a ser amplamente utilizado a partir de meados dos anos 2000, com ênfase na proteção de sistemas e dados. Já a expressão “Segurança Cibernética” que passou a ser mais frequentemente utilizada a partir da última década, se refere à expansão do escopo de cibersegurança para incluir a proteção de infraestruturas, dispositivos físicos de IoT (Internet das Coisas).

Primeiramente, é necessário salientar que a Segurança Cibernética do país é uma responsabilidade estatal porque o Estado deve proteger seus cidadãos de todo tipo de ameaça e também porque uma infraestrutura precária de sistema de defesa cibernética alcança todos os setores como: sistemas hospitalares, transportes, bancários, tráfico, roubo, fraude, entre tantos outros. Até recentemente, a cibersegurança era vista como uma questão unicamente privada, com a responsabilidade recaindo somente sobre as empresas. Essa

visão limitada ignorava a interdependência cada vez mais profunda entre os setores público e privado no mundo digital.

O Ministério da Defesa, em 2008, publicou a Estratégia Nacional de Defesa. A partir de tal documento, tutelou-se às Forças Armadas, especificamente ao Exército Brasileiro, a segurança do espaço cibernético do Brasil.

Diante do exposto, fica claro a importância de uma política nacional para Segurança Cibernética, não só pelo resguardo de dados e informações estratégicas, que podem comprometer a estrutura interna de um país em vários âmbitos, mas também pela ótica da inserção internacional. A tendência brasileira de buscar o protagonismo na América Latina e de cooperação com o sul global exige uma aproximação com os países mais influentes, que, por questões históricas, atingiram a emancipação cibernética, tecnológica e industrial mais cedo. Com isso o Brasil criou a PNCiber no final de 2023, com o intuito de acompanhar tais inclinações do norte global, e garantir a sua segurança e emancipação neste âmbito.

Tendo em mente as definições do que é Cibersegurança, é intrínseco sua importância dentro da Política e Estratégia de Defesa de uma nação, e com o objetivo de consolidar uma política estatal nesse âmbito foram criadas algumas iniciativas do governo, tais como: CNCiber e o Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber).

A implementação de uma estratégia de cibersegurança desempenha um papel crucial na integração da segurança cibernética na agenda governamental. Ela não apenas eleva a importância da segurança cibernética como uma área política fundamental, mas também estabelece as responsabilidades e os mandatos dos principais atores governamentais e não governamentais nesse campo. Além disso, uma estratégia de cibersegurança orienta a alocação de recursos, garantindo que as questões e prioridades dentro desse setor sejam atendidas de forma adequada e eficiente.

Dito isso, para buscar algumas soluções para o aprimoramento da política nacional brasileira, como é o intuito deste artigo, pode-se traçar um paralelo com o sistema de Cibersegurança europeu, o qual é desenvolvido há mais tempo e apresenta uma estrutura mais robusta e consolidada, que representam boas práticas internacionais a serem levadas em consideração no desenvolvimento da Política Nacional. Ao longo do artigo, buscaremos apresentar uma visão abrangente da cibersegurança no Brasil, destacando sua importância para a defesa nacional e o desenvolvimento do país. Acreditamos que a compreensão desse tema é fundamental para a construção de uma sociedade digital mais segura e próspera.

II. EM QUE PONTO O BRASIL SE ENCONTRA

Para se ter uma maior compreensão do modelo ideal de uma Política Nacional de Segurança Cibernética (PNCiber) e traçar objetivos para alcançar tal patamar, primeiro é necessário clarificar quais medidas e avanços já foram implementados no país, definindo um ponto de partida para a análise subsequente. Visto que, mesmo com uma PNCiber embrionária, o Brasil já vinha construindo um conjunto de iniciativas consolidadoras de defesa e segurança, em que o tema de cibersegurança viria a se inserir posteriormente. Tais ações já estavam presentes desde o princípio da história brasileira, se desenvolvendo através do tempo, de acordo com as preocupações e atores externos de cada governo, tendo a Era

Vargas (1930-1945), como um momento chave da história da institucionalização das ações de segurança no Brasil.

Através deste período, muitas instituições relacionadas à defesa e segurança nacional foram criadas, como a Polícia Federal, através do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, mais conhecida como Lei de Segurança Nacional, com o objetivo de combater a espionagem durante a Segunda Grande Guerra, reprimir movimentos comunistas e controlar as fronteiras e o fluxo migratório do país. Tal feito foi essencial para centralizar o poder de aplicação da lei e realizar investigações em âmbito nacional, respondendo ao Poder Executivo, garantindo assim a soberania estatal e manutenção da governança.

Então, a Era Vargas explicitou a necessidade da garantia do sentimento de seguridade na população e nos governantes, e foi força motriz para continuação do desenvolvimento e modernização das instituições e políticas de defesa no país. Por conseguinte, em 1949, no governo de Eurico Gaspar Dutra, com a herança dos acontecimentos que abalaram a comunidade internacional nos últimos anos, e com o objetivo de desenvolver a educação estratégica nas forças armadas, integrando líderes e civis, e desenvolvendo melhores políticas de defesa no Brasil, foi criada no Rio de Janeiro a Escola Superior de Guerra (ESG). Tal iniciativa foi evoluindo ao longo da história, chegando na Escola Nacional de Defesa Cibernética, instituição criada em 2019, com foco na educação de militares, e em 2021, a Escola Superior de Defesa (ESD), que passou a integrar civis no processo educacional, evidenciando a continuidade do avanço na educação estratégica brasileira, e na preocupação em levar o tema de segurança e defesa para a sociedade civil, movimento que não foi visto na Era Vargas.

Outro período indispensável na história da institucionalização da defesa e segurança no Brasil, sem dúvidas é o segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), com marcos na criação do Ministério da Defesa (MD), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). No primeiro ano de seu segundo mandato, em 1999, FHC através da lei No 9.883, de 7 de dezembro de 1999, centralizando as agências de inteligência dispersas, e adaptando o Estado ao novo cenário global pós Guerra Fria, com inseguranças quanto a manutenção da democracia e prevenção ao terrorismo, instituiu a ABIN, juntamente com o sistema brasileiro de inteligência, e “tem por missão assegurar que o Executivo Federal tenha acesso a conhecimentos relativos à segurança do Estado e da sociedade, como os que envolvem defesa externa, relações exteriores, segurança interna, desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento científico-tecnológico” (ABIN — Agência Brasileira de Inteligência 2020).

Ainda em 1999, o Ministério da Defesa foi criado, concentrando os órgãos de defesa do país, seguindo a linha de FHC da garantia e consolidação da democracia e de direitos fundamentais pós Guerra Fria e regime militar, delimitando o poder dentro do sistema democrático, “Deve-se discutir com as militares as funções que lhes cabem e seus limites” (Fundação FHC 2022). Após este período, o Brasil evoluiu no quesito de legislação em segurança nacional, incorporando avanços tecnológicos e tendências globais nessas políticas. A partir de 2008, a legislação brasileira que abarca a indústria 4.0 começa a se estruturar, dando origem a regulamentações como a Lei

Carolina Dieckmann e o Marco Civil da Internet, como é representado na Figura 1 (Stolz and Axon 2023):

Fig. 1. Linha do tempo da legislação brasileira sobre cibercrime

Porém, mesmo com as leis vigentes que abordam temas relacionados à tecnologia no geral, ainda há um grande caminho a se percorrer, já que a revolução técnico-científica, chegando na indústria 4.0, contempla elementos que ainda estão sendo digeridos pela população média. Então, muitos temas contemporâneos como Inteligência Artificial (IA), criptomoedas, nanotecnologia e computação quântica, ainda são discutidos superficialmente, e não se encontram no arcabouço legal brasileiro. Nesse contexto, um dos temas em desenvolvimento é a cibersegurança, que mesmo com iniciativas já em andamento devido sua importância para a segurança nacional, ainda se encontra em uma fase inicial, sem perspectivas quanto à sua implementação.

Tais iniciativas foram contempladas recentemente, nos anos de 2023 e 2024, com a participação do Brasil na Conferência de Budapeste, e a criação do CNCiber. “O Governo Federal promulgou a Convenção sobre o Crime Cibernético, firmada em Budapeste. “O Brasil, ao aceitar o convite do Conselho da Europa, passou a ser um dos países que aderiram a tal instrumento internacional multilateral, fortalecendo, assim, os laços de cooperação com parceiros estratégicos no enfrentamento aos crimes cibernéticos” (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2023). Após este movimento do Governo Federal, e diversas discussões ao redor do tema, ficou notório a falta de um comitê que centralizasse estas discussões, e que pudesse determinar uma Política Nacional de Segurança Cibernética (PNCiber).

Então, em 26 de dezembro de 2023, a partir do decreto presidencial 11.856, fica instituída a PNCiber “com a finalidade de orientar a atividade de segurança cibernética no País” e o CNCiber “no âmbito da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo, com a finalidade de acompanhar a implementação e a evolução da PNCiber” (Governo Federal 2023). Este foi um grande passo na modernização das instituições de segurança no país, e deixa clara a direção que o Estado quer seguir daqui por diante neste quesito, entretanto, ainda é muito cedo para prever sua efetividade, e se será um projeto que perdurará entre outros governos, principalmente em um país volátil como o Brasil.

Logo, levando todo apanhado histórico descrito em consideração, o ponto em que o país se encontra no quesito cibersegurança se manifesta. É impossível analisar qualquer posicionamento de um país sem levar em conta sua história, já que grande parte das decisões de seus governantes tem alguma motivação externa, os fazendo eleger prioridades, e negligenciando outros temas, e no caso do Brasil, fica evidente uma evolução vagarosa com relação a defesa nacional, com

muitos desdobramentos e instituições importantes, sendo criadas somente 30 anos atrás. Porém com advento da globalização, cooperação internacional, o país conseguiu identificar áreas para serem aperfeiçoadas, seguindo tendências da comunidade internacional, como foi o caso da instauração da PNCiber.

No entanto, mesmo com um número considerável de instituições e iniciativas, uma das dificuldades encontradas é a implementação dessas políticas públicas. “Alguns participantes observaram que o problema não é a legislação em si, mas sim a aplicação e a capacidade de resposta. Apesar das discussões políticas em curso sobre essas questões, ainda existem lacunas legislativas no processo de implementação que o Brasil deve superar” (Agrafiotis et al. 2020). Portanto, além da falta de um bom processo de implementação das legislações, a educação da sociedade civil no tema segurança no geral ainda é muito defasada, limitando a participação democrática da população em tomadas de decisão e discussões sobre defesa no país. Defasagem essa que cria um senso comum de que o tema defesa é restrito ao âmbito militar, o que é contraposto pela natureza complexa da defesa cibernética e os múltiplos fatores que constituem as ameaças existentes.

III - A PANDEMIA DA COVID-19 COMO FORÇA MOTRIZ DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

Após uma análise da trajetória do Brasil na construção de sua capacidade em segurança cibernética ao longo dos anos, é necessário recorrer a dados concretos para entender o progresso alcançado nesse campo. O Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética, por meio da análise da Capacidade de Segurança Cibernética para Nações (CMM) oferece uma estrutura para avaliar essa capacidade, considerando cinco dimensões essenciais: Política e Estratégia de Segurança Cibernética; Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética; Educação, Capacitação e Habilidades em Segurança Cibernética; Marcos Legais e Regulatórios; e Padrões, Organizações e Tecnologias.

Em 2020, uma análise do CMM revelou pontos de atenção no sistema brasileiro de segurança cibernética. Isso incluiu a ausência de políticas e estratégias claras em nível nacional, bem como a falta de um órgão centralizador para coordenar medidas de resposta a crimes cibernéticos. Além disso, deficiências na educação e capacitação em segurança cibernética, lacunas na legislação e falta de recursos destinados à segurança cibernética foram identificadas como desafios significativos.

A nova análise do CMM em 2023 destacou as modificações impulsionadas pela pandemia do Coronavírus. A rápida digitalização forçou uma reestruturação e o desenvolvimento de novas estratégias de segurança cibernética. No entanto, os pontos de atenção mencionados anteriormente dificultaram esse processo. Isso fica evidente ao considerar o ranking do Brasil no relatório do *Federal Bureau of Investigation Internet Crime* de 2022, onde ocupa a décima posição com 1181 crimes cibernéticos registrados (Federal Bureau of Investigation 2022). Ainda, segundo dados do FortiGuard Labs, laboratório de inteligência de ameaças da Fortinet, o Brasil sofreu 103,16 bilhões de tentativas de

ataques cibernéticos em 2022, um aumento de 16% com relação a 2021, com 88,5 bilhões (FORTINET 2022).

Durante a pandemia da Covid-19, o Brasil passou por um processo de rápida digitalização que mudou as relações de trabalho, política e comércio. O dito “novo normal” consistia em aulas remotas para estudantes, *home office* para os adultos, a popularização do *internet banking* e a carência de uma estrutura capaz de abarcar essa nova realidade. Junto com os avanços tecnológicos vieram também os crimes cibernéticos. Isso se deve pelo fato de que a educação digital e a padronização quanto aos comportamentos online não acompanharam a velocidade das mudanças. A falta de um agente centralizador que articulasse as tomadas de decisão em matéria de segurança cibernética abriu brechas para ataques e proporcionou a formulação de uma população predominantemente analfabeta no âmbito digital. Ainda, a proteção de dados e o direito à privacidade tornaram-se alguns dos maiores desafios da cibersegurança no século XXI. O fato de o Brasil ter sido surpreendido pela pandemia e não ter o arsenal necessário para abarcar as novas mudanças está intrinsecamente ligado à falta de uma legislação específica até o momento em questão.

Contudo, o Brasil demonstrou avanços significativos durante esse período. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor em setembro de 2020, foi um marco importante para a padronização nacional ao descrever o que são dados pessoais. A relevância da LGPD perpassa horizontalmente os demais desafios porque consegue reduzir a incompatibilidade entre iniciativas de conscientização dentro de agências governamentais e estabelecer diretrizes que definam práticas de cibersegurança. “A LGPD é a primeira lei no Brasil a tratar de modo sistemático e coerente a proteção de dados pessoais, definindo regras e procedimentos estruturantes dessa nascente área do direito, o que terá grande impacto na vida das pessoas, das empresas e dos entes dos setores público e privado, de modo geral”. (Bioni 2021).

Entretanto, mesmo com essa inovação, a LGPD ainda é muito recente e as instituições governamentais e privadas precisam adaptar essa normativa em seus regimentos internos, algo que exige tempo e recursos. Apesar da recém criada LGPD, a problemática da falta de um órgão centralizador que orquestre a responsabilidade pela cibersegurança ainda persiste porque tal competência está dividida entre diversos organismos estatais, como o Ministério da Defesa, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Essa fragmentação dificulta a coordenação e a implementação de uma estratégia nacional de cibersegurança eficaz. Pensando nessa dificuldade, o GSI apresentou uma minuta de proposta legislativa que visava a criação de uma Agência Nacional de Cibersegurança (ANCiber). Contudo, o único movimento concretizado em relação à cibersegurança foi a instituição do CNCiber pelo Decreto 11.856.

Outro fator relevante para o atraso do Brasil no setor de cibersegurança é o fato de que o país pouco investe nessa área. De acordo com um estudo da *International Data Corporation* (IDC), empresa líder em inteligência de mercado, Pietro Delai, diretor de pesquisa do IDC, destaca que a LGPD, promulgada apenas em 2020 no Brasil, enquanto outros países já possuem leis de proteção de dados há mais de uma década, é um dos fatores que impedem o país de alcançar o topo do ranking em

cibersegurança. Delai também argumenta sobre a falta de times de segurança brasileiros no Fórum de Cooperação e Compartilhamento de Informações de Segurança Cibernética, *FIRST.org*, com apenas cinco registros, em contraste com os 17 do México e os 175 da Europa (DELAÍ 2023).

Diante do exposto, é necessário buscar uma visão mais dinâmica acerca do trato da cibersegurança. Isso pode ser feito através da observação dos modelos internacionais pioneiros nesta matéria, tal como a União Europeia que tem progredido continuamente em suas ferramentas cibernéticas.

IV. O MODELO EUROPEU DE CIBERSEGURANÇA

Tendo em vista o contexto doméstico apresentado, e o complexo cenário político, jurídico, econômico e social que está atrelado ao desenvolvimento de políticas de cibersegurança, com vias de buscar a promoção da cibersegurança no Brasil, é importante que as boas práticas internacionais existentes sejam observadas como ponto de aprendizado para a formulação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas políticas voltadas ao ciberespaço.

Assim, no campo internacional, em 2001, na Convenção de Budapeste sobre Cibercrime, foram realizados os primeiros esforços coletivos de cooperação internacional em matéria de crimes cometidos no ciberespaço. Em primeiro momento, as iniciativas lideradas por países europeus buscaram definições sobre crimes cibernéticos, a importância da proteção de dados e privacidade e iniciativas de cooperação internacional sobre o tema.

No ano de 2004, foi fundada a Agência da União Europeia para Cibersegurança (ENISA), cujo intuito é promover a cooperação entre os países membros da UE em relação aos desafios de cibersegurança em seus múltiplos desdobramentos, incluindo a presença de aspectos sociais, econômicos, jurídicos e militares. Posteriormente, os ataques cibernéticos de 2007 contra a Estônia representaram um ponto de ruptura nos processos de análise de segurança cibernética. De maneira breve, a decisão do país, antigo membro da União Soviética, de mover a estátua “Soldado de Bronze de Tallinn” gerou uma série coordenada de ataques cibernéticos promovidos por hackers russos, que atacaram sites governamentais, instituições financeiras, infraestrutura científica e de comunicação militar.

Após os ataques, evidenciou-se a necessidade de políticas de cibersegurança que englobasse um conceito mais amplo e prático da defesa do ciberespaço, pois como explicado por (Williams and McDonald 2018) a cibersegurança possui aplicações amplas e seus desdobramentos acarretam múltiplas consequências. Embora a Estônia fosse um país pequeno em termos de população e território, os ataques tiveram um impacto significativo no contexto europeu demonstrando a vulnerabilidade das nações modernas às ameaças digitais.

Sobre essa perspectiva, o Centro Cooperativo de Excelência de Ciberdefesa (CCD COE) das Nações Unidas, fundado em 2008, publicou em 2013 o primeiro Manual de Tallinn, que utiliza como base o direito internacional público para recomendar aos países práticas a serem adotadas em caso de ataques cibernéticos e possíveis declarações de guerra.

Em 2013, foi lançada a primeira Estratégia Europeia de Cibersegurança, responsável por centralizar os principais pontos a serem trabalhados para uma maior segurança no ciberespaço (União Europeia, 2013). Em síntese, o documento

direcionou as prioridades da cibersegurança europeia, que consistiam em:

- Aumentar a resiliência cibernética;
- Diminuir o cibercrime;
- Desenvolver a política da União Europeia sobre ciberdefesa e suas capacidades relacionadas à Política Comum de Segurança e Defesa;
- Desenvolver a capacidade industrial e tecnológica para cibersegurança;
- Estabelecer a uma políticas públicas que promovam os valores da União Europeia no ciberespaço.

Por conseguinte, a evolução dos debates sobre cibersegurança gerou uma maior ênfase no tema na Agenda Europeia de Segurança, publicada em 2015 e vigente até 2020 (União Europeia 2015). Nesse documento, algumas diretrizes fundamentais para a política atual da UE foram apresentadas, dentre estas, destacam-se:

- Destaque maior no combate aos cibercrimes envolvendo a exploração sexual de crianças;
- Cibersegurança financeira como uma das preocupações vigentes;
- Constante revisão das legislações sobre cibercrime, visto a velocidade em que novas ameaças surgem;
- Incrementar a capacidade de reação dos países no ciberespaço por meio de tecnologias.

Para mais, além dos aspectos estratégicos apontados pela revisão de documentos e diretrizes, o modelo europeu de cibersegurança tem como uma de suas características a governança compartilhada da defesa do espaço cibernético. Isso ocorre, pois, ainda que haja maior peso do papel estatal na garantia do interesse público, possíveis ataques ao ciberespaço ocorrem, também, no âmbito privado, dada a vulnerabilidade de sistemas financeiros, comerciais e a proteção de dados individuais.

Neste enquadramento, em 2016, foi fundada a Organização de Cibersegurança Europeia (ECSO), uma entidade sem fins lucrativos que auxilia os setores público e privado no ecossistema de segurança cibernética da Europa. Para viabilizar esta parceria a organização celebrou um contrato com a Comissão Europeia, que implementou uma Parceria Público-Privada em Cibersegurança. Os membros da ECSO incluem empresas, centros de investigação, universidades, operadores de serviços essenciais e administrações locais, regionais e nacionais que estão sujeitos a ameaças no ciberespaço.

Concomitante à criação de organismos para tratar da problemática e a definição de novas estratégias de cibersegurança, a UE passou por um processo de fortalecimento de uma cultura de segurança em setores que vitais para a economia e sociedade que dependem fortemente de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Também, ao longo da última década, os Estados membros da UE direcionaram mais de 500 milhões de euros para ciência e inovação nos temas de cibersegurança.

Nesse contexto de inovações tecnológicas, o advento de Inteligências Artificiais e a crescente digitalização dos processos burocráticos estatais, contam como novos pontos de

vulnerabilidade para os Estados e empresas. Ainda, outro aspecto relevante que diferencia a abordagem europeia no ciberespaço são as exigências feitas às empresas que prestam serviços essenciais à sociedade, que passaram, com base em decisões dos órgãos previamente descritos, a adotar medidas de segurança cibernética mais robustas e terem que notificar incidentes graves à autoridade nacional relevante.

Assim, em 2023, foram publicados na UE o “Ato de cibersegurança”, o “Ato de resiliência em cibersegurança” e o “Ato de Ciber Solidarietà” (União Europeia 2023). Em síntese, os documentos instauraram permanentemente a ENISA como órgão central das políticas de cibersegurança. Além disso, as mais recentes diretrizes sobre segurança cibernética apontam para a importância da promoção de ações de cooperação entre os Estados, a promoção de inovação tecnológica, a proteção de dados sensíveis e a criação de uma cultura social de cibersegurança.

Outrossim, a evolução histórica dos debates de cibersegurança no continente europeu culminou na existência de um sistema de manutenção do ciberespaço composto por entidades de diferentes setores. Além disso, as diretrizes do bloco europeu e as iniciativas jurídicas e harmonização de legislações nos âmbitos doméstico e internacional, promoveram uma maior cooperação jurídica, estratégica e militar no que tange a problemática desenvolvida.

Portanto, postos os panoramas de cibersegurança no Brasil e no continente europeu, há a possibilidade de estabelecer paralelos entre os dois modelos de cibersegurança, pois, como visto ante o exposto, as ameaças contemporâneas advindas do ciberespaço extrapolam os limites físicos das fronteiras e assolam as nações, que buscam soluções para os problemas de cibersegurança internacionalmente, por meio da avaliação e melhorias constantes das diversas medidas que são aplicadas pelos Estados diariamente.

V. A CAPACIDADE DE CIBERSEGURANÇA BRASILEIRA EM COMPARAÇÃO COM O MODELO EUROPEU

Como visto no histórico do desenvolvimento dos modelos, estratégia e políticas de segurança cibernética da União Europeia, há, em comparação ao Brasil, certa evolução maior nesses aspectos - dada, principalmente, pelo fato de a UE estar desenvolvendo o campo da cibersegurança há mais tempo que o Brasil.

Desse modo, com base em dois relatórios explicados a seguir, bem como documentos e informações oficiais da UE sobre seu sistema de cibersegurança, traça-se uma comparação e uma análise sobre as duas abordagens, em termos de mecanismos, entidades ou estratégias que têm características e propostas semelhantes que permitam equipará-las e observar seus êxitos ou dificuldades, a fim de entender em que pontos o sistema europeu pode ser um exemplo de guia para o aprimoramento do sistema brasileiro.

Para melhor entender, segue-se a seguir quadros explicitando as propostas da ENISA e do CNCiber que servem como base para as análises subsequentes devido ao conjunto de pontos em comum entre a atuação da ENISA e o que o CNCiber aspira:

TABELA I.
COMPARAÇÃO ENTRE ENISA & CNCIBER

Atuação da Agência da União Europeia para Cibersegurança (ENISA)
<p>Contribuir para a política cibernética da UE, aumentar a fiabilidade dos produtos, serviços e processos TIC através de regimes de certificação de cibersegurança, cooperar com os Estados-Membros e organismos da UE e ajudar a Europa a preparar-se para os desafios cibernéticos de amanhã. Através da partilha de conhecimentos, do desenvolvimento de capacidades e da sensibilização, a agência trabalha em conjunto com as suas principais partes interessadas para reforçar a confiança na economia conectada, aumentar a resiliência das infraestruturas da União e, em última análise, manter a sociedade e os cidadãos da Europa digitalmente seguros.</p> <p>Pontos de atuação da ENISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitação de Comunidades ● Política de Cibersegurança ● Cooperação Operacional ● Construção de Capacitações ● Soluções Confiáveis ● Previsão Futuras ● Conhecimento (ENISA 2024 - tradução automática)
Objetivos (devido à sua recente formação) do CNCiber - Comitê Nacional de Cibersegurança
<ul style="list-style-type: none"> ● Promover o desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias de caráter nacional destinados à segurança cibernética; ● Garantir a confidencialidade, a integridade, a autenticidade e a disponibilidade das soluções e dos dados utilizados para o processamento, o armazenamento e a transmissão eletrônica ou digital de informações; ● Fortalecer a atuação diligente no ciberespaço, especialmente das crianças, dos adolescentes e dos idosos; ● Contribuir para o combate aos crimes cibernéticos e às demais ações maliciosas no ciberespaço; ● Estimular a adoção de medidas de proteção cibernética e de gestão de riscos para prevenir, evitar, mitigar, diminuir e neutralizar vulnerabilidades, incidentes e ataques cibernéticos, e seus impactos; ● Incrementar a resiliência das organizações públicas e privadas a incidentes e ataques cibernéticos; ● Desenvolver a educação e a capacitação técnico-profissional em segurança cibernética na sociedade; ● Fomentar as atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação relacionadas à segurança cibernética; ● Incrementar a atuação coordenada e o intercâmbio de informações de segurança cibernética entre: <ul style="list-style-type: none"> ○ A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; ○ Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; ○ O setor privado; e ○ A sociedade em geral; ● Desenvolver mecanismos de regulação, fiscalização e controle destinados a aprimorar a segurança e a resiliência cibernéticas nacionais; e ● Implementar estratégias de colaboração para desenvolver a cooperação internacional em segurança cibernética. (“CNCiber [Comitê Nacional de Cibersegurança] — Gabinete de Segurança Institucional” 2024)

A. “REVISÃO DA CAPACIDADE DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”

Em 2020, o Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética, juntamente com a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Universidade de Oxford, em parceria com o governo brasileiro, publicou a última versão do documento chamado “Revisão da capacidade de segurança cibernética: República Federativa do Brasil”. Esse documento trata de uma análise feita com o auxílio de vários órgão e instituições brasileiras, incluindo o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, sobre a cibersegurança brasileira como um todo. O estudo trata do nível de maturidade das capacidades em cibersegurança do país e uma visão geral dos principais campos em que podemos observá-la, com o objetivo de informar os governos sobre suas capacidades no intuito de priorizar estrategicamente os investimentos na área.

Em 2018, para fins do estudo, foram feitas consultas aos principais atores atuantes no setor de cibersegurança, como representantes de empresas públicas, proprietários de infraestruturas críticas, a comunidade de defesa etc. Em 2019, em uma metodologia similar ao ano anterior, foram realizadas novas consultas, incluindo também outros atores, como a mídia e a sociedade civil, dentre outros (Agrafiotis, et al. 2020).

Em ambos os anos, foi usado o método da Capacidade de Segurança Cibernética para Nações (CMM), que define cinco dimensões da capacidade de cibersegurança. Os campos analisados foram os seguintes (Agrafiotis, et al. 2020):

- Política e Estratégia de Segurança Cibernética: a área que foca em estratégia e políticas que ajudam a esclarecer as responsabilidades e os encargos tanto de atores estatais quando não governamentais, bem como alocar recursos e prioridades para questões de cibersegurança;
- Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética: faz referência à necessidade de uma consciência geral não só dos especialistas mas de todos os usuários de internet, redes ou mídias sociais sobre questões de cibersegurança online. Isto é, engloba a conscientização dos riscos on-line, o desenvolvimento de um nível de confiança em serviços prestados pela internet, em *e-government* e em *e-commerce* e, também, o conhecimento dos usuários de entender como proteger dados pessoais on-line;
- Educação, Capacitação e Habilidades em Segurança Cibernética: esse âmbito diz respeito à existência de programas de geração de conhecimento em áreas de cibersegurança, para o público geral e executivo. Diz respeito também à disponibilidade, qualidade e valor educacional e de capacitação para os diversos públicos desses programas;
- Marcos Legais e Regulatórios: esse campo examina a capacidade do governo de criar, regulamentar e aplicar leis indireta ou diretamente relacionadas à cibersegurança, especialmente as relacionadas à Tecnologias da Informação e Comunicação, à proteção de dados pessoais e aos crimes cibernéticos;
- Padrões, Organizações e Tecnologias: esse campo trata da eficácia e ampla utilização do uso de tecnologias de cibersegurança para a proteção de

indivíduos, organizações e infra estruturas governamentais.

Cada campo de análise citado representa um capítulo do relatório e, dentro deles, tem-se vários âmbitos, que são, simplesmente, os vários aspectos analisados dentro do grupo maior que é o campo. Por exemplo, dentro do campo de Marcos Legais e Regulatórios, estão os âmbitos ‘Marcos Jurídicos’, ‘Sistema de Justiça Criminal’ e ‘Marcos de Cooperação Formais e Informais’. Ao final de cada capítulo, são apresentadas possíveis soluções e estratégias que podem ser tomadas para melhorar o desempenho daquela área em níveis de maturidade.

Tais níveis de maturidade podem ir desde “inicial”, primeiro nível, no qual a maturidade em cibersegurança ou não existe ou é embrionária, até o nível em que há mecanismos estabelecidos de mudança “dinâmico”, de estratégia a depender das circunstâncias, bem como apresenta rápida tomada de decisão, rápida realocação de recursos e alerta constante para mudanças no cenário.

Além desses, tem-se também os níveis “formativo”, “estabelecido” e “estratégico”, que vão avançando alguns pontos com o objetivo de se aproximarem das características do nível dinâmico.

Os níveis de maturidade do Brasil podem ser observados no gráfico abaixo (Agrafiotis, et al. 2020):

Fig. 2. Nível de maturidade dos campos de cibersegurança brasileiro

Cada cor no gráfico está representando um dos campos analisados e estes, por sua vez, estão divididos em âmbitos mais específicos. Para entender melhor, quanto mais perto do centro, mais inicial é a maturidade e quanto mais longe, mais dinâmico. Assim sendo, é possível perceber que o âmbito mais avançado é a “Resposta a incidentes” do campo ‘Política e Estratégia de Segurança Cibernética’, em verde. O mais perto do centro, no geral, seria o campo ‘Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética’, em azul.

No entanto, até o âmbito mais avançado não está no nível dinâmico, está na verdade em uma transição do nível estabelecido para o estratégico.

Os âmbitos mais baixos estão no nível formativo, que é apenas um nível acima de inicial. Os âmbitos que estão nesse nível são ‘Mentalidade de Segurança Cibernética’, ‘Compreensão do Usuário sobre Informações Pessoais’, ‘Mecanismos de Reporte’ e ‘Mídias e Redes Sociais’ do campo de Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética. Do campo de Educação, Capacitação e Habilidades em Segurança Cibernética, tem-se os âmbitos ‘Marco para Educação’ e ‘Marco para a Formação Profissional’. Em Marcos Legais e Regulatórios, há ‘Sistema de Justiça Criminal’ e ‘Marcos de Cooperação Formais e Informais’. E, por fim, os âmbitos ‘Qualidade de Software’ e ‘Redundância de Comunicações’ dos campos Padrões, Organizações e Tecnologias e Política e Estratégia de Segurança Cibernética também estão nesse nível.

Anos depois, em relação a esse estudo, foi lançada outra versão. Em 2023, tornou-se pública a “Revisão da Capacidade de Segurança Cibernética: Brasil”. Essa nova versão segue os mesmos parâmetros do estudo antigo, com os cinco campos de análise e os mesmos âmbitos dentro deles, assim como mantém os cinco níveis de maturidade.

Tendo em vista a manutenção dos padrões avaliativos, é possível fazer a comparação entre a Fig. 2 e a seguinte figura (Stolz and Axon 2023):

Fig. 3. Representação geral da capacidade de segurança cibernética

Com base nesse novo estudo, pode-se afirmar que o Brasil, portanto, evoluiu nas seguintes itens “Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, Defesa Cibernética e Redundância de Comunicações do eixo Política e Estratégia de Segurança Cibernética; Mentalidade de Segurança Cibernética e Compreensão do Usuário sobre Informações Pessoais, do eixo Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética; Marco para Educação e Marco para a Formação Profissional do eixo Educação, Capacitação e Habilidades em Segurança Cibernética; Marcos Jurídicos, Sistema de Justiça Criminal e Marcos de Cooperação Formais e Informais, todos do eixo Marcos Legais e Regulatórios; Resiliência da Infraestrutura da Internet e Qualidade de Software, ambos do eixo Padrões, Organizações e Tecnologias.” (“Lançamento do Relatório de

Revisão do *Modelo de Maturidade da Capacidade de Segurança Cibernética para Nações (CMM) Brasil*” 2024).

No entanto, mesmo com esses avanços, ainda há âmbitos no nível formativo, e, ainda, âmbitos que decaíram em nível, a exemplo do próprio âmbito Resposta a incidentes, que passou a ser estabelecido.

Assim sendo, a cumprir com a proposta do presente artigo, será feita, nos próximos parágrafos, uma análise comparativa dos avanços feitos e possíveis estratégias baseadas em políticas e ações da União Europeia de cibersegurança, visto que, como já tratado anteriormente, a UE é pioneira em seus esforços nessa área e ela e o Brasil compartilham dos valores quanto ao caráter defensivo sobre cibersegurança, bem como de atitudes cooperativas no sistema internacional.

B. OS ÂMBITOS BRASILEIROS E OS MECANISMOS EUROPEUS

Começando, portanto, pelo âmbito de ‘Resposta a Incidentes e Gerenciamento de Crises’, o qual conta com uma estrutura descentralizada para capacidade de resposta a incidentes (Agrafiotis, et al. 2020). Em 2023, a essa estrutura, apesar de considerada forte, “(...) deve considerar-se se seria conveniente designar um órgão responsável pela coordenação do gerenciamento de crises cibernéticas (e apoiar processos mais amplos de gestão de crises em que haja um elemento de segurança cibernética) e/ou integrar formalmente a segurança cibernética em um marco mais amplo de gerenciamento de crises.” (“Lançamento do Relatório de Revisão do Modelo de Maturidade da Capacidade de Segurança Cibernética para Nações (CMM) Brasil” 2024).

Ao procurar por um mecanismo que tenha essa função coordenadora nas políticas da UE, encontra-se a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), cujas atividades de gestão de crise “devem fornecer orientações aos organismos de cibersegurança dos Estados-Membros sobre a sua gestão de crises, conhecimento situacional, coordenação e capacidades de tomada de decisões políticas. A ENISA atua como secretariado da CyCLONe (Rede de Organizações de Ligação de Crises Cibernéticas) e da Rede de CSIRT da UE” (“Cyber Crisis Management — ENISA”, n.d. - tradução automática).

Em um manual de boas práticas, também da própria ENISA, intitulado “*Best Practices for Cyber Crisis Management*”, de 2024, apresenta-se um tópico especialmente voltado para as boas ações em termos de gestão de crise em cibersegurança. Nele, tem-se que, no nível da UE, “a resposta baseia-se numa cooperação técnica, operacional e estratégica eficaz entre os Estados-Membros. Uma resposta eficaz e segura envolve a ativação de medidas pré-determinadas. Essas medidas são executadas durante crises”. A primeira ação apontada é o encorajamento da mobilização de atores de confiança do setor privado para prestar assistência técnica para as vítimas. Outra é a apoiar a comunicação da crise feita pela vítima, de modo claro e transparente (ENISA 2024 - tradução automática).

Portanto, conforme as legislações e diretrizes apontadas na União Europeia, a execução dos protocolos de ação no gerenciamento de crises no espaço cibernético extrapolam os limites de atuação das instituições estatais no campo doméstico. Assim, em possíveis situações de crise, o

envolvimento de organismos do setor privado e da sociedade civil organizada configuram, também, parte da solução para ataques cibernéticos.

Tendo como base esse documento, ainda é possível argumentar que, no Brasil, seria possível, além da implementação de um órgão coordenador, como a ENISA, aproveitar a estrutura descentralizada e os vários atores nacionais do setor privado como meios para a mediação de assistência às vítimas. Isso ocorre, pois, em caso da concretização de ameaças que atinjam a população de maneira coletiva, como observado no caso europeu da Estônia em 2007, é recomendado que os estados possuam mais de uma solução possível para os problemas apresentados, sendo estas soluções também habilitadas por meio de iniciativas de cooperação público-privada.

Nesse sentido, essas recomendações já estão sendo feitas a partir da criação do CNCiber, que tem a proposta de ser essa agência reguladora; porém, devido a ser uma entidade muito recente, criada em 2023 e que teve sua primeira reunião em 20 de março de 2024 (“Comitê Nacional de Cibersegurança promove sua primeira reunião” 2024), ainda não é possível tê-la como base de atuação nesse sentido, tão pouco é possível observar seu impacto nas questões tratadas.

No entanto, já que o CNCiber tem como objetivo e missão ser a entidade reguladora que vai auxiliar e executar muitos dos pontos a serem tratados a seguir (“CNCiber [Comitê Nacional de Cibersegurança] — Gabinete de Segurança Institucional” 2024), propõe-se o presente artigo a talvez apresentar alguns casos em que a experiência europeia possa ser aproveitada pelo CNCiber na consecução de seus objetivos.

Por conseguinte, isso leva à análise do âmbito ‘Mecanismos de Reporte’, presente no campo da Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética. Em 2023, ele ainda se encontra no nível formativo. “O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR) fornece mecanismos de notificação para instituições governamentais. Além disso, os CERT setoriais fornecem mecanismos de elaboração de relatórios para o setor privado. O *CERT.br* atua como um CSIRT de última instância em nível nacional, onde também, em geral, os usuários podem reportar incidentes. No entanto, estes mecanismos de denúncia para o público em geral não são amplamente divulgados e o seu público-alvo não é o público em geral, mas sim o último recurso que “pega todos” que não têm outro lugar para recorrer. Por conseguinte, deve ser criada uma plataforma e uma entidade que vise especificamente os usuários da Internet em geral, e potencialmente também as PME. Uma agência dedicada à segurança cibernética poderia, por exemplo, assumir esta função e, também promover este serviço entre os usuários da Internet. Também não existem métricas centralizadas disponíveis que conectem todos os incidentes relatados sistematicamente pelo setor privado, pelo setor público e pelos usuários da Internet em geral. Portanto, o Brasil atualmente se encontra em um estágio formativo (Stolz and Axon 2023).

Antes de prosseguir com a análise, só pareceu importante fazer algumas ressalvas quanto aos termos usados para melhor esclarecimento. Primeiramente, nota-se que o relatório usa ‘CERT’ como uma abreviação para designar uma ‘Equipe de resposta a emergências informáticas’ e, em segundo lugar, usa ‘CERT.br’ como ‘Equipe Nacional Brasileira de Resposta a Emergências Informáticas’, mas, de acordo com o endereço

eletrônico *CERT.br*, essa mesma sigla significa ‘Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil’. Assim sendo, foi adotado o significado presente no relatório visando à padronização, isso posto, segue o raciocínio.

Na análise de 2019, o papel de coordenador dos CERTs, nessa linha de gestão de crise, seria feito pelo endereço eletrônico *CERT.br*. Essa informação, em 2020, foi reiterada pelo governo como sendo a *CERT.br* responsável pelo setor privado e não geral, já que também há o Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo, o *CTIR Gov.* (Agrafiotis, et al. 2020).

Desse modo, para tratar do setor privado, tem-se que analisar a atuação do *CERT.br*. De acordo com ele, ao enfrentar uma crise, “a notificação aos contatos apropriados é fundamental para não retratar seu processamento ou pior, seu descarte” (“Recomendações para Notificações de Incidentes de Segurança”, n.d.). Porém, ao mesmo tempo, lista diversos contatos que devem ser acionados a depender do tipo de incidente. Esse sistema está fadado a atrasar o contato, visto que, primeiramente, teria que ser feita a leitura da lista de contatos para só, após identificado, fazer o devido noticiamento; mas, além disso, essa lista pressupõe que quem está fazendo o contato seja capaz de identificar o tipo de incidente, o que pode não ser o caso. Até porque, como também está informado no site *CERT.br*, “Não existe uma fonte única de busca para informações de contatos, seja para recursos de números (IP/ASN), de domínios ou de grupos de resposta a incidentes” (“Recomendações para Notificações de Incidentes de Segurança” 2022).

O manual de boas práticas europeu também apresenta uma resolução para isso. Ele coloca a melhor prática como sendo o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação, envolvendo um diretrizes claras sobre notificações, quem acionar, níveis de prioridade, tempo de reação e canais de comunicação a serem usados. De acordo com ele, “no domínio cibernético, o desafio é comunicar proativamente para evitar dúvidas na opinião pública, identificando as causas e as consequências de um incidente, que são sempre incertas. (...) uma unidade ou departamento competente deve ser designado para coordenar o *timing* e conteúdo das mensagens, a fim de estabelecer um discurso unificado e coerente. Esses especialistas em comunicação devem ser incluídos em todas as reuniões, em todas as fases e em todos os níveis, para contribuir para a gestão da crise. (...) Dada a complexidade do ciberespaço, é importante que os comunicadores dominem os conhecimentos técnicos de vocabulário, sendo o desafio fazer com que o público em geral compreenda as complexidades da crise cibernética.” (ENISA 2024 - tradução livre).

Para exemplificar, o manual comenta o caso dos Países Baixos, que desenvolveu sua estratégia de comunicação por meio do estabelecimento do *National Central Crisis Communication Team*, o qual é formado por profissionais de comunicação do *National Crisis Centre* e dos ministérios relevantes. O time coordena a comunicação entre a população, a imprensa e os outros Estados Membros da UE durante os momentos de crise e suas consequências (ENISA 2024).

Adaptando para a realidade brasileira, em termos de comunicação e coordenação, poderia ser feito um canal conjunto entre *CERT.br* e *CTIR Gov* com um time de profissionais qualificados de acordo com as sugestões europeias, com o intuito de estabelecer uma melhor

comunicação e planos de ações eficazes para que haja uma resposta rápida a crises. Depois de ser feito o entendimento geral da situação, para a parte de acionar os atores, poderia então ter essa separação público-privado já existente. Claro, sob coordenação do CNCiber.

De modo geral, esse sistema de comunicação baseia-se teoricamente no fato de que muitas vezes não é possível identificar prontamente o incidente (visto que o campo Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética era o mais próximo de inicial em 2020) e, também, facilitaria que a comunicação com a vítima, como no caso de ‘Página maliciosa hospedada em website legítimo comprometido’, seja efetuado.

Continuando então a tratar dos âmbitos brasileiros que estão ainda no nível formativo, temos o campo da Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética, que conta com quatro desses representantes.

Começando por ‘Mentalidade de Segurança Cibernética’, temos um avanço visível nos parâmetros do *ranking*: foi de formativo para formativo-estabelecido, mas, em ‘Aumento da Conscientização’, temos a manutenção do mesmo ranking alcançado pelo âmbito da mentalidade.

Em 2019, a principal reclamação do setor privado foi a inexistência de uma consciência geral por parte dos funcionários em cibersegurança, especialmente sobre a proteção de dados pessoais (Agrafiotis et al. 2020).

Em 2023, as discussões entre as partes interessadas indicaram a presença de iniciativas que abordam a conscientização para os riscos de segurança cibernética em todas as agências governamentais. Além disso, diversas discussões com as partes interessadas também indicaram que algumas agências tentam antecipar proativamente novos riscos de segurança cibernética. Uma materialização disso pode ser vista, por exemplo, nos planos para estabelecer uma agência governamental central para a segurança cibernética, a fim de coordenar melhor as atividades de segurança cibernética das agências governamentais, incluindo a antecipação de riscos” (Stolz and Axon 2023). Essa centralização de conscientização sobre questões de cibersegurança proposta também contribuiria para a eficácia da comunicação clara de incidentes, abordada nos parágrafos anteriores, sendo o CNCiber a proposta de resolução desse impasse.

Entretanto, essa iniciativa ainda não é homogênea. Como não se tem ainda tempo decente de atuação do CNCiber, há uma assimetria na comunicação sobre cibersegurança. Essa assimetria é ainda mais evidenciada ao comparar as esferas privada e pública. Para o setor público, apesar de haver diretrizes e procedimentos, a implementação não é adequada. Também, há uma discrepância no nível dos estados, estando uns mais avançados que outros e demonstrando a necessidade de uma coordenação a nível estatal. No setor público, então, tem-se que ele está no nível estabelecido, tendo alguns pontos pendendo para o formativo mas algumas entidades já no estratégico. No setor privado, é possível observar, assim como no público, uma desigualdade entre empresas grandes e empresas médias e de pequeno porte, como é frequente em vários países, podendo aquelas estar no nível estratégico e estas não podendo ser avaliadas acima do formativo (Stolz and Axon 2023).

Outro ponto também é o consenso sobre a irregularidade quanto aos investimentos de cibersegurança nos diferentes territórios nacionais, destacando a falta de comunicação entre os setores público e privado. Também, é dito que ainda falta

uma consciência coletiva para segurança cibernética e “medidas adequadas entre as forças militares, inteligência, agências governamentais e empresas” (Stolz and Axon 2023). Nesses pontos, a União Europeia compartilha desses objetivos propostos, como explícito ao se falar que mais é preciso ser feito para envolver a totalidade da população, do governo, das empresas de todos os setores e dos Estados Membros. E um dos pontos específicos para esse objetivo é, justamente, a união dos esforços de agentes públicos e privados. Isso implica na maior cooperação entre os Estados Membros, assim como o amparo legislativo e judicial e outros agentes públicos e instituições, a fim de ter-se um entendimento e intercâmbio mútuos necessários para encontrar soluções em comum (EUROPEAN COMMISSION 2020).

A UE, por meio da ENISA, também promove várias campanhas de conscientização e boas práticas em segurança cibernética, objetivando uma mudança cultural. A ENISA conta com inúmeras campanhas temáticas envolvendo atores públicos e privados que contribuem para uma maior propagação e divulgação (“Awareness Raising — ENISA”, n.d.).

Assim, essas iniciativas de cooperação, para o Brasil, poderiam ser aplicadas a nível estatal - em vez de como é em seu contexto, ou seja, com os Estados Membros da UE. Com a harmonia entre os setores público e privado, é possível uniformizar as políticas de cibersegurança. Um caso prático seria a transição de conhecimentos e ações conscientes de empresas grandes, estatais e públicas, para empresas de médio e pequeno porte, as quais, como visto, não tem muitos programas ou iniciativas voltadas à educação em matéria de cibersegurança.

Tendo essa comunicação, especialmente entre os setores público e privado, torna-se possível a realização de ações de conscientização como as feitas pela UE, bem como gerar um intercâmbio de conhecimentos e iniciativas para aumentar a consciência coletiva de práticas seguras principalmente no campo da proteção de dados pessoais, o qual foi apontado como o maior problema em 2019.

Referindo-se agora à Educação em Segurança Cibernética e Formação Profissional em Segurança Cibernética, os principais problemas apontados em 2023 são a falta de programas de educação de qualidade e professores disponíveis no primeiro e falta de programas profissionais no segundo, ambos na área de segurança cibernética.

A estratégia nacional, E-Ciber, menciona a necessidade de existência desses fatores, mas não as ações para alcançar essa realidade (Stolz and Axon 2023).

No próprio capítulo do campo desses âmbitos, Educação, Capacitação e Habilidades em Segurança Cibernética, são propostas algumas medidas a serem tomadas para aumentar o nível da educação brasileira, como introduzir segurança cibernética em cursos que não são dessa área, promover palestras e seminários, considerar educação sobre cibersegurança para o ensino fundamental e médio e não só para universidades, e alocação de orçamento para estudos e bolsas na área de cibersegurança (Stolz and Axon 2023).

Há também sugestões para a formação profissional, como coordenação nacional da formação, estabelecer interconexão entre os programas universitários e a indústria, incentivos à permanência de profissionais no Brasil e à transição de carreiras de profissionais que não são da área (Stolz and Axon

2023). Complementar a isso, a UE tem uma estratégia que pode auxiliar na consolidação dessa política. Em 2022, ela publicou um manual de uso, chamado *User Manual European Cybersecurity Skills Framework (ECSF)*, que visa a servir como base panorâmica das habilidades e papéis profissionais com o intuito de formar um programa de capacidades da força de trabalho de cibersegurança em concordância com demandas mercadológicas. E, apesar da principal audiência alvo serem profissionais da área, o documento também pretende servir como um guia compreensivo da disciplina para leigos - o que o torna de fácil entendimento para todas as partes interessadas (ENISA 2022).

Por último, tem-se o âmbito ‘Pesquisa e Inovação em Segurança Cibernética’. O seu nível é formativo e, como característica desse nível, há previsões para a realização de seus objetos na E-Ciber, não havendo delimitação de ações a serem tomadas para sua consecução. O principal obstáculo citado é a falta de financiamento nacional na área de cibersegurança. Logo, é sugerido que seja feito o investimento nacional em atividades de segurança cibernética, recolher e sistematizar métricas sobre atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), como é conhecida esse termo na Europa, sobre as exigências de pesquisa a nível nacional e, por fim, considerar um fórum ou simpósio nacional sobre cibersegurança.

A União Europeia, por intermédio da ENISA, tem alguns programas e iniciativas de *funding* de incentivo à pesquisa e desenvolvimento da área de cibersegurança, tecnologias e indústrias, como o *Horizon Europe* and *Digital Europe*. Em 2019, de acordo com o novo (à época) Ato de Cibersegurança da UE, a pesquisa e inovação em cibersegurança ganharam uma outra abordagem. “Sob o regulamento, a ENISA é obrigada a tomar plena nota das atividades em curso em pesquisa, desenvolvimento e avaliação de tecnologias nas várias instituições de pesquisa, universidades e indústria. Além disso, a ENISA deve aconselhar as instituições, órgãos, escritórios e agências da União e, quando apropriado, os Estados-Membros, a seu pedido, sobre as necessidades e prioridades de pesquisa em cibersegurança.” (ENISA, n.d. - tradução automática).

Tendo isso em vista, é cabível ao nupérmo CNCiber do sistema brasileiro estabelecer um escopo de atuação semelhante à ENISA no que toca a essa função de supervisora das atividades e avanços em I&D de cibersegurança, bem como no suscitamento de orçamento para financiamento e/ou estabelecimento de programas de arrecadação de fundos.

Portanto, foi demonstrado que é viável inspirar algumas medidas que o Brasil possa vir a tomar quanto à melhora do sua capacidade de cibersegurança inspiradas no modelo europeu; como também dito no relatório de 2020: “os participantes sugeriram que o modelo proposto é inspirado na abordagem da UE, onde a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) desempenha o papel central na unificação e coordenação de esforços entre os países. A opinião dos participantes foi informada pela estrutura atual do Brasil, onde existem vários estados autônomos, mas a APF [em inglês *FPA*, é uma sigla usada no relatório para designar a Administração Pública Federal] tem responsabilidade sobre processos críticos em todos os estados. Os participantes indicaram que o tamanho do país dificulta a coordenação entre os estados e que a chave para uma estratégia bem-sucedida é melhorar a colaboração entre todas as partes interessadas

públicas, federais e privadas relevantes, sem centralizar responsabilidades e iniciativas.” (Agrafiotis et al. 2020 - tradução automática). Ademais, para além dos resultados, a presente análise comparativa também foi inspirada pelas semelhanças entre o Brasil e a UE em termos de valores quanto à cibersegurança, como dito, como a preferência por modelos defensivos e proteção de dados da população - tanto que a LGPD foi baseada no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dado, sua contrapartida europeia criada em 2018 (Bitencourt 2023).

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo da União Europeia de Segurança Cibernética se destaca por suas iniciativas políticas para a construção de um formato efetivo de proteção virtual que são, principalmente, a Agência de Defesa Europeia (ADE) e a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA). A União Europeia apresenta estrutura mais integrada e com robustez em investimento, enquanto o modelo brasileiro é fragmentado e limitado em recursos. Os principais desafios enfrentados para a consolidação de uma política de cibersegurança mais eficaz no Brasil são a falta de um órgão central que articule tomadas de decisão, a escassez de recursos destinados a esse fim específico, a baixa participação do Brasil em iniciativas de cooperação internacional em matéria de crimes cibernéticos e a legislação subdesenvolvida. Ao analisar o funcionamento e aplicação do modelo de cibersegurança com a experiência europeia, este artigo busca contribuir para o debate sobre a construção de um modelo e/ou uma política efetiva de proteção virtual no Brasil.

Portanto, dado o contexto histórico do Brasil e os avanços pós pandemia da Covid-19, assim como as características das ações de cibersegurança da UE de proteção de dados, combate ao cibercrime, ações cooperativas tanto entre os Estados Membros quanto internacionalmente; e, claro, a posição do Brasil de estar atuando para melhorar cada vez mais seu sistema de cibersegurança, tem-se o estabelecimento do CNCiber como a proposta para consecução desses objetivos e, também, da implementação de recomendações feitas nos relatórios de 2020 e 2023 do Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética.

Desse modo, entende-se que muitos mecanismos institucionais consolidados pela UE podem ser benéficos ao processo de aperfeiçoamento nacional. Ainda, as comparações feitas entre o CNCiber e a ENISA apontam caminhos para a comparação dos modelos de cibersegurança, especialmente no que toca à cooperação entre os setores público e privado, princípio direcionador de ações em ambos os modelos. Além disso, a ênfase dada aos canais de comunicação, a programas de conscientização e educação em cibersegurança também constituem a conjuntura presente nos modelos.

Ademais, outro ponto impreterível para análise se encontra no histórico das legislações e jurisprudências, construídas no Brasil por meio da Lei Carolina Dieckmann, o Marco Civil da Internet e a LGPD e, na UE, por meio dos documentos guia da estratégia de cibersegurança e das decisões proferidas pela ENISA e subsidiadas pelo Parlamento Europeu. Assim, apesar do caráter anacrônico das legislações, como executado no modelo europeu, é recomendável uma revisão periódica das legislações referentes à cibersegurança, dado o contexto contemporâneo do surgimento de novas ameaças como as IA,

que detém grande capilaridade nos processos digitais e pode oferecer novas ameaças.

Presente nesse contexto, como indicado pela minuta de proposta legislativa apresentada pelo GSI no Senado Federal, o Estado brasileiro dá indícios dos próximos passos a serem desenvolvidos para a consolidação da PNCiber, fato explicitado pela inclusão da Agência Nacional de Cibersegurança (ANCiber), do Sistema Nacional de Cibersegurança (SNCiber), do Gabinete de Gerenciamento de Cibercrimes (GGCiber), e da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (E-Ciber) no arcabouço complexo que constitui os diferentes âmbitos a serem trabalhados para a consolidação da política interna.

Logo, conclui-se que o Brasil, assim como a UE, dado o contexto contemporâneo de constantes ameaças no ciberespaço, está inserido em um constante processo de aprimoramento nos mecanismos de segurança cibernética. Com base nesse entendimento, as análises produzidas nesse artigo em relação aos relatórios produzidos em 2020 e 2023 pelo Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética apontam que o Brasil está se sofisticando em termos de segurança cibernética, mesmo que de maneira assimétrica e, até, havendo algumas regressões quanto à maturidade de alguns deles de acordo com o relatório de 2023.

Isso ocorre porque as dificuldades enfrentadas no modelo brasileiro, posta fragmentação do sistema e os recursos financeiros finitos, tendem a ser acentuadas em caso de falta de articulação estatal entre os órgãos que subsidiam as tomadas de decisão destinadas a este fim específico.

Assim, dadas as devidas diferenças de realidade em cada um dos contextos apresentados, em última análise, é fortemente recomendada a observação do modelo europeu de cibersegurança como forma de incrementar o plano interno, de maneira a amadurecer ainda mais o domínio da cibersegurança nacional, promovendo o interesse público nos aspectos que tangem o cenário vigente de defesa do espaço cibernético brasileiro, garantindo, em última instância, a defesa da soberania nacional.

E, mais do que a atuação nacional, sugere-se a inclusão e participação do Brasil em fóruns e reuniões internacionais, visando à cooperação na promoção de ambientes seguros no ciberespaço e na atualização constante de tecnologias, debates e soluções dessa área.

Assim sendo, sugere-se também que seja analisada a atuação futura da CNCiber e se são concretizados seus objetivos, bem como o grau de satisfação e qualidade de sua execução; e que as pesquisas e análises no campo de cibersegurança no Brasil continuem sendo exploradas, assim garantindo a efetividade das políticas recém criadas e a transparência das medidas tomadas pelo governo.

É viável, de mesmo modo, que todas as diretrizes, políticas públicas ou entidades feitas e/ou criadas (além das citadas aqui) a partir desta publicação sejam levadas em conta futuramente, para melhor análise dos níveis de maturidade nessa área, bem como em todas as outras citadas no relatório, e a existência de edições futuras produzidas pelo Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética, usando o CMM.

Por fim, considerando o rápido desenvolvimento da tecnologia e o surgimento de novas ameaças à segurança nacional, é evidente a importância da evolução dos estudos do arcabouço legal, de iniciativas e entidades, do fomento da

interação intersetorial e da consolidação das soluções e dos objetivos propostos do Brasil nesse âmbito. Logo, a academia tem um papel fundamental, não só como força catalisadora de tal evolução, mas como facilitadora da participação da sociedade e de afirmação democrática nos processos que tangem à modernização da defesa no Brasil.

VII - CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

André Ilario de Lucena: Concepção e desenho da pesquisa, Elaboração do manuscrito.

Angela Gabriela Sarmanho: Aquisição de dados e Elaboração do manuscrito.

Kira Popov Custódio Castro Souza: Revisão de literatura, Análise e interpretação de dados e Elaboração do manuscrito.

Lucas Damascena Mourão: Revisão intelectual do manuscrito e Elaboração do manuscrito.

Danilo Borges Dias: Aprovação final da versão submetida ao congresso

Referências

- “A ABIN — Agência Brasileira de Inteligência.” 2020. Governo Federal. <https://www.gov.br/abin/pt-br/institucional/a-abin>.
- Agrafiotis, Ioannis, Eva Nagyfejeo, Maria Bada, and Andraz Kastelic. 2020. *Cybersecurity Capacity Review: Federative Republic of Brazil*.
- “Awareness Raising — ENISA.” n.d. ENISA. Accessed March 24, 2024. <https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education>.
- Bioni, Bruno. 2021. *Proteção de dados: Contexto, narrativas e elementos fundantes*. 1st ed. São Paulo, São Paulo: Sociedade Individual de Advocacia. https://observatoriogpd.com/wp-content/uploads/20_21/08/1629122407livro-LGPD-Bruno-Bioni-completo-internet-v2.pdf.
- Bitencourt, Guilherme. 2023. “GDPR: tudo o que você precisa saber sobre a lei europeia de proteção de dados.” Mutuus Seguros. <https://www.mutuus.net/blog/gdpr-lei-protacao-dados-europeia/>.
- “Brasil é o segundo país que mais sofre ataques cibernéticos na América Latina.” 2022. Fortinet. <https://www.fortinet.com/br/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2022/brasil-e-o-segundo-pais-qu-e-mais-sofre-ataques-ciberneticos-na-a>.
- “CNCiber (Comitê Nacional de Cibersegurança) — Gabinete de Segurança Institucional.” 2024. Gov.br. <https://www.gov.br/gsi/pt-br/composicao/collegiados-do-gsi/comite-nacional-de-ciberseguranca-enciber>.
- “Comitê Nacional de Cibersegurança promove sua primeira reunião.” 2024. Gov.br. <https://www.gov.br/gsi/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/2024/comite-nacional-de-ciberseguranca-promove-sua-primeira-reuniao>.
- “Convenção de Budapeste é promulgada no Brasil — Ministério da Justiça e Segurança Pública.” 2023. Governo Federal. <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/convencao-de-budapeste-e-promulgada-no-brasil>.
- “Cyber Crisis Management — ENISA.” n.d. ENISA. Accessed March 24, 2024.
- “Cybersecurity Act | Shaping Europe’s Digital Future.” n.d. Digital-Strategy.ec.europa.eu. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cyber-security-act#:~:text=The%20EU%20Cybersecurity%20Act%20introduces,recognised%20across%20the%20European%20Union>.
- “Del3689.” n.d. Planalto. Accessed March 24, 2024. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del_3689.htm.
- Delai, Pietro. 2023. “Brasil lidera América Latina em profissionais de cibersegurança, diz IDC.” Security Leaders. <https://securityleaders.com.br/investimentos-em-cyber-devem-crescer-no-brasil-mas-desafios-permanecem-os-mesmos/>.
- “ECISO - European Cyber Security Organisation.” n.d. ECISO - European Cyber Security Organisation. <https://ecs-org.eu/>.
- “EN EN.” n.d. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185>.
- Enisa. 2016. “ENISA.” Europa.eu. 2016. <https://www.enisa.europa.eu/>.
- ENISA. 2022. *USER MANUAL EUROPEAN CYBERSECURITY SKILLS FRAMEWORK (ECSEF)*.
- ENISA. 2024. *BEST PRACTICES FOR CYBER CRISIS MANAGEMENT*.
- ENISA. n.d. “Research and Innovation — ENISA.” ENISA. Accessed March 25, 2024. <https://www.enisa.europa.eu/topics/research-and-innovation>.
- “EU Cyber Resilience Act | Shaping Europe’s Digital Future.” n.d. Digital-Strategy.ec.europa.eu. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cyber-resilience-act>.
- EUROPEAN COMMISSION. 2020. *COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the EU Security Union Strategy*.
- Federal Bureau of Investigation. 2022. “Internet Crime Report 2022.” https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2022_IC3Report.pdf.
- Fortinet. “Relatório de cenário de ameaças global.” 2022. https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/threat-reports/pt_br/report-2023-threat-landscape.pdf.
- Fundação FHC. 2022. Fundação FHC. <https://fundacaofhc.org.br/acervo-fhc-e-ruth/fhc-aca-o-politica-em-defesa-do-ministerio-da-defesa>.
- Governo Federal. 2023. “D11856.” Planalto. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-202_6/2023/decreto/D11856.htm.

- “IMAGENS E REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA OFICIAL NO BRASIL: ERA VARGAS E DITADURA MILITAR.” 2005. *ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA*, 8.
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548206573_164c026314d6023ae9d598c788f5aa43.pdf.
- ITU. n.d. “Cybersecurity.” ITU. Accessed March 24, 2024.
<https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/cybersecurity.aspx>. “L9883.” n.d. Planalto. Accessed March 24, 2024.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19883.htm
- “Lançamento do Relatório de Revisão do Modelo de Maturidade da Capacidade de Segurança Cibernética para Nações (CMM) Brasil.” 2024. Governo Federal.
<https://www.gov.br/gsi/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/2024/lancamento-do-relatorio-de-revisao-do-cybersecurity-capacity-maturity-model-for-nations-cmm-brasil>.
- “PORTARIA Nº 93, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019.” 2019. Imprensa Nacional.
<http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-93-de-26-de-setembro-de-2019-219115663>.
- “Recomendações para Notificações de Incidentes de Segurança.” 2022. CERT.br.
<https://www.cert.br/docs/whitepapers/notificacoes/>.
- “Press Corner.” n.d. European Commission - European Commission.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2391.
<https://www.cert.br/docs/whitepapers/notificacoes/#2>.
- Stolz, Marcel, and Louise Axon. 2023. *REVISÃO DA CAPACIDADE DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA*.

Análise do impasse entre Venezuela e Guiana como base para o emprego do poder aéreo brasileiro

Gustavo Winckler de Oliveira¹, Hilton Maia Lourenço², João Victor Lacerda de Oliveira³, Matheus dos Santos da Silva⁴, Raquel Skíbina Verbeno⁵

¹ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

² Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

³ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

⁴ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

⁵ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

Resumo - A Venezuela faz fronteiras com Brasil, Guiana e Colômbia. A Guiana é alvo recente da política externa venezuelana, por seu contencioso território conhecido como Guiana Essequiba. Esse interesse foi recentemente impulsionado pelos movimentos nacionalistas venezuelanos, culminando com a realização de referendo nacional sobre a anexação do território. A respeito do tema, este artigo objetiva analisar o atual contexto geopolítico entre Venezuela e Guiana e o possível emprego do poder aéreo pela Força Aérea Brasileira, como um fator estratégico de defesa nacional e dissuasão da região norte do Brasil. A partir de revisão bibliográfica, o trabalho investiga as estratégias de defesa da Venezuela e da Guiana adotando um modelo teórico de relações internacionais proposto para a análise da estratégia militar de países pequenos. Esse modelo busca responder como o estado final desejado de ambos os países pode ser atingido, levando-se em conta o nível político e o estratégico, ao analisar uma combinação de alinhamentos geopolíticos e suas formas do emprego militar. Ainda, considerando a geografia da região e o dinamismo de um possível conflito militar entre tais países, o posicionamento do poder aéreo brasileiro e o estabelecimento dos meios de Força Aérea na região em questão são analisados a partir de uma revisão documental de conceitos relacionados com defesa nacional, pontuados na Política Nacional de Defesa. Por fim, ao avaliar estrategicamente as variáveis do contexto litigioso entre Venezuela e Guiana, esta pesquisa poderá contribuir não somente para os estudos acerca da segurança regional sul-americana, mas também com as discussões relacionadas à política de defesa, a fim de garantir a soberania brasileira.

Palavras-Chave - Venezuela; Guiana; Essequibo; Poder Aéreo.

I. INTRODUÇÃO

A parte norte da América do Sul, constituída por Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Brasil, é uma região com alto potencial de exploração de recursos naturais; mas, de maneira inversa, é de baixa relevância geopolítica quando comparada ao restante do continente. Dos países em destaque, a República Bolivariana da Venezuela é um país com origem colonial espanhola, com aproximadamente 29 milhões de habitantes, cuja atividade econômica é voltada ao mercado de refinamento e à exportação de petróleo. No campo político e histórico, a Venezuela mantém um discurso de interesse geopolítico no território da Guiana, nação vizinha com a qual faz fronteira a leste. Essa contenda regional iniciou-se

oficialmente em 1841, tendo passado por períodos de intensificação e amenização das tensões desde então (U.S. Department of Defense 2009).

Como Estado fronteiriço, a Venezuela tem a República Cooperativa da Guiana, país que outrora fora conhecido como Guiana Britânica ou Inglesa e que foi colônia do Reino Unido até 1966, ano em que conquistou sua independência política. Possui uma população de 800.000 habitantes, sendo que 15% habitam a região a oeste do Rio Essequibo, a qual recebe a denominação de Essequibo. Essa área compõe cerca de 70% das terras guianesas e foi alvo de reivindicações venezuelanas ao longo da história, cessadas durante o governo do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Entretanto, tais reivindicações voltaram a ser realizadas em 2015, pelo atual presidente, Nicolás Maduro, após a descoberta de reservas de petróleo em águas sob jurisdição da Guiana (Gobierno Bolivariano de Venezuela 2015).

Fig. 1. Região disputada na Guiana (Encyclopædia Britannica 2024)

Com isso, a legitimidade da jurisdição foi contestada pelo Estado venezuelano, que adotou uma postura assertiva quanto ao objetivo de incorporação de Essequibo. Tal fato foi expresso

na forma de um referendo nacional em 2023, que obteve maioria de votos a favor da tomada de medidas políticas para anexar a Guiana Essequiba à Venezuela (Gobierno Bolivariano de Venezuela 2023). Ao mesmo tempo, foram observadas movimentações militares venezuelanas próximas à fronteira, as quais foram respondidas pelo governo guianês com um plano de reestruturação da Força de Defesa da Guiana (Gazeta do Povo 2024), instituição cujo papel é equivalente ao de uma força armada para o país.

Sob o risco de sofrer uma invasão estrangeira, o Estado da Guiana tem como objetivos, além do fortalecimento militar, a busca de uma resolução diplomática com a Venezuela e o apoio de países aliados, sendo um deles o Brasil. Nesse sentido, é coerente que o governo brasileiro volte suas atenções à região e aja com diplomacia, a fim de fazer cumprir as leis internacionais a respeito da contenda mencionada. Ademais, é válido o vislumbre de uma possível revisão de estratégias de defesa, para garantir a soberania de seu território, já que é um país que faz fronteira com a região litigiosa.

Neste ínterim, o entendimento da conjuntura geopolítica do impasse entre as nações sul-americanas é um fator relevante no que diz respeito à política de defesa brasileira, trazendo à tona a inquietação de como as tensões na região de Essequibo se desenvolvem entre os países envolvidos e quais são as consequências desse litígio para a defesa nacional. Assim, a investigação será construída por meio de revisão bibliográfica e análise documental, com o objetivo de examinar de que modo a Venezuela e a Guiana apresentam suas estratégias de defesa, motivadas pelo discurso expansionista do governo venezuelano e, a partir desse entendimento, avaliar o emprego do poder aéreo da Força Aérea Brasileira (FAB) no território brasileiro próximo à região em contestação, para a manutenção da sua soberania.

A fim de cumprir o propósito deste estudo, que é embasado pela proposição teórica apresentada no livro *Estratégia Militar de Países Pequenos* (Edström e Westberg 2019), serão investigadas as duas nações envolvidas na disputa territorial, levando-se em conta variáveis histórico-geográficas, políticas e internacionais. Destarte, será possível correlacionar as análises realizadas que irão compor um panorama propício para a compreensão do papel estratégico da FAB no estado brasileiro fronteiriço com os demais países em questão, Roraima.

No tocante à metodologia, Gil (2002) afirma que as pesquisas podem ser classificadas com base em seus propósitos mais gerais, e, neste sentido, este trabalho se insere no campo da pesquisa exploratória e descritiva. A classificação exploratória está em concordância com o objetivo da pesquisa, que busca aprimorar ideias atinentes a questões de segurança regional e seus reflexos para o Brasil. Por outro lado, a classificação descritiva se relaciona com o objeto de apresentar o papel da FAB como agente facilitador da política de defesa do país. Ainda, segundo o autor, a metodologia também pode ser classificada conforme os procedimentos a serem seguidos na realização do estudo. Neste sentido, esta pesquisa é bibliográfica, embasada na busca, leitura e análise de material já elaborado, estabelecendo uma correlação entre os dados levantados para a resolução das variáveis propostas pelo modelo teórico adotado. Dessa forma, com o propósito de apresentar um contexto atualizado, estendeu-se a consulta de livros de referência informativa e publicações periódicas, além

de reportagens como fontes secundárias. Adicionalmente, a pesquisa documental foi adotada como fonte de dados em diretrizes governamentais e das forças armadas, haja vista o rigor na fonte das informações relacionadas com a investigação desenvolvida.

Por fim, considerando a abordagem no contexto das relações internacionais, este estudo busca contribuir com as discussões de assuntos de segurança regional sul-americana, com análises qualitativas a respeito de aspectos da Venezuela e da Guiana, além de relacionar os resultados obtidos com a política de defesa do Brasil, com foco na capacidade dissuasória e de manutenção da soberania.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta, inicialmente, o referencial teórico estruturado para a análise da estratégia de defesa (*defense strategies*) de países pequenos, considerando as diferentes características governamentais e geográficas, além de possíveis alinhamentos estratégicos e políticas de defesa. Com um propósito complementar ao estudo, conceitos de defesa nacional, soberania e capacidade dissuasória serão prospectados a partir de documentos que tratam do tema nos níveis político, estratégico das Forças Armadas e operacional da Força Aérea Brasileira.

A. *Estratégia Militar de Países Pequenos*

A ordem global tem sido desafiada por conflitos e países com políticas internas e externas em mudanças, em que os estados são levados a reconsiderar suas estratégias militares e posturas de defesa. A partir dessa premissa, a proposta teórica, idealizada por Edström e Westberg (2019), analisa a influência de características nacionais relacionadas, tais como: adesão às alianças políticas e militares, experiências anteriores em conflitos armados, posição geográfica e percepções relacionadas à exposição estratégica. Idealizado dentro de um universo acadêmico dos países nórdicos, os autores focam no uso da teoria em países pequenos, que são classificados por características específicas e quantificáveis, como o tamanho da economia nacional, da população e das capacidades militares. Importante, ainda, é a análise de características geográficas, além da capacidade militar própria ou compartilhada por meio de acordos geopolíticos. Na teoria, esses acordos são conceituados como alinhamentos estratégicos, que se referem a formas de interação no nível político com outros estados e organizações em abordagens de segurança e defesa nacional (Edström e Westberg 2020a).

Para a análise dessas características, o modelo teórico interpreta a estratégia de defesa de cada país por ideias interconectadas de como o estado final desejado, ou seja, o resultado esperado pelo nível político e estratégico (*ends*), pode ser atingido (*ways*) por meio de uma combinação de alinhamentos geopolíticos e suas formas de emprego militar (*means*).

Com o propósito de apreciar a análise das características relevantes que contribuem para a identificação da orientação

política de segurança e a estratégia militar, os autores definiram e validaram as variáveis intervenientes como ferramentas comparativas entre os países estudados. As similaridades estruturais são usadas como variáveis de controle que representam correlação entre os países elencados (Edström e Westberg 2019).

Fig. 2. Quadro analítico da mudança e continuidade da estratégia de defesa (Edström e Westberg 2019, Fig. 1.1, traduzido pelos autores)

Conceitualmente, as variáveis intervenientes tratam de diferenças entre os casos estudados, a partir da influência direta do choque externo identificado. Por outro lado, as variáveis de controle, relacionam as similaridades dos países estudados, em um ambiente externo comum. As variáveis de controle são adotadas pela potencial relevância para explicar a direção geral da estratégia de defesa de países específicos (Edström e Westberg 2019).

Como ponto de partida do processo, os **choques estratégicos** podem variar em intensidade e origem. Estes, são eventos de relevante repercussão que representam uma inesperada continuação de uma tendência que pode afetar os países e suas políticas de maneira distinta, dependendo da percepção dos atores envolvidos (Edström e Westberg 2019).

A primeira variável de controle - **exposição estratégica** - abrange o nível de exposição e a interdependência estratégica. O nível de exposição é avaliado a partir da interpretação da condição básica para uma política de não alinhamento de sucesso: que o território do país deve ser estrategicamente irrelevante para todas as partes em um potencial ou corrente conflito. A interdependência estratégica é definida como uma situação em que um ou mais países têm uma dependência intrínseca, onde um ataque contra o país 'A' leva a um inevitável envolvimento com o país 'B'. Dessa forma, a exposição e a interdependência são esperadas para criar pressões para incrementar medidas de defesa e cooperação entre países interdependentes e parceiros (Edström e Westberg 2020a).

Considerando a relevância em determinar o escalonamento de posição numa escala de poder no sistema internacional, o emprego do conceito de **capacidade** tem papel central para as teorias realistas e para a adotada no estudo. Sobre o assunto, a investigação foca no levantamento dos elementos que compõem a capacidade militar para a segurança nacional dos países (Edström e Westberg 2020a; Edström e Westberg 2019).

Já os **interesses** nacionais são pautados por conceitos de relações internacionais que abordam poder, justiça e democracia. Neste item, os autores adotam as questões de segurança, sobrevivência e independência como objetivos primários para os estados contemporâneos operarem em um ambiente mundial anárquico. Kenneth Waltz (2014) afirma que a segurança para no topo dos interesses políticos nacionais. Tendo em vista um cenário anárquico, a partir da sobrevivência assegurada, os países podem buscar outros objetivos de forma segura, como tranquilidade, lucro e poder. Como premissa idealizada pelo autor, o poder é um meio e não um fim, proporcionando a tendência de os países aderirem a coalizões (Edström e Westberg 2019).

Ao estudar as variáveis de controle, nota-se que as **características geográficas** têm papel preponderante, para pesquisadores e estrategistas, nas análises de situações de segurança e estratégias militares. Os autores exemplificam as fronteiras separadas por rios, mares e cadeia de montanhas como barreiras físicas que auxiliam a defesa ou mesmo proporcionam isolamento aos Estados. A extensão e o tamanho de um país também são reconhecidos como uma qualidade topográfica e apontado como vantagem defensiva (Edström e Westberg 2019). De acordo com Gray (2014), aspectos geográficos proveem oportunidades, desafios e perigos que incrementam o debate público das opções políticas e das estratégias de defesa.

Sobre **experiências históricas**, a teoria foca em conhecimento ou participação em guerras como raiz cultural das estratégias de defesa. Esses fatos são considerados como domínios formativos, os quais servem como lições aprendidas às gerações que não tiveram a mesma oportunidade. Assim, políticas e ações de sucesso promovem a continuidade das estratégias de defesa, enquanto os erros e as derrotas estimulam mudanças, inclusive a busca por alianças (Edström e Westberg 2019).

A terceira e última variável interveniente, a **participação em alianças**, é um argumento em que os estados priorizam suas políticas de segurança nacional. Segundo Edström e Westberg (2019), é razoável que a primeira intenção de um Estado seria, se possível, promover o acesso nacional aos meios necessários para assegurar a própria seguridade e sobrevivência. Entretanto, a assimetria de força entre as superpotências e os Estados menos preparados militarmente é um fator que minimiza a possibilidade da opção unilateral pelos países pequenos, levando-os, desta forma, a buscar alianças com outros Estados, como forma de balanço de força.

B. Conceitos da Política e Estratégia de Defesa

Como ponto de partida, a Política Nacional de Defesa (PND) brasileira e os documentos desencadeados a partir dessa orientação do nível político, os entendimentos de defesa nacional, soberania e dissuasão são apresentados com o fito de suportar a análise e atingir o objetivo deste artigo.

Defesa nacional e soberania

Da definição no âmbito político, a PND e o Livro Branco conceituam a defesa nacional como o conjunto de atitudes,

medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do território nacional, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas (Brasil 2016; Brasil 2020a). Por soberania, os documentos acima a delineiam como a manutenção da intangibilidade da nação brasileira, assegurada a capacidade de autodeterminação e de convivência com as demais nações em termos de igualdade de direitos, não aceitando qualquer forma de intervenção em seus assuntos internos, nem participação em atos dessa natureza em relação a outras nações (Brasil 2020a).

No nível operacional, a Força Aérea Brasileira tem como desígnio a aquisição e a manutenção da capacidade de perceber, avaliar, adaptar-se e preparar-se para o futuro, por intermédio de um processo sistemático e contínuo. Isto posto, a Doutrina Básica da FAB enfatiza a capacidade de defesa, associando-a com a habilidade de preservar seu território por meio de Forças para cumprir as ações militares (Brasil 2020b). Assim, a FAB ratifica a importância do conceito em discussão, pelo destaque que é apresentado na sua missão síntese atribuída:

“Manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional, com vistas à defesa da pátria” (Brasil 2018, 18).

Dissuasão

Neste tópico, a PND infere que a capacidade de dissuasão consiste na atitude estratégica pela nação, que trata da finalidade de desviar adversários, reais ou potenciais, de possíveis ou presumíveis propósitos bélicos (Brasil 2016).

Da mesma forma, a Doutrina Básica da FAB conceitua o termo como a facultade de não reprimir fisicamente um inimigo, mas atuar como um bloqueio induzido no nível decisório. Envolve fazer o oponente pensar nas reais possibilidades de vencer ao comparar as capacidades e nos riscos de um possível conflito, no prestígio militar do seu adversário e na sua determinação de afrontar a ameaça. Além disso, espera-se que os custos e a instabilidade de uma guerra prolongada façam-no desistir do conflito (Brasil 2020b).

A importância desse termo fica clara na visão do Comando da Aeronáutica: *“Uma Força Aérea de grande capacidade dissuasória, operacionalmente moderna e atuando de forma integrada para a defesa dos interesses nacionais”* (Brasil 2018, 19).

III. ANÁLISE ENTRE A VENEZUELA E A GUIANA

O impacto de um evento considerado como choque externo pode trazer efeitos no nível político e, consequentemente, implicar em mudanças de alinhamento estratégico de um país específico. Tendo em vista a organização militar de um país, esses efeitos envolvem mudanças diretas na geração de capacidades ou mesmo no uso da força (Edström e Westberg 2019).

Dessa forma, este estudo leva em consideração as relações políticas da Venezuela e da Guiana, atribuindo como choque externo dois episódios que trazem reflexos nas relações internacionais contemporâneas.

A invasão da Criméia pela Rússia em 2014, motivada por reivindicações culturais e apoiadas por estatísticas apontando apoio popular, levantadas por duas organizações russas não governamentais e independentes, trouxe à tona questões relacionadas com políticas expansionistas do governo russo (Blakkisrud e Kolstø 2016). Tal fato trouxe reflexos para o contexto geopolítico mundial, sendo que este estudo reputa o movimento russo como possível influenciador na Venezuela, pela fomentação de narrativas e políticas voltadas à anexação da Guiana Essequiba, também apoiadas pela população, conforme constatado após referendo nacional.

De maneira complementar, a descoberta de reservas petrolíferas na região de Essequibo, em 2015, levantou a atenção de países desenvolvidos para a isolada Guiana (McDonald 2021). Isso ficou notório com a exploração das referidas reservas, por parte de empresas multinacionais, a exemplo das americanas *Exxon Mobil Corporation* e *Hess Corporation*, as quais têm como expectativa produzir mais de um milhão de barris de óleo e gás por dia até 2030, devido à abundância de recursos existentes nas reservas. Como consequência desse fator econômico, a Venezuela fortaleceu o interesse nos territórios de exploração, ao tentar negociar sua jurisdição com o governo guianês e com as transnacionais. Desde então, a Guiana vem ganhando notoriedade na cena internacional (CNN Brasil 2023a, CNN Brasil 2023b).

Considerando que os eventos supracitados detenham características que permitam sua classificação como variáveis independentes para a orientação das políticas externas da Venezuela e da Guiana, faz-se necessária a contínua análise dos demais fatores (dependentes, intervenientes e de controle) que contribuem para a formulação da estratégia de defesa dos dois países, conforme apresentado na teoria de Edström e Westberg (2019).

Características geográficas

Fig. 3. Mapa da Venezuela (Infoescola 2024)

Em relação à geografia, enquanto variável interveniente, pode-se afirmar que o território **venezuelano** apresenta uma frente favorável a invasores externos, quando considerando a parte noroeste do país, nas planícies de Maracaibo. Ao norte, seu litoral é repleto de montanhas por toda a costa, definindo um forte obstáculo natural para nações que atentem contra a Venezuela por vias anfíbias.

A leste, sua fronteira com a Guiana é coberta tanto por colinas quanto por mata amazônica densa que, apesar de favorecer sua defesa, desfavorece as ações ofensivas que possa idealizar. Uma projeção dessa situação é observável no caso de uma hipotética invasão militar da região do Essequibo: uma movimentação complexa para um exército, que precisaria atravessar um bioma montanhoso e de mata fechada, na tentativa de conquistar um território extenso.

Sua fronteira sul, com a Colômbia e com o Brasil, é coberta por mata amazônica densa. No entanto, a infraestrutura rodoviária na parte brasileira da fronteira é desenvolvida, por conta de cidades ao norte do Estado de Rondônia: Boa Vista, Pacaraima, Normandia e Bom Fim. Dessa maneira, viabiliza-se uma opção de acesso para o caso de uma incursão terrestre, que poderia possibilitar o sucesso de operações militares na Guiana.

Há de se considerar, ainda, que a Venezuela está ao lado da Colômbia, conhecida aliada dos Estados Unidos da América, que, no contexto geopolítico mundial, são países com interesses antagônicos aos do líder venezuelano, Nicolás Maduro.

Fig. 4. Mapa da Guiana (Infoescola 2024)

Sob outro aspecto, a **Guiana** apresenta em sua costa o chamado “cinturão de areia branca”, que é uma área extremamente desfavorável para o deslocamento de quaisquer

veículos ou pessoas, principalmente devido ao seu constante estado de alagamento, transformando toda a região em um grande charco. Isso desfavorece quaisquer assaltos anfíbios ao país, até mesmo invasões por vias terrestres que dependam do uso dessa zona de planície.

Além disso, como citado anteriormente, sua fronteira com a Venezuela é coberta por uma densa mata amazônica, o que por si só impede a passagem de equipamentos militares por via terrestre, favorecendo novamente o lado defensivo. É separado do Suriname e do Brasil de maneira semelhante à Venezuela, exceto pelo fato de que, na fronteira com o Brasil, existe o monte Roraima, configurando, nas suas redondezas, uma vulnerabilidade no âmbito militar, com um favorável terreno para invasões por meio terrestre.

Experiências históricas

A **Venezuela**, como nação independente, não possui uma representativa participação em conflitos armados como alguns países europeus ou os Estados Unidos. No entanto, em toda sua história, seja como colônia, seja como nação incorporada a um estado maior, passou por algumas revoluções de grande relevância para a história militar do país. A guerra de Independência, a Guerra Federal e a Guerra Civil de 1892 foram os conflitos internos que resultaram em mudanças no rumo político do país, geralmente resultando em êxito no campo militar.

No entanto, quando ainda era incorporada à antiga Grã-Colômbia, guerreou contra o Peru (1828-1829) por conta de embates e interesses territoriais, tanto na Bolívia quanto na região sul da Colômbia. Esse conflito, embora não tenha gerado grandes ganhos para qualquer dos lados, pode ser considerado como fonte de experiência histórica para a consolidação das forças armadas venezuelanas. Além disso, a Venezuela foi alvo de grandes potências no passado, principalmente por conta de reparações históricas, tendo inclusive navios militares afundados por conta da falha na diplomacia, como nas crises venezuelanas de 1902 e 1908, envolvendo alemães, holandeses e britânicos (Morris 2002). Esse fator também se inclui como possível influenciador de decisões atuais do governo venezuelano, segundo os postulados de Edström e Westberg (2019).

Já a **Guiana** não possui conflitos em sua história independente, além da Insurreição Rupununi, que foi uma tentativa de tomada de poder naquele território (Encyclopaedia Britannica 2024). Desta forma, pela ausência de experiências históricas em conflitos, pode-se deduzir, segundo Edström & Westberg (2019), que o Estado da Guiana não baseia as decisões militares ou diplomáticas em conhecimentos adquiridos na sua história de conflitos.

Participação em alianças

A união de forças entre estados parceiros mostra uma vantagem e uma estratégia militar, tanto de defesa, quanto ofensiva. No contexto **venezuelano**, percebe-se um alinhamento com a Rússia e a China, aliança essa que fornece materiais militares para o país latino-americano (Gobierno Bolivariano de Venezuela 2022). Isso se manifesta, como por exemplo, na venda de caças Su-30Mk2 pelos russos e no

fornecimento de jatos de treinamento K-8W Karakorum e mísseis antiaéreos pela China.

Em outro contexto, o Vice-primeiro-ministro da Rússia demonstrou contentamento com a parceria estratégica do seu país com a Venezuela. Esse alinhamento se torna claro, também, nas falas de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que ratifica e enaltece a cooperação militar entre a Rússia e a Venezuela para a defesa da paz, da soberania e a defesa da integridade territorial. Afirmando, ainda, a intenção de aumentar planos de preparação, treino e cooperação com os russos (Gobierno Bolivariano de Venezuela 2022).

O país também faz parte da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), cujo objetivo é construir um espaço de integração e união cultural, social, econômica e política entre os seus povos. Entretanto, um ponto de afastamento da comunidade latino-americana foi a suspensão da Venezuela do Mercosul em 2016 por descumprir a cláusula democrática do bloco, da qual havia passado a ser membro pleno em 2012 (Mercosul 2017; Parlasul 2017).

Outro ponto em que se revelou um fator de alinhamento estratégico foi a rivalidade demonstrada em relação a alguns países vizinhos. A Venezuela se retirou, em 2013, do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), assinado em 1947, com a declaração de que seria uma das instâncias internacionais em que "as forças políticas americanas exercem pressão", referindo-se à dissidência ideológica com a política internacional do governo norte-americano. Além disso, uma evidência de um possível apoio vindo do Irã foi o recebimento de tecnologias e drones armados. Esse primeiro batalhão de drones, além dos dispositivos iranianos, contou também com outros veículos não tripulados de vigilância e supervisão da China e da Rússia (BBC 2022; Farah 2020).

A **Guiana** não é um país que se destaca por ter amplas relações com outros países. Em 2012, teve seu ingresso no Mercosul como Estado Associado e, em 2018, foram celebrados os 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas com o Brasil (Ministério das Relações Exteriores 2024).

Em dezembro de 2023, houve treinamentos conjuntos com os Estados Unidos, nos quais foram conduzidas operações aéreas no espaço aéreo guianês, como forma de promover suporte para a Força de Defesa da Guiana (GDF). Isso se apresentou como uma aproximação positiva na área de segurança, marcada por uma forte colaboração, ofertada pelo Comando Militar Sul-Americano (*US Southern Command*), em assuntos como desastres naturais, assistência humanitária, segurança marítima, direitos humanos, desenvolvimento profissional, missões de defesa e segurança pública, além do combate ao crime transnacional.

Desde então, o governo americano vem fomentando acordos com a Guiana e com a Comunidade do Caribe (CARICOM) para a doação de fundos monetários e a construção de capacidades militares, se justificando com o auxílio do incremento da segurança regional. Essas ações são consecutivas ao decreto venezuelano reivindicatório ao território de Essequibo (U.S. Embassy in Guyana 2024). Somado a isso, ocorreram viagens representativas do governo da Guiana para discutir parcerias de defesa e segurança, com promessas de auxiliar o país latino-americano a criar forças

armadas mais organizadas e bem equipadas (The International Institute for Strategic Studies 2024).

Por fim, em um possível alinhamento com o Reino Unido, em 2023 houve o deslocamento de um navio de patrulha da Marinha Real para a Guiana, de forma a reafirmar o apoio à nação sul-americana e permitir o intercâmbio entre a tripulação britânica e a força naval da Guiana (Royal Navy 2024).

Exposição estratégica

Ao seguir a teoria proposta, a **Venezuela** não se enquadra como um território vulnerável ou exposto. O estado venezuelano, ao contrário da Guiana, tem mostrado atitudes de características ofensivas, buscando exercer sua influência no território essequibo, aproveitando-se da exposição que esse último apresenta. No que tange às capacidades do país, segundo classificação de Edström e Westberg (2019), a Venezuela seria considerada um país com algumas capacidades armamentistas, porém sem uma doutrina militar forte para participação em coalizões internacionais.

Segundo Edström e Westberg (2019), o fenômeno de defesa estratégica dos países pequenos tende a ser contrário a um posicionamento de não alinhamento perante a comunidade internacional (conceito de isolacionismo). Sob esse aspecto, os países que não têm os meios de se proteger por forças próprias buscam soluções com acordos para agregar capacidades militares e diplomáticas, em situações em que há interesse de algum agente externo no seu território (Edström e Westberg 2019). Isso é perceptível ao analisar o interesse da **Guiana** em buscar alianças e auxílio externo, para se defender do interesse venezuelano no seu território.

Neste item, Edström e Westberg (2019) definem um espectro de capacidade militar e influência no cenário internacional onde o nível mais alto estão as nações denominadas *super powers* (Estados Unidos, Rússia e China) e como nível mais baixo ficaram definidos os *fourth-ranked states*. Os estados do quarto nível possuem capacidade limitada, ou mesmo não possuem capacidades militares. Ademais, as lideranças políticas reconhecem que não podem obter segurança contra um ataque de um país considerado superior, ou mesmo contribuir para operações militares multilaterais. Sob esse aspecto, a Guiana seria considerada um país muito mais exposto que a Venezuela por conta da capacidade e precisaria de auxílio para se defender, enquadrando-se na classificação *fourth-ranked state*, por não apresentar um nível significativo de desenvolvimento militar.

Capacidades

As Forças Armadas Venezuelanas e a Guarda Nacional têm as atribuições de proteger a soberania, assegurar a integridade nacional e operações contra a produção e tráfico de drogas. O governo de Caracas tem laços estreitos com a China e a Rússia, contando com ambos para adquirir armas e receber suporte técnico (Araujo 2019). Os treinamentos e os exercícios se estendem também para Cuba e Irã. Essa dependência acontece pelo baixo desenvolvimento da indústria de defesa da Venezuela, que consiste em pequenas empresas estatais, focadas principalmente na produção de pequenas armas e

munições (The International Institute for Strategic Studies 2024).

Ao analisar a atual constituição das forças armadas venezuelanas e efetuar uma comparação com as guianesas, percebe-se que o exército da ativa apresenta uma proporção de cinquenta para um, com vantagem para a Venezuela. Segundo o *The World Factbook* (Central Intelligence Agency 2024), a Venezuela é o 6º país que mais investe na área militar no mundo, enquanto a Guiana está na 152ª posição. Do lado Venezuelano, o efetivo militar está entre 125 mil e 150 mil militares ativos, as milícias bolivarianas têm entre 200 mil e 225 mil integrantes e as polícias do país contam com cerca de 45 mil militares. Sobre o arsenal militar, os principais equipamentos são:

TABELA I.

ARSENAL DA VENEZUELA (The International Institute for Strategic Studies 2024)

Venezuela		
Exército		
	Modelo	Quantidade
Veículo blindado	AMX-30V	81
	T-72B1	92
	EE-9 Cascavel	6
	Dragoon 300	78
	V-100	79
	BMP-3	123
	BTR-80A	114
Artilharia rebocada		
105 mm	M101A1	40
155 mm	M114A1	12
132 mm		
Morteiro		
81 mm	diversos	165
120 mm	diversos	108
Helicóptero ataque	MI-35M2	9
Helicóptero	Bell 412	12
Helicóptero	Mi-17V	19
Helicóptero	Bell 206 Jet Ranger	4
Aeronave transporte leve	diversos	28

Marinha		
	Modelo	Quantidade
Submarino	T-209	1
Navio patrulha	diversos	9
Fragata	Lupo	2
Navio anfíbio	diversos	6
Navio suporte	diversos	10
Helicóptero	Bell 206 e 412	2
Helicóptero anti submarino	Bell 212	1
Helicóptero anti submarino	T-216	1
Aeronave patrulha marítimo	C-212	2
Aeronave transporte leve	diversos	7
Helicóptero anti submarino	T-219	1

Força Aérea		
	Modelo	Quantidade
Aeronave de combate	F-16	18
Aeronave de combate	SU-30MKV	21
Aeronave de combate leve	K-8	23
Reabastecimento em voo	KC-137	1
Transporte médio	C-130	5
Transporte médio	Y-8	8
Transporte leve	diversos	56
Transporte	A319	1
Transporte	B-737	1
Helicóptero	diversos	30
Veículo não tripulado	Mohajer	8
Defesa Aérea	S-300	12
Defesa Aérea	Igla-S	-
Defesa Aérea	Mistral	-
Defesa Aérea	RBS-70	-

A GDF é focada no controle de fronteiras e no suporte para operações de imposição da lei. Os militares não têm capacidade expedicionária, nem um setor industrial de defesa e logística associado, com equipamentos militares em sua maioria obsoletos. A Força Aérea expandiu sua despreziosa capacidade de transporte com algumas aeronaves utilitárias usadas. Já os índices da GDF mostram um efetivo de 3 mil militares no exército, além de 400 militares na marinha e na força aérea.

TABELA II.

ARSENAL DA GUIANA (The International Institute for Strategic Studies 2024)

Guiana		
Exército		
	Modelo	Quantidade
Veículo blindado	EE-9 Cascavel	6
Artilharia rebocada 130 mm	M-46	6
Morteiro		
81 mm	L16A1	12
82 mm	M-43	18
120 mm	M-43	18
Marinha		
	Modelo	Quantidade
Navio patrulha	US type 44	4
Força Aérea		
	Modelo	Quantidade
Transporte	BN-2 Islander	2
	Cessna 206	1
	Skyvan	2
	Y-12	1
Helicóptero	Bell 412	2
	Bell 206	2

Interesses

De acordo com o conceito de neorealismo de Kenneth Waltz (2014), o interesse dos estados parte dos mesmos princípios: a segurança e a sobrevivência. Contudo, em um contexto mundial de anarquia entre atores, no qual não existe

um “Estado-chefe”, as capacidades de exercer influência sobre outros Estados diferem, apesar de possuírem iguais objetivos. Nesse entendimento, maior influência reflete em mais poder; o que proporciona mais ganhos. Segundo Waltz, as ambições das nações que buscam essa vantagem tornam-se o gatilho para o início dos conflitos.

Neste ponto, o governo de Maduro tem assumido uma postura agressiva para abrandar seus problemas internos ligados à economia, priorizando o expansionismo territorial como principal alternativa. Esse tipo de comportamento é abordado na obra “Estratégia Militar de Países Pequenos”, afirmando que países com comportamentos como o da Venezuela se caracterizam por assumir altos riscos para manterem sua sobrevivência, bem como por priorizar sua cobiça acima da resolução de problemas internos. Além disso, é possível observar novamente esta tendência em outras regiões do mundo, como na Coreia do Norte, conforme estabelecido no livro “North Korea Military Power” (Defense Intelligence Agency 2021). Assim como a Rússia agiu em relação à Crimeia, a partir de 2014, a **Venezuela** passou a buscar ofensivamente um ganho de poder econômico, o qual está ligado ao petróleo e ao gás natural descobertos na Guiana. Tal conquista levaria à consolidação de outro propósito: a credibilidade do governo após anos de crise, iniciados no fim do mandato do ex-presidente Hugo Chávez.

Por outro lado, a **Guiana**, tendo como único interesse a sua soberania e a integridade do seu território, permanece ancorada no *status quo* de sobrevivência desde sua independência. Após as descobertas das riquezas naturais, que reacenderam o interesse do Estado venezuelano, o governo guianês vem fomentando, cada vez mais, uma aproximação com os Estados Unidos, a fim de diplomaticamente dissuadir a Venezuela.

Política de estratégia de defesa

Como produto da análise das variáveis, segundo o modelo teórico adotado, a prospecção da política da estratégia de defesa da Venezuela, passa pela interpretação dos estados finais desejados pelo governo de Nicolás Maduro (*ends*), que refletem tanto a defesa de sua soberania, como o aumento da capacidade econômica e militar, por via de uma gama de fatores militares e político-estratégicos. O teor expansionista de sua política interna mostra uma das faces da estratégia de defesa que, através da expansão territorial, busca a anexação da região de Essequibo com ameaças diplomáticas e de ações militares (*ways*). Desta forma, a inquietação pelo aumento da influência regional e poder econômico objetiva, como consequência desse aumento de poder, a ampliação de suas capacidades militares. A forma com que os venezuelanos buscam alcançar a conquista territorial é o aproveitamento de vantagens estratégicas geográficas, com a utilização do leste da Venezuela e o caminho pela fronteira sul do país com o Brasil, que favorece uma incursão terrestre, além de alinhamentos com países como Rússia e China. Há, também, o aproveitamento da diferença de capacidade militar da Guiana, a exemplo das reivindicações de anexação feitas àquele país. Além disso, os meios utilizados pelos venezuelanos para atingir suas finalidades repousam principalmente em apoio estrangeiro de seus aliados formais e informais, bem como na sua própria capacidade militar com artifícios militares, tendo em vista que dispõe de amplo arsenal militar em comparação com a Guiana (*means*).

A Guiana, por não possuir um espectro militar suficiente para a manutenção da própria soberania, se mostra dependente de aliados internacionais, formais ou informais, além da diplomacia para cumprir a missão de manutenção territorial. Assim, o estado final desejado (*ends*) é a sobrevivência do Estado, com manutenção da integridade do território. Corroborando com a teoria de Edström e Westberg (2019), os meios para sua defesa se mostram insuficientes para atingir o estado final, o que delinea a busca por alinhamentos com o meio externo. Exemplo disso é seu apelo internacional para as Nações Unidas no caso de uma materialização da invasão venezuelana (*ways*). A opção feita pelo país é o da diplomacia e busca de alinhamentos com os parceiros regionais e as grandes potências mundiais que seriam as mantenedoras do balanço de poder mundial, especialmente aquelas que são antagônicas ao regime venezuelano, a exemplos de memorandos de entendimento com os Estados Unidos (*means*).

TABELA III.

RESUMO DAS VARIÁVEIS (Fonte: os autores)

Venezuela					
Características Geográficas	Experiências Históricas	Participação em Alianças	Exposição Estratégica	Capacidades	Interesses
As fronteiras apresentam relevo e vegetação que dificultam a transposição terrestre, mas há infraestrutura rodoviária ao sul, passando pelo Brasil, que pode viabilizar avanços militares com direção à Guiana.	Passou por revoluções nacionais críticas ao rumo do país, mas não foi beligerante em conflitos armados que tenham profundamente afetado sua política.	O país é membro da União das Nações Sul-Americanas e possui alinhamento com a Rússia e a China.	Dependência intrínseca com a Rússia e China.	6º país do mundo em investimento na área militar, com 150 mil homens nas forças armadas e 45 mil na polícia. Opera equipamentos com relevante capacidade militar, quando comparado com países da América do Sul.	Expansionismo territorial. Exploração de recursos naturais na região de Essequibo.
Guiana					
Características Geográficas	Experiências Históricas	Participação em Alianças	Exposição Estratégica	Capacidades	Interesses
A fronteira com a Venezuela favorece a posição defensiva, por conta da mata amazônica; já a fronteira com o Brasil apresenta vulnerabilidade militar pela facilidade de acesso terrestre.	Não baseia as decisões militares ou diplomáticas em conhecimentos adquiridos em experiências em conflitos.	Possui importantes relações diplomáticas com o Brasil e com os Estados Unidos, além de um possível alinhamento com o Reino Unido.	País exposto, sem desenvolvimento militar significativo para a sua defesa e com reservas naturais de petróleo. Dependência intrínseca com os Estados Unidos.	Conta apenas com a Força de Defesa da Guiana, cujo efetivo se limita a 3 mil homens, dispondo de equipamentos, em sua maioria, obsoletos.	Manter a sua integridade territorial por meio da diplomacia.

IV. ATUAÇÃO DA FAB NA REGIÃO DE FRONTEIRA COM A VENEZUELA E A GUIANA

Dentro das possibilidades de atuação da FAB, o Brasil deve ser capaz de manter a sua neutralidade, considerando possíveis crises que envolvam os países limítrofes ao país. Caso necessário, empregará, de forma localizada, a força suficiente para garantir essa neutralidade (Brasil 2018).

Sobre o assunto e com a realização da análise envolvendo as variáveis para a estratégia de defesa nacional dos países em litígio quanto ao território de Essequibo, este tópico estende a dimensão da investigação da tensão territorial entre a

Venezuela e Guiana, focando, a partir de então, na apresentação da organização da Força Aérea Brasileira na região norte do país, a fim de compreender quais são os meios à disposição da nação e as possibilidades de atuação para a manutenção da defesa nacional e da nossa soberania.

Inicialmente, é pertinente constatar que a zona sob responsabilidade do Sétimo Comando Aéreo Regional (VII COMAR) compreende territórios ao sul da Venezuela e da Guiana, fazendo fronteira com ambos os países. Na região em questão e entre as bases aéreas subordinadas ao comando aéreo citado anteriormente, duas são relevantes pela proximidade relativa à fronteira norte: a Base Aérea de Manaus (BAMN) e a Base Aérea de Boa Vista (BABV).

Fig. 5. Disposição das Bases Aéreas na região norte (Fonte: os autores)

Na capital do Amazonas, a FAB mantém a prontidão de um grupo de defesa antiaérea e unidades aéreas da aviação de transporte e de asas rotativas. Destes, o 1º Esquadrão do 9º Grupo de Aviação (1º/9º GAV), que opera o C-105 Amazonas, e o 7º Esquadrão de Transporte Aéreo (7º ETA), que opera as aeronaves C-97 Brasília e C-98A Grand Caravan, são especializados no cumprimento de missões de transporte logístico, ressuprimento aéreo (lançamento de cargas), assalto aeroterrestre (lançamento de paraquedistas), evacuação aeromédica, infiltração e exfiltração aérea de combatentes.

Além desses esquadrões, o 7º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação (7º/8º GAV), utiliza o helicóptero UH-60 Black Hawk para o emprego em situações de infiltração e exfiltração de tropa, transporte aéreo logístico, assim como busca e salvamento e salvamento em combate. Por fim, a BAMN atua com o 2º Grupo de Defesa Antiaérea (2º GDAAE), o qual detém o sistema antiaéreo IGLA-S para planejar e executar as

missões de detecção e identificação de vetores aéreos oponentes.

Em Boa Vista, a BABV sedia uma unidade aérea de caças leves A-29 Super Tucano, o 1º Esquadrão do 3º Grupo de Aviação (1º/3º GAV), exercendo o importante papel de policiamento do espaço aéreo, além de capacitar os pilotos em ações de ataque, controle aéreo avançado, defesa aérea, escolta e apoio aéreo aproximado para as tropas terrestres.

Adicionalmente às unidades operacionais subordinadas ao VII COMAR, o controle do espaço aéreo de toda a região norte, ainda com segmentos do nordeste e do centro-oeste, é efetuado pelo Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV). Esta organização, subordinada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) é uma mantenedora da defesa aérea, por coordenar o tráfego aéreo regional, fornecer informações meteorológicas, apoiar missões de busca e salvamento e exercer a vigilância das imediações da região amazônica.

De maneira complementar aos meios militares estabelecidos em Manaus-AM e Boa Vista-RR, a Força Aérea amplia as possibilidades de suas ações incorporando características inerentes ao poder aéreo como velocidade, alcance e pronta-resposta. Essas propriedades proporcionam um campo de atuação mais abrangente e diferenciado, quando comparada às demais Forças.

A partir de um comando de emprego centralizado e uma estrutura de comando e controle ágil, as aeronaves e os sistemas de combate da FAB permanecem em prontidão para possíveis desdobramentos em aeródromos remotos, operando com igual ou maior efetividade. Portanto, as bases aéreas citadas anteriormente, que apresentam uma capacidade de combate inferior à Venezuela, podem ser mobilizadas com aeronaves e equipamentos equivalentes e necessários para fazer oposição aos movimentos contrários aos interesses nacionais. Considerando uma força dissuasória no contexto regional, a FAB conta com unidades aéreas de caça de alta performance, meios de transporte aéreo logístico, reabastecimento em voo e com capacidade de realizar missões de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IVR). Sobre o assunto, os meios aéreos e sistemas mais relevantes para a consolidação do poder aéreo na região norte seriam:

TABELA IV.

AERONAVES DA FAB (Fonte: os autores)

Aeronave	Ação	Local de origem
F-39	Defesa aérea, interceptação e reconhecimento	Base Aérea de Anápolis
F-5M	Defesa aérea e interceptação	Base Aérea de Santa Cruz
A-1	Ataque ao solo e reconhecimento	Base Aérea de Canoas
SC-105	Busca e Salvamento	Base Aérea de Santa Maria
KC-390	Transporte aéreo logístico e reabastecimento em voo	Base Aérea de Campo Grande
KC-30	Transporte aéreo logístico	Base Aérea de Anápolis
E-99	Controle e alarme em voo	Base Aérea do Galeão
R-99	IVR - veículo aéreo não tripulado	Base Aérea de Anápolis
RQ-450	IVR - veículo aéreo não tripulado	Base Aérea de Santa Maria
RQ-900	IVR - veículo aéreo não tripulado	Base Aérea de Santa Maria
RQ 1150	IVR - veículo aéreo não tripulado	Base Aérea de Santa Cruz
H-36	Helicóptero de transporte e combate SAR	Base Aérea de Santa Cruz
		Base Aérea de Natal

Assim, a partir da execução de planos operacionais de desdobramento da sua capacidade de pronto emprego, a estrutura da FAB sintetiza toda a intenção de controlar e dominar o espaço aéreo de interesse e de perseguir uma capacidade dissuasória contra as possíveis ameaças externas que interfiram na nossa soberania, mesmo em locais remotos do país (Brasil 2020).

No tocante a um possível conflito concretizado, a atuação da FAB contaria com a interoperabilidade das Forças Armadas, em que uma possibilidade de atuação seria o apoio aéreo às tropas terrestres dispostas na área de fronteira e vias de comunicação (estradas), com o propósito de conter qualquer violação ou uso do território brasileiro. Desta forma, os meios aéreos atuam de maneira conjunta com o Exército Brasileiro, especialmente em missões de apoio de fogo, denominadas ataque ou apoio aéreo aproximado; direcionamento das aeronaves para realização de ataques contra tropas e comboios inimigos; ressuprimento aéreo; infiltração e exfiltração de tropas de operações especiais em áreas de conflito (Brasil 2018).

Outrossim, no caso de uma incursão terrestre indesejada de um país vizinho, as diretrizes de atuação da FAB preveem a integração e a coordenação de processos nos diversos níveis da cadeia de comando estabelecida para a operação militar. Além da complementação de atuação das Forças Armadas, a Força Aérea é responsável pela obtenção e difusão de informações em tempo real, proporcionando uma consciência situacional conjunta, mais abrangente e completa. Neste caso, os meios aéreos equipados com sensores de imageamento e detecção de sinais eletrônicos, que cumprem missões de inteligência, vigilância e reconhecimento (vide Tabela IV), são fundamentais para a contextualização do campo de batalha, incrementando a consciência situacional dos envolvidos nas ações militares e dos decisores em postos de comando (Brasil 2018).

V. CONCLUSÃO

Com base nos estudos realizados ao longo deste trabalho, que envolveram a análise conjuntural das relações entre Venezuela e Guiana, suportada pelos postulados do referencial teórico adotado, assim como a apresentação da atual disposição da FAB, ao norte do Brasil, é possível evidenciar o cumprimento do objetivo proposto no artigo. Como produto da análise, a investigação apresentou as especificidades da estratégia de defesa da Venezuela e Guiana, levando em conta o estado final desejado de cada um, os meios político-militares a serem utilizados para tal e os métodos de que dispõem para conectar os fins e os meios de modo efetivamente coerente. Nesse aspecto, o trabalho conclui que a Venezuela apresenta objetivos expansionistas e capacidades militares em quantidade e potencialmente superiores às da Guiana, além de buscar o suporte e o respaldo para consubstanciar suas políticas externas, por meio de campanhas internas e alianças e aproximações com outros países, como Rússia, China e Cuba. Sendo assim, o poderio bélico venezuelano e o seu posicionamento político se mostram como as principais ferramentas desse estado para o pleito do Essequibo, seja pelo emprego direto ou apenas enquanto forma de intimidação, visando sucesso nas negociações diplomáticas.

Entretanto, com relação às estimativas de o conflito vir a ser consumado, pode-se considerar como baixa probabilidade, especialmente pelo efeito dissuasório advindo tanto de países vizinhos não alinhados com essa política expansionista, quanto pelas possíveis sanções aplicadas à Venezuela, por meio de outros países influentes, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Como base de comparação, os atos venezuelanos em sinalização à intenção de invasão se notam mais sutis e rudimentares que os movimentos russos de mobilização para a invasão ucraniana (Walker 2023), apontando dessa forma a real possibilidade de conflito.

Por fim, foi observada a disposição da FAB na região norte, especialmente nas bases próximas à fronteira com a Venezuela. De acordo com a pesquisa documental dos aspectos apreciados, a capacidade de defesa nacional brasileira no estado de Roraima é baseada no controle do espaço aéreo e na mobilidade dos meios de força aérea, propiciada pelo suporte do CINDACTA IV e das Bases Aéreas de Manaus e de Boa Vista. A FAB se mostra equipada com vetores e armamentos modernos e associada com características intrínsecas ao vetor aéreo como alcance, mobilidade e pronta resposta. Além disso, ela apresenta esses elementos chave para a consolidação da política de defesa brasileira no tocante à segurança nacional e capacidade de dissuasão. Portanto, é possível afirmar com segurança que a soberania do Brasil é preservada com a presente atuação da Força Aérea Brasileira, enquanto o panorama geopolítico entre Venezuela e Guiana aponta para novos desdobramentos diplomáticos, seguidos de um maior envolvimento internacional.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Gustavo Winckler de Oliveira: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Hilton Maia Lourenço: Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

João Victor Lacerda de Oliveira: Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Matheus dos Santos da Silva: Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Raquel Skíbina Verbeno: Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

- Araujo, Luiz Gustavo de. 2019. O Apoio de China e Rússia na contramão do isolamento internacional da Venezuela. *O Cosmopolítico*. Vol. 6 n.2 dezembro 2019.
- BBC. 2022. Cómo Venezuela se convirtió con la ayuda de Irán en el único país latinoamericano que cuenta con drones armados. *BBC News*. 30 de novembro de 2022.

- <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63670715>.<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63670715> (acesso em 19 de Março de 2024).
- Blakkisrud, Helge e Pal Kolstø. 2016. The new Russian nationalism. *Edinburgh University Press*. 2016: 160-162
- Brasil. 2016. *Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa*. Brasília, DF.
- Brasil. 2020a. *Livro Branco de Defesa Nacional*. Brasília, DF.
- Brasil. Comando da Aeronáutica. 2018. *DCA 11-45 Conceção Estratégica - Força Aérea 100*. Brasília, DF.
- Brasil. Comando da Aeronáutica. 2020b. Comando da Aeronáutica. *DCA 1-1 Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira*. Vol. 2. Brasília, DF.
- CNN Brasil. 2023a. Essequibo: Entenda a história da disputa entre Reino Unido, Guiana. *CNN*. 12 dez. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/como-e-a-guiana-conheca-mais-sobre-a-populacao-linguas-e-territorio/>.
- CNN Brasil. 2023b. "Interesse da Venezuela é por dinheiro", diz especialista sobre disputa de Essequibo. *CNN*. 04 dez. <https://www.google.com/url?q=https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/interesse-da-venezuela-e-por-dinheiro-diz-especialista-sobre-disputa-de-essequibo/&sa=D&source=docs&ust=1711825365011475&usq=AOvVaw1RgKd1PiZdpoz6HwCNQaae>.
- Central Intelligence Agency. 2024. The World Factbook. *CIA* <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/venezuela/#military-and-security>
- Defense Intelligence Agency. 2021. *North Korea Military Power*. U.S. Washington. Government Publishing Office.
- Edström, Håkan, e Jacob Westberg. 2020a. Between the eagle and the bear: Explaining the alignment strategies of the Nordic countries in the 21st century. *Comparative Strategy*. 191-208.
- Edström, Håkan, e Jacob Westberg. 2020b. The defense strategies of middle powers: Competing for security, influence and status in an era of unipolar demise. *Comparative Strategy*. 171-190.
- Edström, Håkan, Jacob Westberg, e Dennis Gyllenporre. 2019. *Military strategy of small states: responding to external shocks of the 21st century*. Routledge.
- Encyclopaedia Britannica. 2024. Independence of Guyana. Britannica. *Encyclopaedia Britannica* <https://www.britannica.com/place/Guyana/Independence>
- Farah, Douglas. 2020. The Maduro Regime's Illicit Activities: A Threat to Democracy in Venezuela and Security In Latin America. *Atlantic Council of the United States*. Agosto de 2020.
- Gil, Antonio Carlos. 2002. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4 ed. São Paulo: Atlas.
- Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2015. Discurso del Presidente Nicolás Maduro Moros en Sesión Especial de la Asamblea Nacional. *Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores*. 06 de julho de 2015. <https://mppre.gob.ve/discurso/presidente-nicolas-maduro-moros-asamblea-nacional-essequibo/>
- Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2022. Venezuela, Russia strengthen path of powerful military cooperation. *Gobierno Bolivariano de Venezuela* <https://mppre.gob.ve/en/2022/02/16/venezuela-russia-strengthen-path-of-powerful-military-cooperation/>
- Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2023. Presidente participa en Acto de Notificación de la Voluntad del Pueblo Venezolano en el Referéndum Consultivo. 04 de dezembro de 2023. *Gobierno Bolivariano de Venezuela*. <https://mppre.gob.ve/2023/12/04/presidente-participa-acto-notificacion-voluntad-pueblo-venezolano-referendum-consultivo/>
- Gray, Colin. 2024. *Strategy and Defense Planning: Meeting the Challenge of Uncertainty*. Oxford University Press. 2024.

- Infoescola. 2024. Geografia da Venezuela. *Infoescola*
<https://www.infoescola.com/venezuela/geografia-da-venezuela/>
- Infoescola. Geografia da Guiana. *Infoescola*
https://www.infoescola.com/geografia/guiana/#google_vignette
- McDonald, Lewis McDonald L. 2021. New oil discoveries in Guyana since 2015: Resource curse or resource blessing. *Resources Policy*. 2021
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030142072100372X>
- Mercosul. 2017. Decisão sobre a suspensão da Venezuela no MERCOSUL. *MERCOSUL*. 05 de agosto de 2017.
<https://www.mercosur.int/pt-br/decisao-sobre-a-suspensao-da-republica-bolivariana-da-venezuela-no-mercosul/>
- Ministério das Relações Exteriores. 2024. República Cooperativa da Guiana. *Ministério das Relações Exteriores*. 04 de janeiro de 2024.
<https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/relacoes-bilaterais/todos-os-paises/republica-cooperativa-da-guiana>
- Morris, Edmund. 2002. "A Matter of Extreme Urgency": Theodore Roosevelt, Wilhelm II, and the Venezuela Crisis of 1902, *Naval War College Review*. Vol. 55: No. 2, Article 6, 2002. <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol55/iss2/6>.
- Parlasul. 2017. Divergências no PARLASUL por status da participação da delegação venezuelana. *Parlamento del MERCOSUL*. 05 de setembro de 2017.
<https://parlamentomercosur.org/innovaportal/v/14151/1/parlasul/diverg%C3%A2ncias-no-parlasul-por-status-da-participac%C3%A3o-da-delegac%C3%A3o-venezuelana.html>
- Royal Navy. 2024. Royal Navy patrol ship visits Guyana amid border claim. *Royal Navy*.
<https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2024/january/18/240118-trent-in-guyana>
- The International Institute for Strategic Studies. 2024. The Military Balance 2024. London: *Routledge*. 2024.
- U.S. Department of State. 2009. Venezuela Boundary Dispute, 1895-1899. *U.S. Department of State*. 20 de Janeiro de 2009. <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/gp/17463.htm#:~:text=In%201841%20Venezuela%20disputed%20the,thirds%20of%20British%20Guiana%27s%20territory.>
- U.S. Embassy in Guyana. 2024. The United States and Guyana Deepen Law Enforcement and Security Cooperation through Increased Funding and Capacity-Building. *U.S Embassy*. 18 de março de 2024.
<https://gy.usembassy.gov/the-united-states-and-guyana-deepen-law-enforcement-and-security-cooperation-through-increased-funding-and-capacity-building/>
- Walker, Nigel. 2023. Conflict in Ukraine: A timeline (2014 – eve of 2022 invasion). *House of Commons Library*. 22 de agosto de 2023.
- Waltz, Kenneth N. 2014. *Theory of International Politics*. Berkeley: University of California. 2014.

Segurança Aérea Avançada: Uso Estratégico de VANTs na Segurança Nacional

Noah Hassler¹, Caio Alves De Lima², Matheus Henriques Alves³, Matheus Severo Seguins⁴, Taynan Cardoso Fidelis⁵

¹Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

²Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

³Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

⁴Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

⁵Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

Resumo – Os veículos aéreos não tripulados (VANTs), comumente conhecidos como *drones*, vêm ganhando importância no cenário mundial de segurança e vigilância. O seu uso pelas Forças Armadas e pelas Forças de Segurança tem mudado a dinâmica das operações, uma vez que o desenvolvimento tecnológico oferece novas possibilidades de coleta de informações antecipadas e em tempo real para planejamento e para o auxílio de ações. Nessa perspectiva, este trabalho visa analisar e comparar a atual forma de emprego dos *drones* no Brasil com a da Ucrânia e a dos Estados Unidos; bem como sua serventia em conflitos, analisando a Guerra no Leste da Ucrânia. Além de sua atuação como ferramenta de *hard power*, vigilância, monitoramento e apoio em operações de busca e resgate. Em termos metodológicos, conduziu-se uma pesquisa minuciosa através de consultas bibliográficas, análise de documentos, revisão de revistas, estudos de artigos, exame de teses e leitura de livros sobre defesa nacional e sua relação com o uso de VANTs; com foco nas Forças Armadas. Sobre este tema, o presente artigo aborda e compara a vigente utilização dos veículos aéreos não tripulados no Brasil no contexto da defesa nacional. E, também, por meio de comparações, conclui sobre as capacidades necessárias, no que tange a essa tecnologia, para o cumprimento da missão da Força Aérea Brasileira no presente e no futuro.

Palavras-Chave – VANTs, vigilância, monitoramento, segurança, defesa nacional.

I. INTRODUÇÃO

Os desenvolvimentos tecnológicos ao longo da história estão intimamente relacionados com dilemas de segurança e defesa, tanto coletivas quanto individuais (Longo 2022). Entre os mais diversos adventos tecnológicos que surgiram em prol da guerra, os *drones* estão validando sua relevância militar desde seu primeiro uso significativo como plataforma d'armas pelas Forças Armadas Estadunidenses no Afeganistão em 2001, provendo informações decisivas e ataques de precisão a alvos valiosos inimigos (BBC 2022).

No cenário tecnológico atual, é notória a crescente tendência mundial de pesquisa, ampliação e desenvolvimento de VANTs, sobretudo no contexto militar. Devido às suas capacidades dissuasórias, à sua operação de uso remoto que diminui a exposição humana, e aos seus custos operacionais reduzidos, os *drones* trouxeram uma nova era da guerra, o que chamou a atenção das Forças Armadas ao redor do globo. Nesse contexto, as nações, de maneira geral, estão adotando e expandindo a exploração desse novo sistema de guerrear, de modo que o seu uso em grandes proporções já é observado nos mais diversos Teatros de Operações (T.O.) por países como os Estados Unidos e também em conflitos como o Russo-Ucraniano, nos quais a vigilância, o monitoramento e os

ataques realizados por *drones* se mostraram fatores decisivos no decorrer do confronto (BBC 2023).

O presente artigo tem como objeto de estudo o histórico e capacidade de emprego e desenvolvimento de VANTs em conflitos e questões domésticas das forças americanas e ucranianas, bem como da Força Aérea Brasileira (FAB). Visando verificar a seguinte questão: “a FAB possui capacidade plena de operação de *drones* para cumprir sua missão no presente e no futuro?”, parte-se da hipótese de que é necessário ampliar a quantidade de VANTs, suas capacidades, bem como expandir sua distribuição ao longo do território nacional.

Para tal, este artigo está dividido em oito seções: a seção II visa abordar a metodologia adotada para elaboração do estudo. Apresenta-se, na seção III, o cenário global em que os *drones* militares estão inseridos. A seção IV pormenoriza o processo de adoção e a atual capacidade de emprego de VANTs pela FAB, além de explorar quais ações de força aérea são realizadas por essas aeronaves e quais podem ser realizadas no futuro. Ao longo da seção V, aborda-se a evolução do emprego dos *drones* pelas forças estadunidenses, enfatizando as instituições *Air National Guard* (ANG) e *U.S. Customs and Border Protection* (CBP). Logo após, na seção VI, é explorado o uso de VANTs no conflito russo-ucraniano, visando analisar como essas plataformas estão sendo empregadas em um conflito atual. Por fim, nas seções VII e VIII, comparamos os três cenários os quais este estudo tem enfoque, analisando os resultados e discutindo acerca das similaridades e diferenças destes panoramas.

II. METODOLOGIA

O presente artigo objetiva a pesquisa descritiva e explicativa, através da análise de dados acerca das atuais capacidades relativas ao emprego de VANTs pelas Forças Armadas Brasileiras, Ucranianas, ANG e CBP Americanas. Analisando e comparando variáveis relativas às especificações dos equipamentos empregados, bem como a magnitude das frotas, dimensões territoriais nas quais atuam esses agentes e características das missões nas quais estão envolvidos. Para o levantamento de informações, foram consultados informes sobre as especificações técnicas de cada equipamento (*fact sheets*), artigos científicos, notícias e notas emitidos pelos portais oficiais dessas instituições. Ademais, foram abordados dados estatísticos e fatos descritos em relatórios de conflitos da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Teatros de Operações analisados e países beligerantes.

Após levantamento de tais informações, conduziu-se uma análise comparativa sobre o emprego de *drones* pela ANG, CBP e pelas Forças Armadas Ucrânicas com o emprego atual pela FAB, considerando as peculiaridades de cada missão e contexto de cada um desses agentes, analisando suas similaridades e diferenças, visando analisar a atual capacidade da FAB de utilizar *drones* para conduzir ações de força aérea para cumprir sua Missão-Fim e se há espaço para aprimoramentos de emprego e capacidades para continuar a cumprindo no futuro.

No que diz respeito aos países escolhidos para a condução deste estudo, podemos ressaltar os Estados Unidos como expoente no emprego de *drones* no T.O. da guerra contra o terror, desta forma consolidando os VANTs como parte fundamental do combate contemporâneo. Quanto à Ucrânia, é notório como suas Forças Armadas têm utilizado de forma decisiva estas tecnologias no conflito atual, moldando o campo de batalha em volta da utilização dessas novas tecnologias.

III. OS DRONES COMO FATOR DETERMINANTE NO CENÁRIO DA DEFESA MUNDIAL

Há mais de vinte anos, teve início a utilização de ARPs (Aeronaves Remotamente Pilotadas) nos conflitos armados, o país pioneiro no uso militar dessas aeronaves foram os Estados Unidos da América, em 2001, na chamada Guerra ao Terror. O VANT Predator foi equipado com um míssil Hellfire, durante uma operação da CIA (agência de inteligência americana), em ataque a um alvo que a agência acreditava ser Osama Bin Laden. O ataque inaugurou a era dos *drones*, que trouxe um novo estilo de atuação nos conflitos, e devido à menor exposição humana, a maneira sorrateira de operar, e ao ônus reduzido do combate, essa nova tecnologia bélica atraiu a atenção dos governos de todo o mundo (BBC 2020).

Ainda que o primeiro emprego militar das ARPs tenha ocorrido em 2001, elas se mostraram fator decisivo somente na Guerra de Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o Azerbaijão, que ficou conhecida na história como Guerra dos *Drones*. A vitória avassaladora do Azerbaijão, usando aeronaves remotamente pilotadas de origens turcas e israelenses, promoveu o aumento em larga escala da compra de VANTs no mundo, diversos líderes de Estado ao redor do globo iniciaram um investimento massivo em *drones* para fins militares (Mobebadze 2021).

Como fruto desse novo cenário, a Ucrânia comprou da Turquia, em 2021, uma frota de *drones* sofisticados (Daily Sabah, 2021). A compra é um retrato da popularidade das ARPs entre países pequenos, que não tem capacidade de arcar com os gastos da guerra, os *drones* proporcionam a esses países a possibilidade de obter a soberania aérea, sem o uso de aeronaves caras. Ademais, a pequenez dessas aeronaves muitas vezes as torna invisíveis ante os sistemas de defesa antiaérea (Mobebadze 2021). Diante dessas características, a Ucrânia, que se encontra em confronto armado contra a Rússia, tem empregado seus *drones* como olhos de suas tropas, que carecem de poder aéreo, alicerçando sua frota no custo-benefício, e no volume. Atualmente o país vive seu apogeu na produção de *drones*, aumentaram em cem vezes a produção de *drones*, e em alguns casos, cento e cinquenta (UOL 2023). Outrossim, um investimento de 1 bilhão de dólares foi aplicado na pesquisa tecnológica de *drones* para operações militares (Mundo Conectado, n.d.). Além de seus *drones*

militares, o governo ucraniano investe em VANTs comerciais, que custam menos e podem ser comprados em maior quantidade. Com a eclosão do conflito Russo-Ucraniano, a empresa turca Baykar, fabricante do principal drone utilizado pelas forças ucranianas - o Bayraktar TB2 -, aumentou sua receita em 94% comparando o ano de 2022 com o ano de 2021 (Stockholm International Peace Research Institute 2023). Além de representarem pequenas perdas no campo de batalha, uma vez que não oferecem risco de vida ao operador (Fornasier, Knebel, and Silva 2020, 77).

Do outro lado do conflito, a Rússia também goza dessa tecnologia remota, operando VANTs de tamanho reduzido e mais básicos, como ferramenta principal no ataque guiado, localizando alvos e guiando a artilharia (G1 2022). Noutra conjuntura, o emprego das ARPs para missões de policiamento, vigilância e monitoramento, por instituições como a ANG também é destaque. Algumas unidades da Guarda Nacional dos Estados Unidos utilizam VANTs de médio porte para o patrulhamento das fronteiras de seus estados, em missões de monitoramento e vigilância multipropósito. Através da coleta de dados em tempo real, a varredura do terreno realizada por seus sistemas é capaz de mapear inimigos e outros elementos do terreno, atuando como dispositivo de coleta de dados e auxílio à inteligência (AV8 Prep, n.d.).

IV. VANTS DA FAB

O interesse militar das ARPs no Brasil teve início ainda na década de 1980 com a iniciativa da FAB de desenvolver, através do Centro de Tecnologia da Aeronáutica em São José dos Campos/SP, o projeto Acauã (Katsano 2016). Desde então, alguns projetos de iniciativa civil para desenvolvimento de um *drone* militar foram realizados no Brasil, como o projeto Falcão, que foi desativado por motivos corporativos. Todavia, o estabelecimento definitivo do uso dos *drones* pelas Forças Armadas Brasileiras aconteceu em 29 de Abril de 2011 com a criação do 1/12º Grupo de Aviação, denominado Esquadrão Hórus, atualmente sediado na cidade de Santa Maria/RS, pela Portaria Reservada Nº 365/GC3, de 8 de abril de 2011. A missão deste esquadrão da FAB é executar as ações de Controle Aéreo Avançado, Posto de Comunicações no Ar, Busca e Salvamento em Combate (C-SAR) e de Reconhecimento Aéreo (FAB, n.d.). Adquiriu, já no ano de 2011, os *drones* Hermes 450 da empresa israelense *Elbit Systems*, possuindo atualmente 4 unidades desta aeronave, participando de missões de vigilância das fronteiras com a Colômbia e Paraguai em conjunto com a Polícia Federal na Operação Ágata.

Visando ampliar suas capacidades operacionais, em 2014, a FAB adquiriu o Hermes 900, também da *Elbit Systems*, que aprimorou as capacidades operacionais da FAB no que tange ao reconhecimento eletrônico. Em 2021, a FAB assinou um contrato com a AEL Sistemas, subsidiária da *Elbit Systems*, para aquisição de mais duas unidades do RQ-900.

Além das ARPs do 1/12º GAV, o Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas foi incorporado ao 1/7º GAV Esquadrão Orungan, sediado na cidade do Rio de Janeiro/RJ com o Heron I fabricados pela *Israel Aerospace Industries* – IAI, denominadas na FAB de RQ-1150, em operação conjunta com a Polícia Federal.

O VANT RQ-450 possui o teto de serviço de 15 mil pés, um alcance de 250 quilômetros com peso máximo de

decolagem de 482 quilogramas e uma autonomia de aproximadamente 15 horas de voo (Elbit Systems, n.d.). Já o RQ-900 possui um teto de 30 mil pés, autonomia superior a 30 horas de voo, peso máximo de decolagem de 1.180 quilogramas e pode ser controlado por satélites (Elbit Systems 2014), fato que o permite ter um alcance muito superior aos 250 quilômetros do RQ-450. Além disso, é equipado com o sensor eletro-ótico e térmico *DCoMPASS*, com câmera colorida de alta definição, sensor de visão infravermelha e iluminador e designador de alvos a laser, além do *SkyEye*, um conjunto de uma dezena de câmeras de alta definição dotadas de um software que realiza o processamento das imagens obtidas, permitindo a vigilância de diversos alvos dentro da área monitorada (FAB 2014). Até o momento de aquisição, o *SkyEye* estava disponível somente para as Forças de Defesa de Israel e para a FAB. O Heron I, da *IAI*, possui autonomia de 45 horas, teto de 35 mil pés e peso máximo de decolagem de 1.250 quilogramas, seu alcance é de 1000 quilômetros e pode ser operado por satélite (IAI 2023).

A. VANTs no cumprimento da missão da FAB

Manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria (FAB 2020) implica em diversas ações práticas das mais distintas naturezas, cumpridas através do uso de aeronaves ou não. A Força Aérea Brasileira, como instituição de defesa de uma potência militar regional, já emprega os VANTs. Já vem utilizando *drones* em algumas operações reais, sendo seu primeiro emprego na Operação Ágata I no ano de 2013, a qual visava intensificar o combate ao tráfico de drogas, contrabando de armas e munições, extração mineral e madeira ilegal e demais crimes cometidos na área fronteira, nessa ocasião um *drone* RQ-450 identificaram uma pista clandestina na divisa com a Colômbia, que foi destruída por aeronaves A-29 Super Tucano, obtendo, inclusive, informações de que não haviam pessoas no local, contribuindo para a segurança da ação (FAB 2011). Outrossim, o Hermes 450 e o recém adquirido Hermes 900 foram empregados de forma conjunta com o Exército, a Marinha e forças auxiliares em eventos como Copa do Mundo de 2014, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos de 2016 para a vigilância efetiva e coleta de informações em tempo real, que eram compartilhadas com todos setores operacionais, garantindo o monitoramento avançado. A operação através de ARPs, que foi uma das pioneiras desse setor, demonstrou-se eficiente; contudo, o espaço aéreo que foi palco dos grandes eventos era muito reduzido, se comparado à extensão territorial brasileira (G1 2013). Nesse sentido, é importante ressaltar que o Brasil possui um território de aproximadamente 8.510.000 quilômetros quadrados, tem limites com nove países, com uma extensão de fronteiras de 16.885,7 quilômetros de extensão, e um espaço aéreo sob sua responsabilidade de 22 milhões de quilômetros quadrados.

Em 2014, por ocasião da Operação Sabre, pela primeira vez, um *drone* foi utilizado em complemento com demais aeronaves de reconhecimento e ataque, integrando sistemas tripulados e não-tripulados (DEFESANET 2014). Apesar do amplo leque de tarefas de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IVR) que os modelos de ARPs operadas pela FAB proporcionam, o Brasil ainda não dispõe de um VANT capaz de realizar o emprego armado. Além disso, na região amazônica, a crescente de atividades ilegais como o garimpo, extração madeira predatória, contrabando e tráfico

de drogas vem exigindo maior atuação do Ministério da Defesa, através do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). A Amazônia Brasileira abrange nove estados brasileiros, possui uma área de 4,1 milhões de quilômetros quadrados (IBGE, n.d.) e é uma região de interesse econômico, político e militar do Brasil. O uso de VANTs na vigilância amazônica pode ser um valioso recurso para o Ministério da Defesa, tendo em vista a grande capacidade de monitoramento de seus sensores, além do reduzido custo operacional, o que, de acordo com pode proporcionar uma maior quantidade de voos e maior frequência desse tipo de missão (Silva 2016).

V. O HISTÓRICO DOS EUA

Os Estados Unidos da América atuaram como precursores na criação e desenvolvimento dos VANTs. Os *UAVs* (*unmanned aerial vehicle*, denominação em inglês para os VANTs) começaram a ser explorados antes mesmo da Primeira Guerra Mundial; em 1916 já havia um programa de testes de mísseis, os chamados testes *Sperry Aerial Torpedo*, programa este interrompido após o final da Guerra (*Cradle of Aviation Museum* 2006). Ainda no ano de 1918, a empresa *Dayton-Wright Airplane Company* cria, também, um projeto, o *Kettering Bug*, que viria a ser utilizado com sucesso durante a Segunda Grande Guerra (Costa 2019, 12). Durante esta, aeronaves B-17 e B-24 modificadas foram empregadas como torpedos aéreos e em 1938, por sua vez, os EUA introduziram os N2C-2, que eram sistemas de aeronaves não tripuladas controlados remotamente a partir de outra aeronave (Da Costa 2020). Melhorias em velocidade, autonomia e outras funções foram cruciais para a utilização e emprego dos VANTs em guerras subsequentes disputadas pelos norte-americanos, porém o ponto de inflexão foi durante o atentado ao *World Trade Center*, em 11 de setembro de 2001. Os ataques sistematizados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda instigaram o máximo investimento e exploração dos *drones* pelos EUA, que hoje atingem uma velocidade de 310 nós e possuem um raio de ação de 8.700 MN (Da Costa 2020). A tabela a seguir trata dos gastos militares dos EUA compreendendo os períodos de 1953 a 2013 (em US\$ bilhões). Nota-se o crescente investimento a partir do ano de 2001.

Fig. 1. Gastos militares dos EUA 1953-2013 (em US\$ bilhões) (Peron 2016, Gráfico 4)

A. O atual contexto estadunidense e a utilização dos VANTs pela Guarda Nacional Aérea

Os Estados Unidos da América já atuam em diversas áreas com seus *drones*, seja dentro ou fora de seu território, como na segurança, monitoramento, mapeamento e geolocalização, transporte, bombeiros e até mesmo como salva-vidas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (*Department of Defense* ou DoD) hoje opera mais de 11.000 *drones*. Sejam em apoio a eventos de treinamento nacionais ou missões de contingência no exterior, essas aeronaves variam em tamanho, desde o pequeno RQ-11B Raven, até o maior RQ/MQ-4 Global Hawk/Triton, que pesa mais de 14 toneladas (U.S. Department of Defense 2023) (UOL 2022).

A defesa aérea de todo território estadunidense está sob responsabilidade da *US Air National Guard* (ANG), uma força de reserva da USAF, além de prover, pela lei estadual, proteção à vida, propriedade e preservar a ordem, a paz e a segurança pública por meio de missões como socorro a emergências de desastres naturais, busca e salvamento, suporte a autoridades de defesa civil, manutenção de serviços vitais públicos e combate ao tráfico de drogas, além disso, a ANG realiza aproximadamente metade do suporte de Transporte Aéreo Logístico, comunicação em combate, evacuações aeromédicas e reabastecimento em voo (REVO) da USAF (USAF, n.d.). Possui em seu inventário cerca de 48 dessas aeronaves; a figura abaixo mostra o número de VANTs da ANG em intervalos aproximadamente semestrais, de janeiro de 2009 a outubro de 2014, ressalta-se que as capacidades da Guarda Nacional permaneceram estáveis desde então.

Fig. 2. Inventário de VANTs da ANG, Janeiro 2009 - Outubro 2014. (Guerra and McNerney 2015, Fig 2.1)

Dessas aeronaves, 34 são do modelo MQ-1 *Predators* e as outras 14 restantes, MQ-9 *Reapers*. Os MQ-1, com cerca de 2,1 metros de altura, 8,22 de comprimento e 16,8 de envergadura, possuem uma autonomia de mais de 24 horas, teto operacional de 25.000 pés, velocidade máxima de 120 nós e carga útil de 204 quilogramas (USAF 2010). Os MQ-9 *Reapers*, por sua vez, possuem 3,8 metros de altura, 11 metros de comprimento e 20,1 metros de envergadura; autonomia, também, superior às 24 horas, teto operacional de 50.000 pés, velocidade máxima de 240 nós e carga útil de 1.700 quilogramas (USAF 2010). A hora de voo de um MQ-1 custa para a USAF um total de US\$618 e a de um MQ-9, US\$1.142, significativamente inferior quando comparado ao F-16, sendo esta aproximadamente de US\$27.000 (Guerra and McNerney 2015).

Ambos os modelos são equipados com câmeras e radares eletro-ópticos/infravermelhos que são capazes de capturar vídeos em movimento completo, bem como imagens estáticas de objetos, de altitudes de voo durante o dia e a noite. A diferença está na maior qualidade atribuída aos equipamentos

dos MQ-9, bem como, estes são munidos de radares multimodo Lynx - sistema de alta performance que oferece imagens de alta resolução e qualidade fotográfica mesmo através de nuvens, chuva, poeira, fumaça e neblina. Criado para enfrentar os desafios a bordo dos sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas, o radar Lynx consome um mínimo de espaço, peso e energia, ao mesmo tempo que proporciona precisão na mira ar-superfície e excelentes capacidades de busca em áreas amplas para missões terrestres e marítimas (General Atomics Aeronautical, n.d.).

B. O emprego dos VANTs, pela Guarda Nacional Aérea, em missões domésticas

A Guarda Nacional Aérea utiliza seus *drones* em 5 tipos principais de missões: contra imigração na fronteira, detecção de mudanças na fronteira, combate a drogas marítimas, reconhecimento de incidentes e vigilância de alvos fixos (Guerra e McNerney 2015, 22). As duas primeiras contam com radares sofisticados capazes de identificar alvos pequenos, em baixas velocidades e/ou distúrbios na terra (ou outras superfícies nas imediações da fronteira) e compará-los com observações de patrulhas anteriores na mesma área. Nas missões contra o tráfico marítimo de drogas, as ARPs voam sobre águas oceânicas abertas em busca de pequenos barcos motorizados, embarcações de pesca maiores ou embarcações semi-submersíveis transportando drogas; foi desenvolvida uma variante do MQ-9 para missões contra o tráfico de drogas marítimo. As principais diferenças entre esta variante, chamada *Guardian*, e o MQ-9 base usado pela ANG estão nos sensores da aeronave. O *Guardian* carrega um radar de busca marítima *Raytheon SeaVue*, que é projetado para detectar pequenos alvos em áreas caracterizadas por mares agitados e grande número de embarcações.

Nas missões de reconhecimento de incidentes, as ARPs sobrevoam uma área afetada e transmitem imagens de ameaças ou danos a serem utilizadas pelos socorristas. Em respostas a enchentes, por exemplo, as ARPs fornecem imagens das águas da enchente perto de barragens ameaçadas, pontes e diques, e mostram mudanças na localização da inundação. Durante incêndios florestais, as ARPs fornecem imagens mostrando as localizações das linhas de fogo. A quinta missão realizada por ARPs é a vigilância de alvos fixos, que envolve a obtenção de imagens de edifícios individuais ou outros alvos discretos, como veículos. As APRs militares às vezes são usadas da mesma maneira no exterior, vigiando, por exemplo, casas suspeitas de terroristas (Guerra and McNerney 2015 22-25).

C. Uso de ARPs pela U.S. Customs and Border Protection

A *U.S. Customs and Border Protection* (CBP) protege 6.000 milhas de fronteira terrestre e 95.000 de milhas de litoral ao longo do território estadunidense, combatendo crimes como tráfico de drogas, contrabando, terrorismo além de outras ameaças ao país por meio de operações aéreas, terrestres e marítimas (U.S. Customs and Border Protection 2023). No ano de 2005, a CBP começou a empregar VANTs nas suas operações aéreas, com o drone MQ-9 *Reaper*, que proporcionou a instituição aumentar sua consciência de domínio e sua capacidade de continuamente detectar, dissuadir e interceptar travessias de fronteiras ilícitas; realizar atividades investigativas; coletar informações de inteligência; e realizar patrulhas de reconhecimento. As ARPs utilizadas pela CBP

promovem auxílio às tropas de patrulha fronteira ao fornecer informações de vigilância e reconhecimento.

Os VANTs proporcionam maior consciência situacional para os patrulheiros, unidades navais da CBP e agências da lei americanas e internacionais, possibilitando detecção, classificação, investigação e rastreamento de atividades ilegais. Nos últimos 19 anos, a CBP vem sendo referência na integração completa de sistemas remotamente pilotados no sistema de defesa aérea americano, obtendo a marca de 104.755 detecções de travessias e atividades ilegais no ano fiscal de 2022, operando o *Predator B* para missões de longa duração e altas altitudes e sua versão adaptada para missões marítimas, o MQ-9 *Guardian* (U.S. Customs and Border Protection 2023).

VI. USO DE DRONES NO CONFLITO RUSSO-UCRANIANO

O combate contemporâneo é caracterizado pelo emprego de tropas terrestres para atacar, defender e ocupar o terreno, no entanto são sistemas de inteligência, vigilância e comunicação que fornecem aos comandantes as informações necessárias para tomarem suas decisões (Pey 2022). Fato este que é evidenciado pelo desenrolar da Guerra no Leste da Ucrânia, em que os VANTs desempenham, diariamente, tarefas de suma importância, como apoio a artilharia, reconhecimento, destruição de blindados, etc. Devido à escassez de recursos da Ucrânia em comparação com a Rússia, é de extrema importância que a economia de meios seja a maior possível, desta maneira os *drones* se mostraram uma ferramenta vital em prol de atingir este objetivo.

A Ucrânia tem a sua disposição uma vertente das Forças Armadas dedicada a *drones*, possuindo uma frota que varia do modelo turco Bayraktar TB2 até os mais simples e comerciais como o DJI Mavic (BBC 2022). Todos eles com o objetivo de auxiliar na defesa do seu território de 603.628 quilômetros quadrados. O modelo Bayraktar TB2 operado pelas tropas ucranianas se destacou bastante durante o início do conflito, executando missões de ataque e reconhecimento. No entanto, este modelo se tornou um alvo fácil para a defesa aérea russa, devido seu tamanho e velocidade (BBC 2022), desta forma toda vez que um Bayraktar é abatido, a Ucrânia perde cerca de US\$5 milhões.

Com o aumento do controle russo em relação ao espaço aéreo, o número de VANTs destruídos aumentava no decorrer do conflito e a Ucrânia percebeu a necessidade de se adaptar ao novo cenário que se encontrava. Visando mitigar maiores prejuízos, os militares ucranianos passaram a utilizar *drones* comerciais, como por exemplo, o modelo DJI Mavic 3, que apesar de possuir alcance de 30 quilômetros e autonomia de 46 minutos, gera um prejuízo muito menor para a Ucrânia quando abatido, além de ser extremamente útil no direcionamento de artilharia e tarefas de reconhecimento, que são de suma importância na tomada de decisão no campo de batalha.

A região onde as forças terrestres e os bombardeiros operam, conhecida como litoral aéreo (Bremer e Grieco 2021), oferece espaço operacional para munições de baixo custo e alternativas de transporte de granadas comerciais aos drones militares. É essencial destacar que os pequenos drones têm demonstrado ser particularmente cruciais em funções menos espetaculares. Eles desempenham um papel vital ao fornecer vigilância aérea e capacitar soldados individuais na identificação de unidades inimigas e na navegação durante ataques de artilharia. Isso não apenas aumenta a eficiência e

precisão das forças terrestres, mas também mantém as tropas fora de perigo.

É possível destacar também a utilização de *drones* “kamikaze” do modelo Switchblade, que são de operação barata e prática se tornando uma arma efetiva para atacar tropas desprevenidas ou até mesmo um blindado no terreno. O emprego de *drones* no cenário de operações está moldando a guerra de forma definitiva, os modelos menores, fáceis de operar e mais baratos estão diminuindo muito o tempo entre a identificação de um alvo e sua destruição (Thompson 2024).

Tendo isto em vista, a Ucrânia se viu na necessidade de criar uma vertente das suas Forças Armadas focada em VANTs, seu objetivo é administrar de forma mais coesa as atividades envolvendo sua frota de *drones*, que se expandiu substancialmente durante o conflito com a Rússia. Os militares ucranianos esperam que esta nova força seja responsável por desenvolver novos equipamentos e aprimorar os atuais, vale ressaltar também que a criação desta vertente aumentará a qualidade do treinamento de seus militares quanto a utilização destes novos equipamentos, principalmente, a partir do desenvolvimento de novas doutrinas de emprego, que antes não eram aplicadas para a utilização de VANTs (Bieliesskov 2024). O conflito no leste da Ucrânia evidencia de forma clara que o campo de batalha contemporâneo gira em torno da utilização de *drones*, e que a vantagem será do lado que conseguir operar e desenvolver melhor estes novos equipamentos.

VII. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base nos dados, documentos e notícias apresentados neste trabalho, é possível observar que o Brasil ainda protela o emprego dos drones como ferramenta de força aérea, quando comparado a outros países. Comparando, em um primeiro momento, apenas a quantidade de ARPs operados militarmente pelos Estados Unidos (aproximadamente 11 mil ARPs) da América e pelo Brasil (5 ARPs), é possível perceber uma disparidade, de 2200 vezes menos *drones* operados pelo Brasil. Em consonância a isso, há também uma assimetria de investimentos entre os países. Os EUA, no ano de 2022, mantiveram em todos os anos um investimento de mais de 3% de seu PIB em defesa (Cernadas et al. 2023). Já o Brasil, ao longo do século XXI, investiu entre 1.4% a 1.8%, quase metade das proporções americanas (CNN 2023).

Observa-se, dessa forma, o reflexo do investimento e da capacidade quantitativas entre os países, que evidencia a deficiência da frota brasileira, quando comparada à de um país de dimensões geográficas similares. Além disso, no que tange a extensão territorial, o Brasil tem uma área de 8.515.767,049 quilômetros quadrados, o que resultaria em uma área de aproximadamente 1.702.000 quilômetros quadrados por VANTs do Brasil. Em contrapartida, os EUA possuem uma extensão territorial de 9.834.000 quilômetros quadrados, resultando em uma área de aproximadamente 98 quilômetros quadrados por VANT.

Ademais, em uma situação hipotética de conflito, em um cenário similar ao do Russo-Ucraniano, e na qual o teatro de operações se estende através da região de fronteiras, o Brasil iria dispor de uma extensão territorial de 16.885,7 quilômetros de região de conflito. Ainda nessa situação hipotética, e sabendo que o número comum de drones a cada 10 quilômetros de campo de batalha é de 25 a 50 (RUSI, n.d.), o Brasil não teria material para defender suas fronteiras de forma

efetiva, tampouco cumprir o requisito de número de drones por quilômetros de área de conflito, isso evidencia um desequilíbrio entre a dimensão do país e sua capacidade combativa, no que tange às ARPs.

Todavia, em uma análise qualitativa sobre a capacidade das aeronaves remotas, e sua modernidade tecnológica, o Brasil apresenta um nível adequado, quando comparado a outros países, por exemplo, o modelo Bayraktar TB2 empregado pelas forças ucranianas possui capacidades semelhantes ao RQ-900 utilizado pela FAB, além de possuírem propósitos bem parecidos. Em comparação com o drone estadunidense MQ-9 Reaper, o VANT operado pelo Brasil possui algumas desvantagens, como menor teto máximo de voo e capacidade de carga reduzida, porém ambos cumprem missões de inteligência e reconhecimento, o que resultaria nos dois modelos exercendo uma função semelhante em um TO. Dado o espaço aéreo brasileiro, bem como suas múltiplas áreas de fronteiras e territórios sensíveis como a Amazônia, o Brasil se encontra atrás da Ucrânia e dos EUA no que tange ao emprego de VANTs para o cumprimento da missão. Isso se deve a diversos fatores, como a reduzida frota brasileira que conta com apenas 5 ARPs, a dificuldade de operação dessas máquinas para missões de navegação e a utilização escassa dessa tecnologia para operações reais.

Esta pesquisa revela também que o Brasil diverge da tendência mundial no uso de VANTs, que consiste na utilização de hordas de drones baratos, com uso massivo e ostensivo da tecnologia, enquanto a FAB utiliza as mais caras, de maneira menos usual. Há espaço para a ampliação do uso da ferramenta, levando-se em conta as necessidades brasileiras e a capacidade dos VANTs que estão em posse da aeronáutica, entretanto, com um território continental, há a necessidade da ampliação de quantidade e diversidade dos drones. O pioneirismo americano é decisivo na hegemonia da nação no uso das novas ferramentas de controle aéreo, entretanto a Ucrânia é um bom exemplo do investimento rápido e massivo nessas tecnologias, que trouxeram grandes resultados para o país, sobretudo no que tange a soberania aérea.

VIII. CONCLUSÃO

Desse modo, após análise dos dados e releitura de relatórios, é notória a necessidade de amplificar o uso dos *drones* no âmbito da FAB, uma vez que esses equipamentos militares estão se mostrando *game changers* nos diversos conflitos ao redor do globo terrestre.

Ao analisar as características geográficas do Brasil, percebe-se a falta de proporcionalidade da quantidade de drones com sua extensão territorial, sendo sujeitos a navegações de grandes distâncias e com isso, também às suas intempéries, afetando a capacidade de pronto emprego da Força, visto que uma das principais áreas de atuação das Forças Armadas é a Amazônia Brasileira e o principal operador de ARPs da FAB se localiza a mais de 2500 quilômetros de distância em linha reta, em Santa Maria/RS. Além disso, tendo em vista a grande capacidade de seus sensores e radares, autonomia e alcance, os VANTs podem contribuir imensamente na vigilância dos 3.539.919 quilômetros quadrados da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, atualmente exercida pela aviação de patrulha da FAB, poupando os tripulantes a extensas jornadas de voo sob o mar.

A coesão do uso de aeronaves tripuladas e tropas em solo com o uso de aeronaves remotamente pilotadas gera um ganho operacional significativo como na destruição da pista clandestina por uma aeronave de ataque A-29 Super Tucano em conjunto com um drone RQ-450 da FAB, uma vez que seus sensores modernos conseguiram identificar e até mesmo garantir que nenhuma pessoa estivesse no local no momento da destruição.

O emprego de drones também é de grande relevância nas operações de contraterrorismo ao redor do mundo, sendo amplamente usado pelos Estados Unidos dentro e fora de seu território nacional após o atentado de 11 de setembro de 2001, e a capacidade de prontamente eliminar um alvo é de grande valia nesse contexto, como observado nas missões de neutralização seletiva de lideranças e alvos importantes de organizações terroristas. Entretanto, a FAB não possui atualmente *drones* com a capacidade de realizar emprego armado, o que limita o horizonte de ações que podem ser utilizadas com o drone, bem como a quantidade dos que possui, ainda, é baixa. Os VANTs demonstram ser uma tendência tecnológica no futuro das operações aéreas e na disputa pelo poder aéreo nos diversos conflitos pelo mundo. Forças aéreas de países que estão ou já estiveram em combate utilizaram das ARPs em diversas missões e contextos para diversas finalidades, mostrando a versatilidade desse vetor. Sendo assim, a FAB poderia ampliar as suas capacidades de operar *drones* para garantir que suas ações de Força Aérea possam ser cumpridas ou otimizadas por esses modernos vetores que possuem diversas vantagens operacionais, adquirindo mais unidades desses equipamentos, equipando mais unidades aéreas com VANTs e adotando a capacidade de realizar ataques e utilizá-los como plataforma d'armas, culminando na eficácia e eficiência no cumprimento de sua missão-fim.

Como contribuição para trabalhos futuros e continuidade da exploração desse tema, sugere-se abordar de forma mais aprofundada os seguintes assuntos: o emprego de drones de longo alcance nas ações de inteligência, vigilância e reconhecimento, e o desenvolvimento de doutrinas de emprego de drones pequenos e baratos para tropas de infantaria da aeronáutica.

IX. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Noah Hassler: Concepção e desenho da pesquisa; revisão intelectual do manuscrito e aprovação final da versão submetida ao congresso.

Caio Alves De Lima: Aquisição de dados; análise e interpretação de dados e elaboração do manuscrito.

Matheus Henriques Alves: Aquisição de dados; análise e interpretação de dados e elaboração do manuscrito.

Matheus Severo Seguins: Aquisição de dados; revisão de literatura; revisão intelectual e elaboração do manuscrito.

Taynan Cardoso Fidelis: Aprovação final da versão submetida ao congresso; revisão intelectual do manuscrito e revisão de literatura.

Referências

AV8 Prep. n.d. *Training and Deployment of Air National Guard Drone Pilots.*
<https://www.av8prep.com/aviation-library/part-107->

- drone/training-and-deployment-of-air-national-guard-drone-pilots.
- BAYKAR Technology. n.d. *Bayraktar TB2*. <https://baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2>
- BBC. 2020. De balões bombardeiros no século 19 às máquinas mortais usadas hoje pelos EUA: a história dos drones na guerra. <https://www.bbc.com/portuguese/geral-51111636>.
- BBC. 2022. Como drones armados estão criando 'nova era da guerra.' <https://www.bbc.com/portuguese/geral-60272353>.
- BBC. 2022. O papel crucial dos drones na guerra da Ucrânia. <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62291582>.
- BBC. 2023. Ataques de drones na Rússia: como eles se tornaram fundamentais para a Ucrânia. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c97ql8jj2120>.
- Bielieskov, M. 2024. *Outgunned Ukraine bets on drones as Russian invasion enters third year*. Atlantic Council. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/otgunned-ukraine-bets-on-drones-as-russian-invasion-enters-third-year/>
- Costa, Rafaela D. 2019. Análise da Atuação dos Drones na Segurança de um País. <https://core.ac.uk/download/pdf/303771254.pdf>.
- Da Costa, Jonatan F. 2020. A Evolução das Aeronaves Remotamente Pilotadas. Revista Passadiço. https://www.marinha.mil.br/caaml/sites/www.marinha.mil.br.caaml/files/flipping_book/revistapassadio2020/index.html#p=60.
- Daily Sabah. Turkey cannot be blamed for Ukrainian UAVs. n.d. <https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-cannot-be-blamed-for-ukrainian-uavs-cavusoglu-says>.
- Defesanet. 2014. Hermes 450 é empregado pela primeira vez em combate aéreo simulado. <https://www.defesanet.com.br/terrestre/hermes-450-e-empregado-pela-primeira-vez-em-combate-aereo-simulado/>
- Elbit Systems. 2014. Hermes 900. <https://elbitsystems.com/product/hermes-900/>.
- Elbit Systems. n.d. Hermes 450. <https://elbitsystems.com/product/hermes-450/>.
- EuroNews. 2023. Drones têm papel cada vez mais relevante na guerra na Ucrânia. <https://pt.euronews.com/2023/08/31/drones-tem-papel-cada-vez-mais-relevante-na-guerra-na-ucrania>
- FAB. 2011. Aeronave remotamente pilotada localiza pista clandestina na fronteira. <https://www.fab.mil.br/noticias/imprime/8101/>.
- FAB. 2014. Hermes 900 reforça capacidade operacional da FAB no reconhecimento eletrônico. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/18093/>
- FAB. 2018. FAB realiza treinamento de operação e manutenção de alvo aéreo remotamente pilotado. Força Aérea Brasileira. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/32443/>
- FAB. 2020. DCA 1-1, Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira. Volume I.
- FAB. n.d. 24 de junho - Dia da Aviação de Reconhecimento. <https://www.fab.mil.br/reconhecimento/>.
- G1. 2013. Segurança da Copa 2014 terá 'drones' da FAB e PF; Exército estuda compra. <https://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/03/seguranca-da-copa-2014-tera-drones-da-fab-e-pf-exercito-estuda-compra.html>.
- G1. 2022. Guerra na Ucrânia: o papel crucial dos drones no conflito. <https://g1.globo.com/mundo/ucrania-russia/noticia/2022/07/25/guerra-na-ucrania-o-papel-crucial-dos-drones-no-conflito.ghtml>.
- Genera Atomics Aeronautical. n.d. Lynx Multi-Mode Radar. General Atomics Aeronautical. <https://www.gasi.com/radars/lynx-multi-mode-radar>.
- Guerra, Stephen J. and Michael J. Mc Nerney. 2015 Air National Guard Remotely Piloted Aircraft and Domestic Missions: Opportunities and Challenges. Santa Monica, CA: RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1016.html.
- IAI. 2023. Heron : MALE UAS | Military Surveillance Drone | Multi-Role MALE UAS. IAI. <https://www.iai.co.il/p/heron>.
- IBGE. n.d. Amazônia Legal. IBGE. <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/geologia/15819-amazonia-legal.html>.
- Stockholm International Peace Research Institute. 2023. The SIPRI Top 100 Arms-producing and Military Services Companies, 2022. <https://doi.org/10.55163/UJNP6171>
- Market.us. n.d. https://market.us/report/drone-market/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block.
- Mobebadze, Valeri. 2021. The Importance Of Drones In Modern Warfare And Armed Conflicts.
- Mundo Conectado n.d. <https://www.mundoconectado.com.br/drones/ucrania>

-investe-us-1-bilhao-em-tecnologia-de-drones-para-guerra-diz-primeiro-ministro/

- Peron, Alcides Eduardo dos Reis. 2016. American Way of War: O Reordenamento Sociotécnico dos Conflitos Contemporâneos e o Uso de Drones." Tese de doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências. <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1628376>.
- Pey, Jeferson N. 2023. Estudo sobre emprego de drones em operações de inteligência de segurança pública. http://icts.unb.br/jspui/bitstream/10482/46219/1/2022_JefersonNascimentoAquilarPey.pdf
- Silva, Eristelma. 2016. SBPC/Labjor. Com Ciência - SBPC/Labjor. <https://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=124&id=1510&tipo=1>.
- Tavsan, Sinan. 2023. Turkey's Baykar signs largest drone deal with Saudi Arabia. Nikkei Asia. <https://asia.nikkei.com/Politics/Defense/Turkey-s-Baykar-signs-largest-drone-deal-with-Saudi-Arabia>.
- USAF. 2010. MQ-1B Predator. <https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104469/mq-1b-predator/>.
- USAF. 2010. MQ-9 Reaper. <https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104470/mq-9-reaper/>.
- USAF. n.d. Air National Guard Fact Sheet Display. <https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104546/air-national-guard/>.
- U.S. Customs and Border Protection. 2023. Air and Marine Operations Unmanned Aircraft System. <https://www.cbp.gov/about/history/cbp-20-20-establishment/air-and-marine-operations-unmanned-aircraft-system>.

Perspectivas para a capacidade do poder espacial brasileiro: A importância estratégica dos satélites de pequeno porte para a defesa

Alexandre Manhães¹, Renato Mateus Pereira de Oliveira², Anna Letícia Dantas Monteiro³, Júlia Brandão Moreira Teixeira⁴

¹ Universidade da Força Aérea, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro

² Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

³ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

⁴ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

Resumo - O uso dual das tecnologias espaciais e a transversalidade da dimensão espacial faz com que o investimento em satélites de pequeno porte (*smallsats*) se apresente como uma estratégia vantajosa para os países incrementarem seus respectivos poderes espaciais, em particular, para emprego nas operações conjuntas, de multidomínio. Os *smallsats* estão conquistando cada vez mais espaço no mercado mundial devido ao processo de manufatura ser relativamente menos custoso e mais enxuto, permitindo produzir e lançar em escala. Também, demandam um relativo menor investimento e prometem um desenvolvimento tecnológico mais rápido, fazendo com que atores privados estejam tendendo a investir neste tipo de ativo espacial. Este trabalho investiga a relação entre os *smallsats* e o ganho de capacidades militares espaciais. Os autores argumentam que o Brasil deveria dar maior prioridade a tal linha de ação em sua Estratégia Nacional de Defesa. A pesquisa se dá com base em um estudo de política comparada entre o Brasil e outros países que se distinguem na área espacial. Os resultados apontam que o país deve investir mais em *smallsats* com peso por volta dos 500 kg, e que sejam multimiríades; (ii) investir no domínio de tecnologias de lançadores espaciais; (iii) dotar o país com a capacidade de lançamento orbital, para que a futura Força Aeroespacial Brasileira seja operacional não só em termos de sistemas espaciais (satélites) e lançamentos suborbitais; e (iv) fomentar e engajar os agentes privados e comerciais que lidam com as atividades para atender não só às demandas da sociedade civil, mas as militares, como uma reserva de guerra.

Palavras-chave: Poder Espacial, Defesa Espacial, Satélites, *Smallsats*

I. INTRODUÇÃO

A dimensão espacial ganhou notoriedade novamente por conta dos conflitos contemporâneos. Dentre eles, destaca-se a Guerra Russo-Ucraniana, na qual o uso de satélites comerciais (*Starlink*) proporcionou ganhos assimétricos a favor da Ucrânia. Apesar de já se ter teorizado sobre essa possibilidade desde o final da década de 1980, nunca se tinha demonstrado em um combate real que as capacidades de constelações de satélites de pequeno porte (*smallsats*) na órbita baixa poderiam ter impactos tão decisivos no campo de batalha. Neste sentido, a Defesa também entrou de vez na tendência da revolução dos *smallsats*, isto é, o emprego proliferado destes satélites, o qual é impulsionado principalmente por agentes privados do *New Space*.

Certamente o investimento em pequenos satélites irá ajudar não só a Indústria de Defesa, como também impactará no desenvolvimento econômico dos países detentores dessas tecnologias. Ainda assim, o escopo deste estudo focará nos impactos para a Defesa.

Considerando o contexto de importância da dimensão espacial para os conflitos contemporâneos e que estão por vir, este trabalho busca compreender a tendência de investimentos em satélites de pequeno porte para fins militares e de defesa (vide figura 2, mais adiante), de modo a informar as políticas públicas do setor de Defesa relacionadas com as atividades espaciais. Para tanto, intenta-se responder a seguinte questão-problema: **em que medida o Brasil estaria mobilizando investimentos em *smallsats* para fins de Defesa?**

Como hipótese, acredita-se que o Brasil esteja mobilizando investimentos em satélites de pequeno porte para fins de Defesa, porém, sem que seja o suficiente para se dominar a tecnologia. Tal suposição se baseia na pesquisa preliminar realizada para este artigo, em que se identificou iniciativas do Brasil relacionadas aos *cubesats* e à operação de satélites de Defesa em órbita baixa.

Ao responder a esse questionamento, busca-se, também, compreender o que motiva essa tendência, e quais seriam as inspirações para a Defesa nacional do Brasil. Da mesma forma, pretende-se trazer a discussão para o âmbito acadêmico, de modo que as soluções de Defesa sejam amplamente discutidas, de modo a alimentar a formulação de políticas públicas pertinentes à área espacial.

O artigo está organizado em quatro seções, (i) uma que aborda as revisões teórica e bibliográfica que subsidia a pesquisa, (ii) outra que os aspectos metodológicos, (iii) outra que traz os casos estudados, (iv) uma quarta que traz uma breve análise dos dados e, por fim (v) uma que traça perspectivas.

II. PODER ESPACIAL, DEFESA ESPACIAL E *SMALLSATS*

O conceito de poder espacial, na língua portuguesa, é pouco empregado, mas tem ganhado força nos últimos anos. Poderia se argumentar que este pouco uso acontece por conta do amplo e difundido uso do conceito de poder aeroespacial na literatura nacional, tanto por acadêmicos, quanto por

praticantes do poder em si. Entretanto, ao tratar especificamente do poder aéreo, o conceito de poder aeroespacial é colocado em segundo plano para distinguir a dimensão aérea. Neste sentido, a mesma lógica poderia ser aplicada para a dimensão espacial, sendo necessário oferecer uma definição mínima do seu significado.

Aliberti, Cappella e Hrozensky (2019) fizeram uma ampla revisão de literatura para definir o que se entende de poder espacial e quais seriam os elementos que o operacionalizam. A motivação foi o incômodo com o uso indiscriminado de *spacepower* e *space power*, na língua inglesa, por não serem sinônimos, conforme os autores. Aliberti, Cappella e Hrozensky (2019) verificaram que poder espacial (*spacepower*) é um conjunto de atributos que determinado ator deve possuir para ser um ator espacial. À medida em que esse conjunto se distingue dos demais atores, tal ator poderá ser considerado uma potência espacial (*space power*), com base na comparação dos atributos de poder espacial de outros atores espaciais.

Tais atributos foram levantados pelos autores, que desenvolveram uma estrutura dos elementos que compõem o poder espacial (figura 1).

Apesar das possíveis ressalvas que se poderia fazer ao trabalho de Aliberti, Cappella e Hrozensky (2019), em particular, sobre a sua abrangência, ainda assim, se trata de um esforço válido para enxergarmos os contornos do poder espacial.

Fig. 1. Elementos do Poder Espacial (Adaptado por Manhães (2021) a partir de Aliberti, Cappella e Hrozensky (2019, p. 97)).

Para o Brasil, é possível argumentar, como fez Manhães (2021), que nossas capacidades espaciais sempre estiveram restritas ao que se delineou dentro do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), que é o que se pretendia com a Missão Espacial Brasileira Completa (MECB) desde a década de 1970, pelo menos: satélites, lançadores e centros de lançamento, fazendo parte das capacidades tangíveis, de acordo com a estrutura de Aliberti, Cappella e Hrozensky (2019). Neste sentido, vê-se que as capacidades nacionais de poder espacial poderiam ser entendidas de uma forma mais ampla e, principalmente, sinérgica.

Para o caso particular deste trabalho, o foco será nos benefícios que os satélites de pequeno porte causam para o incremento do poder espacial militar brasileiro, devendo ter-se em mente, que estes ativos são apenas a ponta de um *iceberg*. Ou seja, a busca pelo desenvolvimento nacional de satélites de pequeno porte, beneficiaria não só a Defesa, como também outras políticas públicas de atendimento à sociedade brasileira, além de incrementos da capacidade industrial nacional (autonomia técnica) e dos ganhos de soberania (autonomia política).

Outra definição importante é o que exatamente se entende por satélites de pequeno porte, tradução que os autores deram para “*small satellites*”, ou, “*smallsats*”. Ao revisar a literatura, verifica-se que há várias classificações para separar os satélites em classes, mas não há consenso entre nenhuma delas. Botelho e Xavier (2019) tentaram endereçar essa questão, por meio de uma revisão dos principais esquemas de classificação de satélites baseados na sua massa.

Com base em tal revisão, eles buscaram estabelecer tamanhos, classes e subclasses que atendam a maioria dos sistemas de categorização, de forma a equalizá-los de alguma forma. Neste sentido, os autores enquadraram os *small satellites* como aqueles com peso entre 1 (um) e 1.000 (um mil) quilogramas. Os que atendem tal critério são divididos em classes: mini, micro e nano. Dentro dessas classes, há as subclasses, assim estabelecidas: para mini e micro são os pesados, intermediários, leves; para os nanos são os *cubesats* e outros formatos. No caso dos *cubesats*, eles atendem os parâmetros de unidade do formato padrão *CubeSat* 1U, isto é, são mensurados com base em um cubo de 10 centímetros de arestas, o que dá um volume de 1 (um) litro. Tal modelo de classificação está sintetizado na tabela 1.

TABELA I. CLASSIFICAÇÃO: *SMALLSATS* SEGUNDO BOTELHO E XAVIER (2019)

Classe	Subclasse
Mini	Pesados Intermediários Leves
Micro	Pesados Intermediários Leves
Nano	<i>CubeSats</i> Outros formatos

Assim, satélites e constelações que atendam ao critério de peso ou à nomenclatura de Botelho e Xavier (2019) foram considerados para esta pesquisa.

A proposta de uso de satélites de menor porte em órbitas mais baixas não é recente. Há estudos que datam do final da década de 1980, como Bonometti e Nicastrì (1989), que já analisavam e propunham o uso de *LightSats* (*smallsats*, da época) em órbitas baixas (*low earth orbits*, LEO) para emprego em operações militares e atender os requisitos de defesa nacional.

Mais recentemente, Eftimiades (2022) analisou as implicações dos satélites de pequeno porte para a segurança nacional dos EUA, e verificou que o Departamento de Defesa estadunidense poderia se aproveitar da revolução comercial proporcionada pelos agentes privados no setor espacial para incrementar e acelerar a manutenção da sua superioridade espacial (*space superiority*) em conflitos contemporâneos e futuros. O número de *smallsats* lançados aumentou exponencialmente no período de 2011 e 2022, sendo que o esperado é que essa tendência se mantenha.

Os EUA (2024, p. 18) consideram superioridade espacial como “o grau de controle no domínio espacial de uma força sobre outra que permite liberdade de acesso e ação sem interferências proibitivas”, e é para isso que os *smallsats* contribuiriam. Desde a END de 2016, e já considerando a minuta de 2024, o Brasil estipula que buscará as capacidades

militares que lhe permitam ter superioridade espacial para atender seus interesses nacionais.

Fig. 2. Número de *smallsats* lançados no mundo de 2011 a 2022 (Statista, 2023)

Neste sentido, Borowitz (2022) estudou especificamente os usos militares de *smallsats* em órbita. A autora verificou que estes ativos serão disruptivos no campo de batalha ao proporcionarem não só comunicações, mas também imagens, as quais subsidiarão o processo decisório tático em tempo real. Essa capacidade de convergência de dados em alta velocidade e grande volume tem sido nomeada “*small satellites, big data*” (SSBD) por Pekkanen, Aoki e Mittleman (2022). Isso seria possível não só por conta do desenvolvimento tecnológico em si, mas também, pela possibilidade de se montar uma arquitetura espacial composta por centenas ou até milhares de satélites de pequeno porte, proporcionando uma taxa de revisita baixíssima. Além disso, Borowitz (2022) destaca o papel central dos agentes comerciais no avanço desses sistemas, a serem contratados pelos usuários militares e de inteligência.

O emprego de *smallsats* para fins militares se insere em um fenômeno chamado de militarização do espaço, que se concretizou com o lançamento do *Sputnik* (final da década de 1950) em que se sucedeu o uso de vários satélites espíões, e se consolidou com a Guerra do Golfo (década de 1990), quando o uso de satélites foi decisivo para o processo decisório das operações militares (Klein 2023). A militarização do espaço, portanto, trata dos usos do espaço para fins militares.

Desta forma, Bataille e Messina (2020) distinguiram dois usos para o Espaço no que se relaciona com a Defesa: a do uso do espaço para defesa (*Space for Defence*) e a da defesa do espaço (*Defence of Space*). O emprego do espaço para defesa trata do já consagrado papel de suporte que a dimensão espacial provê para as operações militares (*force enhancement*), tais como sensoriamento remoto, inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR, do inglês), posicionamento, navegação e tempo, comunicações e monitoramento espacial. Além disso, os satélites viabilizam as operações multidomínio, uma arquitetura de força emergente nas operações militares.

A defesa do espaço, por sua vez, trata da defesa de ativos espaciais (em solo ou em órbita), além dos serviços, sistemas, links e infraestrutura terrestre, contra potenciais ameaças espaciais. Aqui, têm-se a importância da consciência situacional espacial (*space situational awareness*) ou, ainda, consciência do domínio espacial (*space domain awareness*), que é a capacidade de saber o que está acontecendo no domínio espacial que afete os interesses nacionais de determinado país interessado.

Estas duas facetas compõem, enfim, a Defesa Espacial (*Space Defence*), abrangendo o conjunto de estratégias e medidas que visam proteger interesses relacionados com o Espaço. Neste sentido, fica evidente que a militarização do espaço lida não só mais com a já tradicional questão do apoio que o Espaço proporciona para as operações militares, mas também para as relacionadas à defesa do próprio ambiente espacial e seus componentes. E é nesta conjuntura que se insere o uso de *smallsats* para fins de Defesa, isto é, o uso destes satélites para a Defesa Espacial, de modo a atender as demandas nacionais relacionadas ao apoio que a dimensão espacial provê para as operações militares, por um lado, e por outro, de contribuir para a defesa dos próprios ativos espaciais.

A atuação do Starlink na Guerra Russo-ucraniana confirmou o potencial de se empregar satélites de pequeno porte na órbita baixa (LEO) para fins militares. Seu uso serviu para reestabelecer as comunicações militares e para viabilizar os enlaces dos pequenos drones ucranianos aéreos e navais armados, garantindo uma vantagem assimétrica para a Ucrânia (Manhães e Vilar-Lopes, 2022b). São estas características, portanto, que interessam ao escopo desta pesquisa.

III. METODOLOGIA

O foco da pesquisa é o uso de *smallsats* para fins de Defesa, que orbitem a LEO, e que atendam pelo menos a função de comunicação, ou seja, as características que se assemelham ao *Starlink*. Como este emprego é recente, considerou-se necessário não só pesquisar o Brasil, mas também outros países, de modo a se criar uma perspectiva sobre como outros países estariam lidando com a solução de se empregar satélites de pequeno porte para fins de Defesa. Para tanto, a pesquisa se deu com a realização de um estudo comparativo, mais especificamente, de política internacional comparada, pautando-se nas orientações de Landman (2008).

A comparação se deu com países escolhidos por se destacarem pelos seus poderes espaciais, segundo a classificação de Aliberti, Cappelli e Praino (2023). Os autores consideraram como potências espaciais (*space powers*), os Estados Unidos da América (EUA), a China e a Rússia. Outros países (ou organizações) de distinta capacidade são, em ordem de maior capacidade: a União Europeia, o Japão e a Índia. Estes são seguidos, em ordem alfabética, pela Austrália, Brasil, Canadá, Coreia do Sul e Israel. Dadas as limitações de tempo, a pesquisa foi restrita aos EUA, China, Índia, e o próprio Brasil. Em uma futura segunda edição do estudo, poderia se acrescentar a União Europeia (UE), de modo a se ter um representante de cada continente na amostra. Neste momento, o foco é nos entes estatais, por isso a UE teve de ser desconsiderada.

As fontes de dados foram documentos governamentais que tratassem de uso militar ou defesa no espaço, como por exemplo, o estabelecimento de determinada constelação para fins militares. Dada a sensibilidade do assunto, alguns governos provavelmente optam por não realizar tais divulgações, o que ajudaria a explicar a dificuldade de se encontrar determinados dados de alguns países, inclusive, ocidentais.

Neste sentido, recorreu-se aos sítios especializados em notícias do domínio espacial militar para coletar tais dados. Para alguns países, não foi possível coletar o dado diretamente de fontes governamentais ou de mídias daquele país, como é o caso da China, sendo necessário recorrer às notícias e relatório

feitos por outros países que, apesar da sua relativa confiabilidade, ainda assim são a visão de um terceiro, podendo haver vieses e erros de interpretação, por exemplo.

O recorte se inicia nos anos 2010, pois coincide com o período em que a SpaceX começou a operar os seus satélites de primeira geração, demonstrando que os satélites de pequeno porte poderiam já ter as capacidades que foram demonstradas em fevereiro de 2022, na Ucrânia. Antes disso, não havia nenhum fato que chamasse a atenção para o uso de satélite dessa categoria, além do que era teorizado.

Ademais, a definição dos satélites de pequeno porte guiou a coleta de dados para esta pesquisa, de modo a se estabelecer um escopo estimado dos satélites que se enquadram ou não nos critérios do estudo. Apesar desta taxonomia unificada proposta por Botelho e Xavier (2019), na prática, não foi possível aplicá-la, uma vez que ela não é universalmente aceita, nem completamente difundida. Entretanto, a faixa de 1 a 1000 quilogramas serviu como parâmetro para um entendimento mais adequado da categorização dos *smallsats*, e a apresentação dos diversos sistemas de classificação, contribuiu para se ter uma comparação entre os diversos sistemas.

IV. SMALLSATS DE COMUNICAÇÃO NA ÓRBITA BAIXA PARA A DEFESA

A. BRASIL

O Brasil possui o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE), que é, resumidamente, um programa espacial que busca atender as necessidades de uso de ativos espaciais pelo Ministério da Defesa e outros entes governamentais. O PESE pretende incrementar as capacidades espaciais do Brasil para fins de Defesa, por meio de produtos que atendam as missões espaciais de comunicações, observação da Terra, mapeamento de informações, monitoramento do Espaço, posicionamento, e Centro de Operações Espaciais (COPE). Este último, é uma infraestrutura terrestre que já foi entregue, e possui uma localização primária em Brasília-DF, e uma infraestrutura redundante, secundária, no Rio de Janeiro-RJ.

Os demais, por sua vez, são sistemas espaciais que podem ser geoestacionários (SEG) ou não-geoestacionários (SNG). As constelações SNG são, segundo o PESE: Carponis, Lessonia, Atticora I, II, III e IV. As SEG, por seu turno, são as constelações Calidris I, II e III. A constelação Lessonia-1 já está em órbita e é composta pelos satélites Carcará I e Carcará II, os quais são de pequeno porte e tem por finalidade realizar o sensoriamento e vigilância do território nacional.

A próxima constelação em vista é a Carponis, que deve ser lançada ainda no ano de 2024. Ambas as constelações são desenvolvidas pela empresa finlandesa ICEYE, que manufatura os satélites, os lança e depois transfere as operações para o COPE, não havendo transferência de tecnologia no que tange ao processo de produção destes ativos.

O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, por sua vez compõe a frota Calidris I, já havendo um em órbita operando desde 2017, e outro para ser lançado até o final de 2024. Este sistema, assim como os demais SEG, possui peso que excede a uma tonelada, e não se enquadra na categoria dos *smallsats*.

Neste sentido, em uma breve análise, verifica-se que o Brasil tem dependido de contratos estrangeiros para operar *smallsats* para fins militares, enquanto as transferências de tecnologia estão acontecendo apenas para satélites de maior porte, como é o caso do SGDC. O Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), cujo enfoque é nas demandas civis por capacidades espaciais, tem desenvolvido satélites de pequeno porte, como o PION-BR1, que é um picosatélite de apenas 125 cm³, usado para fins científicos. Entretanto, por serem de tamanho muito reduzido, não conseguem carregar cargas úteis de interesse militar que atendam a um adequado custo-benefício (Brasil, 2023).

Desta forma, verifica-se que o Brasil buscando desenvolver sua autonomia técnica relacionada aos *smallsats*, ainda que seja em uma categoria que não traga ganhos militares e de Defesa. Para estes fins, percebe-se que o país está contratando tecnologia estrangeira, recebendo o produto pronto. Neste sentido, o impacto no poder espacial brasileiro está no incremento das capacidades tangíveis nacionais (operar o satélite em si), mas não na autonomia técnica brasileira (dominar o processo de produção).

B. CHINA

A China vem buscando a liderança global na questão aeroespacial. Isso vem sendo demonstrado pelo fato de eles possuírem a segunda maior indústria do setor, com investimentos acima de US\$ 15 Bi, de acordo com a *Space Watch Global*. Dentre as iniciativas que mais se destacam, e que se enquadram como *smallsats* na LEO, está a constelação G-60 da empresa chinesa *Guowang*, orçada em US\$ 943 milhões, a ser composta por 12.000 satélites de pequeno porte. Ainda em 2024, devem ser lançados 108 satélites para fins de comunicação. Dada a semelhança com o conceito da Starlink, alguns se referem a essa constelação como “G-60 Starlink” (Jones 2023; Julienne 2023; Suess 2023).

Outra rede de satélites que chama a atenção é a *Starpool*, da empresa chinesa *Ellipospace*. Segundo um dos responsáveis pelo projeto, a rede integrará as funções de comunicações, sensoriamento remoto, posicionamento e navegação, e será altamente responsivo: “[a rede] será capaz de realizar operações de sensoriamento remoto de pronta-resposta, dentro de oito minutos” (Lei, 2024, n. p, tradução nossa). Lei (2024) averiguou que o sistema seria o primeiro do tipo com a capacidade de conduzir estas operações simultaneamente na mesma plataforma espacial.

Nos próximos anos, a China planeja lançar pelo menos 26.000 satélites na órbita baixa, a sua maioria para fins de comunicação, mas também para outras funções já citadas acima (Tabeta 2024). Estes satélites estarão em posse de empresas estatais. Apesar de alguns serem declaradamente para fins científicos, como é o caso da *Starpool*, as funções atendem integralmente aos interesses de Defesa, ainda mais ao prover imageamento de área em oito minutos, o que alimentaria processos decisórios militares praticamente instantaneamente.

D. ESTADOS UNIDOS

Os EUA, assim como a China, estão aproveitando as capacidades da sua indústria comercial nacional para impulsionar suas capacidades militares no Espaço. No caso

dos estadunidenses, este conceito tem sido nomeado *commercial augmentation*, e o programa que o está viabilizando se chama *Commercial Augmentation Space Reserve* (CASR), conduzido dentro do *Department of Defense* (DoD, também chamado de Pentágono) (Erwin, 2023a).

Empresas que tradicionalmente trabalham com satélites de maior porte, como a *Lockheed Martin*, estão se voltando para a produção de satélites de menor porte. A *Lockheed* abriu uma nova fábrica, em 2023, com a capacidade de produzir 180 *smallsats* por ano (Erwin 2024). Erwin (2024) afirma que a empresa possui uma encomenda de 100 *smallsats* para o DoD e outros usuários do setor de Inteligência. Além disso, estima-se que até o final desta década, o Pentágono terá cerca de 1.000 novos satélites atuando na LEO, a sua maioria desenvolvida e produzida por *start-ups* espaciais, como a *Rocket Lab*, *Sierra Space* e *Firefly Aerospace*.

O *Starlink* é outra constelação que auferiu ganhos militares significativos, conforme já exposto anteriormente (Manhães e Vilar-Lopes 2022b). O sistema é especializado no fornecimento de internet, e conta com mais de 6.000 satélites na LEO, devendo chegar até 12.000. A primeira geração do *Starlink* pesava menos de 500 kg, já a segunda, que está começando a substituir a primeira, pesa em torno de 750 kg.

Antes de ser empregado no Teatro de Operações da Ucrânia, o sistema já viabilizava as comunicações de bases militares desde 2021, como na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, onde os EUA operam (Estados Unidos da América, 2021). A novidade está no desenvolvimento de uma versão militarizada do *Starlink*: o *Starshield*. Esta nova constelação objetiva, inicialmente, incrementar as capacidades militares de comunicação e de comando e controle (C2), mediante o emprego de satélites de pequeno porte na LEO.

E. ÍNDIA

Em 2013, a Índia possuía apenas uma *start-up* dedicada ao setor espacial, e em 2023, já contava com mais de 180. Atualmente, o país contribui com aproximadamente 3% da economia espacial mundial, almejando chegar a 10% até o final desta década.

Os indianos estão apostando no desenvolvimento de satélites de pequeno porte na LEO para reverter a desvantagem que estão em relação ao seu vizinho chinês, e aumentar a chance de êxito em um eventual conflito no futuro (Chopra 2023).

Não foi detectado pela pesquisa, alguma fonte confiável sobre o estabelecimento de alguma constelação de satélites de pequeno porte em órbita baixa para fins de Defesa, que realize pelo menos a função de comunicação (ISRO 2023). Outras iniciativas foram identificadas, relacionadas ao monitoramento eletromagnético, por exemplo. Há o projeto GSAT, que conta com 11 satélites de comunicação em órbita geostacionária, e atende as demandas domésticas, inclusive as do governo e forças armadas (Kumar 2024).

É provável que seja anunciada alguma iniciativa que se enquadre nos requisitos desta pesquisa, pois verificou-se que a Índia está atenta à tendência de uso da LEO (Kumar 2024). O caminho já se abriu neste sentido, com a edição de 2023 da Política Espacial indiana, em que o país autoriza as empresas comerciais a explorarem a LEO e a MEO para proverem serviços de comunicação (Índia 2023).

V. A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DOS *SMALLSATS* PARA A DEFESA

Apesar da escassez dos dados disponíveis, foi possível corroborar o que há uma tendência de se investir em satélites de pequeno porte para fins militares. Assim, países como os EUA e a China, estão incrementando seus poderes espaciais por meio do ganho de autonomia técnica (desenvolvimento e domínio nacional do processo de produção, lançamento e operação de satélites de pequeno porte) e do conseqüente aumento de capacidades tangíveis (satélites) à disposição das capacidades intangíveis (políticas públicas de segurança e Defesa).

Além disso, a própria escassez de dados é um indicativo da relevância imediata da matéria para as decisões estratégicas no presente momento, tornando-a sensível, e, por isso, restrita. Como visto, é evidente que as duas maiores potências espaciais, a China e os EUA, estão moldando e alimentando essa tendência, com milhares de *smallsats* a serem colocados na LEO nos próximos anos. Isso significa os demais países com atividades espaciais provavelmente acabarão por ter de aderir a tal tendência, uma vez que há um volume de investimento em desenvolvimento tecnológico expressivo neste sentido.

As arquiteturas das constelações estão seguindo o conceito de enxames (*swarms*) de pequenos satélites, de forma a se obter uma menor taxa de revisita e maior resolução de imagens. Além disso, a dispersão dos componentes garantiria maior resiliência ao sistema, em caso de ataques, ou mesmo, falhas operacionais, continuando a operar e atender as missões espaciais. O menor custo de manufatura e lançamento também favorece a rapidez na troca dos satélites, seja para repor, seja para atualizar a tecnologia embarcada. Também, o menor tamanho dificulta o rastreamento, o que acabar sendo vantajoso para o usuário militar, a depender de suas capacidades de rastreio.

Desta forma, verificou-se que há uma tendência de saturação da LEO, levando-a a um provável congestionamento. Tal saturação é agravada pela busca por menor latência (tempo resposta das comunicações entre os equipamentos na Terra e os satélites em órbita), o que exige também menos potência para se operar, fazendo com que se inaugure uma nova faixa orbital, as órbitas muito baixas (*very low earth orbit*, VLEO), onde os *smallsats* operariam.

Da mesma maneira, a tendência de redução de tamanho dos satélites está impactando os satélites geossíncronos, que já são maiores por necessitarem de mais combustível para serem colocados em órbita e para ter uma vida útil que compense o custo posicionamento e operação. Diante disto, Erwin (2023b, s. p) aponta a tendência de se desenvolver e usar satélites de menor porte nas órbitas geossíncronas (*geostationary orbit*, GEO), ao que se nomeia *microGEO satellite sector*.

Com isso, países como os EUA buscam maior flexibilidade e resiliência, uma vez que seria possível lançar vários satélites menores, ao invés de um grande satélite GEO. Assim, um estudo semelhante a esse poderia ser conduzido também para os *microGEOsats*, dado os interesses brasileiros nos SEG.

VI. A PROEMINÊNCIA BRASILEIRA NO ESPAÇO

O Brasil possui uma realidade geopolítica bastante diferente da China, dos EUA e da Índia. Ainda assim, o Brasil

depende de ativos espaciais tanto quanto estes outros países para fins de Defesa. O Brasil possui o Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) que atende o Ministério da Defesa e ajuda a sustentar o Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²) brasileiro. Além das necessidades de comunicações, o país também depende de outras funções, como posicionamento, navegação e imageamento terrestre.

Neste sentido, nos próximos anos, ou até meses, o Brasil deve decidir pela sua Força Aeroespacial Brasileira (FAB), isto é, uma Força Aérea que é Espacial, com o mesmo espírito aguerrido da histórica FAB de 1941. A minuta da END (2024, p. 16, grifos nossos) traz que a missão da Força Aérea passaria a ser “manter a soberania de seu espaço aéreo, **a proeminência no espaço** e integrar o território nacional com vistas à defesa da Pátria”. Desta maneira, é necessário que se desenvolva e fortaleça as capacidades espaciais da FAB atual, vislumbrando-se atender as necessidades operacionais na dimensão espacial.

Desta forma, as perspectivas que se vislumbram para o Brasil acabam não sendo diferentes do que se pretende para outros países, e são descritas a seguir.

Primeiro, o Brasil deve incentivar a sua Indústria a dominar a tecnologia de satélites de pequeno porte que atendam não só os fins científicos, mas também, militares. Para isso, **é necessário investir em satélites nacionais que sejam da classe mini, por volta dos 500 kg, e que sejam multimissão** (comunicações e observação da Terra, por exemplo, seguindo o exemplo chinês do *Starpool*).

Esta perspectiva é importante, pois verificou-se que o país está investindo em *cubesats*, possuindo algumas *start-ups* dedicadas a este fim, entretanto, esta classe não atende a dualidade, isto é, só atende adequadamente os fins científicos, mas não os militares. Para contornar isso, e atender a demanda pelos *smallsats* na LEO, o Brasil está contratando estes satélites, entretanto, o país não “vê” o satélite, pois ele é entregue ao COPE quando já se está em órbita. Ou seja, não há transferência de tecnologia. Desta maneira, a contratação é uma forma de se ter acesso à capacidade, ainda assim, é necessário buscar outras formas de se desenvolver a tecnologia de *smallsats* que atendam as demandas militares, e fortalecendo a autonomia técnica nacional.

O Brasil já possui um parque Industrial Aeroespacial relevante mundialmente, no que tange à aeronáutica. O mesmo esforço deve ser envidado para a astronáutica, por meio de um continuado esforço conjunto entre Governo, Academia e Indústria, com destaque para o papel que a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil (AIAB) pode exercer como representante dos agentes industriais, visando superar as fragilidades da indústria nacional.

Em segundo lugar, o país deve, em paralelo, **investir no domínio de tecnologias de lançadores espaciais**, como o Veículo Lançador de Microssatélite (VLM) - e até o Veículo Lançador de Satélite (VLS) - de modo a ter capacidade de lançar todas as classes de satélites de pequeno porte, não só os micros.

O País, historicamente, tem se esforçado para dominar a tecnologia de lançadores, sendo que até os anos 2000 visou-se o VLS e atualmente, o VLM. Investir somente em tecnologia satelital não vai ser efetivo caso não se tenha, também, acesso

ao espaço. Ao manufaturar o satélite nacional, dependerá de outros agentes para colocar os ativos em órbita, correndo-se riscos logísticos e tecnológicos, podendo perder a janela de oportunidade de atender determinada demanda nacional ou de algum país parceiro. Além disso, **para se ter uma Força Aeroespacial Brasileira operacional, é necessário não só operar sistemas espaciais (satélites), como também dotá-la da capacidade de lançamento orbital** (Manhães e Vilar-Lopes 2022a).

Por fim, sugere-se que o país se aprofunde na compreensão do modelo do *Commercial Augmentation Space Reserve* (CASR) e para que haja uma política pública nacional semelhante. Isto contribuiria decisivamente para aumentar o aproveitamento da dualidade dos sistemas espaciais, ao **fomentar e engajar os agentes privados e comerciais que lidam com as atividades para atender não só às demandas da sociedade civil, mas as militares, como uma reserva de guerra.**

VII. CONCLUSÃO

Este estudo foi motivado pela crescente relevância da dimensão espacial para a Defesa e para os conflitos contemporâneos e futuros. Para contribuir com a formulação de políticas públicas de defesa para o Brasil, buscou-se compreender em que medida o país estaria mobilizando investimentos em *smallsats* para fins de Defesa, para que se pudesse produzir perspectivas nacionais a partir da política comparada com outros países.

Como hipótese, partiu-se do ponto de o Brasil estaria mobilizando investimentos em satélites de pequeno porte para fins de Defesa, porém, sem fosse o suficiente para se dominar a tecnologia. O que se verificou é que o país está de fato investindo em *smallsats*, de até 10 kg, os quais não atendem as necessidades de Defesa. Para atender a demanda, o país tem recorrido à contratação estrangeira, conseguindo aumentar seu poder espacial pelo incremento da capacidade tangível (satélites), entretanto, às custas de aumentar a dependência externa e do não-ganho de autonomia técnica nacional (um fenômeno nacional característico dos últimos anos, não limitado a este recorte, que atinge outras áreas da Defesa e vai para além dela).

Como perspectivas, aponta-se que o Brasil deve (i) investir em satélites nacionais que sejam da classe mini, por volta dos 500 kg, e que sejam multimissão; (ii) investir no domínio de tecnologias de lançadores espaciais; (iii) dotar o país com a capacidade de lançamento orbital, para que a futura Força Aeroespacial Brasileira seja operacional não só em termos de sistemas espaciais (satélites) e lançamentos suborbitais; e (iv) fomentar e engajar os agentes privados e comerciais que lidam com as atividades para atender não só às demandas da sociedade civil, mas as militares, como uma reserva de guerra.

Por se tratar de um assunto sensível e que está se desenvolvendo na atualidade, dados e conteúdo não são tão acessíveis. Por exemplo, um estudo e previsão de mercado para satélites militares pode chegar a custar quase R\$ 45 mil. Neste sentido, uma das maiores dificuldades da pesquisa foi o acesso a dados relevantes e atuais. Entretanto, com o passar do tempo, à medida em que forem desclassificadas e

disponibilizadas, é possível fazer uma nova coleta para manter este estudo corrente.

Como oportunidade para estudos futuros, sugere-se realizar um estudo semelhante a este que considere os casos dos países da América do Sul e/ou Latina, de modo a se ter uma perspectiva comparativa entre o Brasil e seus vizinhos. Também, sugere-se um estudo semelhante para os *microGEOsats*, dado os interesses brasileiros nos SEG.

VIII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Alexandre Manhães: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito; Revisão de literatura; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Renato Mateus Pereira de Oliveira: Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito; Análise e interpretação de dados.

Anna Letícia Monteiro Dantas: Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito; Análise e interpretação de dados.

Júlia Brandão Moreira Teixeira: Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

Aliberti, M., Cappella, M. e Hrozensky, T. *Measuring Space Power: A Theoretical and Empirical Investigation on Europe*. Wien, Austria: Springer, 2019.

Aliberti, M., Cappella, M. e Praino, R. *Power, State and Space: Conceptualizing, Measuring and Comparing Space Actors*. Wien, Austria: Springer, 2023.

Bataille, M. Messina, V. ESPI Report 72 - *Europe, Space and Defence - Full Report: From "Space for Defence" to "Defence of Space"*. Vienna, Austria: European Space Policy Institute (ESPI), 2020. <https://www.espi.or.at/wp-content/uploads/2022/06/ESPI-Public-Report-72-Europe-Space-and-Defence-Full-Report.pdf>.

Bonometti, R. J., e Nicastrì, E. D. The Role of Small Satellites in Our National Defense. *Advanced Space Technology Program*. Defense Advanced Research Projects Agency. 1989. https://www.scirp.org/pdf/aast_2019102814224562.pdf.

Borowitz, Mariel. The Military Use of Small Satellites in Orbit. *Briefings de L'IFRI. European Space Governance Initiative/Center for Security Studies*. 2022. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/m_borowitz_military_use_small_satellites_in_orbit_03.2022.pdf.

Botelho A. S., R.C. e Xavier Jr., A.L. (2019) A Unified Satellite Taxonomy Proposal Based on Mass and Size. *Advances in Aerospace Science and Technology*, 4, 57-73. https://www.scirp.org/pdf/aast_2019102814224562.pdf.

Brasil. *Agência Espacial Brasileira*. Nanossatélites movimentam o Programa Espacial Brasileiro. Notícias. 2023. <https://www.gov.br/aeb/pt-br/assuntos/noticias/nanossatelites-movimentam-o-programa-espacial-brasileiro>.

Chopra, Anil. Small Quick Launch Satellites: Future of Space Action Time India. *Indian Defence Review*. 2023. <https://www.indiandefencereview.com/news/small-quick-launch-satellites-future-of-space-action-time-india/>

Curcio, Blaine e Lan, Tianyi. Big Ambitions From China's SmallSat Companies. *SpaceWatch Asia Pacific*. 2024. <https://spacewatch.global/2018/12/spacewatchgl-column-big-ambitions-from-chinas-small-sat-companies/>.

Eftimiades, N. Small Satellites: The Implications for National Security. Scowcroft Center For Strategy And Security. *Atlantic Council*. 2022. https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/05/Small_satellites-Implications_for_national_security.pdf.

Erwin, S. Space Force to further define details of a 'commercial space reserve'. Military. *SpaceNews*. Jul. 25, 2023a. <https://spacenews.com/space-force-to-further-define-details-of-a-commercial-space-reserve/>

Erwin, S. Space Force sets sights on small geostationary communications satellites. Military. *SpaceNews*. Oct. 22, 2023b. <https://spacenews.com/space-force-sets-sights-on-small-geostationary-communications-satellites/>.

Erwin, S. Lockheed Martin ramping up small satellite production. Military. *SpaceNews*. Feb. 16, 2024. <https://spacenews.com/space-force-sets-sights-on-small-geostationary-communications-satellites/>.

Estados Unidos da América (EUA). Starlink increases Comm capabilities at RAB. *Ramstein Air Base*, Sept. 21st, 2021. <https://www.ramstein.af.mil/News/Photos/igphoto/2002860933/>

Estados Unidos da América (EUA). U.S. Space Force Commercial Space Strategy. Accelerating the Purposeful Pursuit of Hybrid Space Architectures. *United States Space Force*. Department of the Air Force. April 2024. [https://www.spaceforce.mil/Portals/2/Documents/Space%20Policy/USSF Commercial Space Strategy.pdf](https://www.spaceforce.mil/Portals/2/Documents/Space%20Policy/USSF%20Commercial%20Space%20Strategy.pdf)

Índia. Indian Space Research Organisation. *Indian Space Policy* – 2023. 2023. https://www.isro.gov.in/media_isro/pdf/IndianSpacePolicy2023.pdf

Indian Space Research Organisation (ISRO). Department of Space. *Satellite Communication & Lease of transponders*. 2023. <https://www.isro.gov.in/SatelliteCommunicationApplications.html>

Jones, Andrew. First satellite for Chinese G60 megaconstellation rolls off assembly line. *SpaceNews*. 2023. <https://spacenews.com/first-satellite-for-chinese-g60-megaconstellation-rolls-off-assembly-line/>.

Julienne, Marc. China in the Race to Low Earth Orbit: Perspectives on the Future Internet Constellation Guowang. *L'IFRI. Center for Asian Studies and Geopolitics of*

- Technology Program. 2023. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne_china-orbit-guowang_april2023.pdf.
- Klein, John Jordan. *Fight for the Final Frontier: Irregular Warfare in Space*. Naval Institute Press, 2023.
- Kumar, Ashutosh. India has largest domestic communication satellite system globally today: NSIL Chairman. *SatCom*. ETTelecom. Indiatimes, Jan. 31st, 2024. <https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/portal-in-portal/satcom/india-has-largest-domestic-communication-satellite-systems-globally-today-nsil-chairman/107283996>
- Landman, Todd. *Issues and Methods in Comparative Politics: An introduction*. 3rd ed. Routledge, 2008.
- Lei, Zhao. Commercial satellite network taking shape. *China Daily*, Mar. 14th 2024. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202403/14/WS65f24f52a31082fc043bc900.html>
- Manhães, Alexandre. Análise de Política Comparada entre os desenvolvimentos dos programas espaciais do Brasil e da China entre os anos de 1988 e 2020. Rio de Janeiro, 2021.
- Manhães, Alexandre.; Vilar-Lopes, Gills. Força Aeroespacial Brasileira: bases para a sua concepção, exposição oral durante o *XII Encontro Nacional da Associação de Estudos de Defesa*, em 10/08/2022. Niterói-RJ, 2022a.
- Manhães, Alexandre.; Vilar-Lopes, Gills. Programa Starlink na Guerra Russo-Ucraniana. *Revista da UNIFA*, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, 2022b. <https://doi.org/10.22480/revunifa.2022.35.50> <https://revistaeletronica.fab.mil.br/index.php/reunifa/article/view/500>.
- Pekkanen, Saadia M., Aoki, Setsuko e Mittleman, John. Small Satellites, Big Data: Uncovering the Invisible in Maritime Security. *International Security* 2022; 47 (2): 177–216. doi: https://doi.org/10.1162/isec_a_00445
- Sharmin, Farjana. China's Increasing Space Power and India–China Orbital Competitions: Implications in the Indo-Pacific with a Focus on South Asia. *Journal of Indo-Pacific Affairs*. Nov - Dec, 2023. <https://media.defense.gov/2023/Nov/14/2003340190/-1/-1/1/FEATURE%20SHARMIN%20-%20JIPA.PDF/FEATURE%20SHARMIN%20-%20JIPA.PDF>.
- Statista Research departament. Number of small satellites launched worldwide from 2011 to 2022. Aerospace & Defense Manufacturing. Statista <https://www.statista.com/statistics/1267439/small-satellites-launched-worldwide/>
- Suess, Juliana. Guo Wang: China's Answer to Starlink? *Royal United Services Institute*. 2023. <https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/guo-wang-chinas-answer-starlink>.
- Tabeta, Shunsuke. China to launch 26,000 satellites, vying with U.S. for space power. *Nikkei Asia*, Jan. 10th 2024. <https://asia.nikkei.com/Business/Aerospace-Defense-Industries/China-to-launch-26-000-satellites-vying-with-U.S.-for-space-power>

Paralelos Geopolíticos: Explorando a Amazônia e a Amazônia Azul à Luz das Teorias de Rimland e Complexos Regionais de Segurança

Milleny Mendes da Silva Luchtenberg¹, Lorenzo Viana Lima², Ricardo Fagundes Leaes³

¹ Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM), Porto Alegre/RS

² Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM), Porto Alegre/RS

³ Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM), Porto Alegre/RS

Resumo – Este artigo tem como objetivo analisar as dinâmicas de segurança na Amazônia e na Amazônia Azul e observar se há alguma relação aparente na atuação geopolítica brasileira em ambas. Utilizando as teorias geopolíticas do Rimland, bem como a teoria dos complexos regionais de segurança como base para este estudo, investigamos ameaças à segurança e os desafios específicos enfrentados nessas regiões estratégicas, além de oportunidades para a defesa nacional brasileira. Partindo de uma revisão teórica, o artigo examina o papel da Amazônia na região intra-complexo de segurança, aplicando as teorias geopolíticas mencionadas e examinando as dinâmicas geopolíticas envolvendo países vizinhos. Em seguida, investigamos a importância da Amazônia Azul nas relações entre diferentes complexos de segurança e se a atuação do Brasil com o complexo de segurança africano segue a mesma linha que a relação intra-complexo. A análise revela a interconexão entre as dinâmicas de segurança internas e externas e destaca o papel do Brasil na promoção da estabilidade regional e na defesa de seus interesses estratégicos.

Palavras-Chave – Amazônia, Amazônia Azul, rimland, complexos regionais de segurança, geopolítica.

I. INTRODUÇÃO

Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, os Estados devem monitorar atentamente seu entorno estratégico – as regiões e domínios que são vitais para sua segurança e interesses. Para o Brasil, as áreas que se destacam como centrais para o seu entorno estratégico são: América do Sul, Atlântico Sul, costa ocidental da África e Antártica (BRASIL 2020, pág. 27). Dentro desse entorno estratégico, a Amazônia e a Amazônia Azul representam duas regiões estratégicas que são centrais para a segurança nacional, integridade territorial e posicionamento internacional do Brasil.

Fig. 1. O entorno estratégico do Brasil. Fonte: Marinha do Brasil (2020).

A Amazônia, com sua rica biodiversidade e recursos naturais, também serve como uma zona tampão e área estratégica contra potenciais adversários. No entanto, suas fronteiras porosas, isolamento e recursos naturais também a tornam vulnerável a incursões transfronteiriças, contrabando e degradação ambiental – questões que comprometem a soberania e estabilidade brasileira. Em contraste, a Amazônia Azul, que abrange a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e a plataforma continental do Brasil, oferece um enorme potencial de riqueza mineral, exploração de recursos e ponto estratégico para o comércio internacional. No entanto, ela também expõe o Brasil a disputas fronteiriças marítimas, pirataria e contestações geopolíticas sobre a liberdade de navegação.

Embora a dinâmica de segurança na Amazônia e na Amazônia Azul se manifestem de maneiras diferentes, elas são profundamente interligadas e centrais para o posicionamento estratégico do Brasil. Para enfrentar efetivamente os desafios e aproveitar as oportunidades que ambas as regiões promovem, é essencial analisar suas características geopolíticas, cenários de riscos e efeitos interativos.

Entender os desafios e oportunidades de segurança nessas regiões é essencial para formular políticas e estratégias eficazes para salvaguardar os interesses nacionais do Brasil. Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo analisar as dinâmicas de segurança na Amazônia e na Amazônia Azul, e observar se há alguma relação aparente no posicionamento geopolítico do Brasil em ambas as regiões. A análise será baseada em dois principais referenciais teóricos: a teoria do rimland e a teoria dos complexos regionais de segurança.

A teoria do rimland, conforme articulada por Nicholas Spykman (1944), enfatiza a importância estratégica das regiões costeiras como áreas cruciais para a projeção de poder marítimo e segurança nacional. De acordo com Spykman, controlar o rimland é a chave para a influência global. Essa teoria pode ser adaptada para analisar a dinâmica de segurança do Brasil, considerando a Amazônia como um rimland terrestre e a Amazônia Azul como um rimland marítimo. Ao aplicar conceitos de rimland, esta análise busca entender e destacar como as interações terra-mar do Brasil moldam sua estratégia geopolítica.

Para complementar as perspectivas geopolíticas da teoria do rimland, a teoria dos complexos regionais de segurança oferece um quadro que facilita entender como a dinâmica da vizinhança do Brasil impacta suas percepções de ameaças e

suas escolhas políticas. Desenvolvida por Barry Buzan e Ole Wæver (2003), essa teoria foca em como a proximidade geográfica molda a interdependência nas questões de segurança entre os Estados, a ponto de estarem tão interconectados em termos securitários que se torna impossível considerar sua segurança nacional de forma independente.

Aplicando isso ao Brasil, podemos ver a América do Sul como um complexo regional de segurança distinto e examinar como a segurança do Brasil está interligada com a de seus vizinhos na região amazônica. Ao mesmo tempo, o crescente envolvimento do Brasil no Atlântico Sul o torna um importante ator interagindo com outros complexos regionais de segurança, como a África Ocidental.

Este artigo argumenta que existem importantes paralelos na forma como o Brasil lida com os desafios de segurança em seus dois principais rimlands – a Amazônia e a Amazônia Azul. Proteger vastas fronteiras, combater ameaças transnacionais e promover a estabilidade e cooperação regionais são prioridades comuns em ambos os domínios. O Brasil também busca alavancar sua posição estratégica para impulsionar sua influência global. Assim, examinar essas questões pode fornecer perspectivas sobre a estratégia geopolítica do Brasil e seu papel na formação da dinâmica de segurança regional da América do Sul.

O artigo prossegue em quatro seções principais. Primeiro, ele apresenta os referenciais teóricos, sendo a teoria do rimland e a teoria do complexo regional de segurança, apresentando sua aplicabilidade ao ambiente geopolítico do Brasil. Em seguida, analisa a dinâmica de segurança específica nas regiões da Amazônia e da Amazônia Azul, respectivamente, utilizando os referenciais teóricos para interpretar o cenário de segurança e as implicações estratégicas. A seção seguinte compara diretamente as duas regiões a fim de destacar os paralelos e divergências na atuação brasileira. Por fim, o artigo sintetiza as perspectivas para oferecer análises e recomendações de políticas sobre como o Brasil pode adaptar suas estratégias de defesa e engajamento diplomático para melhor se posicionar no cenário internacional. Ao fazer isso, aspira avançar o entendimento holístico dos imperativos de segurança nacional em um contexto regional e internacional cada vez mais complexo.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Como previamente mencionado, para analisar a dinâmica de segurança do Brasil na Amazônia e na Amazônia Azul, este artigo emprega dois principais referenciais teóricos: a teoria do rimland e a teoria dos complexos regionais de segurança. Essas abordagens teóricas oferecem perspectivas complementares sobre como características geográficas e as interdependências regionais moldam as prioridades estratégicas do Brasil nos domínios terrestre e marítimo.

A teoria do rimland foi articulada pelo cientista político Nicholas Spykman em seu livro “The Geography of the Peace” publicado em 1944, como uma crítica à teoria do heartland de Halford Mackinder. Mackinder (1904) havia argumentado que a Eurásia era o heartland uma vez que oferecia a maior vantagem estratégica, pois as linhas internas de comunicações permitiriam que um poder terrestre dominasse o heartland para projetar poder para fora e comandar o mundo. Por sua vez, Spykman (1944) rebateu defendendo que o rimland da Eurásia era na verdade mais importante. Ele originalmente define o

conceito de rimland como uma faixa de terra costeira que funciona como uma região intermediária entre o poder marítimo e o poder terrestre.

Para Spykman (1944), o rimland era vital porque continha a maior parte da população, recursos e capacidade industrial do mundo. Mais importante, o rimland servia como um canal de duas vias entre os domínios continental e marítimo. Por um lado, o rimland poderia acessar rotas marítimas e projetar poder para o exterior. Ao mesmo tempo, também poderia usar bases costeiras para lançar invasões terrestres e exercer influência sobre o heartland. Como tal, controlar o rimland permitiria a um Estado conter o poder do heartland enquanto também projeta influência para o exterior. Em resumo, como Spykman (1944, p. 52) declarou: “quem controla o rimland governa a Eurásia; quem governa a Eurásia controla os destinos do mundo”.

Nos últimos anos, pensadores geopolíticos expandiram o conceito de rimland para além de seu contexto original da Eurásia. Hoje, o rimland é frequentemente entendido de forma mais ampla como regiões marítimas e Estados litorâneos que formam a intersecção entre o poder terrestre e marítimo, e cujo controle molda o equilíbrio mais amplo de poder e influência nos fluxos globais. Alguns pensadores também consideram expandir o conceito de rimland para além de seu foco marítimo original, para incluir também regiões continentais críticas que funcionam como rimlands continentais. Estas são áreas que, embora não fazendo fronteira com os mares, servem como interfaces vitais entre diferentes poderes terrestres e fornecem acesso a recursos chave, rotas comerciais e zonas tampão.

Nesse contexto, ao aplicar a teoria do rimland ao Brasil, podemos ver a Amazônia e o Atlântico Sul como dois rimlands críticos que são essenciais tanto para a segurança nacional quanto para a projeção de poder. A região amazônica serve como um tampão contra potenciais incursões dos Estados vizinhos, ao mesmo tempo que fornece acesso a um interior rico em recursos, assim podendo ser entendida como um exemplo primordial de um rimland continental. Enquanto a Amazônia Azul é um rimland marítimo tradicional, pois é crucial para proteger rotas marítimas essenciais para o comércio internacional, projetar poder marítimo e conectar o Brasil a outras regiões. Assim, controlar e proteger esses rimlands é central para a posição geopolítica do Brasil, sua projeção de poder e para a segurança nacional.

A ênfase que a teoria do rimland tem nos vínculos estratégicos entre os espaços continentais e marítimos é particularmente adequada para o Brasil. Historicamente, o Brasil priorizou a segurança continental e se concentrou em ameaças terrestres. No entanto, a crescente importância do comércio marítimo para a economia brasileira e internacional, os recursos disponíveis e a projeção de poder marítimo elevaram o valor estratégico da Amazônia Azul nas últimas décadas (BRASIL 2020).

Assim, aplicar a teoria do rimland para analisar a dinâmica de segurança do Brasil nas regiões da Amazônia e Amazônia Azul é relevante por várias razões. Primeiro, se destaca a importância estratégica dessas regiões para a segurança nacional e a integridade territorial do Brasil. Em segundo lugar, enfatiza a necessidade de controlar e proteger esses rimlands a fim de prevenir ameaças externas e projetar poder internacionalmente. Terceiro, essa abordagem ressalta a interconexão da dinâmica de segurança terrestre e marítima, já que torna possível observar que a Amazônia e a Amazônia Azul estão ligadas por desafios e oportunidades semelhantes.

Para entender plenamente essa dinâmica, se torna necessário considerar como os fatores regionais moldam as percepções de ameaça e as ações políticas do Brasil. É aqui que a teoria dos complexos regionais de segurança oferece perspectivas valiosas. Desenvolvida por Barry Buzan e Ole Waever, a teoria parte da premissa de que a maioria das ameaças e interações de segurança ocorrem no nível regional e não global. Os autores definem um complexo regional de segurança como: "um conjunto de unidades cujos principais processos de securitização, dessecuritização ou ambos estão tão interligados que seus problemas de segurança não podem ser razoavelmente analisados ou resolvidos separadamente uns dos outros" (BUZAN & WÆVER 2003, p. 44).

Em outras palavras, a proximidade geográfica, os laços históricos e os padrões de amizade e inimizade entre os Estados ajudam a desenvolver dinâmicas de segurança que tendem a ser mais intensas, assim formando aglomerados regionais que são chamados de complexos de segurança. Os Estados que formam esses complexos são tão interligados em termos de suas questões de segurança que suas seguranças nacionais não podem ser consideradas separadas umas das outras. Assim, esses complexos são marcados por sua interdependência, percepções de ameaça e resposta a elas, e são moldados pela distribuição de poder entre os Estados dentro do complexo. A teoria também reconhece a relevância que atores externos e potências globais têm na influência dos complexos regionais de segurança (BUZAN & WÆVER 2003).

De acordo com Buzan e Waever (2003), os principais complexos regionais de segurança (CRS) são: CRS Norte-Americano, o CRS Sul-Americano, o CRS Europeu, o CRS Pós-Soviético, o CRS do Oriente Médio, o CRS Africano (que às vezes é dividido nos subcomplexos da África Austral e África Central), o CRS do Sul da Ásia e o CRS do Leste Asiático. Essa divisão pode ser observada na figura 2.

Fig. 2. Mapa da divisão dos complexos regionais de segurança. Fonte: BUZAN & WÆVER (2003).

Além desses principais CRSs, os autores introduzem vários outros conceitos. Primeiro, eles discutem a possibilidade de subcomplexos, como o subcomplexo do Magrebe dentro do CRS do Oriente Médio. Em segundo lugar, eles identificam protocóplexos e pré-complexos, que são regiões que têm o potencial de se desenvolver em CRS completos no futuro, como o protocóplexo da África Ocidental. Finalmente, eles propõem o conceito de um supercomplexo, exemplificado pelo supercomplexo asiático, que abrange vários CRSs inter-relacionados (BUZAN & WÆVER 2003).

O complexo Sul-americano pode ser visto como um complexo regional de segurança distinto com várias características únicas. Geograficamente, o continente é relativamente isolado de outras regiões, sendo limitado pelos oceanos Atlântico e Pacífico, o que historicamente o isolou de ameaças extrarregionais. Esse isolamento contribuiu para o desenvolvimento de uma dinâmica regional distinta e com foco nas relações intra-regionais (BUZAN & WÆVER 2003).

Como o Brasil é definido como uma potência regional por Buzan e Waever (2003), gerenciar essa dinâmica é um imperativo estratégico fundamental. O Brasil compartilha fronteiras terrestres com 9 países e um território ultramarino francês – a Guiana Francesa, assim a segurança nacional está profundamente interligada com questões transfronteiriças. Definido por uma história de rivalidade e desconfiança entre Estados, o complexo é marcado por tensões duradouras sobre fronteiras, recursos e influência regional (BUZAN & WÆVER 2003). No entanto, nas últimas décadas também testemunhou uma crescente cooperação por meio de instituições como o Mercosul e a Unasul, que mitigam os riscos de conflito e melhoraram as relações entre vizinhos (BUZAN & WÆVER 2003).

Embora a América do Sul seja considerada um único complexo de segurança, ela não é inteiramente homogênea. Buzan e Waever (2003) identificam dois subcomplexos: o Cone Sul e o Norte Andino. O subcomplexo do Cone Sul inclui Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Embora existam rivalidades históricas entre Estados como Brasil e Argentina, estas foram em grande parte mitigadas por meio de uma crescente interdependência e cooperação (BUZAN & WÆVER 2003). Os principais desafios de segurança neste subcomplexo tendem a ser de natureza transnacional, como crime organizado, tráfico de drogas e questões ambientais. Em contraste, o subcomplexo do Norte Andino, que inclui Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia, tem sido marcado por maior instabilidade e conflito. Esse subcomplexo também tem sido caracterizado por tensões ideológicas, disputas de fronteira e os efeitos colaterais resultantes de conflitos civis internos (BUZAN & WÆVER 2003).

O Brasil, dado seu tamanho e poder, desempenha um papel único na conexão entre esses subcomplexos. Os desafios nacionais relativos à segurança da Amazônia estão intimamente ligados ao Norte Andino. Ao mesmo tempo, os esforços para afirmar a sua liderança regional e promover a estabilidade geralmente se concentram no Cone Sul, onde possui maiores ligações e interesses econômicos e políticos.

Paralelamente, o crescente engajamento do Brasil no Atlântico Sul está levando a interações intensificadas com outros complexos, particularmente o da África Ocidental. Questões de segurança como pirataria, roubo de petróleo e pesca ilegal no Golfo da Guiné chamaram a atenção dos formuladores de políticas e estrategistas navais brasileiros (BRASIL, 2020). Nesse contexto, os principais desafios do Brasil incluem afirmar a soberania sobre os recursos de sua ZEE, combater a pirataria e o tráfico ilícito e gerenciar as tensões com os vizinhos.

Além disso, a teoria dos complexos regionais de segurança ajuda a entender como a dinâmica de segurança do Brasil na Amazônia e na Amazônia Azul é influenciada pelas ações e interesses de atores externos, como os Estados Unidos, a China e a União Europeia. Isso levou a esforços do Brasil para fortalecer a cooperação marítima regional por meio de iniciativas como a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul

(ZOPACAS), ao mesmo tempo em que atualiza suas capacidades navais para dissuadir incursões estrangeiras (BRASIL, 2020).

A teoria dos complexos regionais de segurança fornece um quadro útil para analisar como a dinâmica de segurança do Brasil está inserida em uma rede de interdependências regionais e como diferentes complexos de segurança estão conectados através dos rimlands estratégicos do Brasil.

Ao combinar perspectivas da teoria do rimland e da teoria dos complexos regionais de segurança, este artigo visa fornecer uma análise integrada dos desafios e oportunidades geopolíticas do Brasil, capturando como fatores geográficos e a dinâmica de poder regional se cruzam para moldar os principais desafios de segurança do país.

Uma vez que a combinação dessas teorias permite uma análise mais completa das dinâmicas geopolíticas enfrentadas pelo Brasil. Enquanto a teoria do rimland ilumina a importância estratégica da Amazônia e da Amazônia Azul como regiões chave para a projeção de poder e segurança do país, a teoria dos complexos regionais de segurança ajuda a contextualizar como as interações do Brasil com seus vizinhos e outros complexos regionais moldam seus interesses e desafios de segurança nessas áreas.

A teoria do rimland destaca a relevância do domínio sobre essas regiões para a influência do Brasil, enquanto a teoria dos complexos evidencia como essa influência é construída e contestada por meio de relações intra e inter-complexos. Juntas, elas permitem examinar a interconexão entre a geografia e as dinâmicas regionais de poder, proporcionando uma visão mais abrangente dos imperativos estratégicos do Brasil.

Nas seções seguintes, essas lentes teóricas serão aplicadas para examinar a dinâmica de segurança do Brasil na Amazônia e na Amazônia Azul.

III. O PAPEL DA AMAZÔNIA NAS RELAÇÕES INTRA-COMPLEXO DE SEGURANÇA

A Floresta Amazônica conta com uma área de cerca de 6,74 milhões de km², que abrange áreas de 9 países sul-americanos: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela, Suriname, e da Guiana Francesa – território ultramarino francês. Essa divisão é conhecida como a Amazônia Internacional. Essa vasta região conta com uma riqueza de recursos naturais, contendo 20% da água doce e 1/3 das árvores do planeta (IMAZON, 2013).

No Brasil, a Amazônia Legal, definida em 1966, foi criada a fim de auxiliar a promoção de desenvolvimento na região, assim essa região se estende por 10 estados brasileiros: Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Goiás e Tocantins (IMAZON, 2013). A Amazônia Legal é uma região crucial para o país devido a seus recursos naturais, impacto climático e papel na neutralização de gases do efeito estufa.

Fig. 3. Divisão da Amazônia legal e internacional. Fonte: Wikipedia.

A. Aplicação de rimland e heartland à região amazônica

A ideia de que a Amazônia é um heartland da América do Sul já foi muito explorada pela geopolítica brasileira e internacional. Segundo MacKinder (1904), o heartland é uma região rica em recursos que permite a quem a controla expandir seu poder pela região. Entretanto, para o contexto geopolítico brasileiro, essa visão pode não ser tão aplicável. Afinal, apesar da abundância de recursos, grande parte da região amazônica é de difícil acesso e exploração.

Para se colocar em perspectiva, apenas 13% da população brasileira vive na Amazônia Legal, que enfrenta grandes desafios de infraestrutura básica. Em dados de 2018, apenas 17,7% da população tem acesso a saneamento básico, e apenas 42,9% da população tem acesso a água tratada (FERREIRA, 2020). Isso mostra não só a desassistência dessa população, mas também a dificuldade do Estado brasileiro em atuar de forma eficiente nessa região tão remota.

Portanto, ver a Amazônia como um heartland pode gerar expectativas irreais sobre a capacidade de extrair recursos da região. Uma análise mais assertiva, baseada na teoria do rimland de Spykman (1944), seria considerar a Amazônia, principalmente a Amazônia Internacional, como um rimland do Brasil. Partindo dessa perspectiva, esse artigo defende a visão de que o heartland da América do Sul seria o Brasil e a parte mais interna da Amazônia Legal, devido à maior densidade populacional e atividade econômica. Já a Amazônia legal e as regiões fronteiriças seriam o rimland, sendo áreas de mais difícil acesso e exercício da soberania devido às barreiras geográficas.

Essa perspectiva do Rimland ajuda a entender os desafios geopolíticos enfrentados pelo Brasil na região. Como potência regional, o Brasil deve buscar exercer influência não apenas nas áreas de fronteira, mas também na Amazônia Internacional. Nesse sentido, a atuação brasileira deve ser mais geopolítica do que apenas através do deslocamento de recursos, visando formar alianças com os demais países amazônicos para fortalecer sua soberania e expandir seu poder de influência na região e, conseqüentemente, no cenário internacional, sobretudo em questões ambientais.

B. Teoria dos complexos de segurança regional e sua aplicabilidade à região amazônica

No contexto da necessidade brasileira de relevante atuação geopolítica em relação aos países amazônicos, a teoria dos complexos regionais de segurança é especialmente relevante para analisar a dinâmica de segurança na Amazônia, dado o contexto geográfico e as interdependências entre os países da região.

Como mencionado anteriormente, o Brasil faz parte do complexo de segurança da América do Sul, que pode ser dividido em dois subcomplexos: o Cone Sul e o Norte Andino. Assim, é importante observar que todos os países que fazem parte da Amazônia Internacional estão no subcomplexo Norte Andino, diferente do Brasil. Portanto, a disputa de poder pela influência na Amazônia passa pela disputa de poder entre os subcomplexos. Nesse cenário, o Brasil entre os países do Cone Sul é o mais interessado nessa disputa.

Em relação às temáticas relacionadas à Amazônia, o Brasil sempre foi líder claro em seu subcomplexo. No entanto, ao longo do tempo, precisou conquistar a liderança também no subcomplexo Norte Andino, uma vez que este possui países com interesses semelhantes aos do Brasil na região. Coube ao Brasil, então, atuar fortemente para estabelecer relações cada vez mais positivas com esse subcomplexo, principalmente com os países que fazem parte da Amazônia Internacional.

Essa dinâmica de complexos regionais reforça os insights da teoria do Rimland. A posição do Brasil como potência regional no Cone Sul aumenta a importância estratégica de sua atuação na Amazônia Internacional, vista como um rimland crucial para a projeção de poder e influência nos subcomplexos Norte Andino. Ao mesmo tempo, a lógica do Rimland ajuda a entender os imperativos geopolíticos por trás das interações do Brasil com seus vizinhos amazônicos, mostrando como o domínio sobre essa região de contato é vital para a segurança e o status regional do país.

C. Atuação do Brasil em relação à Amazônia

O Brasil detém a maior parte do território amazônico (60,3%), seguido por Peru (11,3%), Bolívia, Colômbia e Venezuela (cerca de 6,8% cada) e os demais países com menos de 3% cada. (COSTA, 2020). Mesmo para aqueles que detêm a menor parte da Amazônia, a região ainda é extremamente importante, ocupando desde 42% do território do Equador até 98% do território da Guiana.

Além da importância territorial, o Brasil também lidera em termos de poder militar e econômico na região, sendo a maior economia da América do Sul e o país que mais investe em defesa no continente (COSTA, 2020). No entanto, foi por meio da política externa e de uma postura integrativa e amigável que o Brasil se tornou líder mundial em questões relacionadas à Amazônia.

Essa distribuição geográfica reforça a posição da Amazônia como um rimland estratégico para o Brasil. O controle sobre a maior parte desse rimland é uma fonte crucial de influência brasileira na região, permitindo ao país exercer um papel de liderança nas questões amazônicas. Ao mesmo tempo, a importância da Amazônia para os países vizinhos torna o engajamento brasileiro ainda mais crucial, evidenciando as interdependências securitárias que caracterizam o complexo regional.

Nesse sentido, um marco importante na atuação internacional do Brasil em relação às temáticas amazônicas foi a assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) em 1978. Esse tratado foi assinado por Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, e tem como objetivo promover o desenvolvimento harmônico dos territórios amazônicos, de forma que as ações conjuntas resultem em benefícios equitativos e mutuamente benéficos, visando alcançar o desenvolvimento sustentável da região. Como parte deste compromisso, os países membros assumiram o compromisso comum de preservar o meio ambiente e utilizar racionalmente os recursos naturais da Amazônia (UNICEF, 2023).

Nas décadas de 80 e 90, o Brasil buscou fortalecer ainda mais as relações com os países amazônicos diante das discussões sobre a "internacionalização da Amazônia" – termo que nasce para expressar a preocupação brasileira em relação à atuação de potências estrangeiras na Amazônia internacional (AMAYO, 2004). Essa preocupação surge no contexto mundial, principalmente dos países mais desenvolvidos, em relação às mudanças climáticas que deu origem à preocupação global com a proteção ambiental da Amazônia, sendo intitulada de "pulmão do mundo".

Assim, o TCA pode ser visto como uma iniciativa brasileira para fortalecer sua influência no rimland amazônico por meio da cooperação regional. Ao promover a integração e o desenvolvimento conjunto, o Brasil busca moldar as dinâmicas do complexo regional de segurança, reduzindo tensões e aumentando a interdependência entre os países amazônicos. Essa abordagem está em linha com a lógica da teoria dos complexos, que destaca o papel das interações intra-complexo na definição da segurança regional.

Nesse contexto, tal preocupação brasileira era justificável, durante uma visita ao Brasil em 1989, o presidente da França François Mitterrand declarou que "o Brasil precisa considerar uma forma de soberania relativa sobre a Amazônia". A partir dessa preocupação, o Brasil busca fortalecer ainda mais as relações com os países amazônicos, que também eram contrários a qualquer ideia de internacionalização da Amazônia, assim em 1995 é fundada a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), com todos os membros signatários do TCA (AMAYO, 2004). Essa iniciativa demonstra como o Brasil utiliza instituições regionais para fortalecer sua posição no complexo de segurança. A OTCA serve como um fórum para coordenação política e projetos conjuntos, ajudando a moldar a agenda regional e a projetar a liderança brasileira.

Além dos tratados especificamente relacionados à Amazônia, o Brasil também fortalece relações com esses países por outros meios, seja no âmbito da segurança ou econômicos. No âmbito da segurança, foi criado em 2008 o Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), o CDS atua como um fórum de diálogo e consulta entre os países sul-americanos sobre questões de defesa e segurança, buscando promover a paz e a estabilidade na região. Entre suas atribuições estão a elaboração de políticas de defesa regional, a coordenação de ações para enfrentar ameaças à segurança regional e a promoção da transparência e da confiança mútua entre os membros. Isso é bastante importante para a relação do Brasil com os países amazônicos, entre os 12 membros estão Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Guiana, Suriname e Venezuela, que são todos os países amazônicos, com exceção da Guiana Francesa. Esse acordo é importante para a atuação do Brasil na

região principalmente para o combate ao tráfico de drogas que é um tema sensível nas regiões fronteiriças com Bolívia, Colômbia e Peru (ABDUL-HAK, 2013).

Como resultado dessa política integrativa, o Brasil é hoje o principal líder em questões relacionadas à Amazônia, não só pela liderança que teve na criação da OTCA e do CDS, mas perante o sistema internacional como um todo. Um dos principais exemplos dessa liderança foi a chamada Cúpula da Amazônia, realizada em 2023 no Brasil, nela os Estados-parte do TCA adotaram a Declaração de Belém, onde se comprometem a promover e implementar políticas de direitos humanos e participação social.

A declaração inclui a proteção de povos indígenas e comunidades tradicionais, garantindo seus direitos coletivos sobre seus territórios; a prevenção de impactos negativos de projetos de infraestrutura em territórios tradicionais; e medidas de prevenção e enfrentamento à violência de gênero, misoginia e racismo na região. Além disso, prevê a criação de um Observatório sobre a situação das pessoas defensoras de direitos humanos, dos direitos dos povos indígenas e do meio ambiente na Amazônia (MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, 2023).

Esses esforços de cooperação amazônica também podem ser entendidos à luz da teoria do Rimland. Ao fortalecer laços com os países vizinhos e promover o desenvolvimento conjunto do rimland amazônico, o Brasil busca aumentar sua influência e reduzir a vulnerabilidade dessa região estratégica a interferências externas. A integração regional serve como um mecanismo para consolidar o domínio brasileiro sobre seu entorno geopolítico imediato.

Assim, o Brasil busca moldar as dinâmicas intra-complexo por meio da cooperação e integração, ao mesmo tempo em que trabalha para garantir sua influência sobre o rimland amazônico frente a potenciais ameaças externas. Essa abordagem multidimensional é fundamental para entender os imperativos geopolíticos do país na região.

Em suma, o Brasil tem desempenhado um papel fundamental na promoção da cooperação e integração entre os países amazônicos, buscando fortalecer a soberania regional e enfrentar desafios comuns. Nesse sentido, a Amazônia se configura como um espaço estratégico para a projeção do poder e da influência do Brasil no sistema internacional, demonstrando a importância de uma política externa ativa e engajada na região.

IV. O PAPEL DA AMAZÔNIA AZUL NAS RELAÇÕES ENTRE DIFERENTES COMPLEXOS DE SEGURANÇA

Nas últimas décadas, o Atlântico Sul tem ganhado cada vez mais relevância na geopolítica global, deixando de ser considerado um oceano "secundário". Essa crescente importância se deve a diversos fatores. Em primeiro lugar, o Atlântico Sul surge como uma alternativa para as rotas comerciais entre Ocidente e Oriente em um cenário de altíssimo fluxo no oceano pacífico, onde pontos-chaves da logística marítima global, como o canal do Panamá, estão cada vez mais sobrecarregados. Nesse sentido, o desenvolvimento das rotas comerciais ao longo do Atlântico Sul, principalmente para o Brasil – que precisa formar rotas economicamente viáveis de escoar sua produção para o Oriente, em destaque para a China, é de extrema importância. Ao mesmo tempo, a China também tem interesse em facilitar o fluxo de comércio

com a América do Sul e a África através do Atlântico Sul (RUCKS, 2014).

Além disso, a descoberta de importantes reservas de petróleo e gás natural aumenta ainda mais o interesse internacional no Atlântico Sul. Segundo Costa (2012), cerca de 20% da produção mundial de petróleo é feita na região. Para o Brasil, a descoberta do pré-sal representou um aumento de aproximadamente 67% das reservas de petróleo e 60% na produção. Para o Brasil o Atlântico Sul sempre foi de extrema importância, uma vez que temos um histórico de ser um país voltado para a exportação, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 51% das empresas exportadoras brasileiras usam o Atlântico para escoar suas produções (CNI, 2012).

A. O Atlântico Sul e a Amazônia Azul como Rimland do Brasil

O Atlântico Sul e a Amazônia Azul representam um contexto diferente, mas com algumas semelhanças em relação à Amazônia. Essas regiões também são ricas em recursos naturais estratégicos para o posicionamento e a projeção de poder do Brasil, incluindo petróleo, gás natural e vastos recursos pesqueiros, além de rotas comerciais essenciais.

O Atlântico Sul é o único oceano que banha o Brasil, o país tem severas barreiras geográficas para chegar ao Pacífico, principalmente as Cordilheiras dos Andes a oeste e a grande distância geográfica a Noroeste. Nesse sentido, tanto para exploração de recursos naturais, mas principalmente para escoamento de produtos destinados à exportação e importação, o Atlântico Sul é um rimland do Brasil. É do interesse nacional brasileiro exercer influência nessa região, que, diferentemente da Amazônia, não possui uma soberania claramente definida, exceto nas zonas costeiras.

Dessa forma, o Brasil busca projetar seu poder geopolítico no Atlântico Sul, ainda que sua atuação direta seja limitada a uma parte desse vasto oceano. Uma das principais evidências disso é o avanço na conquista geopolítica da zona econômica exclusiva (ZEE) que é muito importante principalmente para exploração do petróleo presente no pré-sal. Essa extensão oceânica da ZEE também é popularmente conhecida como Amazônia Azul.

Neste trabalho, consideramos que, assim como a Amazônia internacional e a zona fronteiriça da Amazônia, o Atlântico Sul também é um rimland do Brasil. Se no caso da Amazônia o exercício do poder tinha que ser de formas de geopolítica devido às limitações da geografia, nesse caso acontece a mesma coisa. Embora o Brasil possua uma marinha relativamente desenvolvida, ela não tem capacidade para exercer controle efetivo sobre a totalidade desse oceano. Além disso, no contexto geopolítico atual, é raro e improvável que a marinha de um único país consiga dominar completamente um oceano inteiro. Dessa forma, para conseguir exercer liderança perante o cenário internacional em relação ao Atlântico Sul, o Brasil deve tentar chegar à liderança também por artifícios da política externa.

B. A aplicação dos complexos regionais de segurança

Diferente do que acontece com a Amazônia Internacional, o Oceano Atlântico pode ser disputado geograficamente por três complexos de segurança diferentes: o complexo Sul-americano, o complexo do Oeste Africano, e o complexo Sul-africano. Essa configuração adiciona uma camada de complexidade às interações geopolíticas na região.

A dinâmica desses complexos é bastante diferente, no complexo sul-americano, os principais atores são Brasil e Argentina, por possuírem as maiores costas voltadas para o Atlântico. Já nos complexos africanos, não há um país que assuma uma posição equivalente. Assim, no complexo sul-americano, o Brasil e a Argentina são os mais interessados em desenvolver uma expansão do poder no Atlântico, e os principais líderes do complexo Sul-americano, se percebe, portanto, que o subcomplexo sul-americano é o que exerce maior influência no Atlântico Sul.

Dentro do complexo Sul-Americano, a dinâmica de segurança entre Brasil e Argentina têm um papel importante no contexto do Atlântico Sul. Embora historicamente tenha havido rivalidades entre os dois países, nas últimas décadas houve um aumento significativo da cooperação. O Brasil e a Argentina têm realizado exercícios navais conjuntos e compartilhado informações para combater ameaças comuns, como o narcotráfico e a pesca ilegal (BRASIL, 2020). Essa melhoria nas relações tem ajudado a mitigar potenciais conflitos e a promover uma abordagem mais coordenada para as questões de segurança no Atlântico Sul. No entanto, ainda existem algumas tensões, como a disputa pelas Ilhas Malvinas entre Argentina e Reino Unido, que tem o potencial de afetar a estabilidade regional e envolver outros atores, como o Brasil.

Além dos complexos regionais, é importante considerar o papel de atores extrarregionais na dinâmica de segurança do Atlântico Sul. Países como os Estados Unidos, a China e os membros da União Europeia têm interesses estratégicos na região, seja por razões econômicas – como acesso a recursos e rotas marítimas, ou geopolíticas – como a projeção de poder naval. A crescente presença e influência desses atores podem afetar o equilíbrio de poder regional e a liderança brasileira.

Nesse contexto, diferente do que se vê no âmbito interno, o Brasil precisa estabelecer conexões com dois complexos de segurança diferentes a fim de exercer influência no Atlântico. Ainda assim, entre os complexos africanos, se destaca o da África Meridional, principalmente por conta da Angola e Namíbia que fazem parte desse complexo e são os países com maior costa voltada ao Atlântico Sul do continente africano.

Ao mesmo tempo, a teoria do rimland ilumina a lógica geopolítica por trás desse engajamento inter-complexo. A busca por influência no Atlântico Sul é impulsionada pela necessidade de garantir a segurança e o domínio sobre um rimland estratégico, que é vital para os interesses econômicos e securitários do Brasil. A projeção de poder marítimo e a cooperação com parceiros regionais são mecanismos chave para moldar o equilíbrio de poder nesse espaço. Nesse sentido, é com esse complexo o foco das investidas geopolíticas brasileiras, como será visto a seguir.

C. A atuação geopolítica brasileira no Atlântico Sul

Embora os mares não estejam sob a soberania de nenhum país, as nações têm direitos soberanos sobre suas águas territoriais, que geralmente se estendem por 12 milhas náuticas a partir da costa. Nesse sentido, quanto maior a extensão da costa, maior a área de direito de soberania náutica.

Considerando esse contexto temos uma situação relativamente parecida com o que acontece na Amazônia, o Brasil é o país com a maior costa litorânea do Atlântico, são 7491 km de costa, seguido pela Argentina (4989 km), e só então vê a Angola (1600 km) e logo atrás a Namíbia (1572 km). Portanto, mesmo não exercendo soberania absoluta, o

Brasil é o país que detém a maior jurisdição marítima no Atlântico Sul, principalmente por conta da ZEE, que dá ao Brasil o direito total de exploração de até 200 milhas da costa (CIA, 2023).

No que tange ao poderio econômico e militar, há também uma relação com a dinâmica da Amazônia internacional, nesse sentido, o Brasil também é a maior economia entre os países que são banhados pelo Atlântico Sul. Além disso, em relação ao poderio militar, o Brasil também dispara na frente, em 2022 o Brasil foi apontado como a 25ª marinha mais poderosa do mundo, que apesar de estar atrás de diversas outras, está bastante à frente dos países do Atlântico Sul, como Argentina (33ª) e África do Sul (35ª) (WDMW, 2022).

No entanto, assim como no caso da Amazônia, não é apenas por meio do poder militar que o Brasil busca expandir sua influência sobre o Atlântico Sul, mas também através da geopolítica. Nesse sentido, um dos marcos é a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Brasil, dentro dessa zona, o Brasil possui direitos exclusivos de explorar e utilizar os recursos naturais, tanto vivos quanto não-vivos, presentes nas águas sob sua jurisdição.

Fig. 4. Zona Econômica Exclusiva do Brasil. Fonte: Wikipedia.

A ZEE do Brasil foi estabelecida a partir da assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), em 1982, que só entrou em vigor em 1994, quando a Guiana se tornou o 60º signatário a ratificar, garantindo ao Brasil direitos exclusivos sobre uma vasta extensão de águas costeiras. Com isso, em 1994, o Brasil passa a ter 3,6 milhões de km² a mais de área de soberania, a ZEE passa a representar 40% do território nacional, a partir daí nasce o termo Amazônia Azul, pela importância geopolítica e de recursos da região.

Em 2004, após a descoberta de petróleo no pré-sal, o Brasil apresentou à ONU um pedido de extensão de sua plataforma continental, além das 200 milhas náuticas, devido à extensão de sua margem continental. A extensão proposta acrescentaria cerca de 900 mil km² à área da ZEE brasileira, totalizando cerca de 4,5 milhões de km². O pedido foi fundamentado em estudos científicos que comprovaram a continuidade geológica da plataforma continental brasileira, com isso a ZEE passa a representar 47% do território brasileiro (CBIE, 2020).

Essa expansão do território brasileiro é muito importante para a arena geopolítica do Atlântico Sul. Nenhum outro país tem tanta área soberana no Atlântico, a Argentina que é o segundo em área tem menos da metade que o Brasil, Namíbia e Angola que também têm ZEE, possuem cerca de 500 mil km² cada (SEA AROUND US, 2016). Para se ter uma ideia da importância, com essa expansão o Brasil se torna o 5º país com mais produção de petróleo e gás offshore do mundo em 2018, com a descoberta do pré sal brasileiro, as reservas nacionais aumentaram em torno de 67%, e a produção em 60% (PWC, 2020; PASTL, 2020).

Além disso, outro avanço muito importante para a política externa brasileira é a chamada ZOPACAS (Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul) em 1986, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A ZOPACAS é composta por 26 países, todos os países banhados pelo Atlântico Sul além de algumas ilhas. Ela tem o objetivo de criar um ambiente propício para o desenvolvimento socioeconômico dos países da região, promovendo a cooperação em diversas áreas, como segurança marítima, proteção do meio ambiente marinho, pesca, transporte marítimo e pesquisa científica.

A ZOPACAS é baseada em princípios como respeito à soberania dos Estados, não uso da força, não interferência nos assuntos internos dos países, cooperação e resolução pacífica de controvérsias. A iniciativa busca promover a segurança e a estabilidade na região, contribuindo para o fortalecimento da paz e da cooperação no Atlântico Sul.

Um dos principais desafios que a ZOPACAS busca enfrentar é a pirataria marítima, que tem sido uma ameaça crescente no Golfo da Guiné. Outro problema é o tráfico de drogas, já que a região se tornou uma rota importante para o transporte de cocaína da América do Sul para a Europa e a África. Além disso, a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN) é uma preocupação, pois ameaça a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e prejudica as economias locais. Através da cooperação e do compartilhamento de informações, os membros da ZOPACAS buscam desenvolver estratégias conjuntas para lidar com essas ameaças à segurança marítima.

Se percebe a semelhança com a abordagem que o Brasil teve com a Amazônia internacional, baseada na ideia de cooperação e integração dos países presentes numa possível disputa pela região. Nesse sentido, a ZOPACAS tem semelhanças com a OCTA, sendo uma organização voltada à integração e cooperação nas mais diversas temáticas relacionadas a uma região específica (RUCKS, 2014).

Essa estratégia reflete os insights da teoria dos complexos regionais de segurança, que enfatiza o papel das instituições na moldagem das interações entre os Estados. Ao exercer liderança na ZOPACAS, o Brasil busca gerenciar as dinâmicas inter-complexo e promover um ambiente estável que favoreça seus interesses no rimland atlântico.

Além disso, o Brasil traça laços que vão para além das temáticas relacionadas especificamente com o Atlântico Sul, entre eles se destaca a Comunidade dos países de Língua Portuguesa (CPLP), que tem a Angola como um dos principais países participantes, além de São Tomé e Príncipe e a Guiné-Bissau, entre os 9 países participantes. Instituída em 1996, a CPLP promove a cooperação em diversas áreas, como educação, cultura, ciência e tecnologia, economia, saúde, meio ambiente e segurança alimentar. A organização realiza regularmente cúpulas e reuniões de ministros para discutir questões de interesse comum e definir políticas e estratégias de cooperação (COSTA, 2014). A última realizada foi em 2023, que teve como um dos principais temas a mobilidade de pessoas entre os países membros, além da sustentabilidade.

O Brasil também estabelece laços bilaterais com outros países africanos no Atlântico Sul. Destaca-se o Acordo de Cooperação Naval Brasil-Namíbia, que prevê o intercâmbio de visitas de navios, oficiais e tripulações navais, bem como a realização de exercícios conjuntos, treinamento e intercâmbio de informações técnicas e operacionais. O acordo também aborda questões como proteção ambiental, segurança marítima, busca e salvamento, e combate à pirataria, todos esses temas muito importantes para o contexto do Atlântico Sul (TEIXEIRA et al., 2024).

Para reforçar sua capacidade de proteger seus interesses na Amazônia Azul, o Brasil tem buscado modernizar sua Marinha e desenvolver uma estratégia de defesa específica para a região. De acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional 2020 (BRASIL, 2020), a Marinha do Brasil está passando por um processo de modernização e expansão, com a aquisição de novos navios, submarinos e aeronaves. Isso inclui o desenvolvimento do Programa de Submarinos (PROSUB), que prevê a construção de submarinos convencionais e de propulsão nuclear, aumentando significativamente as capacidades de defesa e dissuasão do Brasil no Atlântico Sul. Além disso, a estratégia de defesa para a Amazônia Azul também enfatiza a importância da consciência situacional marítima, da cooperação com parceiros regionais e da proteção da infraestrutura crítica offshore, como as plataformas de petróleo.

Por fim, é importante frisar que atualmente o Brasil é um dos principais líderes quando se fala temáticas relacionadas ao Atlântico Sul, em 2023 participou da VIII Reunião Ministerial da ZOPACAS, depois de 10 anos de hiato da realização do evento, nessa participação já confirmou que o próximo encontro (2026) seria no Brasil (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2023).

D. Presença da China na África e possíveis impactos na posição brasileira no Atlântico Sul

Nas duas últimas décadas a China vem estreitando suas relações com diversos países do continente africano, e esse fator se torna cada vez mais chave no contexto da geopolítica do Atlântico Sul. Isso se dá por conta principalmente da possibilidade da China, por meio de laços geopolíticos com os países africanos da costa oeste do continente, conseguir angariar parcerias que diminuam a vantagem costeira do Brasil.

Nesse sentido, hoje o Brasil tem a vantagem de ter a maior costa do Atlântico Sul com uma África que por conta das divisões geográficas dos países não tem nenhum ator com uma costa tão extensa ou unificada. Entretanto, com a inserção da

China no continente africano principalmente em relação ao investimento em áreas costeiras, é possível que geopoliticamente a China consiga criar artificialmente essa costa africana mais unificada, assim podendo trazer ameaças à posição natural do Brasil, que é de liderança.

Os investimentos chineses em infraestrutura portuária, como os portos de Walvis Bay na Namíbia e Lobito em Angola, não apenas impulsionam o comércio e o desenvolvimento econômico, mas também fortalecem a influência estratégica da China na região. Além disso, a cooperação militar entre a China e os países africanos, incluindo a abertura da base chinesa no Djibouti, pode afetar o equilíbrio de poder no Atlântico Sul (DEVERMONT; CHEATHAM; CHIANG, 2019).

Outro fator importante é a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) da China, essa iniciativa visa fortalecer a conectividade marítima entre a China e a África, o que poderia diminuir a relevância estratégica do Brasil como um hub entre os dois continentes. À medida que a China expande sua presença econômica e militar na costa oeste da África, ela pode, de certa forma, contornar a posição geográfica do Brasil e projetar seu poder diretamente no Atlântico Sul.

A teoria do Rimland ajuda a entender a lógica por trás desse engajamento chinês. Ao fortalecer laços com países da costa oeste africana, a China pode contornar a posição geográfica do Brasil e projetar poder diretamente no Atlântico Sul. Isso destaca a importância estratégica do rimland africano e a necessidade do Brasil de estar atento a essas mudanças.

Ao mesmo tempo, a teoria dos complexos regionais de segurança ilumina como a presença chinesa pode afetar as dinâmicas inter-complexo. A crescente influência da China no complexo de segurança da África Ocidental pode levar a uma reconfiguração das relações de poder e a uma maior competição por influência no Atlântico Sul. Isso exige do Brasil uma postura proativa para salvaguardar seus interesses e manter sua posição de liderança regional.

Nesse contexto, é crucial que o Brasil esteja atento a essas mudanças e adote uma postura proativa para salvaguardar seus interesses na região. Somente por meio de uma estratégia abrangente e de longo prazo, o Brasil poderá manter sua influência e garantir um equilíbrio de poder favorável nesse espaço geopolítico cada vez mais disputado.

V. ANÁLISE COMPARATIVA

Por fim, se percebe a abordagem do Brasil em relação ao Atlântico Sul, apesar das diferenças de circunstância em relação à Amazônia Internacional, principalmente a questão de ser uma relação inter complexa de segurança e de ter uma parte significativa de área sem soberania, é bastante semelhante. A forma de atuação da política externa brasileira tem semelhanças para ambas as abordagens, são as principais:

1- Abordagem cooperativa e integrativa: em ambos os casos a atuação brasileira sempre foi em termos da busca da cooperação internacional sobre os temas apresentados pelas regiões;

2- Acordos multilaterais e criação de organizações internacionais: um pilar dessa política cooperativa é a criação de organismos internacionais focados diretamente nas áreas de interesse do Brasil, seja a OTCa na Amazônia Internacional, seja a ZOPACAS no caso do Atlântico Sul;

3- Relações bilaterais diversas que fortaleçam relações entre o Brasil e o demais países inseridos no contexto

específico: além da forte participação do Brasil nos Organismo internacionais, destaca-se também a atuação brasileira em desenvolver laços que vão além dos temas relacionados às regiões de interesse, destaca-se a CDS e a CPLP.

Assim, essa estratégia reflete os insights da teoria dos complexos regionais de segurança, que destaca o papel das interações entre os Estados na moldagem da segurança regional. Ao mesmo tempo, a teoria do rimland ilumina a lógica geopolítica por trás dessa atuação. Tanto a Amazônia quanto o Atlântico Sul são vistos como rimlands estratégicos, espaços vitais para a projeção de poder e a segurança do Brasil. O controle e a influência sobre esses rimlands são imperativos estratégicos que guiam a ação brasileira, seja por meio da cooperação regional, da expansão da presença militar ou da participação em instituições internacionais.

No entanto, é importante ressaltar algumas diferenças significativas entre os dois contextos. Na Amazônia Azul, o Brasil precisa lidar de forma mais direta com a presença e os interesses de atores extrarregionais, principalmente em questões relacionadas a rotas marítimas e acesso a recursos. Esse fator adiciona uma camada de complexidade às dinâmicas geopolíticas no Atlântico Sul que não está tão presente na Amazônia.

Outra diferença-chave é que a cooperação na Amazônia ocorre principalmente dentro do mesmo complexo regional de segurança, caracterizando uma dinâmica intra-complexo. Já na Amazônia Azul, o Brasil precisa se engajar com países de outros complexos regionais, como os da África Ocidental e África Austral, configurando uma dinâmica extra-complexo. Isso requer estratégias e abordagens diferenciadas para lidar com uma gama mais ampla de atores e interesses.

Apesar dessas diferenças, os resultados alcançados até o momento são comparáveis em ambas as abordagens, ainda que com intensidades distintas. O Brasil tem conseguido se posicionar como um ator-chave tanto na Amazônia quanto no Atlântico Sul, promovendo a cooperação regional, defendendo seus interesses estratégicos e buscando um equilíbrio geopolítico favorável.

Essas nuances reforçam a complementaridade das abordagens teóricas. A teoria do Rimland fornece uma base para entender a importância estratégica dessas regiões e os imperativos de projeção de poder, enquanto a teoria dos complexos regionais de segurança ajuda a contextualizar como esses imperativos são perseguidos por meio de interações complexas entre os atores regionais. Juntas, elas permitem uma análise mais robusta das semelhanças e diferenças na atuação brasileira nesses espaços.

Em suma, a aplicação combinada das teorias do Rimland e dos complexos regionais de segurança revela a multidimensionalidade da estratégia geopolítica brasileira. Ela destaca a interconexão entre geografia e dinâmicas regionais de poder, evidenciando os desafios e oportunidades enfrentados pelo Brasil na busca por influência e estabilidade em suas fronteiras estratégicas. Essa análise reforça a importância de uma abordagem abrangente e adaptativa para lidar com a crescente complexidade do ambiente geopolítico regional e global.

No entanto, à medida que as dinâmicas nessas regiões se tornam mais complexas, com a crescente presença de atores extrarregionais e a intensificação das disputas por recursos e influência, o Brasil precisará continuamente adaptar e aprimorar suas estratégias para manter sua projeção e salvaguardar seus interesses nacionais.

Olhando para o futuro, se torna essencial que as Forças Armadas e o governo brasileiro continuem tendo essas áreas como foco, investindo no seu contínuo desenvolvimento, assim como nos planos delimitados pelo Livro Branco de Defesa Nacional 2020. Isso inclui fortalecer ainda mais a presença na faixa de fronteira amazônica, aprimorar as capacidades de monitoramento e controle, aprofundar a cooperação regional por meio de exercícios e intercâmbios, e garantir os recursos necessários para modernizar as capacidades navais e aéreas.

VI. CONCLUSÃO

Este artigo buscou analisar as dinâmicas geopolíticas na Amazônia e na Amazônia Azul, duas regiões estratégicas fundamentais para o Brasil. Aplicando as lentes teóricas do rimland e dos complexos regionais de segurança, foi possível obter uma compreensão mais profunda de como a geografia e as interações regionais moldam os desafios e oportunidades para o Brasil nessas áreas.

A análise destacou a relevância estratégica desses dois rimlands e como a dinâmica dos complexos regionais de segurança afeta a geopolítica da região. A segurança do Brasil, portanto, está intimamente ligada à de seus parceiros regionais, e suas ações em uma região podem ter efeitos colaterais em outra.

A aplicação conjunta das teorias possibilitou capturar essas interconexões e destacar as nuances na atuação brasileira em cada domínio. Ao combinar as perspectivas do Rimland e dos complexos regionais de segurança, o artigo demonstrou a complementaridade entre as abordagens teóricas para uma análise mais robusta. Enquanto a teoria do Rimland forneceu uma base para entender a importância estratégica da Amazônia e da Amazônia Azul, a teoria dos complexos regionais ajudou a contextualizar como o Brasil busca influência e estabilidade nesses espaços por meio de interações complexas com atores regionais.

Essa análise integrada permitiu identificar paralelos importantes na estratégia geopolítica brasileira, como a ênfase na cooperação regional e na construção de instituições multilaterais. Ao mesmo tempo, também destacou diferenças relevantes, como a necessidade de lidar com dinâmicas inter-complexo no Atlântico Sul e a crescente presença de atores extrarregionais.

Esses insights reforçam a importância de uma abordagem multidimensional e adaptativa para lidar com a complexidade do ambiente geopolítico contemporâneo. À medida que o Brasil busca garantir seus interesses e projetar influência em seus rimlands estratégicos, a capacidade de combinar diferentes perspectivas teóricas para informar a tomada de decisão será cada vez mais crucial.

Num cenário global em rápida mudança, marcado por mudanças nos equilíbrios de poder, ameaças transnacionais e pressões ambientais, a capacidade do Brasil de garantir seus rimlands estratégicos nas regiões da Amazônia e da Amazônia Azul será um teste-chave de sua resiliência, adaptabilidade e liderança. Ao abraçar uma abordagem proativa, multidimensional e cooperativa para a segurança, guiada pelos insights da teoria do rimland e da teoria do complexo de segurança regional, o Brasil pode traçar um curso rumo a um futuro mais estável, próspero e sustentável para si mesmo e seus vizinhos.

Em suma, este artigo demonstrou o valor de uma análise geopolítica que combine diferentes perspectivas teóricas de forma complementar. Ao fazê-lo, forneceu uma compreensão mais rica e nuançada dos imperativos estratégicos do Brasil em suas fronteiras mais vitais, destacando a interconexão entre geografia, dinâmicas regionais e projeção de poder. Essa abordagem oferece lições valiosas não apenas para o Brasil, mas para qualquer país que busque navegar com sucesso os complexos desafios geopolíticos do século XXI.

VII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Milleny Mendes da Silva Luchtenberg: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Lorenzo Viana Lima: Concepção e desenho da pesquisa; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Ricardo Fagundes Leaes: Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- ABDUL-HAK, Ana Patrícia N. T. **O Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS): objetivos e interesses do Brasil.** Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2013.
- AMAYO, Enrique. **Amazonia, Mercosur y las posibilidades de integracion.** [S.I.], 2004. Disponível em: <<http://enriqueamayo.blogspot.com.br/2008/11/amazonia-mercosur-y-las-posibilidades.html>>. Acesso em: 20 mar. 2024.
- BRASIL. Ministério da Defesa. **Livro Branco de Defesa Nacional.** Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2024.
- BUZAN, Barry; WÆVER, Ole. **Regions and Powers: The Structure of International Security.** Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- CBIE. **O que é a Zona Econômica Exclusiva?** [S. l.], 2020. Disponível em: <<https://cbie.com.br/o-que-e-a-zona-economica-exclusiva/>>. Acesso em: 20 mar. 2024.
- CIA. The World Factbook. [S. l.], 2023. Disponível em: <<https://www.cia.gov/the-world-factbook/>>. Acesso em: 30 mar. 2024.
- CNI. **DESAFIOS À COMPETITIVIDADE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS.** [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: <<https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/assuntos-internacionais/publicacoes/desafios-a-competitividade-das-exportacoes-brasileiras-2022/>>. Acesso em: 26 mar. 2024.

- COSTA, Camilla. **O que ameaça a Amazônia em seus 9 países?** BBC News Brasil, [s. l.], 2020. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51377232>>. Acesso em: 15 mar. 2024.
- COSTA, Wanderley Messias da. **Projeção do Brasil no Atlântico Sul: geopolítica e estratégia.** Revista USP, n. 95, p. 9-22, 2012.
- COSTA, Wanderley Messias da. **Projeção do Brasil no Atlântico Sul: geopolítica e estratégia.** Confins, [s. l.], n. 22, 2014. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/52234>>. Acesso em: 30 mar. 2024.
- DEVERMONT, Judd; CHEATHAM, Amelia; CHIANG, Catherine. **Assessing the Risks of Chinese Investments in Sub-Saharan African Ports.** [S.l.]: Center for Strategic & International Studies, 2019.
- FERREIRA, Ivanir. **Água e saneamento - Covid-19 teria tido menos impacto no Brasil se a Agenda 2030 tivesse avançado.** [S. l.], 2020. Disponível em: <<https://www.ecodebate.com.br/2020/05/06/agua-e-saneamento-covid-19-teria-tido-menos-impacto-no-brasil-se-a-agenda-2030-tivesse-avancado/>>. Acesso em: 17 mar. 2024.
- IMAZON. **A Amazônia em números.** [S. l.], 2013. Disponível em: <<https://amazon.org.br/imprensa/amazonia-em-numeros/>>. Acesso em: 15 mar. 2024.
- MACKINDER, Halford J. **The Geographical Pivot of History.** The Geographical Journal 23, no. 4 (1904): 421-437.
- Marinha do Brasil (Brasil). **Plano Estratégico da Marinha (PEM 2024).** Marinha do Brasil. Estado-Maior da Armada, Brasília: 2020.
- MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Participação do Ministro Mauro Vieira na VIII Reunião Ministerial da ZOPACAS – 18 de abril.** [S. l.], 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/participacao-do-ministro-mauro-vieira-na-viii-reuniao-ministerial-da-zopacas-2013-18-de-abril>. Acesso em: 30 mar. 2024.
- MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. **Brasil assina declaração internacional para promover políticas de direitos humanos e de participação social, na Cúpula da Amazônia.** [S. l.], 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2023/agosto/brasil-assina-declaracao-internacional-para-promover-politicas-de-direitos-humanos-e-de-participacao-social-na-cupula-da-amazonia>>. Acesso em: 29 mar. 2024.
- PASTL, GUILHERME DE ALMEIDA. **A geopolítica do petróleo no Atlântico Sul.** [S. l.], 2020. Disponível em: <<https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/revistamaritima/article/view/710/700>>. Acesso em: 19 mar. 2024.
- PWC. **PwC LEME Circum-navegação: Uma visão integrada da economia do mar CPLP no Mundo.** [S. l.]: s. n.], 2020. Disponível em: <<https://www.pwc.pt/pt/publicacoes/leme/cplp/pwc-leme-cplp-mundo-2020.pdf>>. Acesso em: 19 mar. 2024.
- RUCKS, Jessika. **A Geopolítica Do Atlântico Sul: a importância da ZOPACAS para o Brasil.** Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território. Porto Alegre: Editora Letra1, 2014, p. 147-158. Disponível em: <<https://www.editoraleta1.com.br/anais-congeo/arquivos/978-85-63800-17-6-p147-158.pdf>>. Acesso em: 26 mar. 2024.
- SEA AROUND US. **Sea Around Us | Fisheries, Ecosystems and Biodiversity.** [S. l.], 2016. Disponível em: <<https://www.searoundus.org/data/#/eez>>. Acesso em: 18 mar. 2024.
- SPYKMAN, Nicholas J. **The Geography of the Peace.** Nova Iorque: Harcourt, Brace and Company, 1944.
- TEIXEIRA, Luís Henrique Vighi et al. **A COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR BRASIL-NAMÍBIA E A PROJEÇÃO DA BASE INDUSTRIAL DE DEFESA BRASILEIRA.** [S. l.], 2024. Disponível em: <<https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/view/1100/952>>. Acesso em: 30 mar. 2024.
- UNICEF. **Cooperação Latino-Americana pela Amazônia.** [S. l.], 2023. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brazil/blog/cooperacao-latino-americana-pela-amazonia>>. Acesso em: 17 mar. 2024.
- WDMW. **Global Naval Powers Ranking (2022).** [S. l.], 2022. Disponível em: <<https://www.wdmmw.org/ranking.php>>. Acesso em: 26 mar. 2024.
- WWF. **Por dentro da floresta amazônica.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/bioma_amazonia/>. Acesso em: 17 mar. 2024.

O uso do espaço em operações multidomínio das Forças Armadas do Brasil

Pedro José Aquino Martinez¹, Ana Clara Guinelle Teixedo², Israel Rocha Ribeiro³, Mariana Amaro Gonçalves Silva⁴

¹Orientador. Líder da linha de pesquisa de segurança espacial do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval (LSC/EGN). Mestre em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutorando em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

²Assistente de pesquisa da linha de pesquisa de segurança espacial do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval (LSC/EGN), graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

³Assistente de pesquisa da linha de pesquisa de segurança espacial do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval (LSC/EGN), graduando em Defesa e Gestão Estratégica Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

⁴Assistente de pesquisa da linha de pesquisa de segurança espacial do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval (LSC/EGN), graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Resumo – Resumo: Como as Forças Armadas do Brasil podem utilizar a guerra centrada em redes para projetar poder através do uso do espaço em operações multidomínio? A partir da pergunta, buscamos conceituar domínios de operação e operações multidomínio, traçando um histórico das capacidades espaciais no Brasil, para apontar a possibilidade do papel do espaço na capacidade armada do país. Entendemos que a realidade contemporânea dos conflitos exige interoperabilidade e integração que vise o melhor uso de recursos e capacidades. Analisamos o poder espacial brasileiro, de um ponto de vista militar, para encontrar virtudes e lacunas, dentro do que já se registra em outros casos em comparação. As ações nos quais se utiliza o aparato das Forças Armadas dependem de adaptabilidade e resiliência frente aos desafios da agenda moderna de segurança. Com o marco teórico dos estudos contemporâneos sobre segurança e defesa, abordamos a capacidade operativa brasileira dentro dos domínios do conflito. Através de coleta de dados oficiais e revisão de literatura científica na área, abordamos a hipótese de que o Brasil possui capacidade em curto prazo para criar uma rede integrada dentro dos domínios operacionais em suas forças armadas que inclua o poder espacial. Utilizamos os estudos sobre política e poder espacial, seus usos e potencialidades, como ponto de partida na ideia de que ativos fora da terra devem ser um dos pontos focais no debate sobre segurança e defesa no Brasil.

Palavras-Chave – Política Espacial; Forças Armadas do Brasil; operações multidomínio, domínios operacionais, guerra centrada em redes.

I. INTRODUÇÃO

O cenário internacional atual sobre a capacidade militar espacial dos países é um dos temas mais dinâmicos na seara militar. Vivemos uma nova era de multiplicação de atores, surgimento de tecnologias disruptivas e o barateamento das ações ligadas ao espaço. Estados e empresas investem em um mercado que envolve bilhões de dólares anuais, portanto é necessário entender como esse setor impacta interesses estratégicos.

O Brasil, com localização privilegiada para lançamentos, é uma liderança regional no lançamento de satélites e um destaque no desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais (Harding 2013) Está dentro das perspectivas do estado

brasileiro a utilização de ativos espaciais para funções como o monitoramento e georreferenciamento de áreas vastas de acesso restrito, como é grande parte das suas fronteiras, bem como a meteorologia e a comunicação, sendo um ativo central em diversos tipos de operações essenciais para a vida nacional.

Não é somente situações cotidianas e civis, contudo, que o espaço é estratégico. Cada vez mais estados apontam em uma direção que, desde a origem da era da exploração espacial, se demonstrava inevitável. A militarização do espaço, por suas diversas formas, é um movimento lento e contínuo, com poucas barreiras para o seu avanço. Durante os próximos capítulos apontamos exemplos desse fenômeno, assim como descrevemos como o Brasil pode utilizar o espaço para potencialização das suas Forças Armadas.

Os conceitos apresentados, dentro da perspectiva dos estudos de domínios militares, possuem importância pela natureza complexa do conflito contemporâneo, sendo o espaço um domínio chave para compreender como é necessário aplicar de maneira crescente a ideia de interoperabilidade e de integração de forças. Nosso problema se resume na pergunta: Como as Forças Armadas do Brasil podem utilizar a guerra centrada em redes para projetar poder através do uso do espaço em operações multidomínio?

Nosso desenho de pesquisa se baseia a partir do aprofundamento de conceitos sobre domínios operacionais, presentes no capítulo dois, em que são apresentadas definições teóricas importantes dentro do cenário de guerra em redes atual e futura. O capítulo três põe em contraste os projetos e operações brasileiras dentro da necessidade de países com dimensões e relevância estratégica semelhantes. Para debater a hipótese de que o Brasil possui capacidade para criar redes integradas de domínios operacionais que incluam o domínio espacial, o capítulo quatro aprofunda em projetos espaciais atuais e debates do estado brasileiro sobre essas necessidades.

II. DEFINIÇÕES TEÓRICAS

A. Operações Multidomínio

Segundo Kristian Gustafson et al. (2022), não existe ainda uma definição assertiva para a palavra ‘domínio’, podendo variar de país para país. Contudo, algumas instituições, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), tratam a palavra ‘domínio’ como um espaço crítico de manobra macro, no qual o acesso, ou o controle, é vital para a liberdade de ação. Dessa maneira, podem existir cinco domínios operacionais, sendo eles, terra, água, ar, cibernético e eletromagnético, cabendo às Forças Armadas a capacidade de lidar com maestria com cada um deles em prol da segurança e defesa do país.

Além disso, é importante ressaltar que uma variedade dos conceitos multidomínio surgiram com os Estados Unidos e suas necessidades de identificar soluções para os seus problemas no âmbito militar e buscar uma certa vantagem operativa contra seus inimigos (Gustafson, et al. 2022, 17). Logo, os avanços tecnológicos, como por exemplo, telecomunicações, GPS, pesquisa espacial e etc, fizeram com que dois novos domínios aparecessem, o referente ao ciberespaço e ao próprio espaço. Sendo assim, ambos representam uma oportunidade de adquirir alguma vantagem sob seu oponente.

Portanto, o espaço é tido para muitos como um ambiente instigante, e sua crescente militarização tem se tornado uma preocupação intrínseca ao crescimento da atividade humana nele. Alguns autores, por sua vez, apontam que o espaço extra-atmosférico carece de uma atenção do direito internacional, pois não existem normas suficientes para a sua regulação. Assim, para Alexandre Pereira da Silva (2011) “Não existem mais espaços a serem descobertos ou conquistados pelos Estados, o globo terrestre e até mesmo uma pequeníssima parte do espaço extra-atmosférico já foi mapeado. No entanto, existem, na Terra e além, espaços que ainda não foram totalmente consolidados para o direito internacional.”

Logo, a dinâmica de exploração do espaço tem como pano de fundo inicial a Guerra Fria e a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Nesse cenário, em 1957, a URSS lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da Terra, dando início à exploração espacial. Em 1961, Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano no espaço. Em contrapartida, o presidente norte-americano John Kennedy (1961-1963) endossou a ideia de levar o homem à Lua, dando contornos à famosa missão Apollo 11. Dessa maneira, ao longo da história, se mostra claro que desenvolver programas espaciais, bem como explorar o espaço, são pontos importantes para atingir notoriedade dentro do Sistema Internacional e de certa forma, promover segurança para um país.

Assim, é interessante analisar que várias nações como, por exemplo, China, Índia e até mesmo o Brasil redirecionaram seus esforços, e suas políticas de segurança e defesa, para esse âmbito. Isso pode ser lido, e aprofundado, através de estudos mais completos sobre a temática, porém é possível apontar alguns feitos, como o pouso indiano no Polo Sul da Lua, em 2023, fazendo com que o país se tornasse a quarta nação a lograr uma aterrissagem suave na superfície

lunar (Indian Space Research Organisation 2023). Já a China lançou, também em 2023, um satélite de observação oceânica, fornecendo informações sobre todos os climas dentro de uma vida útil de oito anos (Space News 2023).

Como previamente citado, o Brasil também é um país que investe nessa tecnologia e isso é impulsionado por suas características geoeconômicas e sociais, uma vez que possui uma vasta extensão territorial, principalmente por conta das suas florestas tropicais, que são de difícil acesso. Ademais, sua extensa fronteira e a abundância de recursos naturais faz com que seja imprescindível a aplicação de novas tecnologias a fim da promoção do bem-estar da sociedade e da manutenção da soberania brasileira (Agência Espacial Brasileira 2020). Um exemplo disso é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) que segundo Miguel Dhenin (2013), pode ser compreendido como um sistema complexo de monitoramento, e vigilância, das fronteiras brasileiras através do Exército Brasileiro. Dessa maneira, esse projeto faz parte de uma lista de outros, como por exemplo, o Programa Amazônia Protegida (1), para garantir a modernização das Forças Armadas.

Ademais, o Brasil conta com um Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), que opera na capacitação em sistemas espaciais e fomenta a pesquisa e a transferência de tecnologias. Além disso, é possível perceber que historicamente, o país vem tecendo parcerias bilaterais, tanto com os Estados Unidos, como por exemplo o Acordo-quadro sobre Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior em prol da cooperação entre as agências espaciais dos respectivos países. A China também se tornou uma aliada brasileira em relação ao Programa dos Satélites Sino-Brasileiros de Recursos Terrestres (CBERS). Assim como estabeleceu parcerias com Índia e Ucrânia (Da Silva 2011).

Apesar disso, de acordo com James Clay Moltz (2015), o país ainda experimenta um certo “fracasso” quando comparado com outros países e seus respectivos avanços, um exemplo, disso é não ter construído um satélite, por intermédio das suas próprias tecnologias, para a órbita geostacionária, ao contrário da Índia. Sendo assim, é de se questionar o porquê o país ainda possui aspirações de se tornar um ator relevante no cenário internacional no âmbito espacial. Contudo, segundo Marco Antonio Raupp, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, investir nessa tecnologia significava investir na segurança da integridade nacional e na proteção do país. Dessa maneira, para o autor (2015, 16), essa visão otimista do governo brasileiro pode ser explicada pela vastidão de recursos naturais que o país dispõe e que, por sua vez, pode estar em risco, particularmente se apropriada por estrangeiros.

No entanto, esse otimismo pode ser contestado quando nos deparamos com algumas deficiências que o Programa Espacial Brasileiro (PEB) enfrenta, sendo elas a oscilação de investimentos, falta de pessoas capacitadas e algumas falhas na estrutura organizacional. Ademais, um outro problema no setor de investimentos é que o Brasil investe muito pouco nesse setor se comparado com os Estados Unidos (Garcia 2023).

B. Domínios operacionais

Segundo o Ministério da Defesa (2014), domínios operacionais podem ser compreendidos como cinco e compreender o domínio terrestre, marítimo, aéreo, espacial, além do cibernético. Esses fatores estão interligados entre si e podem interferir uns nos outros. Dessa maneira, cada domínio possui sua especificidade e importância, o domínio espacial, por sua vez, contribui, de maneira estratégica, para aperfeiçoar o conhecimento do ambiente espacial em áreas vizinhas do planeta Terra; para que haja um desenvolvimento tecnológico em conjunto com a indústria; auxilia a esclarecer fenômenos espaciais que sejam de interesse do Estado e da sua população, bem como a se tornar em uma questão de segurança nacional e soberania (Sobral 1999).

Para o Brasil, por sua vez, o investimento no setor espacial gera inovação, criação de novos projetos, além de fomentar novas tecnologias e recursos. Dessa maneira, existem instituições governamentais, como por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que fazem uso de dados do programa espacial a fim de atualizar mapas em relação a sistematização do solo. Um programa espacial bem desenvolvido também pode ser responsável por ajudar na compreensão das mudanças de vegetações, desertos, e calotas polares, que é o caso da Política Nacional para Assuntos Antárticos (POLANTAR), bem como assistir na questão da preservação ambiental (Núcleos de Estudos em Inovação 2019).

De acordo com Patrícia de Oliveira Matos (2021, 135), os primeiros sinais do que poderia vir a ser o Programa Espacial Brasileiro surgiu em a partir dos anos 60, no período do regime militar. Tal iniciativa se deu a partir da construção do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), no Rio Grande do Norte, momento no qual o Brasil estabeleceu lançamentos em parceria com a NASA e com o Centro Aeroespacial Alemão. Na década de 90, surge a Agência Espacial Brasileira (AEB), mas dessa vez, a instituição não está tão permeada de objetivos militares, mas sim de objetivos civis com o intuito de se inserir internacionalmente por intermédio de uma vertente pacífica. Dessa maneira, o espaço começou a ser alvo de discussões durante a Guerra Fria e ao longo dos anos se fez necessária a criação de órgãos que tentassem, ao menos, regular esse domínio operacional. Sendo assim, em 1967, foi assinado o Tratado do Espaço Sideral, afirmando que a Lua, e outros corpos celestiais, somente poderiam ser usados para fins pacíficos.

Portanto, os Estados seriam veementemente proibidos de alocar armas nucleares, ou qualquer outra arma de destruição, na órbita desses corpos celestes ou até mesmo neles próprios. No entanto, o Tratado deixou algumas lacunas que seriam de interesse dos Estados, como por exemplo, não existir nenhuma menção a proibição à existência de armas de destruição em massa, no espaço sideral (Gonçalves e Silva 2019). Sendo assim, segundo Alan Steinberg (2012), a existência de armas no espaço seria capaz de fornecer mais defesa para ativos espaciais, assim como os soldados com suas armas podem proteger um território em terra firme. Contudo, a destruição de satélites espaciais não é tão simples quanto se imagina, uma vez que podem deixar detritos espaciais, acarretando problemas futuros.

Essas problemáticas podem ser potencializadas principalmente pela questão de que as regras no espaço estão há cinquenta anos sem uma atualização, conferindo a ideia de que esse domínio é um lugar distante de leis e regulamentações. Um exemplo disso foi que, em 2021, a Rússia destruiu um dos seus satélites por intermédio de um míssil, ação que acarretou em enormes nuvens de destroços. Tal situação ocorreu depois que o Primeiro Comitê da Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu o espaço como um lugar passível de melhorar a experiência humana, no entanto, a conduta de certos países têm dificultado isso (CNN Brasil 2022). O teste de Armas Antisatélite (ASAT), abatendo satélites obsoletos ou sem funcionamento em órbita já é prática entre potências espaciais. Sendo assim, a militarização do espaço mesmo que contribua para a defesa e soberania de um país, nos moldes realistas, no qual um Estado deve fazer o que for preciso para a sua sobrevivência. Ela também é um fator impactante na chamada “névoa da guerra”, uma vez que as nações nunca estão seguras, e conscientes, sobre as tomadas de decisão dos seus vizinhos, minando, por sua vez, a estabilidade e a segurança internacional.

C. Guerra em redes

De acordo com o Dicionário de Segurança e Defesa (2020): “Guerra é o confronto violento entre grupos politicamente organizados. Na medida em que envolve vontades que estabelecem entre si relações conflitivas ou consensuais, competitivas ou cooperativas, a guerra é um fenômeno intrinsecamente político e, como todo fenômeno histórico-social, a sua compreensão está sujeita à perspectiva do observador”.

Dessa maneira, o conceito de guerra é mutável, passando pelas guerras tradicionalmente conhecidas, com a existência de Exércitos nacionais, até guerras cibernéticas que são capazes de desestabilizar sistemas de um país todo, por exemplo. Logo, o conceito a ser tratado neste momento é o de guerra em redes que corresponde a uma abordagem estratégica através do uso eficaz, e coordenado, das redes de informação, comunicação e influência. Portanto, essa ideia reconhece que as sociedades atuais estão profundamente conectadas, especialmente por conta do avanço da tecnologia e busca minar a capacidade de resistência do inimigo através de guerra cibernética, satélites espaciais, entre outras abordagens. As guerras centradas em redes contam com elementos que se encontram na terra, no ar e no espaço. Sendo assim, um dos primeiros recursos que se deve considerar, em nível de tecnologia, é a rede, a fim de garantir a conectividade global. Além disso, uma das características mais importantes para o sucesso das guerras centradas em redes é a interoperabilidade, que diz respeito ao funcionamento conjunto de todas as dimensões, ou seja, de todos os domínios operacionais (Santos 2007). Logo, segundo o Ministério da Defesa (2015), guerras centradas em redes contam com o domínio físico, que corresponde ao espaço que as ações de ataque e defesa ocorrerão. Ademais, contam com o domínio da informação, local no qual a informação vai ser criada, manipulada e compartilhada. E por

fim com o domínio cognitivo que se baseia em valores de cunho pessoal.

Dessa maneira, de acordo com o Capitão Raphael Machado da Silva Rodrigues (2022, 22) existem projetos, nas Forças Armadas brasileiras, que impulsionam a implementação das guerras centradas em redes. Alguns exemplos são o Sistema de Planejamento Operacional Militar (SIPLOM), responsável por auxiliar os Comandos Operacionais nas tomadas de decisão. Além disso, existem o Sistema Tático de Enlace de Dados em Radioprogramação Naval (STERNA), responsável pelo compartilhamento automático, de maneira segura e rápida, de informações táticas entre unidades operativas, entre outras iniciativas. Logo, essas redes criadas são essenciais para que as forças militares de um país operem em cenários de combate variados de uma maneira integrada bem como interoperável.

III. MILITARIZAÇÃO DO ESPAÇO: O CASO DO BRASIL EM COMPARAÇÃO COM O MUNDO

“Na cena internacional existe a consciência de que quem controlar o espaço terá o seu poder na Terra reforçado, na medida em que, para qualquer ação militar, econômica ou política, existe dependência tecnológica do espaço” (Baltazar 2014, 144).

A militarização do espaço é uma realidade no sentido em que os seus recursos são utilizados nas operações militares desde a Guerra Fria - como abordado anteriormente - e suas estratégias dependem cada vez mais da tecnologia e dos avanços no domínio espacial - como será discutido ao longo do presente capítulo. Desta forma, o controle espacial é um tema de grande interesse dos Estados, dada a enfática dependência tecnológica dos mais variados tipos de satélites no dia a dia das civilizações modernas (Baltazar 2014).

No âmbito militar, as tecnologias espaciais desempenham diversas funções cruciais, como o posicionamento e a orientação de tropas e veículos terrestres e aéreos, o planejamento e controle de missões, e a defesa de áreas nacionais. Embora esses usos de satélites demonstrem certa “militarização” do espaço, não se caracterizam como uma “armamentização”, uma vez que esses sistemas não são armas em si mesmos. No entanto, podem ser empregados para melhorar armas e sistemas militares em operação na Terra (Silva e Mesquita 2023). Neste sentido, quando tratamos de tecnologia espacial, tratamos de uma indústria associada também ao dia a dia das populações, fato que ressalta o papel não só na segurança e defesa, mas também na soberania popular (Baltazar 2014).

Se considerarmos exclusivamente a segurança, podemos observar uma ampla gama de funções que são de interesse geral para os Estados, tais como o controle de fronteiras, alerta antecipado, monitoramento nuclear, controle de poluição, entre outras. Devido à complexidade tecnológica e à diversidade de recursos, os Estados colaboram para o desenvolvimento de capacidades, como o lançamento e construção de satélites, bem como o processamento e análise de dados. Isso resulta em uma situação em que, embora cooperem, também competem entre si, especialmente em um ambiente tão vulnerável como o espaço sideral, onde o

conhecimento é compartilhado, em alguns casos, por meio de parcerias multinacionais (Baltazar 2014).

Weber Leandro da Silva e Ivan Mesquita (2022) afirmam que hoje, as forças armadas possuem, como indispensáveis, os sistemas espaciais – seja em tempo de paz, seja em conflitos armados. Não obstante as nações possuem, de forma disseminada, a consciência de que o poder espacial é determinante na cena internacional e de que o desenvolvimento da tecnologia associada é uma afirmação desse poder, para além dos elevados custos envolvidos na tecnologia espacial e tensões inerentes aos desenvolvimento da mesma (Baltazar 2014).

Investir no desenvolvimento de tecnologia espacial também promove a economia dos Estados (Baltazar 2014). Mas além disso, abre caminho para o uso de dispositivos que permitem o aumento da eficácia militar das forças convencionais. Weber Leandro da Silva e Ivan Mesquita (2022) atribuem a militarização do espaço como um reforço de defesa e como um combate dentro da arena cósmica de aplicação de força em seu próprio direito, seja espaço-Terra, Terra-espaço ou espaço-espaço.

Em outras palavras, o espaço opera enquanto um elemento multiplicador de força militar. Ponto que requer atenção, já que, embora, a militarização do espaço pode ser considerada como os propósitos da exploração e uso do espaço para fins não agressivos, através da observação, comunicação e alerta, por exemplo. A armamentização do espaço, é um risco inerente que garante uma visibilidade quase global à nação detentora, que assumirá a capacidade de intervir diretamente em combate sem ser necessário movimentar forças num teatro – aéreo, terrestre ou marítimo (Baltazar 2014; Silva e Mesquita 2023).

Para ilustrar o caso brasileiro, é válido notar que na evolução do campo espacial, a busca por uma defesa cibernética abrangente ganha destaque na Estratégia Nacional de Defesa (Ministério da Defesa 2012), como um dos principais setores estratégicos junto com o espaço. É compartilhada a visão de que a integração dos setores espacial e cibernético possibilitará que o país desenvolva a capacidade de visualizar seu território sem depender de tecnologia estrangeira, permitindo que as três Forças Armadas operem em conjunto, com orientação proveniente do monitoramento realizado também a partir do espaço. Além disso, no setor cibernético, as capacidades serão direcionadas para uma ampla gama de usos industriais, educacionais e militares. Isso inclui, como prioridade, o desenvolvimento de tecnologias de comunicação que conectam todos os contingentes das Forças Armadas, garantindo sua capacidade de operar em rede (Silva e Teixeira 2022; Silva e Mesquita 2023).

A. Satélites exclusivamente militares

A dinâmica de exploração do espaço iniciada durante a Guerra Fria, pode ser resumida de forma simplória na expressão do recurso à observação. No entanto, a utilização de satélites foi evoluindo, e, em termos militares, este progresso significa a ampliação de suas capacidades, que passaram a tangenciar a esfera da comunicação, com impacto

no comando, controle, e, mais tarde, de guiamiento preciso de armamento (Baltazar 2014). “A ‘primeira guerra espacial’ foi a guerra do Golfo, em 1991, por ter usado extensivamente o Global Positioning System (GPS), os satélites de comunicações, de reconhecimento e vigilância e os de aviso prévio do lançamento de mísseis balísticos táticos. Depois desta guerra, poder-se-á dizer que os conflitos foram sendo cada vez mais espaciais, na medida em que as potencialidades dos satélites são superiores, ainda que com limitações, traduzindo-se num maior número de capacidades e de dados disponíveis, mais precisos e de utilidade diversificada” (Baltazar 2014, 144).

Atualmente, os satélites são parte chave nas operações militares, tanto para as comunicações, como para a informação relativa à observação e à navegação. Os dados obtidos a partir dos satélites, quando tratados, podem significar superioridade informacional, que se traduz em poder. Ter poder espacial — ou seja, meios e capacidade de utilizá-lo — dá aos Estados a possibilidade de intervir ativamente e com relevância, garantindo sua soberania na dinâmica internacional (Baltazar 2014).

Desta forma, podemos afirmar que o espaço apresenta um papel central na capacidade armada do país. De acordo com Ana Baltazar (2014), em 2013, dos 1.084 satélites operacionais em órbita, 307 estavam relacionados exclusivamente com o meio militar, o que reflete a natureza crítica do espaço para a defesa nacional dos países, fato evidenciado entre diferentes potências há mais de uma década, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Satélites Militares no espaço (2013)

Fig. 1. UCS, 2013 – Nuclear Weapons and global security.

Embora nas últimas décadas, a agenda espacial brasileira tenha se desenvolvido de forma significativa, ainda não temos registros de lançamentos de satélites exclusivamente militares no Brasil. A maioria dos satélites brasileiros têm aplicações civis, como monitoramento ambiental, sensoriamento remoto, comunicações, entre outros. No entanto, com o avanço da perspectiva de guerra centrada em redes, abordada no último capítulo, há uma guinada na doutrina de estruturação do Comando e Controle das Forças Armadas brasileiras, iluminando e, valorizando ainda que de forma tímida, a superioridade no campo das informações, obtida por meio da formação de uma “rede interativa” de

interligação entre os sensores, decisores e armamentos, objetivando o aprimoramento do poder de combate, prontidão e velocidade, através da redução do atraso no trâmite de informações e ordens (Silva 2011).

A partir da perspectiva de guerra centrada em redes, visa-se a interligação entre as diversas unidades e entidades produtoras de conhecimento, abrangendo não somente armas, mas também sensores, inseridos em um determinado Teatro de Operações. Desta forma, é possível atribuir superioridade ao poder combatente, aumentando a capacidade de defesa, quer seja pela antecipação da detecção, classificação e disseminação das ameaças, ou pelo emprego aprimorado das capacidades das forças combatentes para apoio mútuo (Silva 2011). E, neste cenário, os satélites de uso dual se destacam diante dos demais, como veremos a seguir.

B. Satélites de uso dual

Os satélites e outras tecnologias espaciais estão se tornando cada vez mais importantes para a economia global e para operações militares. Satélites de uso dual são satélites artificiais que possuem capacidades e funcionalidades projetadas para atender tanto a propósitos civis quanto militares (Slapakova, Ogden e Black 2022). Em outras palavras, esses satélites têm a capacidade de realizar missões ou fornecer serviços tanto para aplicações civis, como comunicações, observação da Terra, monitoramento ambiental, navegação por satélite, quanto para propósitos militares, como inteligência, vigilância, reconhecimento, comunicações militares, entre outros.

É importante ressaltar que nem todos os satélites são de uso dual; muitos são dedicados exclusivamente a propósitos civis ou militares. A capacidade de “uso dual” é uma característica importante em muitos programas espaciais, especialmente aqueles realizados por países que têm interesses tanto civis quanto militares no espaço — isso levanta questões estratégicas e legais, sob as quais devemos nos atentar. Em alguns casos, a natureza de “uso dual” inclui parte das capacidades ASAT. Isso significa que, na prática, alguns Estados não apenas estão implantando capacidades ASAT militarmente evidentes, mas também estão buscando programas civis para desenvolver e implantar novas tecnologias com usos sobrepostos (Slapakova, Ogden e Black 2022).

Diante deste novo cenário, e nas lacunas que se emergem — as novas capacidades espaciais para reparo em órbita, reabastecimento ou gerenciamento de detritos (por meio de desorbitação forçada) são meios que podem ser reutilizados para causar uma colisão ou interferir de outra forma em outros ativos espaciais. Logo, o dilema do “uso duplo” pode impactar significativamente a segurança e a estabilidade espaciais, bem como a defesa mais ampla dos Estados e a proteção civil (Slapakova, Ogden e Black 2022). Neste sentido, compreendemos que as ações nas quais se utiliza o aparato das Forças Armadas dependem cada vez mais da adaptabilidade e resiliência frente aos desafios da agenda moderna de segurança.

Considerando o exposto, nossa análise revela que o espaço exterior apresenta vastas oportunidades, porém

atrelado a isso, implica desafios significativos. Para o Brasil, é crucial investir em capacidades espaciais e adotar uma abordagem estratégica para assegurar que o país não apenas se beneficie do espaço, incluindo nos aspectos geopolíticos, mas também contribua para sua exploração de forma pacífica e sustentável. Dada a crescente relevância do tema para a segurança, economia e progresso nacional, é essencial que o Brasil implemente medidas para posicionar-se de maneira mais estratégica neste cenário (Camargo e Souza 2023).

Vale notar, que as Forças Armadas do Brasil já deram um pontapé na utilização do espaço em operações multidomínio — embora, tenhamos uma grande capacidade latente de progredir a projeção de poder, inclusive em curto prazo, a partir do uso estratégico do espaço. O Satélite Geostacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), lançado em 2017, representa um marco divisório para a comunicação militar e civil. O SGDC foi o primeiro satélite de telecomunicações de emprego dual lançado pelo Brasil, embora seu principal propósito seja fornecer comunicações seguras para as Forças Armadas brasileiras, ele também é usado para ampliar o acesso à banda larga em áreas remotas do país (Força Aérea Brasileira 2022).

Desde o lançamento do primeiro satélite de uso dual pelo Brasil, o país passou a contar com um sistema capaz de fornecer conexão segura de Internet banda larga de alta velocidade em todo o território nacional, beneficiando a comunicação no setor de Defesa, uma vez que engloba o alcance sobre unidades deslocadas, navios da Marinha nos Oceanos Atlântico e Pacífico, assim como tropas do Exército em fronteiras, e toda a sociedade, de modo geral (Força Aérea Brasileira 2022).

Atualmente, as Forças Armadas brasileiras apresentam outros sistemas que podem ser lidos através da sua forma de atuação na guerra centrada em redes, como o SISFRON, que é um modelo de defesa nacional e vigilância de fronteiras, com grande sustentação jurídica e estratégica, dada a vasta extensão geográfica do Brasil em congruência à existência de ameaças transnacionais na região e, por isso, necessidade de uma ação conjunta dos Estados para estabelecer a segurança. Neste sentido, o SISFRON tem sua utilidade para além do nível nacional e permite com que o Brasil tenha um papel central na esfera de defesa da América do Sul, impulsionando uma cooperação regional em termos de segurança e defesa (Diniz, et al. 2019).

C. A capacidade multidomínio do espaço

“O avanço da tecnologia está mudando a forma de combater. Pensando nisso, as operações multidomínio privilegiam a adoção de novas ferramentas como veículos de nova geração, artilharia de mísseis e foguetes, plataformas aéreas verticais, defesas contra vetores aéreos e espaciais, redes de TI integradas e seguras e domínio no ciberespaço, bem como melhorias na letalidade do soldado que são avanços que marcam a adoção dessa nova doutrina e sem o investimento necessários, podem torná-la impossível de ser adotada” (Pereira 2023).

Entendemos que a realidade contemporânea dos conflitos exige interoperabilidade — ou seja, habilidade de sistemas

distintos se comunicarem, compartilhem dados e executarem, de forma eficiente, operações em conjunto — e integração que vise de forma progressiva o melhor uso de recursos e capacidades. Atrelado a essa nova faceta, verificamos a crescente dependência de ativos espaciais, a militarização do espaço e a necessidade de consciência situacional eficaz no ambiente espacial, se fortalecendo enquanto indicativos da importância estratégica do espaço na contemporaneidade (Camargo e Souza 2023).

De acordo com Aluísio Camargo e Marcello Souza (2023), a emergência da geopolítica espacial como uma consideração central nas relações internacionais destaca o papel crítico que o espaço exterior desempenha nas dinâmicas de poder global. De tal fato, extraímos a potente capacidade multidomínio do espaço, que à medida que avançamos para um futuro onde o espaço desempenha um papel ainda mais central na vida cotidiana e nas operações militares, entender e operar efetivamente neste domínio será de importância primordial para garantir a soberania dos Estados, assim como sua inserção e controle sobre os demais domínios (Camargo e Souza 2023).

Dentre as Forças Singulares, a Força Aérea Brasileira foi a primeira a definir as Operações Multidomínio, conceituando-as como aquelas realizadas em um domínio específico, capaz de gerar efeitos convergentes nos demais domínios seja aéreo, terrestre, marítimo, espacial e cibernético. Esses efeitos criam um desafio amplo para o adversário, envolvendo uma variedade de ações combinadas com sistemas eficientes de comando e controle próprios, resultando em dilemas que exigem soluções complexas para o adversário (Silva e Teixeira 2022).

Desta forma, as Operações Multidomínio visam uma abordagem proativa nos conflitos contemporâneos, reconhecendo que diferentes aspectos, mesmo distantes do campo de batalha, influenciam os resultados. O desenvolvimento de capacidades que permitam às Forças Armadas brasileiras enfrentar obstáculos de forma não convencional é crucial para manter sua capacidade expedicionária e aumentar sua projeção internacional. No contexto dessas operações, a interoperabilidade das capacidades aéreas, cibernéticas, terrestres, marítimas, espaciais e no espectro eletromagnético é essencial (Perkins 2017 citado em Silva e Teixeira 2022).

O conceito de Operações Multidomínio enfatiza a importância do espaço como um domínio crítico, no qual as forças devem ser capazes de operar eficazmente, integrando também o ciberespaço, o espectro eletromagnético, o ambiente informacional e a dimensão cognitiva do combate. Essa abordagem visa superar as defesas integradas, evitar isolamento e fraturas na integração entre forças próprias e de outros países, mantendo a liberdade de ação, autonomia e soberania nacional (Silva e Teixeira 2022).

A Estratégia Nacional de Defesa (END) do Brasil aborda o uso do espaço exterior em suas operações de defesa, destacando que os setores espacial e cibernético viabilizam a visualização do território de forma independente de tecnologia estrangeira, e permitem que as três Forças Armadas atuem em rede, com monitoramento também realizado a partir do espaço — destacando seu papel

multidomínio. Três áreas tecnológicas são consideradas vitais para a Defesa Nacional: nuclear, cibernética e espacial. E, devido à sua importância estratégica, esses setores transcendem a distinção entre desenvolvimento e defesa, bem como entre o civil e o militar. Dada a sua complexidade, exigem liderança centralizada, coordenação estreita e integração de diversos atores e áreas do conhecimento (Brasil 2020 citado em Silva e Teixeira 2022).

IV. O CENÁRIO DA POLÍTICA ESPACIAL MILITAR DO BRASIL

No Brasil o setor espacial é definido na Estratégia Nacional de Defesa, diretriz que orienta o emprego das Forças Armadas, como um dos setores estratégicos para a defesa nacional. As prioridades do setor espacial são a fabricação de sistemas espaciais, como satélites e veículos lançadores de satélites e o desenvolvimento de tecnologias de comunicação e comando e controle para a operacionalidade das forças terrestres, aéreas e marítimas (Ministério da Defesa 2012).

O país conta com dois programas que orientam o desenvolvimento do setor espacial, o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE) e o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE). O PESE estabelece a demanda necessária à implementação de sistemas espaciais para defesa que tenham característica dual, podendo ser utilizadas tanto no meio militar, quanto no meio civil, priorizando as necessidades do Ministério da Defesa e das Forças Armadas (Ministério da Defesa 2018). O PNAE por sua vez estabelece as demandas sociais dos sistemas espaciais, com foco nos serviços de ordem econômica do Brasil, como comunicação, logística, agropecuária, meio ambiente, saúde, etc. (Agência Espacial Brasileira 2020).

Os dois programas atuam de forma conjunta para garantir um desenvolvimento que cubra todas as necessidades do país, então nesse sentido, o PESE é responsável por repassar ao PNAE quais os sistemas espaciais que precisam ser projetados, desenvolvidos e aperfeiçoados para garantir a sua adequação para uso dual (Ministério da Defesa 2018).

A classificação dos sistemas espaciais é separada em seis classes: “Comunicações, Observação da Terra, Mapeamento de Informações, Monitoramento do Espaço, Posicionamento e Centro de Operações Espaciais (COPE)” (Ministério da Defesa 2018). Estas seis classes contemplam o uso de sistemas espaciais no Brasil, desde o uso de sistemas de comunicação para garantir o tráfego de internet, sistemas de observação da terra para o sensoriamento remoto de plantações e previsões meteorológicas, sistemas de mapeamento de informações para a realização de busca e salvamento em todos os tipos de ambientes até sistemas de posicionamento que auxiliam na navegação de veículos de transporte que operam nos domínios terrestre, aéreo e marítimo, como carros, navios e aviões.

Para a produção dos sistemas espaciais é necessário que haja instituições especializadas nesta função. No Brasil, nós temos instituições do segmento civil e militar que trabalham para o desenvolvimento desses projetos. No segmento civil, temos a AEB e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), subordinados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e

Inovação (MCTI), enquanto no segmento militar temos o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), subordinados ao Ministério da Defesa; e aliados a essas instituições de caráter público, também temos empresas privadas na Base Industrial de Defesa (BID) brasileira que projetam e comercializam sistemas espaciais para uso civil e militar (Matos 2016).

Dentre os sistemas espaciais que compõem a capacidade das Forças Armadas e da produção brasileira no setor espacial, há projetos que tem um certo destaque, como o Veículo Lançador de Microssatélites (VLM), o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGCD), a Plataforma Suborbital de Microgravidade (PSM), o Lessonia – 1 e o Amazônia-1.

O Veículo Lançador de Microssatélites (VLM) é o projeto de um “veículo destinado ao lançamento de microssatélite em órbitas baixas (LEO) equatoriais ou de reentrada, com três estágios” (Instituto de Aeronáutica e Espaço 2020), a fim de garantir a autonomia do Estado brasileiro no lançamento de satélites.

O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGCD) tem como principais objetivos melhorar as redes de comunicação militares, garantindo uma maior segurança na troca de informações e na autonomia do controle dos nossos satélites de comunicação, e aumentar a cobertura do acesso à internet para todos os lugares do Brasil com foco em regiões remotas (Matos 2016).

A Plataforma Suborbital de Microgravidade (PSM) tem como objetivo garantir a autonomia do Brasil nas experiências científicas que precisam ocorrer em microgravidade, pois não temos meios próprios para a realização de experimentos, dependendo de agentes estrangeiros.

O Lessonia – 1 é um projeto que lançou dois satélites para sensoriamento remoto, buscando a otimização dos sistemas de defesa nacionais, como o “Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SISGAAZ), no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), no Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), no Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) e afins” (Força Aérea Brasileira 2022).

O Amazônia-1 é um satélite que opera a partir de sensoriamento remoto no bioma amazônico, realizando o “monitoramento da região costeira, reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas, desastres ambientais, entre outros” (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 2024), mas com foco no monitoramento de queimadas e desmatamentos.

Dessa maneira o nosso catálogo possui uma quantidade versátil de produtos que se adequam aos períodos em que foram idealizados e para as necessidades que ainda não foram cumpridas, mas carece de inovações e produtos espaciais que atendam às novas demandas da sociedade.

A. Necessidades atuais

Tendo em vista a variedade de instituições no setor espacial, o desenvolvimento do setor carece de um órgão central que seja capaz de articular dentro de todos os níveis decisórios e que integre as instituições de forma a garantir

uma estratégia que atenda a necessidade de todas. A AEB, embora seja o órgão central e a instituição responsável por coordenar o desenvolvimento e atuação no setor, por estar subordinada a um ator político, passa pela falta de autonomia, pois suas atividades são reguladas pela agenda do governo vigente, retardando a evolução dos projetos à medida que surgem novas necessidades e permanecem as antigas sem uma resolução (Durão e Ceballos 2011).

Além disso, por estar subordinada ao MCTI, a AEB não conta com orçamento individual, dependendo do orçamento do MCTI, que é dividido entre diversos outros setores subordinados ao ministério e é insuficiente para realizar as pesquisas no nível de excelência que o setor espacial demanda para as áreas de defesa, meio ambiente, agricultura e comunicação. A falta de recursos humanos com capacidade técnica industrial e a falta de demanda para o setor privado são consequências de um sistema que não é capaz de gerir o setor com eficiência e eficácia (Durão e Ceballos 2011).

Do mesmo modo, falta ao Brasil a “capacidade de construir capacidades” (Durão e Ceballos 2011), uma vez que o mundo contemporâneo enfrenta diversas transformações no campo social e da segurança internacional, o país continental que devia estar constantemente investindo em todos os meios para garantir sua soberania, passa por um retardo em sua indústria espacial, que é ineficaz em acompanhar as mudanças necessárias para garantir a nossa soberania no domínio espacial.

O mundo contemporâneo conta com diversos desafios no campo da segurança internacional em que a necessidade de uma projeção do poder espacial pelo Estado é necessária para combater as novas formas de ameaças. As grandes potências têm se armado de todas as formas para garantir o domínio do poder espacial, seja pela armamentização do espaço como é o caso de países que possuem tecnologias capazes de interceptar mísseis a partir do espaço, pelo uso de tecnologias capazes de interferir com sistemas espaciais, seja através de guerra cibernético ou guerra eletrônica e pelo uso de sistemas capazes de operar em atividades de comunicação, inteligência, comando e controle, vigilância e reconhecimento, para disputar o controle pelo espaço e para assegurar a soberania dos seus territórios durante os diferentes tipos de conflitos (Camargo e Souza 2023). E além das grandes potências, um dos maiores riscos para a segurança internacional atualmente são os atores não-estatais, que atuam de forma irregular e com recursos quase fartos e de origem desconhecida, contra infraestruturas críticas, como serviços de saúde, energia, sanitário e comunicação. Os casos mais recorrentes desses ataques são os cibernéticos a satélites de empresas públicas e privadas, causando vazamento de dados secretos, inoperância de serviços de comunicação e alterar os seus controles (Dal-Berto 2024).

Portanto, embora o Brasil possua projetos, outras potências estão desenvolvendo suas tecnologias há décadas e sendo apenas um ator emergente no setor, ele não está pronto para os desafios do século XXI considerando todas as dificuldades dos sistemas políticos burocráticos, envolvendo orçamento, alinhamento de interesses com empresas privadas, parcerias internacionais para o atendimento das nossas necessidades e fomentação para capacitação industrial

e científica, a fim de impulsionar um desenvolvimento assertivo do setor espacial brasileiro (Carvalho, Cândido e Moreira 2022), assim, o Brasil enfrenta desafios nas novas dinâmicas necessárias para o uso autônomo de tecnologias espaciais para defesa nacional e segurança internacional (Dal-Berto 2024).

B. O debate sobre necessidades futuras

Foi estabelecido em 2022 o novo PNAE (2022-2031), com novas metas que consideram a transversalidade do setor espacial com as diferentes áreas dos setores econômicos. Com o objetivo de se tornar o Brasil em líder sul-americano no setor espacial, o novo PNAE propõe criar oportunidades, investir em inovação, convergir as instituições e empresas que tenham atividades que envolvam uso do espaço ou de tecnologias espaciais, além de estimular a opinião pública quanto ao uso das ciências e tecnologias espaciais (Dal-Berto 2024).

No entanto, não é possível afirmar que todos as deficiências do sistema serão solucionadas apenas com o PNAE, é necessário a implementação de políticas com foco em soluções, como a reformulação nos órgãos responsáveis pelo setor espacial, a fim de garantir autonomia nas decisões e no orçamento, ou até mesmo a criação de uma nova força especializada que tenha autonomia para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias espaciais para a Defesa Nacional (Carvalho, Cândido e Moreira 2022).

Com base nos desafios do mundo contemporâneo, o Brasil carece de uma normativa que seja orientada especificamente para uma estratégia espacial de defesa, a fim de garantir a consolidação do domínio espacial como um meio que precisa ser securitizado para operações militares, além de uma legislação que considere o ambiente espacial como prioritário para alocação orçamentária, devido o seu potencial econômico e as questões de defesa (Carvalho, Cândido e Moreira 2022).

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate sobre as capacidades militares espaciais do governo brasileiro não estão esgotadas. Esse texto demonstra em que ponto se encontram as Forças Armadas brasileiras em frente a um cenário de crescente complexificação e vulnerabilidade de ativos espaciais, sejam eles civis, militares ou duais.

Buscamos demonstrar que, apesar das dificuldades orçamentárias e econômicas enfrentadas pelo poder público, há a possibilidade do Brasil continuar sua rota dentro do cenário internacional como uma potência espacial regional que integre suas capacidades operacionais militares, e é desejado que tal esforço seja empreendido para fins de eficiência e fomento tecnológico. Apontamos que projetos atuais dentro do guarda-chuva do Programa Espacial Brasileiro têm como perspectiva a interoperabilidade e a possibilidade de uso dual. Nessa realidade, as forças armadas devem participar ativamente para que essas perspectivas se tornem reais, avançando na capacidade multidomínio do país. Quando a estratégia para tal, esforços de pesquisa futuros

dentro do campo de segurança e defesa apontaram estratégias dentro dos cenários futuros.

É reafirmada a centralidade de uma perspectiva voltada à Terra, quando tratamos da relação entre forças militares e espaço. Os pontos mais estratégicos, das órbitas próximas a nosso planeta, estão cada vez mais preenchidos com milhares de satélites funcionantes e de lixo espacial, um problema contínuo e crescente. ASATs, armas cinéticas, ataques cibernéticos continuam a fazer da atividade espacial um ponto sensível da segurança e defesa dos estados.

Ao Brasil, cabe fazer valer sua dimensão e sua visão estratégica e avançar nos projetos vigentes, aumentando a interoperabilidade e unidade das suas forças, assim cumprindo com seu papel constitucional.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Pedro José Aquino Martínez: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Ana Clara Guinelle Teixedo: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Israel Rocha Ribeiro: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Mariana Amaro Gonçalves Silva: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

Agência Espacial Brasileira. 2020. “Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE).” Agência Espacial Brasileira. <https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-brasileiro/politica-organizacoes-programa-e-projetos/programa-nacional-de-atividades-espaciais>.

Agência Espacial Brasileira. 2020. “Política, Organizações, Programa e Projetos.” Agência Espacial Brasileira. <https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-brasileiro/politica-organizacoes-programa-e-projetos>.

Agência Força Aérea. 2022. “Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas completa 5 anos no Espaço.” Força Aérea Brasileira. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/39050/SAT%20A9LITE%20-%20Sat%20A9lite%20Geoestacion%20A1rio%20de%20Defesa%20e%20Comunica%20A7%20B5es>

%20Estrat%20C3%A9gicas%20completa%205%20anos%20no%20Espa%20C3%A7o.

Baltazar, Ana. 2014. “A militarização do espaço.” JANUS 2014 - Metamorfoses da violência (1914-2014).

Camargo, Aluísio Viveiro, e Marcello Corrêa de Souza. 2023. “Espaço: a nova arena geopolítica - satélites, conflitos e consciência situacional espacial.”

Carvalho, Alessandro José Ferreira, Glauco dos Santos Cândido, e Marcelo Conforto de Alencar Moreira. 2022. “Desafios das atividades espaciais brasileiras voltadas para aplicações em Defesa Nacional .”

CNN Brasil. 2022. “As regras do espaço não são atualizadas há 50 anos; agora a ONU quer mudar isso.” CNN Brasil.

Da Silva, Alexandre Pereira. 2011. “A Política Externa Brasileira para os grandes espaços: o espaço cósmico, a Antártida e a expansão da Plataforma Continental.” SÉCULO XXI: Revista de Relações Internacionais-ESPM-POA, 105-120.

Dal-Berto, Vanessa Redel. 2024. “Terceira Era Espacial: Brasil e as barreiras tecnológicas.” Revista da UNIFA.

Dhenin, Miguel. 2013. “Do Sipam ao Sisfron: a questão da segurança da faixa de fronteira na doutrina militar brasileira.” Fronteiras em perspectiva comparada e temas de defesa e segurança da Amazônia.

Diniz, Eugenio, Isabela Costa, Marcelo Santiago, Marina Dias, Sabrina Pinto, e Victor Mendonça. 2019. “SISFRON: um sistema de defesa nacional e regional.” XVI Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional.

Durão, Otavio, e Décio Ceballos. 2011. “Desafios Estratégicos do Programa Espacial Brasileiro.” Desafios do Programa Espacial Brasileiro, 41-57.

Força Aérea Brasileira. 2022. “FAB assina contrato de aquisição do Projeto Lessonia-1.” Força Aérea Brasileira. <https://www.fab.mil.br/noticias/imprime/36808/>.

Garcia, Tatiana. 2023. “Programa Espacial Brasileiro.” Relações Exteriores. <https://relacoesexteriores.com.br/programa-espacial-brasileiro>.

- Gompert, David. 2003. *Preparing military forces for integrated operations in the face of uncertainty*. Rand.
- Gustafson, Kristian, Fiona Quimbre, Alice Lynch, David Blagden, James Black, e Pauline Paillé. 2022. "Multi-domain integration in defence: Conceptual approaches and lessons from Russia, China, Iran and North Korea."
- Harding, Robert C. 2013. *Space Policy in Developing Countries: The search for security and development on the final frontier*. London and New York: Routledge.
- Indian Space Research Organisation. 2023. "Chandrayaan-3." Indian Space Research Organisation. https://www.isro.gov.in/Chandrayaan3_New.html.
- Instituto de Aeronáutica e Espaço. 2020. "VLM-1 ." Instituto de Aeronáutica e Espaço. <https://iae.dcta.mil.br/index.php/espaco/vlm-1>.
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2024. "Missão Amazônia." Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. <https://www.gov.br/inpe/pt-br/programas/amazonial/missao-amazonia>.
- Jones, Andrew. 2023. "China launches new-gen Haiyang ocean monitoring satellite." Space News.
- Leandro Barreto da Silva, Webert, e Ivan Muniz De Mesquita. 2022. "As duas dimensões do uso militar do espaço: a militarização e a armamentização." *Revista da Escola Superior de Guerra*, 54-74.
- Matos, Patrícia de Oliveira. 2021. "Geopolítica e Programa Espacial Brasileiro: da busca pela autonomia ao acordo de salvaguardas tecnológicas." *Revista Brasileira de Estudos Estratégicos*, 129-145.
- Matos, Patrícia de Oliveira. 2016. "Sistemas Espaciais Voltados para Defesa." Em *Mapeamento da Base Industrial de Defesa*.
- Ministério da Defesa. 2012. "Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa."
- Ministério da Defesa. 2015. "MD31-M-03 - Doutrina para o Sistema Militar de Comando e Controle."
- Ministério da Defesa. 2018. "MD20-S-01 - Programa Estratégico de Sistemas Espaciais."
- Moltz, James Clay. 2015. "Brazil's space program: Dreaming with its feet on the ground." *Space Policy*, 13-19.
- Núcleos de Estudos em Inovação. 2019. "Qual a importância de um programa espacial para o Brasil?" NITEC. <https://nitec.co/qual-importancia-programa-espacial-brasileiro/>.
- Pereira, Ewerton. 2023. "Operações multidomínio: o novo conceito operacional do exército dos EUA." *Doutrina Militar Terrestre*, 4-21.
- Rodrigues, Raphael. 2022. "Guerra centrada em redes: necessidades e perspectiva de implementação nas forças armadas brasileiras." *O Comunicante*, 18-24.
- Santos, Paulo. 2007. "O conceito "Guerra Centrada em Rede" e a modernização dos sistemas de armas da Força Aérea Portuguesa ." IUM.
- Silva, Eduardo Posada da. 2011. "A Marinha do Brasil e a era da informação: a gestão da guerra centrada em rede." Tese de Doutorado.
- Silva, Max, e Esley Teixeira. 2022. "As Operações Multidomínio e sua aplicação no GptOpFuzNav." *Âncoras e Fuzis*, 67-71.
- Silva, Webert, e Ivan Mesquita. 2023. "As duas dimensões do uso militar do espaço: a militarização e a armamentização." *Revista da Escola Superior de Guerra*, 54-74.
- Slapakova, Linda, Theodora Ogden, e James Black. 2022. "Strategic and legal implications of emerging dual-use ASAT systems." *NATO Legal Gazette*, 178-193.
- Sobral, José Humberto Andrade. 1999. "Sobre a importância estratégica da ciência espacial para o Brasil." Em *Panorama e história da pesquisa espacial*, 87-102.
- Souza, Tamires. 2021. "Resenha de: Saint-Pierre, Héctor Luis e Vitelli, Marina Gisela (Org.). 2018. *Dicionário de Segurança e Defesa*. São Paulo: Editora UNESP, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 1038p. ISBN: 978-85-393-0753-1." *Revista Brasileira de Estudos de Defesa*, 245-247.
- Steinberg, Alan. 2012. "Weapons in Space: The Need to Protect Space Assets." *Astropolitics*, 248-267.

Segurança Multidimensional e Sustentabilidade Socioambiental: Estratégias de Combate ao Desmatamento na Amazônia e seus Impactos na Mudança Climática e Segurança Regional

Maurício Kenyatta¹, Natália de Souza Grass², Maria Fernanda Lopes Rocha Batista Pimentel³, Leonardo Diego Mendes do Nascimento⁴, Cecília Dias Costa⁵

¹Doutorando no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL/UnB)

²Graduanda no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL/UnB)

³Graduanda no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL/UnB)

⁴Graduando no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL/UnB)

⁵Graduanda no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL/UnB)

Resumo – O desmatamento na Amazônia não é apenas uma crise ambiental, mas também um desafio crítico para a Segurança Multidimensional do Brasil. Nesse sentido, utilizando uma abordagem metodológica multidisciplinar, este trabalho incorpora uma análise detalhada baseada em fontes bibliográficas diversificadas, incluindo documentos oficiais do Governo Federal, tais como Notas e Decretos pertinentes. O estudo aprofunda-se no conceito inovador de Segurança Multidimensional, visando compreender integralmente as nuances dos direitos civis e políticos, juntamente com a sustentabilidade econômica e social. A pesquisa destaca a importância ambiental, política e social da floresta Amazônica, sublinhando a necessidade urgente de prevenir e combater o desmatamento. Além disso, o artigo examina os principais desafios e ameaças presentes na região Norte do Brasil, enfocando a manutenção da biodiversidade e a efetiva atuação das instituições de defesa nacional. O ponto culminante deste estudo é a proposta de alternativas viáveis para erradicar e minimizar as práticas de desmatamento, fortalecendo a segurança multidimensional e a resiliência ambiental da região. Este trabalho não apenas fornece um entendimento abrangente sobre as complexidades do desmatamento amazônico, mas também oferece soluções pragmáticas, contribuindo para o avanço da defesa nacional sob uma perspectiva ambiental sustentável.

Palavras-Chave – Amazônia; Desmatamento; Segurança Multidimensional; Defesa Nacional; Mudanças Climáticas.

I. INTRODUÇÃO

A geopolítica pós-Guerra Fria proporcionou debates e reflexões quanto à efetiva aplicação dos princípios realistas nas relações internacionais, principalmente ao tangenciar as nuances existentes no tema da segurança internacional. A complexidade institucional que se desenvolveu no período não mais era explicada, ou sequer prevista, através dos paradigmas estudados até o momento, e, para que o cerne das conjunturas fosse alcançado, novas perspectivas deveriam ser exploradas. Neste contexto, o conceito de segurança multidimensional é proposto. Com vistas a aprofundar a visão

estadocêntrica que pauta a segurança exclusivamente na soberania territorial, não mais capaz de garantir o pleno estado de desenvolvimento e estabilidade, o conceito multidimensional destrincha a relevância dos aspectos sociais, políticos, econômicos, individuais, cibernéticos e ambientais no processo de tomada de decisões relacionadas à segurança internacional (Villa 1999). No âmbito nacional, é possível aplicar essa perspectiva à problemática da Amazônia que, apesar de toda a sua extensão e riqueza reconhecidas internacionalmente, sofre com a crescente mercantilização da natureza.

Nesse panorama, é nítido que o Brasil deve explorar suas vantagens estratégicas comparativas, que impulsionam a economia nacional em sobressalência a de seus concorrentes. O território, além de não dispor de conflitos étnicos-religiosos considerados de grande sensibilidade, é dotado de um multiculturalismo gigantesco, recursos hídricos vastos e, principalmente, uma biodiversidade capaz de embasar experimentos biotecnológicos e gerar um banco genético indispensável à pesquisa científica global (Silva 2008, p. 228). Tanto potencial é claramente percebido pelos olhos não apenas dos vizinhos sul-americanos, com quem partilhamos uma porcentagem da floresta, mas também pelos demais países e entidades globais que reconhecem formalmente a importância desempenhada pela fauna, o que levou o país a se tornar uma liderança global no que diz respeito à temática ambiental.

Entretanto, contrariando a inserção da sustentabilidade na agenda prioritária de lideranças globais, a Amazônia enfrenta — e vale apontar que este fenômeno não é recente, se considerarmos como o país foi explorado a partir do século XVI — o intenso desmatamento e a exploração mineral, ações que degradam não apenas a biodiversidade local, mas também as populações que ali residem, além de integrar uma cadeia de impacto climático global (Santos *et al* 2017). Neste contexto, a complexa rota do tráfico de drogas existente no local, que abrange os países vizinhos, se aproveita da falta de fiscalização e medidas protetivas — observadas também no que diz respeito à desflorestação ilegal — para criar raízes

profundas tornando a região inóspita à população tradicional, esta que deveria ser protegida e ter seus direitos garantidos. Esse complexo cenário, amplamente criticado e debatido em fóruns internacionais, cria uma cadeia de relações interdependentes que não podem ser pensadas sem a aplicação do conceito de segurança multidimensional.

II. A AMAZÔNIA E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A Amazônia, uma das maiores florestas tropicais do mundo, desempenha um papel crucial no equilíbrio climático global. Sua vasta extensão e rica biodiversidade são vitais não só para a regulação dos ciclos do carbono e da água, mas também como um pilar fundamental da segurança ambiental global. Este segmento explora os intrincados ciclos biogeoquímico e biológico que a Amazônia influencia e sustenta, lançando luz sobre sua importância inestimável na mitigação das mudanças climáticas, na manutenção da estabilidade ambiental e na segurança ambiental.

A. Os Ciclos Vitais

Fig. 1. Ciclo do Carbono.
Fonte: Riebeek, 2011.

Fig. 2. Ciclo da Água.
Fonte: NASA, 2023.

Caracterizado como biogeoquímico, o ciclo do carbono apresenta-se como uma interligação entre processos geológicos e biológicos. Os primeiros regulam a movimentação do composto pela atmosfera, hidrosfera e litosfera através da troca contínua entre o CO_2 na atmosfera (solúvel em água) e o ambiente úmido (chuvas) ou aquático (oceanos). Tais interações originam soluções que intensificam processos erosivos no solo, cujos sedimentos são transportados ao oceano e materializados na formação de conchas que, após a morte de seu hospede, são depositadas no fundo dos mesmos formando rochas calcárias e possibilitando a reinicialização do processo. Além disso, é válido ressaltar

que a liberação desse carbono também pode ser realizada por meio dos vulcões.

Já o ciclo biológico é entendido como aquele que envolve a participação de seres vivos em meios aquáticos ou terrestres, sendo este o enfoque desta seção. O carbono atmosférico é recolhido por organismos fotossintetizantes (como plantas e algas) que o utilizam na fabricação de moléculas orgânicas necessárias à sua sobrevivência. Como resultado — também observado no processo de decomposição —, moléculas de oxigênio são liberadas e consumidas por seres heterotróficos (que não são capazes de realizar a fixação de carbono) como os seres humanos, que liberam novamente o CO_2 através da respiração celular. Neste contexto, é possível observar que a cadeia envolvida nos ciclos acima exige equilíbrio entre os seus agentes (Riebeek 2011).

No que tange o ciclo da água, baseando-se no artigo “*The Water Cycle*” formulado e disponibilizado pela NASA, é possível descrevê-lo da seguinte maneira: a energia solar agita os elétrons presentes nas moléculas de água da superfície terrestre, de forma a promover o aumento de sua temperatura e gerando a evaporação. Nesta etapa, o vapor atinge a troposfera e é condensado, formando nuvens que, ao se acumularem, precipitarão na forma de chuvas e retornarão ao seu estado inicial. Considerando os ciclos descritos, é possível formular e entender de forma mais clara como as interferências antrópicas na Amazônia impactam diretamente nas mudanças climáticas, não apenas no Brasil, mas em âmbito global.

A Amazônia desempenha função crucial tanto no ciclo do carbono quanto no da água. No primeiro, ela atua como um dos maiores reservatórios de carbono do mundo, absorvendo grandes quantidades de CO_2 da atmosfera. Suas florestas densas e biodiversidade rica desempenham um papel crucial na regulação dos níveis de carbono, contribuindo significativamente para mitigar as mudanças climáticas (Pivetta 2020). Já no segundo, a floresta libera enormes quantidades de água para a atmosfera através da transpiração, influenciando o regime de chuvas regionais e até mesmo globais, essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico e climático (Marengo 2005).

A floresta tropical em questão é considerada extremamente importante no ciclo do carbono, o que a torna sensível às influências das mudanças climáticas e também responsável pela estabilidade desse clima (Nobre; Sampaio; Salazar, 2007). Essa relação interdependente se deve à rica biodiversidade presente na região que, por sua extensão e densidade (além da profundidade das raízes das espécies ali encontradas), é capaz de atuar como importante agente fixador de carbono, reduzindo sua quantidade na atmosfera e liberando maior concentração de oxigênio. Ações antrópicas combinadas, como é o caso da liberação de combustíveis fósseis atrelada ao crescimento do desmatamento, aumentam a quantidade de CO_2 em circulação ao passo que diminuem a capacidade de retenção, visto que os agentes responsáveis por esse processo são eliminados. Assim, a troposfera — sob alta concentração do carbono — se torna um ambiente propício à formação de chuvas ácidas, que causam intensas alterações nos compostos presentes no solo e nos ambientes marinhos, desequilibrando diversas cadeias biológicas.

B. O Desmatamento e a Segurança Nacional

Ainda no contexto dos impactos antropológicos, é possível relacionar o crescente desmatamento na Amazônia às crises de segurança hídrica – fenômeno não caracterizado como inusitado, mas que atingiu picos de recorrência nos últimos anos. Considerando o princípio geopolítico de que “qualquer fortaleza deve ser capaz de resistir a um cerco prolongado contando exclusivamente com os recursos disponíveis em seu interior” (Gómez 2006, 177), pressupõe-se que os recursos hídricos desempenham papel fundamental na efetividade de uma política de defesa nacional, o que exige uma estratégia única para sua administração correta. Entretanto, apesar da gestão em questão constituir-se como parte da *Biopolítica* (Foucault 2005, 292), a segurança hídrica enfrenta riscos excessivos ao contrastar-se com o relaxamento de leis ambientais e seu consequente aumento na porcentagem da área nacional desmatada.

Baseando-se especificamente no ciclo da água abordado na seção anterior, é viável explicitar a correlação entre o fenômeno do desmatamento e as crises do recurso natural, que tendem a impactar principalmente as comunidades locais de pontos geográficos com maiores ocorrências de crimes ambientais. Tais impactos combinados transbordam para a economia regional, fragilizando-a e privando os habitantes não apenas dos direitos básicos garantidos pela Constituição Federal, como também coloca em risco a soberania nacional e sua capacidade de autopreservação, uma vez que a água constitui matéria prima de inúmeros produtos e serviços, em especial o agronegócio que se apresenta como carro chefe da economia brasileira e que depende diretamente do processo de irrigação.

Em síntese, uma economia primordialmente agrária como a apresentada no Brasil, depende não apenas dos grandes produtores que exportam, mas também das pequenas comunidades de subsistência que abastecem os mercados regionais e movimentam tais regiões financeiramente. No Norte do país, onde a densidade demográfica é a menor observada (IBGE 2010), os pequenos produtores garantem o abastecimento dos moradores, assim como em determinadas localidades no Nordeste – região conhecida pelos episódios de longa estiagem. Uma vez privadas de recursos hídricos, as populações que ali residem enfrentam adversidades como indivíduos que dependem da água para sobreviver e se alimentar, mas também prejudicam a cadeia econômica da região, gerando déficits que extrapolam a esfera regional e demonstram a instabilidade política, social e econômica do território brasileiro.

C. A Amazônia e o Efeito Estufa

Enquadrando o efeito estufa no contexto das mudanças climáticas globais, esta seção explora seu papel crítico na manutenção da vida na Terra e a contribuição paradoxal para o aquecimento global quando exacerbado por atividades humanas. Focamos especificamente na Amazônia, onde a relação entre desmatamento e emissões de gases de efeito estufa destaca a importância da região na mitigação do aquecimento global e sua relevância na segurança ambiental.

Um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa é o carbono, cuja emissão excessiva, amplificada pelo desmatamento na Amazônia, influencia diretamente o aumento da temperatura global. Este aumento de temperatura resulta em mudanças nos padrões climáticos locais e

regionais. Por exemplo, a Amazônia, crucial para a regulação do clima global, enfrenta a savanização — uma transformação progressiva de florestas tropicais em vegetação de savana, provocada pela combinação de desmatamento e alterações climáticas. Este processo leva à degradação do solo, perda de biodiversidade e alteração nos ciclos de chuva, impactando negativamente tanto os ecossistemas quanto as comunidades locais. Além disso, a biodiversidade única da Amazônia está sob ameaça direta, pois as mudanças climáticas e a destruição do habitat reduzem a capacidade da região de sustentar uma ampla gama de espécies vegetais e animais.

Outro exemplo é o indício de enfraquecimento da Amazônia como um sumidouro de carbono, transformando-se em uma fonte de CO₂ devido ao desmatamento e às mudanças climáticas. Estudos apontam para um possível "ponto de inflexão", onde a floresta amazônica pode começar a se degradar em savana, alterando drasticamente o clima local e global. Este fenômeno é resultado do desmatamento intensivo, que além de reduzir a capacidade da floresta de absorver CO₂, também leva à perda de biodiversidade e afeta negativamente os ecossistemas locais.

Segundo a divulgação de dados realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a área desmatada e o gás carbônico absorvido são variáveis diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a área desmatada, maior a emissão de dióxido de carbono. O aumento da temperatura global e suas consequências envolvendo o aumento do nível do mar, e o desequilíbrio biológico nas florestas, aponta para um processo nomeado como savanização da Amazônia, este caracterizado como um fenômeno onde o solo se degrada de tal modo que perde a sua capacidade de regeneração, o que extingue as formas de vida ali presentes.

Ainda, a bacia hidrográfica da Amazônia, que ocupa desde os Andes até o oceano Atlântico, cobre cerca de 5% da área terrestre do planeta (Artaxo *et al* 2014), e, além disso, sua extensão vegetal compõe mais de 50% do território brasileiro, sendo considerada a maior floresta tropical do mundo. Dados de magnitude significativa simbolizam o quanto seus processos bioquímicos influenciam na regulação climática global e, por consequência, atestam sua relevância internacional. Sob esse viés, a análise do papel da Amazônia no efeito estufa revela uma conexão inextricável entre segurança ambiental no nível nacional e climática no global. As implicações vão além da região amazônica, impactando o equilíbrio climático mundial e sublinhando a urgência de práticas de conservação sustentáveis, e a necessidade de políticas efetivas para preservar este ecossistema vital torna-se clara diante dos desafios impostos pelo aquecimento global.

Com o advento da inserção das pautas ambientais na agenda internacional, o Brasil se torna responsável por liderar tais debates justamente por ser palco não apenas da Amazônia, mas também das consequências sociais que as mudanças climáticas tendem a ocasionar. A exploração das vantagens comparativas nacionais devem ser feitas alinhadas à princípios sustentáveis, ações estas com potencial de refletirem globalmente, o que minimizaria degradações ambientais. A medida que nos aprofundamos nos impactos do desmatamento na Amazônia, a próxima seção expande nossa discussão para explorar as consequências sociais e políticas

dessas mudanças, destacando a interconexão entre o meio ambiente, a sociedade e a segurança internacional.

III. SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL

Desde a Segunda Guerra Mundial, o conceito de segurança tem se expandido além das fronteiras tradicionais focadas no militarismo e no Estado, conforme discutido por William (2008) e Buzan (1991). Ainda, dado contexto incorporou à segurança um caráter relevante na agenda pública, de forma a transformá-la em objeto de estudo. Nesse sentido, abarcando diferentes acepções, as mais recentes significações de segurança são associadas ao alívio de tensões causadas por ameaças que podem inquietar a sobrevivência de um objeto ante um futuro próximo (William 2008). Refere-se subjetivamente a objeto, nesta colocação, tendo em vista que os estudos hodiernos transferiram o enfoque que antes tinham meramente no militarismo e no Estado para o indivíduo, haja vista que tais componentes podem, ainda, configurar-se ameaças (Buzan 1991). Isso posto, a perspectiva individual sobre a segurança abrange, em seu escopo, a preocupação com a dignidade humana (Haq 1995), o que a condiciona sob um paradigma de segurança humana. Ademais, outras dinâmicas de segurança, como a regional, a energética e a cooperativa, também albergam certas particularidades que as diferenciam entre si (Saint-Pierre e Vitelli 2018).

Vale ressaltar, no entanto, que elementos inter-relacionados foram incrementados ao conceito — isto é, a abrangência de segurança tornou-se multidimensional. Nesse viés, inaugurada em discussões de caráter continental, a multidimensionalidade enfatiza as ameaças “novas” e transnacionais que demandaram, nas últimas décadas, uma cooperação internacional vigorosa (Donadelli 2018). A principal inovação trazida pela perspectiva multidimensional reside na compreensão da segurança no contexto hemisférico, sobrepujando as tradicionais categorizações do termo (*Ibid.*). Assim, essa inovação amplia o quadro analítico de segurança e sua abrangência holística suscita um patamar de diferentes fragilidades possíveis a um objeto, que, no caso do artigo, será o desmatamento ilegal na região amazônica. Nessa seara, no contexto da segurança ambiental, a Amazônia se destaca como um ponto focal devido ao seu papel crítico nas mudanças climáticas e biodiversidade.

Isso posto, a interseção entre segurança ambiental e nacional, ilustrada por Allenby (2000) e Stewart (2021), destaca como o desmatamento e as mudanças climáticas afetam a segurança em uma escala global. Estudos como os de Adarme et al. (2020) e Kalra (2017) demonstram que o desmatamento na Amazônia é uma ameaça significativa aos ecossistemas naturais, contribuindo para a mudança climática e a redução da biodiversidade. A complexidade da segurança na Amazônia requer uma abordagem multidimensional, como argumentado por Foster (2001) e Tošović (2022). Estes autores salientam que a segurança ambiental é uma parte inseparável da segurança geral e que há uma relação causal entre a redução do crime ambiental e o aumento da segurança ambiental e geral. Portanto, uma análise integrada, que incorpore as inseguranças políticas, econômicas, sociais, alimentares e cibernéticas, que tanto ameaçam a segurança físico-ambiental amazônica, é fundamental para o entendimento de tal mazela na fauna amazônica brasileira. Portanto, diante da magnitude dessas ameaças, os desafios

que as tangenciam e que interpelam atores e motivações diferentes serão explorados abaixo.

A. Seguranças Política e Econômica na Amazônia

Na Amazônia, a segurança multidimensional é um prisma essencial para entender as interações entre a segurança política e a econômica. Enfocar nessas duas áreas nessa seção será necessário para discutirmos os impactos direto da política na economia, no ecossistema e na vida das pessoas. A priori, de fundamental ponto de partida analítico, a perspectiva política sobre o desmatamento na região amazônica incorpora elementos transfronteiriços, tendo em vista a abrangência internacional do território. Com o fito de dirimir os conflitos e tornar a cooperação um dos pilares na relação entre os países amazônicos, fora ratificado, em 1978, o Tratado de Cooperação Amazônico (TCA), que originou a OTCA, sua Organização principal que leva à Cúpula da Amazônia as principais discussões. O TCA objetiva promover o desenvolvimento dos territórios amazônicos, de maneira que as ações conjuntas gerem resultados equitativos e mutuamente benéficos para alcançar o desenvolvimento sustentável da região (OTCA 2024).

Perante a visão de analistas, contudo, as mais recentes decisões dessa alta cúpula não priorizam o fim do desmatamento como medida necessária para a preservação amazônica (Sordi 2023). No âmbito nacional, isso deu-se principalmente pelo antagonismo entre os interesses dos setores ambientalistas e agroexportadores, que movimentam, de maneira intensa, tais debates nas pautas políticas. Haja vista as condições de crescimento econômico e a alta participação no PIB, o território amazônico, considerado “tesouro nacional”, torna-se matéria de disputa intensa no Legislativo, o que acarreta a sobressaliência das bancadas com maior poder de voto (Congresso em Foco 2023).

Apesar deste cenário, segundo Alves (2024), o Brasil possui amplo arcabouço legal e institucional para o meio ambiente, que demanda, todavia, certo amadurecimento em vistas à sua recente consolidação. Para a autora, foi somente em 2004, com a implementação do Plano de Ação para Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que a política ambiental começou a avançar rumo à progressiva diminuição dos índices do desmatamento na Amazônia Legal. Nesse sentido, torna-se essencial ao fortalecimento da segurança política, para além do poder de negociação em altos escalões da política nacional, a luta das organizações civis e ambientais pró-ambientalistas, que exercem papel importante na averiguação de tais planos e políticas ambientais.

Outrossim, outro fator que evidencia as inseguranças amazônicas, concatenado ao cenário político, está relacionado ao recrudescimento do papel de setores de exploração madeireira, agropecuária e de mineração no desmatamento. Embora tenha sua função na composição do PIB e movimentação da economia nacional, os meios pelos quais os negócios agropastoris recorrem, em regiões como a Amazônia, muito se associam à devastação verde, criando um ambiente favorável à ilegalidade garimpeira e ao aumento da criminalidade. Desta maneira, debates que vinculem os riscos e as inseguranças ensejadas por debilidades institucionais e vulnerabilidades estatais trazidas da fenda entre a proteção ambiental e interesses econômicos são imperiosos na pauta pública, ressaltando, ainda, que o futuro do mercado

agropastoril depende também da defesa dos recursos naturais (Filho 2023).

Abordar o desmatamento na Amazônia requer uma perspectiva de segurança multidimensional, equilibrando desenvolvimento econômico, proteção ambiental e bem-estar social. Para isso, estudos do IPAM (2023) apontam que a diversificação agrícola é crucial para o aumento da produtividade agropecuária e da preservação da saúde do solo, por intermédio de técnicas já existentes na região, como rotação de pastagens e integração lavoura-pecuária-floresta. Dessa forma, as inseguranças que surgem pelo ostensivo desmatamento requerem que outros meios sejam utilizados, para que, além do aumento da produtividade, promova-se a saúde e a segurança amazônica.

B. Seguranças Social e Alimentar na Amazônia

Por conseguinte, o resguardo das seguranças social e alimentar são matérias imprescindíveis no combate ao desmatamento amazônico, visto que seus efeitos impactam não somente as populações que lá residem. Não obstante, o comprometimento à vida das comunidades locais, principalmente indígenas, quilombolas e ribeirinhas, torna-se urgente na agenda pública por serem os mais diretamente afetados pela perda dos recursos naturais amazônicos, utilizados para a subsistência. Trata-se, pois, de uma dinâmica constante de ameaças advindas do recrudescimento do garimpo ilegal, da ampliação da fronteira agropastoril e do aumento da criminalidade e violência no território, advindas das organizações criminosas e do tráfico ostensivo na região. Tais transgressões, quando atravessadas, demonstram um severo risco à segurança social na região amazônica (Filho 2023). Ademais, dentro desse contexto, situações de vulnerabilidade social são intensificadas, o acesso à alimentação de qualidade é prejudicada e a exposição a fenômenos naturais é ampliada (Alpino; et al 2022).

Nesse sentido, dados coletados do estudo mais recente do “Cartografias da Violência na Amazônia”, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), indicam que cerca de 57,8% dos habitantes amazônicos estão sob o jugo do crime organizado. Ademais, entre 2021 e 2022, os assassinatos na Amazônia cresceram 7,3% nas cidades rurais. Somado a isso, a taxa de homicídios de indígenas na região é 26% superior ao restante do país e, neste cenário, a população feminina é a mais acometida. Ainda, entre 2019 e 2022, o registro de armas passou de 115.092 para 219.802, o que indica um aumento de 91% no território. Mediante esses índices, aliam-se também os modelos predatórios de exploração dos recursos da floresta, que resultam em graves implicações sobre as populações tradicionais e sobre a possibilidade de construção de um futuro ambientalmente seguro (FBSP 2023). Desse modo, a segurança social amazônica é, cotidianamente, atemorizada por diferentes atores e motivações, que intrinsecamente se relacionam com o desmatamento.

Sem embargo, a insegurança alimentar é outro risco a ser atribuído em um cenário de fragilidade. Os impactos que o desmatamento acomete nas mudanças climáticas envolve riscos severos à segurança alimentar na região amazônica, haja vista a baixa capacidade adaptativa da fauna. Esse fator coloca, por sua vez, o estado do Amazonas, que possui maior cobertura vegetal amazônica, em primeiro lugar no ranking

de vulnerabilidade alimentar dos estados brasileiros em eventos climáticos (Pereira 2023).

Fig. 3. Ranking de vulnerabilidade alimentar dos estados brasileiros em crises climáticas

Outrossim, o avanço da fronteira agrícola, feito por meio da monocultura de exportação, esgota o solo até o posterior avanço da pecuária extensiva, o que reflete em tal cenário (Menezes e Pereira 2023). Diante disso, políticas públicas de defesa voltadas para a proteção dos direitos humanos, tanto no âmbito ambiental quanto social, somadas à distribuição de recursos, devem ser concretizadas para atenuar os efeitos trazidos pelo desmatamento na região amazônica à segurança alimentar. Isso porque a degradação ambiental resultante do desmatamento afeta diretamente a produção de alimentos e a disponibilidade de recursos naturais essenciais para os amazônidas que dela dependem.

A segurança multidimensional contribui para que a Defesa Nacional tenha mais elementos críticos para ponderar a geopolítica amazônica à luz da segurança ambiental, climática, alimentar e genética de modo que ao custo de um determinado tipo de desenvolvimento sacrifique-se todos os outros tipos de desenvolvimento, recursos e capacidades que conformam também o poder nacional de um Estado.

Além das preocupações relacionadas às seguranças social e alimentar na Amazônia, é igualmente crucial considerar a dimensão da segurança cibernética, dada a crescente dependência de tecnologias de monitoramento para enfrentar desafios como o desmatamento ilegal e outras atividades ilícitas na região.

C. Segurança Cibernética na Amazônia

A segurança cibernética é uma medida protetiva axial ante o combate ao desmatamento. O uso de tecnologias de sensoriamento remoto e sistemas de geomonitoramento auxiliam, de maneira direta, na monitoração do desmatamento e na previsão de ações para seu combate. Para Alves (2024), as estratégias defensivas e de preservação ambiental cibernéticas realizadas por meio da implementação do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) e do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), executados pelas Forças Armadas e monitorados pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), vinculado ao Ministério da Defesa, trazem resultados cruciais que auxiliam na fiscalização e na defesa contra ações ilegais na região. Ainda, tais projetos são facilitadores no tocante ao embasamento para formulação de políticas públicas na região. Soma-se a estes o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), projeto o qual tem o intuito de abarcar a fiscalização de todas as fronteiras do Brasil. Em integração, tais junções podem fortalecer o combate ao tráfico e ao desmatamento da região.

É sabido, no entanto, que os desafios associados à coleta, à análise e ao compartilhamento de dados sobre

desmatamento e atividades relacionadas são pungentes, dispondo à cooperação institucional um papel fundamental (*Ibid.*). Assim, a partir da potencialização de tecnologias de georreferenciamento, de sensoriamento remoto e de sistemas de detecção avançados trarão resultados cruciais no que concerne à capacidade de fiscalização cibernética do desmatamento amazônico (Assunção e Gandour 2019). Partindo desse pressuposto, os próximos capítulos enfocam os desafios e as ameaças fronteiriças no norte brasileiro, que também coloca-se como fator de risco à soberania da região, e em soluções integradas em prol da sustentabilidade e da segurança na região.

IV. DESAFIOS E AMEAÇAS NA FRONTEIRA NORTE DO BRASIL

À luz da concepção proposta pelo jurista Goffredo Telles Júnior, a soberania define-se pelo poder irrefutável de deliberar, em último juízo, acerca da veracidade jurídica das normas dentro de um determinado Estado. No tocante às relações internacionais, tal conceito é esclarecido pelo princípio da igualdade dos Estados, ou seja, encontram-se coordenados na arena internacional de modo a não serem limitados por outro ente soberano (Litrento 2001). Nesse sentido, diante de um cenário globalizado, no qual as peculiaridades dos Estados impactam significativamente nas decisões uns dos outros, a influência externa rompe com uma perspectiva rígida da soberania nacional e apresenta vulnerabilidades que exigem estratégias intersetoriais para serem solucionadas. A título de exemplificação, observa-se o papel fundamental da Amazônia enquanto propulsor de transformação de políticas ambientais e a atuação da defesa nacional na preservação e proteção dos recursos naturais.

Nessa vereda, a fronteira norte do Brasil constitui-se como um elemento estratégico relevante, dada sua riqueza em biodiversidade, minérios, água e potencial catalisador de absorção de dióxido de carbono da atmosfera. A relação de tais atributos com o interesse geopolítico sobre a Amazônia em uma projeção global compreende-se pela mercantilização desses bens naturais — leia-se capital natural — no âmbito das conferências internacionais e a disparidade de armazenamento de bens entre o Norte e o Sul Global. Ou seja, enquanto o Norte Global é reconhecido historicamente pela extração de recursos e, hodiernamente, pelo avanço tecnológico, os elementos da natureza estão dispostos de modo abundante nas regiões periféricas (Becker 2005). Em vista disso, sob a análise de Oscar Medeiros Filho, às fronteiras internacionais atribui-se duas concepções que contribuem na construção de uma estratégia de defesa fronteiriça, a saber, “o limite de um território sobre o qual um Estado exerce sua soberania (*border*), ou como um espaço difuso e de transição entre duas culturas ou civilizações adjacentes (*frontier*)” (Filho 2020). Destaca-se, portanto, a necessidade de cooperação de determinadas instâncias, tanto em âmbito nacional quanto regional — vide Mercosul e OTCA —, tendo em vista o interesse global no manuseio dos benefícios da região Amazônica e o fortalecimento das nações sul-americanas (*Ibid.*).

Conforme os juízos de *border* e *frontier*, as premissas em torno da internacionalização da Amazônia, no setor de defesa, acendem os riscos de uma violação à soberania nacional e da cobiça externa na região ao Norte do Brasil. Tal perigo evidencia-se, como amostra, pelo discurso do presidente

francês Emmanuel Macron, que sugeriu solicitar, em agosto de 2019, o status internacional à Amazônia, em uma cúpula do G7 (*Ibid.*). Além disso, na aurora do ano de 2023, em reunião da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com o Enviado Especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, o político declarou que “a Amazônia é um teste para toda a nossa humanidade”, apresentando as propensões norte-americanas na doação de recursos ao Fundo Amazônia ao enfatizar que, “em adição à sua importância financeira, o Fundo tem profundo significado político” (Brasil 2023).

Pertinente às referidas situações, erigiu-se um vertiginoso questionamento acerca dos interesses factíveis dos países Ocidentais em relação aos investimentos e motivações da internacionalização da região Norte. Nesse diapasão, Vigevani e Cepaluni, diante de um entendimento político da autonomia, auferem que o conceito define-se como um “instrumento de salvaguarda contra os efeitos mais nocivos do sistema internacional” (Vigevani e Cepaluni 2016). Isto é, na tessitura da divisão internacional do trabalho, em que os atores sociais influenciam nas tomadas de decisão em âmbito nacional, a concatenação da soberania popular e dos métodos aplicados pelo governo, como as políticas de proteção ao meio ambiente sob a ótica da defesa e proteção da soberania, impulsionam a um entendimento sólido da posição brasileira no cenário internacional e da região latino-americana em torno da segurança de suas fronteiras.

Por conseguinte, os desafios enfrentados pela defesa nacional abrangem, sobretudo, as atividades ilícitas perpetradas na Amazônia. Consoante aos dados apresentados na seção anterior, produzidos pelo Instituto Mãe Crioula e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o crime organizado na Amazônia, sustentado pelo narcotráfico e pelo garimpo ilegal, reúne pontos cegos em uma rede de fluxos e conexões fronteiriças que camuflam o tráfico de drogas, genocídio indígena, feminicídio, contrabando de recursos minerais e biopirataria. No que se refere ao relatório “Cartografias da Violência na Amazônia”, a área fronteiriça, âmbito de fluxos massivos e atividade econômica pujante, comporta, ainda, regiões de maior e menor povoamento. Tais espaços de baixa densidade demográfica são berço de atividades ilícitas, cuja presença de cidades-gêmeas (municípios situados paralelamente em países diferentes), palco de organizações e delitos ambientais, possuem uma extensão na linha fronteiriça que viabiliza do acesso à entrada e saída ilegal de indivíduos, bem como a exploração sexual, trabalho análogo a escravidão e o narcotráfico.

Fig. 4: Fluxos de tráfico transnacional.
Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Em face à conexão transfronteiriça do Brasil com a Bolívia, a Colômbia e o Peru, alguns dos principais produtores de drogas do mundo — como a cocaína — o tráfico de drogas é disputado pelas maiores organizações criminosas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). Com fulcro no controle das zonas de fluxo e no posicionamento estratégico em relação ao transporte de entorpecentes, a Rota do Solimões, incorporada pelo Rio Solimões, é um ponto de disputa das facções do Norte, dado seu caminho privilegiado que abarca os países supracitados, e as dificuldades de captação via satélite e demais equipamentos de vigilância, facilitando o escoamento pela conexão fluvial ou pela densidade da mata (Teixeira 2020). Isso posto, o controle da Rota foi, durante muito tempo, administrado pela facção Família do Norte, associada ao PCC, contudo, diante da crescente instabilidade interna no bojo da organização, a referida aliança foi quebrada, instaurando, em 2018, um conflito vertiginoso entre as três facções, que revelou o aumento de 51.3% no número de homicídios no estado do Amazonas (FBSP 2020).

Segundo índice do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), houve um recrudescimento no nível de plantio da folha de coca — matéria-prima para fabricação de cocaína — e produção de cloridrato de cocaína nos países produtores, com ênfase na Colômbia, que passou de 100.000, em meados de 2015, para 200.000 em 2021 (UNODC 2023). Dada a presença destas e demais organizações criminosas na fronteira Pan-Amazônica, evidencia-se uma rede de atividades na qual o narcotráfico figura o cerne do risco iminente à segurança regional, bem como o tráfico de pessoas, a lavagem de dinheiro e o contrabando de mercadorias. A Amazônia enquanto cenário estratégico do crime transnacional propicia um sistema de retroalimentação que transpassa os limites da América Latina e chega aos cartéis na Europa e na África, por intermédio de redes aéreas, rodoviárias e fluviais, as quais incorporam os pontos cegos estratégicos para o fluxo do crime transnacional, sendo alguns desses pontos cegos criados pela economia do crime a partir de propinas a agentes públicos. (FBSP 2023). Ainda, obtém-se a zona setentrional — vide Calha Norte — que conecta fluxos da Colômbia em direção a Boa Vista, Manaus e, em muitas vezes, à Europa. Ainda, destaca-se a zona Tríplice Fronteira, caracterizada como um dos principais meios de transporte de ilícitos, que possui fluxos do Peru e, após despachar cargas para os pontos de Manaus, se encaminha para outras regiões do Brasil (*Ibid.*).

Não obstante, além das disputas entre organizações criminosas, a Amazônia figura-se como epicentro da extração de minérios e garimpo ilegal, fatores que afetam criticamente os efeitos da mudança climática. Concomitante ao disposto na seção II, a dinâmica do aquecimento global perpassa as ações humanas de maior contribuição para o aumento das emissões de gases de efeito estufa — GEE — na atmosfera, como o desflorestamento, a queima de combustíveis fósseis e atividades ilegais em áreas de preservação, culminando nas alterações climáticas. Desse modo, os crimes ambientais perpetrados na região amazônica desde a década de 1970 levaram ao alcance de 20% de área desmatada, reduzindo, consequentemente, aproximados 50% da capacidade da floresta tropical em reciclar água. Tal fator também têm impactado na transformação da Amazônia enquanto uma região que mais emite carbono do que oxigênio na atmosfera,

devido ao carbono que estava aprisionado nas árvores que são derrubadas e ao crescimento do pasto na região (Barroso e Melo 2020).

Segundo o Relatório Anual de Desmatamento (RAD) do MapBiomas, em 2022 houve um aumento exponencial da área desmatada na Amazônia, alcançando 22,3% — equivalente a 2.057.251 hectares — em relação a 2021. O documento enfatiza que, no tocante aos números de desmatamento no referido ano, a Amazônia encontra-se com o maior percentual entre os demais biomas brasileiros, representando 58% (1.192.635 hectares ao todo, sendo 3.267,5 hectares por dia) do total desmatado (MAPBIOMAS 2023). Além disso, das 2.647 Unidades de Conservação (UCs) situadas no país, 289 (equivalente a 184.240 hectares) foram alvo de desmatamento; dessas, 125.422 hectares ocorreram em UCs na Amazônia, que alcançou o percentual de 68%, sendo 6% do total da área desmatada no Brasil (*Ibid.*). Perante o reconhecimento dos vetores de desmatamento, a agropecuária, o garimpo e a mineração exprimem uma pressão elevada na região amazônica, atividades que estimularam a seca e extremas ondas de calor no Hemisfério Sul.

Fig. 5: Vetores de pressão de desmatamento no Brasil.
Fonte: MapBiomas

Assevera-se, portanto, que os efeitos da ação humana na análise supracitada contribuíram para uma intensa seca excepcional que perpassou a região amazônica no ano de 2023, justificada pela elevação do índice de evapotranspiração (calculado pela diferença entre a precipitação e a evapotranspiração potencial) (WWA 2024). Sob as intervenções nos ciclos naturais, como desmatamento, pecuária e extração de minérios, a capacidade de absorção de água pelo solo diminuiu, o que influenciou para que um episódio súbito se tornasse um cenário grave em face à mudança climática (*Ibid.*). Conforme os dados dispostos no Instituto Nacional de Políticas Espaciais (INPE), o número de áreas desmatadas em 2023 reduziu em 63%, ainda que, no tocante à degradação do solo, o índice alcançasse o total de 1.050 km², apresentando possíveis modificações em uma conjuntura desesperançaosa.

Nessa senda, mediante o aprimoramento de mecanismos de alerta de desmatamento, em conjunto com políticas de fiscalização de fronteiras, redução de queimadas e demais atividades ilícitas que ocorrem no arco amazônico, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm) foi implementado, executado por

repartições governamentais e setores da defesa e da segurança, com o fito de alcançar os objetivos da *Our Common Agenda*, do Acordo de Paris e da OTCA. Resta incontroverso que, diante dos juízos de *border* e *frontier*, as estratégias abordadas pela defesa e demais repartições militares possuem o objetivo de assegurar um dos preceitos basilares do direito internacional, que sistematiza a relação interestatal. Em contrapartida, a coexistência das duas acepções compete aos líderes a ponderação na análise das ameaças na região, favorecendo o fortalecimento regional.

V. ESTRATÉGIAS DE COMBATE AO DESMATAMENTO

O desmatamento na região amazônica tem se alastrado de forma jamais vista. De acordo com a Nota Técnica n.º 9 do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), o desmatamento anual entre 2019 e 2021 foi 56,6% maior em comparação ao período de 2016 a 2018. Dentre as principais ações que favoreceram o desmatamento da Amazônia está o enfraquecimento da governança ambiental, a redução do orçamento das instituições fiscalizadoras e, principalmente, a flexibilização das penalidades aos infratores ambientais (Abessa e Buruaem 2019).

Consequentemente, o desmatamento e a degradação ambiental da região amazônica podem e devem ser combatidos pela criação de políticas públicas. Nesse sentido, ações como a promoção e o desenvolvimento tecnológico são essenciais para combater o desflorestamento em um primeiro momento. Além disso, o monitoramento e o sensoriamento remoto das áreas em regeneração podem ser centrais para o combate de ações ilegais (Assunção e Gandour 2019).

O PPCDAm, conforme mencionado anteriormente, retomou sua importância em 2023, quando foi estabelecida sua 5ª fase, que estabelece a meta de desmatamento zero até 2030. Atualmente, o plano é composto por 4 eixos temáticos, que estabelece suas áreas de maior foco, são elas: atividades produtivas sustentáveis, monitoramento e controle ambiental, ordenamento fundiário e territorial, além dos instrumentos normativos e econômicos (MMA 2023). Reforçando a necessidade de combater focos de incêndio e proteção aos povos tradicionais que habitam na região, o PPCDAm objetiva a redução do desmatamento e a efetivação das ações elaboradas no plano.

É pertinente observar, sobretudo, o eixo que dispõe sobre o Monitoramento e Controle Ambiental, uma vez que em suas ações e abrangência visam reduzir o desmatamento essencialmente. Nesse sentido, o plano traz, a partir desse eixo, a garantia de responsabilização pelos crimes ambientais que estão ligados ao desmatamento e degradação ambiental. prevenção aos incêndios, aprimoramento do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural e fortalecimento da articulação dos estados que compõem a Amazônia Legal (MMA 2023). Afinal, essas ações, se combinadas, permitirão uma maior fiscalização ambiental e integração de dados, centrais para o combate de ilícitos e ações criminosas na região.

Vale ressaltar ainda que, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a Amazônia Legal apresentou o menor índice de desmatamento dos últimos seis anos (2018-2024) Esses dados representam ainda, uma redução de cerca de 63% a menos de desmatamento que o mesmo período de 2023, 1º bimestre do ano (Imazon 2024). Com isso, compreende-se que as ações e

implementação do PPCDAm, em conjunto com as ações de fiscalização do IBAMA e das forças de segurança, possibilita o estabelecimento de um sistema de governança local efetivo e coordenado. Além disso, o sistema utiliza imagens produzidas a partir de satélites, utilizando a tecnologia como ferramenta central para o combate do desmatamento.

Por fim, vale ressaltar que medidas como as adotadas pelo PPCDAm devem ter acompanhamento contínuo das instituições públicas que controlam a questão. Ademais, para que as ações sejam efetivas é necessário promover o desenvolvimento tecnológico para identificar e combater o desmatamento, ainda que em pequena escala, para evitar que tome grandes áreas (Assunção e Gandour 2019). Como etapa posterior é primordial a regeneração das áreas afetadas, bem com a expansão do sistema de sensoriamento para outros biomas brasileiros, que também são fortemente atacados.

VI. APLICABILIDADE EFETIVA DE ESTRATÉGIAS NO COMBATE AO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA

A securitização da Amazônia e os atributos concernentes à soberania a tornam uma pauta não apenas ambiental, mas um princípio de responsabilidade nacional, cujos eventos perpetrados por atores internos e externos ao país produzem, dados os aspectos da mudança climática, uma diligência global. Isso posto, ante a atuação brasileira e sul-americana, faz-se premente o desenvolvimento e aplicabilidade de tecnologias capazes de reiterar a integridade territorial e o compromisso do Brasil na mitigação de delitos ambientais. Consoante às diretrizes que conduzem a Estratégia Nacional de Defesa, o monitoramento, a mobilidade estratégica e a operacionalidade de mecanismos são atributos capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável e pavimentar estratégias de defesa da soberania nacional e da segurança da região Amazônica (Brasil 2012). Com base no Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), “a preservação do meio ambiente é um objetivo importante, sendo vital a modernização da estrutura de defesa do Brasil” (Brasil 2012). Assim, dado que a Amazônia figura-se como elemento fulcral na infraestrutura brasileira, o setor de defesa, em conjunto com as demais repartições governamentais, têm desenvolvido sistemas de fiscalização da Amazônia — em especial a Amazônia Legal — a fim de aprimorar os parâmetros de securitização e proteção em âmbito nacional.

Destarte, o uso da geointeligência em missões integralizadas opera mediante a introdução de equipamentos que coletam imagens e informações geoespaciais para analisar características físicas e atividades que ocorrem em espaço aéreo, marítimo e espacial (Demenicis; Pantoja *apud* Austrália 2021). Tais mecanismos utilizam de sensores que produzem geoinformação (dados especializados) e Inteligência de Imagens, aplicados através do cruzamento de informações entre as agências, favorecendo a implementação de estratégias de defesa em regiões-chave, como as zonas fronteiriças. Assim, a geointeligência nas operações interagências tem demonstrado a cooperação e integração de forças na complexidade de problemas intersetoriais e que, por vezes, transpassam os limites das instituições envolvidas para produzir uma resolução integrada.

Em tocante distinto, obtém-se o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), mecanismo de coordenação conjunta com o Ministério da Defesa, que, centralizado na proteção da

Amazônia Legal, executa políticas no Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). Tal tecnologia monitora e reúne dados acerca da região mediante sensores, satélites e radares de vigilância, além de estudos e pesquisas de cooperação nacional e internacional, com o fito de produzir informações factíveis sobre a situação do território (Fundo Amazônia, 2024). O equipamento integrado de geoinformação CENSIPAM possui responsabilidade compartilhada entre os órgãos governamentais, a fim de otimizar processos e evitar duplicidade de atividades (Pimentel 2020). Nesse sentido, os desafios concernentes à segurança e defesa da extensão amazônica possuem métodos de investigação intrínsecos a cada ameaça, como o Painel de Fogo, plataforma que identifica focos de incêndio e garante o contato com brigadas militares mais próximas. Ainda, obtém-se o SipamHidro (Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico), responsável pela análise e produção de informações acerca de riscos ambientais que acentuam a vulnerabilidade das comunidades que vivem na Amazônia, como inundações, enchentes e potenciais desastres híbridos na região. Por conseguinte, através da atuação do Grupo de Integração para a Proteção da Amazônia (GIPAM), a defesa adotou um sistema de categorização de áreas prioritárias para a atuação de organismos de segurança ambiental e fiscalização de atividades, impulsionando o setor de geointeligência e estratégia (A Defesa 2023).

Nessa esteira, as Operações Ágata, procedimento introduzido pelo Ministério da Defesa, as Forças Armadas e repartições de Segurança Pública, foi desenvolvido para fomentar a contenção do avanço dos crimes transnacionais que ocorrem nas zonas fronteiriças brasileiras. Conforme os preceitos que regem as políticas de segurança, as Operações foram instaladas nas regiões Norte, Oeste e Sul do Brasil mediante ações táticas de vigilância e atendimento direcionado, dadas as manifestações ilícitas subitâneas (*Ibid.*). Executadas desde o alvorecer da segunda década do século XXI, tais operações paralelas são estruturadas pelo estabelecimento de postos de bloqueio e controles de estradas, revistas de pessoas, veículos, patrulhamento e monitoramento regional via satélite. Diante de marcos normativos que regulamentaram as operações nas faixas de fronteira neste íterim — vide Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira — as ações conjuntas sob a autoridade estatal impulsionaram uma maior sincronia dentre as repartições de defesa e segurança, em virtude do elevado número de delitos transfronteiriços nos últimos anos (*Ibid.*). Assim, as Operações Ágata na Amazônia, ao Sul, à Oeste e na Fronteira Norte — esta última com foco no território indígena Yanomami — compuseram-se de modo prático mediante a ação das Forças Armadas, comprometendo as atividades de organizações criminosas e o garimpo ilegal neste cenário (*Ibid.*).

Mediante o exposto, em 2023 o GIPAM elaborou relatórios para o ICMBIO e demais organizações de proteção ambiental com o intuito de alertar instâncias responsáveis a respeito do desmatamento ilegal em terras indígenas. Como resultado, o Grupo alcançou o índice de 210 alertas de desmatamento e 78,5% na redução do garimpo ilegal em terras Yanomami, além de uma diminuição de 785 hectares de desmate por garimpo ilegal em relação à 2022 (*Ibid.*). Nessa senda, o Ministério da Defesa, mediante Decreto n.º 11.575 de 21 de junho de 2023, que estabeleceu o Conjunto

Ágata Fronteira Norte nas terras indígenas Yanomami, os militares apreenderam, até o penúltimo trimestre de 2023, 40 toneladas de ouro negro — leia-se cassiterita — 1.675 gramas de ouro e 808 equipamentos para uso de extração ilegal, além do encarceramento de 146 garimpeiros acusados de perpetrar crimes ambientais na região. Em vista disso, o corolário das estratégias implementadas no contexto da proteção dos indígenas Yanomami e supressão de delitos transfronteiriços apresenta a atenuação do garimpo ilegal e a redução de mercúrio nos principais rios da região — vide Mujacai e Uraricoera.

Fig. 6: Redução de garimpo ilegal na região dos rios Mujacai e Uraricoera. Fonte: Censipam, Brasil MAIS e INPE

Consoante a apreensão de R\$ 328 milhões em entorpecentes, minérios e demais recursos expropriados ilegalmente, a atuação brasileira nas faixas de fronteira têm sido contínua, de modo a potencializar os princípios que regem a Carta Magna nacional (Brasil 1988). Diante da atuação militar ativa na Fronteira Norte, o Brasil reforça não somente seu compromisso com as diretrizes que conduzem o fortalecimento da soberania e dos deveres públicos, mas, também, com as diretivas ratificadas internacionalmente concernentes ao meio ambiente, alcançando resultados positivos.

Em face às prioridades do Estado brasileiro no tocante à zona amazônica, depreende-se que a lente estadocêntrica utilizada para aprimorar os mecanismos de defesa na Fronteira Norte têm ampliado exponencialmente, mediante o geomonitoramento e o militarismo enquanto método de fortalecimento dos fundamentos do Estado brasileiro. Nessa senda, o progressivo desmatamento do território amazônico e os delitos que ocorrem na região, em conjunto com as alterações climáticas que afetam o mundo todo, tornaram a Amazônia um elemento geopolítico de extrema importância para a segurança ambiental e global. Assim, a implementação de mecanismos visando salvaguardar os recursos naturais da região passou a ser uma das grandes metas do século XXI — vide o Acordo de Paris e a Our Common Agenda — dada a responsabilidade que a Amazônia possui neste cenário e a prospecção de que a Terra atinja, até o fim do século, de 2.4 °C à 2.6 °C (PNUMA 2023).

Diante disso, o debate em torno de estratégias viáveis para mitigar o desmatamento na Amazônia ainda defronta os interesses de empresas, entidades e da política brasileira em relação às benesses que a região possui para o crescimento econômico nacional. Desse modo, as investidas políticas sob a justificativa de interesse pelo bem comum se entrelaçam nas atividades extrativistas e na ilegalidade que afeta não

somente os recursos naturais, mas a política regional, a segurança urbana e a vida da sociedade amazônica.

À guisa de arremate, percebe-se que, a partir da aurora do século XXI, a agenda ambiental e, portanto, a Amazônia, tornaram-se aspectos relevantes para a política internacional, em conjunto com a ascensão de países emergentes — como o Brasil — tornando-o uma das nações centrais para deliberações em torno da temática. A partir das vicissitudes enfrentadas na região amazônica, os países fronteiriços tornaram-se responsáveis por um diálogo centralizado no respeito à soberania de cada um, mas com o fito de proteger e preservar um dos maiores patrimônios da humanidade. Para isso, a OTCA, a Declaração de Belém e demais determinações internacionais estabeleceram parâmetros para promover a cooperação e eliminar as atividades ilícitas da Pan-Amazônia. Assim, ainda que o setor de defesa implemente equipamentos de ponta para a segurança fronteiriça, os dados expostos evidenciam a necessidade de um projeto multifacetado no território, com o intuito de preservar não somente o bioma amazônico, mas garantir os direitos fundamentais da população existente na fronteira norte.

VII. PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL NA AMAZÔNIA

A Amazônia e todos os seres que nela vivem carecem de um lugar que não esteja em chamas ou tomados pela poluição. Para isso ocorrer, no entanto, é necessário o combate à poluição de rios, mineração ilegal e perda de biodiversidade. Embora haja diversos desafios em termos de preservação ambiental, seja pela necessidade de recursos financeiros ou pelo número reduzido de profissionais dedicados ao tema, a região apresenta desafios geográficos e de segurança que requerem a inclusão de suas políticas públicas, como o PPCDAm.

A exemplo disso, dá-se a formação e suporte das Forças Armadas para os militares que trabalham na região, ou ainda pelo apoio das forças de polícia para os profissionais presentes na fronteira brasileira. Uma vez que estes enfrentam, em grande maioria, o embate de sua segurança pessoal em contraponto com a manutenção da segurança na região em que trabalham. Outro fator preponderante é a necessidade de tecnologia de ponta, como as utilizadas no sensoriamento, que podem prever as áreas de desmatamento, ou reduzir seus danos. Para tal, é essencial o investimento em ciência e tecnologia, a fim de gerar dados a serem utilizados nas operações de combate ao desmatamento.

Por outro viés, a proteção da dignidade e bem-estar da população habitante da região amazônica, em especial às populações tradicionais, como os indígenas, ribeirinhos e a própria fauna e flora local, torna-se essencial. Afinal, sem o meio ambiente conservado, é quase impossível praticar sua cultura e professar sua fé ancestral, que emana da natureza em sua plena conservação. Ainda, no contexto brasileiro, é evidente que a Amazônia constituiu uma região estratégica para o Brasil, tanto para a sua economia, quanto pela biodiversidade da floresta e saberes ancestrais. Por isso, é necessário enfrentar e criar estratégias para combater o desmatamento e reforçar a agenda da segurança multidimensional (Instituto Igarapé *et al* 2022).

A partir disso, é necessário a inovação na governança local e na gestão do território ocupado pela Amazônia Legal,

ações como o consórcio de governadores da Amazônia representam uma importante ação para o avanço da agenda. Além do que a criação de critérios vinculantes, ou mesmo a criação de novos acordos, possam tornar a discussão sobre desenvolvimento sustentável e mudança do clima resolvam os retrocessos enfrentados.

Outro fator central é o investimento em recursos humanos e logísticos, como a implementação do Plano Amazônia Mais Segura (AMAS), de autoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que visa reforçar o efetivo das forças de segurança e modernização das ferramentas, além da capacitação e valorização dos agentes que trabalham na implementação de ações na região (MJSP 2023). O Plano prevê a modernização dos meios navais, capitânicas, delegacias e agências da autoridade marítima, além da aquisição e modernização dos sistemas aeroespaciais e logísticos das Forças Armadas.

O Brasil precisa, ainda, se impor nos fóruns internacionais sobre os problemas e desafios que enfrenta no combate ao desmatamento, além de ampliar o escopo dos pesquisadores e orientadores de política externa sobre as temáticas ambientais nacionais (Barros-Platiau 2011). É crucial, por fim, que sejam incluídas vozes multifacetadas no debate e na elaboração de políticas públicas voltadas ao meio ambiente, uma vez que a representatividade é indispensável para compreender as diversas experiências e realidades das pessoas que vivem sob a influência da alteração do clima em decorrência do desmatamento ostensivo na região.

VIII. CONCLUSÃO

Mediante os desafios para a mitigação dos efeitos do desmatamento na proteção amazônica, depreende-se que há diferentes caminhos a serem considerados. Seja pelo monitoramento tecnológico ostensivo, seja pela aplicação de políticas voltadas à preservação e ao policiamento da região, a segurança do bioma amazônico sofre diversas ameaças de potenciais colapsos ensejados pelo desmatamento. Assim, perante os aspectos afetados pelo desmatamento ilegal, ponderar a multidimensionalidade da segurança amazônica é fulcral para a aplicação de medidas consistentes no combate dessa prática. Nesse sentido, somadas as inseguranças físico-ambientais, políticas, econômicas, alimentares, sociais e cibernéticas, torna-se essencial uma gerência consciente e sustentável da região, com o fito de mitigar os efeitos causados pelos prejuízos do desflorestamento a este tesouro nacional (Assunção e Gandour 2019).

Dessa forma, as propostas difundidas sugerem que, no prisma brasileira, faz-se essencial o desenvolvimento de tecnologias capazes de abranger a integridade territorial, ademais o investimento orçamentário em ações defensoriais incrementam o escopo da ação nacional. Nota-se, portanto, que os efeitos do desmatamento aqui dispostos exigem uma análise bioquímica, securitária e estratégicas, haja vista a complexidade ambiental do maior bioma florestal do mundo. Assim, para a defesa da soberania territorial amazônica, são exigidas a correlação entre os aspectos que a ela ameaçam em adição a ações de fortalecimento da governança democrática na Amazônia, focalizando em métodos de combate aos efeitos das mudanças climáticas que tangenciam a defesa e o desenvolvimento sustentável da região.

IX. CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Maurício Kenyatta: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Natália Gráss: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão de literatura.

Maria Fernanda Pimentel: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão de literatura.

Leonardo Diego Mendes: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão de literatura.

Cecília Dias: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão de literatura.

Referências

- Abessa, D., Famá, A. & Buruaem, L. The systematic dismantling of Brazilian environmental laws risks losses on all fronts. *Nat Ecol Evol* 3, 510–511 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41559-019-0855-9>
- Adarme, M. et al. *Evaluation of Deep Learning Techniques for Deforestation Detection in the Brazilian Amazon and Cerrado Biomes From Remote Sensing Imagery. Remote Sensing*, v. 12, n. 6, p. 910, 2020.
- Alencar, A., Silvestrini, R., Gomes, J., Savian, G. Amazônia em chamas: o novo e alarmante patamar do desmatamento na Amazônia, 2022. Nota Técnica nº 9. Brasília, DF, Brasil. IPAM. Disponível em: Amazônia em Chamas 9 - O novo e alarmante patamar do desmatamento na Amazônia - IPAM Amazônia.
- Allenby, B. Environmental Security: Concept and Implementation. *International Political Science Review*, v. 21, n. 1, p. 21-35, 2000.
- Alves, Isabella Silvano Vieira. 2024. *A Amazônia e as políticas ambientais do Brasil: avanços e dificuldades na resolução da questão ambiental (1992-2021)*. Volume: 123p.
- Alpino, Tais de Moura Ariza, Maíra Lopes Mazoto, Denise Cavalcante de Barros, and Carlos Machado de Freitas. 2022. “Os Impactos Das Mudanças Climáticas Na Segurança Alimentar E Nutricional: Uma Revisão Da Literatura”. *Ciência & Saúde Coletiva* 27 (1): 273–86. <https://doi.org/10.1590/1413-8123202271.05972020>.
- Amazônia, Fundo. 2024. “Amazônia SAR.” Disponível em: www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Amazonia-SAR/#.
- Artaxo, Paulo et al. *Perspectivas de pesquisas na relação entre clima e o funcionamento da floresta Amazônica*. *Cienc. Cult*, São Paulo, v. 66, n. 3, p. 41-46, Sept. 2014. Available from: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252014000300014&lng=en&nrm=iso. Access on 24 Mar. 2024. <http://dx.doi.org/10.21800/S0009-6725201400300014>.
- Assunção, Juliano, e Gandour, Clarissa. 2019. “*Combate ao Desmatamento Ilegal - Fortalecimento do Comando e Controle é Fundamental*.” *Climate Policy Initiative*. <https://policycommons.net/artifacts/4860155/combate-ao-desmatamento-ilegal/5697210/>.
- Barros-Platiau, Ana Flávia. O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). *Texto para Discussão 1618*, Brasília. Maio de 2011. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/>.
- Barroso, Luís Roberto; Mello, Patrícia Perrone Campos. Como salvar a Amazônia: por que a floresta de pé vale mais do que derrubada / How to save the Amazon: why the forest has more value standing than cut down. *Revista de Direito da Cidade*, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 1262–1307, 2020. DOI: 10.12957/rdc.2020.50980. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/article/view/50980>
- Benevit, Bruno & Silva da Trindade, Carolina et al. ANÁLISE DO IMPACTO DAS POLÍTICAS DE COMBATE AO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA. *SINERGIA. Revista do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis*, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 89–104, 2023. DOI: 10.17648/2236-7608-v27n2-15094. Disponível em: <https://furg.emnuvens.com.br/sinergia/article/view/15094>
- Bettini, Eduardo. 2023. “*Estratégia de Componentes Múltiplos e Segurança Multidimensional na Proteção e Conservação da Floresta Amazônica*.” 176p.
- Boehm, Camila. 2023. “*Amazônia Tem Taxa de Assassinatos Superior à Média Nacional*.” Agência Brasil. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2023-11/amazonia-tem-taxa-de-assassinatos-superior-media-nacional#:~:text=A%20taxa%20m%C3%A9dia%20de%20mortes>
- Brasil. 2023. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. *Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) : 5ª fase (2023 a 2027)* [recurso eletrônico] / Subcomissão Executiva do PPCDAm. Brasília, DF: MMA, 2023.
- Brasil. 2023. “*Força-Tarefa Do Governo Federal Reduz Em 80% Área de Garimpo Ilegal No Território Yanomami*.” Ministério da Defesa. Disponível em: www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/forca-tarefa-do-governo-federal-reduz-em-80-are

- [a-de-garimpo-ilegal-no-territorio-yanomami#:~:text=Bras%C3%ADlia%2C%2015%2F9%2F2023](https://bras%C3%ADlia%2C%2015%2F9%2F2023).
- [023/06/informe-especial-seguranca-publica-e-crime-organizado-na-amazonia-legal.pdf](https://www.ipeva.org.br/2023/06/informe-especial-seguranca-publica-e-crime-organizado-na-amazonia-legal.pdf).
- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. 2ª edição. 162p. Londres: Harvester Wheatsheaf.
- Castelo, Thiago Bandeira; Adami, Marcos; Almeida, Crislayne Azevedo; de Almeida, Orianna Trindade. Governos e mudanças nas políticas de combate ao desmatamento na Amazônia. *Revibec: Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica*, Vol. 28 (2018), p. 125-148. <https://ddd.uab.cat/record/200339>
- Climate Change, Not El Niño, Main Driver of Exceptional Drought in Highly Vulnerable Amazon River Basin – World Weather Attribution. www.worldweatherattribution.org/climate-change-not-el-nino-main-driver-of-exceptional-drought-in-highly-vulnerable-amazon-river-basin/.
- Congresso em Foco. 2023. “Entenda Por Que O Congresso Vai Na Contramão Das Políticas Climáticas.” Congresso Em Foco. congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/congresso-vai-na-contramao-das-politicas-climaticas/.
- Donadelli, L. M. 2018. "Segurança Multidimensional." In: Héctor Luis Saint-Pierre e Marina Gisela Vitelli (Org.). *Dicionário de Segurança e Defesa*, 1ª ed., vol. 1, p. 1071-1079. São Paulo: Editora Unesp Digital.
- Filho, Oscar Medeiros. 2023 "Sustentabilidade socioambiental e segurança multidimensional: tensões e desafios políticos." In *Diálogos Soberania e Clima*, vol. 2, no. 8. Brasília: Centro Soberania e Clima, 147 p. ISSN online 2764-9717. <https://soberaniaclima.org.br/wp-content/uploads/2023/08/Dialogos-Soberania-e-Clima-Especial-N1-07.pdf>
- Filho, Oscar Medeiros. 2020. Desafios do Exército Brasileiro nas fronteiras amazônicas: entre a border e a frontier. Coleção Meira Mattos: *Revista das Ciências Militares*, v. 14, n. 49, p. 77-97, 21 jan. 2020.
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). 2023. *Cartografias da violência na Amazônia*. 2. ed. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/items/ca0bcac7-31b6-4123-adb1-2a6fc5c0b95d>.
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). 2023. Fig. 4. 2023. Segurança Pública e Crime Organizado na Amazônia Legal. *Informe Especial*. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2>
- Foster, G. 2001. Environmental Security: The Search for Strategic Legitimacy. *Armed Forces & Society*, v. 27, n. 3, p. 373-395, 2001.
- Foucault, M. 2005. Em defesa da sociedade. Tradução: Maria Galvão. São Paulo: Martins.
- Gómez, R. N. 2006. Les conséquences géopolitiques pour le Mexique de la politique états-unienne de homeland security. *Hérodote*, 123, 164 - 181. Disponível em: https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=HER_123_0164. Acesso em: 09 de maio 2024.
- Haq, Mahbub. 1995. *Reflections on Human Development*. Oxford: Oxford University Press.
- IBGE, 2010. *Densidade Demográfica*. <https://brasilensintese.ibge.gov.br/territorio/densidade-demografica.html>
- IPAM. 2023. “IPAM Lança Cartilha Sobre Soluções Para O Desmatamento Na Amazônia.” IPAM Amazônia. ipam.org.br/ipam-lanca-cartilha-sobre-solucoes-para-o-desmatamento-na-amazonia/.
- Imazon. 2024. *Primeiro bimestre de 2024 tem menor desmatamento dos últimos seis anos*. Disponível em: <https://imazon.org.br/imprensa/primeiro-bimestre-de-2024-tem-menor-desmatamento-dos-ultimos-seis-anos/>.
- Instituto Igarapé et al. 2022. *Governar para não entregar: uma agenda de segurança multidimensional para a Amazônia brasileira*. Disponível em: <https://soberaniaclima.org.br/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-02-v3-Agenda-de-Seguranca-Multidimensional-para-a-Amazonia.pdf>
- Kalra, S. A Study of Deforestation In India. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, v. 3, n. 7, p. 1333-1335, 2017.
- Malhi, Y. et al. Climate Change, Deforestation, and the Fate of the Amazon. *Science*, v. 319, n. 5860, p. 169-172, 2008.
- Malhi, Y et al. 2012. "The productivity, metabolism and carbon cycle of tropical forest vegetation". *Journal of Ecology*, 100(1): 65-75, 2012. 8. Lovett, G. M.; Jones, C. G.; Turner, M. G. and Weathers, K. C. (Edit.) *Ecosystem function in heterogeneous landscapes*. Springer-Verlag, New York, New York, USA. 2005.
- MAPBIOMAS. 2022. *Relatório Anual do Desmatamento (RAD) no Brasil 2022*. MapBiomass Alerta. Disponível em:

- https://storage.googleapis.com/alerta-public/dashboard/rad/2022/RAD_2022.pdf
- Marengo, José Antonio, 2005. "On the Hydrological Cycle of the Amazon Basin: A historical review and current State-of-the-art". *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.21, n.3a, -19, 2006.
- Martins Nascimento, Durbens. *Relações internacionais e Defesa na Amazônia*. Editora Naea/UFPA, 2008.
- MJSP. 2023. *MJSP apresenta Plano Amazônia Mais Segura a representantes de Estados da região*. Disponível em: [MJSP apresenta Plano Amazônia Mais Segura a representantes de Estados da região — Ministério da Justiça e Segurança Pública \(www.gov.br\)](https://www.gov.br/justica-e-seguranca-publica).
- Menezes, Igor Calazann, e Pereira Alves, Bernard José. 2023. "Políticas de segurança alimentar e agroecologia na Amazônia: olhares e narrativas roraimenses em disputa." *Amazônica - Revista de Antropologia*. v. 15, no. 1: 96-119.
- Miranda, N. 2004. Globalização, soberania nacional e direito internacional. *Revista CEJ*, v. 8, n. 27, p. 86-94, 7 dez. 2004.
- NASA. 2023. Fig. 2. *The Water Cycle*. <https://gpm.nasa.gov/education/water-cycle>
- Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). "Quem Somos." <https://otca.org/pt/quem-somos/>
- Pereira, Jullie. Fig. 3. 2023. "Mudanças Climáticas Põem Em Risco Segurança Alimentar Da População Em 62% Dos Municípios Da Amazônia Legal E Região é a Mais Afetada Do País." InfoAmazonia. <https://infoamazonia.org/2023/03/15/mudancas-climaticas-poem-em-risco-seguranca-alimentar-da-populacao-em-62-dos-municipios-da-amazonia-legal-e-regiao-e-a-mais-afetada-do-pais/>.
- Pimentel, Paula. A Governança Da Geoinformação No Âmbito Do Governo Federal Do Brasil. *Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento*. Brasília. Volume 10, no 1, 2020. Disponível em: https://assecorsindical.org.br/files/3815/8895/5856/Revista_RBPO-Vol10_n1-05_p.pdf.
- Pinto, Aline Rafaella. Os Desafios da Amazônia na Segurança Climática Global: Contribuições das Unidades de Conservação (UC) para a Redução do Desmatamento nos Trópicos Úmidos (2002-2014). 90 f. : il. color, 2018.
- Pivetta, Marcos. 2020. "Amazônia, agora, é fonte de CO2". Pesquisa FAPESP. <https://revistapesquisa.fapesp.br/amazonia-agora-e-fonte-de-co2/>.
- Riebeek, Holli. 2011. Fig. 1. The Carbon Cycle. Earth Observatory, NASA.
- <https://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle>
- Saint-Pierre, Héctor Luis, e Marina Gisela Vitelli. *Dicionário de Segurança e Defesa*. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2018. Formato: Digital. ISBN: 978-85-9546-300-4.
- Santos, T.; Filho, V.; Rocha, V.; Menezes, J. Os Impactos do Desmatamento e Queimadas de Origem Antrópica sobre o Clima da Amazônia Brasileira: Um Estudo de Revisão. *Rev. Geogr. Acadêmica* v.11, n.2, 2017.
- Sarfati, G. *Teoria de relações internacionais*. São Paulo: Saraiva, 2005.
- Silva, Alberto. Segurança global e mudanças climáticas: o caso da Amazônia. Em: *Relações Internacionais e Defesa na Amazônia*, 2008.
- Sordi, Jaqueline. 2023. "Declaração de Belém Ignora Fósseis E Não Traz Meta Para Desmate Zero." OC | Observatório Do Clima., www.oc.eco.br/declaracao-de-belem-ignora-fosseis-e-nao-traz-meta-para-desmate-zero/#:~:text=Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20Bel%C3%A9m%20ignora%20f%C3%B3sseis%20e%20n%C3%A3o%20traz%20meta%20para%20desmate%20zero&text=DO%20OC%20E2%80%93%20Divulgada%20na%20tarde.
- Steward, D.; Indonesia, F.; Village, G.; Rosewoold, M. Environmental Security. In: *Environmental Anarchy?*. [S.l.]: [s.n.], 2021.
- Tošović, M. Environmental Security and Environmental Crime. *Годишњак Факултета безбедности*, v. 1, n. 1, p. [S.n.], 2022.
- Tundisi, José Galizia, e Takako Matsumura Tundisi. 2015. "As Múltiplas Dimensões Da Crise Hídrica". *Revista USP*, nº 106 (setembro): 21-30. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i106p21-30>.
- United Nations Office on Drugs And Crime. Global Report on Cocaine 2023 Local Dynamics, Global Challenges. 2023. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf
- Villa, R. D. A segurança global multidimensional. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, n. 46, p. 99-118, 1999.
- Williams, Paul. 2008. *Security Studies: An Introduction*. 576p. Nova Iorque: Routledge. ISBN: 0-203-92660-9

Fragilidade institucional e violência sexual: Uma análise dos fatores institucionais que contribuem para a utilização de corpos femininos como arma de guerra

Yasmin Matos de Vasconcelos¹, Izabel de Camargo Kizirian², Sofia de Castro Oliveira³, Alice Mendonça Ikeda⁴, João Estevam dos Santos Filho⁵

¹Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP

²Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP

³Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP

⁴Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP

⁵Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP

Resumo – O presente artigo examina a natureza da utilização dos corpos femininos como arma de guerra e como a fragilidade das instituições internacionais contribui para a perpetuação da violência sexual contra mulheres em conflitos armados. O argumento central é de que essa ineficiência institucional propicia diversas lacunas e cria um ambiente propício para a violência recorrente, dificultando a proteção das mulheres e a responsabilização dos perpetradores por meio legais e institucionalizados. O estudo analisa o papel do Estatuto de Roma e Tribunal Penal Internacional de Justiça e Conselho de Segurança em zonas de conflito, concluindo que a fragilidade do sistema impede a punição dos crimes e a prevenção de novas atrocidades até os dias atuais, mesmo com a situação tendo se repetido na história. O presente artigo também propõe a adoção de medidas para fortalecer as instituições internacionais e garantir a proteção das mulheres em contextos de conflitos armados.

Palavras-chave: violência sexual, fragilidade institucional, conflito armado, mulheres, proteção, responsabilização.

I. INTRODUÇÃO

O presente artigo trará, de forma sucinta e histórica, a maneira como o estupro e a “cultura do estupro” foram e são utilizados como arma de guerra dentro dos conflitos, desde a Antiguidade, até o presente momento, e de que forma as instituições internacionais trataram e tratam o tema dentro de suas capacidades.

Para tal, é importante remontar inicialmente o panorama de que o estupro, sendo esta a prática de imposição sexual por base da violência, esteve presente na humanidade em contextos sociais desde os tempos da Antiguidade. Atualmente, existem estudos próprios para compreender o surgimento de atos considerados libidinosos sem consentimento e como tais deixaram de ser documentados por teóricos. Uma abordagem de pesquisa para a literatura como base de estudo nesse assunto foi realizada por Kelly Cristina Canela em sua tese de doutorado abordando o “estupro per vim” no direito romano e como o tal é entendido, mesmo que com cautela, e como é atribuído a uma literatura apontada pela teórica Cantarella, pelo viés *Law in Literature* (“Direito

na Literatura”) com “uma série de restrições no emprego das fontes literárias no estudo do direito romano, utilizando-as com cautela” e que já analisa as leis romanas como produto da tal falta de notoriedade das ações atrozes com corpos femininos. Assim, é imprescindível a abordagem cultural, tratando-se do ponto de retomar o retrato social e jurídico da população através dos textos literários.

A partir do ponto da Antiguidade, serão remontados os níveis de prática de violência sexual e o estudo do estupro da mulher como arma de guerra, reiterando avanços e preocupações ainda atuais e amplas para discussão, partindo do ponto sobre como as instituições internacionais as encaram e comportam-se perante tais atos.

Tendo essas violações em foco, a base do artigo será o cerne do ato e perpetuação do mesmo em diferentes ambientes, assim como a atuação e a função de instituições internacionais nesse contexto. Assim, a pergunta que guia o presente trabalho é: de que maneira as instituições internacionais lidam com a utilização dos corpos femininos em situações de violência sexual em conflitos armados. A hipótese preliminar é de que, apesar dos avanços promovidos por essas instituições, sua incapacidade de gerar ações coercitivas efetivas diminui sua eficácia no combate a esse tipo de violência.

É importante destacar a visão da natureza do homem como soberano, já que a ação do estupro é um ato de subjugação do outro perante a ele, pois o agressor detenterá a liberdade do outro, o que demonstra que essa prática é, dentro de uma guerra, reconhecida como um ato de poder de uma nação soberana a uma nação subjugada.

A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo [...] A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não está em relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro. (Beauvoir 1960)

Com isso, tal ação é reconhecida como ato de genocídio e limpeza étnica, pois a ação do estupro é um ato de subjugação de outro ser a ele, tendo em vista que tal agressor detenterá a liberdade do indivíduo e do povo afetados, por meio da derrota psicológica e moral, além da física (Segato 2005).

Para conclusão, será trazido, de um ponto de vista analítico, o comportamento das instituições internacionais perante a utilização do corpo feminino como arma de guerra, a partir de guerras ao longo da história, até a atualidade do assunto.

A presente análise se distancia de uma mera descrição do fenômeno da violência contra a mulher. Há, atualmente, diversos estudos acerca do tema, que têm como objetivo explicar a natureza desta como resultado de uma estrutura social ou do próprio comportamento humano. **No entanto, o intuito desta pesquisa é o debate ao problematizar o papel das instituições internacionais na perpetuação dessa realidade.** Argumenta-se que a omissão e a ineficácia de tais instituições, no que tange à implementação de medidas de proteção e responsabilização dos agressores, configuram-se como fatores que contribuem para a manutenção do ciclo de violência.

II. A NATUREZA DA UTILIZAÇÃO DOS CORPOS FEMININOS COMO ARMA DE GUERRA

A violência sexual, seja praticada dentro ou fora do campo de batalha, é uma manifestação da desigualdade de gênero, cujo grupo preferencial ao qual se dirige a grande maioria das ações são mulheres, o que decorre de uma relação direta entre o lugar do feminino e do masculino nas relações sociais e na formação das identidades (Machado 2000).

Historicamente, a violência sexual tem sido utilizada amplamente em conflitos armados, revelando-se como uma estratégia bélica e “constituindo-se em ferramenta para ameaçar, humilhar, torturar e/ou desestabilizar o inimigo, passível de ser utilizado como instrumento para genocídio e limpeza étnica” (Pereira e Cavalcanti 2015). Contudo, ela só passou a ser reconhecida como crime de guerra a partir da Convenção de Genebra em 1949.

Essa violência pode ser observada, através da história, em conflitos nas mais diversas localidades e das mais diversas formas. A utilização dos corpos femininos como arma de guerra não se limita apenas à violência física, mas também abrange coerção sexual, escravidão sexual e humilhação pública. Essa violência brutal não apenas causa sofrimento físico e psicológico às vítimas, mas também tem graves impactos nas comunidades e sociedades afetadas. Assim, é necessário compreender que os impactos de tal violação não são limitados e constantes, mas variam de acordo com a forma de violação do agressor, com a experiência de cada vítima e com o contexto social, cultural, religioso, político e econômico em que essas atrocidades são cometidas.

O final da Guerra Fria representa um marco crucial nas teorias de Relações Internacionais e nas dinâmicas globais, especialmente no campo da segurança internacional. Anteriormente, as teorias de Relações Internacionais tinham

como foco principal evitar novos conflitos internacionais de grande escala, como a Primeira Guerra Mundial (Tickner 2001). Todavia, com a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, passou-se a ter uma visão amplificada acerca dos conflitos, os debates tornaram-se mais amplos, tratando de temas que iam além das estratégias militares e das visões clássicas sobre os conflitos internacionais.

Os novos debates e as vertentes que surgiram após esses conflitos passaram a tratar de questões econômicas, políticas internacionais, direitos humanos e outras áreas. Os novos temas e debates levaram a uma nova agenda das Relações Internacionais, com destaque para os estudos feministas e a utilização de corpos femininos como armas de guerra em suas diversas formas.

No século XX, a violência sexual contra mulheres em contextos de conflito, tanto domésticos quanto internacionais, tornou-se um tema de maior visibilidade. Essa crescente visibilidade se deve, em parte, ao progresso da relevância dos estudos feministas dentro da academia, que trouxeram à tona a importância de analisar a violência contra mulheres como um problema social e político.

Dentro dos estudos de segurança, a perspectiva feminista começa a ganhar destaque em meados de 1980, sendo um dos principais objetivos “compreender como a segurança dos indivíduos e dos grupos é comprometida pela violência, tanto física, quanto estrutural” além de “explorar e criticar o modo que as construções do sujeito condicionam a maneira como “as mulheres” podem aparecer” (Buzan e Hansen 2012) dentro das narrativas e estudos. A autora Cynthia Enloe, em sua obra “*Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*” aponta que as históricas explorações dos corpos femininos e a frequente subjugação das mulheres no contexto social nacional refletem nos conflitos armados, resultando na incorporação dessas práticas nas estratégias militares, levando à violência como uma prática recorrente no ambiente internacional.

Além da luta por proeminência acadêmica, desde o início dos anos 2000 houve uma crise no entendimento dos movimentos feministas que, após seu extraordinário sucesso em mudanças sociais, teria perdido o impulso, por exemplo, em relação à entrada no mercado de trabalho, à liberdade sexual e às oportunidades iguais às dos homens (Gomes e Sorj 2014). No entanto, eventos como a Marcha das Vadias em Toronto em 2011, em resposta à inação e comentários preconceituosos de um policial, e sua posterior replicação no Rio de Janeiro, em 2013, durante a visita do Papa, lutando por políticas públicas que não possuam influências religiosas, demonstram a força da terceira onda do feminismo. A partir dela, as mulheres reivindicavam não só seu próprio corpo, mas também sua sexualidade e sensualidade, na necessidade de reafirmação de sua independência e não experimentação/ferramenta de terceiros, como a utilização do estupro como arma de guerra.

Embora a violência sexual contra mulheres em contextos de conflito tenha adquirido maior visibilidade no último século, a objetificação da vida e dos corpos das mulheres permeia a história dos conflitos desde seus primórdios. É inegável que a vulnerabilidade da população se intensifica em contextos de conflito, tanto armados quanto não armados,

porém estes impactam mulheres de forma desproporcional e cruel através da agressão sexual, muitas vezes sendo usados também como recompensa nos espólios de guerra, em situações em que muitas mulheres foram objetificadas e transformadas em escravas (Azevedo 2014).

Ao serem generalizados em conflitos armados, os atos sexuais cometidos contra as mulheres passam a ser entendidos como uma consequência inevitável do conflito (Oliveira e Júnior 2019). Em sua grande maioria, os perpetradores dessas violências costumam ser pessoas comuns e socialmente adaptadas, cuja ação manifesta, por sua vez, a expressão de uma determinada ordem simbólica de poder (Pimentel, Schritzmeyer e Pandjarian 1998).

Com o foco nos conflitos armados internacionais, é possível observar que a natureza de violações e abusos sexuais está frequentemente ligada a estratégias de guerra e projetos militares, que têm como objetivo fragilizar a nação inimiga, por meio de ataques à sua população e de destruição de seu orgulho e de sua honra, percepção recorrente em casos de violações sexuais contra mulheres (Almeida 2021).

Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Japão estava imerso em um conflito global caracterizado por uma combinação de aspirações imperiais e tensões geopolíticas. Nesse cenário, o Exército Imperial Japonês utilizou as chamadas "mulheres de conforto" como parte de sua estratégia de guerra. Essas mulheres eram recrutadas à força ou enganadas com falsas promessas de emprego, sendo levadas a servir como escravas sexuais para os soldados japoneses em diversas frentes de batalha, incluindo nas invasões da China, da Coreia e das Filipinas.

Entretanto, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, o Japão não foi o único a utilizar a violência sexual como arma de guerra. Existem 5.349 condenações de soldados alemães por "atos de indecência" durante o conflito (Beck-Heppner 2004).

As estimativas de vítimas de estupro de dois dos principais hospitais de Berlim variavam de 95.000 a 130.000; médicos estimam que, das 100.000 mulheres estupradas somente em Berlim, 10.000 morreram em decorrência disso, sendo que a grande maioria cometeu suicídio (Beevor 2004). Em *BeFreier und Befreite*, Barbara Johr estima um número ainda maior: cerca de dois milhões de mulheres alemãs, constituindo o maior estupro em massa já registrado na literatura. No entanto, é altamente improvável que se saiba o número exato de mulheres que foram violentadas durante conflitos e que foram utilizadas como armas de guerra.

A historiadora Miriam Gebhardt, em seu livro *"Als die Soldaten kamen"* (Quando os Soldados Chegaram), afirma que a violência sexual contra mulheres alemãs no final da Segunda Guerra Mundial foi um crime de proporções devastadoras. Estima-se que cerca de metade desses atos foram perpetrados por soldados soviéticos, enquanto a outra metade foi cometida por soldados aliados, incluindo americanos, franceses e britânicos. As vítimas, que incluíam mulheres e crianças, eram estupradas repetidamente, inclusive em locais públicos, mesmo após a rendição da Alemanha, em 1945.

Na década de 1990, a Jugoslávia presenciou um conflito onde a violação sexual sistemática se configurou como um instrumento de terror e humilhação. O estupro era uma estratégia usada pelas forças sérvias contra a população, resultando na criação de campos direcionados apenas para essa violência, onde estima-se que de 20.000 a 50.000 mulheres foram violentadas (Silva 2011).

Já no genocídio de Ruanda, em 1994, a violência sexual foi utilizada como tática de extermínio e controle populacional durante o período de conflito. Estupro coletivo, mutilação genital, espancamentos e escravidão sexual prolongada eram apenas algumas das atrocidades perpetradas contra mulheres em diversos conflitos, e explicitam a forma como Estados lidam com temas de gênero, havendo uma nítida forma de impunidade e tentativa de esquecimento (Na-Young 2014). Além disso, de acordo com Kan Kimura (2015), é comum haver um grande atraso para reconhecer situações de escravidão e abuso sexual, como no caso das "mulheres de conforto" do Japão, e este problema está presente em muitos outros conflitos bélicos que foram disseminados por homens que ocupam os espaços de poder.

[...] é especialmente cruel para as mulheres, pois estas se veem vítimas de múltiplas violências de guerra. [...] mas quando se trata das mulheres, a violência dos conflitos armados assume um caráter de gênero, pois as vítimas sempre são humilhadas, torturadas e violentadas por meio de agressões de cunho sexual (Falcão 2015).

Em todos os conflitos, os impactos e consequências das violências foram devastadores e duradouros, deixando cicatrizes emocionais e físicas nas vítimas, destruindo laços sociais e gerando "estigmatização e a rejeição pelas suas famílias e comunidades" (ICRC 2016), que persistem até os dias atuais.

Sendo assim, a utilização de corpos femininos como arma de guerra faz parte de ações militares que ultrapassam as barreiras dos conflitos diretos tradicionais e afetam a estrutura de uma nação. Nesse sentido, esse uso dos corpos femininos não é apenas uma questão de violência sexual, mas também é de natureza estratégica, política e social, cujo objetivo é minar a coesão comunitária e disseminar o medo e a intimidação. Assim, a prática histórica da violência sexual em conflitos armados gera traumas e fragilidades que tornam o inimigo vulnerável no conflito e afetam a sua população a longo prazo, mesmo após o fim da guerra.

Com o objetivo de entender como as instituições internacionais e sua fragilidade corroboram para a perpetuação dessa violência, a seção III tem como principal objetivo contextualizar acerca das ações destes organismos e suas limitações dentro dos conflitos armados citados.

III. MECANISMOS E INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS

O questionamento central do artigo é o funcionamento do Sistema Internacional perante o estupro sistemático de mulheres em guerra e como o ato foi transformado em arma de guerra, mesmo que não como crime, a princípio.

Para compreender os mecanismos do Sistema Internacional, é crucial contextualizar os momentos em que tais podem ser aplicados. A criminalização da violência sexual em conflitos é um processo histórico gradual, iniciado no século XX e caracterizado por marcos importantes, como a Convenção de Genebra de 1949, que reconheceu a violência sexual como crime de guerra pela primeira vez. Ao longo da seguinte seção, serão explorados outros eventos e documentos que consolidaram a criminalização da violência sexual em contextos de conflito.

Em destaque, dois conflitos foram essenciais para que o estupro fosse considerado arma de guerra e posto como interesse das instituições para suas devidas resoluções, que são: Ruanda (1994) e Ex-Iugoslávia (1992), nos quais o corpo feminino foi utilizado como uma estratégia para destruição dos oponentes de maneira organizada e sistemática, uma limpeza étnica. Após estes conflitos, o debate internacional em torno do tema surgiu junto com a percepção dessa prática como poder bélico (Coelho 2021).

Diante dessa realidade, os mecanismos e instituições internacionais têm um papel fundamental a desempenhar na prevenção, investigação e punição dos crimes de violência sexual contra mulheres em contextos de guerra e pós-guerra.

O primeiro mecanismo a ser pontuado é o Tribunal Penal Internacional (TPI), um organismo internacional criado pelo Estatuto de Roma, em 1 de julho de 2002, após aprovação do órgão via Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1999. Sua criação está conectada com sua atuação, que pode ocorrer dentro de um caso, quando o Estado com jurisdição sobre o mesmo não pode atuar em investigação para ocorrências de genocídio, crimes de guerra, de agressão e contra a humanidade. Isso acontece pelo formato do TPI ser de uma subsidiária autônoma dos Estados partes, composta por Presidência, Seções Judiciais (Recursos, Julgamento em Primeira Instância e Instrução), Promotoria e Secretariado (GOV 2023).

Em vias práticas, apesar de suas limitações, o TPI possui ferramentas para investigar, julgar e punir os responsáveis por crimes e violências em conflitos. No entanto, este só poderá julgar indivíduos por crimes cometidos em Estados que ratificaram o Estatuto de Roma, ou em situações referidas ao tribunal pelo Conselho de Segurança da ONU.

Em relação ao Conselho de Segurança (CSONU), este é um órgão internacional advindo da ONU, com sua primeira sessão tendo ocorrido no dia 17 de janeiro de 1946, na Church House (Londres). O CSONU surge para mediação e resolução de conflitos internacionais, como, por exemplo, em questões controversas territoriais ou conflitos armados. Por ser um órgão mediador, tem como primeiro recurso o acordo entre partes. O órgão é composto por cinco membros permanentes - sendo eles China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos - e mais dez membros não permanentes, que possuem dois anos de participação no órgão, com o foco principal do mesmo sendo a manutenção da estabilidade, decidindo o que é um ato de agressão da ordem, de acordo com os fatos ocorridos.

Dentre as suas ações, o Conselho, com seu poder de tomar decisões e impor sanções, pode autorizar missões de paz,

impor sanções contra os responsáveis e promover medidas de prevenção. Todavia, estes podem ser paralisados por divergências entre seus membros permanentes, que têm poder de veto, impedindo a adoção de medidas eficazes para lidar com crises humanitárias e violações dos direitos humanos. Além disso, a estrutura do CSONU reflete as realidades geopolíticas do pós-Segunda Guerra Mundial, que podem levar a decisões percebidas como politicamente motivadas e desiguais perante normas internacionais.

O Tribunal Penal Internacional e o Conselho de Segurança da ONU representam os principais mecanismos internacionais na luta contra a impunidade de crimes de violência sexual em contextos de guerra. A colaboração destes oferece aparatos substanciais para deter a repetição dessas atrocidades, contudo, essa colaboração possui diversos desafios como a obtenção do consenso entre os 15 membros do CSONU, especialmente em casos que envolvem países poderosos.

Por muitas vezes, essas dificuldades podem atrasar significativamente a tomada de decisões e a resposta a crises urgentes, permitindo que os autores desses crimes saiam impunes. Além disso, a efetividade das medidas tomadas é fundamental, mas alguns Estados podem resistir à cooperação ou ignorar suas obrigações internacionais de responsabilização, dada a natureza anárquica do próprio Sistema Internacional, minando os esforços para punir os responsáveis e proteger as vítimas, como será explorado a seguir.

IV. LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL E O ESTUPRO COMO CRIME DE GUERRA

O estupro como arma de guerra passa a ser considerado um crime internacional apenas a partir dos anos 1990, após acontecimentos como Guerra Fria, que trazem à tona pensamentos feministas, como abordado na seção II do presente artigo, que pressionaram a comunidade internacional a pensar no ato como crime de disseminação de poder em meio a um conflito, baseado nos princípios de limpeza étnica e genocídio (Losurdo e Passos 2017).

Como ponto de partida para o reconhecimento do estupro como crime durante um conflito armado, será utilizado o “Lieber Code”, escrito em 1863 por Francis Lieber, germano-americano, que tinha como objetivo unificar leis e práticas universais para um batalhão durante uma guerra (Souza 2022). O documento foi divulgado no período de Guerra Civil americana e, através deste, foi disseminada a ideia de que a mulher deveria ser protegida durante o período de conflito como parte do povo, proibindo de forma expressa o estupro, porém apenas de maneira nacional. Além disso, a violação era considerada como um ataque à família, e não à mulher, pois resultaria em uma mancha na honra (Losurdo e Passos 2017).

Foi apenas após a Segunda Guerra Mundial que o estupro passou a ser considerado um crime de penalização individual, com o Tribunal de Nuremberg, sendo o mesmo considerado a base do Tribunal Penal Internacional atual (Rocha 2012) para análise dessas penas. Em 1945, cerca de cem anos depois do Lieber Code, nenhum caso de estupro foi inserido nos

indiciamentos do Tribunal, mesmo com incontáveis documentos sobre essas violações (Souza e Gibson 2023).

Tendo em vista tal impunidade, apenas ao final dos anos 90 foi iniciado o processo de análise do estupro como arma de humilhação generalizada e limpeza étnica, além de crime contra a mulher. Tal fato foi extremamente recorrente e interconectado com o genocídio de Ruanda, com uma estimativa de quinhentas mil (500.000) mulheres estupradas a comando dos líderes hutus, com o objetivo de efetuar uma limpeza étnica tutsi, e a guerra da ex-Iugoslávia que, em conjunto com os movimentos feministas com mais força à época, tornaram o fato existente há décadas crime de guerra, retirando o mesmo de uma zona individual ou nacional para um âmbito de manipulação internacional entre inimigos em um conflito.

Foi após esses fatos históricos que o Estatuto de Roma, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional Permanente, sediado em Haia, caracterizou qualquer violência sexual que contrariava de forma massiva as Convenções de Genebra de 1949 e a Quarta Convenção de Genebra como crime e agressão sexual realizado de forma sistemática e massiva como crime contra humanidade, além de também poder ser considerado genocídio, por ser um ato ofensivo de destruição social (Souza e Gibson 2023).

Tendo em vista o contexto histórico da utilização de corpos femininos como arma de guerra, é possível destacar que a sua classificação enquanto crime e a sua penalização são historicamente recentes, enquanto as violações sexuais e a objetificação dos corpos femininos são observadas em conflitos e leis antigos, com registros da Roma Antiga sobre o estupro de mulheres ser caracterizado como um crime contra a propriedade (Pereira e Cavalcanti 2015).

Aliada às recentes classificações e instituições de penas, a fragilidade das instituições internacionais em geral reflete na atuação em casos de violência sexual em conflitos. A anarquia internacional, princípio orientador do Sistema Internacional e da formação das organizações internacionais, afeta a aplicação de decisões sobre as violações. Enquanto Estados são soberanos e possuem o monopólio do uso legítimo da violência em seu território, por meio de suas forças, instituições como o TPI não dispõem de recursos próprios para garantir o cumprimento de suas decisões, mas dependem de ações dos países envolvidos para a penalização desses crimes, como fora introduzido na seção anterior. Essa ordem internacional anárquica é questionada, pois representa um obstáculo ao cumprimento de decisões tomadas por organismos internacionais, mas permanece com o exercício da soberania estatal (Bull 1977). Dessa forma, interesses nacionais entram em destaque no processo de aplicação de penas, levando ao não cumprimento de decisões, quando não há interesse e benefício dessa ação. Ademais, tribunais *ad hoc*, que são instituições essenciais na história dos julgamentos de crimes internacionais, em diversos casos, não julgaram esses crimes, ignorados nacional e internacionalmente.

Como exemplo, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente (Tóquio), estabelecido em 1946, foi responsável por julgar crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a Segunda

Guerra Mundial. No entanto, o Tribunal não ouviu vítimas dos crimes julgados e não trouxe foco, em nenhum julgamento, sobre as “mulheres de conforto”, abordadas na seção dois do presente artigo. Nesse caso, a justificativa foi que essas mulheres serviriam para diminuir os casos de estupros em territórios ocupados e a incidência de doenças sexualmente transmissíveis entre os soldados.

Assim, destaca-se o fato de que o Tribunal não cumpriu plenamente suas funções, ignorando uma violação que deveria ser caracterizada como criminosa. Da mesma forma, o Japão não apresentou o caso e membros de sua sociedade, como políticos e ativistas, ainda negam o crime, com o objetivo de preservar a honra da nação e encobrir as violações da mesma em meio a conflitos. Em 2015, o governo do Japão e da Coreia do Sul negociaram compensações às vítimas e um pedido de desculpas formal pelos crimes cometidos durante o conflito, ação que não se estendeu a outras vítimas, como mulheres chinesas e filipinas, e que não foi direcionada por uma instituição internacional.

Com isso, torna-se visível que, mesmo com a oficialização das violações sexuais como crimes e a determinação de que crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz fossem julgados, a utilização de corpos femininos como uma arma de guerra não recebeu a devida atenção dos organismos internacionais. A falta de atenção e a fragilidade para o cumprimento de penas estabelecidas são observadas em outros casos internacionais emblemáticos, como o Tribunal de Nuremberg, citado acima na mesma seção. Esses casos representam a perpetuação das dificuldades de proteção das mulheres contra esses crimes e a impunidade diante de atrocidades cometidas em conflitos internacionais, já que as autoridades e os julgamentos os encobrem.

Além disso, a estigmatização das vítimas nos ambientes nacional e internacional é um fator que dificulta a proteção das mulheres, de acordo com o levantamento de informações sobre as violações e a recuperação das vítimas. Após a Guerra Civil do Congo (1997 a 1999), o país instalou o Julgamento de Minovo, responsável por julgar estupros de guerra cometidos no território. Vítimas foram ouvidas e sempre permaneceram com seus rostos escondidos, tendo em vista que as mulheres estupradas são desvalorizadas pela sociedade e, muitas vezes, também abandonadas por suas famílias. O Julgamento de Minovo julgou 39 soldados, dos quais apenas 2 foram condenados por estupro de guerra (Almeida, 2021).

Como resultado de um julgamento que deveria marcar a evolução do tratamento internacional aos casos de violência sexual, o oposto do esperado ocorreu. Mulheres que foram vítimas sofreram com as violações e os abusos de militares, além de traumas, sequelas e discriminação, enquanto aqueles que as estupraram não foram, em sua grande maioria, condenados por suas ações. Esse cenário favorece a continuidade das práticas, tendo em vista a impunidade observada diante de um julgamento oficial, além de reforçar a estigmatização e o trauma das vítimas, expostas aos seus agressores e a preconceitos, visto que não houve mudança em seu contexto social ou ações de acolhimento e proteção às afetadas pelas violações.

Nesse cenário, faz-se necessário ressaltar que a fragilidade das instituições internacionais, a estigmatização das vítimas

de violência e a falta de atenção nacional e internacional ao assunto resultam na continuidade de grupos armados estatais e não estatais com práticas de violência sexual. Para além da atuação de países em conflitos internacionais, as chamadas Novas Guerras têm como característica a atuação de forças sem ligação formal com Estados, como milícias, grupos guerrilheiros, grupos terroristas e rebeldes. Esses atores em conflitos são frequentemente ligados a práticas de violência sexual, além da atuação de militares estatais, como ocorreu no Genocídio em Ruanda, marcado pela atuação do grupo paramilitar *Hutu Interahamwe*, que praticava o estupro de mulheres como arma durante o conflito. (Chu & De Brouwer, 2009).

Com a impunidade frequente, a falta de atuação e de decisões que efetivamente atenuem conflitos internacionais e nacionais, além da ausência de responsabilização oficial dos crimes cometidos, as violações que ocorrem em campo de guerra são perpetradas.

Atualmente, o uso do estupro como arma em conflitos armados ainda se mantém como um poder perante o território e povo subjugado e invadido, como no caso recente da guerra Rússia e Ucrânia. De acordo com o relatório “*Report on the Human Rights Situation in Ukraine*” da ONU, publicado em 4 de outubro de 2023, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos já havia somado, desde fevereiro de 2022, 149 casos de estupro apenas no território russo, somando-se com 215 casos documentados no mesmo período dentro do território ucraniano, sendo desses 12 meninas e 1 menino.

Outrossim, é de suma importância pontuar que, muitas dessas violências, além de danos físicos e psicológicos, podem acarretar gestações indesejadas em mulheres já fragilizadas pelo próprio ato. As crianças que nascem decorrentes destas violências se encontram em um limbo jurídico ainda maior do que o de suas mães. A negação do direito ao aborto às mulheres que não desejam seguir com a gestação fruto da violência sexual, as coloca em situações de extrema vulnerabilidade, obrigando-as a recorrerem a métodos clandestinos e inseguros, colocando em risco suas vidas e saúde (Diniz 2016).

Quando este direito é negado, muitas crianças são abandonadas ou rejeitadas por suas famílias e comunidades, tornando-as extremamente vulneráveis, gerando diversos traumas psicológicos e dificultando o acesso à educação e saúde. Apesar da existência de diversos instrumentos legais internacionais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta Africana dos Direitos e do Bem-Estar da Criança, que garantem em teoria esses direitos fundamentais, a lacuna entre a legislação e a sua implementação efetiva é imensa. A mera existência de tratados não garante a proteção das crianças. A falta de ação e monitoramento desses mecanismos resulta na perpetuação da violação dos direitos das crianças em muitas partes do mundo, especialmente em situações de conflito.

É crucial a adoção de esforços para que as instituições internacionais, além de reconhecerem o aborto como uma questão de saúde pública e de direitos humanos (Anjos, Santos, Souza e Eugênio 2013), também ofereçam

um aporte jurídico e proteção necessária às crianças oriundas dessa violência.

Assim, é evidente a necessidade de maior atenção aos crimes contra as mulheres cometidos em conflitos e de atuação eficaz das instituições internacionais nesses casos. A ineficiência das decisões de organismos internacionais e inação judicial diante das atrocidades cometidas em contextos conflituosos são históricas, trazendo à tona a importância do debate sobre a reforma das instituições e sobre as violações ao redor do mundo.

IV. CONCLUSÃO

Ao longo da história, observamos a trágica perpetuação do uso do corpo feminino como uma ferramenta de guerra, uma realidade sombria que transcende fronteiras geográficas e períodos temporais. Desde conflitos antigos até os conflitos modernos, as mulheres têm sido alvo de violência sexual, escravidão e exploração, frequentemente cometidas como táticas deliberadas para desestabilizar comunidades e impor dominação. Apesar dos avanços no direito internacional e dos esforços de várias organizações, incluindo as Nações Unidas, para condenar e combater esses abusos, a persistência dessas práticas revela falhas significativas no sistema global de justiça e segurança. Sendo assim, é essencial questionar qual a função histórica e o novo papel das instituições internacionais perante o uso do estupro por países e atores não estatais como arma de guerra em 2024.

O papel das instituições internacionais neste contexto é crucial, mas muitas vezes controverso. Enquanto algumas dessas instituições têm se esforçado para aumentar a conscientização, promover a responsabilização e oferecer assistência às vítimas, outras enfrentam críticas por sua inação ou incapacidade de implementar medidas eficazes de prevenção e proteção.

A falta de coerção e execução de sanções contra perpetradores de crimes de violência sexual em conflitos expõe falhas graves na aplicação do direito internacional humanitário e no sistema internacional de justiça. Essa lacuna revela a perpetuação de estruturas patriarcais que subalternizam as mulheres, tornando-as vulneráveis e subservientes. A mudança desse cenário requer uma emancipação do patriarcado como cerne da sociedade e punição dos acusados a partir de provas irrefutáveis, com investigações sérias.

A superação da impunidade dos crimes sexuais em conflitos exige uma mudança estrutural que questione e desconstrua as raízes patriarcais da sociedade. A necessidade de estabelecer leis humanitárias mais abrangentes e eficazes torna-se imperativa, visando garantir uma proteção adequada às mulheres e promover a igualdade de gênero. Essas leis devem ser concebidas não apenas para punir os agressores, mas também para reconhecer e abordar as desigualdades sistêmicas que perpetuam a violência contra as mulheres em contextos de conflito. A criação de leis específicas e a implementação de políticas públicas que promovam a igualdade de gênero são medidas essenciais para garantir a proteção das mulheres e construir um sistema de justiça mais justo e eficaz.

Além disso, a contemporaneidade deste problema não pode ser subestimada. A crescente militarização, os conflitos prolongados e a disseminação de ideologias extremistas exacerbam os riscos enfrentados pelas mulheres em zonas de guerra. A revolução digital também desempenha um papel ambivalente, fornecendo um meio para documentar e denunciar abusos, mas também facilitando a disseminação de propaganda e captura de perpetradores.

Portanto, à medida em que avançamos, é imperativo que as instituições internacionais reafirmem seu compromisso com a proteção dos direitos humanos das mulheres em situações de conflito. Isso exige uma abordagem multifacetada que inclua a implementação efetiva de leis existentes, a criação de mecanismos de responsabilização robustos, o fortalecimento do apoio às vítimas e a promoção de uma cultura de igualdade de gênero e emancipação do patriarcado, com respeito aos direitos das mulheres. Somente através de esforços coordenados e determinados é possível esperar alcançar uma mudança significativa e garantir um futuro onde o corpo feminino não seja mais utilizado como uma arma de guerra, mas sim protegido como um ser com direitos humanos e sociais estabelecidos.

V. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Yasmin Matos de Vasconcelos: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Elaboração do manuscrito.

Izabel de Camargo Kizirian: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Sofia de Castro Oliveira: Análise e interpretação de dados; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

Alice Mendonça Ikeda: Análise e interpretação de dados; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

João Estevam dos Santos Filho: Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Almeida, Nathália Santos. 2021. Estupro como arma de guerra e os impactos institucionais em períodos pós-traumáticos. *Faculdade de Direito da Universidade do Porto*.
<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/138427/2/520312.pdf>
- Anjos, Karla Ferraz; Santos, Vanessa Cruz; Souza Raquel e Eugênio, Benedito Gonçalves. 2013. *Aborto e saúde pública no Brasil: reflexões sob a perspectiva dos direitos humanos*. Saúde em Debate • Rio de Janeiro, v. 37.
<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/yTbJpnr9CbpSvzVKggKsJdt/?format=pdf&lang=pt>
- Azevedo, Fernanda Ribeiro de. 2014. *A Violência Sexual Contra a Mulher e o Direito Internacional*. Centro de Estudos em Direito e Negócios.

Beauvoir, Simone. 1960. *O segundo sexo: fatos e mitos*. Difusão Europeia do Livro.

Beevor, Antony. 2004. *Berlim 1945: A queda*. Editora Record.

Beck-Heppner, Bigit. 2004. *Wehrmacht und sexuelle Gewalt. Sexualverbrechen vor deutschen Militärgerichten 1939–1945*. Editora Brill Schoningh.

Bull, Hedley. 2002. *A Sociedade Anárquica: Um estudo da ordem na política mundial*. Editora Universidade de Brasília.

Buzan, Barry e Hansen, Lene. 2012. *A evolução dos estudos de segurança internacional*. Editora da UNESP.

Canela, Kely Cristina. 2012. *O Estupro no Direito Romano*. Cultura Acadêmica. São Paulo.

Coelho, Mainara Gomes Cândida. 2021. *CORPOS EM CAMPOS DE BATALHA: o estupro de mulheres como arma de guerra*. Universidade Federal de Santa Catarina.

Comitê Internacional da Cruz Vermelha. 2010. *Tribunais ad hoc*.
<https://www.icrc.org/por/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-tribunals.htm>

De Brouwer, A.L.M., Chu, Ka Hon. 2009. *The men who killed me: Rwandan survivors of sexual violence*. Douglas & McIntyre. 144.
<https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/the-men-who-killed-me-rwandan-survivors-of-sexual-violence>

De Lara, Beatriz Frieyro e Carrillo, Margarita Robles. 2012. Integrating gender perspectives into the analysis of armed conflicts. *The role of women and gender in conflicts*. Strategic Dossier Spanish Ministry of Defence.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4055729/1.pdf>.

Diniz, Debora. 2016. *Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) - 2016*. Ciência e Saúde Coletiva
<https://doi.org/10.1590/1413-81232017222.23812016>

Falcão, Ana Taisa da Silva. 2016. *Violências sexuais em conflitos armados: um silenciamento histórico*. X JORNADA DE ESTUDOS HISTÓRICOS PROFESSOR MANOEL SALGADO, PPGHIS/UFRJ.

Gibson, Isabelle e Souza, Thais Pinhata de. 2023. *Estupro como Arma de Guerra: Violações Sexuais na Guerra da Rússia-Ucrânia*.
<https://www.conjur.com.br/2023-mai-10/souza-gibson-violacoes-sexuais-guerra-russia-ucrania/>

- Gomes, Carla e Sorj, Bila. 2014. Corpo, geração e identidade: a Marcha das vadias no Brasil. *Revista Sociedade e Estado*. Volume 29. <https://doi.org/10.1590/S0102-69922014000200007>
- GOV. Tribunal Penal Internacional. 2022. <https://www.gov.br/mre/pt-br/delbrasonu/temas-juridicos/tribunal-penal-internacional>
- KIMURA, Kan. 2015. Discourses About Comfort Women in Japan, South Korea, and International Society. *International Relations and Diplomacy*. Volume 3 https://www.researchgate.net/profile/KanKimura/publication/290471538_Discourses_About_Comfort_Women_in_Japan_South_Korea_and_International_Society/links/5b9a38c392851c4ba8187adc/Discourses-About-ComfortWomen-in-Japan-South-Korea-and-International-Society.pdf. Acesso em: 04 nov. 2022.
- Losurdo, Federico e Passos, Kenya Mesquita. 2017. Estupro de Guerra: O Sentido da Violação dos Corpos para o Direito Penal Internacional. *Revista de Gênero, Sexualidade e Direito*. <https://www.indexlaw.org/index.php/revistagsd/article/view/2535/pdf>
- Machado, Lia Zanotta. 2000. Perspectivas em confronto: Relações de Gênero ou Patriarcado Contemporâneo? *Série Antropologia*. Edição 284. https://assets-compromissoeatitude-ippg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2012/08/MACHADO_GeneroPatriarcado2000.pdf
- Na-Young, Lee. 2014. The korean women's movement of japanese military "comfort women": Navigating between nationalism and feminism. *Academy of Korean Studies*. Volume 17. <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001883218>
- Oliveira, Bárbara e Júnior, Jayme. 2019. O estupro como estratégia de guerra em conflitos armados: a experiência do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia nos casos de violência de gênero. *BJIR*. <https://doi.org/10.36311/2237-7743.2019.v8n1.06.p97>
- Pereira, Haula Hamad Timeni Freire Pascoal e CAVALCANTI, Sabrinna Correia Medeiros. 2015. A prática do estupro de mulheres como estratégia de guerra sob o viés do direito internacional. *Revista Tem*. Volume 16.
- Pimentel, Sílvia Schriztzmeyer, Ana Lúcia e Pandjarian, Valéria. 1998. Estupro: crime ou "cortesias": abordagem sociojurídica de gênero. *Sergio Antonio Fabris*.
- Rocha, Paulo. 2010. Novas revelações de Nuremberg: Documentário encontrado após 62 anos permite, pela primeira vez, assistir ao maior julgamento da história, que condenou os nazistas na Segunda Guerra. *Isto É*. http://www.istoe.com.br/reportagens/105960_NOVAS+REVELACOES+DE+NUREMBERG
- Souza, Karla Karolina Harada. 2022. Direito Internacional Humanitário. *Tomo Direitos Humanos*. Edição 1. <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/537/edicao-1/direito-internacional-humanitario>
- Silva, Gustavo. 2011. Da rosa ao pó: histórias da Bósnia pós-genocídio. Editora Tinta Negra.
- Silva, Tatiane Fonseca. 2014. O Julgamento de Nuremberg e sua Relação com os Direitos Fundamentais e com o Direito Internacional: Uma Análise Necessária. *Revista LEVS*. Edição 13. <https://doi.org/10.36311/1983-2192.2014.v0n13.3746>
- Segato, Rita. 2005. Território, soberania e crimes de segundo Estado: a escritura nos corpos das mulheres de Ciudad Juarez. *Estudos Feministas*. <https://doi.org/10.1590/S0104-026X2005000200003>
- Tescari, Adriana Sader. 2018. A violência sexual contra a mulher em situação de conflito armado. *R. Gênero, direito e Relações Internacionais: um campo em construção*. Cap. 8. <https://books.scielo.org/id/6tdtg/pdf/vitale-9788523218638-09.pdf>
- Tickner, J. Ann. 2001. Gendering World Politics: Issues and Approaches in the Post-Cold War Era. *Columbia University Press*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1040265042000210148>

Mudanças Climáticas e Desafios Emergentes para a Defesa Nacional

Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara^{1,5}, Alan Camelo e Silva², Maria Eduarda Alves Nunes³, Júlia Teixeira Aranha⁴

¹ Universidade de Brasília, Brasília/ Distrito Federal

² Universidade de Brasília, Brasília/ Distrito Federal

³ Universidade de Brasília, Brasília/ Distrito Federal

⁴ Universidade de Brasília, Brasília/ Distrito Federal

⁵ Escola Superior de Defesa, Brasília/Distrito Federal

Resumo — O planeta Terra vive um momento crítico para a questão climática, o estado atual do conhecimento científico aponta para perspectivas alarmantes associadas a um aumento da temperatura planetária, uma vez que poucos fenômenos climáticos permanecem locais, as mudanças no clima têm enorme potencial de aumentar a instabilidade política em diversas regiões do globo terrestre. A falta de comida e água, por exemplo, que podem ser causadas por secas ou cheias extremas, tem o potencial de amplificar outros fatores, especialmente em áreas com instabilidades políticas pré-existentes. Além disso, observamos o surgimento de novos patógenos, crise de refugiados climáticos, secas e desertificação em biomas, enchentes, deslizamentos de terra e incêndios florestais. Essas consequências das mudanças climáticas representam e continuarão a representar desafios para a Defesa Nacional. Diversos países estão se adaptando à essa realidade, como França e Estados Unidos, visando proteger a própria nação e o planeta. O Brasil, um país com fortes vínculos com os reguladores climáticos, Antártica, Amazônia, os Oceanos e agora o Ártico, deve ser protagonista nesse debate internacional. Dessa forma, através de consulta a literatura pertinente, documentos de defesa do Brasil e outros países, pretende-se neste estudo discorrer sobre a relevância do tema das mudanças climáticas no âmbito da defesa, a fim de levantar a discussão, chamando a atenção para o tema e sugerir formas de lidar com o tema no âmbito da defesa. Esta discussão é necessária tanto para que se conheça os potenciais desafios, caso os cenários mais drásticos venham a ocorrer, bem como para ressaltar a importância da atuação geopolítica, capaz de evitar que determinados cenários ocorram.

Palavras-Chave — clima, geopolítica, polos, regulador climático, forças armadas.

I. INTRODUÇÃO

Clima é a descrição estatística do sistema climático, enquanto sistema climático é uma complexa interação entre cinco componentes: atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera e biosfera (IPCC 2013). Apesar de vistos como agentes distintos e separados, os efeitos das interações dos componentes do sistema climático convergem, a longo prazo, para a manutenção de um fluxo energético estável na Terra, capaz de sustentar as formas de vida como a conhecemos hoje. Dessa maneira, entende-se como mudança climática uma variação no clima que pode ser descrita estatisticamente e que persiste por longos prazos de tempo. Tais mudanças estão sempre em andamento, podendo ter suas taxas modificadas por fatores externos, ou não, ao ser humano (IPCC 2013). Essas mudanças ainda não possuem consequências exatamente definidas ou estimativas exatas de prejuízo humano ou financeiro.

O planeta Terra vive um momento crítico na questão climática, o estado atual do conhecimento científico aponta para

perspectivas alarmantes associadas a um aumento da temperatura planetária superior a 2°C, o que ratifica a questão climática como um dos desafios civilizatórios do século XXI (Shukla et al. 2022). Devido a suas características, poucos fenômenos climáticos permanecem locais, ensejando complexas relações de interdependência marcadas por desafios disruptivos, alguns sem precedentes, como é o caso das mudanças climáticas e suas externalidades (Haass 2017). Neste contexto, propenso a múltiplas conexões de ordem variada, onde os destinos tanto dos Estados como de atores não-estatais se entrelaçam de diferentes maneiras, somos levados a pensar as consequências multissetoriais de eventos climáticos extremos como variáveis capazes de representar ameaças que assumem grande importância na atual conjuntura geopolítica (Klare 2019).

Segundo Klare (2019), as mudanças no clima têm enorme potencial de aumentar a instabilidade política em diversas regiões do planeta. A falta de comida e água, por exemplo, podem ser causadas por secas ou cheias extremas, e amplifica outros fatores, especialmente em áreas com instabilidades políticas pré-existentes. Ainda, segundo Klare em sua obra “A perspectiva do Pentágono sobre mudanças do clima”, em meados do século 20, existia o entendimento das complexas relações entre as mudanças no clima com a falta de recursos naturais e antagonismos étnicos somados a governanças incapazes, como fonte importante de instabilidade regional. Tal tema foi incorporado dentro da visão estratégica de oficiais seniores das Forças Armadas Estadunidenses, em especial aqueles que serviram em regiões geográficas onde a mudança do clima impacta mais severamente a segurança. A partir de suas experiências pessoais, oficiais gerais desse país incluíram o tema na pauta de defesa no Pentágono (Klare 2019), caracterizando um grande avanço para a defesa nacional perante o cenário ocasionado pela iminente mudança climática. O relatório de inteligência dos Estados Unidos Global Food Security lançado em 2015, afirma categoricamente que a demanda por suprimentos cresce de forma muito mais rápida do que o esperado aumento em suprimentos e que os atuais sistemas agrícolas, em especial em países menos desenvolvidos, em breve poderão não ser mais capazes de suprir as demandas de consumo. Soma-se a isso as mudanças no clima que podem agravar ainda mais a produção, afetando, por exemplo, os padrões de chuva, podendo levar ao aumento substancial do risco de conflitos armados e instabilidade política. “Falta de água e falha dos governos em lidar com o tema de forma apropriada aumentam o risco de ruptura social e instabilidade política” afirma Klare (2019).

Nesse cenário, torna-se relevante ressaltar que nos desastres climáticos e instabilidade política, as forças armadas são invariavelmente envolvidas, seja oferecendo atividades de

logística humanitária, seja com forças de paz, deslocamento de tropas, hospitais de campanha e uso de meios para amenizar as situações de desastres. Dessa forma, urge conhecer o tema para que o Brasil esteja devidamente preparado.

Apesar do relevante questionamento se as Forças Armadas devem ou não ser a principal resposta a esses desafios ou se outros atores, como organizações humanitárias e agências governamentais, também devem desempenhar um papel significativo, o fato que se observa na prática é o inevitável envolvimento e liderança das forças armadas.

Dessa forma, através de consulta à literatura pertinente, documentos de defesa do Brasil e outros países, pretende-se neste estudo analisar a relevância do tema das mudanças climáticas no âmbito da defesa, a fim de levantar a discussão, chamando a atenção para o tema e sugerir formas de lidar com o tema no âmbito da defesa. O presente trabalho visa embasar e discutir possíveis pontos de inflexão nos cenários nacional e internacional decorrentes das mudanças climáticas observadas em diversas partes do mundo.

II. SISTEMA CLIMÁTICO

A Biosfera é a soma global de todos os ecossistemas, com seus componentes vivos e suas interações com seus meios, que são os outros componentes do sistema climático. É nesse componente que a vida atua, sendo capaz de influenciar e moldar o clima das regiões onde se faz presente. A formação de camadas de vegetação na superfície terrestre é um exemplo de como a vida pode influenciar na dinâmica climática, visto que as plantas retêm água em seu corpo e também a liberam na forma de vapor, afetando as temperaturas da região e favorecendo a formação de nuvens. A vegetação também é responsável por estabilizar os corpos de água doce nos continentes e o solo, evitando erosão e lixiviação de nutrientes (Styczen e Morgan 1995).

Dentre os grandes reguladores climáticos do planeta, o Brasil possui fortes vínculos com os principais destes: Antártica, a Amazônia, os Oceanos e agora o Ártico, uma vez que é uma nação amplamente estabelecida como país polar há mais de 40 anos, sendo o sétimo país mais próximo da Antártica, possuidora de mais de 7 mil km de costa e 3,6 milhões km² da Amazônia Azul, bem como detentora da maior parte da Floresta Amazônia, cerca de 4,2 milhões de km². Nesse sentido, é de extrema importância que o Brasil participe integralmente dos fóruns internacionais relacionados à estas regiões reguladoras do planeta, a fim de atuar em prol de ações que preservem ao máximo possível a integridade destes ambientes, uma vez que desequilíbrios nesses locais irão afetar não somente o Brasil, mas o mundo em sua totalidade. Entretanto, o que se sabe com exatidão é que essas consequências das mudanças climáticas representam, e continuarão a representar, desafios para a Defesa Nacional. Alguns destes desafios são potenciais, mas não improváveis de ocorrerem, enquanto outros já estão acontecendo (e.g. como o surgimento de novos patógenos, crise de refugiados climáticos, secas e desertificação em biomas, enchentes, deslizamentos de terra e incêndios florestais). Esta discussão é necessária tanto para que se conheça os potenciais desafios, caso os cenários mais drásticos venham a ocorrer, bem como para ressaltar a importância da atuação geopolítica, capaz de evitar que estes cenários ocorram.

III. PROJEÇÕES E DESAFIOS EMERGENTES

O termo “desastre ambiental” é utilizado para qualquer evento catastrófico relativo à natureza e que é causado devido a ações

humanas (Diamond 2011). Esses eventos estão se tornando mais recorrentes, uma vez que, com as mudanças climáticas, o regime de chuvas inevitavelmente é afetado, bem como as oscilações de temperaturas em diferentes regiões. Essas mudanças somadas a outros fatores, como a retirada da cobertura vegetal e consequente erosão do solo, direciona o cenário para desastres ambientais iminentes.

Em pesquisa realizada pelo IBGE (2018) entre os anos 2014 a 2017, 48,6% dos municípios brasileiros foram afetados por secas, 31% por alagamentos, 27% por enchentes ou enxurradas e 15% por deslizamentos. A maioria dos municípios pesquisados não tinham instrumentos voltados à prevenção de desastres. Quanto maior a pobreza, as vulnerabilidades e o adensamento populacional da região atingida por um desastre, menor é sua capacidade de resposta frente aos riscos, maiores são os impactos e mais graves são as perdas decorrentes (UNICEF 2022).

Entre os anos 2010 e 2019, os desastres oriundos de fenômenos climáticos mataram 1.734 pessoas no Brasil, afetaram mais 211 milhões de pessoas, e acarretaram prejuízos de mais de R\$300 bilhões (INMET 2021). Milhares de brasileiros são afetados direta ou indiretamente pelos efeitos das mudanças climáticas não identificados previamente e estrategicamente superados. Ainda que as emissões sejam mitigadas e os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos, os eventos climáticos extremos serão mais comuns ao longo das próximas décadas (UNICEF 2022).

Entretanto, esses dados tratam apenas dos desastres ambientais em território brasileiro. Na escala global, estima-se que, caso a situação não seja tratada com a urgência necessária, até 2040 mais de 325 milhões de pessoas estarão expostas à totalidade dos efeitos das mudanças climáticas nos 49 países mais vulneráveis a estes (Shepherd et al. 2013). Alguns destes efeitos tais como desertificação, aumento do nível dos mares, fome e guerras, desalojam as populações de seus locais de origem, transformando esses indivíduos em refugiados climáticos. Este é um desafio que também deve ser levado em conta pelo Brasil, dado que é um país de tamanho continental e com amplos recursos naturais, tornando-o um possível destino para milhões de migrantes climáticos. Em 2020, aproximadamente 30 milhões de pessoas foram desalojadas devido a eventos climáticos (IDMC 2023).

O aumento do nível dos mares é também uma preocupação para o Brasil, uma vez que possui grandes metrópoles nas regiões costeiras e vasta área litoral. Entre 1901 e 2018, o nível do mar subiu de 15cm a 25cm no mundo inteiro, taxa esta que continua aumentando devido ao derretimento das geleiras nos polos (IPCC, 2019). A ascensão do nível do mar pode representar a destruição de cidades litorâneas, migração em massa para cidades mais interioranas, mudanças na logística de comércio marítimo e risco aumentado de tempestades tropicais e ciclones (IPCC 2013).

Além de desastres ambientais, outra fonte de preocupação é o surgimento de novos patógenos, sejam eles causadores de doenças em humanos ou em outros seres vivos diretamente relacionados à humanidade, por exemplo, patógenos de plantas cultiváveis. O surgimento de novos patógenos é algo que está se tornando mais frequente e, nas próximas décadas, é esperado que a distribuição geográfica de doenças vegetais seja alterada significativamente, em resposta às mudanças climáticas, podendo gerar impactos na segurança alimentar de diversas nações, não obstante, enormes prejuízos econômicos (Ristaino 2021). Entre as causas que levam ao surgimento de novos patógenos estão o desmatamento acelerado e a urbanização desenfreada, aumentando a interação entre seres humanos e microrganismos patogênicos desconhecidos, interação esta que

outrora seria improvável ou bastante reduzida (Tollefson 2020). Outro fator que contribui para o surgimento de novas doenças é a perda de biodiversidade devido à extinção de espécies, uma vez que a variedade de espécies em um ecossistema saudável e biodiverso atua como um filtro impeditivo para a especiação de patógenos, reduzindo a possibilidade de novas doenças surgirem (Tollefson 2020).

Além das potenciais ameaças patogênicas presentes na região neotropical, diversos patógenos de outras partes do mundo são possíveis riscos que podem chegar ao Brasil em algum momento, devido às mudanças climáticas. Na Antártica (parte do entorno estratégico do Brasil), por exemplo, há uma doença que ataca pelo menos sete espécies de plantas e que é causada por uma associação sucessiva de diferentes espécies de fungos (Rosa et al. 2020). Não se sabe ainda se a disseminação e distribuição geográfica desses fungos estão mudando sob influência das mudanças climáticas, mas é um tema que precisa ser monitorado de perto. Ainda no caso da Antártica, Andrade Lima et al. (2023) já apontam os riscos sanitários potenciais que podem advir das mudanças no clima local, a retração de geleiras expõe solos há muito tempo congelados liberando organismos ainda desconhecidos que permaneceram por séculos (ou milênios) debaixo do gelo, urge portanto conhecer tais organismos e caracterizá-los. Além disso, sendo o sétimo país mais próximo da Antártica, o degelo (que adiciona mais água doce no mar) poderá afetar as correntes marinhas e os regimes de pesca na costa sul do Brasil, sendo ainda, a Antártica, o último e intocado reservatório de recursos minerais, a escassez deles em outras regiões poderá causar maior interesse na região e até mesmo a ruptura dos Tratados que garantem a paz no continente gelado, tema que ainda não permeia as discussões de defesa no Brasil.

Além destes potenciais patógenos, pesquisas recentes registraram, por meio da técnica de DNA metabarcoding, evidências moleculares de diversos organismos desconhecidos para a região antártica, incluindo grupos fitopatogênicos de plantas cultivadas (Câmara et al. 2021). Isso mostra que a Antártica não é um continente isolado em termos de fluxo de microrganismos, o que exige atenção da Ciência e de entidades governamentais responsáveis. Em relação à África Ocidental (entorno estratégico do Brasil), as perspectivas de mudança climática não são das mais favoráveis. Afinal, os impactos atuais são significativos, com os países da região perdendo em média entre 20 a 40% da produtividade agrícola que poderiam ter obtido, entre 1961 a 2021, não fossem os desastres naturais relativos ao clima (Friedlander 2021). E para o futuro, as tendências não são animadoras. De fato, segundo ONU (2018), as perspectivas regionais quanto à produção agrícola em 2050, devido ao aumento das temperaturas, não são esperanças, com redução entre 2,9 e 2,6%, com impactos na agricultura e, por extensão, na economia e na estabilidade social.

IV. O BRASIL NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O sistema climático da Terra é um conjunto de relações intrinsecamente conectadas entre os componentes climáticos. Uma mudança climática drástica não se mantém isolada e acaba gerando impactos sobre outras regiões, países e até continentes.

Constata-se, mundialmente, crescentes quantidades e magnitudes dos impactos de desastres naturais. Mudanças climáticas e eventos extremos quintuplicaram o número de desastres naturais em 50 anos. Foram reportados mais de 11 mil desastres de 1970 a 2019, com pouco mais de 2 milhões de mortes e US\$3,64 trilhões em danos. (OMM 2021). Dos 10 principais tipos de desastres documentados, as secas foram as mais mortais (650 mil mortes). Tempestades causaram 577,2 mil

mortes, seguidas de inundações (58,7 mil mortes) e eventos de temperaturas extremas (55,7 mil mortes) (OMM 2021). Na América do Sul as enchentes causaram o maior número de desastres (59%), a maior perda de vidas (77%) e a maior perda econômica (58%) no período de 50 anos analisado (OMM 2021). Espera-se um crescimento dos desastres naturais da ordem de cinco vezes nos próximos cinquenta anos, relacionado, principalmente, à degradação ambiental e à rápida urbanização (Thomas e Kopkzac 2005)

A crescente ocorrência de catástrofes e de seus impactos econômicos e sociais requer respostas mais rápidas e esforços de ajuda humanitária estrategicamente coordenados para melhor prover apoio às populações em situações de crise (Ergun et al. 2007). Vale ressaltar que os eventuais impactos econômicos advindos das mudanças no clima provocam diversos desdobramentos em termos de tensão social, governança instável e conflitos intra e internacionais (Tarif 2023; Klare 2019). A massa de migrantes deslocados internamente ou que se tornam emigrantes em direção a outros países é imensa (IOM 2021). Esses fatores, conjuntamente, contribuem para sucessivos golpes de Estado, guerras civis e, ao final, o esgarçamento da governança nos países e entre eles. Por exemplo, as crescentes dificuldades em relação ao tráfego marítimo no Golfo da Guiné levaram o Brasil a enviar missões navais (denominadas GUINEX) para colaborar no combate a diversos ilícitos na região. Uma logística humanitária rápida, ágil e flexível será capaz de salvar vidas e reduzir o impacto de desastres naturais, sendo requisito fundamental a eficácia da cadeia de suprimentos, bem como seus sistemas de gestão (Beresford e Pettit 2009). Portanto, haveria indícios de que o efeito de desastres climáticos, afetando nosso Entorno Estratégico (no caso, a África Ocidental), já estaria requerendo respostas no âmbito da Defesa brasileira.

Em casos de calamidade, as Forças Armadas frequentemente são a única representação do Estado apta para lidar com estas situações adversas, tomando a responsabilidade e despendendo recursos para cumprir o dever de defender a pátria e sua população. Sendo essa uma de suas principais funções, segundo a Constituição Federal do Brasil. A atribuição vem sendo cumprida com excelência, a exemplo da Operação Carro-Pipa, que conta com a parceria do Exército Brasileiro para levar água às regiões que sofrem com estiagem, das operações de resgate e apoio logístico da Marinha do Brasil, durante os alagamentos na região de São Sebastião (SP) em fevereiro de 2023. Em adição, outros momentos podem ser citados como a atuação do Exército Brasileiro no Comando Operacional Conjunto Amazônia, a fim de prestar apoio logístico à Polícia Federal e interromper o garimpo ilegal na Amazônia, e da montagem de diversos Hospitais de Campanha durante a pandemia da SARS-COV 2, os alagamentos ocorridos no Rio Grande do Sul em maio de 2024 e outras calamidades, tudo com a participação efetiva por parte das Forças Armadas. Entretanto, os desafios já existentes para a Defesa podem ser agravados enquanto outras ameaças vêm à tona como consequências das mudanças climáticas. São inúmeros os desafios: agravamento de estiagens, tempestades tropicais no litoral brasileiro, enchentes, deslizamentos de terra, conflitos políticos, guerras, queda na produção agropecuária, crise energética, surgimento de novos patógenos e refugiados climáticos.

A confluência entre clima e Defesa encontra então seu nexo de coerência: as consequências das mudanças climáticas recaem, em grande parte, diretamente para o segmento de Defesa e em especial as Forças Armadas. Dessa forma, em um cenário de mudanças climáticas mais severas, mais responsabilidades e demandas serão encaminhadas às Forças Armadas, minando recursos de cunho financeiro e pessoal que deverão ser

relocados em detrimento de outras áreas estratégicas da Defesa, como a proteção das fronteiras brasileiras. Pode, e deve, questionar se as Forças Armadas devem ser os únicos a lidar com situações dessa natureza, como de fato não o são, porém a prática tem demonstrado que outros agentes, estatais ou não, tem sempre tido atuação secundária e com menos preponderância quando comparados às Forças Armadas.

É necessário que a Defesa atue não somente com a remediação dos danos e adaptação, mas também na prevenção, mitigação e discussão sobre o tema, sendo necessária a incorporação do assunto na tomada de decisões. Em outras palavras, essas ameaças externas precisam ser englobadas nas Políticas de Defesa Nacional, como um elemento de alto nível no planejamento de ações destinadas à defesa do país previamente. Além, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional atualmente não abordam mudanças climáticas em seu corpo, impossibilitando a construção de uma consciência civil sobre o tema e indiretamente contribuindo para a eleição de parlamentares alheios ou avessos a essa questão, dificultando o envolvimento do Brasil com a agenda climática.

Outro ponto essencial que constitui a questão climática, e que deve ser fomentado, é efetivar a preservação dos biomas brasileiros, incluindo não somente a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica, símbolos da preservação, mas também o Cerrado, Caatinga e Pantanal. A Amazônia Azul, inclusive, precisa ser contabilizada, sendo esta uma peça de grande influência no clima global. O garimpo ilegal, o desmatamento e o agronegócio predatório e ilegal devem ser fortemente combatidos, sendo as Forças Armadas indispensáveis nesse processo devido à logística, capilaridade e também da extensão territorial do Brasil.

Assim, surge a necessidade de proteção e preservação dos ecossistemas que possam amenizar as mudanças drásticas no meio ambiente, como a Antártica, a Amazônia, o Cerrado e a Amazônia Azul, bem como o reconhecimento e fornecimento da logística necessária para projetos estratégicos de prevenção de desastres, em apoio a pesquisa científica de qualidade, a fim de monitorar regiões de risco de desastres ambientais e controlar o aparecimento de patógenos.

Muitos países estão discutindo mudanças climáticas de forma conjunta com o segmento militar. As Forças Armadas se organizam de maneira a participar amplamente na elaboração de estratégias de defesa, a exemplo da França, que em abril de 2022 lançou um documento intitulado “Climate & Defence Strategy” objetivando coordenar os interesses climáticos com o desenvolvimento do país. Os Estados Unidos da América (EUA), conforme demonstrado neste texto, alteraram o roteiro de defesa, abordando as implicações para a segurança e defesa do país recentemente (U.S. Army Climate Strategy 2022). No livro “All Hell Breaking Loose”, do especialista em segurança Michael T. Klare, o autor demonstra a seriedade com a qual a defesa dos EUA enxerga a questão climática ao afirmar que:

A organização militar dos Estados Unidos tem apresentado postura exemplar aos outros países acerca da relevância que aborda a mudança climática. As forças armadas deles atuam no exterior e no solo americano ao lidar com secas e escassez de alimento, entre as várias outras consequências. Cabe ressaltar que pandemias e outros desastres humanitários exigirão cada vez mais envolvimento militar extensivo. Enquanto outros ainda debatem as causas do aquecimento global, o Pentágono está intensamente focado em seus efeitos”. (Klare 2019)

Ao contrário de países como a França e os Estados Unidos, que prontamente incluem o tema em seus documentos de defesa e no preparo de suas políticas públicas e também em seus treinamentos operacionais, o Brasil ainda não possui uma abordagem para as mudanças climáticas definida e totalmente

integrada e em conjunto com o segmento de Defesa Nacional, assim, ressalta-se a necessidade de desenvolver documentos que sejam transversais entre a comunidade científica e a populacional e, essencialmente, as forças armadas e seu corpo militar. Um importante passo do Brasil foi a assinatura do Acordo de Paris em 2015, que tem como objetivo reforçar a resposta global à ameaça da mudança climática. Em 2016, o Governo Federal instituiu o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), com objetivo de reduzir a vulnerabilidade nacional às mudanças do clima e realizar a gestão de riscos associados ao fenômeno (Brasil 2023). Como forma de aderir às propostas sobre o clima, o Brasil criou uma contribuição nacionalmente determinada (NDC, em inglês) como plano nacional visando à redução da emissão de poluentes, comprometendo-se a reduzir em 37% a emissão de gases até 2025 e 43% até 2030 (Lima et al. 2020). Outra mudança mais recente se deu com a alteração do Ministério do Meio Ambiente para Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, dando visibilidade para o tema que está se tornando dominante nas discussões sobre o futuro do mundo. O Ministério da Defesa publicou em 2017 o livro “Defesa & Meio Ambiente” e vem trabalhando no seu aprimoramento em vistas a um “Livro Verde de Defesa”, sendo importante que esse esforço seja feito ouvindo a comunidade científica e de defesa. Sendo assim, cabe ao Brasil ocupar o vácuo de poder e erguer-se como líder climático mundial, a fim de guiar as nações e, como um país soberano, proteger os patrimônios nacionais e sua população.

A participação do Brasil no cenário mundial ocorre via adesão plena, como membro consultivo, ao Tratado Antártico, garantindo direito a voz e veto capaz de dirigir o destino deste continente, que é essencial para a dinâmica climática da Terra. O país também está próximo de assinar o Tratado de Svalbard, o que dará maior participação nas questões relativas ao Ártico. A adesão a tratados abre portas para o Brasil dialogar em situação de igualdade com países desenvolvidos, responsáveis pelos maiores impactos ambientais no planeta e pela maior parte das emissões de gases do efeito estufa (Amon et al. 2022), podendo efetivamente pressionar tais países a realizar mudanças ou desestimular práticas prejudiciais ao mundo, lembrando a importância dos polos como reguladores climáticos. Sob essa ótica, cabe a defesa estruturar as estratégias visando participação em outros tratados que garantam à Brasil participação nas decisões que afetam a defesa nacional, considerando os cenários previstos diante das mudanças climáticas.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os âmbitos do Sistema Climático estão sendo influenciados pelas mudanças climáticas, seja por ação do homem ou não, as consequências desses fenômenos são realidade para as diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, e a tendência é que elas se intensifiquem cada vez mais. Períodos de estiagem e chuvas devastadoras, por exemplo, são vivenciados constantemente pela população brasileira e causam diversos prejuízos de natureza ambiental, econômica e social. O caso recente das enchentes no Rio Grande do Sul demonstra de forma drástica o potencial destruidor e a importância da atuação dos diversos atores da sociedade.

E um dos agentes relacionados com as problemáticas desencadeadas pelas mudanças climáticas são as Forças Armadas, seja para auxiliar a população que sofre em situações de calamidade, seja para defender os recursos e fronteiras nacionais de interesses ou invasões estrangeiras. Dessa forma, além de sua função precípua (defesa, guerra), terão que lidar com ainda mais esse tema, potencialmente drenando recursos de outras áreas fim. Assim, é de suma relevância que a temática mudanças climáticas e desafios emergentes para defesa seja

assunto prioridade na defesa nacional, incluído na Política de Defesa Nacional, na Estratégia de Defesa e no Livro Branco em uma análise sistemática entre os conhecimentos da academia sobre o Brasil, do contexto populacional e do domínio das artes militares. Outro aspecto relevante é o incentivo a atividades com atuação inter agências, a fim de envolver e preparar diferentes agentes do estado (inclusive não estatais) para lidarem com situações como as descritas.

Diversos países estão se adaptando à essa realidade, visando proteger a própria nação e o planeta. O Brasil, um país com fortes vínculos com a Antártica, a Amazônia, os Oceanos e agora o Ártico, deve, além de ser protagonista nesse debate internacional, estar devidamente preparado para lidar com os efeitos vindouros das mudanças no clima em seu território e em seu entorno estratégico.

É mister ainda que a comunidade científica de diversas áreas (biologia, agronomia, meteorologia, física, química, geografia, etc) e de Defesa dialoguem e ampliem seus laços de interação a fim de melhor se compreenderem entre si, bem como melhor compreender os efeitos das referidas mudanças, mapeando áreas de risco, potenciais ameaças e dessa forma estar melhor preparado para enfrentá-las.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Todos os autores contribuíram de forma igual para a idealização, pesquisa, revisão e escrita do texto.

VII. REFERÊNCIAS

- Amon, Diva J., Randi D. Rotjan, Brian R. C. Kennedy, Gerard Alleng, Rafael Anta, Eriatera Aram, Thera Edwards, et al. 2022. "My Deep Sea, My Backyard: A Pilot Study to Build Capacity for Global Deep-Ocean Exploration and Research." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 377 (1854). <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0121>.
- Lima, J.R.P.A.L., Barbosa, J.F., Câmara P.E.A.S. 2023. "Mudanças Climáticas, Antártida E as Ameaças Sanitárias Emergentes." *Diálogos Soberania E Clima* 2 (8): 52–63.
- A., Beresford, and Pettit S. 2009. Review of *Emergency Logistics and Risk Mitigation in Thailand Following the Asian Tsunami*. *International Journal of Risk Assessment and Management* 13 (7).
- Brasil. *Plano Nacional de Adaptação*. Accessed April 23, 2023. https://www.gov.br/mma/pt-%20br/assuntos/climaozoniodesertificacao/plano-%20nacional-de-%20adaptacao?_authenticator=8374e0b29e7a8d1e922d5%209f3bc17cc10c9865e25.
- Câmara, Paulo E. A. S., Peter Convey, Sandro B. Rangel, Marcelo Konrath, Cristine Chaves Barreto, Otavio H. B. Pinto, Micheline Carvalho Silva, Diego Knop Henriques, Hermes Cassiano de Oliveira, and Luiz H. Rosa. 2021. "The Largest Moss Carpet Transplant in Antarctica and Its Bryosphere Cryptic Biodiversity." *Extremophiles: Life under Extreme Conditions* 25 (4): 369–84. <https://doi.org/10.1007/s00792-021-01235-y>.
- Damian, C. *Only a Third of World's Great Rivers Remain Free-Flowing, Analysis Finds*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/environment/2019/ma%20y/08/onl-y-a-third-of-worlds-great-rivers-remain-free-%20flowing-analysis-finds>.
- Ceballos, Gerardo, and Paul R. Ehrlich. 2018. "The Misunderstood Sixth Mass Extinction." Edited by Jennifer Sills. *Science* 360 (6393): 1080.2-1081. <https://doi.org/10.1126/science.aau0191>.
- Department of The Army, Office of the Assistant Secretary of the Army for Installations, Energy and Environment. 2022. *United States Army Climate Strategy*. https://www.army.mil/e2/downloads/rv7/about/2022_army_climate_strategy.pdf.
- Diamond, Jared. 2011. *Collapse How Societies Choose to Fail or Survive*. London Penguin.
- Ergun O., Keskinocak P., and Swann J. 2007. Review of *Humanitarian Relief Logistics*. *OR-MS Today* 34 (6): 28.
- Ferreira, O. C. 2002. Review of *O Sistema Elétrico Brasileiro*. *Economia E Energia* 32.
- Blaine, Friedlander. 2021. Review of *Climate Change Has Cost 7 Years of Agricultural Productivity Growth*. *Cornell Chronicle*. February 12, 2024. <https://news.cornell.edu/stories/2021/04/climate-%20change-has-cost-7-years-ag-productivity-growth>.
- Gettelman, Andrew, Richard B Rood, and Springerlink (Online Service. 2016. *Demystifying Climate Models : A Users Guide to Earth System Models*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Hugues Goosse. 2015. *Climate System Dynamics and Modelling*. New York, Ny: Cambridge University Press.
- Haass, R. 2017. Review of *World Order 2.0: The Case for Sovereign Obligation*. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/world/world-order-20>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2010. "População Em Áreas de Risco No Brasil | IBGE". <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/estudos-ambientais/21538-populacao-em-areas-de-risco-no-brasil.html>
- Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 2021. *Danos Sociais E Econômicos Decorrentes de Desastres Naturais Em Consequência de Fenômenos Meteorológicos No Brasil: 2010 – 2019*. <https://portal.inmet.gov.br/uploads/publicacoesDigitais/impactos-clima-2010-20192.pdf>.
- International Organization for Migration (IOM). 2021. Review of *Environmental Migration, Disaster Displacement and Planned Relocation in West Africa*. <https://publications.iom.int/system/files/pdf/Environmental-Migration-Disaster-Displacement-in-West-Africa.pdf>.
- Klare, Michael T. 2020. *ALL HELL BREAKING LOOSE : The Pentagon's Perspective on Climate Change*. S.L.: Picador.
- Lima, M.A., L.F.R. Mendes, G.A. Mothe, F.G. Linhares, M.P.P. de Castro, M.G. da Silva, and M.S. Sthel. 2020. "Renewable Energy in Reducing Greenhouse Gas Emissions: Reaching the Goals of the Paris Agreement in Brazil." *Environmental Development* 33 (March): 100504.

<https://doi.org/10.1016/j.envdev.2020.100504>.

Lin, I., W. Timothy Liu, Chun-Chieh Wu, George T. F. Wong, Chuanmin Hu, Zhiqiang Chen, Wen-Der Liang, Yih Yang, and Kon-kee Liu. 2003. "New Evidence for Enhanced Ocean Primary Production Triggered by Tropical Cyclone." *Geophysical Research Letters* 30 (13). <https://doi.org/10.1029/2003gl017141>.

Nações Unidas - Food and Agriculture Organization - FAO. The State of Agricultural Commodity Markets 2018; Agricultural trade, climate change and food security. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/2263cf55-1ad8-4121-929d-bd9d34f786e0/content>.

Natali S., Rogers B. 2021. *Integrating Permafrost into Our Global Solution for Climate Change*. Woodwell Climate Research Center. <https://www.audaciousproject.org/grantees/woodwell%20-climate-research-center>.

Obu, J. 2021. "How Much of the Earth's Surface Is Underlain by Permafrost?" *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* 126 (5). <https://doi.org/10.1029/2021jf006123>.

OMM - Organização Meteorológica Mundial. 2021. "Desastres Naturais Aumentam Cinco Vezes Em 50 Anos - OC | Observatório Do Clima." OC | Observatório Do Clima. <https://www.oc.eco.br/desastres-naturais-aumentam->

IPCC - Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima. 2019. "Chapter 1: Framing and Context of the Report — Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate." <https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-1-framing-and-context-of-the-report/>.

IPCC - Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima. 2013. Review of *Annex III: Glossary [Planton, S. (Ed.)]. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf.

IPCC. 2019. "Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate." <https://www.ipcc.ch/srocc/>.

Ristaino, Jean B., Pamela K. Anderson, Daniel P. Bebb, Kate A. Brauman, Nik J. Cunniffe, Nina V. Fedoroff, Cambria Finegold, et al. 2021. "The Persistent Threat of Emerging Plant Disease Pandemics to Global Food Security." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118 (23): e2022239118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2022239118>.

Rosa, Luiz Henrique, Jordana Rosa Paiva de Sousa, Graciéle Cunha Alves de Menezes, Lívia da Costa Coelho, Micheline Carvalho-Silva, Peter Convey, and Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara. 2020. "Opportunistic Fungi Found in Fairy Rings Are Present on Different Moss Species in the Antarctic Peninsula." *Polar Biology* 43 (5): 587–96. <https://doi.org/10.1007/s00300-020-02663-w>.

Shepherd, Andrew, Tom Mitchell, Kirsty Lewis, Amanda Lenhardt, Lindsey Jones, Lucy Scott, and Robert Muir-Wood.

2013. Review of *The Geography of Poverty, Disasters and Climate Extremes in 2030*, October. <https://cdn.odi.org/media/documents/8634.pdf>.

Skinner, Brian J., and Stephen C. Porter. 1987. *Physical Geology*. Wiley.

Strona, Giovanni, and Corey J. A. Bradshaw. 2022. "Coextinctions Dominate Future Vertebrate Losses from Climate and Land Use Change." *Science Advances* 8 (50). <https://doi.org/10.1126/sciadv.abn4345>.

Morgan, R P C, and R J Rickson. 1995. *Slope Stabilization and Erosion Control a Bioengineering Approach*. Abingdon, UK Taylor & Francis.

Tarif, Kheira. 2023. Review of *Climate Change and Security in West Africa: Regional Perspectives on Addressing Climate-Related Security Risks*. Stockholm: SIPRI. March 2023. <https://www.sipri.org/publications/2023/partner-publications/climate-change-and-security-west-africa-regional-perspectives-addressing-climate-related-security>.

Thomas, A., and Laura Kopczac. 2005. Review of *From Logistics to Supply Chain Management: The Path Forward in the Humanitarian Sector*. Fritz Institute.

Tollefson, Jeff. 2020. "Why Deforestation and Extinctions Make Pandemics More Likely." *Nature* 584 (7820): 175–76. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-02341-1>.

UNESCO. 1998. Review of *World Water Resources: A New Appraisal and Assessment for the 21st Century*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000112671>.

UNICEF. 2022. Review of *Crianças, Adolescentes E Mudanças Climáticas No Brasil – 2022*. <https://www.unicef.org/brazil/relatorios/criancas-adolescentes-e-mudancas-climaticas-no-brasil-2022>.

UNEP - United Nations Environment Programme. 2009. *The Natural Fix? The Role of Ecosystems in Climate Mitigation*. UNEP-WCMC. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/785>.

Western, David. 2001. "Human-Modified Ecosystems and Future Evolution." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 98 (10): 5458–65. <https://doi.org/10.1073/pnas.101093598>.

World Bank. 2018. Review of *Recovering Water: A Results-Based Approach to Water Supply and Sanitation in Brazil's São Paulo State*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/results/2018/05/07/approach-to-water-supply-and-sanitation-brazil-sao-paulo-state>.

WWF - World Wide Fund for Nature. 2020. Review of *Living Planet Report 2020. Bending the Curve of Biodiversity Loss*. https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2020-09/LPR20_Full_report.pdf.

A experiência brasileira na Polícia das Nações Unidas durante as missões de paz no Timor-Leste

Maria Clara dos Santos ¹, João Vitor Dalto Ruiz ², Felipe Sodré Fabri ³, Virgílio Manoel Trindade de Lima Avelino ⁴, Nicole Fassio Mahlow Tricarico ⁵

1 Universidade Estadual Paulista, Marília/São Paulo

2 Universidade Estadual Paulista, Marília/São Paulo

3 Universidade Estadual Paulista, Marília/São Paulo

4 Universidade Estadual Paulista, Marília/São Paulo

5 Universidade Estadual Paulista, Pós-Graduação em Ciências Sociais, Marília/São Paulo

Resumo — Com o processo de criação do que se tornaria o Estado do Timor-Leste em 2002, houve a necessidade da formulação de uma força policial independente do país, a qual perdera aproximadamente 70% de sua infraestrutura. Esse processo teve participação brasileira, tanto na primeira missão, a Força Internacional para Timor-Leste (INTERFET) (1999) quanto na última missão de 2006, Missão Integrada das Nações Unidas em Timor-Leste (UNMIT), esta última que se deu no período de crise entre as Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste (FALINTIL) e a Polícia Nacional de Timor-Leste, e foi necessário o rearranjo das forças policiais. Dessa forma, o presente artigo visa analisar como foi a participação brasileira no que tange à criação e desenvolvimento da polícia timorense, bem como a experiência das tropas brasileiras que estavam no país. A metodologia utilizada neste trabalho é a análise de documentação do Estado Brasileiro, da Organização das Nações Unidas (ONU) e de ONGs, além de revisão bibliográfica sobre o assunto. Dessa forma, conseguimos observar que nas Missões de Paz, com destaque para as do Timor-Leste, o Brasil alcança reconhecimento internacional ao participar ativamente no treinamento das forças policiais. Além disso, essa colaboração se traduziu no uso de técnicas em solo brasileiro, refletindo métodos específicos empregados pelas forças brasileiras e internacionais.

Palavras-Chave: Operações de paz; Timor-Leste; UNPOL; Brasil.

I. Introdução

As operações de paz são respostas militares que mudaram ao longo das décadas. A sua concepção inicial é bem diferente da sua atual, e a pergunta “como restabelecer a ordem?” se tornou a pergunta “como restabelecer a ordem e manter os direitos humanos?”.

Podemos dividir as operações de paz historicamente em gerações, sendo a primeira, a tradicional, que se limitava à presença internacional no cenário de conflito com a característica de ser uma ação estritamente militar, um exemplo é a Organização de Supervisão de Trégua das Nações Unidas (UNTSG) de 1948; já a segunda geração de operações de paz, chamada de multidimensional, características do período da década de 1990, vem do cenário do fim da bipolaridade na política internacional e com a emergência dos conflitos políticos no interior dos Estados sejam étnico-religiosos ou políticos, nelas atuam uma mistura de

capacidades militares, policiais e civis para dar suporte a implementação de um acordo de paz abrangente, um exemplo são as operações como a Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO); já a terceira geração de operações de paz é característica pelo fator de *peace-enforcement*, ou seja, essas operações podem utilizar da força sem a ressalva da autodefesa, durante as Operações de Paz na Somália II, os *peacekeepers* tiveram a prerrogativa de uso da força como resposta a um ataque sofrido e para proteção das instituições de paz; é debatido academicamente a existência de uma quarta geração, um caso exemplificado é a própria Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET), que por sua características *sui generis*, que logo iremos demonstrar, possui intervenção total nas atividades administrativas básicas do Estado (Maidana 2011). Neste novo cenário de globalização citado após a queda da União Soviética, alguns conflitos saíram das sombras e se tornaram relevantes internacionalmente, tanto por questões de política externa quanto humanitárias, sendo o Timor-Leste um desses exemplos. O primeiro Estado do século XXI iniciou sua história em vias tortuosas de uma independência violenta.

O Estado é composto por suas instituições que regulam a vida na sociedade civil, no Timor esse foi o principal problema, não haviam mais instituições, estas foram abandonadas pelos indonésios. E, para a defesa dessas instituições, existem as Forças Armadas e as polícias.

Com a UNTAET, se deu um dos primeiros casos de *statebuilding* por meio de uma operação de paz, ao lado da Autoridade Provisória das Nações Unidas no Camboja (UNTAC) e da Missão de Administração Interina das Nações Unidas no Kosovo (UNMIK).

E como citado, para o exercício da soberania de um Estado é necessário que o próprio tenha Forças Armadas e, para a segurança interna, uma força policial. Então, para a construção dessas capacidades é necessário ou uma evolução para o Estado moderno ou, como foi feito, por meio do intercâmbio entre países na bandeira da ONU para este fim (Kenkel, 2013).

As operações de *peacemaking*, *peacekeeping* e *peacebuilding* se encontram nesta última alternativa, o objetivo nem sempre é a construção do Estado mas sim a pacificação, a busca por padrões universais de direitos humanos. No caso do Timor, tanto a construção de um Estado foi referendada, quanto o fim da violência por milícias, e para a construção deste Estado, para além dos militares, foram necessários especialistas em saúde pública, políticas, educação e segurança (Aguilar, 2019).

No âmbito da segurança, os especialistas escolhidos foram os policiais dos países membros das Nações Unidas, bem como o Brasil, que foi membro rotativo do Conselho de Segurança das Nações Unidas entre 1998 e 1999 no período das operações de paz no Timor-Leste.

Com os policiais brasileiros treinando tanto no Brasil quanto dentro da própria polícia da ONU, a Polícia da ONU (UNPOL), a qual trataremos no terceiro tópico, foram adquirindo diversas técnicas e conhecimentos. Sendo uma força internacional, muitos dos hábitos acabam por se espalhar entre o corpo de polícia.

Neste recorte em especial analisaremos o quanto isso se torna verdade para os policiais brasileiros envolvidos, a partir de experiências de alguns policiais e da UNPOL em sua totalidade nas subseqüentes Missões de Paz no Timor-Leste.

II. Timor-Leste - Missões de paz e a diplomacia brasileira

A independência do Timor-Leste em relação a Portugal ocorreu em 1975, gerada por grupos políticos, entre os quais se destacava a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin), de natureza marxista. Tal processo, no contexto da Guerra Fria, gerava uma preocupação pela expansão comunista na região, e também mais especificamente uma preocupação dentro da Indonésia, país vizinho ao Timor-Leste, que tinha medo que esse processo influenciasse em uma possível emancipação nos arquipélagos de seu domínio.

Dessa forma, a desestabilização do Estado do Timor-Leste era vista como uma questão de segurança nacional pela Indonésia, que invadiu o país em dezembro de 1975, o qual permaneceu ocupado pelos indonésios por 24 anos (Pepe e Mathias 2006). Durante esse período, houve inúmeras denúncias sobre a quebra de direitos humanos no Timor-Leste. Contudo, pelo cenário internacional da Guerra Fria, a ocupação da Indonésia na região era vista como uma maneira de frear o avanço do comunismo, assim não houve uma comoção internacional por parte do Ocidente que, ao contrário, financiou as operações indonésias, a mudança desse cenário ocorreu apenas com o fim da Guerra Fria e o crescimento da importância das pautas dos direitos humanos (Aguilar 2019).

Tal preocupação crescente com relação a questão dos direitos humanos também estava presente no governo brasileiro da época, como pode se observar pela Constituição de 1988 (Santos e Cravo, 2014). A importância desse período brasileiro também se justifica por seu posicionamento internacional no cenário após o fim da ditadura que assolou o país por 21 anos, a qual diminuiu as participações em organizações internacionais (Barcey, 2011). A participação em operações de paz é uma característica inerente da política externa brasileira, independente de seu governo, isto se apresenta tanto nos pronunciamentos do presidente Fernando Henrique Cardoso quanto de seu Ministro de Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, ao ressaltar a importância do Brasil em participar de operações de paz como *pari passu* do interesse nacional e na busca da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um documento da mesma época que expressa esse espírito é a Política de Defesa Nacional (1996) que apresenta como objetivo a inserção do Brasil no concerto das nações e contribuição para manutenção de paz e segurança internacional (Aguilar, 2001).

Além dessas questões, o Timor-Leste é um local que mesmo geograficamente distante do país, tem em sua língua, o português, uma conexão cultural ao Brasil, característica importante para a participação brasileira nas operações de paz, nas quais atuou em países lusófonos africanos como Moçambique, Angola e em países mais próximos geograficamente, assim como nos países da América Central e na América do Sul (Santos e Cravo, 2014).

Contudo, apenas em 1999 tivemos por meio da resolução 1246 (Organização das Nações Unidas 1999) a implementação de uma missão da ONU no Timor-Leste, a Missão das Nações Unidas em Timor-Leste (UNAMET). A missão tinha como objetivo a condução de um referendo no território timorense, buscando saber se a população desejaria ter um país independente ou uma região autônoma ligada à Indonésia. O processo desenvolvido pela UNAMET tinha como função o cadastro eleitoral da população e a aplicação da votação para decidir o futuro político da ilha (Barcey 2011). Contudo, com a aproximação da data de votação, houve um aumento de ataques de milícias pró-indonésia contra ativistas pró-independência, civis e até instalações da UNAMET.

Tais milícias eram treinadas e alojadas em bases militares indonésias da região, visando dissuadir o desenvolvimento do referendo. Contudo, a votação aconteceu conforme previsto, mesmo com as questões de segurança, e a independência da ilha foi aprovada, causando um aumento gigantesco da violência e destruição no país por parte das milícias pró-Indonésia com cerca de 70% dos estabelecimentos comerciais saqueados e queimados, como quase todos os bancos na região, além disso, 50% das casas e 12 mil linhas de comunicação foram destruídas (Aguilar, 2019), forçando um evacuação da população local e dos agentes da UNAMET.

Tal violência fez com que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovasse por meio da Resolução 1264 (Organização das Nações Unidas, 1999) a criação da Força Internacional para Timor-Leste (INTERFET), missão com objetivo de pacificar a ilha para que houvesse o cumprimento do referendo (Barcey, 2011). Essa missão teve a presença de 11 mil militares armados de 22 países diferentes, entre eles o Brasil, atitude essa que representou uma quebra da tradição brasileira da não intervenção em outros Estados. A justificativa do governo brasileiro, contudo, foi que ambos os Estados (Indonésia e Timor-Leste) haviam demonstrado consentimento perante a missão (Santos e Cravo, 2014).

Dessa forma, após o fim da INTERFET, foi desenvolvida outra missão de paz na região, com uma tarefa inédita até então, sendo responsável pela criação e construção do Estado Timorense, por meio da resolução de número 1272 (Organização das Nações Unidas, 1999) foi criada a Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET) sendo essa a primeira vez na qual a ONU possuía uma soberania absoluta, sem que houvesse um governo local preestabelecido para auxiliá-la. As definições específicas do mandato tinham como objetivo a promoção da segurança e manutenção da lei e da ordem, estabelecimento de administração efetiva com desenvolvimento de serviços sociais e civis, com a promoção da capacidade de auto governança dos órgãos públicos, entre outros objetivos relacionados ao estabelecimento de um novo Estado que

conseguisse ser estável (Organização das Nações Unidas, 1999).

Entre esses papéis de formação do Estado timorense, a segurança pública foi inicialmente preenchida pela INTERFET, até o desenvolvimento de uma estrutura própria pela UNTAET, a qual criou em 2000 a Polícia Nacional do Timor-Leste (PNTL) para que assumisse o cargo da segurança pública após o fim da missão. Durante a operação, tal cargo foi tomado pelo policiamento civil da ONU (UNPOL), que possuía um contingente de 1.640 policiais, dentre os quais 12 eram de origem brasileira, a UNTAET ficou responsável pelo policiamento no Timor-Leste até maio de 2002, quando esse foi transferido para a PNTL (Aguilar, 2019). Sobre a participação brasileira na missão, também é interessante ressaltar que o posto de comando da UNTAET era ocupado pelo brasileiro Sérgio Vieira de Mello ao qual no período também ocupava o cargo de Secretário-Geral-Adjunto para assuntos humanitários das Nações Unidas (Pepe e Mathias, 2006).

Dessa forma, com o fim da operação para a formação do Estado timorense em 20 de maio de 2002, no mesmo dia iniciou-se a Missão das Nações Unidas de Apoio ao Timor Leste ou UNMISSET (em inglês, *United Nations Mission of Support in East Timor*) sendo estabelecida pela resolução 1410 (Organização Das Nações Unidas, 2002). Tal missão foi desenvolvida a partir do capítulo VII da Carta da ONU (Santos e Cravo 2014) (Organização das Nações Unidas, 1945) e como a INTERFET, teve participação brasileira com a justificativa de laços culturais e aprovação da operação pelos Estados em questão (Barcey, 2011).

Seu planejamento tinha duração de 12 meses, podendo se estender por mais um ano com o objetivo de manter a segurança e estabilidade. Teve um contingente de 1.250 policiais civis (Aguilar, 2019), sendo 12 brasileiros (Ministério da Defesa, 2023).

A operação acabou se estendendo por 3 anos, sendo substituída pelo Escritório das Nações Unidas no Timor-Leste por meio da resolução de número 1599 (Organização das Nações Unidas, 2005).

Contudo, no ano de 2006, tivemos uma crise no setor de segurança no Timor-Leste, quando a PNTL entrou em conflito com a Força de Defesa do Timor-Leste (F-FNTL), demonstrando assim as falhas na construção desse setor de segurança (Aguilar, 2019). Situação essa que apresentou a necessidade do desenvolvimento de mais uma missão de paz no país, a UNMIT (em inglês, *United Nations Integrated Mission in Timor-Leste*) criada pela Resolução 1704 (Organização das Nações Unidas, 2006). Mas antes de abordarmos a crise em si é importante compreender como é o funcionamento da UNPOL e analisar mais a fundo a participação brasileira nessa organização.

III. A Polícia da ONU (CIVPOL/UNPOL)

Em 1945, com a criação das Nações Unidas, ficou claro como uma organização internacional deveria atuar para, utilizando de um multilateralismo e de sua expansão, garantir e manter a paz em um nível global. Todavia, críticas atestam sobre seu funcionamento e legitimidade, mas que, em contrapartida, não conseguem negar que as “Missões de Paz” organizadas pela ONU garantem a paz em regiões

conflituosas.

Essas missões, aplicadas nas últimas décadas pelas Nações Unidas, não possuem uma definição clara. A organização busca, em uma operação, atingir interesses previamente estabelecidos antes da aprovação da missão. Como previsto no Artigo 39 do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, órgão máximo da instituição, aprovará uma missão de paz nas seguintes circunstâncias (Nações Unidas, 1945):

ARTIGO 39 — O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas conforme os Artigos 41 e 42, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais.

Ou seja, para garantir a paz, qualquer missão ou ação será estabelecida nos órgãos responsáveis da ONU, como é o caso do Conselho de Segurança. Mas o importante é que, como dito, os objetivos da instituição sejam assegurados pela missão, exemplo de manter a paz e a segurança internacional (Nações Unidas 1945).

Desde a sua criação, mais de 70 Missões de Paz foram aplicadas pela ONU, além de um número superior a 120 países que já participaram de uma ou mais dessas missões (UN Peacekeeping [s.d.]), sendo seus impactos sentidos até hoje, caso da missão de 1956 para a liberação do Canal do Suez, emblemática por ter um grande componente militar envolvido e ter servido de base para outras operações futuras. Além disso, como essa primeira missão, existem períodos que são importantes a serem considerados quando se busca compreender a evolução das missões, sendo que elas podem ser divididas em dois períodos: *peacekeeping operation*, presentes, sobretudo, durante a Guerra Fria; e operações multidimensionais, as utilizadas na contemporaneidade (Fernandes e Rosa, 2015).

As primeiras enfatizaram a manutenção da paz por meio de forças preferencialmente militares, enquanto as segundas empregaram meios de se garantir a segurança além do militarismo, com conhecimentos e habilidades civis. Vale ressaltar que o aspecto militar não é rejeitado, mas integrado às ações de outros grupos selecionados para as missões, como, por exemplo, os policiais.

É aqui que, entre 1960 e 1964, o primeiro contingente policial foi empregado pela ONU, na chamada *Opération des Nations Unies au Congo* (ONUC), operação que reconheceu a necessidade de se intervir no Congo em razão da violência extrema por meio da Resolução 161 da ONU (Nações Unidas, 1961):

Tradução Livre: O Conselho de Segurança, tendo considerado a situação no Congo, tendo sido informado com grande pesar da morte dos líderes congolezes, Sr. Patrice Lumumba, Sr. Maurice Mpolo e Sr. Joseph Akito, profundamente preocupado sobre as graves repercussões desses crimes e o perigo de uma guerra civil alastrada e derramamento de sangue no Congo e da ameaça para a segurança internacional.

No Congo, os oficiais tinham como objetivo manter a ordem e treinar a polícia local (Fernandes e Rosa, 2015). Sem uma função clara de garantir a ordem semelhante aos militares, esse grupo foi denominado como “CIVPOL”, justamente por ter, algo raro para aquele momento, um número elevado de civis envolvidos na operação de paz. Posteriormente, o DPKO

ou Departamento de Operações de Manutenção da Paz ficaria responsável por administrar as missões da CIVPOL, que passariam a crescer e se desenvolver rapidamente.

Desta forma, essas forças policiais teriam diversas tarefas a serem executadas durante as missões, como, por exemplo: construção de forças policiais locais; realizar ações que seriam da polícia local; fornecer auxílio aos policiais locais caso sua instituição exista; peacekeeping (Dinnen e Goldsmith, 2007). Logo, a ordem e a tranquilidade deveriam ser mantidas por esses indivíduos, visando, como resultado, a consolidação de uma política nacional estável.

Ao longo do tempo, unidades policiais foram se estabelecendo, como a *Civilian Police Unit* de 1993 e a *Civilian Police Division*, de 2000 (Fernandes e Rosa, 2015), mas também problemas institucionais surgiriam dentro da CIVPOL, como foi o caso da presença de forças militares nas operações recentes.

Como dito anteriormente, um dos fatores que incentivou a criação da CIVPOL foi a multidimensionalidade que as Missões de Paz estariam tendo. A preocupação não se tratava apenas do emprego da força militar, mas sim de como os militares e civis fossem cumprir os objetivos da ONU em um território conflituoso, algo que demandaria conhecimentos e habilidades que poderiam estar longe dos âmbitos militares.

A questão que surgiu foi a de que, em muitos países, as polícias locais tendem a ter uma relação próxima com o exército ou são totalmente militarizadas, algo que, em sua essência, ameaça o significado da CIVPOL, o que demandaria uma mudança de nomenclatura em relação a essas forças (Fernandes e Rosa, 2015, pg 71):

Destarte, em razão da investidura militar de grande parte do efetivo policial integrante da polícia da ONU, foi retirado o termo “civil” da nomenclatura utilizada para identificar o componente policial, adotada a denominação de UNPOL, sendo a divisão chamada de *United Nations Police Division*.

Assim, a *United Nations Police Division* (UNPOL) surge para abarcar todas essas forças policiais e não gerar ambiguidades sobre o papel desse grupo nas Missões de Paz, ação que seria promissora para a consolidação de missões mais efetivas. Um exemplo disso seria a participação de polícias do Exército Brasileiro ao longo das Missões de Paz no Timor-Leste. Como será destacado posteriormente, os polícias ficaram responsáveis pela segurança de pontos estratégicos até o mantimento da ordem quando necessário (Aguilar, 2019, pg 353):

Dessa forma, os militares se preparavam para cumprir todas as missões atribuídas, que foram as seguintes: segurança de pontos sensíveis; segurança de autoridades; patrulhas de segurança e reconhecimento; controle de distúrbios; [...]

Portanto, essa força brasileira auxiliou na consolidação das Ações Cívico-Sociais (ACISO), contribuindo tanto com sua experiência militar, como também com habilidades voltadas para as causas civis, marca da UNPOL (Aguilar, 2019).

Além de garantir a ordem e a transição pacífica em um território conflituoso, os policiais têm a função de construir instituições e significados não vistos anteriormente. Quando se fala na construção, é pensado no treinamento e estruturação de uma polícia local, como exemplos de medidas que muitas

operações com policiais decidem tomar, situação benéfica para o estabelecimento da paz (Fernandes e Rosa, 2015, pg 73):

A atuação de policiais militares na preservação da ordem e no restabelecimento da segurança contribui para a formação e o aperfeiçoamento das forças de segurança do país em conflito, garantindo assim a segurança pública, a ordem interna e a consecução da paz sustentável.

Vale pontuar que a situação de legitimidade da polícia local também é outro fator elaborado por essas forças estrangeiras, questão que se volta para um lado que procura inserir a comunidade dentro das forças de segurança civil. Essas iniciativas estão inseridas dentro da construção de um conceito muito importante para a Polícia da ONU nesse momento de multidimensionalidade, a chamada “Polícia Democrática”.

Esse conceito, utilizado na constituição e treinamento de forças políticas em operações de paz, se baseia na proteção da população de um país com uso mínimo da força (Aguilar, 2012). Ou seja, seria uma força policial que se distancia de abordagens violentas ou autoritárias, enfatizando a estruturação da participação local, qualificando e treinando indivíduos para compor essa instituição nova em locais conflituosos.

Dentro das Nações Unidas, vários fatores precisam ser considerados para se construir uma Polícia Democrática, em especial o papel das forças de segurança pré-operação de paz. Em muitos países ou territórios conflituosos, regimes políticos buscam em agentes de segurança uma proteção contra possíveis ataques a sua autoridade, algo que gera espaço aberto para arbitrariedades oriundas dessas polícias. Logo, três pontos devem ser considerados aqui para uma reformulação do contingente policial: Estruturação das forças policiais; alteração do Ambiente Político; mudança cultural da Instituição Policial.

Sobre o primeiro ponto de estruturação policial, é possível destacar a consolidação de um setor de segurança pública em uma região previamente violenta. Isso ocorreu, por exemplo, com o Acordo de Dayton, assinado em 1995 e que colocou fim ao conflito iugoslavo (Aguilar, 2012). Aqui, o tema da segurança pública em regiões de conflito foi abordado, sendo o primeiro passo para a garantia da atuação policial a partir de normas institucionais, evitando relações violentas e arbitrárias desses novos agentes para com a população.

Já o segundo ponto busca transformar o ambiente conflituoso, saindo de um momento de ressentimento e vingança para a pacificação e atuação democrática dos agentes públicos, incluídos os militares na esfera de proteção do Estado, e os polícias no campo civil. Por fim, o terceiro ponto pautava uma mudança de cultura institucional que deve ser buscada pela operação, sendo o encerramento do ambiente conflituoso, em razão de que as novas forças de segurança devem evitar trazer à tona atritos étnicos, religiosos ou políticos que comprometam a atuação policial.

Portanto, são pontos que se baseiam na estruturação democrática de uma organização policial que não exclua nenhum grupo envolvido em um conflito, seja por fatores étnicos, religiosos ou políticos. Além disso, todo um processo de seleção e preparação foi desenvolvido para admitir novos policiais nas forças de segurança, considerando fatores desde escolaridade até o respeito aos direitos humanos (Aguilar, 2012, pg 438):

O segundo ponto chave é o mecanismo de seleção. Os acordos estabelecem como se desenrolará o processo de seleção que, além de critérios como escolaridade, idade, nacionalidade, normalmente inclui a ausência de condenações por crimes de guerra ou de suspeitas de violação dos direitos humanos e a distribuição de quotas para os grupos étnicos e de gênero. [...]

Ou seja, também enfatizando a necessidade de se ter uma infraestrutura para comportar esses novos policiais, a UNPOL passou a se colocar na comunidade, incentivando uma seleção técnica para novos agentes de proteção civil como, também, construindo uma cultura organizacional que ia além de ideias nacionalistas e políticas, integrando grupos e fazendo uma pacificação democrática. No entanto, problemas sérios podem ocorrer, sejam logísticos e de preparação, como abusos de direitos humanos ou falta de uma identidade policial, mesmo sendo fatores buscados pela UNPOL. Por exemplo, durante a UNTAET (1999–2002), missão de paz estabelecida no Timor-Leste com base no envio de forças para manter a estabilidade nacional e, como resultado, gerar a construção de instituições estatais, esses pontos podem ser observados.

Mesmo com grandes investimentos e treinamento de polícias estrangeiras, a estruturação das forças locais foi controversa. Isso, pois, os esforços da missão de paz para criar uma polícia nacional gerou tensões com as forças de segurança nacional, um problema para toda a operação (SSRM 2009).

Em 2001, a *Força de Defesa de Timor-Leste* (F-FDTL) foi criada a partir de indivíduos que compunham a antiga guerrilha pró-independência. Como parte da constituição de componentes de segurança estatal, a presença desses agentes de defesa foi fundamental para o país. No entanto, a *Polícia Nacional de Timor-Leste* (PNTL) foi criada em 2000 e treinada com práticas externas durante a UNAMET, o que geraria atritos entre os grupos (SSRM 2009).

Como foi mencionado anteriormente, uma das funções das forças policiais da ONU é treinar e preparar uma polícia local para construir legitimidade e habilidade perante a sociedade ao redor, visando o mantimento autônomo da ordem e da paz. Porém, como foi observado, a F-FDTL e a PNTL entraram em diversas oposições, levando a uma luta armada entre esses grupos em 2006, desestabilizando ainda mais o país.

Existem diversos fatores para explicar esse conflito e descontentamento das forças de segurança, como os baixos salários pagos aos agentes da PNTL, a integração de membros da guerrilha da *Frente Revolucionária de Timor Leste Independente* (FRETILIN) à polícia local e a intensificação das tensões entre as forças de segurança nacionais do Timor-Leste (Aguilar 2012). Tais questões, não sendo propriamente analisadas pela ONU e pelo governo timorense, intensificaram todo esse conflito que assolou o país.

Ou seja, mesmo treinadas e preparadas, as missões da UNPOL evidenciaram a necessidade de um melhor desenvolvimento e consolidação dos objetivos já previamente estabelecidos pela ONU, garantindo a infraestrutura e consolidação adequada de agentes de segurança civil que não mantenham ideias que vão em oposição à uma polícia democrática e que consigam realizar suas funções de maneira benéfica para sua comunidade.

Tudo isso serve como aprendizado para a instituição policial internacional, visto que o que está em jogo em uma

operação não é apenas a instituição de segurança e política, mas também o mantimento da ordem e tranquilidade na vida de milhares de pessoas. Abusos devem ser evitados, especialmente numa instituição grande como a UNPOL, cujo tamanho se destaca dentro das Nações Unidas: (UN Police Magazine, 2014, pg 7):

Tradução Livre: 13.000 oficiais de polícia de 82 países membros em 19 missões de campo ao longo de quatro continentes. Esse é o tamanho e extensão da Polícia da ONU, que trabalha 24 horas por sete dias da semana para trazer segurança e proteção para as comunidades mais vulneráveis do mundo.

Mais adiante, retornando ao caso do Timor-Leste, será visto como o país necessitou da ajuda internacional da UNPOL para se reerguer após anos de ocupação brutal indonésia, contando, inclusive, com grande influência de policiais e civis brasileiros nas missões de paz que ocorreram no país ao longo da década de 2000.

IV. A atuação brasileira na UNPOL

Fig. 1. Foto (da esquerda para a direita): Sérgio Vieira de Mello, Major Lima de Castro Saraiva, Fernando Henrique Cardoso e Major Carvalho Junior (Vargas 2004)

O Brasil iniciou sua participação com contingente policial nas missões multidimensionais que se deram no fim da Guerra Fria, mais especificamente no ano de 1991, em Angola e em seguida em Moçambique em 1993. O início dessas operações foi uma tentativa do Brasil reintegrar o cenário internacional como uma nação democrática pós-ditadura, bem como atualizar sua agenda ao novo *momentum* internacional (Aguilar, 2000) sem mais estar limitado aos alinhamentos ideológicos e com postura participativa das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Ao falar de política externa, o ministro Lampreia salienta que a diplomacia defende e projeta no exterior os interesses nacionais da mesma forma que ela visa melhorar a inserção internacional do País (Aguilar, 2000).

Então, como já pontuou Cavalcante (2010) sobre a Missão brasileira no Haiti, as Missões de Paz acabam por ser investimentos baixos de alto retorno, pois, no caso do Haiti, ao enviar tropas de *peacekeepers*, o Brasil está ao mesmo tempo, se projetando internacionalmente, bem como está treinando suas tropas tanto pela prática militar quanto pelo intercâmbio com militares, policiais e especialistas de outras Forças

Armadas, como canadenses no Haiti ou australianos, japoneses e malaios no caso do Timor-Leste.

Sobre o desenvolvimento das operações de paz dentro do Estado brasileiro, Kenkel (2013) faz alguns apontamentos úteis:

Também em 1993, no Brasil, diante da ausência de mecanismos para acompanhar o desenvolvimento das operações de paz, foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial sobre Operações de Paz, sob a coordenação do Itamaraty. Além do Itamaraty, também integravam este grupo representantes do Ministério da Justiça (MJ), das Forças Armadas e do Congresso Nacional (Fontoura, 2005, p. 221–222). Durante este processo, foi decidido que a intermediação das consultas entre o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e os Estados ficaria sob a coordenação do Exército Brasileiro, mais precisamente a Inspeção Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (IGPM), subordinada ao Comando de Operações Terrestres (COTER). A solicitação por policiais brasileiros geralmente tem início na própria missão, que repassa a demanda à Divisão de Polícia (Police Division) do DPKO. O pedido oficial segue, por fax, à Missão do Brasil junto às Nações Unidas (DelBrasONU), em Nova Iorque. A partir desse momento, a solicitação é enviada, por telegrama, para a Divisão de Paz e Segurança Internacional do Itamaraty (DPAZ), em Brasília, onde é feita uma apreciação política. Dependendo do resultado, realiza-se uma consulta ao Ministério da Defesa (MD), antes de responder oficialmente à demanda.

Não só pelo Brasil, os policiais brasileiros eram treinados pelos *Selection Assistance and Assessment Teams*, um corpo da ONU para o treinamento das dinâmicas do *rule of law* e de direitos humanos.

Logo, não só o treinamento, na prática das operações de paz, a própria seleção feita pelo governo brasileiro e, posteriormente, pela ONU acabam por prestigiar boas práticas.

Para analisarmos a experiência da polícia brasileira na UNPOL é necessário fazer uma ressalva. Ela não era uma polícia exclusivamente civil, pelo contrário, seu contingente, de brasileiros no caso, foi composto por tanto policiais militares dos estados, quanto pela própria Polícia do Exército (também participavam a gendarmerie francesa, os carabinieri italianos e a gendarmería argentina) (Kenkel 2013).

A participação de policiais militares brasileiros é um fator que localmente se mostra constituidor da paz, afinal como diz Fernandes e Rosa (2015), a rotina do PM é o convívio com a diversidade econômica, cultural e religiosa, vivenciando situações das mais corriqueiras até as mais complexas envolvendo a segurança da comunidade.

Considerando a proficiência prática do policial brasileiro anteriormente citado, Aguilar, ao tratar das Missões de Paz em Angola, ressalta uma característica depois chamada de *brazilian way*:

(...) uma maneira peculiar de gerenciar ou de resolver conflitos, com a utilização de atributos peculiares do povo brasileiro em prol de ações práticas que extrapolam o escopo das operações de paz e que, por isso mesmo, colaboram de maneira ímpar para os esforços das organizações internacionais (Aguilar, 2012, pg 10).

Kemer desenvolve mais sobre o pensamento de Aguilar:

“assim, a cultura brasileira, materializada tanto por meio da expressão amigável dos brasileiros quanto por meio de práticas

lúdicas, como o futebol, a capoeira e a dança, é apresentada como um elemento central para a compreensão de um 'jeitinho brasileiro' de atuação em operações de paz” (Kemer, 2017, pg 426).

Não só ao nível das relações individuais, mas Pepe e Mathias (2006) apontam para o papel do Brasil como mediador entre os indonésios e as lideranças mauberes, em uma posição denominada de *honest broker*, que diz respeito a um indivíduo que consegue facilmente se colocar entre dois lados contenciosos como uma figura neutra.

Dando prosseguimento, no caso do Timor-Leste encontramos evidências de participação da Polícia Militar Estadual do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Alagoas, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte. A polícia militar estadual que mais se destacou pelo número foi a do Distrito Federal, com 30% do efetivo empregado em Missões de Paz (Rosa e Fernandes, 2015).

No caso da polícia do Rio de Janeiro, no contexto da UNTAET no ano de 2000, foram enviados cinco oficiais policiais: Majores Henrique Lima de Castro Saraiva, José Vieira de Carvalho Júnior, Cid Rodrigues Tavares, Sergio Carmo Schalioni e Roberto Bandeira de Mello, todos da PMERJ.

O de maior expressão acabou por se tornar o Major Lima de Castro, que chegou ao cargo de Comandante da UNPOL por 18 meses, sendo o quarto na hierarquia da UNTAET, comandando 1450 policiais de 46 países e 1300 policiais timorenses (Junior 2008).

Já o Major Schalioni foi lotado na capital do país, Dili, tornando-se chefe de uma *Community Police Unit* CPU (tradução livre, Unidade de Polícia Comunitária), implementando o sistema *Koban* de policiamento, dando instruções de ética e tiro na Academia de Formação dos Policiais Timorenses.

O sistema *Koban* é uma tática de policiamento advinda do Japão. Este método advoga a permanência de policiais em locais específicos, como entradas de shoppings ou estações de trem, com o objetivo principal de manter a paz em uma região por meio de rondas, responder a incidentes e investigar crimes. No entanto, o trabalho dos policiais não se limita a isso, a intenção é inserir o policial na comunidade local para dar todo tipo de auxílio possível. Para além de prover a segurança, se integrar à comunidade local, o policial recebe *feedbacks*, dessa forma gerando informações úteis (Seixas, 2013).

Não se baseando somente no modelo japonês, o próprio intercâmbio com o contingente do subcontinente sudeste asiático (Malásia, Singapura, Tailândia, entre outros), que inclusive representava a maioria nos mandatos das missões, levava ao maior cruzamento de conhecimento e experiências de modelos de policiamento.

Dada toda essa participação, em fatores concretos, para além do treinamento e da política externa, é possível notar uma certa ligação entre o início das Unidades de Polícia Pacificadora e o policiamento comunitário no Brasil, em geral, e as missões no Timor-Leste.

Conforme Seixas (2012, pg 213):

Mudanças no ensino policial integram um movimento amplo de reestruturação da segurança pública ao nível federal, iniciado em meados da década de 1990. Elaborado no 1º governo de Fernando Henrique Cardoso (1995–1998), o 1º Plano Nacional de Direitos

Humanos foi executado efetivamente na 2ª gestão do presidente, em 2000. Seguiram-se duas inovações institucionais: a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos (1997) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (1998). Um Plano Nacional voltado especificamente para a Segurança Pública e não para os Direitos Humanos foi arquitetado no 1º governo de Lula (2003–2005), cujo programa básico previa a criação do Sistema Unificado de Segurança Pública (SUSP). Nessa gestão foram implantados outros programas, tais como: os Conselhos de Segurança Pública (nas três esferas governamentais), política específica para gerenciar dados e análises sobre a violência e o crime, ações voltadas às crianças e adolescentes, atenção às vítimas, erradicação do trabalho infantil e escravo, programa de renda mínima, incentivo às penas alternativas, reforma das polícias e do sistema judiciário.

Então, vemos que na mesma época o apelo por uma polícia comunitária, ou cidadã, se tratava de uma pauta global, como também cita Santos (2012), logo o Brasil iniciou a implementação nacional de estratégias de polícia comunitária. Sem tardar, a experiência no Timor-Leste levou a nossa polícia a conhecer as práticas internacionais e aplicá-las aqui. O próprio sistema *Koban* iniciou sua implementação no Brasil pelo intercâmbio com japoneses em 2008.

Em consonância, ao nos atermos aos números, segundo Seixas (2012), o Distrito Federal, por exemplo, é a terceira Unidade da federação onde o efetivo da capital possui tempo de serviço maior que 19 anos na polícia comunitária.

Além disso, o Distrito Federal também figura entre 80% de entrevistados que participam de modelos de polícia comunitária em seu batalhão e com a maior exclusividade na atuação deste modelo de policiamento. Vemos, então, que justamente a unidade federativa que figura entre os melhores números é o Distrito Federal, o qual mais utiliza seu efetivo policial em Missões de Paz, como já citado.

Não só pelos números, mas de fato, o efetivo uso de policiais comunitários foi realizado nos anos 2000, como formas de combater a violência que já foram testadas em outros países como Estados Unidos, Japão e Canadá.

Ao nível de análise de um caso, o major Schalioni, citado anteriormente, implantou o policiamento comunitário enquanto comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro em 2015, ou seja, utilizou de experiência e conhecimento prévio na UNTAET para os fins de políticas de segurança no Brasil (Altino, 2015).

Listado tanto a preparação, a experiência em terreno estrangeiro e o *output* final no Brasil, percebemos, então, que os contingentes de policiais brasileiros tiveram saldos positivo, com a experiência em adversidade e os meios para resolução em policiais do mundo todo que lidam com organizações criminosas, milícias e corrupção pela ausência de capacidades de Estado.

Segue um quadro indicando os principais pontos abordados no texto em uma linha cronológica:

QUADRO I - CRONOLOGIA DAS MISSÕES E ATUAÇÃO BRASILEIRA

Ano	1999	1999-2002	2006	pós-2006
Missões de Paz	Primeiras missões (UNAMET e INTERFET)	UNTAET e o início do <i>peacebuilding</i> e <i>statebuilding</i>	UNMISSET e a crise de segurança	UNMIT e a busca de estabilidade

Atuação brasileira	Tropas brasileiras para uso em combate	Introdução das polícias militares brasileiras na Polícia da ONU	Maior participação do Exército brasileiro nas missões do Timor-Leste	Início da introdução do policiamento comunitário no Brasil

Fonte: elaborado pelos autores (2024)

V. A Crise de 2006

Retomemos a conjuntura das operações de paz no Timor-Leste. Após anos de *statebuilding* e criação de capacidades, a Polícia Nacional do Timor-Leste implodiu, juntamente com os conflitos internos da Força de Defesa do Timor-Leste (F-FDTL). Houve vários problemas de violência e uso de força letal pela polícia contra manifestantes, as divisões entre as forças de segurança ficaram mais substanciais, ocorreu o retorno de milícias e a perda de um comando formal da polícia (Goldsmith e Dinnen, 2007).

Algumas causas principais geraram essa situação, como aponta Aguilar (2019), exemplo da perda da visão do indonésio como inimigo, além de uma ingerência total nas questões de segurança entre forças de defesa e policiais, mantidos com baixos salários. Mas o maior problema foi a divisão etnolinguística entre *Loromonu* e *Lorosae*. No fator político, houve cisões entre os antigos membros da Falintil e os novos recrutas das forças armadas.

A integração entre os antigos rebeldes e a nova força armada é uma técnica clássica de operações de paz. No entanto, existiam diferenças políticas entre grupos que criam um facciosismo dentro da corporação (Aguilar 2019).

A Human Right Watch fez um relatório (HRW, 2006) sobre a situação humanitária no Timor-Leste, e a classificou não como endêmica mas com potenciais para tornar-se, a herança da brutalidade da polícia da Indonésia mantinha-se 25 anos depois.

Segundo as Resoluções do Conselho de Segurança da ONU, se esperava uma polícia credível, imparcial e profissional (HRW, 2006). De fato, até mesmo para nossa tese da experiência dos policiais brasileiros parece parte de um mal funcionamento deles, se analisarmos o caso brasileiro e o uso das UPPs. No entanto, as medidas tomadas para formação do Timor-Leste levavam a algumas contradições de sua História e seu papel em sua região, as ameaças que a presença da Indonésia poderiam fazer e a debilidade de uma região que fora dependente de um poder central. Em nossa análise, aproximamos esta gênese também ao caso de Kosovo e os países da Iugoslávia que se viam na liberdade de exercer suas próprias capacidades depois de séculos de domínio.

Pelo Conselho de Segurança, a ONU teve que intervir novamente pela UNMIT (Missão Integrada das Nações Unidas no Timor-Leste), desta vez para manter a estabilidade e não construir uma nova (Aguilar, 2019). Na área de segurança, o país deveria receber apoio na consolidação de sua polícia, novamente pela polícia da ONU (UNPOL à época).

Podemos destacar a participação tanto do Major Emerson Fernandes na UNOTIL (*United Nations Office in Timor Leste*) quanto do Major Pablo Neri Pereira que foi enviado para a UNMIT (*United Nations Mission in Timor Leste*), ambos da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, sem contar o total de 49 policiais militares (Ministério da

Defesa, 2023). Ainda que haja pouco relato sobre os policiais brasileiros empregados na última missão no Timor-Leste.

VI. Conclusão

Desde os anos 1990, o Brasil vem mandando suas forças policiais para auxiliar no mantimento da ordem local e, também, organizar as forças locais, duas funções importantes da UNPOL em suas missões de paz ao redor do mundo. Tal movimentação se dá num contexto de mudança local e internacional, ocasionando a inserção do Brasil nas Missões de Paz.

As Missões de Paz são, de fato, um grande mecanismo orquestrado por instituições internacionais para levar a paz para diversas regiões do globo, como o caso das Nações Unidas. Desde sua fundação, a ONU é reconhecida por ser atuante nas questões conflituosas que ameaçam a vida de vários indivíduos, demandando certa preparação e organização dessas missões antes de serem implementadas.

Tal pensamento de melhoria constante das missões de paz acarretaria, justamente, no que foi discutido nesse trabalho, a UNPOL. Originária de uma nova geração de missões de paz, a polícia da ONU tinha como objetivo enriquecer o funcionamento da operação, não apenas empregando a força policial para manter a paz, mas garantindo que outros quadros civis pudessem agir para estabelecer instituições e infraestrutura capazes de promover a melhoria da qualidade de vida para populações, que enfrentam situações de tensão e violência.

Contudo, arbitrariedades ocorrem, caso de diversas violações dos Direitos Humanos denunciados e, também, a falta de uma maior integração da polícia com a realidade em que ela está operando. As violências entre grupos de forças do Timor-Leste na metade da década de 2000 são consequências, entre outros fatores, da missão em si, algo que demandou maior atenção dos líderes das missões de paz.

Essa visão de melhoria e desenvolvimento das missões de paz não apenas afetou a ONU, mas também os países que compunham as forças enviadas, como o caso brasileiro.

Além de enviar forças para todas as missões de paz que ocorreram no país, as forças policiais brasileiras foram importantes para a manutenção dos trabalhos civis da ONU naquele país, muitos voltados para a estruturação do Estado Timorense. Mesmo com pequenos contingentes, a presença brasileira foi intensificada com diversos projetos entre o governo federal e o novo governo do país, que gerou investimentos econômicos, educacionais e sociais para o recém-desocupado Timor-Leste, exemplo da fundação de um centro de treinamento em diversas áreas com presença do SENAI e Sebrae (Aguilar, 2019).

Ou seja, a experiência brasileira na UNPOL no Timor-Leste se baseia na questão que havia sido profundamente alterada na década de 1990, os interesses nacionais. O Brasil ansiava em se destacar no cenário internacional, defendendo os direitos humanos e, paralelamente, conversando com Estados que não faziam parte do eixo ocidental, exemplo dos Estados Lusófonos e, em especial, o Timor-Leste.

Podemos dizer que, com as informações apresentadas no presente trabalho, a polícia brasileira cumpriu seu trabalho

de garantir a presença nacional na missão e o estabelecimento de uma parceria que se mantém até a atualidade.

Vale destacar que não apenas a experiência da política externa brasileira melhorou como, também, a atuação da polícia nacional se desenvolveu. Todo o treinamento oferecido para esses batalhões se traduziu na implementação de novas táticas de mantimento da ordem no Brasil, exemplo do sistema Koban (Seixas, 2013).

Ademais, vários batalhões policiais passaram a querer participar dessas missões, mesmo necessitando de um maior incentivo para com os membros das instituições.

Portanto, entre críticas e elogios, a UNPOL no Timor-Leste representou essa oportunidade para o Brasil de se inserir em mais contextos internacionais de missões de paz, sendo a polícia brasileira uma maneira de garantir essa participação na multidimensionalidade das atuais operações. É inegável como o país pode aprimorar essa atuação, sendo um campo a ser mais explorado pela política externa nacional e, também, pela instituição policial.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Maria Clara dos Santos: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura.

João Vitor Dalto Ruiz: Concepção e desenho da pesquisa; Elaboração do manuscrito.

Felipe Sodré Fabri: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito

Virgilio Manoel Trindade de Lima Avelino: Concepção e desenho da pesquisa; Elaboração do manuscrito; Análise e interpretação de dados.

Nicole Fassio Mahlow Tricarico: Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

Aguilar, Sérgio Luiz Cruz. 2001. A Política Externa Brasileira e a Participação em Missões de Paz. *A Defesa Nacional*. v. 790, p. 77-102.

Aguilar, Sérgio Luiz Cruz. 2019. *O Conflito e a Construção do Estado no Timor Leste*. [S. l.: s. n.]. 454 p.

Aguilar, Sérgio. "Uma cultura brasileira de missões de paz." *In Diplomacia brasileira para a paz*, editado por Clóvis Brigagão e Fernanda Fernandes, xx-xx. Brasília: FUNAG, 2012.

Aguilar, Sérgio. *Segurança pública e as operações de construção da paz pós-conflitos armados*. Estudos de Sociologia, Araraquara, v. 17, n. 33, 2012.

Altino, Lucas. 2015. Comandante Do 31o BPM Anuncia Nova Companhia Destacada Na Barra. *O Globo*, Janeiro 14, 2015. <https://oglobo.globo.com/rio/bairros/comandante-do-31-bpm-anuncia-nova-companhia-destacada-na-barra-15044852>.

Bracey, Djuan. 2011, O Brasil e as operações de manutenção da paz da ONU: os casos do Timor Leste e Haiti. *Contexto Internacional* no.33, no. 2.

Call, Charles T e Adriana Erthal Abdenur. "A 'Brazilian Way'? Brazil's Approach to Peacebuilding." Washington, DC: Brookings, 2017. (Goeconomics and Global Issues, 5). http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/03/lai_20170228_brazilian_way_peace_building1.pdf

Goldsmith, Andrew e Sinclair Dinnen. "Transnational Police Building: Critical Lessons from Timor-Leste and Solomon Islands." *Third World Quarterly* 28, no. 6 (2007): 1091–1109. <http://www.jstor.org/stable/20454984>.

"HISTÓRICO Do Brasil No CSNU." 2021. Ministério Das Relações Exteriores. <https://www.gov.br/mre/pt-br/Brasil-CSNU/o-brasil-no-csnu-1/historico-brasil-csnu#:~:text=O%20Brasil%20orgulha%2Dse%20de>.

HUMANS Right Watch. 2006. *Começos Tortuosos Violência Policial E O Começo Da Impunidade Em Timor-Leste*. 2nd ed. Vol. 18. Humans Right Watch. <https://www.hrw.org/legacy/portuguese/reports/easttimor0406/easttimor0406ptwebwcover.pdf>

Junior, Theodoro. 2008. Review of As Forças de Paz de Timor Leste. Batalhaosuez. July 8AD. <https://batalhaosuez.com.br/antigo/ForcasDePazTimorLesteIntroducao.htm>.

Kemer, Thaíse. 2017. Review of A Atuação Do Brasil Para Promoção Da Paz Em Angola: Um Debate Sobre O "Brazilian Way" (1989 - 2010). *Conjuntura Global*, Dezembro 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/328078249.pdf>.

Kenkel, Kai Michael. 2013. "Five Generations of Peace Operations: From the 'Thin Blue Line' to 'Painting a Country Blue.'" *Revista Brasileira de Política Internacional* 56 (1): 122–43. <https://doi.org/10.1590/s0034-73292013000100007>.

Kenkel, Kai Michael, e Eduarda Passarelli Hamann. 2013. *Subsídios para a participação de policiais brasileiros em operações de paz das Nações Unidas: funcionamento, tarefas, recrutamento e oportunidades de destaque*. Texto para discussão. Brasília: Rio de Janeiro: IPEA. ISSN 1415-4765.

Kenkel, Kai Michael e Rodrigo Fracalossi de Moraes, orgs. *O Brasil e as operações de paz em um mundo globalizado: entre a tradição e a inovação*. Prefácio de Antônio de Aguiar Patriota. Brasília: Ipea, 2012.

Maidana, Javier Rodrigo. 2011, "As gerações das operações de paz das nações unidas: retratos de experiências históricas no processo de manutenção da paz internacional". In: *Pensamento Jurídico e Dimensão Internacional: Experiências históricas e itinerários conceituais entre os séculos XIX e XX*, Florianópolis.

MINISTÉRIO da Defesa. Atualizado em 2023. Quadro de Participação Brasileira em Operações de Paz e de Desminagem Humanitária. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/copy_of_missoes-de-paz/arquivos/historico-da-participacao-brasileira-em-missoes-da-onu/historicobrasileironoconcertodasnaçoesset23.pdf

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 161. 21 novembro 1961. <https://digitallibrary.un.org/record/112132?v=pdfs>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1246. 11 jun. 1999. <https://digitallibrary.un.org/record/1494150?v=pdf#files>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1264. 15 set 1999. <https://digitallibrary.un.org/record/285615?v=pdf>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1272. 15 outubro 1999. <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1272>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1704. 25 agosto 2006. <https://digitallibrary.un.org/record/581761?v=pdf>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1410. 17 maio 2002. <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1410>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas. 26 junho 1945. <https://unric.org/pt/wp-content/uploads/sites/9/2009/10/Carta-das-Nações- Unidas.pdf>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1599. 26 abril 2005. <https://digitallibrary.un.org/record/547515?v=pdf>

OUR HISTORY. [S. l.]: <https://peacekeeping.un.org/en/our-history>.

Pepe, Leandro Leone e Suzeley Kalil Mathias. 2006, "O envolvimento do Brasil na questão timorense." *Lusotopie* XIII, no. 2.

Rezende, Lucas Pereira. "Uma nova abordagem para o estudo do engajamento do Brasil nas operações de paz da ONU." *Política Externa* 21, no. 3 (2013): 163-176.

Rosa, André Diego Marques da, e Emerson Fernandes. 2015. Operações de Manutenção de Paz Nas Nações Unidas: Uma reflexão sobre a Contribuição de Policiais Militares. *Revista Ordem Pública*. [s. l.], p. 59-81.

Santo, Rita e Teresa Almeida Cravo. 2014 "Brazil's rising profile in United Nations peacekeeping operations since the

end of the cold war." *Norwegian Centre for Conflict Resolution*.

Security Sector Reform Monitor. 2009. Review of Timor-Leste. Centre for International Governance Innovation. https://www.cigionline.org/static/documents/ssrm_-_east_timor_-_1.pdf

Seixas de Figueiredo, Isabel, Cristina Neme e Cristiane do Socorro Loureiro. 2013 *Políticas Públicas: Análise e Diagnósticos*. Coleção Pensando a Segurança Pública, vol. 3. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

UN Police Magazine. 12. ed. [S. l.: s. n.], Janeiro 2014. 48 p.

UN Police Magazine. 1. ed. [S. l.: s. n.], Dezembro 2006. 20 p.

"UNMISET: United Nations Mission of Support in East Timor - Facts and Figures." n.d. [Peacekeeping.un.org. https://peacekeeping.un.org/mission/past/unmiset/facts.html](https://peacekeeping.un.org/mission/past/unmiset/facts.html).

"UNTAET.". 2002. [Peacekeeping.un.org.. https://peacekeeping.un.org/mission/past/etimor/fact/FS.htm](https://peacekeeping.un.org/mission/past/etimor/fact/FS.htm).

Vargas, Fernando. 2004. Review of Timor Leste. *Batalhaosuez*. April 17, 2004. <https://batalhaosuez.com.br/antigo/ForcasDePazTimorLeste.htm>.

Novas tecnologias e aspectos estratégicos de conflito

Yasmim Soares da Silva¹, Giullia Carine de Souza Costa², Alice Farias Pereira³, Carlos Souza de Carvalho⁴, Williams da Silva Gonçalves⁵

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ

² Universidade Federal Fluminense, Niterói /RJ

³ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ

⁴ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ

⁵ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ

Resumo - O presente trabalho busca analisar as complexas interações entre as novas tecnologias de estratégias de defesa e as chamadas Novas Guerras. No decorrer do artigo, é abordado o desenvolvimento das batalhas ao longo das Guerras Antigas, ou seja, as que precedem as Primeiras Guerras Mundiais, com as chamadas Novas Guerras – no pós Segunda Guerra Mundial. Também serão analisadas as mudanças nos atores, finalidades e métodos de confronto, destacando como os combates sempre existiram, mas que no presente, as disputas são moldadas por um uso de tecnologias que aumentam o dano causado em um efetivo inimigo e influenciam as mídias e as massas, por consequência. Essa análise ocorre a partir da comparação entre alguns dos conflitos mais recentes em relação aos alguns dos mais famosos conflitos passados. Menciona-se, igualmente, como o fenômeno de Globalização exerce influência nos combates e, por causa disso, é atribuída maior responsabilidade e deveres aos indivíduos. Destacamos, por fim, o uso de novas armas de espionagem e destruição em massa, como os drones e armamentos nucleares, como características singulares desses conflitos.

Palavras-Chaves - Guerras, tecnologias, estratégia, defesa e novos conflitos

I. INTRODUÇÃO

Os conflitos internacionais mais recentes possuem características que os diferem dos anteriores e lhes garantem um caráter de ataque mais violento e rápido. Desde a Primeira Guerra Mundial tem sido visto um rápido crescimento na criação de tecnologias feitas para o combate ou adaptadas para ele. Tratam-se de mecanismos bélicos ou de comunicação que contribuem para o sucesso de ataques, dentre eles é possível citar os drones, as bombas nucleares e as redes sociais.

Durante o desenvolvimento histórico das guerras, é possível acompanhar a sua evolução em conjunto com a incorporação das chamadas Novas Tecnologias. Elas têm permitido ataques a longa distância e de maior precisão, com relação às guerras

anteriores ao período estudado - posteriores às chamadas Guerras de Segunda Geração (G2G), marcadas pelo advento de novas tecnologias como reflexo da Revolução Industrial.

Não obstante, as mídias também exercem papel fundamental nos desdobramentos de conflitos. Desde a invenção da Internet, é possível afirmar que as notícias falsas atingiram seu auge no século XXI. Para aqueles que vivenciam as negociações e conflitos internacionais, é nítida a importância da comunicação - se bem exercida, ela pode evitar danos às nações. Na guerra, a comunicação pode ser o caminho para a vitória. Os espartanos já conheciam sua importância e criaram um dos métodos mais antigos de criptografia em um sistema de bastões (Oliveira; Cruz; Gomes 2018) os egípcios já utilizavam a criptografia em hieróglifos há mais de 4.000 anos (Silva 2019) e, durante a Segunda Guerra Mundial, a corrida pela construção da Máquina Enigma foi decisiva para a mudança no curso do conflito. Além da proteção de informações, há outro fator importante na comunicação: as notícias. Atualmente, com as redes sociais, tem se tornado mais fácil disseminar informações - que devido ao volume, se torna difícil de driblar e validar cada informação. Desse modo, informações falsas ou manipuladas se tornaram fortes armas para legitimar ações de alguns Estados.

No que diz respeito ao desenvolvimento bélico, o que se possui nos dias atuais contribuem para a obtenção de um novo tipo de guerra, que será detalhada mais adiante. Com essas tecnologias, pensadas para reduzir os gastos dos Estados com a guerra e evitar perda de militares, houveram brutais perdas humanitárias, como os ocorridos em Hiroshima e Nagasaki, em 1945 e durante a Guerra ao Terror em países do Oriente Médio. Em movimento contrário, essas tecnologias trouxeram mais perdas que ganhos, embora ainda se perpetue o argumento de que se “humanizou” a maneira de se combater.

Ir ser exposto, em linhas futuras no presente artigo, que as Novas Guerras possuem um carter de maior distanciamento em relao aos conflitos anteriores  G2G. Desde o sculo XX,  possvel causar danos a um territrio inteiro apenas utilizando botes de um controle, h quilmetros de distncia.

II. DAS GUERRAS CLSSICAS S NOVAS GUERRAS

A viso de Carl von Clausewitz sobre a natureza da guerra transcende os limites puramente militares, revelando-a como um fenmeno complexo e multifacetado. Em sua obra central "Da Guerra", o autor considera a guerra como uma continuao das relaes polticas por meios militares. Em sua teoria, os conflitos armados so os ltimos artifcios pelos quais os atores buscam alcanar seus objetivos, quando outros mecanismos de resoluo de conflitos se esgotam. Esses conflitos surgem puramente da competio de interesses entre atores polticos, sendo o seu objetivo final derrotar o oponente, levando ao extremo, de modo a torn-lo impossvel de resistir (Clausewitz 2003).

As Guerras Napolenicas, realizadas no incio do sculo XIX, so um exemplo clssico de confronto na viso do general prussiano. Esses conflitos envolveram diversas potncias europeias, mediante os quais a Frana buscava expandir seu imprio e sua influncia poltica sobre o continente. Os combates foram marcados por estratgias inovadoras para aquela poca, concentrao em massa de tropas e intensa competio poltica entre os atores envolvidos. Clausewitz interpretou as Guerras Napolenicas como exemplo de guerra total, em que os Estados mobilizaram todos os seus meios militares, econmicos e sociais em busca do triunfo. A poltica executou um papel crucial nesse conflito, com as potncias europeias lutando no somente por territrio, mas tambm por influncia, prestgio e poder poltico. A imprevisibilidade das batalhas, as alianas em constante mudana e a busca por objetivos polticos estratgicos so aspectos que ressoavam com as ideias de Clausewitz sobre a natureza da conflagrao armada.

Nomeamos essas ideias como teorias clssicas, uma vez que no decorrer do artigo falaremos sobre as novas guerras, estudando os conflitos contemporneos de um mundo ps Segunda Guerra Mundial. Mas ainda olhando por uma perspectiva clssica, verificamos que a guerra no  um ato isolado, pois nunca rompe de maneira inesperada: sempre haver uma srie de processos polticos que funcionam como estopim. Alm disso, esses confrontos blicos no consistem em um nico golpe esttico; ela  composta por uma srie de atos sucessivos que esto interconectados, desde a mobilizao das tropas at a negociao de tratados de paz. Em sua realidade, esses conflitos so marcados por diversas incertezas, imprevisibilidades e o completo caos. Ao aprofundar as complexas teorias do prussiano sobre a natureza intrseca dos conflitos, como um processo constante e multifacetado, surge

um entendimento mais profundo da dinmica dos conflitos armados. Assim, na medida que os combates globais evoluram, a realidade poltico-estratgica do ps Segunda Guerra propiciou o surgimento de novos entendimentos, exemplificados pela preposio da acadmica britnica Mary Kaldor em relao s chamadas "novas guerras", em seu livro "New and Old Wars". As chamadas novas guerras, seriam, ento, esses conflitos da contemporaneidade.

 medida que o mundo enfrenta uma srie de mudanas rpidas e complexas, a compreenso das novas guerras exige uma abordagem dinmica e flexvel. Assim, nesse contexto, as teorias de Kaldor emergem como uma teoria fundamental para entender os problemas atuais do quadro internacional. Em contraste com as guerras do passado, as novas guerras apresentam uma srie de caractersticas distintas que as diferenciam das guerras clssicas analisadas. As novas guerras so caracterizadas por uma pluralidade de atores no estatais, como milcias, paramilitares e organizaes terroristas, que agem alm das fronteiras dos Estados (Kaldor, 2012). Enquanto as guerras clssicas envolviam disputas territoriais ou ideolgicas entre Estados, as novas guerras, frequentemente giram em torno dos desafios contemporneos, como questes tnicas, religiosas, econmicas ou climticas. A evoluo dos conflitos  agora delineada e amplificada por uma gama de avanos tecnolgicos, apresentando implicaes considerveis no funcionamento das guerras e nas estratgias adotadas pelos atores envolvidos. A disseminao acelerada de ideias, proporcionada pela internet, possibilita aos grupos no estatais ou at mesmo atores estatais, um meio importante para coordenar aes, mobilizar seguidores e propagar suas narrativas ideolgicas.

Com a introduo de novas tecnologias no mbito da guerra, os drones surgem como um elemento transformador das novas guerras, que j deixaram de ser "novas" a um bom tempo, no sentido que, o uso desse instrumento em conflitos tornou-se uma prtica comum e inevitvel. Esse artefato confere uma capacidade colossal de vigilncia e ataque, permitindo que atores atinjam seus alvos em locais remotos e aumentem a eficcia de suas operaes. O uso de drones tem se tornado cada vez mais comum, tanto por atores estatais quanto por grupos insurgentes e terroristas. Essa arma  usada para realizar ataques areos precisos contra alvos pr-determinados, bem como para observar e coletar informaes sobre as operaes dos inimigos. Essa tecnologia promove uma vantagem ttica bastante significativa, permitindo que os operadores da arma realizem ataques sem se expor diretamente ao perigo e s tropas inimigas. No entanto, o uso dos drones tambm expe desafios, especialmente quando se trata de ataques que podem resultar em danos colaterais e mortes de civis. A falta de transparncia e prestao de contas do uso levanta preocupaes sobre a segurana de vidas de civis e de violaes ao direito internacional humanitrio (IHL).

Além das análises de Kaldor e Clausewitz, é crucial considerar a perspectiva de Alessandro Visacro, um coronel do Exército Brasileiro, sobre os conflitos contemporâneos. As teorias de Visacro, apresentadas em seu livro "Guerra na Era da Informação", oferecem *insights* importantes sobre o impacto da tecnologia da informação e comunicação nos conflitos atualmente. Visacro examina como a era digital não apenas transformou a natureza dos conflitos, mas também redefiniu as estratégias e táticas empregadas pelos atores envolvidos. Ele analisa como a disseminação instantânea de informações e a capacidade de mobilização online têm influenciado a dinâmica dos conflitos armados, permitindo que grupos não estatais desafiem o poder convencional dos Estados. Além disso, a análise de Visacro destaca a crescente importância da ciberguerra e da guerra da informação nos conflitos contemporâneos.

O autor estuda como os ataques cibernéticos, a desinformação e a propaganda online são utilizados como ferramentas estratégicas por Estados e grupos não estatais para influenciar a opinião pública, minar a estabilidade política e desestabilizar adversários. Essas táticas representam uma nova fronteira na guerra moderna, onde o domínio da informação é tão crucial quanto o controle do terreno físico. Em suma, as teorias de Visacro lançam luz sobre a complexa interação entre tecnologia, informação e conflito armado na era contemporânea, fornecendo uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados no cenário global.

Assim, um exemplo de "novas guerras" pode ser observado no estudo de caso dos conflitos na Síria e no Iraque. Nessas regiões, uma série de grupos insurgentes, milícias étnicas, grupos terroristas e potências regionais estão envolvidos em um emaranhado de conflitos armados. Esses conflitos são alimentados por diversos fatores, incluindo disputas territoriais, tensões étnicas e religiosas, rivalidades geopolíticas e interesses econômicos. O caráter fragmentado desses conflitos leva a novas concepções de guerra, uma vez que a guerra teorizada nos moldes clássicos, não se enquadram nessas divisões contemporâneas. Em vez disso, os conflitos armados atuais são marcados por uma multiplicidade de atores e interesses, muitas vezes operando de forma assimétrica e utilizando meios não convencionais, como o terrorismo. As intervenções estrangeiras nesses conflitos, muitas vezes potencializam as tensões existentes e introduzem novos elementos de complexidade. As potências regionais e globais constantemente buscam influenciar o resultado dessas hostilidades em prol de seus próprios interesses geopolíticos, oferecendo apoio militar e logístico a grupos, ou intervindo diretamente com suas próprias forças. Além disso, podemos destacar o uso de armas químicas, como gás sarin e cloro, que caracterizam uma escalada preocupante nos conflitos, resultando em um aumento do sofrimento e da mortalidade de civis.

As novas tecnologias têm transformado demasiadamente os conflitos no cenário global, tanto em termos de técnicas de combate quanto na maneira como os grupos caracterizados como "rebeldes" e "terroristas" atuam e se comunicam. As redes sociais, por exemplo, exercem um papel crucial na disseminação de ideologias extremistas, no recrutamento de novos membros e na ordenação dos ataques. Plataformas como "Facebook", "Twitter" e "Telegram" são usadas por grupos fundamentalistas para alcançar um público global e propagar suas mensagens, instigando à violência e recrutando simpatizantes da sua ideologia. O movimento da Primavera Árabe, que teve início em 2010 na região do Oriente Médio, constituiu um evento marcante dessa proliferação das tecnologias através das redes sociais. Ao longo desse período, as mídias sociais permitiram a mobilização rápida e eficaz dos manifestantes. Essas tecnologias influenciaram as dinâmicas de guerra, segurança e comunicação entre os manifestantes.

III. REGULAMENTAÇÃO DA GUERRA

Não há nada no mundo que possa ser comparado ao valor da própria vida (Homero século VIII a.C). Durante a Guerra de Troia, parte fictícia retratada por Homero na obra clássica "Ilíada", os gregos se organizaram com o objetivo de enfrentar os troianos, mas quando se depararam com as consequências dessa atitude, viram a verdadeira natureza da batalha: ela é trágica, sangrenta e irreversível. Fora dos mitos, o combate também sempre existiu. Nesse sentido, observa-se que apesar do surgimento de novas tecnologias e das mudanças nos aspectos estratégicos do conflito, a essência da guerra não se transformou. Na verdade, sua ocorrência persiste porque ainda usa da inestimável vida das pessoas como um meio para se atingir um fim.

Em virtude do surgimento de tecnologias com uma maior capacidade de destruição, e tendo em vista a própria face sombria da guerra, fez-se necessário tomar medidas para evitar o uso da força máxima por parte dos Estados soberanos. A propósito, é imprescindível mencionar a Doutrina Drago (1902), conhecida principalmente na América do Sul no início do século XX, haja vista que foi um protesto ao bloqueio naval imposto pelo Reino Unido, pela Alemanha e pela Itália à Venezuela, país marcado pela extrema corrupção nesse momento. A orientação de Drago afirmava que um Estado não poderia violar a soberania de outro para cobrar dívidas. Um pouco mais tarde, no ano de 1907, na II Conferência da Paz de Haia, a Doutrina foi então estabelecida, com a importante observação de que ela não se aplica quando o país devedor ignora ou se recusa a aceitar proposta de arbitramento. No meio de tudo isso, encontra-se uma problemática recorrente quanto ao sistema internacional: se por um lado a cobrança por meio do uso da força for frequente, os países mais fracos serão subjugados pelos mais poderosos, ou com certeza haverá mais ocorrências de guerras. Em contrapartida, uma nação não deve ter a sensação de que ela pode tomar atitudes sem que haja

consequências. A Doutrina Drago, sob este viés, encontrou seu equilíbrio por meio da exceção caso a nação devedora não se comprometa a aceitar o oferecido.

Ainda na tentativa de diminuir a ocorrência das guerras e os seus efeitos nefastos, o Pacto Briand-Kellong, ou Pacto Multilateral contra a Guerra, renunciou, no ano de 1928, à batalha como instrumento de política nacional. Na prática, isso demonstra que os membros do Pacto das Ligas das Nações passaram a condenar o recurso ao conflito para a solução das controvérsias internacionais (Artigo 2), com objetivo de obter resoluções por meios pacíficos. O confronto armado continuaria a ser legítimo em algumas situações, como a de legítima defesa, instrumento de ação coletiva de uma organização internacional, resposta a Estados que violassem o pacto ao utilizar o recurso ao conflito e ao confronto entre signatários do pacto e não signatários. O contexto de aplicação dessas medidas foi o pós-Primeira Grande Guerra, momento em que o mundo experimentou uma guerra de grande alcance. A fragilidade da segurança internacional é demonstrada cada vez mais quando até mesmo medidas de países poderosos em conjunto não previnem que aconteça um outro conflito destrutivo, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, vista por muitos estudiosos como a continuação da primeira.

Sob este viés, mais especificamente no contexto brasileiro, a Política Nacional de Defesa (PND), principal documento que planeja a proteção do país, afirmou no ano de 2020 que existem três pilares fundamentais para se garantir a proteção e a segurança nacionais: o desenvolvimento, a diplomacia e a defesa (esquadra). Eles devem ser articulados para que funcionem. O desenvolvimento tem que ser contínuo, para que haja a menor ocorrência de deficiências estruturais dos países; a diplomacia tem de sempre funcionar, para que diminua ao máximo os conflitos entre as nações; por fim, a defesa deve se encarregar de manter a integridade do território. Percebe-se, por certo, que no registro de objetivos da PND há a meta de contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacional. Esse tipo de determinação, no entanto, constrói-se primeiro no âmbito nacional. Um Estado, enquanto não possui certa harmonia em seu território, não é capaz de conduzir uma boa política externa de tutela.

Um exemplo de tal conjuntura é a Rússia, que no momento atual guerreia com a Ucrânia. O conflito é a continuação de um assunto interno russo que se iniciou há muito tempo no âmbito local e nunca foi resolvido. Desde Rus de Kiev, que posteriormente deu origem à Ucrânia e à Rússia, essa localidade sempre foi marcada por disputas e desentendimentos. Entretanto, foi certamente com a Revolução Russa de 1917 que houve maior incentivo à separação ucraniana. Isso, pois a Independência da Ucrânia como país apenas ocorreu de fato com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e a queda do muro de Berlim, quando foi assinado um importante Tratado de Amizade,

Cooperação e Parceria, firmado pela Rússia e Ucrânia em 1997, o qual reconhecia as fronteiras oficiais da Ucrânia e da Crimeia. Apesar disso, a problemática entre os dois Estados persiste. Para o Ocidente, a causa da batalha não se exhibe como justificável, mas a própria existência e esforço da luta armada confirma a relevância desse tema para ambas nações envolvidas e, simultaneamente, comprova a tese de que o Estado, a fim de buscar a segurança internacional, deve primeiro resolver barreiras internas.

Em face disso, é imprescindível lembrar que devido ao Tratado de Vestfália (1648) a soberania dos Estados (*raison d'État*) passou a ser reconhecida. Frisa-se aqui, também, a tese de que com a Globalização as guerras têm tomado uma proporção cada vez maior. Se antes os crimes eram julgados apenas no âmbito nacional, após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) verificou-se a necessidade de questionar a soberania absoluta dos Estados e atribuir ao indivíduo maior direitos e responsabilidades. O Tribunal de Nuremberg (1945) e o de Tóquio (1946) são exemplos dessa atitude, pois se julgou os crimes de guerra contra a humanidade e contra a paz em um âmbito muito maior do que o local. Além disso, foi no contexto após a Segunda Grande Guerra que os crimes de guerra foram inseridos nas leis internacionais. A comoção por parte da sociedade perante os horrores feitos pelos nazistas foi essencial para o desenvolvimento do direito internacional, do direito humanitário e do direito internacional penal.

O mundo, nesse sentido, antes de se ter a noção de que poderia existir num futuro distante a existência do direito internacional era, certamente, mais bárbaro. Em 1236, no antigo território de Rus de Kiev, os mongóis invadiram, exterminaram os nativos e saquearam o espaço, sem haver ao menos a possibilidade de julgamento e consequente justiça aos habitantes. Na circunstância atual, em contrapartida, os grandes crimes cometidos contra os direitos humanos são passíveis de serem analisados em tribunais internacionais. O Tribunal Penal Internacional (TPI), por exemplo, foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998 e objetiva julgar penalidades específicas que tenham maior gravidade e maior alcance internacional, tais como o genocídio, o crime de guerra, o crime contra a humanidade e o crime de agressão. Uma das críticas atribuídas ao direito internacional, entretanto, é o seu limitado alcance e, portanto, ineficácia. O TPI somente pode julgar crimes ocorridos no território dos Estados Partes, bem como os também praticados por nacional de Estado Parte. A nação, finalmente, não é o alvo do julgamento, mas sim os seus cidadãos que tenham sido responsáveis por algum dos delitos citados. Em decorrência do grau do feito, as penas variam entre prisão perpétua, ou por até trinta anos, multa e perda de bens.

Assim, nos regulamentos dos tribunais do mundo pós-guerra estabelecem-se os crimes internacionais, os quais se subdividem em três: crime contra a paz, crime de guerra (aquele ocorrido especificamente dentro da batalha) e o crime contra a

humanidade. Instaura-se, exatamente neste momento, o Direito Internacional Humanitário, também chamado de *jus in bello*. O crime de guerra, por seu turno, apresenta uma lista longa de atitudes que são ilegítimas em meio ao conflito, a qual inclui tortura, ofensas graves à integridade corporal e psíquica, saquear uma cidade ou localidade, utilizar veneno ou armas envenenadas, cometer atos de violação, entre outros. Essas proibições não são feitas por acaso, deve-se mencionar, mas sim devido a regularidade de tais atitudes em conflitos armados anteriores e que, sem dúvida, podem ser evitadas a fim de diminuir o sofrimento humano. Constrói-se, a partir de tudo isso, a ideia de que o direito humano deve ser preservado acima da vontade do Estado e de sua soberania, uma vez que anteriormente a ideia clássica de direito internacional se baseia somente em regular as relações entre os Estados soberanos. (Trindade 2006; 89-94).

É exatamente nessa conjuntura que acontece o surgimento da Cruz Vermelha. Ainda que as leis da batalha sejam respeitadas, a própria essência do conflito é irreversível e envolve dor e desamparo, além de não evitar derramamento de sangue. Por consequência, a finalidade dessa instituição humanitária internacional, desde o início, é diminuir a proporção desses fenômenos, como visto na Convenção de Genebra I, por meio da repatriação de prisioneiros de guerra, apoios aos refugiados e aos deslocados e pela ajuda que visa proteger a saúde, a vida e a dignidade humana. Tais condutas são realizadas sempre com o princípio de neutralidade perante a cor, sexo, raça, religião, nacionalidade, condição social e orientação política. Sua criação, no que lhe diz respeito, dá-se em julho de 1859, após o empresário Jean-Henri Dunant publicar o livro “Lembranças de Solferino”, descrevendo os horrores e os descasos com os feridos na batalha para a Unificação da Itália (1848-1871), a qual teve um saldo de aproximadamente 40 mil mortos. Em meio a centenas de soldados mortos e diversos outros feridos, Dunant se sensibilizou e mobilizou ajuda: ele improvisou um hospital dentro de uma igreja. Foram os moradores do vilarejo que se propuseram a amparar, ainda que apenas auxiliando a escrever uma carta de despedida aos amados dos combatentes.

O trabalho da Cruz Vermelha começou a se expandir e, em decorrência de tal fato, houve maior aperfeiçoamento também. Entre os seus feitos pode-se citar o esforço em estabelecer o contato entre os militares capturados e suas respectivas famílias durante o período da Primeira Grande Guerra, intervir no uso de armas que causaram profundo sofrimento e visitar prisioneiros políticos. O comitê alcançou, de fato, uma maior popularidade após as duas Grandes Guerras Mundiais, devido à grande demanda em face da interferência desses conflitos no âmbito global. A neutralidade sempre foi uma postura que essa instituição humanitária adotou. Durante a Segunda Guerra Mundial eles se mantiveram isentos de opinião, procurando fornecer ajuda para todos os lados, por meio principalmente do fornecimento de suprimentos. Frisa-se, no entanto, o fato que

há críticas à Cruz Vermelha, como a referida imparcialidade deles perante o regime nazista e o Holocausto, bem como a reclamação de alguns civis pela contínua ajuda por parte deles aos Estados derrotados na Segunda Guerra, como foi o caso da Alemanha.

Acima de tudo, persiste aqui a concepção de que os trabalhadores humanitários que se ocupam em levar maior dignidade, saúde, conforto e até proporcionar a sobrevivências às pessoas que têm suas circunstâncias arruinadas não somente pela luta armada, mas também por desastres ambientais, pela pobreza e muitos outros problemas que tornam a vida humana mais vulnerável e difícil, são um reflexo do desenvolvimento que o direito internacional evidenciou ao decorrer de tantos séculos. Eles arriscam a própria vida na missão de tornar o mundo um lugar mais pacífico. O direito internacional, em todas as suas faces, não consegue suprir a demanda em proporção suficiente por diversas razões que aqui foram citadas, como a não-adesão de alguns Estados a acordos, a falta de punições em simetria com o tamanho do crime e até a existência da soberania dos países, que limita as ações das instituições. Ainda assim, o ato de regulamentar uma das situações em que é demonstrado o pior lado da natureza humana, juntamente com tantas pessoas que se dedicam a amparar os próximos nessas circunstâncias, configura-se uma excelente forma de caminhar para o mundo ser, de fato no âmbito internacional, o lugar em que todas as pessoas sonham em viver. Talvez esse seja o maior avanço que a guerra teve ao decorrer de toda a sua história.

IV. AS NOVAS TECNOLOGIAS

A origem da tendência competitiva inerente à humanidade remonta aos estágios iniciais da evolução humana como uma entidade coletiva e ao surgimento de sociedades complexas. A ligação intrínseca com a origem dos conflitos entre estas sociedades impulsionou o progresso tecnológico, influenciado por tais confrontos, nos quais as inovações desempenharam papéis decisivos em situações de guerra e na determinação da supremacia entre elas (PACCES 2018).

O desenvolvimento tecnológico humano tem sido historicamente impulsionado por conflitos e guerras, desde os tempos mais remotos. Exemplos notáveis incluem a invenção e aprimoramento de armas como arcos e flechas, catapultas e armaduras durante os períodos de conflito na antiguidade. Estes avanços não apenas aumentaram a eficácia militar, mas também catalisaram a inovação em outras áreas, como engenharia e metalurgia. Durante a Idade Média, as disputas territoriais entre reinos europeus estimularam o desenvolvimento de técnicas de cerco e fortificação de castelos, além do refinamento de armas de cerco como catapultas e balistas. Estas demandas por tecnologia militar influenciaram diretamente o desenvolvimento de outras áreas, como a cartografia e a navegação.

Durante a Primeira Guerra Mundial, este fenômeno alcançou novos patamares devido à natureza industrializada e global do conflito, resultante da revolução científico-tecnológica iniciada na década de 1880 nos países industrializados avançados. Exemplo disso foi a introdução e aprimoramento de armas de fogo automáticas, tanques de guerra, aviões e a utilização em larga escala de submarinos. Estas novas tecnologias não apenas transformaram a natureza do combate, mas também tiveram um impacto profundo em áreas como medicina, comunicações e logística militar. O contexto da guerra impulsionou a rápida inovação e produção em larga escala desses equipamentos, marcando um ponto de escalada na relação entre conflitos bélicos e avanços tecnológicos.

Esse processo evoluiu até o desencadeamento da Segunda Grande Guerra, na qual o desenvolvimento tecnológico foi impulsionado por necessidades militares urgentes, como a criação do Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) — o primeiro computador digital eletrônico em grande escala, desenvolvido em 1943 para calcular trajetórias táticas durante a guerra. Além do desenvolvimento do ENIAC, a Segunda Guerra Mundial também foi marcada pela introdução das armas nucleares, representando um avanço tecnológico e militar sem precedentes. O primeiro teste de uma bomba de fissão, lançou uma quantidade de energia equivalente a 20 mil toneladas de TNT, enquanto o primeiro teste de uma bomba termonuclear liberou uma energia de aproximadamente 10 milhões de toneladas. Essas armas, mesmo em tamanhos relativamente pequenos, têm o poder de devastar cidades inteiras

A relação íntima entre conflitos e avanço tecnológico continua evidente no Pós-Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Em 1957, a exploração espacial testemunhou o lançamento do Sputnik 1, inaugurando a era dos satélites artificiais, cruciais para comunicações globais e observação terrestre. Na década de 60, a Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) e a Texas Instruments, motivados por problemas de precisão em bombardeios na Guerra do Vietnã, desenvolveram a BOLT-117 (BOmb, Laser Terminal-117), posteriormente redesignada retrospectivamente como GBU-1/B (Unidade de Bomba Guiada), a primeira bomba guiada por laser. Na década de 80, foi implementado o uso do AGM-114 Hellfire, um míssil ar-superfície desenvolvido principalmente para uso anticarro, com a capacidade de engajar alvos múltiplos com precisão, podendo ser lançado a partir de plataformas terrestres, marítimas e aéreas.

Além dos avanços tecnológicos previamente mencionados, a implementação do General Atomics MQ-1 Predator representou uma mudança paradigmática no panorama militar e estratégico. Distinto das armas convencionais, o Predator emergiu como uma inovação revolucionária no campo das aeronaves não tripuladas, ou drones. Construído pela General

Atomics, foi inicialmente concebido na década de 1990 para funções de reconhecimento aéreo e observação avançada, sendo posteriormente adaptado para o transporte e lançamento de mísseis AGM-114 Hellfire, entre outras munições.

O que o torna uma verdadeira revolução é sua habilidade de operar de forma remota, eliminando o risco de vida dos pilotos e oferecendo uma cobertura aérea precisa e contínua. Equipado com câmeras e outros sensores, o predador é capaz de conduzir vigilância em áreas de difícil acesso e monitorar alvos de interesse por longos períodos, proporcionando uma vantagem estratégica sem precedentes. Além disso, sua capacidade de transportar e lançar mísseis, combinada com a dispensa da necessidade de mobilizar aeronaves tripuladas, o faz uma plataforma altamente eficaz para ataques precisos contra alvos inimigos.

O MQ-1 Predator ainda viria a ser superado por seu sucessor, O General Atomics MQ-9 Reaper, maior e mais tecnologicamente avançado que seu antecessor. Equipado com um motor de turboélice de alta potência, o Reaper pode transportar uma carga de armamentos significativamente maior e voar a uma velocidade três vezes superior à do Predator.

No âmbito da evolução tecnológica em conflitos armados contemporâneos, as armas autônomas letais (LAWs) surgem como uma inovação substancial dentro do contexto das chamadas novas tecnologias. Esses sistemas de armas são caracterizados por sua capacidade intrínseca de selecionar e atacar alvos sem intervenção humana direta, suscitando uma série de complexas indagações de ordem ética e jurídica. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha identifica, no mínimo, três categorias de LAWs: defensivas antimaterial, ofensiva e antipessoal, cada uma delas diferenciada pelos distintos graus de intervenção humana requeridos para iniciar um ataque.

As armas defensivas antimateriais são empregadas com o propósito de proteger veículos, instalações ou áreas contra uma variedade de projéteis. Por sua vez, as armas ofensivas destinam-se a atingir alvos após sua liberação, enquanto as armas antipessoal, comumente denominadas 'sentinelas', têm sua aplicação voltada para a defesa de instalações e fronteiras.

Um exemplo emblemático de LAW é o SGR-A1, uma torre de vigia autônoma desenvolvida em colaboração entre a Samsung Techwin (agora Hanwha Aerospace) e a Universidade da Coreia, concebida para apoiar as tropas sul-coreanas na Zona Desmilitarizada da Coreia. Este sistema é reconhecido como a primeira unidade de sua categoria a integrar funcionalidades de vigilância, rastreamento, disparo e reconhecimento de voz. Com protótipos fabricados em 2006, o sistema tem por objetivo substituir a vigilância humana na região. Seus componentes incluem um telêmetro a laser, uma câmera termográfica infravermelha não resfriada, um iluminador infravermelho,

uma metralhadora leve automática e um lançador de granadas múltiplas.

Contudo, a regulamentação das LAWs sob a égide do Direito Humanitário Internacional (IHL) enfrenta desafios consideráveis devido à falta de consenso em relação às definições e aos padrões de autonomia. Embora as LAWs já estejam sujeitas ao IHL existente, a aplicação desses princípios a sistemas autônomos complexos levanta questões éticas e legais de grande complexidade. Organizações internacionais, como o CICV, têm explorado a necessidade de regulamentações específicas para as LAWs, incluindo a revisão dos sistemas de armas de acordo com o Artigo 36 do Protocolo Adicional às Convenções de Genebra, que exige a avaliação de novas armas para garantir sua conformidade com o IHL antes de seu uso.

V. AS NOVAS TECNOLOGIAS NAS NOVAS GUERRAS

O conceito de “Novas Guerras” foi introduzido por Mary Kaldor, em *“New and Old Wars - Organized Violence in a Global Era”*, para trazer uma nova explicação sobre os avanços e as novas dimensões dos conflitos internacionais - que anteriormente possuíam uma abordagem Clausewitziana. Ou seja, eram entendidos a partir da teoria do general prussiano. Essa análise se baseia no entendimento da guerra como um instrumento e extensão da política por outros meios e, apenas a considera como tal, quando realizada por atores estatais, no campo de batalha. Segundo o autor, ela não causa dano ou interfere, em nenhum aspecto, na vida dos civis. Para esse conceito é quase impossível se pensar nos atuais, e até mesmo nos antigos, conflitos internacionais, visto que em um mundo globalizado, os acontecimentos locais ganham intensidade e se amplificam para outros territórios, através da tecnologia (McLuhan, 1968). Em outras palavras, não apenas os conflitos ganham dimensões internacionais, como também transcendem o campo de batalha, ferindo aqueles que não estão diretamente ligados a ele. Portanto, Estados e populações sofrem os efeitos dessas ações, mesmo que em diferentes escalas. Com a ascensão de novas tecnologias, o combate tornou-se mais letal e em maior escala, tudo isso de modo mais rápido.

Ao analisar um recorte dos conflitos de 1914 a 2024, percebe-se uma brusca mudança em um curto espaço de tempo. Por isso, pensar em uma guerra cujos efeitos não são sentidos por civis, é quase irreal. Depois da Primeira Guerra Mundial (IGM), as novas tecnologias aliadas à emergência de nacionalismos, atenuou a fronteira entre o mundo militar e o civil (Fernandes, 2016, p.16)

A palavra que mais define esta seção é a “amplificação”, uma vez que no mundo globalizado, os acontecimentos ecoam para diferentes regiões do planeta. As nações se conectam pelas

estradas, cada vez mais rápidas, pelos aparelhos de comunicação, cada vez mais eficientes, e pela economia, cada vez mais globalizada. A guerra é custosa e impulsiva (Angell, 1910), e por isso não é vantajosa para os Estados e impacta não apenas os países envolvidos, como o globo em um todo. Nos tempos atuais, há uma cadeia que liga as transações econômicas de todos os países: há sempre um comprador ou um vendedor que estão envolvidos no conflito e que se tornam por impactar as economias nacionais. Em termos sociais, têm-se as novas tecnologias como grandes contribuidoras, ao mesmo tempo que se fazem grandes algozes. Em momentos de crise, a criatividade se faz mais do que necessária - a prova disso é o saldo de mecanismos que a sociedade possui hoje - muitos deles advindos de grandes conflitos. Diversas das inovações que são utilizadas atualmente, foram criadas para a guerra: o computador, a Internet, o Wi-Fi, o GPS, as câmeras digitais, dentre outras. Elas facilitaram a comunicação nos combates, ajudaram a navegar e progredir áreas difíceis ou desconhecidas e, em outras palavras, definiram o rumo dos conflitos. Quando, durante a Segunda Guerra Mundial (IIGM), os Aliados caminhavam para uma possível derrota, surgiu a Máquina Enigma, considerado o primeiro computador do mundo e responsável por decodificar mensagens de seus oponentes - o que mudou tudo. Hoje, grande parte desses adventos facilitam encontros e contribuem para o avanço da ciência. É praticamente impensável para os seres humanos a possibilidade de existirem sem eles, que atualmente também são grandes aliados da educação e da permanência da paz. Na contemporaneidade, é possível que líderes mundiais resolvam temas importantes há quilômetros de distância um do outro e que cooperem em diversos setores. Notada a importância desses adventos, é importante abordar o seu impacto no combate e a mudança que trouxeram.

Há uma brutal diferença no modo de se combater atualmente para o modo antigo: a distância. É possível notar que as guerras ocorridas no século XX possuem um caráter de combate mais próximo do que naquelas ocorridas no século XXI - algo que tem sido chamado de Guerra Híbrida, isto é, quando as ações de ataque e defesa são feitas parcialmente à distância através do uso de material bélico, da mídia e de outros artifícios. No entanto, para explicar esses conceitos, é necessário analisar os quatro grupos em que os conflitos internacionais são divididos desde a Paz de Westfália (1648), a partir das contribuições de teóricos como John Schmidt, William S. Lind e T. Hammes:

- Guerras de Primeira Geração (G1G) são aquelas ocorridas após o Acordo de 1648, em Westfália. Esses combates foram caracterizados por exércitos numerosos (“Princípio de Massas”) e o objetivo era aniquilar o inimigo pelo uso da força. É geralmente o tipo de guerra mais presente no imaginário popular. O fim desse período se deu após as Guerras Napoleônicas (1803-1815);
- Guerras de Segunda Geração (G2G) foram marcadas pela Revolução Industrial e são caracterizadas pelo

uso intenso de armas de fogo - que aumentaram o alcance e a precisão dos ataques. Trata-se de um período de ampliação das guerras, com mais potências envolvidas, e de maior violência. As G2G iniciam com a Guerra Civil Americana (1861-1865) e terminam com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918);

- Guerras de Terceira Geração (G3G) se iniciam com a Segunda Guerra Mundial (1932-1945) e são caracterizadas pelo movimento. Após deixarem as trincheiras da IGM, as atuações passaram a se manifestarem em diversos cenários - não se limitava apenas ao terrestre, pois a partir daquele momento, poderia-se contar com a aviação e as inovações marítimas, como o submarino. Tratava-se também de um combate rápido e eficaz, já que os armamentos e mecanismos adquiridos proporcionaram tal ação;
- Guerras de Quarta Geração (G4G) são aquelas que mais se aproximam da definição trazida por Kaldor (2001), já que passam a considerar atores não estatais nos conflitos internacionais, entendendo a guerra para além da participação dos Estados. É nesse momento que os chamados Conflitos Periféricos, serão considerados como guerra. Muda-se também a maneira de atacar e a quem se profere os ataques: pode ser cibernético, aéreo, eletromagnético, biológico, marítimo, terrestre e outros. Pode ser contra um grupo terrorista, civil, uma organização específica ou a um Estado propriamente dito.

Posto isso, é notável que o surgimento das chamadas Novas Tecnologias, ocorrido a partir das G2G, amplificou e intensificou os danos causados no campo de batalha. Na verdade, após esse período, não há mais um conceito de espaço próprio para a guerra, no presente ela pode ocorrer em todos e quaisquer lugares. A Guerra Híbrida ocorre nos mais diversos espaços e alguns dos mais recentes exemplos são a Guerra da Ucrânia e a Guerra da Palestina. Ambos os países enfrentaram ataques aéreos e terrestres, possuem grupos não estatais envolvidos e foram alvos de notícias falsas, que dividiram a comunidade internacional em diversos momentos e atrapalharam a ação de ajuda humanitária. Além desses eventos, o período conhecido como Guerra ao Terror, implantado durante o governo do presidente americano George W. Bush, inaugurou uma das mais famosas armas atuais: o drone. A tecnologia foi criada em 1953 para fazer o mapeamento de terrenos e foi utilizada pelo governo americano partir de 1994, para realizar ataques em países como Afeganistão e Iraque. Sem esse mecanismo, não seria possível alcançar esses países, posto que os Estados Unidos precisariam mobilizar suas tropas para países vizinhos e atuar fisicamente na fronteira. Para além de um gasto financeiro, a perda de efetivo militar também estaria em questão - com essas “economias”, foi possível agir de modo mais eficiente, o que se transformou em um pesadelo nas décadas seguintes. Os drones

também mataram civis e a Guerra ao Terror se transformou no “Terror da Guerra”, vivido pelos povos árabes.

A bomba atômica, produto das G3G, é alvo de polêmicas em relação à segurança internacional - que divide opiniões com relação a sua contribuição para a manutenção da paz. No entanto, o seu poder de destruição é inegável, como por exemplo o seu primeiro uso na história em 1945 no Japão. Little Boy e Fat Man, como ficaram conhecidas, foram lançadas respectivamente nas cidades de Hiroshima, cujo saldo de mortes beiram os 90 mil a 166 mil pessoas, e Nagasaki, com perdas entre 60 a 80 mil pessoas (Emico, 2015). Números como esses não poderiam ser obtidos em conflitos como os que antecedem as G2G, pois seria necessário um efetivo significativo e outros métodos em seu maior potencial aplicado. Em outras palavras, considerando expressivos investimentos financeiros, um numeroso exército, as melhores táticas de combate e a ausência de qualquer falha humana, não seria possível realizar um feito como aqueles obtidos nos ataques de 1945 no país asiático. Essas Novas Tecnologias têm agido para aumentar e facilitar os modos violentos de ataque, que não envolvem apenas as partes atuantes no conflito, conforme mencionado, e sim todos aqueles que possuem a desventura de existir nos espaços considerados “inimigos” das grandes potências. Em nota, no dia 18 de março de 2014, o então Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, disse “uma guerra nuclear nunca deve ser iniciada - porque uma guerra nuclear nunca pode ser vencida”

Em suma, ao mesmo tempo que esses períodos de crise deram à humanidade grandes invenções, também a presenteou com grandes desastres e, no mundo globalizado, cada passo deve ser medido pois ele será amplificado. As Novas Tecnologias deram ao combate um tom de maior distanciamento e crueldade, além de contribuir para genocídios. Tudo se torna mais fácil na era da tecnologia e, por essa razão, o uso da diplomacia se faz cada vez mais necessário para que não se perpetue ações como as vividas desde a IGM.

VI. CONCLUSÃO

A construção de fortificações em castelos e refinamentos de armas na Idade Média é um forte exemplo de que a guerra tem diversas faces. Na verdade, o que ela tem de característica mais marcante é a habilidade de se adaptar às necessidades de sua época - por essa razão Clausewitz a chama de “camaleão” -, e é o motivo pelo qual ela persiste até os dias atuais. É exatamente por essa mesma conjuntura que a guerra está sempre em constante transformação, uma vez que conforme as circunstâncias e o pensamento humano evoluem, a guerra assume uma nova aparência. O confronto moderno, por sua vez, expressa-se por meio das novas tecnologias, como o drone e o Predador, somada à interferência do Direito Internacional e de algumas instituições humanitárias, como a Cruz Vermelha.

Por certo, a concepção do conflito clausewitziano corroborou para a ideia de que a batalha armada é uma boa solução para diversos tipos de problemas, sejam eles étnicos, políticos ou uma busca por maior poder. Essa ideia, no mundo pós Guerras Mundiais, intensificou-se por meio da Globalização, que tem de fato o poder de atribuir ao conflito uma proporção maior. Na prática, isso significa que essa luta física é também capaz de afetar uma série de países não-participantes, por meio da diminuição das importações, das exportações, mudança na geopolítica e possíveis sanções impostas aos Estados participantes da conflagração. Nas relações internacionais do globo atual, são poucos os fatos capazes de permanecer isolados.

Haja visto que a existência dos combates é algo milenar e que o seu alcance só aumenta com o avanço de novas inteligências, muitas instituições humanitárias, como a Cruz Vermelha, tentam contornar os efeitos dessa trágica manifestação humana. O Direito Internacional, por seu turno, também está constantemente contribuindo para fazer a natureza da guerra ser menos violenta. Agora, até mesmo o conflito tem leis. Os tribunais internacionais servem justamente para que os crimes de âmbito global não permaneçam impunes, como acontecia na antiguidade. Talvez tais atitudes sejam de fato o verdadeiro desenvolvimento do confronto ao decorrer de milhares de anos, e não o aparecimento de novas ciências que tornam a luta mais dolorosa e sangrenta. Essas são as chamadas “novas guerras”.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Yasmim Soares da Silva: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Giullia Carine de Souza Costa: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Alice Farias Pereira: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Carlos Souza de Carvalho: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Williams da Silva Gonçalves: Revisão de literatura; Elaboração do manuscrito; Aprovação final

REFERÊNCIAS

ANGELL, Norman. A Grande Ilusão. São Paulo: FUNAG, 2002.

CLAUSEWITZ, Carl Von. Da GUERRA - Carl Von Clausewitz. Brasil: Lebooks Editora, 2022.

DAVISON, Neil. Armas autônomas: o que você precisa saber. COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, 2022. Disponível em:

<https://www.icrc.org/pt/document/armas-autonomas-o-que-voce-precisa-saber>. Acesso em: 20 mar. 2024.

EMICO, Okuno. As bombas atômicas podem dizimar a humanidade - Hiroshima e Nagasaki, há 70 anos. Universidade de São Paulo, Instituto de Física. São Paulo, 2015.

FERNANDES, Hugo. As novas guerras: o desafio da guerra híbrida: IUM - Revista de Ciências Militares, 2016.

GUNSTON, Bill. The Illustrated Encyclopedia of Rockets and Missiles. Salamander Books Ltd, 1979.

HOMERO, Século VIII a.C. *Iliada*. 2013. Página 15. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras.

KALDOR, Mary. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Alemanha: Polity Press, 2013.

KRISHNAN, Armin. Killer Robots: Legality and Ethicality of Autonomous Weapons. Reino Unido: Taylor & Francis, 2016.

MCLUHAN, M. e Fiore, Q. Guerra e paz na aldeia global: um inventário de algumas das atuais situações espásticas que poderiam ser eliminadas por mais feedforward. Nova York, 1968.

Na primavera Árabe internet é faca de dois gumes. Exame, 2011. Disponível em: <https://exame.com/tecnologia/na-primavera-arabe-internet-e-faca-de-dois-gumes/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

OLIVEIRA, I. D. H. F.; CRUZ, M. P. M. D.; GOMES, R. L. R. A relação científica entre a criptografia e os números primos. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo, n. 1-20, p. 20, 2018. Disponível em: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/05/criptografia-numeros-primos.html>.

PACCES, André Caetano. A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DAS GUERRAS E O DESARMAMENTO POR MEIO DE TRATADOS INTERNACIONAIS. Revistas PUC-SP, 2018. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/DIGE/article/view/38691>. Acesso em: 20/03/2024.

PARADA, Maurício. Formação do mundo contemporâneo: o século estilhaçado. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2014.

- PIKE, John. Guided Bomb Unit-12 (GBU-12): Paveway II. GlobalSecurity.org, 2017. Disponível em: <https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/gbu-12.htm>. Acesso em: 20 mar. 2024.
- ROCHA, Leonardo. Repositório Evolutivo de Política Internacional para o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, 2023.
- SANTOS, Gabriella Zanella dos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Orientador: Pio Penna Filho. 2014. TCC (Especialização) - Curso de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
- SILVA, Willian Wallace de Matheus. A Evolução da Criptografia e suas Técnicas ao Longo da História. Instituto Federal Goiano, 2019.
- TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
- VISACRO, Alessandro. A Guerra na era da informação. Brasil: Editora Contexto, 2018.

O Conflito Israel-Palestina: Perspectivas Jurídicas que Sustentam a Posição Diplomática Brasileira em Relação à Ocupação e Possíveis Consequências Legais

Matheus Viana Milagres¹, Maria Fernanda Clepf Sandrini², Juliana Pinto de Carvalho Lopes³, Livia Gomes da Silva⁴, Lucas Carlos Lima⁵

¹ Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

² Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

³ Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

⁴ Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

⁵ Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

Resumo - O conflito entre Israel e Palestina, especialmente desde a Guerra dos Seis Dias em 1967, é caracterizado pela ocupação territorial israelense em áreas como a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, suscitando sérias preocupações quanto a possíveis infrações ao direito internacional. Historicamente, o Brasil tem defendido uma solução de dois Estados para a disputa, promovendo a coexistência pacífica entre ambos dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. Recentemente, com base na Declaração Escrita e demais manifestações emitidas pela República Federativa do Brasil em razão do Requerimento de Opinião Consultiva direcionado à Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovado pela resolução 77/247, observa-se uma reiteração dessa posição, equiparando as ocupações a anexações e requerendo a sua imediata cessação, com reparação total para o Estado Palestino. Este artigo tem por objetivo extrair e analisar os fundamentos jurídicos basilares da referida Declaração, no âmbito do direito internacional, que suportam a posição atual brasileira frente às controvérsias territoriais entre os referidos Estados, sob a ótica do direito humanitário e dos conflitos. De modo a alcançar a finalidade pretendida, será apresentado um breve histórico da região, com foco na evolução legal do conflito e na posição diplomática do Brasil. Após, serão examinados os argumentos jurídicos que amparam esse posicionamento, com enfoque na conjuntura jurídica da ocupação territorial das citadas regiões e consequências legais, não apenas para o Estado responsável, mas para todos os demais.

Palavras-Chave - Palestina, ocupação, Declaração Escrita, Brasil, fundamentos jurídicos.

I. INTRODUÇÃO

O conflito Israel-Palestina representa uma das mais intrincadas e prolongadas disputas geopolíticas da contemporaneidade, sendo permeado por complexidades históricas, religiosas e territoriais. No âmago deste embate encontra-se a questão da ocupação dos territórios palestinos por Israel, uma realidade que se desdobra desde 1967 e que continua a suscitar intensos debates jurídicos e diplomáticos em todo o mundo.

Este artigo visa a uma análise estritamente jurídica das perspectivas presentes na Declaração Escrita do Brasil em resposta às questões apresentadas ao Tribunal na resolução 77/247 da Assembleia Geral, adotada em 30 de dezembro de 2022, fornecendo um amparo legal para a posição diplomática

do Brasil, baseado em normas, tratados, precedentes e doutrinas internacionais.

A Declaração concentra-se principalmente na situação da ocupação iniciada em 1967, fornecendo informações cruciais para embasar o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre o conflito Israel-Palestina.

Destaca-se que o Brasil, alinhado com a comunidade internacional, defende a solução de dois Estados como a melhor via para uma resolução justa e duradoura do conflito. Esse posicionamento permeia a sua abordagem diplomática, refletindo o seu compromisso com os princípios do direito internacional e com a promoção da paz e dos direitos humanos na região.

A metodologia de pesquisa adotada neste estudo será conduzida em três etapas distintas. Primeiramente, será realizada uma análise histórica da região em debate, buscando proporcionar um embasamento sólido para compreender a complexidade do conflito. Em seguida, será dedicado um enfoque à posição do Brasil frente ao conflito, com base em declarações anteriores e posicionamentos expressos em assembleias gerais. Por fim, será conduzida uma análise normativa do direito internacional, apoiada em doutrinas de autores proeminentes na área e em precedentes relevantes da Corte, a fim de fortalecer a fundamentação da posição brasileira, delineada na Declaração objeto de análise, quanto aos tópicos da ocupação e às possíveis consequências.

Desta forma, este artigo busca oferecer insights fundamentais para uma compreensão mais aprofundada das dimensões legais e diplomáticas das ocupações israelenses no âmbito do conflito Israel-Palestina, oferecendo uma análise objetiva e fundamentada que contribua com o debate e com a busca por uma solução justa e pacífica para esta questão de alcance global.

II. HISTÓRICO DA REGIÃO

A região da Palestina histórica é compreendida, ao norte, desde o Líbano, ao sul, até o Golfo de Aqaba e a península do Sinai, ao oeste, pelo Mar Mediterrâneo e, ao leste, pelo Rio Jordão. A região é dividida em quatro principais áreas: uma área no Mediterrâneo, rica e fértil, onde localizam-se duas cidades litorâneas importantes, Tel Aviv (capital de Israel) e Haifa; uma área que comporta o vale do Rio Jordão, delimitada pelo Mar Morto; outra área na porção central formada por montanhas, a qual acomoda lugares sagrados para o

Cristianismo, Judaísmo e Islamismo, como, por exemplo, a cidade de Jerusalém; e, por último, a área situada ao sul, onde se encontra o deserto de Negeve. (Salomão 2018)

É de se salientar que a região pertence ao Crescente Fértil, nome esse em razão do local se assemelhar a uma lua crescente, localizada entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo. Por figurar ao lado desses rios, o seu solo é extremamente fértil, sendo uma importante fonte de riqueza para a produção agrícola. Para além disso, a localização da Palestina é também estratégica geograficamente, bem como possui recursos petrolíferos aptos à exploração.

Todavia, é evidente que apenas as questões geográficas não são suficientes para explicar o conflito, sendo de suma importância elucidar igualmente as questões religiosas e políticas para se entender as outras facetas da questão árabe-judaica.

Segundo a crença religiosa Judaica, Abraão é considerado o patriarca da religião, isto é, os seus descendentes deram origem ao povo judaico. Abraão também foi precursor do monoteísmo, defendendo a existência de um único Deus onipresente. Por esse motivo, desagradou os povos da região que se levantaram contra ele. Por ordem de Deus, ele saiu da região da Caldéia, sul da Mesopotâmia, com sua esposa Sara para se estabelecer em Canaã, terra a qual Deus prometeu que nela teria vários descendentes e bênçãos (Junglaus e Nascimento e Sedlmaier 2018).

Canaã, atualmente, corresponde ao território atual de Israel, Cisjordânia, Faixa de Gaza e parte do litoral sul da Síria:

O nome dessa terra, chamada Palestina, como a conhecemos hoje, não é mencionado no Novo Testamento. A palavra Palestina é uma nomenclatura dos gregos para a região conhecida como Filistia, uma estreita faixa litorânea do Mar Mediterrâneo, próxima à Judeia. Ocorre que com o tempo este nome Philistia, tornou-se Palestina, e a região toda (Canaã) passou a ser chamada de Palestina. O nome bíblico para toda essa região é Canaã, Terra Santa, Terra Prometida etc. (Silva 2020)

É de se esperar que o referido território, no momento em que lá chegaram os judeus, não estava desocupado. Lá encontravam-se os povos que atualmente chamamos de palestinos.

Historicamente, os judeus sofreram a chamada “diáspora judaica” sendo obrigados a emigrar para várias partes do mundo. Apesar de dispersos em diferentes locais, os judeus preservaram a sua cultura e a sua religião. Devido a isso, mais tarde, no século XX, surge um movimento chamado de Sionismo:

Antes do início da Primeira Guerra Mundial, cerca de 60 mil imigrantes judeus estavam morando na Palestina, e isso foi fortemente marcado pelo movimento sionista que se impulsionou a partir das ações europeias no cenário internacional. Os judeus, após terem enfrentado uma grande diáspora em 135 d. C., iniciaram um movimento denominado de sionista, no final do século XIX, com o objetivo de reintegrar seu povo em um lar nacional próprio. Esse movimento surgiu na cidade de Basileia, na Suíça, onde judeus se reuniram para criar a Organização Sionista Mundial, tendo como principal pensador

Theodor Herzl. O principal objetivo desse movimento era o retorno do povo judeu para a Palestina, região a qual os judeus foram obrigados a abandonar dois mil anos atrás. Além disso, o sionismo surgiu como uma reação ao antissemitismo europeu e a diversos movimentos nacionalistas que deixavam os judeus à margem da sociedade. (Portela 2014, p. 39).

Com o fim da primeira grande guerra, os países que compunham a Tríplice Entente concordaram em estabelecer a Liga das Nações, a partir da Conferência da Paz em Paris, em 1919. A Liga das Nações tinha como objetivo estabelecer a paz internacional e a estabilidade no mundo pós-guerra, além de decidir sobre o destino dos territórios que eram ocupados pelos Estados derrotados durante a guerra. O novo ordenamento internacional passava a se preocupar, em parte, com o direito à autodeterminação, deixando de lado o imperialismo. A gestão a partir do Sistema de Mandatos passou a ser utilizada para a administração dos territórios do Oriente Médio que, anteriormente, estavam sob o domínio dos otomanos, como no caso da Inglaterra, que recebeu o mandato de Palestina, Transjordânia e Mesopotâmia. Insta destacar que a Liga das Nações não deixou claro qual soberania seria exercida, especificamente, sobre a região da Palestina, nem se seria criado um Estado árabe ou judeu. (Gelvin 2017, 111-112 e 60-61)

A região passou a ser alvo de crescente disputa entre judeus e palestinos pelo direito de ter um território. Isso não obstante, o número de judeus na região só aumentava, visto que a ascensão de Hitler impulsionou a imigração.

Em 1922 havia, na Palestina, uma população total de 750.000 pessoas, das quais menos de 10% eram judeus. De 1920 a 1929 imigraram legalmente para a Palestina aproximadamente 100.000 judeus (sempre houve a imigração ilegal). De 1929 a 1939 a imigração de judeus foi de 232.000. Em 1939, havia 445.000 judeus, do total de 1.500.000 de habitantes, aproximadamente 30% da população. No final de 1946, a população judaica era de 608.000, num total de 1.850.000. (Gomes 2001, 26)

Diante disso, a Inglaterra decidiu abandonar o cenário, a partir da apresentação, à Liga das Nações, do relatório de partilha do território palestino, realizado pela Comissão de Peel. O objetivo desse relatório era encontrar uma alternativa capaz de propor uma solução para os conflitos entre os povos da mencionada região (Soares 1989, 37). Em 1947, quem assume a posição como mediadora do conflito é a recém-criada Organização das Nações Unidas, a qual, por meio da Resolução nº 181, propõe a divisão da Palestina em dois Estados, um árabe e um judeu. A ideia inicial era de dar 56% do território para os judeus, enquanto os árabes ficariam com 44% das terras. Evidentemente, os palestinos não ficaram felizes com a disposição, até porque na região eles estavam quantitativamente em maior número (Philippini e Silva 2017).

Apesar disso, no dia 14 de maio de 1948, Ben Gurion, futuro primeiro-ministro israelense, anuncia, no Museu Nacional de Tel Aviv, a independência do Estado de Israel. Imediatamente, a Liga Árabe (Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque) invade o território palestino, tentando impedir a consolidação do Estado judeu e do plano de partilha da ONU, tendo início, assim, a Guerra árabe-israelense de 1948. Israel

saiu vitorioso do conflito, ampliando 75% de seu território (Junglaus e Nascimento e Sedlmaier 2018).

Em 1964, é fundada a Organização de Libertação da Palestina (OLP), caracterizada pela doutrina como um movimento de libertação nacional da Palestina (Pereira 2000, 321). Essa organização ganhou destaque na esfera internacional após a Guerra de Yom Kippur e a crise do petróleo que ocorreu nos anos 70. Mais tarde, a OLP, em 1974, foi objeto de duas importantes Resoluções realizadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas: as Resoluções 3236 (XXIX) e 3237 (XXIX), que passaram a reconhecê-la como representante do povo palestino e concederem-na o *status* de Entidade Observadora nas Nações Unidas, podendo participar das reuniões e sessões da Organização que tratem sobre questões referentes à Palestina. (Salomão 2018)

Posteriormente, em 1967, sucedeu-se a Guerra dos Seis Dias. Contra Israel estava o Egito, a Síria e a Jordânia que visavam revidar as conquistas recentes israelenses. Novamente, Israel saiu vitorioso do combate, anexando ao seu domínio o Deserto do Sinai, a Faixa de Gaza, a Cisjordânia, incluindo o setor oriental de Jerusalém, e as Colinas de Golã (Junglaus e Nascimento e Sedlmaier 2018). Não coincidentemente, no mesmo ano, no mês de novembro, foi aprovada a Resolução nº 242 do Conselho de Segurança da ONU, que definiu um princípio que orientou a tentativa de soluções de conflito posteriormente, trata-se da ideia de “ceder terras por paz”. A resolução pugnava no seu item 1, incisos i e ii pela:

“Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict” e “Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force”¹.

O texto, bastante genérico e impreciso, levou a dubiedade de interpretação pelas partes, insta destacar, igualmente, que as resoluções do CSNU não são vinculativas, tendo caráter recomendatório (Resolução nº 242 CSNU 22/11/1967).

O primeiro passo para uma tentativa de negociação de paz na região aconteceu em 20 de agosto de 1993 com a Declaração de Princípios sobre os Acordos de Autogoverno Interino (Oslo I). Consistiu em uma série de negociações secretas realizadas entre os representantes de governo das partes. Os delegados palestinos e israelenses anunciaram em Oslo a formalização de um entendimento histórico entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, com reconhecimento mútuo das autoridades de Israel e da OLP. As simbólicas três cartas trocadas entre os dois líderes reconheciam a legitimidade dos pleitos dos dois povos, comprometendo-se a negociar todas as questões espinhosas em um intervalo de cinco anos. (Abu-el-haj, 2014)

Os problemas são resumidos a cinco tópicos, os quais foram, de forma surpreendente, alcançados em um consenso total entre os lados. A Declaração de Princípios foi dividida em três estágios, a ideia era que, em cinco anos, entraria em vigor o acordo permanente: no primeiro estágio, Israel teria que, no prazo máximo de seis meses, se retirar de Gaza e Jericó e dar aos palestinos autoridade para se auto governarem; no segundo estágio, que aconteceria em um ano, Israel teria que

desocupar o território do West Bank, e a autoridade palestina iria expandir para a maioria do West Bank; no terceiro estágio, em cinco anos, um tratado de paz permanente seria assinado pelos dois lados, direcionado aos principais problemas, que eram os assentamentos, os refugiados palestinos, as fronteiras definitivas e a problemática de Jerusalém. Em resumo, a Declaração de Princípios prometia dar início a um processo que poria fim ao domínio israelense sobre os dois milhões de palestinos que viviam na Cisjordânia e em Gaza (Abu-el-haj, 2014).

O plano começou a ser implementado, com a retirada militar israelense e o início da autonomia administrativa palestina em Gaza e Jericó. O assassinato de Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, em novembro de 1995, e a vitória eleitoral do Likud, liderada por Benjamin Netanyahu, principal opositor de Oslo, não impediram a continuidade da sua instauração. (Abu-el-haj 2014)

Com a conclusão de todas as retiradas militares previstas pelos Acordos de Oslo, Arafat, presidente da Palestina, e o recém-eleito primeiro-ministro trabalhista Ehud Barak assinaram, no dia 04 de setembro de 1999, o memorando de Sharm El-Sheik, lançando a fase das negociações definitivas sobre as questões centrais e indicando fevereiro de 2000 como a ata limite para assinar um tratado de paz. (Abu-el-haj 2014)

É, todavia, em julho de 2000 que Bill Clinton, presidente do Estados Unidos, convida Yasser Arafat e Ehud Barak para o retiro presidencial de Camp David com o fim de determinar o referido acordo. Clinton almejava marcar a sua presidência nos mesmos moldes do tratado de paz assinado por Sadat e Begin em 1978, os quais foram extremamente exitosos no conflito entre Israel e Egito, intermediados por outro presidente americano. Contudo, o que estava encaminhando para uma solução pacífica e progressiva da questão palestino-judaica se converteu em uma violência jamais vista desde a década de 1940. (Abu-el-haj 2014)

Os pontos de controvérsia de Camp David se resumem em concessões do território da Cisjordânia e de Gaza para a Palestina, bem como a anexação de assentamentos ao território palestino. Também se debatia a questão de quem seria responsável financeiramente pelos refugiados palestinos. Ademais, havia bastante discussão a respeito de quem ficaria com Jerusalém e como se sucederia o controle dos bairros de maioria judaica e palestina da região sagrada. (Abu-el-haj 2014)

Apesar das questões não serem muito complexas, podendo ser resolvidas com negociações, o insucesso de Camp David deve-se, primordialmente, a motivações políticas. É que, nos anos 2000, Israel começou a perceber a existência de uma coincidência de agendas políticas com as grandes potências europeias. Diante disso, o Estado decidiu recuar em relação a Oslo e reeditar a sua original doutrina de segurança nacional. O cerne dessa doutrina implica a negação da existência da nacionalidade palestina e o impedimento da criação de um Estado Palestino em qualquer parte da Palestina histórica. Tal concepção original, formulada por Hertzl, tornou-se consensual em todo o espectro partidário israelense, incluindo-se os trabalhistas. (Abu-el-haj 2014)

Por outro lado, os Palestinos cristalizaram o consenso de considerar Israel uma extensão do poder das grandes potências, uma base militar fundada para manter a submissão do Oriente Médio à exploração externa. Para os palestinos, o judaísmo, nascedouro de todas as religiões semíticas, não representa uma nacionalidade, mas uma ideologia formulada

por imigrantes europeus expelidos de suas terras durante os conflitos europeus no século XIX e transferidos para a Palestina pelas potências coloniais. O único projeto nacional viável na Palestina seria um Estado multicultural e multirreligioso de direitos iguais, sem discriminação de credos ou etnias. (KHALIDI 2006).

Diante disso, fica evidente que Camp David não chegou a um acordo de paz final, instaurando-se novos conflitos na região e aumentando a tensão entre as partes.

Mais recentemente, em 2003, os Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia e as Nações Unidas apresentaram um plano chamado “roadmap”, isto é, mapa do caminho. O nome deve-se à ideia de que o plano não estabelecia os detalhes de um acordo final, mas sim sugeriria as etapas para se chegar a ele. Almejava-se estabelecer um Estado Palestino até 2005. Foi proposto um calendário com três fases e, inicialmente, os lados emitiram declarações apoiando a solução de dois Estados. Os palestinos acabariam com a violência, combateriam o terrorismo de grupos extremistas islâmicos, elaborariam uma constituição e realizariam eleições. Israel interromperia as atividades de assentamento e agiria com moderação militar².

Esses assentamentos nada mais são do que pequenas colônias israelenses estabelecidas em território palestino, na Cisjordânia. Eles surgiram e vêm crescendo esporadicamente desde 1967. Estando dispersas pelo território palestino e protegidos pelos militares de Israel, o acesso a essas colônias é vedado aos palestinos. Suas consequências são a separação entre cidades palestinas, dificultando as conexões de transporte e o desenvolvimento de infraestrutura no território da Cisjordânia. Esse é um ponto de intenso conflito entre as partes e os agentes internacionais, isso porque a ONU e a União Europeia consideram que essas construções israelenses na Cisjordânia violam a lei internacional (BBC News Brasil 2020).

A segunda fase consistiria na criação do Estado Palestino, em uma conferência internacional com “fronteiras provisórias”. A última fase seria a negociação do acordo final. A proposta fracassou completamente, mas segue sendo um ponto de referência para as negociações³.

Quatro anos depois foi organizada uma conferência pelo presidente dos Estados Unidos em Annapolis, com a participação de Israel, a autoridade palestina da época, o Quarteto de paz e outros países árabes como a Arábia Saudita e a Síria. Israel e Palestina almejavam fixar um acordo de paz até 2008. Ambos concordaram que a implementação de um acordo esperaria até que as medidas de criação de confiança do “mapa do caminho” fossem cumpridas (BBC News Brasil 2023).

O primeiro-ministro israelense ofereceu a supervisão internacional dos locais sagrados de Jerusalém, o regresso simbólico de alguns milhares de refugiados e a retirada israelense de 93,7% da Cisjordânia. Abbas, autoridade palestina, propôs um mapa que oferecia a permissão aos israelenses de manterem 1,9% da Cisjordânia em troca de terras e Israel. No entanto, as negociações foram interrompidas com uma ofensiva militar de Israel em Gaza, em dezembro de 2008 (BBC News Brasil 2023).

Novamente, em 2013, tentou-se uma nova alternativa de resolução do impasse, pelo secretário de Estado dos EUA, John Kerry. Todavia, a divisão entre os palestinos dificultou a chegada a um acordo. O Hamas, que agora controlava a Faixa de Gaza, disse que Mahmoud Abbas, do Fatah na Cisjordânia,

não representava a voz dos palestinos. Durante as tratativas, Fatah e Hamas se aproximaram, o que gerou atritos com Israel, uma vez que o país classifica o Hamas como terrorista. Além disso, Israel continuou construindo novos assentamentos, o que desagradou os líderes palestinos (BBC News Brasil 2023).

Entre 2017 e 2020, o governo dos Estados Unidos assumiu uma nova posição em sua política externa quando reconheceu Jerusalém como capital de Israel, desagradando aos palestinos e aos árabes. Foi aberta nova embaixada americana na cidade. O país norte-americano também se posicionou no sentido de que os assentamentos israelenses não violam as leis do direito internacional. Em janeiro de 2020, Trump apresentou um plano para a solução da questão palestina e judaica, batizado de “Da Paz para a Prosperidade: Uma Visão para Melhorar a Vida do Povo Palestino e Israelense”. O plano definia que o território palestino seria formado por diversos enclaves em meio a Israel, e a maior parte de Jerusalém histórica ficaria sob o controle dos israelenses. Não foi definido se os palestinos poderiam formar o seu Estado. O texto também previa que colonos judeus não seriam obrigados a deixar as suas casas. Evidentemente, a solução foi fortemente rechaçada pelos palestinos, os quais sequer foram convidados para a cerimônia que formalizou o acordo (BBC News Brasil 2023).

Fig. 1. Mapa ilustrando o plano da ONU para a divisão da Palestina em 1947.

III. POSIÇÃO DIPLOMÁTICA BRASILEIRA FRENTE À OCUPAÇÃO

A posição diplomática do Brasil é historicamente caracterizada pelo respeito ao que está regulamentado pelo direito internacional, visando a busca pela paz e o respeito pelos direitos humanos, condenando veementemente quaisquer ações que violem os direitos civis e as normas peremptórias.

O conflito entre Israel e Palestina é contínuo, tendo raízes antigas, em razão das disputas territoriais da região. O Brasil demonstra, diante dos conflitos, manter uma posição diplomática, tentando encontrar soluções amistosas, reforçando sempre a importância do papel do direito internacional e das normas estabelecidas por ele.

O Brasil possui historicamente uma relação amigável com Israel. Os países possuem uma cooperação bilateral em diversas áreas como agricultura, saúde, educação, cultura, turismo, entre muitas outras. Um fato relevante nessa relação, que ocorreu na Resolução 181/1947 da ONU, foi o Plano de divisão da Palestina em um Estado árabe e um Estado judeu, com união econômica e regime especial para Jerusalém. O

embaixador brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a reunião de 1947, tendo, assim, um papel crucial na aprovação dessa resolução para que, de fato, houvesse a divisão da Palestina nos dois Estados, uma vez que, antes, era um protetorado britânico.

A relação que o Brasil possui com a Palestina foi estabelecida em 1975, com a autorização da nomeação de um representante em Brasília para a Organização para a Libertação da Palestina (OLP). A partir disso, o governo brasileiro tem tradicionalmente cooperado com as ações humanitárias estabelecidas com o governo palestino, desde 2007, nas quais realiza iniciativas através de doações de recursos, medicamentos, alimentos, entre outros, somando mais de 23 milhões de dólares⁴.

O Brasil está em favor de uma solução de dois Estados independentes, Palestina e Israel, convivendo pacífica e harmoniosamente lado a lado, visando garantir a paz e a segurança na região, sendo respeitadas as fronteiras internacionalmente reconhecidas e mutuamente acordadas, seguindo os preceitos da Carta das Nações Unidas⁵.

Conforme demonstrado, o Brasil possui uma postura de apoio às normas internacionais em relação ao conflito em questão, uma vez que defende a aplicação das sanções adequadas.

Israel viola as normas, desde 1967, com a ocupação nas terras palestinas, realizando anexações, além de violar o direito do povo palestino à autodeterminação. A Resolução nº 242 da ONU de 1967 tem figurado como uma peça essencial nas deliberações concernentes ao conflito no Oriente Médio, consolidando-se como um instrumento de grande relevância na condenação da persistente ocupação de territórios árabes por parte de Israel.

Israel implementou diversas ações com o intuito de alterar a demografia, natureza e situação do território palestino, incluindo Jerusalém. No período em análise, encontram-se medidas como edificação e expansão de assentamentos, construção de muros, desenvolvimento de infraestrutura permanente, transferência de colonos israelenses, apropriação de terra, demolição de habitação e transferência de civis palestinos.

Após a sessão da Assembleia Geral sobre a Resolução nº 77/247 de 2022, a República Federativa do Brasil emitiu uma Declaração Escrita, que constitui o foco deste artigo. Tal declaração, escrita pelo Embaixador Paulo Roberto França, visa fornecer uma análise detalhada das questões abordadas nessa assembleia, com foco nas práticas israelenses que afetam os direitos humanos dos palestinos no Território Palestino ocupado, incluindo o Leste de Jerusalém.⁶ A Declaração condenou veementemente os ataques do Hamas contra Israel, mas também a ocupação realizada por Israel no território palestino. Durante a assembleia mencionada, foi feito um pedido à Corte Internacional de Justiça para emitir um parecer consultivo sobre o assunto.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) é um dos órgãos judiciais mais importantes. Foi criada em 1945, pela Carta da ONU, artigo 92⁷, possuindo algumas funções, por exemplo, consultiva, na qual elabora pareceres sobre questões legais apresentadas pelos órgãos autorizados, de acordo com o seu Estatuto no artigo 65, visando transcorrer sobre assuntos de potencial litigioso. Entretanto, os pareceres elaborados não possuem força vinculante, diferentemente das decisões proferidas pela CIJ.

O Brasil, em suma, declarou que considera os ataques à Palestina uma violação às regras relevantes do direito internacional, principalmente às normas peremptórias, haja vista que está ocorrendo a ocupação prolongada, a violação ao direito de autodeterminação, a anexação do território palestino por meio da força e a discriminação da população, por meio de uma série de ações e omissões do governo de Israel.

Em sua já citada Declaração, no que tange à ocupação e às possíveis consequências, o país posicionou-se da seguinte forma:

- (e) As práticas persistentes nos territórios palestinos ocupados equivaleriam a uma anexação;
- (f) A potência ocupante tem a obrigação de pôr termo à ocupação na sua totalidade;
- (g) A Palestina tem direito à reparação integral dos danos sofridos;
- (h) Todos os Estados não devem reconhecer a ocupação dos territórios palestinos como legal;
- (i) Todos os Estados não devem prestar ajuda ou assistência à manutenção da ocupação dos territórios palestinos;
- (g) Todos os Estados devem cooperar para pôr termo, por meios legais, à ocupação dos territórios palestinos.⁸

Entretanto, o Brasil reconhece também as preocupações legítimas de segurança de Israel e o seu direito inerente à autodefesa em relação ao conflito historicamente retratado, bem como o direito de proteger o seu povo de ataques terroristas, como o que se iniciou pelo Hamas.

Cabe ressaltar que as medidas tomadas pelo Estado de Israel devem estar em consonância com o direito internacional, sendo assim nenhuma consideração de qualquer natureza pode servir como justificativa para a anexação pela força. A inadmissibilidade da aquisição de território pela ameaça ou uso da força, além de ser explicitada na Carta da ONU, é endossada em diversas resoluções da Assembleia Geral.

A autodeterminação dos povos é um direito consuetudinário com caráter especial indiscutível, pois é requisito para utilização de todos os direitos humanos fundamentais. Esse direito foi declarado na Resolução 1514 (XV), reiterado no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 e foi um dos principais pontos trazidos na Resolução 77/247, haja vista a sua violação pelas práticas do Estado ocupante.

Outro ponto relevante, tratado na jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, é que “a reparação deve, dentro do possível, eliminar todas as consequências do ato ilegal e restabelecer a situação que provavelmente existiria se esse ato não tivesse sido cometido”. Portanto, considerando a decisão da Corte, vê-se necessário que Israel repare os danos causados, pois a *restitutio in integrum* é uma das principais e basilares formas de reparação, restabelecendo o objeto ou o território à situação que estava antes do cometimento do ato ilícito.

No entanto, conforme defendido na Declaração do Brasil, apenas a restituição não é suficiente para promover uma reparação completa, tendo em vista que, quando uma propriedade for permanentemente destruída, a restituição é materialmente impossível. Desse modo, é necessário considerar que uma declaração da ilicitude do ato por parte de

um tribunal internacional competente pode servir como satisfação de um dano não material, ou seja, os atos consultivos podem ser considerados em si uma reparação não monetária.

Por essas razões, em sua Declaração, o Brasil sustenta que devem ser cumpridas as normas internacionais e que a Corte deve exercer a sua jurisdição consultiva, de forma a cessar a violação dos direitos do povo palestino e ter reconhecido o direito inalienável de autodeterminação. Além disso, o poder ocupante deve cumprir com os seus deveres em todos os territórios sob o seu controle, cessando a discriminação perpetrada.

Por fim, para a República Federativa do Brasil, é fundamental que o Estado de Israel encerre a sua ocupação integralmente, indenizando o povo palestino, para reparar integralmente os danos causados, sendo imprescindível que os demais Estados evitem prestar ajuda ou assistência na manutenção da ocupação dos territórios palestinos e, de acordo com o artigo 41 do Responsibility of States for Internationally Wrongful Act - ARSIWA, cooperem para o encerramento, por meios legais, da ocupação desses territórios, já que foi uma situação criada em decorrência de uma violação grave à uma norma peremptória.

IV. FUNDAMENTOS LEGAIS

A. *Status legal da ocupação*

O conceito de ocupação efetiva no direito internacional representa o tipo de relação jurídica que seria descrita como posse no direito privado, uma vez que exige *animus occupandi* ou *animus possidendi* (Crawford 2012)⁹. Nos anos de 1814 e 1815, o Congresso de Viena definiu a ocupação como uma forma de controle temporário capaz de suspender o exercício dos direitos soberanos do Estado ocupado, sem, entretanto, provocar a transferência da soberania. Mais tarde, a Convenção de Haia de 1907 forneceu algumas regras gerais sobre ocupação, destacando-se o artigo 43, o qual apresenta o direito moderno da ocupação. A teor do referido artigo, quando a autoridade do poder legítimo for transferida para o poder ocupante, esse deve fazer todos os esforços para restaurar e assegurar a ordem e a segurança públicas, respeitando as leis do país, a menos que seja absolutamente impedido¹⁰. Ademais, o artigo 42, também presente nessa Convenção, afirma que um território é considerado ocupado quando é realmente colocado sob a autoridade do exército hostil, contudo, a ocupação estende-se apenas ao território onde tal autoridade foi estabelecida e pode ser exercida (Crawford e Pert 2015)¹¹.

Adicionalmente, a IV Convenção de Genebra, ocorrida em 1949, enfatizou que a ocupação não altera, de forma alguma, o *status* jurídico da população do território ocupado, uma vez que a anexação da totalidade ou de parte do território ocupado não é reconhecida pelo direito internacional¹². Conforme discutido pelo presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Peter Maurer, enfatiza-se que a ocupação somente deve ser considerada em uma situação temporária, não permitindo esforços militares que visem fazer mudanças permanentes no território ocupado, forçar pessoas a abandonarem as suas casas ou confiscar ilegalmente terras e recursos das comunidades (Crawford e Pert 2015)¹³. Diante disso, a ocupação beligerante permanece enquanto o poder ocupante continuar a exercer controle efetivo em um território

ocupado. No entanto, cumpre destacar que a legislação do poder ocupante no território ocupado é temporária e, normalmente, expirará no final da ocupação. Portanto, em sua Declaração Escrita no pedido de opinião consultiva em debate, a posição diplomática brasileira entendeu que a ocupação persistente de Israel em territórios palestinos seria equivalente à uma anexação

Desde a ocupação dos territórios árabes em 1967, Israel tem levado a cabo políticas de anexação *de facto*, nomeadamente através do estabelecimento de assentamentos e da construção do Muro de Separação. Todavia, as atuais declarações públicas e legislativas de Israel sugerem que, à semelhança do que aconteceu em Jerusalém Oriental e nas Colinas de Golã, o Estado pode estar migrando para medidas de anexação *de jure* da Área C¹⁴ dos territórios palestinos ocupados. Sob essa perspectiva, é crucial estabelecer diferenças entre anexação *de facto* e anexação *de jure*. A primeira delas descreve as ações de um Estado no processo de consolidar fatos legislativos, políticos, institucionais e demográficos para estabelecer uma reivindicação futura de soberania sobre um território adquirido pela força ou pela guerra, mas sem a declaração formal de anexação. Por outro lado, a anexação *de jure* pode ser definida como a “declaração formal de um Estado que reivindica soberania permanente sobre um território de outro Estado que foi adquirido pelo uso da força”¹⁵. Nesse sentido, o principal aspecto que diferencia os dois tipos de anexação é a forma pela qual a intenção de adquirir titularidade permanente sobre um território é demonstrada.

Considerando o contexto israelo-palestino, reputam-se problemáticas diversas atividades realizadas por Israel concernentes a questões de segurança. Nessa toada, analisando o artigo 49 da IV Convenção de Genebra, entende-se que Israel não tem o poder de realizar transferências forçadas individuais ou em massa de pessoas, de modo que as evacuações totais ou parciais de uma determinada área apenas poderão ser realizadas se a segurança da população ou razões militares imperativas assim o exigirem¹⁶. É exatamente por isso que a República Federativa do Brasil se posicionou no sentido de exigir que o poder ocupante israelense estabeleça as suas legislações e as suas atividades com base nas obrigações do direito internacional, primordialmente levando-se em consideração a proibição da discriminação contra o povo palestino.

Como exemplo dos problemas derivados da ocupação prolongada, pode ser citada a construção de um muro no território palestino por Israel, sob a justificativa da necessidade de garantir a segurança das forças de defesa israelitas. Imperioso notar que a construção do referido muro, a construção de assentamentos habitados por israelitas, a construção de infraestrutura permanente, o confisco de terras palestinas, a demolição de casas palestinas e o desalojamento de civis palestinos mostram-se contrários à natureza temporária da ocupação, bem como são incompatíveis com a proibição constante do supracitado artigo 49 sobre a deportação ou a transferência de parte da população civil do próprio poder ocupante para o território que ocupa (Crawford e Pert 2015)¹⁷. Tal perspectiva foi realçada no caso *Ajuri v. Comandante das Forças de Defesa de Israel na Cisjordânia*, quando a política israelita de “residência atribuída” foi contestada¹⁸.

O direito moderno da ocupação proíbe a conquista e considera que um tratado de cessão territorial imposto pela força seja

nulo, o que é uma extensão lógica da proibição da aquisição de um território pelo uso da força, princípio contido no artigo 2(4) da Carta das Nações Unidas (ONU) (Crawford 2012)¹⁹. O referido princípio também foi tratado na Resolução 242 (1967) do Conselho de Segurança da ONU²⁰, que destacou a inadmissibilidade da aquisição de território pela conquista militar e, mais enfaticamente, na Declaração de Relações Amistosas de 1970, ao estipular que o território de um Estado não será objeto de aquisição por outro Estado resultante da ameaça ou do uso da força, posto que nenhuma aquisição desse tipo será reconhecida como legal. Nesse sentido, as diversas ações e omissões do Estado de Israel, a saber, a ocupação prolongada, a continuidade da construção de assentamentos, as medidas destinadas a alterar a composição demográfica nos territórios ocupados, a expropriação de terras e de recursos naturais e as medidas de discriminação podem ser entendidas como componentes de uma estratégia israelense para lograr a aquisição de um território pelo uso da força. Diante desse panorama, a diplomacia brasileira foi clara ao pregar que nenhum Estado deve reconhecer a ocupação israelense nos territórios palestinos como legal do ponto de vista do ordenamento jurídico internacional, enfatizando, ainda, que Israel tem a obrigação de cessar, imediatamente, a sua ocupação como um todo.

A exceção mais proeminente à proibição do uso da força é o direito de cada Estado se defender, previsto no artigo 51 da Carta da ONU²¹. O aludido artigo reserva o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva caso ocorra um ataque armado contra um membro das Nações Unidas. Embora o direito à legítima defesa esteja estabelecido, não é irrestrito, uma vez que a força usada deve ser necessária e proporcional. Em vista disso, a necessidade tem sido interpretada como significando que o Estado defensor não deve ter outra opção nas circunstâncias postas senão agir em legítima defesa, enquanto a proporcionalidade exige que o tamanho, a duração e o alvo da resposta correspondam ao ataque em questão. Assim, evidencia-se que a legítima defesa não pode ter um caráter meramente punitivo ou retaliatório (Crawford 2012)²². No parecer consultivo sobre a construção do muro de Israel em território palestino, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) observou que “o artigo 51 da Carta reconhece a existência de um direito inerente de legítima defesa no caso de ataque armado por um Estado contra outro Estado”, excluindo atores não estatais, como grupos de cunho terrorista, o que inviabilizou a invocação desse artigo por Israel. Por conseguinte, a CIJ declarou que Israel deveria, imediatamente, findar a violação das suas obrigações internacionais, de modo a cessar as obras de construção do muro²³. No tocante à questão da legítima defesa, a República Federativa do Brasil reconheceu o direito israelense de proteger o seu povo contra ataques terroristas, desde que as medidas adotadas no âmbito da segurança pública sejam condizentes com as normas do direito internacional, de modo que nenhuma motivação discriminatória, de qualquer natureza, sirva como justificativa para a anexação do território palestino pelo uso da força.

Apesar de o princípio da integridade territorial dos Estados constituir um princípio fundamental do direito internacional, a posição diplomática brasileira entende que o princípio da autodeterminação dos povos deve prevalecer no cenário de conflito entre Israel e Palestina. Inicialmente, esse último princípio, encontrado no artigo 1(2) da Carta da ONU, na Resolução 1514 (1960) da Assembleia Geral, no artigo 1 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966

e na Declaração sobre Princípios do Direito Internacional de 1970, poderia ser aplicado apenas em casos de ocupação de um país sobre outro, de *apartheid* e de domínio colonial. A única exceção a essas aplicações pode surgir quando um grupo oprimido está sujeito à perseguição extrema e incessante, juntamente com a falta de qualquer perspectiva razoável de contestação (Shaw 2017)²⁴. Partindo do pressuposto de que a realização do direito à autodeterminação seria uma condição essencial para a garantia efetiva dos direitos humanos individuais, a diplomacia brasileira entende que tal direito seja vital para o povo palestino, notadamente por ser uma norma peremptória do direito internacional geral.

Outrossim, de acordo com o Comitê de Direitos Humanos da ONU, a proibição da discriminação constitui um princípio básico e geral relativo à proteção dos direitos humanos, de maneira a concluir que o alcance da igualdade de fato deve ser buscado, além da igualdade formal na lei, exigindo-se, para isso, a introdução de ações afirmativas destinadas a diminuir ou a eliminar as condições que perpetuam a discriminação (Shaw 2017)²⁵. Por isso, as medidas adotadas por Israel que objetivam alterar a composição demográfica, o caráter e o *status* do território palestino, incluindo Jerusalém, violam, indubitavelmente, a proibição da discriminação. Assim, a diplomacia brasileira defendeu que, em relação aos territórios palestinos ocupados, Israel deve se comprometer a respeitar tanto o direito internacional humanitário quanto o direito internacional dos direitos humanos²⁶.

Diante desse panorama, as Resoluções 36/120 (1981) e 77/247 (2022) da Assembleia Geral e as Resoluções 298 (1971), 478 (1980) e 2334 (2016) do Conselho de Segurança representaram uma enorme preocupação internacional com relação às violações dos direitos humanos dos palestinos, além de terem equiparado a ocupação prolongada de Israel sobre o território palestino à uma verdadeira anexação, que deve ser imediatamente cessada, por destruir, de forma sistemática, a viabilidade de um Estado Palestino, conforme a posição defendida na Declaração Escrita brasileira.

Além de prescrever leis que regem o direito à guerra (*jus ad bellum*), o direito internacional também procura regular a forma de condução das hostilidades durante uma guerra (*jus in bello*), mediante o respeito ao direito internacional humanitário (DIH) (Shaw 2017)²⁷. O direito do conflito armado é aplicado a todas as partes envolvidas no conflito, independentemente de uma delas ter violado o *jus ad bellum* para iniciar a guerra, posto que prevalece a “igualdade dos beligerantes”, reconhecida no preâmbulo do Protocolo I Adicional às Convenções de Genebra de 1949²⁸. Portanto, em tempos de conflito armado, todas as pessoas que possam ser afetadas, de qualquer lado e de qualquer forma, serão abrangidas pelo âmbito da lei, incluindo combatentes, prisioneiros de guerra, feridos, doentes, náufragos e civis (Crawford e Pert 2015)²⁹.

Diante da conjuntura alarmante vivenciada por Israel e Palestina, alguns princípios do DIH devem ser ressaltados. O princípio da proibição de táticas indiscriminadas determina que os ataques indiscriminados são proibidos, isto é, os ataques que não são dirigidos a um objetivo militar específico não podem ser perpetrados, conforme previsto no artigo 51(4) do supracitado Protocolo I Adicional. Similarmente, o princípio da necessidade militar exige que as partes em conflito apenas adotem as medidas necessárias para enfraquecer o inimigo e conseguir a sua rendição, não sendo necessário provocar a

destruição total do inimigo, das suas forças armadas ou das suas propriedades.

Seguindo a mesma linha, o princípio da proporcionalidade exige que quaisquer medidas militares tomadas pelas partes no conflito sejam proporcionais, considerando que a vantagem militar obtida por uma determinada operação deve compensar os danos causados aos civis. O direito dos conflitos armados proíbe, ainda, a utilização de meios ou métodos de guerra que resultem em ferimentos supérfluos ou sofrimento desnecessário. Por último, o princípio da humanidade deve ser compreendido como um fator limitante, já que existem, e deveriam existir, limites para o que se faz em tempos de conflito armado, tendo em vista a supremacia da proteção dos direitos humanos (Crawford e Pert 2015)³⁰.

A respeito disso, o artigo 3 das Convenções de Genebra determina que os seguintes atos são e permanecerão proibidos a qualquer momento e em qualquer lugar: (a) violência contra a vida e a pessoa, em particular assassinato de todos os tipos, mutilação, tratamento cruel e tortura; (b) tomada de reféns; (c) ultrajes à dignidade pessoal, em particular tratamentos humilhantes e degradantes; d) a pronúncia de sentenças e a ocorrência de execuções sem julgamento prévio proferido por tribunal regularmente constituído³¹. Nesse contexto, torna-se crucial mencionar novamente o princípio da não discriminação, a fim de que o Estado de Israel obedeça aos artigos 1(3) e 55 da Carta da ONU e ao artigo 2(1) da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)³². Com isso, a posição diplomática brasileira entendeu ser necessário que Israel assegure direitos fundamentais ao povo palestino, de modo a garantir o respeito à sua dignidade humana, à sua honra, aos seus direitos familiares, às suas práticas religiosas e aos seus costumes.

Destarte, em consonância com a Resolução 2625 (1970) da Assembleia Geral da ONU³³, a Declaração Escrita da diplomacia brasileira enfatizou que os princípios da proibição do uso da força, da solução pacífica de controvérsias, da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos devem ser adotados e plenamente seguidos por Israel no âmbito de sua ocupação em território palestino, com o objetivo de não serem observadas violações ao direito internacional, primordialmente aos direitos humanos e ao direito humanitário internacional.

B. Consequências legais

1. Responsabilidade dos Estados

Ao tratar de consequências no âmbito do direito internacional, é de suma importância esclarecer como se dá a responsabilidade internacional dos Estados, uma vez que, nesse ramo jurídico, é princípio geral o *pacta sunt servanda*, em que os pactos ou tratados firmados devem ser cumpridos, de modo que “a violação de uma obrigação internacional implica a responsabilidade do Estado em causa” (Crawford 2019, 524)³⁴, definindo a forma na qual eventuais atos ilegais geram consequências.

Enquanto a jurisprudência e prática são as fontes principais na aplicação de preceitos referentes à responsabilidade, os artigos da Comissão de Direito Internacional (CDI) sobre a Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos, ou *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), revelam-se igualmente significativos, sendo o primeiro desses

o de “que qualquer ato internacionalmente ilícito de um Estado implica a responsabilidade internacional desse Estado”.

Crawford (2019), em uma interpretação extensiva do artigo 4(1 e 2)³⁵ (ARSIWA, 2001), especifica o modo como essas responsabilidades são atribuídas aos Estados, declarando seu surgimento a partir de violações de dever de um ato ou omissão de um ou mais de seus órgãos ou agentes. Dentre os órgãos do Estado, são citados o Executivo e administração, Forças Armadas, Unidades Federais, províncias e outras divisões internas, além dos Poderes Legislativos e Judiciários.

Cumprido ressaltar que o surgimento da responsabilidade internacional é tema controverso, servindo-se de duas correntes principais. Como bem colocado por Cançado (2017, 260), a primeira afirma que a responsabilidade surge somente após esgotados os recursos internos, já a segunda, afirma que ela emerge imediatamente no momento em que o direito internacional é violado.

Em sua Declaração Escrita, o Brasil reconhece a responsabilidade de Israel diante dos indícios de violação do direito de autodeterminação dos povos, da proibição de aquisição territorial por meio da força e da proibição de discriminação.

Entretanto, como especificado no próprio documento em seus parágrafos 48³⁶ e 58³⁷, as normas que regem essas ações são consideradas peremptórias.

De acordo com os comentários dos Draft Articles on the Law of Treaties de 1966, normas peremptórias, também conhecidas como *jus cogens*, são princípios fundamentais do direito internacional que são considerados obrigatórios para todos os Estados, independentemente de terem sido expressamente aceitos por meio de tratados ou acordos internacionais. Essas normas são tão fundamentais que não podem ser derogadas por acordos entre Estados. Em outras palavras, são normas que têm uma hierarquia superior em relação a outras normas do direito internacional e não podem ser violadas. Exemplos comuns de normas peremptórias incluem a proibição de genocídio, escravidão, pirataria e tortura. Estas são consideradas normas absolutas e inegociáveis, refletindo valores fundamentais compartilhados pela comunidade internacional.

Das normas mencionadas, a autodeterminação dos povos e a proibição de aquisição territorial por meio da força são geralmente consideradas normas peremptórias no direito internacional. A autodeterminação dos povos refere-se ao direito dos povos de determinar livremente seu estatuto político e perseguir seu desenvolvimento econômico, social e cultural³⁸. A proibição de aquisição territorial por meio da força, por sua vez, é um princípio fundamental que proíbe os Estados de adquirir território de outros Estados pela força das armas³⁹.

A proibição de discriminação também é uma norma importante no direito internacional, mas sua classificação como norma peremptória pode ser mais complexa e depende do contexto específico e da interpretação das fontes do direito internacional. Em sua Declaração, parágrafo 39⁴⁰, a República Federativa do Brasil optou por classificá-la como uma norma costumeira do DI.

Um exemplo que ilustra a aplicação da proibição de aquisição territorial por meio da força como norma peremptória é o caso da anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Nesse caso, a comunidade internacional, incluindo muitos Estados e organizações internacionais, condenou veementemente a ação da Rússia como uma violação flagrante

do direito internacional, incluindo o princípio da proibição de aquisição territorial por meio da força. Esse caso demonstra como essa norma é considerada tão fundamental que a comunidade internacional reage de forma enérgica quando é violada.

Considerando o princípio da autodeterminação dos povos, um exemplo histórico foi a Declaração sobre a Concessão de Independência aos Países e Povos Coloniais, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1960⁴¹. Tal declaração reafirmou o princípio da autodeterminação dos povos como um princípio fundamental do direito internacional, estabelecendo o direito dos povos coloniais à independência e a soberania sobre os seus territórios. Além disso, os eventos históricos que sucederam essa declaração evidenciam a importância do supracitado princípio como uma norma peremptória no direito internacional.

Desse modo, tratam-se de responsabilidades não somente do Estado diretamente responsável, mas de todos os demais Estados e das Nações Unidas, assim como definido pela própria Corte quando do Parecer Consultivo sobre a Construção do Muro no Território Palestino Ocupado ⁴².

2. *Consequências*

Confirmada a responsabilidade do Estado e os atos ilegais praticados, cabe delinear quais serão as consequências a serem suportadas diante das violações perpetradas.

Um precedente importante que confirma as afirmações sobre as consequências de atos internacionalmente ilícitos no direito internacional é o caso "United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran" (United States v. Iran)⁴³, julgado pela Corte Internacional de Justiça em 1980. Neste caso, a Corte confirmou que, em caso de ato internacionalmente ilícito, o Estado infrator é responsável perante a comunidade internacional e outros Estados podem buscar medidas para garantir a cessação e/ou reparação do ato ilícito, incluindo o uso de contramedidas.

Crawford (2019, 552) elenca como as possíveis reações dos Sujeitos de Direito Internacional diante do ato ilícito, a invocação da responsabilidade do infrator, buscando a cessação e/ou reparação do ato ilícito, ou, caso outras medidas se mostrem ineficazes, a possibilidade de adotar contramedidas.

Cessação e reparação são tratadas entre os artigos 28 e 41 dos Artigos sobre Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos (ARSIWA) da Comissão de Direito Internacional de 2001, enquanto as contramedidas são abordadas na parte final.

É importante destacar as diferenças entre elas: a cessação e a reparação são obrigações que surgem automaticamente após a prática de um ato ilícito, enquanto as contramedidas, se aplicáveis, representam um recurso extremo que um Estado prejudicado pode utilizar apenas após esgotadas as tentativas de obter cessação e reparação (Crawford 2019).

3. *Obrigações para o Estado responsável, sob a ótica da Declaração*

a) *Obrigações de cessação*

No documento ora analisado, o Brasil elenca o surgimento de três obrigações para o Estado de Israel, sendo eles a obrigação de cessação, de não repetição e de reparação⁴⁴.

A obrigação de cessação "refere-se à obrigação fundamental de respeitar o direito internacional, que, em princípio, continua a ser devida apesar de eventuais infracções. A cessação é exigida não como um meio de reparação, mas como uma obrigação autónoma, sempre que a obrigação em questão continue a existir" (Crawford 2019, 553).

Um importante precedente no direito internacional sobre a obrigação de cessação é o caso "Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)" julgado pela Corte Internacional de Justiça (CIJ) em 1986. Neste caso, a CIJ considerou que os Estados Unidos violaram o direito internacional ao apoiar militar e financeiramente grupos rebeldes na Nicarágua e ao realizar operações militares em seu território. A CIJ ordenou que os Estados Unidos cessassem imediatamente suas ações ilegais contra a Nicarágua, demonstrando assim a importância da obrigação de cessação no direito internacional.

O Brasil declarou, com base Artigo 30º da CDI, Artigos sobre a responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos (ARSIWA), que Israel deve cessar a ocupação como um todo. Isso envolve interromper a construção de assentamentos e a transferência de populações, além de medidas que correspondam a uma anexação legal do território, incluindo Jerusalém Oriental. A cessação do ato também requer a retirada completa, rápida e incondicional dos territórios palestinos ocupados como um todo. O Brasil enfatiza que essas consequências jurídicas só podem ser alteradas por meio de um acordo direto entre as partes envolvidas⁴⁵.

b) *Obrigações de não repetição*

Ademais, foi invocada a obrigação de não repetição, sob a forma de declarações oficiais, compromissos internacionais e medidas legislativas e administrativas⁴⁶. No direito internacional, refere-se ao compromisso dos Estados de evitar a repetição de violações de direitos humanos, infrações ao direito internacional humanitário ou outras condutas ilícitas no futuro. Essa obrigação está intrinsecamente ligada aos princípios de responsabilidade e prestação de contas dos Estados por suas ações.

O caso "Velásquez Rodríguez v. Honduras" julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) em 1988⁴⁷, releva-se como um precedente referencial na obrigação de não repetição. Neste caso, a CIDH considerou que o Estado de Honduras violou diversos direitos humanos de uma vítima, incluindo o direito à vida e à integridade pessoal. Além de conceder reparação à vítima, a CIDH enfatizou a obrigação de Honduras de adotar medidas eficazes para garantir que violações semelhantes não ocorressem no futuro. Esta decisão reforçou a importância da obrigação de não repetição como parte integral da responsabilidade do Estado por violações dos direitos humanos.

c) *Obrigações de reparação*

Além das obrigações de cessação e não repetição no direito internacional, a noção de restituição, compensação e satisfação desempenha um papel crucial na reparação de danos causados por um Estado que cometeu uma violação internacional, sob a égide dos artigos 34 a 37 dos ARSIWA⁴⁸. A restituição refere-se à restauração da situação que existia

antes da violação, quando possível. Isso pode envolver a devolução de território ou propriedade ilegalmente tomada, bem como a restauração de direitos ou *status* perdidos. Por outro lado, a compensação visa reparar os danos materiais e imateriais sofridos pela parte prejudicada, incluindo perdas financeiras, danos à propriedade e sofrimento humano. Além disso, a satisfação busca proporcionar uma medida de justiça e reconhecimento do sofrimento causado pela violação. Isso pode incluir desculpas públicas, declarações de responsabilidade, memorialização das vítimas e medidas para prevenir futuras violações semelhantes (Crawford 2019).

Ao afirmar a obrigação de reparação, é aludido o "Chorzów Factory case"⁴⁹, que envolveu uma disputa entre a Polônia e a Alemanha sobre danos causados durante a Primeira Guerra Mundial. A Polônia alegou que a Alemanha havia violado o direito internacional ao confiscar e destruir uma fábrica em Chorzów. A decisão da PCIJ foi favorável à Polônia, afirmando que a Alemanha era responsável pelos danos causados e que deveria pagar uma compensação à Polônia.

No referido caso, a corte declarou que:

O princípio essencial contido na própria noção de ato ilícito (...) é o de que a reparação deve, na medida do possível, **eliminar todas as consequências do ato ilícito e restabelecer a situação que, com toda a probabilidade, teria existido se esse ato não tivesse sido cometido**. A restituição em espécie ou, se tal não for possível, o pagamento de uma soma correspondente ao valor que a restituição em espécie teria; a concessão, se necessário, de uma indenização por perdas e danos sofridos que não seriam cobertos pela restituição em espécie ou pelo pagamento em seu lugar - são estes os princípios que devem servir para determinar o montante da indenização devida por um ato contrário ao direito internacional. (grifo nosso)⁵⁰

No trecho destacado acima, exalta-se a função de restituição, que pode ser integral (*restitutio in integrum*), buscando restabelecer a situação anterior à violação, ou em espécie, que se refere à devolução de algo de valor equivalente ao que foi perdido ou prejudicado.

No parágrafo 54 da Declaração, o Brasil afirma que a *restitutio in integrum* é a primeira e principal forma de reparação, reconhecendo no parágrafo seguinte, entretanto, o limite material da possibilidade de restituição, em consonância com o artigo 35(a)⁵¹ dos ARSIWA.

Diante desse limite, pugna pela compensação financeira do povo palestino, diante da violação de seus direitos aos recursos naturais, incluindo terra, água e energia.

De acordo com Crawford (2019), a compensação monetária é normalmente uma solução adequada e muitas vezes a única solução para os danos causados por um ato ilícito. Tal compensação deverá "cobrir todos os danos financeiramente avaliáveis, incluindo os lucros cessantes na medida em que estes sejam comprovados"⁵².

Por fim, em se tratando da satisfação, o Brasil entende que uma declaração da ilicitude do ato por um tribunal internacional competente pode igualmente servir para satisfazer um dano moral, de modo que o reconhecimento dos direitos dos palestinos no procedimento consultivo alvo da declaração pode ser considerado, ele próprio, uma reparação não pecuniária⁵³.

Esse entendimento encontra-se amparado pela doutrina de Crawford (2019, 561):

A satisfação pode assumir várias formas, que podem ser cumulativas: pedido de desculpas ou outro reconhecimento de um erro através do pagamento de uma indenização ou de uma saudação à bandeira (algo ultrapassado); julgamento e punição dos indivíduos em causa, ou a adoção de medidas para evitar a repetição do dano.

Bem como pelo artigo 37(2) da ARSIWA e pelos precedentes gerados a partir do caso "Corfu Channel" (Reino Unido v. Albânia)⁵⁴ que se refere a um incidente ocorrido em 1946, quando dois navios britânicos foram danificados por minas navais no Estreito de Corfu, uma rota marítima internacional. O Reino Unido responsabilizou a Albânia pelo incidente, alegando que o país havia falhado em garantir a segurança da navegação no estreito.

No julgamento do caso, foi resultado:

Decide que, em virtude dos atos da Marinha britânica em águas albanesas no decurso da operação de 12 e 13 de novembro de 1946 e 13 de novembro de 1946, o Reino Unido violou a soberania da República Popular da Albânia, e que **esta declaração do Tribunal de Justiça constitui, por si só, uma satisfação adequada**. (grifo nosso)⁵⁵

4. Obrigações para os demais Estados, sob a ótica da Declaração

Como disposto anteriormente (4.2.1), algumas das normas infringidas são caracterizadas como peremptórias, gerando obrigações *erga omnes*, ou seja, para todos os Estados.

De acordo com o artigo 53.º da VCLT⁵⁶, [essas] são regras de direito consuetudinário que não podem ser anuladas por tratado ou por aquiescência, mas apenas através da formação de uma regra consuetudinária subsequente com o mesmo carácter (Crawford 2019, 581).

Dentre essas obrigações, são elencadas a obrigação de não reconhecimento (parágrafos 59 ao 63), a obrigação de não prestar auxílio ou assistência (parágrafo 64) e a obrigação de cooperação (parágrafos 65 a 67).

a) Obrigações de não reconhecimento, não prestar auxílio ou assistência e de cooperação

Prevista no artigo 41(2)⁵⁷, primeira parte, dos ARSIWA, a obrigação de não reconhecimento é um princípio fundamental que estabelece que os Estados não devem reconhecer como legal uma situação que tenha sido obtida ou mantida através de violações graves do direito internacional. Isso pode incluir a ocupação ilegal de territórios, violações dos direitos humanos ou a anexação de territórios por meios coercitivos, como no presente caso. Essa obrigação impõe aos Estados a responsabilidade de se absterem de reconhecer tais situações e de se absterem de quaisquer atos que possam implicar no reconhecimento ou na validação dessas violações, refletindo o compromisso da comunidade internacional com a

preservação da ordem jurídica internacional e o respeito pelos princípios fundamentais do direito internacional.

Aqui, é invocada a Declaração sobre os princípios de direito internacional relativos às relações amistosas e à cooperação entre Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas⁵⁸, que prevê:

O território de um Estado não pode ser objeto de ocupação militar resultante do uso da força em violação das disposições da Carta. O território de um Estado não será objeto de aquisição por outro Estado resultante da ameaça ou do uso da força. Nenhuma aquisição territorial resultante da ameaça ou do uso da força será reconhecida como legal (Nações Unidas 1945).

São igualmente apontados os notáveis precedentes gerados a partir dos “*Wall proceedings*”⁵⁹, uma petição consultiva sobre a legalidade da construção do Muro de Separação por Israel nos territórios palestinos ocupados. Bem como a resolução 2334(2016)⁶⁰, que trata da questão da colonização israelense dos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental, reafirmando a posição da comunidade internacional sobre a ilegalidade dessas atividades de colonização e da possibilidade de uma solução de dois Estados, posição adotada pelo Brasil. Ainda, é lembrado o “*Namibia Case*”, caso conhecido formalmente como “*Advisory Opinion on Western Sahara*”⁶¹ (Opinião Consultiva sobre o Saara Ocidental), que foi submetido à Corte Internacional de Justiça (CIJ) pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Este último caso trata da questão da autodeterminação do povo do Saara Ocidental e do status legal do território. Em sua opinião consultiva, a CIJ concluiu que as atividades conduzidas pela administração marroquina no Saara Ocidental não constituíam exercício de soberania, mas sim de mera administração do território. A decisão da CIJ afirmou que, em virtude do princípio da autodeterminação, o povo do Saara Ocidental deveria ser consultado e ter a oportunidade de exercer livremente seu direito à autodeterminação.

Em estrita conexão, encontram-se as obrigações de não prestar auxílio ou assistência e de cooperação para que se faça cessar o ato ilegal, previstas no artigo 41(2)⁶², segunda parte, e 41(1)⁶³, respectivamente.

Essas obrigações foram fundamentadas, assim como a anterior, principalmente no Caso da Muralha no Território Palestino Ocupado⁶⁴ e Resolução 2334 (2016)⁶⁵, encontrando suficiente amparo nos precedentes já citados.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término desta análise das perspectivas jurídicas presentes na Declaração Escrita do Brasil sobre o conflito Israel-Palestina, tornam-se evidentes a complexidade e a vastidão das regras e das fontes do direito internacional que regem essa questão intrincada. No entanto, a meticolosa explanação contida na Declaração demonstra que, embora o cenário jurídico seja multifacetado, a posição do Brasil encontra amparo em diversas normas e tratados internacionais.

A defesa incansável do Brasil pela solução de dois Estados como a via mais adequada para a resolução do conflito reflete não apenas um compromisso diplomático, mas também

uma aderência aos princípios fundamentais do direito internacional. A busca pela paz, pela justiça e pelo respeito aos direitos humanos permeia cada argumento apresentado na Declaração, evidenciando a força e a coesão da posição brasileira.

Diante das tensões e dos desafios que envolvem o conflito Israel-Palestina, é fundamental que os Estados continuem a se engajar de maneira ativa e construtiva, buscando soluções que respeitem o direito internacional e promovam a segurança e a estabilidade na região. Nesse contexto, a contribuição do Brasil por meio de sua Declaração Escrita é um passo significativo rumo a este objetivo comum.

Portanto, concluímos que, embora as questões levantadas pelo conflito Israel-Palestina sejam complexas e multifacetadas, a posição do Brasil se destaca como uma voz sólida e fundamentada no arcabouço jurídico-internacional. A análise minuciosa e abrangente apresentada na Declaração reitera o compromisso do Brasil com os princípios e com os valores do direito internacional, fortalecendo a sua posição como um defensor da paz e da justiça globalmente.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Matheus Viana Milagres: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Maria Fernanda Clepf Sandrini: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Juliana Pinto de Carvalho Lopes: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Livia Gomes da Silva: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Lucas Carlos Lima: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

REFERÊNCIAS

Abu-el-haj J. A geopolítica e o conflito Palestino-Israelense: dos Acordos de Oslo à Primavera Árabe. Dossiê: O Conflito Israelo-Palestino: História, Memória e Identidades. História 33 (2). Jul-Dec 2014. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/his/a/3HBF7J9sRy6ff69MbY Cgbhj/?lang=pt>>.

"Acordos". Embaixada de Israel em São Paulo. Acessado em 25 de março de 2024. <https://embassies.gov.il/sao-paulo/Relations/Pages/Acordos.aspx#p>.

Alves, Milton e Palestina: Apartheid sionista e o colonialismo de Israel são as causas do conflito. BBC News. 9 de out. 2023. Disponível em: <https://www.brasildefatopr.com.br/2023/10/09/pal-estina-apartheid-sionista-e-o-colonialismo-de-israel-sao-as-causas-da-conflito>. Acesso em: 23/03/2024.

- "Aranha se tornou o presidente do Conselho de Segurança em 1947; havia várias formas de dividir o território". BBC News Brasil. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0wxwr76er1o#:~:text=Aranha%20se%20tornou%20o%20presidente.formas%20de%20dividir%20o%20territ%C3%B3rio.>
- BBC News Brasil. "Quem foi a primeira vítima do conflito entre Israel e Palestina?" <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0wxwr76er1o#:~:text=Aranha%20se%20tornou%20o%20presidente.formas%20de%20dividir%20o%20territ%C3%B3rio.>
- "Brasil e Israel têm relação de idas e vindas mesmo antes de Lula". Metrôpoles. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.metropoles.com/brasil/brasil-e-israel-tem-relacao-de-idas-e-vindas-mesmo-antes-de-lula.>
- "Brasil pede que corte declare ilegal ocupação de Israel na Palestina". Folha de Pernambuco. Acessado em 25 de março de 2024. [https://www.folhape.com.br/noticias/brasil-pede-que-corte-declare-ilegal-ocupacao-de-israel-na-palestina/318112/.](https://www.folhape.com.br/noticias/brasil-pede-que-corte-declare-ilegal-ocupacao-de-israel-na-palestina/318112/)
- Brazil. Written Statement of Brazil. 2023. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20230725-wri-17-00-en.pdf>.
- Cançado Trindade, Antônio Augusto. *Princípios do Direito Internacional Contemporâneo*. 2ª ed. rev. atual. Brasília: FUNAG, 2017.
- Carta das Nações Unidas. Organização dos Estados Americanos (OEA). Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.oas.org/dil/port/1945%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf>.
- Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Decisão da Corte Internacional de Justiça, 1986 I.C.J. 14 (27 de junho de 1986). <https://www.icj-cij.org/case/70>
- Caso "United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran" (United States v. Iran), 1980 I.C.J. 3 (24 de maio). <https://www.icj-cij.org/case/64>
- Caso "Ucrânia vs. Federação Russa (Crimeia)", Corte Internacional de Justiça, Disponível em: <https://www.icj-cij.org/en/case/159>.
- "Construção de muro na Cisjordânia por Israel viola o direito internacional, alerta Ban Ki-moon". Nações Unidas no Brasil. Acessado em 25 de março de 2024. <https://brasil.un.org/pt-br/66617-constru%C3%A7%C3%A3o-de-muro-na-cisjord%C3%A2nia-por-israel-viola-o-direito-internacional-alerta-ban-ki-moon#:~:text=Em%20um%20Parecer%20Consultivo%20C%20a.as%20leis%20do%20Direito%20Internacional.>
- Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Judgment, 1949.* Disponível em: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf>.
- Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015.
- Crawford, James, and Ian Brownlie. *Brownlie's principles of Public International Law*. 9th ed. Oxford, New York: Oxford University Press, 2019.
- Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 8th Edition. Oxford University Press. United Kingdom. 2012.
- "Declaração Universal dos Direitos Humanos". UNICEF Brasil. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.>
- Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, adopted by UN General Assembly resolution 2625(XXV) on October 24, 1970. Disponível em: <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-01/friendly-relations.html>
- De Paula, Camila. Souza e Milena. Os acordos de Camp David - 17 de setembro de 1978. Relações Exteriores. 18 de out. 2023. Disponível em: <https://relacoesexteriores.com.br/acordos-camp-david-17-setembro-1978/>. Acesso em: 23/03/2024.
- "Em 29 de novembro de 1947, ONU aprovou a Partilha da Palestina." Confederação Israelita do Brasil (CONIB). Accessed May 14, 2024. <https://conib.org.br/noticias/todas-as-noticias/em-29-de-novembro-de-1947-onu-aprovou-a-partilha-da-palestina.html>.
- Embaixada de Israel em Brasília. "Fatos Sobre Israel." https://embassies.gov.il/brasil/AboutTheEmbassy/Artigos_e_publicacoes/Documents/Fatos%20Sobre%20Israel.pdf.
- Embaixada de Israel em São Paulo. "Acordos Internacionais." <https://embassies.gov.il/sao-paulo/Relations/Pages/Acordos.aspx#p.>
- "Estabelecimento do Estatuto da Corte Internacional de Justiça". Nações Unidas. Acessado em 25 de março de 2024. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/004/68/pdf/n2300468.pdf?token=PLn22ZxREtq3ao8QWJ&fe=true.>

- Exame. "Israel-Palestina: entenda como começou este conflito histórico centenário." <https://exame.com/mundo/israel-palestina-entenda-como-comecou-este-conflito-historico-centenario/>.
- Factory at Chorzów (Merits), Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 21.* Disponível em: https://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.07.26_chorzow.htm.
- Folha de Pernambuco. "Brasil pede que corte declare ilegal ocupação de Israel na Palestina." <https://www.folhape.com.br/noticias/brasil-pede-que-corte-declare-ilegal-ocupacao-de-israel-na-palestina/318112/>.
- Folha de S.Paulo. "Posição do Brasil em Haia parece mais discurso diplomático que argumentação jurídica." <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2024/02/posicao-o-do-brasil-em-haia-parece-mais-discurso-diplomatico-que-argumentacao-juridica.shtml?pwgt=19qlp3okcjbuf219rri5ttthvetwo2k1di9gk9v34g50pczm>.
- Frazão, Dilva. Biografia de Abraão. Ebiografia. Disponível em: <https://www.ebiografia.com/abraao/#:~:text=Abra%C3%A3o%2C%20segundo%20a%B%C3%ADblia%2C%20%C3%A9,de%20Sem%2C%20filho%20de%20No%C3%A9>. Acesso em: 23/03/2024.
- FUNAG - Fundação Alexandre de Gusmão. "Relações Internacionais - Brasil-Palestina." https://www.funag.gov.br/ipri/images/pdf/3.05_Brasil-Palestina.pdf.
- Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG). "Princípios do Direito Internacional". Acessado em 25 de março de 2024. <https://funag.gov.br/loja/download/principios-do-direito-internacional-2017.pdf>.
- Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG). "Relações Brasil-Palestina". Acessado em 25 de março de 2024. https://www.funag.gov.br/ipri/images/pdf/3.05_Brasil-Palestina.pdf.
- Gelvin, James L. Israel x Palestina: 100 anos de guerra. Tradução por: Alexandre Sanches Camacho. São Paulo: EDIPRO, 2017.
- Gomes, A.R. A questão da Palestina e a fundação de Israel. 2001. 142 f. Dissertação de Mestrado em Ciência Política – Departamento de Ciência Política. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001.
- Instituto Internacional de Direito Humanitário. *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Cambridge University Press, 2001.
- International Committee of the Red Cross. *Ajuri v. IDF Commander Case*. 3 September 2002. Disponível em: <https://casebook.icrc.org/case-study/israel-ajuri-v-idf-commander>.
- International Committee of the Red Cross. *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*. The Hague, 18 October 1907. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907>.
- International Committee of the Red Cross. *Geneva Conventions and their Additional Protocols*. Disponível em: <https://www.icrc.org/en/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols>.
- International Court of Justice. Advisory Opinion. *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/case/131>.
- International Law Commission. "Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries, 1966." United Nations, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf.
- Israel and the 1947 UN Partition Plan. https://israeled.org/wp-content/uploads/2022/09/1947.11.29-res-181-PICS-from-MER-KSTEIN-01P_pt-BR.pdf.
- "Israel - Fatos e números". Embaixada de Israel em Brasília. Acessado em 25 de março de 2024. https://embassies.gov.il/brasilia/AboutTheEmbassy/Artigos_e_publicacoes/Documents/Fatos%20Sobre%20Israel.pdf.
- "Israel-Palestina: entenda como começou este conflito histórico centenário". Exame. Acessado em 25 de março de 2024. <https://exame.com/mundo/israel-palestina-entenda-como-comecou-este-conflito-historico-centenario/>.
- Junglaus, Guilherme Messias. Nascimento, Victor de Matos. Sedlmaier, Karla Lima. Conflito Israel e Palestina: uma análise sobre as negociações de paz e as perspectivas de resolução do conflito. Fronteira, Belo Horizonte, v.17, n.33, p. 110-123, 1º sem, 2018.
- Metrópoles. "Brasil e Israel têm relação de idas e vindas, mesmo antes de Lula." <https://www.metropoles.com/brasil/brasil-e-israel-tem-relacao-de-idas-e-vindas-mesmo-antes-de-lula>.
- Ministério das Relações Exteriores do Brasil. "Posição do Brasil em Haia parece mais discurso diplomático que argumentação jurídica". Folha de S.Paulo. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2024/02/posicao-o-do-brasil-em-haia-parece-mais-discurso-diplomatico-que-argumentacao-juridica.shtml?pwgt=19qlp3okcjbuf219rri5ttthvetwo2k1di9gk9v34g50pczm>.
- Ministério das Relações Exteriores do Brasil. "State of Palestine". Acessado em 25 de março de 2024.

<https://www.gov.br/mrc/en/subjects/bilateral-relations/all-countries/state-of-palestine>.

Nações Unidas no Brasil. "Construção de muro na Cisjordânia por Israel viola o direito internacional, alerta Ban Ki-moon."

<https://brasil.un.org/pt-br/66617-constru%C3%A7%C3%A3o-de-muro-na-cisjord%C3%A2nia-por-israel-viola-o-direito-internacional-alerta-ban-ki-moon#:~:text=Em%20um%20Parecer%20Consultivo%2C%20a,as%20leis%20do%20Direito%20Internacional>.

"Namibia Case," Advisory Opinion on Western Sahara, International Court of Justice, accessed from <https://www.icj-cij.org/case/61>.

"O que são os assentamentos israelenses na Cisjordânia, e por que eles estão ali." BBC News Brasil. 1 de jul. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/07/01/o-que-sao-os-assentamentos-israelenses-na-cisjordania-e-por-que-eles-estao-ali.ghtml>. Acesso em: 23/03/2024.

"O que são os direitos humanos?". UNRIC. Acessado em 25 de março de 2024. <https://unric.org/pt/o-que-sao-os-direitos-humanos/#:~:text=O%20Direito%20Internacional%20dos%20Direitos,de%20indiv%C3%ADduos%20ou%20de%20grupos>.

Organização dos Estados Americanos (OEA). "Carta das Nações Unidas." <https://www.oas.org/dil/port/1945%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf>.

"Palestina pede apoio do Brasil na Corte de Haia contra Israel". Poder360. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.poder360.com.br/governo/palestina-pede-apoio-do-brasil-na-corte-de-haia-contra-israel/>.

Pereira, André Gonçalves; QUADROS, Fausto de. Manual de Direito Internacional Público. 3. ed. Coimbra: Almedina. 2000.

Philippini, Ruth Aparecida Sales. Silva, João Ubiratan de Lima. Israel e Palestina: Da "terra santa" a um território em conflito. Revista Ciência Contemporânea, v. 2, n. 1, p. 163-180, jun./dez., 2017. Disponível em: http://uniesp.edu.br/sites/guaratingueta/revista.php?id_revista=31.

Poder360. "Palestina pede apoio do Brasil na Corte de Haia contra Israel." <https://www.poder360.com.br/governo/palestina-pede-apoio-do-brasil-na-corte-de-haia-contra-israel/>.

Portela, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 6. ed. Bahia: Editora JusPODIVM, 2014.

Salomão, Wiliander França. O livro da Palestina. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018.

Shaw, Malcolm N. *International law*. 8th Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2017.

Silva, José Roberto Limas da. História da Palestina do primeiro século: possíveis contextualizações e aprendizados. Núcleo do Conhecimento. 10 dez 2020. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ciencia-da-religiao/historia-da-palestina>. Acesso em 12/5/24.

Soares, Jurandir. Israel x Palestina: as raízes do ódio. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1989.

"Sobre". Cosmopolita. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.cosmopolita.org/sobre>

Tratados de paz: os muitos fracassos e poucos sucessos das negociações entre Israel e palestinos. BBC News Brasil. 16 de out. de 2023. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqv98qpelw_eo. Acesso em: 23/03/2024.

UNICEF Brasil. "Declaração Universal dos Direitos Humanos." <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>.

UNICEF. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>.

United Nations Charter. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1945%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf>.

United Nations. "Charter of the United Nations." Last modified 1945. <https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html>.

United Nations. *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>.

United Nations General Assembly. "Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples." Session -1, Resolution 1514 (XV)

United Nations General Assembly. "Resolution 181 (II) Future government of Palestine." <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/004/68/pdf/n2300468.pdf?token=PLn22ZxREtq3ao8QWJ&fe=true>.

United Nations General Assembly. "Resolution 2625 (XXV). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States." Last modified 1970. [https://undocs.org/en/A/RES/2625\(XXV\)](https://undocs.org/en/A/RES/2625(XXV)).

United Nations General Assembly. "Resolution 3314 (XXIX). Definition of Aggression." Last modified 1974. [https://undocs.org/en/A/RES/3314\(XXIX\)](https://undocs.org/en/A/RES/3314(XXIX)).

United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR). *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian occupied territories since 1967*. 2018. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-palestine>.

United Nations Regional Information Centre (UNRIC). "O que são os Direitos Humanos?" <https://unic.org/pt/o-que-sao-os-direitos-humanos/#:~:text=O%20Direito%20Internacional%20dos%20Direitos,de%20indiv%C3%ADduos%20ou%20de%20grupos>.

United Nations Security Council. Resolution 1397 (2002). A Performance-based Road Map to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian. 30 abri. 2003. Disponível em <<https://peacemaker.un.org/israel-palestine-roadmap2003>>.

United Nations Security Council. "Resolution 2334 (2016)." Adopted by the Security Council at its 7853rd meeting, on 23 December 2016. Disponível em: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n16/463/89/pdf/n1646389.pdf?token=4m3qUPn9iY736uvSur&fe=t rue>.

United Nations Security Council. *Resolution 242*. 1967. Disponível em: <https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SCRes242%281967%29.pdf>.

Velásquez Rodríguez v. Honduras, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Série C, No. 4 (1988). Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_por.pdf.

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. Disponível em: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf.

APÊNDICE

¹ "Retirada das forças armadas de Israel dos territórios ocupados no recente conflito" e "Cessação de todas as reivindicações ou estados de beligerância e respeito e reconhecimento da soberania, integridade territorial e independência política de todos os Estados da região e do seu direito a viver em paz dentro de fronteiras seguras e reconhecidas, livres de ameaças ou atos de força." (tradução própria)

² United Nations Security Council. Resolution 1397 (2002). A Performance-based Road Map to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian. 30 abri. 2003. Disponível em <<https://peacemaker.un.org/israel-palestine-roadmap2003>>.

³ United Nations Security Council. Resolution 1397 (2002). A Performance-based Road Map to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian. 30 abri. 2003. Disponível em <<https://peacemaker.un.org/israel-palestine-roadmap2003>>.

⁴ <https://www.gov.br/mre/en/subjects/bilateral-relations/all-countries/state-of-palestine>

⁵ Artigo 2.4 da Carta da ONU - Todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade

territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das Nações Unidas.

⁶ Artigo 65 1. A Corte poderá emitir opiniões consultivas sobre qualquer questão jurídica, sob solicitação de qualquer organismo autorizado para isso por Carta das Nações Unidas, ou de acordo com as disposições da mesma.

⁷ Artigo 92 - A Corte Internacional de Justiça será o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Funcionará de acordo com o Estatuto anexo, que é baseado no Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e faz parte integrante da presente Carta.

⁸ Conclusão da Declaração Escrita do Brasil sobre as questões colocadas ao Tribunal na resolução 77/247 da Assembleia Geral, adotada em 30 de dezembro de 2022.

⁹ Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 8th Edition. Oxford University Press. United Kingdom. 2012: 221-226.

¹⁰ *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*. The Hague, 18 October 1907. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907>. Acesso em: 23/03/2024.

¹¹ Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015: 145-147.

¹² *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>. Acesso em: 22/03/2024.

¹³ Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015: 155.

¹⁴ Os Acordos de Oslo de 1993 dividiram a Cisjordânia em três áreas de responsabilidade: A, B e C. Na Área A, predominantemente urbana, a Autoridade Nacional Palestina (ANP) tem controle total dos assuntos civis e militares, compreendendo cerca de 20% do território. Na Área B, composta por zonas rurais, a ANP tem total controle civil, enquanto o controle militar é exercido por Israel, totalizando outros 20% do território. Por último, a Área C é completamente controlada por Israel, sem a presença de autoridades palestinas, representando 60% do território da Cisjordânia. A mais controversa dessas áreas é a C, uma vez que, por incluir as áreas rurais menos povoadas da Cisjordânia, tem recebido uma onda de colonos israelenses para povoamento, com o crescimento dos assentamentos. Nos supracitados acordos, Israel e a Organização para Libertação da Palestina previam o fim da ocupação militar israelense na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e em Jerusalém Ocidental, o que não foi concretizado.

¹⁵ United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR). Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian occupied territories since 1967. 2018.

¹⁶ *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>. Acesso em: 22/03/2024.

¹⁷ Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015: 158-159.

¹⁸ Disponível em: <https://casebook.icrc.org/case-study/israel-ajuri-v-idf-commander>. Acesso em: 23/03/2024.

¹⁹ Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 8th Edition. Oxford University Press. United Kingdom. 2012: 242.

²⁰ Disponível em: <https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SCRes242%281967%29.pdf>. Acesso em: 23/03/2024.

²¹ Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1945%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf>. Acesso em: 23/03/2024.

²² Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 8th Edition. Oxford University Press. United Kingdom. 2012: 749.

²³ Disponível em: <https://www.icj-cij.org/case/131>. Acesso em: 23/03/2024.

²⁴ Shaw, Malcolm N. *International law*. 8th Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2017: 387-389.

²⁵ Shaw, Malcolm N. *International law*. 8th Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2017: 223.

²⁶ O Direito Internacional Humanitário (DIH) e o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) são duas vertentes distintas do direito, mas que se complementam. Ambos visam garantir a proteção da vida, da saúde e da dignidade. Enquanto o DIH é direcionado aos conflitos armados, o DIDH abrange todas as situações, seja em tempos de paz ou de guerra.

²⁷ Shaw, Malcolm N. *International law*. 8th Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2017: 891.

²⁸ Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0849.htm. Acesso em: 23/03/2024.

²⁹ Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015: 34.

³⁰ Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015: 43-44.

^{31.} *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>. Acesso em: 22/03/2024.

^{32.} Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 23/03/2024.

^{33.} Disponível em: <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/348/90/pdf/nr034890.pdf?toKen=igDgPHwdX1a3WXUhhG&fe=true>. Acesso em: 23/03/2024.

^{34.} Todas as citações, nessa seção (4.2) e suas subseções, de documentos de origem estrangeira devem ser consideradas como tradução própria, exceto se afirmado o contrário.

^{35.} Artigo 4.º Conduta dos órgãos de um Estado

1. A conduta de qualquer órgão do Estado é considerada um ato desse Estado nos termos do direito internacional, quer o órgão exerça funções legislativas, executivas, judiciais ou outras, qualquer que seja a sua posição na organização do Estado e qualquer que seja o seu caráter de órgão do Governo central ou de uma unidade territorial do Estado.

2. Um órgão inclui qualquer pessoa ou entidade que tenha esse estatuto em conformidade com o direito interno do Estado.

^{36.} 48. Ao abordar as consequências jurídicas decorrentes das violações do direito à autodeterminação, da proibição de aquisição de território pela força e da proibição de discriminação, é importante considerar que as violações de normas peremptórias dão origem a obrigações não só para o Estado responsável, mas também para todos os Estados e para as Nações Unidas, como o Tribunal afirmou no caso do Muro.

^{37.} 58. As violações graves das normas imperativas do direito internacional geral dão origem a consequências adicionais para todos os Estados. Se as consequências da reparação integral reparação integral dos danos possam ser objeto de acordo direto entre as partes, as consequências jurídicas consequências jurídicas que surgem para a comunidade internacional no seu conjunto, a fim de preservar as obrigações erga omnes não são imediatamente excluídas pelo consentimento. Como a Como a ILC declarou nos seus comentários à ARSIWA, "uma vez que a infração, por definição, diz respeito à comunidade a violação diz respeito à comunidade internacional no seu conjunto, a renúncia ou o reconhecimento induzido reconhecimento do Estado lesado pelo Estado responsável não pode excluir o interesse da comunidade internacional em assegurar uma resolução justa e adequada".

^{38.} A Carta das Nações Unidas, especialmente seu preâmbulo e artigo 1(2) e Resolução 2625 (XXV) da Assembleia Geral das Nações Unidas.

^{39.} A Carta das Nações Unidas, especialmente o Artigo 2(4) e Resolução 3314 (XXIX) da Assembleia Geral das Nações Unidas.

^{40.} 39. [...] O direito de exercer direitos humanos e das liberdades fundamentais em pé de igualdade está consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, tendo adquirido o estatuto de direito consuetudinário. [...]

^{41.} Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas -1 Resolução 1514. A/RES/1514(XV).

^{42.} *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, para 148.

^{43.} *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. Iran)*. Caso nº. 1980 I.C.J. 3 (maio 24)

^{44.} 49. De acordo com o direito internacional consuetudinário, refletido no artigo 30. Artigos sobre a responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos (ARSIWA), "O Estado responsável por um ato internacionalmente ilícito tem a obrigação de (a) pôr termo a esse ato, se ele continuar; (b) oferecer garantias adequadas de não repetição, se b) oferecer garantias adequadas de não repetição, se as circunstâncias o exigirem".

^{45.} Parágrafo 50 da Declaração Escrita do Brasil sobre as questões colocadas ao Tribunal na resolução 77/247 da Assembleia Geral, adotada em 30 de dezembro de 2022.

^{46.} Parágrafo 51 da Declaração Escrita do Brasil sobre as questões colocadas ao Tribunal na resolução 77/247 da Assembleia Geral, adotada em 30 de dezembro de 2022.

^{47.} *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Série C, No. 4 (1988).

^{48.} Artigo 34. Formas de reparação A reparação integral do prejuízo causado pelo ato internacionalmente ilícito deve assumir a forma de restituição, indenização e satisfação, isoladamente ou em conjunto, de acordo com as disposições do presente capítulo.

^{49.} *Factory at Chorzów (Merits)*, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 21.

^{50.} 7 (1928) PCIJ Ser A No 17, 47.

^{51.} A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution: (a) is not materially impossible;

^{52.} *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001)*, article 36(2).

^{53.} Parágrafo 57 da Declaração Escrita do Brasil sobre as questões colocadas ao Tribunal na resolução 77/247 da Assembleia Geral, adotada em 30 de dezembro de 2022.

^{54.} *Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania)*. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/case/1>.

^{55.} *Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania)*, Judgment, 1949. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf>. (p. 36)

^{56.} *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969. Disponível em: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf.

^{57.} 41(2). Nenhum Estado reconhecerá como lícita uma situação criada por uma violação grave na aceção do artigo 40.º [...]

^{58.} *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, adopted by UN General Assembly resolution 2625(XXV) on October 24, 1970. Disponível em: <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-01/friendly-relations.html>

^{59.} *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004. Disponível em: <https://icj-cij.org/case/131>.

^{60.} United Nations Security Council. "Resolution 2334 (2016)." Adopted by the Security Council at its 7853rd meeting, on 23 December 2016.

^{61.} "Namibia Case," Advisory Opinion on Western Sahara, International Court of Justice, accessed from <https://www.icj-cij.org/case/61>.

^{62.} 40(2). Nenhum Estado [...] prestará auxílio ou assistência para manter essa situação [ilegal].

^{63.} Os Estados cooperam para pôr termo, por meios legais, a qualquer violação grave na aceção do artigo 40.

^{64.} *Ibid.*

^{65.} *Ibid.*

Autonomia dos povos indígenas sobre o território *versus* o resguardo da soberania nas fronteiras amazônicas: uma discussão acerca do direito sobre o território e a defesa nacional na Amazônia.

Tiago Luedy¹, Bárbara Penido², Fernanda Matos³, Jamile Brito⁴, Kyara Silva⁵

¹ Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Macapá/AP.

² Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Macapá/AP.

³ Universidade de Brasília (UnB), Brasília/DF.

⁴ Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Macapá/AP.

⁵ Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Macapá/AP.

Resumo: Durante o período colonial e mesmo sob a República, os povos indígenas desempenharam um papel de relevante importância na construção e na consolidação da unidade territorial do Brasil. Da “fusão de raças” em Guararapes que gerou uma “forte semente” de nacionalismo e patriotismo no país, às políticas indigenistas do Marechal Rondon, a integração dos povos indígenas e seus direitos sob as terras que habitavam passou por momentos distintos: foi de uma posição ambígua e contraditória da época assimilacionista até a necessidade de proteção jurídica de suas tradições, identidades e, sobretudo, suas terras. Nos tempos hodiernos, o direito dos povos indígenas passou a ser objeto de discussão internacional (inclusive no âmbito da ONU) suscitando um provável imbróglio entre território e soberania. O objetivo do presente trabalho é fazer uma discussão acerca do direito dos povos indígenas sobre o território e a defesa nacional na Amazônia, enfatizando as competências legais e as questões estratégicas para a defesa das fronteiras amazônicas. O artigo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, utilizando como aporte conceitual para explicação da importância da participação de indígenas nas unidades militares de fronteira a ideia de “condição fronteira” de Adriana Dorfman. O trabalho conclui com a perspectiva de que não há confronto entre a noção de soberania e a ocupação indígena em áreas de fronteira na Amazônia e que, ao contrário, a incorporação de militares indígenas às fileiras das Forças Armadas é um ganho estratégico importante para a manutenção da soberania e para o resguardo dos interesses nacionais.

Palavras-chave: Amazônia, Defesa Nacional, Fronteiras, Povos Indígenas, Território.

INTRODUÇÃO

Os últimos anos foram palco de intensos debates acerca dos direitos dos povos originários sobre os territórios que tradicionalmente ocupavam. No Brasil, as discussões em torno de um “marco temporal”, a tese jurídica que dizia que os povos indígenas só poderiam reivindicar demarcações de terras que já eram ocupadas por eles na época da promulgação da Constituição de 1988, acabou sendo objeto de análise do Supremo Tribunal Federal (STF) que invalidou a tese em 2023 e passou considerar o caso como

de repercussão geral (onde o julgamento em tela passaria a ser uma tese de referência para futuros casos). O Congresso Nacional, a despeito do julgamento conduzido pela Suprema Corte, aprovou na mesma época um Projeto de Lei que estabelecia o marco temporal e derrubou o veto presidencial mantendo vivo o imbróglio entre os poderes Judiciário e Legislativo. O impasse, que ainda persiste, mostra como o tema dos direitos dos povos indígenas sobre o território é complexo e atual. Outro exemplo reforçador desta noção de importância do tema mais particularmente relacionado com a defesa nacional nas fronteiras amazônicas é a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e as condições impostas pelo STF para a regulação dos territórios ocupados a fim de garantir a soberania sobre as terras demarcadas.

O objetivo do presente trabalho é fazer uma discussão acerca do direito dos povos indígenas sobre o território e a defesa nacional na Amazônia. O problema que norteou a pesquisa para a escrita deste artigo foi se a autonomia dos povos indígenas sobre o território poderia ter algum impacto no resguardo da soberania nas fronteiras amazônicas. A hipótese de trabalho é de que não há um problema de soberania em relação às terras ocupadas pelos povos indígenas na faixa de fronteira da Amazônia – e para trabalhar essa premissa foi necessário discutir o status da proteção jurídica das terras indígenas tanto no plano doméstico quanto no plano internacional. O artigo, que conta com cinco tópicos que buscam cobrir desde o papel dos povos indígenas na construção das fronteiras brasileiras até as discussões sobre questões estratégicas para a defesa das fronteiras amazônicas envolvendo as terras e os povos indígenas, foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, utilizando como aporte conceitual a ideia de “condição fronteira” de Adriana Dorfman.

Considerando que a Amazônia é uma região de interesse geoestratégico de acordo com a Política Nacional de Defesa e que boa parte das reservas indígenas estão no espaço amazônico e mais da metade da população indígena do país encontra-se na Amazônia, o debate suscitado por esse

trabalho pode ter implicações importantes e provocadoras de efeitos no campo da defesa nacional.

I. OS POVOS INDÍGENAS E A CONSTRUÇÃO DAS FRONTEIRAS DO BRASIL

Dois personagens históricos destacam-se no processo de definição das fronteiras brasileiras: Alexandre de Gusmão e o Barão do Rio Branco. Embora a contribuição de ambos sejam louváveis, com articulação de tratados, negociações diplomáticas e arbitramentos cruciais para resolver diversas disputas fronteiriças, é importante reconhecer que a formação e a consolidação do Brasil também foram marcadas pela incorporação progressiva dos povos indígenas e de seus territórios. Os indígenas desempenharam um papel fundamental na garantia das fronteiras, especialmente na região amazônica, estabelecendo alianças com os portugueses e contribuindo para a expansão territorial desde o Tratado de Tordesilhas.

A presença de povos indígenas nas fronteiras brasileiras remonta a tempos que antecedem a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, o que poderíamos chamar de período pré-colonial. Vastas populações indígenas já habitavam o território brasileiro, com histórias diversas e complexas, refletindo uma variedade de culturas, de línguas e de modos de vida. Esses povos ocupavam uma extensa variedade de ambientes geográficos, que iam desde áreas costeiras, planícies e montanhas, até florestas tropicais. Eles desenvolveram sociedades complexas, com sistemas políticos, sociais, econômicos e culturais distintos, adaptados às particularidades de seus ambientes naturais. A ocupação das fronteiras pelos povos nativos constitui um aspecto fundamental da história do Brasil, revelando a profunda ligação dessas comunidades indígenas com o território e sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes.

Com a chegada dos colonizadores europeus, as fronteiras do Brasil foram sendo ao mesmo tempo definidas e rapidamente alteradas pela ampliação constante dos territórios coloniais marcados pela expansão da presença portuguesa. Essa expansão se dava não apenas em territórios que seriam da Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, mas também em terras que já estavam ocupadas por povos indígenas de diversas etnias. Enquanto alguns indígenas eram considerados “índios mansos” e, por conseguinte, eram tidos por aliados, outros eram vistos como “índios bravos”, vistos como inimigos – e esse processo de expansão portuguesa sobre terras indígenas resultou em atritos e disputas territoriais com os povos locais, que enfrentaram a violência e a exploração dos colonizadores, lutando para defender suas terras e seus modos de vida.

Os conflitos entre colonizadores e povos nativos frequentemente se desenrolaram nas fronteiras do Brasil colonial, à medida que os colonos avançavam para o interior em busca de recursos naturais e terras para plantações, os indígenas muitas vezes eram deslocados ou forçados a se realocar, resultando em um rearranjo constante das fronteiras étnicas e culturais. As fronteiras entre as terras indígenas e os territórios coloniais eram fluidas e sujeitas a mudanças ao longo do tempo. Esses confrontos marcaram a história das relações entre povos indígenas e colonizadores, moldando as dinâmicas territoriais e culturais do país.

Mas o papel dos povos indígenas na definição das fronteiras brasileiras vai bem mais além do que os embates com os colonos portugueses: eles também atuaram ativamente para proteger as fronteiras e manter a unidade territorial do país que ia se formando. O professor José Pimenta, do Departamento de Antropologia da UnB, em um artigo sobre povos indígenas e fronteiras amazônicas afirma que “*embora tenha se dado, muitas vezes, contra os índios, o processo histórico de ‘territorialização’ do Estado brasileiro também contou, de modo decisivo, com a participação ativa desses povos*” (Pimenta 2009). O professor chama a atenção para o fato (muitas vezes subapreciado, quando não desconsiderado, na historiografia nacional) de que “*à sombra dos heróis da nação, os povos indígenas tiveram um papel fundamental para a consolidação das nossas fronteiras*” e arremata dizendo que “*os povos indígenas contribuíram historicamente para a construção e consolidação da unidade territorial do Brasil*”. (Pimenta 2009).

Vários antropólogos já salientaram o papel ativo dos povos indígenas para a definição e manutenção das atuais fronteiras na região amazônica no período colonial. [...] as disputas entre portugueses e holandeses para a ocupação do território do Rio Branco (hoje Estado de Roraima) envolveram os povos indígenas numa teia complexa de relações de alianças e guerras que foram decisivas para assegurar o domínio português e, posteriormente, brasileiro na região. O mesmo ocorreu nas disputas entre espanhóis e portugueses na faixa de fronteira ao longo do rio Guaporé. Parte do território do Mato Grosso foi incorporada ao Brasil graças às alianças dos com os índios Kadiweu. (Pimenta 2009)

Se durante o período colonial os povos indígenas tiveram um papel importante na definição das fronteiras, o mesmo pode-se dizer durante o período republicano, quando eles continuaram a desempenhar um papel também importante na ocupação e na defesa das fronteiras. De acordo com a política indigenista do Brasil Republicano (que, aliás, havia sido criada por um destacado militar, o Marechal Rondon) os povos indígenas eram espécies de “guardiões” das fronteiras brasileiras, notadamente das fronteiras amazônicas: garantiam-se as terras para os índios e procurava-se integrá-los à sociedade mantendo-os nessas terras. Com efeito, essa relação entre garantir as terras aos povos indígenas como marcos fronteiriços nacionais ao mesmo tempo em que os integrava à sociedade, mas mantendo-os como “guardas das fronteiras, acabou por cumprir um papel geopolítico de grande importância.

Se naquela época o papel que os povos indígenas podiam desempenhar relacionava-se mais com essa ocupação e proteção das fronteiras, nos tempos hodiernos essa função vai além, se estendendo até a própria participação de indígenas de diversas etnias nas fileiras das Forças Armadas, em especial nas unidades de fronteira (as CEFs – Companhias Especiais de Fronteira, os PEFs – Pelotões Especiais de Fronteira e os DEFs – Destacamentos Especiais de Fronteira), servindo como soldados que conhecem muito bem o terreno, gerando um ganho estratégico de fundamental importância para o controle dos

ilícitos que ocorrem nas porosidades amazônicas e, em última instância, para a defesa nacional na região.

Apesar da visão pejorativa que se formou historicamente em relação aos povos indígenas, eles foram de alguma forma protagonistas na conquista, delimitação e consolidação das fronteiras brasileiras. Hoje tanto os indígenas que vivem nos “sertões” quanto aqueles que habitam as áreas de fronteira enfrentam desafios significativos que vão desde o desmatamento e a mineração ilegal (e outros empreendimentos extrativistas não autorizados) até a pressão da expansão agrícola. Na medida em que lutam para proteger seus territórios e direitos, enfrentando ameaças à sua sobrevivência e suas identidades culturais, esses povos continuam a desempenhar um papel fundamental na garantia da soberania nacional, sendo sua presença histórica um dos pilares da unidade territorial do Brasil.

II. O DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS ONTEM E HOJE – DO PERÍODO ASSIMILACIONISTA ATÉ A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS TERRAS, DAS TRADIÇÕES E DAS IDENTIDADES

Há uma diferença substancial no tratamento legal dado aos povos indígenas ontem e hoje. No passado, por mais bem intencionados que estivessem os legisladores do primeiro período indigenista (e estavam, efetivamente – em especial o Marechal Rondon), chamado de assimilacionista, imperava na sociedade uma visão pejorativa em relação aos índios (de modo a lhes considerar povos inferiores) e isso invariavelmente transbordava para as políticas feitas na época. Pimenta lembra que “os índios não deixavam de ser vistos como inferiores e o tratamento que lhes era dado era ambíguo e contraditório”. Isso não significa, contudo, que os “silvícolas” fossem menosprezados em termos de cuidado pelo poder público pela sua condição. Ao contrário, por serem considerados povos imbeles e inocentes, eles precisavam da proteção do Estado e da sua condução em direção a um “processo civilizatório”.

Foi somente com a Constituição de 1988 que foi dado um tratamento mais humanista aos povos indígenas. Antes da promulgação da Constituição de 1988, os povos indígenas até contavam com aparatos jurídicos que asseguravam a ocupação permanente de seus territórios tradicionais, mas a lei brasileira sempre apontava para essa proteção de forma tutelada. Expressões como “... até a sua incorporação à sociedade civilizada” e “integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional” eram comuns nos textos das cartas magnas de 1891, 1934, 1946, 1967 e 1969. A visão assimilacionista, na medida em que impunha padrões (ocidentais) de comportamento e estrutura social aos povos indígenas, garantia-lhes a proteção das terras, mas cobrava por isso um alto preço: alijava os povos de suas tradições e lhes suprimiam as identidades culturais.

Esse problema vai ser corrigido com a CF/88, que em seu Art. 231 reconhece aos índios “sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”. As Terras Indígenas (TIs) são territórios demarcados e protegidos para posse permanente e usufruto exclusivo dos povos indígenas a fim de preservar a cultura, tradições, recursos naturais e formas de organização social.

De acordo com Ricardo Verдум, membro da Rede Latino-Americana de Antropologia Jurídica, a Constituição de 1988 trouxe o reconhecimento da condição multicultural e pluriétnica da sociedade brasileira, porém não foi suficiente para abranger a autonomia plena das terras indígenas consoante pressuposto da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1989 e da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007, em que há o reconhecimento jurídico e efetivo dos direitos políticos e sociais dos povos indígenas que inclui: (a) autonomia de decisão; (b) autogoverno e controle sobre os territórios e os recursos naturais neles existentes; (c) direito a representação política nas instâncias de poder legislativo do Estado; e (e) protagonismo na formulação e controle sobre as chamadas políticas públicas dos Estados em que estão inseridos por força do processo de colonização iniciado na região no final do século XV.

Desse modo, Verдум afirma que as TIs, mesmo quando reconhecidas formalmente pelo Estado brasileiro, tem suas demandas por controle territorial e político vistas sob a ótica da segurança nacional. Prova disso são as 19 condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no caso Raposa Serra do Sol (foram analisadas pelos ministros do STF 18 condições propostas e ao final do debate, foram fixadas 19 ressalvas) que garantem tanto a regularização do território, quanto a soberania nacional sobre as terras demarcadas.

III. TERRAS INDÍGENAS E O IMBLOGLIO ENTRE TERRITÓRIO E SOBERANIA

A discussão em torno da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e as 19 ressalvas anteriormente mencionadas trouxeram à tona debates importantes acerca de temas pertinentes para o Estado como é o caso da segurança nacional, levantando o questionamento se terras indígenas, especialmente na área de fronteiras, teriam algum impacto na defesa do território brasileiro. Em que pese a própria Suprema Corte ter acordado que as ressalvas feitas não se estenderiam tacitamente a outros litígios que envolvessem terras indígenas, vale a pena observar as disposições estabelecidas nas condições 5, 6 e 7 para ocupação e demarcação de terras indígenas e que garantem o resguardo à soberania nacional:

[...] 5- O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da Política de Defesa Nacional. A instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico a critério dos órgãos competentes (o Ministério da Defesa, o Conselho de Defesa Nacional) serão implementados independentemente de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à Funai;

6 - A atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na área indígena, no âmbito de suas atribuições, fica garantida e se dará independentemente de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à Funai;

7 - O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de equipamentos públicos,

redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além de construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação; [...].

Algumas explicações precisam ser feitas sobre o assunto e sobre as ressalvas: 1) nem toda terra indígena vai ter sua demarcação e posterior controle territorial regulado a partir da lógica da segurança nacional – a lógica vale para uma terra indígena na faixa de fronteira amazônica não pode ser a mesma que uma terra indígena no Nordeste ou no Centro-Oeste do país; 2) se a faixa de fronteira é, por força de Lei (da Lei n.º 6.634 de 2 de maio de 1979), considerada uma área indispensável à segurança nacional (a faixa interna de 150 quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional), então todas as vedações legais devem ser integralmente respeitadas e todas as demais considerações acerca do território devem, necessariamente, não se sobrepor ao que diz a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa; 3) a atuação na faixa de fronteira é definida por atribuição legal, o que significa dizer que os atores designados para atuar na área tem competências estabelecidas pela CF/88 e por Decretos; e 4) os povos indígenas tem autonomia sobre o uso da terra que tem posse, e não propriedade que lhes garantam soberania sobre o território.

Segundo a interpretação do Ministro Lewandowski, citado por Waisberg, “não há confronto entre a noção de soberania e a ocupação indígena em áreas de fronteira. Isso porque as terras ocupadas por índios não são de sua propriedade, mas de domínio da União.” (Waisberg 2015). É claro o texto constitucional ao afirmar isso em seu Art. 20, XI: “São bens da União [...] as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” (CF/88). Apesar da autonomia indígena para ocupar o território, para dele fazer uso e preservar as tradições em terras ancestrais, existe um limitado alcance da independência política e jurídica de forma que a relação entre os direitos indígenas e a soberania nacional se encontre bem delimitada pela norma constitucional.

Não encontram guarida, portanto, nem no texto constitucional e nem na realidade fática, a ideia de que existe um imbróglio entre as terras indígenas e a soberania nacional sobre o território. A despeito das diversas discussões que criticam uma suposta relativização dos direitos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas, principalmente aquelas localizadas nas áreas fronteiriças com outros países da América do Sul (e que são objeto de territorialidades específicas de povos indígenas que habitam ambos os lados da fronteira, do lado pátrio e do lado estrangeiro, como os yanomami entre Roraima e Venezuela, para citar um exemplo na Amazônia Ocidental, e como é o caso dos tiriýó, entre o Pará e o Suriname, para nomear um caso na Amazônia Oriental), também não há que se falar em conflito aqui, porquanto as fronteiras estejam bem estabelecidas entre as nações soberanas e não haja nesses espaços contestações de qualquer natureza, muito menos de base territorial.

IV. OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS NO PLANO INTERNACIONAL

A busca pelo equilíbrio entre a soberania dos Estados e os direitos dos povos indígenas de modo a garantir de um lado a prevalência soberana dos países sobre seus respectivos territórios e de outro a proteção ao uso dos índios às suas terras ancestrais, foi objeto de apreciação internacional sobre o tema, tanto no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos quanto no âmbito das Nações Unidas.

Os esforços do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) em relação às garantias dos direitos dos povos indígenas podem ser vistos pelo menos desde o início dos anos 1970, com a Resolução “*Special Protection for Indigenous Populations*” (1972). A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) passou a dispor de um grupo de trabalho ligado aos relatórios das temáticas indígenas de casos na Corte Interamericana. A CIDH avançou na proteção dos direitos indígenas a partir do uso de instrumentos, conceitos jurídicos e interpretações da Convenção Americana dos Direitos Humanos (CADH). Dessa forma, as sentenças da CIDH e as recomendações da CADH demonstram a atenção destinada às questões indígenas e principalmente, como os Estados devem se posicionar nesse contexto.

A Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas (DADPI) é outro documento internacional que representa a consolidação dos direitos indígenas. Nesse documento, aprovado em 2016 em Santo Domingo, na República Dominicana, durante na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), estão previstos desde direitos coletivos indispensáveis para a existência dos diversos povos indígenas (Artigo VI) e direitos à identidade e integridade cultural (Artigo XIII) – sem deixar de registrar o repúdio à assimilação (Artigo X) – até direito à autonomia ou à autogovernança (Artigo XX) e direito a terras, territórios e recursos (Artigo XXV). No que tange aos direitos de propriedade, restou assegurado aos povos indígenas, o “*direito à posse, utilização, desenvolvimento e controle das terras, territórios e recursos*” bem como o “*direito ao reconhecimento legal das modalidades e formas diversas e particulares de propriedade, posse ou domínio de suas terras, territórios e recursos, de acordo com o ordenamento jurídico de cada Estado*” (grifo nosso). Isso significa dizer que, uma vez reconhecida e pacificada a propriedade por parte da União das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (que delas detém a posse, tão somente), de acordo com a Carta Magna do Brasil, esse reconhecimento se dará de igual forma e em igual teor também nos dispositivos internacionais, nesse caso no âmbito interamericano, que demonstra respeito pelos ditames legais de cada país.

No âmbito da ONU, o avanço na reivindicação dos direitos dos povos indígenas veio através da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP) de 2007, que foi responsável pelo estabelecimento de parâmetros mínimos para as leis e instrumentos jurídicos internacionais que tratam das questões indígenas. Os princípios e pressupostos presentes na referida declaração são de suma relevância para o entendimento de conceitos como a igualdade de direitos, a proibição da discriminação e a necessidade de cooperação e acordos entre os indígenas e os Estados. O documento também consolida as exigências indígenas para que estes povos possam ter o usufruto de, por exemplo, sua

ancestralidade e autodeterminação de maneira plena e efetiva, assim como a proteção de suas terras, como no Art. 8, *in verbis*:

Artigo 8

1. Os povos e pessoas indígenas têm direito a não sofrer assimilação forçada ou a destruição de sua cultura.
2. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a prevenção e a reparação de:
 - a) Todo ato que tenha por objetivo ou consequência privar os povos e as pessoas indígenas de sua integridade como povos distintos, ou de seus valores culturais ou de sua identidade étnica;
 - b) Todo ato que tenha por objetivo ou consequência subtrair-lhes suas terras, territórios ou recursos.
 - c) Toda forma de transferência forçada de população que tenha por objetivo ou consequência a violação ou a diminuição de qualquer dos seus direitos.
 - d) Toda forma de assimilação ou integração forçada.
 - e) Toda forma de propaganda que tenha por finalidade promover ou incitar a discriminação racial ou étnica dirigida contra eles.

A garantia dos direitos indígenas sobre as terras que ocupam ancestralmente é respaldada pela Declaração da ONU, bem como o direito dos povos indígenas à autodeterminação e à manutenção de sua relação especial com suas terras, também reconhecidos pela UNDRIP. Como resultado, o reconhecimento internacional desses direitos de forma escrita contribuiu para a concessão de tutelas jurídicas às pautas indígenas nos mais diversos países, ou seja, uma proteção a partir da humanização do direito internacional e das relações entre os Estados. Por meio da tutela jurisdicional, os povos indígenas obtêm mecanismos legais para reivindicar e proteger seus direitos territoriais, bem como para responsabilizar os Estados e outras partes por violações desses direitos.

Nesse sentido, o Art. 31 da declaração supracitada define:

Artigo 31

1. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais tradicionais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, as sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes e jogos tradicionais e as artes visuais e interpretativas. Também têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver sua propriedade intelectual sobre o mencionado patrimônio cultural, seus

conhecimentos tradicionais e suas expressões culturais tradicionais.

2. Em conjunto com os povos indígenas, os Estados adotarão medidas eficazes para reconhecer e proteger o exercício desses direitos.

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas destaca a importância de conciliar a soberania nacional com os direitos e interesses dos povos indígenas, especialmente no que diz respeito à utilização de suas terras e recursos. Isso pode ser um desafio complexo para os Estados, que precisam encontrar um equilíbrio entre a proteção de seus interesses nacionais e o respeito aos direitos e à ancestralidade dos povos indígenas. No caso do Brasil, esse equilíbrio entre proteção de direitos e resguardo da soberania Estatal já foi conseguido tanto a nível constitucional quanto jurisprudencial na Suprema Corte, malgrado os casos de flagrante incapacidade do poder público em demarcar territórios e promover de forma efetiva políticas públicas para as terras indígenas.

V. QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA A DEFESA DAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS ENVOLVENDO AS TERRAS E OS POVOS INDÍGENAS

Uma vez discutidas as questões de ordem legal, tanto no sistema jurídico pátrio quanto nos documentos internacionais, e observada, com efeito, a inexistência de conflito entre soberania e terras indígenas, já que a titularidade dos territórios pertence à União e os povos indígenas deles tem somente a posse, faz-se necessário volver as atenções para questões estratégicas relacionadas à defesa das fronteiras amazônicas no contexto do tema em tela. Para isso, é preciso fazer uma análise sobre a condição fronteira da Amazônia, caracterizando o espaço amazônico, particularmente suas áreas de fronteira.

A vasta extensão territorial da faixa de fronteira na Amazônia e a reduzida densidade demográfica que caracteriza esse espaço de grande porosidade sempre se apresentou, histórica e contemporaneamente, como desafios à região. Em diversos momentos essas particularidades foram consideradas riscos à soberania e à segurança nacional, demandando uma atenção especial do governo e das Forças Armadas. A existência de terras indígenas demarcadas na região e a ocupação de terras na faixa de fronteira por povos indígenas de diversas etnias constituem um ingrediente a mais nesse conjunto complexo, mas que pode ser uma chave estratégica para lidar com as vulnerabilidades percebidas pelo Estado nas fronteiras amazônicas.

Entre as principais vulnerabilidades existentes na região encontram-se atividades ilegais e ilícitas como, por exemplo, o desmatamento e o garimpo ilegal, bem como problemas de natureza mais ligadas a questões de segurança, como o narcotráfico, que pode acabar por se constituir como uma ameaça à soberania nacional. O desmatamento e o garimpo ilegal, é cediço, são problemas cujo impacto são minorados quando da presença de terras indígenas, a despeito dos inúmeros conflitos entre latifundiários, madeireiros e garimpeiros com os povos originários. Já o tráfico ilegal de drogas é um desafio para a segurança e a Amazônia é a rota que faz do Brasil um

corredor por onde essa droga passa em direção aos Estados Unidos e à Europa (Freitas 2011). O professor Aiala Colares Couto, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), em um artigo sobre a ameaça e o caráter transnacional do narcotráfico na Amazônia brasileira publicado pela Confins, diz que

De fato, a Amazônia brasileira é uma rota primária obrigatória dos fluxos de cocaína que se direciona para a Europa e África através de rede que se forma a partir da conexão do Brasil com Guianas, Suriname e países Andinos. E a bacia amazônica torna-se necessariamente um grande corredor de cocaína que alimenta, inclusive, o mercado brasileiro. (Couto 2020).

Couto explica que a atividade ilícita de substâncias entorpecentes nas fronteiras amazônicas tem sérias consequências sociais, econômicas e ambientais – e conclui afirmando que “a ameaça transnacional do tráfico de drogas é, sem dúvida, alguma espécie de ‘inimigo invisível’ que coloca em risco a soberania dos Estados nacionais” (Couto 2020).

Para explicar como a existência de terras indígenas na faixa de fronteira pode auxiliar no combate às atividades ilegais, incluindo o tráfico internacional de drogas, e ser um fator estratégico para a defesa da Amazônia, é preciso ir além da perspectiva de que a fixação de povos indígenas no território ajuda a garantir a presença e o resguardo da soberania nacional (sem conflito entre uma coisa e outra). A incorporação de militares indígenas às fileiras das Forças Armadas é um ganho estratégico importante para a manutenção da soberania e para o resguardo dos interesses nacionais. Isso se dá em virtude de os índios (das diversas etnias nas diversas localidades amazônicas) conhecerem como ninguém os territórios que habitam há gerações – e isso é de um ganho estratégico extraordinário.

A capacidade de se mover pela intrincada malha fluvial do Amazonas e seus afluentes e de aproveitar logisticamente os recursos naturais da região e as redes de objetos técnicos (inclusive aqueles falidos ou colapsados), por exemplo, configuram-se como “vantagens competitivas” de que os militares podem fazer uso com a incorporação de indígenas às unidades militares nas fronteiras. Essa capacidade de se mover é o que Adriana Dorfman chama de “*savoir passer*” ou “saber passar”, ao explicar sobre condição fronteiriça.

Para Adriana Dorfman

a condição fronteiriça é entendida como um “*savoir passer*” [saber passar] adquirido pelos habitantes da fronteira, acostumados a acionar diferenças e semelhanças nacionais, linguísticas, jurídicas, étnicas, econômicas, religiosas que ora representam vantagens, ora o cerceamento de trânsito ou direitos (Dorfman 2008).

Como cada condição fronteiriça tem suas especificidades, como diz a própria Adriana Dorfman ao concluir que “*deve-se duvidar de uma condição fronteiriça universal, haja vista a variedade de relações que podem existir entre os fronteiriços e o território*”, projetar a defesa de uma região como a amazônica demanda, obviamente, uma percepção e um conhecimento muito particulares em torno da realidade das suas fronteiras.

Quando o Exército Brasileiro incorpora às suas fileiras indígenas e ribeirinhos amazônicos, especialmente para atuar nas unidades de fronteira (Companhias, Pelotões e Destacamentos Especiais de Fronteira), está não apenas dando à força terrestre uma feição mais aproximada dessa fusão de raças que constitui a nação brasileira de que fala o Hino a Guararapes, mas também agregando um ativo na defesa nacional que tem esse “*saber passar*”. De outro lado, quando grupos criminosos que atuam nas fronteiras fazem a cooptação de populações locais para suas atuar nas suas atividades ilícitas eles também estão fazendo uso desse “*saber passar*” de que fala a condição fronteiriça – nesse caso de forma negativa e causando uma dificuldade a mais na garantia da segurança e nas atividades de defesa. (Luedy 2018).

Um exemplo paradigmático é a incorporação de índios da etnia *tiriyó* ao Exército Brasileiro, em especial na fronteira do Pará com o Suriname. Naquela região, o 1º Pelotão Especial de Fronteira (PEF), do Comando de Fronteira do Amapá (CFAP)/34º Batalhão Infantaria de Selva, leva o nome dos índios que ali habitam: Pelotão Especial de Fronteira de Tiriós. E certamente a unidade militar está totalmente adestrada e adaptada à região, pronta para atuar de forma eficiente na defesa daquela fronteira amazônica.

As áreas de fronteira, onde as Unidades Especiais de Fronteira (CEFs, PEFs e DEFs) desempenham suas atividades, contam com uma grande presença de população ancestral indígena que está em constante cooperação com o Exército Brasileiro, especialmente na área sob tutela do Comando Militar da Amazônia (CMA), que conta com 24 das 27 unidades de fronteira. O exemplo supramencionado do Pelotão Especial de Fronteira de Tiriós, junto com a Companhia Especial de Fronteira de Clevelândia do Norte e o Destacamento Especial de Fronteira de Vila Brasil, todos subordinados ao 34 BIS, são as 3 unidades especiais de fronteira sob a tutela do Comando Militar do Norte (CMN). O mapa a seguir mostra a localização das unidades de fronteira que contam com diversas etnias indígenas, a maioria delas na parte mais ocidental da Amazônia.

Fig. 1. Representação das unidades militares de fronteira na Amazônia. Fonte: Mattos 2016.

Dos 8 Comandos Militares, o que mais conta com populações indígenas é o Comando Militar da Amazônia, que abrange os estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia e tem mais de 640 mil indígenas. Somente no município de São Gabriel da Cachoeira-AM (município com a maior população indígena do país, onde 9 em cada 10 habitantes são indígenas), onde está localizada a 2ª Brigada de Infantaria de Selva (a Brigada Rio Negro, que protege a região da “cabeça do cachorro”), existem 23 etnias dos grupos linguísticos Tukano Oriental, Aruak, Yanomami, Japurá-Uaupés (Maku) e Nheengatu, demonstrando a diversidade existente no corpo militar do CMA, que é composto por mais 31 etnias diferentes e aproximadamente, 1196 soldados indígenas (Franchi, Pinheiro & Sant’ana Júnior 2024).

TABELA I.
ETNIAS INCORPORADAS AO EXÉRCITO BRASILEIRO
NA ÁREA DO CMA (2019-2023)

Etnia	Quant.	Etnia	Quant.
BARÉ	440	PIRATAPUYA, KUBEO	13
MACUXI	165	ARAPAÇO	8
TUKANO	139	TUYUKA, YANOMAMI	7
BANIWA	74	PARINTINTIN	6
WAPICHANA	62	POYANAWA, KARITIANA	5
DESSANO	42	KAIXANA, MARUBO	4
TIKUNA	41	MIRANHA, CAICHANO, KAMBEBA, APURINÁ, DES-SANO	3
TARIANO	30		
KORIPAKO	23	ARARA, PATAMONA, MIRITI-TAUÁ	2
KOKAMA	22		
WANANO, ORO NAO	18	SHAWÁDAWA, NUKINI, MAYRUNA, SAKURABIAT, MORUMBO, MUDURUKU, TICUNA, PAGO PARU, YTOTO, WAREKENA, BANTO, CARAPANÁ	1
KAXINAUÁ	14		

Fonte: CMA, 2023 *apud* Franchi, Pinheiro & Sant’ana Júnior 2024.

Os exemplos positivos de engajamento de populações indígenas às Forças Armadas também poderiam ser dados nessas áreas de influência do CMA, como o 4º Pelotão Especial de Fronteira de Surucucu (pertencente ao Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva) e o 3º Pelotão Especial de Fronteira (São Joaquim). O 4º Pelotão Especial de Fronteira, responsável pelo controle de parte da fronteira seca com a Venezuela, conta com indígenas yanomami como soldados que atuam como guias e intérpretes, desempenhando um papel vital no combate ao garimpo ilegal e no enfrentamento da emergência em saúde pública no Território Yanomami. Já o 3º Pelotão Especial de Fronteira, fração destacada do Comando de Fronteira Rio Negro e do 5º Batalhão de Infantaria de Selva (CFRN/5ºBIS), no Alto do Rio Negro, situado em uma região sensível na fronteira do Brasil com outros países sul-americanos, conta com efetivos da etnia Koripako que contribuem significativamente para o combate de diversos tipos de ilícios, como entrada de drogas, mineração ilegal, pirataria, caça ilegal, dissidentes das FARC, crime organizado e crimes ambientais. Essa atuação integrada, aliada a ações conjuntas com as forças armadas de países vizinhos, fortalece não apenas a segurança, mas também a cooperação regional na região fronteiriça.

A integração indígena com as forças armadas para cooperação e defesa nacional é uma realidade cada vez mais presente - e a contribuição dos povos indígenas tem sido significativa para as Forças Armadas. Essa colaboração não se limita apenas à segurança das fronteiras, mas também

engloba questões como conservação ambiental e proteção da Amazônia, o que é um fator positivo, e não negativo, da afirmação da soberania nacional na região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O século XXI trouxe não apenas transformações na ordem política e econômica no mundo, mas também uma crescente preocupação com temas sociais, ambientais e culturais. Entre esses temas de interesse, a questão do direito sobre os territórios indígenas tem ganhado cada vez mais visibilidade no Brasil e nos demais países do cenário internacional. Na realidade doméstica servem como exemplos a questão do Marco Temporal (e todo impasse que foi criado entre os poderes e ainda não solucionado cabalmente) e a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Entre as preocupações internacionais, documentos da Organização dos Estados Americanos (OEA) e até da Organização das Nações Unidas (ONU) buscaram dar conta de tentar harmonizar os interesses dos povos indígenas com a soberania dos países. O que pôde se aduzir foi que a proteção dos direitos culturais e identitários dos povos indígenas, incluindo sua posse sobre as terras que tradicionalmente ocupavam, era possível sem que fosse necessário haver conflito com a soberania dos países. Com efeito, a autonomia dos povos indígenas sobre o território não causa impacto, de fato, no resguardo da soberania nacional, especialmente nas fronteiras amazônicas. Nas terras ocupadas pelos povos indígenas na faixa de fronteira da Amazônia não há problema de soberania - o que há, na verdade, é uma cooperação profícua entre as diversas etnias que habitam a região e que servem às Forças Armadas como soldados-sentinelas. Conhecedores que são do “saber passar” característico da condição fronteiriça, eles ajudam a afastar os ilícitos que se abatem sobre a região e contribuem para a defesa nacional. Ações de aproveitamento dos povos indígenas tanto na manutenção e no resguardo da soberania quanto no conhecimento tático do terreno para atuar no combate aos ilícitos que podem se apresentar como ameaças mostram que não há confronto entre a noção de soberania e a ocupação indígena em áreas de fronteira na Amazônia. Ao contrário: a incorporação de militares indígenas às fileiras das Forças Armadas é um ganho estratégico importante para fins de manutenção da soberania e de resguardo dos interesses nacionais.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, Tulio. 2023. *Direito internacional e povos indígenas: reflexões sobre repercussões jurídicas e avanços históricos*.
- COUTO, Aiala Colares. 2020. Ameaça e caráter transnacional do narcotráfico na Amazônia brasileira. *Confins*. Vol. 44 <http://journals.openedition.org/confins/25852>
- DORFMAN, Adriana. 2008. *A condição fronteiriça: a experiência local de um objeto geográfico nacional*. XV Encontro Nacional de Geografia, São Paulo.

- FRANCHI, Tássio; PINHEIRO, João Batista Santos; SANT'ANA JUNIOR, Tiguernaque Perguentino de. 2024. Os Soldados Indígenas na Amazônia Brasileira: um retrato do Comando Militar da Amazônia. Coleção Meira Mattos: *Revista das Ciências Militares*, v. 18, n. 61.
- FREITAS, Cláudio Alexandre de Almeida. *A Estratégia Nacional de Defesa no contexto da Amazônia Brasileira*. Dissertação de Mestrado em Ciências Militares. Rio de Janeiro: ECEME, 2011.
- LUEDY, Tiago. et al. 2018. *Propostas de Aperfeiçoamento da Política e da Estratégia Nacionais de Defesa a partir da Amazônia*. XV CADN - Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional, AFA - Academia da Força Aérea.
- MATTOS, Robson. 2016. *A Missão do Exército Brasileiro na Defesa e Segurança das Fronteiras da Amazônia*. Apresentação do Comandante do 34º BIS no I ERABED Amapá.
- OEA. *Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas*. 2016. Acesso em: 11/03/2024. <https://www.oas.org/en/sare/documents/DecAmIND_POR.pdf>.
- ONU. *Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas*. 2007
- PIMENTA, José. 2009. Povos indígenas, fronteiras amazônicas e soberania nacional – algumas reflexões a partir dos Ashaninka do Acre. In: *Proceedings from the 61st Annual Meeting of the Brazilian Society for Scientific Progress: Amazon Science and Culture*. Round Table: Indigenous Groups in Amazonia. Manaus, Brazil. http://www.sbpcnet.org.br/livro/61ra/mesas_redondas/MR_JosePimenta.pdf
- SCHEICHER, Isabela. 2021. *Povos indígenas no Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH): evolução da atuação do SIDH na América do Sul (1971-2020)*. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.
- VERDUM, Ricardo. 2015. *Povos indígenas no Brasil*. O desafio da autonomia.
- WAISBERG, Tatiana. 2015. Direitos dos índios e soberania nacional: o direito internacional na perspectiva da jurisprudência constitucional brasileira. *Revista Âmbito Jurídico*, Vol. 140.
- Tiago Luedy:** Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao Congresso.
- Bárbara Penido:** Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.
- Fernanda Matos:** Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.
- Jamile Brito:** Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.
- Kyara Silva:** Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Gigantes pela própria natureza: Brasil, C-130 e C-390 Millennium, uma reverência ao passado e um olhar para o futuro

João Pedro Santos Nanni¹, Gabriel Yanko Nascimento Amaral², Isabella de Campos Sandi³, Matias Ferreira do Nascimento Neto⁴, Newton Hirata⁵

Academia da Força Aérea (AFA)

Universidade da Força Aérea (UNIFA) e Academia da Força Aérea (AFA)

Resumo – Janus ou Jano, na mitologia romana, é a divindade bifronte com duas faces voltadas para direções opostas. Uma contempla o passado, outra projeta o futuro. Representa períodos de transição, mudança, encerramento e início de ciclos. Olhar adiante, para o porvir, não implica desconsiderar experiências pregressas. Nesse contexto bidimensional, o presente trabalho se concentra em dois objetivos. O primeiro é reverenciar, a partir do estudo de inúmeras missões, os 60 anos (1964-2024) da aeronave C-130 - conhecida como Hércules - apoiando às demandas das Forças Armadas e da sociedade brasileira. O segundo objetivo é qualificar o futuro promissor que outro gigante imponente, o C-390 Millennium - também chamado KC-390 disponibilizado à FAB em 2019 -, traz junto às 26 toneladas que é capaz de carregar, transportando pessoas, cargas e muita esperança. O palco de operações desses vetores é o Brasil, um terceiro titã, que na década de 1950 foi retratado como o país do futuro, um gigante pela própria natureza. É também o Brasil do Almirante Tamandaré, Duque de Caxias, Marechal Eduardo Gomes, Barão do Rio Branco e de tantas outras personagens que ajudaram a construir a nação, como a Embraer, fabricante do KC-390. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentalmente descritiva, baseada em livros, artigos, teses e dissertações, além de documentos e material ostensivo do governo acerca dos temas tratados. Quanto aos resultados, o balanço das seis décadas com o C-130 é altamente positivo ao povo brasileiro e, são alvissareiros os anos vindouros a bordo do Millennium.

Palavras-Chave – base industrial de defesa, forças armadas, sociedade, defesa.

I. INTRODUÇÃO

Em 23 de outubro de 1906, não apenas um brasileiro ganhara o prêmio Archdeacon em Paris, mas, foi um dentre tantos outros feitos que, conjuntamente, simbolizaram uma mudança de paradigmas. Santos Dumont alterou não somente a história dos transportes, mas a natureza dos combates, dos tempos do Almirante Tamandaré e de Duque de Caxias. A geopolítica do Barão do Rio Branco, também foi influenciada pelos inventos do brasileiros. E assim, o Pai da Aviação e Patrono da Aeronáutica Brasileira criava asas que seriam usadas por diversas personalidades, dentre elas, o Marechal Eduardo Gomes, Patrono da Força Aérea Brasileira, conforme Lei 7.243 (Brasil 1984).

Para Spykman, os clássicos limites impostos pela geografia à projeção de poder seriam então regidos por outro fator fundamental, a tecnologia (Teixeira Júnior 2017, 80-81). O desenvolvimento do poder aéreo deu novos contornos à projeção de poder, uma vez que a velocidade e os vetores aéreos, armados ou não, passaram a ser elementos centrais em um conflito, com impacto nas estratégias, na logística e na geopolítica.

Essas mudanças criaram uma nova área de expressão do poder nacional, o Poder Aeroespacial, com teóricos que escreveram sobre de que forma esse meio deveria ser utilizado como Giulio Douhet. Em seu livro *O Domínio do Ar*, Douhet traz 11 princípios que norteariam o uso do Poder Aéreo. Esses princípios, assim como aqueles dos teóricos da geopolítica, também teriam sensibilidade às mudanças no campo de batalha e ao avanço da tecnologia.

Outro estudo de campo para as teorias do Poder Aéreo, seriam vistas no final da década de 1930. Alexander de Seversky, adquirindo os conhecimentos dessas aplicações, escreveu o livro *Vitória pelo Poder Aéreo* em que um de seus capítulos traz 11 lições para a América, como pode ser visto na Tabela 1 (Andrade 2017).

1	Nenhuma operação terrestre ou naval será possível sem que primeiramente se conquiste o domínio do ar, acima da área respectiva
2	As armadas perderam a sua função de ofensiva estratégica para a Força Aérea
3	O bloqueio de uma nação inimiga tornou-se função da Força Aérea
4	Só se vence Força Aérea com Força Aérea
5	A aviação com base em terra é sempre superior à aviação com base em navio
6	O raio de ação da Força Aérea deve ser igual às dimensões máximas do teatro de operações
7	Na guerra aérea, o fator qualidade é relativamente mais decisivo que o fator quantidade

8	Os tipos de aviões devem ser especializados de acordo, não só com a estratégia geral, mas também com os problemas táticos de uma campanha específica
9	Só o bombardeio de precisão pode, do ar, destruir a moral inimiga
10	O princípio da unidade de Comando, já de há muito consagrado para os Exércitos e as Marinhas, aplica-se com igual força à Aviação
11	A Força Aérea precisa ter o seu próprio sistema de transportes

Tabela. 1. Lições de Seversky
(Andrade 2017, Quadro 1)

Nessa perspectiva de mudanças no campo de batalha, o conceito de logística mantém-se um pivô no teatro de operações (Força Aérea Brasileira 2022) bem como na atuação civil ou fora de conflito (Ballou 2004). A logística se mantém um centro de gravidade desde o General Antoine Henri Jomini, em seu livro *Precis de L'Art de La Guerre* em 1836, quando escreveu que “a Logística é tudo ou quase tudo no campo das atividades militares, exceto o combate” (Jomini *apud* Silva 2019), à Doutrina de Logística Militar, MD42-M-02 (Ministério da Defesa 2016).

Pensando no caráter logístico como ressaltado na 11ª lição de Seversky (Tabela 1) e, ainda levando em consideração a 8ª lição, é possível induzir que esses teóricos direcionam a uma necessidade inerente de uma aviação de transporte capacitada. Para suprir essa necessidade a Força Aérea Brasileira emprega diversas aeronaves, como o C-130 e, atualmente, o KC-390 (Flight Global 2023). Após 60 anos de serviço na FAB, o C-130, também conhecido como Hércules, entra em processo de desativação (Força Aérea Brasileira 2020), cedendo lugar ao KC-390 Millennium (Força Aérea Brasileira 2023), ou apenas, C-390.

Diante do contexto apresentado, a questão de pesquisa pode ser identificada como, de que forma as aeronaves militares de transporte C-130 e C-390 contribuíram e contribuem para a defesa dos interesses brasileiros, em termos estratégicos e geopolíticos? De forma subsidiária, também são identificados, brevemente, os interesses brasileiros e características do cenário geopolítico.

Para responder ao problema de pesquisa, identificam-se dois objetivos. O primeiro é reverenciar, a partir do estudo de inúmeras missões, os 60 anos (1964-2024) da aeronave C-130, apoiando às demandas das Forças Armadas e da sociedade brasileira. O segundo objetivo é qualificar o futuro promissor que outro gigante, o C-390 disponibilizado à FAB primeiramente em 2019, traz junto às 26 toneladas que é capaz de carregar, transportando pessoas, cargas e muita esperança. O recorte temporal é abrangente, pelo mote de considerar (e até celebrar) o papel fundamental de uma aeronave que operou por 6 décadas no Brasil e, de olhar para o futuro alvissareiro que o C-390 já apresenta.

Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentalmente descritiva, baseada em livros, artigos, teses e dissertações, além de documentos e material ostensivo do governo, como leis, instruções normativas e outros documentos. Foram consultados também, material dos

fabricantes e estudos de especialistas em aviação publicados em canais especializados. Após esta introdução, o artigo traz uma breve contextualização acerca de questões geográficas, geopolíticas e estratégicas brasileiras. Na sequência, são apresentadas e analisadas as aeronaves objeto de estudo deste trabalho. As conclusões encerram o trabalho.

II. BRASIL: GEOPOLÍTICA, GEOGRAFIA E INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA

A. Geopolítica Brasileira

Em grande parte, a geopolítica brasileira foi pensada sob um ponto de vista militar. Autores célebres como Mário Travassos, Golbery do Couto e Silva e Carlos de Meira Mattos eram militares, fato que gerou críticas por conta da aproximação dos autores com o contexto de políticas públicas implementadas na época, como durante o governo militar. Em que pesem eventuais críticas, são pensadores respeitados pelas contribuições acerca da geopolítica brasileira.

Na década de 1930, o General Mário Travassos publicou dois livros: *Projeção Continental do Brasil* e *Aspectos Geográficos Sul Americanos*. Mário Travassos realçou em suas obras a perspectiva de políticas nacionais voltadas a elevar o Brasil como maior potência sul americana.

O período compreendido entre os anos 1940 e 1950 foi marcado pelos estudos geopolíticos do Brigadeiro Lysias Rodrigues, autor do livro *Geopolítica do Brasil* (1947). O Brigadeiro destaca em sua obra o importante papel da aviação para defesa territorial tanto no presente quanto no futuro. Além disso, o autor conclui que o Brasil possui potencialidades e ambições para engrandecer e que, somente por meio das linhas da geopolítica o país evitará consequências dolorosas.

Nos anos 1950, o então Tenente Coronel Golbery do Couto e Silva foi reconhecido como um dos principais teóricos da doutrina de segurança nacional. Durante seus primeiros quinze anos, a Escola Superior de Guerra (ESG) trabalhou a doutrina de Golbery de Segurança Nacional e se aprofundou nos estudos no campo de desenvolvimento.

Nos anos 1970, destacou-se nos estudos de geopolítica brasileira a professora de História e Geografia do Colégio D. Pedro II, Therezinha de Castro. Ela participou de altos estudos políticos e estratégicos da Marinha, Exército e Aeronáutica. Um de seus temas mais trabalhados foi a defesa quanto à necessidade estratégica para o Brasil em ter uma Base na Antártica.

Esses autores foram igualmente responsáveis pela influência da geopolítica na agenda pública, tanto acadêmica como governamental. Entre idas e vindas da geopolítica como campo de estudo de primeira grandeza, atualmente, conflitos fronteiriços, seja como a discussão e redefinição de limites e todos os tipos de tráfico, colocam a geopolítica no centro do debate. Para o Brasil em particular, a questão ambiental e o papel da Amazônia reforçam o estudo da temática.

Dentre inúmeros acontecimentos que mensuraram as políticas de defesa do Brasil, deve-se rememorar a primeira vez em que o país elaborou um documento intitulado *Política de Defesa Nacional*, em 1996. Esse marco culminou na criação do Ministério da Defesa no ano de 1999.

Para Miyamoto (1995), para um país com as dimensões do Brasil as inquietações geopolíticas e estratégicas fazem

parte do cotidiano governamental. É possível perceber que os estudos geopolíticos no Brasil não são recentes e existem inúmeros textos que abordam diferentes aspectos geopolíticos do país. Sendo assim, a integração territorial e a busca pela segurança nacional foram abordadas ao longo dos anos nos estudos geopolíticos como garantia da defesa do Brasil.

B. Geografia Física

A geografia de determinada região é basilar para diversas atividades, como a logística (Ballou 2004) e também a defesa e projeções políticas, como evidenciado por teóricos como Mackinder (Teixeira Júnior 2017). Nesse sentido, para compreender a relevância e atuação de ferramentas do Poder Nacional, é imprescindível compreender as características do ambiente em que esses equipamentos operam, no presente artigo, o Brasil.

A área territorial do Brasil é de 8.510.417,771 km², dotados de planaltos, planícies e depressões, além de serem cobertos em cerca de 50% pela Floresta Amazônica (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2023). É um desafio operar logisticamente nessas dimensões (Ballou 2004). Quando se pensa na seleção de modais frente a essas realidades, o modal aéreo é muitas vezes mais adequado (Ballou 2004, 152-156) dados os tempos de deslocamentos e custos. Junto às dimensões e características do país, a falta de infraestrutura rodoviária e acesso a cursos d'água impede o uso de outros meios.

Fig. 1. Alcances de operação da aeronave C-390 (Embraer 2022, 15)

A figura 1 é utilizada pela Embraer, para divulgação da aeronave C-390 Millennium e mostra, respectivamente, em ordem crescente o alcance da aeronave com 26, 23 e 14 toneladas de carga, em *ferry flight*¹, e *ferry flight* com *fuselage tanks*.

¹ O *Ferry Flight*, também conhecido como *Empty Leg*, consiste no voo da aeronave entre dois pontos sem nenhum passageiro ou carga, normalmente é utilizado para manutenção ou reposicionamento.

Tendo em vista as características do território brasileiro, o teatro de operações dessas aeronaves de transporte, e pensando nas lições 6 e 8 de Seversky (Andrade 2017, 53), é possível inferir diferentes requisitos acerca das aeronaves que vão cumprir a missão de integrar o território nacional, conforme a Estratégia Nacional de Defesa (Brasil 2020, 47), como o alcance da aeronave.

C. Infraestrutura Aeronáutica

Apesar do Poder Aéreo relativizar as barreiras impostas pela geografia e reduzir os deslocamentos, ainda existe a necessidade das bases aéreas em solo (Teixeira Júnior 2017, 127), além de todos os outros aparatos que juntos constituem a Infraestrutura Aeronáutica. De acordo com o Glossário do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), as bases aéreas referem-se ao “(...) conjunto de órgãos, instalações ou estruturas terrestres de apoio que tem como função proporcionar segurança, regularidade e eficiência à navegação aérea”. Engloba os Sistemas Aeroportuário; de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB); de Segurança de Voo; de Registro Aeronáutico Brasileiro; de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e de Indústria Aeronáutica” (Força Aérea Brasileira).

A missão da “Força Aérea 100”² (Força Aérea Brasileira 2018) é fundamentada em uma visão de futuro que visa o desenvolvimento da organização por meio de uma concentração de esforços em busca de uma instituição com grande capacidade dissuasória e operacionalmente moderna. Esse aspecto, também, se refere aos conceitos de operacionalidade, modernidade e integração. A aquisição de aeronaves e a busca pelo desenvolvimento tecnológico reitera o compromisso entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e sua visão estratégica.

A história da indústria da aeronáutica no Brasil começou com a criação do Ministério da Aeronáutica, em 20 de janeiro de 1941, por meio do Decreto-Lei Nº 2.961 (Brasil 1941), no governo de Getúlio Vargas. A FAB registrou marcos importantes desde sua criação, como sua atuação durante a Segunda Guerra Mundial, a integração nacional da região norte por meio do Correio Aéreo Nacional (CAN) e a criação da Escola de Aeronáutica no Campo dos Afonsos no Rio de Janeiro.

Nessa conjuntura, em 1950 foi criado o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em São José dos Campos-SP, a partir da visão de futuro do Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro Filho, patrono da Engenharia da Aeronáutica. Essa instituição representa uma escola de engenharia de alto nível e foi um pátio para o aprimoramento de grandes personalidades. A capacitação representa uma visão estratégica no âmbito nacional de inovação. Possivelmente, sem o ITA, o país não desenvolveria toda a competência científica e tecnológica responsável pela indústria aeronáutica no Brasil personificada pela Embraer e toda a cadeia produtiva. Não é demais lembrar que a

² Concepção estratégica da Força Aérea Brasileira que “tem por finalidade apresentar as diretrizes de alto nível que nortearão os rumos da Força Aérea Brasileira (FAB) na busca pela sua capacidade de perceber, avaliar, adaptar-se e preparar-se para o futuro, por intermédio de um processo sistemático e contínuo.” (Força Aérea Brasileira 2018) até seu centésimo aniversário.

Embraer, no campo da defesa, além de produzir o C-390 Millennium, é responsável também pelo A-29 Super Tucano, aeronave de ataque leve, reconhecimento armado e treinamento tático.

Inserido no viés do desenvolvimento da tecnologia aeronáutica do país, a Embraer é parte da história brasileira, tanto na perspectiva econômica, industrial, tecnológica, aeronáutica como de defesa. Seu surgimento se deu pela iniciativa do governo brasileiro de desenvolver tanto a indústria aeronáutica como suprir as necessidades do transporte aéreo comercial. "Controlar, Defender e Integrar" é o trinômio que sintetiza a missão da Força Aérea que, em grande medida, ao longo de sua história, contou com os produtos e serviços da Embraer.

Para Schumpeter (1988), a inovação simboliza uma ruptura no sistema econômico que altera padrões e diferencia empresas. A Embraer, uma das maiores empresas aeroespaciais no âmbito mundial, proporciona diversos desenvolvimentos e parcerias com vistas ao aprimoramento para produção de novos projetos, sendo um deles o C-390 Millennium. Uma divisão dessa empresa é a Embraer Defesa e Segurança (EDS), fundada em 2011, que possui uma função estratégica na esfera da defesa brasileira, com base na formulação, fabricação e modernização de aeronaves militares.

III. LOCKHEED MARTIN C-130 HERCULES

A. Dos Estados Unidos para o Mundo

Durante a 1ª Guerra Mundial, o poder aéreo fazia sua primeira aparição significativa nos céus da Europa, com o desenvolvimento de aeronaves voltadas para o combate, como o caça Fokker E.I. e os primeiros bombardeiros, os quais podiam levar pequenas cargas de bombas bastante elementares (Crouch 2008). Já na 2ª Guerra Mundial, a força aérea britânica (Royal Air Force) assim como os Estados Unidos levaram essas aeronaves de bombardeio para outro patamar bélico, um bom exemplo foi o Boeing B-29 Superfortress, suas 47 toneladas e 43 metros de envergadura (National World War II Museum 2023) foram capazes de transportar as bombas atômicas para os ataques de Hiroshima e Nagasaki.

Apesar do domínio dos ares que os Estados Unidos possuíam, logo no início da Guerra Fria, mais precisamente durante a Guerra da Coreia (1950-1953), verificou-se a necessidade de uma aeronave mais voltada para o transporte de equipamentos, tropas e cargas de porte médio. Diante disso, em 1951, a Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) desenvolveu um protótipo de quatro motores turboélice designado YC-130A, testado em 1954, este que superou as expectativas de desempenho (Bowman 1999).

Com o sucesso do projeto em 1955, sua produção começou e, a partir disso, centenas de modificações e versões surgiram, tornando essa aeronave uma das que mais possui variantes de seu modelo inicial em operação (Flight Global 2023). Isso permite uma versatilidade muito útil para o cumprimento de todo um leque de missões de combate e transporte como enunciado na lição 8 de Seversky (Andrade 2017). A flexibilidade dessa aeronave despertou tamanho interesse para o mundo todo, incluindo a FAB.

Como bem ilustrado pela figura 1, o alcance dessa aeronave no cenário mundial é notável, ela está presente nos

países ocidentais e naqueles diretamente sob a influência americana e europeia, incluindo nações da Ásia e África. Isso implica dizer que essa aeronave esteve presente nas inúmeras missões militares dos últimos 70 anos em que países ocidentais atuaram, incluindo episódios de guerra, mas também ajuda humanitária, resgates e apoio a catástrofes. Por questões políticas e estratégicas, não está presente em países sob a esfera de influência mais direta da Rússia e da China.

Fig. 2. Mapa de utilização do C-130 (todas variantes) em 2024 (Elaborado pelos autores (2024) a partir dos dados do relatório World Air Forces 2024 (Flight Global 2023))

B. História do C-130 no Brasil

Na década de 1960, o Brasil possuía em seu inventário, majoritariamente, duas aeronaves de transporte de carga e tropa, o Douglas C-47 "Dakota" e o Fairchild C-82 "Packet", responsáveis pelo lançamento de paraquedistas, porém elas careciam de espaço para o transporte de carga (Loureiro 2016). Para suprir essa lacuna, em 1965, o 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte (1º/1º GT), sediado no Galeão/RJ, recebeu os cinco primeiros exemplares do C-130 Hércules - versão C-130E - carinhosamente chamado de "gordo" em alusão a sua fuselagem avantajada, dando início a sua história na Força Aérea Brasileira. No ano seguinte, mais 3 aeronaves foram adquiridas, porém seu foco era voltado para as missões de Busca e Salvamento (SAR, do inglês, *Search And Rescue*), aerofotogrametria e reconhecimento fotográfico. Como a finalidade destas aeronaves era diferente, sua versão (SC-130E) também era, assim como a unidade de destino, o 1º Esquadrão do 6º Grupo de Aviação, Esquadrão Carcará, em Recife/PE. Nesse ponto da história, já se notava o espaço que o gigante Hércules estava conquistando pelo território brasileiro (Cunha 2021).

Fig 3. Aeronaves C-47 e C-82 (Cunha 2021)

Na história da Aviação de Transporte da FAB, muitos lemas e símbolos se misturam. Destaca-se a emblemática seta bipartida apontada para cima, na cauda das aeronaves, símbolo do 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte, cujas partes estilizadas representam as iniciais do esquadrão

(Revista Força Aérea, 2024). "Lançar, suprir, resgatar!" e "No Gelo, no REVO, na Busca!". Essas são as frases emblemáticas na Aviação de Transporte da FAB que resumem as principais funções desempenhadas pelo C-130 Hércules. REVO significa a capacidade de Reabastecimento em Voo de uma outra aeronave.

Em 1970, a FAB adquiriu mais 5 exemplares da aeronave, com o objetivo de ampliar suas capacidades logísticas. Dessa vez, foi feita a aquisição do modelo C-130H, que possuía uma aerodinâmica mais eficiente, assim como motores mais potentes (Lockheed 2021).

Fig. 4. Aeronave C-130
(Amaral 2023)

A chegada de dois KC-130H em janeiro de 1976 marcou um avanço significativo para a FAB, introduzindo a capacidade de Reabastecimento em Voo, conhecida como "REVO", como mencionado anteriormente. Isso permitiu que as aeronaves de caça da FAB permanecessem no ar por períodos muito mais longos, aumentando sua flexibilidade operacional e possibilitando o desenvolvimento de novas estratégias. Implica no aumento do poder de dissuasão e, portanto, pode ser um diferencial decisivo em um teatro de operações.

Tal função de Reabastecimento em Voo foi inicialmente realizada pelo 1º GTT até março de 1986, quando os dois KC-130H foram transferidos para o 1º/1º GT, que assumiu essa responsabilidade (Lockheed 2021). Importante lembrar que, não apenas os caças podem ser reabastecidos em voo, mas também aeronaves de asas rotativas (helicópteros).

Chegando a década de 1980, a presença do C-130 exigiu uma certa reorganização da frota e novas padronizações para as aeronaves, mas o ponto alto deste período foi a incorporação do avião em uma missão tão inusitada quanto relevante. Em agosto de 1983, o C-130 Hércules tocou o solo do continente antártico pela primeira vez, iniciando a participação da Força Aérea no Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), em apoio à Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), tornando-se um dos principais meios de transporte de pessoas e cargas entre o Brasil e a região austral (Claro Junior 2015). E desde 1992, no período de inverno, quando a cobertura de gelo na região não permite a aproximação dos navios para realizar o abastecimento da EACF, é feito o lançamento de carga por paraquedas para o

Grupo-Base, que recebe equipamentos sobressalentes, medicamentos e o que mais for necessário e possível.

Passando para o novo milênio, entre os anos de 2001 e 2002, algumas novidades acompanharam o C-130, uma delas foi a adição de dez C-130H advindos da Força Aérea Italiana. A pintura desses aviões tinha uma cor acinzentada e um tom camuflado no padrão OTAN, até que no ano 2005 toda a frota foi modernizada, um total de dezoito aeronaves, sendo designadas como C-130M/KC-130M, e receberam um novo padrão de camuflagem nas cores cinza e verde. O primeiro avião entregue nessa nova configuração foi o FAB 2474 (número de matrícula), recebido em maio daquele ano (Revista Força Aérea 2024).

C. Operações do C-130

Durante seu serviço com a FAB, o C-130 participou de inúmeras missões de busca por terra e mar. Uma das mais notáveis foi a busca pelo voo 447 da Air France, que caiu em junho de 2009, considerada a maior operação desse tipo já realizada pela Força Aérea Brasileira. Essa operação envolveu diversos meios aéreos e exigiu um grande esforço das equipes da FAB para localizar o Airbus A330 francês.

Nos dias após o desaparecimento da aeronave, o C-130 Hércules foi fundamental nas operações de busca em uma vasta área do Oceano Atlântico. Sua participação, juntamente com o trabalho incansável de suas tripulações, recebeu ampla cobertura na mídia da época.

De 2004 a 2017, para ficar apenas em um exemplo de missão de paz e missão humanitária, o Brasil participou de forma ativa da MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti). Esse envolvimento significou, do ponto de vista logístico, o transporte, via C-130, de equipamentos, alimentos, medicamentos, além de militares e civis que integraram a missão. Ao longo desse período, registra-se que, em 2010 houve um grande terremoto no Haiti em que morreram cerca de 230 mil pessoas e também, brasileiros em missão perderam suas vidas, militares e civis, cujos corpos foram transportados também pelo C-130.

Já mais recentemente, a pandemia da COVID-19 foi um período em que a presença da FAB se mostrou de grande valia. Suas missões levaram profissionais da saúde, vacinas, insumos médicos, equipamentos e suprimentos alimentícios para os pontos mais distantes do País. Em especial na região amazônica, o transporte de usinas de oxigênio para atender hospitais e comunidades que sofriam com a pandemia, a atuação do C-130 foi imprescindível. Havia neste caso um componente adicional que foi a necessidade de proteger a tripulação da contaminação do vírus, além de todo o trabalho posterior de descontaminar a aeronave.

A aeronave não somente atuou no frio antártico mas também no calor dos incêndios, os C-130 da FAB incorporaram recentemente a capacidade de combater incêndios, uma situação que tem se agravado nos últimos anos no Brasil, com grandes áreas de florestas ou vegetação sendo devastadas pelas queimadas (Claro Junior 2015). Para isso, é utilizado o MAFFS (*Modular Airborne Fire Fighting System*), um sistema composto por cinco tanques que podem ser abastecidos com água ou retardantes químicos, liberados por dois dutos localizados na rampa traseira da aeronave. Desde sua implementação, o equipamento tem sido utilizado em várias ocasiões e locais no Brasil e até mesmo em outros países da América do Sul.

Todas as tarefas e funções desempenhadas pelos C-130 da FAB, após sua retirada de operação, estão agora sendo realizadas pelo seu sucessor, o KC-390 Millennium, que no momento assumiu integralmente as atribuições da Aviação de Transporte.

Durante os 59 anos de atividade, sete C-130 foram perdidos em acidentes, outros foram leiloados, não modernizados, preservados e exibidos em diversas unidades da FAB pelo País, enquanto os últimos retirados de operação deverão permanecer estocados no Galeão, aguardando também uma definição de uso.

D. Capacidades Operacionais

O Lockheed-Martin C-130 Hercules é um avião de transporte médio de longo alcance, projetado principalmente para a condução de tropas e cargas. Sua versatilidade permite a entrega de diversos tipos de carregamentos por meio de paraquedas ou por pouso direto em uma variedade de superfícies. De acordo com a Lockheed (2020), empresa especializada em tecnologia aeroespacial e de defesa e fabricante da aeronave, o C-130 é capaz de realizar pousos com excelência em áreas inóspitas, incluindo pistas preparadas, terrenos naturais arenosos e até mesmo superfícies congeladas.

Além disso, o Hércules, como é comumente chamado, possui a capacidade de decolar e pousar em pistas curtas, importante característica para sua operação em países com diversos tipos de relevo e grandes dimensões, pois a aeronave não irá apenas operar em aeródromos com melhores recursos, mas também pode ser desafiada a operar em pistas difíceis, como exemplo do Hércules realizando pouso até mesmo em navio aeródromo (Lockheed). A versatilidade operacional da aeronave C-130 Hércules o transformava em um recurso de grande importância para as operações conduzidas pela FAB.

Como medidas de autodefesa da aeronave, em sua versão C-130H, poderia utilizar de meios de guerra eletrônica para evitar mísseis inimigos guiados por radar e por calor, além de confundir o radar de aeronaves inimigas. A aeronave é dotada de um sistema de alarme de aproximação de mísseis, para mísseis guiados por calor e um sistema de detecção de sinais de radar, para detectar radares ativos, amigos ou inimigos, partindo de aeronaves ou mísseis guiados por radar (FAB 2012).

O C-130 no Brasil foi o pioneiro em missões de apoio à pesquisa no continente antártico, servindo como forte auxílio para as pesquisas brasileiras e a continuidade das operações da Marinha do Brasil da região antártica (FAB 2023). A aeronave C-130, possui ainda, o mérito como primeira aeronave com a capacidade de Reabastecimento em Voo (REVO) no Brasil, na sua versão KC-130, sendo fundamental durante anos de operação para o aumento da autonomia nas missões dos aviões F-5 Tiger II, Mirage 2000, AT-26 Xavante, A-1 e até do H-36 Caracal, helicóptero da Força Aérea Brasileira (Medina 2021).

O C-130, por suas capacidades de transporte de cargas e pessoal militar: 92 tropas terrestres ou 64 paraquedistas com armas e equipamentos, retirando o transporte de pessoal, possui a capacidade de 20 toneladas de carga. Por suas características únicas na aviação de transporte brasileira, o Hércules atuou como um importante aliado, tanto nas operações junto ao Exército Brasileiro (EB), como na formação de mais de 40.000 militares paraquedistas, sendo

uma aeronave de contribuição inestimável às Forças Armadas do Brasil e à segurança nacional (Barros 2024).

As capacidades operativas do C-130 também contemplavam o combate a incêndios até mesmo fora do Brasil, como no caso do Chile em 2023 (FAB 2023). Outra característica é a aeronave desempenhando missões de busca e salvamento (SAR), pelo C-130 em sua variante SC-130, operada pela FAB, que possuía grande autonomia de voo e conseguia realizar extensas buscas sobre o mar, selva densa ou qualquer região em que a participação da aeronave fosse necessária para salvar vidas, sendo as missões desempenhadas por essas aeronaves diretamente ligadas com a proteção da população brasileira e integração do território nacional (Cunha 2021).

Fig. 5. Gráfico comparativo de características das aeronaves C-47, C-82 e C-130H (Elaborado pelos autores (2024) a partir dos dados de Cunha (2021))

E. Tecnologias

O C-130, chegou no Brasil nos anos 1960 como uma aeronave de ponta no aspecto tecnológico da época. Como uma aeronave pressurizada, poderia atingir grandes altitudes (máximo de 33.000ft), trazendo capacidade de voar muito mais alto do que as demais aeronaves de carga que a FAB possuía na época, economizando combustível e elevando sua autonomia. O Hércules, ainda, em sua versão C-130H era dotado de uma unidade auxiliar de força (APU), importante recurso para o sistema elétrico e de aviônicos da aeronave, ficando a aeronave assim mais independente de fontes de energia externa, quando estivesse em operação em lugares isolados e sem recursos disponíveis em aeródromos maiores (Morales 2024).

Dadas as capacidades de combate contra incêndios no solo, a aeronave possui o sistema MAFFS (*Modular Airborne Fire Fighting System*), que é composto de cinco tanques com capacidade de até 12.000 litros de água e dois tubos que projetam a água para fora pela traseira do C-130. Além da importância da atividade de contra incêndio do C-130, vale destacar a rapidez das operações, dado o reabastecimento dos tanques de água de cerca de 12 minutos com a aeronave em solo (FAB 2015).

As aeronaves C-130H quanto às suas medidas de guerra eletrônica, que no caso do Hércules, são medidas defensivas que utilizam o espectro eletromagnético, eram dotadas de sistemas que em caso de combate, seriam fundamentais para a segurança da tripulação e da aeronave. São as medidas de guerra eletrônica do C-130H o uso de *chaff* e *flares*, além dos detectores MAWS (*Missile Approach Warning System*) e RWR (*Radar Warning Receiver*), que são interpretados pelos pilotos a bordo e informam a existência sinais infravermelhos proveniente de mísseis guiados por calor e radar emitido por aeronaves e mísseis guiados por essa faixa de onda (FAB 2012).

O MAWS do C-130H é um sistema de recepção óptica que consegue captar emissões de ondas provenientes de mísseis guiados por ondas de calor emitidas pela aeronave, sobretudo por seus quatro motores. Com o sistema de aviso de mísseis a aeronave consegue ter sobrevida no combate aéreo e evitar mísseis provenientes de caças e artilharia antiaérea do inimigo (FAB 2012). O RWR da aeronave possui quatro antenas que são responsáveis por coletar emissões de radar utilizadas por aeronaves, o sinal é então processado e se for considerado proveniente do inimigo, serão transmitidas as informações para o sistema *chaff* da aeronave (FAB 2012).

Sobre o sistema *chaff* do C-130, trata-se de um recurso utilizado pela aeronave para evitar mísseis guiados por radar e a detecção da aeronave pelo inimigo. *Chaff* são pedaços de metal finos que, quando jogados em grande quantidade no ar, formam uma nuvem de partículas de metal que não permitem que o radar inimigo perceba a aeronave (FAB 2012). Quanto aos *flares*, são utilizados quando a aeronave está sob risco de mísseis atraídos por calor, tratam-se de elementos pirotécnicos de fácil queima que são lançados no ar com temperatura superior em comparação com a dos motores da aeronave, atraindo assim o míssil guiado pelo calor e não permitindo que atinjam o avião (FAB 2012).

IV. EMBRAER C-390 MILLENNIUM

A. História

Na primeira metade da década de 2000, a Embraer começou a estudar o desenvolvimento de uma aeronave de transporte tático de médio porte com propulsão a jato. O mercado militar para esse tipo de avião, que era dominado pelas várias versões do Lockheed C-130 Hércules, apresentava uma perspectiva bastante promissora para que o cargueiro brasileiro se tornasse uma opção atrativa para diversas Forças Aéreas ao redor do mundo. Em abril de 2007, o projeto da aeronave foi oficialmente anunciado pela Embraer durante a Feira de produtos de Defesa LAAD (Latin America Aero & Defense, atual LAAD Defense & Security), no Rio de Janeiro/RJ, com o avião recebendo a designação KC-390 Millennium.

Fig. 6. Aeronave KC-390
(Gielow 2023)

Nesse mesmo período, antecipando a retirada de operação de sua frota de C-130 Hércules, a Força Aérea Brasileira lançou o Programa KC-X. Não demorou muito para que fosse estabelecida uma parceria entre a fabricante de aviões brasileira e a FAB, que passou a colaborar diretamente na adaptação do projeto, de acordo com os requisitos técnicos do Programa KC-X. Ficou acertada uma encomenda de 28 exemplares pela FAB (Brasil 2014).

O refinamento do projeto resultou em uma aeronave versátil, capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte de tropas, lançamento de cargas e paraquedistas, transporte logístico, reabastecimento em voo, evacuação médica, busca e salvamento, e combate a incêndios florestais. Além dos investimentos da Embraer e da FAB, o desenvolvimento do KC-390 contou com o apoio do Governo Federal por meio de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Juntamente com o Brasil, indústrias aeronáuticas de outros três países participaram do programa, sendo responsáveis pela fabricação de componentes e peças estruturais. A argentina FAdE ficou responsável pela construção dos spoilers (superfícies móveis de controle de sustentação na asa), das portas do trem de pouso do nariz, da porta da rampa, das carenagens dos flaps, do cone de cauda e do armário eletrônico. As portuguesas OGMA e EEA foram responsáveis por fornecer os painéis da fuselagem central, as carenagens dos trens de pouso (sponsons), as portas dos trens de pouso principais e os profundos. Por fim, a Aero Vodochody, da República Tcheca, produziu parte da fuselagem traseira, as portas para paraquedistas e tripulação, a porta de emergência e escotilhas, a rampa de carga e o bordo de ataque fixo (FA, 2023). Toda essa colaboração entre as nações reforça as relações internacionais que o Brasil possui.

Após cinco anos de desenvolvimento, os trabalhos para integrar todos os sistemas da aeronave e as simulações de voo foram concluídos. O contrato entre a Embraer e a Força Aérea Brasileira foi assinado em 21 de maio de 2014, com a previsão inicial de entrega de 28 exemplares para a FAB. Dois protótipos foram construídos para o programa de desenvolvimento, montados na unidade da Embraer Defesa e Segurança em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo.

O primeiro protótipo, com matrícula PT-ZNF, foi oficialmente apresentado em 21 de outubro de 2014 e realizou seu primeiro voo em 3 de fevereiro de 2015. O segundo protótipo (PT-ZNJ) teve sua montagem finalizada em março de 2016, realizando seu voo inaugural em 26 de abril do mesmo ano.

Durante a campanha de ensaios e certificações em 5 de maio de 2018, o protótipo PT-ZNF sofreu um acidente ao sair da pista durante testes de solo. Felizmente, não houve vítimas, mas a aeronave sofreu danos estruturais severos. Para substituir o PT-ZNF, o programa de ensaios contou com o reforço do PT-ZNG, terceiro KC-390 a sair da linha de montagem (RFA 2020).

Cerca de dez anos após o início do programa, em uma cerimônia na Base Aérea de Anápolis/GO, a Força Aérea Brasileira recebeu oficialmente em 13 de dezembro de 2019 a primeira unidade do KC-390, com a matrícula FAB 2853, destinada ao 1º Grupo de Transporte de Tropa, o Esquadrão Zeus.

B. Operações

Em janeiro de 2021, durante o pico da crise de Covid-19 em Manaus, o KC-390, em conjunto com outras aeronaves como o histórico Hércules, foi fundamental no transporte de cilindros e usinas de oxigênio, uma operação complexa e arriscada devido à natureza da carga.

No ano de 2022, logo após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, um KC-390 foi enviado para Varsóvia, na Polônia, para resgatar e repatriar um grupo de brasileiros, além de refugiados de outras nacionalidades. Recentemente, a aeronave recebeu certificação para transportar o helicóptero H-60 Black Hawk, utilizado pela FAB, e o veículo lançador de foguetes do Sistema ASTROS do Exército Brasileiro, pesando cerca de 22 toneladas, como pode ser visto na figura abaixo.

Fig. 7. Aeronave KC-390 e veículo do sistema Astros II mk6 (Vinhos 2023)

Destaca-se também a participação do KC-390 no Exercício "Culminating", um treinamento conjunto com o Exército Americano, Exército Brasileiro e Força Aérea Americana. Realizado nos Estados Unidos entre janeiro e fevereiro de 2021, esse exercício foi crucial para preparar militares e tripulantes para missões aeroterrestres (Brasil 2021). Foi a primeira vez que o avião brasileiro participou de um treinamento operacional internacional, demonstrando suas qualidades de voo e suas capacidades impressionantes e fortalecendo a eficiência militar brasileira no âmbito internacional.

Assim como o seu antecessor, C-130 Hércules, diversas configurações são possíveis para o compartimento de carga do KC-390, porém de modo mais prático. Isso demonstra que desde sua entrada em serviço com a Força Aérea Brasileira, o KC-390 Millennium tem demonstrado suas capacidades e comprovado a excelência de seu projeto. Em diversas ocasiões, essas qualidades foram postas à prova e o avião

mostrou-se à altura dos desafios, seja para transportar passageiros, tropas, paraquedistas ou realizar evacuações aeromédicas, o interior do avião pode ser configurado de várias maneiras, com assentos extras ou macas.

O Exercício EXTEC SAR, realizado em Florianópolis de 8 a 17 de agosto de 2023, proporcionou uma excelente oportunidade para conhecer de perto o KC-390 Millennium. O avião FAB 2857 foi o protagonista da missão, pertencente ao 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte sediado na Base Aérea do Galeão/RJ (Brasil 2021). Durante o exercício, o compartimento de carga estava configurado para a missão de Busca e Salvamento (SAR), com o kit SAR e os assentos rebatíveis nas laterais.

Além dos assentos dos pilotos, a cabine de comando possui um terceiro assento, localizado atrás do co-piloto (assento da direita), destinado ao engenheiro de voo. É a partir deste local que as missões de Reabastecimento em Voo são realizadas. Logo após, há duas pequenas camas para o descanso da tripulação em voos longos, sendo que a cama inferior também pode ser usada como assento auxiliar.

A atuação do KC-390 também está cada vez mais presente nas missões internacionais, em 2023, a Força Aérea Portuguesa (FAP) foi responsável por conduzir a aeronave para a sua primeira missão a nível OTAN, em apoio ao exercício Ocean Sky 23 liderado pela Espanha.

De acordo com o Gen Brig Sérgio Roberto: *"Este conjunto abrangente de capacidades permite à Força Aérea Portuguesa cumprir os requisitos necessários à participação em operações militares sob a égide de alianças das quais Portugal faz parte, como Organizações do Tratado do Atlântico Norte"* (Revista Força Aérea 2023).

Ainda em 2023, o KC-390 português realizou seu primeiro voo operacional do Brasil a Portugal. A aeronave havia decolado de Gavião Peixoto, fez escalas em Recife, Cabo Verde para então pousar na Base Aérea de Beja, Portugal, no dia 19 de outubro. Este voo marcou a formação do recém-criado Esquadrão 506, conhecido como "Rinocerontes", que recebeu seu primeiro modelo da aeronave brasileira (RFA 2023).

No momento, a Força Aérea Brasileira opera sete KC-390 Millennium em duas unidades diferentes: cinco estão com o 1º Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) em Anápolis/GO, e dois estão com o 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte (1º/1º GT) no Galeão/RJ. Inicialmente, a encomenda era de 28 aviões, mas ao longo do tempo, esse número foi reduzido para 22, depois ficou estabelecido que seriam adquiridas 19 unidades (Brasil 2023).

Seguindo o cronograma atual, as 12 aeronaves restantes serão entregues a uma taxa de um ou dois aviões por ano, estendendo-se até 2034. O KC-390 entregue à FAB, em junho de 2023, foi o primeiro a receber a certificação FOC (*Full Operational Capability*, ou Capacidade Operacional Completa). Essa certificação ratifica que a aeronave atende a todos os requisitos técnicos e está plenamente capacitada para realizar todas as missões para as quais foi projetada. A partir de agora, os demais aviões em operação serão atualizados para alcançar esse mesmo nível de capacidade.

Além de Brasil (22) e Portugal (5), várias forças aéreas europeias adquiriram tal avião como Hungria (2), Holanda (2) e Áustria com 4 exemplares, demonstrando que a presença deste colosso aéreo está se expandindo cada vez mais do Brasil para o resto do mundo (Brasil 2024).

Em termos institucionais, para a Aeronáutica, a chegada desse vetor aéreo representará o atendimento completo aos requisitos estipulados na fase de pré-desenvolvimento do projeto. Isso resultará em maior integração regional e capacidade de mobilização nacional, proporcionando uma maior interoperabilidade das Forças Armadas.

A partir de agora, o C-130 passa bastão para seu sucessor, o KC-390 Millennium. Inicia-se um novo tempo, um novo ciclo, e novos capítulos na Aviação de Transporte da FAB serão escritos. As tarefas e atribuições continuarão a ser realizadas com a mesma determinação e profissionalismo, demonstrando toda a sua capacidade e potencial, que é por si só, é gigante pela sua própria natureza.

C. Capacidades Operacionais

O C-390 Millennium é uma aeronave de fabricação brasileira desenvolvida pela Embraer em 2005. Projetado para atender diversas missões, o C-390 foi desenvolvido para realizar transporte tático, transporte de tropas e unidades paraquedistas, Reabastecimento em Voo (REVO), transporte logístico, evacuação aeromédica (EVAM), busca e salvamento (SAR) e operações contra incêndios (Cunha, 2021). O C-390 Millennium destaca-se como uma aeronave versátil, capaz de atender tanto missões mais simples quanto mais desafiadoras, representando um componente significativo para o arsenal da FAB.

Entre características proeminentes da aeronave, destacam-se o seu elevado teto de serviço (altura de operação da aeronave quando em voo), alta velocidade, alcance considerável de 2.592 km, transportando até 26 toneladas de carga útil. Como outra característica relevante para as operações da Força Aérea Brasileira, o C-390 Millennium possui a capacidade de pousar e decolar em pistas curtas, ressaltando sua versatilidade em condições de operação diversas (Cunha 2021).

As capacidades do C-390 estão totalmente voltadas para as operações da Força Aérea Brasileira por ser uma aeronave robusta e equipada com tecnologia para a execução dos mais diversos tipos de missão. De acordo com a fabricante, Embraer, o C-390 é uma aeronave com vários módulos operacionais, adaptáveis para as especificidades de cada missão, como: infiltração de paraquedistas, lançamento de carga, Reabastecimento em Voo, combate a incêndio, busca e resgate, ações humanitárias, evacuação aeromédica e operações especiais com a aeronave.

O C-390 Millennium compartilha com seu antecessor C-130 Hércules o mesmo número de paraquedistas quando em missão de lançamento (64 militares), não representando perda ou ganho operacional para as operações de lançamento de tropas (Embraer 2022, p. 25). Já sob o prisma de outras operações, como o lançamento de cargas, verifica-se que o Millennium dispõe de capacidade superior quando comparada com outras aeronaves de transporte médio disponíveis no mercado internacional (Embraer 2022, p. 42). Portanto, no que concerne ao lançamento de cargas, sua capacidade oferece uma vantagem significativa, reforçando ainda mais sua posição como uma aeronave de transporte tático de alto desempenho.

As observações sobre as operações REVO, revelam que o C-390 se destaca por sua capacidade de trabalhar em conjunto com uma ampla gama de aeronaves, operando com velocidades mais elevadas ou baixas (Embraer 2022, p. 26).

Já o módulo de combate a incêndio da aeronave possui um potencial elevado, podendo levar até 11.300 litros de água, que serão arremessados sobre extensas áreas afetadas pelo fogo (FAB 2023). O voo de combate a incêndios realizado pelo C-390 ocorre a uma altura de aproximadamente 46 metros do alvo, o que representa um desafio para a equipe e o equipamento envolvido. Contudo, essa operação não representa risco elevado para a tripulação e a aeronave em função das características versáteis e confiáveis do C-390 Millennium, que transformam a aeronave em vetor aéreo do futuro (FAB 2023).

No que diz respeito aos módulos destinados à assistência em calamidades, ações humanitárias, resgate e evacuação aeromédica, a aeronave apresenta uma capacidade considerável para acomodação de até 74 macas e 8 membros adicionais voltados ao atendimento médico (Embraer 2022, p. 31). Um exemplo notável da capacidade da aeronave de fornecer assistência em situações de crise foi sua utilização durante a Operação COVID-19. Nessa missão, o C-390 desempenhou um papel crucial no transporte aéreo logístico de toneladas de cilindros de oxigênio para áreas afetadas, especialmente na cidade de Manaus, no estado brasileiro do Amazonas (FAB 2021).

Por fim, no módulo das operações especiais com o C-390, merece destaque o desempenho da aeronave em cenários de combate. Algumas das características distintivas deste avião incluem sua elevada manobrabilidade, sua rapidez em atingir velocidade máxima de 0,8 vezes a velocidade do som, juntamente com sua compatibilidade com visão noturna e sistema de radar (Embraer 2022, p. 32). Conforme divulgado pela fabricante, a aeronave também é equipada com uma extensa gama de dispositivos, sensores e sistemas de guerra eletrônica integrados em um conjunto denominado SPS (*Self Protection Suite*), que faz parte do sistema de autoproteção da aeronave e é vital para a sobrevivência da aeronave no combate (Embraer 2022, p. 33).

O C-390 Millennium, consideradas suas características é uma aeronave que possui diversas formas de operação, sendo justamente requisitada pela FAB em virtude de ser uma aeronave multifuncional e adequada para atuação em uma força aérea moderna e dissuasória, conforme a Concepção Estratégica “Força Aérea 100” (FAB 2018), documento que sintetiza os objetivos e capacidades que a força procura alcançar no futuro. O Embraer C-390, dessa forma não entra em operação somente como uma aquisição da FAB para atuar como aeronave militar de transporte, mas sim como necessidade estratégica voltada para o desenvolvimento do país e para a garantia da soberania nacional.

Fig. 8. Gráfico comparativo de características das aeronaves C-130H e KC-390 (Elaborado pelos autores (2024) a partir dos dados de Cunha (2021))

D. Tecnologias

O C-390 ostenta diversos tipos de recursos e tecnologias que o tornam uma aeronave de transporte médio de ponta, com seu projeto no estado da arte e mantendo sua competitividade no mercado internacional de aeronaves (Embraer 2022, p. 46). Os pilotos do C-390 comandam a aeronave pelo sistema de pilotagem full fly-by-wire, onde os comandos são transmitidos de forma elétrica. Esse sistema proporciona uma pilotagem mais precisa e suave, além de reduzir a carga de estresse sobre os pilotos, resultando em uma maior segurança durante o voo (Embraer 2022, p. 50).

O C-390 é equipado com uma aviônica totalmente digital, projetada para fornecer informações de forma rápida e eficiente para a tripulação. Além disso, oferece ergonomia adequada para garantir o conforto durante o voo, juntamente com sistemas de pressurização e ar condicionado (Embraer 2022, p. 48). Como resultado, os sistemas dedicados à tripulação aprimoram a segurança de voo e reduzem o estresse das operações. Com capacidade de voo tanto diurno quanto noturno, e compatibilidade com sistemas de visão noturna NVG (*Night Vision Goggles*), a aeronave está pronta para executar suas tarefas em qualquer horário, graças à integração direta entre os avançados sistemas da aeronave e sua tripulação (Embraer 2022, p. 55).

Outro aspecto de elevada tecnologia na aeronave C-390 é o seu sistema de autodefesa, composto por: RWR (Radar Warning Receiver), MAWS (Missile Approach Warning System), LWS (Laser Warning System), CMDS (Countermeasure Dispensing System) e DIRCM (*Directional Infrared Counter Measures*) (Embraer 2022, p. 33). As tecnologias de autoproteção em conjunto estão definidas como Self Protection Suite da aeronave e são medidas que garantem a proteção da aeronave quando sob ataque inimigo partindo do ar ou do solo, guiados por infravermelho ou por sistema de radar (Defesanet 2011).

O RWR e o MAWS do C-390 são sistemas diretamente relacionados com a prestação de informações ao CMDS, esse sistema é responsável pelo lançamento de chaff e flares no ar em caso de ameaça de mísseis lançados contra a aeronave, garantindo segurança para a tripulação e aeronave (ELBIT).

O RWR consegue detectar ameaças que utilizem ondas Radar, que podem partir de mísseis ou de artilharia antiaérea baseada no solo, quanto ao MAWS é utilizado para informar ameaças guiadas por infravermelho. Cabe ressaltar que o SPS protege a aeronave tanto de mísseis lançados por outras aeronaves, como também por mísseis portáteis e de artilharia antiaérea no solo, ameaça que deve ser considerada nas operações sobre regiões de conflito (ELBIT).

O LWS é composto de seis sensores ao redor da aeronave, que fornecem informações diretas para a tripulação sobre ameaças no ar ou no solo, que utilizem a faixa eletromagnética do Laser, com a capacidade dessa frequência de onda ser utilizada no guiamento ou na direção de tiro do armamento inimigo (Rangel 2018). Já o DIRCM da aeronave é um sistema, que trabalha com o lançamento de um laser de alta potência sobre mísseis que estão em direção ao C-390, dessa forma não permitindo que o míssil atinja a aeronave, pois seu dispositivo seeker (dispositivo rastreador de alvos), que guia o míssil foi bloqueado pelo sistema ativo a bordo do Millennium (Rangel 2018).

Essas tecnologias descritas tanto no C-130, quanto no C-390 podem ser sintetizadas no quadro 2 abaixo.

Tecnologia	C-130H	KC-390
MAWS	✓	✓
RWR	✓	✓
Flare	✓	✓
Chaff	✓	✓
LWS	×	✓
DIRCM	×	✓
CMDS	×	✓

Tabela. 2. Comparação de Tecnologias de Defesa entre as Aeronaves C-130H e KC-390 (Elaborado pelos autores (2024))

Com todas as tecnologias associadas ao projeto do C-390, pode-se ressaltar a qualidade da indústria aeronáutica brasileira, com a Embraer produzindo uma aeronave que corresponde aos padrões internacionais e brasileiros para uma aeronave de transporte confiável, multifuncional e que possua tecnologias para atuar no cenário de combate (Embraer 2022, p. 71). O Brasil, dessa maneira, faz parte junto ao grupo restrito de países que possuem a capacidade de produzir suas próprias aeronaves, que projeta e constrói vetores de ponta, tanto civis como militares, assim promovendo o desenvolvimento de sua indústria nacional e a projeção do poder aéreo brasileiro.

E. Do Brasil para o Mundo

O C-390 Millennium desempenha um papel central na defesa nacional brasileira, algo que pode ser evidenciado por sua direta correlação com diversas ações da Estratégia Nacional de Defesa (Brasil 2020). Algumas ações que exemplificam isso, são a AED-39 “Estimular projetos de interesse da defesa que empreguem produtos e tecnologias duais”, ou mesmo a AED-55 “Utilizar encomendas tecnológicas para promover o aumento do conteúdo tecnológico nacional dos produtos de defesa”.

Essa relação não se limita aos tópicos de tecnologia ou a própria logística e aparelhamento da Força Aérea, mas pode ser visto também na expressão ao exterior como na AED-46 “Promover o aumento de conteúdo local nos produtos da Base Industrial de Defesa”. Então, assim como ocorreu com outras aeronaves como o C-130 ou o C-295, o C-390 tem a oportunidade de ser exportado para diversas nações, projetando a indústria nacional para outros continentes. Isso é uma realidade que pode ser observada nas duas figuras abaixo, as quais expressam em verde os países que já tem o C-390 em operação e em azul os países que assinaram acordos para essa aquisição. E como evidenciado nas figuras, existe uma grande projeção sobre a América do Sul e também sobre a Europa, qual é um dos continentes que apresenta os principais fornecedores de aeronaves (Flight Global 2023).

Fig. 9. Mapa de utilização e pedidos do C-390 (todas variantes) em 2024 (Elaborado pelos autores (2024) dos dados do relatório World Air Forces 2024 (Flight Global 2023))

Fig. 10. Mapa de utilização e pedidos do C-390 (todas variantes) em 2024 (Elaborado pelos autores (2024) a partir dos dados do relatório World Air Forces 2024 (Flight Global 2023))

V. CONCLUSÕES

A jornada do C-130, como se poderia imaginar, um dia chegaria ao fim e, se não há como escapar, importa muito o caminho percorrido, as conquistas, o trabalho realizado e a utilidade em prol de uma sociedade trabalhadora e esperançosa, acima de tudo. Nesse sentido, o C-130 teve uma carreira plena, marcada por missões que ficarão para sempre na história da Aviação Militar brasileira, assim como em episódios de fundamental importância para a população brasileira.

O imponente quadrimotor turboélice cruzando os céus de norte a sul, de leste a oeste, fez história na aviação brasileira gravando em pedra as palavras "Hércules da FAB", mais do

que isso, pode-se dizer, "Hércules do Brasil". Para aqueles que voaram sob suas asas, que o operaram, que foram resgatados ou receberam apoio em situações de calamidade e conflito, dentro e fora do país, certamente o sentimento é de tristeza pela sua despedida. No entanto, o legado deixado por essa aeronave jamais será esquecido.

Esse momento então se torna um grande palco para novas aeronaves, como o C-390, que abre oportunidades de crescimento tanto da Embraer quanto do próprio país e com isso uma nova projeção internacional. A experiência das Forças Armadas e a tecnologia brasileira - seja na ciência, seja na indústria - capitaneada pelo Estado em um primeiro momento e depois, pela competência empresarial e inteligência de mercado, tornaram possível um sonho chamado C-390 Millennium. O sonho se tornou realidade, ganhou forma e conteúdo e é motivo de orgulho a todo brasileiro, do mais pessimista ao mais otimista.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

João Pedro Santos Nanni: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Gabriel Yanko Nascimento Amaral: Elaboração do manuscrito.

Isabella de Campos Sandi: Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

Matias Ferreira do Nascimento Neto: Elaboração do manuscrito.

Newton Hirata: Concepção e desenho da pesquisa; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Amaral, Paulo. 2023. "C-130 | Curiosidades sobre o famoso avião Hércules." Canaltech. <https://canaltech.com.br/avioes/c-130-curiosidades-sobre-o-famoso-aviao-hercules-236850/>.
- Andrade, Débora S. 2017. *As perspectivas de Douhet, Seversky e Lemay sobre a força aérea e seu perfil*. As perspectivas de Douhet, Seversky e Lemay sobre a força aérea e seu perfil.
- Andrade, M. F. de (2018). *Estudo e Aplicação de Ensaios não Destrutivos em Aeronaves Militares C-130 Hércules*. Universidade de Taubaté.
- Aviação em Floripa. (2024, abril 1). *C-130 Hércules: o fim de uma era*. Aviação em Floripa. <https://www.aviacaoemfloripa.com.br/2024/01/c-130-hercules-o-fim-de-uma-era.html>
- Ballou, Ronald H. 2004. *Business Logistics/supply Chain Management: Planning, Organizing,*

- and Controlling the Supply Chain*. N.p.: Pearson/Prentice Hall.
- Bowman, M. W. (1999). *Lockheed C-130 Hercules*. The Crowood Press Ltd.
- Brasil. 1941. “DECRETO-LEI No 2.961, DE 20 DE JANEIRO DE 1941. Cria Ministério da Aeronáutica.” DEL2961. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del2961.htm.
- Brasil. 1964. LEI No. 7.243, DE 06 DE NOVEMBRO DE 1984. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/17243.htm#:~:text=L7243&text=LEI%20N%C2%BA%207.243%2C%20DE%206.a%20%E2%80%9CMedalha%20Eduardo%20Gomes%E2%80%9D.
- Brasil. 2020. *Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa*. 2020th ed. Brasil: n.p. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf.
- Claro Junior, O. (2015). *Asas Antárticas: : a história do Brasil no continente gelado*.
- Cunha, Rudnei. 2021. “Douglas C-47 – História da Força Aérea Brasileira.” História da Força Aérea Brasileira. <https://historiadafab.rudnei.cunha.nom.br/2021/01/25/douglas-c-47/>.
- Cunha, Rudnei. 2021. “Embraer KC-390 – História da Força Aérea Brasileira.” *História da Força Aérea Brasileira*, February 8, 2021. <https://historiadafab.rudnei.cunha.nom.br/2021/02/08/embraer-kc-390/>.
- Cunha, Rudnei. 2021. “Fairchild C-82A Packet – História da Força Aérea Brasileira.” História da Força Aérea Brasileira. <https://historiadafab.rudnei.cunha.nom.br/2021/01/26/fairchild-c-82a-packet/>.
- Cunha, Rudnei. 2021. “Lockheed C-130 Hercules – História da Força Aérea Brasileira.” <https://historiadafab.rudnei.cunha.nom.br/2021/01/13/lockheed-c-130-hercules/>.
- Daróz, C. R. C. ([s.d.]). *VOANDO NA GRANDE GUERRA: OS AVIADORES BRASILEIROS NA 1ª GUERRA MUNDIAL*. Instituto de Geografia e História Militar do Brasil.
- Defesanet. 2011. “KC-390 – EMBRAER Defesa e Segurança Reforça Parceria com AEL Sistemas.” *Defesanet* (São José dos Campos), October 25, 2011. <https://www.defesanet.com.br/aviacao/kc-390-embraer-defesa-e-seguranca-reforca-parceria-com-ael-sistemas/>.
- Embraer. 2022. *C390 Millennium Brochure*. https://embraer.bynder.com/m/7dafc13b2342260a/original/C390_Millennium_Brochure_Ingles_ONLINE_12aug22.pdf.
- FAB. (2021a). *Operação COVID-19* (Vol. 268). AEROVISÃO - A revista da FAB.
- FAB. (2021b, fevereiro). *Base Aérea do Galeão recebe militares do Exercício Culminating*. Notícias FAB. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/37006/OPERACIONAL%20-%20Base%20A%C3%A9rea%20do%20Gale%C3%A3o%20recepcao%20militares%20do%20Exerc%C3%ADcio%20Culminating>
- FAB. (2023, agosto). *Esquadrão Gordo realiza Exercício de Busca e Salvamento em Florianópolis*. Notícias FAB. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/41336/EXERC%C3%8DCIO%20T%C3%89CNICO%20-%20Esquadr%C3%A3o%20Gordo%20realiza%20Exerc%C3%ADcio%20de%20Busca%20e%20Salvamento%20em%20Florian%C3%B3polis>
- Flight Global. 2023. “World Air Forces 2024.” *Flight International*, 11 29, 2023. <https://www.flightglobal.com/download?ac=98881>.
- Força Aérea Brasileira. -. “Glossário.” DECEA » Glossário. <https://www.decea.mil.br/index.cfm?i=utilidades&p=glossario&single=2268>.
- Força Aérea Brasileira. 2018. “Concepção Estratégica Força Aérea 100.” https://www.fab.mil.br/Download/arquivos/DCA%2011-45_Concepcao_Estrategica_Forca_Aerea_100.pdf.
- Força Aérea Brasileira. 2020. “Desativação do Projeto C-130 da Força Aérea Brasileira.” LOGÍSTICA - SISLAER - Força Aérea Brasileira.

- <https://www.sislaer.fab.mil.br/terminalcendoc/Busca/Download?codigoArquivo=6888>.
- Força Aérea Brasileira. 2022. “Doutrina de Logística da Aeronáutica.” Microsoft Word - PT_346_GC3_DCA 2-1_v01.
<https://www.sislaer.fab.mil.br/terminalcendoc/Busca/Download?codigoArquivo=33799&tipoMidia=0>.
- Força Aérea Brasileira. 2023. “Implantação do KC-390 na Força Aérea Brasileira.” NJ69389.pdf.
<https://www.sislaer.fab.mil.br/terminalcendoc/Busca/Download?codigoArquivo=36580&tipoMidia=0>.
- Gielow, Igor. 2023. “Embraer vende avião militar KC-390 para mais um país da Otan.” *Jornal de Brasília* (São Paulo), October 17, 2023.
<https://jornaldebrasil.com.br/noticias/brasil/embraer-vende-aviao-militar-kc-390-para-mais-um-pais-da-otan/>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2023. “Banco de Dados de Informações Ambientais.” BDIA - Banco de Dados de Informações Ambientais.
<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/vegetacao>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2023. *Malha Municipal Digital*. 2022nd ed. Brasil: n.p.
<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>.
- Lockheed Martin Corporation. (2000, outubro 1). *História de Inovação: C-130 Hercules*. Lockheed Martin.
<https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/history/hercules.html>
- Loureiro, E. O. (2016). *Programa Kc-390: O Panorama Interno, os Parceiros e a Projeção Internacional do Brasil*. Universidade Federal Fluminense.
- Marques, T. C. I. C. ([s.d.]). *Desenvolvimento da aeronave KC-390: a imposição de limites orçamentários e financeiros e os impactos no preço do contrato de despesas, no período de 2009 a 2011*. Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica.
- Ministério da Defesa. (2014). *Projetos estratégicos da Aeronáutica*. gov.br.
[https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/paed/projetos-estrategicos/projetos-estrategicos-da-forca-aerea-brasileira#:~:text=O%20Projeto%20KC%2DX%20deu,For%C3%A7a%20A%C3%A9rea%20Brasileira%20\(FAB\)](https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/paed/projetos-estrategicos/projetos-estrategicos-da-forca-aerea-brasileira#:~:text=O%20Projeto%20KC%2DX%20deu,For%C3%A7a%20A%C3%A9rea%20Brasileira%20(FAB)).
- Ministério da Defesa. 2016. “Doutrina de Logística Militar.” (texto de 25/09/01).
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/137/1/MD42_M02.pdf.
- Miyamoto, Shiguenoli. 1995. *Geopolítica e poder no Brasil*. N.p.: Papyrus Editora.
- Monteiro, C. A. R. (1993). *Aeronave KC-130 Hércules - Reabastecedor x necessidades logísticas*. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica.
- National World War II Museum. 2023. “The Silverplate B-29: Delivering the Atomic Bombs.” The National WWII Museum.
<https://www.nationalww2museum.org/war/articles/delivering-atomic-bombs-silverplate-b-29>.
- Pereira, B.A., Jasper, F.N.H. (2016). KC-390 e a projeção do Brasil no cenário internacional. *Revista da Escola Superior de Guerra*.
- Revista Força Aérea. (2024). *ADEUS AO C-130*. Ano 29 n.146. Fevereiro.
- Revista Força Aérea. (2023b, outubro 31). *KC-390 de Portugal faz sua estreia em missão internacional*. Revista Força Aérea.
[https://forcaarea.com.br/kc-390-de-portugal-faz-sua-estrela-em-missao-internacional/#:~:text=A%20For%C3%A7a%20A%C3%A9rea%20Portuguesa%20\(FAP,Sky%2023%20liderado%20pela%20Espanha](https://forcaarea.com.br/kc-390-de-portugal-faz-sua-estrela-em-missao-internacional/#:~:text=A%20For%C3%A7a%20A%C3%A9rea%20Portuguesa%20(FAP,Sky%2023%20liderado%20pela%20Espanha).
- Revista Operacional (2023a). *Embraer e FAB fecham negócio de R\$7,2 bilhões*. Revista Operacional.
<https://www.revistaoperacional.com.br/forca-aerea/embraer-e-fab-fecham-negocio-de-r-72-bilhoes/>
- Santos, Adriana B., Cintia B. Fazon, and Giuliano P. Meroe. 2011. *Inovação: Um Estudo sobre a Evolução do Conceito de Schumpeter*.

- Silva, Rodrigo P. 2019. “Guerra das Malvinas: Lições Aprendidas e Influências para a Logística Militar Brasileira.” Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO)
<https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5075/1/Artigo-Cap%20Pacanha.pdf>.
- Teixeira Júnior, Augusto W. M. 2017. *Geopolítica: do pensamento clássico aos conflitos contemporâneos*. N.p.: InterSaberes.
- Timrek Heisler, U.S.A. F. Fellow. (2014). *C-130 Hercules: Background, Sustainment, Modernization, Issues for Congress*. Congressional Research Service.
<https://sgp.fas.org/crs/weapons/R43618.pdf>
- Vinholes, Thiago. 2023. “Maior viatura transportada no KC-390: FAB testa carregamento e voo com o ASTROS.” *Airway*, July 8, 2023.
<https://www.airway.com.br/maior-viatura-transportada-no-kc-390-fab-testa-carregamento-e-voo-com-o-astros/>.

O crime organizado transnacional (COT) na defesa nacional: uma reflexão crítica baseada na segurança humana

Giovanni Hideki Chinaglia Okado¹, Ana Luisa Garcia Cid Gonçalves², Helena Bastos de Souza³, Renata Iracema Samuelsson⁴, Sabrina de Fátima Aleluia Oliveira⁵

1 Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO

2 Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO

3 Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO

4 Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO

5 Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO

Resumo - O propósito deste trabalho é analisar o tratamento conferido ao crime organizado transnacional (COT) no âmbito da defesa nacional do Brasil, particularmente na Política Nacional de Defesa (PND) e na Estratégia Nacional de Defesa (END). O COT constitui uma das principais ameaças no entorno estratégico brasileiro, porém, é um problema de segurança marginalizado em ambos os documentos e resulta em propostas genéricas, como a ação estratégica direcionada ao incremento das capacidades das forças armadas em prevenir e enfrentar às redes criminosas transnacionais. Argumenta-se que o COT deve ser repensado no âmbito da PND e da END à luz de um discurso voltado para a promoção da segurança humana. Metodologicamente, recorre-se à análise de conteúdo (AC) para verificar a marginalização do COT nos dois documentos, em conjunto com os Estudos Críticos de Segurança (ECS) para orientar a pesquisa. Não se pretende recair no dilema entre a militarização ou não do combate ao COT, e sim propor uma reflexão emancipatória com foco na segurança individual e no respeito à dignidade humana, concomitante a garantida da defesa do estado brasileiro. Espera-se que este trabalho possa contribuir para que as questões sobre o COT sejam mais bem definidas na revisão e atualização da PND e da END no atual ciclo de revisão e atualização.

Palavras-chave - Crime Organizado Transnacional, PND, END, Estudos Críticos, Segurança Humana.

I. INTRODUÇÃO

O crime organizado transnacional (COT) é uma das principais ameaças no entorno estratégico brasileiro (Vaz, 2021), porém, o tema quase não recebe atenção nos documentos condicionantes da defesa nacional, em específico a Política e a Estratégia Nacionais de Defesa (respectivamente, PND e END). Se, por um lado, a baixa incidência de conflitos armados interestatais na América do Sul, assim como a tradição diplomática pacífica e a manutenção de boas relações do Brasil com os países vizinhos, reduz o risco de ameaças tradicionais (Medeiros, 2014); por outro, as percepções da sociedade indicam que o crime organizado é a principal ameaça que afeta os indivíduos, a família, a cidade e o país (Ipea, 2011). A PND reconhece a importância do envolvimento da sociedade em assuntos relacionados com a defesa nacional (Brasil, 2020), de modo que se torna necessário revisar esse descompasso entre o que propõem os documentos e o que

pensam os cidadãos do país acerca das ameaças cotidianas em diferentes escalas.

A questão que orienta este trabalho é: como repensar o crime organizado transnacional no âmbito dos documentos condicionantes da defesa nacional do Brasil? É fato que esses documentos se baseiam em uma concepção militar e estadocêntrica de segurança, com ênfase na organização, capacitação, treinamento e emprego das forças armadas para a proteção do país. No entanto, a principal ameaça para a sociedade brasileira não encontra ressonância nessa concepção. Por isso, o argumento central que se assume aqui é que o COT deve ser repensado na PND e na END à luz de um discurso voltado para a promoção da segurança humana. Entende-se que esse conceito, baseado nos Estudos Críticos de Segurança (ECS) e elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), pode ser incorporado e aprofundado em ambos os documentos para lidar com as atividades ilícitas transnacionalizadas.

Metodologicamente, propõe-se realizar uma análise de conteúdo (AC) das versões atuais e anteriores da PND e END. O intuito dessa AC é identificar as palavras, expressões e termos mais recorrentes nos dois documentos e como eles se relacionam entre si, assim como verificar a marginalização do COT. Conforme Bardin (2011), a AC gera dados quantitativos mediante documentos textuais e, por meio da análise lógica, investiga questões e hipóteses que podem ser aplicadas a vários tipos de pesquisa. Neste trabalho, esse método será combinado com análise automatizada de conteúdo (AAC), utilizando *softwares* e buscando a sistematização de tarefas de longa escala de dados textuais (Drisko e Maschi, 2016). A opção pela AC se sustenta no fato de que, enquanto técnica metodológica, possui alcances e potencialidades abrangentes, e somada a AAC, possui baixa interferência humana, já que o uso de *softwares* ultrapassa a dicotomia entre pesquisas quantitativas e qualitativas. O processo de formulação dos dados se concretizou na forma prevista por Silva e Fossá (2015), mediante a sistematização das ideias principais por meio da pré-análise, a exploração do material, considerando os recortes textuais e a interpretação. Os dados foram extraídos por meio do *software* Iramuteq, sigla para *Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires*, versão 0.7 alpha 2, aqui, o software utiliza o próprio conjunto de dados para identificar os termos mais frequentes, suas relações de proximidade e distância entre si (Cervi, 2018, p. 9).

As técnicas analíticas do *software Iramuteq*, abrangem a nuvem de palavras, que identificam a frequência das palavras; a classificação hierárquica descendente (CHD), que categoriza as palavras de acordo com o recorte textual; a análise fatorial de correspondência (AFC), que verifica a relação entre as categorias de palavras ou dados; e a análise de similitude, que estabelece os resultados estatísticos (Mesquita, 2022).

Por fim, este trabalho se estrutura em torno de três seções, além desta introdução. Na primeira delas, propõe-se uma moldura teórico-conceitual, baseada nos Estudos Críticos de Segurança, na segurança humana e no crime organizado transnacional para examinar, posteriormente, os documentos brasileiros de defesa nacional. Na segunda seção, emprega-se a análise de conteúdo para avaliar as versões atuais e anteriores da PND e da END e verificar, textualmente, as palavras, termos e expressões recorrentes e como estes se relacionam entre si. Na última seção, procura-se fazer uma análise de como o crime organizado se apresenta nos documentos de PND e END, a partir das perspectivas dos Estudos Críticos e da segurança humana.

II. ESTUDOS CRÍTICOS DE SEGURANÇA, SEGURANÇA HUMANA E CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL: UMA PROPOSTA TEÓRICO-CONCEITUAL

A derrocada da Guerra Fria ensejou o surgimento de novas preocupações teóricas e empíricas nos Estudos de Segurança Internacional (ESI). A agenda tradicional, até então predominante, perdeu fôlego e outros temas de natureza não militar e estadocêntrica passaram a ser priorizados, como pobreza, meio ambiente, migrações etc. (People e Vaugh-Williams, 2010). Nesse contexto, diretamente influenciado pelos Estudos de Paz, marxismo, gramscianismo e teoria crítica, emergiram os denominados Estudos Críticos de Segurança (ECS). Estes são distintos por sua abordagem fundamentalmente contestatória, não se limitando apenas à construção de um arcabouço teórico, mas também redefinindo o próprio conceito de segurança e defendendo uma orientação voltada para a prática (Gomes, 2017).

Por causa de suas influências, os ECS introduzem novas implicações teóricas, metodológicas e normativas. Primeiramente, os críticos partem do pressuposto de que a segurança é uma condição variável historicamente e não deve ser objetificada em torno de conceitos como guerra, estado e anarquia. Em segundo lugar, para esses estudiosos, a segurança é uma condição individual, na medida em que os indivíduos são sujeitos de direito, cidadãos e/ou membros de uma comunidade global transcendente (Krause e Williams, 1997). Não menos importante, como recorda Booth (2007), a política que confere significado à segurança deve ser investigada. Com efeito, a ampliação agenda de segurança proposta pelos ECS incorpora diversos atores e temas que provocam insegurança nos indivíduos e que são intrinsecamente politizados. Trata-se, portanto, de uma abordagem teórica que conecta a segurança à natureza da vida política (Peoples e Vaugh-Williams, 2010).

Os indivíduos são, no âmbito dos ECS, o objeto referente da segurança (Booth, 2007). Em última instância, esta se refere à “existência corpórea, material e experiências dos seres humanos” (Wyn Jones, 1999, p. 23). É necessário, segundo esses estudiosos, um conhecimento crítico que dê visibilidade às inseguranças e vulnerabilidades individuais provocadas pelas dinâmicas da ordem global. Por isso, trabalhando com

um vínculo indissociável entre a teoria e a prática, busca-se contestar tudo o que está posto em uma tentativa de construir uma nova realidade direcionada à emancipação (Gomes, 2017).

A segurança é, para os críticos, um conceito derivativo. Não há problema em delimitar esse conceito de modo simplista, enquanto a ausência de ameaças (Booth, 2007). O problema, na verdade, é que as definições conceituais estão inexoravelmente ligadas à maneira pela qual os indivíduos percebem e compreendem o mundo e a política. Logo, as ameaças são definidas em função do que se considera mais importante no contexto político e varia conforme as percepções e compreensões individuais. No âmbito dos ECS, não se admite a imparcialidade ou a neutralidade de analistas e atores, na medida em que, à Robert Cox, a segurança é sempre algo para alguém ou para algum propósito (Peoples e Vaugh-Williams, 2010).

A operacionalização da definição de segurança é ainda mais complicada. Para os críticos, não é possível fazer uma distinção clara entre a realidade objetiva e a realidade subjetiva. Mesmo que a condição de segurança decorra da ausência de ameaças, são as escolhas políticas que, em última instância, apresentam ameaças como reais (Gomes, 2017; Booth, 2007). Assumindo essa condição, segundo Booth (2007), os ESI naturalizaram a relação entre segurança e sobrevivência. Porém, o autor argumenta que a sobrevivência, por si só, significa a existência física e não garante o bem-estar. Logo, sobrevivência é uma condição para a segurança que possibilita a busca de aspirações individuais e coletivas (Booth, 2007).

Nos ECS, a segurança é mais do que a sobrevivência (*survival-plus*), ou seja, é a garantia de um espaço para os indivíduos fazerem escolhas e se desenvolverem mais plenamente como seres humanos. Portanto, a segurança implica em viver plenamente e é a condição de estar e se sentir seguro. No entanto, considerando-se que o conceito de segurança é relativo, cabe à política conceituá-lo para determinados propósitos, o que varia de acordo com as diferentes teorias políticas. Nesse sentido, os críticos defendem uma política emancipatória como forma de promoção da segurança (Booth, 2007).

O conceito de emancipação é a essência dos ECS. A emancipação representa a busca pela liberdade dos indivíduos das opressões que os impedem de realizar escolhas livremente. A emancipação conduz à segurança, razão pela qual garantir o bem-estar dos indivíduos deve ser o principal objetivo da agenda securitária (Booth, 2007). Os indivíduos se sentem seguros quando estão livres de ameaças militares, mas especialmente quando estão livres de ameaças como pobreza, fome, doenças, entre outras. Portanto, quanto mais seguros os indivíduos estiverem dessas ameaças, mais emancipados estarão, e o inverso também é verdadeiro (Peoples e Vaugh-Williams, 2010).

Os críticos também acreditam que a emancipação só pode ser concretizada por meio de práticas emancipatórias. Em outras palavras, esses teóricos defendem a ideia de que a teoria é informada e reformulada por questões práticas e vice-versa. Por essa razão, os críticos propõem compreender e responder às relações de segurança de forma contínua, uma vez que as ameaças e inseguranças enfrentadas pelos indivíduos variam de acordo com o contexto em que estão inseridos (Wyn Jones, 1999).

Em síntese, nos ECS, a segurança é um processo em direção à emancipação. Nesse processo, a sobrevivência é a condição existencial, enquanto a segurança é algo a mais (*survival-plus*), ou seja, um valor instrumental considerado o meio pelo qual se chega à emancipação (o fim), garantindo a liberdade de escolha. Assim, praticar a segurança é promover um espaço emancipatório, ao mesmo tempo em que realizar a emancipação é praticar a segurança (Booth, 2007).

Concomitante ao alargamento teórico dos ESI, com particular interesse nos ECS, a Organização das Nações Unidas (ONU) também reformulou o conceito de segurança. Primeiramente, em meados da década de 1980, a organização adotou a segurança multidimensional, reconhecendo que as ameaças eram múltiplas, não restritas apenas à dimensão militar (Saint-Pierre, 2017). Em seguida, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apresentou o conceito de segurança humana no Relatório de Desenvolvimento Humano de 1994, com foco na promoção da dignidade humana. As duas iniciativas onusianas partiram da premissa de que as pessoas enfrentavam inseguranças relacionadas a questões do cotidiano, como fome, pobreza, desemprego, doenças, violência e outras formas de ameaças que afetavam diretamente a vida e a dignidade humanas (UNDP, 1994).

A “segurança humana” transcende a mera proteção individual, englobando a garantia de que as necessidades básicas sejam atendidas e que a dignidade humana seja respeitada em sua totalidade. Essa abordagem coletiva busca abranger desde questões relacionadas à alimentação, moradia e educação até aspectos de autonomia pessoal e participação ativa na comunidade (Thomas, 2001). Não por acaso, essa inovação conceitual da ONU adquiriu ressonância nos ECS (Buzan e Hansen, 2012), como se verá mais adiante.

Além das questões supramencionadas, a segurança humana também se relaciona com a promoção da democracia, com ênfase na livre participação dos indivíduos em todas as esferas da vida comunitária. Nesse sentido, a libertação de estruturas de poder coercitivas se mostra crucial para garantir a segurança humana em âmbito global, nacional e local (Thomas, 2001). À medida que os indivíduos conquistam sua liberdade, contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, sendo esse processo fundamental para criar um ambiente seguro e protegido para todos os membros da comunidade (UNDP, 1994).

A busca pela segurança humana surge de um contexto coletivo, seja dentro de comunidades locais, seja entre grupos religiosos. Em escala global, cabe ao estado a responsabilidade de garantir a segurança de seus cidadãos. No entanto, as relações entre o estado e a sociedade muitas vezes são frágeis, e o primeiro frequentemente se torna um empecilho, em vez de facilitador, da proteção da segunda. Atualmente, o que se observa é uma participação cada vez mais ativa de instituições internacionais na formulação de políticas e normas destinadas a promover a segurança dos indivíduos. Assim, percebe-se que a busca pela segurança humana já não é exclusivamente uma preocupação do estado, mas também uma questão relevante para a sociedade global como um todo (Thomas, 2001).

O relatório do PNUD de 1994 elucida a concepção de segurança humana e coloca em evidência a importância de debater o tema internacionalmente. Em primeiro lugar, a segurança humana é uma preocupação universal, relevante para todos os países, uma vez que há ameaças que afetam

invariavelmente a todos, em maior ou menor grau, a exemplo do crime organizado transnacional e das mudanças climáticas. Em segundo lugar, os componentes da segurança humana são interdependentes, ou seja, as consequências dessas ameaças reverberam globalmente, ultrapassando fronteiras territoriais. Em terceiro lugar, a segurança humana deve ser garantida por meio da prevenção antecipada. Por fim, a segurança humana concentra-se nas pessoas, considerando como estas vivem e interagem em sociedade (UNDP, 1994).

As propostas onusianas de segurança humana e dos ECS de emancipação estão diretamente ligadas. Ambas as agendas destacam a importância de ampliar o conceito de segurança além do âmbito militar, reconhecendo as ameaças que afetam os indivíduos e que extrapolam as preocupações estatais. Não se trata apenas de garantir a sobrevivência, mas sim de buscar o bem-estar e a dignidade humanas. A convergência entre as duas propostas é a orientação voltada para a prática. Por um lado, os críticos redefinem ontológica, epistemológica e metodologicamente a segurança e possibilitam repensar as políticas nas esferas doméstica e internacional. Por outro, o PNUD se lançou ao desafio de conferir um novo significado à segurança para conduzir as práticas da ONU. Os temas securitários emergentes desde o final do século XX, e atualmente prioritários, como o crime organizado transnacional demanda novas lentes teóricas e políticas para a investigação.

Na literatura, há muitos debates sobre como definir, em princípio, o crime organizado, dada sua natureza complexa, adaptativa e diversificada. Albanese (2015) observa que essa dificuldade de definição dificulta os esforços para combatê-lo. Embora os termos “máfia”, “ganguê” e “mob” sejam frequentemente utilizados para descrever esse tipo de crime, eles não conseguem capturar toda a sua complexidade. O autor ressalta, todavia, que há certo consenso entre os estudiosos de que o crime organizado opera de maneira racional, visando ao lucro por meio de atividades ilícitas que atendem à demanda pública por bens e serviços ilegais (Albanese, 2015).

Ao contrário de Albanese (2015), que enfatiza a necessidade de uma definição mais clara do crime organizado, Von Lampe (2016) considera-o um conceito multifacetado e dinâmico, variando em sua estrutura, operação e atividade conforme diferentes contextos sociais e geográficos. Por essa razão, ele argumenta que é difícil estabelecer uma definição objetiva do termo. Von Lampe (2016) também destaca a importância de uma abordagem interdisciplinar para compreender o crime organizado, incorporando perspectivas sociológicas, econômicas, criminais, entre outras. Assim, para Von Lampe (2016), o crime organizado é uma construção que busca dar sentido a uma realidade social complexa.

O crime organizado transnacional (OCT) emerge como um desafio globalizado que impõe uma série de ameaças à segurança individual. Sujeitos a danos tanto físicos quanto psicológicos, os indivíduos enfrentam um ambiente constantemente permeado pela insegurança e pela ameaça. Este fenômeno intrincado transcende os limites pessoais, reverberando em consequências abrangentes de ordem econômica, social e ambiental. Acompanhando esse panorama, a violência surge como um fator adicional que mina a estabilidade e o bem-estar das comunidades em toda a sua extensão. Desde a desestruturação do poder estatal até a limitação da capacidade de resposta frente a essa problemática, a violência compromete, não apenas a coesão social, mas

também o desenvolvimento econômico do país (Jaramillo, 2024). Essa situação distorce as prioridades estatais, na medida em que a garantia da sobrevivência é priorizada em detrimento de outros setores, como saúde e educação (Jaramillo, 2024).

O COT se enraíza e se fortalece em momentos em que os países estão passando por profundos problemas sociais, econômicos e institucionais. As organizações criminosas transnacionais (OCTs) aproveitam-se desses problemas para se articularem com instituições estatais corruptas e aumentarem a própria rede de influência. Essa opção é preferível a realizar ataques diretos a forças de segurança ou deter um controle total sobre essas instituições, exatamente para que as autoridades colaborem com as atividades ilícitas ou não façam movimentos para desmantelarem as organizações criminosas (International Crises Group, 2023). Uma vez que essas OCTs se infiltram no estado, elas minam a capacidade governamental de garantir a segurança dos seus cidadãos. Essa nova estrutura de poder define quem terá acesso à segurança.

Já o COT, enquanto um problema globalizado, demanda soluções conjuntas internacionalmente. Os estados demonstram-se ineficientes, quando não negligentes, para proteger os próprios cidadãos de ameaças criminosas constantes, tanto física quanto psicologicamente. A falta de ação efetiva do governo, combinada com as ameaças e coerção frequentemente exercidas pelos grupos criminosos, cria um ambiente de insegurança generalizada na população local. Isso inclui a utilização de violência e intimidação para subtrair dinheiro dos indivíduos ou os conflitos frequente entre diferentes facções criminosas, que contribuem para a sensação de vulnerabilidade e medo entre os residentes (International Crises Group, 2023).

A visão dos ECS é crucial para uma compreensão aprofundada da relação entre o crime organizado transnacional e a segurança humana. Os críticos transcendem as análises convencionais, buscando não apenas descrever, mas também analisar as estruturas de poder que permitem a proliferação do crime organizado transnacional e comprometem a segurança dos indivíduos, com foco na ideia de emancipação. É durante períodos de enfraquecimento das instituições estatais, aumento da corrupção, declínio econômico e desigualdade social que as organizações criminosas transnacionais se consolidam e fortalecem em países ao redor do mundo. Como resultado, ocorre um aumento da violência de forma generalizada, prejudicando a segurança dos cidadãos nas esferas doméstica e internacional.

Em teoria, cabe ao estado proteger seus cidadãos da violência perpetrada pelas OCTs. No entanto, muitas vezes, as instituições estatais estão infiltradas por essas facções criminosas, o que impede o estado de garantir a segurança plena dos indivíduos, deixando-os desprotegidos e vulneráveis. A partir do momento em que o estado não consegue promover a segurança humana da própria população, cria-se um ambiente opressivo, porque se retira dos indivíduos a autonomia e a participação ativa em comunidade e, assim, se delimita quem tem ou não a segurança garantida. Em síntese, as dinâmicas de segurança e insegurança relacionadas com o COT e as OCTs são resultados de escolhas políticas e, enquanto uma questão intrinsecamente politizada, a reflexão sobre quem, o que e como essas escolhas são feitas torna-se necessária.

III. ANÁLISE DE CONTEÚDO (AC) DAS POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS NACIONAIS DE DEFESA: UMA

MARGINALIZAÇÃO DO CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL?

A Política e a Estratégia Nacionais de Defesa (respectivamente, PND e END) são os dois documentos de mais alto nível para o planejamento de defesa do Brasil (Duarte, 2022). Se, por um lado, o primeiro deve estabelecer objetivos nacionais de defesa, por outro, o segundo define as medidas que devem ser alcançadas para alcançar esses objetivos (Brasil, 2020). Por determinação da Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, a PND e a END, em conjunto com o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), devem ser submetidas a um ciclo quadrienal de revisão e atualização (Brasil, 2010), o que torna oportuna uma reflexão abrangente sobre o crime organizado transnacional nas concepções brasileiras de defesa nacional.

Em princípio, ressalta-se que as definições de segurança e defesa que constam na versão mais recente da PND baseiam-se em uma agenda tradicionalista e estadocêntrica dos ESI. Entende-se, por segurança nacional, “a condição que permite a preservação da soberania e da integridade territorial, a realização dos interesses nacionais, a despeito de pressões e ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais” (Brasil, 2020, p. 11). Defesa nacional, por sua vez, é “o conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do Território Nacional, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas (Brasil, 2020, p. 11). Como se nota, o objeto referente da segurança, e por extensão da defesa, é o estado e suas instituições (por exemplo, a soberania), não os indivíduos. Diferentemente de uma leitura pelo viés dos ECS, as definições mencionadas da PND assumem que a proteção estatal é a garantia da proteção individual e coletiva.

A referência estatal presente na concepção brasileira de defesa nacional não condiz, necessariamente, com as percepções individuais. Uma pesquisa publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2011 demonstrou que 54,2% dos brasileiros consideram o crime organizado como a principal ameaça a si próprio, a sua família, a sua cidade e a seu país, seguido do desastre ambiental ou climático, com 38,6%. A guerra com potência estrangeira ou com país vizinho representa, respectivamente, 34,7% e 33,0% das respostas obtidas nessa pesquisa. Mais interessante é que pelo menos um quinto dos respondentes não acreditam em uma ameaça militar estrangeira nos próximos vinte anos (Ipea, 2011). Se, por “ameaça de qualquer natureza” (Brasil, 2020), deve-se entender aquela que afeta diretamente o cidadão, é válido pensar na incorporação de considerações sobre o crime organizado, inclusive em sua vertente transnacional, nos documentos de defesa do Brasil.

A agenda tradicionalista e estadocêntrica dos documentos de defesa nacional, todavia, limitam as possibilidades de se pensar a promoção da segurança para além dos meios militares. Estes estão sedimentados no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal, no art. 142, atribui às Forças Armadas as missões de defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes, da lei e da ordem (Brasil, 1988). Por sua vez, a carta magna, no art. 144, reserva às forças policiais, particularmente à Polícia Federal, atribuições relacionadas com o combate ao crime organizado

transnacional (tráfico de entorpecentes e de drogas, contrabando, descaminho etc.) (Brasil, 1988). Posteriormente, as Leis Complementares nº 117, de 2 de setembro de 2004, e nº 136, de 25 de agosto de 2010, conferiram, primeiramente, ao Exército Brasileiro e, depois, às outras duas forças (Marinha e Aeronáutica) as missões subsidiárias de exercer o poder de polícia na faixa de fronteira terrestre, marítima e aérea para o patrulhamento, revista e prisões em flagrante delito (Brasil, 2004; 2010).

A ampliação das atribuições subsidiárias das Forças Armadas brasileiras, incluindo o enfrentamento do crime organizado na região fronteira, ocorreu à revelia de alterações nas concepções estruturantes da defesa nacional. Não obstante problemático, o foco deste trabalho não é debater o papel de polícia desempenhado pelos militares. É, na verdade, colocar em evidência a falta de um entendimento sobre o COT nos documentos brasileiros de defesa nacional. Isso não significa, de forma alguma, um posicionamento favorável a militarização do combate aos ilícitos transnacionais. Ao contrário, argumenta-se que é possível um enquadramento do problema da criminalidade transnacionalizada em um recorte mais abrangente de segurança e defesa, baseado no conceito de “segurança humana” e nos ECS, que aproxime documentos como a PND e a END de percepções da sociedade brasileira.

Antes de apresentar propostas para a reflexão crítica, convém examinar mais detidamente os documentos de defesa nacional do Brasil, que é o propósito das próximas subseções, por meio da análise de conteúdo (AC). Recorrendo a essa análise, busca-se codificar os seguintes documentos: Política Nacional de Defesa (PND) de 1996, 2005, 2012, 2016 e 2020 e Estratégia Nacional de Defesa de 2008, 2012, 2016 e 2020. Em princípio, a codificação foi dividida em três fases: a codificação de todas as versões da PND; a codificação de todas as versões da END; e por último, a codificação de palavras-chave em todas as versões dos documentos, tais como crime organizado transnacional, atividade ilícita, crime, drogas, narcotráfico, criminalidade e outros termos análogos. A principal finalidade da AC empregada foi verificar quais são as palavras frequentemente mais utilizadas em todos os documentos, a que elas fazem referência e como elas se relacionam entre si. Optou-se por uma subseção própria para investigar o COT e termos correlatos, porque a frequência deles é relativamente baixa nas políticas e estratégias mencionadas.

A. Fase 1: Política Nacional de Defesa (PND)

A AC das versões da PNC se inicia com a apresentação do gráfico de especificidade (ver Figura 1) e do dendrograma (ver Figura 2), os quais oferecem, de forma sistematizada, a classificação de dados em categorias de palavras, cada qual com a própria interpretação e associação. A classificação está dividida em cores por aproximação de ideias e significados. No processo de codificação, constatou-se cinco classes de palavras (internacional, soberania, Atlântico Sul/Amazônia, tecnologia e objetivo político) e a proximidade de termos que fazem referência a elas nos cinco documentos.

Figura 1. Gráfico de especificidade da Política Nacional de Defesa (1996, 2005, 2012, 2016 e 2020)

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o software Iramuteq em Brasil (1996; 2005; 2012; 2016; 2020)

Figura 2. Dendrograma da Política Nacional de Defesa (1996, 2005, 2012, 2016 e 2020)

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o software Iramuteq em Brasil (1996; 2005; 2012; 2016; 2020)

No que se refere ao internacional, classe na cor cinza, as Políticas Nacionais de Defesa, tanto anteriores quanto a atual, tendem a enfatizar a participação do Brasil em organismos internacionais, em missões de paz e ajuda humanitária. Desde a versão de 2005, por exemplo, nota-se a intenção de “[...] ampliar a projeção do País no concerto mundial e reafirmar seu compromisso com a defesa da paz e com a cooperação entre os povos [...]” (Brasil, 2005). O documento de 2016 é ainda mais assertivo ao condicionar essa projeção à inserção em processos decisórios internacionais, inclusive no campo de segurança, possibilitando a participação das Forças Armadas em ações cooperativas (Brasil, 2016). Ainda nesse documento, apresentou-se, pela primeira vez, a diplomacia como um dos pilares da concepção política de defesa, o que foi

posteriormente mantido na PND de 2020 (Brasil, 2016; 2020). Um destaque importante é que, nas versões mais recentes da política, a América do Sul quase não é mencionada em comparação com as três versões passadas.

Também na classe de palavras em cinza, os delitos transnacionais e o terrorismo aparecem, pontualmente, como atividades que ameaçam a paz e a ordem democrática, embora não se especifique como ambos incidem sobre o Brasil nem como o país deve preparar-se para os enfrentar. Em princípios, nas versões de 1996, 2005 e 2012, as preocupações em relação aos ilícitos transnacionais estão associadas com a existência de zonas de instabilidade no ambiente regional (Brasil, 1996; 2005; 2012), sendo que nos últimos dois documentos destaca-se as perspectivas de tais ilícitos poderiam provocar o transbordamento de conflitos na América do Sul (Brasil, 2005; 2012). Nas duas últimas políticas, o foco passou a ser a necessidade de maior vigilância das fronteiras para lidar com atividades criminosas transnacionais (Brasil, 2016; 2020), e há uma breve menção ao aumento da incidência dessas atividades no Atlântico Sul na PND de 2020 (Brasil, 2020).

O direito internacional também é mencionado nessa classe em cinza, em particular como uma forma de reforçar a resolução pacífica das controvérsias, consoante aos princípios e normas previstas no direito internacional. Não há muita variação na redação dos documentos a esse respeito e, no geral, se retoma os princípios constitucionais que regem as relações exteriores e a tradição diplomática brasileira (Brasil, 1996; 2005; 2012; 2016; 2020). Assim, é comum ler, nas cinco políticas, que a atuação brasileira está internacionalmente pautada na autodeterminação e na não intervenção, buscando a igualdade entre os estados e a confiança mútua entre os países.

Na classe que representa a soberania, em cor azul, o documento adota um conceito de natureza tradicional e aborda questões de autodeterminação e identidade nacional. Nas cinco versões da PND, a soberania perpassa por todas as seções, desde as definições conceituais (por exemplo, de segurança e defesa, como visto anteriormente) até os objetivos nacionais de defesa (Brasil, 1996; 2005; 2012; 2016; 2020). As capacidades militar e diplomática devem ser empregadas para garantir a própria soberania e a dignidade nacional por meio de um sistema de defesa adequado. Tal afirmação fica evidente, por exemplo, nos textos de 2005 e de 2016, onde se lê “as Forças Armadas poderão ser empregadas contra ameaças internas, visando à preservação do exercício da soberania do Estado e à indissolubilidade da unidade federativa” (Brasil, 2005; 2012). Além disso, a defesa da soberania também aparece frequentemente relacionada com as incertezas decorrentes das conjunturas internacional e regional (Brasil, 2005; 2012; 2016) e com o processo de projeção externa do Brasil (Brasil, 2020).

Outras palavras que são frequentemente associadas à soberania são cidadão, território, estado, instituições, leis, entre outras – incluindo termos correlatos e adjetivações, como “territorial”, “nacional”, “jurídico” etc. –, as quais estão normalmente vinculadas com o ato da defesa da própria soberania, a exemplo do primeiro Objetivo Nacional de Defesa da PND de 2020, “garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial” (Brasil, 2020, p. 24).

Na classe de palavras Atlântico Sul/Amazônia, marcadas na cor vermelha, estão as áreas prioritárias para a defesa nacional (Brasil, 2005; 2012; 2016; 2020). A primeira dessas áreas, o Atlântico Sul, compõem, desde a PDN de 2005, o

entorno estratégico brasileiro (Vaz, 2021). A despeito de algumas variações geográficas na delimitação desse entorno, a versão mais recente da PND estabeleceu que ele é constituído por América do Sul, Atlântico Sul, Antártica e países da costa ocidental africana (Brasil, 2020). No documento de 2016, afirma-se que o Atlântico Sul é uma “[...] área cuja consolidação como Zona de Paz e Cooperação revela-se fundamental para resguardá-la da interferência de interesses não legítimos” (Brasil, 2016, p. 17). Já a Amazônia, também desde o texto de 2005, tem sido retratada como uma prioridade que demanda atenção e ações estratégicas, particularmente por causa da grande biodiversidade e do interesse internacional (Brasil, 2005; 2012; 2016; 2020). A partir da política de 2016, ações, diretrizes ou orientações que constavam em versões anteriores passaram a ser tratados como pressupostos de defesa, figurando, entre eles, a proteção e a integração da região amazônica (Brasil, 2016; 2020).

Ainda na classe de palavras na cor vermelha, termos como fronteira, presença, marítimo, terrestre, entre outros, denotam as iniciativas ou ações, em andamento ou não, que devem ser adotadas para proteger o Atlântico Sul e a Amazônia (Brasil, 2005; 2012; 2016; 2020). No caso do Atlântico Sul, as versões mais recentes da PND reiteram a necessidade de o Brasil exercer capacidade de vigilância, defesa das águas, manutenção da segurança nas linhas de comunicação marítima e aérea e aumento da presença militar (Brasil, 2016; 2020). Além disso, valoriza-se, igualmente, a vertente diplomática, no sentido de buscar aumentar os laços de cooperação com os países dessa área prioritária (Brasil, 2020).

Na classe de palavras referentes à tecnologia, na cor roxa, ênfase da narrativa recai na importância de o Brasil deter maiores capacidades tecnológicas, particularmente nacionais, para superar a “defasagem tecnológica” (Brasil, 2016; 2020) e reduzir a “dependência tecnológica” (Brasil, 2005) no setor de defesa. Parte-se da premissa de que a manutenção da paz requer um aparelhamento progressivo das forças armadas. Há duas preocupações que aparecem com frequência nessa classe. A primeira delas é a necessidade de garantir recursos orçamentários de investimento e, assim, incentivar programas para o desenvolvimento de tecnologias de defesa (Brasil, 2020). Aqui, também se inclui a aproximação entre governo e academia e a formação de recursos humanos qualificados (Brasil, 2012; 2016; 2020). A segunda é o fortalecimento da base industrial de defesa, “orientada para a obtenção da autonomia em tecnologias indispensáveis” (Brasil, 2012). Essa segunda, desde a PND de 2012, foi incorporada como um dos Objetivos Nacionais de Defesa, atualmente redigido como “promover a autonomia tecnológica e produtiva na área de defesa” (Brasil, 2020, p. 24). Finalmente, outras palavras em roxo dizem respeito a tecnologias sensíveis, seja em termos de desenvolvimento, seja em termos de acesso (isto é, lidar com o risco do cerceamento tecnológico), como é o caso da energia nuclear para fins pacíficos (Brasil, 2020).

Para concluir esta primeira fase da AC, a classe de palavras relacionadas com objetivo político, na cor verde, está fortemente associada com defesa nacional. Há que se ressaltar, primeiramente, que a PND estabelece os Objetivos Nacionais de Defesa (Brasil, 2020), razão pela qual a referência nominal ou abreviada ao documento é comum. Em segundo lugar, o próprio entendimento desses objetivos, isto é, “as condições a serem alcançadas e mantidas permanentemente pela nação brasileira no âmbito de Defesa” (Brasil, 2020, p. 24), abrange

palavras que compõem essa classe. Em terceiro lugar, outros termos em roxo indicam algum tipo de ação que visa cumprir objetivos, como consecução, articulação, consolidação etc. Assim como a classe de soberania, essa última perpassa por todos os documentos de defesa e acarreta uma redação bastante semelhante entre as cinco versões examinadas da PND.

À guisa de uma conclusão desta subseção, a codificação das PNDs, no geral, identificou maiores variações entre os documentos nas classes de palavra relacionadas com o internacional e Atlântico Sul/Amazônia. As outras três classes, principalmente tecnologia e objetivo político por conter relações com mais palavras, não demonstram redações muito distintas em todas as políticas. Há duas hipóteses possíveis para essas indistínções. A primeira delas, no caso das classes soberania e objetivo político, é a predominância de uma agenda tradicionalista e estadocêntrica dos ESI nas concepções brasileiras de defesa nacional. A segunda, no caso da tecnologia, é a persistência de problemas de defasagem e dependência tecnológicas, de recursos orçamentários insuficientes e de revitalização da base industrial de defesa. Retomando a questão central deste trabalho, nota-se que o crime organizado transnacional praticamente não é trabalhado pelas políticas de defesa nacional e, no máximo, é mencionado para fazer uma contextualização da conjuntura doméstica e internacional.

B. Fase 2: Estratégia Nacional de Defesa

A codificação geral do documento de Estratégia Nacional de Defesa dos anos de 2008, 2016 e 2020, resultou em quatro classes de palavras no gráfico de especificidade e no dendrograma.

Figura 3. Gráfico de especificidade da Estratégia Nacional de Defesa (2008, 2012, 2016 e 2020)

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o *software* Iramuteq em Brasil (2008; 2012; 2016; 2020)

Figura 4. Dendrograma da Estratégia Nacional de Defesa (2008, 2012, 2016 e 2020)

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o *software* Iramuteq em Brasil (2008; 2012; 2016; 2020)

No grupo da flexibilidade, classe na cor verde, a palavra faz referência ao combate e às necessidades para se ter capacidades militares flexíveis, como o fortalecimento de três áreas estratégicas, a saber a espacial, a cibernética e a nuclear. No geral, a flexibilidade está mais associada às características do exército e da marinha, e é frequentemente empregada com as palavras fronteiras, combate, força, guerra etc. Para isso, o documento de Estratégia Nacional de Defesa de 2008, diz que a constituição de uma força e de uma estratégia navais que integrem os componentes submarino, de superfície e aéreo, permitirá realçar a flexibilidade com que se resguarda o objetivo prioritário da estratégia de segurança marítima: a dissuasão com a negação do uso do mar ao inimigo que se aproxime, por meio do mar, do Brasil [...] (Brasil, 2008).

O documento sugere que a Marinha brasileira deve ser capaz de atuar de forma flexível e coordenada, utilizando diferentes tipos de embarcações e tecnologias, para responder eficazmente a uma variedade de cenários de combate.

Já no nacional, de grande ênfase nos documentos de Estratégia, e encontrada na classe de cor vermelha, seu emprego é para ser usado em conjunto com atributos nacionais, como defesa, matriz energética, poder, etc., consequentemente, para especificar algo brasileiro. O documento de Estratégia de 2020, no tópico de concepção estratégica e defesa, analisa que a Defesa Nacional, portanto, contribui com a Segurança Nacional e atua em consonância com a política brasileira, ao preparar o País para o emprego do Poder Nacional, especialmente a sua Expressão Militar, garantindo a capacidade de dissuasão, visando à preservação da soberania, da integridade territorial e dos interesses nacionais, no País ou no exterior [...] (Brasil, 2020).

A defesa nacional do Brasil tem como objetivo dissuadir potenciais agressores, tanto em tempos de paz quanto em situações de crise. No entanto, ressalta que a defesa nacional não se limita apenas a ações militares, inserindo-se em um

plano mais amplo, que envolve todo o Poder Nacional, incluindo aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. Já nos documentos de 2016 e 2012, o nacional apresenta-se no tópico de fundamentos, onde o Poder Nacional aparece como uma combinação complexa de vontades e recursos necessários para alcançar os objetivos nacionais de um país, sendo crucial que o país esteja preparado para uma rápida transição da paz para a situação de conflito armado, se necessário (Brasil, 2012; 2016).

A classe produtos, na cor roxa, está baseada na compra de produtos pela Secretaria de Produtos de Defesa Nacional e nas compras e serviços importados. Para isso, a classe engloba palavras referentes a indústrias, desenvolvimento, pesquisa e tecnologia para demonstrar a atuação desses produtos no ramo de defesa nacional. No documento de 2008, no setor estratégico, “serão buscadas parcerias com outros países, com o propósito de desenvolver a capacitação tecnológica e a fabricação de produtos de defesa nacionais, de modo a eliminar, progressivamente, a compra de serviços e produtos importados” (Brasil, 2008), reconhecendo a necessidade de colaboração internacional e aquisições externas para complementar as capacidades nacionais, mas entendendo a importância de manter a autonomia sobre tecnologias vitais para a segurança e defesa do país.

Na classe de veículos, cor azul, os veículos retratados são os espaciais, além da busca pelo desenvolvimento de veículos aéreos e terrestres de combate, para linha de combate, com veículos lançadores de satélites, ligados à força aérea, relacionados a mísseis. Em questão dos exércitos, os veículos blindados e de combate aparecem e abrangem a busca pela tecnologia e inovação.

Por fim, o documento no geral perpassa mais pelo âmbito nacional e retrata objetivos materiais como produtos e veículos para demonstrar a busca pelo desenvolvimento da defesa nacional. Para isso, no documento de 2016, analisa-se que “[...] o Brasil vem aperfeiçoando a concepção de sua estrutura de Defesa [...], pois abarca o desenvolvimento das potencialidades de todos os segmentos do País, a modernização dos equipamentos das Forças Armadas e a qualificação do seu capital humano, além da discussão de conceitos, de doutrinas, de diretrizes e de procedimentos de preparo e emprego da expressão militar do Poder Nacional” (Brasil, 2016). Destaca-se, então, o aprimoramento do desenvolvimento das estruturas de defesa brasileira, caracterizado pela modernização dos equipamentos militares, pela qualificação do seu pessoal e pelo desenvolvimento das potencialidades de todos os setores do país.

C. Fase três: o crime organizado transnacional na Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa

Para esta codificação, houve a necessidade do uso de palavras-chave para localizar trechos específicos nas versões da PND e da END relacionados com o crime organizado transnacional e proceder com a análise de conteúdo. Essas palavras são: crime organizado, atividade ilícita, transnacional, violência, crimes, conflitos, drogas, etc. Considerando a AC realizadas nas últimas duas subseções, notou-se a marginalização e a negligência do tema nos documentos condicionantes da defesa nacional. Por isso, optou-se por analisar, nesta subseção, todos os nove documentos para

compreender como o COT é retratado e quais são as palavras, termos e expressões correlatas.

Ao apresentar atividades ilícitas transnacionais, os documentos se referem à segurança das fronteiras, visto que atores externos têm ganhado espaço e influências em áreas fronteiriças. Em relação à transnacionalidade, os documentos de Estratégia de 2008, 2016 e 2020 abrangem de forma divergentes, mas com o mesmo objetivo. Enquanto o documento de 2008 o relaciona com crimes que ocorrem entre fronteiras e que, conseqüentemente, afetam diferentes países, o objetivo seria o monitoramento e controle desses espaços fronteiriços. Os documentos de 2016 e 2020 já os analisam com a decorrente presença estratégica do Exército, com a colaboração dos órgãos de Segurança Pública, como fatores de ação contra esses crimes ocorridos em faixas fronteiriças.

Paralelamente, ao mencionar a transnacionalidade, os documentos de Política demonstram uma preocupação com os delitos e ilícitos transnacionais. E, mais especificamente, nos documentos de 2016 e 2020, atrelam essas ocorrências à movimentação das fronteiras, estas que requerem constante vigilância, graças à sua natureza de mobilidade, permitindo assim a perpetração de atividades criminosas. Como proposta para a redução de tais delitos, o documento de 2012 aponta o “[...] consenso, a harmonia política e a convergência de ações entre os países vizinhos [...]” (Brasil, 2012).

De fato, a marginalização dos temas de narcotráfico e violência ocorrem, visto que ambos praticamente não aparecem nos documentos, a não ser com breves menções, especificamente as palavras crime organizado, crime transnacional e atividades ilícitas. No geral, a configuração internacional, caracterizada pela assimetria de poder, contribui para o surgimento de organizações criminosas e/ou terroristas que tendem a incrementar atos ilícitos. As palavras-chave se encontram, na maioria das vezes, relacionadas ao meio marítimo e ao aumento de atividades ilícitas no mar ou no meio ambiente, como a Amazônia. Neste último, as fronteiras demandam atenção visto sua abertura para o trânsito de pessoas e mercadorias, ao mesmo tempo, em que é através dela que são perpetradas as atividades criminosas transnacionais. Neste fato, as organizações criminosas ou indivíduos estrangeiros aparecem como possíveis causadores de diminuição da soberania brasileira, enquanto essas organizações e indivíduos possuem objetivos contrários aos da nação. Já os conflitos, perpassam desde conflitos armados generalizados aos de caráter étnico e religioso, inclusive, ligados à propensão do surgimento de novas organizações criminosas ou terroristas.

O “cuidado” que os documentos de Política expressam sobre o crime organizado, a princípio, se dá na possibilidade de que estes ilícitos transnacionais ultrapassem as fronteiras rumo a outros países da América do Sul, resultando em conflitos. No entanto, a partir de 2016, os documentos parecem desconsiderar o âmbito do crime organizado, considerando que, nos anos de 2016 e 2020, não há menções a nenhuma das palavras-chave relacionadas ao crime organizado adotadas neste artigo, limitando o tema, nestes anos, à discussão de Estratégia Nacional.

Além disso, o crime relaciona-se apenas com a transnacionalidade de atividades ilícitas, e somente no documento de Estratégia de 2016 e 2020, que sua relação terá uma modificação, visto que, segundo o documento

a intensificação das ocorrências de atos ilícitos no mar, na forma de pirataria, tráfico de pessoas

e de drogas, contrabando, pesca ilegal, crimes ambientais e outros demandam a presença estatal nos mares e nas vias navegáveis [...] (Brasil, 2016; 2020)

Apesar do crime se relacionar, também, com atos ilícitos, seu arcabouço abrangeu novos atos criminosos, como a pirataria, pesca ilegal e os crimes cometidos no meio ambiente. Aqui, outra palavra-chave é encontrada, às drogas, e em relação a elas, apenas o documento de Estratégia de 2016 e 2020 as cita, relacionando-as ao tráfico.

Em relação à segurança nacional, os documentos a abordam em conjunto com a defesa nacional. Para isso, o documento de Estratégia de 2008 conclui que “[...] o fortalecimento do sistema de segurança coletiva é benéfico à paz mundial e à defesa nacional” (Brasil, 2008). A defesa nacional representaria todos os setores da sociedade brasileira e, o ingresso de jovens nas academias militares traria a ampliação da segurança nacional. Em contrapartida, os documentos de Estratégia de 2016 e 2020, afirmam que a Defesa Nacional conferia substância à Segurança, em conjunto com a busca pacífica das controvérsias entre os países, visando a soberania e interesses nacionais.

Já na interpretação do documento de Política de 2005, “a segurança, em linhas gerais, é a condição em que o Estado, a sociedade ou os indivíduos não se sentem expostos a riscos ou ameaças, enquanto que defesa é ação efetiva para se obter ou manter o grau de segurança desejado” (Brasil, 2005). A mesma visão é empregada no documento de 2012. Já em 2016 e 2020, a Política Nacional de Defesa seria um contribuinte para a Segurança Nacional, esta que seria a condição para a preservação da soberania do país, e a garantia do exercício dos direitos dos cidadãos. Ainda nestes documentos, é mencionado como um de seus objetivos, “Contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança internacionais”, este princípio refere-se à participação brasileira nos órgãos internacionais, na solução de controvérsias e na colaboração com outros Estados.

Ademais, há a preocupação, nos dois últimos documentos mencionados, de realizar iniciativas que, por mais que não sejam diretamente ligadas à Defesa Nacional, contribuem para a “manutenção do bem-estar e da segurança da população em seu sentido mais amplo” (Brasil, 2016; 2020).

Figura 5: Gráfico de especificidade das palavras-chave relacionadas ao crime organizado na PND (1996, 2005, 2012, 2016 e 2020) e na END (2008, 2012, 2016 e 2020)

Fonte: elaborado pelos autores utilizando o *software* Iramuteq em Brasil (1996; 2005; 2008; 2012; 2016; 2020)

O gráfico de especificidade forma poucas classes e sem muita ligação umas com as outras, mostrando que a sistematização dos dados por palavras-chave não trouxe o número esperado, mas em compensação, resultou no suprimento da marginalização do tema de pesquisa aqui proposto.

IV. REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL NOS DOCUMENTOS CONDICIONANTES DA DEFESA NACIONAL

O crime organizado transnacional (COT), como se verificou na seção anterior, não é um problema devidamente reconhecido nos documentos condicionantes da defesa nacional. Ele, na verdade, compõe parte da narrativa da contextualização dos ambientes regional e internacional, particularmente nas PNDs (Brasil, 2005; 2012; 2016; 2020), ou demanda ações estratégicas de defesa nacional, conforme o disposto nas últimas duas versões da END (Brasil, 2016; 2020). Nas estratégias, há também menções a ações específicas que as forças singulares precisam adotar em relação ao COT, como no caso da Marinha do Brasil e o enfrentamento a pirataria, tráfico de drogas e de pessoas, crimes ambientais, entre outros, nas águas jurisdicionais brasileiras (Brasil, 2020). Não deixa de chamar a atenção o fato de que a principal ameaça percebida pela sociedade brasileira (Ipea, 2011), e que molda dinâmicas de segurança no entorno estratégico (Vaz, 2021), esteja marginalizada em todas as PNDs e as ENDs.

O crime organizado transnacional é uma ameaça globalizada, envolvendo e conectando diversos países e indivíduos, e provoca um clima de insegurança generalizado por onde se estabelece. As organizações criminosas atuam em múltiplos territórios, desafiam a legitimidade das autoridades locais e o respeito ao direito internacional e disseminam ondas de violência que amedrontam a população (International Crises Group, 2023). A ameaça criminal recai diretamente contra os indivíduos, não contra os estados, e a proteção destes não é

condição indispensável para que aqueles estejam protegidos. Mais do que isso, a negligência estatal, seja pela associação com crime, seja pela fragilidade das instituições, é responsável pela insegurança individual. Por isso, baseando-se nas contribuições teóricas dos ECS (Krause e Williams, 1997; Wyn Jones, 1999; Booth, 2007), é preciso, inicialmente, repensar as escolhas políticas que definem as concepções brasileiras de defesa nacional e, conseqüentemente, não retratam preocupações reais e cotidianas dos cidadãos.

Não há dúvidas de que o COT impede a “garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais” (Brasil, 2020, p. 11), como preza a PND de 2020, na definição de Segurança Nacional. Logo, o COT é uma ameaça aos indivíduos. No entanto, para os críticos, a sobrevivência individual é insuficiente para a garantia da segurança. Como recorda Booth (2007), segurança é mais do que sobrevivência e envolve a emancipação. A proposta do autor, à primeira vista, não parece destoar do trecho destacado da política, porque são os direitos e deveres constitucionais que possibilitam a emancipação dos indivíduos. Quanto maior for a garantia desses direitos e deveres, mais seguros e emancipados os brasileiros estarão. Há, por conseguinte, espaço para dialogar com a “segurança humana” nas definições conceituais das políticas de defesa. Eis, então, uma primeira proposta deste trabalho: incorporar o conceito de “segurança humana” às versões que serão atualizadas da PND e da END. A preocupação com o atendimento das necessidades básicas e o respeito à dignidade humana (Undp, 1994; Thomas, 2001) são um primeiro passo para pensar o COT nesses dois documentos.

Partindo desta reformulação conceitual, há condições para pensar o COT de maneira desmilitarizada, inclusive para não gerar animosidades no relacionamento do Brasil com os países vizinhos. A segunda proposta é a adoção de um discurso mais assertivo, baseado na segurança humana, sobre a importância da cooperação internacional, particularmente no entorno estratégico brasileiro, para enfrentar atividades ilícitas transnacionais. Esse discurso deve ser pautado em Objetivos Nacionais de Defesa da PND e em Estratégias de Defesa e Ações Estratégicas de Defesa da END. Se, antes, os documentos brasileiros de defesa se preocupavam com o transbordamento de conflitos para o território nacional (Brasil, 2005; 2012), hoje, outros da região se preocupam com a violência criminal que irradia do Brasil. Um exemplo disso é o Primeiro Comando Capital (PCC), que ultrapassou as fronteiras brasileiras e expandiu suas atividades para outros países da região. Isso significa que o PCC não representa apenas uma ameaça nacional para o Brasil, mas também para os países onde estende sua influência.

A terceira proposta, mas especificamente direcionada às futuras revisões e atualizações da END, é contar com uma seção própria para discutir sobre o COT, na parte de Fundamentos. As atividades ilícitas transnacionais são um tema importante - porém, negligenciado - de defesa nacional, assim como são base industrial de defesa, recursos humanos, ações de diplomacia, entre outros. Nessa seção, o documento poderia desenvolver melhor o entendimento sobre tais atividades e de que forma se planeja o emprego de meios militares e não militares para lidar com a criminalidade transnacionalizada. Ressalta-se, novamente, que ampliação das atribuições subsidiárias castrenses para lidar com esse tipo de crime ocorreu antes de se pensar na concepção do COT nos documentos estruturantes da defesa nacional.

Por fim, uma quarta proposta, não necessariamente direcionada à PND e à END, mas também importante é um debate sobre um documento mais abrangente de segurança nacional. Países e organizações, como os Estados Unidos e União Europeia, normalmente adotam documentos intitulados, ou como Estratégia de Segurança Nacional, ou como Estratégia Global. Tratam-se de políticas mais abrangentes do que a defesa nacional e às quais esta deve se subordinar. Em um documento dessa natureza, o governo brasileiro poderia direcionar melhor o entendimento do COT no âmbito da defesa nacional.

Baseando-se na concepção dos ECS e de segurança humana, o Estado não apenas deve garantir a sobrevivência do indivíduo, mas também sua segurança, isto é, sustentar um ambiente no qual todos os indivíduos possam usufruir do bem-estar, realizar escolhas e viver plenamente. Atualmente, esses fatores estão comprometidos pela contínua atuação das organizações criminosas. Desse modo, o combate a essa ameaça, não apenas significaria a garantia da soberania plena do Estado, mas também libertaria os indivíduos desse ambiente coercitivo e, conseqüentemente, suas necessidades básicas seriam garantidas e a dignidade humana respeitada. Por isso, deve ser função do Estado implementar medidas eficazes para dismantelar as organizações criminosas e impedir a continuidade da atuação delas em território nacional.

V. CONCLUSÃO

No artigo, buscou-se repensar o crime organizado transnacional no âmbito dos documentos condicionantes da defesa nacional do Brasil, amparado em uma abordagem dos ECS e da segurança humana. Para isso, foi necessário entender o conceito de segurança à luz dos ECS e a partir da proposta onosiana, além de compreender o que a literatura diz a respeito do crime organizado transnacional. Após essa revisão conceitual, analisou-se os últimos cinco documentos de Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa que dizem respeito aos princípios e valores da política de defesa e estratégia nacional de defesa e as principais ameaças e desafios. Buscou-se mapear como o crime organizado se apresenta nesses documentos. Desse modo, realizou-se uma reflexão crítica sobre como o crime organizado transnacional é marginalizado nesses documentos condicionantes da defesa nacional do Brasil e propôs-se refletir sobre uma reformulação desses documentos a partir dos ECS e da segurança humana.

Com isso, foi possível identificar que os indivíduos são marginalizados nesses documentos. O foco do PND e END é em uma segurança estadocêntrica, sem considerar os indivíduos. Focar-se na segurança estatal não necessariamente significa que os indivíduos estariam assegurados. Portanto, com a transnacionalização do crime organizado, observou-se um aumento generalizado da violência e, conseqüentemente, um aumento da vulnerabilidade das populações locais, onde essas organizações atuam. Tornando-se uma ameaça que afeta não apenas o estado, mas diretamente os indivíduos, vivendo em um ambiente de extrema insegurança, impedindo-os de participarem de todas as esferas de uma vida em comunidade.

Conclui-se que a população brasileira sofre com a atuação do crime organizado transnacional e suas implicações e que os documentos que condicionam a defesa nacional do país levam essa questão muito pouco em consideração. Portanto, basear-se no conceito de segurança a partir dos ECS e da proposta de

segurança humana da ONU pode ser uma boa forma de ampliar a agenda desses documentos e aumentar o foco na sobrevivência e segurança do indivíduo, que atualmente é marginalizado, mas que são os principais atores que sofrem as consequências dessa atividade criminosa. Desse modo, compreender e aplicar a proposta da teoria crítica e a proposta onusiana na elaboração desses documentos que regem as políticas de estratégia e defesa do Brasil é de extrema importância para a construção de um ambiente que gere a emancipação dos indivíduos de qualquer forma de constrangimento, principalmente a gerada pelo crime organizado transnacional.

VI. CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Giovanni Hideki Chinaglia Okado: Concepção e desenho de pesquisa; Análise e interpretação de dados; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Ana Luisa Garcia Cid Gonçalves: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Helena Bastos de Souza: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Renata Iracema Samuelsson: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Sabrina de Fátima Aleluia Oliveira: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

REFERÊNCIAS

Albanese, J. S. 2015. *Organized crime: from the Mob to Transnational Organized Crime*. 7o. Elsevier.

BARDIN, Laurence. 1977, 2016. *Análise de conteúdo*. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70 Brasil.

Booth, Ken. 2007. *Theory of world security*. London: Routledge.

Brasil. 1988. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Website: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Brasil. 2005. *Decreto n.5.484, de 30 de jun. de 2005. Aprova a Política de Defesa Nacional, e dá outras providências*. Brasília: Planalto. Website: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5484.htm.

Brasil. 2008. *Decreto n.6.703, de 18 de dez. de 2008. Aprova a Estratégia Nacional de Defesa, e dá outras providências*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6703.htm.

Brasil. 2012. *Estratégia Nacional de Defesa*. Brasília: Ministério da Defesa. Website: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/2012/mes07/end.pdf>

Brasil. 1999. *Lei complementar n° 97, de 9 de junho de 1999*. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Website: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp97.htm

Brasil. 2010. *Lei complementar n° 136, de 25 de agosto de 2010*. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Website: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm

Brasil. 1996. *Política de Defesa Nacional*. Brasília: Presidência da República. Website: <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacao-es-oficiais/catalogo/fhc/politica-de-defesa-nacional-1996.pdf>.

Brasil. 2012. *Política Nacional de Defesa*. Brasília: Ministério da Defesa. Website <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/2012/mes07/pnd.pdf>

Brasil. 2016. *Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa*. Brasília: Ministério da Defesa. Website https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_2016.pdf

Brasil. 2020. *Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa*. Brasília: Ministério da Defesa. Website: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_congressonacional_22_07_2020.p df/view

Drisko, James; Maschi, Tina. 2016. *Content Analysis*. Pocket Guides to Social Work Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Duarte, Rubens S. 2022. Trajetória Sinuosa: Surgimento de uma Dimensão Pública na Formulação da Política de Defesa Nacional?. *Revista Ciências Sociais*, v.65, n.4. Website: <https://www.scielo.br/j/dados/a/HTqLhRJC3kZ7Rq7CkPPXK/Gh/abstract/?lang=pt#>

Gomes, Aureo de T. 2017. A Escola Galea de Estudos Críticos em Segurança Internacional: 25 anos depois. *Carta Internacional*. v. 12: p. 173- 197. Website: <https://www.cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/609>

Hillesheim, Mara C. P; Oliveira, Guilherme S.; Paiva, Adriana B. 2021. Análise de Conteúdo: uma técnica de pesquisa qualitativa. *Revista Prisma*, v. 2, n.1. Website: <https://revistaprisma.emnuvens.com.br/prisma/article/view/40/31>

Ipea. 2011. *SIPS: Sistema de Indicadores de Percepção Social*. Defesa Nacional (Parte I). Brasília: Ipea.

Jaramillo, C. F. 2024. Violence and organized crime, the great challenges for development in Latin America and the Caribbean. *World Bank*. Website:

<https://blogs.worldbank.org/en/latinamerica/violence-organized-crime-development-latin-america-caribbean>.

Krause, Keith; Williams, Michael C. 1997. From strategy to security: foundations of critical security studies. In: Krause, Keith; Williams, Michael C. *Critical security studies: concepts and cases*. London: Routledge, p. 33-59.

2023. LATIN America Wrestles with a New Crime Wave. *International Crisis Group*. Website: <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/latin-america-wrestles-new-crime-wave>

Medeiros Filho, Oscar. 2014. Breve panorama de segurança na América do Sul. In: Nasser, Reginaldo M.; Moraes, Rodrigo F. de. *O Brasil e a segurança no seu entorno estratégico: América do Sul e Atlântico Sul*. Brasília: Ipea, p. 21-42.

Peoples, Columba e Vaughan-Williams, Nick. 2010. *Critical security studies: an introduction*. 1st ed. London and New York: Routledge.

SILVA, A. H.; FOSSÁ, M. I. T. 2015. Análise de Conteúdo: Exemplo de Aplicação da Técnica para Análise de Dados Qualitativos. *Qualitas Revista Eletrônica*, [S.l.], v. 16, n. 1. Website: https://dl1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56781325/2113-7552-1-PB-libre.pdf?1528811778=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DANALISE_DE_CONTEUDO_EXEMPLO_DE_APLICACAO.pdf&Expires=1715739825&Signature=QsNfGzJPamTQE4w9vJ8I2DXsIprQLPz5xcMZVXBsO2s3MgaS8q3y5hh~ta2d2I~P7x9uWNCefYEsBrG049ivddk9xk5I6T11570FVmeyEAIpE2dizuqoRBA70MUwScGqYwEhxOBB1rjOBmpI5S7Gzkz97W7~304D7U83KCr5nEjYpGttMRexmopvpsCeCq7p6Ms-TqEAIgA9uPPOxnT3QboHcD~9fTuOUIFHKJhpmJtaRF~AcAIF4EY~zBoXBibZXY6JRCsLt6BKvAgmSLt8MadBLUXa67EbPWCF9bv9ePLK70wWJebVJ5c~OVal5aKZKjPqZ6zqb rTm~JHiY4fiXA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Thomas, Caroline. 2001. Global governance, development and human security: exploring the links. *Third World Quarterly*. v. 22: p.159-175.

UNDP. 1994. *Human Development Report 1994*. UNDP. Website: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>.

Vaz, Alcides C. 2021. “Estabilidade no entorno estratégico brasileiro: panorama e perspectivas”. In: Vaz, Alcides C. *O Brasil e os desafios à estabilidade no entorno estratégico brasileiro: disputa hegemônica, conflitos e violência*. Brasília, DF: Trampolim Editora e Eventos Culturais Eirelli, p. 22-50.

Von Lampe, K. 2016. *Organized crime: analyzing illegal activities, criminal structures, and extra-legal governance*. Los Angeles: Sage. Wyn Jones, Richard. 1999. *Security, Strategy and Critical Theory*. Lynne Rienner Publishers.

O Brasil na Antártica e o Papel das Forças Armadas Brasileiras

Isabela Maria de Oliveira, Júlia Saraiva, Luiza Barrozo, Maria Eduarda de Assis e Carolina Ambinder (Profa. Orientadora),
(Centro Universitário La Salle – Niterói/RJ)

Resumo: Este artigo trata da relação entre as Forças Armadas Brasileiras (Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira) e o meio ambiente, através de um estudo de caso sobre a presença do Brasil na Antártica, com destaque ao setor de defesa. Desde a década de 1990, a partir de eventos como a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ("Eco-92"), o debate internacional sobre essa temática tem sido crescente, inclusive incorporando os Estudos de Segurança Internacional (ESI). No entanto, nos últimos cinco anos, o debate ambiental tem crescido ainda mais nas Forças Armadas Brasileiras, devido ao lançamento do livro "Defesa & Meio Ambiente – Preparo com Sustentabilidade" ("Livro Verde de Defesa"), em 2019, apresentando as iniciativas militares na área. Além disso, referente a Antártica, este é um continente com reivindicações históricas de diversos países, dadas suas riquezas e potencialidades, compõe o Entorno Estratégico Brasileiro. Nesse sentido, pela lente teórica da Geopolítica e da Oceanopolítica, e com base nos Documentos Nacionais de Defesa (Política e Estratégia Nacionais de Defesa e Livro Branco sobre Defesa Nacional), no "Livro Verde" e em revisão de literatura, este artigo analisa a importância da Antártica para o Brasil. Conclui-se que o País deve acelerar e aumentar suas políticas públicas para com a Antártica, incluindo o desenvolvimento da presença das Forças Armadas Brasileiras no continente, o que demonstra a relação necessária e positiva entre defesa e meio ambiente, propagando-se também para a segurança internacional.

Palavras-Chave: Forças Armadas Brasileiras, Meio Ambiente, Antártica, Oceanopolítica, Brasil.

I. INTRODUÇÃO

O século XXI testemunha uma crescente conscientização global sobre a urgência de abordar as questões ambientais, à medida que a interdependência entre ecossistemas e sociedades se torna cada vez mais evidente. Nesse cenário, a relação intrínseca entre o meio ambiente e a segurança internacional emerge como um tema de extrema relevância, demandando uma análise aprofundada de suas implicações estratégicas e geopolíticas. Essa, por sua vez, pode ser entendida como "... o estudo e a prática da política do poder internacional definida no espaço geográfico. É um campo do pensamento e da análise estratégica. A Geopolítica se dá essencialmente na confluência entre espaço ("geo") e poder ("política")" (Baracuhy 2021:13).

A ocorrência de fenômenos climáticos extremos, em concomitância com variáveis políticas, econômicas e

demográficas, apresenta a potencialidade de desencadear conflitos internos em nações suscetíveis. A interação complexa entre tais fatores amplifica a vulnerabilidade dessas sociedades, criando um ambiente propício para a emergência de instabilidades internas, as quais podem resultar em conflitos sociais, políticos e econômicos exacerbados. Nesse contexto, a compreensão aprofundada das relações entre os elementos mencionados é crucial para a formulação de estratégias eficazes de gestão de crises e desenvolvimento sustentável.

A escassez de recursos naturais, a disputa por terras e a migração forçada, decorrentes de eventos climáticos adversos, podem gerar conflitos regionais e aumentar tensões geopolíticas. Diante desse cenário, a comunidade internacional deve reconhecer a necessidade premente de cooperação global para enfrentar os desafios ambientais como parte integrante da agenda de segurança global. Para o cientista político Thomas F. Homer-Dixon, a questão ambiental é que pode intensificar conflitos violentos em países em desenvolvimento: "A escassez de recursos renováveis já está contribuindo para conflitos violentos em muitas partes do mundo em desenvolvimento. Esses conflitos podem pronunciar uma onda de violência semelhante nas próximas décadas, particularmente em países pobres, onde há escassez de água, florestas e, principalmente, terras férteis, juntamente com a rápida expansão populacional, que já causam um grande problema" (Homer-Dixon 1993:38).

Na década de 1990, houve um crescente interesse e atenção ao meio ambiente. Esse período foi caracterizado por uma série de eventos que chamaram a atenção para os desafios ambientais globais, como o aumento do desmatamento e os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, as preocupações ambientais começaram a ser incorporadas aos Estudos de Segurança Internacional (ESI), (Buzan, Hanse 2012).

Em 1992, pela primeira vez, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Eco-92. A conferência foi um grande marco para o ambientalismo global e para a governança internacional do meio ambiente. A Eco-92 reuniu líderes de todo o mundo para discutir questões ambientais e de desenvolvimento sustentável, resultando na adoção de importantes documentos, como a Agenda 21 e a Convenção sobre a Diversidade Biológica (Arquivo Nacional 2020).

A governança ambiental global emerge como um elemento-chave para lidar com as interconexões entre meio ambiente e segurança internacional. A eficácia dos acordos internacionais e a cooperação entre nações tornam-se, assim, critérios cruciais para mitigar os impactos negativos das mudanças climáticas e promover a resiliência global. Um exemplo é o Acordo de Paris (2015), aprovado pelos 195

países-membros da *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE), no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de evitar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais” (Ministério do Meio Ambiente, s/a). Além disso, a inclusão de perspectivas ambientais nas estratégias de segurança nacional e a promoção de práticas sustentáveis podem contribuir significativamente para a prevenção de conflitos e a construção de uma ordem global mais estável.

Nesse sentido, o setor de defesa e o ambiental estão cada vez mais convergindo em direção a uma abordagem comum de sustentabilidade e segurança. Ambos os setores compartilham, por exemplo, o objetivo de desenvolver tecnologias e práticas que minimizem os impactos negativos no planeta e nas comunidades, promovendo simultaneamente a segurança e o bem-estar das populações. Esta convergência impulsiona a inovação em áreas como energias renováveis, gestão de resíduos e conservação dos recursos naturais, demonstrando que essas indústrias podem e devem cooperar para um futuro mais sustentável e seguro para todos.

Nesse sentido, o debate sobre a securitização da mudança climática tem ganhado relevância nos últimos anos, com vários países, organizações e alianças, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e a União Europeia (UE) considerando a questão ambiental como uma ameaça à segurança internacional. A Diretriz de Defesa Verde da OTAN, em específico, lançada em 2014, enfatiza as eficiências operacional e energética e a proteção ambiental como medidas necessárias para a referida dimensão de segurança. Já em 2021, a Agenda da OTAN sobre Segurança e Mudança Climática destacou a desestabilização do clima como um desafio definidor, promovendo a incorporação de considerações climáticas em diversas áreas, desde o planejamento de defesa até treinamentos e respostas a desastres (Silva 2022:9).

Desde a Estratégia Europeia de Segurança de 2003, a UE incluiu o aquecimento global como uma "nova ameaça" junto a outras questões complexas. O Relatório sobre a Implementação da Estratégia Europeia de Segurança (ESS), em 2008, identificou a mudança climática como um multiplicador de ameaças, ressaltando seu potencial para desencadear conflitos, migrações e disputas por recursos. A UE reiterou a importância da mudança climática para a segurança e defesa em 2021, reconhecendo-a como uma ameaça existencial e promovendo ações globais urgentes para limitar o aumento da temperatura (Silva 2022:9).

No Brasil, a securitização da mudança climática se revela como uma dinâmica complexa e desafiadora, refletindo tanto a importância internacional do país nas negociações climáticas, quanto as crescentes preocupações internas relacionadas aos impactos ambientais e à segurança. Apesar do histórico de protagonismo em fóruns internacionais, como a UNFCCC, o Brasil enfrenta uma realidade em que se destaca como um dos maiores emissores globais de gases de efeito estufa (Instituto Soberania & Clima 2023:5).

O desmatamento, em especial, representa uma parcela significativa das emissões nacionais, tornando-se um desafio crucial para as políticas de mitigação climática. Ao contrário de alguns Estados desenvolvidos que focam na transição energética, a contribuição brasileira para o Acordo

de Paris depende substancialmente da redução drástica das taxas de desmatamento (Instituto Soberania & Clima 2023:5).

Por fim, ainda que o Brasil esteja inserido no contexto global da securitização climática, os debates internos sobre segurança ambiental estão em fase de construção. A severidade da crise climática, destacada por especialistas como uma questão de segurança, demanda a incorporação de preocupações ambientais nas políticas públicas nacionais.

Pela Teoria da Intervenção, de Evert Vedung, as decisões de políticas públicas podem seguir instrumentos de regulação (“sticks”), medidas econômicas (“carrots”) ou informação/persuasão (“sermons”), (Vedung, 1997). Há, assim, múltiplas formas de difundir as questões ambientais a partir desse tipo de políticas. Afinal, a necessidade de compreensão da mudança climática como uma ameaça à segurança é vital para priorizar adequadamente essas questões e aproximá-las do cotidiano dos cidadãos brasileiros. Tratando-se de meio ambiente e segurança internacional, apresenta-se neste artigo, então, um estudo de caso da presença do Brasil na Antártica e sua importância.

II. ANTÁRTICA, AMAZÔNIA AZUL E OCEANOPOLÍTICA

A. Antártica

A Antártica, também conhecida como “continente gelado”, é uma região conhecida principalmente pelo seu clima congelante e sua falta de população própria. Porém, esse pedaço de terra coberto por gelo é de extrema importância geopolítica, ressaltada no cenário atual. São 14 milhões de km² que compõem o território cercado pelo Oceano Antártico, situado entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. O continente é repleto de fauna e flora marinhas de grande valor e diversidade, além de conter grandes reservas de petróleo e gás natural. Além disso, contém cerca de 70% da água potável do mundo em seus armazenamentos de gelo, sendo o maior reservatório de água doce do mundo. Assim, vários países disputam exercer ou ampliar sua influência no local (BBC News Brasil 2020).

Em um contexto histórico, tem-se que, em meados de 1820, o russo Fabian von Bellingshausen foi a primeira pessoa a avistar o território antártico em uma de suas navegações. Na época, Rússia, Estados Unidos da América (EUA) e Inglaterra disputavam a busca da “terra desconhecida do sul”. E, embora a Rússia tenha sido o primeiro Estado a encontrar essa terra, os EUA foram os primeiros a pisar nela, com o explorador John Davis, em 1821 (Blakemore 2020).

Já no século XX, iniciou-se o processo de ocupação do continente e, em 1908, foi instaurada uma disputa territorial. O Reino Unido foi o primeiro a reivindicar parte da Antártica, seguido da Austrália, Argentina, Chile, França, Noruega e Nova Zelândia. Uma última parte permaneceu neutra, sem ser direcionada a Estado algum (Fioravanti 2020).

Entretanto, a partir de 1940, as referidas reivindicações resultaram no Tratado da Antártica, o mecanismo mais significativo de governança sobre o continente (Dodds 2018), ainda vigente. Ele consiste em um documento assinado por doze países - à época, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, República Francesa, Japão, Nova Zelândia, Noruega, União da África do Sul, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, e Estados Unidos da América. É um instrumento do direito internacional que vigora

desde 1961 e regula a atuação dos países e indivíduos na Antártica (Marinha do Brasil 2022). O Tratado também decorreu sobre a utilização pacífica da região para fins de pesquisas científicas, sem comprometer sua integridade ambiental.

Fig. 1. Países que reivindicam soberania na Antártica (BBC News Brasil 2020)

No contexto do século XXI, considera-se que a importância da Antártica pode ser centrada em quatro principais pilares que causam o desejo das potências de adquirir um pedaço da região, sendo eles a economia, ciência, meio ambiente e geopolítica (BBC News Brasil 2020).

No que diz respeito ao caráter econômico, primeiramente, destaca-se vastas reservas de petróleo e gás natural. No entanto, existem medidas que proíbem a exploração mineral, estabelecidas pelo Protocolo de Madrid (1991). Este documento garante a proteção do solo em até 50 anos (Marinha do Brasil 2016), sendo uma preocupação internacional a possível não renovação do protocolo e a busca dos países por recursos energéticos para alavancar suas economias.

Em segundo lugar, na pauta científica, o território é repleto de bases de pesquisadores instaladas, oriundas de diversos Estados. Oceanógrafos, biólogos marinhos, climatologistas, astrônomos, entre outros estudiosos, analisam a Antártica buscando respostas sobre este território de imenso valor (Amboni 2022).

No quesito ambiental, destaca-se no continente a abundância de água potável e seu potencial como regulador climático no planeta. Seu solo coberto de gelo auxilia no resfriamento das águas e desacelera o aquecimento global (BBC News Brasil 2020).

Do viés geopolítico, finalmente, Therezinha de Castro, no artigo “Antártica - O Assunto do Momento”, aborda suposições levantadas em décadas anteriores sobre a existência de ricas jazidas no Continente Congelado. No início das pesquisas no local, foram encontradas reservas de carvão e ferro; entretanto, era apenas especulada a presença de petróleo e urânio no território. A obra constata que a descoberta dos respectivos elementos no futuro traria maiores disputas políticas e territoriais entre Estados e debate-se a quem caberia a exploração de tais recursos (Castro 1956:47).

No atual contexto, já foi comprovada a riqueza da Antártica, não só em petróleo e urânio, mas também em cobre, ouro, prata, entre outros elementos (BBC 2021). Esse fator contribuiu para uma maior atenção internacional voltada para o continente e, como citado por Therezinha, aumenta os riscos de conflitos relacionados à tentativa de soberania sobre o local e seus recursos estratégicos.

Ademais, também na visão geopolítica, retoma-se o Tratado da Antártica e suas implicações referentes às reivindicações territoriais e seus protocolos adicionais, estabelecendo as diretrizes do que é permitido ou não sob tal jurisdição.

Retomando o Tratado da Antártica, agora com foco no Brasil, o país aderiu ao tratado em 1975, antes mesmo do estabelecimento da sua presença no continente (Hernandez 2020), o que foi feito em 1984, quando instalou sua primeira base de pesquisa na Antártica, a Estação Comandante Ferraz (Marinha do Brasil 2024). Este feito foi de grande importância para o país, pois sua costa engloba boa parte do Atlântico Sul, que é a rota central a caminho do continente gelado (Oliveira 2020). A presença do Brasil na Antártica será aprofundada à frente.

Fig. 2. Antártica (Guia Geográfico, 2018)

Sendo um continente, a Antártica não possui governança estatal, sendo sua gestão atribuída às premissas do Sistema do Tratado da Antártica (Guitarrara, s.d.). Assim, a Antártica será utilizada pacificamente, tendo em vista a liberdade de pesquisa, o uso da cooperação internacional para compartilhamento de informações sobre as pesquisas científicas, e da proibição de despejo de lixo radioativo e testes nucleares. Ademais, o Tratado não pode ser usado para fazer novas reivindicações territoriais e não inviabiliza as reivindicações já feitas (Hernandez 2022). “Evidentemente, não se trata agora de interesses econômicos nem turísticos, mas sim político-estratégicos, isto é, nitidamente geopolíticos. Assim sendo, é de primeira importância que o Brasil não se desinteresse pelas soluções que mais tarde serão levadas a efeito” (Castro 1956).

Diante disso, vale ressaltar que, quase sete décadas depois, esse pensamento segue sendo excepcionalmente

válido, tendo em vista que se faz necessária a presença brasileira na região. Nesse contexto, a Teoria da Defrontação, criada por Therezinha de Castro, defende que a Antártica deveria ser dividida a partir de países com litorais que fossem voltados para a região polar, formando triângulos para o domínio desses Estados. No entanto, só seria aplicável a projeção de costas de países sul americanos usando pontos costeiros mais extremos, incluindo ilhas para aumentar essa projeção, seguindo os meridianos. Um dos argumentos utilizado pela autora para justificar a teoria é que a questão do território antártico poderia ser resolvida pacificamente (Castro 1976 apud Medeiros 2011:59).

Fig. 3 – Teoria da Defrontação (Medeiros 2011: 61)

Sendo assim, o Brasil deveria liderar uma iniciativa diplomática no hemisfério sul, participando da Conferência Antártica com a Argentina e o Chile, a fim de discutir o "direito de defrontação". Posteriormente, na Conferência Geofísica de 1957-58, o Brasil poderia negociar com outras potências interessadas na Antártica para evitar conflitos (Castro 1956:414).

A aplicação dessa teoria seria benéfica para o Brasil, tendo em vista a possibilidade de um maior território brasileiro na Antártica. Além disso, como apresentado, a principal rota para o acesso à Antártica passa pelo Atlântico Sul, evidenciando o aspecto geopolítico e, principalmente, oceanopolítico do continente.

A defesa da América do Sul assume uma natureza predominantemente marítima, não mais restrita apenas ao continente. No contexto sul-americano, o Brasil se destaca no Oceano Atlântico como um vetor de múltiplas facetas, possuindo a maior extensão de costa voltada para a Antártica. Em um mundo onde diferentes áreas desempenham funções específicas, as regiões polares não são mais consideradas

simples territórios gelados e inóspitos a serem ignorados; elas representam importantes rotas marítimas e áreas de interesse global (Castro 1997:28).

Fig. 4 – Atlântico Sul (Marinha do Brasil 2020:14)

O Atlântico Sul tem papel crucial na Estratégia Nacional de Defesa (END) do Brasil, pertencendo ao Entorno Estratégico Brasileiro, que também inclui a América do Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica (Brasil 2020:11). Além disso, o Atlântico Sul engloba a área denominada Amazônia Azul.

B. Amazônia Azul

A Amazônia Azul é o “ecossistema de área comparável à Amazônia territorial brasileira (ou ‘Amazônia Verde’) e de vital relevância para o País, na medida em que incorpora elevado potencial de recursos vivos e não vivos, entre estes, as maiores reservas de petróleo e gás do Brasil” (Souza 2021). Além disso, “navegação, pesca, turismo, geração de energia renovável, e, principalmente, extração de petróleo e gás fazem da faixa oceânica fundamental para a economia e a soberania do país” (Marinha do Brasil 2019).

Em 2004, o termo “Amazônia Azul” foi introduzido pelo Almirante de Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, com o objetivo de promover uma abordagem político-estratégica. A referência à floresta amazônica foi feita devido à simetria em relevância e extensão com a vasta região marítima, que abrange aproximadamente 5,7 milhões de km² (Piovezan 2024).

Desde 2019, houve uma série de reuniões com representantes do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para inclusão do conceito da “Amazônia Azul” nos livros didáticos, atlas e outras publicações daquelas instituições, de modo que os limites da região referida foram incluídos nos documentos

oficiais do IBGE (Marinha do Brasil 2024), correspondendo ao destaque em azul na figura a seguir:

Fig. 5 – Mapa Político do Brasil (Marinha do Brasil 2024)

Mais de 280 municípios estão localizados nesta costa marítima e, de acordo com o Censo 2022, há um amplo número de brasileiros que residem nessas áreas. Os dados do IBGE constataam que 111,28 milhões de pessoas vivem aproximadamente em até 150 km deste entorno (Piovezan 2024), ratificando a importância da preservação do litoral.

A Amazônia Azul representa uma vasta extensão marítima brasileira, cujo potencial econômico e ambiental é extenso. No entanto, a região ainda carece de mais pesquisas e atenção por parte do governo federal. A escassez de dados oficiais é um dos principais desafios enfrentados, com a falta de informações dificultando o avanço das pesquisas nas universidades, já que os pesquisadores dependem desses dados para conduzir estudos detalhados sobre a região (Piovezan 2024).

É importante ressaltar que a Amazônia Azul vem ganhando destaque global, especialmente com a iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) de promover a Década dos Oceanos. Essa década visa a promover a conservação e o uso sustentável dos oceanos, o que tem impulsionado a atenção para a importância da região (Pioveza 2024).

A crescente atenção à Amazônia Azul evidencia também a chamada Economia Azul ou Economia do Mar. Ao englobar a perspectiva da Economia Azul, a Amazônia Azul se destaca não apenas como uma área de conservação ambiental, mas também como um espaço de oportunidades econômicas sustentáveis. Com isso, ressalta-se a importância de equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação dos ecossistemas marinhos e a proteção da região (Piovezan 2024).

A promoção da Economia Azul na Amazônia Azul também destaca, então, a necessidade de políticas e ações que garantam a sustentabilidade, a longo prazo, dos recursos marinhos brasileiros (Piovezan 2024), influenciados pelas questões climáticas regionais e globais.

Por último, a Amazônia Azul é ainda um espaço com recursos que levam a Oceanopolítica, premissa que dita o mar como um ativo estratégico de poder.

C. Oceanopolítica

As estratégias oceanopolíticas podem ser de diversos enfoques, como a soberania do Estado (o protegendo, visando a Segurança Internacional), a vertente científica, preservação ambiental e viés econômico (Souza 2021).

A Oceanopolítica é de imenso valor no cenário internacional, sendo estabelecidas normas e convenções internacionais que visam estabelecer maior ordem nos interesses dos Estados sobre os territórios marítimos. Esses interesses partem da grande biodiversidade existente e suas funções, como o comércio nos mares (Júnior 2012:213).

Na Amazônia Azul, especialmente, é por onde passam “ao menos 95% das exportações brasileiras por mar (...) por conta da Zona Econômica Exclusiva. Ali também é extraído 95% do petróleo, 80% do gás natural e 45% do pescado, segundo a Marinha. Toda a economia do mar emprega, entre formais e informais, aproximadamente 21 milhões de pessoas e gera mais de R\$ 530 bilhões em salários” (Piovezan:2024).

Portanto, torna-se evidente a importância do continente antártico para o mundo e, especialmente, para o Brasil, com os atributos geopolíticos e oceanopolíticos estando intrinsecamente interligados. A Antártica desempenha uma função única no Sistema Internacional, com seus recursos, valor ambiental e centros de pesquisas. A presença do país nas questões climáticas e na Antártica conta, então, com as Forças Armadas Brasileiras (FFAA), formadas pelo Exército Brasileiro (EB), Marinha do Brasil (MB) e Força Aérea Brasileira (FAB).

III. FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS E MEIO AMBIENTE

As Forças Armadas Brasileiras (FFAA) servem à proteção e preservação do território nacional e soberania do Brasil. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, explicitamente: “As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem” (Brasil 1988:Art. 142).

Considerando a importância do meio ambiente e seus impactos nas sociedades e territórios, as FFAA não devem estar alheias à relação existente entre o referido setor e a segurança.

A. Documentos Nacionais de Defesa

Na Política Nacional de Defesa (PND), a começar, consta os possíveis impactos das mudanças climáticas: “Impactos provocados por mudanças climáticas ou por pandemias poderão acarretar graves consequências ambientais, sociais, econômicas e políticas, exigindo pronta resposta do Estado” (Brasil 2020:18). É, assim, uma concepção para a conscientização da temática.

Em segundo lugar, na Estratégia Nacional de Defesa (END), voltada a ações, tem-se que: “O Ministério da Defesa, demais ministérios envolvidos e as Forças Armadas deverão incrementar o apoio necessário à participação brasileira nos processos de decisão sobre o destino da Região Antártica, defendendo a exploração daquele continente para fins de pesquisa científica, com a preservação do meio ambiente e sua manutenção como patrimônio da humanidade” (Brasil 2020:33).

A preservação dos recursos naturais também está se tornando um ponto focal na elaboração da END, especialmente no que diz respeito à região Amazônica. O Brasil orienta suas ações ambientais com base no princípio da soberania de cada nação para explorar seus recursos naturais de acordo com suas políticas ambientais e de desenvolvimento. Cada Estado se compromete a não causar danos ao meio ambiente, devido a atividades realizadas dentro de sua jurisdição ou sob seu controle (Ministério da Defesa 2020:23).

Terceiro, de acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), a questão ambiental para o Brasil está se tornando cada vez mais relevante do ponto de vista estratégico. Apesar disso, o LBDN contém poucas informações acerca da questão ambiental, mesmo sendo importante que conste esse tipo de informação no documento, por ser uma publicação conjuntural.

Por último, a fim de promover uma maior conscientização da população brasileira sobre a importância das atividades em prol do meio ambiente, à nível institucional, foi lançado, em 2019, pelo Ministério da Defesa (MD), o livro “Defesa & Meio Ambiente – Preparo com Sustentabilidade”, também chamado de “Livro Verde da Defesa”.

B. Livro Verde da Defesa

O Livro Verde da Defesa é uma publicação na qual é possível encontrar um compilado de informações, a fim de dar publicidade sobre as atividades das Forças Armadas em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade no Brasil (Ministério da Defesa 2019).

O livro destaca a importância da proteção ambiental e sustentabilidade para a segurança nacional, enfatizando o papel crucial das Forças Armadas Brasileiras nesse contexto. Além disso, destaca o reconhecimento internacional do Brasil por suas características sustentáveis, como uma matriz energética limpa e vasta cobertura vegetal preservada, sendo o segundo país com maior área preservada, atrás apenas da Rússia (Ministério da Defesa 2019:6). Nesse âmbito, o documento destaca também as diferentes atividades que o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira têm realizado para contribuir na preservação do meio ambiente e do clima.

Ainda em 2002, primeiramente, a Marinha promoveu a implementação de gestão ambiental em suas Organizações Militares (OM) que apresentavam atividades que poderiam ser poluidoras, prevenindo impactos negativos ao meio ambiente (Ministério da Defesa 2019:8). Ademais, a MB integra Convenções Internacionais, como a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios (*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - MARPOL*), de 1973, e a Convenção Internacional sobre Preparação, Resposta e Cooperação à Poluição por Óleo (*International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-Operation - OPRC*), de 1990, que

estabelece que navios precisam aderir a um plano emergencial para amenizar os impactos do derramamento de resíduos no mar. Com isso, a Marinha do Brasil buscou se precaver para que suas operações tivessem o menor impacto ambiental possível, utilizando barreiras de contenção de óleo e mantas absorventes (Ministério da Defesa 2019:29).

Além disso, desde 2009, foi implementada a disciplina “Educação Ambiental” nos estabelecimentos do Sistema de Ensino Naval e em cursos do Ensino Profissional Marítimo, somada à promoção de intercâmbios para a realização de cursos e seminários voltados à conservação ambiental (Ministério da Defesa 2019:8). Nos Boletins Administrativos da Marinha, inclusive, disponíveis no endereço eletrônico da instituição, constam os diversos cursos realizados por civis e militares.

O Exército Brasileiro, por sua vez, em 2011, implementou medidas para gerenciar questões ambientais, promovendo conscientização e preservação. A proteção ambiental tornou-se parte fundamental de sua missão, com ações em todo o país e envolvimento de todos os membros no Sistema de Gestão Ambiental, estabelecendo assim procedimentos educativos, logísticos, administrativos e técnicos para que fosse implementada a gestão ambiental na organização (Ministério da Defesa, 2019:10).

No âmbito da Força Terrestre, o Departamento de Engenharia e Construção (DEC) atua como consultor em questões ambientais, enquanto sua Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) atua em conformidade com as normas de proteção ambiental. No entanto, cada militar tem a responsabilidade pessoal de preservar as áreas em que o Exército opera (Ministério da Defesa 2019:11). A gestão dos recursos naturais nos imóveis militares cria ambientes propícios para treinamento, ao estabelecer padrões de qualidade para o uso racional desses recursos, visando manter o equilíbrio ecológico (Ministério da Defesa 2019:11).

Assim como a Marinha e o Exército, a Força Aérea Brasileira (FAB) também se compromete com a preservação do meio ambiente e promove a conscientização sobre a sustentabilidade em suas operações. Juntamente com as outras Forças, a Aeronáutica possui nas suas doutrinas e deveres, por exemplo, a responsabilidade pela fauna e flora brasileira. Através de Resolução do Comando da Aeronáutica (RCA 12-1/2014), foi definida uma gestão do meio ambiente, implementando a essência deste dever com o mesmo, tais como o desenvolvimento de programas de reciclagem (Ministério da Defesa 2019:12).

Além disso, a FAB já realizou, por exemplo, a Operação Samaúma, que foi aprovada em junho de 2021, contou com o confisco de madeiras provenientes de desmatamento ilegal e R\$ 173 mil em multas aplicadas aos infratores em cerca de um mês de operação (Serviços e Informações do Brasil 2021).

Sobre as operações de reflorestamento que foram feitas para recuperação da flora brasileira, o Livro Verde registra uma iniciativa realizada pela Aeronáutica, em 2011, quando foi implementado um programa que, até o momento da publicação (2019), contava com mais de 16 mil mudas de árvores plantadas e cerca de 168 hectares recuperados (Ministério da Defesa 2019:39).

Tratando-se de sustentabilidade, um fator determinante é o de controle sobre os recursos naturais e a compreensão das consequências do desperdício, incluindo a utilização de energia renovável. Dessa forma, a FAB adotou

energia solar para o abastecimento de Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) em regiões remotas do norte do país (Ministério da Defesa 2019:26).

Referente a FAB, por fim, e junto ao Exército e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), foi feita a revitalização do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. A partir desta, com a aprovação do Ministério da Cultura (MinC), foi possível recuperar as características naturais do parque (Ministério da Defesa 2019:24).

As Forças Armadas Brasileiras exercem, portanto, seus respectivos deveres com o meio ambiente e o clima em todo o país, concentradas na conservação ambiental, na defesa contra o desmatamento e na adoção de energia sustentável. Contudo, sabe-se que preservar o meio ambiente não se limita em adotar métodos sustentáveis e ter cautela com a poluição, mas também a combater crimes ambientais, como o desmatamento ilegal da Amazônia. Afinal, proteger as riquezas do Brasil também está no escopo de deveres das Forças Armadas para com o território brasileiro.

Nesse sentido, o Ministério da Defesa, através do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), tem como objetivo proteger a região da Amazônia Legal. Isso é realizado através da colaboração entre diferentes órgãos do governo, bem como da coordenação, planejamento e integração na gestão do conhecimento. Essa dinâmica representa o ideal da cultura interagências, definida como a “parceria e sinergia de esforços envolvendo órgãos governamentais e não governamentais, podendo ser nacionais e/ ou internacionais, estruturados para alcançar objetivos políticos e estratégicos de interesse nacional, harmonizando culturas e esforços diversos, em resposta a problemas complexos, adotando ações coerentes e consistentes” (Ministério da Defesa 2017:13). O CENSIPAM está progredindo, portanto, para se tornar uma referência nacional e internacional na geração, integração e divulgação de informações relacionadas à Amazônia (Ministério da Defesa 2019:14).

Constata-se, assim, que o Livro Verde é de suma importância para a divulgação dos feitos militares em prol da recuperação e preservação da natureza. Com base nele, a Escola Superior de Defesa (ESD) realizou, em junho de 2023, um *workshop* para discutir uma nova e atualizada versão do livro. O evento possuiu o objetivo de dar continuidade a publicidade relacionada à temática mencionada (Ministério da Defesa 2023), contando com participações como a do Instituto Soberania & Clima (ISC).

Com o intuito de facilitar a visualização e entendimento de iniciativas ambientais realizadas pelas FFAA e descritas até aqui, segue quadro que compila as mesmas.

QUADRO I.
INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS PELAS FORÇAS
ARMADAS BRASILEIRAS

Iniciativa	Força Armada Brasileira
Gestão ambiental nas Organizações Militares (OM)	Marinha do Brasil
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios	
Convenção Internacional sobre Preparação, Resposta e Cooperação à Poluição por Óleo	
Disciplina “Educação Ambiental” nos estabelecimentos do Sistema de Ensino Naval e em cursos do Ensino Profissional Marítimo	

Ações e envolvimento no Sistema de Gestão Ambiental	Exército Brasileiro
Consultoria do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) sobre questões ambientais	
Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA)	Força Aérea Brasileira
Resolução do Comando da Aeronáutica (RCA 12-1/2014) para gestão do meio ambiente, como o desenvolvimento de programas de reciclagem	
Operação Samaúma	
Reflorestamento	
Energia solar para o abastecimento de Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) em regiões remotas do norte do país	Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira & Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
Revitalização do Parque Histórico Nacional dos Guararapes	

Fonte: Elaboração própria, com base no Livro Verde de Defesa.

Finalmente, o Livro Verde da Defesa auxilia na promoção dos deveres e feitos das Forças Armadas Brasileiras para com o meio ambiente, destacando sua importância para o povo brasileiro e promovendo a conscientização da sustentabilidade e sua implementação nas atividades em todo o território brasileiro. No entanto, dando continuidade a proposta do presente artigo, uma iniciativa de destaque do Brasil envolvendo militares e o meio ambiente é a presença do país no continente antártico.

IV. O BRASIL NA ANTÁRTICA

O interesse do Brasil na Antártica se iniciou nos anos 1950, principalmente nos círculos acadêmicos e militares. No início dos anos 1970, o Instituto Brasileiro de Estudos Antárticos (IBEA) desempenhou um papel crucial na popularização da ideia de uma presença brasileira na região, e o país finalmente assinou o Tratado da Antártica, em 1975 (Arquivo Nacional 2022).

Até aquele momento, o governo brasileiro focava em uma abordagem territorialista em relação à Antártica. No entanto, a partir da década de 1970, houve uma mudança de posicionamento e a participação brasileira em pesquisas científicas no continente gelado passou a ser vista como uma opção mais vantajosa, devido aos possíveis ganhos geopolíticos (Arquivo Nacional 2022).

Essa mudança de perspectiva refletiu a compreensão de que a pesquisa científica na Antártica não só oferecia oportunidades de avanço tecnológico e científico para o Brasil, mas também permitia ao país fortalecer seus laços diplomáticos e participar de iniciativas internacionais de cooperação. Assim, o Brasil adotou uma abordagem mais pragmática e colaborativa, reconhecendo os benefícios de se engajar em atividades científicas na região.

O Brasil, por meio de sua contribuição científica no continente antártico, é parte de um seleto grupo de 29 países com o status de "Parte Consultiva do Tratado da Antártica", o qual regula as atividades da comunidade internacional nesta região. Os cientistas brasileiros conduzem pesquisas em três ambientes distintos na Antártica: laboratórios estacionais, navios polares e acampamentos temporários (MCTI 2022).

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC), estão em andamento pesquisas com potenciais benefícios para diversos setores. Estes incluem avanços na medicina, com a formulação de novos medicamentos; na agricultura, com o desenvolvimento de pesticidas e herbicidas inovadores; e na indústria, com a produção de itens como anticongelantes e protetores solares. No total, dezenove projetos de pesquisa foram aprovados pelo Comitê Científico de Pesquisa Antártica (SCAR), demonstrando o compromisso e a diversidade das iniciativas que estão sendo desenvolvidas (Oliveira 2020).

Além disso, é importante destacar a atuação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) da Criosfera, bem como as pesquisas conduzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A Fiocruz estabeleceu um laboratório na Antártica, focado no estudo de microrganismos. Segundo Wim Degraeve, Coordenador do Programa da Fiocruz na Antártica (FioAntar), o objetivo é identificar possíveis riscos de infecção e promover uma melhor compreensão dos ecossistemas antárticos (Oliveira 2020).

Em dezembro de 2023, por fim, foi aprovada uma nova proposta de ampliar a atuação e reforçar a vigilância em saúde no continente gelado. O edital prevê a expansão de pontos de coleta, o aumento no número de laboratórios da Fundação e a implementação de uma nova metodologia de trabalho com parcerias nacionais e internacionais (Fiocruz 2023).

A. Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)

A partir do contexto histórico introduzido no tópico anterior, foi criado o Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), em 1982, com o objetivo de realizar a promoção da pesquisa científica de alta qualidade e mais diversificada na Antártica, e garantir a presença estratégica do Brasil no continente. Além disso, o Programa busca desenvolver estudos que contribuam para a preservação do meio ambiente. Com isso, as pesquisas feitas na região têm como finalidade assegurar a condição de Membro Consultivo do Tratado da Antártica (Marinha do Brasil 2024).

As atividades brasileiras a serem desenvolvidas na Antártica, incluindo as de pesquisa, turismo, pesca e educação, devem estar inseridas nas orientações estabelecidas pelo Programa. As propostas para essas atividades são submetidas à Subcomissão para o PROANTAR, para que seja avaliado as competências dos grupos que a compõem, de acordo com as diretrizes no campo do Sistema do Tratado da Antártica (STA).

Ressalta-se que o PROANTAR é um programa sob a responsabilidade da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). A Secretaria da CIRM coordena a Subcomissão para o PROANTAR com três grupos que auxiliam em suas determinações (Ministério do Meio Ambiente 2024).

O Grupo de Avaliação Ambiental do PROANTAR (GAAm), primeiramente, tem como objetivo discutir as ações do Programa, classificando as atividades de pesquisa científica e de apoio logístico para limitar o impacto prejudicial sobre o meio ambiente antártico e os ecossistemas dependentes e associados (Ministério do Meio Ambiente 2024).

Em segundo lugar, o Grupo de Assessoramento (GA) é coordenado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e tem como finalidade promover a revisão periódica do PROANTAR, analisar as

propostas de pesquisa e de atividades de apoio apresentadas ao programa (decidindo pela sua aprovação ou não), e fazer o acompanhamento físico e financeiro da execução dos projetos de pesquisa, acompanhando o andamento e os resultados obtidos (Ministério do Meio Ambiente 2024).

Por último, o Grupo de Operações (GO), que é responsabilidade da Marinha do Brasil, verifica a efetividade das propostas selecionadas pelo GA, além de planejar a operação dos navios e voos de apoio, coincidindo os interesses científicos com as necessidades de apoio logístico consequentes da Antártica (Ministério do Meio Ambiente 2024).

A logística é, por sua vez, um elemento determinante no planejamento e execução da chamada Operação Antártica (OPERANTAR).

B. Operação Antártica (OPERANTAR)

No continente antártico, a Marinha do Brasil também realiza anualmente a OPERANTAR, que assegura a presença brasileira na região. São selecionados diversos projetos de pesquisa, o que envolve análise sobre o mérito científico, o impacto ambiental, a disponibilidade financeira e os meios para coleta de dados na região austral (Marinha do Brasil 2024).

A existência da OPERANTAR ratifica ainda a permanência do Brasil no Tratado da Antártica, possuindo também grande contribuição na área da Ciência, com a Marinha do Brasil obtendo enorme valor por coordenar todas as atividades logísticas no continente (Marinha do Brasil 2024).

A OPERANTAR I ocorreu em 1975, quando o Brasil aderiu ao Tratado da Antártica. A chegada brasileira à terra do gelo foi um importante acontecimento e, para seus primeiros passos em um novo centro de pesquisa, diversas avaliações foram realizadas. Essas avaliações pretendiam analisar o local e desenvolver planos de estrutura e projetos para a construção de uma estação científica própria. Foram estudados, por exemplo, detalhes de quais materiais seriam utilizados e quais medidas deveriam ser tomadas para que a equipe lidasse com o clima extremamente frio, desconhecido pelo Brasil (Marinha do Brasil 2024).

A missão que abriu as portas do Brasil na Antártica foi, então, um sucesso. Ela fez com que a presença brasileira fosse reconhecida internacionalmente e reforçou a necessidade de uma primeira estação permanente (Marinha do Brasil 2024). E, desde então, mais de quarenta operações foram realizadas com êxito na região.

A mais recente delas, em 2023, foi a 42ª OPERANTAR. Ela foi considerada uma das mais complexas e extensas já feitas, onde os navios partiram do Brasil em outubro de 2023 e retornaram em abril de 2024. Os militares tinham o objetivo de dar apoio logístico a projetos de pesquisa, participar do lançamento e recolhimento de acampamentos científicos e atuar no levantamento hidrográfico, em proveito do 'Plano de Trabalho de Hidrografia 2020-2023', da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha (Poder Naval 2023).

Por fim, são previstas melhorias na OPERANTAR, contando com reforços de uma nova embarcação, que, por sua vez, busca ter melhores equipamentos, recursos técnicos aperfeiçoados e uma logística mais eficiente (Poder Naval, 2023). O Navio de Apoio Antártico (NAPAnt) substituirá e

desenvolverá as mesmas missões que o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rangel, possuindo previsão de entrega para 2025 (Defesa Aérea e Naval 2022).

C. Política Nacional para Assuntos Antárticos (POLANTAR)

Além de um novo Navio de Apoio Antártico em construção, o Brasil possui como exemplo de iniciativa recente para com a Antártica a Política Nacional para Assuntos Antárticos (POLANTAR), instituída pelo Decreto Nº 11.096, de 15 de junho de 2022 (Brasil 2022).

A POLANTAR visa a consecução dos objetivos do Brasil na Antártica, baseados no Sistema do Tratado da Antártica, e possui os seguintes princípios fundamentais: “I – a utilização da Antártica somente para fins pacíficos e de acordo com a disposição do Tratado da Antártica; II – a manutenção da liberdade de pesquisa científica e a promoção da cooperação entre os países ativos na Antártica ou os que tenham interesse no continente antártico; III – a manutenção da proibição de explosões nucleares na Antártica e de lançamento de lixo ou de resíduos radioativos; IV – a proteção do meio ambiente da Antártica e dos ecossistemas dependentes e associados; e V – o cumprimento integral e o fortalecimento do Tratado da Antártica e dos atos internacionais multilaterais a ele relacionados” (Brasil 2022).

Como objetivos nacionais antárticos, por outro lado, destaca-se “dar prosseguimento, fortalecer e ampliar o Programa Antártico Brasileiro”, “participar efetivamente nas discussões sobre as possibilidades de exploração e de aproveitamento de recursos naturais na área de aplicação do Tratado da Antártica” e “ampliar a presença brasileira no continente antártico”. É uma Política voltada, portanto, a questões ambientais e político-estratégicas, respectivamente.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo tratou da relação das Forças Armadas Brasileiras (Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira) e o meio ambiente, através de um estudo de caso sobre a presença do Brasil na Antártica, destacando, então, o setor de defesa. Para isso, foi apresentada, primeiramente, uma revisão de literatura sobre a temática da Segurança Internacional e o Meio Ambiente, crescente na Academia e na sociedade, bem como sobre a Amazônia Azul e a Oceanopolítica, ambos elementos ligados à Antártica e seus impactos regionais e globais.

Em segundo lugar, como desenvolvimento do tema, foi analisada a questão ambiental nos Documentos Nacionais de Defesa do Brasil (Política e Estratégia Nacionais de Defesa e Livro Branco de Defesa Nacional) e exemplos de iniciativas das Forças Armadas Brasileiras na área, registradas e difundidas no Livro Verde da Defesa.

A partir disso, em relação a Antártica, conforme a proposta inicial do artigo, foi apresentada a importância do continente, que justifica a devida presença brasileira com pesquisa de órgãos como a FioCruz ou as Forças Armadas Brasileiras no Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR).

Aponta-se, portanto, que deve haver um aumento do debate nacional acerca da Antártica e seu impacto no desenvolvimento político e estratégico do Estado brasileiro, bem como na dimensão ambiental à nível internacional. Afinal, apesar da criação da Política Nacional para Assuntos

Antárticos (2022), o Brasil ainda discute pouco o tema, principalmente sob um planejamento estratégico de longo prazo.

Deve-se pensar na criação de uma “Mentalidade Antártica Brasileira” para que o Brasil tenha o continente como um foco estratégico pela perspectiva da geopolítica e da oceanopolítica. Para isso, indica-se a necessidade de construção de uma segunda Estação Científica em área de interesse dos cientistas brasileiros (Mattos2022).

A pesquisa científica na região, na qual o Brasil se envolveu desde o final do século XIX, é determinante para o entendimento do funcionamento dos recursos naturais da Antártica. Esclarecer as complexas interações entre os processos naturais antárticos e globais é essencial e estratégico para a preservação do meio ambiente (Marinha do Brasil 2024), lembrando que o Estado brasileiro consegue adquirir na região dados que explicam e impactam a crise das mudanças climáticas.

Assim, é essencial o Brasil reforçar suas políticas na Antártica, tendo em vista a capacidade do continente em gerar notórios avanços nas pesquisas científicas e na estabilidade de questões ambientais, que influenciam a economia e sociedade. A presença brasileira deve se dar, todavia, não apenas pela perspectiva de estudos científicos, mas também como concretização de premissas dos Documentos Nacionais de Defesa.

Conclui-se que, exercendo uma política externa eficiente no continente antártico, o Brasil irá obter ganhos científicos, econômicos e ambientais, com destaque a presença estratégica das Forças Armadas Brasileiras, que demonstra a importância da relação entre o meio ambiente e a segurança internacional.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS ATORES

Isabela Maria de Oliveira: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Júlia Saraiva: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Luiza Barrozo: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Maria Eduarda de Assis: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Carolina Ambinder: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

Amboni, Elisson. Antártica. *Sociocientífica*. 2022. <https://sociocientifica.com.br/enciclopedia/antartica/>.

Arquivo Nacional. Que República é essa? *Acervo da Eco-92*. 09 abr. 2020. <http://querepublicaeessa.an.gov.br/conheca- nosso-acervo/217-acervo-da-eco-92.html>.

Arquivo Nacional. Que República é essa? *Brasil na Antártica*. 11 mar. 2022. <http://querepublicaeessa.an.gov.br/assista-um-filme/367-brasil-na-antartida.html>.

- Baracuh, Braz. *Os fundamentos da geopolítica clássica: Mahan, Mackinder, Spykman*. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2021.
- BBC News Brasil. *Antártida: os países que disputam a soberania do continente gelado*. 08 mai. 2024. <https://www.bbc.com/portuguese/geral-55476499>.
- BBC News Brasil. *Por que o Brasil e o mundo querem um pedaço da Antártida?*. 15 jan. 2020. <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51121478>.
- Blakemore, Erin. *Quem realmente descobriu a Antártida? Depende para quem você pergunta*. 13 fev. 2020. <https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2020/02/quem-realmente-descobriu-a-antartida-depende-para-quem-voce-pergunta>.
- Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidente da República, 1988. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
- Brasil. Ministério da Defesa. *Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa*. 2020. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/estrategia-nacional-de-defesa.
- Brasil. Política Nacional para Assuntos Antárticos. 2022. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11096.htm#art8.
- Buzan, Barry. Hansen, Lene. *A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional*. Trad. Flávio Lira. São Paulo: Editora Unesp, 2012. 576p.
- Castro, Therezinha de. *Antártica – o assunto do momento*. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, v. 16, b. 142, p. 42-49, 1958.
- Castro, Therezinha de. *Rumo à Antártica*. Rio de Janeiro: Bastos, 1976.
- Defesa Aérea & Naval. *Iniciada a construção do Navio de Apoio Antártico (NApAnt)*. 2022. <https://www.defesaaereanaval.com.br/naval/iniciada-a-construcao-do-navio-de-apoio-antartico-napant>.
- Dodds, Klaus. *The Routledge Handbook of the Polar Regions*: 1. ed. [S.l.: s.n.], 2018. p. 1.
- Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. *FioAntar vai ampliar atuação e reforçar vigilância em saúde na Antártica*. <https://portal.fiocruz.br/noticia/fioantar-vai-ampliar-atuacao-e-reforcar-vigilancia-em-saude-na-antartica>. Acesso em: 13 mai. 2024.
- Fioravanti, Carlos. *Território Cobiçado*. *Relatório de Webinar*. Edição 287, jan. 2020. <https://revistapesquisa.fapesp.br/territorio-cobicado/>.
- Hernandez, Gabriele Marina Molina. *Geopolítica da Antártica. Disciplina “Segurança Internacional e Política de Defesa”*, Graduação em Relações Internacionais, UniLasalle-RJ: Niterói. jun. 2023. 31 slides.
- Hernandez, Gabriele Marina Molina. *Brasil e Chile na Antártica: Cooperação entre dois programas distintos*. 2020. Dissertação (Mestrado em Estudos Estratégicos) - *Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança*, Instituto de Estudos Estratégicos, Universidade Federal Fluminense. <https://app.uff.br/riuff/handle/1/24867>.
- Homer-Dixon, Thomas F.; Rathjens, J. H. B. A. G. W. *Environmental Change and Violent Conflict: Growing scarcities of renewable resources can contribute to social instability and civil strife*. *Scientific American*, 1993:38-45.
- Instituto Soberania e Clima. *Mudanças climáticas e os desafios para a segurança global*. *Relatório de webinar*. 2023. <https://soberaniaeclima.org.br/publicacoes/relatorios/mudancas-climaticas-e-os-desafios-para-a-seguranca-global/>.
- Júnior, Ilques Barbosa. *Amazônia Azul - Política, Estratégia e Direito para o Oceano do Brasil*: Marinha do Brasil. 1. ed, 2012:215-231. https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br/egn/files/Geopol%C3%ADtica%20-%20Oceanopol%C3%ADtica_Conceitos%20Fundamentais.pdf.
- Marinha do Brasil. *Atlas do IBGE e Livros Didáticos incluirão Mapa da Amazônia Azul*. 2019. https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/mapa-politico.html.
- Marinha do Brasil. *Boletins Administrativos*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/dadm/node/10>.
- Marinha do Brasil. *Entenda a OPERANTAR*. [s/a]. <https://www.mar.mil.br/operantar/entenda.html>.
- Marinha do Brasil. *Estação Antártica Comandante Ferraz*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/eacf>.
- Marinha do Brasil. *Estrutura do Programa Antártico Brasileiro*. <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/estrutura>.
- Marinha do Brasil. *O que é a Amazônia Azul e por que o Brasil quer se tornar potência militar no Atlântico*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/economia-azul/noticias/o-que-%C3%A9-amaz%C3%B4nia-azul-e-por-que-o-brasil-quer-se-tornar--pot%C3%Aancia-militar-no-atl%C3%A2ntico>.
- Marinha do Brasil. *Boletins Administrativos*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/dadm/node/10>.
- Marinha do Brasil. *Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/sobre>.

Marinha do Brasil. Programa Antártico Brasileiro. *Sobre o Continente*. [s/a] <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/a-antartica>.

Marinha do Brasil. Programa Antártico Brasileiro. *Sistema do Tratado da Antártica*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/tratado-antartica>.

Marinha do Brasil. *Plano Estratégico da Marinha*. 2020. <https://www.marinha.mil.br/pem2040>.

Mattos, Leonardo. *Geopolítica Antártica. Disciplina “Direito das Relações Internacionais”*, Graduação em Relações Internacionais, Universidade Federal Fluminense: Niterói. 31 out. 2022. Apresentação em Slide. 71 slides.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). *Antártica: cerca de 130 pesquisadores brasileiros desenvolverão atividades científicas na 41ª Operação*. 2022. <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/11/antartica-cerca-de-130-pesquisadores-brasileiros-desenvolverao-atividades-cientificas-na-41a-operacao>.

Medeiros, Franco Casellato. Defrontação e internacionalização: a política externa brasileira e a organização internacional sobre o continente antártico. *Centro Universitário de Brasília*, Brasília, v.1, n.1, 2011:9-84. <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/342:9/3/20822687.pdf>

Medeiros Filho, Oscar. Mudança climática, soberania e segurança: Cenários futuros. *Diálogos: Soberania e clima*, Brasília, v. 1, n. 1, 2022:1-13.

Ministério da Defesa. *Defesa & Meio Ambiente: Preparo com Sustentabilidade*, ed. Rio de Janeiro, 2019. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/defesa-e-meio-ambiente-preparo-com-sustentabilidade-2.

Ministério da Defesa. *ESD sedia workshop do Ministério da Defesa sobre Livro Verde da Defesa*. 07 jun. 2023. <https://www.gov.br/esd/pt-br/central-de-conteudo/noticias/esd-sedia-workshop-do-ministerio-da-defesa-sobre-livro-verde-da-defesa>.

Ministério da Defesa SA. Operações Interagências. 2017. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/legislacao/emcfa/publicacoes/operacoes/md33a_ma_12a_opa_interagenciasa_2a_ed_2017.pdf.

Ministério do Meio Ambiente. *Acordo de Paris*. [s/a]. <https://antigo.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris.html#:~:text=No%20que%20diz%20respeito%20ao,ada%20pa%C3%A7%C3%A3o%20em%20pa%C3%ADses%20em%20desenvolvimento>.

Ministério do Meio Ambiente. *Sistema Antártico Brasileiro*. [s/a]. <https://antigo.mma.gov.br/component/k2/item/210-sistema-ant%C3%A1rtico-brasileiro.html>.

National Geographic. *Antarctica*. [s/a]. <https://education.nationalgeographic.org/resource/antarctica/>.

Oliveira, Elida. *O Brasil na Antártica: veja quais são as pesquisas desenvolvidas na Estação Comandante Ferraz*. 2020. <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/17/o-brasil-na-antartica-veja-quais-sao-as-pesquisas-desenvolvidas-na-estacao-comandante-ferraz.ghtml>.

Piovezan, Rogério. *Entenda por que Amazônia Azul carrega 95% do comércio exterior, mas ‘navega’ em falta de dados*. https://borainvestir.b3.com.br/noticias/entenda-por-que-amazonia-azul-carega-95-do-comercio-exterior-mas-navega-em-falta-de-dados/?fbclid=PAaAaUyo8Cz1NghFElolLelijyENIWCaHZRTRyAE_UbE3Klj5tPUIMsz2tVQ0.

Poder Naval. *Navios da Marinha do Brasil dão início à 42ª Operação Antártica (OPERANTAR)*. 9. out. 2023. <https://www.naval.com.br/blog/2023/10/09/navios-da-marinha-do-brasil-dao-inicio-a-42a-operacao-antartica-operantar/>.

Serviços e Sistemas do Brasil. *ESD sedia workshop do Ministério da Defesa sobre Livro Verde da Defesa*. 2023. <https://www.gov.br/esd/pt-br/central-de-conteudo/noticias/esd-sedia-workshop-do-ministerio-da-defesa-sobre-livro-verde-da-defesa>.

Serviços e Sistemas do Brasil. *Operação Samaúma. Forças Armadas atuam no combate a crimes ambientais*. 2021. <https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2021/07/forcas-armadas-atuam-no-combate-a-crimes-ambientais>.

Silva, Peterson. F. D. *Mudança climática e a ‘climatização’ do debate internacional sobre segurança e defesa*. Soberania e Clima, Brasília, v. 1, n. 2, 2022:1-18.

Simões, Stefany Lucchesi. A Questão Territorial Antártica: uma Análise das Teorias de Ocupação. *Revista de Iniciação Científica da FFC*, São Paulo, v. 14, n.1, 2016:2-21. <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/ric/article/view/6344>.

Souza, Alexandre F. N. A importância do Atlântico Sul como Entorno Estratégico. *Observatório Militar da Praia Vermelha*. 2021. <https://ompv.eceme.eb.mil.br/geopolitica-e-defesa/geopolitica-e-capacidades-nacionais-de-defesa/423-aim>.

Vedung, Evert. *Public Policy and Program Evaluation*. Boca Raton, FL & Abington, Oxfordshire: Routledge, 2017 (1997). 336 p.

Direito Internacional Humanitário e Saúde: construindo diálogos entre campos disciplinares

Camila Soares Lippi, Eunice Amanda Oliveira Lacerda, Maria de Nazaré Palheta da Luz, Maria Vitória Coutinho da Silva, Renata Andrade da Silva

Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Amapá, Macapá, AP

Resumo – Este trabalho se propõe a fazer uma revisão de literatura sobre o tema Direito Internacional Humanitário e Saúde. O objetivo da pesquisa é mapear o que se tem produzido sobre esse tema e quais as lacunas na produção bibliográfica a respeito para, a partir disso, propor novas agendas de pesquisa sobre essa temática. Para isso, foram levantados e analisados livros e artigos, utilizando as seguintes palavras-chave em plataformas de busca de trabalhos científicos, em três idiomas diferentes (Português, Inglês e Espanhol): "Direito Internacional Humanitário" e "Saúde". A busca foi realizada como Google Acadêmico, Scielo e Portal Capes, e somente foram analisados artigos e livros que apresentavam as duas palavras-chave, sendo excluídos da análise trabalhos que somente apresentavam uma delas. Ao final, identificou-se que há pouca produção bibliográfica sobre esse tema, e que discussões relativas à saúde da mulher e das pessoas que menstruam nos conflitos armados são desconsideradas na bibliografia.

Palavras-Chave – Direito Internacional Humanitário; saúde; revisão de literatura

I. INTRODUÇÃO

Em recente artigo de opinião publicado no site da *Al Jazeera*, Fatima Hassan (2024), diretora da *Health Justice Initiative*, considera que a guerra Israel-Palestina, iniciada em 2023, é um assunto de justiça sanitária. A autora destaca, ao desenvolver o seu argumento, o fato de Israel constante e deliberadamente alvejar hospitais, instalações médicas, profissionais de saúde e pacientes na Faixa de Gaza, cometendo crimes de guerra e fazendo com que onze dos trinta e cinco hospitais na região estejam fora de funcionamento. O bloqueio imposto por Israel, desde o início do conflito ao ingresso de comboios humanitários em Gaza, incluindo aqueles que contém suprimentos médicos vitais, tem afetado negativamente a saúde da população palestina. Ainda segundo a autora, o conflito tem destruído todo o sistema de saúde de Gaza, deixando 2.2 milhões de pessoas sem acesso a cuidados sanitários e matando pelo menos 337 profissionais de saúde, incluindo dois dos únicos quatro patologistas na região. Isso tudo conduz a um quadro em que pessoas que têm doenças crônicas não conseguem acessar medicamentos, e doenças estão se espalhando muito rapidamente em meio a uma crise de saneamento causada por falta de acesso à água potável (Hassan 2024).

As discussões trazidas por Hassan em seu artigo de opinião sobre justiça sanitária em meio ao conflito Israel-Palestina são um lembrete de que as discussões sobre o campo da saúde devem ser tratadas como centrais nas

pesquisas no campo do Direito Internacional Humanitário, conceituado por Swirnaski (1998, p. 18) como o “o conjunto de normas internacionais, de origem convencional ou consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos armados, internacionais ou não-internacionais, que limita, por razões humanitárias, o direito das partes em conflito de escolher livremente os métodos e os meios utilizados na guerra, ou que protege as pessoas e os bens afetados, ou que possam ser afetados pelo conflito.” Tendo isto em vista, nos propomos a fazer, neste trabalho, uma revisão de literatura sobre o tema Direito Internacional Humanitário e saúde. O objetivo da pesquisa é mapear o que se tem produzido sobre esse tema e quais as lacunas na produção bibliográfica a respeito para, a partir daí, propor novas agendas de pesquisa sobre essa temática. Para isso, foram levantados e analisados livros e artigos, utilizando as seguintes palavras-chave em plataformas de busca de trabalhos científicos, em três idiomas diferentes (Português, Inglês e Espanhol): "Direito Internacional Humanitário" e "Saúde". A busca foi realizada em sites como Google Acadêmico, Scielo e Portal Capes, e somente foram analisados artigos e livros que apresentavam as duas palavras-chave, sendo excluídos da análise trabalhos que somente apresentavam uma delas.

O percurso analítico adotado neste artigo é o seguinte: inicialmente, são apresentados os dados obtidos da revisão de literatura (ou seja, quantas obras científicas obteve-se através da busca nessas plataformas, e sobre o que são os trabalhos científicos encontrados); em seguida, passa-se a uma análise das obras, buscando identificar suas potencialidades e suas lacunas; a seguir, são apresentadas as conclusões finais, nas quais se busca pensar em possíveis agendas de pesquisa sobre a interface entre Direito Internacional Humanitário e Saúde.

II. DADOS DA REVISÃO DE LITERATURA

Após a busca feita com as palavras-chave “Direito Internacional Humanitário” e “Saúde” nas plataformas citadas e a filtragem mencionada na introdução a este artigo (só sendo encaminhadas para análise obras que tivessem as duas palavras-chave, sendo descartadas as que somente contivessem uma), percebeu-se que há poucos trabalhos científicos sobre a interface entre os dois temas. Foi encontrado um artigo em Espanhol, um em Português, três em Inglês, um livro em Inglês e um capítulo de livro em Inglês. Portanto, foram localizados no total, sete trabalhos científicos sobre a interação entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, sendo a quase totalidade desses trabalhos publicados em língua inglesa. A escassez de trabalhos científicos com essa abordagem torna nítido o quanto o entrelaçamento entre esses dois temas tem sido

negligenciado, apesar da necessidade de se discutir essa interface, que tem se mostrado cada vez mais relevante na atualidade, conforme destacamos na introdução a este texto. Neste item, faremos uma breve apresentação dos temas discutidos nos trabalhos científicos que foram levantados para esta revisão de literatura.

O capítulo de livro redigido por Bellal (2016) traz em seu escopo os efeitos globais dos conflitos armados no que tange a saúde humana, sendo ela o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Tais efeitos são refletidos através de deficiências físicas e problemas de saúde mental a longo prazo, taxas crescentes de doenças epidêmicas, reduções substanciais dos orçamentos de saúde pública, a saída e retirada de profissionais médicos qualificados dos locais em conflito e a interrupção do abastecimento médico e alimentar. Para o Direito Internacional, e mais especificamente para o Direito Internacional Humanitário, a proteção à saúde humana é um dos principais objetivos e interesses comuns defendidos pelos Estados do sistema internacional. A autora destaca que uma das dimensões da proteção à saúde nas normas de Direito Internacional Humanitário é o dever das partes conflitantes de respeitar, em qualquer circunstância, os feridos e enfermos, recolhendo-os e dando toda a assistência necessária. Outra dimensão é a proteção aos hospitais e ao pessoal médico, sendo o ataque intencional ao pessoal médico considerado um crime de guerra. Porém, apesar dessas obrigações previstas nas normas de Direito Internacional Humanitário, ataques a hospitais durante conflitos armados não são incomuns, sendo citados pela autora exemplos no Afeganistão e no Iêmen.

A autora conclui reafirmando que as obrigações de respeitar, proteger, procurar e cuidar dos feridos e doentes são claras e inequívocas para todas as partes envolvidas no conflito, além de reafirmar a sólida proteção proporcionada pelo DIH aos hospitais, unidades médicas e pessoal de ajuda humanitária. Embora a obrigação seja clara, conforme disposto no âmbito do Direito Internacional Humanitário, os recorrentes ataques a hospitais e ao pessoal médico são preocupantes e um lembrete de que muitas vezes, por razões táticas, estratégicas ou militares, as partes em conflito desrespeitam as regras fundamentais para enfraquecer seu inimigo. Além disso, o não consentimento de acesso da ajuda humanitária ao local do conflito e as leis antiterrorismo que desafiam a plena aplicação das leis de proteção, constituem o desafio de garantir uma melhor aplicação das normas de Direito Internacional Humanitário e reforça a dificuldade em punir os responsáveis por cometerem crimes de guerra (Bellal 2016).

O artigo de Gallardo (2016), por sua vez, trata dos impactos à assistência de saúde causados pelo conflito no Iêmen, segundo a autora, a infraestrutura de saúde foi gravemente danificada, e os profissionais de saúde enfrentam condições precárias para prestar cuidados básicos. O confronto também dificulta o acesso da ajuda humanitária à população necessitada. Organizações internacionais enfrentam desafios significativos de segurança e burocráticos para fornecer assistência eficaz. Enquanto isso, a atenção internacional para a crise é limitada, e os interesses geopolíticos continuam a influenciar o curso do conflito. No entanto, os autores acreditam que há esperança de uma resolução pacífica por meio de mediação política e um compromisso renovado com os princípios humanitários. O

texto defende que a comunidade global deve reconhecer a importância desses princípios e agir em solidariedade para encerrar o massacre no Iêmen e garantir a proteção dos vulneráveis, a prestação de assistência médica e o livre acesso à ajuda humanitária.

Já Longobardo (2022) aborda o arcabouço legal relacionado à prevenção e controle de doenças contagiosas em territórios ocupados, destacando a responsabilidade pela vacinação. Originado durante a pandemia de COVID-19, seu artigo examina a falta de estudos abrangentes sobre o tema, apesar das adversidades enfrentadas em áreas ocupadas como o Território Palestino Ocupado (TPO) e Chipre do Norte. O texto explora a complexidade da ocupação em relação ao direito internacional, destacando a necessidade de equilibrar a hostilidade inerente à ocupação com a proteção dos interesses da população local e do soberano destituído. Esse equilíbrio influencia diretamente as ações para prevenir e controlar doenças contagiosas, incluindo a responsabilidade pela vacinação em territórios ocupados.

O artigo de Longobardo (2022) aborda a responsabilidade dos poderes ocupantes na prevenção e controle de doenças contagiosas em território ocupado, destacando a complexidade do arcabouço legal que abrange as Regulamentações de Haia, a IV Convenção de Genebra e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Essas normas, segundo o autor, incorporam disposições flexíveis para lidar com questões de saúde em um contexto em evolução. No entanto, essa flexibilidade também pode ser invocada pelos poderes ocupantes para evitar responsabilidades internacionais, dificultando a litigância de supostas violações perante tribunais nacionais e internacionais.

Longobardo (2022) destaca ainda que não é incomum que a provisão de vacinas e equipamentos para territórios ocupados pode ser usada como uma ferramenta de controle pelo poder ocupante. Por isso, ressalta a importância fundamental da prevenção e controle de doenças contagiosas em territórios ocupados, não como um ato de solidariedade internacional, mas como um dever regimentado sob o Direito Internacional, enfatizando a necessidade de uma abordagem mais progressiva e eficaz para garantir a proteção da saúde das populações vulneráveis em áreas de conflito, sendo, portanto, dever da potência ocupante prevenir e controlar essas enfermidades.

Campos e Santos (2022) discutem essa interface entre Direito Internacional Humanitário e saúde no contexto da guerra entre Ucrânia e Rússia iniciada em 2022, em face do constante bombardeio russo a instalações médicas na Ucrânia, tais como hospitais e maternidades. O artigo aponta que o ataque a essas instalações é proibido pelas normas de Direito Internacional Humanitário, além de ser considerado crime de guerra pelo Estatuto de Roma. Já a ajuda humanitária, através de apoio médico e alimentar, apesar do conflito, tem sido, segundo os autores, mais ou menos constante (o que contrasta com o caso palestino, conforme descrito na introdução a este artigo). Finalmente, os autores pontuam uma atuação incidente de organizações internacionais e não-governamentais no sentido de garantir o direito à saúde em meio ao conflito.

Por sua vez, Burckle *et al* (2016) focam nos programas educacionais referentes aos cuidados sanitários nos conflitos armados. Analisando as práticas que visam mitigar as carências presentes no Direito Internacional Humanitário enquanto subsídio para situações críticas, os autores

argumentam que há necessidade de maior aprimoramento desses programas educacionais, com escopo de melhor atuação durante uma situação de hostilidade.

Segundo os autores, a implementação de formação e educação operacionais destinada a prestadores de serviços em situação de guerra, ocorreu a partir da segunda metade do século XX, inicialmente pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e posteriormente pela Médicos Sem Fronteiras (MSF). Uma das primeiras iniciativas nesse sentido foi a HELP (*Health Emergencies in Large Populations*), uma parceria entre o CICV, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Universidade de Genebra, iniciada em 1986, que constituiu um curso com o objetivo de profissionalização de assistência à saúde em emergências que demandam a proteção de vítimas de conflitos. Inicialmente o programa era voltado para delegados e coordenadores do CICV gerenciando operações humanitárias em desastres, conflitos armados e outras emergências, tendo seu público-alvo sido ampliado posteriormente para incluir profissionais de organizações não-governamentais, agências da ONU, governos e membros de instituições acadêmicas. Mais recentemente, programas educacionais desenvolvidos por universidades e por entidades de profissionais da saúde também têm oferecido programas educacionais sobre o tema (Burckle *et al* 2016).

Porém, como destacam os autores, existe um hiato enorme entre a oferta desses programas educacionais e o campo operacional, no qual as violações às instalações médicas e aos profissionais de saúde em contexto de conflitos armados é cada vez mais frequente. Um exemplo mencionado no artigo é o curso HELP ofertado recentemente no Havaí no qual se descobriu que nem todos os frequentadores do curso concordavam que a saúde é um direito humano fundamental e crucial na colaboração, planejamento e coordenação entre civis e militares. Para os autores, esse tipo de situação proporciona oportunidades fundamentais para introduzir discussões sobre ética e direitos humanos, principalmente em audiências mistas civis-militares, para explorar o alcance do direito à assistência sanitária em diversos Estados. Ao invés de excluir o Direito Internacional Sanitário dos programas dos cursos, os autores sugerem que os currículos dos programas devem aprofundar nas conexões entre direitos humanos e Direito Internacional Humanitário. Além disso, enquanto todos os cursos dão uma base introdutória e necessária ao humanitarismo como um todo, o artigo considera que é necessário um aprimoramento nos programas de curso no sentido de que seu público-alvo ganhe habilidades mais operacionais para atuar no campo. Os autores finalizam o artigo apontando que, para além desses diversos programas educacionais voltados a profissionais, o CICV deve voltar a ser uma entidade apoiada publicamente pelos Estados, que, no pós-Guerra Fria, frequentemente já começavam a educar para o Direito Internacional Humanitário no nível escolar, com crianças como público-alvo, conforme argumentam os autores, apesar de as iniciativas educacionais para profissionais serem importantes, um curso rápido de última hora pode não ser útil em socializar comandantes militares e suas milícias a respeito da população civil ou em educar as vítimas sobre seus direitos previstos nas normas de Direito Internacional Humanitário (Burckle *et al* 2016).

O artigo de Botero, Jaramillo e Idárraga (2004), escrito em meio à guerra civil colombiana, também tem como objeto

a formação profissional para a interface entre Direito Internacional Humanitário. Para isso, os autores entrevistaram estudantes matriculados no último semestre dos cursos de Medicina, Enfermagem, Odontologia e Bacteriologia (ou seja, cursos de formação de profissionais de saúde) em cinco universidades da cidade colombiana de Medellín. Os problemas de pesquisa dos autores são os seguintes: “¿Qué preparación tienen los estudiantes universitarios de las áreas de la salud, para afrontar situaciones críticas derivadas de su ejercicio profesional en zonas de conflicto?. ¿Cuál es su percepción sobre el conflicto colombiano? ¿Qué y quién les ha informado sobre las normas de protección de la misión médica y sanitaria otorgadas por el DIH?” (Botero, Jaramillo, Idárraga, 2004, p. 64).

O estudo concluiu que, embora a ampla maioria dos entrevistados reconhecia a existência do conflito armado colombiano (96% dos entrevistados), apenas 35% receberam qualquer tipo de treinamento sobre Direito Internacional Humanitário da universidade. O estudo também considerou que os futuros profissionais de saúde entrevistados não tinham muita clareza sobre quais eram os atores envolvidos no conflito armado, nem muita compreensão sobre os princípios do Direito Internacional Humanitário. A pesquisa também identificou que 3 em cada 4 estudantes, em decorrência do conflito, tinham medo de trabalhar fora da cidade de Medellín, o que potencialmente causaria desestímulo à ida de profissionais de saúde a regiões mais atingidas pelo conflito e, com isso, tornaria difícil a assistência em saúde nesses locais. O artigo termina recomendando que, para diminuir o risco à vida dos profissionais de saúde em seu fazer profissional em regiões de conflito, os currículos dos cursos da área de saúde devem melhorar seus conhecimentos sobre o conflito armado e formas de resolução de conflitos, assim como seus direitos perante o Direito Internacional Humanitário, além de trabalhar formas de reagir às situações de conflito durante suas atividades profissionais (Botero, Jaramillo, Idárraga, 2004).

Já o livro *The Relationship between Economic, Social and Cultural Rights and International Humanitarian Law: An Analysis of Health-Related Issues in Non-International Armed Conflicts*, de Amrei Müller (2013), examina de forma abrangente a interseção entre os direitos econômicos, sociais e culturais e o Direito Humanitário Internacional, com um foco particular na situação da saúde pública em áreas afetadas por conflitos não-internacionais. A autora destaca os desafios enfrentados na proteção e promoção desses direitos fundamentais em contextos de conflito, onde as condições de saúde muitas vezes se deterioram e o acesso a serviços essenciais é severamente comprometido. Além disso, Müller analisa as questões jurídicas complexas que surgem da interação entre o Direito Humanitário Internacional e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, ressaltando a necessidade de uma abordagem integrada para garantir a proteção abrangente dos direitos humanos em situações de conflito.

Em um primeiro momento, o livro mostra ao leitor um panorama sobre os conflitos armados e suas implicações na vida das pessoas, frisando, principalmente, como o direito à saúde é afetado. Após isso, a discussão gira em torno dos aspectos legais de aplicação paralela do Direito Internacional Humanitário e do Direito Internacional dos Direitos Humanos, aplicável tanto em tempos de paz quanto em

tempos de conflito, e a importância da plena aplicação dessas normas que tentam a proteção da saúde humana em toda e qualquer situação (Müller 2013).

Tendo em vista que a maioria dos conflitos armados atuais são conflitos armados não internacionais, o presente estudo visa focar mais especificamente em como o Direito Internacional Humanitário e os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais são aplicados pelas partes envolvidas nesse tipo de conflito. Por se tratar da aplicação de dois arcabouços jurídicos diferentes, o texto fundamenta-se no critério da *lex specialis*, que é aplicada para aliviar tensões entre as regras originadas de fontes semelhantes ou diferentes de direito internacional, sobressaindo o uso da regra especial em vez da regra geral. Para a autora, o critério da *lex specialis* promete ajudar a aplicação complementar e flexível do Direito Internacional Humanitário e do Direito Internacional dos Direitos Humanos, possibilitando a máxima proteção possível aos indivíduos em conflitos armados.

O estudo se encerra explicitando a necessidade da plena aplicação de ambos os ramos do Direito Internacional (Direito Internacional Humanitário e Direito Internacional dos Direitos Humanos), em períodos conflituosos, além de incitar novas pesquisas no âmbito do direito à saúde. Ambos são de suma importância para garantir a saúde de qualidade, além do bem-estar físico e mental, direitos relativos à educação, alimentação, habitação e à ajuda humanitária (Müller 2013).

III. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS TEXTOS

Após esta breve apresentação do objeto dos trabalhos científicos encontrados sobre a interseção entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, faremos uma breve discussão dos achados, buscando identificar os temas trabalhados e possíveis agendas para pesquisas futuras.

Dos oito trabalhos científicos encontrados, dois têm como objeto a formação de profissionais humanitários e da área de saúde para a interseção entre Direito Internacional Humanitário e Saúde (Botero, Jaramillo, Idárraga, 2004, Burckle *et all* 2016); ; um é sobre os deveres das potências ocupantes em prevenir e controlar doenças contagiosas em territórios ocupados, olhando para esses deveres como obrigações perante o Direito Internacional Humanitário (Longobardo 2022); dois fazem estudos mais amplos sobre a interseção entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, destacando as normas de Direito Internacional Humanitário que trazem preocupações sanitárias e possíveis conflitos normativos entre o Direito Internacional Humanitário e o direito à saúde conforme regulamentado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos (Bellal 2016; Müller 2013); dois artigos analisados neste trabalho fazem estudos de caso sobre a confluência entre saúde e Direito Internacional Humanitário em dois conflitos armados específicos, um sobre o Iêmen (Gallardo 2016) e outro sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia (Campos e Santos 2022).

Algo que notamos em todos os artigos analisados é a quase completa ausência das discussões sobre os direitos específicos da mulher à saúde em contexto de conflitos armados. Se formos olhar para a revisão de literatura com o que Charlesworth (1998) chama de o método da procura por silêncios, em que considera que, mais do que saber o que o Direito Internacional diz sobre as mulheres, busca em trazer à luz o que esse campo silencia sobre as mulheres, podemos

mencionar um enorme silêncio nas pesquisas sobre Direito Internacional Humanitário sobre a saúde da mulher, o que certamente é resultado de um viés patriarcal na ciência (Harding 1991).

Já olhando para esse silêncio com o que Enloe (2000) chama de curiosidade feminista, ou seja, fazendo sua famosa pergunta “Onde estão as mulheres?”, podemos dizer que, apesar de a literatura encontrada silenciar sobre a saúde da mulher nos conflitos armados, essas mulheres estão em meio aos conflitos armados, sendo afetadas negativamente por eles, e enfrentam dificuldades no acesso à saúde que demandam um olhar mais específico para elas.

O próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha reconhece essas especificidades em um guia, dirigido a oficiais do CICV e profissionais que atuam no campo nas emergências humanitárias e em conflitos armados, sobre as necessidades das mulheres em conflitos armados. Nesse guia, há dois capítulos só sobre a saúde da mulher nesses conflitos (um dirigido à proteção das mulheres que compõe a população civil, e outro destinado às mulheres privadas de sua liberdade (ICRC, 2004).

No capítulo sobre os cuidados em saúde das mulheres que compõem a população civil, o CICV destaca que há uma dificuldade ainda maior nos conflitos armados para as mulheres acessarem serviços de saúde reprodutiva, tais como assistência ginecológica e obstétrica, em decorrência da frequente destruição dos serviços de saúde básica em meio às hostilidades. O guia considera que esses serviços deveriam ser oferecidos em meio aos conflitos, sempre com sensibilidade às práticas culturais e normas religiosas, já que muitos desses serviços muitas vezes demandam entrevistas de anamnese com as pacientes, e essas entrevistas devem ser culturalmente sensíveis (ICRC, 2004, p. 76-77).

Ainda segundo o CICV, em contextos de conflitos armados, mulheres enfrentando emergências obstétricas devem receber imediatamente a assistência sanitária e cirúrgica que sua condição requer. Mesmo em conflitos armados, mulheres devem ter acesso a profissionais de saúde treinados, incluindo ginecologistas ou parteiras, quando estiverem em trabalho de parto em áreas isoladas através, por exemplo, do encaminhamento de parteiras tradicionais aos centros de saúde e hospitais de maneira a diminuir a taxa de mortalidade materna, devendo ser garantido à mulher o direito de escolher o local e o método de parto. Como, em situações de emergência, programas humanitários tendem a focar em operações de salvamento de vidas, os cuidados com a saúde reprodutiva das mulheres possuem propensão de ser desconsiderados, em meio aos conflitos armados, como prioritários nos serviços mínimos de saúde oferecidos nesses períodos. Porém, de acordo com o CICV, serviços básicos de saúde reprodutiva devem ser ofertados, incluindo informações sobre prevenção e gestão das consequências de violência sexual, redução da transmissão do HIV/AIDS e prevenção de morbidade e mortalidade neonatal e materna. Ainda Segundo o CICV, educação sexual e participação comunitária nas decisões sobre alocação de recursos para a saúde, levando em consideração o papel central da mulher em seu contexto cultural, devem figurar proeminentemente nos programas de saúde básica para a população civil (ICRC, 2004, p. 77).

O CICV também destaca as consequências que a violência sexual (considerada crime de guerra quando cometida em contexto de conflitos armados) traz para a saúde

da mulher, tais como: obstrução no trabalho de parto, esterilidade, incontinência, fístulas vaginais e infecções sexualmente transmissíveis. O guia do CICV destaca ainda que, além da disseminação das normas de Direito Internacional Humanitário e intervenção junto às autoridades competentes se necessário, a Cruz Vermelha também inclui entre suas ações para mulheres vítimas de violência sexual assistência médica e psicológica; epidemiologia descritiva para servir de base para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e proteção; treinamento dos profissionais de saúde para escutar a mulher vítima de violência sexual, de forma a garantir a confidencialidade dos dados obtidos e gerir as consequências da violência sexual para a saúde da mulher; sensibilização de parteiras tradicionais, organizações não-governamentais e associações de mulheres sobre o tema para que tenham condições de reconhecer melhor as vítimas e, assim, construir uma rede de acolhimento que garanta a elas uma assistência adequada; identificação dos grupos comunitários e redes de apoio às vítimas de violência (ICRC, 2004, p. 77-78).

Finalmente, o guia aponta que a mutilação genital feminina, embora praticada em muitas culturas, é considerada ilegal por outras, além de ser vista como prejudicial à saúde da mulher por diversos órgãos internacionais. O guia orienta a profissionais de saúde que tenham conhecimento da existência da prática e das suas repercussões à saúde da mulher (ICRC, 2004, p. 77-78).

Já no capítulo referente à saúde das mulheres privadas de sua liberdade em contexto de conflitos armados, o CICV aponta que as normas de Direito Internacional Humanitário preveem que o ator que mantém os prisioneiros de guerra tem o dever de oferecer gratuitamente cuidados sanitários para esses prisioneiros. O Direito Internacional Humanitário também proíbe que pessoas privadas de sua liberdade passem por qualquer tipo de procedimento não indicado em seu estado de saúde, tais como mutilações físicas, experimentos médicos e científicos, dentre outros. Mais especificamente quanto à mulher privada de sua liberdade em contexto de conflito armado, o guia do CICV destaca que elas podem estar mais vulneráveis a problemas de saúde referentes à sua capacidade reprodutiva. Por isso, mulheres privadas de sua liberdade também têm direito a assistência ginecológica, obstétrica, pré e pós-natal (ICRC, 2004, p. 131-132).

O guia destaca que um exame médico geral ao chegar ao local da detenção, para avaliar o estado de saúde dessa mulher, se está grávida e se precisa de cuidados de saúde, deveria ser o procedimento padrão. Além disso, aponta que mulheres privadas de sua liberdade devem fazer exames médicos regulares para câncer de mama e de colo do útero em se necessário, receber tratamento adequado. Quanto à equipe médica do local de detenção, o CICV considera que homens que componham a equipe devem, se possível, estar acompanhados de profissionais de saúde mulheres para a realização de exames nas mulheres detidas, não podendo a equipe não médica do local de detenção acompanhar a realização dos exames, de forma a garantir o sigilo na relação médico-paciente. Ademais, exames médicos abusivos, como exames íntimos desnecessários, especialmente de mulheres detidas em frente a guardas prisionais masculinos, não devem ser realizados (ICRC, 2004, p. 132).

Já mulheres grávidas e lactantes, devem em situação de detenção, receber cuidados médicos adequados à sua condição. Mulheres grávidas que necessitam realizar o parto

em um estabelecimento médico fora do local de detenção, e não podem ser acorrentadas, algemadas ou amarradas durante o parto. Se as condições de segurança demandarem a presença de guardas, apenas guardas mulheres devem estar presentes no momento do parto. O nascimento do bebê deve ser registrado, e uma certidão de nascimento que não especifique o local da detenção como sendo o de nascimento deve ser providenciada. Crianças que permaneçam em detenção com suas mães devem, de acordo com o CICV, receber vacinas e tratamento médico, da mesma forma que aqueles garantidos à população civil (ICRC, 2004, p. 133).

Outra evidência sobre como essa correlação entre saúde e Direito Internacional Humanitário pode ser vista no noticiário recente a respeito do conflito Israel-Palestina, quando recentemente, diversos meios de comunicação, como a *Al Jazeera* e o *The Guardian*, publicizaram a falta de acesso a itens essenciais para higiene menstrual na Faixa de Gaza, tais como absorventes água e papel higiênico (que não têm chegado à região em razão da ação israelense para que não cheguem), além da falta de privacidade para que essas mulheres exerçam sua higiene menstrual, e carência de analgésicos adequados para tratar cólicas menstruais. Isso tem causado efeitos deletérios para a saúde das mulheres da região, que frequentemente têm tomado pílulas para suspender a menstruação, mais fáceis de se encontrar em Gaza neste momento em que água, absorventes menstruais, papel higiênico e analgésicos adequados para cólicas menstruais. Essas pílulas, que podem alterar o ciclo menstrual da mulher e a sua fertilidade, somente costumam ser prescritas para mulheres com endometriose, menstruação acompanhada de cólicas muito intensas e sangramento menstrual severo, estão sendo tomadas por mulheres que não estão nessas condições de saúde, mas que o conflito deixou em situação de pobreza menstrual (Alsaafin, Amer, 2023; *The Guardian*, 2024). Dado que o acesso a itens de saúde básica é considerado pelo Direito Internacional Humanitário como uma obrigação das potências ocupantes, e itens de higiene menstrual e analgésicos adequados para tratar cólicas menstruais são itens de saúde básica, a situação narrada por esses jornais é uma patente violação do Direito Internacional Humanitário que guarda relação com o campo da saúde, e traz impactos extremamente negativos para as mulheres da região.

Após apontarmos como, apesar de estarem praticamente ausentes¹ da escassa literatura científica sobre a interface entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, cabe apontar futuras agendas de pesquisa sobre essa temática. Quais têm sido os impactos dos conflitos armados para a saúde das mulheres e das pessoas que menstruam? Qual o amparo normativo que as mulheres e pessoas que menstruam têm no Direito Internacional Humanitário para demandarem seu direito à saúde durante os conflitos armados? Se pensarmos em termos de complementaridade entre as três vertentes da proteção internacional do ser humano (Direito Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional Humanitário e Direito Internacional dos Refugiados), conforme propõe Antônio Augusto Cançado Trindade (2006), de que forma a complementariedade (seja no campo legislativo, hermenêutico ou operacional) entre as vertentes

¹ O artigo de Campo e Santos (2022) chega a mencionar os ataques russos às maternidades ucranianas, mas não fala nada sobre os impactos desses ataques à saúde das mulheres.

da proteção internacional do ser humano pode ajudar a avançar as demandas das mulheres e pessoas que menstruam por seu direito à saúde no contexto dos conflitos armados? Quais são os atores que têm atuado para avançar essas demandas das mulheres e pessoas que menstruam por saúde durante os conflitos? E os que têm obstaculizado? Como pode ser notado, existe uma miríade de perguntas e agendas de pesquisa que podem ser pensadas como agendas de pesquisa futuras pensando na mulher diante da interface entre Direito Internacional Humanitário e saúde.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme mencionado na introdução, o campo do Direito Internacional Humanitário é cercado de discussões sobre o direito à saúde em contexto de conflitos armados, tendo-se chegado a afirmar recentemente que o conflito Israel-Palestina é uma questão de justiça sanitária (Hassan, 2004). Porém, apesar da potencialidade de agendas de pesquisa sobre a interface entre o Direito Internacional Humanitário e a saúde, a bibliografia é bastante escassa, restando uma enormidade de agendas de pesquisa a serem exploradas nessa temática.

A escassa bibliografia encontrada tem girado em torno de temas como formação de profissionais para a intersecção entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, deveres das potências ocupantes em prevenir e controlar doenças contagiosas em territórios ocupados, olhando para esses deveres como obrigações perante o Direito Internacional Humanitário, discussões mais amplas sobre a convergência entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, destacando as normas de Direito Internacional Humanitário que trazem preocupações sanitárias e possíveis conflitos normativos entre o Direito Internacional Humanitário e o direito à saúde conforme regulamentado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, além de estudos de caso sobre a intersecção entre saúde e Direito Internacional Humanitário em conflitos armados específicos.

Notou-se que, apesar de evidência documental de que a saúde das mulheres é negativamente atingida pelos conflitos armados, a literatura sobre a intersecção entre Direito Internacional Humanitário e saúde não tem se ocupado de discutir as especificidades das mulheres e pessoas que menstruam. Sendo assim, este artigo termina com um convite para que sejam desenvolvidas pesquisas sobre a intersecção entre saúde e Direito Internacional Humanitário que partam de uma curiosidade feminista e que, parafraseando Enloe (2000), questionem como está a saúde das mulheres e pessoas que menstruam diante dos conflitos armados.

É importante fazer uma ressalva ao final deste artigo: em alguns momentos, utilizamos o termo “mulheres” e em outros, “mulheres e pessoas que menstruam”. Como aponta o Guia do CICV mencionado em momento anterior deste trabalho, a saúde das mulheres é afetada negativamente em contexto de conflitos armados em razão de sua capacidade reprodutiva, algo que também fica evidente ao discutirmos a situação de pobreza menstrual em que as mulheres se encontram em Gaza durante o conflito Israel-Palestina. Porém, mulheres cis têm os mesmos órgãos reprodutivos que pessoas transmasculinas que devem passar pelas mesmas dificuldades em conflitos armados. Por esse motivo, buscamos utilizar o termo “mulheres e pessoas que menstruam” em respeito aos transmasculinos.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Camila Soares Lippi (coordenadora): Concepção e desenho da pesquisa, revisão de literatura, levantamento e análise documental, redação, revisão e aprovação da versão final do artigo.

Eunice Amanda de Oliveira Lacerda: Revisão de literatura e redação do artigo.

Maria de Nazaré Palheta da Luz: Revisão de literatura, redação e revisão do artigo.

Maria Vitória Coutinho da Silva: Revisão de literatura e redação do artigo.

Renata Andrade da Silva: Revisão de literatura e redação do artigo.

Referências

- Alsaafin, Lina; Amer, Ruwaida. No privacy, no water: Gaza women use period-delaying pills amid Israel war. *Al Jazeera*, 31 de outubro de 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/31/no-privacy-no-water-gaza-women-use-period-delaying-pills-amid-war>
- Bellal, Annyssa. Health and international humanitarian law. Burci, Gian Luca; Torbes, Birgit (eds.). *Research Handbook on Global Health Law*. Cheltenham, Northampton: Edward Elgan Publishing, 2018, p. 239-163.
- Botero, Laura Alicia Laverde de; Jaramillo, Jorge Iván López; Idárraga, Alba Lucía Ochoa. Sector Salud, conflicto armado colombiano y Derecho Internacional Humanitario. *Investigación y Educación en Enfermería* - Medellín, Vol. XXII N.º 2, setembro de 2004, p. 62-75.
- Burckle, Frederick M., et al. Health Care Providers in War and Armed Conflict: Operational and Educational Challenges in International Humanitarian Law and the Geneva Conventions, Part II. Educational and Training Initiatives. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 2019 Jun;13(3):383-396.
- Campo, Fernando; Santos, Catarina. Guerra na Ucrânia: o Direito Fundamental à Saúde e os Desafios Políticos do Direito Internacional Humanitário. *População e Sociedade*, V. 39, jul. 2023, p. 17-25.
- Charlesworth, Hilary, Chinkin, Christine, Wright, Shelley. Feminist Approaches to International Law. *The American Journal of International Law*, vol. 85, 1991, p. 613-645.
- Charlesworth, Hilary. Feminist Methods to International Law. *The American Journal of International Law*, vol. 93:394, 1999, p. 379-394.
- Chinkin, Christine. Rape and Sexual Abuse of Women in International Law. *European Journal of International Law*, 5, 1994, p. 1-17.

- Chinkin, Christine. Feminist Interventions to International Law. *Adelaide Law Review*, (1997) 19, p. 13-24.
- Durham, Helen, O'Byrne, Katie. The dialogue of difference: gender perspectives on international humanitarian law. *International Review of the Red Cross*, V. 92, n. 887, march 2010, p. 31-52.
- Enloe, Cynthia. *Beaches, bananas and bases*. 2 ed. Berkley, Los Angeles: University of California Press, 2000.
- Enloe, Cynthia. *The curious feminist: searching for women in a new age of empire*. Berkley, Los Angeles: University of California Press, 2004.
- Gallardo, Alba Ripoll. Yemen's unprecedented humanitarian crisis: implications for international humanitarian law, the Geneva convention, and the future of global health security. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, v. 10, n. 5, p. 701-703, out. 2016.
- Harding, Sandra. *Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women's Lives*. Cornell University Press, 1991.
- Hassan, Fatima. Israel's war on Gaza is a health justice issue, too. *Al Jazeera*, 1º de março de 2004. https://www.aljazeera.com/opinions/2024/3/1/the-war-on-gaza-is-a-health-justice-issue-too?utm_campaign=later-linkinbio-aljazeeraenglish&utm_content=later-41460952&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio
- ICRC. *Addressing the needs of women affected by armed conflict: an ICRC guidance document*. Genebra: ICRC, 2004. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0840_women_guidance.pdf
- Longobardo, Marco. The Duties of Occupying Powers in Relation to the Prevention and Control of Contagious Diseases through the Interplay between International Humanitarian Law and the Right to Health. *55 Vanderbilt Law Review* 757 (2023).
- Müller, Amrei. *The Relationship between Economic, Social and Cultural Rights and International Humanitarian Law: An Analysis of Health-Related Issues in Non-International Armed Conflicts*. Haia: Brill | Nijhoff, 2013.
- Swirnaski, Cristophe. *Introdução ao Direito Internacional Humanitário*. Brasília: Escopo Editora, 1998.
- Swirnaski, Cristophe. *Principales nociones e institutos de derecho internacional humanitario como sistema internacional de protección de la persona humana*. San José, C.R: Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Comité Internacional de la Cruz Roja, 1990.
- The Guardian. 'My period became my nightmare': life in Gaza without sanitary products. *The Guardian*, 5 de março de 2024. <https://www.theguardian.com/global-development/2024/mar/05/my-period-has-become-nightmare-life-in-gaza-without-sanitary-products#:~:text=The%20UN%20estimates%20that%20nearly,pads%2C%20toilets%20and%20clean%20water.>
- Trindade, Antônio Augusto Cançado. *A humanização do Direito Internacional*. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
- Trindade, Antônio Augusto Cançado. *Tratado Internacional de Direitos Humanos*, vol. I. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, 2ª ed.
- UNIFEM. *Women, War and Peace: The Independent Experts' Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-building*. Nova Iorque: UNIFEM, 2022. <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/3F71081FF391653DC1256C69003170E9-unicef-WomenWarPeace.pdf>

Interoperabilidade nas Forças Armadas: como e quando?

Matheus de Oliveira Pereira¹, Andrey Rafael Ricolice de Oliveira Paiva², Nathan Portela Vieira Montino³,
Leonardo Rodrigues Machado Melchior⁴, Marcelo de Jesus Santa Bárbara⁵

¹Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ

²Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ

³Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ

⁴Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ

⁵Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ

Resumo— O artigo se insere na área de concentração das ciências militares, contemplando a temática “o Brasil e a cooperação em defesa: tecnologia e interoperabilidade”. O trabalho visa preencher um *gap* existente na literatura de Defesa Nacional e Segurança Internacional sobre como se dá a discussão da interoperabilidade nas forças armadas no nível “formação”. O objetivo do estudo é compreender como a interoperabilidade pode se tornar uma prática eficaz para as Forças Armadas, levando em conta a diversidade tecnológica e as ameaças em constante mutação. A motivação para esta pesquisa reside na percepção que se constituiu na relação docente e discentes, durante as aulas de Relações Internacionais e Geopolítica, sobre a relevância em se promover um trabalho integrado entre os cadetes no terceiro e quarto ano da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e os cadetes das demais forças armadas do Brasil. A metodologia utilizada na pesquisa foi a revisão bibliográfica e a técnica a análise de conteúdo conforme Laurence Bardin. Os resultados preliminares obtidos na pesquisa apontam que os autores consultados classificam, em geral, a interoperabilidade como um campo de estudo que ainda está em estágio inicial, “imaturado”, “estado teórico embrionário” ou um tema “escasso”, fato que se observou, de certa forma, na análise da documentação de Defesa e Segurança. Conclui-se que em um contexto geopolítico marcado por ameaças variadas e em constante evolução, é essencial desenvolver desde a formação a habilidade das forças armadas em operar de forma conjunta e coordenada para assim garantir a eficácia na proteção do território nacional, na defesa dos interesses estratégicos e na resposta a crises e emergências. Desta forma, garante-se uma coordenação eficiente em operações conjuntas e o compartilhamento de informações em tempo real.

Palavras-chave— Interoperabilidade, Defesa Nacional, Forças Armadas.

I. INTRODUÇÃO

A interoperabilidade é um conceito fundamental nas operações militares, pois permite que as forças armadas coordenem suas ações de maneira eficiente e eficaz, independentemente da diversidade de plataformas, sistemas e procedimentos utilizados por cada uma das forças.

No contexto brasileiro, a interoperabilidade ganhou visibilidade na documentação de defesa nacional, dada a questões como a vasta extensão das fronteiras territoriais do país e a diversidade de desafios operacionais enfrentados em suas diferentes regiões geográficas. Nesse sentido, considerando um contexto de crescente diversidade tecnológica e de ameaças dinâmicas, a discussão sobre a interoperabilidade entre as três forças armadas do Brasil deve

ser fomentada já no nível de formação. A questão é como introduzi-la?

O objetivo da pesquisa, ainda em curso, é promover a discussão e defender a inserção do debate sobre a interoperabilidade já nível da formação, pois compreendemos que ela pode se tornar parte de uma “cultura estratégica” eficaz para as Forças Armadas, levando em conta a importância de se trabalhar em conjunto e a necessidade de domínio da diversidade tecnológica, diante das ameaças em constante mutação. Para tanto, além da introdução e das considerações finais, este artigo está dividido em duas seções. A primeira seção situará, resumidamente, a discussão existente na literatura de defesa nacional e segurança internacional sobre interoperabilidade, estabelecendo a origem do conceito, o momento no qual ganhou força no Brasil e seus atuais desafios. A segunda apresentará uma análise de conteúdo da Política de Defesa Nacional (PND), Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN). Por fim, apresentaremos os achados e as considerações finais.

A. O conceito de interoperabilidade: origens e desafios

O conceito de interoperabilidade militar apareceu com a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Surgiu como o conceito capaz de concentrar unidades e forças distintas, com objetivo maior de operar integradamente e aumentar a efetividade da ação militar. (JÚNIOR; FREIRE, 2019)

A procura pela união das forças singulares em operações militares combinadas começou a ser analisada após o término da Segunda Guerra Mundial e nos Estados Unidos da América (EUA) ganhou mais relevância com a aprovação da *Goldwater-Nichols Act*, que destaca a relevância dessa habilidade como fator competitivo. De acordo com Lederman (1999), a referida lei foi a regulamentação mais impactante para a defesa nacional dos EUA no período devido à percepção de falta de capacidade das Forças Armadas em realizar operações conjuntas durante a grande guerra. Ressalta-se que os militares dos EUA têm uma definição de interoperabilidade, de acordo com o *Joint Publication 1-02* (JP 1-02), que envolve a necessidade de se trabalhar junto de forma eficaz e trocar informações diretamente entre sistemas de comunicação eletrônica ou equipamentos eletrônicos (OLIVEIRA 2019).

Foi a partir dessa semente que a OTAN, em acordo com o Departamento de Defesa, elaborou o seu modelo de interoperabilidade com o objetivo de simplificar a troca normalizada de dados em Operações Conjuntas entre os países membros da aliança. Essa estratégia utilizou ideias

desenvolvidas por especialistas para estruturar o conteúdo das fontes de dados, estabelecendo as regras que regem a combinação de termos e relações no campo do conhecimento. Com efeito, o “Joint Consultation, Command and Control Information Exchange Data Model” (JC3IEDM) é o nome dado ao modelo de troca de dados da OTAN (ALMEIDA RODRIGUEZ; OLIVEIRA 2012).

Isso demonstra que o desenvolvimento de uma cultura estratégica de se trabalhar em conjunto foi fundamental para a Aliança Ocidental, pois era essencial compartilhar um conjunto de normas comuns, especialmente entre as forças militares, para liderar operações multinacionais no contexto da Guerra Fria (1947-1991). A padronização foi fundamental para atingir a interoperabilidade entre as diversas forças do Tratado, o que permitiu uma melhor utilização dos recursos e melhoria na eficácia operacional.

Uma forma de alcançar esses objetivos foi através da implementação de um documento de padronização que estabeleceu um acordo entre os países participantes, chamado Acordo de Padronização (Standardization Agreement - STANAG). Essa ação tornou mais fácil alcançar a interoperabilidade, que foi ali descrita como a habilidade de agir coletivamente de maneira coerente, eficaz e eficiente para alcançar os objetivos dos Aliados (LIMA 2018)

Consciente dos fatos históricos e estratégicos supramencionados, o Ministério da Defesa do Brasil iniciou em 2014 o projeto “Interoperabilidade de Comando e Controle (INTERC2)”, para tratar da automação da integração de dados globais dos Sistemas de Comando e Controle em uso pelas Forças Armadas. A meta desse grupo foi sugerir maneiras de melhorar a interoperabilidade entre as Forças Armadas nos âmbitos estratégico e operacional, respeitando as diretrizes, a doutrina, os procedimentos e as metas do Ministério da Defesa. O modelo elaborado foi inspirado no padrão conceitual desenvolvido pela OTAN, reconhecendo sua contribuição para a interoperabilidade das Forças Armadas brasileiras com outras nações, permitindo a integração dos sistemas de informação e a tradução do tráfego de informações.

Segundo Jackson (2018), o conceito criado pela OTAN compreendia a habilidade de convergência entre diferentes organizações militares, sendo de um mesmo país ou de países diferentes. Além disso, diz respeito à capacidade de troca de informações, o que por consequência poderia diminuir as chances de duplicação de esforços entre as forças.

Já no glossário das Forças Armadas, os conceitos de integração e interoperabilidade são enfatizados, sejam eles com instituições governamentais ou não governamentais, como no combate aos crimes fronteiriços. Isso se dá pela troca de informações entre as instituições, o que novamente favorece a diminuição de perdas. (JÚNIOR; FREIRE, 2019)

As operações conjuntas, combinadas e interagências se tornam cada vez mais presentes na vida profissional do oficial. Por exemplo, conforme o documento MD33-M-12, divulgado pelo Ministério da Defesa, em 2017, entende estas como sendo a interação das Forças Armadas do seu país com outros órgãos, sendo a principal razão dessa união a redução de esforços e a maximização da efetividade operacional. As operações interagências também podem ser operações envolvendo agências civis: O termo interagências deriva, então, da parceria e sinergia de esforços envolvendo órgãos governamentais e não governamentais, podendo ser nacionais e/ou internacionais, estruturados para alcançar objetivos políticos e estratégicos de interesse nacional, harmonizando culturas e

esforços diversos, em resposta a problemas complexos adotando ações coerentes e consistentes (LEITE, 2011)

Existem, por outro lado, alguns desafios e críticas que aparecem na revisão da literatura. De acordo com Pessoa e Freitas (2015) o debate sobre este tema é pouco aprofundado por conta de uma dificuldade com a terminologia, ainda pouco conhecida. Outro fator identificado pelos autores é a existência de uma certa “rivalidade” por espaço e recursos entre as forças e entre as agências, como a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Rodoviária Federal, cuja relação teria pouca tradição de troca de informações e expertise que são necessárias para o prosseguimento da interoperabilidade.

Além disso, o manual de operações conjuntas do Brasil carece de uma maior institucionalização (PESSOA & FREITAS 2015), ao invés de apresentar como planejar e executar uma missão, apenas faz considerações acerca dos tipos de operações. Ademais, não há uma organização permanente entre as forças, sendo utilizadas apenas em situações pontuais e temporárias, o que não favorece a interoperabilidade entre essas forças. Por conseguinte, a falta de recursos orçamentários também se faz presente como um desafio para a interoperabilidade, já que não favorecem o planejamento.

II. A INTEROPERABILIDADE NA DOCUMENTAÇÃO DE DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA INTERNACIONAL

A criação do Ministério da Defesa em 1999 foi um passo significativo dado na direção de um maior intercâmbio entre as forças singulares. A documentação de defesa e segurança internacional é como denominamos a tríade formada pela Política Nacional de Defesa - PDN, pela Estratégia Nacional de Defesa - END e pelo Livro Branco de Defesa Nacional - LBDN

A pesquisa bibliográfica que realizamos tem como fonte principal a análise desta documentação, encaminhadas no dia 22 de julho de 2020 para a apreciação no Congresso Nacional (CN). A análise de conteúdo seguiu os preceitos de Laurence Bardin que a define como uma técnica destinada a analisar e categorizar qualquer tipo de conteúdo através de sinais objetivos e subjetivos, a saber elementos numéricos e verbais (BADIN 2016).

Para tanto, usamos o vocábulo interoperabilidade como uma unidade de registro, buscando localizá-la no documento em seu contexto. Esse processo transforma a unidade de registro em uma unidade de significação e gera a compreensão, possibilitando também inferências sobre o assunto. Configuramos assim as três tabelas a seguir:

TABELA 1: PND

POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA		
INTEROPERABILIDADE	RE FERÊNCIA	INFERÊ NCIA
<p>II. Assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas.</p> <p>Refere-se a proporcionar às Forças Armadas as capacidades necessárias para realizar a vigilância, o controle e a</p>		<p>Assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas. Leva em conta a necessidade de contínuo</p>

<p>defesa do território, das águas jurisdicionais e dos espaços aéreos.</p> <p>“Leva em conta a necessidade de contínuo aperfeiçoamento das técnicas e da doutrina de emprego das Forças, de forma singular e conjunta, com foco na interoperabilidade; o adequado aparelhamento das Forças Armadas, empregando-se tecnologias modernas e equipamentos eficientes e em quantidade compatível com a magnitude das atribuições cometidas; e a dotação de recursos humanos adequados às peculiaridades da profissão militar, permanentemente qualificados, preparados e motivados.”</p>	<p>PN D, 2020, p.25</p>	<p>aperfeiçoamento das técnicas e da doutrina de emprego das Forças, de forma singular e conjunta, com foco na interoperabilidade.</p>
---	-----------------------------	---

Fonte: elaborada pelos autores a partir da PDN

TABELA 2: END

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA		
INTEROPERABILIDADE	REFERÊNCIA	INFERÊNCIA
<p>A Capacidade Logística para a Defesa Nacional baseia-se na Logística Militar e suas ações sistematizadas (logística militar e empresarial), criando o envolvimento direto e indireto dos vários setores nacionais capacitados nas sete funções logísticas (Engenharia, Manutenção, Recursos Humanos, Salvamento, Saúde, Suprimentos e Transporte), que, de forma harmônica, é coordenado pelo Sistema Logístico de Defesa - SisLogD, mantendo as logísticas militares, específicas de cada Força Singular, com a interoperabilidade necessária ao atendimento do interesse da Defesa Nacional.</p>	<p>END, 2020, p.39</p>	<p>Utilizar a capacidade logística para a Defesa Nacional como forma de otimizar a interoperabilidade nas forças armadas.</p>
<p>Ademais, tais projetos deverão considerar as desejadas comunalidade e interoperabilidade dos equipamentos das Forças Armadas, resguardando-se, no entanto, as peculiaridades de cada Força. Igualmente, a Política de Obtenção de Produtos de Defesa deverá observar esse critério, visando racionalizar o emprego de recursos orçamentários e garantir, nas decisões de obtenção, a prevalência do compromisso com o desenvolvimento das capacitações tecnológicas</p>	<p>END, 2020, p.43</p>	<p>Adequar o uso de tecnologias à interoperabilidade entre as forças levando em conta o emprego dos recursos orçamentários da união.</p>

<p>nacionais em produtos de defesa.</p>		
<p>Os conjuntos de Capacidades Militares de Defesa serão sistematizados e dimensionados na Política e na Estratégia Militares de Defesa e, por fim, refletidos no Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa - PAED, o qual contemplará, além da articulação do Setor de Defesa no território nacional, o delineamento dos equipamentos necessários ao cumprimento das atribuições das Forças Armadas. Tal processo favorece o incremento da interoperabilidade entre elas e da capacidade de defesa, permitindo o atendimento às necessidades específicas das Forças e contribuindo para a racionalização das atividades de planejamento estratégico.</p>	<p>END, 2020, p.47</p>	<p>A interoperabilidade é favorecida pela articulação do setor de defesa no território nacional e pela sistematização dos conjuntos de capacidades militares. Além disso, favorecerá as atividades de planejamento estratégico.</p>
<p>As Capacidades Militares de projeção estratégica de poder, superioridade nos ambientes aéreos e espaciais, comando e controle, superioridade nas informações, sustentação logística, proteção da força e interoperabilidade deverão estar associadas às intrínsecas características da Força Aérea: alcance, flexibilidade e versatilidade, mobilidade, penetração, pronta resposta e velocidade.</p>	<p>END, 2020, p.55</p>	<p>Associar as capacidades militares de projeção estratégica de poder às características da força aérea.</p>
<p>No Setor Cibernético, as capacitações destinar-se-ão ao mais amplo espectro de emprego dual. Incluirão, como parte prioritária, as tecnologias de comunicações entre as unidades das Forças Armadas, de modo a assegurar sua interoperabilidade e a capacidade de atuar de forma integrada, com segurança.</p>	<p>END, 2020, p.61</p>	<p>O exército deverá assegurar as capacitações do setor cibernético de forma a garantir sua interoperabilidade.</p>

Fonte: elaborada pelos autores a partir da END, 2020.

TABELA 3: LBDN

LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL		
INTEROPERABILIDADE	REFERÊNCIA	INFERÊNCIA
<p>Interoperabilidade – capacidade das forças militares nacionais ou aliadas de operar efetivamente, de acordo com a estrutura de comando estabelecida, na execução de uma missão de natureza estratégica ou tática, de combate ou</p>	<p>LBDN, 2020, p.192</p>	<p>Definição do termo “interoperabilidade”</p>

logística, em adestramento ou instrução.		
O EMCFA (Estado Maior Conjunto das Forças Armadas) exerce papel fundamental na execução da Estratégia Nacional de Defesa, pois é o responsável por coordenar programas de interoperabilidade com a finalidade de otimizar os meios militares na defesa do País, na segurança de fronteiras e em operações humanitárias e de resgate.	LBDN, 2020, p.44	Apresenta uma das funções do EMCFA relacionada a otimização da interoperabilidade dos meios militares
Tem como competência promover o processo de integração e a interoperabilidade logística entre as três Forças Armadas, coordenando o planejamento, a execução e o acompanhamento de programas e projetos voltados à integração logística, à mobilização militar e nacional, às operações conjuntas, ao Plano de Articulação e de Equipamento de Defesa (PAED).	LBDN, 2020, p.45	Apresenta uma das funções do CHELOG relacionada a integração da interoperabilidade logística das FFAA
O Real Thaw é um exercício militar anual organizado e organizado pela Força Aérea Portuguesa com a participação de forças do Exército e da Marinha e forças militares estrangeiras com foco em interoperabilidade.	LBDN, 2020, p.99	Apresenta um exercício militar, com foco em interoperabilidade, sediado em Portugal com participação brasileira
O PAED (Plano de Articulação e de Equipamento de Defesa) sofre constantes revisões, para possibilitar sua adequação à conjuntura nacional e para permitir que os projetos sejam reavaliados a partir de subsídios decorrentes do planejamento baseado em capacidades, pelo qual busca-se identificar as capacidades conjuntas e singulares das Forças e elevar o grau de interoperabilidade.	LBDN, 2020, p.133	O PAED consolida os projetos estratégicos das Forças Armadas que visam atender às demandas de articulação e de equipamento necessárias para o cumprimento de sua destinação constitucional e elevar o grau de interoperabilidade
Como principal instrumento de comunicações estratégicas para a interoperabilidade entre as Forças Armadas, o SISCOMIS (Sistema de Comunicações Militares por Satélite) contribui de forma decisiva para a coordenação e interoperabilidade nas operações conjuntas e interagências, em parceria com outros órgãos governamentais.	LBDN, 2020, p.136	Apresenta o principal instrumento de comunicações em operações conjuntas das FFAA
Foram criados projetos de interesse da Marinha do Brasil, a serem conduzidos em moldura temporal de	LBDN, 2020, p.137	Apresenta um projeto de interesse estratégico e prioritário da MB

curto e longo prazos, sendo listados a seguir, alguns considerados prioritários e estratégicos pela Força, sem obedecer a uma ordem de importância: - Incrementar a interoperabilidade do Sistema de Informações sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM) com outros sistemas internacionais de mesmo propósito;		com foco em interoperabilidade do SISTRAM com outros sistemas internacionais do mesmo propósito
Programa Estratégico do Exército Obtenção da Capacidade Operacional Plena (PrgEE OCOP) – foi concebido para atender às demandas operacionais do Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx), não contempladas em outros programas. Busca-se a manutenção e/ ou a obtenção de novas capacidades da Força Terrestre, por meio da substituição de Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM) defasados tecnologicamente ou em final de seu ciclo de vida, do aumento da interoperabilidade logística entre as Forças, da melhoria dos equipamentos individual e coletivo do combatente e da efetividade da sustentação logística dos meios militares terrestres.	LBDN, 2020, p.143	Apresenta a interoperabilidade logística entre as Forças como meio para obter novas capacidades para FTer e/ou manter-las, alcançando assim a Capacidade Operacional Plena.

Fonte: elaborada pelos autores a partir do LBDN, 2020.

Tendo o pressuposto de que a análise da documentação é fonte de conhecimento para o militar em formação, e que ela ocorre atualmente no terceiro ano da AMAN na Cadeira de Relações Internacionais, consideramos que este debate precisa ser de conhecimento dos cadetes já neste momento. Principalmente, se levamos em conta as questões geopolíticas que surgem em um ambiente operacional volátil, incerto, complexo e ambíguo, o corpo discente precisa se familiarizar e incorporar os preceitos que irão nortear toda sua trajetória como oficiais do Exército.

A interoperabilidade na documentação de defesa aparece, no nível político-estratégico como um traço fundamental, onde pode se destacar a valorização e a relevância do elemento humano nas interações em rede. É nesse contexto que esse conhecimento se comunicará com a “ponta da linha”. Com efeito, os documentos destacam a importância de treinar e fornecer pessoal qualificado para manter as forças de defesa prontas e trabalhando em conjunto, desempenhando os exercícios dentre e fora do País e as manobras escolares um importante papel nesse sentido.

Conforme o Livro Branco de Defesa Nacional, responsável por dar publicidade aos assuntos de segurança e defesa nacional, a interoperabilidade é um fato importante pois as operações militares de grande envergadura exigem o emprego ponderável de elementos pertencentes a mais de uma Força singular, pois grandes operações militares necessitam da utilização significativa de elementos de diferentes Forças.

O Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) apontou, também, o papel do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) no planejamento das operações e exercícios com ênfase na interoperabilidade, com o objetivo de evitar a já citada duplicação de esforços e de favorecer a diminuição de perdas.

Em síntese, a documentação traz em seu bojo princípios e diretrizes que apontam para a economicidade (diminuição de perdas), o fomento de uma base industrial e a necessidade do constante “diálogo” tático, operacional e estratégico, mantendo vivas peculiaridades, mas não idiosincrasias.

III. RESULTADOS

A análise de conteúdo da documentação e a revisão bibliográfica mostram uma importante trajetória para a evolução da discussão sobre a interoperabilidade no nível político-estratégico, o que transborda para os níveis tático e operacional.

No nível tático, a AMAN realiza todo final de ano a Manobra Escolar, a qual concentra grande parte dos meios e pessoal, sobretudo os cadetes, com o objetivo de simular operações ofensivas e defensivas num suposto teatro de operações. A integração das outras duas Forças Armadas do Brasil, a Marinha e a Aeronáutica, na manobra escolar da AMAN poderia trazer benefícios significativos em termos de interoperabilidade e eficiência em operações conjuntas.

Algumas opções de como as demais Forças poderiam atuar dentro desse contexto de interoperabilidade, no nível tático, seguem de acordo com a tabela:

TABELA 4: Interoperabilidade na Manobra Escolar

Interoperabilidade na Manobra Escolar	
Exercícios de Operações Anfíbias	Os fuzileiros navais, da Marinha, poderiam participar introduzindo exercícios de desembarque anfíbio no rio Paraíba do Sul, onde os fuzileiros teriam que coordenar operações que envolvem tanto atividades navais quanto terrestres. Isso poderia incluir a tomada de cabeça de ponte ou região litorânea com apoio naval.
Simulação de apoio aéreo	A Academia da Força Aérea (AFA) poderia ser integrada fornecendo apoio aéreo simulado, utilizando aeronaves para reconhecimento, ataque ou transporte. Isso ensinaria seus cadetes a solicitar e coordenar apoio aéreo em suas operações.
Treinamento conjunto de comando e controle	Integrar sistemas de comando e controle entre as três escolas de formação poderia ser um

	aspecto importante. Exercícios conjuntos onde cadetes de diferentes forças precisam comunicar-se e coordenar ações em conjunto promoveriam uma compreensão mais profunda das capacidades e limitações de cada força.
Exercícios de logística integrada	Exercícios que envolvem a logística de movimentar tropas e equipamentos através dos domínios naval, aéreo e terrestre. Isso poderia incluir desde o planejamento de transporte aéreo de suprimentos até o apoio logístico naval para operações em terra.
Operações de busca e apreensão conjuntas	Realizar operações que simulam cenários de busca em áreas remotas, exigindo o uso combinado de recursos terrestres, aéreos e marítimos para realizar operações de busca e apreensão.
Operações de guerra eletrônica e cibernética	Incorporar cenários onde as forças precisam defender ou atacar sistemas eletrônicos e redes de comunicação. A Aeronáutica e a Marinha poderiam auxiliar o Exército com intercâmbio de informações em guerra eletrônica e operações cibernéticas.
Exercício de defesa antiaérea e antimíssil	Simular ameaças aéreas e de mísseis onde os cadetes teriam que usar sistemas de defesa combinados das três forças para neutralizar esses ataques.

Fonte: elaborada pelos autores

Tendo em vista os documentos de defesa nacional, a PDN consistiu na preocupação de formar uma política duradoura visando robustecer a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas. Leva em conta a necessidade de contínuo aperfeiçoamento das técnicas e da doutrina de emprego das Forças, de forma singular e conjunta, com foco na interoperabilidade.

Já na END, os temas relacionados à capacidade logística, ao uso de novas tecnologias pelos militares, à articulação e sistematização de procedimentos, são preconizados

garantindo, contudo, a manutenção das características peculiares das forças singulares.

No LBDN, percebe-se que interoperabilidade transita pela projeção do País no cenário internacional de modo soberano e cooperativo. Isso passará pela valorização dos projetos estratégicos e da aproximação com os países do entorno estratégico. Além disso, a observação dos documentos da Defesa do Brasil destaca a importância contínua de investir em habilidades de interoperabilidade, tanto em infraestrutura quanto em treinamento e educação. Isso envolve modificar equipamentos e sistemas para facilitar a comunicação e colaboração entre as Forças Armadas, além de criar programas de treinamento conjunto para garantir que os militares estejam prontos para operar de forma integrada em diversos cenários.

Outro ponto de fundamental destaque quando levantamos o tema da interoperabilidade é a mudança de foco a partir da criação do próprio Ministério da Defesa em 1999. O foco ali previsto está associado ao repensar a Base Industrial de Defesa para alcançar independência em tecnologias essenciais para a Defesa Nacional. Associado a isso, está o desenvolvimento de armamentos de alta precisão, drones, sistemas cibernéticos avançados e armas hipersônicas apresenta novas ameaças que requerem capacidades de detecção, defesa e resposta igualmente avançadas.

No entanto, alcançar essa independência não é o bastante se não existir um mercado nacional e internacional para manter a demanda por meios de emprego militar. Desta feita, é essencial se tornar o próprio mercado consumidor dos meios produzidos pela base industrial nacional para garantir sua sobrevivência. Esse é um passo relacionada à diminuição de uma carência de integração interna entre as diferentes Forças Armadas e entre estas e os órgãos de segurança. O compartilhamento de sistemas de armamentos está diretamente associado à interoperabilidade.

Regionalmente, também há desafios evidenciados nas ações conjuntas com as nações sul-americanas, indicando a necessidade de melhorar a compatibilidade não só dos procedimentos, mas também dos equipamentos envolvidos nas respectivas atividades. É sugerida a formação de uma Base Industrial de Defesa e Segurança Pública (BIDSP) que englobe uma indústria apta a suprir todos os equipamentos requeridos seguindo normas preestabelecidas, com o objetivo de atender as instituições de Defesa ou Segurança Pública (LIMA, 2018).

Dada a natureza dos conflitos armados atuais, é essencial pensar no uso combinado das Forças, otimizando os recursos de todas as categorias e melhorando suas habilidades através da combinação de suas características e potenciais, sem esquecer a possibilidade de uso individual.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate sobre a interoperabilidade é um traço que vai alimentar um sistema que deve ser integrado, mas com a preservação das diferenças culturais e doutrinárias que existem entre as forças. Nesse caso, trata-se do fomento na formação de uma nova cultura estratégica. Essa condição será fundamental para a formação do futuro líder militar, de forma que esse consiga operar com militares de diferentes Forças e cumprir os objetivos propostos pelo escalão superior.

Nesse sentido, os desafios tecnológicos enfrentados pela Defesa Nacional são cada vez mais complexos e abrangentes, exigindo respostas adaptativas e inovadoras para enfrentar ameaças diversas. Uma das principais questões que pode ser

associada à interoperabilidade é a crescente sofisticação dos sistemas de armas e a rápida evolução das tecnologias de informação e comunicação, que oferecem tanto oportunidades quanto desafios para as forças de defesa.

A interconexão entre as três Forças Armadas brasileiras é crucial, influenciando diretamente a eficácia e a habilidade operacional do país em diferentes cenários, que vão desde missões de defesa nacional até ações conjuntas com outras nações. A análise da documentação da Defesa do Brasil demonstra que a interoperabilidade está se tornando cada vez mais importante para integrar eficazmente as Forças Armadas, mostrando que a cooperação entre Exército, marinha e Aeronáutica é essencial para lidar com os desafios atuais de segurança e defesa.

A importância do alinhamento de procedimentos, padrões e tecnologias entre as três Forças é algo que deve ser incentivado visando assegurar uma integração eficiente e sem problemas. As reflexões aqui produzidas visam um alinhamento da formação dos oficiais das três Forças, sobretudo do Exército brasileiro, com o objetivo não só de aumentar a interoperabilidade operacional, mas também incentivar a economia de recursos e a maximização do potencial militar nacional, à medida que, ao defender que esse debate ocorra ainda na formação dos cadetes na AMAN, contribui com formação de uma mentalidade do emprego das Forças Armadas mais diretivo e em conjunto.

É fundamental que haja uma concordância entre as doutrinas e práticas da interoperabilidade entre as três Forças Armadas para que estas possam atuar de maneira coordenada, tirando o máximo proveito dos recursos disponíveis, e assegurem a defesa eficaz do país e o cumprimento de suas responsabilidades tanto nacional quanto internacionalmente.

Integrar a Marinha e a Aeronáutica nas manobras escolares da AMAN não apenas enriqueceria a formação dos cadetes, mas também fortaleceria a capacidade das Forças Armadas Brasileiras de operar de maneira coordenada e eficaz em diversos cenários.

V. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Marcelo de Jesus Santa Bárbara: Responsável pela orientação e supervisão geral do projeto, contribuindo com a definição da metodologia, revisão crítica do conteúdo e orientação na análise dos resultados.

Matheus de Oliveira Pereira: Contribuiu principalmente na revisão bibliográfica e coleta de dados, além de participar ativamente na formulação do problema de pesquisa.

Leonardo Rodrigues Machado Melchior: Responsável pela análise estatística dos dados, bem como pela interpretação dos resultados obtidos. Também colaborou na escrita das seções de resultados e discussões.

Nathan Portela Vieira Montino: Atuou na elaboração do modelo teórico e na implementação dos experimentos, contribuindo com o desenvolvimento do código e a execução das simulações.

Andrey Rafael Ricolice de Oliveira Paiva: Contribuiu na redação do artigo, incluindo a introdução e a conclusão, além de auxiliar na revisão final do texto e na formatação de acordo com as normas da revista

VI. REFERÊNCIAS

ALMEIDA RODRIGUEZ, Luís Antonio; DE OLIVEIRA, José Maria Parente. **Interoperabilidade para o Ministério da Defesa: Rumo ao Desenvolvimento de Uma Ontologia de Topo**. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 2012.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério da Defesa. **Livro Branco de Defesa Nacional, Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa**. Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 179, de 14 de dezembro de 2018, Brasília, DF, 2020

BRASIL. **Política Nacional de Defesa**. Brasília: Ministério da Defesa, 2020.

BRASIL. Ministério da Defesa. **Livro Branco de Defesa Nacional**. Brasília: MD, 2020

INTEROPERABILIDADE. In: Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2019. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/interoperabilidade/> acesso em 22 de março de 2024.

JACKSON, Aaron P. **The four aspects of joint: a model for comparatively evaluating the extent of jointness within armed forces**. Joint Studies Paper Series No. 2. Australia, 2018

JÚNIOR, Augusto W. M Teixeira; FREIRE, Maria Eduarda LS. **A importância da Interoperabilidade como Instrumento de Convergência nas Operações Militares do Brasil**. Centro de Estudos Estratégicos do Exército: Artigos Estratégicos, v. 6, n. 1, p. 29-42, 2019.

LEITE, Márcio Dantas Avelino. **Planejamento estratégico das Forças Armadas baseado em capacidades: reflexos para o Exército Brasileiro**. Coleção Meira Mattos: revista das ciências militares, n. 24, 2011.

LEDERMAN, Gordon N. **Reorganizing the Joint Chiefs of Staff: The Goldwater-Nichols Act of 1986**. Westport: Greenwood Press, 1999.

LIMA, André Gustavo Monteiro. **A padronização como política e estratégia propulsora para a Interoperabilidade e a Base Industrial de Defesa e Segurança Pública**. Escola Superior de Guerra (Campus Rio de Janeiro). 2018.

MORENO, Marcelo. **Percepções dos oficiais das Forças Armadas Brasileiras: missões, ameaças e interoperabilidade**. 2019.

OLIVEIRA, Roberto Barros de. **Ensino e Interoperabilidade: um caminho para o fortalecimento da Defesa Nacional**. Escola Superior de Guerra (Campus Brasília), 2019.

PESSOA, Tamiris S; FREITAS, Marco T. D. **A adoção do modelo joint: reflexões sobre implicações no modelo brasileiro**. Revista da Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 203-220, jul./dez. 2015.

Reposicionamento para um Protagonismo? O Brasil frente às questões securitárias do Sistema Internacional Contemporâneo

João Jung¹, Ágatha Trapp², Erik Saldanha³, Lauren Bohn⁴, Maria Eduarda Toscani⁵

1 Professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre/RS

2 Graduanda em Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre/RS

3 Graduando em Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre/RS

4 Graduanda em Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre/RS

5 Graduanda em Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre/RS

Resumo - Este trabalho tem como intuito analisar se o reposicionamento da política externa brasileira sob o terceiro mandato do Presidente Lula encaminha o Brasil a um maior protagonismo internacional. Utilizado o quadro teórico de Charles Hermann sobre mudanças na política externa, destarte compreende-se que houve um recente reposicionamento da diplomacia brasileira, realizada no intuito de angariar maior protagonismo no sistema internacional. Tal contexto remete ao problema de pesquisa aqui proposto, que é o de analisar se tal estratégia encaminha o Brasil ao almejado objetivo, no que se lança a hipótese de que sim, há um recente aumento no protagonismo brasileiro frente ao sistema internacional. Contudo, tal estratégia é problematizada ao se ter em vista que o protagonismo sob tais moldes pode trazer efeitos negativos à inserção internacional do Brasil, questão esta que encaminha à tese deste artigo sobre tal protagonismo não ser bom ou ruim em si, mas sim, passível da análise qualitativa sobre a forma com a qual tal protagonismo é efetivado no plano da política internacional. Ao se ter em vista o recorte conjuntural desta pesquisa, trabalha-se com um método de abordagem hipotético-dedutivo, o qual utiliza fontes primárias – documentos governamentais e notícias – bem como secundárias, através da consulta e diálogo com a literatura especializada.

Palavras-Chave - Política Externa Brasileira, Segurança Internacional, Análise de Política Externa, Inserção Internacional do Brasil, Sistema Internacional Contemporâneo.

I. INTRODUÇÃO

O Brasil no século XXI conquistou uma projeção internacional mais significativa, através da mundialização e multilateralização que possibilitaram a inserção do país no cenário global (Visentini 2013). A partir de uma discussão teórica que tem expoentes em Ricardo Sennes (1988), David Myers (1991) e Wayne Selcher (1981), classifica-se o Brasil enquanto uma potência média, isto é, um país bem inserido na América do Sul, com certa relevância global, mas não uma força de grande magnitude no Sistema Internacional.

A partir dessa compreensão o Brasil é visto como uma nação emergente, o qual detém boas relações com os mais diversos atores globais, com a potencialidade de se tornar um ator central na conjuntura vigente; em consonância a esta constatação, defende-se aqui que um reposicionamento da política externa brasileira está em vigência no atual governo. Dentro do rol teórico da Análise de Política Externa, trabalha-se neste artigo a partir dos pressupostos de Charles Hermann (1990) sobre mudanças da política externa, que as interpreta em dois grandes eixos: (i) as mudanças táticas que ocorrem dentro de uma

estrutura, e (ii) as mudanças estratégicas que mudam a própria estrutura.

Partindo da análise de que um Estado irá tentar modificar o cenário internacional quando essa mudança no sistema trouxer benefícios que excedam os custos esperados (Gilpin 1981, 10), é necessário considerar de que maneira a busca por protagonismo seria propícia para o Brasil neste momento.

Assim, consagra-se o problema de pesquisa que este artigo irá elucidar, que se resume na seguinte indagação: o atual reposicionamento da Política Externa Brasileira suscita um maior protagonismo internacional do Brasil? A hipótese é que sim, tal reposicionamento encaminha o Brasil para um maior protagonismo internacional; exemplifica-se através da presença brasileira em fenômenos globais como nos conflitos com o grupo rebelde Houthis no Mar Vermelho e no golfo de Áden, na resolução brasileira perante o atual conflito na Palestina, na COP 30 que ocorrerá no Brasil em 2025 e nas diversas ações de viés diplomático que pautam esse novo momento na diplomacia brasileira.

Visando explorar a problemática proposta pelo presente artigo, parte-se de uma pesquisa qualitativa, com método de abordagem hipotético-dedutivo, para a formulação de uma tese alicerçada em uma hipótese formulada pelos autores com base na Análise de Conjuntura e na tradição da Análise de Política Externa. No que tange à política externa brasileira, salientam-se conceitos como o de potência média (Sennes 1988), o de inserção paradoxal (Jung 2021), o de acumulado histórico diplomático (Cervo 2008), para pensar a projeção internacional do Brasil (Visentini 2013).

A primeira seção deste artigo se dedica às questões sistêmicas relativas à Política Externa Brasileira Contemporânea. Tal qual é analisada por intermédio de uma breve retrospectiva que perpassa a PEB no período 2011-2022 (governos Dilma I e II, Temer e Bolsonaro), que propicia a arguição da conjuntura política do governo Lula III, período-foco deste artigo. Frente ao atual cenário, defende-se aqui que houve um reposicionamento brasileiro a partir do modelo teórico de Charles Hermann (1990) perante as novas dinâmicas que enquadram os hodiernos padrões de inserção internacional brasileiros.

Compreendido os argumentos que defendem o reposicionamento, a segunda seção elucida as principais questões de segurança internacional contemporânea, abordando alguns dos principais problemas securitários do sistema internacional e a influência brasileira nestes conflitos. Procura-se demonstrar como a dinâmica securitária reflete os grandes desafios da contemporaneidade, analisando

o delineamento da imagem brasileira como um ator de contenção de crises e apaziguador de conflitos (Visentini 2013, 120) que se posiciona nos mais diversos acontecimentos de Norte a Sul. Tal conduta, será exemplificada no presente trabalho por três casos centrais, os quais são: (i) conflito Israel e Faixa de Gaza; (ii) Iêmen e a dominação do Grupo Houthis, conjuntamente a liderança da Marinha Brasileira frente à *Combined Task Force 151*; e (iii) a COP 30 que será sediada no Brasil em 2025, trazendo o país como ator de destaque na temática ambiental.

Por fim, a última seção aborda a questão central deste artigo: o reposicionamento da política externa brasileira na dinâmica securitária contemporânea faz com que o país ocupe um papel de maior protagonismo no âmbito internacional. O panorama vigente aponta a um contexto de modificação na estratégia diplomática brasileira, por intermédio de um aumento na dimensão quantitativa da política externa que é evidenciado pela projeção global estar elencada como um dos principais objetivos do atual governo. Aponta-se, por fim, que o protagonismo da projeção internacional pode acarretar efeitos negativos, ao passo que essa nova disposição da diplomacia brasileira não significa uma melhora qualitativa da nova disposição do Brasil no sistema internacional.

II. DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NO SÉCULO XXI

A política externa brasileira tem sido um elemento fundamental na construção da identidade e do papel do Brasil no cenário internacional (Lafer 2009). Ao longo das décadas, o país passou por diferentes fases e abordagens em suas relações exteriores, refletindo as mudanças políticas, econômicas e sociais internas e externas.

Conforme Amado Cervo (2008), o Brasil possui em sua diplomacia um *acumulado histórico*, que a configura como uma política de Estado, com certa consistência estratégica. Essa conceituação, que possui respaldo constitucional, se baliza em diretrizes como: autodeterminação, não intervenção e pacificação de controvérsias, juridicismo, multilateralismo normativo, ação externa cooperativa e não hostil, associações estratégicas, realismo e pragmatismo, cordialidade na interação com os vizinhos, desenvolvimento como vetor e independência da inserção internacional (Cervo 2008, 27). Esses princípios orientam a diplomacia brasileira desde, pelo menos, o início do século XX e refletem os interesses e valores do país no cenário global

A partir disso, pensa-se a política externa brasileira a partir de dois grandes eixos: o autonomismo e o associativismo. O autonomismo defende a independência e a diversificação das relações internacionais, buscando parcerias com países em desenvolvimento (Cervo e Bueno 2014, 73). O associativismo defende a integração com as potências, buscando benefícios econômicos, comerciais e políticos (Cervo e Bueno 2014, 73).

Logo, estes dois eixos se alternam em diferentes momentos da história da política externa brasileira, de acordo com os reposicionamentos vigentes. Assim, analisa-se brevemente como essas mudanças no padrão de inserção internacional que aconteceram desde o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1999 a 2003) até o terceiro mandato de Lula (2023). Considerando todos os redirecionamentos na PEB durante esse período.

De acordo com Cervo e Lessa (2014) sobre a redemocratização brasileira, foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que se iniciou a formulação de uma política externa mais autônoma para o Brasil, a qual alcançou seu ponto mais alto durante a presidência de Lula (2003-2010). De acordo com Albuquerque e dos Reis (2013, 23), a característica principal do governo Lula foi a institucionalização do multilateralismo, em uma ampliação àquilo que Fernando Henrique Cardoso já realizava em sua política externa, definida por Vigevani, Oliveira e Cintra (2003, 34) como a diplomacia da autonomia pela participação - em alusão à ampliada presença brasileira em fóruns multilaterais na busca do aumento da sua capacidade de negociação, protegendo-se do unilateralismo das potências.

Com a posse do presidente Lula em 2003, houve uma transformação na política externa brasileira: a agenda social e a reforma de instituições multilaterais foram incorporadas (Soares de Lima e Hirst 2006, 23-24). Durante esse período, foi notável o fato de o Brasil ter se tornado mais respeitado internacionalmente, devido ao expressivo crescimento econômico, que foi viabilizado pela revitalização do mercado interno e pelo aumento do preço das commodities produzidas em território nacional, além das reduções da pobreza e desigualdade de renda interna (Visentini 2013, 384). Na política externa, ressaltou-se a importância da cooperação Sul-Sul e de pautas como a não intervenção, não indiferença e, principalmente, pela disposição em assumir novas responsabilidades. Nesse contexto, o Brasil, durante o governo Lula (2002-2010), exemplificou esses princípios ao adotar uma postura contrária à intervenção militar no Iraque em 2003. A administração brasileira defendeu que as questões deveriam ser resolvidas pacificamente e com aval do Conselho de Segurança da ONU, respeitando a soberania iraquiana e evitando o uso da força (Folha de São Paulo 2003).

Durante o governo de Dilma Rousseff, a política externa brasileira inicialmente manteve uma certa continuidade em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com ênfase na ampliação das relações sul-sul, a defesa da multipolaridade e a busca por maior autonomia nas relações internacionais (Cornetet 2014). No entanto, ao longo do mandato de Dilma, houve indícios de uma possível mudança na Política Externa Brasileira (PEB), especialmente em meio à crise política e econômica que o país enfrentava. A fragilização da economia, os desafios internos e a crescente pressão política contribuíram para uma reorientação da política externa, com uma menor projeção internacional e uma maior concentração em questões domésticas (Silva 2022).

Assim, houve uma grande redução do ativismo internacional do Brasil a partir das ações do governo Dilma. As medidas de política externa perderam a inovação e proatividade, se tornaram mais subjetivas e focadas em resultados de longo prazo que talvez nem sejam atingidos, mostrando a restrição da continuidade do processo de inserção internacional brasileira (Cornetet 2014). Logo, o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 marcou um ponto de inflexão, evidenciando a interrupção do curso autonomista da PEB, impossibilitando uma agenda externa propositiva, retração e abrindo caminho para uma “nova política externa” sob o governo de Michel Temer.

Ao longo do governo de Michel Temer, as mudanças na política externa brasileira foram progressivas e significativas,

refletindo uma reorientação estratégica em relação às diretrizes anteriores. Inicialmente, observou-se uma maior ênfase nas relações bilaterais com países desenvolvidos, em detrimento da participação em coalizões multilaterais como os BRICS (Jung et al. 2018). Essa mudança de foco foi acompanhada por uma fragilização do engajamento na América do Sul, indicando uma priorização das relações com potências tradicionais em detrimento da integração regional (Silva 2022). No entanto, é importante observar que, apesar de uma postura geralmente menos cooperativa na região, o governo Temer adotou uma posição firme em relação à crise na Venezuela. Em um esforço conjunto com países de toda América, o Brasil não reconheceu a reeleição de Nicolás Maduro, alinhando-se com os Estados Unidos nesta questão (El País 2018).

Além disso, houve uma maior abertura para acordos comerciais e investimentos estrangeiros, com uma postura mais receptiva ao capital estrangeiro. Essa aproximação com o mercado internacional foi acompanhada por uma redução do ativismo diplomático em questões normativas globais, refletindo uma postura mais pragmática e voltada para interesses econômicos imediatos. Após a crise política e econômica no Brasil, presenciada pelos dois governos anteriores, a eleição de 2018 marcou novas clivagens.

A política externa do governo de Jair Bolsonaro representa uma mudança significativa em relação às administrações anteriores, marcando uma transição definitiva em direção a uma abordagem associativa e bilateral (Vidigal 2019), inicialmente estruturada por Michel Temer (Jung et al. 2018). No que pode ser conceituada enquanto diplomacia eclesiástica (Jung et al. 2022), a política externa do governo Bolsonaro foi caracterizada pelo afastamento da esfera multilateral e dos assuntos de governança global, pelo ataque às Organizações Internacionais - com respectivos questionamentos sobre sua lisura processual -, pelo desengajamento nos processos de integração regional - com críticas explícitas ao Mercosul e à Unasul, a crítica à doutrina da ordem global estabelecida, além de um alinhamento imediato com os Estados Unidos de Donald Trump (Maringoni et al. 2021, 12-13).

Durante os governos de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, a Política Externa Brasileira (PEB) enfrentou diversos desafios e limitações que resultaram em decréscimos tanto quantitativos quanto qualitativos. Sob o governo de Dilma Rousseff, a PEB obteve resultados mais modestos em comparação com a gestão anterior de Lula, refletindo um decréscimo quantitativo em termos de conquistas e impacto internacional.

Já durante o governo de Jair Bolsonaro, a mudança de paradigma na política externa brasileira - em um momento declaradamente associativista - gerou críticas e desalinhamentos com setores internos e externos, indicando um decréscimo qualitativo em termos de coesão e eficácia na inserção internacional do Brasil. Ao longo dessas administrações, a PEB enfrentou desafios e dilemas que impactaram negativamente sua atuação e influência no cenário internacional, representando um decréscimo tanto em termos quantitativos, com resultados mais modestos, quanto qualitativos, com dificuldades na definição de estratégias e alinhamentos.

A teoria de Hermann (1990) pode ser aplicada à análise dos reposicionamentos da política externa brasileira, no que as mudanças podem ser classificadas de acordo com a sua intensidade a partir de quatro graus: (i) ajuste, (ii) programa, (iii) objetivo e (iv) reorientação internacional. Os dois primeiros

possuem um caráter quantitativo/tático; os dois últimos qualitativo/estratégico (Hermann 1990, p. 6).

O ajuste (i), refere-se a mudanças de pequena escala e natureza quantitativa, relacionadas ao esforço político ou diplomático dedicado a um contexto específico. Os programas (ii) representam mudanças qualitativas, onde os métodos propostos para atingir um objetivo são alterados, mantendo os fins, mas adotando novos instrumentos e mecanismos de ação. Já os objetivos (iii) compõem o terceiro grau de reorientação, envolvendo mudanças no próprio objetivo do Estado, podendo ser modificado ou substituído para melhor se ajustar aos interesses nacionais. Por fim, a reorientação internacional (iv) é o quarto nível de mudanças, caracterizado por uma alteração profunda na forma como um Estado se relaciona com o sistema internacional, afetando suas funções e atividades de maneira significativa. Esses quatro graus de mudanças na política externa, de acordo com Hermann (1990), são essenciais para compreender como os Estados se adaptam a novas realidades e estruturam suas tomadas de decisão diante de fatores domésticos e internacionais.

A política externa do Brasil passou por uma mudança radical desde o fim do segundo mandato de Lula, há mais de uma década. Com o retorno de Lula à presidência em 2022, o seu governo procurou retomar alguns dos princípios que nortearam a sua atuação internacional entre 2003 e 2010, tais como o desenvolvimento inclusivo, a soberania nacional, a integração regional, o multilateralismo e a cooperação Sul-Sul (Mariano 2015). Porém, o cenário interno e externo se alterou significativamente e se tornou mais complexo e desafiador, demandando ajustes e restringindo as possibilidades de ação. Nesse sentido, o Brasil enfrenta diversos obstáculos estruturais e conjunturais para recuperar o seu posicionamento autonomista no mundo. Entre eles destacam-se: a intensificação da rivalidade entre as grandes potências, a crescente presença chinesa na América Latina, a crise política e econômica global - impulsionadas pela pandemia do Coronavírus - e a fragmentação/polarização política na sociedade brasileira.

Aos fatores supracitados, soma-se a preocupação com questões de segurança internacional, como a recente Guerra Israel-Hamas, que ressalta a instabilidade em regiões estratégicas. Ademais, a degradação ambiental representa um desafio global que afeta a sustentabilidade das atividades econômicas em vigência. Esses são alguns elementos que dificultam a construção de um consenso e uma estabilidade política como as observadas na década de 2000, em face da forte mobilização social de indivíduos, movimentos, grupos e partidos de extrema-direita que se colocam enquanto anti-sistêmicos (Palma e Bastos 2024).

Logo, o governo Lula III oscilou entre mudanças no ajuste, programa e objetivos, uma vez que buscou intensificar esforços diplomáticos em contextos específicos, como a retomada de diálogos com parceiros tradicionais e a busca por novas alianças estratégicas. Isso reflete um ajuste quantitativo, onde o volume de esforço político e diplomático é aumentado para lidar com desafios específicos, como a necessidade de fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional e responder às mudanças geopolíticas.

Em relação ao segundo grau, os programas, observamos uma mudança qualitativa na política externa. O governo Lula III implantou novos métodos para alcançar objetivos tradicionais, como o desenvolvimento inclusivo e a

cooperação Sul-Sul. Isso envolveu a adoção de novos instrumentos e mecanismos de ação, como a diversificação de parcerias econômicas e a promoção de agendas ambientais e sociais em fóruns internacionais, buscando uma posição mais autônoma e menos dependente das grandes potências (Carvalho 2023).

O terceiro grau, os objetivos, refletem mudanças nos próprios fins da política externa. O governo Lula III reorientou seus objetivos para se adaptar aos interesses nacionais em um contexto global alterado. Isso incluiu a reafirmação do compromisso com o desenvolvimento inclusivo, a soberania nacional e a integração regional, ajustando a política externa para melhor responder às novas realidades econômicas e políticas, tanto internas quanto externas.

Por fim, no quarto grau, reorientação internacional, o governo Lula III enfrentou a necessidade de uma alteração profunda na forma como o Brasil se relaciona com o sistema internacional. Isso se deve à fragmentação e polarização política interna, - provenientes das inflexões no curso da PEB ao longo dos três governos anteriores - bem como à reafirmação do hegemonismo norte-americano e à intensificação da rivalidade entre as grandes potências, o que afetou significativamente as funções e atividades do Brasil no cenário mundial.

Essas análises sugerem que o governo Lula III está navegando entre os diferentes graus de mudança na política externa, conforme proposto por Hermann, para adaptar-se e responder aos desafios domésticos e internacionais contemporâneos; além da tentativa de resgatar o protagonismo internacional brasileiro.

III. O BRASIL FRENTE ÀS QUESTÕES SECURITÁRIAS DO SISTEMA INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEO

A Segurança Internacional é um dos temas chave das Relações Internacionais e consiste em uma discussão de destaque dentro do campo acadêmico desde o início deste. Buscando ampliar os entendimentos da natureza de ação dos Estados, os estudos referentes à segurança refletem a visão belicista das nações que atuam em prol de interesses próprios, sendo seu maior interesse a sobrevivência no sistema internacional. Wolfers (1952) afirma que o interesse nacional estaria acima de outros interesses da nação, portanto os interesses individuais ou subnacionais estariam em segundo plano. Esta visão consiste principalmente na vertente teórica do realismo nas Relações Internacionais, neste sentido, Mearsheimer (2007, 72) conceitua o poder como a moeda da política internacional.

Neste sentido se relembra a anarquia internacional. Por conta da desconfiança generalizada, um Estado planejaria estar à frente em questões políticas, econômicas e principalmente militares em relação aos seus vizinhos, que o mesmo faria pela desconfiança. Conforme afirma Marcos Pontes (2015, 12):

[...] os Estados vão depender de suas próprias capacidades para proteger sua segurança nacional, o que pode levar a mais insegurança, devido à competição por poder, recursos e capacidades.

Visto isso, pode-se entender a segurança como o fim último dos interesses nacionais de qualquer Estado, portanto este buscará por recursos para manter e ampliar sua própria

segurança, mas também deve identificar o que, dentro do tema da segurança, merece securitização. Conforme afirma Brancante e Reis (2009, 77):

Por securitização entendemos o processo político e intelectual de identificação de um objeto como ameaça, concluindo, assim, que o assunto deve passar a constar no domínio (e na agenda) da segurança.

Dentro da conceituação de securitização não há exatamente unanimidade para o significado, porém, Grace Tanno (2003, 50) traz diferentes abordagens do tema, afirmando que: “Na área de segurança internacional, o debate permitiu a consolidação de três vertentes teóricas: a tradicionalista, a abrangente e a crítica.” Neste caso analisaremos a vertente abrangente defendida por autores da Escola de Copenhague. Na vertente abrangente, diferentemente da vertente tradicional, não são considerados apenas os temas militares, mas, na verdade, que a segurança internacional deve abranger temas de áreas políticas, econômicas, ambientais e sociais (Buzan 1991, 9).

Dessa maneira, a securitização poderia ser “tematizada”, tendo em vista que determinadas nações possuem determinadas ameaças, fraquezas, vulnerabilidades ou rivais que se diferem. “A despeito de ter defendido a importância das ameaças sociais, ambientais e econômicas nas análises de segurança, Buzan manteve o Estado como principal objeto de referência dos estudos de segurança” (Tanno 2003, 56).

Com as compreensões sobre segurança internacional e securitização acima dispostos, cabe mencionar, para fins do objetivo deste artigo, os problemas securitários contemporâneos que afligem o sistema internacional e possuem influência brasileira. Para tal, é importante citar as mudanças repentinas vislumbradas no século XXI, como o processo de deslocamento do centro hegemônico global do Ocidente ao Oriente, sobre o qual Paulo Visentini (2021, 14) afirma que apesar dos laços securitários e diplomáticos com os Estados Unidos se mantêm fortes, economicamente a União Europeia, o Japão e os Tigres Asiáticos aumentam suas relações com os países do BRICS, em especial com China e Rússia. Como acontecimentos recentes, serão analisados neste trabalho conflitos como a guerra entre Israel e Hamas, os ataques do grupo rebelde Houthis no Mar Vermelho e golfo de Áden e a questão da securitização das questões climáticas, analisando o futuro evento no Brasil da COP 30 em Belém do Pará.

Visto isso, houve uma nova escalada no conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, iniciada em 7 de outubro de 2023. Tal conflito gerado por um ataque do Hamas a Israel eliminou 1400 cidadãos israelenses, e impulsionou Israel a contra-atacar as forças do Hamas na Faixa de Gaza. O acontecimento obteve atenção do governo brasileiro, como é possível ver no pronunciamento crítico do presidente Lula sobre as ações israelenses em Gaza: “Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista que Israel tem que matar milhões de inocentes” (MercoPress 2023, s/p).

Conforme noticiou o Ministério das Relações Exteriores (2023, s/p), no mês de outubro o Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Esta foi a 11ª vez que o país tomou um assento no conselho de segurança. A presidência do Brasil ocorreu em meio a pressão do conflito de Israel na Faixa de Gaza, obrigando o país a agir. De acordo

com o portal de notícias The New York Times (Fassihi 2023, s/p):

O Brasil, que detém a presidência rotativa do Conselho este mês, apresentou a resolução, que apelava ao acesso humanitário e à proteção dos civis em Gaza, à libertação imediata dos reféns israelitas e condenava o ataque terrorista do Hamas a Israel.¹

No entanto, o texto brasileiro não foi aprovado pelo veto dos Estados Unidos. Segundo o The New York Times (Fassihi 2023, s/p): “[...]o embaixador americano disse que os Estados Unidos da América não poderiam apoiar uma medida que não mencionasse o direito de Israel à autodefesa.”² Apesar da rejeição do texto, o Brasil conseguiu uma ampla aprovação de outros membros do conselho de segurança, tais como, Albânia, China, Equador, Emirados Árabes Unidos, França, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique e Suíça.

Mais ao sul, e em grande parte graças ao conflito em Gaza, o Grupo Houthi, que domina a porção norte do Iêmen, declarou estado de guerra contra Israel em 31 de outubro de 2023. Apoiados pelo Irã, os Houthis enfrentam uma guerra civil contra o governo iemenita desde 2015.

Assim, o conflito iemenita consiste numa guerra por procuração, na qual o Irã representa o Beneficiário, tendo desenvolvido um vínculo com os Houthis, o Procurador, fornecendo-lhes capacidades estratégicas de modo a incutir custos securitários e financeiros à Arábia Saudita, o Alvo (Pinto 2023, 212).

Neste contexto, não somente Israel e Arábia Saudita são alvos dos Houthis, pois segundo o portal de notícias da Al Jazeera (2024, s/p) os Estados Unidos e o Reino Unido, que apoiam ativamente seu aliado, Israel, tiveram seus navios cargueiros atacados no mar vermelho pelo grupo rebelde iemenita.

De volta aos holofotes do cenário internacional, o Brasil assumiu, no dia 26 de janeiro de 2024, um importante posto no que tange a segurança marítima internacional.

A Marinha do Brasil assumiu, nesta terça-feira (23), o comando da *Combined Task Force* (CTF) 151, com a missão de coordenar forças navais multinacionais, em operações de combate à pirataria, em uma das principais rotas marítimas mundiais, que inclui o Golfo de Áden, a Bacia da Somália e o Mar da Arábia (Agência Marinha de Notícias 2024, s/p).

O Contra-almirante brasileiro Antonio Braz de Souza afirmou que a liderança do Brasil e em especial da Marinha visa a estabilidade e segurança global. Com um mandato que pode variar de três a seis meses, o Contra-almirante brasileiro Antonio Braz de Souza tem à frente o desafio de liderar os esforços, a fim de garantir a segurança em uma região que, além dos casos de pirataria, tem registrado recentes ataques a navios

mercantes, perpetrados por rebeldes houthis do Iêmen. (Agência Marinha de Notícias, 2024).

A CTF 151 é uma força multinacional. O comando é rotativo entre as nações participantes entre três a seis meses. Os países que lideraram a CTF 151 incluem Bahrein, Brasil, Dinamarca, Japão, Jordânia, Kuwait, Paquistão, Filipinas, Nova Zelândia, República da Coreia, Singapura, Tailândia, Turquia, Reino Unido e EUA. Uma variedade de países atribui navios, aeronaves e pessoas para a força tarefa.

A entrada do Brasil como líder da CTF 151 indica uma posição de destaque na atuação brasileira na segurança dos mares, em especial do Golfo de Aden e do Mar Vermelho. Tal atuação chama atenção pois recentemente produtos brasileiros foram alvos dos Houthis, como apontado por Abdallah e Saul (2024) ao noticiar que uma embarcação de propriedade grega que transportava milho do Brasil para o Irã foi alvo do grupo iemenita.

Para além das questões securitárias que envolvem o comércio e a situação em Gaza, cabe mencionar o Brasil como ator de destaque nas questões ambientais, em especial pela presença da floresta amazônica em seu território. Como ator de destaque o Brasil recebe protagonismo neste cenário, que poderá ser amplificado pela presença da COP 30 em Belém do Pará em 2025. “De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da Conferência.” (Governo Federal 2024).

A questão ambiental se tornou cada vez mais relevante na temática da segurança, principalmente em decorrência das mudanças climáticas. Para Thiago Galvão (2008, 6), a segurança ambiental é definida como:

[...] a preservação das condições ecológicas que suportam o desenvolvimento da atividade humana. A ameaça se estabelece na perda das condições mínimas para obtenção e manutenção da qualidade de vida individual ou de determinado grupo e sociedade.

É significativo mencionarmos também a persistente Guerra Russo-Ucraniana que já possui dois anos desde sua deflagração em 24 de fevereiro de 2022. No entanto, ainda que o conflito reflita uma grande questão securitária no mundo, não será da competência deste trabalho o expor, visto que não se vê a participação brasileira no conflito como nos outros casos citados. Apesar de tudo, a Ucrânia já buscou no Estado brasileiro um apoiador internacional. De acordo com a CNN (2024 s/p), o embaixador ucraniano no Brasil pediu que o governo brasileiro abandone a neutralidade e apoie a Ucrânia de maneira mais concreta. O Brasil permanece em uma posição neutra muito em decorrência de não desejar más relações com ambos os lados, tanto com o ocidente e a União Europeia com quem o país tenta um acordo a vários anos, quanto com a Rússia que pertence a grupos de interesse do Brasil, como o BRICS.

As diversas questões securitárias do mundo hoje trazem consigo grandes dificuldades e problemas a serem

¹ Traduzido pelos autores do original “Brazil, which holds the rotating presidency of the Council this month, had put forth the resolution, which called for humanitarian access and protection of civilians in Gaza, the immediate release of Israeli hostages and condemned Hamas’s terrorist attack on Israel.”

² Traduzido pelos autores do original “[...]the American ambassador said the U.S. couldn’t support the resolution without a mention of Israel’s right to self-defense.”

solucionados. Em meio ao conflito em Gaza, uma das maiores dificuldades dos estados envolvidos tem sido a segurança dos civis em áreas de atuação militar. Cerca de 28.985 pessoas teriam morrido segundo o ministério da saúde de Gaza (Barron's 2024), destes, pelo menos 8.000 seriam crianças (Al Jazeera 2023). As complicações e os constrangimentos para se aprovar resoluções de paz, em especial vindas do Conselho de Segurança da ONU, estão colocando mais vidas em risco. O poder de veto dos membros com assento fixo no conselho traz insegurança de haver uma resolução que favoreça os civis, e não as grandes potências. Atualmente quem possui o assento fixo são os Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia.

Tendo em vista também o conflito no mar vermelho, podemos argumentar que há uma necessidade por segurança também nas questões comerciais. Em 2023 o canal de Suez, ao norte do mar vermelho, movimentou entre 12% a 15% do comércio global, apesar disso, a UNCTAD estima uma perda de 42% do comércio nos últimos dois meses (janeiro e dezembro), houve um aumento nos custos de transporte podendo ocasionar em inflação para o setor de energia e alimentos, segundo o especialista em comércio da UNCTAD, Jan Hoffman em entrevista à Lederer (2024, s/p). Condicionado pela geografia, o comércio mundial depende de passagens como o estreito de Babelmandebe, localizado no Djibuti. “Alguns desses estreitos são vias cruciais para a segurança dos Estados, para o comércio internacional e para o mercado de hidrocarbonetos.” (Rucks 2016, 23).

Quanto à segurança ambiental, pertencente à segurança internacional a partir da perspectiva da securitização, a COP 30 chegará em um momento oportuno em 2025 segundo os dados que possuímos hoje. De acordo com o portal de notícias da UFPB (Poquiqui 2023, s/p), O desmatamento tem diminuído neste último ano de 2023, chegando a cair 42% no primeiro semestre do ano, no entanto as queimadas aumentaram e superaram os números de 2022, que durante seus primeiros seis meses foram de 7.533 queimadas e em 2023 foram 8.344, um aumento de 10,76%.

O Brasil é principalmente um país ativo nas pautas ambientais, integrando diversos organismos internacionais que pautam o tema. Na COP 28, nos Emirados Árabes Unidos, o presidente Lula fez uma reunião com 135 organismos da sociedade civil, entre indígenas e povos quilombolas (Governo Federal 2023). O presidente atuou de forma crítica exigindo que os países desenvolvidos se “descarbonizem” cada vez mais, elogiando também a redução de 8% nas emissões de gases na atmosfera. Rodrigo Pacheco também esteve presente na COP 28 e assim como Lula, cobrou que os países que mais poluem (os mais desenvolvidos) devam compensar as perdas dos países em desenvolvimento em suas políticas ambientais (Groba 2023).

Conforme foram mencionadas as questões securitárias, é perceptível grande participação e empenho do Brasil em se tornar uma nação protagonista, agindo proativamente na solução de conflitos, como no conflito de Gaza ou liderando pautas importantes na segurança mundial, como a COP 30. O país vem recebendo grandes oportunidades de demonstrar sua capacidade de articulação e seu potencial securitário, tal como na oportunidade conferida ao país em liderar o CTF 151.

IV. REPOSICIONAMENTO PARA UM PROTAGONISMO: A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NO TERCEIRO MANDATO DE LULA

Como demonstrado na primeira seção do presente artigo, o Brasil passou a ocupar, a partir do século XXI, um espaço evidente no cenário internacional tendo potencializado as relações diplomáticas com nações tanto próximas quanto distantes geograficamente, alcançando notoriedade global por possuir uma política proativa (Visentini 2013). Nesse sentido, configurou-se um plano estratégico que pretendia posicionar o Brasil como país influente no sistema internacional, impulsionado pelo paradigma logístico - um dos modos possíveis de se caracterizar a inserção da diplomacia brasileira na época (Cervo 2008). Com o intuito de representar tais considerações, faz-se importante destacar que, a partir do conceito desenvolvido por Ricardo Sennes (1998) no âmbito da Análise de Política Externa, o Brasil encaixa-se na tipologia de “Potência Média”.

Nessa perspectiva, os principais pontos que evidenciam a influência dos países considerados Potências Médias como atores significativos para a conjuntura do sistema internacional são a atuação eficaz na estrutura regional e a postura intermediária no cenário mundial, atitudes que reivindicam uma crescente autonomia diplomática (Sennes 1998, 396).

Conforme Deutsch (1982, 119), a política externa das nações se relaciona com a preservação “de sua independência e segurança”. Desse modo, convém salientar que, durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente da República (2003-2007), a atuação da política externa brasileira construiu um intenso ativismo diplomático, apresentando:

[...] uma postura mais assertiva, mais enfática em torno da chamada defesa da soberania nacional e dos interesses nacionais, assim como de busca de alianças privilegiadas no Sul, com ênfase especial nos processos de integração da América do Sul e do Mercosul, com reforço consequente deste no plano político (Almeida 2004, 165).

Por conseguinte, faz-se importante ressaltar que os mandatos de Dilma Rousseff como presidente da República (2011-2016) encaminhavam a diplomacia brasileira com os mesmos objetivos construídos pelos dois mandatos anteriores presididos por Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), porém com “menos ativismo e com mais limitações externas” (Cornet 2014, 111). Por outro lado, durante o governo de Michel Temer (2016-2018) houve uma “clivagem paradigmática na política externa brasileira, que verte de uma perspectiva autonomista a uma associativista” (Jung et al 2018, 13). Outrossim, ao longo do governo de Jair Bolsonaro (2019-2022) houve uma crise em relação ao multilateralismo impulsionada por um “contexto regional mais conservador” (Silva 2022, 16) e verificou-se “uma inflexão matricial na política externa brasileira, com fortes significados internos e internacionais” (Silva 2022, 16). Tais fatos levaram a um afastamento em relação aos paradigmas utilizados para a inserção internacional do Brasil.

Entende-se que, apesar do supracitado acumulado histórico da diplomacia brasileira, a política externa do Brasil está sujeita a alterações, afinal, como expresso por Hermann (1990, 3): “a mudança é uma qualidade generalizada da

política externa governamental”³. Assim, com o atual governo do presidente Lula da Silva, há uma tentativa de retorno do Brasil no que tange uma projeção global mais ambiciosa quando comparada aos governos anteriores, de modo a rememorar aspectos da política externa levada a cabo entre 2003 e 2010 quando “a política externa brasileira alcançou notável desenvolvimento e protagonismo, superando muitas expectativas” (Visentini 2013, 112).

De fato, o ano de 2023 foi um marco para a retomada da atuação brasileira no âmbito das relações internacionais. Nesse aspecto, enfatiza-se que o atual governo projetou importantes mudanças sobre o desempenho da política externa do país, que têm por objetivo inseri-lo em um novo cenário internacional (Soares de Lima 2023). Almejando, assim, reconstruir a postura “ativa e altiva” que era promovida na área diplomática durante os governos Lula I e II, porém, na conjuntura hodierna, confrontando os “novos contextos, nos planos regional e mundial, significativamente mudados em relação aos que vigoravam ao início dos anos 2000” (Almeida 2023, 76-77). Como afirmado por Hirst (2023, 98):

O retorno do Brasil à cena internacional logo procurou mostrar a capacidade de iniciativa e voz própria frente aos temas dominantes da agenda geopolítica mundial.

A intenção do país em “recuperar seu lugar como poder regional, se deu com a imediata presença presidencial em âmbitos multilaterais” (Hirst 2023, 103). Ainda segundo Hirst (2023, 103):

Logo, tiveram lugar primeiros passos para a volta do país à UNASUR, a retomada de linhas de ação construtivas no MERCOSUL e na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e um novo impulso à Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS).

No âmbito global, conforme desenvolvido na segunda seção do trabalho, a Marinha do Brasil assumiu o comando da Combined Task Force (CTF) 151, força-tarefa encarregada do combate à pirataria marítima e a maior colaboração naval multinacional existente, abrangendo 40 nações que se comprometem em preservar a ordem internacional no mar (Combined Maritime Forces 2024). A CTF:

Promove segurança, estabilidade e prosperidade em aproximadamente 3,2 milhões de milhas quadradas de águas internacionais, abrangendo algumas das rotas marítimas mais importantes do mundo⁴ (Combined Maritime Forces 2024, s/p).

Ao assumir o compromisso, há a oportunidade de propiciar maior visibilidade para o trabalho desempenhado pela parceria internacional e de fortalecer a própria colaboração entre os membros (Combined Maritime Forces 2024). Desse modo, projeta-se o engajamento da liderança brasileira.

Segundo Hirst (2023, 94) a diplomacia do atual governo se mostra fundamentada pela reinserção do Brasil “ao cenário mundial trazendo o peso de sua presença e a capacidade de

incidência em agendas específicas”. Sob esse viés, destaca-se que em 2023 o Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul, do Conselho de Segurança da ONU e do G20, reiterando os fundamentos que orientam a política externa brasileira e reconstruindo a credibilidade internacional.

Durante a presidência temporária do Mercosul, que teve a sua duração ao longo do segundo semestre de 2023, o atual presidente da República apontou a primordialidade em manter a cooperação regional em um momento em que as relações internacionais se encaminham para uma competição geopolítica (Brasil 2023a). Ressaltou-se, ainda, a necessidade da preservação da diplomacia para a promoção da paz e resolução de conflitos e enfatizou-se que o possível acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia seria prioridade nas discussões (Brasil 2023a). Nesse aspecto, “a Comissão Europeia reiterou o interesse em concluir o acordo, apesar da oposição da França” (Brasil 2024, s/p). Sob esse quesito, segundo um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia traria benefícios econômicos ao Brasil projetando um “aumento de 0,46% no PIB brasileiro entre 2024 e 2040, além de um crescimento de 1,49% nos investimentos” (Brasil 2024, s/p).

A autonomia da política exterior brasileira na defesa da ordem internacional baseia-se na atuação como mediador de conflitos (Cervo 2008), mantendo diálogos diplomáticos que, segundo Aron (2002, 97), necessitam da disposição de ambos os interlocutores para serem razoáveis. Nesse ínterim, na véspera do fim da presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança da ONU em outubro de 2023, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, fez um discurso criticando incisivamente o modo com o qual o Conselho tem respondido ao conflito entre Israel e Hamas, enfatizando que os objetivos principais de assegurar a paz e segurança internacional não estão sendo efetivados (Perrin 2023). Nesse sentido, faz-se importante salientar que uma das resoluções propostas para encontrar uma solução que colocasse fim à guerra foi apresentada pela delegação brasileira; no entanto, foi vetada pelos Estados Unidos (Perrin 2023).

A presidência temporária do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias globais, a União Europeia e, a partir do ano de 2023, também a União Africana, será de responsabilidade do governo brasileiro com a duração de um ano, tendo iniciado em 1º de dezembro de 2023 e com a data de término em 30 de novembro de 2024 (Brasil 2023b). Assim:

Durante a 18ª Cúpula de Chefes de Governo e Estado, realizada em setembro em Nova Delhi, na Índia, o presidente Lula lançou os três principais eixos da presidência brasileira do G20: o combate à fome, à pobreza e à desigualdade; as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental), e a reforma da governança global (Brasil 2023b, s/p).

Além disso, “temas da agenda mundial também devem dominar os debates, como os conflitos no Oriente Médio e a ofensiva russa sobre a Ucrânia” (Folha de São Paulo 2024,

³ Traduzido pelos autores do original “Change is a pervasive quality of governmental foreign policy”.

⁴ Traduzido pelos autores do original “It promotes security, stability and prosperity across approximately 3,2 million square miles of international waters, encompassing some of the world’s most important shipping lanes”.

s/p). Ademais, a agenda ambiental é uma das pautas mais relevantes da política externa brasileira, “não apenas em função de sua centralidade, mas também porque visa a dar sustentação a outras agendas internacionais do Brasil” (Muñoz 2024, 99). Reitera-se, nesse contexto, que no ano de 2025 planeja-se receber a Trigésima Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) no estado do Pará (Martins e Brotero 2023, s/p). Destarte, é visível o protagonismo que o país visa obter na geopolítica internacional visto que está sendo ampliado o seu compromisso com o combate às adversidades mundiais e com a cooperação no plano global.

Na questão da dinâmica securitária contemporânea, o Brasil tem se posicionado com uma postura atuante no âmbito internacional, considerando-se que as principais vertentes de ação externa do país estão se concretizando a partir da reabertura dos “canais de diálogo bloqueados pelo governo anterior” (Muñoz 2024, 99). Por consequência, afasta-se a imagem de “pária” que havia caracterizado o Brasil no cenário global nos últimos anos (Resende 2023, 116), revertendo “o isolamento e desprestígio internacional” (Hirst 2023, 89) e sinalizando “o retorno dos autonomistas na condução da política externa brasileira” (Muñoz 2024, 98). Desse modo:

[...] o que se vê é a instrumentalização conjunta de temas da agenda multilateral, sobretudo ligadas ao meio ambiente, à arquitetura de paz e segurança e as instituições econômicas internacionais para se chegar ao objetivo do país com angariar apoio para um equilíbrio global de poder mais equilibrado em relação a potências médias, como o Brasil (Dos Santos Filho 2024, 31).

Sennes (1998) afirma que não é possível analisar as Grandes Potências e as Potências Médias de modo equivalente, visto que estas possuem contextos variáveis e divergentes. Sob tal ótica, se realça o panorama brasileiro de mudanças políticas, estratégicas e ideológicas que afetam a inserção internacional do Brasil em pautas significativas e evidenciam o comportamento multifacetado do país. Nesse ínterim, as Potências Médias possuiriam, segundo Sennes (1998, 389):

[...] um especial interesse em buscar a cooperação como a melhor forma de se contrapor às ações quase sempre coercitivas e unilaterais das Grandes Potências, pois a estruturação oligopolista do sistema internacional, baseada no interesse destas últimas, tende, sistematicamente, a prejudicá-las.

Apesar de a participação de novos atores perante a dinâmica mundial ser um movimento essencial que traz discussões importantes que provocam incômodos, tanto positivos quanto negativos, tais ações não impactam de forma significativa a atual assimetria que persiste no sistema internacional, pois as Grandes Potências acatam de modo seletivo as intervenções que mais as beneficiam mantendo, assim, as disparidades na governança global (Vigevani et al 1999, 28).

Nesse aspecto, apesar de o Brasil estar conquistando um maior espaço nas relações internacionais, o protagonismo que o país assume frente às problemáticas globais pode gerar possíveis complicações que decorrem da aspiração por adquirir um grande espaço no sistema mundial que, no contexto hodierno, resulta na incapacidade de a diplomacia brasileira responsabilizar-se por se inserir em pautas que estão acima de

suas possibilidades. Nessa perspectiva, conforme Deutsch (1982, 120):

Trata-se de uma espécie de “Lei de Parkinson” da segurança nacional: o sentimento de insegurança de uma nação aumenta na razão direta de seu poderio. Quanto maior e mais poderosa for uma nação, mais suas lideranças, suas elites e, frequentemente, sua população elevam seu nível de aspirações em matéria de política internacional.

Além disso, percebe-se a dificuldade em manter uma equidistância pragmática frente ao antagonismo que se perpetua entre os principais atores da geopolítica global, sendo eles o alinhamento da União Europeia com as posições dos Estados Unidos e, do lado oposto, a ascensão da China e sua crescente parceria com a Rússia. Segundo Hirst (2023, 102) atualmente se propaga um “contexto de tensões e acirramento de rivalidades geopolíticas mundiais que envolvem interesses estratégicos primordiais” para as grandes potências, gerando um cenário de pressões aos países intermediários e dificultando o estabelecimento do Brasil como ator internacional. Em vista disso, o país necessita buscar alternativas para manter uma postura equidistante e neutra em face, principalmente, “dos dois polos hegemônicos -Estados Unidos e China-, de cujos mercados e investimentos o Brasil necessita para seu desenvolvimento” (Munõz 2024, 102).

Por conseguinte, torna-se imprescindível que ocorra uma atuação assertiva da política externa brasileira como melhor forma de projetar o interesse nacional e a inserção do Brasil no plano internacional, pois o país pode “perder as vantagens da equidistância se o discurso diplomático não for bem calibrado” (Muñoz 2024, 104). Ainda segundo Muñoz (2024, 101):

Para uma potência média, a margem de autonomia em relação às grandes potências aumenta quando se opta por uma posição equidistante, de modo a explorar a seu favor a rivalidade entre os centros hegemônicos. Por sua vez, o pragmatismo submete pressupostos ideológicos em política externa a avaliações em cada caso prático conforme o interesse nacional.

Evidencia-se, então, que o Brasil ocupa um lugar de maior protagonismo a partir do seu reposicionamento diplomático contemporâneo. Porém, apesar de haver um aumento quantitativo da atividade diplomática brasileira, não ocorre, de modo equivalente, um aumento qualitativo. Assim, o protagonismo não é algo necessariamente positivo, no entanto pode ter resultados negativos.

Nessa senda, convém apontar que houve desnecessários desgastes diplomáticos por parte do Brasil, indicando que “a volta desse posicionamento autonomista brasileiro tem esbarrado em constrangimentos estruturais e conjunturais de grande magnitude” (Dos Santos Filho 2024, 33). Em junho de 2023, o presidente Lula alegou em uma entrevista, após ser questionado “acerca dos motivos pelos quais ele e seu governo hesitam em cravar que o regime de Maduro não é uma democracia” (Machado 2023, s/p), que o conceito de democracia pode ser considerado relativo e que diante do tópico das eleições presidenciais que ocorrem em 2024 na

Venezuela o resultado destas deve ser respeitado (Schroeder e Alves 2023).

Ademais, outra de suas falas foi direcionada à guerra que ocorre atualmente entre Rússia e Ucrânia, na qual o presidente atribuiu uma parcela de culpa à Kiev pelo desenvolvimento do conflito. Lula afastou-se do posicionamento dos Estados Unidos e da União Europeia ao afirmar, em maio de 2022, que Volodimir Zelenski, atual presidente da Ucrânia, teria responsabilidade equivalente a Vladimir Putin, presidente da Rússia, pelo início da guerra entre os países (Folha de São Paulo 2023a). Além disso, no ano de 2023, ele acrescentou que os Estados Unidos seriam incentivadores do conflito e que a China teria que desempenhar o papel de promover a interrupção do confronto (Folha de São Paulo 2023a). Outrossim, em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de prisão ao presidente russo Vladimir Putin, acusando-o “por supostos crimes de guerra na Ucrânia. E o Brasil, como signatário do documento fundador do tribunal, em tese deveria se comprometer a cumprir suas ordens” (Folha de São Paulo 2023b, s/p). No entanto, em uma entrevista a uma emissora indiana, o presidente Lula afirmou que o presidente russo poderia comparecer presencialmente à cúpula do G20 no Rio de Janeiro, pois ele não seria preso (Folha de São Paulo 2023b).

Ainda no contexto global, repercutiu-se uma fala em que o presidente da República afirma que as ações do Estado de Israel na Faixa de Gaza são consideradas como genocídio e as compara com os atos de Adolf Hitler, ditador nazista da Alemanha, contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial (BBC News Brasil 2024). As declarações do presidente provocaram reações negativas por parte das autoridades de Israel, que decretaram Lula como “persona non grata” (BBC News Brasil 2024, s/p). Tais discursos influem na perspectiva mundial sobre a atuação do Brasil no cenário internacional.

Assim, de acordo com Muñoz (2024), a posição que o Brasil assume como protagonista no contexto global não isenta o país de ambiguidades. Diante disso, se o país demonstrar ter uma posição favorável por algum dos lados dos conflitos, a diplomacia brasileira “não terá legitimidade suficiente para trabalhar pela articulação de consensos” (Muñoz 2024, 102) e, por essa razão, a posição de neutralidade e a defesa de soluções pacíficas para os confrontos tornam-se questões essenciais para manter a equidistância pragmática frente aos agentes decisivos da geopolítica global hodierna (Muñoz 2024, 102).

Portanto, faz-se pertinente ponderar que a política externa brasileira se norteia a partir de fundamentos que pretendem distanciar o país de “alianças especiais com qualquer um dos blocos em vias de balançar sua inserção internacional através de barganhas diplomáticas” (Jung et al 2023, 753). Isso encontra ressonância em Amorim (2013, 132), que aponta a importância do multilateralismo, “que regula as interações, empresta previsibilidade aos processos políticos e favorece a solução pacífica das controvérsias”.

Em suma, a retomada do ativismo e da ambição diplomática do Brasil frente às questões que impactam o sistema internacional contemporâneo é algo, inicialmente, positivo. Contudo, o modo como tal diplomacia equidistante e multilateral é efetivada deve entrar em questionamento face a alguns tropeços vistos recentemente. Nesse sentido, cabe ressaltar que o atual presidente Lula da Silva realizou declarações controversas e equivocadas, perante algumas circunstâncias globais.

Não basta, assim, à política externa ter um acréscimo meramente quantitativo de sua atividade; deve haver um

acompanhamento qualitativo. É necessário que o Brasil mantenha a postura de equidistância perante às disputas geopolíticas das grandes potências e que vise pela multilateralidade nas relações internacionais brasileiras, com o intuito de “preservar a autonomia de suas posturas internacionais” (Hirst 2023, 97). Urge que o governo brasileiro compreenda de modo pertinente a retomada do protagonismo do país e a necessidade de desenvolver um plano - no que é possível argumentar sobre o necessário desenho de uma grande estratégia - que vise delinear a diplomacia em participações seletivas, com uma atuação assertiva da política externa enquanto melhor forma de projetar o interesse nacional e a inserção internacional do Brasil.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política externa brasileira é parte essencial na construção da identidade nacional, que perpassa um período de mudanças radicais no cenário interno e externo, perante um contexto de deslocamento do centro hegemônico global do Ocidente para o Oriente e de desafios securitários que impactam o posicionamento do Brasil no mundo. Dessa forma, o terceiro governo de Lula precisou adaptar-se para enfrentar os desafios da conjuntura contemporânea que se impõem à política externa, objetivando o retorno do protagonismo internacional brasileiro, perdido durante os mandatos presidenciais de Dilma, Temer e Bolsonaro. Tais mudanças foram implementadas, por intermédio da intensificação dos esforços diplomáticos brasileiros e do diálogo com os mais diversos parceiros internacionais, pela implementação de novos programas e instrumentos, em especial, relacionados às políticas envolvendo o Sul Global - e em especial os países do BRICS. Por último, é possível vislumbrar mudanças referentes aos próprios fins da política externa brasileira, cujo foco passou a ser o de reestruturar as prerrogativas brasileiras no atual cenário internacional enquanto país relevante.

Nessa senda, é essencial compreender os principais problemas securitários contemporâneos que atingem o sistema internacional e de que forma o governo brasileiro se posiciona diante dessas problemáticas. A guerra entre Israel e Hamas é um dos focos da sociedade internacional, no que o Brasil tomou para si papel de protagonista ao apresentar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU a qual apelava pela proteção dos civis e pelo suporte humanitário em Gaza; e apesar do texto não ter recebido o aval de aprovação, foi apoiado por diversas nações que apoiaram a postura brasileira nessa proposta.

Em concomitância à guerra entre Israel e o Hamas, ataques do grupo rebelde Houthis no Mar Vermelho e no Golfo de Áden estão ocorrendo, afetando a segurança global tanto em âmbito comercial como territorial, de modo que o Brasil, ao assumir o comando da Combined Task Force (CTF) 151, se encontra em contato direto com o conflito. A missão capitaneada pelo Brasil engloba forças marítimas multinacionais no combate às forças rebeldes na região e representa uma oportunidade de destaque para a Marinha brasileira no setor securitário. Podendo esta chance reparar a atuação brasileira durante à Presidência no Conselho da ONU, na qual o país não obteve o sucesso desejado em suas ações e teve sua proposta referente ao conflito na Faixa de Gaza vetada, configurando uma possibilidade de reestruturação da imagem brasileira como pacificador de

controvérsias. Ao falar sobre securitização, destaca-se também a segurança ambiental, um tópico caro à nação brasileira que se destaca em temas da esfera ecológica por seu protagonismo no assunto e centralidade no debate desta esfera, exemplificada pela COP 30 que será realizada em Belém do Pará no ano de 2025.

É embasada, neste artigo, a possibilidade de um reposicionamento da política externa brasileira no terceiro mandato de Lula em busca de um maior protagonismo internacional, o qual é exemplificado pelo retorno da diplomacia ativa e altiva, em conjunto a retomada das relações internacionais brasileiras ao nível multilateral, negociando e dialogando com os mais diversos atores globais. Por sua vez, o comportamento mais atuante e a presença crescente do Brasil no contexto internacional, traz consigo uma mudança na postura de neutralidade que adentra o arcabouço do acumulado histórico da diplomacia brasileira, fazendo com que o país conquiste um maior espaço e por consequência assuma um protagonismo frente aos conflitos globais.

Entretanto, essa conquista pode configurar possíveis complicações para a nação brasileira, que ao deter mais relevância no sistema internacional, precisará aumentar sua atuação e inserção em tópicos que estão além das capacidades diplomáticas do país no contexto vigente. Ademais, uma maior centralidade implicaria em um aumento da dificuldade brasileira em se manter distante da relação antagônica presente entre os principais atores internacionais, visto o alinhamento entre Estados Unidos e União Europeia, em contraposição à China e à Rússia. Destaca-se que a política externa em vigor no Brasil busca a multilateralidade das relações brasileiras, sendo próximas desses países supracitados, parceiros vitais para a nação brasileira em múltiplos setores, com destaque aos Estados Unidos e à China. Essa intencionalidade política tende a colidir com a realidade de pólos cada vez mais antagônicos, os quais irão demandar um posicionamento brasileiro em relação a qual pólo o Brasil se encaixará.

Um aumento quantitativo da atuação brasileira, como apontado ao longo do artigo, não significa uma melhora qualitativa na política externa, que urge um plano sólido de inserção internacional para uma projeção assertiva do Brasil, que não coloque em xeque sua relação com as Grandes Potências ou com as Potências Emergentes. Assim, o aumento do protagonismo pode angariar efeitos negativos nas relações diplomáticas brasileiras com seus parceiros estratégicos e uma quebra em suas interações multilaterais.

À guisa de conclusão, argumenta-se aqui que o protagonismo diplomático por parte de uma potência média consiste em tarefa árdua, afinal, os recursos de poder são escassos para manter uma assertividade internacional. No caso brasileiro contemporâneo, observam-se algumas dificuldades na efetivação do reposicionamento da política externa, que têm enquanto produto um misto de resultados positivos e negativos; observa-se a diplomacia do atual governo entre acertos e constrangimentos na sociedade internacional.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

João Jung: Concepção de desenho de pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Ágatha Trapp: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito;

Erik Saldanha: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito;

Lauren Bohn: Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito;

Maria Eduarda Toscani: Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Referências

- Al Jazeera. 2023. “Photos: Israel’s war on Gaza’s children”. <https://www.aljazeera.com/gallery/2023/12/28/photos-gaza-children#:~:text=The%20UN%20has%20dubbed%20Gaza,thousands%20displaced%20by%20Israeli%20war>
- Al Jazeera. 2024. “Yemen’s Houthis claim attacks on Israeli, US ships”. <https://www.aljazeera.com/news/2024/2/20/yemens-houthis-claim-attacks-on-israeli-us-ships>
- Abdallah, Neyera e Jonathan Saul. 2024. “Yemen's Houthis strike cargo ship bound for Iran, causing minor damage”. *Reuters*, 13 de fevereiro de 2024. <https://www.reuters.com/world/ambrey-says-bulker-was-targeted-by-missiles-bab-al-mandab-2024-02-12/>
- Agência Marinha de Notícias. 2024. “Brasil assume força tarefa mundial de combate pirataria marítima”. <https://www.marinha.mil.br/agenciadenoticias/brasil-assume-forca-tarefa-mundial-de-combate-pirataria-maritima>
- Albuquerque, Rodrigo Barros de e Elton Gomes dos Reis. 2013. “O multilateralismo na política externa brasileira: a estratégia para o regime internacional de comércio nos governos FHC (1995-2002) e Lula (2003-2010)”. Comunicação apresentada no VII Congresso Latinoamericano.
- Almeida, Paulo Roberto de. 2004. “Uma política externa engajada: a diplomacia do governo Lula”. *Revista Brasileira de Política Internacional* v. 47, n. 1: 162–184. <https://www.scielo.br/j/rbpi/a/3YZj6NWQgZSy6tCC8Hqb75z/?format=pdf&lang=pt>
- Almeida, Paulo Roberto de. 2023. “Perspectivas da diplomacia no terceiro governo Lula, 2023-2026”. *CEBRI Revista: Brazilian Journal of International Affairs*, v. 2, n. 5: 58-78. <https://cebri-revista.emnuvens.com.br/revista/article/view/103/125>
- Amorim, Celso. 2013. “Brasil, um país provedor de paz”. *Estudos Internacionais: Revista de Relações Internacionais da PUC Minas* v. 1, no. 2: 127-137.

- <https://periodicos.pucminas.br/index.php/estudosinternacionais/article/view/6309/5788>
- Aron, Raymond. 2002. *Paz e Guerra entre as nações*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado/Brasília: Editora da UnB. [https://funag.gov.br/loja/download/43-Paz e Guerra entre as Nacoes.pdf](https://funag.gov.br/loja/download/43-Paz_e_Guerra_entre_as_Nacoes.pdf).
- Barrons. 2024. "Health Ministry In Hamas-run Gaza Says War Death Toll At 28,985". <https://www.barrons.com/news/health-ministry-in-hamas-run-gaza-says-war-death-toll-at-28-985-35f51c00>
- BBC News Brasil. 2024. "Fala de Lula sobre Israel e o Holocausto é 'ignorante' e 'deve ser condenada': as reações na imprensa israelense". <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3gdyp22lwo>.
- Brasil. 2023a. "Brasil assume presidência temporária do Mercosul e Lula pede união para enfrentar desafios". <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/07/brasil-assume-presidencia-temporaria-do-mercosul-e-lula-pede-uniao-para-enfrentar-desafios>
- Brasil. 2023b. "Brasil assume a Presidência do G20 nesta sexta-feira (1/12)". <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2023/novembro/brasil-assume-a-presidencia-do-g20-nesta-sexta-feira-1-12#:~:text=O%20Brasil%20assume%20nesta%20sexta.ano%2C%20tamb%C3%A9m%20a%20Uni%C3%A3o%20Africana>.
- Brasil. 2024. "Acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia traria benefícios econômicos para o Brasil". <https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/14875-acordo-de-livre-comercio-entre-mercosul-e-uniao-europeia-traria-beneficios-economicos-para-o-brasil>
- Brancante, Pedro e Rossana Reis. 2009. "A "securitização da imigração": mapa do debate". *Lua Nova* v. 77: 73-104. <https://doi.org/10.1590/S0102-64452009000200003>
- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Inglaterra: Universidade de Warwick.
- Carvalho, Thales. 2023. "Uma política mais estratégica? Perspectivas para a política externa de Lula III." *Conjuntura Austral* v. 14, n. 68: 135-149. <https://doi.org/10.22456/2178-8839.133369>
- Cervo, Amado. 2008. *Inserção Internacional: a formação dos conceitos brasileiros*. São Paulo: Saraiva.
- Cervo, Amado Luiz e Antônio Carlos Lessa. 2014. "O declínio: inserção internacional do Brasil (2011-2014)". *Revista Brasileira de Política Internacional* v. 57, n. 2: 133-151. <https://doi.org/10.1590/0034-7329201400308n>
- Cervo, Amado Luiz e Clodoaldo Bueno. 2014. *História da Política Exterior do Brasil*. Brasília: Editora da UNB.
- CNN Brasil. 2024. "Embaixador pede que Brasil abandone neutralidade na guerra na Ucrânia". <https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/americo-martins/internacional/embaixador-pede-acoes-muito-concretas-do-brasil-a-favor-da-ucrania-na-guerra/>
- Combined Maritime Forces (CMF). 2024. "Brazil Assumes Command of Combined Maritime Forces' Combined Task Force 151". <https://combinedmaritimeforces.com/2024/01/23/brazil-assumes-command-of-combined-maritime-forces-combined-task-force-151/>
- Cornetet, João Marcelo Conte. 2014. "A política externa de Dilma Rousseff: contenção na continuidade". *Revista Conjuntura Austral* v. 5, n. 24: 111-150. <https://doi.org/10.22456/2178-8839.47628>
- Deutsch, Karl. 1982. *Análise das Relações Internacionais*. Brasília: Editora UnB.
- Dos Santos Filho, João Estevam. 2024. "Autonomia e seus constrangimentos: política externa do terceiro governo Lula". *Revista Conjuntura Austral* v.15, n. 69: 19-35. <https://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/article/view/133567/91285>
- El país Brasil. 2018. "Brasil E 13 Países Da América Não Devem Reconhecer Vitória de Maduro". https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/21/internacional/1526898417_522539.html.
- Fassihi, Farnaz. 2023. "Yemen's Houthis strike cargo ship bound for Iran, causing minor damage". *The New York Times*, 18 de outubro de 2023. <https://www.nytimes.com/2023/10/18/world/middleast/israel-hamas-gaza-un-security-council.html?searchResultPosition=2>
- Folha de São Paulo. 2003. "Lula adota linha franco-alemã sobre Iraque". <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2501200325.htm>
- Folha de São Paulo. 2023a. "Veja o que o Lula já disse sobre a Guerra da Ucrânia". <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/04/veja-o-que-lula-ja-disse-sobre-a-guerra-da-ucrania.shtml>.
- Folha de São Paulo. 2023b. "Lula, que já estudou recorrer ao TPI, diz que 'nem sabia da existência' do tribunal". <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/09/lula-que-ja-estudou-recorrer-ao-tpi-diz-que-nem-sabia-da-existencia-do-tribunal.shtml>
- Folha de São Paulo. 2024. "Entenda o que é e como funciona o G20, presidido pelo Brasil em 2024". <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2024/02/enten>

- [da-o-que-e-e-como-funciona-o-g20-presidido-pelo-brasil-em-2024.shtml](#)
- Galvão, Thiago Gehr. 2008. "A indivisibilidade da segurança internacional: desenvolvimento e mudanças climáticas no espaço amazônico". *Meridiano* 47 n. 46: 20-22. <https://periodicos.unb.br/index.php/MED/article/download/3261/2946>
- Gilpin, Robert. 1981. *War and Change in World Politics*. Cambridge: University Press.
- Governo Federal. 2023. "Presidente Lula faz reunião histórica na COP 28 com representantes de 135 organismos da sociedade civil". <https://bit.ly/3veGfNK>
- Governo Federal. 2024. "Rumo à COP 30". <https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/cop28/cop-30-no-brasil>
- Groba, Paula. 2023. "COP 28: Lula cobra países desenvolvidos e Pacheco elogia fundo para ajudar os mais afetados pelas mudanças no clima". *Rádio Senado*, 1 de dezembro de 2023. <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2023/12/01/cop-28-lula-cobra-paises-desenvolvidos-e-pacheco-elogia-fundo-para-ajudar-os-mais-afetados-pelas-mudancas-no-clima>
- Hermann, Charles F. 1990. "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy". *International Studies Quarterly* v. 34, n. 1 (março): 3-21. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2431322/mod_resource/content/1/Hermann-Choosing%20Course%20When%20Governments%20Choose%20to%20Redirect.pdf
- Hirst, Mônica. 2023. "A política externa de Lula 3.0 além do horizonte". Em: *Cadernos Adenauer XXIV*, 89-109. n. 1. Coleção: Cem dias de Lula III. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer. <https://www.kas.de/documents/265553/19294631/Ka+Cad+2023-1+web.pdf/c63e6216-6a9e-9017-f32c-1d72565189ba?version=1.0&t=1683838413969>
- Jung, João H.S. 2021. "Inserção Paradoxal: o Brasil entre a autonomia política e a dependência econômica (2003-2015)". *Carta Internacional* v. 16, n. 2: 1-24. <https://doi.org/10.21530/ci.v16n2.2021.1158>
- Jung, João H.S. et al. 2018. "Clivagem Paradigmática na Política Externa Brasileira: os Fóruns Multilaterais enquanto Indicadores de Novos Rumos no Governo Temer". *Século XXI: Revista de Relações Internacionais* v. 9, n. 2: 1-16. <https://seculoxxi.espm.br/xxi/issue/view/29/S%3A9%20XXI%3A%20Revista%20Acad%3AAmic%20de%20Rela%C3%A7%C3%B5es%20Internacionais%20v.9%2C%20n.>
- Jung, João H.S. et al. 2022. "Fim de uma Era: Diplomacia Eclesiástica na ruptura com o autonomismo da Política Externa Brasileira". *Revista Opinião Filosófica* v. 13, n. 1: 1-21. <https://doi.org/10.36592/opiniaofilosofica.v13.1066>
- Jung, João H.S et al. 2023. "Uma multipolaridade bipolar? Os desafios e as possibilidades do Brasil frente a uma nova arquitetura do Sistema Internacional". Anais do XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional: 733-757. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10214323>
- Lafer, Celso. 2009. *A identidade nacional do Brasil e a política externa brasileira*. São Paulo: Perspectiva.
- Lederer, Edith M. 2024. "UN: Global trade is being disrupted by Red Sea attacks, war in Ukraine and low water in Panama Canal". *Associated Press*, 26 de janeiro de 2024. <https://apnews.com/article/un-global-trade-red-sea-ukraine-panama-440507f5e8b0b6961f611274b6b19269>
- Machado, Renato. 2023. "Conceito de democracia é relativo, diz Lula sobre a ditadura da Venezuela". *Folha de São Paulo*, 29 de junho de 2023. <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/06/conceito-de-democracia-e-relativo-diz-lula-sobre-ditadura-da-venezuela.shtml>
- Mariano, Marcelo Pissini. 2015. "Autonomia e desenvolvimento na política externa brasileira". Em: *A política externa brasileira e a integração regional: uma análise a partir do Mercosul*, 37-65. São Paulo: Editora UNESP. <http://books.scielo.org>
- Maringoni, Gilberto et al. 2021. *As bases da política externa bolsonarista*. Santo André: Editora da Universidade Federal do ABC (UFABC).
- Martins, Américo e Mathias Brotero. 2023. "Belém é oficializada como sede da COP30 em 2025". *CNN Brasil*, 11 de dezembro de 2023. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/belem-e-oficializada-como-sede-da-cop30-em-2025/>
- Mearsheimer, John. 2007. "Structural Realism". Em: *International relations theories: Discipline and diversity* v. 83: 77-91. Inglaterra: Oxford University Press <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198814443.001.0001>
- Mercopress. 2023. "Lula plays football and criticizes Israel after hip surgery". <https://en.mercopress.com/2023/10/25/lula-plays-football-and-criticizes-israel-after-hip-surgery>
- Ministério das Relações Exteriores. 2023. "Brazil's Presidency of the United Nations Security Council – October 2023". <https://www.gov.br/mre/en/contact-us/press-area/press-releases/brazilian-presidency-of-the-united-nations-security-council-2013-october-2023>
- Muñoz, Luciano da Rosa. 2024. "O Brasil está de volta: credibilidade e protagonismo na política externa de Lula da Silva". *Revista Conjuntura Austral* v. 15, n.

- 69: 95-106.
<https://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/artic/e/view/133296/91289>
- Myers, David J. 1991. "Threat Perception and Strategic Response of Regional Hegemons: a Conceptual Overview". Em *Regional Hegemons: Threat Perception and Strategic Responses*, 9-29. Boulder/San Francisco: Westview Press.
- Palma, Andreza e Xavier Bastos. 2024. "Balanço de pagamentos, balança comercial e câmbio: evolução recente e perspectivas". *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)*, 10 de março de 2024. <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/setor-externo/>.
- Perrin, Fernanda. 2023. "Paralisia do Conselho de Segurança é moralmente inaceitável, diz Mauro Vieira na ONU". *Folha de São Paulo*, 30 de outubro de 2023. <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/10/brasil-faz-criticas-duras-ao-conselho-de-seguranca-da-onu-no-fim-de-sua-presidencia.shtml>
- Pinto, Pedro. 2023. "A Rivalidade Estratégica entre a Arábia Saudita e o Irão no Conflito do Iémen: Rumo a um Fim?". *Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos* n. 30: 195-218. https://ioriente.iscsp.ulisboa.pt/images/DaxiyangguoOnline/2023/daxiyangguo30_online_artigo-7.pdf
- Pontes, Marcos. 2015. "O que é segurança?". *Revista Brasileira de Inteligência*, n. 9: 9-20. <https://doi.org/10.58960/rbi.2015.9.113>
- Poquiviqui, Elidiane. 2023. "Estudo aponta que na Amazônia o desmatamento cai, mas queimadas aumentam". UFPB, 20 de outubro de 2023. <https://www.ufpb.br/ufpb/contents/noticias/estudo-aponta-que-na-amazonia-o-desmatamento-cai-mas-queimadas-aumentam>
- Resende, Isadora Lima. 2023. "Política externa brasileira para os direitos humanos: o terceiro governo Lula da Silva". *Conjuntura Austral* v. 14, n. 68: 113-121. <https://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/artic/e/view/133276/90555>
- Rucks, Jessika. 2016. "O estreito de Ormuz da competição estratégica a guerra proxy regional no Oriente Médio". Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/168629/0/01044362.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Schroeder, Lucas e Ana Patrícia Alves. 2023. "Conceito de democracia é relativo para você e para mim", diz Lula ao responder sobre eleições na Venezuela". *CNN Brasil*, 29 de junho de 2023. <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/conceito-de-democracia-e-relativo-para-voce-e-para-mim-diz-lula-ao-responder-sobre-eleicoes-na-venezuela/>.
- Selcher, Wayne A. 1981. "Brazil in the World: a Ranking Analysis of Capability and Status Measures". Em *Brazil in the International System: the Rise of a Middle Power*, 25-63. Boulder: Westview.
- Sennes, Ricardo Ubiraci. 1998. "Potência Média Recém Industrializada: Parâmetros para analisar o Brasil". *Contexto Internacional* v. 20, n. 2: 385-413. http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/Sennes_vol20n2.pdf
- Silva, André Luiz Reis da. 2022. "De Dilma a Bolsonaro: as transformações matriciais na política externa brasileira". *Sino-Iberoamerican Interaction* v. 2, n. 1: 1-26. <https://doi.org/10.1515/sai-2022-0007>
- Soares de Lima, Maria Regina. 2023. "A dialética da política externa de Lula 3.0". *CEBRI-Revista: Brazilian Journal of International Affairs* n. 5: 79-95. <https://cebri-revista.emnuvens.com.br/revista/article/view/104/127>
- Soares de Lima, Maria Regina e Mônica Hirst. 2006. "Brazil and Regional Power: Action, Choice and Responsibilities". *International Affairs* v. 82: 21-40. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2006.00513.x>
- Tanno, Grace. 2002. "A Contribuição da Escola de Copenhague aos estudos de Segurança Internacional". *Contexto Internacional* v. 25, n. 1: 47-80. <https://doi.org/10.1590/S0102-85292003000100002>
- Vidigal, Carlos Eduardo. 2019. "Bolsonaro e a reorientação da política exterior brasileira". *Meridiano 47* v. 20: 1-16. <https://periodicos.unb.br/index.php/MED/article/view/27792/24440>
- Vigevani, Tullo et al. 1999. "Globalização e Segurança Internacional: a Posição do Brasil". *Caderno CEDEC*, n. 67: 1-39. <http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/vigevanietaIglobalizacao.pdf>
- Vigevani, Tullo et al. 2003. "Política externa no período FHC: a busca de autonomia pela integração". *Tempo social* v. 15: 31-61. <https://doi.org/10.1590/S0103-20702003000200003>
- Visentini, Paulo Fagundes. 2013. *A projeção internacional do Brasil: 1930-2012*. Rio de Janeiro: Elsevier.
- Visentini, Paulo Fagundes. 2021. "Potências ascendentes, declinantes e estagnadas, desequilíbrio e eixos de poder mundial". *Revista brasileira de estudos estratégicos* v. 12, n. 24: 9-23. <http://www.rest.uff.br/index.php/rest/article/view/224>
- Wolfers, Arnold. 1952. "National Security" as an Ambiguous Symbol". *Political Science Quarterly* v. 67, n. 4: 481-502.

<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315236339/theories-international-relations?refId=07e73b60-0124-4024-86d3-bd860061e4a9&context=ubx>

A transfronteiricidade da indústria do tráfico latino-americano: uma análise sobre a atuação do SISFRON

¹Kailla Fernanda de Jesus Martins, ²Francislene Monteiro Lima,
³Giovana Silva Santiago, ⁴André Luiz Cançado Motta

¹Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO

²Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO

³Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO

⁴Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO

Resumo – O presente estudo visa analisar o impacto do crime organizado no enfraquecimento da segurança nas fronteiras entre o Brasil e seus países vizinhos. Empregando três análises distintas, o artigo inicialmente investiga a evolução das estratégias de vigilância brasileiras nas últimas três décadas. Em seguida, examina a expansão das organizações criminosas brasileiras pelo continente e, por fim, avalia as lacunas operacionais do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) em sua batalha contra o avanço do crime organizado. O artigo baseia-se em uma abordagem metodológica qualitativa, amparando-se em análises bibliográficas e uso de dados fontes primárias, estas últimas que incluem o Plano Estratégico do SISFRON; Portarias Normativas do Ministério da Defesa; Boletins Informativos do SISFRON; dados do Instituto Igarapé; documentos governamentais e relatórios de entidades internacionais, tais como o Relatório Mundial sobre Drogas e o Relatório sobre crime organizado transnacional da UNODC. A hipótese central formulada sugere um aumento do envolvimento do Brasil nas redes de narcotráfico latino-americanas nas últimas décadas. Espera-se que o estudo revele áreas críticas que requerem atenção e aprimoramento dentro do PPIF, oferecendo diretrizes e estratégias eficazes para fortalecer a segurança fronteiriça e combater o crime organizado. Adicionalmente, o estudo pretende contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais robustas e estratégias integradas de segurança, que façam frente ao enfrentamento das complexas redes de crime organizado que transcendem as fronteiras nacionais.

Palavras-Chave – Segurança Fronteiriça, Crime Organizado, Estratégias de Vigilância, Narcotráfico Latino-Americano.

I. INTRODUÇÃO

A. O crime organizado na América Latina

O surgimento do crime organizado na América Latina remonta à metade do século XX, sendo moldado pelas sucessivas ondas revolucionárias de caráter popular que sacudiram o continente até a década de 1980. Segundo Bezerra (2020) e Ponciano (2019), a vulnerabilidade socioeconômica dos países sul-americanos, juntamente com o prolongamento da "Guerra contra as Drogas" promovida pelo governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos, desempenhou um papel decisivo na formação incipiente das facções criminosas que conhecemos atualmente. No geral, a evolução dessas instituições se deu com maior intensidade durante o período de regimes militares que ocupou o continente dentre as décadas de 1960 e 1980, partindo dos complexos prisionais da época o

ideário de irmandade e combate ao sistema. Cronologicamente, no Brasil, o processo de surgimento começou com as favelas ainda nos anos 1950, com os planos de reurbanização dos grandes centros, levando a grandes assentamentos informais nos arredores das cidades, locais que com o passar do tempo foram organizando-se em sociedades paralelas à do Estado (Bezerra 2020).

No decorrer do tempo, as atividades dessas instituições passaram de pequenas rodas de Jogo do Bicho com a finalidade de lavar dinheiro, para ocasionais contatos entre grileiros e madeireiros brasileiros com traficantes dos países vizinhos para o escoamento de maconha e cocaína pelas matas amazônicas do Norte e pelas periferias do sudeste nacional (Bezerra 2020). Assim, no final dos anos 1990, o Brasil já se configurava como uma importante seção da rota logística do contrabando da produção andina de cocaína, região americana que teve sua indústria transformada com a recessão da década de 1980 brasileira, passando a ser relevante fração das economias colombiana, equatoriana e boliviana, por exemplo. Tais países, configuram-se atualmente como inseparáveis de ligações com as redes transnacionais do tráfico de entorpecentes, em decorrência do poder que os financiamentos, contatos e controle que os grupos possuem em suas políticas e sociedades (Insight Crime, 2018). Na Bolívia, o controle de tais grupos organizados somado à ascendente contribuição do tráfico para a economia do país, ocasionou na expulsão das forças combate ao tráfico instauradas desde o governo Reagan. Ao Equador, coube a extinção dos Ministérios de Justiça, da Segurança e do Interior, além do alto índice de investimentos no setor privado e em campanhas eleitorais provenientes de fundos ligados ao tráfico de drogas, como é no caso da Colômbia (Insight Crime, 2018).

No que tange ao Brasil, o Instituto Penal Cândido Mendes em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, é um dos pivôs elementares no fortalecimento de laços entre diferentes indivíduos e seus interesses nesse âmbito, sendo um espaço de contato entre criminosos das mais variadas condenações, presos políticos e guerrilheiros. Nesta mesma casa prisional, surge na década de 1970 o Comando Vermelho, primeira facção organizada do meio urbano brasileiro, responsável pelo fluxo de drogas, armas, confrontos e mortes (Manso e Dias 2018). Em 1993, durante a segunda onda de evolução do crime organizado no país, nasce o Primeiro Comando da Capital (PCC), sob o lema de "Paz, Justiça e Liberdade", vindo a se tornar um organismo paralelo ao Estado e a consolidar sua atuação ao redor do país, dominando pontes do tráfico no Mato Grosso do Sul, Piauí e Paraná, além de possuir conexões no Paraguai, Colômbia, México, Itália e no continente africano (American University's Center for Latin American & Latino Studies 2020).

B. O Crime Organizado no Brasil

A emergência e a disseminação do crime organizado no Brasil são temas recorrentes na literatura acadêmica relacionada à segurança pública, salientando-se a intrínseca ligação entre violência, corrupção e o poder exercido por tais organizações criminosas. A evolução dessas estruturas ilícitas no país tem sido detalhadamente estudada e relatada em diversos estudos (Manso e Dias 2018). César Barreira, entretanto, destaca a presença do crime organizado. Há ainda uma ideia de que a construção dessas estruturas remonta a época colonial, com atuação de contrabandistas e traficantes de escravos. Ao longo dos anos, facções como o Comando Vermelho e o PCC estabeleceram domínio sobre o tráfico de drogas em diferentes localidades, exercendo influência, inclusive, sobre a política, economia e segurança pública.

Luiz Alberto Mendes, por sua vez, aponta a origem do crime organizado no Brasil no contexto do Estado Novo de Getúlio Vargas, na década de 1930, quando métodos violentos foram adotados para combater a criminalidade. O crescimento do tráfico de drogas e da corrupção fortaleceu estas estruturas criminosas, transformando-as em uma rede complexa com influência em diferentes esferas da sociedade (Mendes 2023).

C. O Brasil e os mecanismos de combate ao crime organizado nas fronteiras

A expansão do crime organizado nas fronteiras territoriais como ameaça à segurança nacional forçou uma reação estatal para combatê-lo. O Brasil possui uma faixa de fronteira de 15 mil km de comprimento e 150 km de largura, equivalente a 1,4 milhões de km². Os limites territoriais de fronteiras de 16.885,7 km com países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, e uma Região Ultramarina da França, a Guiana Francesa (Cruz 2020).

As ameaças às fronteiras usualmente eram causadas por atores estatais, entretanto, após a guerra fria, surgiram as ameaças de agentes não estatais nas fronteiras. Os agentes não estatais atuam por meio de atividades ilícitas, por exemplo, narcotráfico, biopirataria, ilícitos transnacionais, atos terroristas e grupos armados que eram implicações para a manutenção da soberania estatal (Lisboa 2020).

Os gestores dos crimes transnacionais estão em grande parte associados às Organizações Criminosas (ORCRIM). O local ideal para a atuação são as fronteiras, especialmente porque possibilitam a logística criminal das ORCRIM. Dentro desse cenário, foram criados meios para combater a atuação dos agentes não estatais nas fronteiras, dentre eles a Política Nacional de Defesa (PND) e o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).

A PND, coordenada formalmente pelo Ministério da Defesa, é um documento condicionante de mais alto nível do planejamento de ações destinadas à defesa nacional, criado em 1996. Essas ações são voltadas para as ameaças externas, além de estabelecer objetivos e orientações para o preparo e o emprego dos setores militares e civis em todas as esferas do Poder Nacional, em prol da Defesa Nacional. (Ministério da Defesa 2013).

Os principais objetivos da PND são: garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial; contribuir para a estabilidade regional; contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacionais; manter as Forças Armadas

modernas, iteradas, adestradas e balanceadas; desenvolver a indústria nacional de defesa e desenvolve o potencial de logística de defesa e de mobilização nacional.

A Estratégia Nacional de Defesa (END) é um documento que direciona as diretrizes para a execução da PND. Seu objetivo é um direcionamento sistemático e com medidas de implantação. Dentro disso, a END atua em três áreas: reorganização das Forças Armadas, desenvolvimento da Indústria Nacional de Defesa (IND) e composição dos efetivos das Forças Armadas. Alinhado aos objetivos da END, surge o SISFRON (Medeiros 2018).

O SISFRON foi criado pelo Estado Maior do Exército (EME) com respaldo da Portaria n°193 de 2010. Com isso, o programa entrou para o Portfólio Estratégico da Força Terrestre brasileira. O objetivo do SISFRON é equipar o Exército Brasileiro dos meios necessários para monitorar e controlar a vasta faixa de fronteiras terrestres brasileiras (Medeiros 2018).

O monitoramento e o controle são efetuados com a ajuda de sensores, atuadores e outros meios tecnológicos avançados, garantindo a transmissão ágil de informações e, assim, permitindo que o Exército atue em conformidade com todas as suas atribuições constitucionais (Medeiros 2018). Esta abordagem moderna e integrada reforça a capacidade do Exército de responder prontamente a qualquer ameaça ou irregularidade, melhorando significativamente a segurança nacional.

A PND, por sua vez, intensifica o controle e a vigilância ao longo das fronteiras brasileiras, com a atuação efetiva das forças de segurança e a implementação de tecnologias de ponta, como o SISFRON. Esta iniciativa é crucial para a redução da entrada ilegal de indivíduos e mercadorias, atuando como uma barreira robusta contra atividades ilícitas que ameaçam a estabilidade e a segurança do país. O impacto dessa estratégia se reflete em uma diminuição notável das operações ilegais nas fronteiras, fortalecendo a soberania nacional (Medeiros 2018).

Dessa forma, o PND desempenha um papel crucial na promoção da sinergia entre as diversas forças de segurança do Brasil, como as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos de segurança pública. Esta integração estratégica melhora a eficácia das operações conjuntas, potencializa o intercâmbio de informações e o uso coordenado de recursos tecnológicos e humanos para combater com mais eficiência o crime organizado nas regiões fronteiriças. A troca de inteligência entre as Forças Armadas e a Polícia Federal possibilita o mapeamento e desmantelamento de redes criminosas que operam além das fronteiras nacionais, enquanto a Polícia Rodoviária Federal intercepta rotas de contrabando e tráfico com dados de operações conjuntas, aprimorando a vigilância e o controle de veículos suspeitos. Adicionalmente, a cooperação fomentada pela PND estende-se à capacitação e ao treinamento compartilhado, reforçando a preparação das equipes para enfrentar cenários complexos de ameaças transnacionais e promovendo uma gestão mais estratégica e eficiente dos recursos disponíveis, garantindo uma resposta rápida e coordenada a qualquer tentativa de violação da segurança nacional nas áreas fronteiriças.

A sinergia promovida pela PND entre as diversas forças de segurança do Brasil se reflete na operação uníssona das Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que realizam patrulhamentos e fiscalizações abrangentes nos

domínios terrestre, aéreo e fluvial. Esta atuação integrada e multifacetada é crucial para coibir atividades ilegais, interceptar contrabando e dismantelar redes de crime organizado, garantindo uma cobertura abrangente e eficaz contra operações ilegais.

Além disso, a cooperação entre os órgãos de segurança se estende ao uso de tecnologias avançadas, como o SISFRON, desenvolvido para fornecer informações rápidas e em tempo real sobre atividades suspeitas nas fronteiras. Este programa é um pilar vital na estrutura de defesa e segurança, permitindo o monitoramento eficaz de entradas de drogas, armas e outros produtos ilegais. O SISFRON é, portanto, um componente chave na arquitetura de defesa nacional, desempenhando um papel crucial na detecção e neutralização de ameaças antes que elas atinjam o território brasileiro, evidenciando a importância da integração estratégica e do compartilhamento de recursos e inteligência promovidos pela PND.

II. O HISTÓRICO DO SISFRON

A. *SISFRON enquanto política pública de segurança nacional: seu nascimento e aspectos gerais*

A ascensão de ameaças não estatais às fronteiras instigou a necessidade de proteger, monitorar e controlar as fronteiras, especialmente porque o Brasil possui uma vasta extensão territorial de faixa de fronteiras. Para minimizar a atuação dos agentes não estatais que causam ameaças à segurança nacional, o SISFRON foi criado pelo Estado Maior do Exército Brasileiro nº 193, de 2022 de dezembro de 2010 (Brasil 2010), e alterada pela Portaria nº 512 EME, de 22 de dezembro de 2017 (Brasil 2018).

O SISFRON, Sistema de Integrado de Monitoramento de Fronteiras, tem como propósito consolidar a presença do Exército Brasileiro nas fronteiras brasileiras, principalmente territoriais, o que potencializa a atuação dos agentes estatais (Lisboa 2019). Assim, a partir da Portaria nº 322 EME/ 15 o SISFRON se estabelece a partir de 5 vetores: Monitoramento, Apoio à Decisão, Apoio à Atuação, Ambiente Interagência e Inteirado. Sobre o monitoramento, parte mais sensível para este estudo, o sistema tem como objetivo principal aumentar o controle estatal em áreas de interesse no território nacional, especialmente ao longo das fronteiras terrestres, para apoiar os esforços do governo em manter um controle efetivo nessas regiões, conforme diretrizes estratégicas da Estratégia Nacional de Defesa (END).

Além disso, o SISFRON visa fornecer suporte à tomada de decisões, processando dados sobre atividades na fronteira terrestre brasileira, permitindo uma consciência situacional para auxiliar os tomadores de decisão em todos os níveis necessários. Outro aspecto importante é o apoio à atuação, fornecendo inteligência para as tropas em operações de guerra e para outros atores em situações de não guerra, criando um ambiente interagências para "ações na faixa de fronteira".

Nesse sentido, o SISFRON colaborará com as agências governamentais e as Forças Armadas, integrando os meios disponíveis para potencializar o emprego em operações planejadas ou excepcionais, respeitando as competências e normativas de cada instituição. Finalmente, busca-se a integração do SISFRON com outros sistemas de monitoramento, como PROTEGER, SIPAM e SISDABRA, com o objetivo de maximizar a obtenção de dados sobre o

território nacional para as Forças Armadas.

B. *Os propósitos do sistema integrado*

Os objetivos do SISFRON, conforme a Portaria nº 322 EME são: i) Dotar o Exército dos meios necessários para exercer o monitoramento e controle contínuo e permanente das áreas de interesse no território nacional, particularmente da faixa de fronteira terrestre brasileira, com o apoio de sensores, ferramentas de apoio à decisão e de outros meios tecnológicos que garantam um fluxo ágil, oportuno e seguro de informações confiáveis, de modo a possibilitar o exercício do comando e controle em todos os níveis de responsabilidade do Exército, segundo sua destinação constitucional; ii) integrar-se ao Sistema Comando e Controle da Força Terrestre (SC2FTer), cujo órgão central é o COTER, e aos sistemas congêneres das demais FA e das instituições governamentais; iii) apoiar a integração das funções de combate da FTer; iv) preparar recursos humanos da FTer para operar em ambiente de alta complexidade tecnológica, adaptando-o à consciência situacional ampliada; e v) Cooperar com as ações governamentais na promoção das atividades de interesse da segurança nacional, da segurança pública, do desenvolvimento social e econômico. O SISFRON ainda conta com a participação efetiva do EME, dos ODS, dos OADI e do COTER por intermédio de seus representantes, e, eventualmente, pela convocação dos especialistas julgados necessários para tratar dos assuntos específicos de cada sistema do Exército.

Como o SISFRON isoladamente não é capaz de alcançar o propósito ao qual foi criado, portanto, ele se comunica com outros sistemas dentro do Exército Brasileiro, por exemplo, Sistema de Inteligência do Exército, o Sistema de Comunicação do Exército e Sistema de Imagens e Informações geográficas do Exército, conforme prevê a Port.nº512 EME/17 (Lisboa,2019). Segundo Lisboa (2019), a comunicação entre os sistemas permite a troca de dados entre eles, assim como também a consulta de informações que possam ser aplicadas em outras situações.

O SISFRON é composto por subsistemas que asseguram o comprimento da vigilância e monitoramento na faixa de fronteiras terrestres e na obtenção de dados e informações, além disso, proporciona a possibilidade de atuação em qualquer clima (Lisboa 2022). O sistema é constituído por diferentes subsistemas sendo eles: Sensoriamento; Comunicação; Comando e Controle; Apoio à Decisão e Infraestrutura. O Sensoriamento identifica e adquire informações de alvos, por exemplo, veículo motorizado, embarcações ou cargas. Nesse sentido, existem os sensores ópticos ou fotoelétricos que captam dados e informações, através da propagação da luz; os sensores postônicos ou eletrolíticos são câmeras e sensores digitais que detectam e identificam objetivos em grandes distâncias (Lisboa 2022); já o Apoio à Decisão é responsável por auxiliar o indivíduo decisor com base nos dados e informações coletadas. O subsistema de Comando e Controle aperfeiçoa o exercício da direção, do controle e da coordenação das forças militares, que possibilita acompanhar em tempo real as ações (Lisboa 2022).

A Comunicação é fundamental para o funcionamento do sistema, principalmente quando é necessária uma reunião extraordinária. Esse subsistema é dividido em três: Comunicação Tática, Comunicação Estratégica e

Comunicação Satélite (Lisboa 2022). A Infraestrutura coordena todos os outros subsistemas colocados na faixa de fronteiras. O principal objetivo desse subsistema é o planejamento estratégico dos outros subsistemas, especialmente na questão logística de cada equipamento utilizado (Lisboa 2022).

III. FRAGILIDADES DO SISFRON

A. Investimentos e suporte ao sistema

A complexidade e grandiosidade do SISFRON é vista pela capacidade operacional e de logística para a proteção da faixa de fronteira, entretanto, apresentaremos três fragilidades encontradas ao desenvolver a presente pesquisa, sendo elas: falta de investimento, vulnerabilidade cibernética e infraestrutura.

O investimento total no sistema, até o ano de 2018, foi de R\$12 bilhões de reais (Canuto 2019). Entretanto, o sistema ainda carece de manutenção e aprimoramentos para que seja funcional. Segundo estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a União perde em média R\$285 bilhões por ano com a violência generalizada, com custos relativos a segurança nacional. O general Ivan Ferreira Neiva Filho, responsável pela coordenação do SISFRON apresenta dados relativos ao avanço do sistema, relatando que recursos que estavam previstos para o sistema não foram entregues em sua totalidade: "[...] deveríamos ter recebido até agora 10 (bilhões) desses 12, recebemos 2 (bilhões)" (Agência Câmara de Notícias 2019).

O Tribunal de Contas da União (TCU), através de Auditoria Operacional registrada no TC 014.387/2014, no item 54 constatou que existe baixa priorização política e orçamentária para o tema "fronteiras", reiterando que: "O baixo grau de investimentos e a carência de recursos humanos e materiais e financeiros dos órgãos responsáveis pela prevenção, controle, fiscalização e repressão aos crimes transfronteiriços realçam a vulnerabilidade daquele espaço territorial e contribuem para agravar sua condição de ambiente propício aos ilícitos relacionados ao tráfico de drogas e de armas, entre outros crimes típicos de regiões fronteiriças, caracterizando verdadeira omissão, parcial ou total, do poder público."

Apesar do uso de tecnologias avançadas para o monitoramento da faixa de fronteira ser bastante benéfica e possibilitar a comunicação em tempo real, há vulnerabilidade cibernética do SISFRON que o sistema está sujeito, como ataques de hackers e outras formas de intrusão cibernética. Para Silva (2017), um dos desafios para o sistema é a infraestrutura de transporte. A fim de que se tenha a implementação e operação eficaz do sistema é necessário que tenha disponibilidade de energia nas telecomunicações e transporte para que haja a comunicação em tempo hábil e o funcionamento dos equipamentos e sistemas que são integrados ao SISFRON. Ademais, o autor também aponta ainda que a falta da infraestrutura adequada causa a redução da eficiência operacional, atrasos na implementação, vulnerabilidade de segurança e custos adicionais.

B. Consolidação das Rotas de Entrada de Drogas no Brasil: análise a partir das fragilidades do SISFRON

A denominada rota caipira é caminho para a entrada de drogas na Europa, aponta o mapeamento realizado pela Polícia Federal (PF). Na região de Marília, São Paulo, é uma rota de passagem de entorpecentes do Paraguai e Bolívia, que passa pela fronteira do Paraná e Mato Grosso do Sul, com destino ao porto de Santos, que posteriormente eram distribuídas pela Europa. A rota caipira é amplamente dominada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) (Diário Tupã 2024).

O Paraguai cultiva aproximadamente 7 mil hectares de maconha por ano e possui a melhor qualidade da produção de maconha da região de Pedro Juan Caballero. Nesse contexto, o PCC encontrou uma oportunidade de se expandir para o país vizinho, principalmente porque o mercado brasileiro é de 200 milhões de pessoas, portanto a facção batiza membros e se unindo a clãs locais formando uma rígida estrutura criminosa. (BBC 2023)

O PCC está presente na Bolívia e utiliza a rota Paraná Paraguai, que passa pela Bolívia para traficar drogas para o Brasil. Em algumas fronteiras a separação dos países possui apenas alguns metros de altura (BBC 2024). Outra rota utilizada para a entrada de drogas é na região Norte do Brasil. A origem das drogas é do Peru e da Colômbia, que passam pelos rios da região amazônica e seguem até os portos do Ceará e Rio Grande do Norte. O mapeamento da PF mostra que os entorpecentes têm como destino os portos de Rio Grande-RS, Florianópolis e Itajaí-SC, logo após levados para a Europa, rota de domínio do Comando Vermelho (Diário Tupã 2024).

O CV se estabeleceu na Amazônia Peruana, na região de Ucayali. Segundo os dados da Comissão Nacional para Desenvolvimento e Vida Sem Drogas (DEVIDA) do Peru, em 2022, a região possuía 14.531 hectares de plantações de coca na região e era utilizada pela facção através dos moradores locais para o transporte por vias fluviais, terrestres e áreas (Huerta e Brehaut 2023/Infoamazonia). Na Colômbia, o Exército de Liberdade Nacional (ELN), maior grupo guerrilheiro armado da América Latina, possui parceria com o Comando Vermelho para viabilizar o tráfico de cocaína para Manaus. (Defesanet 2019)

III. ATUAL CENÁRIO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL

A. O âmbito interno

De acordo com a perspectiva de Cepik e Borba (2011), a internacionalização do crime para espaços além do regional se dá em uma lógica sul-norte, que leva o trânsito da droga latinoamericana para outros polos consumidores na África Ocidental, Ásia Central e América Central. Esses locais, são estrategicamente selecionados devido à proteção que as brechas das legislações fornecem às operações orquestradas pelo crime organizado. Para as facções brasileiras, parceiros ao longo do continente em regiões proeminentes ao cultivo da coca e da maconha, e conexões em outros continentes para o aumento da redistribuição do produto final, são essenciais fatores na cadeia lucrativa do sistema.

Atualmente as duas maiores facções do país, o CV e o PCC são os grandes nomes do crime organizado brasileiro, possuindo conexões ao longo de todo o continente e do mundo. O PCC, organizou capacitações de seus associados com guerrilheiros mesmos das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a fim de que seus membros

obtivessem habilidades de sobrevivência em selvas e matas fechadas, além de resistência debaixo de água no caso de resgatar cargas de contrabando depositadas nas costas marítimas brasileiras (Metrópoles 2023). Além disso, a organização também possui tratos de distribuição com a Ndrangheta¹ italiana e grupos organizados sérvios atuando em mais de 15 jurisdições estrangeiras (American University's Center for Latin American & Latino Studies 2020).

Essa diversificação de espaços de atuação contribui para o insucesso de medidas combativas à expansão do crime organizado, tendo em vista a alta complexidade das operações, assim como da autoproteção existente dentro das próprias organizações. Segundo especialistas entrevistados pela BBC News Mundo (2024), as mudanças recentemente sofridas pelo sistema do narcotráfico nos últimos 10 anos foram estopins significativos para transformações na dinâmica do crime organizado do continente. Desta maneira, com a entrada de novos atores internacionais e o desmantelamento das Farc em 2016, há atualmente uma atuação estrangeira mais ativa e determinada em ganhar linhas de abastecimento. Outro fator relevante à luta antidrogas é a expansão da cartela de produtos oferecidos, o que se configura como uma busca por outras formas de rentabilidade. Por fim, o sigilo sobre as identidades dos mandantes marca uma fase de discrição e maior noção de como manter a longevidade do sistema.

B. Cooperação entre Facções Brasileiras e Latino-Americanas

A cooperação entre organizações criminosas é um fenômeno que desafia as autoridades de segurança pública em todas as partes do mundo. No contexto brasileiro, o PCC tem desempenhado um papel significativo nesse cenário, estabelecendo alianças estratégicas com outras facções criminosas para ampliar sua influência e poder. As atividades entre o PCC e outras organizações criminosas podem ser motivadas por diversos fatores. Em muitos casos, as facções buscam alianças para fortalecer sua posição no mercado ilegal, expandir suas operações e aumentar seus lucros. Além disso, a cooperação pode ser estimulada pela necessidade de proteção mútua contra rivais ou ações policiais. A troca de informações e recursos também pode ser um incentivo significativo para a colaboração entre as facções criminosas.

Essa cooperação pode assumir diversas formas, desde acordos informais de compartilhamento de território e recursos até alianças estratégicas mais formalizadas. Essas parcerias podem envolver o tráfico de drogas, armas e pessoas, bem como outras atividades ilegais. Para mais, o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre as facções pode contribuir para o aprimoramento de suas estratégias e táticas criminosas.

Primeiramente, a cooperação fortalece e expande as facções criminosas. Ao unir forças, esses grupos conseguem consolidar sua posição no mercado ilegal, ampliar suas operações e aumentar seus lucros. Compartilhar recursos, conhecimentos e contatos possibilita um crescimento substancial em suas atividades criminosas. (Naylor 2012)

Somado a isso, há a busca por proteção mútua, o que é um fator determinante (Morselli, 2009). Em um ambiente

competitivo e repleto de ameaças, as facções buscam alianças estratégicas para se defenderem contra rivais e ações policiais. Essa cooperação oferece uma defesa mais eficaz contra ataques externos, aumentando a segurança geral das organizações criminosas.

Outro ponto relevante é o acesso a recursos e informações. A colaboração entre as facções facilita o acesso a recursos como drogas, armas, dinheiro e contatos internacionais, além de fornecer informações privilegiadas sobre operações policiais, que seriam difíceis de obter de outra forma. (Maltz, 2019)

Por fim, a ampliação do território e do mercado também é uma motivação para a cooperação entre facções criminosas (Soudijn, 2018). Por meio de parcerias estratégicas, esses grupos podem expandir suas áreas de atuação, conquistar novas rotas de tráfico e territórios para venda de drogas, aumentando assim seus lucros e influência.

Além disso, esse tipo de atividade ainda representa um desafio significativo para as autoridades de segurança pública. Essas parcerias ampliam a capacidade de atuação das facções criminosas, tornando mais difícil para as forças policiais controlar suas atividades e minar suas estruturas. Um exemplo concreto dessa cooperação é a denominada "rota caipira", frequentemente controlada por organizações criminosas, como o PCC e outras facções, que estabelecem redes de distribuição e atuam em parceria com grupos locais ao longo do trajeto. O Paraguai oferece uma oportunidade para o PCC disseminar suas operações, aproveitando o mercado brasileiro e estabelecendo uma estrutura criminosa rígida em parceria com organizações locais.

Outrossim, o PCC está presente na Bolívia e utiliza a rota Paraná-Paraguai para traficar drogas para o Brasil. Outra rota utilizada para a entrada de drogas é na região Norte do Brasil, com origem no Peru e na Colômbia, e é dominada pelo Comando Vermelho. Essa cooperação entre facções representa um desafio significativo para as autoridades de segurança pública, podendo levar a um aumento da violência e do crime em comunidades vulneráveis, acentuando os problemas de segurança pública em todo o país.

C. Implicações da Insuficiência Estatal e Fragilidades do SISFRON

A insuficiência do Estado em enfrentar o crime organizado é um tópico complexo que vai além da simples aplicação da lei. O crime organizado consegue infiltrar-se nas estruturas governamentais de diversas maneiras, corrompendo funcionários públicos em diferentes níveis hierárquicos e influenciando a formulação de políticas que beneficiam seus interesses. Esta infiltração proporciona aos criminosos impunidade e acesso a recursos e informações privilegiadas. Adicionalmente, o Estado frequentemente recorre a métodos questionáveis, como o uso de grupos paramilitares, minando a confiança do público nas instituições estatais.

A falta de recursos é uma das principais razões para a ineficácia do Estado no combate ao crime organizado. As agências responsáveis muitas vezes enfrentam restrições financeiras e de pessoal, o que limita sua capacidade de

¹ Organização mafiosa que atua na Itália enquanto uma associação de grupos criminosos, comandando a rede de ilegalidades da região.

conduzir investigações abrangentes e implementar medidas de segurança eficazes (Naylor, 2012).

Desafios estruturais também contribuem para a incapacidade do Estado em lidar eficazmente com o crime organizado. Algumas políticas e estruturas estatais podem imprudentemente facilitar as atividades criminosas, incluindo leis inadequadas, excesso de burocracia, falta de transparência e sistemas judiciais frágeis que permitem a impunidade para crimes relacionados ao crime organizado (UNODC, 2020).

A falta de interesse do Estado em combater efetivamente o crime organizado reflete uma combinação de fatores, incluindo corrupção, interesses políticos, econômicos e sociais. A corrupção mina a capacidade do Estado de fazer cumprir a lei de forma imparcial, enquanto os interesses políticos frequentemente priorizam outras questões em detrimento do combate ao crime organizado.

Economicamente, a dependência de certos setores em relação ao crime organizado pode criar incentivos para o Estado tolerar ou facilitar suas operações. Fatores sociais, como desigualdade econômica e falta de oportunidades, também contribuem para esse desinteresse em abordar as causas implícitas do crime organizado. Esses fatores têm implicações de longo prazo para a segurança nacional, o Estado de direito, os direitos humanos e o desenvolvimento econômico. Organizações criminosas minam a capacidade do Estado de proteger suas fronteiras e cidadãos, violam o Estado de direito, perpetuam a violência e a corrupção e prejudicam o crescimento econômico e a estabilidade.

Embora seja uma grande iniciativa para proteger a faixa de fronteira, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), enfrenta várias fragilidades operacionais e estruturais. A falta de investimento adequado é uma das principais questões, resultando em um sistema que precisa de manutenção constante para garantir sua funcionalidade. Além disso, a infraestrutura de transporte também é um desafio, com a falta de disponibilidade de energia e telecomunicações afetando a eficiência operacional do sistema, somado a vulnerabilidade cibernética são dois dos principais obstáculos para uma defesa eficaz das fronteiras do país.

D. Lucro das Facções com o Comércio de Drogas

De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas) o tráfico de drogas movimentava entre US\$400 bilhões e US\$500 bilhões no mundo, convertido para o real os valores variam de R\$ 20.016.400.000,00 e R\$ 25.020.500.000,00, correspondendo a aproximadamente 8% do comércio internacional. O PCC fatura R\$4,9 bilhões por ano, conforme divulgação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo. Segundo o promotor de justiça do Gaeco, Lincoln Gakiya, essa arrecadação corresponde ao tráfico de drogas em São Paulo e a cocaína comercializada para a Europa. (UOL 2023).

A facção paulista arrecada dois terços exclusivamente do tráfico internacional, o restante é obtido a partir do comércio de drogas em São Paulo. O promotor Gakiya afirmou que em 2021 a facção despachava, mensalmente, no mínimo uma tonelada de cocaína, enquanto de 2016 e 2017 eram de 200 quilos a 300 quilos. Em 2018 o PCC aboliu a mensalidade, conhecida como rifam e outras formas de obtenção de lucro em São Paulo (UOL 2023).

O Comando Vermelho controla 24,2% dos bairros da capital carioca e para Robson Sávio, sociólogo integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o CV junto com a Família do Norte, orquestram aproximadamente R\$1 bilhão por ano com o tráfico de drogas. No Brasil, o tráfico de drogas equivale a 35% do Produto Interno Bruto (PIB), ou 1,5% do PIB mundial (Poubel, 2021). Na Bolívia, os lucros do narcotráfico produzem US\$2 a 4 bilhões, enquanto as exportações legais produzem US\$2,5 bilhões. Na Colômbia, o lucro é de US\$ 2 a 4 bilhões contra as exportações registradas geram US\$ 5,25 bilhões. (Mariz 1996)

E. Crescimento de Batismos e Outros Dados

Segundo a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicada em 2023, houve dentre os anos de 2011 e 2019 um aumento significativo no número mortes por violência intencional no país, estando tal situação diretamente atrelada ao aumento no número de batismos de novos integrantes em facções criminosas no Brasil, especialmente no cenário do PCC. Estes batismos ocorrem através de rituais e cerimônias elaboradas, realizados em locais secretos para garantir o sigilo das atividades, nos quais os novos membros, apadrinhados por indivíduos já associados, prestam juramentos de lealdade e comprometimento com a facção. (Manso e Dias 2018).

Tais rituais, além de simbolizarem a adesão dos novos membros à organização criminosa, frequentemente incluem testes de coragem e lealdade, com o objetivo de demonstrar a disposição dos futuros filiados a lutarem em prol dos interesses da facção. Este fenômeno reflete não apenas a influência crescente e o poder consolidado dessas organizações criminosas, mas também a realidade socioeconômica do Brasil, cara, especialmente, pela falta de oportunidades econômicas e sociais para muitos jovens, o que os empurra para o envolvimento com o crime organizado em busca de sustento.

Com quase 31 anos de existência, o PCC expandiu seu modelo de gestão do tráfico de drogas, originalmente centrado em São Paulo, para todo o território nacional, firmando-se em todos os estados do país. Há uma estimativa de que o número de integrantes do PCC ultrapasse a metade do efetivo da Polícia Militar de São Paulo, a maior do país, com 80.137 agentes, - tendo em vista o batismo de 2 mil pessoas, somente na zona leste de São Paulo - considerando bombeiros e outros profissionais que atuam no setor administrativo, distribuídos em diversas regiões, evidenciando sua influência em larga escala e estabelecendo conexões com organizações criminosas em escala internacional, incluindo a máfia italiana 'Ndrangheta. A estratégia de expansão territorial visa não apenas a consolidação do domínio nas áreas já definidas, mas também a conquista de novos territórios, como o Norte do Brasil, onde a facção busca fortalecer suas rotas de tráfico.

O batismo, antes associado a critérios rigorosos, tornou-se mais acessível em alguns estados, com a facção buscando formar um "exército" de soldados para ampliar suas operações, inclusive recrutando adolescentes em certas regiões, prática proibida em São Paulo. No entanto, a facção enfrenta resistência em algumas áreas, como no Norte, onde outras organizações criminosas disputam seu domínio, criando conflitos e desafios adicionais para o PCC. Além do tráfico de drogas, o PCC expandiu suas atividades para outros estados,

ensinando estratégias de arrecadação e gestão do crime organizado, visando tornar os diversos núcleos regionais autossuficientes. Essa descentralização, porém, não significa ausência de controle central, mas sim uma adaptação estratégica para enfrentar os desafios de um ambiente diversificado e heterogêneo.

O isolamento de Marcos Willians Herbas Camacho, vulgo Marcola, principal líder do PCC atualmente, provocou mudanças na estrutura interna do PCC, com uma transição para uma liderança horizontal, envolvendo líderes dentro e fora do sistema prisional, sendo eles Patrick Uelinton Salomão e Pedro Luiz da Silva Soares, conhecidos como Forjado e Chacal, respectivamente. Essa transformação, somada à execução do traficante Jorge Rafaat na divisa do Brasil com o Paraguai em 2015, promoveu o aumento nos recrutamentos em massa da organização, que contabiliza atualmente mais de 30 mil membros filiados, representando o seu alto preparo e índice de capital humano (Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2023).

IV. CONCLUSÃO

O artigo revela a intrincada relação entre a evolução do crime organizado na América Latina, com ênfase nas principais facções latino americanas, e as lacunas nas estratégias estatais de combate a essas redes, particularmente a insuficiência do SISFRON frente ao avanço do narcotráfico. O surgimento e a consolidação de facções criminosas como o CV e o PCC são contextualizadas dentro de um quadro de vulnerabilidades socioeconômicas exacerbadas por políticas públicas inadequadas e por um contexto urbano que favoreceu a marginalização de amplas parcelas da população. Essas condições facilitaram a formação de estruturas paralelas ao Estado, cujas atividades se expandiram do tráfico de drogas para um leque variado de operações ilícitas transnacionais.

O papel das instituições prisionais como catalisadores na formação dessas organizações criminosas é crucial, e demonstra como esse sistema continuamente vem contribuindo para o fortalecimento e a expansão das redes de narcotráfico, que se beneficiam de um ambiente propício à formação de alianças e à consolidação de operações ilícitas. Nesse contexto, a implementação do SISFRON surge como uma resposta estatal ao desafio da segurança nas extensas fronteiras do Brasil.

Entretanto, a análise expõe as fragilidades desse sistema, que vão desde a insuficiência de recursos até deficiências tecnológicas e estratégicas, que limitam severamente sua capacidade de deter o avanço das operações de narcotráfico e de outras atividades ilícitas promovidas por essas facções. Essas limitações do SISFRON são correlacionadas com a expansão territorial e a diversificação das atividades do narcotráfico, evidenciando um cenário em que as estruturas criminosas conseguem não apenas manter, mas também ampliar suas operações frente a um aparato estatal que se mostra incapaz de responder de forma efetiva a essa ameaça.

A cooperação entre diferentes facções e a internacionalização do crime organizado brasileiro complicam ainda mais o panorama, indicando a necessidade de abordagens que transcendam as fronteiras nacionais e que integrem esforços de segurança com políticas sociais e econômicas mais abrangentes. Diante desse cenário, é necessário o destaque para a urgência de revisar e fortalecer

as estratégias de modernização e fortalecimento de medidas como o SISFRON, destacando a importância de uma abordagem multidisciplinar que enderece não apenas os sintomas, mas também as causas profundas que alimentam a ascensão e a resiliência dessas redes criminosas.

A eficácia dessa luta passa necessariamente pela superação das do SISFRON já que ele é um dos elos das políticas nacionais de segurança fundamentais para o conter o avanço das organizações criminosas. Além disso, a conexão entre as fragilidades do SISFRON e o avanço do narcotráfico ressalta a necessidade de uma reformulação abrangente das políticas de segurança e defesa nas fronteiras. A complexidade das operações do narcotráfico, que envolve desde a produção e tráfico de drogas até atividades de lavagem de dinheiro e corrupção, exige uma resposta multifacetada que ultrapasse a simples vigilância territorial. Neste sentido, a efetividade do combate ao narcotráfico e às redes de crime organizado está intrinsecamente ligada à capacidade do estado de integrar ações de inteligência, cooperação jurídica internacional e esforços de desenvolvimento social nas áreas mais vulneráveis, criando um obstáculo robusto ao avanço dessas organizações criminosas.

Outro aspecto crítico que emerge da análise é a relação entre as estratégias de segurança implementadas pelo estado e as dinâmicas sociais que sustentam a base de recrutamento para o narcotráfico e facções como o CV e o PCC. As desigualdades socioeconômicas, a falta de oportunidades de educação e emprego e o acesso limitado a serviços básicos em muitas comunidades criam um terreno fértil para que o crime organizado floresça. Dessa forma, a luta contra o narcotráfico não pode ser dissociada de políticas públicas voltadas para a inclusão social e o desenvolvimento econômico, que visem a dismantelar as condições propícias ao surgimento e fortalecimento dessas facções.

Por fim, a eficácia do combate ao narcotráfico e ao crime organizado exige uma revisão profunda dos modelos de cooperação internacional e do compartilhamento de inteligência entre países. O narcotráfico é um fenômeno global que não respeita fronteiras nacionais, e sua combate efetivo requer uma resposta coordenada que envolva países produtores, de trânsito e consumidores de drogas ilícitas. A adoção de protocolos de cooperação mais ágeis e eficientes, o intercâmbio de boas práticas e a harmonização de legislações são passos cruciais para fortalecer as capacidades de enfrentamento às redes transnacionais de narcotráfico.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

André Luiz Cançado Motta: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Giovana Silva Santiago: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Francislene Monteiro Lima: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Kailla Fernanda de Jesus Martins: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

- Amante, Angelo. “Mais de 230 são condenados em um dos maiores julgamentos ligados à máfia italiana”. CNN Brasil, 20 nov. 2023
- Anuário Brasileiro de Segurança Pública / Fórum Brasileiro de Segurança Pública. – 1 (2006)- . – São Paulo: FBSP, 2023.
- Araújo, Newton. 2019. “Combate à Criminalidade Na Fronteira Depende de Orçamento E Trabalho Integrado, Dizem Especialistas Fonte: Agência Câmara de Notícias.” Agência Câmara de Notícias, 2019. <https://www.camara.leg.br/noticias/561551-combate-a-criminalidade-na-fronteira-depender-de-orcamento-e-trabalho-integrado-dizem-especialistas/>.
- Barreira, César. “História do crime organizado no Brasil”. 2019.
- Bezerra, Gustavo Gomes. 2020. “Crime Organizado Transnacional Na América Do Sul: Atuação Das Organizações Criminosas E Perspectivas de Cooperação Em Segurança Do Ponto de Vista Brasileiro.”
- Brasil, Ministério da Defesa. 2015. PORTARIA No 322-EME, de 8 de DEZEMBRO de 2015. http://www.sgex.eb.mil.br/sg8/006_outras_publicacoes/01_diretrizes/04_estado-maior_do_exercito/port_n_322_eme_08dez2015.html.
- . 2018. Portaria No 193-EME, de 29 de Agosto de 2018. http://www.sgex.eb.mil.br/sg8/005_normas/01_normas_diversas/03_estado-maior_do_exercito/port_n_193_eme_29ago2018.html#:~:text=Altera%20os%20dispositivos%20das%20Normas,que%20lhe%20confere%20o%20art.
- Carone, Carlos , and Michelle Pinheiro . 2023. “Cargueiros Do Pó: A Rota Marítima Do Tráfico de Cocaína Do Brasil à Europa.” Metrópoles . 2023. <https://www.metropoles.com/materias-especiais/a-rota-maritima-do-trafico-de-cocaina-do-brasil-a-europa>.
- Cepik, Marco, and Bruno Borba. 2012. “Crime Organizado, Estado E Segurança Internacional” 33 (2).
- Costa, Flávio. 2017. “Em Guerra Contra Rivais, PCC Afrouxa Regras de ‘Batismo’ Para Ter Cada Vez Mais Membros.” UOL. 2017. <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/12/15/pcc-afrouxa-regras-de-batismo-para-chegar-a-40-mil-filiados.htm>.
- Cruz, Bruna . 2021. “Saiba Mais Sobre a Faixa de Fronteira Brasileira E Os Países Que a Integram.” FioCruz.
- March 19, 2021. <http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/461>.
- Gonçalves, Eduardo. 2021. “Terror Em Expansão: O Comando Vermelho Avança No Norte Do Brasil Leia Mais Em: <https://veja.abril.com.br/Brasil/Terror-Em-Expansao-o-Comando-Vermelho-Avanca-No-Norte-Do-Brasil>.” Veja. 2021. <https://veja.abril.com.br/brasil/terror-em-expansao-o-comando-vermelho-avanca-no-norte-do-brasil>.
- Huerta, Pamela, and Iván Brehaut. n.d. “Comando Vermelho Cria Raízes Na Amazônia Peruana.” Infoamazonia. <https://infoamazonia.org/2023/08/17/comando-vermelho-cria-raizes-na-amazonia-peruana/>.
- Maltez, M. D.; Bowers, K. J. "Principles of Crime Analysis". Editora: CRC Press, 2019.
- Manso, Bruno Paes, and Camila Nunes Lima. 2018. A Guerra - A Ascensão Do PCC E O Mundo Do Crime Organizado”.
- Mariz, Moreira . 1996. “O Tráfico Internacional de Drogas E a Influência Do Capitalismo.” Revista Adusp. <https://www.adusp.org.br/files/revistas/07/r07a07.pdf>.
- Medeiros, Francisco Eduardo Lima de. 2019. “O Programa SISFRON E a Estratégia Nacional de Defesa”: A Defesa Nacional 106 (839). <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/ADN/article/view/3341>.
- Mendes, Luiz Alberto. “Memórias de um Sobrevivente”. Editora: Companhia de Bolso, 2003.
- Ministério da Defesa (MD), Brasil. 2013. Política Nacional de Defesa (PND). <http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/461>.
- Morselli, C. "Inside Criminal Networks". Editora: Springer, 2009
- Naylor, R. T. (2012). "Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy." Cornell University Press.
- Paúl, Fernanda. 2024. “4 Mudanças Do Crime Organizado Na América Latina Que Dificultam Combate de Gangues E Facções.” BBC Brasil. 2024. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjk6k171n1eo>.
- Pereira, Alexandre. 2017. “Programa SISFRON: Infraestrutura de Transportes E Logística Para Implementação Do Projeto-Piloto.” Centro de Estudos Estratégias Do Exército , 2017. <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEEEAE/article/view/919/951>.

- Perez, Fabíola . 2023. “PCC Fatura R\$ 4,9 Biliões Ao Ano Com Tráfico E Preocupa Europeus... - Veja Mais Em <https://Noticias.uol.com.br/Cotidiano/Ultimas-Noticias/2023/09/04/Pcc-Faturamento-Trafico-Internacional-Drogas.htm?Cmpid=Copiaecola>.” UOL. 2023.
- Ponciano, Maria Aparecida . 2019. “O Brasil E a Guerra Às Drogas: Algumas Considerações Sobre Dinâmica Espacial Do Narcotráfico No País.” Fórum Universitário Mercosul, XVII Congresso Internacional .
- Poubel, Victor. 2021. “A Luta Inglória Contra O Tráfico de Drogas .” Extra. 2021. <https://extra.globo.com/casos-de-policia/papo-federal/a-luta-ingloria-contra-traffic-de-drogas-25020003.html>.
- “Quanto O Tráfico Lucra?” 2022. Portal Insights. 2022. [https://www.portalinsights.com.br/perguntas-frequentes/quanto-o-traffic-lucra#:~:text=O%20tr%C3%A1fico%20de%20drogas%20movimenta,\(Organiza%C3%A7%C3%A3o%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas\)](https://www.portalinsights.com.br/perguntas-frequentes/quanto-o-traffic-lucra#:~:text=O%20tr%C3%A1fico%20de%20drogas%20movimenta,(Organiza%C3%A7%C3%A3o%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas)).
- Redação Terra. “Novos chefes do PCC lideram nas ruas após racha dentro da facção, diz colunista”. Terra, 27 mar. 2024. <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/nov-os-chefes-do-pcc-lideram-nas-ruas-apos-racha-dentro-da-facciao-diz-colunista,e0abc820eae2ace88fbacd3ab420379cd1r06vdk.html#:~:text=Desde%20o%20racha%20hist%>
- Viana, Cleia. 2019. “Comissão Poderá Pedir Recursos Para Expandir Sistema de Monitoramento de Fronteiras Fonte: Agência Câmara de Notícias.” Agência Câmara de Notícias. 2019. <https://www.camara.leg.br/noticias/593593-comissao-podera-pedir-recursos-para-expandir-sistema-de-monitoramento-de-fronteiras/>.
- [C3%B3rico%20do,da%20Silva%20Soares%2C%20o%20Chacal. Acesso em: 28 mar. 2024.](https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/nov-os-chefes-do-pcc-lideram-nas-ruas-apos-racha-dentro-da-facciao-diz-colunista,e0abc820eae2ace88fbacd3ab420379cd1r06vdk.html#:~:text=Desde%20o%20racha%20hist%)
- “Rota Caipira:Traficantes já buscam alternativas para o transporte” 2024. Diário Tupã. 2024. <https://www.diariotupa.com.br/Noticias/noticia.php?rota-caipira-trafficantes-ja-buscam-alternativas-para-o-transporte&IdNoticia=44556&IdCategoria=8>.
- Sanderson, Ubiratan. 2016. “É Preciso Fiscalização Nas Fronteiras Para Restabelecer a Paz Social No País.” Consultor Jurídico . 2016. <https://www.conjur.com.br/2016-jun-19/sanderson-preciso-fiscalizar-fronteiras-restabelecer-paz-social/>.
- Sassine, Vinicius . 2019. “CV – Parceria Com Maior Grupo Guerrilheiro Da América Latina Para Viabilizar Tráfico.” Defesanet. 2019. https://www.defesanet.com.br/armas/cv-parceria-com-maior-grupo-guerrilheiro-da-america-latina-para-viabilizar-traffic/#google_vignette.
- Soudijn, M. R.; Kleemans, E. R.; Bovenkerk, F. "Criminal Groups and Transnational Illegal Markets". Editora: Springer, 2018.
- “The Rise of the PCC: How South America’s Most Powerful Prison Gang Is Spreading in Brazil and beyond by InSight Crime and American University’s Center for Latin American & Latino Studies.” 2020.
- UNODC. (2020). "World Drug Report 2020." United Nations Office on Drugs and Crime.

Inserção do Sexo Feminino na Academia Militar das Agulhas Negras

Rafael Roesler¹, Luísa de Oliveira Amaral², Victória Correa Santos³, Jéssica Aline Mancin de Moraes⁴, Gabriella de Mello Barros⁵

¹ Academia Militar das Agulhas Negras, Resende/RJ

² Academia Militar das Agulhas Negras, Resende/RJ

³ Academia Militar das Agulhas Negras, Resende/RJ

⁴ Academia Militar das Agulhas Negras, Resende/RJ

⁵ Academia Militar das Agulhas Negras, Resende/RJ

Resumo – O presente artigo tem por objetivo apresentar, em largos termos, os resultados parciais da pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Estudos Interdisciplinares sobre História Militar e Ciências Sociais da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), que tem como escopo o ingresso do sexo feminino da Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro (LEMB-EB). A proposta do estudo é esclarecer como se deu o processo de entrada das primeiras turmas de mulheres na AMAN e, a partir desse entendimento, construir um retrato social das cadetes que ingressaram na Instituição entre os anos de 2018 (primeiro ano de ingresso) e 2023. Uma revisão bibliográfica e documental possibilitou, em um primeiro momento, a compreensão de como se deu a entrada do sexo feminino nas Forças Armadas brasileiras e o entendimento dos dispositivos legais utilizados para tal. Em uma etapa posterior, por meio de um *survey*, tendo como universo de pesquisa as primeiras mulheres combatentes já formadas na AMAN e as cadetes que compõem o atual Corpo de Cadetes, foi possível levantar dados como: quantidade de matriculadas por ano, idade de ingresso, escolaridade anterior ao ingresso, região do Brasil de procedência, religião, classe social e profissão e escolaridade dos pais. Tendo como protagonistas do estudo as próprias agentes da história, pretende-se, ao final da pesquisa, narrar de maneira fidedigna a história da formação das primeiras oficiais combatentes do Exército Brasileiro.

Palavras-Chave – Exército Brasileiro. Academia Militar. Sexo feminino.

I. INTRODUÇÃO

A inserção das mulheres como militares de carreira nas Forças Armadas brasileiras data da década de 1980. No bojo das transformações sociais experimentadas pelo Brasil, em pleno processo de redemocratização pelo qual passava o País, a incorporação do sexo feminino nas Forças Armadas tornou-se uma realidade, como lembra D'Araújo (2003). Para a autora, essa mudança está inserida em um contexto de redefinição das relações civis-militares pela qual passaram os países latino-americanos nas primeiras décadas do século XXI. D'Araújo (2003) lembra, ainda, que as forças armadas não podem ser consideradas instituições isoladas da sociedade e, devido a isso, não podem estar alheias ao processo social e aos projetos de defesa e de soberania que cada sociedade estabelece para si.

Antes desse período, a presença feminina, nesses espaços exclusivamente masculinos, já havia sido experimentada nos corpos de saúde da Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), por meio da

participação de enfermeiras brasileiras nos hospitais de campanha dos Estados Unidos da América (EUA).

A realidade da inserção do sexo feminino nas Forças Armadas brasileiras não está distante da realidade mundial. Ainda que as mulheres tenham atuado em atividades de suporte técnico durante as duas grandes guerras mundiais, foi na década de 1970, como aponta Carreiras (1995), que elas passaram a ser admitidas, de fato, nos quadros da maior parte dos exércitos ocidentais, assinalando uma ruptura com o esquema tradicional da sua participação nas forças armadas. De simples auxiliares, na origem, elas conquistaram o estatuto de militares, recebendo uma formação idêntica à dos homens e exercendo funções nas mais diversas áreas.

Inicialmente incorporadas em funções essencialmente administrativas e de saúde, as mulheres viram essa barreira ser quebrada a partir do final dos anos 1980, quando países como Canadá, Dinamarca e Espanha aboliram a restrição da sua participação em atividades operacionais, passando a fazerem parte de tropas paraquedistas, de fuzileiros e como submarinistas. Durante a Guerra do Golfo (1990-1991), cerca de 7% do efetivo total de militares norte-americanos eram do sexo feminino, o que representa, em números absolutos, cerca de 40.000 mulheres. Isso sem precisar citar o caso de Israel, onde a realidade da mulher combatente já é de longa data (Gomes 2018).

Conflitos como o do Golfo e do Iraque (2003-2011), como bem aponta Carreiras (2013), foram importantes para a quebra do estereótipo de que as características físicas e psicológicas femininas, como força física, gravidez, menstruação, emocionalidade e capacidade de funcionar sob stress, são vistas como limitadoras das suas capacidades para o desempenho das tarefas militares, sobretudo as relacionadas ao combate.

Nesse sentido, a autora cita alguns estudos, como os de Miller e Moskos (1995) e Mitchell (1998), em que resta comprovado que situações mais duras e de intenso stress reforçam a solidariedade de grupos e aumentam a probabilidade de que as pessoas sejam consideradas mais como indivíduos do que uma simples categoria sexual. Para Peach (1994 *apud* Carreiras 2013), “membros de unidades mistas tendem a desenvolver laços de irmandade mais do que laços sexuais [...] A experiência mostra que a integração efetiva diminui os preconceitos e promove a coesão mais efetivamente que qualquer outro fator”.

Um relatório sobre a participação das mulheres militares norte-americanas na Guerra do Golfo, apresentado pelo *United States General Accounting Office* (GAO) ao Secretário de Defesa dos EUA em 1993, trouxe à luz alguns pontos importantes sobre os papéis desempenhados por elas, quando submetidas aos mesmos fatores stressores que os homens nas zonas de combate: as mulheres estão aptas tanto para missões administrativas e de apoio ao combate quanto para missões de combate; as mulheres suportam situações hostis prolongadas, sem o comprometimento da capacidade de cumprimento de suas tarefas; a presença feminina não afeta a coesão e a performance das unidades às quais estão incorporadas; e as questões fisiológicas femininas, como a gravidez, não comprometem o tempo de implantação de unidades de combate no terreno.

Anos mais tarde, na Guerra do Iraque, como destaca Yeager (2007), ficou provada a qualidade do desempenho das mulheres nas zonas de combate. Ainda que lhes fossem vedadas funções ou a participação em unidades de combate terrestre, não raras foram as vezes em que as unidades em que serviam (polícia militar, logística e apoio) foram colocadas diretamente na linha de fogo. Nessa ocasiões, as mulheres conduziram veículos, realizaram patrulhas e manejaram armas tão bem quanto os homens, sem que houvesse qualquer tipo de abalo emocional por parte delas.

Mais recentemente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) divulgou, em relatório do ano de 2020, o quantitativo de mulheres que compõem o efetivo das forças armadas de seus países membros, conforme se vê na Tabela I. Cabe ressaltar, que, por imposição da própria OTAN, não pode haver distinção entre homens e mulheres aos cargos combatentes e não combatentes.

TABELA I
MULHERES NAS FORÇAS ARMADAS DOS PAÍSES MEMBROS DA OTAN - 2020

<i>País membro da OTAN</i>	<i>Ano de início do ingresso de mulheres</i>	<i>% em relação ao efetivo total das Forças Armadas do país</i>
Dinamarca	1946	8,9
França	1951	16,1
Canadá	1951	15,8
Turquia	1955	0,3
Estados Unidos	1970	17,6
Bélgica	1977	9,4
Noruega	1985	14,1
República Tcheca	1985	13,4
Espanha	1988	12,8
Holanda	1988	11,0
Portugal	1988	12,3
Reino Unido	1992	11,0
Hungria	1996	19,9
Polônia	1999	15,5
Alemanha	2000	12,6
Itália	2000	6,2

(OTAN 2020)

Nos países sul-americanos, a incorporação inicial do sexo feminino ficou restrita ao suporte técnico às atividades de combate e em níveis distintos de acesso aos escalões superiores. Enquanto na Argentina e no Uruguai o tempo transcorrido entre a incorporação na primeira força armada e a incorporação integral, em todas as forças, se deu em um curto espaço de tempo (2 e 3 anos, respectivamente), países

como Chile e Brasil demandaram um período maior de admissão (7 e 12 anos, respectivamente) (Gomes 2018).

O Atlas Comparativo da Defesa na América Latina e Caribe, da Rede de Segurança e Defesa da América Latina (RESDAL), em sua edição de 2016, apontou o efetivo de mulheres nas forças armadas dos países da América do Sul, que estão refletidos na Tabela II.

TABELA II
MULHERES NAS FORÇAS ARMADAS DOS PAÍSES SUL-AMERICANOS - 2016

<i>País da América do Sul</i>	<i>% em relação ao efetivo total das Forças Armadas do país</i>
Argentina	17,7
Bolívia	2,0
Chile	9,1
Colômbia	Não informado
Equador	2,9
Paraguai	8,6
Perú	8,0
Uruguai	18,9
Venezuela	21,0

(RESDAL 2016)

Cabe ressaltar que, dos países sul-americanos, somente o Brasil, a Argentina, o Uruguai e a Venezuela possuem, hodiernamente, mulheres nos quadros de suas forças combatentes (RESDAL 2016).

No Brasil, coube à Marinha o protagonismo de inserir o sexo feminino em seus quadros, com a admissão, em 1980, de sargentos e oficiais no Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha. Um ano mais tarde, a Força Aérea criou o Corpo Feminino de Reserva da Aeronáutica. No entanto, acompanhando a tendência mundial, o papel desempenhado por essas mulheres era delimitado às áreas técnicas, de saúde e administrativas. Viam-se afastadas dos quadros de responsabilidade, segurança ou chefia, destinados somente aos homens.

Em 1997, a Marinha ampliou o acesso das mulheres à Força, por meio da reestruturação de seus corpos e quadros, o que proporcionou a elas o ingresso nos corpos de Engenheiros, de Intendentes e de Saúde. Essa mudança permitiu que o sexo feminino desempenhasse funções antes restritas aos homens no serviço naval, inclusive colocando-as em condições de igualdade no acesso às promoções.

No Exército, o ingresso do sexo feminino deu-se no ano de 1992, por meio do Quadro Complementar de Oficiais (QCO), que será abordado no próximo item.

TABELA III
ADMISSÃO DE MULHERES NAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS

<i>Força</i>	<i>Ano de admissão</i>	<i>Quadro/Corpo</i>	<i>Marco legal</i>
Marinha	1980	Corpo Auxiliar da Reserva da Marinha	Lei nº 6.807, de 1980
Exército	1992	Quadro Complementar de Oficiais	Lei nº 7.831, de 1989
Força Aérea	1982	Corpo Feminino da Reserva da Aeronáutica	Lei nº 6.924, de 1981

(Elaborada pelos autores 2024)

Quanto à formação dos oficiais de carreira nas academias militares das três Forças, a Academia da Força Aérea (AFA) foi pioneira ao admitir as mulheres em seu curso de formação de oficiais. Em 5 de maio de 1995, por meio do Aviso Ministerial nº 006/GM3/024, o Ministro da Aeronáutica determinou a realização de estudos para a inscrição e

matrícula de mulheres no Curso de Formação de Intendência, que ocorreu no ano de 1996. Seis anos mais tarde, atendendo à Portaria nº 556-T/GC3, de 30 de julho de 2002, do Comandante da Força Aérea, a AFA passou a admiti-las, também, no Curso de Formação de Oficiais Aviadores. Em 2006, as primeiras onze mulheres aviadoras formaram-se na instituição (Baquim 2008).

Em 2014, a Marinha decidiu abrir as portas da Escola Naval (EN) para a formação de mulheres, ao realizar o primeiro concurso com vagas para o sexo feminino no Corpo de Intendência. Nesse ano, 12 aspirantes (graduação análoga à de cadete nas outras Forças) do sexo feminino realizaram a sua matrícula naquele estabelecimento de ensino, completando a sua formação no ano de 2017. Naquele mesmo ano, por meio de Lei Federal nº 13.541/2017, foi possibilitado às aspirantes o ingresso nos quadros operativos da Marinha: o Corpo da Armada e o Corpo de Fuzileiros Navais.

É certo que, com o transcorrer dos anos, tem havido um incremento significativo de mulheres nas Forças Armadas brasileiras. Nóbrega e Sampaio (2022) apontam que o efetivo total de mulheres em cada Força Armada no ano de 2022 era o seguinte: 12,7% na Marinha, 19,7% na Força Aérea e 6,4% no Exército. Em termos totais, a presença feminina nas três Forças não passa, hodiernamente, de 25%

É nesse contexto de superação da prevalência masculina nos espaços militares e de quebra de paradigmas, principalmente em cargos de chefia e decisão, que foi pensada essa pesquisa, que tem como objetivos: decrever como se deu o processo de inserção do sexo feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro; e realizar uma análise acerca das origens social e escolar das primeiras cadetes matriculadas no Curso de Formação de Oficiais da AMAN.

II – O INGRESSO DO SEXO FEMININO NO EXÉRCITO E NA AMAN

A história militar brasileira registra a primeira participação de uma mulher em combate no ano de 1823, quando Maria Quitéria de Jesus participou das lutas pela Independência do País. Maria Quitéria é considerada a primeira mulher a assentar praça em uma unidade militar em território brasileiro.

Oficialmente, foi em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, que as mulheres ingressaram no Exército, quando 73 enfermeiras fizeram parte do Serviço de Saúde da FEB, nos campos de batalha da Itália. Em caráter voluntário, mobiliaram os quadros dos hospitais de campanha do Exército dos EUA. Com o fim do conflito, retornaram ao Brasil, foram condecoradas e alcançaram o oficialato. No entanto, assim como a imensa maioria dos integrantes da FEB, por uma ação do Governo Vargas, foram licenciadas *ex-officio* do serviço ativo.

Passadas quatro décadas desse evento, um concurso público em âmbito federal possibilitou o ingresso do sexo feminino na Força, na Escola de Administração do Exército (EsAEx), criada no ano de 1988, na cidade de Salvador-BA. Em 2010, a EsAEx foi transformada em Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), mantendo a localização e a missão da sua antecessora.

Na primeira turma com a presença de mulheres que ingressou na EsAEx, em 1992, foram matriculadas 49 alunas, que passaram a compor, após a conclusão do curso, o Quadro Complementar de Oficiais, criado em 1989, por meio da Lei

Federal nº 7.831/1989. O QCO é destinado a suprir de pessoal as atividades de natureza administrativa e complementar do Exército. Essas oficiais passaram, então, a compor os quadros de carreira da Força, podendo ascender ao posto de coronel (Exército Brasileiro s.d.).

Em 1996, foi criado o Serviço Militar Feminino Voluntário para médicas, dentistas, enfermeiras, veterinárias e farmacêuticas, possibilitando o ingresso, em caráter temporário, das mulheres no Quadro de Saúde do EB. Um ano depois, foi a vez do Instituto Militar de Engenharia (IME) e da Escola de Saúde do Exército (EsSEX), localizados no Rio de Janeiro, abrirem suas portas para a matrícula de alunas em seus cursos de formação. Desse modo, passariam a ser formadas as oficiais de carreira do Quadro de Engenheiros Militares (QEM) e do Quadro de Saúde do Exército (Exército Brasileiro s.d.).

No ano de 1998, o Exército ampliou a possibilidade do serviço voluntário temporário para os profissionais formados em nível superior que não fossem da área de saúde, por meio do Estágio de Serviço Técnico. Dessa forma, foi possibilitada a incorporação, como Oficiais Técnicos Temporários (OTT), de profissionais das mais diversas áreas de formação, como: contadores, professores, administradores, advogados, nutricionistas, engenheiros, dentre outros. No primeiro ano de estágio, mais de 500 mulheres incorporaram às fileiras do Exército. Analogamente à incorporação dos OTT, foi possibilitada a incorporação dos Sargentos Técnicos Temporários (STT), para homens e mulheres que possuíssem a formação de 1º Grau completa (hoje em dia, exige-se o ensino médio completo ou a formação em curso técnico) (Exército Brasileiro s.d.).

A partir de 2001, houve a formação das primeiras sargentos de carreira do Serviço de Saúde do Exército. Nesse ano, foi realizado o primeiro concurso para o Curso de Sargentos de Saúde, com vagas para o sexo feminino, que passou a funcionar em 2002, na Escola de Saúde do Exército (Exército Brasileiro s.d.).

Finalmente em 2017, o Exército passou a admitir mulheres, também, na formação de sargentos de carreira em seus quadros técnicos (Intendência, Material Bélico, Manutenção de Comunicações, Saúde, Música, Topografia e Manutenção de Aviação), na Escola de Sargentos de Logística, no Rio de Janeiro, e no Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté-SP (EsSLog 2018).

Fig. 1. Alunas do Curso de Formação de Sargentos de Saúde participando da Manobra Escolar da AMAN de 2020. (AMAN 2024)

A. A formação de oficiais na Linha de Ensino Militar Bélico

A formação dos oficiais na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro (LEMB EB) se dá em duas fases, com a duração total de cinco anos.

A 1ª fase do Curso de Formação de Oficiais (CFO LEMB) acontece na Escola Preparatória de Cadetes de Exército (EsPCEEx), localizada em Campinas-SP. Os jovens que lograrem êxito no concurso de admissão ingressarão na Escola como alunos. Após um ano de estudos na EsPCEEx, serão matriculados na Academia Militar das Agulhas Negras, com sede em Resende-RJ, onde realizarão a 2ª fase da formação, com a duração de 4 anos. Na AMAN, receberão o título de cadetes. Ao final do Curso, ascenderão ao posto de Aspirante-a-Oficiais. Também serão titulados Bacharéis em Ciências Militares. O concurso público de admissão ao CFO LEMB ocorre em âmbito federal, com vagas para homens e mulheres.

O acesso das mulheres à formação na LEMB foi garantido pela Lei Federal nº 12.075/2012. O instrumento normativo previa que as condições e níveis de acesso ficariam a cargo do Exército e que o ingresso do sexo feminino deveria ser viabilizado em até cinco anos a contar da data da sua publicação. Sendo assim, no ano de 2013, o Estado-Maior do Exército (EME) emitiu as suas diretrizes para o cumprimento dos ditames da nova lei, incumbindo o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX) de elaborar um projeto que contemplasse o ingresso do sexo feminino na LEMB. A partir daí, o DECEX criou o Projeto de Inserção do Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro (PISFLEMB-EB).

O projeto tinha como objetivo precípuo o estabelecimento de “medidas administrativas e educacionais para viabilizar o ingresso do sexo feminino nos cursos de formação de oficiais e de sargentos de carreira”. Dentre os produtos a serem entregues encontravam-se: a revisão e a adoção de novos regulamentos e normas internas, adequando-os à admissão de mulheres; a ampliação e a adequação da estrutura física das escolas de formação; e a reavaliação da atividade física para o sexo feminino, com reflexos para o exame de aptidão física (AMAN 2020).

O projeto previa, ainda, como premissas para a EsPCEEx e para a AMAN:

- a matrícula da primeira turma com a presença do sexo feminino no ano de 2017, na EsPCEEx;
- a busca pela isonomia entre homens e mulheres, adequando-se, sempre que necessário, a instrução militar e os padrões de exigência;
- na AMAN, o ingresso do sexo feminino deveria ocorrer nos quadros de Logística, ou seja, no Serviço de Intendência e no Quadro de Material Bélico. Assim como para o sexo masculino, a escolha do Serviço ou do Quadro dar-se-ia por mérito (grau/classificação) no início do 3º Ano do CFO (2º Ano da AMAN);
- o número de vagas previstas para o sexo feminino não poderia exceder a 10% do total de vagas previstas nos editais do concurso para o CFO LEMB, o que corresponde, em termos absolutos, a cerca de 40 vagas;
- instrutoras do sexo feminino deveriam ser selecionadas no âmbito do Exército, dentro dos Quadros Complementar de Oficiais e de Engenheiros Militares;
- nas atividades operacionais, as mulheres deveriam ser submetidas aos mesmos treinamentos e avaliações dos

homens, a fim de que adquirissem as competências necessárias ao desempenho profissional dos cargos que passariam a ocupar ao longo da carreira;

- a preparação dos integrantes masculinos para o tratamento adequado com as cadetes, a fim de se evitar e coibir quaisquer tipos de discriminação e/ou assédio.

Fig. 2. Cadete paraquedista do 4º Ano, durante a Manobra Escolar da AMAN de 2021.

(AMAN 2024)

Baseada nas premissas do PISFLEMB, uma intensa preparação foi realizada tanto pela AMAN como pela EsPCEEx, apoiadas, sempre que necessário, por organizações subordinadas ao DECEX e a outros órgãos de direção setoriais. As informações a seguir são oriundas do relatório do Projeto, elaborado em 2020.

Foi realizada a revisão de toda a documentação dos estabelecimentos de ensino, particularmente a da AMAN, como: Normas Gerais de Ação (NGA), Quadro de Cargos Previstos (QCP), regulamentos, estatutos, plano de disciplinas, etc. Após um estudo criterioso, alterações foram feitas nas normas internas, com o propósito de adequá-las, para que todos os cadetes (homens e mulheres) tivessem um tratamento igualitário durante a sua formação.

O público interno (instrutores, professores e cadetes) foi preparado por meio de dinâmicas de grupo, palestras e estágios de atualização pedagógica, capacitando-os para os novos procedimentos a serem realizados.

Uma criteriosa seleção das primeiras instrutoras, oriundas do QCO, do QEM e do Serviço de Saúde, foi feita. Um plano de capacitação foi elaborado e posto em prática, a fim de prepará-las para o desempenho da função. Essa situação perdurou até 2024, quando as primeiras instrutoras formadas na AMAN chegaram ao estabelecimento de ensino.

A estrutura física da Academia foi adaptada às demandas da presença de cadetes do sexo feminino. Obras de adaptação foram realizadas nas alas de alojamentos destinadas às cadetes, com a aquisição de novos mobiliários. Também foram feitas obras nas instalações físicas destinadas aos serviços, das seções de instrução (Seção de Tiro e Seção de Equitação) e parques dos cursos Básico, de Intendência e de Material Bélico.

O Treinamento Físico Militar (TFM) também foi revisto. Por meio de estudos coordenados pelo Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército (IPCFEx), foram definidos valores proporcionais das valências físicas do sexo feminino em relação ao masculino, visando ao diferente desempenho entre os sexos nas avaliações físicas. Com isso, a AMAN

ajustou a tabela de graus das provas do Teste de Avaliação Física (TAF), aplicando o princípio da proporcionalidade entre homens e mulheres (mesmas provas com índices diferenciados), tendo em vista o processo meritocrático adotado na Academia.

Cabe ressaltar que esse processo se encontra em contínuo aperfeiçoamento, com a análise constante dos parâmetros/índices dos esforços físicos despendidos por ambos os sexos, de modo que venham a ser materializados em notas de provas que expressem absoluta igualdade.

Outro estudo realizado foi referente aos uniformes especiais, armamento e equipamentos. O DECEX constituiu uma comissão para o estudo e a criação de uniformes especiais para o sexo feminino, na AMAN e na EsPCEX. Quanto aos equipamentos individuais, mochila, colete, capacete, e demais equipamentos de campanha atualmente existentes no Exército Brasileiro, chegou-se à conclusão de que são compatíveis à utilização por mulheres, sob os pontos de vista operacional e logístico, não havendo a necessidade de alteração desses itens, uma vez que todos os equipamentos em uso oferecem a possibilidade de serem ajustados ao corpo, sendo possível a utilização por ambos os sexos.

Visitas de intercâmbio às instituições congêneres (Academia da Força Aérea e Escola Naval) foram importantes para o desenvolvimento e tratamento adequado a temas como “parâmetros de convivência”, “relacionamento afetivo”, “menstruação”, “gravidez/amamentação” e “conduta em campanha”. Uma equipe multidisciplinar foi formada na AMAN para o estudo desses assuntos e a apresentação de uma proposta de medidas a serem implementadas nas normas e regulamentos internos.

Cabe esclarecer que aos integrantes das turmas que ingressaram no CFO LEMB entre os anos de 2017 e 2019, foi autorizada, a ambos os sexos, a matrícula de arrimos de família e contrair matrimônio durante o curso. Para o sexo feminino foi permitida a gestação, com o consequente trancamento da matrícula durante um ano. Essas regras foram mudadas a partir de 2020, não sendo mais permitidos esses dispositivos.

Fig. 3. Cadetes do sexo feminino em função de comando de frações nível pelotão, durante a Manobra Escolar da AMAN de 2021. (AMAN 2024)

O PISFLEMB teve o seu encerramento em 2021, quando se formou a primeira turma de mulheres na AMAN. No entanto, desde a entrada da primeira turma com a presença do sexo feminino, todos os procedimentos planejados e adotados vêm sofrendo adaptações/atualizações em função do desenvolvimento das diversas atividades/rotinas administrativas e operacionais. Com esse propósito, a partir de 2022, foi instituído o Programa de Acompanhamento do Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro (PASFLEMB).

III – PROPOSTA E METODOLOGIA DO ESTUDO

Com o encerramento do projeto, após a formação da primeira turma de oficiais do sexo feminino na AMAN, em 2021, e o consequente estabelecimento do PASFLEMB, foi pensada, pelos autores deste artigo, a realização de uma pesquisa de cunho quanti-qualitativo que possibilitasse o entendimento do processo de inserção do sexo feminino no Exército Brasileiro e, em especial, na AMAN. Esse estudo deveria permitir, em um primeiro momento, a construção de um retrato social das integrantes das turmas que ingressaram nesse estabelecimento de ensino entre os anos de 2018 e 2023.

Serviu de inspiração para a pesquisa, o levantamento feito por Castro e Medeiros (2022) do perfil socioeconômico dos cadetes da AMAN entre os anos de 1989 e 2019, a partir de consultas realizadas nos Anuários Estatísticos da AMAN. Cumpre salientar, entretanto, que esses Anuários não fazem distinção dos dados coletados junto ao sexo feminino e, sim, do universo total de ambos os sexos. Dessa forma, não é possível, apenas pela coleta de dados nesses documentos, construir um perfil social das cadetes da AMAN.

Em um momento posterior, realizar-se-á a busca de dados que possibilitem a análise dos desempenhos físico e intelectual dessas mulheres, bem como a verificação do que elas esperam da carreira e as dificuldades enfrentadas durante a formação.

Sendo assim, para que o objetivo da pesquisa se concretizasse, foi realizada, em uma primeira etapa, uma revisão bibliográfica e documental das produções científicas e acadêmicas e das leis e normas internas às Forças Armadas que tratam da entrada das mulheres na Marinha, no Exército e na Força Aérea, a fim de que se entendesse o processo de inserção do sexo feminino nas três Forças. Para isso, foi importante a leitura das obras de Emília Emi Takahashi (2002), Cristiane Aparecida Baquim (2008) e Júlio César Gomes (2018), bem como as legislações, os planos e os relatórios produzidos ao longo da execução do PISFLEMB EB.

Em uma etapa seguinte, uma pesquisa tipo *survey* foi realizada com o propósito de viabilizar a construção de um retrato social das mulheres integrantes das turmas que ingressaram na AMAN no espaço temporal considerado. O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário individual, de caráter voluntário e sem a necessidade de identificação, que foi elaborado por meio da ferramenta *Google Forms*.

Cabe considerar, no entanto, que não foram enfocados na pesquisa as formas de ação social de gênero, ou seja, a dimensão do *habitus* de gênero, tratada por Gomes (2018) em sua pesquisa. Interessou, na primeira etapa deste estudo, as questões objetivas da profissão, como idade de ingresso,

escolaridade, regiões tributárias das matriculadas, ascendência militar ou civil dos pais, profissão e escolaridade dos pais, renda familiar, etc. Há a convicção por parte dos autores deste texto de que as questões de gênero nas Forças Armadas devem ser abordadas e merecem o tratamento adequado. No entanto, houve o entendimento de que devem ser discutidas *a posteriori*.

Cumprе ressaltar, novamente, que, neste primeiro momento, não houve a preocupação de se realizar uma pesquisa qualitativa, e, sim, quantitativa. Os resultados coletados através da análise dos dados foram expressos por meio de tabelas e gráficos que serão apresentados no próximo item.

Quanto ao universo da pesquisa, ainda que o *survey* trabalhe com extratos populacionais, decidiu-se utilizar a totalidade das integrantes das turmas investigadas, o que perfaz um total de 208 mulheres, não sendo consideradas as cadetes de nações estrangeiras que realizam o CFO LEMB. Deste universo, 153 respondentes foram cadetes de todos os anos da AMAN, tanto as do Curso Básico (1º Ano da AMAN) como as dos Cursos de Intendência e de Material Bélico (2º, 3º e 4º Anos da AMAN). Esse extrato corresponde às mulheres que ingressaram no período de 2020 a 2023, sendo que todas responderam ao questionário.

A coleta dos dados junto ao outro extrato, correspondente às 55 mulheres que ingressaram nas turmas de 2018 e 2019, na verdade, mostrou-se um limitador da pesquisa, uma vez que essas oficiais já se encontravam nos corpos de tropa de todo o Brasil e nem todas responderam ao questionário. Com isso, houve a necessidade de se recorrer ao banco de dados dos cadetes da AMAN, para que fosse possível buscar algumas das informações pretendidas, ainda que poucas.

A turma que ingressou no ano de 2018, especialmente, tornou-se um problema na compilação dos dados, uma vez que não foi possível levantar os dados de seis cadetes, cujos índices não constam nas planilhas dos bancos de dados da AMAN. Nesse caso, esses índices aparecem nos gráficos como “indeterminados” ou “não declarados”.

Sempre que julgado necessário, e para fins de convergência com a realidade nacional, os dados foram comparados com os censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2000, 2010 e 2022, considerando, preferencialmente, as mulheres com idades entre 18 e 23 anos, as mesmas das cadetes pesquisadas.

IV – ANÁLISE DOS DADOS

A primeira turma com a presença do sexo feminino ingressou na EsPCEEx em 2017. Das 40 alunas que lograram êxito no primeiro concurso, 33 foram matriculadas na AMAN, em 2018. A Tabela IV mostra as matrículas realizadas no período de 2018 a 2023, conforme consulta feita aos Aditamentos aos Boletins Especiais do Corpo de Cadetes da AMAN.

TABELA IV
MATRÍCULAS NO 1º ANO DA AMAN ENTRE 2018 E 2023 – SEXO FEMININO

Ano da matrícula na AMAN	Quantidade de alunas ingressantes na EsPCEEx no ano anterior	Quantidade de cadetes matriculadas na AMAN
2018	40	33
2019	40	34
2020	45	41
2021	50	47
2022	40	34
2023	40	36
TOTAL	255	225

(Elaborada pelos autores 2024)

Considerando que os editais dos concursos no período considerado previam de 40 a 50 vagas para o sexo feminino, a diferença percebida nas matrículas na AMAN deve-se, principalmente, a: desligamentos a pedido, problemas de saúde, inaptidão nos testes físicos e reprovação nos exames intelectuais. Questões, estas, que ocorreram durante o ano de formação na EsPCEEx.

Cumprе salientar que o universo investigado é menor do que o total de cadetes matriculadas na AMAN nos anos considerados. Isso se deve ao fato de, durante o curso de formação, haver desligamentos de cadetes, pelos mesmos motivos especificados no parágrafo anterior. Outro fator dessa diferença são cadetes que estejam, possivelmente, com as suas matrículas trancadas.

Os limites das idades das matriculadas esteve entre os 18 e os 23 anos, com uma predominância para os 20 anos de idade, como mostra o Gráfico 1.

Gráfico 1. Idade das cadetes matriculadas na AMAN entre 2018 e 2023. (Elaborado pelos autores 2024)

Uma das características abordadas por Castro e Medeiros (2022) foi a naturalidade dos cadetes.

Nesta pesquisa, preferiu-se trabalhar com a tributação regional das cadetes matriculadas, ou seja, a região do País em que realizaram o exame de seleção para a EsPCEEx. Esta escolha decorre do fato de muitas cadetes, como ver-se-á adiante, serem filhas de militares. Devido à alta mobilidade dos pais dentro do território nacional, nem sempre, a realização das provas ocorre nos estados da federação em que nasceram e, sim, nos que residem. O Gráfico 2 apresenta essa distribuição.

Gráfico 2. Representatividade das regiões do País tributários às matrículas na AMAN. (Elaborado pelos autores 2024)

Da análise que pode ser feita, percebe-se uma alta representatividade da região Sudeste, o que, em tese, pode ser explicada pela localização da AMAN, que está situada na mesma região. Observou-se, ainda, uma boa representatividade da região Sul, com uma leve alta da região Centro-Oeste, nos anos de 2021 e 2022.

Em todos os anos, com exceção de 2019, a tributação da região Sudeste sempre representou cerca de 50% ou mais da totalidade das matriculadas. Se forem consultados os Anuários Estatísticos da AMAN, apesar da última edição publicada ser a de 2019, perceber-se-á que essa é uma tendência histórica do universo de ambos os sexos. Cabe destacar, também, a alta da região Nordeste no último ano de matrícula e a baixa representatividade da região Norte. Esta última, uma tendência histórica também para o sexo masculino.

O Censo Demográfico do IBGE de 2022 aponta que o universo de mulheres do Brasil representa 51,48% da população brasileira. Do total de mulheres, 8,6% têm a idade entre 18 e 23 anos. A Tabela V aponta a representatividade, por regiões do país, das mulheres dessa idade em relação ao universo total de mulheres de 18 a 23 anos.

TABELA V
REPRESENTATIVIDADE DE MULHERES DE 18 A 23 ANOS POR REGIÕES DO PAÍS

Região	Quantidade de mulheres (%)
SE	39,2
NE	28,6
S	13,7
N	10,2
CO	8,3

(Elaborada pelos autores 2024)

Ao se comparar os dados do Gráfico 2 e da Tabela V, é possível perceber que a série da maior representatividade do sexo feminino na AMAN alinha-se à representatividade nacional. Merece destaque a inexpressiva representatividade, em relação à realidade nacional, da região Nordeste nos cinco primeiros anos da série histórica e o expressivo aumento no ano de 2023. Assim como a alta representatividade da região Centro-Oeste entre 2019 e 2022, o mais baixo universo de mulheres da faixa etária no Brasil em termos regionais, e a expressiva queda da representatividade da região Sul, a partir de 2021.

O Gráfico 3 apresenta a tributação das unidades da federação mais representativas. Percebe-se a alta participação do estado do Rio de Janeiro, um dado equivalente à tendência histórica para o sexo masculino, segundo os Anuários Estatísticos da AMAN.

Gráfico 3. Principais unidades federativas tributárias às matrículas na AMAN. (Elaborado pelos autores 2024)

No entanto, dois pontos que destoam da série histórica do sexo masculino chamam a atenção: a baixa representatividade das cadetes oriundas do Rio Grande do Sul, nos anos de 2021 e 2022, o que mostra que a queda da representatividade da região Sul deve-se, particularmente, à queda daquele estado; e as altas representatividades das cadetes de São Paulo e do Distrito Federal, que, em dois momentos, chegam a superar a do Rio Grande do Sul. Considerando que a EsPCEX situa-se na cidade de Campinas-SP, e que o ingresso do sexo feminino na LEMB ainda é uma novidade, talvez a alta representatividade do estado de São Paulo possa ser explicada.

A manutenção da alta representatividade da tributação do estado do Rio de Janeiro pode ser entendida, primeiramente, por concentrar a maior guarnição do Exército Brasileiro; depois, como já citado, por ser o estado da federação que abriga a AMAN.

O tratamento dos dados relativos à educação dessas jovens antes de ingressarem no CFO LEMB, mais especificamente, ao Ensino Médio, permite, também, algumas inferências sobre os índices apresentados pelos gráficos anteriores.

A formação no Ensino Médio dessas mulheres deu-se, predominantemente, em colégios civis e nos Colégios Militares do sistema de ensino do Exército Brasileiro, o que é possível observar no Gráfico 4. Cabe salientar que estes últimos são destinados, predominantemente, à educação dos dependentes de militares. Mas, também é possível o acesso de dependentes de civis, o que se dá por meio de concurso público anual.

Gráfico 4. Formação do sexo feminino no Ensino Médio. (Elaborado pelos autores 2024)

Levando-se em consideração o fato de os Colégios Militares fazerem parte do sistema de ensino do próprio Exército, chama a atenção a predominância da formação das cadetes, no Ensino Médio, em estabelecimentos de ensino civis. A série histórica mostra que o ingresso de mulheres oriundas de Colégios Militares na AMAN é maior somente em dois momentos, nos anos de 2020 e 2023, não sendo possível afirmar que haja uma tendência de subida a partir deste último ano. Em 2021, a inexpressiva participação dos Colégios Militares atingiu o seu ápice, com uma diferença de 27 pontos percentuais em relação à formação das cadetes na rede de ensino civil.

Por outro lado, ao se recorrer aos índices de aprovação no concurso ao CFO LEMB, das alunas provenientes dos Colégios Militares, é possível compreender, por exemplo, os altos índices de entradas das cadetes das regiões Centro-Oeste, a predominância da região Sudeste e a alta tributação da região Nordeste em 2023, permitindo inferir a importância desses estabelecimentos de ensino na aprovação das cadetes dessas regiões do País.

A Tabela VI apresenta a quantidade, em termos absolutos, de alunas aprovadas no concurso, ao longo do tempo pesquisado, nos Colégios Militares com os índices mais expressivos.

TABELA VI. ALUNAS APROVADAS AO CFO LEMB EM COLÉGIOS MILITARES

Colégio Militar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Brasília	2	6	5	5	8	0	26
Rio de Janeiro	4	1	3	2	2	3	15
Santa Maria	1	0	5	1	0	3	10
Recife	0	1	3	0	0	6	10
Campo Grande	0	2	1	2	1	2	8
Porto Alegre	0	1	1	1	0	2	5
Curitiba	1	2	1	0	1	0	5

(Elaborada pelos autores 2024)

Se forem somados os índices dos Colégios Militares de Brasília e de Campo Grande, tem-se 34 cadetes provenientes destes estabelecimentos de ensino durante a série histórica, o que representa 97% das representantes da região Centro-Oeste. Provavelmente, isso pode explicar os altos índices de representatividade da região, suplantando as regiões Nordeste e Norte e a região Sul em dois momentos da série, nos anos de 2021 e 2022.

Causa estranheza, no entanto, os baixos índices de proveniência dos Colégios Militares de Porto Alegre e de Curitiba, dois dos mais antigos e tradicionais do País. Em termos comparativos, só o Colégio de Brasília aprovou, em toda a série histórica, mais alunas do que todos os Colégios da região Sul juntos.

Cabe apontar, ainda, o alto índice de cadetes que realizaram o Ensino Médio no Colégio Militar de Recife, em 2023. Certamente, esse fato colaborou para a alta representatividade da região Nordeste nesse ano.

Um detalhe que merece ser mencionado é o fato de 15% das mulheres que compõem o universo da pesquisa terem frequentado algum curso superior antes de ingressarem no CFO LEMB. Uma cadete já possuía a graduação completa em Física ao ser matriculada na AMAN. Dentre os cursos frequentados podem ser citados: Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Mecânica, Direito, Enfermagem, Odontologia, Relações Internacionais, Publicidade e Propaganda, Arquitetura, Letras, Gestão Pública e Matemática.

Em relação à religião, os índices apontam uma predominância de católicas, com o respectivo crescimento de cadetes protestantes, conforme indica o Gráfico 5.

É possível perceber uma tendência de crescimento de cadetes protestantes, com um decréscimo significativo de 11 pontos percentuais no último ano da série. As espíritas mantêm a terceira posição em quase toda a série, ficando abaixo das cadetes que professam outras crenças (religiões de matrizes africanas, agnóstica, budista, judaica, etc), nos anos de 2021 e 2022.

Gráfico 5. Religião das cadetes da AMAN. (Elaborado pelos autores 2024)

Acompanhando os índices registrados nos Anuários Estatísticos da AMAN, é possível se perceber, para todo o universo de cadetes (sexo masculino e sexo feminino), uma tendência de crescimento de cadetes que professam as religiões protestante, com um decréscimo dos católicos.

O censo demográfico do IBGE de 2022 não se preocupou com a análise referente à religião da população brasileira, sendo que o último censo a fazer esse registro foi o de 2010. Considerando os dados disponíveis daquele ano e comparando-os com os dos Anuários Estatísticos da AMAN, é possível verificar que a tendência do universo de cadetes, naquele período, era a mesma observada na realidade

nacional, ou seja, o crescimento de protestantes com o decréscimo de católicos.

No período de 10 anos, entre os censos do IBGE de 2000 e 2010, há uma redução do nível de católicos no Brasil, de 74% para 65%. Concomitantemente, há um aumento dos protestantes, de 15% para 22%. Considerando esses dados, é possível se verificar, para esse mesmo período, as mesmas tendências entre os cadetes da AMAN, com a redução de católicos, de 73% para 60%, e o aumento de protestantes, de 12% para 23%. Os espíritas mantiveram-se na terceira posição, em todo o período (Anuários Estatísticos da AMAN 2000-2010).

A indisponibilidade desses dados no censo do IBGE de 2022 prejudica a análise da série referente ao universo total de cadetes, bem como para as mulheres, no período considerado para esta pesquisa.

Em relação ao perfil socioeconômico das cadetes, a pesquisa ateu-se à renda familiar e à profissão dos pais.

O Gráfico 6 reúne os dados a respeito da renda familiar mensal, medida em quantidade de salários-mínimos (SM). Uma ressalva a ser feita é o prejuízo sofrido por essa série devido ao fato da indisponibilidade dos dados atinentes às turmas que ingressaram nos anos de 2018 e 2019. Portanto, serão apresentados os índices para o período de 2020 a 2023.

Gráfico 6. Renda familiar das cadetes da AMAN. (Elaborado pelos autores 2024)

Castro e Medeiros (2022) apontam para a dificuldade em registrar informações precisas sobre renda familiar, já que, muitas vezes, são vistas como informações íntimas e declaradas a um desconhecido. Apesar dessa observação, a análise do gráfico permite a visualização da concentração da renda familiar das cadetes entre 0 e 10 SM, com uma predominância na série das famílias que recebem de 6 a 10 SM mensais, a exceção do ano de 2022, onde há uma queda significativa da quantidade de famílias de cadetes que possuem essa renda. Nesse mesmo ano, há um aumento expressivo das famílias cuja renda está entre 11 e 20 SM.

O gráfico permite a inferência, portanto, de que cerca de 80% das cadetes da AMAN pertencem às classes sociais C e D, segundo os critérios do IBGE para classificação das classes sociais da população brasileira.

Outro aspecto importante do perfil socioeconômico das cadetes é a profissão dos pais, por meio do qual é possível se fazer uma divisão clara entre pais militares ou pais civis, conforme mostra o Gráfico 7, que aqui será tratado por ascendência militar ou civil.

Gráfico 7. Ascendência militar/civil das cadetes da AMAN. (Elaborado pelos autores 2024)

A partir da análise da série, é possível perceber a grande representatividade das filhas de militares, cerca de 51% do universo de cadetes do sexo feminino. Se agregarmos, a partir de 2021, a característica de algumas cadetes possuírem também a mãe militar, essa representatividade aumenta.

Um fato significativo é que a tendência para o sexo feminino não acompanha o universo masculino, no qual a ascendência da filiação civil é maior desde o ano de 1998. Em alguns anos, no caso dos homens, como em 2005 e 2006, a diferença desses índices chegou a 36%. Mais recentemente, em 2019, essa diferença era de 20%, com a tendência de aumentar (Anuários Estatísticos da AMAN 2005, 2006, 2019).

Ainda a respeito da ascendência militar, a pesquisa buscou dados sobre a hierarquia dos pais/mães militares das cadetes, como mostra o Gráfico 8. Considerou-se, na mensuração dos dados, os pais e mães militares das três Forças Armadas e das Forças Auxiliares, indistintamente.

Gráfico 8. Postos e graduações dos pais/mães militares das cadetes. (Elaborado pelos autores 2024)

Em uma análise despreziosa do gráfico acima, percebe-se uma predominância de filhas de graduados (subtenentes/suboficiais, sargentos), devido aos altos índices desse extrato, principalmente nos anos de 2022 e 2023.

No entanto, quando se agregam esses índices em apenas duas categorias, oficiais e graduados, percebe-se que, na verdade, há uma predominância de filhas de oficiais nos dois primeiros anos da série e em 2022. Nos demais anos, há um certo equilíbrio entre os índices que apontam as filhas de oficiais e de graduados, como se vê no Gráfico 9.

Gráfico 9. Postos e graduações dos pais/mães militares das cadetes. (Elaborado pelos autores 2024)

A análise comparativa do Gráfico 9 com os Anuários Estatísticos da AMAN de 2018 e de 2019, indicam o acompanhamento da tendência do universo total de cadetes. Infelizmente, devido à indisponibilidade dos Anuários dos anos subsequentes, não há como comparar as tendências a partir de 2020.

Outras características interessantes pesquisadas foram os principais setores da economia em que os pais e as mães das cadetes desempenham as suas profissões. Também foram verificados os seus níveis de escolaridade.

Os Gráficos 10 e 11 apontam os principais setores em que os pais e as mães das cadetes desempenham as suas profissões. Deixou-se de considerar os aposentados, por constituírem uma parcela inexpressiva do universo pesquisado. Entretanto, chamou a atenção a expressiva quantidade de cadetes que preferiram não responder a este questionamento. Talvez, como já apontado, por serem informações atinentes à intimidade das famílias.

Gráfico 10. Profissão dos pais das cadetes. (Elaborado pelos autores 2024)

Percebe-se, como já demonstrado, uma predominância de pais militares. No entanto, chama a atenção a significativa atuação dos pais no setor privado. Também há que se considerar o número expressivo de pais que trabalham sem carteira assinada ou contrato de trabalho, bem como a baixa quantidade de pais que atuam no serviço público (federais, estaduais ou municipais).

Gráfico 11. Profissão das mães das cadetes. (Elaborado pelos autores 2024)

Já em relação às profissões das mães, verifica-se os índices altos de trabalhadoras do lar, com um crescimento expressivo destas a partir de 2020, e de mães que atuam no setor privado da economia. Vê-se, ainda, uma maior quantidade de mães servidoras públicas do que de pais. A partir de 2021, começam a figurar na pesquisa as mães militares.

Infelizmente, não há como estabelecer uma comparação com o sexo masculino, uma vez que as estatísticas levantadas pela AMAN não chegam a esse nível de detalhamento. Entretanto, é possível afirmar que, para o universo total, a tendência é de uma predominância de pais e mães que trabalham em profissões civis, não sendo possível distinguir os servidores públicos, dos autônomos e dos que trabalham na iniciativa privada.

Os Gráficos 12 e 13 mostram os níveis de escolaridade dos pais e das mães das cadetes. Dois pontos, no entanto, devem ser considerados na análise desses gráficos. O primeiro, diz respeito à não existência desses dados nas estatísticas levantadas pela AMAN junto aos cadetes, tanto do sexo masculino como do feminino. O segundo, obviamente, em decorrência desse fato, é a impossibilidade de estabelecer uma comparação das tendências e, ainda, a construção da série completa do espaço temporal pesquisado.

Gráfico 12. Escolaridade dos pais das cadetes. (Elaborado pelos autores 2024)

O gráfico acima mostra uma predominância de pais com formação de nível superior. Há, no primeiro ano da série, uma maior quantidade de pais que possuem uma formação de nível médio. A partir de 2019, essa tendência muda, chegando a uma diferença de 25 pontos percentuais em 2022. Em 2023, essa diferença cai bruscamente para 3%,

somente. Essa aproximação pode ser explicada pelo crescimento, também abrupto, de pais que possuem graduação *lato sensu*, nesse mesmo ano.

Gráfico 13. Escolaridade das mães das cadetes.
(Elaborado pelos autores 2024)

Já em relação à escolaridade das mães, a estatística se inverte, com uma predominância de mães que possuem uma formação de nível médio. Também há, nesse caso, uma aproximação dos níveis médio e superior no ano de 2023, o que pode ser explicada, novamente, pelo alto índice de mães com formação *lato sensu*.

V – CONCLUSÃO

O tema do ingresso do sexo feminino nas Forças Armadas é assaz complexo. Ainda há muito o que se discutir a fim de definir os números ideais de participação das mulheres na carreira das armas. Como já aponta Almeida (2014), aqueles que, no Brasil, criticam a presença da mulher nas Forças Armadas brasileiras têm menor experiência em combate do que milhares de mulheres que compõem os quadros operacionais dos exércitos da OTAN e que lutaram no Iraque, na Síria e no Afeganistão. Constituem-se, na imensa maioria das vezes, em análises teóricas e discriminatórias.

Não há dúvida de que as mulheres brasileiras podem, e devem, contribuir para a Defesa da Pátria em maior medida do que acontece hodiernamente. No entanto, é preciso reconhecer os avanços e esforços feitos pelas três Forças para a incorporação das mulheres às suas fileiras.

É certo que persistirão, como bem destaca Almeida (2014), debates no sentido de, primeiramente, estabelecer normas diferenciadas entre homens e mulheres, a fim de garantir ao sexo feminino a isonomia necessária ao desempenho profissional; e, em segundo lugar, de evitar a criação de normas discriminatórias para regular questões irrelevantes atinentes à diferença entre os sexos.

A AMAN vem experimentando, de maneira amplamente positiva, ao longo desses últimos sete anos, a inserção do sexo feminino no seu Corpo de Cadetes. Os corpos de tropa, desde o ano de 2021, têm recebido as primeiras oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Dotadas de elevada capacidade física e intelectual, essas mulheres têm desempenhado funções e ocupado cargos de chefia, outrora, destinados apenas aos homens.

Fig. 4. Cadetes do 4º Ano do sexo feminino exercendo a função de instrutoras, durante o Estágio Preparatório nos Corpos de Tropa de 2024.
(Foto tirada pelos autores 2024)

Faltava, porém, narrar de forma fidedigna como se deu o processo de inserção do sexo feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro e a formação dessas mulheres, além de conhecê-las melhor. Por isso, o surgimento da proposta para a realização do estudo explorado neste artigo.

Ao longo deste texto foi possível, então, esclarecer, ainda que de maneira breve, como se deu o processo de entrada das mulheres na Academia Militar das Agulhas Negras. Não sem antes discurrir um pouco sobre a trajetória do sexo feminino nas Forças Armadas.

Também foi possível apresentar dados parciais da pesquisa em curso que pretende construir um retrato social das mulheres que compõem as cinco primeiras turmas a ingressarem na LEMB EB. Pesquisa que ainda carece de um aprofundamento nos estudos e na ampliação do seu escopo.

O que pode ser observado é que a possibilidade de as mulheres ocuparem qualquer função ou cargo militar é concreta. A AMAN como instituição formadora da oficialidade brasileira já compreendeu isso. Basta, agora, dar-lhes a chance de provar o seu valor em combate. Com base nos estudos pesquisados, não decepcionarão.

VI – CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Rafael Roesler: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao Congresso.

Luísa de Oliveira Amaral: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Victória Correa Santos: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Jéssica Aline Mancin de Moraes: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Gabriella de Mello Barros: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

- Almeida, Victor Hugo de Araújo. “Mulheres nas Forças Armadas: situação atual e perspectivas futuras.” *Cadernos ASLEGIS*. Brasília, Janeiro/Abril de 2014.
- AMAN. “Anuários Estatísticos da Academia Militar das Agulhas Negras.” Resende, 1983 a 2019.
- AMAN. “Projeto de Inserção do Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro.” Resende, 2020.
- AMAN. “Banco de imagens.” Resende, 2024.
- Baquim, Cristiane Aparecida. “O sonho feminino de Ícaro. A educação das pioneiras da aviação militar brasileira na Academia da Força Aérea.” *Tese de Doutorado*. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2008.
- Carreiras, Helena. “Mulheres nas Forças Armadas: transformação institucional e recrutamento feminino.” *Sociologia – Problemas e Práticas*. Lisboa, 1995.
- Carreiras, Helena. “Mulheres, direitos e eficácia militar: o estado do debate.” *Revista Militar*. Lisboa, 2013.
- Carvalho, S.M.S. “Casa-caserna: um percurso diferenciado na vida das mulheres militares.” *Dissertação de Mestrado*. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 1990.
- Castro, Celso, e Medeiros, Jimmy. “XXII Encontro Nacional da ABED.” *Revisitando o perfil socioeconômico dos cadetes da AMAN: novos dados 2015-2019*. Rio de Janeiro, 2022.
- D'Araujo, Maria Celina. “Mulheres e questões de gênero nas Forças Armadas brasileiras.” *Research and Education in Defense and Security Studies*. Santiago, 2003.
- EsSLog. 2018. “Histórico.” <https://www.esslog.eb.mil.br/historia>
- Exército Brasileiro. s.d. “A história das mulheres no Exército”. <https://www2.eb.mil.br/web/ingresso/mulheres-no-exercito>.
- GAO. “Women in the military – deployment in the Persian Gulf War.” Washington, 1993.
- Gomes, Júlio César. “Mulheres no Campo de Marte: um estudo sobre o habitus de gênero na oficialidade do Exército Brasileiro”. Rio de Janeiro: PUC, 2018.
- Miller, Laura L. e Moskos, Charles C. “Humanitarians or warriors? Race, gender as combat status in operation restore hope.” *Armed Forces & Society*. San Marcos, 1995.
- Mitchell, Brian. “Women in the military: flirting with disaster.” Washington, 1998.
- Nóbrega, Isabela, e Sampaio, Bianca. “A força delas: a crescente participação feminina no Exército Brasileiro”. Defesonet, 8 de março de 2022. <https://www.defesonet.com.br/terrestre/a-forca-delas-a-crescente-participacao-feminina-no-exercito-brasileiro/>.
- OTAN. “Summary of the National Reports.” Bruxelas, 2020.
- RESDAL. “Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe.” Buenos Aires, 2016.
- Takahashi, Emília Emi. “Homens e mulheres em campo: um estudo sobre a identidade militar.” *Tese de Doutorado*. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002.
- Yeager, Holly. “Soldiering Ahead.” *The Wilson Quarterly*. Washington, 2007.

Apêndice

DEFINIÇÃO DE ESQUEMA DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS PELO EXÉRCITO UTILIZANDO MÉTODO AHP-TOPSIS-2N

Bernardo Camargo da Silva¹, Orivalde Soares da Silva Junior², Antonio Eduardo Carrilho da Cunha³, Marcos dos Santos⁴

^{1,2,3,4}Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro/RJ

Resumo – A avaliação da conformidade por meio da certificação é um requisito obrigatório para a fabricação de diversos produtos controlados pelo Exército, incluindo as armas de fogo, objeto deste estudo. Os esquemas de certificação são previstos pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015. A definição do esquema que melhor atende às necessidades regulamentares do Exército, respeitando as particularidades do produto, é um problema de decisão multicritério. Este artigo utilizou o método híbrido AHP-TOPSIS-2N para apoiar a seleção do esquema de certificação de arma de fogo, considerando o risco do produto, aspectos do processo produtivo, como o grau de controle, o tipo, a tecnologia envolvida e a sazonalidade, a abrangência do produto no mercado e o impacto do canal de distribuição na conformidade do produto. Os pesos dos critérios foram obtidos pelo método AHP, que, quando incorporado ao método TOPSIS com duas normalizações distintas, resultou em duas ordenações dos esquemas. Concluiu-se que o esquema 2 é o que melhor atende à avaliação da conformidade do produto.

Palavras-Chave – Multicritério, Certificação, Produtos Controlados pelo Exército.

1. INTRODUÇÃO

O Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, que aprova o Regulamento de Produtos Controlados (RPC), impõe que a autorização de fabricação dos Produtos Controlados pelo Exército (PCE), tais como arma de fogo, munição, menos-letal, pirotécnico e proteção balística, fabricados no país, seja precedida de aprovação em processo de avaliação da conformidade, realizada por meio de mecanismo de certificação. A certificação visa garantir que o PCE atenda aos requisitos mínimos de segurança e de desempenho estabelecidos pelo Exército Brasileiro (Brasil, 2019).

Esta obrigação é regulamentada pela Portaria nº 189 – EME, de 18 de agosto de 2020, que normatiza o processo de avaliação da conformidade de PCE (Comando do Exército 2020). Os PCE são produtos cujas particularidades podem apresentar poder destrutivo ou propriedade que cause danos às pessoas ou ao patrimônio, que indiquem necessidade de restrição de uso, ou aqueles que sejam de interesse militar. Assim, os PCE que devem ser submetidos à certificação devem ter as suas características respeitadas para que a avaliação da conformidade cumpra as funções determinadas pelo RPC, e,

para tanto, o esquema de certificação escolhido para a condução dessa atividade deve contemplar essa exigência.

A Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), organização militar diretamente subordinada ao Comando Logístico (COLOG) do Exército Brasileiro e superintendente do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, órgão regulador dos PCE, emitiu por intermédio do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade, e Tecnologia (Inmetro), nota que oficializa um único esquema de certificação para todos os PCE (Inmetro 2021), a saber, o esquema “1a” que visa a avaliação única de um protótipo cujo resultado não abrange os itens de produção subsequentes.

A atribuição de um único esquema de certificação para todos os PCE não leva em consideração os múltiplos critérios que modelam aspectos diferentes da situação e que impactam na avaliação como o risco do produto, a abrangência do produto no mercado, o impacto do canal de distribuição do produto na sua conformidade, nem aspectos relativos ao processo produtivo do PCE, como o grau de controle, o tipo, a tecnologia envolvida e a sazonalidade de produção. Para Belton e Stewart (2002), essa é uma conjuntura marcante de um problema de decisão multicritério.

Belton e Stewart (2002) ressaltam que o emprego de métodos de apoio à decisão na busca da solução do problema de decisão multicritério não substitui o papel do decisor. Guitouni e Martel (1998) apontam que o resultado de um método de tomada de decisão multicritério é uma recomendação, e que esta, no geral, se vale das preferências de especialistas. Roy (1996) enfatiza o uso do termo “recomendação” porque o decisor pode agir e/ou decidir conforme desejar, mesmo após o resultado da aplicação do método.

Sendo assim, considerando todas as características já apontadas, a questão a ser respondida por este trabalho é: *qual é o esquema de certificação que melhor atende a avaliação da conformidade de um determinado PCE?*

O trabalho se desenvolve como se segue. A seção 2 aborda a pesquisa bibliográfica, com a busca por trabalhos correlatos ao tema, e a definição do método de tomada de decisão multicritério a ser implementado. A seção 3 visa o desenvolvimento do método para solucionar o problema de decisão, enquanto a seção 4 descreve o processo da avaliação para verificar o comportamento do método em relação à solução que propôs alcançar e uma análise de sensibilidade. Por fim, na seção 5 são apresentadas as conclusões.

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A. O esquema de certificação de PCE

A avaliação de PCE é um dos instrumentos que o Estado Brasileiro dispõe para obter dados de interesse do Exército nas áreas de Mobilização Industrial, de Material Bélico e de Segurança Interna para organizar e colaborar com a mobilização dos recursos logísticos de Defesa para o caso de esforço de guerra. Para tanto, o art. 18 do Decreto nº 10.030, de 2019, institui a *certificação* como mecanismo de avaliação da conformidade. A Portaria nº 189 – EME, de 18 de agosto de 2020, regulamenta a certificação de PCE, contudo não individualiza rito de avaliação dos PCE de acordo com as suas particularidades.

O art. 16 do Decreto nº 10.030, de 2019, determina que os PCE dos tipos arma de fogo, munição, menos-letal, pirotécnico e proteção balística sejam submetidos e aprovados à avaliação da conformidade para que possam ser lançados ao mercado. O mesmo Decreto, em seu art. 4º atribui competência ao Exército Brasileiro para relacionar os produtos classificados como PCE, o que o faz por meio da portaria já mencionada, perfazendo mais de 300 produtos relacionados, dos quais 69 são enquadrados nos 5 tipos listados pelo Decreto.

Estes PCE foram categorizados por suas características comuns, porém são resultantes de processos produtivos próprios, e possuem aplicações distintas, entre outros aspectos que devem ser considerados na definição do esquema de certificação que melhor atende à obrigação infra legal e, portanto, não poderiam ser todos submetidos ao mesmo esquema de certificação. Assim, identificou-se uma oportunidade de melhoria para a avaliação da conformidade dos PCE.

A norma técnica ABNT NBR 17067:2015 apresenta os procedimentos e diretrizes para o estabelecimento de esquemas de certificação de produtos, e, para tanto, define seis esquemas dependendo da especificidade do processo de avaliação, relacionados na Tabela I (Associação Brasileira de Normas Técnicas 2015). A norma técnica prevê ainda um esquema 6, contudo este foi considerado fora do escopo deste trabalho por se tratar especificamente da certificação de processos e serviços.

TABELA I.
ESQUEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Esquema	Descrição
1a	Avaliação única. Uma ou mais amostras do produto são submetidas a atividades de avaliação, que podem consistir em ensaio, inspeção etc. A avaliação da conformidade é efetuada uma única vez, e os itens subsequentes de produção não são cobertos pelo Certificado de Conformidade emitido.
1b	Ensaio de lote. Certificação de um lote de produtos. O número de unidades a serem ensaiadas pode ser uma parcela do lote, ou até mesmo a totalidade. O Certificado de Conformidade é restrito ao lote certificado.
2	Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas do fabricante e avaliação de manutenção periódica em amostras coletadas no mercado.
3	Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas no fabricante e avaliação de manutenção periódica em amostras retiradas na fábrica.
4	Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas no fabricante e avaliação de manutenção periódica em amostras na fábrica e no mercado, combinados ou alternadamente. A avaliação de manutenção pode incluir a avaliação periódica do processo produtivo.

5	Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), e avaliação de manutenção periódica em amostras coletadas na fábrica e/ou no comércio. A manutenção inclui a avaliação periódica do processo produtivo e/ou a auditoria do SGQ.
---	---

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na norma técnica ABNT NBR ISO 17067:2015 (Associação Brasileira de Normas Técnicas 2015), adaptado de Chamusca *et al.* (2019).

Chamusca *et al.* (2019) apontam que entre os esquemas de certificação previstos pela ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015, há uma predominância, entre reguladores, pelo esquema 5, devido aos aspectos avaliados pelo esquema que inferem o seu rigor, como a possibilidade de auditoria do SGQ, a avaliação do processo produtivo e coleta de amostras no mercado. No entanto, Chamusca *et al.* (2019) ressaltam que a adoção de um esquema de certificação, sem que sejam definidas regras explícitas para tal, pode elevar o risco de serem criados custos desnecessários aos regulados.

Chamusca *et al.* (2019) detalham que o rigor de um esquema de certificação depende, em grande parte, da quantidade de requisitos exigidos pelo esquema, contudo destaca que o esquema 1b, ainda que demande somente a certificação por lotes poderá ser o mais rigoroso quando aplicado a um processo de contínuo de produção, o que obrigaria a certificação por amostragem estatística a cada lote produzido. Dessa forma, o rigor não se resume ao número de exigências e verificações cobradas pelo esquema de certificação.

B. A tomada de decisão multicritério

Em relação aos critérios que são preponderantes à definição do esquema de certificação, Chamusca *et al.* (2019) apontam que a ausência do estabelecimento de regras para a seleção do esquema acarreta “subjetividade ao processo” e “compromete a harmonização nas práticas de avaliação da conformidade”. Nesse contexto, o processo requer a adoção de métodos formais e pragmáticos, que possam ser testados, validados e reproduzidos.

Ressalta-se que o esquema de certificação a ser definido não atenderá, necessariamente, a todos os critérios definidos de igual forma. Saaty e Vargas (2006) explicam que a melhor solução, no contexto sócio-técnico, é aquela em que se atinge uma compensação razoável entre os atributos da alternativa e os critérios impostos. Assim, o método de apoio à decisão para a definição do esquema de certificação tem caráter compensatório. Tal característica é encontrada nos métodos de apoio à decisão multicritério (MCDM – *Multicriteria Decision Making*), que consideram explicitamente múltiplos critérios no auxílio de indivíduos ou grupos para explorar decisões que importam (Belton e Stewart 2002).

Triantaphyllou (2000) descreve elementos em comum dos métodos de tomada de decisão multicritério, como: a) a existência de um conjunto finito de alternativas que representam as diferentes linhas de ação para a solução do problema; b) múltiplos atributos, ou metas, ou critérios de decisão que, para Roy (1996), são as bases do julgamento e, para Bouyssou (1990) são instrumentos que permitem a comparação de alternativas de acordo com um ponto de vista; c) conflitos entre os critérios, por representarem as alternativas em dimensões, pontos de vista, diferentes; d) unidades incomensuráveis, quando critérios diferentes estão associados à medidas diferentes; e) pesos para a decisão, que estão

associados aos critérios e representam a sua relevância para a decisão; f) matriz de decisão, que expressa o problema de decisão em formato matricial, em que cada elemento da matriz indica o desempenho de uma dada alternativa em relação a um dos critérios.

Belton e Stewart (2002) entendem que alguns dos principais benefícios dos métodos MCDM são a consideração explícita dos múltiplos critérios conflitantes, o auxílio na estruturação do problema, os métodos utilizados fornecem um foco e uma linguagem para a discussão, e, por fim, o auxílio aos tomadores de decisão a compreenderem a situação do problema, seus próprios julgamentos e valores, bem como os de outros envolvidos.

Vislumbra-se que a lacuna identificada na Portaria nº 189 – EME, de 2020, poderia ser preenchida pela aplicação de método MCDM para apoiar à decisão na definição do esquema de certificação que equilibre os critérios relevantes ao órgão regulador e as particularidades de cada PCE. Nesse sentido, o problema de definição do esquema de certificação está delimitado ao escopo dos PCE do tipo “arma de fogo”, produzido por um fabricante “F”, aqui definidos genericamente.

C. Levantamento de trabalhos correlatos e definição do método MCDM

O levantamento de trabalhos correlatos ao tema e ao problema de pesquisa exigiu a busca na base de dados Scopus por meio dos argumentos de pesquisa: “conformity” AND “assessment” AND “certification” AND “product” AND (“multicriteria” OR “mcdm” OR “mcdm” OR “multi criteria”), nos campos Título – Resumo – Palavras-Chave (Title-Abstract-Keywords), em que se obtiveram apenas dois trabalhos indexados:

TABELA II.
TRABALHOS IDENTIFICADOS NA BASE DE DADOS SCOPUS

Autor(es)	Obra	Método implementado
Shah K.U. (2018)	<i>Regulatory impact assessment for implementing energy efficient lighting standards in the small island developing state Antigua & Barbuda</i>	Método que integra AHP, SMART e de análise de custos para apoiar o desenvolvimento de políticas governamentais de avaliação da conformidade governamental de eficiência de energia no contexto da Análise de Impacto Regulatório
Esguícero et al. (2019)	<i>Application of multicriteria decision-making methods: certification mechanisms for organic produce in Brazil</i>	Método AHP aplicado à seleção de esquema de certificação para produtores rurais

Fonte: Elaborada pelos autores, baseado nos resultados dos parâmetros de busca.

Esguícero et al. (2019) aplicam o método multicritério AHP – Análise Hierárquica de Processos (*Analytic Hierarchy Process*) para fundamentar a definição do esquema de certificação que melhor atende às necessidades de avaliação da conformidade de produtores rurais, enquanto Shah (2023) utiliza o método AHP para definir os pesos, as importâncias de cada critério para a seleção e o método SMART – *Simple Multi-Attribute Rating Technique* a fim de avaliar os

instrumentos regulatórios para a avaliação da conformidade, além de realizar uma análise de custos.

Observa-se que nenhum dos dois trabalhos identificados se propuseram ao uso de métodos de MCDM para a seleção de esquemas de certificação como definidos pela ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015, e, dessa forma, os critérios e as alternativas de ação não têm relação específica com o problema de pesquisa, o que reflete o caráter inovador deste trabalho.

Com base na ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015, Chamusca et. al (2019) estabeleceram critérios para a seleção de esquemas de certificação de produtos regulamentados pelo Inmetro. A Tabela III representam alguns dos critérios que devem ser considerados na definição. Chamusca et al. (2019) estabelecem que esses critérios têm a capacidade de influenciar a seleção de um esquema de certificação, enquanto outros critérios são considerados apenas como ponderadores, sem poder de influência direta sobre a seleção. Estes últimos estão fora do escopo deste trabalho.

TABELA III.
CRITÉRIOS E SUAS CONDICIONANTES RELATIVAS AO ESQUEMA DE CERTIFICAÇÃO

Critério	Condicionante	
C1	Risco do produto	Quanto maior é o risco inerente ao produto, mais rigoroso poderá ser o esquema.
C2	Grau de controle do processo produtivo	Quanto maior é o grau de controle do processo, menor é a chance do produto ser fabricado fora da especificação, menos rigoroso poderá ser o esquema.
C3	Tipo de processo produtivo	Quando o processo envolver produção em massa, processo contínuo, considerar um esquema que abranja a avaliação do processo produtivo.
C4	Tecnologia envolvida no processo produtivo	Baixa tecnologia, considerar um esquema que avalie o processo produtivo e qualidade; Média tecnologia, considerar um esquema que avalie o processo produtivo; Alta tecnologia, considerar um esquema menos rigoroso.
C5	Sazonalidade da produção	Em produção não sazonal, considerar esquema que avalie o processo produtivo. Em produção sazonal considerar não avaliar.
C6	Abrangência do produto no mercado	Quanto maior é a abrangência do produto no mercado, mais rigoroso poderá ser o esquema.
C7	Impacto do canal de distribuição na conformidade do produto	Quanto maior o impacto, considerar esquema que empregue a coleta de amostras no mercado.

Fonte: Elaborada pelos autores, com base em Chamusca et al. (2019).

O problema de pesquisa está inserido no contexto sociotécnico descrito por Saaty e Vargas (2006). Buscou-se então um método de MCDM para apoiar a decisão de se definir o esquema de certificação de PCE, a fim de equilibrar o atendimento aos critérios de forma satisfatória. Em virtude da miríade de métodos de MCDM disponíveis, Gal et al (1999) argumentam que não há um único método certo ou errado para a solução de um problema multicritério. Assim, a escolha do método de MCDM, por si só, já seria um problema multicritério, por conseguinte, um “metaproblema de decisão”. Nesse contexto, Triantaphyllou (2000) também ressalta a ampla gama existente de métodos de MCDM e a dificuldade de compará-los e, finalmente, escolher um que atenda ao problema, levantando a questão: “Qual método de apoio à decisão deve ser usado para escolher o melhor método de apoio

à decisão?” (Triantaphyllou 2000). Para o autor, como a resposta desta problema de decisão requer o uso do melhor método de MCDM, gerando-se assim um paradoxo.

Nesse contexto, entre os métodos de MCDM disponíveis e aplicáveis ao problema de decisão, que é um problema de ordenação P_γ (Roy 1996), foram considerados os métodos AHP e TOPSIS (Técnica para Ordenação de Desempenho por Similaridade à Solução Ideal – *Technique for Order Performance Similarity to Ideal Solution*), bem como foi considerada a combinação desses métodos em um método híbrido.

O método AHP é um método multicritério popular (Vargas 1990) desenvolvido por Saaty (1977). Constitui-se como uma teoria sobre medição relativa (Brunelli 2015) e lida com múltiplos critérios, que podem ser quantitativos e/ou qualitativos, utilizando as experiências e conhecimentos dos indivíduos para o apoio à decisão. O AHP lida com um número finito e discreto de alternativas/critérios e, ganhou popularidade pela sua versatilidade e facilidade de cálculos matemáticos em comparação a outros métodos de MCDM (Velasquez e Hester 2013). A decomposição hierárquica do problema de decisão e a característica compensatória do método AHP são particularidades que se alinham com a natureza e a cultura organizacional das Forças Armadas (Santos, Araújo e Gomes 2021). Essas características estão no contexto da problemática levantada por esta pesquisa.

O método TOPSIS, desenvolvido por Hwang e Yoon (1981), é aplicado para ordenar um conjunto finito e discreto de alternativas com base em critérios pré-estabelecidos, considerando sua proximidade em relação a uma solução ideal. Zavadskas *et al.* (2016) indicam que o TOPSIS é o segundo método mais popular entre outras abordagens MCDM. No contexto de problemas militares, Girardi *et al.* (2022) concluíram que o TOPSIS é o segundo método mais utilizado, especialmente na gestão do ciclo de vida de sistemas de Defesa.

Maêda *et al.* (2021) destacam que a combinação dos métodos AHP-TOPSIS como um método híbrido une o conceito de hierarquia com critérios ponderados e a proximidade relativa de uma alternativa em relação a outra considerada ideal. Sobre os métodos MCDM híbridos, Velasquez e Hester (2013) ressaltam que a combinação de métodos é uma maneira de lidar com as deficiências de cada método em sua forma original, e que a integração de métodos pode fornecer um resultado melhor do que aquele obtido isoladamente (Mingers e Brocklesby, 1997). Nesse contexto, destaca-se o *framework* desenvolvido por Hamurcu e Eden (2020), no qual utilizam o método AHP-TOPSIS. No referido *framework*, o método AHP é empregado para capturar as preferências e gerar os pesos dos critérios, os quais são incorporados ao método TOPSIS, sendo que este último exige a atribuição dos pesos pelos especialistas para a avaliação das alternativas (Hwang e Yoon, 1981).

Nesse contexto, o método híbrido AHP-TOPSIS-2N, desenvolvido por Souza, Gomes e Barros (2018), apresenta-se como a abordagem escolhida para resolver e emitir uma recomendação para o problema de decisão. O AHP-TOPSIS-2N é um método compensatório que tem a capacidade de gerar duas ordenações com os mesmos dados, permitindo assim a realização de uma análise de sensibilidade a partir dos resultados obtidos e, dessa forma, validar a confiabilidade do modelo.

Um levantamento na base Scopus, utilizando “AHP-TOPSIS-2N” como argumento de pesquisa no campo Título – Resumo – Palavras-Chave (*Title-Abstract-Keywords*) resultou em 12 trabalhos nos quais o método AHP-TOPSIS-2N foi empregado em apoio à tomada de decisão para a solução de problemas reais.

A versatilidade desse método MCDM híbrido foi evidenciada nos estudos de Araújo *et al.* (2023), que aplicaram o método no contexto da Base Industrial de Defesa para aprimorar o controle de despesas públicas; de Silva (2022), que propôs uma maneira de selecionar caminhos para o transporte de cargas vivas; de Souza, Moreira e Santos (2021), que utilizaram o método para seleção e recrutamento de pessoal; de Nascimento e Santos (2022), que avaliaram o desempenho de algoritmos para a detecção de anomalias em uma rede de computadores; de Maêda *et al.* (2021), que por meio do método, propuseram a seleção de aeronaves para a Marinha do Brasil; de Drei *et al.* (2023), que aplicaram o método para o desenvolvimento de cenários prospectivos pós-COVID 19; Girardi e Santos (2023), que propuseram uma abordagem para avaliar tecnologias relevantes para o Exército Brasileiro e de Oliveira *et al.* (2021), na avaliação e seleção de empresas para incubação.

Diante do exposto, foi desenvolvido e aplicado o método híbrido AHP-TOPSIS-2N para a solução do problema de pesquisa. Para sua implementação, os critérios utilizados foram aqueles elencados por Chamusca *et al.* (2019) devido à afinidade com o tema desta pesquisa. Ressalta-se que o decisor poderá definir e validar outros critérios para tornar a seleção do esquema mais abrangente.

III. REFERENCIAL TEÓRICO

A. O método AHP

O método AHP foi desenvolvido por Saaty (1977) na década de 1970 para lidar com problemas de decisão com estruturas hierárquicas de critérios envolvendo comparação paritária com escala psicométrica, sendo aplicado em diversos campos, como relaciona os estudos bibliométricos de Vaidya e Kumar (2006).

Para Belton e Stewart (2002), o método AHP emprega procedimento que exige que as alternativas sejam avaliadas à luz de cada critério para determinar qual delas é preferível e estabelecer a importância de acordo com a sua aderência aos critérios, e a consistência lógica para a análise do processamento de informações que leva ao julgamento. A escala psicométrica de Saaty (1977), conhecida também como escala fundamental, avalia a importância dada à comparação paritária entre os critérios, como representada na Tabela IV.

TABELA IV.
ESCALA FUNDAMENTAL DE SAATY

Importância	Explicação	Detalhamento
1	Igual importância	Ambos contribuem igualmente para o cumprimento do objetivo
3	Fraca importância	A experiência e o julgamento favorecem levemente uma em relação a outra
5	Forte importância	A experiência e o julgamento favorecem fortemente uma em relação a outra
7	Muito forte importância	Uma é muito fortemente favorecida em relação a outra; Sua dominação de importância é demonstrada na prática

9	Importância absoluta	A evidência favorece uma em relação a outra como o mais alto grau de certeza
2,4,6, 8	Intermediários	Quando se procura uma condição de compromisso entre duas definições

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Saaty (1977).

Dağdeviren, Yavuz, e Kilinç (2009) detalham o método AHP como se segue:

1. Definir o problema e decompor hierarquicamente os elementos de decisão, em pelo menos três níveis: no primeiro nível, o topo, está o objetivo geral do problema, no segundo, que é o centro, os múltiplos critérios, e, no terceiro, a base da hierarquia, as alternativas de solução para o problema.

2. Determinar a importância relativa dos critérios dentro de cada nível, iniciando a partir do segundo nível, até o nível mais baixo, das alternativas. A comparação é realizada à luz do elemento hierarquicamente superior, de acordo com a Escala Fundamental de Saaty, da Tabela IV.

3. Construir uma matriz de comparação paritária $A = [a_{ij}]$, de ordem n para cada nível da hierarquia (1). O elemento a_{ij} é o resultado da comparação paritária do passo 2.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, a_{ij} = \begin{cases} a_{ij} = 1, i = j \\ a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}} \\ a_{ij} \neq 0 \end{cases} \quad (1)$$

4. Obter a matriz de comparação A' normalizada a partir da matriz A , utilizando uma das técnicas de normalização, como as apresentadas por Vafaei *et al.* (2016), sendo que esses autores apontam a (2) como a que fornece o melhor resultado para o método AHP.

$$a'_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{max}} \quad (2)$$

5. Resolver o problema do autovalor, (4), para cada matriz normalizada a fim de obter os pesos relativos para cada matriz, que é o autovetor associado ao autovalor máximo da matriz.

$$A'w = \lambda_{max}w \quad (3)$$

6. Avaliar a consistência de cada matriz de comparação e obter o vetor de pesos globais para o problema.

$$IC = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \quad (4)$$

$$RC = \frac{IC}{IR} \quad (5)$$

A avaliação da consistência se dá mediante o cálculo de uma Razão de Consistência (RC), que é a razão entre o índice de consistência (IC) e o índice randômico (IR), este último obtido em laboratório para matrizes de diversas ordens (Saaty e Ozdemir 2003).

Um RC menor que 0,10 é considerado aceitável, e em caso contrário requer que o decisor revise seus julgamentos a fim de melhorar a consistência (Saaty e Ozdemir 2003).

Algumas limitações ao método AHP foram apontadas por Dyer (1990), que concluiu pela possibilidade de haver reversão

de ordem, caso sejam adicionadas novas alternativas ao conjunto prévio. Belton e Stewart (2002) e Ishizaka (2012) analisaram que a comparação paritária obrigatória pode levar a redundâncias, as quais, por sua vez, podem resultar em inconsistências de julgamento, piorando à medida que o número de critérios e alternativas aumenta. Por outro lado, Brunelli (2015), Cheng (1997), Cheng, Yang e Hwang (1999) e Cheng e Mon (1994) destacaram que o uso da escala de preferência como estabelecida por Saaty (1977) pode limitar o método AHP na captação de julgamentos imprecisos e incertos relativos à linguagem natural humana.

B. O método TOPSIS

O método TOPSIS desenvolvido por Hwang e Yoon (1981) é baseado no conceito que a alternativa escolhida é mais próxima de uma solução ideal positiva (SIP), mais satisfatória, e mais afastada de uma solução ideal negativa (SIN), menos satisfatória.

Hwang e Yoon (1981) decompõem o método em 6 passos:

1. Construir a matriz de decisão normalizada $P = [p_{ij}]$, de acordo com a normalização (6), onde x_{ij} é a avaliação da i -ésima alternativa, no j -ésimo critério;

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}, \text{ onde } i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6)$$

2. Construir a matriz de decisão normalizada ponderada, considerando os pesos que devem ser fornecidos pelo decisor;

$$SIP = \begin{cases} \max(p_{ij}), \text{ se o critério } j \text{ for de benefício; ou} \\ \min(p_{ij}), \text{ se o critério } j \text{ for de custo.} \end{cases}$$

$$SIN = \begin{cases} \min(p_{ij}), \text{ se o critério } j \text{ for de benefício; ou} \\ \max(p_{ij}), \text{ se o critério } j \text{ for de custo} \end{cases}$$

Então, $SIP = (p_1^+, p_2^+, \dots, p_n^+)$ e $SIN = (p_1^-, p_2^-, \dots, p_n^-)$.

4. Calcular as medidas de separação, que indicam as distâncias de cada alternativa à SIP e SIN, respectivamente;

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_{ij} - p_j^+)^2}, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7)$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_{ij} - p_j^-)^2}, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (8)$$

5. Calcular as proximidades relativas às soluções ideais; e

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, i = 1, \dots, m \quad (9)$$

6. Ordenar as alternativas, com base nas proximidades relativas, em que o maior valor indica a alternativa de maior preferência.

Hwang e Yoon (1981) destacam como limitações ao método que a sua solução depende dos pesos fornecidos pelo decisor, de sorte que a subjetividade na avaliação dos pesos pode acarretar imprecisões, e que a formulação do cálculo da proximidade entre as soluções pode ser influenciada pela

dominância de certos critérios sobre outros. O método TOPSIS é compensatório e lida com critérios de custo e de benefício, de sorte que a SIP é aquela que possui os maiores benefícios e menores custos, enquanto a SIN a que reúne os maiores custos e menores benefícios (Hamurcu e Eren 2020) e não tem restrições quanto ao número de elementos que são avaliados, abordando-os sempre da mesma forma e com o mesmo número de etapas e de cálculos (Danesh, Ryan e Abbasi 2017).

A integração dos métodos AHP e TOPSIS forma um método híbrido que possibilita o aproveitamento, pelo método TOPSIS, dos pesos obtidos pelo método AHP como nos resultados obtidos por Sen e Yang (1998), Dağdeviren, Yavuz e Kilinç (2009), Hamurcu e Eren (2020) e Maêda *et al.* (2021).

C. O método AHP-TOPSIS-2N

O método híbrido AHP-TOPSIS-2N foi desenvolvido por Souza, Gomes e Barros (2018) para analisar resultados de classificação e priorização de projetos de investimento, no contexto da tomada de decisão multicritério. Descreve-se aqui as 9 etapas do método:

1. Construção da matriz de decisão a partir da comparação paritária de cada critério relevante para o problema de decisão;
2. Aplicação do método AHP para obter os pesos que cada critério possui sobre o objetivo;
3. Avaliar a consistência da matriz a partir do valor do RC;
4. Obtenção das matrizes de decisão normalizadas $P_1 = [p_{1ij}]$ e $P_2 = [p_{2ij}]$, uma para cada técnica de normalização (10) e (11) propostas por Souza, Gomes e Barros (2018), e por isso o “2N” da designação do método híbrido, onde x_{ij} é o critério j relativo à alternativa i , elemento da matriz de decisão:

$$p_{1ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}, \text{ onde } i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (10)$$

$$p_{2ij} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}}, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (11)$$

5. Estabelecimento da matriz de decisão normalizada ponderada, a partir dos pesos obtidos pelo método AHP (passo 2);

6. Determinar as soluções SIP e SIN;
7. Calcular as medidas de separação;
8. Calcular a proximidade relativa às soluções ideais;
9. Ordenar as alternativas.

A integração dos métodos permite que as preferências do decisor sejam captadas por meio do método AHP, classificando os critérios por ordem de importância aos objetivos e, que por meio do método TOPSIS, as alternativas sejam ordenadas como mais próximas ou mais afastadas daquelas julgadas ideais de acordo com a aderência das alternativas aos critérios já avaliados pelo AHP.

Souza, Gomes e Barros (2018) apontam vantagens também da método híbrido AHP-TOPSIS-2N, entre elas a normalização em dois procedimentos diferentes que permite uma análise de sensibilidade do resultado, em que, para cada normalização é produzido uma ordenação e as ordens ocupadas por cada alternativa podem variar, gerando regras de decisão para o agrupamento das alternativas.

A implementação do método AHP-TOPSIS-2N foi realizada por meio do programa Three Decision Methods (3DM), desenvolvido por Bozza *et al.* (2020), e está disponível via *web* com uma interface amigável.

IV. METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO

A. Coleta de dados

A coleta de dados relativos aos critérios, suas pontuações e julgamentos para a comparação paritária, etapas que precedem a construção da matriz de decisão do método AHP-TOPSIS-2N, foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, respondidas por três especialistas em PCE, integrantes da DFPC.

Essa abordagem foi adotada por duas razões principais: 1) realizar a comparação paritária dos pesos dos critérios para determinar a relevância de cada um na definição do esquema de certificação, conforme estabelecido posteriormente pelo resultado do método AHP; 2) criar a matriz de decisão para a implementação do método TOPSIS, atribuindo pontuações aos critérios em relação às alternativas, que são os esquemas de certificação. Não foram encontradas na pesquisa bibliográfica pontuações ou metodologias para obter as pontuações de cada esquema em relação aos sete critérios definidos por Chamusca *et al.* (2019), portanto, os pontos tiveram que ser atribuídos pela equipe de apoio à decisão, considerando a especificidade do produto, do processo produtivo do fabricante “F” e do mercado, aspectos que foram avaliados preliminarmente, como mostra a Tabela V. Esses aspectos orientaram a atribuição de pontuação para cada esquema na criação da matriz de decisão, bem como na construção da matriz de comparação paritária.

TABELA V.
AVALIAÇÃO DE ASPECTOS RELATIVOS AO PRODUTO, PROCESSO E MERCADO

Aspectos	Critério	Avaliação
Produto	C1	Risco médio, considerando que a arma de fogo não alimentada ou carregada, o sistema mecânico, por si só, demonstra uma probabilidade reduzida de experimentar eventos adversos. Entretanto, é importante ressaltar que, caso um evento adverso ocorra com a arma carregada, seu impacto seria significativo
Processo produtivo	C2	Grau de controle alto, considerando que a capacidade do processo é conhecida e são implementadas ferramentas de qualidade
	C3	Produção em massa, considerando que há elevado volume de produção e variedade mediana no portfólio de produtos
	C4	Tecnologia envolvida é alta, considerando emprego de processos automatizados
	C5	A produção não é sazonal
Mercado	C6	Abrangência do produto é nacional, sendo empregado em diversos usuários do território nacional. O produto também pode ser exportado para países estrangeiros.
Canal de distribuição	C7	A distribuição do produto envolve toda uma cadeia logística cujo trato com o produto pode impactar na sua conformidade

Fonte: Elaborada pelos autores, com base em Chamusca *et al.* (2019).

B. Construção da matriz de decisão

Na construção da matriz de decisão, os esquemas de certificação previstos na ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 foram avaliados quanto à sua aderência aos critérios estabelecidos por Chamusca *et al.* (2019). Os esquemas foram pontuados de acordo com uma escala de 1 a 9, baseada na

Escala Fundamental de Saaty (1977) conforme mostrado na Tabela VI.

Quanto maior for a aderência de um esquema a um critério específico, maior será a garantia de conformidade com o mínimo de intervenção governamental possível (Chamusca *et al.*, 2019). Dessa forma, menor será a pontuação atribuída, visto que certos esquemas já possuem protocolos e mecanismos intrínsecos que abrangem a avaliação do produto em um critério específico. Por outro lado, quanto menor for a aderência, maior será a necessidade de intervenção governamental e esforço de fiscalização para garantir o cumprimento do critério. Por exemplo, em relação ao critério C1, o esquema 5, o mais rigoroso, recebeu uma pontuação mais baixa, pois conta com outros mecanismos para avaliar o produto sob a perspectiva do risco, abrangendo o processo de fabricação e a distribuição no mercado. Já o esquema 1a, o menos rigoroso, recebeu uma pontuação mais alta, pois se limita à análise de um exemplar ou amostra única do produto fabricado, o que demandaria um nível mais elevado de intervenção governamental no escopo da fiscalização e do controle.

TABELA VI.
ESCALA DE PONTUAÇÃO PARA CADA CRITÉRIO.

Pontuação	Descrição
1	Esquema é muito aderente
3	Esquema é aderente
5	Esquema é pouco aderente
7	Esquema é muito pouco aderente
9	Esquema é totalmente não aderente
2,4,6,8	Valores intermediários

Fonte: Elaborada pelos autores.

Considerando a escala de pontuação para cada critério da Tabela V e as condicionantes da Tabela III, a Tabela VII ilustra a matriz de decisão com as pontuações definidas para cada esquema de certificação.

TABELA VII.
MATRIZ DE DECISÃO

Esquema	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1a	9	9	1	9	1	3	1
1b	9	8	1	9	1	3	1
2	7	7	1	7	3	5	9
3	5	6	7	4	7	7	1
4	3	3	8	3	8	8	5
5	3	3	9	2	9	9	7

Fonte: Elaborada pelos autores.

C. Obtenção dos pesos dos critérios

A partir do método AHP, que se inicia com a elaboração da matriz de comparação paritária dos critérios, como representada na Tabela VIII.

TABELA VIII.
MATRIZ DE COMPARAÇÃO PARITÁRIA DOS CRITÉRIOS

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
C1	1	1/3	1/3	1/2	9	3	1/2
C2	3	1	3	2	9	5	1/3
C3	3	1/3	1	1/3	9	3	1/3
C4	2	1/2	1/3	1	9	5	1
C5	1/9	1/9	1/9	1/9	1	1/9	1/9
C6	1/3	1/5	1/3	1/5	9	1	1/5
C7	2	3	3	1	9	5	1

Fonte: Elaborada pelos autores.

A consistência da matriz foi calculada em 9,93%, menor que 10% (Saaty e Ozdemir 2003) dessa forma os julgamentos foram considerados consistentes, como representa a Tabela IX.

TABELA IX.
RAZÃO DE CONSISTÊNCIA DA MATRIZ

Parâmetros	Resultado
Lambda máximo	7,7865
RC (Razão de Consistência)	0,0993 (9,93%)
IC (Índice de Consistência)	0,1311

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na conclusão do método AHP, foram obtidos os seguintes pesos para os 7 critérios, dispostos na Tabela X, observando que o impacto do canal de distribuição na conformidade do produto é o critério de maior relevância na seleção de um esquema de certificação para o PCE “arma de fogo”, seguido dos critérios relativos ao processo produtivo.

TABELA X.
PESOS OBTIDOS APÓS A APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP

Crítério	Peso	
C1	Risco do produto	0,1028
C2	Grau de controle do processo produtivo	0,2282
C3	Tipo de processo produtivo	0,1251
C4	Tecnologia envolvida no processo produtivo	0,2023
C5	Sazonalidade da produção	0,0167
C6	Abrangência do produto no mercado	0,0574
C7	Impacto do canal de distribuição na conformidade do produto	0,2675

Fonte: Elaborada pelos autores.

D. Obtenção das matrizes de decisão normalizadas ponderadas

O primeiro procedimento de normalização, empregando a (10) resulta na primeira matriz de decisão normalizada, descrita na Tabela XI:

TABELA XI.
MATRIZ DE DECISÃO NORMALIZADA – PROCEDIMENTO 1.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1ª	0,565	0,572	0,071	0,581	0,070	0,195	0,080
1b	0,565	0,508	0,071	0,581	0,070	0,195	0,080
2	0,439	0,445	0,071	0,452	0,210	0,325	0,716
3	0,314	0,381	0,499	0,258	0,489	0,455	0,080
4	0,188	0,191	0,570	0,194	0,559	0,520	0,398
5	0,188	0,191	0,641	0,129	0,629	0,585	0,557

Fonte: Elaborada pelos autores.

O segundo procedimento de normalização, empregando a (11) resulta na segunda matriz de decisão normalizada, apresentada na Tabela XII. Esse procedimento permite que o valor da matriz normalizada possa assumir valor 0, se o valor original (x_{ij}) e o valor mínimo da coluna j ($\min p_{ij}$) forem iguais, e 1, se o maior valor da coluna j ($\max p_{ij}$) for igual ao valor original (x_{ij}).

TABELA XII.
MATRIZ NORMALIZADA – PROCEDIMENTO 2.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1a	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
1b	1,000	0,833	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
2	0,667	0,667	0,000	0,714	0,250	0,333	1,000
3	0,333	0,500	0,75	0,286	0,750	0,667	0,000
4	0,000	0,000	0,875	0,143	0,875	0,833	0,500
5	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,75

Fonte: Elaborada pelos autores.

No prosseguimento deste passo do método AHP-TOPSIS-2N, constroem-se as matrizes normalizadas ponderadas a partir dos pesos obtidos pelo método AHP anterior representadas na Tabela XIII e XIV.

TABELA XIII.
MATRIZ DE DECISÃO NORMALIZADA PONDERADA –
PROCEDIMENTO 1.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1a	0,058	0,130	0,009	0,118	0,001	0,011	0,021
1b	0,058	0,116	0,009	0,118	0,001	0,011	0,021
2	0,045	0,101	0,009	0,091	0,004	0,019	0,192
3	0,032	0,087	0,062	0,052	0,008	0,026	0,021
4	0,019	0,043	0,071	0,039	0,009	0,030	0,106
5	0,019	0,043	0,080	0,026	0,011	0,034	0,149

Fonte: Elaborada pelos autores.

TABELA XIV.
MATRIZ DE DECISÃO NORMALIZADA PONDERADA –
PROCEDIMENTO 2

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1a	0,103	0,228	0,000	0,202	0,000	0,000	0,000
1b	0,103	0,190	0,000	0,202	0,000	0,000	0,000
2	0,069	0,152	0,000	0,145	0,004	0,019	0,268
3	0,034	0,114	0,094	0,058	0,013	0,038	0,000
4	0,000	0,000	0,109	0,029	0,015	0,048	0,134
5	0,000	0,000	0,125	0,000	0,017	0,057	0,201

Fonte: Elaborada pelos autores.

E. Ordenação após as duas normalizações

A Tabela XV relaciona os esquemas de certificação ordenados após os dois procedimentos de normalização.

TABELA XV.
ORDENAÇÃO DOS ESQUEMAS DE CERTIFICAÇÃO.

Procedimento 1			Procedimento 2		
Esquema	Ordem	Pontos	Esquema	Ordem	Pontos
2	1°	0,697	2	1°	0,677
5	2°	0,517	1a	2°	0,517
4	3°	0,419	1b	3°	0,494
1a	4°	0,415	5	4°	0,426
1b	5°	0,397	4	5°	0,354
3	6°	0,287	3	6°	0,334

Fonte: Elaborada pelos autores.

Observa-se que a aplicação do método AHP-TOPSIS-2N resultou em duas ordenações para as alternativas, sendo o esquema 2 o que obteve maior pontuação após ambos os procedimentos de normalização.

F. Análise dos resultados

O impacto do canal de distribuição na conformidade do produto (C7) é o critério de maior relevância na definição do esquema de certificação para o PCE “arma de fogo”, importando em aproximadamente 26,75% do peso para se atingir o objetivo.

Na pesquisa de Chamusca *et al.* (2019), os autores propuseram uma avaliação qualitativa dos critérios. Neste estudo, no entanto, optou-se por avaliar a aderência dos esquemas de certificação a esses critérios com base em um parâmetro quantitativo numa escala de 1 a 9 definidos de acordo com a experiência e o conhecimento adquiridos na área de avaliação de PCE, bem como nos aspectos inerentes ao produto, sua fabricação e seu ambiente de mercado.

Em ambos os procedimentos de normalização, o esquema 2 obteve melhor pontuação e classificação em relação a todos os critérios estabelecidos, exceto no critério C3, tipo de processo produtivo, que obteve nota zero no segundo procedimento de normalização, o que condiz com a característica do esquema. O critério C7, de maior relevância será atendido pelo esquema 2, que prevê a avaliação periódica de amostras coletadas no mercado. Neste último critério o esquema 2 foi o que atendeu com a maior pontuação. Por outro lado, o esquema 3 foi o que obteve pior classificação nos dois procedimentos de normalização. Conclui-se que as premissas relativas aos critérios do processo produtivo, como C2 e C4, acarretaram na melhor classificação de um esquema não tão rigoroso em termos de avaliação de processo produtivo, como é o caso do esquema 2.

Ressalta-se que a segunda normalização revelou os critérios que mais aderem aos modelos, resultado que está em consonância com a análise representada na Tabela V, ao avaliar os critérios em relação ao PCE “arma de fogo”, bem como os aspectos relativos ao seu processo produtivo e de mercado, que são de conhecimento do regulador. O processo produtivo foi considerado de alto grau de controle, alta automação, alto volume e média variedade, fatores que concorrem para que o esquema 2 atenda de forma mais satisfatória, com foco na avaliação inicial do produto e subsequente avaliação das amostras coletadas no mercado.

Houve inversão nas colocações dos subconjuntos formados pelos esquemas 5 e 4, e 1a e 1b. Apesar de esses esquemas terem recebido pontuação zero no segundo procedimento de normalização, os esquemas 1a e 1b têm notas mais altas nos critérios C2 e C4, que são dois dos três critérios mais relevantes na definição do esquema. Os esquemas 4 e 5 pontuaram no C7, contudo não foi o suficiente para que mantivessem a posição obtida no primeiro procedimento, considerando o baixo desempenho nos demais critérios.

No escopo da regulação, o esquema 5 é considerado o mais rigoroso e optar pela sua implementação pode ser percebido como uma postura conservadora, contudo, isso pode acarretar o risco de impor custos adicionais para as empresas reguladas e, em última análise, para os clientes finais (Chamusca *et al.* 2019). Dessa forma, ao se considerar os múltiplos critérios, a definição do esquema 2 é a proposta de solução para o problema sociotécnico apontado por Saaty e Vargas (2006).

V. CONCLUSÕES

A implementação do método AHP-TOPSIS-2N possibilitou a definição do esquema 2 da norma ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 para a certificação de arma de fogo como o mais aderente ao problema de pesquisa identificado na regulamentação de avaliação de PCE.

O método fornece um meio de apoio à decisão com uma abordagem que incorpora os julgamentos e preferências de especialistas e decisores, e nesse sentido oferece uma abordagem formal que pode ser implementada para outros PCE sujeitos à regulamentação da Portaria nº 189 – EME, de 18 de agosto de 2020, visando a melhoria da prática regulatória, além de outros problemas de decisão relativos à definição de alternativas de ação.

Considerando a especificidade do problema de pesquisa e a carência de trabalhos publicados correlatos ao tema, sugere-se que a abordagem utilizada possa ser aprimorada, incorporando métodos de estruturação de problema (*Problem Structuring*

Methods – PSM) ou técnicas que captem os valores, crenças e convicções cultuados no Exército Brasileiro, como o *Value Focused Thinking* (VFT), tendo em vista a possibilidade de se identificar mais critérios que sejam também relevantes à definição do esquema de certificação de PCE, e o uso de esquemas para tratar as incertezas de julgamento, como os conjuntos numéricos *fuzzy*.

Demais aplicações do método multicritério podem abordar outras dimensões do problema, inclusive explorando a viabilidade de incorporar diferentes tipos de esquemas de certificação para produtos fabricados por um setor diversificado, onde os fabricantes apresentam características distintas em seus processos produtivos. Adicionalmente, o rigor do esquema de certificação pode ser ajustado levando em consideração fatores como o porte do fabricante e a infraestrutura disponível para fiscalização, tais como recursos disponíveis, contexto do mercado regulado e eficácia dos procedimentos (Chamusca et al., 2019).

VI. CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Bernardo Camargo da Silva: Concepção e desenho da pesquisa; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

Orivalde Soares da Silva Junior: Revisão de literatura; Revisão intelectual do manuscrito;

Antonio Eduardo Carrilho da Cunha: Análise e interpretação de dados; e

Marcos dos Santos: Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Brasil. Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019. Aprova o Regulamento de Produtos Controlados. Brasília/DF, 30 set. 2019. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10030.htm. Acesso em: 21 nov. 2023.
- Comando do Exército. Estado-Maior do Exército. Aprova as Normas Reguladoras dos Processos de Avaliação de Produtos Controlados pelo Exército (EB20-N-04.003), 1ª Edição, 2020. Portaria nº 189 - EME, de 18 de agosto de 2020. Brasília/DF, 21 ago. 2020. http://www.dfpc.eb.mil.br/images/port_189_e_me_eb20_n_04.003.pdf. Acesso em: 21 nov. 2023.
- Araújo, I.P., A.C.B. Reis, A.M. Mariano, e V.R. Oviedo. “Design and Application of the AHP-TOPSIS-2N to Evaluate (Linked) Open Government Data from the Electricity Datasets”, 578:199–215. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7660-5_17.
- Araujo, J.V.G.A., M.Â.L. Moreira, C.F.S. Gomes, M. dos Santos, L. de Azevedo de Oliveira, G.P. de Oliveira Capela, E.H. Kojima, e D.A. de Moura Pereira. “Multi-criteria Decision Support Method AHP-TOPSIS-2N applied in bids to improve the control of public expenses”, 221:362–69. Elsevier B.V., 2023. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.07.049>.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 17067: Avaliação da conformidade – Fundamentos para certificação de produtos e diretrizes de esquemas para certificação de produtos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.
- Belton, Valerie, e Theodor J. Stewart. *Multiple Criteria Decision Analysis*. Boston, MA: Springer US, 2002. <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1495-4>.
- Brunelli, Matteo. *Introduction to the Analytic Hierarchy Process*. SpringerBriefs in Operations Research. Cham: Springer International Publishing, 2015. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-12502-2>.
- Bouyssou, Denis. 1990. “Building Criteria: A Prerequisite for MCDA”. Em *Readings in Multiple Criteria Decision Aid*, editado por Carlos A. Bana E Costa, 58–80. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-75935-2_4.
- Bozza, Gabriel; Ruy, Milena Mayara; Santos, Marcos dos; Moreira, Miguel Ângelo Lellis; Rocha Junior, Claudio de Souza; Gomes, Carlos Francisco Simões. *Three Decision Methods (3DM) Software Web* (v.1). 2020.
- Chamusca, Roberta, Danielle Assafin, Cristiane Sampaio, e Raphael Machado. “CRITÉRIOS PARA A CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS NA REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO”. *P2P E INOVAÇÃO* 6, nº 1 (1º de outubro de 2019): 49–69. <https://doi.org/10.21721/p2p.2019v6n1.p49-69>.
- Cheng, C.-H. “Evaluating weapon systems using ranking fuzzy numbers”. *Fuzzy Sets and Systems* 107, nº 1 (1999): 25–35. [https://doi.org/10.1016/S0165-0114\(97\)00348-5](https://doi.org/10.1016/S0165-0114(97)00348-5).
- Cheng, C.-H. “Evaluating naval tactical missile systems by fuzzy AHP based on the grade value of membership function”. *European Journal of Operational Research* 96, nº 2 (1997): 343–50. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(96\)00026-4](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00026-4).
- Danesh, Darius, Michael J. Ryan, e Alireza Abbasi. 2017. “A Systematic Comparison of Multi-Criteria Decision Making Methods for the Improvement of Project Portfolio Management in Complex Organisations”. *International Journal of Management and Decision Making* 16 (1): 1. <https://doi.org/10.1504/IJMDM.2017.10005690>.
- Dağdeviren, M., S. Yavuz, e N. Kiliç. “Weapon selection using the AHP and TOPSIS methods under fuzzy environment”. *Expert Systems with Applications* 36, nº 4 (2009): 8143–51. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.10.016>.
- Drei, S.M., B.P. da Silva, J.D.C. De Lima, C.F.S. Gomes, e L. Angulo-Meza. “An Approach of the Momentum Method for Prospective Scenarios of Brazilian Tourism Post-Covid-19”. *Journal of Futures Studies*

- 27, n° 4 (2023): 43–63. [https://doi.org/10.6531/JFS.202306_27\(4\).0004](https://doi.org/10.6531/JFS.202306_27(4).0004).
- Dyer, James S. “Remarks on the Analytic Hierarchy Process”. *Management Science* 36, n° 3 (1990): 249–58.
- Esguícero, F.J., L.U.M. Rotoli, R.A.G. Battistelle, R.M. Deus, R.M. Siqueira, e B.S. Bezerra. “Application of multicriteria decision-making methods: certification mechanisms for organic produce in Brazil”. *International Journal of Environmental Studies* 76, n° 5 (2019): 843–60. <https://doi.org/10.1080/00207233.2019.1594216>.
- Girardi, R., e M. Dos Santos. “Evaluation of Technologies to the Brazilian Army from the Application of the AHP-TOPSIS-2N Method with Patent Analysis”. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023. <https://doi.org/10.1109/ICECCME57830.2023.10252404>.
- Hamurcu, Mustafa, e Tamer Eren. “Selection of Unmanned Aerial Vehicles by Using Multicriteria Decision-Making for Defence”. *Journal of Mathematics* 2020 (17 de junho de 2020): 1–11. <https://doi.org/10.1155/2020/4308756>.
- Hwang, Ching-Lai, e Kwangsun Yoon. *Multiple Attribute Decision Making*. Vol. 186. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1981. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9>.
- Inmetro. *Dicor Alerta 34*. In: OCP - Modelo de certificação para escopo PCE. [S. l.], 9 mar. 2021. <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/acreditacao/comunicados/dicor-alerta/ocp-modelo-de-certificacao-para-escopo-pce>. Acesso em: 14 nov. 2023.
- Keeney, Ralph L. *Value-Focused Thinking: A Path to Creative Decisionmaking*. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1992.
- Maêda, S.M.N. do, I.P. de Araújo Costa, M.A.P. de Castro Junior, L.P. Fávero, A.P. de Araújo Costa, J.V. de Pina Correia, C.F.S. Gomes, e M. dos Santos. “Multicriteria analysis applied to aircraft selection by Brazilian Navy”. *Production* 31 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.1590/0103-6513.20210011>.
- Mingers, John, e John Brocklesby. 1997. “Multimethodology: Towards a Framework for Mixing Methodologies”. *Omega* 25 (5): 489–509. [https://doi.org/10.1016/S0305-0483\(97\)00018-2](https://doi.org/10.1016/S0305-0483(97)00018-2).
- Nascimento, G.B., e Santos, M. “Performance evaluation of machine learning algorithms for network anomaly detection: an approach through the AHP-TOPSIS-2N method”, 214:164–71. Elsevier B.V., 2022. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.11.162>.
- Oliveira, A.S., C.F.S. Gomes, C.T. Clarkson, A.M. Sanseverino, M.R.S. Barcelos, I.P.A. Costa, e M. Santos. “Multiple criteria decision making and prospective scenarios model for selection of companies to be incubated”. *Algorithms* 14, n° 4 (2021). <https://doi.org/10.3390/a14040111>.
- Roy, Bernard. 1996. *Multicriteria Methodology for Decision Aiding*. Vol. 12. Nonconvex Optimization and Its Applications. Boston, MA: Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2500-1>
- Souza, C.R.J. de, M.Â.L. Moreira, e Santos, M. dos. “Selection of interns for startups: An approach based on the AHP-TOPSIS-2N method and the 3DM computational platform”, 199:984–91. Elsevier B.V., 2021. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.124>.
- Saaty, T.L. “A scaling method for priorities in hierarchical structures”. *Journal of Mathematical Psychology* 15, n° 3 (1977): 234–81. [https://doi.org/10.1016/0022-2496\(77\)90033-5](https://doi.org/10.1016/0022-2496(77)90033-5).
- Saaty, T.L., e M.S. Ozdemir. “Why the magic number seven plus or minus two”. *Mathematical and Computer Modelling* 38, n° 3–4 (2003): 233–44. [https://doi.org/10.1016/S0895-7177\(03\)90083-5](https://doi.org/10.1016/S0895-7177(03)90083-5).
- Saaty, Thomas L., e Luis G. Vargas. *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. International Series in Operations Research & Management Science 95. New York: Springer, 2006.
- Santos, M. dos, I.P. de Araújo Costa, e C.F.S. Gomes. 2021. “Multicriteria Decision-Making In The Selection Of Warships: A New Approach To The Ahp Method”. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process* 13 (1): 147–69. <https://doi.org/10.13033/ijahp.v13i1.833>.
- Sen, Pratyush, e Jian-Bo Yang. *Multiple Criteria Decision Support in Engineering Design*. London: Springer London, 1998. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3020-8>.
- Silva, M.J.S., P.P.M. Tomaz, B.P. Diniz, D.A. De Moura Pereira, D.M. Marinho Do Monte, M. Dos Santos, C.F.S. Gomes, e D. De Oliveira Costa. “A Comparative Analysis of Multicriteria Methods AHP-TOPSIS-2N, PROMETHEE-SAPEVO-M1 and SAPEVO-M: Selection of a Truck for Transport of Live Cargo”, 214:86–92. Elsevier B.V., 2022. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.11.152>.
- Shah, Kalim U. “Regulatory Impact Assessment for Implementing Energy Efficient Lighting Standards in the Small Island Developing State of Antigua & Barbuda”. *Energy Strategy Reviews* 22 (novembro de 2018): 216–29. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2018.09.001>.

- Souza, L.P., C.F.S. Gomes, e A.P. De Barros. "Implementation of New Hybrid AHP-TOPSIS-2N Method in Sorting and Prioritizing of an it CAPEX Project Portfolio". *International Journal of Information Technology and Decision Making* 17, n° 4 (2018): 977–1005. <https://doi.org/10.1142/S0219622018500207>.
- Triantaphyllou, Evangelos. 2000. *Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study*. Vol. 44. Applied Optimization. Boston, MA: Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3157-6>.
- Vafaei, Nazanin, Rita A. Ribeiro, e Luis M. Camarinha-Matos. 2016. "Normalization Techniques for Multi-Criteria Decision Making: Analytical Hierarchy Process Case Study". Em *Technological Innovation for Cyber-Physical Systems*, editado por Luis M. Camarinha-Matos, António J. Falcão, Nazanin Vafaei, e Shirin Najdi, 470:261–69. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31165-4_26.
- Vaidya, Omkarprasad S., e Sushil Kumar. "Analytic Hierarchy Process: An Overview of Applications". *European Journal of Operational Research* 169, n° 1 (fevereiro de 2006): 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028>.
- Vargas, Luis G. 1990. "An Overview of the Analytic Hierarchy Process and Its Applications". *European Journal of Operational Research* 48 (1): 2–8. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(90\)90056-H](https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90056-H).
- Velasquez, Mark, e Patrick T Hester. 2013. "An Analysis of Multi-Criteria Decision Making Methods" 10 (2).
- Zadeh, L.A. "Fuzzy Sets". *Information and Control* 8, n° 3 (junho de 1965): 338–53. [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X).

A ATUAÇÃO DA MARINHA BRASILEIRA EM CASOS DE DESASTRES AMBIENTAIS E PANDEMIAS SEGUNDO O PLANO ESTRATÉGICO DA MARINHA DO BRASIL DE 2020 - 2023

¹Thays Felipe David de Oliveira, ²Priscylla Cristina de Souza Lippo, ³Felipe Antonio Melo Jardim, ³Adalberto Belarmino da Costa Júnior, ³Gabriel Víttor Rodrigues Gonçalves

¹Centro Universitário Estácio do Recife, Recife/PE.

¹Universidade Federal da Paraíba - Departamento de Gestão Pública, João Pessoa/PB

²Centro Universitário Estácio do Recife, Recife/PE

³Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/PB

RESUMO - *Como a Marinha brasileira atuou em casos de desastres ambientais e pandemias segundo o Plano Estratégico da Marinha? As Forças Armadas do Brasil, especificamente a Marinha do Brasil, devem atuar diretamente em casos de desastres ambientais e pandemias segundo o Plano Estratégico da Marinha do Brasil. Para isso, o presente trabalho tem como recorte temporal os anos de 2020 a 2023, para que se possa realizar uma análise robusta sobre o tema. No decorrer do artigo foi discutido sobre a governança ambiental global e a promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), também foi descrito sobre o Plano Estratégico da Marinha, e em seguida também explicado sobre a importância da cooperação interagência nos casos de desastres ambientais. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar como a Marinha brasileira atuou em casos de desastres ambientais e pandemias segundo o Plano Estratégico da Marinha do Brasil. Assim, foi realizada uma pesquisa qualitativa, por meio de estudo de caso nos termos de Yin (2004). Para operacionalizar o método escolhido, foi utilizada uma pesquisa documental e um *process tracing*. Perante a presente pesquisa, podemos concluir que a Marinha brasileira vem atuando claramente em ações subsidiárias, especificamente em desastres ambientais, tais como as chuvas que ocorreram em São Paulo em 2023, e em Pernambuco em 2022 e também em período pandêmico, auxiliando na logística ou com a instalação de hospitais de campanha.*

Palavras-Chaves - Marinha do Brasil, Desastre Ambiental, Ações Humanitárias, Plano Estratégico da Marinha.

I. INTRODUÇÃO

Como a Marinha brasileira atuou em casos de desastres ambientais e pandemias segundo o Plano Estratégico da Marinha do Brasil? No Brasil, as Forças Armadas (FA) são compostas pela Marinha do Brasil, pela Força Aérea Brasileira e pelo Exército Brasileiro. Essas instituições são consideradas como legítimas e permanentes, tendo como escopo constitucional defender a Pátria e assegurar os poderes constitucionais. De forma geral, tais forças têm algumas atividades subsidiárias, como cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma em que for determinada pelo Presidente da República (BRASIL, 1999).

No caso da Marinha do Brasil, dentre os quatro campos de sua atuação: Defesa Naval, Segurança Marítima, Diplomacia Naval e Apoio às Ações de Estado (Marinha do Brasil. Apresentação Institucional. 2024) temos esta última como relevante ao nosso estudo.

As FA vêm atuando conjuntamente com uma gama de agências e com distintos níveis - estaduais, municipais, federais, Organizações Internacionais (OI), Organizações não Governamentais (OnG's) - para sanar problemas relacionados a Ajuda Humanitária que podem ser divididas em: desastres naturais, saúde pública, dentre outras missões.

Nos últimos anos no Brasil, há um contexto de ações subsidiárias que está impondo às Forças Armadas do Brasil uma recorrente forma de atuação, o que contribui para a relevância da temática para a Ciência Política e às Relações Internacionais. A atuação em ações subsidiárias, como os desastres de Brumadinho – MG, Mariana – MG, da Boate Kiss – RS, Operação Carro Pipa (Semiárido do Nordeste) e a Operação Acolhida – RR, fizeram com que as Forças Armadas intensifiquem ainda mais a especialidade em operações interagências com foco em Ajuda Humanitária (Matos, 2019).

McFarlane e Norris (2006) conceituam o desastre como “um evento com potencial traumático o qual é experimentado coletivamente, com início agudo e delimitado no tempo” (p. 04). Esses eventos podem ser cíclicos e com diversas interações não possuindo fases de clara definição, sendo relativo o uso do termo “agudo”, pois no período de ocorrência de um desastre, o seu ponto mais crítico pode se projetar por um lapso temporal indefinido. Portanto, em que pese os autores citados acima definem os desastres como “eventos agudos”, há o claro entendimento que seu desenvolvimento ocorrem de maneiras diversas

Como esses desastres têm configurado um grande desafio para as agências e instituições brasileiras, que tem como escopo a ajuda a população que foi atingida, faz-se necessário mapear e elucidar a atuação dessas instituições nesses contextos.

De acordo com dados de 2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 41% dos municípios

brasileiros sofreram com desastres naturais de 2008 a 2013. Mesmo com tais desastres, até o ano de 2017, 59,4% dos municípios brasileiros ainda não possuíam instrumentos de planejamento e gerenciamento de riscos. Esse fato afeta consideravelmente a capacidade de prever ou até mesmo dirimir os desastres.

Partindo dessa perspectiva, as ações em cooperação entre o Exército Brasileiro e governos Estaduais, Municipais, Defesa Civil, entre outros (que serão denominados de agências), são indispensáveis para a execução da Ajuda Humanitária. Entretanto, a falta de planejamento e previsibilidade de tais desastres dificultam a logística em tais operações.

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar como a Marinha brasileira atuou em casos de desastres ambientais e pandemias segundo o Plano Estratégico da Marinha.

Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa, por meio de estudo de caso nos termos de Yin (2004). Para operacionalizar, foi utilizada uma pesquisa documental e um *process tracing*.

Por fim, esse trabalho foi dividido da seguinte forma: no primeiro momento será demonstrada a metodologia utilizada na pesquisa; em seguida foi levantado o referencial teórico, tendo como base a ideia de governança global ambiental e a promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), por conseguinte foi descrito o Plano Estratégico da Marinha (PEM), o último tópico desse item foi a importância da cooperação interagência para as atividades da marinha. Por fim, foram realizados os resultados e discussões dos casos de atuação da MB em casos de desastres ambientais e desastres marítimos.

II. METODOLOGIA

A presente pesquisa é de caráter qualitativa nos termos de Gil e Vergara (2015), pois tem como característica escrever e decodificar o problema pesquisado, e que pode ocorrer por meio de estudo de caso, pesquisa documental ou etnografia.

O presente estudo foi um estudo de caso único, visando à observação detalhada de um determinado contexto, tendo como escopo o esclarecimento de um conjunto de decisões, como foram implementadas ou quais foram os resultados (Yin, 2004). Nesse sentido, o estudo de caso é um método empírico que auxilia na investigação do fenômeno localizado temporal e especialmente, tendo como base o contexto e a profundidade (Bennett; Checkel, 2015).

Estudos de caso são considerados a escolha mais acertada para poder desvendar os caminhos causais relacionados à atuação da Marinha do Brasil em caso de desastres ambientais no hiato temporal escolhido, e isso se justifica devido à densidade que essa técnica oferece.

O emprego do estudo de caso possibilitou que se utilizasse um conjunto variado de técnicas de coleta de dados, sendo totalmente indicado para casos em que há questionamentos sobre como e por que alguns fenômenos aconteceram (Yin, 2004). Nesse sentido, essa tipologia de estudo tem em vista aprofundar padrões de diversidade a partir de observação de processos causais.

Considera-se a escolha do estudo de caso totalmente adequada porque se trata de um fenômeno contemporâneo - atuação da MB em desastres ambientais -, cujas relações entre ele e o contexto não estão definidas, conforme discorre Yin

(2004). Assim, o estudo de caso tem sido utilizado nas ciências sociais com o *process tracing* com o intuito de buscar interferências sobre mecanismos causais que ligam uma causa a um determinado resultado.

O *process tracing* tem sido utilizado nos últimos anos para testar hipóteses explicativas e a principal estratégia é analisar de forma detalhada os fatores explicativos da PEM, os mecanismos causais inerentes e as conjunções causais que podem gerar.

Esse método possibilita a avaliação das proeminências existentes nos processos, encadeamentos e conjunções de episódios em um acontecimento com o intuito de desenvolver ou testar hipóteses relacionadas a mecanismos causais que possam explicar o fenômeno (Checkel, 2015). A ideia é detectar a cadeia causal e o vínculo existente entre os mecanismos causais através de uma investigação sistemática (Bennett, 2008; Collier, 2011).

A escolha do *process tracing* permitiu construir explicações causais sobre a PEM a partir de “eventos sequenciais e contíguos e dos mecanismos causais ou de entidades subjacentes que os geravam” (Cunha; Araújo, 2018). De forma complementar, para King, Keohane e Verba (2021,p.23), essa técnica “relaciona a teoria e o trabalho empírico usando as implicações observáveis de uma teoria para sugerir novas observações que devem ser feitas para avaliar a teoria”. Ou seja, a ideia é utilizar o método qualitativo para desenvolver ou testar hipóteses a partir da análise de evidências.

Por fim, é indispensável salientar quais são as fontes primárias e secundárias consideradas para o presente artigo. Assim, como fonte primária consideradas foram documentos oficiais que são indispensáveis para a pesquisa, quais sejam: documentos oficiais emitidos pela Marinha Brasileira e o Plano Estratégico da Marinha do Brasil (PEM). Já as fontes secundárias serão relatórios técnicos e reportagens que foram publicados em relação à temática aqui estudada.

III. REFERENCIAL TEÓRICO

A. A Governança Ambiental Global e a promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O papel desempenhado pela Governança Ambiental Global é essencial na promoção dos ODS, buscando pontuar os desafios ambientais em escala global, envolvendo a participação de diversos atores e ações coordenadas.

O conceito de governança tem suas raízes na teoria política e na ciência da administração pública, e sua evolução ao longo do tempo reflete mudanças nas estruturas de poder, nos sistemas políticos e nas relações entre governantes e governados. A noção moderna de governança emergiu como uma resposta às transformações sociais, econômicas e políticas do século XX, especialmente no contexto da globalização e do aumento da interdependência entre as nações.

De acordo com Kooiman (1993), o termo "Governança" é fundamentado na presença de diversos atores, sua interligação, objetivos comuns, fronteiras flexíveis entre setores público, privado e associativo, bem como uma variedade de mecanismos de atuação, intervenção e regulação.

A primeira aparição documentada desse termo no contexto moderno foi no relatório intitulado "*Governance and Development*" ("Governança e Desenvolvimento"), publicado pelo Banco Mundial em 1992. Nesse documento, a governança foi definida como "o exercício de autoridade e controle sobre os recursos e as políticas de uma sociedade, incluindo aspectos do poder de tomada de decisões, a forma como as políticas são implementadas e a prestação de serviços".

A partir desse ponto, o conceito de governança passou por um processo de ampliação e refinamento, sendo aplicado não apenas a questões de desenvolvimento econômico, mas também a áreas como direitos humanos, meio ambiente, segurança e outras dimensões da vida social e política.

Dessa forma, há o conceito de governança ambiental global que engloba a participação de todos, tanto indivíduos quanto entidades civis e governamentais, nas decisões relacionadas ao meio ambiente, visando alcançar uma adesão sem restrições ao objetivo de preservar a integridade do planeta. Assim, no intuito de promover e acelerar a transição rumo a sociedades sustentáveis, o tema da Governança Ambiental Global, segundo o painel de indicadores de mudanças climáticas (2023), é de fato um dos carros-chefes da pauta mundial. Um dos temas estruturantes é a transição para uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. A fig1. demonstra os objetivos da ODS:

Fig. 1. Imagem com o ciclo de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

(ONU 2024, Fig. 1 (<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>))

O tema se mostra tão sensível que a Organização das Nações Unidas (ONU) em sua agenda 2030 definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dentre eles estão as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

Entre os dezessete objetivos, destacamos o 6 e 7 e o objetivo 12 ao 15, os quais tratam diretamente sobre questões ambientais, sendo eles:

- Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos;
- Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos;
- Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;

- Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;
- Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;
- Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

Estes objetivos vão desde garantir o abastecimento e a gestão sustentável da água e do saneamento até à proteção dos ecossistemas terrestres e marinhos, demonstrando a urgência de uma ação conjunta à escala global. A implementação eficaz destas diretrizes não só ajudará a alcançar o desenvolvimento sustentável, mas também garantirá a conservação dos recursos naturais para as gerações futuras. A cooperação internacional e os mecanismos de governança reforçados são essenciais para enfrentar os desafios ambientais globais e construir um futuro mais resiliente e equitativo para o nosso mundo.

A participação ativa das Forças Armadas, especialmente da Marinha do Brasil, desempenha um papel vital na governança ambiental global, especialmente na proteção dos rios, oceanos e seus ecossistemas. Com extensas operações em grandes rios, vastos litorais e águas internacionais, a Marinha do Brasil está na vanguarda da proteção dos recursos fluviais e marinhos. O seu âmbito de atuação inclui o patrulhamento, o combate à pesca ilegal, a monitorização e a fiscalização de atividades que possam ter impacto negativo no ambiente, como o transporte de substâncias perigosas e a extração descontrolada de recursos naturais.

Além disso, a Marinha do Brasil tem um importante papel na promoção da cooperação internacional para proteger os oceanos. Por meio da participação ativa em fóruns e tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), a Marinha do Brasil colabora com outros países para desenvolver e implementar medidas de proteção ao meio ambiente marinho. Conservação e utilização sustentável dos recursos marinhos. Este tipo de cooperação global é essencial para enfrentar os desafios ambientais que transcendem as fronteiras nacionais, como a poluição das águas e a perda da biodiversidade.

A participação ativa da Marinha do Brasil na governança ambiental em áreas marinhas ou fluviais é crucial para garantir a proteção dos recursos naturais em todo o país. Além disso, é importante destacar o papel que a Marinha do Brasil desempenha em desastres ambientais, como em derramamentos de óleo e em inundações. Através do seu conhecimento em operações de resgate, a ela mobiliza recursos e pessoal para mitigar os efeitos desses desastres e auxiliar na restauração dos ecossistemas afetados.

B. O Plano Estratégico da Marinha

A instituição da Política Marítima Nacional representou um marco regulatório imprescindível que antecedeu a discussão abrangente do Plano Estratégico da Marinha em relação às questões ambientais. Através da Política Marítima Nacional, os países estabelecem diretrizes e estratégias para a gestão sustentável dos recursos marinhos, a proteção do

ambiente marinho e a promoção do desenvolvimento econômico e social ligado ao mar. Essa política serve como base para a elaboração de planos estratégicos mais específicos, como o Plano Estratégico da Marinha, que delineiam ações concretas e programas estratégicos para garantir a segurança, preservação e uso sustentável dos recursos marinhos.

A discussão em torno da Política Marítima Nacional e do subsequente Plano Estratégico da Marinha destaca a importância da cooperação internacional, da participação da sociedade civil e da articulação entre diferentes atores para enfrentar desafios ambientais e promover a sustentabilidade dos oceanos e mares. Esses instrumentos regulatórios visam não apenas a proteção do ambiente marinho, mas também a promoção de atividades econômicas compatíveis com a conservação dos ecossistemas marinhos, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável das nações costeiras.

Portanto, a Política Marítima Nacional, ao estabelecer diretrizes para a governança dos recursos marinhos e a proteção ambiental, desempenha um importante passo na orientação das ações estratégicas da Marinha do Brasil e de outras entidades envolvidas na gestão dos oceanos, garantindo a harmonia entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental em um contexto global de crescente preocupação com a sustentabilidade marinha.

O Plano Estratégico da Marinha do Brasil (PEM) 2040 foi um processo fundamental que visa estabelecer as diretrizes de alto nível para a Marinha, delineando suas metas e ações estratégicas para os próximos anos. Esse plano incorpora elementos conceituais, doutrinários e estratégicos que orientam as atividades da Marinha, considerando o ambiente marítimo e fluvial, as ameaças existentes, e um conceito estratégico marítimo-naval. Além disso, o PEM 2040 está alinhado com documentos de defesa nacionais, como a Política e a Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco de Defesa Nacional, a Política Marítima Nacional, e a Política Naval. A simplicidade, objetividade e linguagem acessível do documento buscam tornar suas diretrizes compreensíveis para a sociedade brasileira, refletindo um compromisso transparente e moderno com a segurança e defesa do país.

O compromisso da Marinha do Brasil em promover práticas que contribuam para o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. Ao considerar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em seu plano estratégico, a Marinha do Brasil demonstra uma preocupação com a inserção em espaços sociais não tradicionais, buscando ações filantrópicas e ambientais que impactem positivamente a sociedade e o meio ambiente. Essa integração dos ODS no PEM 2040, então dispõe-se não apenas cumprir metas específicas, mas também promover uma mudança de paradigma necessária para construir um futuro melhor para as próximas gerações.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram incorporados nos planos estratégicos governamentais das Forças Armadas, visando à sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Essa integração reflete a preocupação com práticas que promovam o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. Os ODS são considerados em estratégias que buscam a inserção em espaços sociais não tradicionalmente ocupados pela Marinha, demonstrando um compromisso com ações filantrópicas e ambientais. A análise das práticas socioambientais e representações sociais dos militares revela um enfoque em

atividades isoladas, mas ressalta a importância de divulgação e mensuração dessas ações para um desenvolvimento sustentável efetivo. A conscientização sobre a responsabilidade socioambiental nas instituições militares é essencial para garantir a contribuição positiva dessas organizações para a sociedade e o meio ambiente.

De acordo com o PEM, há as ameaças que devem ser consideradas, como podem ser visto abaixo:

Fig. 2 - Ameaças conforme o Plano Estratégico da Marinha, Fig : Marinha Brasileira (2020)

Perante essas ameaças, nesse artigo será discutido apenas as ameaças que estão envolvidas a questões ambientais, desastres naturais e pandemias.

Assim:

o dimensionamento da Força Naval para se contrapor a eventuais forças antagonicas deve guardar compatibilidade com a importância da inserção político-estratégica do País no cenário internacional, em função de sua grandeza econômica e influência regional, a qual deve ser igualmente percebida e ratificada pela sociedade. Além disso, é importante estimular o desenvolvimento de uma mentalidade de defesa na Sociedade brasileira, de modo a destacar a importância das questões que envolvam antagonismos aos interesses nacionais, em todas as suas vertentes (Rodrigues, 2023, p.3).

Em suma, para operacionalizar essa análise, será considerado também a questão da cooperação interagências no caso de desastres ambientais.

C. A importância da cooperação interagências para as atividades da Marinha do Brasil

A literatura sobre a cooperação entre as organizações foi desenvolvida desde os anos 80 e permitiu que diversos autores contribuíssem para a apresentação de uma gama de teorias sobre essa tipologia de cooperação. Assim, a possibilidade de desastres naturais ou de qualquer outro tipo de problema advinda de ação antrópica necessita que se estabeleça medidas para mitigar as consequências.

Com o advento do Estado Democrático de Direito permitiu que as instituições federais, estaduais e municipais, de forma conjunta com organizações não governamentais,

tenham um maior espaço no cenário nacional (Abreu de Figueiredo; Xavier Moreira, 2022). Permitindo assim que tais instituições se tornem capacitadas cada vez mais para atuar em suas atribuições específicas que são determinadas pelo diploma legal. A partir de então, não há espaço para que existam ações unilaterais e isoladas desses atores para a solução de problemas da sociedade, sendo assim necessário a utilização de vários agentes

A cooperação Inter organizacional está se tornando foco de uma gama de investigações, dado que é a forma mais eficiente de prestação de serviços. Esse fenômeno acontece porque muitas vezes uma única organização não tem a capacidade de atender as necessidades que são impostas em tais problemas (Grandori; Soda, 1995).

Essa cooperação integra duas ou mais agências, cujo apenas o trabalho de forma conjunta entre os vários intervenientes permite que atinja as intenções que inicialmente foram propostas. MacArthur et al. (2007) descreve que dependendo do tipo de agência, esta pode ou não ter a capacidade de se comunicar diretamente com seus pares. A ideia é fazer com que tais agências se agrupam com o escopo de sanar um determinado problema, ou seja, as ações se descentralizam para atingir objetivos coletivos.

Nesta pesquisa, será utilizada a Teoria sobre Estratégia de Astley (1984) que defende a ideia da cooperação Inter organizacional como uma forma de medir a interoperabilidade de organizações e que podem ou não afetar a competitividade entre estes. A ideia nessa teoria é abordar o conceito de estratégia como colaborativo, que para desenvolver as ações de cooperação não precisam se limitar a um ambiente competitivo.

Dessa forma, a Teoria sobre Estratégia busca mitigar os entraves na cooperação interagências por meio de ações coletivas e da alocação de recursos que tem como escopo a cooperação.

Nesse sentido, é indispensável salientar que a doutrina militar é o conjunto de ideias e entendimentos que tem como escopo definir, ordenar, distinguir e qualificar as atividades de organização, preparo e emprego das Forças Armadas (Moreira, 2018).

As ações de cooperação e coordenação com as agências ocorrem em apoio aos órgãos ou instituições que podem ser: governamentais ou não, privados ou públicos, nacionais ou internacionais. A ideia é conciliar os interesses e coordenar os esforços para convergir as forças para o bem comum. Dessa maneira, busca-se evitar a duplicidade de ações e a dispersão de recursos, e a consequente divergência de soluções (Morgado, 2022).

Destarte, existe a portaria de nº. 1.771 de 16 de julho de 2014 que aprova o emprego e atuação do serviço social das Forças Armadas em emergência, desastres, calamidades e ajuda humanitária (BRASIL, 2014). Essa normativa prevê a utilização do da Marinha Brasileira e das demais forças em apoio à Defesa Civil em conformidade com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, de 10 de abril de 2012 e com o Decreto de nº. 7.257, que foi publicado em 4 de agosto de 2010 que discorre sobre a constituição do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), do Ministério da Integração Nacional (Almeida, 2019). A partir de então, tais forças vêm atuando em desastres naturais em ambientes nacionais e internacionais.

Uma área de atuação das Forças Armadas é em situações de desastres, o que ficou extremamente nítido com o apoio no

Haiti durante o terremoto que aconteceu em 2010. Isso permitiu que a Marinha brasileira tivesse um corpo altamente treinado e preparado para que pudesse auxiliar a sociedade em qualquer emergência, permitindo que a missão que foi dada ao soldado fosse cumprida, garantindo a dignidade humana e o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento do Estado (Delgado, 2017).

Ainda no âmbito de desastres ambientais, cabe aqui destacar a atuação da Marinha Brasileira no rompimento da Barragem do Fundão em Mariana – MG em 5 de novembro de 2015, que derramou mais de 60 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos da produção de minério de ferro no meio ambiente. Além disso, a MB também atuou na Operação Acolhida que começou em 2018 em Pacaraima – Roraima, no caso dos refugiados Venezuelanos, uma vez que ultrapassou o número de 5 milhões de migrantes. Essa operação é uma força tarefa humanitária coordenada pelo Governo Federal com apoio de diversos organismos, tais como ONU, organizações da sociedade civil, entidades privadas e Forças Armadas. Assim, a MB vem trabalhando com o Exército Brasileiro auxiliando na coordenação de tal operação, dando apoio com pessoal, material, instalações, montagem da estrutura e atividades necessárias para o acolhimento humanitário dos migrantes (PINHO, 2019).

D. Casos práticos da cooperação interagências das Forças Armadas em desastres ambientais

Quando se fala em desastres, eles podem ser pensados em ambientais e antropogênicos. No presente artigo, iremos nos debruçar apenas sobre os naturais.

Assim:

Os “desastres naturais” são causados por fenômenos naturais, que atuam independentemente da ação humana, como chuvas intensas, vendavais, furacões, tufões ou ciclones tropicais, tornados e trombas d’água, ondas de frio intenso ou de calor, nevascas e avalanches de neve, geadas, inundações, alagamentos, enxurradas, estiagem, secas, erosão, soterramento por dunas, incêndios florestais, pragas animais ou vegetais, dentre outros. Esses fenômenos se convertem em desastres quando vidas humanas são perdidas ou meios de subsistência danificados ou destruídos (PAULO, 2019, p.34).

Fica nítido que esse tipo de desastre atua independente da ação humana. Enquanto os desastres humanos:

resultam de ações ou omissões relacionadas às atividades em que o homem é agente ou autor, tais como acidentes aéreos, incêndios urbanos e em plantas industriais, explosões, intoxicações, contaminação de sistemas de água potável, extravasamento de produtos perigosos, contaminação do ambiente por substâncias perigosas, destruição intencional da flora e da fauna, surtos de doenças, etc

Em relação aos desastres naturais conforme a sua intensidade, conforme Tabela 2 abaixo:

TABELA II
CLASSIFICAÇÃO DOS DESASTRES NATURAIS
DEVIDO A SUA INTENSIDADE

Classificação dos desastres quanto à intensidade		
Nível I	desastres de pequeno porte	Os danos e prejuízos são facilmente suportáveis e superáveis pela própria comunidade afetada.
Nível II	desastres de médio porte	Os danos e prejuízos afetam a capacidade do poder público local em responder e gerenciar a situação emergencial; no entanto, podem ser superados com recursos disponíveis na própria área afetada, desde que haja mobilização para tal.
Nível III	desastres de grande porte	Os danos e prejuízos não são superáveis pela própria comunidade afetada e o restabelecimento da situação de normalidade exige ações complementares e auxílio externo, por meio do aporte de recursos estaduais ou federais.
Nível IV	desastres de muito grande porte	Os danos e prejuízos não são superáveis e suportáveis pela comunidade atingida sem ajuda externa a nível estadual, federal e até mesmo internacional, mesmo quando as comunidades são bem informadas, preparadas, participativas e facilmente mobilizáveis.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2009)

Dessa forma, após compreender a importância e os níveis de desastres naturais é necessário compreender o quadro normativo que está em vigor em relação a desastres naturais em que a MB pode atuar, tanto no ambiente nacional, quanto internacional.

a) plano internacional:

- Convenção de Londres de 1954, promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 87.566, de 16 de setembro de 1982;
- Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil de Danos Causados por Poluição por Óleo de 1969, promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 83.540, de 4 de junho de 1979;
- Convenção Internacional Relativa à Intervenção em Alto-mar nos casos de baixa por Poluição por Óleo de 1969, promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 6.478, de 9 de junho de 2008;
- Convenção Internacional sobre a Constituição de um Fundo Internacional de Indenizações de Danos causados pela Poluição por Hidrocarbonetos de 1971;
- Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios de 1973, promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 2.508, de 4 de março de 1998;
- Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (CNUDM) de 1982, Promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 99.165, de 12 de março de 1990;
- Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em caso de Poluição por Óleo de 1990, promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 2.870, de 10 de dezembro de 1998.

b) plano doméstico:

- Constituição Federal de 1988;
- Lei Federal Nº 6.938 de 31 de agosto de 1981– Política Nacional de Meio Ambiente;
- Lei Federal Nº 7.347 de 24 de julho de 1985– Ação Civil Pública por Danos Ambientais;
- Lei Federal Nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 – Lei de Crimes Ambientais;
- Lei Federal de 28 de abril de 2000 – estabelece princípios básicos a serem obedecidos na movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, plataformas e navios;
- Decreto Nº 4.136/02 de 20 de fevereiro de 2002: Regulamenta as sanções às infrações

- previstas na Lei 9.966/00;
- Lei Federal Nº 7.661, de 16 de maio de 1988 - Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro;
- Decreto Nº 5.300, de 07 de dezembro de 2004 – Regulamenta o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro;
- Lei Federal 9.537, de 11 de dezembro de 1997 - Segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional;
- Lei Federal 9.478, de 06 de agosto de 1997 – Institui a Agência Nacional do Petróleo;
- Decreto Nº 8.127, de 22 de outubro de 2013 – Institui o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional.

Um exemplo atual de cooperação das FA é a do Comando Militar do Nordeste (CMNE). Eles realizam uma gama de ações complementares na sua jurisdição com o intuito de apoiar a população civil nordestina, de acordo com a estratégia militar e a doutrina militar. Esta descreve que a ajuda humanitária está enquadrada em uma cooperação civil-militar, além de ser uma ação comum nas operações terrestres. Dessa forma, a Cooperação Civil-Militar (CIMIC) tem como característica atividades que buscam estabelecer, manter, explorar ou influenciar as relações entre as forças militares, agências, autoridades e a população em uma determinada área operacional (Marques. 2019).

Um exemplo da ajuda humanitária em desastres naturais no nordeste de forma cooperativa com o governo de Pernambuco, foi na enchente que aconteceu no Sul Bahia, nesse caso o CMNE cedeu 400 militares para contribuir com os órgãos da Defesa Civil e com a distribuições com itens de subsistência no município de Itamaraju e Jucuruçu (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2022a).

De forma complementar, pode-se destacar a ajuda humanitária também por causa do desastre ambiental com as chuvas de 2022 quando o CMNE enviou tropas para o auxílio na busca de sobreviventes na região metropolitana de Recife. Além disso, cedeu embarcações e equipamentos de engenharia para a remoção de lamas e entulhos (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2022).

No ano de 2017, houve uma grande chuva em que Pernambuco declarou estado de emergência em 24 municípios. Naquela madrugada, o único hospital de Rio Formoso – PE foi alagado e o município perdeu todos os equipamentos e o CMNE foi designado para montar hospital de campanha naquele local. Os hospitais foram montados 24 horas após o ocorrido e atenderam 2.461 procedimentos, sendo muitos relacionados a crise hipertensiva ou diabetes (Andrade, 2017).

Outra atuação do CMNE em cooperação é a Operação Carro Pipa, que vem acontecendo no semiárido do Estado e que atualmente no mês de abril de 2023 atende um total de 343.891 pessoas e possui um amparo constitucional brasileiro (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2023). A presente operação tem como objetivo realizar ações complementares de apoio a atividades de distribuição de água para aquelas cidades, que foram atingidas pela estiagem e seca na região. Nessa situação o CMNE é responsável pela captação e distribuição da água potável a partir da utilização de carro pipa, além

disso, também realiza o monitoramento e fiscalização desse trabalho (Gondim; Piurcosky, 2020).

Em suma, há uma gama de ações em que o EB por meio do CMNE vem atuando em Ajuda Humanitária em Pernambuco nos últimos anos. Logo, urge a necessidade de se compreender o funcionamento dessa relação e como a população pernambucana vem sendo beneficiada com tais ações.

Em 2023, o litoral norte de São Paulo foi atingido por enchentes catastróficas que resultaram em danos significativos às comunidades costeiras e infraestrutura local. Diante dessa situação de emergência, a Marinha do Brasil desempenhou papel importante na prestação de ajuda humanitária às áreas afetadas. Através da mobilização rápida e coordenada de recursos, incluindo embarcações, pessoal treinado e suprimentos essenciais, a Marinha do Brasil ofereceu suporte vital às comunidades isoladas e em situação de perigo (Padilha, 2023). A figura 3 demonstra a ação da MB na entrega de mantimentos:

Figura III - Ação da Marinha realizando entrega de mantimentos à comunidade no litoral norte de São Paulo em virtude de enchentes. Fonte: Marinha do Brasil em São Sebastião-SP. 2023

Além disso, a presença da Marinha do Brasil trouxe um senso de segurança e esperança para os residentes locais, demonstrando seu compromisso com o bem-estar das pessoas e sua capacidade de resposta eficaz em tempos de crise. Essa ação exemplifica o importante compromisso desempenhado pela Marinha do Brasil na assistência humanitária, não apenas em situações de desastres naturais, mas também em outros contextos de emergência onde sua expertise e recursos podem fazer a diferença na vida das pessoas.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Casos de atuação da Marinha do Brasil em desastres ambientais

A doutrina da MB permite a possibilidade de emprego de suas forças para resposta a desastres ou em ação humanitária. De forma complementar, pode se utilizar o grupo de fuzileiros navais, e que tem sua organização dividida em: componente de Comando (CCmdo), Componente de Combate Terrestre (CCT), Componente de Combate Aéreo (CCA) e Componente de Apoio de Serviços ao Combate (CASC).

Além disso, o Grupo Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) foi acionado para responder às fortes chuvas no ano de 2020 no norte do Estado do Rio de Janeiro, 2021 no Sul da Bahia e em 2022 em Petrópolis e no Estado de Pernambuco. Nessa situação, foram utilizadas viaturas que poderiam atuar em qualquer terreno, que foi a UNIMOG 5000, e também as embarcações e aeronaves foram utilizadas para auxílio às vítimas.

Em relação a Bahia:

o GptOpFuzNav apoiou a entrega de cerca de 600 cestas básicas, além de colchões e outros donativos, às aldeias indígenas isoladas pela enchente, localizadas nas proximidades de Porto Seguro. Foi realizado ainda o transporte de 25 toneladas de alimentos e água para os municípios de Itamaraju e Itambé, com doações oriundas das cidades da região metropolitana de Salvador. Já em 2022, na resposta ao desastre de Petrópolis, o GptOpFuzNav realizou 37 missões de transporte de donativos oriundos da região metropolitana do Rio de Janeiro, que totalizaram 280 toneladas (SILVA JÚNIOR, 2020, p.30).

Dessa forma, esse grupo de fuzileiros é uma unidade especializada, treinada e equipada para poder responder rapidamente em casos de emergência e catástrofes naturais. Assim, a ideia é fornecer um apoio logístico, técnico e humanitário, pois a ideia é garantir esforços de resgate, assistência às vítimas das áreas afetadas.

Complementarmente, a ativação desse grupo demonstra a importância da cooperação interagências, principalmente com a Defesa Civil. Logo, essa sinergia é indispensável para garantir uma resposta rápida e eficaz em momentos críticos.

É válido salientar que a MB, ao trabalhar com a COVID-19 estava cumprindo as atribuições subsidiárias que estão no art. 16 da Lei Complementar de número 97, combinada com a portaria de número 1.232/ GM-MD de 18 de março de 2020.

Dessa forma, ao se compreender a ideia da COVID-19 e a atuação da MB é indispensável considerar:

ainda que a descontaminação contra agentes NBQR poderá ser uma atividade desempenhada na resposta a desastres, tanto no socorro como no restabelecimento de serviços essenciais, este estudo debruçou-se sobre a experiência bem-sucedida das ações de combate à Covid-19. No âmbito da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), uma das ações desenvolvidas foi a constituição de um GptOpFuzNav de Defesa NBQR, que atuou na desinfecção em áreas sensíveis ou de grande movimentação de pessoas e em apoio às OM da MB, bem como na capacitação de pessoal não especializado para esse fim. Verifica-se assim que a ativação de um elemento organizacional destinado a essa atividade (uma denominação possível seria a de Grupo de Defesa NBQR – GDefNBQR), poderá incrementar o planejamento e controle das ações realizadas, bem como reduzir os encargos do CASC, de maneira similar ao HCmp e GEF (Silva Júnior, 2020, p.30).

Nesse sentido, a atuação da BM está de acordo com o que tinha sido determinado pelo Ministério da Defesa (MD). Dessa forma a tabela abaixo demonstra a OM, suas atribuições e quantidades:

TABELA III
OM DE SAÚDE DA MARINHA DO BRASIL

OM	LOCALIZAÇÃO	UN
Hospitais	1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 7º DN	07
Policlínicas	1º, 5º e 9º DN	06
Odontoclínica	1º DN	01
Sanatório Naval	1º DN	02
Unidade de Saúde Mental	1º DN	01
Diretoria de Assistência Social	1º DN	01
Centro de Medicina Operativa	1º DN	01
Laboratório Químico	1º DN	01
Farmacêutico		

Perante exposto, o combate estava dividido em duas frentes. Sendo a primeira com o atendimento a todos os militares, e isso inclui também os dependentes, militares da reserva e reformados. A operação aqui tinha sido denominada a Grande Muralha, que possuía um grupo de tarefa, que incluía médico, assistência social, comunicação social e capacitação.

Enquanto que em segundo plano, a ideia era dar apoio ao Governo Federal em prol dos estados, municípios e Distrito Federal. Nesse sentido, havia uma atuação em conjunto entre os Comandos da Bahia e Rio Grande do Norte e Paraíba, e ofereciam atividades como apoio médico, assistência social, comunicação social e de capacitação, entre outros.

Dessa forma, a MB realizou as seguintes ações, nos termos de Lira (2021, p.73):

- capacitação de pessoal civil e militar para atuarem como socorristas e executar tarefas como triagem, identificação, tratamento, internação e acompanhamento de pacientes;
- produção de máscaras *face shield* pelo Centro de Reparos e Suprimentos Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais para utilização dos profissionais de saúde em todo o Brasil;
- Criação de canal informativo para atendimento da família Naval para intensificação das campanhas de esclarecimento e medidas de prevenção e proteção contra o vírus e a sua ameaça;
- descontaminação de OM, escolas e locais de grande circulação de pessoas com estações de barcas e ônibus;
- ampliação da fabricação de álcool em gel e apoio à produção de Difosfato de Cloroquina pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha;
- prorrogação da emissão de documentos relativos à navegação por 120 dias, que vençam até 31 de julho;
- capacitação de Bombeiros e Agentes da Defesa Civil em curso de Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica (DefBNQR);
- ampliação das OM de saúde da MB para enfrentamento à pandemia;
- emprego de militares especializados em DefBNQR para condução de passageiros originários de navios de cruzeiro;

- apoio de pessoal em campanhas nacionais de vacinação coordenadas por Órgãos do Sistema de Saúde, incluindo o apoio de navios hospitalares para alcançar famílias ribeirinhas em regiões de difícil acesso;
- adequação do calendário de concursos públicos;
- distribuição de cestas básicas para famílias de crianças que participam do programa Forças no Esporte e outras que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica; e
- doação de sangue de forma voluntária por militares das FFAA

A Fig. 4 abaixo demonstra as ações da MB no combate a pandemia de COVID- 19:

Fig. 4- Visão geral das ações da MB durante o combate à pandemia
Lira (2021,p.34)

De forma complementar, em fevereiro de 2023 a MB enviou o navio Atlântico e mil militares para auxiliar no socorro às vítimas das fortes chuvas no litoral norte de São Paulo.

Com a ida do navio será possível resgates por meio de helicópteros, além de criar uma estrutura que irá reforçar o atendimento médico àquelas que estão desabrigadas e isso auxiliará a reduzir a superlotação nos hospitais da região. (Diário do Porto, 2023).

Ainda discutindo a atuação da Marinha do Brasil no ato da cooperação interagência, temos o auxílio dos Fuzileiros Navais para o socorro e recuperação das áreas devastadas pela chuva em fevereiro de 2024.

No evento supracitado, a MB demonstrou prontidão e eficácia e mobilizou os Fuzileiros Navais para apoiar a Defesa Civil. O auxílio contou com 300 militares e 50 viaturas, a ideia era atender as necessidades emergenciais das comunidades que foram afetadas Nesse sentido, a ideia era manter o esforço até que a normalidade fosse estabelecida (Barros, 2024). A Fig. 5 abaixo demonstra a atuação da Operação Abrigo pelo Mar em números:

Fig. 5 - Operação abrigo pelo mar Barros (2024)

Em dezembro de 2023, a MB atuou levando alimentos para a população ribeirinha que tinham sido afetadas por desastres ambientais. Essa operação foi realizada por meio da Capitania Fluvial do Pantanal e teve um papel crucial, pois auxiliou nas entregas de cestas básicas no Mato Grosso do Sul. Nesse momento, fica claro a cooperação entre as FA e a sociedade civil, pois essa ação foi com o Movimento União BR.

Nesse sentido, essa atuação no pantanal é monumental, pois é uma área extensa e inóspita. A atuação desta capitania foi de extrema importância para o sucesso da missão.

Assim perante todos os casos citados de desastre ambiental, espera-se que:

Cidades resilientes a desastres são aquelas em que tais eventos são minimizados devido a fatores como: i) organização de serviços e infraestrutura; ii) ausência de ocupações irregulares; iii) governo competente e consciente da necessidade de sustentabilidade na urbanização; iv) investimentos no desenvolvimento de capacidades municipais para atuação em todas as etapas de um desastre; v) compreensão das autoridades locais e da população sobre os riscos e compartilham informações pertinentes; vi) participação e valorização da comunidade nas ações de planejamento; vii) preocupação com a antecipação do impactos dos desastres e estabelecimento de medidas para a mitigação de perdas e danos físicos e sociais; viii) capacidade

para resposta, para o rápido restabelecimento de serviços essenciais e para a implantação de estratégias imediatas de reconstrução após um desastre; e, ix) adoção de medidas de controle ambiental e compreensão da importância das medidas anteriores para a construção da resiliência às mudanças ambientais (Paulo, 2019, p.34).

Ou seja, para as cidades serem resilientes perante os desastres naturais é necessário a existência de medidas eficazes para que isso ocorra.

Uma outra forma de atuação da MB é quando acontecem desastres no meio marítimo. Assim, para tentar solucionar os problemas de desastres em ambiente marinho dentro da legislação brasileira a MB divide o país em capitâncias, delegacias e agências, conforme pode ser visto na Fig. 5 abaixo:

Fig. 5 - Águas jurisdicionais brasileiras Marinha Brasileira (2020).

Perante a figura acima, fica nítido que cabe à Marinha do Brasil buscar os serviços adequados para busca e salvamento de vida humana em perigo no mar, nos portos e vias navegáveis. Assim, é válido salientar que a ideia de busca e salvamento está diretamente relacionada com a atividade efetuada para prestar auxílio à vida humana que está em perigo.

Perante o exposto, temos o caso de vazamento de Petróleo no Amapá em fevereiro de 2024. O alerta demonstrou que existia uma mancha de 170 quilômetros quadrados. A área estava fora da Zona Econômica Exclusiva (ZEE), mas a preocupação da MB é com o litoral do Amapá e a foz do rio Amazonas, que é um área com alta sensibilidade ambiental (Clima Info, 2024).

É indispensável que a MB fiscalize para que as normas relacionadas às águas jurisdicionais brasileiras (AJB) sejam seguidas com o intuito de impedir que ocorra qualquer acidente, no mar e nas vias navegáveis interiores. E que além disso, ela continue se disponibilizando para atuar nos diversos casos de desastres ambientais, além daqueles que ocorrem exclusivamente no mar.

V. CONCLUSÃO

O presente trabalho demonstrou a importância da atuação da Marinha Brasileira em ações subsidiárias, conforme delineado no Plano Estratégico da Marinha. Nesse sentido, é válido salientar que essas atividades são consideradas como algo que é previsto pela Constituição Federal e é uma atividade subsidiária inerente a esta instituição.

A análise desses desafios destaca a importância de uma resposta mais eficaz, coordenação interinstitucional, transparência na comunicação e investimentos em capacidades de monitoramento e resposta. As lições aprendidas com esse evento devem ser consideradas para fortalecer a capacidade do Brasil de lidar com futuros desastres ambientais, protegendo os ecossistemas costeiros e comunidades afetadas.

O papel ativo da Marinha do Brasil na atuação em desastres ambientais, e também naqueles que envolvam o meio ambiente marinho é extremamente eficaz. Uma vez que, eles buscam soluções diante de desastres ambientais de grande escala. Além disso, ressalta-se a necessidade de investimentos contínuos em capacidades de monitoramento, fiscalização, prontidão e resposta, bem como em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras para mitigar os impactos adversos desses eventos. Nesse sentido, é indispensável concluir a relevância da atuação da Marinha do Brasil como uma instituição-chave na gestão de crises, proteção ambiental e promoção da segurança e bem-estar da população brasileira em face de ameaças emergentes e complexas. Pois, houve um gerenciamento de pessoal, material, sistemas e logística pelos profissionais de diversas áreas dessa força.

Este artigo ainda pode fornecer insights valiosos para diversas pesquisas futuras. Por exemplo, estudos adicionais poderiam investigar a eficácia das parcerias interinstitucionais estabelecidas pela Marinha do Brasil em suas operações humanitárias, examinando como a colaboração com outros órgãos governamentais, organizações não governamentais e agências internacionais influencia o resultado e impacto dessas intervenções. Além disso, uma análise mais aprofundada das estratégias de comunicação e engajamento público utilizadas pela Marinha do Brasil durante suas operações humanitárias pode revelar insights sobre como fortalecer a confiança e a cooperação com as comunidades afetadas. Outra área promissora de pesquisa poderia explorar as implicações éticas e morais das intervenções humanitárias da Marinha, examinando questões como a distribuição justa de recursos, o respeito à autonomia das comunidades locais e a minimização de danos colaterais.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Thays Felipe David de Oliveira : Revisão Intelectual do Manuscrito e Aprovação da Versão submetida ao congresso .
Felipe Antonio Melo Jardim: Elaboração do Manuscrito , Concepção e desenho da pesquisa e Revisão da Literatura;
Priscylla Cristina de Souza Lippo: Elaboração do Manuscrito, Revisão de literatura e Revisão Intelectual do Manuscrito
Adalberto Belarmino da Costa Júnior : Elaboração do Manuscrito , Aquisição de dados e Análise e interpretação de dados;

Gabriel Vítor Rodrigues Gonçalves: Elaboração do Manuscrito , Aquisição de dados e Análise e interpretação de dados;

VII. REFERÊNCIAS

Abreu de Figueiredo, T.; Xavier Moreira, n. Coordenação e planejamento: categorias centrais nas relações interagências. Coleção Meira Mattos: revista das ciências militares, v. 16, n. 56, p. 279-293, 11 maio 2022.

Almeida, Acácio Rodrigues de. *Os militares de saúde frente às catástrofes no Brasil*. Trabalho de Conclusão de Curso (especialização) – Escola de Saúde do Exército, Programa de Pós-Graduação em Aplicações Complementares às Ciências Militares, 2019. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4946/1/MONO_RODRIGUES_CFO%20-%20OK.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2024.

Almeida, João Carlos da Silva. *Assistência médico-hospitalar nas forças armadas*. Âmbito Jurídico. Disponível em: <<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-previdenciario/assistencia-medico-hospitalar-nas-forcas-armadas/>>. Acesso em: 17 mar. 2024.

Andrade, Maria Sandra. Hospital de campanha do exército: uma resposta às situações de emergência. *Doutrina Militar Terrestre*, p. 20–25, 2019.

Barros, Marcelo. *Resposta Rápida da Marinha às Vítimas do Temporal no Rio de Janeiro*. 2024. Disponível em: <https://www.defesaemfoco.com.br/resposta-rapida-da-marinha-as-vitimas-do-temporal-no-rio-de-janeiro/> . Acessado em 30 de março de 2024.

Beach, Derek, and Rasmus Brun Pedersen. *Process-tracing methods: Foundations and guidelines*. University of Michigan Press, 2019.

Brasil. *Decreto no 1.265, de 11 de outubro de 1994, aprova a Política Marítima Nacional (PMN) em vigor*. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 out. 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1265.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%201.265%2C%20DE%2011,IV%20e%20VI%20do%20art. Acessado em 30 de março de 2024.

Brasil. *Marinha do Brasil*. Plano Estratégico da Marinha 2040. Brasília, DF: Estado Maior da Armada, 2020a.

Brasil. *Manual Apoio de Saúde em Operações Conjuntas - MD42-M-04*. Disponível em: <https://www.defesa.gov.br/arquivos/legislacao/emcfa/publicacoes/logistica_mobilizacao/md42_m_04_apoio_de_saude_op_cj_1_ed_2017.pdf>. Acessado em 30 de março de 2024.

Brasil. *Missões de paz*. Ministério da Defesa. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/copy_of_missoes-de-paz>. Acesso em 30 de março de 2024.

- Castro J. Water Governance in the 21st Century. *Revista Ambiente e Sociedade, Unicamp, SP*, 2007
- CCOMSEX, Centro de Comunicação Social do Exército. Brasil no Haiti um caso de sucesso 2004-2017. *Revista Verde-Oliva*, v. XLV, Edição Especial, n. 241, 2018.
- Clima Info. *Marinha deve averiguar possível vazamento de petróleo na costa do Amapá*. 2024. Disponível em: <https://climainfo.org.br/2024/02/07/marinha-deve-averiguar-possivel-vazamento-de-petroleo-na-costa-do-amapa/>. Acesso em 30 de março de 2024.
- CNM. *Novas chuvas atingem Municípios de Pernambuco e CNM acompanha*. Disponível em: <https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/novas-chuvas-atingem-municipios-de-pernambuco-e-cnm-acompanha> >. Acesso em 30 de março de 2024.
- Collier, David. "Understanding process tracing." *PS: political science & politics* 44.4 (2011): 823-830.
- Cunha, Eleonora Schettini Martins, and Carmem E. Leitão Araújo. "Process tracing nas Ciências Sociais: fundamentos e aplicabilidade." (2018).
- Diniz, Roberto Pereira. *Gestão da qualidade no atendimento aos prestadores de serviços (Pipeiros) contratados pelo Exército Brasileiro para distribuir água no semiárido pernambucano, no contexto da Operação Carro-Pipa*. 2021. Acesso em 30 de março de 2024.
- Delgado, Maurício. *Emprego dos Exércitos do Brasil e Uruguai para o desenvolvimento de operações de apoio à sociedade, durante situações de emergências ambientais*. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares), Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/2914/1/MO%205904%20-%20MAURICIO%20DELGALDO.pdf>. Acesso em 30 de março de 2024.
- Diário do Porto. *Marinha envia seu maior navio para socorro em SP*. 2023. Disponível em: <https://diariodoporto.com.br/marinha-envia-seu-maior-navio-para-socorro-em-sp/> >. Acesso em: 14 maio. 2024.
- Dunning, Thad, Andrew Bennett, and Jeffrey T. Checkel. "Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool." (2014): 211.
- Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada pelo Decreto Nr 179/2018, de 14 de dezembro de 2018
- Exército Brasileiro. *Divisão de Missão de Paz - Comando de Operações Terrestres*. www.coter.eb.mil.br. Disponível em: <http://www.coter.eb.mil.br/index.php/missao-individual-divmispaz>>. Acesso em 30 de março de 2024.
- Exército Brasileiro. *Forças Armadas atuam no socorro às vítimas das chuvas em Petrópolis*. www.eb.mil.br. Disponível em: <https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/>-/asset_publisher/znUQcGfQ6N3x/content/id/14855179>. Acesso em 30 de março de 2024.
- Exército Brasileiro. *Os bastidores do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro*. Disponível em: https://www.eb.mil.br/web/imprensa/resenha?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fweb%2Fimprensa%2Fresenha&_101_assetEntryId=672891&_101_type=content&_101_urlTitle=os-bastidores-do-hospital-de-campanha-do-exercito-brasileiro&inheritRedirect=true>. Acesso em 30 de março de 2024.
- Exército Brasileiro. Plano Estratégico do Exército 2020 - 2023.
- Exército Brasileiro. *Exército Brasileiro atua em apoio à população afetada por enchentes na Bahia*. https://www.eb.mil.br/web/imprensa/documentos-a-imprensa/-/asset_publisher/holDRjqEtU1g/content/exercito-brasileiro-atua-em-apoio-a-populacao-afetada-por-enchentes-na-bah-1. Disponível em: https://www.eb.mil.br/web/imprensa/documentos-a-imprensa/-/asset_publisher/holDRjqEtU1g/content/exercito-brasileiro-atua-em-apoio-a-populacao-afetada-por-enchentes-na-bah-1>. Acesso em 30 de março de 2024.
- Exército Brasileiro. *Operação Carro Pipa*. 2023. Disponível em: <http://sedec.5cta.eb.mil.br/> >. Acesso em 30 de março de 2024.
- Exército Brasileiro. *Operação Carro Pipa*. Disponível em: <https://28bc.eb.mil.br/index.php/operacao-pipa> >. Acesso em 30 de março de 2024.
- King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research*. Princeton university press, 2021.
- Kooiman, Jan. "Modern governance: new government-society interactions." *Modern Governance* (1993): 1-288.
- Gil, Antonio Carlos, e Sylvia Constant VERGARA. "Tipo de pesquisa." *Universidade Federal de Pelotas. Rio Grande do Sul* (2015): 31.
- Lira, Rogerio de Oliveira, A ATUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL FRENTE AOS DESASTRES MARÍTIMOS E TERRESTRES E A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. Trabalho de Conclusão de Curso, UFF, 2021. Disponível em: <https://defesacivil.uff.br/wp-content/uploads/sites/325/2022/01/TCC-Rogério-Lira.pdf>>. Acesso em: 14 maio. 2024.
- Grandiori, Anna; Soda, Giuseppe. Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms. *Organization studies*, v. 16, n. 2, p. 183-214, 1995.
- Gondim, Marcio Chaves, A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA OPERAÇÃO CARROPIPA, NO ÂMBITO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE. Trabalho de Conclusão de Curso, Escola

de Formação Complementar do Exército, 2020. Disponível em:

<https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/7445/1/GAEM_2020_TC%20Gondim.pdf>. Acesso em: 14 maio. 2024.

Marinha do Brasil. *Plano Estratégico da Marinha (PEM 2040)*. 2020. Disponível em :<<https://www.marinha.mil.br/pem2040>> . Acesso em 14 de maio de 2024.

Marinha do Brasil. *Política Naval*. 2020. Disponível em :<https://www.marinha.mil.br/sites/default/files/politicanaval_site.zip> . Acesso em 14 de maio de 2024.

Marques, Carlos Henrique Canongia. *O emprego de tropas brasileiras, sob a égide da ONU, em ajuda humanitária, após o terremoto no Haiti em 2010*. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares), Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <<https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/6156/1/MO%206151%20-%20HENRIQUE%20MARQUES.pdf>>. Acesso em: 20 dez. 2022.

Macarthur, Douglas. *Reminiscences*. Nova Iorque: Ed. McGraw-Hill, 2007.

Morgado, Flávio Roberto Bezerra. *A Doutrina Militar Terrestre no apoio às catástrofes naturais*. ompv.eceme.eb.mil.br, 2022. Disponível em: <<http://ompv.eceme.eb.mil.br/geopolitica-e-defesa/geopolitica-e-capacidades-nacionais-de-defesa/503-dmt>>. Acesso em: 17 dez. 2022.

Moreira, N. X. Uma análise do relacionamento da Equipe de Assistência Social da Marinha do Brasil e agências envolvidas na resposta a desastre no Brasil o caso de Nova Friburgo. *O Social em Questão*, Rio de Janeiro, ano 21, n. 40, p. 385-406, jan./abr. 2018. Disponível em: http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_40_SL_3_Moreira.pdf.

Organização das Nações Unidas. *Objetivos de desenvolvimento sustentável*. Agenda 2030. 2015. Disponível em: <http://www.agenda2030.com.br/>. Acesso em: 28 de março de 2024.

Organização das Nações Unidas 2024. Fonte: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 28 de março de 2024.

Pinho, Alessandro Paiva de. *O Exército Brasileiro na Operação Acolhida*. TCC (especialização em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército) Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4990/1/MO%200906_PINHO.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2022.

Rodrigues, Acácio. *Os militares de saúde frente às catástrofes no Brasil*. Artigo de Conclusão de Curso, Escola de Saúde do Exército, 2017. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4946/1/MONO_RODRIGUES_CFO%20-%20OK.pdf>. Acesso em: 28 de março de 2024.

Xavier, Glauberson Alves. *A logística humanitária em apoio a desastres naturais e antropogênicos*. Trabalho de Conclusão de Curso, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2018. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/2684/1/5014_CapGLAUBERSON.pdf>. Acesso em: 28 de março de 2024.

World Bank, *Governance and Development*, World Bank, Washington, DC, 1992.

Yin, Robert. Estudo de caso. 2ª edição. Local de publicação (cidade): Editora, 2004.

A GUERRA NA UCRÂNIA E OS IMPACTOS DAS VIOLAÇÕES DO DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO: CONEXÕES ENTRE SEGURANÇA, DESENVOLVIMENTO E GÊNERO

Matheus W. Canedo do Nascimento¹, Maria Luíza de Assis Araújo², Letícia Esteves Maturana³, Juliana Marques Pacheco⁴, Raquel Missagia⁵

¹ Universidade Federal Fluminense, Niterói/ Rio de Janeiro

² Universidade Federal Fluminense, Niterói/ Rio de Janeiro

³ Universidade Federal Fluminense, Niterói/ Rio de Janeiro

⁴ Universidade Federal Fluminense, Niterói/ Rio de Janeiro

⁵ Universidade Federal Fluminense, Niterói/ Rio de Janeiro

Resumo – Este trabalho analisa o impacto das violações do Direito Internacional Humanitário no nexos segurança e desenvolvimento, com foco na Guerra na Ucrânia que iniciou em fevereiro de 2022. O Direito Internacional Humanitário possui um papel fundamental na proteção dos direitos humanos durante conflitos armados, estabelecendo princípios e normas para mitigar o sofrimento humano. Apesar disso, as violações dessas leis são frequentemente observadas em conflitos armados, levando a sérias consequências para as populações afetadas. Nesse sentido, objetivamos analisar como as violações de direitos humanos contra as pessoas de gênero feminino na Guerra da Ucrânia constituem um aspecto particularmente preocupante. A metodologia empregada é a de estudo de caso. A pesquisa se baseou no referencial teórico do direito internacional humanitário. Além da bibliografia secundária, foram levantadas fontes primárias como relatórios produzidos pela Organização das Nações Unidas e notícias veiculadas por periódicos de grande circulação. A análise aponta para uma série de violações de direitos humanos, incluindo agressão sexual, maior exposição a situações de vulnerabilidade, aumento do número de casos de violência doméstica, intensificação de deslocados internos e de refugiados, grave agravamento das condições de vida como dificuldade de acesso à educação e saúde, empobrecimento e diminuição das oportunidades de trabalho. Todas essas violações constituem um grande desafio socioeconômico para o Estado ucraniano. A aplicação do Direito Internacional Humanitário na Guerra na Ucrânia constitui um grande desafio internacional, com repercussões para além das fronteiras ucranianas.

Palavras-chave – Direito Internacional Humanitário, Violações, Gênero, Segurança, Desenvolvimento.

I. INTRODUÇÃO

A invasão da Rússia à Ucrânia aconteceu em 24 de fevereiro de 2022 sob comando do presidente Vladimir Putin, com ataques nas proximidades da capital, Kiev. No entanto, esse conflito já apresentava tensões anteriores – como pode-se perceber ainda na anexação da Crimeia, em 2014 –, sendo carregado de motivos históricos, disputas territoriais e interesses geopolíticos. Isso posto, os dois países possuem conexões de longa data, já que ambos fizeram parte tanto do Império russo quanto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, compartilhando laços culturais de maneira complexa que reverberam de maneira profunda na sua relação delicada.

Para compreender a origem do conflito, é necessário traçar o caminho político, social e econômico sucedido na região em pólvora. Assim sendo, como ponto de partida, vale reconhecer a importância do Euromaidan, um movimento popular motivado pelo descontentamento da população ucraniana com o governo do presidente Viktor Yanukovich, que negou-se a assinar o acordo de associação com a União Europeia. Por conseguinte, a intensificação dessas manifestações, marcada por ocupações de edifícios em Kiev, acabou por provocar a retirada do presidente do poder, dando início a uma série de instabilidades.

Em 2014, com a queda do presidente Yanukovich, uma nova pauta entrou em cena: o futuro da Crimeia, região central das disputas geopolíticas entre ucranianos e russos. Para estabelecer uma decisão, um plebiscito foi realizado considerando se a população era a favor ou contra a incorporação da Crimeia à Rússia, apresentando um pleito, que contou com 95% de aprovação pela anexação. No entanto, essa situação fez com que grupos antigoverno e pró Rússia ganhassem ainda mais força. Donetsk e Luhansk, regiões ao leste da Ucrânia, não aceitaram as mudanças no governo de Kiev e iniciaram um processo de resistência objetivando o separatismo - esses eventos agregados deram início a uma guerra civil. Apesar da condenação da comunidade internacional e dos esforços para buscar um entendimento, tais tentativas não foram suficientes para arrefecer os combates.

Para uma melhor referência, é válido salientar que Donetsk e Luhansk, regiões fortemente abaladas pelo conflito atual, são áreas do lado oriental que possuem a maior parte da população de etnia russa, a qual possui a religião cristã ortodoxa e adota até mesmo o idioma russo para uso. Em paralelo, no lado ocidental, devido às raízes históricas, a religião católica é mais difundida e existe uma maior aproximação polonesa, ao passo em que optam por falar ucraniano. Essa situação caracteriza diferenças entre regiões do país e suas proximidades que implicam em divisões internas dentro da Ucrânia. Ademais, as duas províncias estão localizadas no “cinturão da ferrugem”, local rico em recursos minerais e aço, o que atrai a atenção russa para a área.

Já então no ano de 2019, Volodymyr Zelensky, um ex-comediante e ator que ganhou fama por estrelar uma série de TV, foi eleito pelo voto popular. Essa mudança representou um passo para uma nova política interna diante àquela situação de crise, bem como somou-se aos motivos relativos às tensões nas relações com Moscou. Outrossim, cabe destacar que em

fevereiro de 2019, pouco antes de Zelensky assumir a presidência, o então presidente Petro Poroshenko assinou o decreto que incluiu na constituição ucraniana a busca pela sua inserção na União Europeia e na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) – o que viria a ser uma constante nos pontos de desentendimentos com a Rússia, haja vista a ambição ucraniana em concretizar essa meta e a incompatibilidade política entre estes grupos e a Rússia, que vê tal aproximação como uma ameaça a sua segurança.

Desde a sua independência, em 1991, consequente do colapso da URSS e motivada por uma série de descontentamentos referentes a determinadas imposições e à falta de liberdade política e de expressão, o Estado ucraniano enfrentou, na prática, desafios para sair da sombra de um país satélite. Esse legado histórico perpetuou uma relação econômica assimétrica entre a Ucrânia e a Rússia, onde a dependência ucraniana do gás russo fez com que Moscou utilizasse essa vulnerabilidade a seu favor para barganhas políticas. Além do mais, a rápida formação de um Estado na Ucrânia carece de um governo unificado que dispusesse de suficiente organização administrativa para implementar políticas anticíclicas e estabilizadoras de longo prazo. Visto isto, desde sua formação, o país passa por altos e baixos constantes em seu PIB, seja pela ineficácia das políticas monetárias e fiscais, que reflete no constante déficit comercial do país, ou seja pela forte presença de corrupção no alto escalão do governo, que junto com a oligarquia formada na região, limita as oportunidades da população de melhorar suas condições econômicas.

Historicamente, a agricultura detém uma parte significativa do Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia, já que, o grande volume de suas terras aráveis contribui para a produção de grãos, principalmente o trigo, o milho e a cevada, tendo o país, conhecido como o “celeiro da Europa”, exportado cerca de 40% dos alimentos e produtos agrícolas produzidos internamente em 2021, segundo o Ministério da Economia da Ucrânia.

No entanto, ainda que a Ucrânia se beneficie das exportações agrícolas e minerais, a forte dependência da importação de energia mantém o saldo da balança comercial negativo. Desde a conquista de sua autonomia, a importação de gás russo de baixo custo tornou a Ucrânia refém da energia barata, desinteressando-se por diversificar sua matriz energética. Foi somente quando a Rússia decidiu aumentar o custo do gás, que a Ucrânia começou a pensar em alternativas para reduzir essas disparidades - uma tentativa que foi deteriorada com a chegada da Guerra. A pretensão de entrada da Ucrânia à OTAN se apresenta como uma das principais motivações para Putin ter iniciado a guerra, ele justificou o seu ataque afirmando que essa aproximação com a expansão da OTAN iria significar uma ameaça ao território russo.

Portanto, é possível entender que o conflito russo-ucraniano em curso, ocasionado por diversas razões, como riquezas locais, disputa por territórios, religião, poder e identidade, desperta uma crise humanitária que impacta não só os dois países envolvidos, mas todo o cenário global, afetando a economia internacionalmente. O que esse trabalho se propõe a analisar é o impacto das violações do Direito Internacional

Humanitário, na segurança e desenvolvimento, com foco nas violações contra mulheres na Guerra na Ucrânia. Os objetivos deste estudo são: analisar a importância do direito internacional humanitário durante conflitos armados, bem como os impactos dos conflitos armados na segurança e desenvolvimento dos países envolvidos e caracterizar as violações de direitos humanos, identificando a violência contra as populações e, especificamente, contra mulheres no conflito russo-ucraniano. A metodologia empregada é o estudo de caso descritivo. As fontes utilizadas foram bibliografia secundária, como artigos e livros acadêmicos, artigos de jornais e revistas de grande circulação nacional e internacional, fontes primárias como dados fornecidos por organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial. O trabalho está dividido em três tópicos, no qual o primeiro identifica os Direitos Internacionais voltados à dignidade humana, com foco direcionado aos princípios básicos do Direito Internacional Humanitário e a sua relevância para a proteção dos Direitos Humanos durante conflitos armados, reconhecendo também o papel do Direito Internacional dos Refugiados. No segundo tópico, é abordado onexo segurança e desenvolvimento a partir de sua definição conceitual e relação com os conflitos armados contemporâneos, identificando questões econômicas tangentes ao conflito no leste europeu. No terceiro, são apresentadas as principais violações de direitos humanos e descrita a situação de violação de direitos humanos contra as mulheres na Ucrânia. Para fechar o artigo são apresentadas algumas considerações finais que abordam os tipos de violências enfrentados pelas populações de gênero feminino na Ucrânia, os impactos socioeconômicos das violações do Direito Internacional Humanitário na população ucraniana, com destaque a questão de gênero, as consequências para o desenvolvimento socioeconômico ucraniano e os desafios e obstáculos na implementação do Direito Internacional Humanitário neste conflito.

II. DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO

Em um ambiente no qual a soberania estatal predomina, com os Estados administrando a autoridade política e a legitimidade do uso da força (Weber, 1919), em variadas situações é necessária a mediação de um regimento de maior influência baseado em combinados legais conjuntos, capazes de guiar as ações ou de combater os abusos de poder dos países inseridos na ordem mundial, que ocasionalmente desrespeitam a dignidade das populações, tanto em nível nacional quanto internacional. Diante dessa perspectiva, a existência de um impasse torna-se visível: a linha tênue entre a plenitude da soberania estatal e a assecuração dos Direitos Humanos, do Direito Internacional Humanitário e do Direito Internacional dos Refugiados – cada vez mais sensível em um panorama de violência operacionalizada e legitimada por parte das governanças mundiais (Malesevic 2010 apud Herz e Yamato 2018), as quais articulam de modo a alcançar objetivos à medida em que adaptam a jurisdição ao seu favor, além de mais intrínseca, uma vez que a sociedade organizada pelo Estado molda as regras e por elas é moldada, em um mundo

hegemônico, hierárquico e heterônomo (Onuf 1998 apud Herz e Yamato 2018) e nem tão anárquico quanto se imagina, favorecendo, intencionalmente ou não, os países mais desenvolvidos.

Logo, é interessante que a soberania seja reavaliada mais como fator de responsabilidade do Estado quanto à constituição do sistema internacional do que de autoridade, pois o regime internacional dos direitos humanos implica, por definição, uma lógica intervencionista que requer afastamento desta concepção absolutista de soberania (Herz e Yamato 2018, 19). Com tais aspectos em vista, o Estado soberano deve assumir compromissos com o sistema como um todo quanto à efetivação das garantias fixadas coletivamente dentro e fora de seu território. Dessa maneira, a relação entre o direito interno dos Estados Partes dos tratados e os direitos internacionais passa a ser ponto de convergência essencial para a garantia de regalias estabelecidas, sendo crucial, então, uma atuação coordenada de políticas protetivas legitimadas internacionalmente em conjunturas nacionais - incorporando as proteções jurídicas no cotidiano político por meio dos tribunais internos e da anexação das normas internacionais na legislação do país (Trindade 1996). Levando-se em conta também a indivisibilidade dos direitos humanos, só se pode conceber a promoção e proteção dos direitos humanos a partir de uma concepção integral dos mesmos, abrangendo todos em conjunto (os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais) (Trindade 1997, 170), com os Estados assumindo a tarefa de aplicá-los e de conceder as bases de apoio a sua população e a outros povos que podem carecer de seu resguardo, como os refugiados, sob supervisão dos órgãos internacionais e seus critérios.

Ademais, partindo para um viés mais conceitual, é necessária a distinção entre Direitos Humanos, Direito Internacional Humanitário e Direito Internacional dos Refugiados, os quais, em sintonia, compõem as vertentes principais dos direitos voltados à proteção dos seres humanos, segundo Antônio Augusto Cançado Trindade (1996), de modo a compreender suas funcionalidades específicas, suas interseções e suas aplicações em um cenário global cada vez mais enredado por instabilidades. Assim, será possível reconhecer as singularidades que abarcam a dignidade humana e que têm como objetivo máximo a proteção ao ser humano - preocupação compartilhada pelas linhas legais citadas.

Em primeiro plano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos parte do pressuposto de igualdade entre indivíduos e da defesa da cidadania, responsabilizando-se por afirmar os direitos entendidos como fundamentais ao ser humano e por tratar todos como dignos das mesmas regalias, sejam estas constitucionais, econômicas, sociais ou culturais no nível mais vasto possível - todavia, é válido destacar que em casos específicos em que se vislumbram ameaças ao Estado, alguns de seus direitos podem entrar em suspensão, à exceção dos interpretados como essenciais (os direitos à vida, a um julgamento justo e imparcial, bem como a proibição de escravidão). Em segundo plano, o Direito Internacional Humanitário, também denominado de Direito Internacional dos Conflitos Armados, abrange exclusivamente os contextos de conflitos, sejam eles especificamente internos de um

território, entre nações ou relacionados a grupos armados, de modo a mitigar o sofrimento humano consequente de tais conjunturas e a assegurar o cumprimento dos termos estabelecidos pelos Direitos Humanos - apresentando-se como aparato indispensável desde o momento em que passa a vigorar, haja vista a necessidade de regular os mecanismos de guerra potencialmente devastadores, capazes de desestruturar a frágil estabilidade e prosperidade, momentâneas ou futuras, dos países atingidos e a primordialidade em manter o máximo de integridade possível aos seus povos em circunstâncias tão arrasadoras, concedendo-lhes condições favoráveis à vida. Já em terceiro plano, é oportuno identificar o papel fundamental que o Direito Internacional dos Refugiados exerce no endossamento da dignidade humana, podendo ser deduzido como uma derivação das preocupações incorporadas pelos conjuntos de normas anteriores ao buscar a assecuração dos Direitos Humanos, levando em conta questões humanitárias sensíveis aos conflitos que forcem a saída das populações das zonas envolvidas e considerando fatores que diferenciam os indivíduos e que exigem políticas próprias, como é o caso das pessoas refugiadas - as quais devido a instabilidades em suas terras natais, enfrentam perseguições de cunho político, étnico, social, religioso e racial e passam a buscar asilo ou refúgio às nações comprometidas com a segurança humana em esfera ampla. Assim, tais condicionamentos são determinados para atender os indivíduos de forma mais condizente a suas realidades, os quais em exercício integrado capacitam um melhor desempenho quanto ao auxílio de que se carecem.

Outrossim, para fins de melhor direcionamento deste artigo, é cabível o aprofundamento acerca do que engloba o Direito Internacional Humanitário especificamente. O DIH, ou DICA (Direito Internacional dos Conflitos Armados), foi constituído a partir da catalogação de convenções e tratados propostos pelo Direito de Genebra e pelo Direito de Haia, sendo o primeiro referente à proteção dos bens e dos indivíduos - sejam estes não envolvidos diretamente nos confrontos, como civis, socorristas e capelães, ou que não mais deles participam, ou seja, combatentes capturados ou enfermos, náufragos e civis engajados em combate detidos -, à medida em que o segundo determina limites para as forças e formas de combate aplicadas, conduzindo a maneira pela qual o conflito deve desenrolar e estipulando aos Estados, os quais possuem o respaldo legal da Carta das Nações Unidas para a aplicação de força contra ataques armados, proibições acerca dos tipos de armas, banindo o uso de armamentos químicos, biológicos e nucleares e o ataque direcionado a patrimônios culturais.

Em um panorama geral, o DIH abarca os seguintes princípios basilares: o da distinção, o qual estabelece a diferenciação dos envolvidos nas hostilidades dos não envolvidos, de tal forma que os ataques sejam direcionados a combatentes e aos objetos militares; o da limitação, responsável por restringir os mecanismos e as áreas pelos quais os danos podem ser articulados, evitando ao máximo o acometimento de ambientes civis, religiosos, sanitários e de zonas difícil controle, como diques, usinas de energia e represas; o da proporcionalidade, o qual determina que os ganhos militares devem ser superiores aos danos colaterais,

cuja ocorrência é admitida em casos justificáveis, e que o uso da força nos ataques deve ser equivalente ao que exige o conflito, sem abusos; o da necessidade militar, associado ao uso legítimo da força pelo Estado, que aceita as práticas de ataque interpretadas como necessárias nas missões, dentro dos parâmetros fixados pelo DIH; e o da humanidade, defensor do tratamento ético para com os envolvidos no conflito, repudiando maus-tratos como artifícios de guerra e priorizando a preservação da espécie humana propriamente dita (Cinelli 2023). Diante de tais critérios, torna-se explícito o valor inestimável desses direitos nos períodos conflituosos, haja vista que, em atuação integral, o Direito Humanitário Internacional é capaz de lidar com diferentes necessidades humanas de modo coordenado, resguardando condições que tornam a vida possível, reforçando a imprescindibilidade do aparato legal como ator regulador e mediando as partes beligerantes que, apesar das hostilidades, podem resolver suas intrigas de maneira eficaz, com o mínimo de perdas materiais e humanas, e reafirmar seus compromissos de respeito ao sistema internacional e a suas instituições, exercendo seus papéis de soberanias colaborativas frente a ordem mundial.

No entanto, é perceptível que apesar de ser acatada pelas nações – seja por inteira ou não –, a carta do DIH é violada com frequência desoladora dentro da conjuntura contemporânea, agravando os cenários de violência, os quais transpassam os limites dos campos de batalha e atingem questões sociais, legais e econômicas gerais, impedindo, por sua vez, o desenvolvimento e a seguridade plenos dos países e de suas populações, as quais são afetadas nos mais diversos níveis e de maneiras específicas a partir dos grupos em questão que as compõem, como é o caso das mulheres. Isso posto, com a concepção de segurança elaborada pelo Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de 1994, e por Rothschild, em 1995, como um apanhado que envolve também equilíbrio ambiental, financeiro, de responsabilidade política e social (Herz e Yamato 2018), torna-se perceptível a necessidade de assegurar os Direitos Humanos, em ambos períodos de guerra e paz e de inserir e expandir seu exercício, livre de ressalvas, aos mais variados âmbitos e objetivos, para que, desse modo, o respeito às normas impactem positivamente a qualidade de vida ao longo e após os embates diretos – propósito ainda longe de ser fixado por inteiro, como pode-se notar pelos choques no leste europeu desde a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, os quais serão abordados e estudados a seguir, com o intuito de compreender como a teoria e a realidade tangentes à guerra dialogam entre si, também levando em consideração os impactos dos desrespeitos às normas protetivas ao nexo segurança e desenvolvimento, pano de fundo desta análise, e ao grupo feminino direta e indiretamente atormentado pela guerra em movimento, foco deste estudo.

Assim, a guerra entre Rússia e Ucrânia pode ser classificada como um conflito armado internacional, uma vez que dois Estados soberanos se enfrentam com apoio de exércitos armados sob argumentos de defesa da soberania estatal. Contudo, inúmeras denúncias de violações ao Direito Internacional Humanitário por ambos os lados aumentam a complexidade desse embate que ainda se apresenta inacabado.

Em conjunto, essas ações deliberadas põem em xeque os princípios de distinção, proporcionalidade, humanidade e limitação e geram questionamentos acerca da capacidade da necessidade militar de justificar todas essas transgressões, ao passo em que a reação aos ataques do oponente com mais desrespeitos à Carta é repreendida por tal, pois dá continuidade ao descumprimento das normas ali estabelecidas, uma vez que não se justifica reagir aos ataques ilegais com mais do mesmo. (Cinelli 2023).

É concebível, então, a interpretação da violação das normas do DICA como parte das táticas de guerra dos países envolvidos nesse conflito, os quais abusam dos mecanismos de ataque e de resposta às agressões e se sobrepõem ao que ambos os Direitos Humanos e Humanitário tracejam como elementos essenciais para a defesa da humanidade, dificultando o exercício dos regulamentos de maneira completamente eficaz e exigindo um desdobramento das políticas de solidariedade aos refugiados. Isso posto, no caso ucraniano a atuação integrada das três vertentes do Direito Internacional voltado à dignidade humana faz-se essencial, os quais respeitados pelas nações diretamente envolvidas no conflito e defendidos de maneira justa pelas demais possibilitam uma maior proteção aos seres humanos afetados a priori, podendo influenciar toda a reestruturação e desenvolvimento da Ucrânia a posteriori. Também é válido ressaltar que tais direitos devem ser aplicados de acordo com as necessidades de grupos específicos, como no caso das crianças e mulheres – as quais são atingidas de modo sistemático e, como o artigo propõe, de maneira completamente desleal – conexões que serão estruturadas a seguir.

III. NEXO SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO

Após o término da Guerra Fria, a ordem global passou por uma remodelação, onde o liberalismo e suas instituições ganharam protagonismo na governança mundial. Nesse cenário, a antiga divisão entre capitalistas e comunistas se tornou obsoleta e o mundo passou a ser dividido em uma nova disposição, entre o Norte, países ricos e centrais, e o Sul, países subdesenvolvidos e periféricos.

A nova configuração resultou de uma mudança do sistema global, que abandonou seu caráter inclusivo e passou a adotar uma política de exclusão em relação aos países subdesenvolvidos, o que fortaleceu o Norte por meio do acesso à rede de comércio global. Por outro lado, diversas nações do Sul foram excluídas dessa rede mundial, a exclusão aprofundou os problemas internos relacionados ao subdesenvolvimento, que levou ao aumento de práticas transfronteiriças clandestinas e criminosas como uma maneira de manter suas economias integradas à global, ainda que de maneira informal.

Ademais, enquanto o Norte desfrutava de uma relativa paz e prosperidade, partes do Sul global entravam em chamas com a eclosão de diversos conflitos internos e regionalizados, que se tornaram uma preocupação à paz global. Como resultado disso, houve uma reinterpretção da natureza da segurança internacional, que passou pela securitização do

subdesenvolvimento ao entender que este é um causador de conflitos, de atividades criminosas e de instabilidade internacional.

Em síntese, o inimigo deixou de ser uma potência intercontinental como na guerra fria, com uma economia pujante, e se tornou o produto de Estados subdesenvolvidos incapazes de garantir a segurança e de prover às necessidades básicas aos seus cidadãos, o que os tornou em potenciais focos de riscos a comunidade global, pois

a reformulação do conceito de segurança internacional estava inserida na potencialização de ameaças à governança global, tais como os terrorismos (especialmente aqueles vinculados aos fundamentalismos religiosos), os tráficos diversos (drogas, armamentos, pessoas), os conflitos internos e trans territoriais (tais como guerras civis e genocídios), a pobreza extrema, as epidemias em larga escala, os deslocamentos massivos de populações, as violações dos direitos humanos e a degradação do meio ambiente. (Maciel e Duarte 2019, 745)

Assim, a securitização do subdesenvolvimento levou ao fortalecimento do nexo entre segurança e desenvolvimento, pois compreende-se que o desenvolvimento é impossível sem estabilidade, ao passo que, a segurança é insustentável sem o desenvolvimento (Duffield 2001, 16). Nesse cenário, pautado por ideias liberais, o desenvolvimento tende a se preocupar com a segurança de modo que se evite futuros conflitos.

Isso se materializa no conceito de desenvolvimento humano, que trabalha na resolução de conflitos e na transformação de sociedades inteiras, onde se busca a reformulação e o fortalecimento das instituições civis e de processos democráticos, que estendam os direitos a parcelas da população anteriormente excluídas. Bem como, procura integrar estes países subdesenvolvidos a economia global, estimulando o comércio e diminuindo as atividades ilegais.

Em relação à segurança, as formulações liberais também a reconfiguraram, pois esta perdeu seu caráter tradicional de segurança nacional e passou a assumir a conotação de segurança humana. O conceito de segurança humana ampliou a noção de segurança para além dos Estados, enfatizando as necessidades individuais e o respeito aos direitos humanos (Stepputat 2007). Esse novo conceito passou a servir como justificativa para intervenções em conflitos nos países subdesenvolvidos, dados os prejuízos humanos e os riscos à segurança global.

O que era designado como internacional, especialmente no concernente à segurança, deixava de ser tema exclusivamente tratado no âmbito do Estado, visto que as novas ameaças à paz mundial não reconheceriam as fronteiras nacionais e seriam extremamente interligadas. Houve, portanto, o deslocamento do foco do problema da segurança do seu vínculo exclusivo com o Estado para associá-lo a questões para além, para quem e através do Estado (RODRIGUES 2012, 8).

Com base nesse novo entendimento do nexo entre segurança e desenvolvimento, a governança global, definida pela Paz Liberal, atua em prol da estabilidade mundial. Essa

governança é constituída por uma complexa rede de atores estratégicos governamentais, não governamentais e privados (Duffield 2001). Estes atores são os responsáveis por exercer um poder liberal que abdica do controle territorial, mas controla as instituições políticas e econômicas do país, a fim de realizar as transformações sociais necessárias.

Outro importante fator é compreender que a lógica liberal entende que os conflitos são produtos do subdesenvolvimento. Sendo assim, muitos dos conflitos estão atrelados a questões identitárias e culturais ou a fatores econômicos, que ao eclodirem aprofundam o subdesenvolvimento e trazem consequências econômicas e humanitárias catastróficas. Essas consequências podem ser vistas na perda de capital humano, na redução do índice de desenvolvimento humano, nas perdas econômicas significativas, na redução da coesão social e enfraquecimento das instituições. Além disso, reconhece que os conflitos ocasionam uma série de perdas e de violações de direitos individuais e essenciais à humanidade.

Desse modo, o presente arcabouço permite mensurar os impactos da guerra nos níveis de desenvolvimento e de segurança causados pela guerra na Ucrânia. Neste conflito, a relação entre o subdesenvolvimento e o conflito como intensificadores da pobreza e da desigualdade se tornam evidentes, pois com a violação da segurança humana e do desenvolvimento, criou-se uma grave crise humanitária no coração da Europa. A crise se expressa na massa de refugiados criada após o início das hostilidades, que deslocados de sua terra, ainda que anseiem pelo retorno, estariam impossibilitados pelos riscos à segurança causada pelos conflitos e pelo flagelo da destruição de infraestruturas básicas, como os meios de fornecimento de energia elétrica e água potável.

Em um ano de conflito, de acordo com a ACNUR, havia um total de treze milhões de refugiados. Desses, oito milhões cruzaram as fronteiras nacionais em direção a outros países e outros 5 milhões foram deslocados internamente. O retrocesso ao desenvolvimento humano ucraniano é claro com a dispersão de sua população e a destruição de suas infraestruturas básicas, a coesão social e a força das instituições são severamente afetadas, o que implica na dificuldade do país em se autogerenciar e prover as necessidades básicas a sua população. Além disso, o aprofundamento da pobreza foi maciço de acordo com o Banco Mundial, visto que antes do conflito 5,5% dos ucranianos estavam abaixo da linha da pobreza e houve um salto para 24,2% em 2023.

Com a instabilidade da guerra, a primeira reação externa foi a fuga dos investimentos estrangeiros do país, colaborando negativamente para a criação de um ambiente caótico com a redução dos empregos, da produção nacional, dos projetos e a consequente volatilidade cambial. Considerando a eventual falta de investimentos e as destruições causadas pela Rússia, o aumento da inflação já era previsto. No primeiro ano do conflito, segundo dados do FMI, o país perdeu 30-35% do PIB, e a inflação chegou a cerca de 26.6% em dezembro de 2022. O setor da agricultura, essencial para a Ucrânia, sofreu danos irreversíveis. Nas séries de destruições causadas pela Rússia, os portos cruciais para a economia, como o porto de Odessa,

foram ocupados e bloqueados pelos soldados russos, dificultando a exportação de alimentos, especialmente grãos. A produção de culturas diminuiu em 28% (FMI), inúmeros campos de agricultura foram destruídos e atacados, os pastos foram contaminados e os trabalhadores do campo estão impedidos de exercer suas funções. A cadeia produtiva de alimentos, que é extremamente significativa, não só para a população ucraniana, mas também para o mundo, foi interrompida.

A exportação de alimentos essenciais como o trigo, milho, e cevada, não atinge unicamente o mercado que mais absorve exportações de produtos ucranianos, a União Europeia, mas afeta principalmente as regiões que não possuem autossuficiência no setor produtor de alimentos, como Tajiquistão, Líbano e partes da África, contribuindo para o aumento da pobreza e da insegurança alimentar global. No setor interno, as interrupções na cadeia produtiva de insumos causam a alta do preço dos alimentos para a população ucraniana e diminuem a receita de exportação do país, que, conseqüentemente, afeta a balança comercial negativamente, diminuindo os gastos disponíveis para mitigar os impactos dessa devastação na população.

Nas séries de destruições, o setor energético e industrial sofreu uma desintegração, quando Mariupol, uma das mais importantes cidades metalúrgicas da Ucrânia, foi deixada totalmente em escombros. As fábricas metalúrgicas tiveram uma queda de produção em 2022 de 73%, segundo o vice-ministro de Economia da Ucrânia. Um dos motivos foram as dificuldades operacionais, como a destruição de estradas utilizadas para o transporte de materiais, a destruição de matérias-primas e a baixa mão de obra. O setor energético também foi afetado,

tropas russas assumiram o controle de duas usinas nucleares, Zaporizhska e Chornobylska. Em outubro de 2022, o exército russo desencadeou ataques maciços regulares contra a infraestrutura energética, visando criar uma catástrofe humanitária para a população civil, minar o funcionamento do estado e da economia ucranianos, e enfraquecer a defesa aérea da Ucrânia nas linhas de frente. (Boyarchuk e Dabrowski, 2023, 17).

Com os ataques constantes no setor energético do país, a Ucrânia, que ainda depende consideravelmente da importação de energia, ficou totalmente afetada. Devido à falta de eletricidade em muitas regiões, a atividade produtiva foi interrompida e a população sofreu com a falta de energia no meio de um inverno agonizante.

Além disso, a questão do desemprego no cenário de guerra impacta diretamente o setor econômico. Com o número elevado de ucranianos refugiados em outros países, e grande parte da população envolvida na linha de frente da guerra, o número de pessoas no mercado de trabalho diminuiu. Quando a força de trabalho é reduzida, a capacidade de aumentar impostos sem prejudicar a economia é limitada, assim como as exigências de gastos para cobrir serviços públicos básicos, apoio social e necessidades de reconstrução.

Por certo, a Ucrânia necessitará de todo apoio da governança global e de sua rede de agentes para reconstruir o país devastado pela guerra, tanto em termos econômicos, quanto sociais. As destruições nos setores agrícola, energético e industrial vão contribuir para a contínua presença do déficit comercial no país. Em conjunto, o desemprego encolherá as receitas do governo e o Estado apresentará dificuldades em financiar os gastos com a recuperação. Isto é, sem o auxílio internacional, o país afogará ainda mais no subdesenvolvimento e o produto disso poderá ameaçar novamente a comunidade global.

A Rússia, por outro lado, sofreu com um isolamento do Norte, por meio de sanções e do banimento do sistema de pagamentos internacionais comumente utilizado, o SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Esse processo, fez com que a Rússia estreitasse sua relação com seus parceiros do Sul, como China e Brasil, em detrimento do Norte. O país também sofre com inúmeras perdas humanas e com uma fuga de cidadãos que se recusam a prestarem serviço militar neste combate.

Outrossim, a invasão, embora complexa com elementos geopolíticos internacionais como a possível adesão da Ucrânia à OTAN e a ameaça que isto representa à segurança Russa, é justificada por questões étnicas e culturais, dado que há uma maioria russa em territórios ucranianos. Desse modo, sendo os problemas étnicos um dos motivos traçados na securitização do subdesenvolvimento, a governança global deve atuar de modo a construir uma resolução que evite conflitos futuros e estanque os problemas latentes na região.

Portanto, o texto busca explicitar o nexo entre segurança humana e desenvolvimento humano, que se tornam interdependentes na nova governança mundial, organizada entre Norte e Sul, que securitiza o subdesenvolvido por enxergá-lo como uma ameaça à paz global. Essa governança é marcada por uma rede de atores governamentais e não governamentais que agem em torno dos Estados, a fim de garantir a Paz Liberal, que busca sobretudo a estabilidade mundial.

IV. A GUERRA NA UCRÂNIA E A VIOLAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO

A atual Guerra da Ucrânia, motivada, principalmente por questões geopolíticas, continua ocasionando um aumento no número de vítimas à medida que avança, caracterizada por mortes violentas, pessoas feridas, torturas, uso de armas explosivas e deslocamentos forçados dos ucranianos. Conforme apontado na análise “Securing gender equality in Ukraine Amidst the war: an update on UN Women’s work in 2022” da ONU Mulheres, a partir de dezembro de 2022, cerca de 17,7 milhões de indivíduos necessitavam de ajuda humanitária, o que representa 35% da população ucraniana de um total de 44 milhões. Além disso, uma estimativa de que mais de 14,5 milhões de pessoas abandonaram os seus lares, em que 4,7 milhões eram deslocamentos internos, evidenciando a gravidade da situação.

Desse modo, diversos crimes contra a humanidade estão sendo cometidos pela força armada russa, que revelam

objetivos muito mais complexos por conta de sua brutalidade, – desrespeitando o direito à vida dos afetados –, com a destruição em massa que se apresenta no território ucraniano, pelo fato de privar a população civil atingida à alimentação, água, saúde, educação, saneamento e outros direitos básicos fundamentais para a garantia digna da pessoa humana. Toda essa realidade configura um agravamento ainda maior nas questões das desigualdades e da discriminação que esse grupo enfrenta, intensificando o panorama de crueldade que o povo ucraniano necessita enfrentar, especialmente para grupos vulneráveis.

Visto isso, a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, surgiu pela percepção de que são necessários meios de proteção ao indivíduo após catástrofes que revelaram a capacidade humana de causar destruição. Visa proteger os direitos humanos de cada cidadão, promovendo igualdade, cidadania e a garantia de seus princípios básicos para sobrevivência, afirmando a ideia de preservação da vida e da igualdade entre o homem e a mulher. “(...) os povos reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla”. (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948).

No entanto, percebe-se que essa declaração não está sendo seguida com rigor pelos organismos de proteção dos direitos fundamentais por conta das disputas entre as duas nações, o que resulta no sofrimento da população, que se vê na ausência de garantia da dignidade humana e acaba marginalizada sem os seus direitos civis ofertados. Sendo assim, isso acaba sendo um fator muito preocupante, pois priva a perspectiva da paz e do desenvolvimento das nações e contribui para a manutenção desse ciclo de violência.

Ademais, esse uso da força exercido contra grupos vulneráveis durante conflitos é uma prática que se configura como forma de fragilizar o oponente, adotando-se essa medida como uma tática de guerra. A situação se aplica, como em muitas vezes na história, na Guerra da Ucrânia e Rússia, com crimes cometidos, principalmente contra mulheres e crianças como forma de precarizar ainda mais a situação em que aquela sociedade se encontra. Portanto, dentro do contexto de um padrão de desvalorização da figura feminina, as violências sexuais cometidas pelos soldados da Rússia, estão configuradas como uma sistemática clássica adotada em contextos bélicos para aterrorizar e desmoralizar a população civil, tendo um caráter de intimidação e controle da região - o que também pode ser relacionado ao mantimento dos valores ultrapassados da “cultura do estupro”.

Por conta disso, a força armada russa possui um certo padrão quando comete as suas violações dirigidas a mulheres, meninas, crianças e bebês - sejam elas em lares, escolas, orfanatos, hospitais ou maternidades. De modo geral, elas são realizadas publicamente, realizadas na frente de outras pessoas, como forma de ocasionar traumas naqueles que testemunham a humilhação dos violados, em casos presenciados até mesmo por membros da mesma família, como filhos assistindo mães serem abusadas e vice-versa. Esse

tipo de conduta pública, possui o objetivo principal de constrangimento para aquela população, para que se tenha a sensação de impotência e completa vulnerabilidade ao não se conseguir proteger nem mesmo suas mulheres e crianças. Também tem o intuito de enfraquecer a resistência à guerra para forçar as autoridades a se renderem a qualquer custo, punindo e desorientando por meio do terror aquela nação ao desmoralizá-la, sendo um ataque à estrutura familiar e social, o que enfraquece os laços que unem as pessoas (Kulick 2022). Kulick (2022) cita um pronunciamento feito pelo presidente Vladimir Putin em uma coletiva de imprensa com o seguinte comentário: “Nravitsia, ne nravitsia – terpi moia krasavitsa”. A fala é direcionada à Ucrânia como um sinal de afronta à soberania do país e que deixa explícita a sua posição de negociação com a Ucrânia. A frase traduzida como: “Você pode gostar, pode não gostar, mas você vai ter que suportar, minha linda”, que pode ser interpretada com um duplo sentido se referindo ao estupro de forma velada. A ideia central de Putin era pontuar que o país pertencia a ele e que poderia agir com ele da forma que bem entendesse, especialmente, quando ele aborda o termo “minha” na sua colocação. Por conta dessas entrelinhas, Kulick estabelece uma comparação da questão da vulnerabilidade da Ucrânia quando Putin traz uma ideia de possessividade ao país, tal como um relacionamento abusivo entre um homem e uma mulher. Por conta disso, é importante refletir a respeito das implicações da declaração grosseira do presidente Putin, dada a sua posição de líder que rege uma nação, sobre a forma com que isso impacta e influencia a população da Rússia como um todo. E sobretudo, como esse pensamento é repassado para os oficiais das forças militares russas, as quais se entrelaçam diretamente em colocar esse pensamento em prática na Ucrânia com o exercício de atos hediondos, pela Rússia ignorar e encorajar indiretamente essas ações.

De acordo com a BBC News, registrou-se um episódio dentro do porão de uma casa em Bucha, onde cerca de 25 meninas e mulheres na idade entre 14 e 25 anos foram estupradas por militares russos, em que 9 delas ficaram grávidas. No caso relatado, Lyudmyla Denisova, a ombudsman de direitos humanos na Ucrânia, disse que “Soldados russos disseram que eles iriam estuprá-las a ponto de não quererem contato sexual com nenhum homem, para impedi-las de terem filhos ucranianos.” A fala dos estupradores russos reflete algo mais profundo do que somente o ato, mas também a intenção de extermínio da população ucraniana, por uma lógica de acabar com aquela futura geração e ocasionar um genocídio de forma indireta. E além disso, outro fator que esse grupo almeja com esses ataques é causar uma mudança étnica daquele território, por conta de casos de gravidezes que são frutos desses estupros, alterando a relação de nacionalidade local, ao se provocar uma diluição da mesma - já que serão descendentes russos, símbolos da ocupação e controle buscados por esses militares.

Assim, quando se trata de gênero, até mesmo durante uma guerra, a percepção dos efeitos da violação de Direitos Humanos é dada de maneira distinta ao se levar em conta o sexo da vítima, apesar de atos de violentos poderem ser cometidos contra qualquer pessoa, essa questão se aplica de

forma mais sensível no grupo feminino por conta da diferença da vulnerabilidade das mulheres, as quais são alvos simplesmente por serem mulheres. Nessa conjuntura, o patriarcado impregnado na sociedade traz diversas disparidades para o grupo feminino, evidenciando a necessidade de medidas protetivas para tentar conter as mais variadas formas de abuso contra o gênero. Em suma, em tempos de guerra, o feminismo faz-se cada vez mais necessário como prática diária para uma luta de igualdade de gênero e conquista dos direitos das mulheres.

Outro ponto crucial para análise é que, segundo a ONU, a maioria dos refugiados na Ucrânia é constituída por mulheres e meninas, com uma porcentagem de 90% das pessoas deslocadas, o que significa 25% da população ucraniana, já que os homens que possuem idade entre 18 e 60 anos são obrigados a permanecer dentro do país para lutar na guerra. Esse deslocamento provoca uma série de riscos de segurança e proteção a essas cidadãs, pois as expõe a diversas ameaças, como tráfico humano, abusos e diversos tipos de violência físicas ou sexuais. De acordo com o Comissário da ONU para os Direitos Humanos, as mulheres constituem 40% de um total de 21.000 baixas civis contabilizadas em 2022, o que configura uma situação extremamente alarmante, já que este número só tende a aumentar.

Todo esse cenário faz com que essas mulheres, na maioria das vezes mães lutando pela proteção de seus filhos, e as próprias crianças sofram diversos tipos de inseguranças. No entanto, mesmo assim, apesar das adversidades enfrentadas, elas se arriscam na busca de melhores condições de vida, por estarem dominadas pelo medo pela vida de seus filhos. Nesse cenário, ocorre uma limitação a essas crianças de um futuro melhor, tendo em vista que são privadas da educação, e da garantia de um lar seguro e protegido, para dar proteção e estabilidade emocional às mesmas, pois muitas também perderam seus parentes e escolas no desenrolar da guerra.

No entanto, no âmbito da representatividade feminina, apesar de se ter tido um acréscimo na liderança familiar derivante do confronto bélico entre os dois países, a sua liderança dentro da comunidade não acompanhou o mesmo ritmo. É possível observar uma falta de empoderamento das mulheres e desproporcionalidade de gênero devido à ausência de voz de mulheres ucranianas em tomadas decisórias e nos papéis de tentativa de resolução dos conflitos, diminuindo-as como pessoas e desmerecendo suas capacidades. Pelo fato dessas ocupações estarem sendo marcadas exclusivamente por homens, dentro de uma visão patriarcal em que as mulheres são descartadas para exercerem funções de maior relevância por conta de seu sexo, colocando a figura masculina como símbolo de confiança para tomadas de decisões mais eficientes e críticas, anulando totalmente os princípios democráticos e a luta por igualdade de direitos (MISSAGIA, 2023).

Por outro lado, é crucial ressaltar o significativo prejuízo que as mulheres estão sofrendo no âmbito econômico, elevando ainda mais as formas de violência contra este grupo. Com a linha de frente da guerra majoritariamente composta por homens obrigados a servirem, as mulheres acabam sendo deixadas para trás no país e se tornam um grupo vulnerável, especialmente devido à degradante incidência de violência

sexual cometida pelos soldados russos. Assim, devido à instabilidade perpetuada pela guerra e ao deslocamento interno resultante, as mulheres enfrentam a perda de suas moradias e empregos, diminuindo suas fontes de renda, o que contribui significativamente em um aumento do empobrecimento das mulheres e da sua condição de vulnerabilidade e marginalização perante a sociedade.

Com as extensas destruições ocorridas na Ucrânia, um vasto número de mulheres perdeu seus empregos e suas fontes de renda, e como resultado, acabam sendo forçadas a se dedicarem a trabalhos de cuidados não remunerados, exercendo um papel de chefe de família que anteriormente era realizado pelos seus maridos envolvidos no conflito, em resposta à guerra e à obrigação de sustento familiar. Assim, o aumento do tempo despendido em casa, acarreta o crescimento da violência sexual e de uma vasta condição de empobrecimento da mulher, que sem uma rede de apoio, devido ao aniquilamento das infraestruturas, perde o poder de denunciar a violência generalizada.

Considerando o papel vital das mulheres na economia como trabalhadoras, empreendedoras e consumidoras, a violência que as mulheres estão enfrentando na Ucrânia, incluindo a perda de empregos, a destruição de propriedades e a exploração econômica, possui consequências profundas para o país, especialmente inibindo o crescimento econômico no seu processo de reconstrução.

Inicialmente, a perda de renda das mulheres, decorrente da perda de seus empregos, possui um efeito cascata na economia. Com a diminuição da renda disponível, há uma redução do consumo privado, que conseqüentemente contrai a produção em diferentes setores da economia, e finalmente, reduz o PIB e a atividade econômica do país (The Commonwealth). A situação de guerra na Ucrânia agrava ainda mais esse ciclo negativo, pois o território já enfrenta uma redução de suas atividades econômicas devido às destruições dos setores-chave e a limitada capacidade de arrecadação federal. A perda de renda não só afeta diretamente a receita do governo, através da redução de arrecadação de impostos, mas também de forma indireta, através da diminuição de produção e consumo.

Adicionalmente, corroborando com as implicações citadas, um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) revelou que a inclusão financeira está correlacionada com um crescimento mais elevado do país, uma redução da desigualdade de renda e menor volatilidade do consumo agregado. Desse modo, com a suspensão da inclusão financeira das mulheres durante a guerra, como o acesso a contas bancárias, créditos e seguros, o consumo e o investimento dentro do país diminuí, assim como o crescimento econômico.

Desse modo, os gastos do governo aumentam na medida em que é preciso deslocar uma maior quantidade de recursos na área da saúde para ajudar as mulheres vítimas de violência e outros grupos vulneráveis afetados pela guerra. Segundo a UN Women (2016), o custo da violência contra mulheres (público, privado e social) totaliza US\$1,5 trilhão em nível global. Estes custos adicionais não apenas sobrecarregam os recursos existentes do governo, mas também impactam negativamente os esforços de reconstrução em outras áreas.

Nesse viés, as dificuldades enfrentadas pela população ucraniana durante o conflito, em especial os grupos vulneráveis, são enormes, por conta de uma inexistência de um suporte adequado pelo fato de um foco maior nas questões militares e esforços relacionados à guerra, então, apesar das violências contra esses grupos ter expandido, as medidas para proteção destes diminuíram. Portanto, isso impacta em especial a saúde mental desse grupo que passa por situações de calamidade e que precisarão de um amparo para mitigar os impactos da guerra, gerando uma necessidade de se pensar sobre todas as consequências que o conflito gera no seu povo e como amenizar os seus efeitos para que essas pessoas consigam reconstruir as suas vidas. Também fica explícita a necessidade de oferecer às mulheres uma melhor proteção contra os diversos tipos de violação dos seus direitos, como o tráfico humano, torturas e as violações realizadas contra seus corpos, principalmente dentro de conflitos armados e de oferecer medidas para se combater a impunidade de crimes contra essas pessoas, que foram totalmente fragilizadas durante esse período.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se, diante do que foi exposto, que cabe um olhar mais minucioso em relação aos impactos causados à essas vítimas. É urgente atenuar os danos causados a estas pessoas e também fica explícita uma profunda necessidade de oferecer às mulheres uma melhor proteção contra os diversos tipos de violação dos seus direitos, como o tráfico humano, torturas e aos crimes contra seus corpos, principalmente dentro de conflitos armados. É essencial para se atingir a efetividade da Declaração Universal dos Direitos Humanos e principalmente, a equidade de gênero idealizada para o pleno desenvolvimento da humanidade, se buscando uma mudança cultural e configurando então, como propôs Hannah Arendt, a garantia da justiça pela ação, ao oferecer os direitos humanos para todos, sem distinção e enfim, nos tornamos iguais. “A igualdade não nos é dada, mas resulta da organização humana, porquanto é orientada pelo princípio da justiça. Não nascemos iguais; tornamo-nos iguais como membros de um grupo por força da nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais” (1990, 335).

Este trabalho também demonstrou como as violações do Direito Internacional Humanitário (DIH) em meio ao conflito na Ucrânia, tem afetado a população desse território que tem enfrentado uma realidade dolorosa e complexa decorrente das consequências dessas transgressões, que vão além das destruições materiais e das vidas perdidas, estendendo-se aos impactos sociais e econômicos que afetam a população nacional e global. As consequências socioeconômicas do conflito afetam gravemente o desenvolvimento da Ucrânia, que, após os impactos das destruições causadas aos setores-chaves para o crescimento do país, terá como responsabilidade desenvolver políticas e projetos a fim de captar recursos para reduzir as precariedades que a população está passando.

Nesse sentido, a Ucrânia irá enfrentar desafios monumentais pela frente para reconstruir um país devastado pela guerra, tanto em termos econômicos quanto sociais. As

destruições no setor agrícola, energético e industrial vão contribuir para a contínua presença do déficit comercial no país. Em conjunto, o desemprego vai encolher as receitas do governo e o Estado vai apresentar dificuldades de financiar os gastos com a recuperação. Além disso, o país precisará estimular o investimento estrangeiro através da adoção de medidas anticorrupção, e, um seguro militar, a fim de evitar possíveis agressões futuras. Nesse sentido, a ajuda humanitária e econômica internacional desempenha um papel crucial, fornecendo apoio financeiro e expertise técnica para ajudar a Ucrânia a se recuperar e a construir uma economia mais resiliente e inclusiva.

As violações do Direito Internacional Humanitário no decorrer da guerra ficaram claras com o bloqueio de portos, da atividade econômica do país, dos suprimentos necessários à população, a privação de eletricidade, e, principalmente, a quantidade de pessoas e famílias mortas e feridas. Já é possível observar o aumento do número de ucranianos na linha de pobreza, que disparou de 5,5% da população para 24,2% em 2022, segundo o Banco Mundial. Os impactos socioeconômicos dessas violações ficarão marcados na história da Ucrânia, e embora o caminho à frente seja desafiador, a resiliência demonstrada pelo povo ucraniano oferece esperança para um futuro mais próspero e estável.

Conforme descrito e analisado nesse artigo as denúncias de violações ao Direito Internacional Humanitário são inúmeras, têm havido acusações variadas de ataques russos direcionados a civis, com crianças ucranianas sendo colocadas sob custódia em campos de reeducação, com utilização de armas de fragmentação - acatadas como de uso proibido por diversas nações devido a sua imprevisibilidade, sendo a russa exceção - e contabilização de, ainda no primeiro mês do conflito, segundo a OMS, 18 ataques contra unidades de saúde - inclusive a uma maternidade localizada em Mariupol -, ataques a um jardim de infância, a zonas residenciais, a um edifício religioso - a Catedral da Transfiguração - e a regiões densamente povoadas, bem como a fontes de água e de energia elétrica, em pleno inverno europeu, com incêndio atingindo a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa e explosão na usina hidrelétrica localizada em Kherson. Em conjunto, essas ações deliberadas põem em xeque os princípios de distinção, proporcionalidade, humanidade e limitação e geram questionamentos acerca da capacidade da necessidade militar de justificar todas essas transgressões. Paralelamente, a Ucrânia tem sido acusada de reagir aos ataques russos desrespeitando o DIH, atitude repreendida pela carta, uma vez que dá continuidade ao descumprimento das normas ali estabelecidas, pois não se justifica reagir aos ataques ilegais com mais do mesmo. Suas supostas infrações constam com o uso de armas cluster e de grupos mercenários compondo seus exércitos - combatentes ilegais, cuja imunidade e o status de prisioneiros de guerra não compõem seus direitos, apesar de receberem tratamento humanizado quando julgados -, acompanhadas de práticas de tortura para com os soldados russos reféns, a partir de humilhações públicas (Cinelli, 2023).

Concluimos demonstrando que a violação das normas do DICA é um mecanismo utilizado como parte das táticas de guerra dos países envolvidos nesse conflito. Estes países

ultrapassam constantemente os limites estabelecidos pelo DICA. A despeito disso, a atuação de organizações como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o Tribunal Penal Internacional e de ONGS voltadas ao auxílio de refugiados faz-se essencial não só no conflito atual no leste europeu, mas em todos os demais em quaisquer períodos, pois tornam mais palpáveis as concepções propostas pelo DIH, ao passo que, preocupando-se em garantir aos seres humanos proteções ambientais, socioeconômicas, psicológicas e legais influenciarão diretamente do nexo segurança-desenvolvimento. Ao lidar com a aplicação do DIH, tais instituições exercem papel fundamental na fiscalização das aplicações legais, na denúncia de crimes de guerra e no acolhimento humanizado às vítimas do conflito, bem como no julgamento e no exercício prático de regulação aos atores e a seus abusos de poder. As sucessivas violações de direitos humanos contra as mulheres ucranianas demonstram a fragilidade da estrutura jurídica internacional na proteção desses grupos mais vulneráveis aos efeitos dos conflitos armados.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Matheus W. Canedo do Nascimento: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Elaboração do manuscrito.

Maria Luíza de Assis Araújo: Concepção e desenho da pesquisa; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Leticia Esteves Maturana: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Juliana Marques Pacheco: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Raquel Missagia: Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

* Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do Laboratório Nexus: segurança e desenvolvimento na política global, vinculado ao SeDeAmericas e ao Núcleo de Estudos Avançados (NEA) da Universidade Federal Fluminense.

Referências

- ACNUR. 2023. Um ano após a invasão russa, insegurança dificulta intenções de retorno de ucranianos, diz ACNUR. <https://www.acnur.org/portugues/2023/02/23/um-ano-apos-invasao-russa-inseguranca-dificulta-intencoes-de-retorno-de-ucranianos-diz-acnur/>.
- Arendt, Hannah. 1990. O Declínio do Estado-nação e o Fim dos Direitos do Homem. In: *Origens do Totalitarismo: Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo*. Parte II – Imperialismo. Tradução Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Companhia das Letras.

- Araújo Farias, J. Magno. 2022. Notas sobre a Guerra da Ucrânia. *Revista De Ciências Jurídicas E Sociais - IURJ* 3, no. 1:132–142. <https://doi.org/10.47595/cjsiurj.v3i1.113>.
- Asante, Felix, Sinead Ashe, Mrinal Chadha, Nata Duvvury, Kijong Kim, Petri T. Piironen, Srinivas Raghavendra. 2019. *The Macroeconomic Loss Due to Violence against Women and Girls: The Case of Ghana*.
- Aslan, Göksu, Corinne Deléchat, Monique Newiak, Rui Xu, e Fan Yang. 2018. *What is driving women's financial inclusion across countries?* IMF Working Paper.
- Barsted, Leila Linhares. 2001. Os Direitos Humanos na Perspectiva de Gênero. *I Colóquio de Direitos Humanos*. São Paulo, Brasil. http://dhnet.org.br/direitos/textos/a_pdf/barsted_dh_perspectiva_genero.pdf.
- BBC News. 2022. Guerra na Ucrânia: 'Soldados russos me estupraram e mataram meu marido'. <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61076659>.
- BBC News. 2022. Ataque russo a hospital infantil e maternidade em Mariupol é crime de guerra, diz Zelensky. <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60683056>.
- BBC News. 2023. Guerra na Ucrânia: como grupo de mercenários Wagner se voltou contra a própria Rússia. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c87317y04kjo#:~:text=Estima%2Dse%20que%20h%C3%A1%20mais,se%20transformou%20em%20uma%20revol%20ta>.
- Borsato, Aurélio Silva. 2015. Violência de Gênero como Violação de Direitos Humanos. *Jurídica* III, no. 3.
- Boyarchuk, D., e Dabrowski, M. 2023. The Ukrainian war economy, *Working Paper 12/2023*. Bruegel.
- Buur, L., Jensen, S. e Stepputat, F. (eds). 2007. *The Security-Development Nexus: Expressions of Sovereignty and Securitization in Southern Africa*. Cape Town: HSRC.
- Carmo, Marcia. Ucrânia: 2022. 'Há risco claro de acidente nuclear, diz chefe da ONU para energia atômica'. *BBC News* Brasil. <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60670959>.

- Cinelli, Carlos Frederico. 2023. A Guerra da Ucrânia e o Direito Internacional Humanitário. *Congresso Brasileiro de Direito Militar*. Youtube, 32 min23s. <https://youtu.be/9Qe-LGZW92I?si=71Pd3EueFrZkdN8>.
- Cinelli, Carlos Frederico. 2022. "Crimes de guerra na Ucrânia? Uma análise do conflito à luz do Direito Internacional Humanitário." YouTube, 27min04s. https://youtu.be/X26PMM_t6kE?si=g9sZoyuIq5c1nHES.
- Droege, Cordula. 2022. Conflito armado na Ucrânia: uma recapitulação das normas básicas do DIH. *Blog Direito e Políticas Humanitárias do CICV*, 27. <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/pt-br/2022/03/27/conflito-armado-na-ucrania-uma-recapitulacao-das-normas-basicas-do-dih/#:~:text=Em%20defesa%20do%20DIH,e%20facilitar%20a%20ajuda%20humanit%C3%A1ria>.
- Duffield, M. 2001. *Global Governance and the New Wars*. London: Zed Books.
- Ferraro, Vicente. 2022. *A Guerra na Ucrânia: Uma Análise do Conflito e seus Impactos nas Sociedades Russa e Ucraniana*. LEA-USP.
- G1. 2023. Explosão rompe barragem de usina ucraniana, inunda cidade e ameaça maior central nuclear da Europa. <https://g1.globo.com/mundo/ucrania-russia/noticia/2023/06/06/ucrania-barragem-explosao.ghtml>
- Gendering World Politics: Issues and Approaches in the Post-Cold War Era*. 2001. New York: Columbia University Press.
- Hankin, Lorna. 2023. Guerra da Ucrânia: em gráficos, como conflito mudou desde o início há um ano. *BBC News Brasil*. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c727110nqrgo>
- Herz, Monica; Yamato, Roberto Vilchez. 2018. As Transformações das Regras Internacionais sobre Violência na Ordem Mundial Contemporânea. *DADOS - Revista de Ciências Sociais* 61, no. 1: 3–45. <https://www.scielo.br/j/dados/a/dJ3MjxFB9V5WfPg tVpTGPsf/?lang=pt#>.
- Human Rights Watch. 2022. *Rússia, Ucrânia e Direito Internacional: sobre ocupação, conflito armado e direitos humanos: Perguntas e respostas*. <https://www.hrw.org/pt/news/2022/02/25/381247>
- IMF Data Paper. 2023. *Country Data*. <https://www.imf.org/en/Countries/UKR>.
- IMF. 2024. *Which Branch of Ukraine was Most Affected by the War - the Ministry of Economy Responded*. <https://tsn.ua/en/ato/which-branch-of-ukraine-was-most-affected-by-the-war-the-ministry-of-economy-responded-2537977.html>.
- JUBILUT, Liliana Lyra. 2007. *O Direito Internacional dos Refugiados e sua Aplicação no Ordenamento Jurídico Brasileiro*. São Paulo: Método. <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/O-Direito-Internacional-dos-Refugiados-e-sua-Aplica%C3%A7%C3%A3o-no-Ordenamento-Jur%C3%ADico-Brasileiro.pdf>.
- Kant, Immanuel. 2020. *À Paz Perpétua: Um projeto filosófico*. Trad. Bruno Cunha. 1ª ed. Petrópolis: Editora Vozes.
- Lopes, Fernando. 2022. Guerra na Ucrânia Completa Dez Semanas, Devasta Economia e Leva Inflação ao Mundo. *Infomoney*,. <https://www.infomoney.com.br/mercados/guerra-ucrania-devasta-economia-inflacao-mundo/>.
- Maciel, Tadeu e João Duarte. 2019. O Nexo Entre Segurança e Desenvolvimento no Pós-Guerra Fria. *Revista da Escola de Guerra Naval*, 734-763.
- Mezzofiore, Gianluca, e Katie Polglase. 2022. Infraestruturas civis da Ucrânia são atingidas; entenda. *CNN Brasil*. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/infraestruturas-civis-da-ucrania-sao-atingidas-entenda/>
- Ministério da Economia da Ucrânia. 2021. *Infográficos sobre os Resultados Gerais das Exportações de Bens e Serviços da Ucrânia em 2021*. <https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport->.
- Missagia, Raquel. 2023. Ucranianas em tempo de guerra: onde elas estão? *Boletim Informativo ABMGEORJ*, Volume III - 7ª Edição, JAN/ABR, Rio de Janeiro.
- Nações Unidas. 2022. Mulheres e meninas formam 90% dos deslocados pela guerra na Ucrânia. *ONU News*. <https://news.un.org/pt/story/2022/04/1784862>
- ONU Mulheres. 2023. *In Focus: War in Ukraine is a crisis for women and girls*. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/03/in-focus-war-in-ukraine-is-a-crisis-for-women-and-girls>.
- ONU Mulheres. 2023. *Creating safe spaces for women in Ukraine*. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2023/02/creating-safe-spaces->

for-women-in-ukraine#:~:text=Launched%20by%20UN%20Women%20in,spaces%20for%20over%2010%20years.

<https://www.cartacapital.com.br/mundo/ucrania-obriga-soldados-russos-capturados-a-desfilar-para-mostrar-arrependimento/>

- ONU Mulheres. 2023. *Securing Gender Equality in Ukraine amidst the war: an update on UN women's work in 2022*. <https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/02/securing-gender-equality-in-ukraine-amidst-the-war#view>.
- Kulick, Orysia. 2022. Gender and violence in Ukraine: changing how we bear witness to war. *Canadian Slavonic Papers* 64, no. 2-3: 190-206. DOI: 10.1080/00085006.2022.2108264.
- Ouedraogo, Rasmane, e David Stenzel. 2021. *The Heavy Economic Toll of Gender-based Violence: Evidence from Sub-Saharan Africa*. International Monetary Fund.
- Rodrigues, Thiago Moreira de Souza. 2012. Segurança Planetária, entre o climático e o humano. *Ecopolítica*. São Paulo, n. 3: 5-41.
- Rojas-Romagosa, Hugo. 2024. Medium-term Macroeconomic Effects of Russia's War in Ukraine and How it Affects Energy Security and Global Emission Targets. *IMF*.
- Silva, Guilherme e Curado, Marcelo. 2019. Estado de Confiança e Política Econômica Anticíclica em um Modelo Macroeconômico Keynesiano. *Análise Econômica*, Porto Alegre.
- Sutela, Pekka. 2012. Ukraine's Economy Since 1991. *Carnegie Endowment for International Peace*.
- The World Bank. 2022. *The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets*.
- The Commonwealth. *Measuring the economic costs of violence against women and girls*. <https://thecommonwealth.org/economic-costs-violence-women-girls>.
- Trindade, Antônio Augusto Cançado. 1997. Dilemas e desafios da Proteção Internacional dos Direitos Humanos no limiar do século XXI. *Revista Brasileira de Política Internacional* 40, no. 1: 167-177. <https://doi.org/10.1590/S0034-73291997000100007>.
- Trindade, Antônio Augusto Cançado. *Direito Internacional e Direito Interno: sua interação na proteção dos Direitos Humanos*. Jun. 1996. <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/biblioteca/virtual/instrumentos/introd.htm>.
- Ucrânia obriga soldados russos capturados a desfilar para mostrar 'arrependimento'. 2022. *Carta Capital*. <https://www.cartacapital.com.br/mundo/ucrania-obriga-soldados-russos-capturados-a-desfilar-para-mostrar-arrependimento/>
- UNHCR. 2024. *Situation Ukraine Refugee Situation*. <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine>.
- UNICEF. 2023. Guerra na Ucrânia leva geração de crianças à beira do abismo, alerta UNICEF. *UNICEF*. <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/guerra-na-ucrania-leva-geracao-de-criancas-a-beira-do-abismo-alerta-unicef>
- Vlasova, Svitlana. 2023. "Moscou levou 700 mil crianças ucranianas que teriam buscado refúgio, afirma político russo; Ucrânia diz investigar." CNN Brasil. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/moscou-levou-700-mil-criancas-ucranianas-que-teriam-buscado-refugio-afirma-politico-russo-ucrania-diz-investigar/>.
- Waterhouse, James. 2023. Ataques russos em Odessa destroem histórica catedral ortodoxa. *BBC News Brasil*. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cxxl7p68ge4o>.
- Weber, Max. 1994 [1919]. The Profession and Vocation of Politics, In: Lassman, P.; Speirs, R. (eds.). *Weber: Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press: 309-369.
- World Bank. 2023. The World Bank and Ukraine: Laying the Groundwork for Reconstruction in the Midst of War. *Results Briefs*. <https://www.worldbank.org/en/results/2023/11/30/the-world-bank-and-ukraine-laying-the-groundwork-for-reconstruction-in-the-midst-of-war#:~:text=Challenge%3A%20Regional%20Devastation%2C%20Global%20Repercussions&text=The%20proportion%20of%20Ukrainians%20living,back%2015%20years%20of%20progress..>
- Zaganelli, Margareth Veltis; Castilho, Daniel Almeida e Cardoso, Geórgia Thâmisa Malta. 2021. Estupro (ainda) como arma de guerra: apoderamento do corpo humano e violações à dignidade sexual. *Direito em Revista*, v. 6, n. 6: 5-25. http://revistas.icesp.br/index.php/DIR_REV/article/view/2112.

Fronteiras amazônicas e os desafios à Segurança Nacional

Oscar Medeiros Filho¹, Ana Luísa Ribeiro², Pavla Pavelkonski³, Felipe Kanso⁴, Thiago Cavalcante⁵

¹Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília/DF

²Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília/DF

³Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília/DF

⁴Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília/DF

⁵Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília/DF

Resumo – O presente artigo visa a discussão das peculiaridades que envolvem as fronteiras do Brasil com seus vizinhos na Região da Amazônia e suas implicações para a Defesa Nacional. Para além de desafios geopolíticos, a territorialidade transfronteiriça em questão abarca imbrólios securitários de toda ordem, especialmente agravados pelo aumento dos fluxos de ilícitos transnacionais, pela carência da presença do Estado na região, e pela debilidade institucional dos órgãos de segurança instituídos no local. Por conseguinte, a pesquisa tem por base a metodologia qualitativa, que se dará a partir da análise de documentos oficiais e de revisões bibliográficas, adotando, assim, uma abordagem descritiva, bibliográfica e documental. A hipótese concerne a afirmar a coexistência de duas noções diferentes de fronteira, as quais implicam diretamente no papel dos instrumentos de Defesa Nacional: a “border” e a “frontier”. Para tanto, o artigo será dividido em três seções: a primeira caracteriza a Região Amazônica como área estratégica para a Defesa, com enfoque em seus principais desafios securitários e de caráter geopolítico; a segunda seção buscará abranger uma discussão acerca do significado das noções teóricas de “border” e “frontier” e sua coexistência, refletindo a dualidade entre limites formais e a complexidade da região e suas dinâmicas; já a terceira seção, por sua vez, discutirá as principais implicações nas fronteiras amazônicas para a Defesa Nacional, refletindo a segurança e a soberania do Brasil na região.

Palavras-Chave – Amazônia; Border; Defesa Nacional; Frontier.

I. INTRODUÇÃO

A proliferação de ameaças transnacionais nas últimas décadas passa a ser um desafio aos Estados e à segurança nacional. A ideia de fronteiras impermeáveis, que protegiam os Estados como unidades hermeticamente fechadas, tende a ser cada vez mais diluída e as fronteiras se tornaram porosas. Quando trazida para a realidade brasileira, especialmente da Região Amazônica, esse desafio torna-se mais complexo. Ali, como veremos ao longo do artigo, coexistem duas noções de fronteira: o sentido de “muro” e de “periferia”, gerando implicações consideráveis para a defesa nacional e emprego das forças armadas.

A Região Amazônica é uma das principais fontes de recursos naturais do Brasil e do mundo, abrangendo uma imensa biodiversidade e patrimônios naturais de importância estratégica, como é o caso dos minerais e da água doce. Contudo, tal região também é alvo de diversos desafios à Segurança Nacional, que podem vir a ameaçar não somente o meio ambiente como um todo, mas também a soberania e a integridade do território brasileiro, especialmente em áreas de fronteira. Tais desafios e possíveis soluções para enfrentá-los constitui o foco do presente artigo.

A. REGIÃO AMAZÔNICA E A CRIMINALIDADE TRANSNACIONAL

A divisão das fronteiras brasileiras compreende a três arcos: Norte, Central e Sul — a faixa de fronteira Norte, representa os Estados Amapá, Pará, Amazonas, Roraima e Acre; a faixa de fronteira Central tem-se os Estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e o Arco Sul, inclui a fronteira dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Brasil, 2018). A Região Amazônica apresenta um mosaico de singularidades que desafiam o planejamento estratégico e o funcionamento da geopolítica estatal, sobretudo quando o foco recai sobre as fronteiras que entrelaçam os países que a compõem. As características geográficas distintas, delineadas por fatores naturais como o clima e a vegetação, conferem à região uma acessibilidade restrita, propiciando a proliferação de atividades ilícitas. Adicionalmente, observa-se uma escassa presença estatal, particularmente nas áreas fronteiriças, o que, em conjunto com o aumento dos fluxos ilícitos transfronteiriços, especialmente o tráfico de cocaína oriundo dos principais produtores globais — Colômbia e Peru —, intensifica as vulnerabilidades da região.

No contexto atual de globalização-fragmentação (Couto, 2020), os Estados Nacionais são confrontados com desafios que transcendem suas fronteiras internas. A criminalidade transnacional, por meio de redes de crime organizado, não apenas enfraquece as políticas de segurança interna, mas também exacerba a vulnerabilidade das fronteiras. Nesse sentido, as políticas de segurança e defesa brasileiras, voltadas para o controle do espaço fronteiriço e a Cooperação Internacional em segurança e defesa na tríplice fronteira, são fundamentadas na Política Nacional de Defesa e na Estratégia Nacional de Defesa. Estas delineiam diretrizes e objetivos que fortalecem a Segurança Nacional, promovendo a preservação da soberania, a integridade territorial e a consecução dos interesses nacionais (Brasil, 2020). As estratégias e políticas de combate à criminalidade transnacional na Região Amazônica são orientadas para contrapor às ameaças e pressões externas, definindo como prioritário o interesse no entorno estratégico brasileiro, que inclui a América do Sul (Brasil, 2020).

No Arco Norte, entendido como a primeira das divisões fronteiriças, é caracterizada por um intenso adensamento florestal e uma notória baixa densidade populacional. Essas condições, aliadas à dificuldade de acesso, tornam a região suscetível a atividades ilícitas transfronteiriças. Entre os principais delitos identificados estão o contrabando, a lavagem de dinheiro, a mineração ilegal, o narcotráfico, o

tráfico de armas, o tráfico de pessoas e a exploração indevida de recursos naturais (GSI, 2019). Para enfrentar esses desafios, a atuação estatal na região amazônica do Arco Norte envolve uma operação integrada das Forças Armadas Brasileiras e demais entidades de segurança, tais como a Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Polícia Federal (PF), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério da Defesa (MD), Ministério da Economia (ME), Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), Ministério Público da União (MPU) e o Banco Central (PARENTE, 2020). Essa colaboração é essencial para o controle e a vigilância necessários frente à elevada circulação de indivíduos, mercadorias e bens, que potencializam a vulnerabilidade da região às práticas ilícitas de natureza transnacional, especialmente em relação aos países adjacentes.

A vastidão da região amazônica, caracterizada por sua extensa cobertura florestal, rios e fronteiras internacionais, representa desafios significativos para a segurança nacional. Neste cenário, três questões emergem como pontos críticos que trataremos neste trabalho: tráfico de entorpecentes, extração ilegal de minérios e tráfico de seres humanos. A floresta se configura como um corredor estratégico para o tráfico de substâncias ilícitas, em particular a cocaína. Os principais produtores globais deste narcótico, Colômbia e Peru, utilizam a região como via de escoamento de sua produção. O rio Amazonas funciona como rota para a cocaína refinada, que é exportada para a Europa e distribuída no território brasileiro. As organizações criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) disputam o controle dessas rotas. A Amazônia é estratégica para o narcotráfico, e o PCC organiza e investe nas rotas de tráfico pela região em uma lógica empresarial, transportando cocaína até mercados lucrativos na Europa. Já o Comando Vermelho controla territórios e a venda de drogas em grandes cidades e regiões metropolitanas. A disputa entre essas facções tem implicações significativas para a segurança e o meio ambiente na região.

A procura por ouro e gemas preciosas também impulsiona a extração ilegal de minérios na Amazônia. Esta atividade resulta em desmatamento, degradação ambiental e impactos significativos nas comunidades locais. O ouro extraído de forma ilegal é convertido em joias e barras, alimentando um mercado de bilhões de dólares. A Família do Norte (FDN) é uma facção local que opera principalmente na região amazônica, envolvendo-se em atividades criminosas, incluindo a extração ilegal de minérios. No mesmo sentido, o tráfico humano se aproveita de indivíduos desatentos ou incapazes para serem transportados e explorados em atividades como exploração sexual, trabalho escravo e comércio de órgãos. O Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, tem como objetivo integrar ações de segurança, compartilhar informações e cooperar internacionalmente para proteger as fronteiras. Adicionalmente, a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (Enafro) capacita forças policiais que atuam na região de fronteira do Brasil com outros países da América do Sul, como Argentina, Peru, Equador, Colômbia, Uruguai, Chile e Paraguai.

B. NOÇÕES DE “BORDER” E “FRONTIER”

Os conceitos de “border” e “frontier” são amplamente utilizados para questões referentes a termos de segurança e

ESCOLA NAVAL

defesa da Região Amazônica. O processo de delimitação do território brasileiro contou com uma importante contribuição da participação ativa de seu Exército na zona de fronteira, acompanhado de uma constante preocupação de cunho geopolítico, em proteção a supostos meios de aplicabilidade de interesses exteriores. Com relação a este ponto, a função do Exército estava marcada pela representação soberana do país em uma fronteira, isto é, em um conceito dotado de caráter jurídico e político: a fronteira “border”. Ao que tange à concepção de divisa, segundo Medeiros Filho (2020) a “border” é encarregada da instituição da “linha pela qual fica definido a atuação soberana de um determinado Estado” (Medeiros Filho, 2020, p. 80). Portanto, esta fronteira divisa cumpre seu papel no que tange à divisão de Estados nacionais independentes.

A “frontier”, por sua vez, é caracterizada pela percepção do que se refere a regiões mais distantes, como a periferia. Estas, por sua vez, não possuem uma grande escala de desenvolvimento e não contam com forte corporação do Estado. Frequentemente, em determinadas áreas, o acesso de transportes se torna objeto de grande dificuldade para alcançar o local característico. Este impedimento é causado, muitas vezes, pela irregularidade presente na transportação ilegal de drogas ilícitas, onde será tratado posteriormente sobre a criminalidade transnacional. A “frontier”, contudo, agrupa uma complexidade muito maior de pensamentos analíticos do que simplesmente a ideia de fronteira tradicional pela ideia de delimitação. Com relação às formações das fronteiras na América Latina, Vargas (2017) esclarece dois principais tipos: a) fronteira como limite do território, que são as próprias delimitações territoriais do Estado; b) fronteira como lugar, caracterizada como um “condão de unir povos vizinhos” (Vargas, 2017, p. 44), portanto, um ambiente comum entre os sujeitos que ali permanecem, isto é, a constituição de periferias carentes de um controle territorial próprio. Portanto, assim mesmo que a complexidade dos estudos efetuados estende o alcance e a importância do levantamento das variáveis envolvidas, a “frontier” demarca uma vasta noção acerca da segurança holística, com a presença do Poder Público em sua totalidade.

A distinção entre os conceitos de “border” e “frontier” são apresentados por diversos autores em distintas temáticas. Com relação à literatura, por exemplo, Medina García (2006, p. 14) expõe a noção de “border” como a própria limitação de um território específico que seja parte da soberania de um Estado, enquanto a “frontier” se sujeita a uma superfície de transição entre civilizações adjacentes (ou até mesmo culturas), podendo ser portadora de ambos os conceitos em um mesmo espaço de tempo. À vista disso, cabe ressaltar que o Brasil não enfrenta problemas de fronteira, mas sim na fronteira (Medeiros Filho, 2020). Para contextualizar, são trazidas as problemáticas mais recorrentes no país, como a questão da violência e da corrupção social. Não são pertinentes, portanto, preocupações relacionadas à natureza geopolítica — neste caso, ameaças militares *stricto sensu* — (Ayoob, 1995), mas, sim, à própria criminalidade, marcada pela fragilidade da lei e da proporção de um ambiente mais pacífico. Tal questão colabora para que o Estado se mostre cada vez mais ausente no que tange à prestação de serviços básicos à população.

A América do Sul, em eventual análise, possui um panorama de segurança e defesa próprio, marcado por paradoxos e por dinâmicas de relacionamento oscilantes entre os países. Tais particularidades tornam necessária uma perspectiva regionalizada para a análise, de sorte que não

coincidentalmente a teoria dos complexos regionais de segurança é aplicada para o estudo da região com constância. Esta, conforme apontado por Medeiros Filho (2014), foi originalmente proposta por Buzan (1991) e versa acerca da interdependência sofrida por Estados vizinhos, de modo a compartilhar transnacionalmente inseguranças e fragilidades, o que torna melhor e mais visível a compreensão da noção de problemas nas fronteiras. Essa concepção é importante por considerar que os Estados, bem como as regiões às quais pertencem, não passaram por processos históricos e geopolíticos uniformes, muito pelo contrário. Dito isto, haja vista a extensa dimensão territorial do Brasil, com exceção do Equador e do Chile, o país faz fronteira com todos os países da América do Sul, o que resulta em interações diferentes e instabilidades de distinta natureza. No que tange ao complexo amazônico, no entanto, destaca-se a ausência dos Estados como uma das principais fontes do problema (Medeiros Filho, 2014), abrindo espaço para a criminalidade acentuada e para o discurso externo de incompetência estatal diante da proteção desse território e dos recursos presentes nele.

Ao passar dos anos, a Região Amazônica foi tomando cada vez mais a forma de um meio estratégico de grande prioridade para o sistema internacional. Com relação ao conceito de “border”, perante a análise de Medeiros Filho (2020), a pressão dos países que compõem a comunidade internacional tiveram um aumento significativo sobre os países que abrigam a Floresta Amazônica, de forma a justificarem seus argumentos e discursos em uma pauta ecológica e ambientalista. A visão da defesa nacional por parte dos militares, portanto, foi de um *self interesting* próprio destas potências na região, uma cobiça. A “frontier”, por sua vez, marcou a efervescência nacional por intermédio da presença de grupos armados na região da fronteira, especialmente na Colômbia, trazendo um grande risco para o Brasil. Tal percepção teve maior impacto por conta do ataque ao Destacamento do Exército Brasileiro, em 1991, alegadamente por indivíduos advindos do país vizinho.

Nesse sentido, a análise discursiva faz-se relevante, pois as narrativas também representam ameaças. Ao estudar a evolução do conceito de segurança, por exemplo, Buzan e Hansen (2012) identificaram na teoria pós-estruturalista a abordagem securitária de Waeber, que defende ser essencial para a definição de segurança a construção do discurso de forma delineadamente convincente. Destarte, a teoria de securitização direciona o uso excepcional dos meios e instrumentos de defesa de uma nação em prol de um determinado dilema, que passa a ser questão de sobrevivência, enfatizando o caráter existencial deste (Buzan; Hansen, 2012). Assim, a abstenção estatal e a carência de uma maior integração regional proporcionam insegurança nas fronteiras amazônicas, não só pela maior facilidade de fluxo criminal, mas também pela possibilidade de inferência estrangeira quanto às áreas abarcadas pela Amazônia, dada a securitização do meio ambiente e a segurança humana e social dos povos tradicionais que ali habitam. Entretanto, isso não quer dizer necessariamente que tal preocupação é desinteressada, mas sim que há um esforço de legitimidade através da construção da narrativa.

Conclui-se, portanto, que os conceitos de “border” e “frontier” fomentam e concluem o que a humanidade entende, hoje, pela Região Amazônica, que deve ter o seu devido cuidado não somente prático, mas, principalmente, em questões analíticas. Adverte-se, ainda, que haja uma suposta sobreposição, conforme alegado por Medeiros

(2020), da “frontier” sobre a “border”, colocando uma atenção especial para o fato de estas áreas periféricas serem carentes da atuação direta do Estado, podendo ser propícias ao crime e a irregularidades presentes na região.

C. DESAFIOS NAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A DEFESA NACIONAL

Em vista das problemáticas que envolvem o caráter securitário dos estudos de Defesa Nacional, são mencionados aspectos desafiadores nas fronteiras amazônicas que obstaculizam o êxito imediato em implicações práticas por parte do território nacional. Para tanto, são analisadas operações entre os anos de 2018 a 2020, que auxiliam no processo de tomadas de decisões que sejam favoráveis à Defesa Nacional.

Os fluxos criminosos ligados ao narcotráfico, de acordo com Rodrigues e Mendonça (2019), estão conectados à práticas sujeitas a readequações políticas de segurança e defesa. Os mesmos autores, por conseguinte, esclarecem que a territorialidade do narcotráfico opera nos espaços de formas distintas e fluidas, onde o nacional e o internacional são constituídos como ambientes auto-excludentes. Dessarte, estabelece-se uma “transterritorialidade com conexões não-formais entre territórios distintos” (Rodrigues; Mendonça, 2019). Assim sendo, afirmam, a “principal droga psicoativa ilegal de origem sul-americana, e que mobiliza o mercado ilícito no Brasil e no seu entorno estratégico, é a cocaína” (Rodrigues; Mendonça, 2019). No intuito de combater esse e outros crimes transfronteiriços, foram criados no Brasil programas em busca de mitigar e/ou cessar essas demandas, tais como o Programa Calha Norte, diretriz do Programa Nacional de Defesa, que tem “objetivos estratégicos o aumento da presença do Poder Público; a melhoria da infraestrutura nas áreas de defesa, segurança pública, manutenção da soberania nacional, a integridade territorial” (Brasil, 2022).

A Amazônia cumpre um duplo papel para o narcotráfico. Em primeiro lugar, pelo fato de estar localizada geograficamente na fronteira com os países que se destacam pela tradição na produção de cocaína (Bolívia, Colômbia e Peru), a região é uma das portas de entrada da droga (cocaína) que parte em direção aos mercados da Europa e da África, tornando-se estratégica para a organização espacial das atividades ilícitas. Em segundo lugar, a Amazônia é hoje uma das regiões mais importantes para o tráfico de cocaína, pois, além de ser esta a rota primária obrigatória, ela vem servindo de espaço de atuação e expansão de facções do crime organizado e, por isso, o Comando Vermelho (CV), o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Família do Norte (FDN) vêm disputando o controle das rotas da cocaína, a exemplo da rota do rio Solimões (Couto, 2019).

A atuação de facções criminosas na Região Amazônica na tríplice fronteira, também conhecida como Trapézio Amazônico (Brasil, Colômbia e Peru), implementou raízes no controle das rotas de cocaína, principalmente a atuação da Família do Norte do Amazonas (FDN), uma das grandes organizações criminosas da região. Segundo Moura (2020), a área da tríplice fronteira tornou-se sensível às políticas de segurança pública no combate ao narcotráfico, onde a dinâmica foi elaborada pela produção de cocaína oriundas da Colômbia e do Peru, para além do Brasil como mercado consumidor. De acordo com Castro (2019), não é possível afirmar que existem obstáculos geográficos para a importação de cocaína, em vista que as organizações

criminosas transnacionais fazem uso de transportes tanto terrestres, quanto fluviais e/ou marítimos e aéreos. Ainda, é de suma relevância ressaltar que, em deslocamentos transfronteiriços onde o descontrolo de tráfego – hidroviário e aéreo – é presente (nas áreas dos chamados “vazios cartográficos” da Amazônia), a faixa de fronteira se torna fortemente marcada por sua porosidade (Rodrigues, 2022). A variedade das modalidades de transporte, por sua vez, surge de dois pontos primordiais: as próprias vulnerabilidades e a extensão da fronteira brasileira — favorecendo, principalmente, os países que produzem cocaína. Consoante Castro (2019):

Em esquemas sofisticados para o transporte da droga, as organizações se valem da conectividade entre os modais para que a droga chegue ao destino com maior agilidade e segurança, evitando a ação do poder público.

Como medida de resposta ao caso, em 16 de novembro de 2016, o Decreto nº 8.903 foi instituído para fins de organização e atuação da administração pública no Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), que conta com sua devida relevância no que tange à defesa do território nacional. Em suma, o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras busca:

(...) fortalecer a prevenção, o controle, a fiscalização e a repressão aos delitos transfronteiriços com objetivos bem delimitados de I - integrar e articular ações de segurança pública, de inteligência, de controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos Estados e Municípios situados na faixa de fronteira, incluídas suas águas interiores, e na costa marítima; II - integrar e articular com países vizinhos (GSI, 2019).

Para tal, as operações interagências formam uma significativa atuação pautada no grau de aproximação das instituições participantes para integração de forças públicas, a fim de consolidar e sistematizar os elementos informatizados e a integração entre os órgãos de segurança pública. Segundo Gomes (2022), a integração precisa ter plataformas que permitam a interligação entre as agências para monitoramento e controle das Forças Armadas, como o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) e o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), além do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), e com o Centro de Defesa Cibernética do EB (CDCIBER) em seu auxílio (Gomes, 2022).

A atuação de operações interagências, com auxílio do PPFI, contou com a responsabilidade de definir as funções que cada órgão envolvido haveria de desempenhar em tais ações, “além de delimitar com maior ênfase a atenção exclusiva aos delitos transfronteiriços e as ações de inteligência” (Freire, 2018). Neste sentido, foi criado um conjunto de operações, com destaque para Sentinela e Ágata, onde “buscou aprofundar a integração das instituições, começando pelas agências federais, configurando assim uma instância de alto nível para articular os níveis estaduais e municipais” (Gomes, 2022). O autor informa, também, que a Operação Ágata, coordenada pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA-MD) contou com a participação de 12 ministérios e 20 agências governamentais na faixa de fronteira no combate a delitos transfronteiriços.

O Estado tem manifestado um interesse crescente em fiscalizar a Região Amazônica, visando combater ameaças securitárias como o narcotráfico, desmatamento e comércio ilegal. Parte do interesse foi manifestado através das

resoluções criadas entre 2018 e 2022 como segmento da Política de Ecossistema Global-Regional com os países amazônicos. Esse período de quatro anos contou com a aprovação de Declarações e criação de Comissões promovida pela Política, como foi o caso da Comissão de Segurança Pública e Crimes Transfronteiriços (CSPCT), criada durante a XIII Reunião de Ministros de Relações Exteriores da OTCA. A CSPCT tem o papel de implementar ações estipuladas nas resoluções aprovadas, incluindo questões de segurança de fronteiras e proteção ambiental. A Comissão é um dos exemplos de medidas que vão ao encontro do interesse do Estado durante o período de quatro anos. Como evidenciado abaixo, várias operações foram desenvolvidas com o objetivo de reduzir essas zonas cinzentas criminosas na região, as quais se caracterizam pelo baixo adensamento estatal.

TABELA 1: OPERAÇÕES REALIZADAS ENTRE OS ANOS DE 2018 E 2022

Operação	Ano	Agências participantes
Operação Conjunta Ágata Amazônia I	2018	Funai, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), Polícia Federal (PF), Receita Federal; Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional; Agência Nacional de Mineração (ANM), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará e Polícias Militar e Civil dos estados do Pará, Amapá e Maranhão.
Operação Base Anzol	2018	Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva; Cmdo Fron Solimões/8º BIS; Polícia Federal do Amazonas e Polícia Militar do Amazonas.
Operação Ágata Norte	2020	Comando do 4º Distrito Naval, Comando Militar do Norte e da Ala 9, Comando de Operações Aeroespacial, Comando em Chefe da Esquadra, Força de Fuzileiros da Esquadra, 22ª Brigada de Infantaria de Selva, Comandos dos 3º e 9º Distritos Navais, Polícia Federal (PF), Departamento da Polícia Federal (DPF), Departamento da Polícia Rodoviária Federal (DPRF), Receita Federal (RF), Agência Nacional de Mineração (ANM), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Polícia Civil do Amapá, Polícia Militar do Pará, Empresa Brasileira de Estrutura Aeroportuária (Infraero), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

		Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Ministério Público do Trabalho de Santarém.
Operações Verde Brasil	2020, 2021 e 2022	Ministério da Defesa (MD), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC), Força Nacional, Funai, Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), INCRA.
Operação Ágata Norte	2022	4º Distrito Naval, Comando Militar do Norte e Comando de Operações Aeroespaciais; Ministério da Justiça e Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), Polícia Federal (PF), Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional, Agência Nacional de Mineração (ANM), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará e Polícias Militar e Civil dos estados do Pará, Amapá e Maranhão.

Quadro elaborado pelos autores

Fonte: Exército Brasileiro (2018); Ministério da Defesa (2021); Marinha do Brasil (2020); Funai (2022); Exército Brasileiro (2022).

À vista disso, as preocupações de ordem securitária são, em grande parte, resultantes da falta do ator estatal em coibir e fiscalizar ações contrárias às leis que culminam no crescimento dos corredores de tráfico internacional na região. Consequentemente, há o receio do que o aumento da presença de grupos ilícitos possa vir a acarretar em zonas cinzentas, locais em que as leis e normas brasileiras seriam constantemente negligenciadas. Outrossim, o Estado acaba por perder parte de sua soberania interna, gerando grave instabilidade Estatal, a título de exemplo, a situação presente na Colômbia durante as décadas de 1980 e 1990 e a possibilidade do transbordamento de grupos armados da região, como as FARC ao Brasil, fator que gerou grande

ESCOLA NAVAL

preocupação interna após o incidente no Rio Traíra em 1991.

Assim sendo, nota-se que a complexidade do ordenamento das fronteiras brasileiras e a fragilidade das fiscalizações de forças de segurança e de órgãos civis constituem uma ameaça à segurança pública (Rodrigues, 2022). Visto que, conforme mencionado, acarretaria no aumento e surgimento de novos atores ilícitos, gerando um risco à garantia da lei e da ordem, fator que explicaria o grande número de operações exibidas anteriormente. Ademais, a vulnerabilidade das comunidades potencializa a atuação de associações criminosas presentes e a entrada e crescimento de grupos guerrilheiros, assim como ocorreu na Colômbia e no Peru. Desse modo, a falta da presença estatal em garantir direitos básicos à população contribui, diretamente, ao aumento das ilegalidades, uma vez que há grande vulnerabilidade em decorrência da existência de uma pobreza institucional, que influencia diretamente na inclusão da população local — ribeirinhos — em mercados ilegais.

Assim como apresentado, grande parte da origem dos problemas securitários em regiões de fronteira ocorrem por motivos de debilidade estatal, isto é, órgãos de Segurança Pública são muitas vezes ineficazes nessa região, muito pelo baixo número de contingente existente, evidenciando um problema de interesse político (Rodrigues, 2022). Fica evidente, portanto, que a falta de uma política territorial acaba por gerar essa problemática, uma vez que, além da política mencionada, uma via de integração com os países limítrofes torna-se primordial em função de uma ilicitude transnacional presente na região que exige uma cooperação conjunta para facilitar o combate desses grupos.

Hodiernamente, um outro grande empecilho é a crise de refugiados na Venezuela, a qual resultou em uma grande movimentação nas fronteiras de todos os países da América do Sul. Diante de tal situação, diversas nações criaram seus programas para abrigar os refugiados, como é o caso da Operação Acolhida no Brasil, por exemplo. Entretanto, em face da grande onda migratória, diversos criminosos tiraram proveito da vulnerabilidade da situação e da falta da fiscalização na região para impulsionar crimes de tráfico humano, drogas e mercadorias (Vaz, 2021), corroborando com as zonas cinzentas nas fronteiras.

Ao contrário das dificuldades de ordem securitária, há também os desafios geopolíticos na Amazônia que, apesar de serem menores, são bastante significativos. Em geral, o Brasil não apresenta problemas geopolíticos com países vizinhos em demarcações de fronteira, tanto que é caracterizado como um observador e pacificador quando há crises nesse aspecto no continente, assim como ocorreu no conflito do Cenepa em 1995. Como uma forma de combater possíveis futuros problemas de “*frontier*”, é necessário a presença do Estado em sua totalidade nas regiões de fronteira, de modo a atenuar qualquer entrada da comunidade local ao crime, prejudicando o devido monitoramento na região. É importante ressaltar que muitas vezes a população ribeirinha não recebe a devida assistência Estatal, corroborando para a entrada destes às atividades ilícitas, além de que a não presença do Estado não gera o devido sentimento de pátria e de pertencimento. Dessa forma, verifica-se que faz necessário uma visão holística de segurança, para garantir o total monitoramento e assistência nestes locais.

Todavia, assim como exposto na primeira seção, a Amazônia é abundante em recursos naturais e, por conseguinte, acaba atraindo a cobiça de muitos países influentes no cenário internacional. Nessa perspectiva, a tal

cobiça não se daria propriamente em um ordenamento direto e sim, indiretamente, com problemas na floresta sendo intensificados para garantir interesses oblíquos. Diversos exemplos de assuntos potencializadores, citados por autores estrangeiros sobre a região, podem ser apresentados, constituindo-se como o principal tema a proteção do meio-ambiente. A grande pressão internacional exercida sobre a Amazônia pode ser caracterizada como uma forma de interesse às riquezas existentes, elevando a preocupação das Forças Armadas para a garantia da soberania e integridade do território nacional (Medeiros Filho, 2021). Assim sendo, uma forma de contornar tal ameaça e garantir a soberania dos países da região, seria a criação de uma organização de controle socioambiental entre os países limítrofes, o OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica). Portanto, a melhor maneira de controlar a Amazônia, sem que exista a cobiça de outros agentes, será a partir de uma organização criada pelos próprios países da região e administrada por eles próprios.

Dessa forma, o principal desafio geopolítico e ambiental existentes é caracterizado pelo atributo westfaliano de um Estado, e intenções externas de criação de zonas internacionais como o Corredor Triplo A, a serem interpretadas como uma ameaça à soberania nacional (Medeiros Filho, 2019). A falta de um instrumento com os países limítrofes, como o OTCA, sucede em discursos de internacionalização, legitimando a presença de outros atores em uma área considerada estratégica para seus interesses.

D. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme retromencionado, a região fronteiriça na Amazônia constitui um espaço de vulnerabilidades sociais: pobreza, carência de saneamento básico, dificuldade na coleta de lixo e acesso, educação precária etc. Essa situação é agravada pelo conjunto de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas, de armas e outros crimes presentes naquela área. Não bastassem esses elementos sociais, observa-se naquela região uma espécie de déficit estatal, não só em relação ao território brasileiro, mas uma característica comum a todos os países limítrofes.

Assim, aproveitando-se da extrema pobreza e da imensa rede de rios conectados à bacia Amazônica, traficantes têm transformado aquela região em área de trânsito de drogas, aproveitando a fragilidade da fiscalização das diversas agências de segurança nas áreas fronteiriças. Essas características colocam em risco a soberania doméstica dos Estados nacionais na medida em que estes se mostram incapazes de exercer pleno controle de seus territórios e de adotarem políticas públicas eficientes frente às suas vulnerabilidades. Sob tais condições, a segurança nacional e a afirmação soberana do Estado ficam comprometidas. Naquela região, a porosidade da fronteira é somada à debilidade institucional (o efetivo da Polícia Federal naquela região é muito pequeno e é quase inexistente a presença da Polícia Civil e Militar estaduais), constitui um enorme desafio de segurança.

Diante de tal realidade, as Forças Armadas acabam sendo “convocadas” a prestar apoio à segurança. A Lei Complementar 97/1999 (Brasil, 1999), alterada pela LC 117/2004 (Brasil, 2004), estabelecer às Forças Armadas, como atribuições subsidiárias particulares, a cooperação à repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução; e atuar, por

meio de ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira terrestre, contra crimes transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando ações de patrulhamento, revista de pessoas, veículos terrestres, embarcações, e aeronaves, e prisões em flagrante delito.

O problema para as Forças Armadas é que sua missão precípua não é a do combate a ilícitos (isso, em qualquer país do mundo deve-se às polícias). A missão principal de qualquer Força Armada é a preparação para a guerra. O risco é a possibilidade de banalização do emprego das Forças Armadas em ações subsidiárias para suprir as deficiências dos órgãos de Segurança Pública e a consequente perda de capacidade das estruturas militares para atuar na sua atividade fim. Portanto, sugerem-se as seguintes recomendações, em três diferentes níveis:

- 1) No plano internacional, a necessidade de maior cooperação e integração regional, buscando articular esforços oriundos dos diferentes países da região para gerar maior segurança nas áreas fronteiriças compartilhadas.
- 2) No plano nacional, a adoção de uma perspectiva de segurança ampliada que possa, seguindo o modelo de muitos países, redundar na elaboração de uma espécie de Estratégia de Segurança Nacional. Nesse sentido, merece destaque a ideia de “Segurança Integrada”, capaz de congrega as diferentes capacidades do Estado Nacional, na forma de operações conjuntas e interagências, para a manutenção da ordem e o combate a ilícitos transfronteiriços.
- 3) No plano institucional, relacionado às Forças Armadas, deve-se buscar intensificar projetos de monitoramento das fronteiras como o caso do SISFRON, além do aprimoramento das atividades de inteligência em áreas fronteiriças.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Oscar Medeiros Filho: Concepção e desenho da pesquisa; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Ana Luísa da Silveira Santana Ribeiro: Análise e interpretação de dados; Revisão intelectual do manuscrito; Elaboração do manuscrito referente à seção 2.

Pavla Alves Pavelkanski: Análise e interpretação de dados; Revisão de literatura; Revisão intelectual do manuscrito; Elaboração do manuscrito referente à seção 1.

Felipe Marques Kanso El Ghaouri: Análise e interpretação de dados; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito referente à seção 1.

Thiago Ribeiro Leite Jardim Cavalcante: Análise e interpretação de dados; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito referente à seção 3.

REFERÊNCIAS

- AYOUB, M. The third world security predicament: State-making, regional conflict, and the international system. London: *Lynne Rienner*, 1995.
- BRASIL. Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Com a participação da Funai, Operação Ágata norte realiza a maior apreensão de minério ilegal no

- Brasil. *Funai*, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2022/com-participacao-da-funai-operacao-agata-norte-realiza-a-maior-apreensao-de-minerio-ilegal-no-brasil>.
- BRASIL. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Decreto nº 8.903, de 16 de novembro de 2016. *Institui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e organiza a atuação de unidades de administração pública federal para sua execução*. N. 220, p. 1. Brasília, DF: 17 nov. 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8903.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%208.903%2C%20DE%2016,que%20lhe%20confere%20o%20art.
- BRASIL. Ministério da Defesa. Doutrina de Operações Conjuntas. Brasília: *Ministério da Defesa*, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/legislacao/emcfa/publicacoes/doutrina/md30-m-01-vol-1-2-a-edicao-2020-dou-178-de-15-set.pdf>.
- BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Faixa de Fronteira: Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - PDF. Brasília: *Ministério da Integração Nacional*, 2016. Disponível em: <https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/publicacoes/cartilha-faixa-de-fronteira.pdf>.
- BRASIL. Planalto. Lei Complementar nº 97, de junho de 1999. Dispõe sobre as normas gerais para a organização, preparo e o emprego das Forças Armadas. Brasília: *Planalto*, 1999. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm.
- BRASIL. Planalto. Lei Complementar nº 117, de setembro de 2004. Altera a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, para estabelecer novas atribuições subsidiárias. Brasília: *Planalto*, 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp117.htm.
- BRASIL. Ministério da Defesa. Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Brasília: *Ministério da Defesa*, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_congresso_1.pdf.
- BRASIL. Ministério da Defesa. Programa Calha Norte. Brasília: *Ministério da Defesa*, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/programa-s-sociais/copy_of_programa-calha-norte.
- BRASIL. Gabinete de Segurança Institucional. Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PIFI). Brasília: *Gabinete de Segurança Institucional*, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/gsi/pt-br/assuntos/programa-de-protecao-integrada-de-fronteiras-ppif-1>.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Proposta de reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Brasília: *Ministério do Desenvolvimento Regional*, 2018. Disponível em: <https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/publicacoes/II---Nova-base-territorial-para-o-programa-Faixa-de-Fronteira.pdf>.
- BRASIL. Marinha do Brasil. Operação Ágata Norte: Forças Armadas intensificam ações de combate a crimes transfronteiriços e ambientais no Pará e no Amapá. *Marinha do Brasil*, 2020. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/com4dn/operacao%20A7%20C3%A3o-%20C3%A1gata-norte-for%20A7%20s-armadas-intensificam-a%20A7%20B5es-de-combate-crimes-transfronteiri%20A7os-e>.
- BRASIL. Exército Brasileiro. Operação Ágata Norte realiza a maior apreensão de minério ilegal no Brasil. *Exército Brasileiro*, 2022. Disponível em: https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/znUQCgfQ6N3x/content/id/15644082.
- BRASIL. Exército Brasileiro. Operação Base Anzol reúne esforços interagências para o combate de ilícitos na região da tríplice fronteira. 2018. Disponível em: https://www.eb.mil.br/exercito-brasileiro?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=8915150&_101_type=content&_101_groupId=8032597&_101_urlTitle=operacao-interagencias-operacao-base-anzol-&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.eb.mil.br%2Fexercito-brasileiro%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3DFronteiras%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_delta%3D20%26_3_assetTagNames%3Dopera%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Binterag%25C3%25AAncias%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch&inheritRedirect=true.
- BRASIL. Ministério da Defesa. Operação Verde Brasil 2 encerra com queda no desmatamento. Brasília: Ministério da Defesa, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-contudo/noticias/operacao-verde-brasil-2-encerra-com-queda-no-desmatamento>.
- BRASIL. Senado Federal. Tráfico explora rota brasileira. Notícia. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/46065/noticia.htm?sequence=1#:~:text=Apesar>

- %20de%2C%20nos%20%20C3%BAltimos%2010,ra nking%20da%20folha%20de%20coca.
- BUZAN, B., HANSEN, L. A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional. Trad. Flávio Lira. São Paulo: *Editora Unesp*, 2012. Disponível em: <https://dokumen.pub/a-evolucao-dos-estudos-de-seg-urana-internacional-9788539302666.html>.
- COUTO, Aiala Colares. Ameaça e caráter transnacional do narcotráfico na Amazônia brasileira. *Confins*, n. 44. 15 de mar. 2020. Disponível em: <http://journals.openedition.org/confins/25852>.
- COUTO, A. Conectividade e territórios em rede do narcotráfico na Amazônia Brasileira. Pará: *GeoTextos*, vol. 15, n. 2, dez. 2019, p. 123-147. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/geotextos/artic le/view/33820>.
- CASTRO, S. A utilização de aeronaves brasileiras de pequeno porte para o tráfico transnacional de drogas. 2019. 31 f. TCC (Especialização) - Curso em Altos Estudos de Defesa, *Escola Superior de Guerra*, Brasília, 2019. Disponível em: <https://repositorio.esg.br/bitstream/123456789/1325/1/A%20utiliza%20c3%a7%20c3%a3%20de%20aer onaves%20brasileiras%20de%20pequeno%20port e%20para%20o%20tr%20a%20al%20f%20tr%20nacio nal%20de%20drogas%20-%20Simone%20Aquino %20Martins%20de%20Castro.pdf>.
- FREIRE, M. A Interoperabilidade entre as Forças Armadas brasileiras: uma análise da Operação Ágata. Orientador: Augusto Wagner Menezes Teixeira Júnior. 2018. 82 f. TCC (Graduação) - *Curso de Relações Internacionais, Departamento de Relações Internacionais, Universidade Federal da Paraíba*. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/13942/1/MELSF27.03.2019.pdf>.
- GOMES, R. A Inteligência Policial e a Cooperação Interagências no combate ao Crime Organizado. *Revista Brasileira de Ciências Políticas*, V. 13, N. 8, Pp. 287-231. Brasília: mar. 2022. Disponível em: <https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/artic le/view/938/565>.
- MEDEIROS FILHO, O. Breve Panorama de Segurança na América do Sul. In: NASSER, R. M.; MORAES, R. F. (Org.). *O Brasil e a segurança no seu entorno estratégico: América do Sul e Atlântico Sul*. Pp. 21-42. Brasília: IPEA, 2014. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3075/1/Livro_O%20Brasil%20e%20a%20seguran%C3%A7a%20no%20seu%20entorno%20estrat%C3%A9gico_Am%C3%A9rica%20do%20Sul%20e%20Atl%C3%A2ntico%20Sul.pdf.
- MEDEIROS FILHO, Oscar. Desafios do Exército Brasileiro nas fronteiras amazônicas: entre a border e a frontier. *Coleção Meira Mattos: revista das ciências militares*, V. 14, n. 49, Pp. 77-97, 21 jan. 2020. Disponível em: <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEEEExAE/article/view/11159>.
- MEDEIROS FILHO, Oscar. O lugar das fronteiras no pensamento geopolítico militar brasileiro. In: FRANCHI, Tássio, e RODRIGUES, Fernando da Silva. *Exército Brasileiro: perspectivas interdisciplinares*. Rio de Janeiro: Mauad Editora, 2022.
- MEDINA GARCÍA, E. Aportaciones para una epistemología de los estudios sobre fronteras internacionales. *Estudios Fronterizos, Mexicali*, v. 7, n. 13, p. 9-27, 2006. Disponível em: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-69612006000100001&script=sci_abstract.
- MOURA, M. Dinâmicas da Securitização do tráfico de drogas no arco de instabilidade andino-amazônico: o caso da tríplice fronteira norte (Brasil-Colômbia-Peru). 2020. 34 f. TCC (Especialização) - Curso em Altos Estudos de Defesa, *Escola Superior de Guerra*, Brasília, 2020. Disponível em: <https://repositorio.esg.br/bitstream/123456789/1245/1/MARCOS%20ALEXANDER%20VALLE%20DE%20MOURA%20-%20TCC%20CAED%20020.pdf>.
- RODRIGUES, T.; MENDONÇA, T. Narcotráfico e Segurança no Entorno Estratégico Brasileiro. In: VAZ, Alcides (Org.). *O Brasil e os desafios à estabilidade no entorno estratégico brasileiro: disputa hegemônica, conflitos e violência*. 1ª ed. São Paulo: Ed. *Trampolim Acadêmico*, 2021, Pp. 196-243. Disponível em: http://gepsi.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=598.
- PARENTE, F. Narcotráfico na Amazônia: um desafio para a Defesa Nacional. Orientadora: Selma Lúcia de Moura Gonzales. 2020. 31 f. TCC (Especialização) - Curso em Altos Estudos de Defesa, *Escola Superior de Guerra*, Brasília, 2020. Disponível em: <https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1310>.
- PÊGO, B.; MOURA, R. Introdução. In: PÊGO, B (Org. et al.). *Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco norte*. 1ª Ed. v. 3 Brasília: Ed. *IPEA*, 2018, p. 13-19. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8466#:~:text=O%20conte%C3%BAdo%20das%20discuss%C3%B5es%20e,seguran%C3%A7a%2C%20defesa%20e%20infraestrutura%20econ%C3%B4mica.&text=metadata,-dc>.
- RODRIGUES, F. As Ameaças do arco norte da faixa de fronteira brasileira e sua relação com segurança integrada. *Centro de Estudos Estratégicos do*

Exército (CEEEEx), Brasília, Vol 27, N. 5, Set./Nov. 2022. Disponível em: <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEEEExAE/article/view/11159>.

RODRIGUES, F. O conceito de “Segurança Nacional” frente ao amplo espectro de ameaças na faixa de fronteira brasileira. *Centro de Estudos Estratégicos do Exército (CEEEEx)*, Brasília, vol 25 n. 3 Jun/Ago. 2022. Disponível em: <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEEEExAE/article/view/10648/8595>.

VARGAS, F. A. Formação das fronteiras latino-americanas. Brasília, DF: *Funag*, 2017. Disponível em: https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-251-formacao_das_fronteras_latino_americanas.

VAZ, Alcides. O Brasil e os desafios à estabilidade no entorno estratégico brasileiro: disputa hegemônica, conflito e violência. Trampolim *Editora e Eventos Culturais Eireli*, 2021.

Pesquisa Operacional, um campo necessário para a Defesa Nacional Brasileira?

Leonardo Antonio Monteiro Pessôa¹ Helder Gomes Costa² Bernardo Doria Trindade³

¹ Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense

² Universidade Federal Fluminense

³ Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense

Resumo— O presente trabalho tem como propósito discutir a conveniência do aprofundamento da produção científica no contexto do uso de Pesquisa Operacional no âmbito das temáticas militares e comparar estes resultados quanto à produção brasileira neste contexto. Argumenta-se sobre a utilidade de técnicas de Pesquisa Operacional para finalidades práticas, necessárias à consecução de atividades, tanto em sua vertente militar, quanto na administrativa. Para tal, utiliza-se de uma pesquisa bibliográfica das aplicações voltadas para o ambiente militar de técnicas de Pesquisa Operacional, utilizando-se, através do Portal de Periódicos da CAPES, as bases Web of Sciences e SCOPUS. Faz-se também uma reflexão sobre a relevância dos simpósios, palestras, minicursos e trabalhos científicos de Pesquisa Operacional aplicados à área de defesa e à atuação militar. Como resultado, verifica-se uma reduzida resposta quanto à produção autóctone para as consultas efetuadas. Não obstante haver contribuições muito relevantes tanto para o planejamento militar, mas também com impactos na administração das forças, as quais demonstram utilidade abrangente da Pesquisa Operacional para o campo da defesa nacional. Evidencia-se que há uma dispersão da literatura relevante que, aliada a reduzidos exemplos de aplicações para usuários leigos em PO, e pouca familiaridade dos tomadores de decisão, podem ser responsáveis pela baixa aplicação direta no contexto militar brasileiro.

Palavras-Chave— Pesquisa Operacional, militar, defesa

I. INTRODUÇÃO

A Operational Research Society (ORSA, 2024) define a Pesquisa operacional (PO), ou *operations research/operational research* (OR) em inglês, como uma disciplina que engloba o desenvolvimento e uso de uma ampla gama de técnicas e métodos para a solução de problemas aplicados na busca da melhor decisão.

Ao longo da história da Ciência observa-se o registro de métodos que hoje compõem a pesquisa operacional, desde os tempos da Grécia Antiga, como os trabalhos de Euclides e Pitágoras, que deram origem à métrica Distância Euclidiana, que é a base do k-means, um dos mais populares algoritmos de *machine learning*.

Também nota-se a presença de métodos de Pesquisa Operacional na Idade Média, como o trabalho de Ramon Llull (1232–1316) que, conforme descrito em (Priani 2021) é uma das primeiras modelagens matemáticas para a tomada de decisão em grupo buscando o consenso. Nesse

contexto da modelagem da decisão em grupo podem ser citados, a título de exemplificação, os algoritmos propostos em (Borda 1781) e (Caritat 1788) que, no Século XVIII, deram origem a métodos não compensatórios de decisão em grupo.

(Bernstein 1996) destaca os trabalhos seminais de Pierre de Fermat (1170–1250), Blaise Pascal (1623–1662), Christiaan Huygens (1629–1695) e Jacob Bernoulli (1654–1705) os quais desenvolveram estudos avançados em teoria dos números e raciocínio combinatorial. É válido destacar o trabalho de Charles Babbage (1791–1871) sobre o custo do transporte e o estudo da gestão de inventário econômico desenvolvida por Ford W. Harris (1877–1962), e de Vilfredo Pareto (1848–1923) que estudou distribuições de renda e as escolhas individuais, sob o ponto de vista matemático e econômico, desenvolvendo conceitos e técnicas que hoje são conhecidas como: eficiência de Pareto, distribuição de Pareto e classificação ABC de Pareto.

Estes e outros métodos de base matemática aplicada a questões sociais, de logística e de conflito foram utilizados, sob o nome de Pesquisa Operacional, no planejamento de operações militares durante a Primeira e, principalmente, ao longo da Segunda Guerra Mundial, ambas ocorridas no Século XX, tendo sido determinantes para o sucesso do planejamento militar.

Posteriormente, finda a Segunda Guerra Mundial, foi popularizado o conhecimento de Pesquisa Operacional o qual passou a ser adotado no planejamento e controle de operações no campo civil, inicialmente em um contexto industrial e, posteriormente, observa-se a aplicação deste conhecimento no âmbito da produção de serviços e no terceiro setor.

É comum, atualmente, no uso de métodos de pesquisa operacional, tais como simulação, otimização matemática, teoria de fila e outros modelos de processo estocástico, processos de decisão de Markov, métodos econométricos, análise de envelope de dados, abordagem de prioridade ordinal, redes neurais, sistemas especializados, análise da decisão e, mais recentemente *machine learning* e *analytics*.

Ou seja: o termo Pesquisa Operacional tem a sua origem em aplicações em larga escala de métodos matemáticos ao planejamento de operações militares é, hoje, uma das áreas autônomas da ciência, caracteristicamente multidisciplinar.

A. Questões em aberto

Neste contexto, há ainda questões em aberto: há predominância de aplicações de pesquisa operacional no contexto militar ou no contexto civil? Quais as características da distribuição da produção científica no contexto da Pesquisa Operacional aplicada na área militar? Em particular no caso do Brasil, como está essa distribuição? O comportamento é similar ao que ocorre em outros países?

B. Objetivo

O objetivo deste trabalho é responder a essas perguntas. Para isso, é feito um estudo sistematizado bibliográficas internacionais de artigos científicos. A escolha de bases internacionais se justifica como elemento para viabilizar as comparações efetuadas ao longo do trabalho.

Destaca-se que as respostas àquelas perguntas podem ser de grande valia, pois os resultados encontrados poderão alertar quanto a premência de ações cujas importâncias podem estar sendo deixadas em segundo ou terceiro plano hierárquico.

C. Estrutura do artigo

De modo a apresentar uma estrutura metodológica razoável, o trabalho está dividido em quatro seções: esta introdução, seguida por uma seção de metodologia, descrevendo a maneira pela qual a revisão bibliográfica é executada. Segue-se uma seção de desenvolvimento, analisando-se os documentos selecionados. Finalmente, os resultados são discutidos, sintetizando-se os argumentos para aprofundamento do uso da PO no contexto de Defesa.

II. METODOLOGIA

A Figura 1 apresenta o fluxo dos passos metodológicos efetuados na pesquisa, os quais são justificados e detalhados nas subseções que compõe esta seção.

Fig. 1: Representação gráfica do fluxo da pesquisa. [Elaboração própria com suporte da biblioteca Tikz]

III. RESULTADOS

Nesta seção, apresenta-se o desenvolvimento dos passos metodológicos expostos na Figura 1, juntamente com os resultados alcançados pela execução destes passos.

A. Seleção das bases

Para a execução deste trabalho foi realizada, com o suporte do Portal de Periódicos da CAPES, uma busca por artigos científicos nas Plataformas Web Of Science (WoS, Clarivate) e Scopus (Elsevier) acessadas em março de 2024. A escolha dessas bases é justificada com base em (Rodriguez, Costa e Carmo 2013), que recomenda o uso de bases de textos científicos com o objetivo de evitar a utilização de textos que não tenham passado por processo de avaliação às cegas (*blind review*) e que possam ser classificados como *gray science*.

B. Pesquisa na base WoS

Inicialmente, foi efetuada busca na Core Collection da WoS, com a seguinte estratégia/query:

- 1) busca no campo "Topic" com a expressão ["Operations Research"OR "Operational Research"] ;
- 2) filtro no campo: "Web of Science Index" para selecionar artigos indexados no SCI-Expanded OR SSCI; e,
- 3) filtro no campo: "Web of Science Categories" para selecionar artigos indexados na área "Operations Research
- 4) filtro no campo "Document type" para selecionar artigos do tipo "Articles"OR "Early access" e descartar artigos do tipo ["Retracted"OR "Retracted Publication"OR "Proceedings Papers"OR "Editorial Material", OR "News itens"];

Esta busca retornou 3.841 registros. O filtro do campo "Topics" foi, então, alterado para: [["Operations Research"OR "Operational Research"] AND [Military*]]. Este novo filtro resultou em 131 registros. Este valor representa que 3,41% do total de registros são endereçados a temas militares ou de defesa, apesar do termo Pesquisa Operacional ter sido cunhado e ter suas origens no contexto militar. Isto pode ser um indício de que os trabalhos estão utilizando termos específicos em detrimento da palavra-chave mais genérica "Operations Research".

C. Pesquisa na base Scopus

Pesquisa similar foi efetuada na base Scopus, usando as seguintes estratégias:

- 1) busca no campo "Title/Abstract/Keywords" com a expressão ["Operations Research"OR "Operational Research"];
- 2) filtro no campo "Document type" limitando a pesquisa à "Articles"OR "Early access";
- 3) filtro no campo: "Subject area" limitando a pesquisa a periódicos indexados nos áreas "Decision Sciences", "Computer Science" e "Engineering". Diferentemente da WoS a Scopus não tem uma área com o nome "Operations Research", o que dificulta a pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa que busca por aplicações de PO na área militar, escolheu-se as três

Fig. 2: First screen of the MLib App displaying the data merged

áreas mencionadas pela proximidade destas com a aplicação de Pesquisa Operacional.

Esta busca retornou 29.989 registros. O filtro do campo "Topics" foi, então, alterado para: ["Operations Research" OR "Operational Research"] AND [Military* OR WAR]]. Este novo filtro resultou em 590 registros, representando 1,97% do total inicial de registros - a despeito do termo "Pesquisa Operacional" ter sido cunhado e ter suas origens, no contexto militar. Isto pode ser um indício de que os trabalhos estão utilizando palavras-chave mais específicas em detrimento da mais genérica "Operations Research".

D. Considerações sobre os resultados parciais nas bases WoS e Scopus

Com base nos resultados encontrados até este ponto da pesquisa, é possível concluir que há predominância de trabalhos de Pesquisa Operacional no contexto civil, a despeito da consolidação da PO como disciplina ter sido motivada por problemas militares.

E. Combinação (Merging) dos metadados

Os metadados resultantes dessas buscas foram armazenados em arquivos bibtex e mesclados com o suporte do aplicativo MRLib Costa et al. 2024, cuja tela inicial é ilustrada na Figura 2. O MRLib é um aplicativo web que mescla os resultados de pesquisa na Scopus com os resultados de pesquisa na WoS, já descartando eventuais duplicatas.

F. Análise dos metadados mesclados

Da mescla dos metadados resultou o registro de 628 artigos. Os registros combinados foram analisados com o suporte do (biblioshiny) que é um webapp que facilita a utilização do pacote bibliometrix (bibliometrix), o qual foi escrito na linguagem R (rlanguage) para a realização de estatísticas de metadados bibliográficos.

A figura 3 mostra uma visão geral das métricas associadas aos metadados dos 590 registros recuperados das bases Scopus e WoS. Analisando esta figura, observa-se que há uma taxa de crescimento pequena (inferior a 0.5%) de pesquisas nesta área, o que é um ponto que induz uma reflexão mais aprofundada. Outra característica a ser notada é que a média do número de autores por registro é igual a 2.2, o que pode indicar que um número grande de

Fig. 3: Overview dos metadados dos artigos

Fig. 4: Evolução cronológica da produção científica considerando a combinação das bases

autores por artigo não é um comportamento usual na área. Nesta linha de análise, observa-se ainda que 201 dos 628 artigos tem autoria individual, o que corrobora a indicação de que nesta área não é usual um número grande de co-autores por artigo.

Quanto a distribuição das publicações ao longo dos anos, a Figura 4 apresenta a evolução com base na combinação dos registros encontrados nas bases WoS e Scopus. Observa-se alguns picos de produção seguidos por queda na produção, sendo que o principal pico ocorreu em 2004.

A Figura 5 ilustra a evolução considerando apenas os registros na base Scopus. Dos 29.989 registros encontrados no tema Pesquisa Operacional sem o filtro para a temática militar - ver detalhes da pesquisa na subseção III-C (Pesquisa na base Scopus). Comparando as Figuras 4 e 5, é possível observar que há comportamento análogo nas duas séries históricas.

Já a Figura 6 ilustra a evolução cronológica da frequência acumulada da produção científica veiculada nos 5 periódicos que mais têm publicado na interface entre a pes-

Fig. 5: Evolução cronológica da produção científica no contexto da Pesquisa Operacional

quisa operacional e aplicações militares. Observa-se que o "Journal of the Operational Research Society" descolou dos demais em termos de volume de publicação entre os anos de 1984 e 2012. No entanto, praticamente não há novas publicações, no tema em tela, neste periódico nos últimos 10 anos. Nesta linha de análise, observa-se que os periódicos "Military Operations Research" e "European Journal of Operations Research" são os veículos que têm dado maior atenção à temática nos anos recentes. Esta informação pode ser útil para aqueles pesquisadores que estão atuando na aplicação de pesquisa operacional ao contexto militar e que desejam comunicar os resultados de sua pesquisa.

Quanto à aderência do conjunto de dados pesquisados ao contexto da pesquisa operacional aplicada à área militar, a Figura 7 valida a adequação dos metadados analisados à pesquisa devido a frequência das palavras-chave mais frequentes no *dataset*.

Quanto à origem geográfica da autoria dos artigos, observa-se na Tabela 1 que os países com a maior produção bibliográfica na temática da pesquisa são os Estados Unidos, Reino Unido e China. É interessante observar que não aparecem publicações de autores vinculados a instituições localizadas na Rússia, mesmo sendo este um país com um grande poder militar e com histórico de desenvolvimento no contexto da Pesquisa Operacional.

Outro ponto a ser observado é a posição do Brasil, que está em uma posição muito aquém daquela esperada, tendo uma produção científica no tema em tela muito inferior a da Índia, por exemplo. Dos três artigos de autores vinculados a alguma instituição brasileira, observa-se que os mesmo estão dedicados diretamente ao apoio à decisão:

- O mais recente deles foi publicado em 2023 e é dedicado ao uso da análise multicritério, que é uma das vertentes da Pesquisa Operacional, para a construção de um modelo *outranking* não compensatório para a decisão de composição de forças tarefas militares.
- A análise multicritério foi utilizada em 2023, desta vez valendo-se de métodos compensatórios para a seleção de helicópteros para uso em operações da polícia militar.
- Método multicritério de *outranking* também foi utilizado em 2023 para a seleção de pontos para a localização de posto de segurança militar em artigo publicado em 2020.

G. Discussão: um olhar sobre a pesquisa da Pesquisa Operacional no Brasil

Não obstante a contribuição dos artigos supramencionados, será que o uso de PO é tão limitado no Brasil, como mostram estes resultados? Neste aspecto, (Cunha Barbosa 2021), que apresenta justificativas para o oferecimento de um curso sobre pesquisa operacional na AMAN, traz elementos para a resposta deste questionamento e para a questão central deste trabalho.

Naquele estudo são elencados diversos trabalhos da base Scopus, cujo método de extração abarcou diferentes termos para relacionamento ao tema, incluindo "navy", "army" e "air force", por exemplo. Este fato indica uma

dispersão em relação ao campo específico do trabalho, reduzindo aqueles os resultados mais amplos.

Da mesma forma, verifica-se similar ocorrência em relação aos métodos do trabalho. Uma vez que a PO é uma área multidisciplinar, englobando diversas técnicas, a especificação somente da técnica nas palavras-chave reduz a amplitude de resultados em relação ao termo Pesquisa Operacional.

Vale destacar no Brasil a atuação da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO), que publica a importante revista Pesquisa Operacional e organiza o SBPO (Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional) o qual tem dedicado nas suas últimas edições uma atenção especial a área militar, organizando as sessões Defesa e Segurança Pública, e, Poder Marítimo Defesa e Segurança, as quais têm tido participação crescente da comunidade. Outrossim, há que se registrar a contribuição do ITA com o SIGE e, também, o CADN ao promoverem uma seção voltada para a Pesquisa Operacional. Decerto, vale registrar os esforços anteriores na realização das edições do Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha (SPOLM) que contribuíram de forma significativa para a criação de massa crítica no contexto das aplicações de Pesquisa Operacional à defesa e ao contexto militar.

Tanto na revista, quanto nas diferentes edições dos simpósios, palestras, minicursos e trabalhos científicos de Pesquisa Operacional aplicados à área de Defesa e à atuação militar compreendem tanto artigos voltados para a parte operacional militar, como também para a administração da força.

Na parte operacional alguns exemplos podem ser encontrados em Carvalho et al. 2018, para escolha de linhas de ação para evacuação, Dos Santos et al. 2019 no reconhecimento de imagens satélite, Fontes Macêdo et al. 2020 no gerenciamento de risco de aviação militar, uma revisão sobre multicritério aplicado (Gomes Costa, Roboredo e Pessoa 2019), segurança pública (Ferreira De Lucena, Gorgônio e Bocanegra 2018; Pimentel Gomes De Souza et al. 2020; Viana E Sousa Pereira et al. 2018), avaliação operacional (Guedes e Agner Júnior 2019) e para a hidrografia (Simões De Oliveira et al. 2018). Enquanto há outros trabalhos relacionados à administração de força, exemplos são encontrados na escolha de produtos de defesa (Costa, Silva e Pessoa 2023; Gavião et al. 2018a, 2018b), parcerias público privadas (Da Silva et al. 2019), tabelas atuariais (Teixeira et al. 2020). Destacamos, inclusive Santos et al. 2023, relacionado ao projeto SADORC, agraciado com o primeiro lugar no 1 Concurso Soluções para Orçamento de Defesa (MD) e com o selo ouro do Prêmio Moderniza Brasil do PNME, em 2022, dado o seu impacto positivo no orçamento da Marinha do Brasil.

Estes exemplos mostram que há mais desenvolvimentos do que os aparentes nas consultas formais às bases de periódicos indexados com maior reconhecimento internacional, alguns com resultados muito positivos, denotando a importância das técnicas de PO para as FFAA, e conseqüentemente para a defesa. Todavia seu emprego amplo dentro das Forças não é tão disseminado no meio científico.

Pode se arguir que este fato pode ser consequência em parte da falta de um repositório consolidado para agregar

Fig. 6: Evolução cronológica do número de publicações nos principais periódicos pesquisados

Fig. 7: Palavras-chave mais frequentes

os desenvolvimentos militares de PO, em parte da falta de familiaridade dos tomadores de decisão, com os métodos utilizados, ou em parte ainda pela falta de percepção dos autores que veiculam suas pesquisas desenvolvidas no Brasil quanto a importância da veiculação destas também em publicações com reconhecimento internacional.

IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Vê-se que a Pesquisa Operacional é uma área importante para o contexto militar, parcela importante da Defesa Nacional, mas a produção acadêmica nacional relacionada está dispersa. Isto diminui o potencial de

desenvolvimento coordenado e a interação mais profunda entre as pesquisas do tema.

Para um desenvolvimento mais coordenado, e que não resida somente em iniciativas pontuais, a Defesa Nacional, se interessada no desenvolvimento da área, pode iniciar um mapeamento de repositório concentrado. Este esforço se dedicaria a mapear os desenvolvimentos e pesquisadores, de modo a construir um panorama dos "gaps" e direcionamentos específicos para projetos de pesquisa fomentados, bem como estimular uma rede fortalecida para pesquisa relacionada.

Também são importantes os espaços de interação e

TABELA 1: Distribuição das publicações por país

País	Frequência
USA	261
UK	88
CHINA	52
CANADA	30
AUSTRALIA	15
ISRAEL	15
NETHERLANDS	14
TURKEY	13
INDIA	11
NORWAY	9
SWEDEN	8
FRANCE	6
GERMANY	6
GREECE	5
JAPAN	4
SPAIN	4
BRAZIL	3
BELGIUM	2
CROATIA	2
CZECH REPUBLIC	2
DENMARK	2
EGYPT	2
FINLAND	2
LITHUANIA	2
NEW ZEALAND	2
PORTUGAL	2
SERBIA	2
SINGAPORE	2
SOUTH AFRICA	2
BAHRAIN	1
ETHIOPIA	1
ITALY	1
SOUTH KOREA	1
SWITZERLAND	1
TUNISIA	1
UKRAINE	1

discussão dos pesquisadores, como os simpósios mencionados, em especial o CADN.

Além da dificuldade de consolidação em um repositório único, grande parte das publicações são voltadas para desenvolvimentos metodológicos, ou baseados em casos fictícios, não sendo diretamente aplicáveis por leigos em PO de maneira prática.

No processo de popularização do uso, uma estratégia interessante pode ser o incentivo ao desenvolvimento de modelos, baseados em PO, para utilização por usuários leigos, centradas em softwares mais simples. Como alguns exemplos podem ser exemplificados: Rocha Junior et al. 2022, Pessoa, Cardoso e Barbosa 2022, Pessôa et al. 2023, Pessôa, Barbosa e David 2023.

Neste mesmo ponto, quanto à popularização do uso, também volta-se ao argumento de Cunha Barbosa 2021 quanto à necessidade de ambientação dos oficiais aos métodos de PO. Nosso argumento é que, além da graduação, os cursos de Aperfeiçoamento e Estado Maior se beneficiariam da inserção de técnicas de PO para o planejamento militar e a tomada de decisão.

Com maior familiaridade dos decisores em relação aos métodos de PO, a utilização de modelos mais robustos poderiam ser incorporados em assessoramento mais completo, para melhores decisões, com menor dispêndio de recursos e em benefício da Defesa Nacional.

V. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Leonardo Antonio Monteiro Pessôa : Concepção e desenho da pesquisa; Elaboração do manuscrito.

Helder Gomes Costa: Concepção e desenho da pesquisa; Pesquisa nas bases; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Bernardo Doria Trindade Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

REFERÊNCIAS

- Bernstein, Peter L. 1996. *Against the gods*. 1ª ed. 1:1–368. John Wiley & Sons.
- Borda, J. C. 1781. *Memoire sur les elections au scrutin*. <https://ci.nii.ac.jp/naid/10030861558>.
- Caritat, Jean-Antoine-Nicolas de. 1788. (marquis de Condorcet) Sentimens d'un républicain, sur les Assemblées provinciales et les Etats-généraux : suite des Lettres d'un citoyen des Etats-Unis à un français, sur les affaires présentes ([Reprod.]) / [par Condorcet].
- Carvalho, Fabrício, Marcos Dos Santos, André Mendes e Leonardo Amaral. 2018. Apoio multicritério à decisão na escolha de linhas de ação para evacuação de não-combatentes através do método de análise hierárquica - AHP. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85534>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85534.
- Costa, Helder Gomes, Raphael Corrêa Silva e Leonardo Antonio Monteiro Pessôa. 2023. An outranking electre-based modeling for setting the naval core components of an amphibious task force. *Pesquisa Operacional* 43:e262058.
- Costa, Leonardo Fernandes, Luciano A. de Souza, Marcos; Costa Roboredo e Helder G Gomes Costa. 2024. A guide for using MRLib: a web-based app for bibliographical data files merging. Springer.
- Cunha Barbosa, Guilherme Eduardo da. 2021. Proposta de inclusão na AMAN de uma disciplina sobre pesquisa operacional aplicada ao processo de decisão [em eng]. *Revista Agulhas Negras* 4 (4): 99–117. ISSN: 2595-1084.
- Da Silva, Diego Fróes e Coelho, Luiz Frederico Horácio De S. De B. Teixeira, Marcos Dos Santos e Carlos Francisco Simões Gomes. 2019. As parcerias público-privadas (PPP) como ferramentas para alavancar os projetos estratégicos da Marinha do Brasil: um estudo de caso sobre a experiência do Reino Unido. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2019-107003>. https://proceedings.science/proceedings/100090/_papers/107003.
- Dos Santos, Francisco Heider Willy, Leonardo Antonio Monteiro Pessôa, Bruno Alberto Soares Oliveira, Lucas Mariano Vieira e Guilherme Magno Moura Cardoso. 2019. Multicritério e Reconhecimento de imagens em avaliação de embarcações. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2019-106998>. https://proceedings.science/proceedings/100090/_papers/106998.

- Ferreira De Lucena, Amarildo Jeiele, Flavius Gorgônio e Silvana Bocanegra. 2018. Utilização de modelagem e simulação no processo de atendimento de chamadas em centrais de operações da polícia militar para otimização do uso de viaturas. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85421>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85421.
- Fontes Macêdo, Thiago, Mário Henrique De Oliveira Coutinho Da Silva, Moacyr Machado Cardoso Junior e Lígia Maria Soto Urbina. 2020. Emprego de multimediotodologia para redução da subjetividade no gerenciamento do risco na aviação militar. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2020-122653>. https://proceedings.science/proceedings/100144/_papers/122653.
- Gavião, Luiz Octávio, Annibal Sant'Anna, Gilson Brito Alves Lima e Pauli Adriano De Almada Garcia. 2018a. Abordagem probabilística à escolha de produtos de defesa: uma aplicação da composição probabilística de preferências na aquisição de blindados. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85546>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85546.
- . 2018b. Abordagem probabilística à escolha de produtos de defesa: uma aplicação da composição probabilística de preferências na aquisição de blindados. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85546>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85546.
- Gomes Costa, Helder, Marcos Roboredo e Leonardo Antonio Monteiro Pessôa. 2019. Metodologias Multicritério no campo militar: um panorama do domínio tático/operacional. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2019-107000>. https://proceedings.science/proceedings/100090/_papers/107000.
- Guedes, Mauricio José Machado e Jair Agner Júnior. 2019. Avaliação Operacional na Marinha do Brasil. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2019-107001>. https://proceedings.science/proceedings/100090/_papers/107001.
- Pessoa, Leonardo Antonio Monteiro, Caio Germano Cardoso e Carlos Eduardo Barbosa. 2022. Navy Personnel Assignment Aid using Coppe-Cosenza Model and Hungarian Algorithm. Em *2022 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, 1413–1418. Prague, Czech Republic: IEEE, outubro. ISBN: 9781665452588. <https://doi.org/10.1109/SMC53654.2022.9945474>. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9945474/>.
- Pessôa, Leonardo AM, Carlos Eduardo Barbosa e Roberto B David. 2023. Toward an IAMSAR-compliant naval shipboard application and validator for maritime SAR decision systems. *Procedia Computer Science* 221:146–153.
- Pessoa, Leonardo Antonio Monteiro et al. 2023. Desenvolvimento de um aplicativo em R para solução expedita de problemas de sequenciamento na modalidade Job Shop em Organizações Militares Prestadoras de Serviço: um estudo de caso na Marinha do Brasil.
- Pimentel Gomes De Souza, Arthur, Amanda Gadelha Ferreira Rosa, Caroline Maria De Miranda Mota e Ciro Figueiredo. 2020. modelo de suporte a decisão no combate a roubos e furtos sob uma perspectiva espacial. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2020-122754>. https://proceedings.science/proceedings/100144/_papers/122754.
- Priani, Ernesto. 2021. Ramon Llull, 2021^a ed., editado por Edward N. Zalta. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/llull/>.
- Rocha Junior, Claudio De Souza, Miguel Ângelo Lellis Moreira, Leonardo Antônio Monteiro Pessôa e Fernando Martins Muradas. 2022. Proposed Interactive Framework as Support in the Analysis of Maritime Exercises of the Brazilian Navy [em en]. *Procedia Computer Science* 199:814–820. ISSN: 18770509. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.101>. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877050922001028>.
- Rodriguez, Dey Salvador Sanchez, Helder Gomes Costa e Luiz Felipe Roris Rodriguez Scavarda do Carmo. 2013. Métodos de auxílio multicritério à decisão aplicados a problemas de PCP: mapeamento da produção em periódicos publicados no Brasil. *Gestão & Produção* 20, n. 1 (janeiro): 134–146. ISSN: 0104-530X. <https://doi.org/10.1590/S0104-530X2013000100010>. <https://doi.org/10.1590/S0104-530X2013000100010>.
- Santos, Almir Garnier, Leonardo Antonio Monteiro Pessôa, Caroline Maria De Miranda Mota e Eduarda Asfora Frej. 2023. A fitradeoff-based approach for strategic decisions on military budget. *Pesquisa Operacional* 43 (spe1): e262789. ISSN: 1678-5142, 0101-7438. <https://doi.org/10.1590/0101-7438.2023.043spe1.00262789>. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-74382023000200202&tlng=en.
- Simões De Oliveira, Sebastiao, Mauricio Malburg Da Silveira, Flavia Mandarino, Leonardo Antonio Monteiro Pessôa e Rodrigo Abrunhosa Collazo. 2018. Pesquisa Operacional nas atividades do Centro de Hidrografia da Marinha no Brasil. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85537>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85537.
- Teixeira, Luiz Frederico Horácio De S. De B., Carlos Francisco Simões Gomes, Marcos Dos Santos, Ronaldo Cesar Evangelista Dos Santos e Igor Pinheiro De Araújo Costa. 2020. Pesquisa Operacional como ferramenta para seleção de tábuas de mortalidade: o problema atuarial das forças armadas brasileiras. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2020-122687>. https://proceedings.science/proceedings/100144/_papers/122687.

Viana E Sousa Pereira, Débora, Ciro Figueiredo, Caroline Maria De Miranda Mota e Amanda Gadelha Ferreira Rosa. 2018. Análise de vulnerabilidade a homicídios em um bairro. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85480>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85480.

Biopirataria: como a rica biodiversidade brasileira segue sendo explorada tantos anos depois de Cabral

¹ Fernanda Vieira Lucas da Silva, ² Jessica Dias Da Luz, ³ Laura Aparecida dos Santos Schommer, ⁴ Camile Serraggio Girelli,

¹ Faculdade João Paulo II, Porto Alegre/RS

² Faculdade João Paulo II, Porto Alegre/RS

³ Faculdade João Paulo II, Porto Alegre/RS

⁴ Faculdade João Paulo II, Porto Alegre/RS

Resumo -- Esta análise aborda um estudo profundo sobre a “Biopirataria no Brasil” um termo que se refere à prática ilegal de explorar recursos biológicos (como plantas, animais, microrganismos) e conhecimentos tradicionais associados a esses recursos, sem a devida autorização dos países ou comunidades detentoras desses recursos. Isso pode incluir a coleta de espécimes da fauna e flora, a extração de substâncias naturais para fins comerciais, a utilização de conhecimentos indígenas sem consentimento ou compensação adequada, entre outras atividades. A biopirataria é um problema global, com impactos significativos sobre a biodiversidade, os povos indígenas e as comunidades locais. Algumas, as empresas ou pesquisadores que realizam essas atividades visam lucrar com a exploração de recursos naturais, sem contribuir para a conservação ambiental ou para o desenvolvimento sustentável das regiões de origem desses recursos. Para combater a biopirataria, países têm implementado leis e acordos internacionais, como o Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados de sua Utilização, que busca regular o acesso a recursos genéticos e proteger os conhecimentos tradicionais associados a esses recursos. Além disso, a conscientização pública sobre a importância da conservação da biodiversidade e o respeito aos direitos das comunidades locais também desempenham um papel fundamental na luta contra a biopirataria.

Palavras-Chaves – **Biopirataria; Problemáticas; Extração; Exportação; Criminalização.**

I.INTRODUÇÃO

De acordo com Brasil (2024), a biodiversidade brasileira é reconhecida como a mais rica do planeta. Entretanto, a despeito dessa vasta riqueza natural, o país ainda carece de mecanismos eficazes para a proteção e repressão dos crimes ambientais que atentam contra sua biodiversidade. Desde o período colonial, o Brasil tem enfrentado contínuos prejuízos em sua biodiversidade, com os antigos colonizadores sendo substituídos por cientistas, empresários e exploradores que, sob o disfarce de turistas ou missionários, ingressam no país com a intenção de analisar, explorar e apropriar-se ilegalmente das riquezas naturais. Esses indivíduos, ao desconsiderar o devido crédito aos legítimos proprietários e ao não respeitar as normas legais vigentes que estipulam os limites e as formas apropriadas de exploração, comercializam os conhecimentos e materiais obtidos com indústrias alimentícias, farmacêuticas e biotecnológicas.

Além da fauna e flora brasileiras, a população indígena tem sido alvo desses exploradores. Conforme a Organização das Nações Unidas (ONU) (2024), os povos nativos, que historicamente já sofreram inúmeras subversões, enfrentam agora a violação de seu patrimônio genético, o que configura um atentado direto à diversidade biológica e cultural das comunidades indígenas.

O presente estudo objetiva discutir aspectos relevantes da biopirataria, com ênfase na exploração do sangue e conhecimentos tradicionais de povos indígenas, bem como na importância da preservação desse patrimônio. Para alcançar tais objetivos, empregou-se o método científico descritivo e qualitativo, fundamentado em pesquisas bibliográficas.

O núcleo da problemática reside na comercialização ilícita do patrimônio genético dos povos indígenas, na violação de direitos humanos fundamentais e na transgressão de tratados e convenções internacionais, que deveriam assegurar, de maneira eficaz, a proteção desses bens. Considerando a necessidade urgente de proteger o

território brasileiro e reprimir as ações desses exploradores, destaca-se a vastidão territorial do país como um desafio significativo à fiscalização pelos órgãos e agências governamentais. O Brasil, que compartilha fronteiras com dez dos doze países da América do Sul, enfrenta desafios logísticos consideráveis para monitorar e conter tais explorações.

Diferentemente de outras modalidades de contrabando ou pirataria, a biopirataria não é tipificada como crime no sistema jurídico brasileiro, sendo tratada apenas no âmbito administrativo, o que resulta na aplicação de multas raramente recolhidas pelos infratores. Conforme ONU (2024), a questão transcende as fronteiras brasileiras, tornando-se uma preocupação global, especialmente entre países em desenvolvimento, que são alvos preferenciais dos exploradores. Vários fatores contribuem para essa vulnerabilidade, como o fácil acesso aduaneiro, a falta de mecanismos eficazes de repressão e a promessa ilusória de desenvolvimento nacional frequentemente trazida pelos exploradores, mas raramente cumprida.

A biopirataria está entre as atividades criminosas de maior movimento financeiro global, ao lado do tráfico de drogas e do comércio ilegal de armas. Dados do Relatório Mundial sobre Drogas de 2023 (ONU 2024) revelam que, em 2021, aproximadamente 296 milhões de pessoas utilizaram drogas, representando um aumento de 23% em relação à década anterior. Esses números, que incluem um crescimento de 45% no número de pessoas que sofrem de transtornos associados ao uso de drogas, destacam a gravidade da questão, seja através do comércio de animais silvestres, plantas ou do patrimônio genético de povos nativos, violando direitos e garantias fundamentais.

É imperativo, portanto, discutir amplamente o tema, preencher as lacunas legislativas e assegurar de maneira efetiva a proteção dos povos indígenas, de seu patrimônio genético, e da biodiversidade brasileira como um todo. Este trabalho, contudo, dirige sua crítica não às pesquisas legalmente fomentadas, mas sim ao comércio ilegal que se estabeleceu na área da biopirataria e à omissão efetiva do poder público em um caso de interesse nacional. Outro ponto relevante a ser analisado é a perda significativa para o Brasil quando o governo não exerce soberania sobre as pesquisas nacionais que envolvem os recursos genéticos do país.

O estudo desenvolve-se em três capítulos. O primeiro capítulo contextualiza e conceitua a

biopirataria em um viés global, explorando a sua ocorrência ao longo da história, desde o período colonial. O segundo capítulo discute as perdas que a prática impõe ao país, incluindo a perda de biodiversidade, a violação de direitos humanos e os vastos prejuízos ao desenvolvimento de pesquisas científicas. O terceiro capítulo aborda o arcabouço jurídico relacionado à problemática, discutindo as legislações existentes ou lacunas legislativas, e como o Brasil tem se estruturado para proteger sua biodiversidade.

II. CONCEITUAÇÃO

Segundo Brasil (2023), a biopirataria, também referida doutrinariamente como biogrilagem, consiste no ato de acessar ou transferir recursos genéticos e/ou conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade sem a expressa autorização do Estado onde o recurso foi extraído ou da comunidade tradicional que desenvolveu e preservou tal conhecimento ao longo do tempo. A biopirataria, portanto, pode ser conceituada de maneira simplificada como a exploração ilegal de recursos naturais e a apropriação indevida de conhecimentos tradicionais.

Brasil (2024) destaca que o país possui uma das maiores biodiversidades do mundo, abrigando uma vasta riqueza de plantas nativas provenientes de suas florestas, tais como a Floresta Amazônica, o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica. Desde o período colonial, o Brasil tem sofrido contínuas explorações e extrações ilegais de recursos naturais, especialmente na Floresta Amazônica. Essas práticas, que se iniciaram com a exploração do pau-brasil, uma espécie de porte médio da família das leguminosas utilizada pelos indígenas para a fabricação de corantes, expandiram-se para o tráfico de animais, a extração de minerais e, principalmente, a utilização indevida dos conhecimentos dos povos indígenas, que foram levados para a Europa. Como apontado por Ferreira (2018), esses processos têm agravado a vulnerabilidade das riquezas naturais do país frente aos avanços biotecnológicos, que intensificaram a exploração ilegal devido à capacidade de manipular e utilizar material genético de forma mais eficiente.

A capacidade de transportar material genético, conforme Brasil (2023), pode facilitar essa exploração ilegal, pois é mais simples em comparação ao transporte de organismos vivos, como plantas e animais. A biotecnologia permite

manipular geneticamente esses materiais e desenvolver produtos derivados de recursos naturais, o que intensifica a exploração ilegal no território nacional. Essa prática, além de gerar significativos prejuízos socioeconômicos, causa desequilíbrios nos ecossistemas ao ameaçar a biodiversidade de uma região. A exploração excessiva de uma espécie pode reduzir sua população, aumentando o risco de extinção e provocando desequilíbrios na cadeia alimentar, com possíveis infestações de pragas devido à ausência de predadores naturais que foram removidos ilegalmente de seus habitats.

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO-92, foi estabelecida a Convenção sobre a Diversidade Biológica, cujo objetivo é a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, conforme ONU (1992). Além disso, ficou determinado que cada país possui soberania sobre seus recursos naturais, podendo explorá-los desde que tal exploração não cause danos à fauna e à flora locais ou de outros países. Isso implica que a análise, o uso e a exploração dos recursos naturais são prerrogativas exclusivas do país de origem, ou de quem for legalmente autorizado por este.

O tráfico de animais silvestres, segundo Rocha (2022), configura-se como um dos eventos mais frequentes de biopirataria, expondo os animais a maus-tratos e condições insalubres, o que pode afetar suas populações nativas e levar à extinção de diversas espécies, tanto exóticas quanto não exóticas. O autor destaca que entre os principais casos históricos de biopirataria no Brasil, destacam-se a exportação de sementes de cacau em 1746, que foram levadas do Brasil para a África e a Ásia, e que resultaram na transformação dessas regiões em grandes produtores de cacau. Outro caso significativo ocorreu em 1876, quando sementes de seringueira foram levadas para a Inglaterra e posteriormente distribuídas nas colônias asiáticas, transformando essas regiões nos maiores produtores de látex do mundo após cerca de 40 anos.

O Brasil, como signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), publicada em junho de 1992, comprometeu-se formalmente com a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade, além de assegurar a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes do uso de

materiais genéticos. Essa convenção abrange a biodiversidade em três níveis distintos: ecossistemas, espécies e recursos genéticos. Conforme ONU (1992), a adesão do Brasil a esse acordo implica em uma responsabilidade substancial para garantir a efetiva aplicação dessas diretrizes. No entanto, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para a plena implementação dessas metas, uma vez que inúmeros fatores continuam a desafiar a eficácia das ações governamentais, incluindo a necessidade de legislações mais rigorosas e eficazes para aqueles que adentram no país com a intenção de praticar a biopirataria.

Além dos danos previamente mencionados, como a perda de biodiversidade, o desequilíbrio da cadeia alimentar, o risco de extinção das espécies e o impacto negativo sobre os ecossistemas, a prática da biopirataria também prejudica de maneira significativa o potencial científico do país. A exploração ilegal dos recursos naturais e a apropriação indevida de conhecimentos tradicionais resultam em impactos ambientais e socioeconômicos devastadores.

Como observa Ferreira (2018), a biopirataria contribui diretamente para o subdesenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica nacional. Ao invés de os cientistas e pesquisadores brasileiros serem chamados a colaborar com seus pares estrangeiros para o desenvolvimento conjunto de novas análises e produtos, acabam sendo privados do acesso e da exploração legal de sua própria biodiversidade, o que limita o avanço científico do país e o potencial de inovação tecnológica.

A ausência de informações detalhadas sobre o real impacto econômico e social causado pela biopirataria no Brasil dificulta a compreensão completa da magnitude do problema. No entanto, a ONG Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS) elaborou o Iº Relatório Nacional sobre o Comércio Ilegal de Animais Silvestres com o objetivo de fornecer uma base para análise do potencial econômico e das perdas associadas à exploração do patrimônio genético. Segundo o relatório, que cita Webb (2001), o tráfico de vida silvestre, que abrange a flora, fauna e seus produtos e subprodutos, é considerado a terceira maior atividade ilegal no mundo, ficando atrás apenas do tráfico de armas e drogas. Estima-se que esse comércio ilegal movimente entre 10 e 20 bilhões de dólares anualmente em escala global, com o Brasil sendo responsável por uma parcela

significativa desse montante, entre 5% e 15% (Brasil, 2023).

Conforme apontado por Brasil (2024), o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, estimou que o tráfico ilegal de animais silvestres no Brasil é responsável pela retirada de aproximadamente 12 milhões de espécimes da natureza anualmente. No entanto, a metodologia para chegar a esse número foi criticada por sua falta de rigor. A RENCTAS, ao aplicar métodos estatísticos mais robustos, projetou que o número real de animais retirados da natureza pode ser significativamente maior, chegando a 38 milhões de espécimes por ano. Essa discrepância entre os números oficiais e as estimativas realistas destaca a gravidade do problema e a necessidade de medidas mais eficazes para conter essa prática.

O processo de captura e comercialização de animais silvestres é altamente ineficiente e letal para as espécies envolvidas. Como relatado por Brasil (2024), estima-se que, para cada animal traficado que chega ao mercado, pelo menos três morrem durante o processo de captura, transporte e comercialização. No caso de animais vivos, esse índice é ainda mais alarmante: apenas um em cada dez animais traficados sobrevive.

Essa elevada taxa de mortalidade agrava ainda mais o impacto ecológico do tráfico de animais, que inclui espécies não domesticadas de grande importância ecológica, como a onça-pintada (*Panthera onca*), a arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*), o mico-leão-dourado (*Leontopithecus rosalia*), entre outras (Brasil, 2022). Toledo (2019) enfatiza que a retirada dessas espécies de seus habitats naturais para fins comerciais não apenas ameaça sua sobrevivência, mas também desestabiliza os ecossistemas dos quais fazem parte.

O tráfico de animais silvestres, além de ser uma prática altamente destrutiva para a biodiversidade, movimenta uma quantia substancial de dinheiro no mercado ilegal. Estimativas indicam que o comércio de espécies silvestres, excluindo a pesca e a extração ilegal de madeira, pode gerar até 23 bilhões de dólares anualmente em todo o mundo. Toledo (2019) ressalta que, em diversas comunidades pobres e vulneráveis, o patrimônio genético e cultural se torna um alvo de exploração. Nessas comunidades, traficantes e exploradores aproveitam-se das condições de vulnerabilidade para obter informações, materiais genéticos e até

mesmo recrutar membros das comunidades para suas operações ilegais. Esse processo de exploração, frequentemente disfarçado como bioprospecção, leva à apropriação dos conhecimentos tradicionais sem que haja compensação justa ou benefícios para as comunidades envolvidas.

As empresas internacionais, conforme apontado por Ferreira (2018), frequentemente realizam expedições de bioprospecção, um processo que, sob a justificativa de pesquisa científica, visa a aproximação com as comunidades locais para obter acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais. Essas atividades, apesar de terem respaldo jurídico em alguns casos, muitas vezes resultam na apropriação indevida desses recursos, que são posteriormente patenteados pelas empresas, garantindo-lhes o monopólio dos direitos autorais por até 20 anos (Brasil, 2023). Esse monopólio impede que as comunidades locais utilizem seus próprios conhecimentos e recursos genéticos sem o pagamento de royalties, o que perpetua sua marginalização econômica e cultural.

A apropriação do conhecimento dos povos originários constitui uma grave violação de direitos humanos e representa um obstáculo significativo para o desenvolvimento social e tecnológico dessas comunidades. O impacto dessas práticas é profundo, pois não apenas privam as comunidades de benefícios econômicos e sociais, mas também limitam suas oportunidades de desenvolvimento e inovação. A perpetuação dessas práticas ilegais e eticamente questionáveis ressalta a necessidade urgente de reforçar as proteções legais e de garantir que os direitos das comunidades indígenas e tradicionais sejam respeitados e protegidos de forma eficaz.

III. DA LEGISLAÇÃO E DOS ACORDOS INTERNACIONAIS

A trajetória normativa sobre a biopirataria teve início significativo durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO-92, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992. Nesse evento, foi apresentada a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que desencadeou uma série de tratativas internacionais voltadas à regulamentação do acesso aos recursos genéticos e à repartição dos benefícios decorrentes de sua utilização.

De acordo com Brasil (2024), a Convenção sobre Diversidade Biológica está estruturada em três pilares fundamentais: a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. A referida Convenção aborda a biodiversidade em três níveis distintos: ecossistemas, espécies e recursos genéticos.

Após a aprovação da Convenção sobre Diversidade Biológica, esta entrou em vigor em dezembro de 1993, impulsionando a promulgação do Decreto Legislativo nº 2, de 1994, que foi posteriormente ratificado pelo Decreto nº 2.519, de março de 1998. Nesse decreto, o então presidente Fernando Henrique Cardoso determinou que a Convenção sobre Diversidade Biológica deveria ser executada de maneira integral conforme estabelecido em seu texto. O Decreto nº 2.519 estipula claramente em seu Artigo 1º que a Convenção, assinada no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1992, deve ser implementada de forma completa, como expressamente contida no decreto.

Além da Convenção sobre Diversidade Biológica, o Brasil ratificou o Protocolo de Nagoya, um importante instrumento jurídico internacional resultante das extensas deliberações ocorridas na 10ª Conferência das Partes (COP10) da Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, realizada na cidade japonesa de Nagoya. Este protocolo introduziu um novo plano estratégico para os países signatários, com metas definidas para o período de 2011 a 2020. Conforme ONU (1992), o Protocolo de Nagoya representou um avanço significativo em várias frentes, sendo considerado pela comunidade internacional como um passo importante rumo à instituição de um Regime Internacional de Repartição de Benefícios.

Além da Convenção sobre Diversidade Biológica e do Protocolo de Nagoya, o Brasil é signatário de outros importantes acordos internacionais relacionados à proteção da biodiversidade e ao combate à biopirataria. Entre esses acordos, destaca-se o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, adotado em 2000, que visa garantir a segurança no manuseio, transporte e utilização de organismos vivos modificados (OVMs) resultantes da biotecnologia moderna, que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica. Este protocolo, conforme Brasil (2024), é um marco na regulamentação internacional sobre biossegurança, estabelecendo

diretrizes claras para a avaliação de riscos associados aos OVMs.

Outro acordo de relevância ao qual o Brasil aderiu é o Acordo de Paris, adotado em 2015 durante a 21ª Conferência das Partes (COP21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). Embora o foco principal deste acordo seja a mitigação das mudanças climáticas, ele possui implicações diretas na conservação da biodiversidade, pois reconhece a importância de manter a resiliência dos ecossistemas naturais frente às mudanças climáticas.

Conforme Brasil (2024), o Acordo de Paris promove a integração de ações de mitigação e adaptação que contribuem para a proteção dos ecossistemas, reforçando o compromisso do Brasil com a conservação da biodiversidade em um contexto global.

IV. DO COMBATE À BIOPIRATARIA NO BRASIL

A biopirataria no Brasil configura-se como um desafio de grande magnitude, particularmente no que tange à proteção da biodiversidade do país. Conforme apontado por Ferreira (2018), esse fenômeno caracteriza-se pela apropriação indevida de recursos genéticos e de conhecimentos tradicionais, realizada sem a devida autorização ou repartição dos benefícios, o que demanda uma resposta estatal eficaz e contínua.

Nesse contexto, a Lei nº 13.123/2015, representa um marco legal de extrema relevância, ao estabelecer diretrizes específicas para o acesso e a utilização sustentável da diversidade biológica, além de normatizar a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos do uso desses recursos.

De acordo com Brasil (2023), a legislação brasileira visa promover um equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico, incentivando a pesquisa e a inovação tecnológica. Todavia, a eficácia no combate à biopirataria exige mais do que um arcabouço normativo abrangente; requer a implementação efetiva de mecanismos de fiscalização, bem como a conscientização da sociedade acerca da importância da preservação da biodiversidade.

Ademais, conforme destacado pela ONU (1992), a cooperação internacional e o intercâmbio de informações entre os países são essenciais para enfrentar a biopirataria de maneira eficaz,

considerando que essa problemática ultrapassa as fronteiras nacionais.

A Constituição Federal da República Brasileira de 1988 (CFRB/88) atua como um instrumento fundamental no combate à biopirataria, ao estabelecer a defesa dos recursos naturais como um dever do Estado. O art. 225 garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público a proteção da biodiversidade, enquanto o art. 231 reconhece e protege os direitos dos povos indígenas sobre suas terras e recursos, assegurando a preservação de seus conhecimentos tradicionais.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, é crucial considerar outras normativas que complementam a regulação e fiscalização dos recursos genéticos no Brasil. A exemplo, cita-se a Resolução nº 09/96 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que estabelece critérios específicos para o controle da exploração e do comércio de produtos e subprodutos da fauna silvestre brasileira.

Para Almeida e Lins (2023), tais regulamentações são fundamentais, especialmente em um país com vasta extensão territorial e diversidade de ecossistemas, onde a proteção dos conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas e locais reveste-se de importância singular.

Outras normativas relevantes incluem a Resolução nº 13/97, que regula o transporte de material biológico, e a Resolução nº 237/97, que estabelece normas para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental. Ferreira (2018) observa que essas resoluções complementam a legislação principal e fortalecem o marco regulatório, proporcionando uma base sólida para a fiscalização e o controle das atividades relacionadas ao acesso e à exploração dos recursos naturais e genéticos.

A reflexão sobre a biopirataria em território nacional conduz à necessidade de um debate mais aprofundado sobre a ética na pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico. Serotini e Vitoi (2022) argumentam que a discussão sobre a biopirataria deve ser inserida no contexto dos direitos humanos e da justiça social, considerando os impactos sobre as comunidades tradicionais e a distribuição equitativa dos benefícios derivados do uso dos recursos naturais. A conscientização e o engajamento da sociedade civil são elementos

fundamentais para promover uma abordagem ética e sustentável na exploração da biodiversidade.

Por fim, é necessário considerar que, a despeito dos avanços legislativos, ainda persistem lacunas e desafios significativos na proteção da biodiversidade e no combate à biopirataria no Brasil. Maciel e Júnior (2023) salientam que a existência de uma legislação mais específica, combinada com uma integração mais eficaz entre as diferentes esferas de governo e a participação ativa da sociedade, é essencial para o fortalecimento do marco legal e das políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio natural e cultural do país. Essas medidas são indispensáveis para assegurar que a exploração dos recursos naturais ocorra de maneira justa, equitativa e sustentável, preservando os direitos das comunidades tradicionais e protegendo a rica biodiversidade do Brasil.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A biopirataria no Brasil constitui um desafio de elevada complexidade, exigindo uma abordagem multidimensional que abranja a implementação eficaz de legislações, como a Lei nº 13.123/2015, o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização, e a promoção de uma conscientização mais ampla acerca da importância da biodiversidade.

A proteção dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais a eles associados transcende a esfera ambiental, configurando-se como um imperativo ético e social que requer a colaboração integrada entre governo, sociedade civil e comunidade internacional. O enfrentamento da biopirataria é crucial para assegurar o uso sustentável e a repartição equitativa dos benefícios advindos da riqueza natural do Brasil, garantindo, assim, a preservação desse patrimônio inestimável para as gerações futuras.

A pesquisa sobre biopirataria no Brasil enfrenta desafios substanciais, como a falta de integração entre a legislação pertinente em documentos oficiais, a escassez de pesquisas quantitativas abrangentes e integradas, e a carência de análises aprofundadas desses dados em estudos científicos. A ausência de uma abordagem coesa entre os diferentes setores impede uma compreensão mais clara e um enfrentamento eficaz do fenômeno. A

VI. CONTRIBUIÇÕES DO AUTOR

A contribuição das autoras Fernanda Vieira Lucas da Silva, Jéssica Dias da Luz, Laura Aparecida dos Santos Schommere e Camile Serraggio Girelli para esta pesquisa se consolidou quando do seu trabalho direcionado para fornecer uma análise detalhada das dimensões jurídicas e políticas da biopirataria na Amazônia. Sua obra oferece um arcabouço teórico sólido que esclarece as complexidades envolvidas, orientando tanto a compreensão do fenômeno quanto a formulação de políticas públicas eficazes para a proteção dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais no Brasil. Partindo desse a verificação da problemática, o autor reconhece a necessidade de continuação e desenvolvimento de estudos mais aprofundados e integrados sobre o tema.

REFERENCIAS

- Almeida, Josimar, e Gustavo Aveiro Lins. 2007. "A Biopirataria no Brasil." In XIV COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, organizado pelo IBAPE em Salvador, BA, Brasil. Disponível em: <http://www.mrcl.com.br/xivcobreap/tt28.pdf>. Acesso em março de 2024.
- Anuniação, Silcio. 2015. "Lei de Patentes é porta da biopirataria, aponta tese." *Jornal da UNICAMP*, Campinas, 16 de março a 22 de março, nº 6193. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/619/lei-de-patentes-e-porta-da-biopirataria-aponta-tese>. Acesso em março de 2024.
- Barbieri, Samia Roges Jordy. 2021. *Os direitos dos povos indígenas*. São Paulo: Almedina.
- Brasil. 1988. Constituição Federal da República Brasileira de 1988. In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.
- Brasil. 1994. Decreto Legislativo nº 2, de 3 de fevereiro de 1994. Ratifica a Convenção sobre Diversidade Biológica, implementada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998. In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.
- Brasil. 1996. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Seção III, das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis, Art. 18. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, 8 nov.
- Brasil. 1998. *Convenção sobre Diversidade Biológica*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1998/anexos/and2519-98.pdf. Acesso em março de 2024.
- Brasil. 2015. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Estabelece diretrizes para o acesso e a utilização sustentável da diversidade biológica e normatiza a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos do uso dos recursos genéticos. In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.
- Brasil. 2015. Lei nº 13.123, de 29 de maio de 2015. Dispõe sobre a Convenção sobre Diversidade Biológica. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113123.htm. Acesso em março de 2024.
- Brasil. 2015. *Lei nº 13.123, de 29 de maio de 2015*. Dispõe sobre a Convenção sobre Diversidade Biológica. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113123.htm. Acesso em março de 2024.
- Brasil. 2020. *Protocolo de Nagoya*. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2020/decretolegislativo-136-11-agosto-2020-790527-protocolo-pl.pdf>. Acesso em março de 2024.
- Brasil. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 1996. Resolução nº 09, de 23 de janeiro de 1996. Estabelece critérios para o controle da exploração e do comércio de produtos e subprodutos da fauna silvestre brasileira. Diário Oficial Eletrônico da União, Brasília, 25 jan.
- Brasil. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 1997a. Resolução nº 13, de 15 de abril de 1997. Regula o transporte de material biológico. Diário Oficial Eletrônico da União, Brasília, 17 abr.
- Brasil. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 1997b. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Estabelece normas para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente

- causadoras de degradação ambiental. Diário Oficial Eletrônico da União, Brasília, 22 dez.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 2024. *Convenção sobre a Diversidade Biológica*. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-ecossistemas/convencao-sobre-diversidade-biologica>. Acesso em março de 2024.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Conselho Nacional do Meio Ambiente. 2024. Disponível em: http://conama.mma.gov.br/index.php?option=com_sisconama&view=reuniao&id=1745. Acesso em março de 2024.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente. 2024. *Biodiversidade Brasileira*. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira.html>. Acesso em março de 2024.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente. 2024. *Regime Internacional de Acesso e Repartição de Benefícios*. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/item/253-regime-internacional-de-acesso-e-reparticao-de-beneficios.html>. Acesso em março de 2024.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. 2024. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico>. Acesso em março de 2024.
- Convention on Biological Diversity. 2024. *Welcome to COP 10*. Disponível em: <https://www.cbd.int/cop10>. Acesso em março de 2024.
- Cunha, AHS. 2020. "A biopirataria no Brasil: aspectos relevantes da Lei n. 13.123/2015 e o dever de proteção do Estado à biodiversidade." In *Biodiversidade, recursos hídricos e Direito Ambiental*. Caxias do Sul: Educs, 27-47.
- Fernandes, Cleverton R. 2024. *A Lei da Biodiversidade no Brasil e SisGen*. Disponível em: <https://www.ufpb.br/inoва/contents/paginas/a-lei-da-biodiversidade-no-brasil-e-sisgen>.
- Gomes, Rodrigo Carneiro. 2008. "O controle e a repressão da biopirataria no Brasil." *Revista de Doutrina da 4ª Região*, n. 23. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/62506/controlo_repressao_biopirataria_brasil.pdf. Acesso em março de 2024.
- InfoEscola. 2024. *Biopirataria*. Disponível em: <https://www.infoescola.com/biologia/biopirataria/>. Acesso em março de 2024.
- Maciel, Laura Ribeiro, e William Paiva Marques Júnior. 2015. "A proteção da biodiversidade ante as possíveis soluções para a omissão legislativa em matéria de biopirataria no Brasil." *Revista da Faculdade de Direito UFC*, v. 35, n. 2, 163-193. Disponível em: <http://www.revistadireito.ufc.br/index.php/revdir/article/view/297>. Acesso em março de 2024.
- Mundo Educação. 2024. *Biopirataria*. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/biopirataria.htm>. Acesso em março de 2024.
- Organização das Nações Unidas (ONU). 2024. *Eco-92*. Disponível em: <https://news.un.org/pt/tags/eco-92>. Acesso em março de 2024.
- Organização das Nações Unidas (ONU). Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). 2015. Acordo de Paris, 12 de dezembro de 2015. Acordo adotado na 21ª Conferência das Partes (COP21). In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.
- Organização das Nações Unidas (ONU). Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 2010. Protocolo de Nagoya, 29 de outubro de 2010. Introduz um plano estratégico para a conservação da biodiversidade e a repartição de benefícios. Acordo internacional ratificado na 10ª Conferência das Partes (COP10) da Convenção sobre Diversidade Biológica. In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.

- Organização das Nações Unidas (ONU). Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 2000. Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, 29 de janeiro de 2000. Visa garantir a segurança no manuseio, transporte e utilização de organismos vivos modificados (OVMS) que possam ter efeitos adversos na biodiversidade. In: VADE Mecum. São Paulo: Saraiva, 2024.
- Pontes, Jorge B. 2024. *Projeto Drake: a Polícia Federal contra a biopirataria*. Ambiente Brasil. Disponível em: http://ambientes.ambientebrasil.com.br/biotecnologia/artigos_de_biotecnologia/projeto_drake%3A_a_policia_federal_contra_a_biopirataria.html. Acesso em 28 de março de 2024.
- PublishNews. 2024. *O inglês que passou a perna no Brasil*. Disponível em: <https://www.publishnews.com.br/materias/2011/09/27/65305-o-ingles-que-passou-a-perna-no-brasil>. Acesso em março de 2024.
- Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS). 2014. *1º Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre*. Disponível em: https://renctas.org.br/wp-content/uploads/2014/02/REL_RENCTAS_pt_final.pdf. Acesso em março de 2024.
- Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS). 2024. Disponível em: https://renctas.org.br/?gad=1&gclid=EAIaIQobChMIpCjh8Gj_wIVgkJIABONkw3YEAA. Acesso em março de 2024.
- Revista Pesquisa FAPESP. 2024. *Em busca de mais látex*. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/em-busca-de-mais-latex/>. Acesso em março de 2024.
- Serotini, André, e Rafaella Torres Vitoi. 2022. "Reflexões Sobre a Biopirataria no Brasil." *Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca*, v. 17, n. 1. Disponível em: <https://revista.direitofranca.br/index.php/refdf/article/view/1338>. Acesso em março de 2024.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2023. *Relatório Mundial sobre Drogas de 2023 do UNODC alerta para convergências de crises e contínua expansão dos mercados de drogas ilícitas*. Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2023/06/relatorio-mundial-sobre-drogas-2023-do-unodc-alerta-para-a-convergencia-de-criises-e-continua-expansao-dos-mercados-de-drogas-ilicitas.html>. Acesso em 2024.
- Rocha, M. C. A. 2022. *Biopirataria das plantas medicinais enquanto apropriação dos conhecimentos tradicionais da Amazônia brasileira*. Ijuí: Unijui.
- Toledo, A. P. 2019. *Direito internacional e biopirataria*. Belo Horizonte: D'Plácido.
- Ferreira, A. M. 2018. *Biopirataria na Amazônia: uma abordagem jurídica-política*. Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas.
- World Wide Fund for Nature (WWF). 2024. *Animal Silvestre*. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/nossosconteudos/educacaoambiental/conceitos/animalsilvestre/#:~:text=O%20que%20C3%A9%20um%20animal,%2C%20reproduzir%2Dse%20e%20sobreviver>. Acesso em março de 2024.

Foz do Rio Amazonas: Questões Ambientais e Geopolíticas

Euller da Silva Faria¹ Micheli Hederiki Alves², Nanice da Silva Roque³, João Paulo Ropke Schuster⁴, Vinicius Modolo Teixeira⁵

¹ Universidade do Estado de Mato Grosso, Sinop/Mato Grosso

² Universidade do Estado de Mato Grosso, Sinop/Mato Grosso

³ Universidade do Estado de Mato Grosso, Sinop/Mato Grosso

⁴ Universidade do Estado de Mato Grosso, Sinop/Mato Grosso

⁵ Universidade do Estado de Mato Grosso, Sinop/Mato Grosso

Resumo – Este trabalho tem como objetivo discutir situações pertinentes à exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas e de como esse tema abrange questões ambientais e geopolíticas. Fazendo uso de revisão bibliográfica e de análises qualitativas, buscaremos explorar o universo de problemáticas que se sobrepõem sobre essa região, já relevante para nossa estratégia e que pode vir a se configurar como importante fonte de energia e recursos econômicos. Levando-se em conta tais discussões, apresentaremos os problemas encontrados e as possíveis ações para as questões sociais e ambientais que se impõem para o desenvolvimento da exploração de petróleo em uma das áreas menos povoadas do Brasil, porém, dotada de grandes reservas naturais, muitas das quais ainda não totalmente catalogadas. Tendo isso em mente, é significativo discutir a importância dessa região, da matriz energética vigente, bem como dos meios que o Brasil dispõe para sua exploração e para a defesa de seus interesses na região.

Palavras-Chave – Amazônia, Amazônia Azul, Petróleo, Reequipamento da Marinha.

Introdução

A região amazônica desperta interesses diversos e divergentes. O uso dos seus recursos é tema de intensos debates e apropriações que fogem ao âmbito dos países em que esse bioma está presente. No Brasil, a quem pertence a maior parte dessa região e a qual compreende a maior parte de seu território, esse tema não é diferente. A recente

proposição de exploração de petróleo em uma região costeira à floresta amazônica e à desembocadura do maior rio do mundo abriu caminho para o debate sobre a sua viabilidade, impactos ambientais e sociais, bem como para o problema da defesa dessa riqueza.

Ao associarmos a exploração de petróleo ao litoral da região amazônica, a geopolítica emerge imediatamente como tema de interligação das diversas questões que logo se associam a essa discussão. Pensar na Amazônia e, mais recentemente, na Amazônia Azul, são centrais para o debate a respeito de segurança e defesa do país. Nesse sentido, buscaremos associar essas duas grandes questões para nossa geopolítica com a recente discussão a respeito das possíveis reservas de petróleo localizadas na Foz do Rio Amazonas.

Em nosso trabalho, procuramos explorar os diversos aspectos que se sobrepõem a esse tema, de modo a fornecer um amplo panorama sobre questões que envolvem as questões ambientais e a nossa geopolítica. Sendo assim, na seção sobre a Amazônia e a Geopolítica, apontaremos as principais questões que consideramos relevantes para a correlação entre esse território e os interesses que recaem sobre ele, nos utilizando de autores clássicos para essa revisão. Seguindo nesse intuito, na seção seguinte buscaremos compreender a importância do petróleo como fonte de energia e de conflitos, bem como a da importância de sua exploração, e da sua perseverança como matriz energética, além de apontar os principais produtores e consumidores a nível mundial e de como a América do Sul se posiciona nesse sentido. Dando sequência, abordaremos na terceira parte do artigo as questões específicas que recaem sobre a

exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, como os impactos ambientais, sociais e o problema gerado por eventuais acidentes dessa operação e as possíveis ações da defesa nesse âmbito. Na quarta seção, abordaremos o papel da Marinha do Brasil e os mecanismos disponíveis para a defesa de nosso território, com a discussão dos principais projetos, estratégias e as deficiências atualmente encontradas, assim como as possíveis soluções para esses problemas. Por fim, apresentaremos nossas considerações a respeito das discussões apresentadas, e de como os eventuais planos de exploração dessa região podem ser contemplados em uma operação concatenada com objetivos ambientais, econômicos e de nossa defesa.

A Amazônia e a Geopolítica

A importância da Amazônia na geopolítica brasileira tem sido uma constante ao longo da história, despertando a nação para a necessidade de adotar medidas que mitiguem os riscos que pairam sobre essa vasta região, a qual representa aproximadamente sessenta por cento do território nacional. Diversos geopolíticos brasileiros, como Mario Travassos, Golbery do Couto e Silva, Berta Becker e Carlos de Meira Mattos contribuíram significativamente com trabalhos que se tornaram fundamentais na formulação de políticas públicas e planos governamentais aplicados ao longo de décadas (Becker 2005).

A geopolítica, como disciplina, concentra-se na análise da influência exercida por fatores geográficos sobre o comportamento e a capacidade dos estados no âmbito internacional, moldando suas políticas externas e as relações mútuas de poder (Hugon 2010). Ao aplicar esse método de análise à Amazônia, torna-se evidente que sua localização geográfica, dimensão territorial, clima, recursos naturais, população e características topográficas atuam na definição da identidade política do Estado brasileiro e em sua capacidade de ação. A biodiversidade única e os ecossistemas frágeis presentes na Amazônia atraem a atenção internacional levando a debates sobre a responsabilidade compartilhada na conservação dessa riqueza natural. A exploração sustentável dos recursos naturais amazônicos, como madeira, minerais e biodiversidade, levanta desafios sobre como conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Além disso, a Amazônia é

alvo de interesses econômicos globais, o que aumenta a complexidade da equação geopolítica.

No geral, a compreensão da geopolítica da Amazônia é relevante para contextualizar a preservação dessa vasta região e os interesses envolvidos. Desde os tempos coloniais a geopolítica atua no povoamento da Amazônia, considerando a extensão territorial desafiadora e a escassez de recursos econômicos e população. A ocupação da região ocorreu em surtos relacionados a demandas externas, alternados com períodos significativos de estagnação e decadência (Rezende 2006). A Coroa portuguesa embora enfrentasse limitações financeiras, empregou estratégias de controle territorial que permitiram não apenas manter, mas expandir a Amazônia para além dos limites estabelecidos pelo tratado de Tordesilhas (Rezende 2006). Ainda que os interesses econômicos iniciais não foram totalmente bem-sucedidos, a geopolítica emergiu como fator preponderante para a garantia da soberania sobre a Amazônia.

A região amazônica sempre enfrentou diversas pressões e intervenções no cenário internacional, variando desde a diplomacia até conflitos armados e conquistas territoriais. Inicialmente centrada nos Estados como atores fundamentais, a geopolítica evoluiu para influenciar, sobretudo, as decisões dos governos em relação ao uso do território, considerando que a conquista direta de territórios e colônias se tornou onerosa (Becker 2005).

Atualmente, a Amazônia destaca-se como um epicentro de debates geopolíticos devido à sua importância estratégica global (Amin 2015). A preservação da região tornou-se um tema central, envolvendo não apenas questões ambientais, mas também interesses estratégicos. Na era contemporânea, a capacidade de influenciar as decisões dos Estados sobre o uso sustentável de seus territórios tornou-se relevante, à medida que a comunidade internacional busca equilibrar a preservação ambiental com as necessidades econômicas. Assim, a geopolítica da Amazônia transcende as fronteiras nacionais, refletindo um complexo equilíbrio entre interesses locais e globais (Rezende 2006).

Nesse sentido, as políticas voltadas para a Amazônia englobam uma abordagem holística, elencando questões como preservação do meio ambiente, sustentabilidade, ocupação territorial, provimento de infraestrutura, fortalecimento das fronteiras e defesa. Além disso, é válido destacar que

o Brasil, ao adotar políticas para a Amazônia, busca alinhar-se aos compromissos internacionais assumidos na preservação do meio ambiente. A região amazônica, com sua rica biodiversidade e papel no equilíbrio climático global, tornou-se um foco de atenção internacional. Estas preocupações refletem a complexidade da região onde a interação entre fatores ambientais, sociais e econômicos desafia a elaboração de estratégias abrangentes (Amin 2015). Portanto, as políticas implementadas visam não apenas à preservação da soberania brasileira, mas também à cooperação e alinhamento com padrões globais de sustentabilidade e responsabilidade ambiental (Freitas e Giatti 2009).

Como demonstrado, a complexidade da realidade amazônica demanda uma abordagem à altura de seu tamanho por parte do Estado brasileiro, que precisa empregar instrumentos de análise capazes de lidar com as inúmeras variáveis, condicionantes externas e objetivos econômicos e sociais presentes na região. Simultaneamente é importante despertar a sociedade brasileira, como um todo, para a necessidade de uma gestão compartilhada com os estados nacionais vizinhos, visando preservar esse imenso manancial de riquezas naturais ainda não totalmente mensurado.

A preservação da Amazônia não apenas se insere nas políticas ambientais, mas também assume uma dimensão geopolítica, uma vez que a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas amazônicos está intrinsecamente relacionada à soberania nacional e à posição do Brasil no cenário internacional (Santos, 2002). Essa dicotomia coloca o Brasil no centro de debates internacionais, com diferentes atores interessados em moldar o futuro da região de acordo com seus próprios interesses. Dessa forma, as questões ambientais se entrelaçam com a geopolítica, influenciando a percepção internacional do Brasil e suas relações diplomáticas (Amin 2015).

A estreita interligação entre geopolítica e políticas públicas é salientada por Wanderley Messias da Costa ao discutir as contribuições de Golbery do Couto e Silva. Segundo o autor, a geopolítica está cada vez mais intrinsecamente ligada à política nacional de integração e valorização territorial, enquanto a estratégia de segurança nacional se encontra associada à geoestratégia, que delinea a posição brasileira nas relações internacionais (Costa 2017).

Na conjuntura da Amazônia, essa conexão entre geopolítica e ação estatal se manifesta de maneira

proeminente. A região amazônica tem sido historicamente alvo de atenção diplomática e militar por parte do Estado brasileiro. A necessidade de cooperação entre os países amazônicos é reconhecida como uma vertente para o desenvolvimento da região e simultaneamente para neutralizar os riscos de interferência externa (Amin 2015). A questão do desenvolvimento da região em conjunto com os vizinhos é de extrema importância, já que 80% da fronteira terrestre brasileira, ou 12.114km estão nesse bioma, vinculando as questões amazônicas a diplomacia regional brasileira desde o regime militar (Bandeira, 2014).

Como exemplo dessas relações podemos apontar o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) que surge, em 1978, como um instrumento para a cooperação entre os países amazônicos. Sua subsequente operacionalização pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em 1995, reforça a necessidade de uma abordagem colaborativa para enfrentar os desafios ambientais, promovendo a sustentabilidade e a preservação da região (Nunes 2016). Fruto do interesse do governo militar brasileiro em expandir sua influência para os vizinhos amazônicos, o TCA (e depois a OTCA), também tem suas raízes na geopolítica, já que, além de expandir as relações com os países sul-americanos, o Tratado visava impedir a “ingerência internacional” sobre esse território (Teixeira, 2014). O livro do General Meira Mattos, “Por uma Geopolítica Pan-Amazônica”, de 1980, traz esse discurso de forma clara, argumentando fortemente sobre a importância da integração dessa região como fator de autoproteção e preservação, que deveria ser feita com a união de todos os países ali presentes (Mattos, 1980).

Nesse sentido, mais recentemente, outro passo significativo nesse contexto foi a transferência do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), criado em 1993, para a vice-presidência da república, em 2020. Essa mudança visa conferir uma visão ampliada sobre a região, permitindo que as medidas a serem aplicadas alcancem a sinergia inerente ao planejamento estratégico. O tradicional binômio da segurança e do desenvolvimento assume assim, uma nova dimensão, incorporando como eixos estratégicos a proteção e a sustentabilidade (Amin 2015).

Do ponto de vista do global, a região representa um ponto crítico, com o Brasil e outros países latino-americanos sendo considerados as mais antigas

periferias do sistema mundial capitalista. O povoamento e desenvolvimento dessas áreas foram moldados pelo paradigma da relação sociedade-natureza, descrito por Kenneth Boulding como uma "economia de fronteira" (Becker, 2005). Essa abordagem percebe o crescimento econômico como linear e infinito, baseando-se na contínua incorporação de terra e recursos naturais, percebidos como igualmente infinitos. Esse paradigma da economia de fronteira tem sido uma característica marcante de toda a formação latino-americana, impactando diretamente nas políticas para a região amazônica (Benchimol 1990).

Além disso, a sua vasta biodiversidade e recursos naturais estratégicos a tornam a Amazônia alvo de disputas internacionais, envolvendo não apenas os países da região, mas também potências globais. A sua preservação torna-se, assim, não apenas uma questão ambiental, mas também um ponto importante nas dinâmicas de poder e interesses geopolíticos. A busca por formas sustentáveis de desenvolvimento na região torna-se uma necessidade premente, considerando o papel da Amazônia na regulação climática global e na manutenção da diversidade biológica (Freitas e Giatti 2009).

Nesse contexto, a região se torna uma peça-chave na interação entre os movimentos sociais e as forças geopolíticas, refletindo a complexidade da atual situação mundial. O desafio reside não apenas em preservar a região, mas também em encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico sustentável e a conservação ambiental, enquanto se navega pelas intrincadas relações entre os atores globais e locais (Benchimol 1990).

Dessa forma, é importante modificar o padrão de desenvolvimento na Amazônia, que atingiu seu ápice entre as décadas de 1960 e 1980 (Benchimol 1990). O uso não predatório das riquezas naturais e do conhecimento das populações tradicionais torna-se imperativo. Sustar a economia de fronteira é uma necessidade internacional, nacional e regional, com resistências locais surgindo contra a apropriação indiscriminada de recursos (Rezende 2006). Esses conflitos, juntamente com suas ações resultantes, perpetuam visões desatualizadas da região, dificultando a implementação de políticas públicas adequadas. Para mudar esse padrão de desenvolvimento, é importante compreender os diversos projetos geopolíticos e seus protagonistas, buscando conciliar o crescimento econômico com a

preservação dos recursos naturais e a inclusão social. Este desafio vai além do ambientalismo, representando uma necessidade de transformação sem precedentes.

Assim, os interesses geopolíticos envolvidos na Amazônia são complexos e multifacetados. Por um lado, há a busca pela preservação ambiental na qual é importante para enfrentar desafios globais como as mudanças climáticas. Por outro lado, questões como o uso sustentável dos recursos naturais amazônicos, a promoção do desenvolvimento econômico regional e a gestão compartilhada entre os países amazônicos influenciam diretamente a geopolítica da região (Santos 2002).

Com isso, entende-se que a Amazônia não é apenas um território rico em biodiversidade, mas também um palco onde se desenrolam dinâmicas geopolíticas intrincadas, influenciando as políticas públicas e estratégias nacionais. A abordagem dessas dimensões é importante para compreender a interseção entre a geopolítica, a preservação ambiental e os interesses envolvidos na região amazônica (Amin 2015). Assim, compreender a geopolítica da Amazônia requer não apenas uma análise dos fatores geográficos tradicionais, mas também uma consideração cuidadosa dos desafios ambientais, interesses econômicos globais e a necessidade de cooperação internacional para garantir a sustentabilidade e preservação desse ecossistema (Veríssimo e Pereira 2014).

A análise da Amazônia e sua relação com a mercantilização da natureza requer um exame aprofundado das transformações estruturais ocorridas na região nas últimas décadas do século XX. O projeto de integração nacional, embora associado a consequências ambientais e sociais adversas, também deixou um legado de conquistas que não pode ser ignorado, obtido com esforço e sacrifício (Souza e Pinto 2016). A preservação da região tornou-se uma questão global, com implicações que ultrapassam as fronteiras nacionais. O desmatamento, a exploração desenfreada e as mudanças climáticas relacionadas à Amazônia têm gerado preocupações internacionais, levando a debates sobre a soberania territorial *versus* a responsabilidade global pela preservação ambiental (Amin 2015). Especialistas destacam que a região enfrenta ameaças significativas, tanto de atores estatais como a de não estatais, tornando-se um ponto central nas dinâmicas geopolíticas globais (Souza e Pinto 2016).

Até 2035, a Amazônia permanecerá como um foco incontornável de tensões, envolvendo não apenas os países que compartilham seu território, mas também Organizações Não Governamentais (ONGs), comunidades indígenas, empresas e a comunidade científica. Desafios prementes, como o desmatamento e a redução da biodiversidade, a prática de biopirataria e as dificuldades inerentes à fiscalização e controle da região, persistirão como questões relevantes (Marcovitch e Pinsky 2019). Deve-se compreender que a preservação do ecossistema amazônico não apenas assegura a sobrevivência de comunidades locais e protege a biodiversidade global, mas também resguarda interesses estratégicos e econômicos, visto que a região desempenha um papel vital na regulação do clima e no fornecimento de recursos naturais (Nunes 2016). Além disso, observa-se que os cenários prospectivos apontam para a iminente escassez de uma gama variada de recursos naturais, configurando-se como um potencial catalisador de atritos entre Estados. Nesse contexto, os riscos associados a essa carência tornam-se consideráveis e merecem uma análise aprofundada. Em suma, a Amazônia permanece como um epicentro de desafios geopolíticos, demandando ações concertadas por parte do Brasil e cooperação internacional para enfrentar ameaças, garantindo a preservação desse patrimônio natural e cultural de relevância global.

Se a Amazônia é verdadeiramente uma região de interesse nacional, é importante substituir a antiquada política de ocupação por uma abordagem voltada para a consolidação do desenvolvimento. A ocupação desenfreada já não faz sentido, uma vez que a região se encontra efetivamente ocupada, requerendo uma atenção mais focalizada na preservação das florestas remanescentes e no bem-estar de seus habitantes. É imperativo articular os diversos projetos, interesses e conflitos que incidem sobre essa área estratégica, considerando sua relevância geopolítica (Amin 2015).

A questão da sustentabilidade na Amazônia também está intrinsecamente ligada à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Esses elementos atuam na preservação dos ecossistemas florestais, não apenas por sua importância econômica, mas também por sua relevância social e política. O investimento em CT&I na região pode impulsionar práticas sustentáveis, promover o manejo responsável dos recursos naturais e contribuir para a

construção de políticas públicas mais eficazes e alinhadas com a complexidade da Amazônia (Pozzobon e Lima 2005).

Ademais, a constante ameaça de desmatamento e exploração não sustentável da floresta amazônica persiste devido à necessidade de conferir valor econômico que possa rivalizar com atividades como o corte de madeira, a pecuária e o cultivo de soja. Mesmo diante de avanços na proteção da região, a questão de manter sua capacidade sustentável permanece sem solução definitiva (Pozzobon e Lima 2005, Prates e Bacha 2011).

A Amazônia é um bem público e a sua gestão recai sobre o Estado detentor da autoridade para dispor desses recursos conforme o interesse nacional. Nesse contexto, propõe-se uma verdadeira revolução científico-tecnológica para a Amazônia Florestal, visando estabelecer cadeias tecnoproductivas que explorem a biodiversidade, desde as comunidades locais até os centros de tecnologia avançada. Essa abordagem visa criar uma economia sustentável, valorizando os recursos naturais de forma inovadora e responsável. Portanto, a promoção de políticas públicas eficazes, que incentivem a pesquisa o desenvolvimento tecnológico e a valorização da biodiversidade, são essenciais para garantir a preservação da Amazônia e promover um desenvolvimento sustentável para as gerações futuras.

Petróleo: Energia e Geopolítica

É inegável a importância que o Petróleo, assim como outros combustíveis fósseis, detém para o desenvolvimento econômico e para as crises enfrentadas pelo sistema internacional, afinal, é a principal fonte de energia tanto para a produção, quanto para o transporte de mercadorias, o que faz a sua participação na cadeia produtiva, indispensável para a economia mundial (Costa 2021). Além disso, deve-se notar o seu papel geopolítico desse combustível para a economia mundial e sua capacidade de influenciar nas relações geopolíticas contemporâneas, sendo o catalisador de disputas comerciais, diplomáticas e de violentos conflitos entre Estados (Barros 2007). Dessa maneira, é de suma importância compreender a relevância desses combustíveis, em especial o Petróleo, para o Sistema Internacional.

É justamente pensando sobre esse papel dos combustíveis fósseis, que a distribuição desigual de

petróleo pelo globo se faz sentir, já que as grandes reservas estão localizadas na América do Sul, Rússia, Oriente Médio e Canadá, com destaque para as bacias contidas na Venezuela e Arábia Saudita (Costa 2021). Entretanto, o que se aponta é que esse recurso não está concentrado nos territórios dos seus principais consumidores, sendo eles Estados Unidos, Europa e China, que são também os principais responsáveis por sua industrialização e refino, o que os caracteriza não só como hegemônicos no domínio do mercado mundial desse produto, como também acaba colocando esse elemento como alvo de suas ações no sistema internacional.

Claro que tratar sobre o petróleo é pensar sobre questões energéticas que envolvem a intensa participação do Estado, já que a garantia de abastecimento de energia é obrigação básica de qualquer governo (Fuser 2013). Dessa forma, o Estado possui várias maneiras para exercer poder sobre o campo da energia, e isso ocorre, como destaca, tanto pela criação de estatais de hidrocarbonetos, como a Petrobras (que contém a participação da iniciativa privada desde a década de 90), a Aramco (Arábia Saudita) e Gazprom (Rússia), quanto pela pesquisa, financiamento dos agentes privados e a cobrança de tributos. Nesse sentido, os Estados recorrem à força e à guerra para garantir acesso aos recursos energéticos em territórios estrangeiros ou condicionar seu comportamento para que o abastecimento não seja interrompido (Fuser 2013).

Dessa maneira, é possível, no que tange o uso do petróleo como fonte energética e sua importância geopolítica, levantar movimentações de determinados Estados que demonstram a importância estratégica que esse recurso possui para os vários países do globo. Até a metade do século XX, quem dominava o mercado do petróleo mundial era o cartel das “Sete Irmãs”, formadas por um grupo de empresas petrolíferas dos EUA, Reino Unido e Holanda (Fuser 2005). Esse cenário sofre uma drástica mudança a partir da criação das companhias nacionais de petróleo (*National Oil Companies* ou NOCs), levando a diminuição da influência das “Sete Irmãs” nesse processo (Ribeiro et al. 2018).

Foi durante esse período que uma série de movimentações dos países produtores de petróleo foram iniciadas, solicitando a revisão de seus contratos com as petrolíferas estrangeiras no que tange a distribuição dos lucros da produção. Esse

processo e os conflitos com países ocidentais levou o grupo dos cinco maiores produtores do mundo, que detinham 80% da exportação de petróleo bruto mundial, a se reunirem em Bagdá, levando a criação da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), em 1960, formado por Arábia Saudita, Venezuela, Kuwait, Iraque e Irã (Fuser 2013, Ribeiro et al 2018). A partir do controle exercido por esse grupo de países produtores, surge nos países consumidores a necessidade de diversificar as fontes de suprimentos, buscando outras áreas produtoras de petróleo (Fuser 2005).

Os EUA deixaram bem claro sua posição sobre o uso de atividades militares na garantia de seu acesso a recursos energéticos em outros territórios, tanto o envio de ajuda militar para Estados aliados, quanto a ação militar direta em territórios estrangeiros foram estratégias utilizadas para a garantia do acesso a esses recursos para o país norte-americano (Klare 2009). A exemplo do que foi exposto anteriormente, tanto a Doutrina Carter, que definia o uso das forças norte-americanas para assegurar o acesso ao petróleo presente no Golfo Pérsico, quanto a atuação dos EUA nos anos de 2001 a 2009, que culminaram na invasão do Iraque (Ribeiro et al 2018).

Contudo, é interessante apontar o papel da América do Sul na geopolítica do petróleo, principalmente considerando a participação essencial que a Venezuela teve (Fuser 2013), tanto por ter sido o primeiro país a exigir uma revisão da divisão dos lucros com as empresas transnacionais, como sendo um dos países que possuem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo (Costa 2021). Os países latino-americanos protagonizaram episódios que se tornaram referência na disputa global entre os Estados nacionais e as empresas transnacionais de petróleo (Fuser 2013). Processos referentes a nacionalização da exploração de petróleo ocorreram por toda a América Latina, destacando como exemplos desse fato a Argentina, que em 1922 criou a primeira empresa estatal de produção e prospecção de petróleo, a Bolívia que em 1936 se tornou o primeiro país do mundo (depois da União Soviética) a expropriar uma empresa petrolífera estrangeira, assim como outros países como o México e a própria Venezuela que prosseguiram essas movimentações de nacionalização, além do próprio Brasil que nos anos 1950 criou sua própria estatal para exploração e pesquisa de áreas produtoras. Tais fatores são decisivos para se compreender também os processos

de modernização desses países, utilizando-se dos recursos petrolíferos para sua inserção no capitalismo industrial.

No Brasil, a descoberta de reservas de petróleo em diversos pontos da costa, do recôncavo baiano e interior da Amazônia impulsionaram a empresa brasileira de petróleo, Petrobrás, a uma importante fornecedora de combustíveis e insumos petrolíferos, além de desenvolvedora de tecnologias. Mais recentemente, nas últimas duas décadas, a descoberta e exploração de reservas da chamada camada de pré-sal, colocou a empresa entre as maiores produtoras de petróleo, além de alavancar as reservas nacionais do Brasil e tornar o país como autossuficiente em volume produzido *versus* volume consumido. O ciclo de desenvolvimento gerado pela descoberta e exploração dessas reservas permanece na memória dos estadistas brasileiros, interessados em reviver essa experiência relativamente bem sucedida. Agora, entra em debate a possibilidade de exploração de novas áreas do litoral brasileiro, dessa vez na costa de estados da região norte, na Foz do Rio Amazonas, com grandes potenciais volumétricos estimados.

É considerando a importância geopolítica que a Amazônia brasileira possui para o país, que os debates relacionados à crise climática vivenciada atualmente e a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas vem ganhando destaque. A reunião da Cúpula da Amazônia realizada em 2023 em Belém do Pará (Brasil 2023) e a realização da COP 30 em solo Amazônico, agendada para 2025 (Groba 2023), demonstra a participação dessa região do país como um elemento central dentro da geopolítica brasileira e de suas Relações Internacionais com o mundo e seus vizinhos sul-americanos.

Um dos pontos levantados pelas lideranças sul-americanas na Cúpula da Amazônia tem relação com a exploração de petróleo na região (Junqueira 2023), gerando até mesmo declarações incisivas do presidente colombiano Gustavo Petro, que se posicionou contra a exploração de combustíveis fósseis em território amazônico (Rodrigues 2023). Tais afirmações ganham ainda mais destaque com a possibilidade de exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, que, se comparados com os recentes debates realizados na COP 28 (G1 2023), reascendem críticas sobre o real compromisso dos Estados, incluindo o Brasil, sobre a exploração dos combustíveis fósseis.

O Petróleo na Amazônia e Amazônia Azul: Questões Ambientais

A chamada “Amazônia Azul” contempla espaços marítimos, rios e lagos que estão sob jurisdição brasileira. Ao nomear de tal forma as águas sob jurisdição brasileira, impõe ao mesmo tempo uma comparação com a Amazônia “verde” e o grau de importância que a ela se deve ater, tal como se tem com sua contraparte terrestre. A Amazônia Azul é um conceito multidimensional, considerando cinco dimensões-chave para impulsionar o Brasil ao oceano, sendo elas: geográfica, científica e tecnológica, econômica e ambiental (Santos et al 2022). A elas podemos atrelar, respectivamente, questões específicas, que podemos citar como sendo: espaço marítimos, a descoberta dos oceanos, as riquezas da Amazônia Azul e a conexão da economia com a sustentabilidade (Santos et. al., 2022; Lampert e Costa, 2024).

A questão ambiental envolvendo a exploração de petróleos em blocos na Amazonia Azul, principalmente os recém descobertos na Foz do Rio Amazonas, têm chamado muita atenção, levantando questões quanto aos possíveis danos ambientais e a sua contradição frente as intenções políticas do governo. Dessa forma, a possível exploração de petróleo nas proximidades do estuário do maior rio do mundo, conecta os interesses brasileiros sobre o seu desenvolvimento, as comunidades locais, o olhar estrangeiro a respeito do uso de nosso território, a floresta amazônica e a Amazônia Azul, unidos em torno da Geopolítica.

Recentemente o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, buscou uma articulação entre o Ibama e o setor de energia e combustíveis para a exploração de hidrocarbonetos na Foz do Amazonas. Esse entrave vem ganhando ainda mais notoriedade após a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), ofertar em leilão diversos blocos na bacia do rio Amazonas, logo após a 28ª Conferência do clima da ONU (COP28) (Info Amazonia 2023). Tais fatos demonstram a contradição do atual governo com sua agenda climática em paralelo com ideais desenvolvimentistas e aporte em fontes de energia tradicionais.

Diversos movimentos sociais atuam fortemente contra a exploração destes recursos na Amazonia. Grupos como o Greenpeace vem manifestando preocupações e aplicando pressão através de

protestos e articulações com outros movimentos para tentar barrar esse avanço. Na região da Bacia da Foz do Amazonas, no município de Oiapoque (AP), estão localizadas as Terras Indígenas dos povos Karipuna, Palikur-Aruk Wayne, Galibi Marworno e Galibi Kalinã, povos estes que, segundo os movimentos sociais, não tiveram direito de serem ouvidos, pois consideram a exploração da região como uma interferência direta em seus modos de vida e territórios (Greenpeace 2024).

Em outubro de 2023, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) pediu, junto à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) um estudo referente aos possíveis impactos de atividades no bloco FZA-M-59, da foz do Amazonas. Para o IBAMA, essa consulta se faz necessária por conta de sobrevoo de aeronaves a serviço das petroleiras, que passariam sobre Territórios Indígenas no município de Oiapoque. Segundo a FUNAI, é necessário um detalhamento de como a operação se dará, com um mapa com a localização geográfica da operação, especificando a distância em relação as Terras Indígenas e com quais estruturas de apoio, rotas de tráfego aéreo e marítimo, entre outras especificidades estarão envolvidas essas operações (Climainfo, 2024).

Manter o objetivo de exploração na Foz da Amazonia tem um impacto ambiental e político alto, a qual coloca em risco povos Indígenas e uma biodiversidade formada por espécies ameaçadas de risco de extinção. Exemplo disto é a descoberta recente de um recife raro de corais em águas profundas, onde se localizam parte das áreas de exploração de petróleo pela Petrobras. Estima-se que o recife ocupe uma área de 56 mil quilômetros quadrados e que abriga pelo menos 70 espécies de peixes, camarões e lagostas. (BBC 2022)

Para a Articulação dos povos e organizações indígenas do Amapá e Norte do Pará (APOIANP) e o Conselho dos Caciques dos Povos Indígenas do Oiapoque (CCPIO), a crítica feita a Petrobras seria pela falta de estudos referente aos impactos sociais ocasionados pelo evidente crescimento populacional na região de Oiapoque (AP), município esse que se encontra no extremo norte, fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, região que abriga grande parte da população indígena do Amapá (Abreu 2023). De acordo com o relatório da Petrobrás, onde a estatal detalha o PEI (Plano de Emergência Individual), o município de Oiapoque é a cidade mais próxima do

poço Morpho, do bloco FZA-M-59, a 179 milhas náuticas da costa de Oiapoque, e que está a uma profundidade de 2.980m, águas ultra profundas e com fortes correntezas (Petrobras 2021).

Essas características vêm preocupando o Ibama quanto a segurança na operação, tendo em vista que em caso de acidente, e ou, eventual vazamento, pela sua proximidade aos recifes e a costa, o tempo de respostas para contenção de danos e impactos são elevados, levando em conta que em seu estudo, a estatal considerou apenas o tempo de deslocamento de aeronaves e embarcações em boas condições climáticas, desconsiderando assim eventuais atrasos em condições adversas. Por ser uma região isolada, o tempo de resposta pode ocasionar uma rápida dispersão do material, e um risco potencial para a fauna atingida, por não dispor de um atendimento rápido o suficiente. Considerando assim um alto risco de impacto ambiental para a vida Marinha e econômico para toda a região, pois a maior parte da renda das comunidades locais provém da pesca (IBAMA 2023). Em resposta, a estatal alega que a estrutura de resposta de emergências é a maior já apresentada no país, composta por 12 embarcações, cinco aeronaves, cem profissionais e sistemas de contenção de óleo e bloqueio de poços (Abreu 2023).

Em seu relatório, a estatal demonstra as distancias e tempo de deslocamento de suas bases de apoio, a partir do Aeroporto do Oiapoque (AP), a 230km do poço Morpho, com o tempo de deslocamento de 1h e 18min a uma velocidade de Helicóptero à 100 nós, e do Porto de Belém/PA, que se encontram a uma distância de 800km, com tempo de deslocamento de sua embarcação sendo 42h e 09min a uma velocidade de 10 nós (Petrobras 2021). De modo a exemplificar tal questão, apontamos a Figura 1, contida no relatório da Petrobras.

Fig. 1. Localização do Bloco FZA-M-59 e das bases de apoio. Fonte. Petrobras 2021.

Como observado na figura, as distâncias envolvidas com as atuais disposições de equipes levariam quase dois dias para estarem todas à postos no local de exploração. Em compensação, o vazamento poderia atingir águas internacionais em menos de dez horas, com o primeiro impacto sendo sentido nas águas da Guiana Francesa, vazamento este que causaria desgaste na política externa Brasileira, podendo até comprometer planos de cooperação como o PROSUB.

O risco de acidente, mesmo que considerado remoto pela estatal Petrobras, tem levantado preocupações de indígenas da comuna de Awala-Yalimpo, na Guiana Francesa. A região costeira do território francês, é coberta em boa parte por manguezais, ecossistemas frágeis e locais de reprodução de partes importantes de espécies marinhas. A Guiana também não explora petróleo em suas águas, por essas questões o governo local não conta com um plano de contenção de “maré negra”, como são conhecidos os vazamentos de óleo no mar (Agência Pública, 2023).

De acordo com o parecer técnico do IBAMA, os possíveis benefícios econômicos, se dão em grande parte pela especulação e grande propaganda vinculada a esses novos blocos, nomeando a região como o “novo pré-sal”, que para o Ibama, se torna incoerente, pois não há confirmações de descobertas significativa na região. Dentre outras considerações para a negativa de exploração, o relatório do IBAMA aponta que, para os benefícios econômicos citados pela petroleira, seriam necessários projetos de produção e escoamento, que dariam a continuidade a exploração, visto que a indústria de petróleo e gás promove a formação de uma extensa

cadeia de empreendimentos inter-relacionados, os quais propiciam transformações significativas em diferentes meios e escalas, impactos esses que podem ter duração superior a 30 anos (IBAMA 2023).

Vale salientar que, apesar de estar em fase exploratória, o Bloco FZA-M-59 não está isolado, pois há uma série de outros projetos em conjunto na região. Além de sete licenças ambientais que estão em curso para atividade de pesquisa sísmica marítima na Bacia da Foz do Amazonas, nessa área estão em processo de concessão outros oito blocos exploratórios, além de 47 blocos em oferta para exploração permanente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os impactos cumulativos e sinérgicos destas atividades de exploração e pesquisas devem ser considerados ao tomar a negativa para a exploração do bloco FZA-M-59 (IBAMA 2023).

Para além de todas as deficiências constatadas nos projetos submetidos ao licenciamento ambiental, vale salientar que a validação de um projeto como a de perfuração exploratória, em um contexto de nova fronteira da indústria de petróleo é de elevada sensibilidade socioambiental, pois sem avaliações mais amplas e aprofundadas, que considerem também a compatibilidade da cadeia de produção de petróleo com as vocações econômicas e ecológicas da região (IBAMA 2023).

Na América do Sul, os debates em torno da preservação da Amazônia e da possível exploração de petróleo na região, caminham juntos com a presença de conflitos influenciados por disputas territoriais e que também envolvem reservas petrolíferas, como é o caso da disputa de Essequibo, por parte da Venezuela e Guiana (Junqueira 2023) (G1 2023). Tais situações demonstram ainda mais o teor estratégico que a temática dos combustíveis fósseis possui para os Estados.

Nesse sentido, a necessidade de se pensar em uma base militar da Marinha na região se torna evidente, base esta que atenderia a demanda de uma defesa territorial mais robusta e eficiente, como também para apoio no patrulhamento na região em caso de invasões de barcos pesqueiros, ou acidentes. Como exemplo, apontamos o vazamento que ocorreu na costa brasileira em 2019, onde a Marinha trabalhou junto ao IBAMA na remoção destes resíduos, exemplo esse que também seria empregado no apoio a Petrobrás para uma rápida resolução de um problema semelhante, caso ocorresse na

desembocadura do Amazonas. O investimento neste setor se torna crucial, podendo ser financiado por parte dos lucros da indústria petroleira, investindo na modernização e expansão das nossas forças armadas (Marinha do Brasil 2020).

Com isso posto, observando a intenção do governo brasileiro de explorar petróleo na Foz do Rio Amazonas (Bischoff 2023), é importante destacar quais são os mecanismos que o Estado brasileiro possui para defender esses recursos.

A Marinha do Brasil e seus Meios para a Amazônia e Amazônia Azul.

Segundo concebe a Marinha do Brasil, “O Poder Marítimo é a projeção do Poder Nacional, resultante de integração dos recursos de que dispõe a Nação para a utilização do mar e das águas interiores, quer como instrumento de ação política e militar, quer como fator de desenvolvimento econômico e social, visando conquistar e manter os objetivos nacionais” (Marinha do Brasil 2020, 14).

Tendo em vista nossa posição e forças disponíveis, segundo Darc Costa, a nossa estratégia de defesa mais aconselhada, em caso de ameaça, será a de dissuasão. No Livro *Introduction à la Stratégie*, o general francês André Beaufre, conceitua a estratégia de dissuasão como aquela em que o país visado procura evitar a ação bélica impondo uma ameaça que o agressor não possa ou não esteja disposto a pagar (Costa 2012). Esta estratégia se mostra muito eficiente contra “grandes” potenciais militares que não estão dispostas a pagar um preço alto, evitando desgastes político internos de grandes proporções.

Já em relação ao cenário amazônico Darc Costa aponta que nossa estratégia deverá se apoiar na constante manifestação de firmeza do Governo e da diplomacia, repelindo qualquer intenção internacionalista, contando ali com uma força militar de dissuasão dispondo de armas e equipamentos moderno e de alta capacidade de treinamento para as ações na selva (Costa 2012)

Tendo como base os assuntos já tratados aqui, nos interessa como marcos os seguintes momentos da primeira década do século XXI. O primeiro, em 2004, foi a reivindicação do Brasil à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLCS, sigla em inglês) para a extensão dos direitos econômicos sobre a faixa marítima da Zona Econômica Exclusiva (ZEE). Com isso, o Brasil passaria a

contar com 5,7 milhões de km² em sua ZEE, elevando substancialmente as dimensões do espaço marítimo brasileiro. O segundo, em 2007, foi o anúncio da descoberta das reservas de petróleo na camada pré-sal, de cerca de 8 bilhões de barris recuperáveis de petróleo.

Com a possibilidade do aumento da área da Zona Econômica Exclusiva, com sua potencial riqueza mineral e vida marinha, somada às novas jazidas de petróleo, cresceu também a compreensão da necessidade ambiental e da defesa dos recursos marinhos junto das fronteiras marítimas, o que foi seguido pelos planos de investimento na área de defesa (Silva et. al 2023). É nesse contexto que surgem os planos de modernização de equipamentos, objetivando a compra com transferência de tecnologia para o país, e a criação e reformulação dos chamados documentos de defesa.

Dentre essas iniciativas, podemos destacar, dentro do escopo de interesse desse trabalho, o SisGAAz, o CENSIPAM e o PAEMB. Segundo o Livro Branco, o SisGAAz (Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul), pensado pela primeira vez na versão do livro de 2012, é projetado para ser o principal sistema de comando e controle da Marinha (Santos e Teixeira 2017). Além disso, ele prevê a gestão das atividades marítimas que envolvem a vigilância, monitoramento, prevenção da poluição, recursos naturais e tudo o que é ligado com o assunto, aspirando assim a segurança marítima para a proteção do litoral brasileiro (Livro Branco 2020). O Sistema visa a compreensão do que está relacionado com o meio marinho e que pode ocasionar impactos na defesa, na economia e no meio ambiente nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). Ampliar esse sistema é dar espaço para o aprofundamento do monitoramento e controlar ameaças o mais breve e distante possível, trazendo junto a necessidade da presença do Poder Naval brasileiro para a defesa (Livro Branco 2020).

O SisGAAz contempla equipamentos e sistemas de radares localizados em terra, no mar e de câmeras de alta resolução com capacidade de fusão de informações adquiridas de sistemas colaborativos baseados em rastreamento via satélite, como o Sistema de Monitoramento Marítimo de Apoio às Atividades de Petróleo (SIMMAP), o Sistema de Identificação e Acompanhamento de Navios a Longa Distância (LRIT), o Sistema de Informação Sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM) e o Programa Nacional de Rastreamento de

Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS) (Lampert e Costa 2024). Já o CENSIPAM (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia), criado em 2002, tem como área de domínio e atuação o monitoramento territorial, ambiental e hidrológico com o uso de inteligência tecnológica, gerando dados, informações e conhecimentos aplicados ao apoio à regressão contra ilícitos nacionais e transnacionais (Livro Branco, 2020).

Por fim, devemos apontar para o Plano de Articulação e Equipamento da Marinha do Brasil (PAEMB). O surgimento do PAEMB ocorre no início da segunda década do século XXI, após a Marinha do Brasil criar um plano para informar ao Ministério da Defesa quais meios seriam necessários para cumprir de maneira satisfatória suas atribuições dentro da Estratégia Nacional de Defesa (END). Além disso, dentro do PAEMB e de forma a cumprir diretrizes da END, o plano visava uma ampla articulação com a indústria nacional, de modo a criar tecnologias sensíveis e capazes de obter uma nova visão sobre as defesas marítimas.

As metas estabelecidas pelo PAEMB visavam a criação de unidades navais para as duas décadas compreendidas entre os anos de 2011 e 2031, com foco em Navios Aeródromos (NAe), navios multipropósito, escoltas e navios patrulha, com a incorporação de tecnologias estrangeiras por meio de transferência de tecnologia e sua fabricação no Brasil. Era prevista a construção de dois navios aeródromo no PAEMB, como início da construção da primeira unidade em 2015 e a incorporação ocorrendo em 2025, fazendo assim a substituição do NAe São Paulo, este que foi afundado no início do ano de 2023 (Galante 2020; Magalhães 2023). Segundo o site Poder Naval, os números contidos no PAEMB eram difíceis de serem alcançados e as crises que se abateram sobre o país na segunda década do século XXI prejudicaram de maneira substancial a sua execução (Galante 2020).

Além dos meios navais planejados, havia também a intenção da construção de uma nova base naval, para abrigar uma segunda esquadra, sendo que hoje a Marinha do Brasil conta com a apenas uma, sediada no Rio de Janeiro. Com isso, no planejamento que constava no PAEMB, a Marinha do Brasil tinha como objetivo de implantar na Região Norte ou Nordeste uma segunda esquadra, capaz de prover vigilância da Foz do Rio Amazonas

e áreas adjacentes, projeto que também foi descontinuado em meio as crises (Galante 2020).

No entanto, nem tudo foi perdido nos planos de reequipamento da Marinha. Como destaque do planejamento e execução de novos meios temos o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), que é um dos principais investimentos da Marinha do Brasil. Articulado com a END, o PROSUB estabelece que o Brasil necessita de força naval de envergadura, o que inclui submarinos de propulsão convencional e também movidos à energia nuclear (Ministério da Defesa 2024). Desse programa, atualmente contamos com a contratação de quatro submarinos convencionais e um de propulsão nuclear. No início do ano de 2024 foi divulgado pela Marinha do Brasil a entrega do segundo dos quatro submarinos convencionais previstos no PROSUB, o Humaitá (S41), para a área operacional da força, após um período de testes e aceitação, somando-se ao submarino Riachuelo (S40), já operativo desde 2022. Já em março de 2024, foi lançado ao mar o terceiro submarino, o Tonelero (S42), que passará pelas finalizações e testes ao longo desse ano.

Ao pensarmos em uma estratégia de defesa militar do Brasil baseada na dissuasão, o emprego de submarinos se torna a mais viável, já que eles podem prover a negação do uso do mar a forças inimigas. A “negação do uso do mar”, conforme estabelece a END de 2020, é o controle de áreas marítimas e a projeção de poder que devem ter por foco três tópicos, sem hierarquização de objetivos e de acordo, sendo elas: (a) defesa proativa das plataformas petrolíferas; (b) defesa proativa das instalações navais e portuárias, dos arquipélagos e das ilhas oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras; (c) prontidão para responder a qualquer ameaça, por Estado ou por forças não convencionais ou criminosas, às vias marítimas de comércio; (d) capacidade de participar de operações internacionais de paz, fora do território e das águas jurisdicionais brasileiras, sob a égide das Nações Unidas ou de organismos multilaterais da região. (Estratégia Nacional de Defesa 2020)

A composição de meios para se obter o controle de áreas marítimas tem como foco, segundo a END, as áreas estratégicas de acesso marítimo ao Brasil. Segundo esse documento, duas áreas do litoral merecerão atenção especial, uma vez que é previsto a necessidade de controlar o acesso marítimo ao Brasil, sendo elas: primeiro, a faixa que vai de

Santos a Vitória e, segundo, a área em torno da Foz do Rio Amazonas (Estratégia Nacional de Defesa 2020). Ambas regiões, são, respectivamente a atual região de maior produtividade petrolífera e a mais promissora nova fronteira de exploração dessas reservas.

Esta percepção de riqueza, como aponta Darc Costa, traz a ideia de uma cobiça internacional, que de certa forma se justifica, para países que entendem sua potencialidade, e não poderão participar destes benefícios (Costa 2012). Além da presença já garantida no litoral do Rio de Janeiro, a distribuição das forças aéreas e navais deve também privilegiar o teatro amazônico, com uma distribuição de dispositivos mais ativos, a fim de reforçar sua presença no Norte e Nordeste do Brasil (Costa 2012).

Além dos navios e equipamentos associados, com o fim de projetarmos poder marítimo, demonstra-se também a necessidade contar com o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), o qual pode contribuir para uma defesa mais eficiente da Amazonia Azul (Almeida 2023). Segundo aponta Almeida, o CFN poderia atuar de forma ampla, com versatilidade e flexibilidade para atuação de demandas em tempos de paz, de crise ou de conflito. A sua atuação poderia ser através de unidades anfíbias para proteção de mar e terra, como também em negação ao uso do mar, para garantia de áreas terrestres ou insulares.

Um exemplo recente de como a MB exerceu a dissuasão em prol da soberania do Estado Brasileiro, foi o caso de um navio de pesquisa que, sem autorização adentrou na região conhecida como Elevação de Rio Grande, a 855 milhas náuticas distante do Rio de Janeiro, área essa que faz parte da Plataforma continental Brasileira. O navio estrangeiro se preparava para realizar pesquisas do leito e sub-solo marinho sem a autorização do Governo Federal, caso esse que levou o acionamento da Fragata Independência para suspensão de suas atividades no local (Defesa Aérea & Naval 2023). Demonstra-se assim que, ainda que as ameaças às riquezas contidas em nosso litoral não se façam pelo meio da força, elas existem na forma de cobiça, que um dia podem vir a gerar disputas com interesses estrangeiros sobre esse território.

Por fim, faz-se necessário repensar os investimentos em defesa e a organização das forças dispostas ao longo do nosso território, com atenção ao nosso litoral, tal como apontado nesse trabalho. A redefinição de investimentos e áreas de prioridade

deve vir acompanhada das possíveis novas áreas de exploração de petróleo, como a que se faz presente na Foz do Rio Amazonas. Parte dos recursos para esses investimentos devem vir, orientados, prioritariamente das riquezas exploradas dessa região. Atualmente, com um orçamento anual na casa dos 30 bilhões de reais para o Ministério da Defesa (Portal da Transparência, 2023), o valor repassado para o Comando da Marinha proveniente de *royalties* da extração do Petróleo chega na casa dos 1.5 bilhões ao ano (ANP 2023). Com a ampliação da exploração e o consequente aumento dos *royalties*, esse valor poderia ajudar a custear a instalação de bases próximas a Foz do Amazonas, provendo segurança e defesa para as operações na região.

Considerações Finais

As questões que envolvem o desenvolvimento econômico e social brasileiro devem, no futuro, romper com os antigos paradigmas associados a exclusão e exploração desenfreada dos recursos e população. O Brasil, ao longo de sua história, já implementou três grandes revoluções tecnológicas em diferentes regiões do país. Agora, é imperativo direcionar esforços para uma revolução científico-tecnológica na Amazônia, aproveitando seu potencial único. Isso implica não apenas em proteger a floresta, mas em desenvolver estratégias que transformem a região em um polo de inovação e produção sustentável.

Com uma dimensão continental, a Amazonia e os demais países que dividem a sua bacia, são dotados de uma riqueza e diversidade de recursos exuberante, que a natureza demorou milhões de anos para construir, tesouro este que pertence a nossa região e deveria ser aproveitado de forma prudente, para que futuras gerações ainda possam se beneficiar de suas riquezas. Desta forma, devemos pensar em maneiras efetivas de dissuadir e proteger nossos limites territoriais de possíveis interferências externas, ao mesmo tempo em que possamos explorar de modo seguro aquilo que a região pode nos oferecer, criando uma sinergia entre os recursos provenientes e o desenvolvimento regional voltado para as comunidades locais e população do país.

Destaca-se, dessa forma, a necessidade do retorno de projetos contidos no extinto PAEMB e do reforço do atual PROSUB, investindo em projetos anteriormente descartados e em atuais, atualizados

para as presentes necessidades, de modo a conferir capacidades para a manutenção da soberania do país e o fortalecimento de sua defesa. Assim, estimular o projeto e desenvolvimento de extração de petróleo em novas regiões garante a entrada robusta de capital para o Brasil, considerando-se a atual matriz energética mundial. Porém, deve-se compreender ao mesmo tempo que a janela para aproveitamento deste recurso como fonte de energia está se fechando, forçando também a busca por novas matrizes e o progressivo descarte dessa fonte poluente. Pensando nessa oportunidade, é justo assumir que outros países também tenham interesse por reservas consideráveis de petróleo, até que, enfim uma nova matriz eficiente e ecológica venha a substituí-la. Nesse momento, medidas muito restritivas de exploração podem surgir como ameaça para nosso desenvolvimento como nação, haja vista a continua concorrência entre os países. Dessa maneira, pensar em um equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável e a preservação destes recursos é o grande desafio a ser superado, ainda mais com a possibilidade de exploração de petróleo as margens da maior floresta tropical do mundo.

Contribuições Dos Autores

Euller da Silva Faria: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura.

Micheli Hederiki Alves: Revisão de literatura; Elaboração do manuscrito.

Nanice da Silva Roque: Revisão de literatura; Elaboração do manuscrito.

João Paulo Ropke Schuster: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados.

Vinicius Modolo Teixeira: Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

Abreu, Jorge. 2023 “Índigenas do Amapá e Pará comemoram negativa do Ibama para exploração de petróleo”. *Folha de São Paulo*. <https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2023/06/indigenas-do-amapa-e-para-comemoram-negativa-do-ibama-para-exploracao-de-petroleo.shtml>.

Almeida, Nélio. 2023. “O CFN e a defesa da Amazônia Azul”. *Ancora e Fuzis*, n47. <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/ancorasefuzis/issue/view/504>.

Amin, Mario Miguel. 2015. “A Amazônia na geopolítica mundial dos recursos estratégicos do século XXI.” *Revista Crítica de Ciências Sociais*. <https://journals.openedition.org/rccs/5993>.

ANP. 2024. “Royalties”. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/royalties-e-outras-participacoes/royalties>.

Bandeira, Luiz Alberto Moniz. 2014. O Brasil e os países desenvolvidos: as relações com os Estados Unidos. *Revista Espaço Acadêmico*, 14(163), 111-120. <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/25998>.

Barros, Evandro Vieira. 2007. A Matriz Energética Mundial e Competitividade das Nações: Bases de uma nova Geopolítica. *Engevista*, V. 9, n. 1, p. 47-56. <https://periodicos.uff.br/engevista/article/view/8802>.

Becker, Bertha, K. 2005. “Geopolítica da Amazônia.” *Estudos avançados*, V.19 n.53, 71- 86. <https://www.scielo.br/j/ea/a/54s4tSXRLqzF3KgB7qRTWdg/?format=pdf&lang=pt>.

Benchimol, Samuel. 1990. “Desequilíbrios regionais com Ênfase na Amazônia.” *Revista da Escola Superior de Guerra*, n.16, 109-113. <https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/view/434/401>.

Bischoff, Wesley. 2023. Exploração na Bacia da Foz do Amazonas: Lula diz que Brasil não vai deixar de fazer pesquisas. *G1*. <https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/09/11/margem-equatorial-lula-diz-que-brasil-nao-vai-deixar-de-fazer-pesquisas.ghtml>.

Bispo, Fábio. 2023. “21 blocos para petróleo e gás na Amazônia serão ofertados um dia depois da COP28.” *InfoAmazonia*.

<https://infoamazonia.org/2023/12/08/21-blocos-para-petroleo-e-gas-na-amazonia-serao-ofertados-um-dia-depois-da-cop28/>.

Brasil. 2023. Cúpula da Amazônia busca fortalecer cooperação entre países da maior floresta tropical do mundo. *Planalto*.

<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/08/cupula-da-amazonia-busca-fortalecer-cooperacao-entre-paises-da-maior-floresta-tropical-do-mundo>.

Carmo, Jamille. 2022. “O recife de corais raro na boca do rio Amazonas sob ameaça da extração de petróleo”. *BBC*.

<https://www.bbc.com/portuguese/geral-64001086>.

Clima Info. 2024. “FUNAI recomenda medir impacto da exploração de petróleo na foz do Amazonas para indígenas” *ClimaInfo*.

<https://climainfo.org.br/2024/01/28/funai-recomenda-medir-impacto-da-exploracao-de-petroleo-na-foz-do-amazonas-para-indigenas/>.

Costa, Darc. 2012. Fundamentos Para o Estudo da Estratégia Nacional. 1º Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Costa, Wanderley Messias da. 2017. “A Geopolítica brasileira e sua influência no pensamento estratégico nacional.” *L’Espace Politique*.

<https://journals.openedition.org/espacepolitique/4132>.

Costa, Luiz Allencar Dalla. 2021. A Indústria do Petróleo: Disputa por territórios cada vez mais profundos. 1º Edição. São Paulo: Expressão Popular,.

Costa, M. T.; Eufrazio, R. C. 2021. “O preparo da mobilização nacional de ativos humanos da marinha mercante em plataformas de petróleo na contribuição da defesa da Amazônia Azul como parte do poder brando”. Brasília, *Escola Superior de Defesa*.

<https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1526>.

Estratégia Nacional de Defesa. 2020. *Brasil*, <https://www.gov.br/defesa/pt->

[br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/estrategia-nacional-de-defesa](https://www.gov.br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/estrategia-nacional-de-defesa).

Freitas, Carlos Machado de, e Leandro Luiz Giatti. 2009. “Indicadores de sustentabilidade ambiental e de saúde na Amazônia Legal, Brasil.” *Cadernos de Saúde Pública*, V.25(6), 1251-1266.

<https://www.scielo.br/j/csp/a/SjxgGG9mSzFwFSLTpbXJynG/?format=pdf>.

Fuser, Igor. 2005. O petróleo e o envolvimento militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico (1945 – 2003). Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais “Santiago Dantas”, da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). São Paulo.

Fuser, Igor. 2013. Energia e Relações Internacionais. 1º Edição. São Paulo: Editora Saraiva.

G1. 2023. COP 28: Veja por que acordo histórico tem lado positivo, mas saldo ainda é negativo na luta contra a crise do clima. *G1*.

<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2023/12/13/cop-28-entenda-os-principais-pontos-do-acordo-final.ghtml>.

G1. 2023. Essequibo: Maduro propõe lei para criar província da Venezuela em área da Guiana e ordena que estatal dê licenças para explorar petróleo na área. *G1*.

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/12/05/ess-equibo-maduro-propoe-lei-para-criar-provincia-venezuelana-em-area-disputada-com-a-guiana.ghtml>

Galante, Alexandre. 2020. “Relembrando o PAEMB — Plano de Articulação e Equipamento da Marinha do Brasil”. *Poder Naval*.

<https://www.naval.com.br/blog/2020/01/13/relembrando-o-paemb-plano-de-articulacao-e-equipamento-da-marinha-do-brasil/>.

Groba, Paula. 2023. Brasil é confirmado como sede da COP 30 em 2025. Brasília: Senado Federal,.. <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/202>

[3/12/12/brasil-e-confirmado-como-sede-da-cop-30-em-2025.](https://www.marinha.mil.br/prosub/institucional)

IBAMA. 2023. “Parecer Técnico nº 128/2023-Coexp/CGMac/Dilic”. IBAMA.

<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/parecercoexpfza59.pdf>>

Junqueira, Caio. 2023. Países na Cúpula da Amazônia buscaram consenso sobre Carta de Belém. CNM. <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/paises-na-cupula-da-amazonia-buscaram-consenso-sobre-carta-de-belem/>.

Klare, M. 2009. There will be blood: political violence, regional warfare and the risk of great power conflict over contested energy sources. In: LUFT, Gal; KORIN, Anne (eds). Energy Security Challenges for the 21 st century. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2009.

Lampert, João Alberto de Araujo; Costa, Edwaldo. 2024. “SisGAAz: Proteção e Monitoramento das Águas Jurisdicionais Brasileiras.” *Ministério da Defesa, Marinha do Brasil*.

<https://www.marinha.mil.br/sisgaaz-protecao-e-monitoramento-das-aguas-jurisdicionais-brasileiras>.

Marcovitch, Jacques; Pinsky, Vanessa. 2019. “Um retrato da Amazônia planetária.” *Revista de Estudos Brasileños*, V.6 n.11, 169-168.

<https://brasilamazoniaagora.com.br/wp-content/uploads/2019/10/20028-67434-1-PB-1.pdf>.

Magalhães, André. 2023. “Marinha afundou porta-aviões Nae A-12 São Paulo. *Aero Magazine*:

<https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/marinha-afundou-porta-avioes-nae-a-12-sao-paulo.html>.

Mattos, Carlos de Meira. 1980. Uma Geopolítica Pan-Amazônica. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército.

Ministério da Defesa. 2024. “Marinha fortalece a Defesa Nacional com a incorporação de mais um moderno submarino.” *Marinha do Brasil*.

<https://www.marinha.mil.br/prosub/node/378>.

Ministério da Defesa. 2024. “O Prosub”, *Marinha do Brasil*.

<https://www.marinha.mil.br/prosub/institucional>.

Moraes, S. R. O.; Silva, A. T.; Cruz, V. V.; Marinho, J. M.; Moraes, G. N; Gomes, I. M. M; Santos, A. A.; Barros, I. S; 2023. “Amazônia Azul: Sua Utilidade e Seus Limites. *Instituto de ensino superior de Pelotas*, p. 279-287.

<https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/files/2023/07/12.pdf>.

Nunes, Paulo Henrique Faria. 2016. “A organização do tratado de cooperação amazônica: uma análise crítica das razões por trás da sua criação e evolução.” *Revista de Direito Internacional*, v.13 n.12, 221-245.

<https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/article/view/4037/0>.

Padilha, Luiz. “Fragata Independência impediu que navio estrangeiro realizasse pesquisa sem autorização em nossa Plataforma Continental” *Defesa Aérea & Naval*, 28 de abril, 2023.

Disponível em <

<https://www.defesaareanaval.com.br/naval/fragata-independencia-impediu-que-navio-estrangeiro-realizasse-pesquisa-sem-autorizacao-em-nossa-plataforma-continental>>

Pamplona, Nicola. 2023. “Foz do Amazonas já teve 95 poços petrolíferos; entenda região disputada pela Petrobras”. *Folha de São Paulo*.

<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2023/05/foz-do-amazonas-ja-teve-95-pocos-petroferos-entenda-regiao-disputada-pela-petrobras.shtml>.

Hugon, Philippe, 2010. “Cooperação: Novos actores em África.” *Política de Desenvolvimento Internacional | Revue Internationale de Politique de Développement*: 98-113.

Pozzobon, Jorge, e Deborah Lima. 2005. Amazônia socioambiental: sustentabilidade ecológica e diversidade social.” *Estudos avançados*, 19 n. 54: 45-76.

<https://www.scielo.br/j/ea/a/cHMV7HtyhqvBRspJYwVVFQK/?format=pdf&lang=pt>.

Portal da Transparência. 2024. “Comando da Marinha – CMDO DA MARINHA”.

<https://portaldatransparencia.gov.br/orgaos/52131?ano=2023>>

Rezende, Tadeu Valdir Freitas de. 2006. “A conquista e a ocupação da Amazônia brasileira no período colonial: a definição das fronteiras.”. Teses USP.

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8137/tde-16072007-123916/pt-br.php>

Ribeiro, Cássio Garcia; Alba, Henrique Belluzzo Neto; Sene, Túlio Silva. 2018. A oscilação do preço do petróleo: uma análise sobre o período entre 2010-2015. *Estudos Internacionais*, v. 6, n. 1, p. 87-106.

<https://periodicos.pucminas.br/index.php/estudosinternacionais/article/view/14604>

Rodrigues, Paloma. 2023. Presidente da Colômbia pede fim da exploração de Petróleo na Amazônia. *G1*.

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/08/08/presidente-da-colombia-sobe-o-tom-e-cobra-vizinhos-por-fim-da-exploracao-do-petroleo-na-amazonia.ghtml>.

Santos, Breno Augusto dos. 2002 “Recursos minerais da Amazônia.” *Estudos avançados*, v.16n.4: 123-152.

<https://www.scielo.br/j/ea/a/sdjvCXzfQWRKfLFsTPVFJhK/>.

Santos, R. F., Teixeira, L. P. 2017. O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul como um instrumento de contribuição para a avaliação ambiental estratégica de planos, programas e projetos em setores governamentais no Brasil. *Sistemas & Gestão*, 12(3). <https://www.revistasg.uff.br/sg/article/view/1000>.

Santos, T. et. al; “Economia Azul: vetor para o desenvolvimento do Brasil.” São Paulo, Sp: Essencial Idea Editora, 2022

Santos, Rudja. 2023. “Plano da Petrobras de explorar petróleo na Foz do Amazonas preocupa Guiana Francesa” *A Publica*.

<https://apublica.org/2023/05/plano-da-petrobras-de-explorar-petroleo-na-foz-do-amazonas-preocupa-guiana-francesa/>.

Souza, Elany Almeida de, e Danielle Jacon Ayres Pinto. 2016. “Mercantilização da Amazônia? Direito e Política Externa a Serviço (?) Da Sustentabilidade.” *Revista de Direito e Sustentabilidade*, v.2 n.1: 152-171.

<https://indexlaw.org/index.php/revistards/article/view/1011/1006>.

Teixeira, Vinicius Modolo. 2014. A cooperação em defesa na América do Sul como base para a integração do continente. Rio de Janeiro, Cenegri.

Avanço do Crime Organizado na Amazônia e Efeitos para a Política de Defesa Nacional

Emanuelly Kaustchr¹, Matheus Bandeira², Tiago Monteiro³, Camilla Souza⁴, Pablo Ibáñez⁵.

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. São João de Meriti/ Rio de Janeiro.

²Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro/ Rio de Janeiro.

³Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro/ Rio de Janeiro.

⁴Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Recreio/ Minas Gerais.

⁵Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. São Paulo/ São Paulo

Resumo –

O presente artigo pretende discutir o lugar da Amazônia no cenário do narcotráfico pulsante do Norte da América do Sul. Trata-se de temática relevante, presente no Livro Branco de Defesa Nacional, seja pelo entendimento da Amazônia como preocupação fronteiriça e de recurso, quanto pelo fato de o narcotráfico abarcar questões fronteiriças e de defesa da sociedade. A Amazônia passou a ter muita visibilidade nos temas geopolíticos mundiais, sobretudo em relação à sustentabilidade, porém nas últimas décadas tem chamado a atenção por estar fortemente inserida nesse contexto. Apesar de sempre ter integrado o circuito logístico da distribuição de drogas, a novidade que vem se desenvolvendo e oferece enormes desafios à Defesa Nacional, é a expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital - PCC - na região. O objetivo central do estudo é analisar a expansão do crime organizado e os desafios que lançam para a defesa nacional. Parece estar claro que a integração entre as forças policiais e o exército é central, mas também o desenvolvimento de dispositivos de inteligência que permitam ações mais efetivas e com menores custos. Atualmente são duas as iniciativas do governo federal que podem auxiliar: o Novo PAC e a Nova Política Industrial. Neste sentido, serão analisadas essas estratégias e serão feitas considerações para as melhorias que possam ser mais efetivas na mitigação dos impactos extremamente nocivos da atuação dessa organização na região..

Palavras-Chave – Coloque suas palavras-chave aqui separadas por vírgulas, até cinco palavras.

I. INTRODUÇÃO

No presente artigo, iremos explorar o avanço do crime organizado na região da Amazônia e os efeitos para a política de defesa nacional. A primeira parte do trabalho tem como objetivo explorar as características que permitiram que a Amazônia se tornasse um entreposto no tráfico de entorpecentes, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Nesse sentido, serão destacados fatores como disputas territoriais e questões fronteiriças, uma vez que o território da Amazônia abrange nove países. No que se refere às disputas territoriais, iremos abordar como organizações criminosas como o PCC se aproveitam da presença fraca do Estado na região para fortalecer e expandir seus domínios, uma vez que o garimpo ilegal já havia evidenciado a carência de

fiscalização naquela área. Após analisar esses fatores, serão exploradas as ações do governo e a política de defesa nacional no que se refere ao narcotráfico na região amazônica. A partir desse ponto, serão analisadas as formas como o governo tem visto a Amazônia e como essa visão influencia na criação de políticas que visam proteger a floresta. Ainda, nosso trabalho pretende destacar como a visão sobre a Amazônia no âmbito da defesa foi gradativamente sendo modificada ao longo de diferentes governos. Se antes Estados estrangeiros - ou seja, atores estatais - ocupavam quase totalmente as agendas de defesa e segurança no que se refere a Amazônia, atualmente a floresta se vê ameaçada por atores não estatais, como garimpeiros, madeireiros e organizações criminosas ligadas ao narcotráfico. Por fim, serão analisadas as características da presença do crime organizado na Amazônia e na América Latina. As mudanças que ocorreram na estrutura interna de organizações criminosas como o PCC e como essas mudanças contribuíram para a expansão do narcotráfico são centrais para a análise. Além disso, é importante destacar como as chamadas “ilhas de paz” (Equador, Chile, Costa Rica e o Uruguai) passaram a integrar a rota do tráfico, demonstrando como o narcotráfico vem se colocando acima das limitações das nações.

A. Dimensões da Amazônia, relevância geopolítica e narcotráfico

A Amazônia desde muitos anos tem uma importante situação na geopolítica mundial e sustentabilidade, mantendo o equilíbrio ambiental. Trata-se um local marcado e visado como de grande interesse e motivo de disputas territorialistas. A partir desse ponto, entende-se que isso ocorre pela região ser uma das mais cruciais globalmente e com uma riqueza inigualável. A floresta tem pontos visivelmente marcantes que a fazem única em relação a qualquer outra. A começar pelo fato de estar distribuída entre nove países, sendo Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Guiana Francesa, Equador, Bolívia, Guiana e Suriname, seus respectivos integrantes. Além disso, é a maior floresta tropical existente no planeta, com um clima equatorial, caracterizado por temperaturas

elevadas e um grande índice pluviométrico, assim como pertencer a por um solo arenoso, com uma área de cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, localizada na América do Sul, principalmente em território brasileiro, totalizando 62% de sua ocupação no noroeste do país, que chega a 4,11 milhões de quilômetros quadrados, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em seguida tem seu território em aproximadamente 13% dentro do Peru e com partes menores nos demais países envolvidos.

A floresta fornece um papel vital para a regulação do clima mundial, capturando em grande escala quantidades de carbono e realizando a produção de oxigênio. A sua área é atravessada por milhares de rios, que juntos chegam a cobrir 3,8 milhões de quilômetros quadrados e passam por sete estados dentro do território brasileiro, mostrando dessa forma sua importância também para a população do país, ademais de possuir a maior bacia hidrográfica do planeta, que seria o grande rio Amazonas com cerca de 6.400 quilômetros de fluxo de água, conecta populações e oferece recursos naturais a elas.

A sua biodiversidade é marcada por uma vegetação extremamente densa, com enormes variedades que são encontradas justamente por conta da umidade trazida pelos índices de pluviosidade, as plantas que vivem nesse território, em grande parte não vivem de nutrientes do solo, pois são de baixa fertilidade, a maioria faz uma reciclagem dos nutrientes, já que vivem apenas sob o solo. Sobre seus animais, são igualmente marcantes, com espécies como o boto-cor-de-rosa, tamanduá, entre outros. O território é importante em um nível que existem integrantes da sua fauna e da flora que são únicos, ou seja, existentes apenas nessa parte do planeta, além de reuniões importantes em níveis globais discutirem sobre o local, como o COP 28 (Couto 2020).

A região é moradia para diversos animais, que segundo o Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), chegam ao menos a 1.300 aves, 311 mamíferos, 273 répteis, 232 anfíbios e 1800 peixes continentais. Segundo o ICMBio abriga 10% das espécies de primatas do mundo. Essa riqueza é adjunta com os variados tipos de plantas, com ervas, arbustos, trepadeiras, lianas e árvores. Essas riquezas tanto em questão de animais quanto de plantas incluem espécies fundamentais para a ciência e a medicina, além daquelas que nem se quer foram descobertas ainda. Dessa forma, fica evidente a importância da Amazônia, em sentidos para a fauna e a flora, e o combate ao aquecimento global, além disso, não se pode esquecer a riqueza cultural existente na região que abriga aproximadamente 170 povos indígenas em um espaço de 110 milhões de hectares, que segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dá um número em torno de 440 mil indígenas dentro da Amazônia.

Entretanto, a floresta não é vista apenas com foco na sua diversidade, que além de cuidar e manter a saúde do planeta, é bem lucrativa, contando com seus óleos, minérios, resinas, ervas, frutos e borrachas, mostrando que existem pontos geoestratégicos, por além disso também interligar diferentes países e políticos visados nessa área. Logo, é um território disputado por grupos econômicos e pela sociedade civil que acabam entrando em conflito, como madeireiros ilegais, os indígenas já citados, posseiros, pequenos agricultores e povos da floresta. Os principais causadores da violência na região são agentes privados, como agromilícias, fazendeiros e grupos de pistoleiros que agem sob encomenda. A falta de

vigilância e de segurança pública afeta a região em todos os sentidos e deixa a população em uma situação de vulnerabilidade. Além disso, faz com que o país passe uma imagem de fragilizado a outros que tenham interesses de se aproveitar das terras e recursos que existem no local (Couto 2020).

Segundo Couto (2020), um dos focos com mais importância quando se pensa no território amazônico, é na sua credibilidade para o comércio internacional de drogas, principalmente pela sua localização, já que os países fronteiriços citados acima possuem histórico como os maiores produtores mundiais, com ênfase na Colômbia que produz 61% da cocaína global, o Peru que produz 26% e a Bolívia que produz 13%. Relacionando isso ao Brasil, é estimado que o mercado do país seja de 100 toneladas de cocaína por ano. O país é citado pela Organização das Nações Unidas (ONU), com a déficit de eficiência no combate ao tráfico em questão de grupos criminosos em consolidação dentro de terras internacionais inerentes ao fracasso da segurança regional nas fronteiras brasileiras com esses outros países que possuem territórios amazônicos, o que facilita o fluxo de pessoas, capitais, bens e mercados, além de beneficiar crimes como a biopirataria, tráfico e trabalho forçado de pessoas, lavagem de dinheiro e principalmente o narcotráfico, além da organização também afirmar que há crescente uso de meios de transportes, com foco em aeronaves e submarinos que suportam toneladas da droga, para levar internamente a cocaína. Essa ausência do Estado brasileiro faz com que a Amazônia seja um ambiente propício para a criminalidade, o que causa danos até mesmo para a economia do país.

A Amazônia é uma área de origem da cocaína que é distribuída na Europa, África e para o sul do Brasil, este é um problema inserido na Amazônia internacional, essas relações são mantidas entre organizações criminosas e são fluxos necessários para sustentar a flexibilização do tráfico da coca. É importante citar também que esse mercado vem crescendo, em 2022, conforme o novo relatório da Organização das Nações Unidas, teve o aumento de mercado em 35%, onde uma das razões inclui inovações tanto no cultivo quanto na produção da cocaína. Com tudo isso, a ONU dá ênfase na atenção que é preciso ter em relação a expansão do Primeiro Comando da Capital, citada como a organização líder dentro do mercado do tráfico internacional a partir da região (Couto 2020).

Segundo a UNODC, no ano de 2014, o Brasil viveu um aumento de consumo de cocaína que favorece a localização geográfica e aumenta a participação da população com as organizações criminosas existentes, como o Comando Vermelho (CV) ou a organização já citada, Primeiro Ministro Comando da Capital (PCC), estas são como empresas multinacionais do tráfico de drogas com estruturas consolidadas. O salto temporal entre 2014 e os próximos anos mostra grande crescimento, de cerca de mil toneladas da droga neste ano citado para mais de duas mil toneladas entre os anos de 2020 e 2021, atualmente seus avanços são até mais acelerados, esses números pós-pandemia são como recordes históricos de produção, uma demanda nunca vista antes. A maior preocupação a partir dessas informações, são sobre a segurança e a saúde pública do mundo afora (Couto, 2020).

Nesta primeira parte, procurou-se enfatizar a que a Amazônia como um todo é uma fonte primária de cocaína que fortalece uma série de países em três continentes diferentes frentes,

sendo eles América do Sul, Europa e África, principalmente. Trata-se de um grande corredor de cocaína que passa pelo Brasil, Suriname, Guiana e outros países andinos, que formam linhas vermelhas ao longo dos países, como todos possuem uma política de defesa nacional com falhas, e acabam beneficiando o tráfico. Ou seja, a facilitação ocorre pela fragilidade da segurança em junção com a situação de pobreza da população que vive perto dessas regiões, que visivelmente não possui meios para se defender, é uma ameaça aos governos envolvidos e controlado pelos principais interesses do circuito de distribuição espacial.

B. A Defesa Nacional e ações do governo

O Estado brasileiro caracteriza a Amazônia como uma de suas grandes preocupações acerca de sua soberania territorial e dos recursos naturais, visto a sua magnitude enquanto floresta, volumosa enquanto *locus* de biodiversidade e ativos dos mais diversos, como madeira, ouro e fontes de farmacológicos. Isso é perceptível quando se observa as diversas páginas no Livro Branco de Defesa Nacional (Brasil, 2020) destinadas à Amazônia, seja nas iniciativas voltadas à defesa territorial, monitoramento, combate às transgressões ambientais e territoriais - aqui entra o narcotráfico mais fortemente - ou iniciativas de conservação ambiental.

Contudo, é importante salientar o valor estratégico que a floresta possui para diversos atores não estatais tais como interesses diretos na sua exploração, conservação e preservação ou na combinação destes dois interesses. Berta Becker (2014) resume esses grupos em Vetor Tecnoindustrial (VTI) e o Vetor Tecnoecológico (VTE). O primeiro abarca uma série de atores do poder privado voltados para exploração pela integração, interessante para as forças armadas, que visa o uso da floresta para obtenção de recursos, criando espaços de desenvolvimento tecnológico e científico em geral com destaque para indústria farmacêutica. Já o segundo envolve os interesses de setores da sociedade civil que lutam pela preservação do ambiente natural ali existente, entendendo o mesmo como um estoque de vida e reserva de valor.

A função do governo brasileiro nos últimos tempos é funcionar a partir do terceiro interesse supracitado no início desse parágrafo presente no texto: “unir e balancear os interesses exploratórios/integratórios com a preservação da biodiversidade amazônica”. Nas linhas que se seguem serão direcionadas a uma análise acerca do como o governo vê a Amazônia, cria objetivos para ela e combate o que entende como riscos para a maior floresta tropical do mundo.

A Amazônia já vem sendo uma preocupação para o Estado Brasileiro desde a proclamação da República, sobretudo, no que diz respeito ao problema da integração e união interna da Nação e às disputas fronteiriças aparentemente resolvidas pelo Barão de Rio Branco se desdobraram por todo o século XX enquanto tema militarizado, isso explicaria o protagonismo militar quando se fala em ações de Estado na região. O período do regime militar de 1964 a 85 foi um ponto de inflexão interessante para a região devido aos esforços da ditadura em investir na região, seja na criação da inacabada Transamazônica ou seja pelo período do surto minerador em Serra Pelada. A militarização da Amazônia foi muito um fruto do *zeitgeist* (espírito do tempo) que imperava: A Guerra Fria. O impulsionamento de ações beligerantes contra possíveis insurreições de cunho socialista e a

desconfiança dos demais regimes vizinhos ditou o que o governo fazia com relação à maior fronteira do Brasil.

Com o fim da polarização no início dos anos 90 o Brasil se viu na nova ordem internacional: Diversos polos de poder (incluindo os não estatais) surgindo e novas questões além das beligerantes mostrando sua força como as do meio ambiente, sociedade, tecnologia e o próprio crime organizado internacional.

Em seu trabalho junto ao Grupo de Estudos em Segurança Internacional na UFSC, Gabriella Sommer Vaz e seus co autores desenvolveram um interessante estudo chamado “O Brasil frente às Novas Ameaças: medidas de combate ao narcotráfico na fronteira amazônica” (Vaz et al, 2017) em que já era citado o papel das FARC na região de fronteira para instigar o governo brasileiro a estruturar uma Política Nacional de Defesa (1996; 2005) que se direcionasse não somente para o papel tradicional da Defesa de se planejar contra as ações de atores estatais, mas agora sim para atores não estatais com poder de relativizar as fronteiras do crime organizado, espalhando sua rede por duas ou mais entidades estatais.

A partir de então, adentrando o novo milênio e um novo alinhamento ideológico no governo brasileiro trouxe junto uma alteração na visão do Estado Brasileiro com relação a Amazônia mais preocupado com os interesses de atores internacionais no bem soberano nacional que representa esse bioma brasileiro mas com enfoque direcionado não exclusivamente as nações, mas sim incluindo outros atores, as empresas transnacionais, as ONGs, as diversas associações civis e o próprio crime organizado (nacional e internacional). Isso irá redimensionar as ações do governo com relação a essa parte do país.

Nesse contexto, cronologicamente, a Lei 9.614 de 2018, ou lei ‘Tiro de Destruição’ e o Plano Colômbia, no bojo da Política Nacional de defesa de 1996 se configuram como pioneiros no sentido de fiscalização e dissuasão dos elementos narcotraficantes, impulsionados principalmente pelas FARC como destaca Vaz em seu estudo, a fim de proteger a região, historicamente deficiente de presença estatal, contra esses contraventores. Naquele momento a preocupação era atender a pressão militar por mais autonomia e recursos para combater essa nova questão que vinha exponencialmente afetando a região, até chegar nos dias de hoje, conforme trataremos mais adiante.

Posteriormente a este cenário viriam já no século XXI as questões ambientais e foi aderida a temática. Nos últimos 20 anos viu-se que os crimes ambientais como mineração ilegal, desmatamento e grilagem foram se interconectando com os traficantes de drogas, fazendo uso da mata virgem, pouco povoada e por consequência pouco vista pelo Estado para complexificar a rede de crime na região.

Nesse sentido as políticas públicas e os planejamentos foram vislumbrando essas conexões, mesmo que ainda sem tração o suficiente para gerar resultados concretos no combate ao narcotráfico na floresta amazônica. A Política de Defesa Nacional, PDN (Brasil, 2005) foi uma atualização da PND de 1996, agora mais alinhada às visões do novo governo que assumiu em 2002 e que previa uma cena de combate ao crime organizado alinhado com a agenda ambiental de prevenção aos crimes contra este. Nesse ensejo a Operação Agata fez se destaque no período, levantando em sua primeira edição um efetivo nunca antes visto em operações militares (50 mil homens) que visavam monitorar toda a faixa de fronteira da

nação. A operação, contudo, não logrou grandes apreensões de drogas ao longo de suas edições, que ocorrem desde de 2011, muito devido a suas execuções serem previamente agendadas e divulgadas (Vaz et al, 2016).

Válido destacar que essas operações militares ainda se orientam pelo princípio da resolução pacífica de controvérsia entre os Estados que é gestado na região da fronteira norte desde os tempos do Barão do Rio Branco, conforme vamos falar mais a frente nessa análise, a atitude brasileira será voltada nessa parte do país em investir na multiplicação de acordos entre os vizinhos da América do Sul a fim de cooperar na defesa da Amazonia, no movimento do Pan Amazonismo.

A demanda da digitalização trouxe oportunidades interessantes para a defesa nacional, nesse bojo, o presidente da república lançou em 2008 a Estratégia Nacional de Defesa (Brasil, 2008) que elencou mais de oitocentos projetos voltados para inovação na defesa, destaco aqui o Sistema de Monitoramento de Fronteiras (SisFron) que vem desde a década passada auxiliando os contingentes militares a aprimorarem a defesa na faixa de fronteira, o que inclui principalmente a área Amazônica.

Os esforços do governo de estruturar a defesa chegou em outro patamar a partir do lançamento do Livro Branco de Defesa, uma publicação bem completa com relação a dados relacionados à atuação das forças armadas e de disponibilização de informação acerca do território o LBDN preencheu uma lacuna com relação ao acesso ao conhecimento acerca de regiões com menor presença estatal tal como é o norte brasileiro, além de reforçar os objetivos nacionais na questão da defesa da Amazônia verde e também da azul (faixa marítima do Brasil).

Porém, por mais que haja efetivo esforço conceitual e político em planejar a defesa da região, como ditam a teoria de segurança de Barry Buzan (Brasil, 2019), há uma clara defasagem Estatal na atuação de Defesa da Região, faltando espaço para colaboração com autoridades locais (Estatais e Indígenas) e integração em suas ações de fiscalização e punição dos infratores ambientais e narcotraficantes como relata a jornalista da Agência Pública em sua reportagem acerca do narcotráfico na floresta para o podcast **Amazônia sem lei** (Agência Pública, 2022).

Em uma perspectiva multilateral, o Brasil fez diversos esforços junto aos seus vizinhos ao longo dos anos. Com a Colômbia, principal ponto de partida dos narcotraficantes como mencionado acima, houve larga colaboração militar como as operações COLBRA IV, onde, segundo VAZ et al, (2016):

Em 2015, de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), foram desenvolvidos exercícios militares em conjunto com a Colômbia, como é o caso da Operação COLBRA IV, a qual buscou treinar a proteção do espaço aéreo mútuo (região da fronteira), simulando voos irregulares, treinando assim formas de detecção, interceptação e procedimentos de ação de defesa aérea.

Além disso, a atuação protagonista do Brasil junto aos países sul-americanos foi muito desenvolvida na inativa UNASUL (União dos países Sul Americanos) em que, dentre os vários objetivos integracionistas a Defesa mútua era item principal, a partir das recomendações do Conselho de Defesa e Sobre o Problema Mundial das Drogas reforça o quão transfronteiriça é a problemática do narcotráfico no continente.

Válido destacar que a afabilidade dos países sulamericanos é muita das vezes dependente das orientações ideológicas de seus dirigentes, mudando em certas ocasiões devido a guinadas na presidência desses países a regimes de direita, menos propensos ao regionalismo sul americano (Onuki e De Oliveira 2006). Sendo assim, as iniciativas regionais de combate a narcotráfico foram se esvaziando nos últimos dez anos visto a decadência dos governos de esquerda na região, a chamada 'onda rosa' se enfraqueceu muito desde 2016 com a queda do governo petista no Brasil, a eleição do Governo Macri na Argentina e outros exemplos.

Nesse sentido, os dez anos que, para efeitos desse estudo, localizaremos entre 2016 e 2022, momento de esfacelamento das iniciativas interligadas de combate. Pensando na estratégia do principal ator, o Brasil notadamente viu o esvaziamento de investimento de órgãos fiscalizadores importantes como o IBAMA, que, diga-se de passagem, performaram junto às forças de segurança e defesa um importante trabalho no combate ao narco desmatamento (UNODC, 2023). O que se observa nessa década é o retrocesso da atuação estatal na região e a intensificação e complexificação do crime organizado na zona de fronteira amazônica.

Um relatório da UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) foi especialmente direcionado a essa temática visando explicar o como essa dinâmica se deu nos últimos anos, os dados consolidados no relatório acabam concluindo que a atividade em si de produção de narcóticos na floresta em si não gera desmatamento direto, sendo até mesmo ponto de maior preservação visto que a densidade florestal ajuda a camuflar as operações dos traficantes (UNODC, 2023). Contudo, ficou claro para os pesquisadores que ao longo dos últimos anos os lucros advindos da lavagem de dinheiro do tráfico fomentaram a grilagem de terra na Amazonia, bem como mineiração ilegal e outros prejuízos para o meio ambiente e a sociedade local.

Dessa forma, a eleição para um terceiro mandato de Lula em 2022 e sua posse em 2023 trouxeram toda uma nova gama de possibilidades que podem iniciar uma reconstrução da estrutura colaborativa entre os vizinhos sul americanos e a estrutura interna de fiscalização e investimento em sustentabilidade, como demonstram as iniciativas do Nova Política Industrial e do Novo PAC.

Tanto o PAC como A Nova Política Industrial (a partir daqui chamada NPI) desenvolvem em seu planejamento eixos de sustentabilidade. A NPI dispõe de seis missões, incluindo dentre duas delas a bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas e a defesa (Brasil, 2024). A primeira pode auxiliar em investimentos em renováveis que podem servir como exemplo em questão de manejo sustentável, dentro da própria região da Amazônia, e a segunda na efetiva inovação e ampliação na defesa da floresta e combate ao Narcotráfico. O PAC nesse sentido é muito semelhante, tratando de investimentos em infraestrutura e transição energética, detalhando pouco a situação amazônica.

Vejam, podem ser utilizadas. Pouco se detalha nas propostas algo voltado para isso, um esforço estatal tão vigoroso em um setor que historicamente tem conflitos com a pauta ambiental podia ser mais específico em demonstrar interesse pelo recurso mais relevante no país.

Em contrapartida há uma iniciativa do governo voltado para monitoramento aprimorado da fronteira Amazônica e da floresta como um todo que designa um esforço focalizado

nessa problemática. A cooperação China e Brasil com satélites já é de mais de trinta anos através do CBERS que em inglês significa satélite sino-brasileiro de recursos terrestres (G1, 2023). Acordado na viagem de Lula à China em 2023, os dois países irão contribuir com 245 milhões de reais no lançamento dessa que é a sexta versão do satélite. Hoje dois operam monitorando o território só que com a limitação de câmeras, a nova empreitada sino-brasileira visa inserir em vez de câmeras um radar que eliminará vulnerabilidades como nuvens que impactam a visão dos locais monitorados. Dessa forma pode-se entender, a partir do exposto, uma atuação ainda lenta do governo atual com relação ao problema Amazônico. Casos especiais como a designação de missões militares na região para combater o garimpo ilegal e as iniciativas supracitadas ainda carecem de execução e evidências de resultados reais. Os principais obstáculos estão na reestruturação de órgãos como IBAMA e ICMBio e a efetiva punição dos financiadores do narcotráfico e das demais causas de degradação da floresta.

C. Caracterização do crime organizado (PCC) presença na Amazônia e narcotráfico na América Latina

A América Latina, apesar de ser uma região conhecida pela ausência de guerra entre os países membros, não é totalmente pacífica considerando a forte presença do crime organizado. Sendo o crime organizado e a Amazônia o foco de nossa pesquisa, concentramos a análise na maior facção do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC), explorando seu desenvolvimento, mudanças, e, considerando também o descontrole no território que resulta no domínio do crime na floresta.

O PCC é atualmente a maior e mais forte facção do Brasil e, sendo uma grande organização criminoso, com atuação internacional, hegemonia em São Paulo, estado mais desenvolvido do Brasil, é válido refletir sobre seu surgimento e na mudança de sua atuação que resultou no que é hoje. Segundo o texto de Marília Furukawa (2021), “Primeiro Comando da Capital (PCC): uma análise sobre a estrutura e o discurso da organização”, nota-se que o PCC surgiu em 1993, apenas 1 ano após o Massacre de Carandiru. A facção já surgiria em tom de revolta ao mobilizar presidiários em torno de um discurso contra a desigualdade, que inclusive é um dos fatores que ocasiona no aumento da criminalidade, mas Furukawa destaca ainda como essa influência do massacre resultou na intensificação desse discurso e de um modo mais violento de agir. O PCC é, portanto, em primeiro lugar, uma prova clara de que a desigualdade é um vetor da criminalidade, desde o momento em que disponibiliza indivíduos com baixíssima qualidade de vida, sem expectativa em seu futuro, abandonados pelo Estado, e esses indivíduos então acabam sendo absorvidos pelo crime, até o momento em que eles são mobilizados por um discurso contrário à desigualdade e seus efeitos, que eles já sentiram na prática, formando grupos que se tornam sólidos quando passa a haver entre eles um consenso nos valores defendidos, e podem adotar uma violência ainda maior em sua atuação a partir da forma com que as instituições respondem a eles.

Se tratando dessa formação de valores, é interessante notar que o PCC não realiza de fato nenhuma inovação nas regras do crime enquanto se expande, segundo Furukawa, a facção na realidade exerce o trabalho de organizar e institucionalizar essas regras, e então passa a se expandir pelas periferias de

São Paulo ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000. Aqui, Furukawa acerta ao ressaltar que já é visível uma desvinculação do PCC com os princípios que dizem defender, considerando o surgimento de hierarquias entre membros, de fato, se há hierarquias é desgastada a ideia de igualdade, visto que um membro poderia ser superior ao outro.

Furukawa expõe que esse processo em que a identidade da facção passou por reformulações foi acompanhado de um racha entre lados representados por lideranças, pessoas de destaque dentro deste mundo do crime. A autora cita e desenvolve dois exemplos, um deles é Geleirão, que defendia a imposição do terror e da brutalidade, é destacado por Furukawa, inclusive, que Geleirão se inspirava em Pablo Escobar, o ex-chefe do Cartel de Medellín que de fato usava da imposição do medo para exercer seu domínio; o segundo exemplo seria Marcola, uma liderança que enxergava que a facção conseguiria maior sobrevivência se agisse de forma discreta, cuidadosa e estratégica. Esse lado mais cauteloso, representado por Marcola, foi o grande vencedor do racha, porém, como apontado por Furukawa, ele próprio não se via como liderança até por não acreditar na ideia de uma liderança no PCC, enxergava que essa separação era contra um princípio básico da facção que dizia defender a igualdade em seu discurso.

Dessa forma, embora a vitória do racha trouxesse ao Marcola um fortalecimento de sua figura, por conta dessa sua rejeição da ideia de liderança, Furukawa (2021) aponta que o PCC ficou sem um líder após o processo, havendo então a formação de sintonias como forma de organização, com estas agindo como departamentos. Nesse ambiente sem uma chefia geral, com uma disputa de poder que resulta no assassinato de Misael, representante do aspecto mais político e voltado para o discurso de defesa dos direitos e da igualdade, e o contato com outros criminosos facilitado pela falha que foi a transferência de membros do PCC para outros estados visando enfraquecer a organização, é exposto pela autora que a facção passou a adquirir um aspecto empresarial, e graças ao contato que passaram a ter com presos de outras facções puderam também aumentar sua popularidade e expandir sua ideologia.

A consolidação do PCC, portanto, foi acompanhada de um forte rompimento com os princípios presentes no discurso defendido, um caráter próximo da estrutura de um negócio é algo que, por natureza, vai em direção oposta aos valores de igualdade, pois não há igualdade quando em uma hierarquia passa a haver um espécie de “diretor executivo”, que toma as decisões centrais e obtém maior parte do lucro dos negócios, e seus funcionários, que seguem ordens e recebem uma parcela minúscula do que é ganho pela facção. Além do rompimento com a defesa de uma igualdade, a luta contra a opressão do sistema e a demanda por paz também perde seu sentido quando a própria organização criminoso passa a executar atos extremamente violentos resultantes de interferências em sua rede, a exemplo do salve de 2006 que, segundo o G1, como reação à transferência de presidiários, deu início aos ataques mais marcantes da facção e que resultaram, junto com a reação da polícia, em cerca de 200 a 600 mortos.

A atuação do PCC e a mudança que o fez se tornar um negócio levanta a reflexão sobre as características do crime organizado dentro da América Latina. Em primeira análise, é interessante buscar seu funcionamento em suas características. As maiores mudanças pelas quais estão

passando são inseridas na forma que atuam dentro dessas regiões, nos tipos de negócios que as facções lidam, a composição dos grupos que está em constante troca, a atuação intensa e ao mesmo tempo anônima de muitos líderes, sendo esse anonimato a melhor forma que possuem de se ter proteção (até por isso muitos buscam uma atuação cautelosa e discreta, a exemplo do Marcola), e a amplitude dos territórios que eles conseguem atingir e utilizar para o comércio. Um dos pontos mais marcantes do narcotráfico dentro da América Latina é a formação por diversos grupos que possuem alianças que atravessam vários países, um exemplo disso seria o Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CV), fundando em Angra dos Reis, na década de 1970, dentro do estado do Rio de Janeiro, tempo depois com ramificações em outros estados, além de ser uma organização que também atua em outros locais como a Bolívia, Peru, Venezuela, Paraguai e Colômbia. Com base no relatório da Organização das Nações Unidas, esses grupos criminosos não estão buscando assumir controle territorial, na verdade o intuito destes seria conectar as linhas de abastecimento.

Atualmente, os avanços das organizações criminosas na região amazônica “estão presentes em todas as estratégias que os atores desencadeiam para dominar as superfícies e os pontos por meio da gestão e do controle das distâncias” (Raffestin, 1993, p. 200). O local de destino que a droga recebe, em maior parte é para a Europa pois tem tido aumentos significativos do consumo, principalmente em países como Espanha, Inglaterra e Bélgica, além do fato dos lucros no continente serem maiores do que nos demais. O aumento desses avanços é em uma escala tão grande que as chamadas “ilhas de paz” estão basicamente escassas, exemplos disso são países como Equador, Chile, Costa Rica e o Uruguai, que deixaram de ser locais para o trânsito das drogas e se tornaram então centros de distribuição ou de armazenamento, se não ambos, isso logicamente aumentou também o nível de insegurança dentro desses Estados. Nota-se, portanto, que o narcotráfico ao longo do tempo, em um contexto que visa a sua expansão, está sendo colocado acima das limitações das nações, fazendo uma integração de mercados dentro da economia do crime, isso faz com que a prática do narcotráfico seja uma atividade altamente lucrativa.

É importante ressaltar que a droga mais produzida dentro desses países é a cocaína, produzida em uma escala que abastece basicamente todo o planeta. Depois de totalmente produzida, para facilitar o processo da distribuição, são efetuadas diferentes rotas para o produto, como a floresta amazônica não possui todas as suas fronteiras vigiadas e seguras, é a forma mais prática e sem impedimentos de movimentar-se, após o processo, a frota segue por aeroportos clandestinos, pistas de pouso. Está sendo cada vez mais aprimorada a forma de organização dos fluxos, buscando locais onde há o menor policiamento possível e Estados mais fragilizados, pode-se ver, por exemplo, a mudança da rota para o Caribe, saindo da costa colombiana, onde estão reforçando a segurança. Outras frotas utilizadas com constância são as vias fluviais entre o Brasil, Argentina e o Paraguai que é responsável por intermediar a cocaína que chega da Bolívia, além de ser o maior produtor de maconha dos países sul-americanos. No fim disso, chegam nas mãos dos traficantes de cada região que realizam as distribuição em suas próprias áreas, boa parte da renda obtida volta para a continuidade do tráfico, rendendo mais, e outra grande parte

beneficia atividades também ilegais como a prostituição, tráfico de armas e a corrupção.

Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), em 2023, a América Latina representa 29% das mortes violentas intencionais do planeta, mesmo possuindo apenas 8% da população global, essas tragédias estão ligadas à gangues e problemas trazidos pelas atividades ilegais. Vale ressaltar a presença do garimpo ilegal, que, segundo Pedro Luiz Côrtes, titular da Escola de Comunicações e Artes e do Instituto de Energia e Ambiente da USP, estabelecem milícias fortemente armadas para controlar o território em que atuam, exercendo domínio armado no local, promovendo o desmatamento, poluindo os rios com o uso excessivo de mercúrio, impedindo a chegada de medicamentos e de equipes médicas. Para além do mencionado por Pedro Luiz, o impacto ambiental e humanitário causado por esses grupos ressoa no cenário internacional, desgastando também a imagem brasileira principalmente quando se considera a sua política externa que utiliza a capacidade que o Brasil possui para ser uma potência ambiental. A presença dessas milícias, e isso se torna claro com o caso da morte de Bruno Pereira e Dom Phillips, reforça a falta de controle territorial, e prova a intensidade com que o crime a explora.

Tendo feito a exposição sobre a maior facção do Brasil, o PCC, destacando a forma com que a desigualdade impactou no surgimento do grupo, a agressividade no Massacre do Carandiru impulsionou a violência em sua atuação, e por fim a forma com que o crime organizado na América Latina explora o baixo controle de fronteiras, nota-se a importância de um direcionamento dos esforços no controle fronteiriço, é uma das missões mais difíceis se tratando de um território vasto e de difícil exploração como a floresta Amazônia, mas nota-se aqui como, na possibilidade de abandono do Estado no cumprimento dessa fiscalização e controle, o benefício maior será do crime organizado que irá então impactar nas questões ambientais, humanitárias, e havendo o uso de armamento pesado das milícias, claro, vai fortalecer cada vez mais o tráfico, a corrupção, ao mesmo tempo que mancha a imagem do Brasil.

D. Considerações

Podemos considerar que o avanço do crime organizado na região da Amazônia se deu a partir da convergência de diversos fatores, que incluem desde características da própria floresta, bem como uma maior organização por parte dos grupos criminosos, além de uma inconstância nas políticas voltadas para defesa e segurança da região. No que se refere às características da floresta, é válido lembrar que a floresta amazônica abrange nove países distintos, sendo coberta por uma vegetação bem densa e com extensa vida selvagem. Tais características dificultam a fiscalização do território, o que facilita a proliferação de atividades ilegais como o garimpo e o narcotráfico. Assim sendo, a ausência do Estado na região, a dificuldade de fiscalização e o acesso à fronteira com países vizinhos, fez com que a Amazônia se tornasse entreposto do tráfico de drogas na região norte da América do Sul. Já no que se refere à organização de grupos criminosos, podemos destacar o caso do PCC. Inicialmente fundado com um ideal de igualdade entre os membros, o PCC passou a adotar uma estrutura cada vez mais hierarquizada e voltada para o lucro daqueles que detinham uma posição privilegiada no grupo,

essa reestruturação contribuiu para a visão do PCC como uma “empresa” que precisava se expandir. Logo, devido aos fatores citados anteriormente, a Amazônia se tornou um ponto estratégico para a expansão do PCC. Por fim, analisamos as políticas de defesa e segurança na região amazônica, que tem variado conforme o governo. Entre os anos de 2003 e 2016, o governo buscou uma maior integração em suas ações de fiscalização, que visava punir tanto infratores ambientais quanto narcotraficantes. Entretanto, a partir de 2016 essa política foi abandonada, o que contribuiu para o fortalecimento do narcotráfico e de outras atividades ilegais na região. Somente em 2022, com a terceira eleição do presidente Lula é que a política de fiscalização na região voltou a ocupar lugar de destaque. Nesse sentido, faz-se necessário tornar as ações de fiscalização e combate ao narcotráfico na área uma política de Estado e não uma ação de governo.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Pablo Ibañez: 1. Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura. 6. Revisão intelectual do manuscrito; 7. Aprovação final da versão submetida ao congresso

Emanuelly Kaustehr Garcia: ; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Camilla Souza Bento Silva: ; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Matheus Bandeira Viana: ; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Tiago da Silva Monteiro: ; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Referências

AMORIM, Lucas. **Produção de cocaína cresce 35% no ano e bate recorde — a droga chega até por correspondência.** Exame, publicado em 16 de março de 2023.

COUTO, Aiala Colares. **Ameaça e caráter transnacional do narcotráfico na Amazônia brasileira.** Confins, 44 número 44, 2020.

COUTO, Aiala Colares. Boletim de Análise Político-Institucional. **Relações Transfronteiriças do Narcotráfico na Amazônia: dos crimes conexos aos desafios da segurança regional.** Jan 2024

COLARES OLIVEIRA COUTO, Aiala. **Relações Transfronteiriças do Narcotráfico na Amazônia: dos crimes conexos aos desafios da segurança regional.** 1 ed. Pará: UFPA, 2024.

DO TRÁFICO AO PRATO. [Locução de]: **Amazônia Sem lei** São paulo: Agência Pública, 25 jun. 2021 *Podcast.* Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/0FfzxAKYMNz550dLnP9KUY?si=zwRvF1iySCSgRYsp7caeeQ>. Acesso em: 26 mar. 2024

FREITAS, Eduardo. UOL. **Narcotráfico na América do Sul.** Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/narcotrafico-na-america-sul.htm> Acesso em 30 mar. 2024

FURUKAWA, Marília. **Primeiro Comando da Capital (PCC): Uma análise sobre a estrutura e o discurso da organização.** São Paulo, 2021.

ACAYABA, Cíntia *et al.* GLOBO. **Há dez anos, São Paulo parou durante série de ataques contra policiais e civis.** G1. São Paulo, 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/05/ha-dez-anos-sao-paulo-parou-durante-serie-de-ataques-contra-policiais-e-civis.html> Acesso em: 30 mar. 2024.

GOVERNO BRASILEIRO. **Brasil ganha nova política industrial com metas e ações para o desenvolvimento até 2033.** Gov.br. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/janeiro/brasil-ganha-nova-politica-industrial-com-metas-e-acoes-para-o-desenvolvimento-ate-2033>. Acesso em: 26 mar. 2024.

GOVERNO BRASILEIRO. **Conheça o Novo PAC.** Gov.br. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/novopac/conheca-o-plano>. Acesso em: 26 mar. 2024.

HOJE, Jornal. **Brasil e China assinam acordo para construir e coordenar novo satélite juntos.** G1. São paulo, 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2023/04/14/brasil-e-china-assinam-acordo-para-construir-e-coordenar-novo-satelit-e-juntos.ghtml>. Acesso em: 26 mar. 2024

KOIFFMANN BECKER, BERTHA. **A Amazônia como um território estratégico e os desafios às políticas públicas.** 1 ed. Rio Grande do Sul: BNDES, 2014.

LUCAS, Altino. **Expansão de facções de tráfico de drogas na Amazônia é um 'perigo em ascensão para a maior floresta tropical do mundo', alerta ONU.** O Globo. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2023/06/expansao-de-faccoes-de-traffic-de-drogas-na-amazonia-e-um-perigo-em-ascensao-para-a-maior-floresta-tropical-do-mundo-alerta-onu.ghtml>. Acesso em: 26 mar. 2024.

MINISTÉRIO DA DEFESA. **LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL.** 1 ed. Brasília, 2020.

MINISTÉRIO DA DEFESA. **Operação Ágata.** Gov.br. Brasília, 2014. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/exercicios-e-operacoes/operacoes-conjuntas/operacao-agata-1>. Acesso em: 26 mar. 2024.

12 p Trabalho de Conclusão de Curso (DIREITO) - FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA, Minas Gerais, 2016. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/artigos/XIII_cadn/sisfron_sistema_integrado_de_monitoramento_de_fronteras_a_defesa_nacional_em_rede.pdf. Acesso em: 26 mar. 2024.

ONUKI, Janina; DE OLIVEIRA, Amâncio Jorge. Eleições, política externa e integração regional. **Revista de Sociologia e Política,** Paraná, 17 05 2007. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rsocp/a/STZJNGjrr5MFRSpn89Wsdrv/?lang=pt#>. Acesso em: 26 mar. 2024.

PAÚL, Fernanda. BBC. **4 mudanças do crime organizado na América Latina que dificultam combate de gangues e facções.** Disponível em:

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjk6kl71n1eo>
Acesso em: 30 mar. 2024

RAFFESTIN, Claude. **Por uma geografia do poder.** Paris, 1980.

RIBEIRO, Renato. **Governo investirá R\$ 3 milhões para combater narcotráfico na Amazônia.** Rádio Agência. Brasília, 2023. Disponível em:

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/seguranca/audio/2023-06/governo-investira-r-3-milhoes-para-combater-narcotrafico-na-amazonia>. Acesso em: 26 mar. 2024.

SILVA SANTANA, Bethânia *et al.* **SISFRON – Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras: A Defesa Nacional em Rede.** Minas Gerais, v. 1, f. 6, 2016.

SOMMER VAZ, Gabriella *et al.* **O Brasil frente às Novas Ameaças:** medidas de combate ao narcotráfico na fronteira amazônica. 1 ed. Santa Catarina: UFSC, 2016

UNODC. **THE DRUGS-CRIME NEXUS IN THE AMAZON BASIN: HOW A COMPLEX CRIME ECOSYSTEM IS ENDANGERING THE WORLD'S LARGEST RAINFOREST AND IMPERILLING EFFORTS TO COMBAT CLIMATE CHANGE.** 1 ed. Bruxelas: UNODC, v. 1, 2023.

USP. Jornal da USP. **Garimpo ilegal na Amazônia bloqueava suprimentos e equipes médicas.** Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/garimpo-ilegal-na-amazonia-alem-do-meio-ambiente-bloqueava-suprimentos-e-equipes-medicas/> Acesso em: 30 mar. 2024.

Apêndice

O COMÉRCIO TRANSPACÍFICO E A SUA RELAÇÃO COM A PROJEÇÃO DOS PODERES GEOPOLÍTICO E ECONÔMICO

Asp Pedro Ronaldo Custódio Brandão¹, Asp Thiago Fernandes Santanna², Asp Marco Antônio Galdez de Castro Silva³, Prof^a Dr^a Erika Almeida Ribeiro⁴

¹Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ

²Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ

³Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ

⁴Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ

Resumo –Este trabalho busca analisar a ampliação dos poderes geopolítico e econômico do Brasil, através da expansão do comércio marítimo brasileiro pelo Oceano Pacífico, considerando os estudos de Alfred Mahan, famoso oficial da marinha americana. A saída para o Oeste do continente não só reduziria a distância, o tempo e os custos do comércio marítimo com alguns dos maiores parceiros comerciais do país na Ásia, como também aproximaria e tenderia a impulsionar o protagonismo brasileiro na América do Sul. A integração entre os países latinos vem sendo discutida há anos. Neste contexto, um assunto em pauta é a análise de um cenário favorável à criação de uma malha ferroviária que fosse eficiente no escoamento de produtos brasileiros pela outra costa. Dentre os projetos existentes, salientam-se os ferroviários e rodoviários, tal como a Estrada do Pacífico, que liga o noroeste do Brasil ao litoral sul do Peru e a Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, que se estende até o Chile e já possui 72% das obras concluídas. Quanto à metodologia utilizada, será desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, tendo como principal base teórica os trabalhos de Alfred Mahan. Tal trabalho visa contribuir para a discussão sobre: integração regional, aumento do dinamismo econômico entre Brasil e Ásia, elevação da posição do Brasil como protagonista da América do Sul e, principalmente, ampliação do potencial geopolítico que o continente tem no acesso aos dois principais oceanos do mundo.

Palavras-Chave – Comércio Transpacífico, Oceano Pacífico, Poder geopolítico.

I. INTRODUÇÃO

A partir de 1970, impulsionada pelo aumento da demanda por produtos asiáticos e pelo desenvolvimento de acordos comerciais e parcerias econômicas, a dinâmica do comércio internacional começou a mudar. Em 1970, com a ascensão econômica dos tigres asiáticos, Japão e China, o comércio pelo Oceano Pacífico iniciou uma evolução brusca. Esse crescimento continuou nas décadas seguintes, impulsionado pelo desenvolvimento econômico da China e de outros países asiáticos. Em 1980, os volumes de comércio pelo Atlântico e pelo Pacífico se igualaram, refletindo a crescente importância do comércio transpacífico. Na década de 1990, o comércio transpacífico superou em 50% o comércio transatlântico, evidenciando a mudança no padrão de comércio internacional (Cukier, 2023).

Diante desse contexto, o artigo trabalha usando a bibliografia de Mahan sobre o uso da supremacia marítima para o controle do mar, sem focar no uso da força naval e baseado na “trindade mahaniana”, composta pela: produção de bens, a capacidade de transportar esses bens –

se aprofundando nesse aspecto – e a posse de postos comerciais. Analisando essa teoria dentro do contexto Brasil, abordando desde portos e questões geográficas do país até as relações exteriores e comerciais, destacando a relação Brasil e China.

Assim, o objetivo desse artigo é discutir a importância do acesso aos dois oceanos mais importantes do mundo, por meio de rotas e acordos internacionais, considerando o potencial que o Brasil possui de ser tornar um protagonista na América do Sul e se tornar um dos principais atores econômicos do século XXI.

II. TEORIA DE MAHAN

A teoria de Mahan, proposta no final do século XIX, é um dos conceitos fundamentais que moldaram o pensamento estratégico e geopolítico das potências marítimas até o século XXI. Mahan argumentou que o poderio naval é crucial para a supremacia global de uma nação, influenciando diretamente sua capacidade de projeção de força, comércio e influência política no cenário internacional. Segundo ele, o controle das rotas marítimas e a posse de uma marinha poderosa são elementos essenciais para assegurar a prosperidade e a segurança de um país. Posto isto, esta seção explora os princípios fundamentais da Teoria de Mahan, a “trindade mahaniana”, adaptada à geopolítica brasileira e suas implicações.

Antes de dar início ao estudo específico das teorias de Alfred Mahan, convém recordar a identidade do autor desses textos que, ainda que centenários, continuam atuais e extremamente relevantes para a compreensão do cenário estratégico mundial, protagonizado por aqueles que compreenderam o que ele expressou.

Alfred Thayer Mahan nasceu em 1840 na cidade de West Point, Nova Iorque, e aos dezenove anos terminou seus estudos na United States Naval Academy, se formando como oficial da marinha de guerra americana. Além da vasta experiência adquirida nos meios navais ao longo de sua carreira antes de se tornar instrutor na United States Naval War College em 1885, as lições a respeito da história das guerras e da importância do estudo do território para a vitória nas batalhas ensinadas por seu pai, Dennis Hart Mahan, o qual também era professor de engenharia civil e militar na West Point Academy, formaram grande parte do pensamento crítico desse exímio oficial (Violante, 2015).

As principais teorias de Mahan foram escritas nos períodos em que lecionava ou presidia a United States War College, entre 1886 e 1893, quando, em meio às notas de estudo das aulas de História e Estratégia Militar, foi organizada sua principal publicação: *The Influence of Sea Power Upon the History*.

Tal obra de Mahan obteve tanta relevância que a partir do final do século XVIII já possuía repercussão internacional em um mundo até então não globalizado. No ano de 1887, por exemplo, a Associação Oriental de Tóquio escreveu a seguinte carta:

É uma imensa honra informar que o seu notável trabalho “Influência do poder Naval ao Longo da História” foi finalmente traduzido pelo Clube de Oficiais da Marinha... A tradução da brilhante obra foi adotada por nós como uma das mais importantes. Nosso propósito foi, de fato, dar aos nossos cidadãos conhecimento sobre as práticas navais, atualmente o conhecimento mais importante nesse lado do mundo. Os fatos mostram

Além disso, a teoria do poder marítimo teve enorme influência na própria opinião popular dos americanos quando, motivados pelo ideal expansionista e pelo novo desejo de se tornar um país transcontinental, apoiaram o governo na negociação e compra dos territórios do Alasca e do Haváí, alterando o cenário geopolítico mundial principalmente durante o século XX, quando esses estados se tornaram zonas estratégicas no período da Guerra Fria.

Vale ressaltar, ainda, que tal qual no Japão, hoje ainda faz-se uso das análises fornecidas pelo Almirante Mahan nas principais academias militares do mundo. Um exemplo disso se encontra na tese de mestrado do Capitão de Fragata Mark Wever, intitulada: “*The Influence of Captain Alfred Thayer Mahan Upon the United States Navy Through the United States Naval Institute’s Proceedings*”, onde o autor discorre sobre os principais impactos do estudo do poder naval e como ele moldou a forma que a guerra no mar é ensinada. Sabendo que o artigo foi publicado por uma das maiores academias militares dos Estados Unidos (a *Command and General Staff College*) em 2013, é notório que mesmo nos dias de hoje aquilo que era defendido por Mahan segue sendo discutido e estudado.

Tendo isso em vista, a bibliografia do Almirante Alfred Mahan foi escolhida como base para esse artigo, em decorrência de sua profunda influência na história mundial dos últimos dois séculos, além de se manter relevante na análise dos fatores naturais e sociais que influenciam a eficiência do poder naval de uma nação. Ao aplicar-se conceitos que sobreviveram ao tempo no estudo do potencial marítimo brasileiro, busca-se analisar pontos-chave essenciais para o avanço estratégico e econômico do país no cenário mundial.

Em sua principal obra, *The Influence of Sea Power Upon the History*, Mahan dedica diversos argumentos para justificar a supremacia da Royal Navy (Marinha de Guerra Britânica), dentre eles o largo acesso ao oceano possibilitado pelo formato insular, o qual a conferiu durante anos oportunidades superiores de desenvolvimento naval quando comparado aos seus adversários, como os alemães por exemplo. O que confere à análise de Mahan um caráter tão especial é a sua habilidade de contrastar os pontos positivos e negativos examinados na Europa com as características geográficas de um território completamente diferente, mas com um potencial talvez ainda maior, os Estados Unidos (Brigola, 2020).

Ao analisar o domínio dos mares estabelecido pela Grã-Bretanha através da historiografia das guerras, do comércio e da colonização, Mahan buscou compreender os fatores que levaram esse país ao

que nosso humilde propósito foi realizado. A edição em japonês atraiu a atenção do nosso público, a Marinha e os Colégios Militares a adotaram como seu livro de estudo (Taylor, 1920, tradução nossa.)

Além dos escritos mahanianos serem usados como material didático nas academias japonesas, esses também estiveram fortemente presentes na organização da Força Armada Naval Alemã, onde, em 1898, foi traduzido e distribuído entre os oficiais do Kaiser alemão Wilhelm II, o qual utilizou da influência do livro para justificar os altos investimentos na criação da nova frota, contrariando a opinião pública daquele momento (Herwig, 1988).

domínio mundial através de seu elevado poder marítimo. Desse modo, poderia aplicá-los à geopolítica dos EUA, com o intuito de colocar este país na esfera do poder mundial. (Brigola, 2020, p.37).

Segundo Violante (2015), o conceito geopolítico de “poder marítimo” é altamente explorado no conteúdo de Mahan, uma vez que, para ele, o poder naval não pode atingir sua plenitude apenas com adventos tecnológicos dos meios de guerra, mas com o aumento do poder no mar de forma integral, dominando as principais rotas comerciais que cruzam as áreas de interesse do país, além de firmar alianças valiosas com nações que circundam essas rotas, visando facilitar a logística do transporte das mercadorias nacionais para exportação. Para isso, o autor defende a chamada “trindade mahania”, composta por três aspectos político-econômicos: a produção de bens, a capacidade de transportar esses bens e a posse de postos comerciais distantes para estabelecerem ligação entre a nação e suas rotas comerciais.

Dessa forma, no presente artigo será analisada a cadeia de exportação nacional, com ênfase nos aspectos da trindade de Mahan, objetivando discutir o aumento da eficiência por meio de uma nova rota de comércio, a qual sacia os critérios estabelecidos há mais de um século como favoráveis à projeção geopolítica. Tal qual Alfred Mahan compara o Reino Unido e a poderosa Royal Navy com os Estados Unidos, serão comparadas as teorias marítimas no contexto da intenção brasileira de protagonismo no eixo sul.

A. Produção de bens

O primeiro aspecto defendido para impulsionar o poder marítimo, segundo Mahan (1890), de um país é a capacidade deste país de produzir bens, uma vez que essa etapa antecede a exportação. Nessa ótica, o Brasil com sua dimensão continental, que se estende pelos mais variados biomas e climas, possui a capacidade de gerar insumos das mais diversas naturezas. Sagrou-se como um dos maiores produtores mundiais de soja (USDA, 2023), laranja (USDA, 2022), cana-de-açúcar (IEA, 2021), café (USDA, 2023/24) e carne bovina (USDA, 2022). Em 2023, o setor agrícola atingiu o valor de 10,9 trilhões de reais, colocando o Brasil entre as dez maiores economias do mundo, sendo a maior da América do Sul em 2022, conforme o mapa da direita da fig.1 (World Bank, FMI, 2022). Somando isto a sua extensão territorial e sua localização geográfica estratégica, o país se apresenta com o grande potencial para impulsionar grandes investimentos na infraestrutura da América do Sul, tendo em vista que nos projetos ferroviários e rodoviários, o Brasil está como ponto logístico crítico, com participação principal em

cada um desses projetos (Cukier, 2023). Dessa forma, o Brasil é considerado referência em pesquisa e desenvolvimento no meio rural, sendo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) reconhecida por sua atuação por desenvolver e divulgar tecnologias e conhecimentos que impulsionam a produtividade e a sustentabilidade no campo (Lobo, 2010). Dessa forma, é possível reconhecer a potência brasileira no eixo sul em decorrência da diferença entre os PIBs quando comparado ao de seus vizinhos.

O primeiro aspecto da trindade mahaniana, portanto, pode ser preenchido pela matriz agropecuária brasileira a fim de impulsionar o poder marítimo, visto, no parágrafo anterior, como uma das maiores engrenagens da economia brasileira. Entretanto, de nada adiantaria uma alta gama de recursos produzidos sem um meio de transportá-los de forma eficiente e, nesse sentido, a grande dimensão territorial brasileira precisaria ser muito bem articulada para integrar os diversos pontos de produção espalhados do Oiapoque ao Chuí, além de integrar a vasta costa brasileira que se estende por dezessete estados com a fronteira terrestre divisória com dez países.

Fig. 1: Mapa do Banco Mundial compara PIB por país em 1960 e em 2022 na América do Sul. (World Bank, FMI – Folha do Mate, 2022)

B. Transporte de bens

Considerando a potência produtora que o Brasil se qualifica, pode-se gerar a dúvida em relação ao porquê de o país não atingir a totalidade de seu potencial. Parte dessa resposta pode estar relacionada à teoria de Mahan, particularmente no segundo tópico da trindade mahaniana que pauta a qualidade do transporte dos produtos de um país como fator essencial para a extensão do poder marítimo do próprio. Como dito anteriormente, ainda que a extensão territorial brasileira seja um aspecto positivo no que tange à diversidade climática e vegetal, acaba por ser uma problemática caso não haja rotas comerciais suficientes para transportar os produtos entre pontos importantes, como a área rural onde o alimento é produzido e o comércio ou entre a zona de mineração onde o metal é coletado e o porto onde é escoado. Além disso, também é necessária a presença de rotas de exportação seguras sobre os mares, uma vez que não explorar a vasta costa litorânea seria configurado como desperdício aos olhos de Mahan. O autor estuda a influência

geográfica de um território em relação ao poder exercido através de três pontos, os quais serão aplicados para analisar o Brasil: A posição geográfica, a configuração física e a extensão do território. A próxima seção descreverá brevemente tais pontos.

C. Posição geopolítica

Sobre a posição geográfica de acordo com Mahan:

A posição de um país no mundo modificaria o estímulo natural ao seu desenvolvimento marítimo. Mahan citou a importância dos Estados insulares, daqueles que possuíssem duas costas e os que fossem bem posicionados com relação às rotas comerciais e Estados rivais (Violante, 2015, p.8).

É evidente que mais acessos de um país ao mar elevariam o potencial para expandir seu poder sobre ele e, portanto, os mais de sete mil e quatrocentos quilômetros de costa brasileira são uma ferramenta diferencial em relação às nações vizinhas. Entretanto, ao comparar-se com outro grande produtor de alimentos, os Estados Unidos, percebe-se uma clara diferença: o acesso aos dois principais oceanos do globo, Atlântico e Pacífico. Apenas um país na América do Sul tem acesso aos dois oceanos, a Colômbia, entretanto a instabilidade política vivida no país e as dificuldades enfrentadas em decorrência da vegetação densa nas proximidades das praias impedem esse estado de ser relevante nesse contexto.

Ademais, também como consequência do imenso litoral, a economia brasileira é dependente do uso do mar, já que mais de noventa e cinco por cento do comércio exterior escoado anualmente é feito pelo mar (Santos, 2022).

No ano de 2015, o PIB do Mar no Brasil foi estimado em R\$ 1,11 trilhões, pelo escopo Dimensão Marinha mais o escopo Adjacente ao Mar. Este valor corresponde a 18,93% do PIB nacional, que no ano de 2015 foi de R\$ 5,90 trilhões, segundo Andrea Bento Carvalho (2018).

De acordo com projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o valor gerado pela indústria oceânica pode dobrar de 1,5 trilhão de dólares em valor agregado, em 2010, para 3 trilhões de dólares, em 2030 (Santos, 2022, p.10).

Esses valores foram obtidos tendo em vista o comércio apenas pelo oceano Atlântico, em virtude da grande dificuldade enfrentada pelos navios mercantes de cruzar os oceanos pelo estreito de Drake, no oceano Antártico, ao sul da Argentina, devido ao clima hostil constante na região. Também se leva em conta o alto custo necessário para atravessar por meio do Canal do Panamá que reivindica uma taxa para a passagem.

Outro ponto a se avaliar é a importância que os portos brasileiros desempenham na economia inteira da América do Sul. O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), por exemplo, utiliza o porto da cidade de Santos (SP) como um dos principais meios de escoamento daquilo que é produzido nos demais países, devido à sua grande capacidade de lidar com grandes cargas e à segurança oferecida pela Marinha do Brasil e pela Polícia Federal contra piratas e contrabando. Cerca de 30% de toda mercadoria portuária brasileira passa pelo porto santista, sendo esse o maior do Brasil (Sclindwein, 2006). Esse relacionamento fortifica os acordos comerciais

desenvolvidos ao longo dos anos com as nações amigas americanas, resultado do trabalho da diplomacia brasileira para configurar uma relação saudável no cone sul.

No contexto de Mahan, o acesso diplomático aos dois oceanos não era tão bem definido, entretanto a importância dada à necessidade de garantir a conexão com ambos os oceanos era tamanha que “seria fundamental para os EUA o controle do Caribe, em especial o Panamá, Santa Lúcia, Boca do Mississippi, que seriam pontos fundamentais e formavam um triângulo geopolítico, chamado de “triângulo do Caribe” (Mahan, 1890, *apud* Violante, 2015). Partindo dessa narrativa, o país norte-americano endereçou um enfoque maior nessa região nos anos seguintes, passando por tensões durante a Guerra Fria nessa região por exemplo.

Considerando o exposto, entende-se que o Brasil pode usar de sua renomada diplomacia para garantir um controle parecido, não por meio do braço armado, mas reforçando acordos comerciais com as nações amigas de forma a garantir um meio economicamente favorável de escoar suas mercadorias pelo Pacífico. Esta intenção está presente nas intenções geopolíticas brasileiras em publicações oficiais, como na Política de Defesa Nacional de 2005, documento que define as principais diretrizes e estratégias no que tange à segurança nacional. No documento supracitado pode ser encontrada a seguinte sentença: “A ampliação e a modernização da infraestrutura da América do Sul podem concretizar a ligação entre seus centros produtivos e os dois oceanos, facilitando o desenvolvimento e a integração” (PDN, 2005). Mais à frente neste artigo outros aspectos que corroboram com a necessidade do domínio de câmbio entre os oceanos serão expostos, além das políticas de infraestrutura brasileiras que estão sendo ou podem vir a ser implementadas para sanar essa pendência.

D. Configuração física

Mahan também analisa como as características físicas do território influenciam no comércio marítimo e, conseqüentemente, na projeção de poder. Segundo Brigola:

Ao analisar a conformação física, Mahan chama a atenção para o acesso do interior do país até seu litoral através de rios navegáveis, em especial para o escoamento de produtos, porém, de nada adiantaria uma fácil conexão com seu litoral se ele não possuísse um bom número de portos; para Mahan, o número e a profundidade desses portos eram essenciais para o desenvolvimento do poder marítimo (Brigola, 2020, p.40).

Mais uma vez, pode-se observar vantagens do Brasil em relação aos demais países da região, segundo a teoria mahaniana. Em primeiro plano, no que tange à posse de rios navegáveis, o país retém em seu território os dois maiores rios da América do Sul, sendo eles o Rio Amazonas, maior rio do mundo em vazão de água e o rio Paraná, cuja bacia hidrográfica cobre mais de dez por cento do território nacional e funciona como meio de escoamento de *commodities*, como soja e milho, provenientes da região Centro-Oeste brasileira para dois dos mais importantes portos brasileiros, o porto de Santos e de Paranaguá. Porém, esse percurso não é devidamente usufruído, em razão do intenso uso das rodovias para o comércio.

Em segundo plano, a América do Sul possui um grande potencial estratégico com acesso as duas maiores rotas

comerciais marítimas do mundo, sendo eles o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Essa característica geográfica única oferece oportunidades significativas para o comércio internacional, o desenvolvimento de infraestrutura e a integração regional.

Entretanto, ao analisar o desenvolvimento da infraestrutura da América do Sul é notório um considerável atraso quando comparado aos países do leste asiático, dos países que fazem parte da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da média global. Essa disparidade em comparação com os demais teria como determinantes a instabilidade macroeconômica e governamental do continente, a falta de políticas integrais e problemas regulatórios, fiscais e de financiamento, entre outros (Oliveira, 2022).

Serebrisky (2018) observa que os investimentos em infraestrutura podem eliminar os gargalos que limitam o crescimento potencial dessas economias. Além disso, uma infraestrutura adequada pode elevar a produtividade, ao reduzir custos, facilitar a acumulação de capital humano e favorecer a diversidade da estrutura produtiva, além de favorecer a geração de empregos. Nesse sentido, a ausência de uma integração física eficiente entre os países da América do Sul é em geral apontada como um dos fatores que atravancam seu desenvolvimento socioeconômico (Oliveira, 2022, p.9).

Nessa esteira, durante a I Reunião de Presidentes da América do Sul, em Brasília, no ano de 2000, o governo brasileiro junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) propôs a criação da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). A IIRSA é formada por 12 países, sendo seu objetivo central facilitar o comércio entre os países sul-americanos e promover o desenvolvimento sustentável, baseando-se na criação de eixos de integração e desenvolvimento (Oliveira, 2022).

A fim de viabilizar a conexão com o Oceano Pacífico, o Brasil estudou e levantou algumas rotas comerciais. São elas, por ferrovias, as: Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, Corredor Bioceânico e Ferroviário do Eixo Capricórnio, Ferrovia transcontinental. Já por meio de rodovias: Estrada do Pacífico e Corredor rodoviário. Em seguida, serão abordadas uma de cada meio.

Em 2007, a IIRSA desenvolveu um estudo para estabelecer os principais intercâmbios e as necessidades de transporte que poderiam ser desenvolvidos nas duas décadas seguintes na área de influência do Eixo de Capricórnio, Eixo Amazonas, Eixo Andino, Eixo do Escudo Guianês, Eixo Interoceânico Central, Eixo MERCOSUL-Chile, Eixo Peru-Brasil-Bolívia, Eixo do Sul e Eixo Andino do Sul.

No presente artigo, o foco será no Eixo de Capricórnio, tendo em vista a gama de estudos e levantamentos existentes relacionados aos modais ferroviário e rodoviário.

Com isso, no que tange ao modal ferroviário, será analisada a Ferrovia Bioceânica do Eixo de Capricórnio que surge como um projeto de infraestrutura ferroviária que visa ligar o Brasil aos portos do oceano Pacífico, atravessando a América do Sul, já que este é o Eixo que aproveita de linhas ferroviárias pré-existentes. O principal objetivo da ferrovia é criar uma rota mais eficiente para o transporte de mercadorias entre o Brasil e os países da Ásia, reduzindo a dependência das rotas marítimas tradicionais, como o Canal do Panamá e

o Canal de Suez, promovendo o desenvolvimento econômico e a integração regional.

O Eixo de Capricórnio compreende uma extensão total de linhas de 4020 quilômetros de ferrovias iniciadas no Brasil, abrangendo os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Paraguai, Argentina e Chile, sendo as principais saídas portuárias os portos de Paranaguá, de São Francisco do Sul e de Rio Grande, no Brasil e de Antofagasta, no Chile.

Fig. 2: Extensão da linha ferroviária do Eixo de Capricórnio (BNDES, 2011).

O corredor e sua área de influência (Fig.3) compreendem porções de Brasil, Argentina, Chile e Bolívia, além de todo o território do Paraguai, totalizando uma área de pouco mais de 2 milhões de km², onde vivem 37,7 milhões de habitantes, alcançando um PIB na faixa de US\$ 190 bilhões (Cukier, 2023).

Fig. 3: Área de influência do Eixo de Capricórnio (BNDES, 2011).

Em termos econômicos, o corredor se mostrou uma escolha estratégica:

A escolha também se mostrou estratégica para a consolidação da economia desenvolvida nas regiões localizadas nos flancos Atlântico e Pacífico, abrindo caminho para o livre comércio entre as nações andinas – Equador, Peru, Bolívia e Chile – e as orientais – Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina – incrementando o volume de negócios regionais. A opção contribuiria igualmente para o desenvolvimento dos fluxos de comércio interoceânicos de exportação (minérios e proteínas) e de importação (manufaturados provenientes do mercado asiático). Por fim, o sistema seria também decisivo na conquista econômica da região central do continente. Um canal logístico de grande capacidade contribuiria para o desenvolvimento da agricultura e da agroindústria – nos ricos cerrados brasileiros, nos altiplanos bolivianos, nos campos do Paraguai e no chaco da Argentina, por exemplo. E, da mesma forma, para a expansão do extrativismo mineral existente ou prospectado em toda a região andina – na fronteira entre o Brasil e a Bolívia – por exemplo, estimulando a industrialização de beneficiamento relacionada a este tipo de atividade (BNDES, 2011, p.10).

No aspecto geográfico, por outro lado, surgem a priori desafios logísticos como atravessar a maior cordilheira do mundo e a diferença de bitola entre as malhas ferroviárias pré-existentes de cada país. Contudo, o levantamento realizado pelo BNDES em 2011 demonstra a viabilidade do projeto.

No que tange ao modal rodoviário, ainda no escopo de estudo do Eixo de Capricórnio, será analisado o projeto Corredor Rodoviário Bioceânico que surge como proposta de promover integração regional, otimizar a cadeia logística de comércio com os países do leste asiático, reduzindo custo modal de frete dos produtos de exportação, criar novos fluxos de comércio e investimento, gerar novos empregos, além de promover o desenvolvimento das cadeias produtivas e o crescimento econômico.

A rodovia teria uma extensão total de 2396 quilômetros, iniciando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, seguindo até Porto Murtinho, ainda no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai, onde será feita uma ponte sobre o rio Paraguai para juntar o Centro-Oeste brasileiro e interiorizar o desenvolvimento na região do Chaco paraguaio.

Em seguida, segue para a cidade de Mariscal José Félix, no Paraguai, passando por São Salvador de Jujuy, na Argentina, Salta também na Argentina e chegando até Antofagasta, no Chile (Wilke, 2022).

Fig. 4: Extensão do Corredor Rodoviário Bioceânico (Wilke, 2022).

No cenário atual, o caminho rodoviário não contempla Campo Grande, tampouco o próprio Paraguai. Trata-se de um percurso de aproximadamente 3.400 km que obriga o motorista a descer até Corrientes (AR) e subir pela Rodovia 16 até San Salvador de Jujuy (AR) para então ultrapassar a Cordilheira dos Andes e alcançar os portos do Norte do Chile. Em função do tempo de viagem e do alto custo do frete, é uma alternativa descartada por muitos empresários brasileiros (Wilke, 2022, p.15).

Dessa forma, os projetos contribuiriam para promover a integração regional, ampliar o dinamismo econômico entre o Brasil e a região Ásia-Pacífico, aumentar a posição do Brasil de protagonista na América do Sul e materializar o potencial geopolítico do continente sul-americano de acesso às duas principais rotas marítimas do mundo.

E. Extensão do território

Em relação à extensão do território, Mahan considera não como sua projeção em metros quadrados, mas sim como o comprimento de sua costa. Para o autor, quanto maior fosse a costa de um país, maior o potencial econômico dele e mais importância deveria ser delegada ao caráter de seus portos. Tendo em vista esse fato, convém ressaltar a magnitude de outro porto que não o de Santos, mas que desempenha a função de escoar os produtos brasileiros com excelência: o porto de Paranaguá.

Um dos principais aspectos que torna o porto de Paranaguá altamente rentável aos exportadores é a base de transportes bem desenvolvida que circunda o porto. Vias rodoviárias e ferroviárias podem ser usadas como caminho para transladar os produtos de outras regiões para essa zona portuária. Portanto, as cargas, que podem vir em caminhões, em navios ou por meio de trens, contam com a possibilidade de serem armazenadas em extensos pátios de contêineres ao redor do porto, configurando a estrutura logística ideal para grandes exportações.

Tanto o porto de Santos quanto o de Paranaguá contam com a marinha mercante agindo pelo Oceano Atlântico, uma vez que não temos uma saída para o Pacífico como outros países da América do Sul. Entretanto, desde o início dos anos 2000, a China se tornou a maior parceira comercial do Brasil (Cukier, 2023) e escoar as mercadorias envolvidas nas transações pelo Atlântico obriga, na maioria das vezes, o navio mercante realizar a rota que atravessa ao Pacífico pelo Sul da África ou pelo Canal da Mancha, vias que encarecem consideravelmente o custo da exportação nacional. Se na época em que Mahan viveu já era importante o acesso aos dois grandes mares, atualmente essa relevância está ainda maior.

No contexto da geopolítica brasileira, a abertura de uma rota marítima ao Oceano Pacífico seria de grande interesse, especialmente considerando a crescente importância da China como principal parceira econômica do Brasil. Atualmente, a maior parte do comércio brasileiro com a Ásia é realizada pelo Oceano Atlântico, o que aumenta a dependência do Canal do Panamá e de outras rotas marítimas internacionais. Uma rota marítima direta ao Pacífico proporcionaria ao Brasil uma conexão mais direta com os mercados asiáticos, especialmente a China. Segundo Cukier (2023), isso reduziria em 5000 km a viagem dos produtos brasileiros para os mercados asiáticos e diminuiria em 30% os custos de transporte de cargas e, em 23% do tempo de viagem, aumentando significativamente a competitividade dos produtos brasileiros nos mercados asiáticos.

Além desse ponto, em 2015, foi assinado um novo acordo de livre comércio chamado de Parceria Transpacífica (TPP) por cinco países da Ásia (Japão, Brunei, Malásia, Singapura e Vietnã) e sete países da América (Estados Unidos, Canadá, México, Chile e Peru), cujo objetivo principal é facilitar as exportações e importações pelo oceano pacífico, amenizando os impostos requeridos para tal. Diante desse contexto, ressalta-se a importância que outros países do mundo estão dando às rotas do Oceano Pacífico e como é urgente que o Brasil se torne influente nesse cenário também. Além disso, o fortalecimento das relações comerciais dessas nações entre si pode ser prejudicial à economia brasileira, diminuindo a dependência desses aos produtos nacionais. Podem agilizar a chegada de mercadorias e reduzir os impostos aplicados, criando rotas com menos tributos são os principais objetivos dos projetos de rotas brasileiros, fazendo o papel desses acordos transpacíficos e impulsionando também a economia nacional.

Além disso, uma rota ao Pacífico abriria novas oportunidades de comércio e cooperação econômica com países da região, possibilitando a diversificação das relações comerciais do Brasil e a busca por novos parceiros estratégicos. Isso poderia contribuir para a ampliação das exportações brasileiras e para o fortalecimento da economia

do país. No contexto da parceria econômica entre Brasil e China, uma rota marítima ao Pacífico seria particularmente relevante. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e a abertura de uma rota direta ao Pacífico poderia facilitar o comércio entre os dois países, fortalecendo ainda mais essa parceria econômica estratégica, bem como, salientando ainda mais o comércio com os países vizinhos da Ásia como a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e o Japão.

F. Posse de postos comerciais

A fim de analisar esse tópico com a atenção requerida, será preciso, primeiramente, fazer as modificações necessárias com a era contemporânea. No final do século XIX, quando Alfred Mahan teceu sua teoria do poder marítimo, ainda existiam muitas colônias dominadas pelas grandes potências européias, como a Índia em relação a Grã-Bretanha, por exemplo. Desse modo, Mahan salientou a importância de garantir postos comerciais fortes ao longo dos mares para manter em segurança as mercadorias exportadas.

Atualmente, o mundo vive um cenário totalmente diferente, onde a maioria das colônias de outrora já se tornaram independentes e buscam cada vez mais o protagonismo de seus próprios interesses no seu entorno estratégico. Portanto, teria a teoria de Mahan se tornada retrógrada e não aplicável na atual conjuntura? Esta questão será analisada nos parágrafos seguintes.

Desde o período imperial, com enfoque nos primeiros anos da República, o Brasil construiu uma das diplomacias mais sólidas do mundo, sendo inclusive, no ano de 2024, país presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse respaldo positivo é resultado do trabalho de grandes nomes brasileiros, como do Barão de Mauá e de Ruy Barbosa, a Águia de Haia, como é popularmente conhecido. A influência que antes era feita por meio do domínio bélico da metrópole em relação ao estado colônia hoje em dia é conquistada de forma mais branda, em negociações e tratados feitos entre dois estados nacionais, os quais objetivam favorecer ambas as partes.

Nesse sentido, o Brasil conta com o MERCOSUL para atingir seus interesses nacionais e, desde sua fundação em 1991 pelo Tratado de Assunção, vem se aproximando cada vez mais da União de Nações Sul-Americanas. Segundo o Governo Federal, tratados relevantes como o Protocolo de Montevideu para Comércio de Serviços (2002) e o Acordo Automotivo do MERCOSUL (2002) garantem ao Brasil importantes avanços no que tange a exportação dentro de seu continente e estabilizam seu papel como protagonista do cone sul (Brasil, 2016).

Além disso, é evidente que a globalização mundial altera o contexto analisado por Mahan, uma vez que atualmente há bem mais facilidade no transporte de mercadorias entre os continentes, além das negociações poderem ser feitas por meio de reuniões remotas, agilizando processos que anteriormente demorariam meses para serem concluídos. Como fora explicitado anteriormente neste artigo, os fortes vínculos econômicos entre Brasil e China só são possíveis graças à globalização e, por isso, os produtos brasileiros conseguem chegar ao continente asiático e expandir o mercado consumidor do país.

É interessante observar que, ao analisar o desempenho geral do comércio exterior brasileiro, é evidente

a influência direta e indireta do crescimento da China, tanto nos fluxos de exportação quanto nos fluxos de importação. No que diz respeito às exportações, o crescimento da China resultou tanto em um aumento nas quantidades exportadas quanto nos preços das *commodities* exportadas, não apenas pelo Brasil, mas também por vários países da América Latina (Jenkins, 2011).

Segundo (Hiratuka e Sarti, 2010), o aumento da demanda de *commodities* agrícolas e minerais, aliado à elevação dos preços internacionais, estimulados pelo vigoroso crescimento chinês, gerou um crescimento anormal na economia brasileira.

Fig. 5 – Exportações e importações brasileiras (1990-2011)

Enquanto no período 1990-2002 a taxa média de crescimento anual das exportações brasileiras foi de 5,6%, entre 2003 e 2008 essa taxa elevou-se para 22%. O volume recorde de mais de US\$ 190 bilhões atingido pelas exportações em 2008 superou em cerca de US\$ 120 bilhões as exportações de 2003 (Hiratuka e Sarti, 2010).

Em suma, a importância da China como principal parceiro econômico do Brasil é indiscutível, tendo seu crescimento econômico na última década impactado positivamente a economia brasileira e o comércio exterior, especialmente no setor de *commodities*. Por isso, ainda que atualmente não tenhamos colônias como no século XIX, a influência do capital brasileiro alcança outros continentes por meio de seus acordos comerciais.

III. CONCLUSÃO

O presente artigo, portanto, chegou ao seu objetivo de comparar a teoria clássica de Alfred Mahan com o contexto vivido atualmente pelo Brasil, desejando entender melhor como esse contraste poderia melhorar as relações geopolíticas e econômicas do país. Dessa forma, buscou-se discutir e analisar as teorias que foram capazes de atravessar guerras, crises e mudanças mundiais sem perder a relevância. Ao invés de abordar os quesitos militares de seus estudos, o poder naval, optou-se por analisar as relações econômicas que são complementares a esse, sem as quais ele não teria recursos para existir, e, além disso, segundo o próprio Mahan, uma das funções mais importantes da marinha de guerra de um país é garantir a segurança de sua marinha mercante.

No prisma brasileiro, essa análise é relevante, pois, como exposto, mais de 95% do comércio exterior brasileiro é escoado pelo mar. Desta forma, se preocupar com os postulados clássicos sobre poder marítimo é responsabilidade de todo governante que se preocupe em manter e aprimorar a economia nacional. Compreender melhor o papel dos acordos

do MERCOSUL e com a China para o desenvolvimento das exportações brasileiras pode gerar um pensamento crítico mais apurado nos jovens que desejam de alguma forma contribuir para alavancar o Brasil no cenário mundial, começando pela assunção de seu protagonismo no Cone Sul.

Como discutido nas seções anteriores, as terras brasileiras foram privilegiadas com características físicas essenciais de uma grande potência e, se ainda não alcançou esse patamar, cabe ao governo brasileiro, buscar meios e fomentar políticas públicas que aprimorem os aspectos que ainda estão falta, como a saída para os dois oceanos, por exemplo. Dessa forma o país teria plena condição de disputar no mercado mundial com os países desenvolvidos, como China e Estado Unidos em condição equiparada.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Pedro Ronaldo Custódio Brandão: Concepção da pesquisa; Revisão de literatura.
Thiago Fernandes Santanna: Concepção da pesquisa; Revisão de literatura.
Marco Antônio Galdez de Castro Silva: Concepção da pesquisa; Revisão de literatura.
Erika Almeida Ribeiro: Professor orientador; Revisão intelectual.

Referências

- BRIGOLA, Higor F. As relações geopolíticas dos EUA com a América do Sul na gestão de Barack Obama (2009-2016): Continuidade ou rupturas na política externa estadunidense? [sn]. Campinas, 2020. Disponível em: [Brigola HigorFerreira D.pdf \(unicamp.br\)](#). Acesso em: 23 mar. 2024.
- CUKIER, Heni Ozi. O maior objetivo geopolítico do Brasil. YouTube, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w2bdalQCmml>.
- CARVALHO, Andrea Bento de. Economia do mar: conceito, valor e importância para o Brasil. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Porto Alegre, 2018. Disponível em: <https://meriva.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11664/1/000488764-Texto%2bCompleto-0.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2024.
- BNDES. Corredor bioceânico ferroviário: estudos técnicos referentes ao Eixo de Capricórnio: relatório consolidado. Rio de Janeiro: Híbrida, 2011. 347 p. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/7667/2/Corredor%20Bioceanico%20ferroviario_2011-final_P_BD.pdf. Acesso em: 31 mar. 2024.
- Governo Federal, MERCOSUL. Disponível em: [MERCOSUL — Ministério das Relações Exteriores \(www.gov.br\)](#). Acesso em 06 mai. 2024.
- HERWIG, Holger. The Failure of German Sea Power, 1914–1945: Mahan, Tirpitz, and Raeder Reconsidered, 2010. Disponível em: [Alfred ThayerMahan - Infogalactic: theplanetaryknowledge core](#). Acesso em: 07 mai.2024.
- HIRATUKA, Célio; SARTI, Fernando. Relações econômicas entre Brasil e China: Análise dos fluxos de comércio e investimento direto estrangeiro. Revista tempo do mundo, Campinas, v.2, n. 1, pg. 83-98, out. 2010. Disponível em:

<https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/article/view/50/44>. Acesso em: 31 mar. 2024.

LOBO, Lynette de Andrade. A internacionalização das empresas brasileiras: a nova geografia internacional e suas implicações na política de internacionalização da Embrapa, a partir de 2003. 2010. 54 f. Monografia (Especialização em Relações Internacionais)-Universidade de Brasília, Brasília, 2010. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/1097>- Acesso em: 07 mai. 2024.

MAHAN, Alfred T. The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783. Boston: Little, Brown, and Company, 1890. Disponível em: <https://ia601604.us.archive.org/18/items/seanpowerinf00maha/seanpowerinf00maha.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2024.

OLIVEIRA, Simônia Aparecida de. Investimentos em infraestrutura na América do Sul: o caso da IIRSA. 2022. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/22686>- Acesso em: 07 mai. 2024.

Resultado da Balança Comercial Brasileira de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2023/janeiro/Balanca2022.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2024.

RIBEIRO, Antônio M. F. S. R. Mahan e as marinhas como instrumento político. Revista Militar, n. 2500, 2010. Disponível em: [Mahan e as marinhas como instrumento político \(revistamilitar.pt\)](https://www.revistamilitar.pt). Acesso em: 23 mar. 2024.

SANTOS, Thauanet *et al.* Economia Azul: Vetor para o desenvolvimento do Brasil. Rio de Janeiro: Essencial Idea, 2022. Disponível em: <https://www.essentialidea.com.br/wp-content/uploads/2022/12/economia-azul.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2024.

SCHLINDWEIN, Manoel. Infraestrutura - O mapa dos portos. IPEA, 2006. Disponível em: https://ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=1010:reportagens-materias. Acesso em: 31 mar. 2024.

TAYLOR, Charles Carlisle. The Life of Admiral Mahan, Naval Philosopher. London: John Murray, 1920. Disponível em: [ADA591136.pdf \(dtic.mil\)](https://www.dtic.mil/ada591136.pdf). Acesso em: 06 mai. 2024.

VALADARES, Alexandre A. *et al.* Desenvolvimento Rural: Políticas Sociais: acompanhamento e análise. Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2023. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12248/4/BPS_30_Desenvolvimento_Rural.pdf. Acesso em: 31 mar. 2024.

VIOLANTE, Alexandre R. A teoria do poder marítimo de Mahan: Uma análise crítica à luz de autores contemporâneos. Revista da EGN, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 223-260, 2015. Disponível em: [Vista do A teoria do poder marítimo de Mahan \(marinha.mil.br\)](https://www.marinha.mil.br). Acesso em: 23 mar. 2024.

WEVER, Mark. The Influence of Captain Alfred Thayer Mahan Upon the United States Navy Through the United States Naval Institute's Proceedings, 2013. Disponível em: [ADA591136.pdf \(dtic.mil\)](https://www.dtic.mil/ada591136.pdf). Acesso em 07 mai. 2024.

WILKE, Erick. Apontamentos sobre o Corredor Bioceânico Brasil-Norte do Chile: economia, logística, direito, História e Turismo – Campo Grande, MS: Life Editora, 2022. Disponível em: https://corredorbioceanico.ufms.br/files/2022/05/CORREDO_R-EBOOK.pdf. Acesso em 08 mai. 2024